

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA INSTITUTI

**“GLOBALLASHUV SHAROITIDA NOORGANIK MODDALAR
VA MATERIALLAR ISHLAB CHIQRISHDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI”**

**Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi maqolalar to‘plami
(chet el olimlari ishtirokida)**

9-10 noyabr 2023 yil

*Сборник статей республиканской научно-практической
конференции*

**“ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА НЕОРГАНИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ”**

(с участием зарубежных ученых)

9-10 ноября, 2023 года

Toshkent 2023

UDK 661.66

ББК 35.20

TKTI Ilmiy Kengashi qarori
bilan nashrga ruxsat berilgan

Ushbu to‘plamda “Globallashuv sharoitida noorganik moddalar va materiallar ishlab chiqarishda innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish istiqbollari” Respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi ma’ruza matnlari o‘rin olgan. To‘plamda nashr etilayotgan maqolalar innovatsion faoliyatga yo‘naltirilgan bo‘lib, ilmiy tadqiqot ishlarini natijalaridan iborat, noorganik moddalar asosida olingan maxsulotlarning ishlab chiqarish texnologiyasi, yangi noorganik moddalar va materiallarni sintez qilish, atrof muhit himoyasi, ekologik toza oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, nanomateriallar kimyosi va texnologiyasi, noorganik moddalar texnologiyasida katalizatorlar va adsorbentlar; qattiq jismlar kimyosi, mineral, organomineral va bioo‘g‘itlar texnologiyasi, sintetik yuvish vositalari texnologiyasi, ta’lim va pedagogik maxorat va yana bir qator turli muammolarga bag‘ishlangan.

Mualliflar maqolalar mazmuniga javobgardirlar.

В этом сборнике собраны материалы тезисов Республиканской научно-практической конференции “Перспективы развития инновационных технологий в производстве неорганических веществ и материалов в условиях глобализации”. Статьи, публикуемые в сборнике, ориентированы на инновационную деятельность и состоят из результатов научно-исследовательских работ по технологии производства продукции на основе неорганических веществ, синтезу новых неорганических веществ и материалов, охране окружающей среды, производству экологически чистых пищевых продуктов, химии и технологии наноматериалов, катализаторов и адсорбентов в технологии неорганических веществ; химии твердого тела технологии минеральных, органоминеральных и биодобренных, технологии синтетических моющих средств, учебно-педагогического мастерства и ряда других.

Авторы несут ответственность за содержание статей.

Tahririyat kengashi:

t.f.d., prof. Erkaev A.U.,

t.f.d., prof. Mirzaqulov X.Ch.,

t.f.n., dots. Djandullayeva M.S.,

t.f.n., dots. Adilova M.Sh.,

t.f.n. dots. Sharipova X.T.,

t.f.b.f.d. (PhD). Rajabov Sh.Sh.

t.f.b.f.d. (PhD). Koshanova B.T.

ISBN 978-9910-9499-2-0

© Toshkent kimyo texnologiya instituti, 2023

© Ташкентский химико-технологический институт, 2023

KAFEDRA TARIXI

Toshkent kimyo-texnologiya institutining etakchi kafedralaridan hisoblanadigan «Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi» kafedrasida juda qadim va boy tarixga ega. Butunittifoq oliy ta'lim Qo'mitasi raisining 1937 yildagi qaroriga binoan O'rta Osiyo Davlat universitetining kimyo fakulteti tarkibida 1939 yili "Noorganik moddalar texnologiyasi" kafedrasida tashkil etildi. O'sha davrda O'rta Osiyo Davlat universitetining rektori bo'lib ishlayotgan M.S.Elgortning shogirdi dotsent S.A.Sig'ov mudirlik qila boshladi.

Shu yili kafedrada noorganik moddalar texnologiyasi yo'nalishida 13 ta mutaxassis kimyogar-muxandislar tayyorlandi va ular O'zbekiston Respublikasining turli kimyo korxonalariga yo'llanma oldilar.

1940 yilning yozida kimyo fakulteti tarkibidagi kafedralar, shu jumladan "Noorganik moddalar texnologiyasi" kafedrasida bilan birgalikda O'rta Osiyo Davlat Universitetida O'rta Osiyo sanoat instituti tasarrufiga o'tkazildi. Lekin kafedra xodimlari va talabalari shu yil boshlangan urush tufayli o'quv yilini oxirlay olmadilar. Ulug' Vatan urushi yillarida kafedra mudiri S.A.Sig'ov va assistent Z.M. Leykin Vatan himoyasiga safarbar etilganliklari tufayli kafedraga qisqa vaqt kimyo fanlari nomzodi, dots. A.B.Kuchqarov va O'zR Davlat rejalashtirish Qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari M.N.Nabievlar mudirlik qilganlar. Urushdan qaytganidan keyin 1946-1967 yilgacha kafedra mudirligi faoliyatini dots. S.A.Sig'ov davom ettirgan.

1968 yildan 1990 yilgacha texnika fanlari doktori, professor F.M.Mirzaev mudirlik qilgan davrlarda O'zR FA kimyo institutidagi o'g'itlar kimyosi va texnologiyasi bo'limi bilan yaqin ilmiy hamkorlik yo'lga qo'yildi, ilm fan gurkirab rivojlandi va buning oqibatida noorganik moddalar, shu jumladan mineral va organomineral o'g'itlar kimyosi va texnologiyasi borasida olib boriladigan keng qamrovli ilmiy-tadqiqot ishlari natijalari bo'yicha Respublikaning kimyo korxonalariga amaliy tavsiyalar berildi va ular Qo'qon va Samarqand superfosfat korxonalari, Navoiy va Olmaliq kimyo korxonalari, Farg'ona azotli o'g'itlar ishlab chiqarish korxonasida joriy etildi.

Kafedraga 1990-1992 yy., t.f.n., dots. Sh.A.Yakubov., 1992-1994 yy., t.f.d. P.X. Mansurov, 1994-2000 yy., t.f.d., prof. T.A.Atakuziev, 2000-2001 yy., 2006-2009 yy., t.f.n., dots. Z.K.Toirov, 2001-2005 yy, 2009-2011 yy., t.f.d., prof. A.U.Erkaev, 2005-2006 yy., t.f.d. M.I.Iskandarova, 2011-2015 yy., t.f.d., dots. A.M.Iskenderov, 2016-2018 yy., t.f.n., dots. M.Sh.Adilova, 2018 yil avgust oyidan boshlab hozirgi kungacha t.f.n., dots. M.S.Djandullayeva kafedraga rahbarlik qilib kelmoqda.

Tashqi o'rindoshlik sifatida O'zR FA Umumiy va noorganik kimyo ilmiy-tadqiqot institutidan akademiklar: To'xtaev S., Beglov B.M., Namazov SH.S., texnika fanlari doktorlari: Kucharov B.X., Usanboev N.X., Alimov U. lar ilmiy-pedagogik faoliyatga jalb qilingan.

Kafedra tarkibi

Hozirgi kunda kafedrada quyidagi yuqori malakali professor-o'qituvchilar va ilmiy xodimlar faoliyat ko'rsatib kelmoqdalar: kafedra mudiri, dots. Djandullayeva M.S., prof. Erkayev A.U., prof. Mirzaqulov X.Ch., dots. Toirov Z.K., dots. Sharipova X.T., dots. Adilova M.Sh., dots. Arifdjanova K.S., dots. Melikulova G.E., dots. To'rakulov B.B., dots. Bobokulov A.N., v.b.dots. Tursunova D.A., v.b.dots. Kenjayev M.E., k.o'q. (PhD) Koshanova B.T., k.o'q. (PhD), Erkayeva N.A., k.o'q. (PhD) Yorboboyev R.Ch., k.o'q. (PhD) Rajabov Sh.Sh., k.o'q. Dubovitskaya N.S.

Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi kafedrasida o'qitiladigan ta'lim yo'nalishlari:

❖ **Bakalavr:**

- 60710101-Kimyoviy texnologiya (noorganik moddalar)

❖ **Magistratura**

- 70710101 - Kimyoviy texnologiya (noorganik moddalar texnologiyasi)
- 70710101 - Kimyoviy texnologiya (mineral o'g'itlar texnologiyasi)

Ta'lim yo'nalishi va mutaxassislik bo'yicha Davlat ta'lim standartlari yaratildi, "Umumiy kimyoviy texnologiya" kabi umumkasbiy fanidan, bakalavriatura va magistratura barcha mutahassislik fanlaridan namunaviy dasturlar, o'quv-uslubiy majmualar yaratildi. Oxirgi yillarda

kafedra professor-o'qituvchilari tomonidan 15 ta darslik, 30 dan ortiq o'quv-uslubiy qo'llanmalar chop etildi.

ILMIY YO'NALISHLAR

Ilmiy-tadqiqot faoliyatining ustuvor yo'nalishlari. Kafedrada olib borilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlari bir qator noorganik mahsulotlar ishlab chiqarish muammolarini hal qilishga bag'ishlangan bo'lib, ular asosan, mahalliy xomashyolar asosida mineral o'g'itlar va tuzlarning yangi turlarini, soda mahsulotlarini, sintetik yuvish vositalarini ishlab chiqarish hamda kimyo sanoatining chiqindilarini utilitatsiya qilishdan iborat.

Iqtisodiyotning tegishli soxalariga oid korxonalar va tashkilotlar bilan hamkorlikda bajarilayotgan ilmiy ishlar natijalariga ko'ra kafedra yuqori ilmiy potensialga egadir. Kafedrada 3 ta fan doktori va 13 ta fan nomzodlari faoliyat ko'rsatmoqdalar.

2015-2023 yillar oralig'ida kafedra jamoasi davlat ilmiy grantlari va xo'jalik shartnomalari bo'yicha jami 5 milliard 767 million so'mdan oshiq mablag'ga ilmiy-tadqiqot ishlarini bajargan.

Quyidagi bir qator ishlab chiqarish korxonalarini bilan xo'jalik shartnomalari asosida ilmiy-tadqiqot ishlari bajarib kelinmoqda: "Navoiyazot" AJ, "Samarqandkimyo" AJ, "Dehqonobod kaliyli zavodi" AJ, "Qo'ng'irotda soda zavodi" MChJ QK. Barcha bajarilayotgan ilmiy ishlarning mavzulari "O'z kimyosanoat" AJ bilan kelishilgan holda amalga oshirilmoqda.

Ilmiy-tadqiqot ishlari bajarilishi natijasida yangi fosforli, murakkab va suyuq o'g'itlar olishning texnologiyalari ishlab chiqildi, hamda kalsinatsiyalangan soda, oddiy superfosfat va sintetik yuvish vositalari ishlab chiqarish texnologiyalari jadallashtirildi.

2019-2023 yillar oralig'ida "Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi" kafedrasida faoliyat olib borayotgan professor-o'qituvchilar raxbarligida 02.00.13 – "Noorganik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi" ixtisosligi bo'yicha doktorlik (Doctor of science) ilmiy darajasini 8 nafar hamda falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini 12 nafar tadqiqotchi doktorantlar olishdi.

N.V.Volinskova va O.K.Rambergenov nomzodlik dissertatsiyalarini natijalari "Ammofos-Maxam" AJ va "Qo'ng'irotda soda zavodi" MChJ QK larida joriy etilgan.

Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi kafedrasining xalqaro xamkorlik aloqalari

Beloruss davlat texnologiya universiteti

D.Mendeleev nomidagi Rossiya kimyo texnologiya universiteti

M.V.Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti Dushanbe filiali

Tojikiston milliy universiteti

Nosir Xusrav nomli Boxtar davlat universiteti

Sankt-Peterburg davlat texnologiya instituti (Texnika universiteti)

M.Auezov nomidagi Janubiy Qozog'iston davlat universiteti

Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi kafedrasining ishlab chiqarish korxonalarini bilan hamkorlik aloqalari

O'zR FA UNKI ilmiy-tadqiqot instituti,

"Navoiyazot" AJ,

"Farg'onaazot" MChJ,

"Maxam-Chirchiq" AJ,

"Ammofos-Maxam" AJ,

"Dehqonobod kaliyli zavodi" AJ,

"Qo'ng'irotda soda zavodi" MChJ,

"Indorama Kokand Fertilizers" AJ

"Olmaliq tog'-kon metallurgiya kombinati" AJ

"Navoiy tog'-kon metallurgiya kombinati" AJ

1-SHO'BA. YANGI NOORGANIK MODDALAR VA MATERIALLARNI SINTEZ QILISH VA O'RGANISH

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕСТНЫХ МОДИФИКАТОРОВ ШЛАМОВ НА ФЛОТАЦИЮ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ

Байраева Д.А., Адилова М.Ш.,
Тоиров З.К., Холмуратов Ш.М., Эркаев А.У.
Ташкентский химико-технологический институт

Модификаторы шламов применяются для устранения отрицательного влияния шламов на флотацию калийных солей, которое может быть, обусловлено как возникновением шламовых покрытий на поверхности частиц полезных минералов и пузырьков воздуха, так и адсорбцией собирателя на шламах.

Нерастворимые примеси в калийных рудах представлены карбонатными сульфатными (ангидрит) и глинистыми минералами. В качестве последних в основном преобладают гидрослюды, хлориты и иногда смешаносоляные образования хлорит – монтмориллонитового и хлорит – вермикулитового типов. Глинистые минералы характеризуются значительной емкостью обмена, составляющей для монтмориллонитов 80 – 100, гидрослюд 30 – 40, каолинов 5 – 15 мг-экв /100 г.

Карбонатные примеси (кальцит, доломит) характеризуются значительно меньшей по сравнению с каолином сорбционной способностью по отношению к аминам, мало влияют на катионную флотацию КСl. Исследование обменной емкости глинисто - карбонатных примесей калийных руд Старобинского, Верхнекамского и Стебниковского месторождений показало, что для н.о. сильвинитов она составляет 5 – 10 мг-экв /100 г, а для н. о. калийно – магниевых руд Стебниковского месторождения 14 мг-экв/100 г [1(15)], связи с чем эти н. о. могут быть отнесены к каолинам. Обладая большой удельной поверхностью и значительной емкостью обмена, глинисто- карбонатные шламы интенсивно сорбируют неорганические катионы.

Нами были выполнены исследования влияния различных органических модификаторов на сорбцию амина глинисто - карбонатными шламами. Сорбционные опыты проводились на отмытых от солей до отрицательной реакции на ион хлора глинисто – карбонатных примесях сильвинитов. Для установления практически равновесной концентрации амина в растворе время его контактирования со шламами и время предварительного контактирования шламов с модификатором составляло 15 мин.

Опыты проводились в воде и в насыщенном растворе хлоридов калия и натрия. В качестве модификаторов шламов использованы органические полимеры, различающиеся молекулярной массой и зарядом ионогенных групп: анионные – карбокси – метилцеллюлоза (КМЦ), лигносульфонаты (сульфит-спиртовая барда); неионогенные – полиакриламид (ПАА).

Как видно из приведенных результатов сорбционных опытов по флотации Тюбегатанского сильвинитов, параллельно с уменьшением сорбции амина на шламах увеличивается и извлечение КСl в концентрат. Наибольшее извлечение КСl в концентрат достигается при применении модификатора, в наибольшей степени уменьшающего сорбцию амина на шламах [14, 25]. Из сопоставления результатов сорбционных опытов и опытов по флотации также следует, что при обогащении сильвинитов с содержанием КСl 25 – 30% и н.о. 4% расход собирателя составляет 100 г/т, модификатора (КМЦ) 500 – 800 г/т руды, т. е. в пересчете на глинисто-карбонатные шламы расход амина 2,5 мг/г, модификатора – 15 – 20 мг/г. Это количество амина практически полностью сорбируется на шламах, а при обработке поверхности модификатора – на 20-30%. Как показали опыты по мономинеральной флотации КСl, этого количества амина достаточно для полного извлечения КСl в пенный продукт.

Таким образом, экранирующее действие модификатора на поверхность шламов, уменьшающее сорбцию на них катионного собирателя, оказывает активирующее действие на

флотацию. Депрессирующее действие модификаторов, обуславливающее гидрофилизацию поверхности шламов и снижения образования шламовых покрытий на минеральных частицах и пузырьках воздуха, также является важной стороной действия органических полимеров по устранению отрицательного влияния шламов на катионную флотацию солей. Однако определяющим в оценке возможности применения органического полимера в качестве модификатора шламов является его активирующее действие. Так, лигносульфонаты, содержащиеся в качестве ионогенной сульфогруппы, оказывают сильное депрессирующее действие на шламы, но индивидуальное применение их не обеспечивает извлечения КС1 в концентрат вследствие незначительного уменьшения сорбции амина на шламах.

В зависимости от конкретных условий (сорбционных свойств глинисто – карбонатных шламов, состава и температуры солевого раствора) могут изменяться требования к активирующим и депрессирующим сторонам действия реагента модификатора. Так, сравнивая сорбционную активность и влияние на выход КС1 глинисто-карбонатных шламов Старобинского и Верхнекамского месторождений, можно отметить значительно меньшее влияние последних. Следовательно, при обогащении руд Верхнекамского месторождения реагенты-модификаторы должны в основном оказывать депрессирующее действие, чем и объясняется эффективное использование сульфит-спиртовой барды, полимеров кремневой кислоты и других гидрофилизаторов, незначительно уменьшающих сорбцию амина на шламах. В то же время использование этих реагентов при обогащении руд Старобинского месторождения в больших количествах, не эффективно или требует предварительного обесшламливания руды.

Акриламидные полимеры и в первую очередь полиакриламид обладают сильным активирующим действием и уже при малых расходах обеспечивают 95 %-ное извлечение КС1 в концентрат. Флокуляция шламов под действием акриламидных полимеров уменьшает удельную поверхность шламов и способствует уменьшению сорбции амина на них.

В качестве модификаторов шламов предложены КМЦ монокарбоксилцеллюлоза (МКЦ), ацетаты и ксантогенаты целлюлозы, сульфозэфиры целлюлозы (СЭЦ), мочевино-формальдегидные смолы (МФС). Наиболее широкое применение нашла натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы, используемая в качестве модификатора шламов на производственном объединении Белорусь калий.

При оптимальных расходах КМЦ достигается как уменьшение на 20 – 30 % сорбции собирателя глинисто-карбонатных шламов, обеспечивающее условия успешной флотации сильвина, так и эффективная депрессия глинистых шламов.

Эффективность действия КМЦ определяется степенями ее замещения (число из ста карбоксильных групп, в которых водород замещен ионом натрия) и полимеризации (число звеньев в молекуле КМЦ, равное n).

По данным А.П. Яновской, с увеличением степени замещения адсорбция КМЦ на шламах в насыщенных солевых растворах повышается, что можно объяснить уменьшением глобулизации молекул КМЦ в результате электростатического отталкивания между собой карбоксильных групп в молекуле полимера. Одновременно с этим происходит усиление активирующего действия КМЦ, улучшение флотации КС1. Увеличение количества ионогенных групп в молекуле КМЦ также усиливает ее гидрофилизирующие свойства, т. е. повышает и депрессирующее действие полимера, а увеличение молекулярной массы КМЦ положительно сказывается на активирующем ее действии.

Применяемая КМЦ содержит от 45 до 55 % активного вещества, степень полимеризации 500 – 800, степень этерификации 70 – 85 %, она является эффективным модификатором шламов.

Испытания, проведенные на лабораторно модельной установке ТХТИ и ООО “Дехканабадской калийных завод”: на лабораторной модельной установке (лабораторная флотомашинка марки S710016 с рабочим объемом 1000 см³) были проведены опытные работы по испытанию реагента – депрессора Na-КМЦ различных марок (ТУ 6-55-221-1453-96), крахмала и сечки. Марка и их реологические свойства приведены в таблице 1.

Таблица 1

Реологические свойства испытанных модификаторов шламов
при температуре 25°C

№	Номер и марка пробы	Вязкость, мм ² /сек	Плотность, г/см ³
1.	№ 1	3,450	1,002
2.	№ 2	3,362	1,006
3.	№ 3	4,802	1,003
4.	CELL HV	89,60	1,003
5.	PAC HV 85%	1022,0	1,049
6.	PAC LV № 21	14,72	1,002
7.	PAC LV 05.04.23	14,99	1,003
8.	СМС HV 05.04.23	78,43	1,005
9.	СМС LV 05.04.23	32,77	1,005
10.	Na КМЦ	5,368	1,000
11.	Сечка	1,308	1,000

Из таблицы 1, видно что плотность 1%-ных растворов практически одинакова и колеблется в интервалах 1,00-1,049 г/см³. Вязкость образцов сильно отличается и колеблется в широких интервалах от 1,308 до 1022,0 мм²/сек. Самая высокая вязкость проявляется в пробе 5 (PAC HV 85% 1022,0 мм²/сек), на среднем уровне находятся 4,8 и 9 пробы (CELL HV, СМС HV и СМС LV), вязкость которых равна 89,60, 78,43 и 32,77 мм²/сек соответственно. Две пробы 6 и 7 имеют очень близкие значения (14,72 и 14,99 мм²/сек), а в остальных пробах она равна 3,362-5,368 мм²/сек. Сечка имеет самую низкую вязкость 1,308 мм²/сек.

Для проведения процесса флотации использовали сильвинит с содержанием, масс. %: 22 – КС1, 1,66- н.о., 0,22 - влажность. В таблице 2 приведен гранулометрический состав руды.

Таблица 2.

Гранулометрический состав руды, поступающей на склад из шахты

№	Диаметр ячеек сит, мм	Масса, г	Массовое содержание фракции, %
1.	+10	0.24	0.022
2.	10	265.28	23.9
3.	2.36	283.37	25.5
4.	1.7	39.890	3.6
5.	1.18	113.20	10.2
6.	1.0	31.57	2.8
7.	-1,0	372.72	33.6
	Сумма	1110	100

Влияние депрессоров на выход хлорида калия из сильвинита

№	Номер и марка пробы	KCl, %		Сухая масса, г		Выход KCl в черновой концентрат, г	Степень выхода KCl в черновой концентрат, %	Вязкость, мм ² /сек,
		Черновой концентрат	Хвост	Черновой концентрат	Хвост			
1.	№ 1	78.3	26,9	119,0	244,0	93.2	83.2	3,450
2.	№ 2	82.7	15,4	116,5	264,0	96.3	85.9	3,362
3.	№ 3	81.6	17,3	111,5	256,0	91.0	81.3	4,802
4.	CELL HV	78.9	9,6	110,0	242,5	86.8	77.5	89,60
5.	PAC HV 85%	79.8	11,5	110,0	250,5	87.8	78.4	1022,0
6.	PAC LV № 21	79.5	13,4	121,5	233,5	96.6	86.3	14,72
7.	PAC LV 05.04.23	82.2	15,4	112,5	242,5	92.5	82.5	14,99
8.	СМС HV 05.04.23	83.4	13,4	115,5	250,0	96.3	86.0	78,43
9.	СМС LV 05.04.23	86.4	11,5	111,0	242,0	95.9	85.6	32,77
10.	На КМЦ	77.1	9,6	123,0	235,0	94.8	84.6	5,368
11.	Сечка	87.3	15,4	112,0	258,5	97.7	87.2	1,308

Для проведения процесса флотации сильвинитовую руду измельчали до -1мм и затем проводили обесшламливание насыщенным раствором сильвинита (плотность раствора 1,235г/см³). Процесс флотации проводили на лабораторной флотомашине с применением 1%-ного раствора модификатора с расходом 4 мл, а собирателя 1,8 г на 400 г сильвинитовой массы. Процесс проводили при Ж:Т=3:1 в течение 10 мин.

Полученные данные иллюстрированы в таблице 3, откуда видно, что модификаторы с вязкостью более 89 мм²/сек дают самую низкую степень выхода хлорида калия из числа выбранных модификаторов, в частности, CELL HV и PAC HV 85%, которые обеспечивают 77,5 и 78,4% - ную степень выхода хлорида калия соответственно. При применении остальных проб степень выхода хлорида калия находится в пределах 81,3-86,3%.

Самая высокая степень выхода хлорида калия наблюдается при применении сечки (87,2%). Однако применение сечки затрудняет технологический процесс приготовления депрессора. Поэтому в дальнейших исследованиях необходимо изучить возможность улучшения свойств модификаторов в комбинации с сечкой и крахмалом.

Литература

1. Сквирский Л. Я., Титков С. Н. Особенности действия реагентов - модификаторов при катионной флотации калийных руд. - Обогащение руд, 1974, № 2, с. 25-30
2. Сквирский Л. Я., Разумов К. А., Титков С. Н. Адсорбция амина на глинистых шламах и влияние на нее реагентов - депрессоров при флотации сильвинитов. - В кн.: Обогащение неметаллических полезных ископаемых. Свердловск, 1974, вып. I, с. 13-19.
3. Влияние температуры среды на действие модификаторов шламов / С. Н. Титков, М. М. Рыжова, Н. Н. Пантелеева и др. - В кн.: Технология, гидромеханические и массообменные процессы при обогащении калийных руд. Л., 1979, с. 3-10. (Тр. ВНИИГ).
4. Сквирский Л. Я., Свойства поверхностно - активных веществ в солевых растворах. - Обз. инф. Сер. «Развитие калийной промышленности». М., изд. НИИТЭХИМ, 1978, с. 36.
5. Титков С. Н. Флотация глинистых сильвинитовых руд с применением органических депрессоров. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук, Л., 1972. (ЛГИ).

SODA KORXONASINING FILTR-PRESS SHLAMLARINI NITRAT KISLOTA BILAN PARCHALANISH JARAYONINI O'RGANISH

Alixanov B.B., Rajabov Sh.Sh., Mirzaqulov X.Ch., Kenjayev M.E.

Toshkent kimyo texnologiya instituti

Qo'ng'irotda soda korxonasi yiliga o'rtacha 16000 tonna filtr-press shlamlari chiqindi sifatida chiqadi. Korxonada ekologiya bo'limining axborotiga ko'ra ushbu chiqindilar to'rtinchi darajali chiqindilar guruhiga mansub bo'lib, qayta ishlanishi qiyin hisoblanadi. Shu sababdan korxonada atrofida katta chiqindi maydonlari paydo bo'lmoqda. Bu esa ushbu chiqindilarni qayta ishlash ustuvor vazifa hisoblanadi. Biz olib borayotgan ilmiy tadqiqot ishining dastlabki qismida ushbu turdagi chiqindilarning dastlabki holatdagi tarkibida mavjud bo'lgan NaCl tuzini suv va aylanma eritma bilan yuvib soda korxonasi qaytarish bo'yicha tajribalar olib borilgan [1,2].

Tadqiqot ishining ikkinchi bosqichi esa nartiy xlordan tozalangan filtr-press shlamlarini nitrat kislotasi bilan parchalash va ular asosida suyuq mikro va kompleks o'g'itlar ishlab chiqarishdan iborat. Nitrat kislotasi bilan parchalash jarayonida hosil bo'ladigan qattiq qism ya'ni erimaydigan qoldiqni turli silikat va qurilish materiallari uchun xomashyo sifatida qo'llash orqali ushbu turdagi chiqindilarni kompleks utilizatsiya qilish va bu orqali korxonada atrofidagi ekologik muhitni yaxshilash imkoniyatini beradi.

Filtr-press shlamini parchalash bo'yicha tajribalar kislotasi me'yori uning tarkibidagi mavjud asosiy oksidlar CaO + MgO uchun stixiometrik me'yorning 75-105% lar oralig'ida olib borilgan. Aralashtirish vaqti, harorat, parchalash jarayonidagi termodinamik jarayonlar va boshqa ishlab chiqarish uchun muhim bo'lgan texnologik jarayonlar bo'yicha alohida tajribalar olib boriladi.

Parchalash jarayonida komponentlarning eritmaga o'ish darajasi (γ) quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$\gamma_x = \frac{m_1 \cdot C_{x_1} - m_2 \cdot C_{x_2}}{m_1 \cdot C_{x_1}}$$

Bu erda C_{x_1} – dastlabki xomashyolar tarkibidagi komponentlarning % miqdori, C_{x_2} – erimaydigan qoldiq tarkibidagi komponentlarning % miqdori, m_1 va m_2 – quruq holdagi dastlabki shlamning og'irlik miqdori va erimaydigan qoldiqning og'irlik miqdori.

Quyidagi jadvalda nitrat kislotasi me'yoring qattiq va suyuq fazalar kimyoviy tarkibiga ta'siri o'rganilgan. Ushbu tajriba ishida harorat - 40 °C aralashtirish vaqti davomiyligi - 30 daqiqa va 57,5% konsentratsiyali nitrat kislotadan foydalanildi.

Jadval

Nitrat kislotasi me'yoring filtr-press shlamini parchalashda hosil bo'ladigan fazalarning kimyoviy tarkibiga ta'siri

HNO ₃ me'yori, %	Kimyoviy tarkibi, og'ir. %										
	Suyuq faza					Erimaydigan qoldiq					
	Mg ²⁺	Ca ²⁺	Al ³⁺	Fe ³⁺	SO ₄ ²⁻	Mg ²⁺	Ca ²⁺	Al ³⁺	Fe ³⁺	CO ₃ ²⁻	SO ₄ ²⁻
75	1,26	8,76	0,00	0,03	0,05	3,74	38,27	0,12	0,28	49,70	1,28
80	1,37	9,90	0,01	0,02	0,04	4,85	51,96	0,19	0,48	28,74	2,18
85	1,43	10,73	0,01	0,02	0,04	5,64	62,56	0,29	0,76	8,48	3,48
90	1,45	11,23	0,01	0,02	0,03	5,46	61,65	0,37	1,01	0,97	4,68
95	1,46	11,67	0,01	0,01	0,03	4,80	51,44	0,49	1,37	–	6,24
100	1,44	11,79	0,01	0,01	0,02	3,86	37,95	0,64	1,77	–	8,03
105	1,41	11,60	0,01	0,01	0,02	2,93	27,93	0,74	2,05	–	9,13

Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki kislotasi me'yori ortib borishi bilan erimaydigan qoldiq tarkibida Ca²⁺ va Mg²⁺ ionlari kamayib boradi. Xususan, kislotasi me'yoring 75% da erimaydigan qoldiq tarkibidagi Ca²⁺ va Mg²⁺ ionlari 38,27% va 3,74% ni tashkil etgan bo'lsa, kislotasi me'yoring 105% da ushbu moddalarning miqdori mos ravishda 27,93% va 2,93% gacha kamayib suyuq fazaga o'tganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari erimaydigan qoldiq tarkibida mavjud bo'lgan Al³⁺,

Fe^{3+} va SO_4^{2-} larining miqdori Ca^{2+} va Mg^{2+} lari kamayganligi hisobiga ortib boradi. Ya'ni, Al^{3+} -0,12% dan 0,74% gacha, Fe^{3+} -0,28% dan 2,05% gacha va SO_4^{2-} -1,28% dan 9,13% gacha oshib boradi. Shuningdek erimaydigan qoldiq tarkibidagi CO_3^{2-} miqdori kislota me'yori ortishi bilan keskin kamayib boradi va 95% kislota me'yorida to'liq gaz fazaga o'tib ketgani aniqlandi.

Suyuq faza tarkibida esa asosiy moddalar Ca^{2+} va Mg^{2+} ionlari miqdori kislota me'yoring ortib borishi bilan ortib boradi. Jumladan, suyuq faza tarkibida Ca^{2+} ionlari kislota me'yoring 75% da 8,76% ni tashkil etgan va kislota me'yoring 105% da 11,60% gacha oshib brogan. Jadvalda keltirilgan tajriba natijalarida suyuq faza tarkibidagi moddalarning kam o'zgarishiga sabab hajm oshishiga bog'liq bo'ladi. Ya'ni kislota me'yori ortishi bilan aralashmaning umumiy hajmi ortadi va erimaydigan qoldiq tarkibidagi keskin o'zgarishlar suyuq faza tarkibida kam ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak soda korxonalarining nartiy xlordan tozalangan filtr-press shlamlarini nitrat kislota bilan parchalash va ular asosida suyuq mikro va kompleks o'g'itlar ishlab chiqarish orqali ko'p miqdorda chiqindini utilizatsiya qilish orqali ekologik va ular olingan mahsulotlardan esa yirik iqtisodiy foyda olish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.Sh.Rajabov. "Kompleks qayta ishlangan soda korxonasini kalsiyli chiqindilari, silikat komponentlari va ular asosida mahsulotlar olish texnologiyasini ishlab chiqish" Diss. (PhD). - Toshkent, 2023. 120 b.

2. R.R.Tojiyev, Sh.Sh.Rajabov, X.Ch.Mirzaqulov, M.Yu.Yunusov. Soda ishlab chiqarish korxonasining filtr-press shlamlarini qayta ishlash jarayoni tadqiqoti. Maxsus son №11. Farg'ona 2022 y.99-105-b.

РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ НОВЫХ ОДОРАНТОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Абдулхаков Н., Сайдалиев О. Т.

Ферганский политехнический институт

Выпускаемые природные одоранты должны удовлетворять эксплуатационным и техническим требованиям, приведенным ниже.

Основное требование к одорантам - обеспечение стойкого неприятного запаха газа в случае его утечки, обеспечивающего безопасность его использования. При этом в атмосфере воздуха одорированный природный газ должен быть обнаружен по запаху при концентрации не более 20 % об. От нижнего предела его взрываемости.

Кроме основного требования по интенсивности запаха одоранты должны:

- обладать химической и физической устойчивостью к материалам, используемым на одоризационных станциях и при строительстве трубопроводов;

- практически не растворяться в воде;

- обладать низкой токсичностью, что обеспечивает удобство его хранения, транспортировки и использования;

- обладать возможностью идентификации (определения концентрации в используемом газе, включая компонентный состав).

С целью выявления возможности получения новых природных одорантов, максимально удовлетворяющих вышеперечисленным требованиям необходимо:

- определить ресурсы сернистого углеводородного сырья, поступающего на переработку на Оренбургский газоперерабатывающий завод;

- определить состав сырьевых потоков, а именно массовую долю индивидуальных меркаптанов и других сернистых соединений;

- на базе полученных результатов выявить возможность получения одорантов различных составов;

- проанализировать каждый из полученных одорантов на соответствие основному требованию - интенсивность запаха;
- определить состав (рецептуру) одоранта, наиболее удовлетворяющего основному требованию;
- установить и обосновать нормы одоризации при использовании нового одоранта;
- выполнить сравнительный анализ физико-химических характеристик предлагаемого и используемого одорантов.

С целью выявления возможности получения новых природных одорантов определен потенциал меркаптанов, содержащихся в сырье Мубарекского ГПЗ

На базе покомпонентного состава меркаптанов, содержащихся в различных фракциях, и с учетом коэффициентов извлечения индивидуальных меркаптанов сформированы возможные варианты рецептур новых одорантов.

При составлении вариантов различных смесей меркаптанов соблюдались принципы, позволяющие улучшить качественные характеристики нового одоранта, учитывая свойства индивидуальных меркаптанов, входящих в его состав.

Соблюдение указанных принципов при получении нового одоранта возможно путем смешения сырьевых потоков различного фракционного состава.

Таблица 1

Варианты рецептур одорантов с улучшенными характеристиками

№ одоранта по вариантам	Компонентный состав смеси, % масс.						
	Этил меркаптан	i-про-пил-меркаптан	Тр.бутил меркаптан	н-про-пил-меркаптан	Вг.бу-тил меркаптан	н-бутил меркаптан	i-бутил меркаптан
1	9÷10	60÷65	1÷2	6÷7,5	15÷20	2÷4	1÷3
2	2÷3	50÷60	1÷2	6÷7,5	20÷30	4÷7	3÷5
3	40÷50	40÷50	0,5÷1	1÷2	2÷4	0÷0,5	0÷0,5
Одорант смесь природных меркаптанов	30÷40	35÷45	0,5÷1,5	8÷2	8÷16	1÷2	0÷0,5

Одорант № 1 получен при использовании фракции 60-120°С, содержащейся во всех сырьевых потоках. С учетом коэффициентов извлечения индивидуальных меркаптанов из этого сырья может быть получен одорант в количестве ≈ 6 тыс.т/год.

Одорант №2 получен при использовании фракции 75-120°С всех сырьевых потоков. С учетом коэффициентов извлечения индивидуальных меркаптанов можно получить одорант в количестве не более 2,5 тыс.т/год.

Одорант №3 получен при использовании фракции НК - 60°С всех сырьевых потоков. С учетом коэффициентов извлечения каждого меркаптана можно получить одорант в количестве 65÷70 тыс.т/год.

Из приведенных в таблице данных видно, что одорант №2 содержит минимальную долю этилмеркаптана, а одорант №3 - максимальную. Максимальная же массовая доля суммы рекомендуемых к использованию индивидуальных меркаптанов (изо-строения и с разветвленной цепью) – у одоранта № 2, а минимальная - у одоранта №3. Доля рекомендуемых к использованию в составе одоранта индивидуальных меркаптанов в одоранте №1 незначительно отличается от их доли в одоранте №2, однако объем одоранта, потенциально возможного к получению по варианту №2, недостаточен для обеспечения прогнозного потребления, а по варианту №1 - полностью перекрывает требуемые объемы.

HYDRATION OF DOLOMITE THERMOLYSIS PRODUCTS

¹Mikhliev O. A., ²Mirzakulov Kh. Ch.

¹*Shakhrisabz Branch of Tashkent Institute of Chemical Technology*

²*Tashkent Chemical-Technology Institute*

The interaction of dolomite lime with water, according to some researchers, is no different from the hydration of individual CaO and MgO while others have a different point of view. The main factors that determine the degree of hydration and the reaction rate are identical (temperature, time, etc.). It is indicated that the optimal hydration temperature of DI is 80-90°C; at 20°C, the degree of hydration does not exceed 65%.

According to the data, the activity of MgO in calcined dolomite has maximums at thermolysis temperatures of 600 and 900°C. The presence of the second maximum is explained by the acceleration of MgO hydration in the presence of CaO due to a local increase in temperature. According to I.E. Kazarinova, part of the MgO in CD is associated with residual structural bonds of dolomite. With a further increase in thermolysis temperature, these bonds are destroyed and MgO is completely hydrated. The decrease in activity after the second maximum at decomposition temperatures above 950°C is the result of MgO recrystallization [1].

The hydration process of DI is mainly influenced by the anions of the added salts. Solutions of chlorides of the same concentration (eq/l) have an accelerating effect of the same magnitude on the hydration process, and the sulfate ion reduces the rate and degree of hydration. At the same time, CaSO₄ promotes coagulation and crystallization of Ca(OH)₂ particles, which reduces the dispersion of the product. The specific surface area of hydration products at 70-80°C for various DI samples is 14-24 m²/g. With a further increase in temperature, this value decreases sharply due to the recrystallization of Mg(OH)₂ and Ca(OH)₂.

The presence of CaCl₂ in solution contributes to an increase, and CO₃²⁻ - to a decrease in the dispersion of DI hydration products. According to, for example, when DI was hydrated in water, the specific surface area increased to 65 m²/g, and in the presence of MgCO₃·3H₂O - only to 22 m²/g [2].

Summarizing the work on the hydration of calcium and magnesium oxides, we can say that, despite a very large number of works carried out over more than a century, a mechanism for the hydration process has not been developed that explains the totality of phenomena observed in this process. This is due to a one-sided approach to the study of this process, a lack of complexity in research, confusion of cause-and-effect relationships and insufficient consideration of the provisions of kinetic theories.

References:

1. Каминская А.Ю., Валужене Б.А., Метайтис А.И. и др. О процессе гидратации MgO при различных условиях // Журн. неорг. химии. - 1974. - Т.18. - С.3144-3145.
2. Милютин А.И., Кузнецов-Фетисов Л.И., Хуснутдинов В.А. Исследование гидратации обожженного доломита // Труды КИСИ. - Казань, 1967. - Вып.8. - 0.72-76.

TOSHKURA KONI YANGI BOYITILMAGAN FOSFAT XOMASHYOSIDAN EKSTRAKSION FOSFOR KISLOTASI OLISH JARAYONI TADQIQOTI

¹Yuzboyev Sh.T., ¹Sadikov B.B., ²Yorboboyev R.Ch., ²Zikirov H.A. ²Mirzaqulov X.Ch.

¹ООО «Fosxim»

²*Toshkent kimyo texnologiya instituti*

Hozirgi kunda zamonaviy tajriba model qurilmalari asosida laboratoriya sharoitida Markaziy Qizilqum (MQ) hududida joylashgan Toshkura koni yangi boyitilmagan fosfat xomashyosini sul'fat kislotasi bilan qayta ishlash asosida ekstraktsion fosfat kislotasi olish jarayoni o'rganildi. MQ boyitilmagan fosfat xomashyosi va fosfokonsentratlarini sul'fat kislotasi ta'sirida ekstraktsiyalanish

jarayoni sistemadagi harorat va kislota konsentratsiyasiga bog'liq bo'lib, olingan mahsulot tarkibidagi kal'tsiy sulfat kristallari turli holatda hosil bo'lishi aniqlandi.

Termokonsentrat bo'tqalaridan asosan (80-140)x(20-60) mkm o'lchamli plastinkali kristallar hosil bo'lsa, yuqori karbonatli fosforitlarning parchalanishidan esa ignasimon – yelpig'ichli yoki yulduzchali ko'rinishdagi gips kristallari hosil bo'lishi ko'zatildi.

Ekstraksiyon fosfat kislota (EFK) olishning digidrat usulida Toshkura koni yangi BFXni ekstraksiyalash jarayoni 80-90 °C haroratda, 100, 103 % sulfat kislota meyyorida 1:3 nisbatda, tarkibida 10-16% miqdorda P₂O₅ tutgan aylanma eritma (EFK) va 96% li sulfat kislota bilan 4 soat vaqt davomida parchlash jarayonlari amalga oshirildi. Kimyoviy laboratoriya tahlillari asosida olingan ma'lumotlar qo'yidagi 1 – jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Toshkura koni yangi BFXni sulfat kislotali parchalash asosida olingan bo'tqaning kimyoviy tarkibi.

№	H ₂ SO ₄ meyyori	Aylanma EFKda P ₂ O ₅ miqdori	Bo'tqaning kimyoviy tarkibi, mass. %				
			P ₂ O ₅	CaO	MgO	SO ₃	F
1	100	10	10,40	9,96	0,46	0,79	1,2
2		11	11,02	9,96	0,46	0,79	1,2
3		12	11,63	9,96	0,46	0,79	1,2
4		13	12,25	9,96	0,46	0,79	1,2
5		14	12,86	9,96	0,46	0,79	1,2
6		15	13,48	9,96	0,46	0,79	1,2
7		16	14,09	9,96	0,46	0,79	1,2
8	103	10	10,34	9,95	0,45	0,78	1,19
9		11	10,95	9,95	0,45	0,78	1,19
10		12	11,56	9,95	0,45	0,78	1,19
11		13	12,17	9,95	0,45	0,78	1,19
12		14	12,78	9,95	0,45	0,78	1,19
13		15	13,39	9,95	0,45	0,78	1,19
14		16	14,00	9,95	0,45	0,78	1,19

Shuningdek, Toshkura koni yangi BFXni, tarkibida 10-16% miqdorda P₂O₅ tutgan aylanma eritma (EFK) va 96% li sulfat kislotalar bilan parchlashdan olingan bo'tqaning kimyoviy tarkibi laboratoriya tahlillari asosida o'rganildi. Bunda sul'fat kislota me'yori 100, 103%, aylanma eritma tarkibidagi P₂O₅ miqdori 10-16%, 1:3 nisbatda 4 soat davomida parchalashdan olingan bo'tqaning kimyoviy tarkibini qo'yidagi 1-jadvaldan ko'rishimiz mumkinki, kislota me'yori va aylanma eritma konsentratsiyasi ortganda bo'tqadagi P₂O₅ 10,4 – 14,0 % ga ortganligi hamda CaO 9,96-9,95 % ga, MgO 0,46-0,45 % ga, SO₃ 0,79-0,78 % ga va F miqdori esa 1,20-1,19 % kamayishi aniqlandi.

Ekstraksiyon fosfat kislota (EFK) olishning digidrat uculida 20-23% P₂O₅, olugidrat uculida esa 40% P₂O₅ bo'ladi. Fosfat xom ashyosini ekstraksiyalash 80-90 °C haroratda borishi va olingan bo'tqa suyuq fazasidagi P₂O₅ ning ontsentratsiyasi 27-28% ni tashkil etishi, undagi sul'fat ionlarining miqdori 2,0-2,5% ni tashkil etishi, S:Q fazalar nisbati 3:1 bo'lishi, ekstraksiya vaqti 3,5-4,5 soat davom etishi EFK olish texnologik jarayonlarining optimal sharoiti hisoblanadi. Bunda, fosfopitdan P₂O₅ni ajratib olish darajasi 97,5-98,0% ni tashkil qilib, fosfogipsning fil'trlanish tezligi 600-800 kg/m²·soatga teng. Toshkura koni yangi BFXni sul'fat kislotali ekstraksiyalash jarayoni 80-90 °C haroratda, 1:3 nisbatda, 100 va 103 % sulfat kislota meyyorida parchalash orqali tarkibida P₂O₅ 13,26 dan 18,22% gacha va 13,85 dan 18,95 gacha bo'lgan EFK olish mumkinligi o'rganildi (2-jadval).

Toshkura koni yangi BFXni sul'fat kislotali parchalash asosida olingan EFKning kimyoviy tarkibi

№	H ₂ SO ₄ meyyori	Aylanma EFKda P ₂ O ₅ miqdori	EFKning kimyoviy tarkibi, mass. %					P ₂ O ₅ bo'yicha K _{par}
			P ₂ O ₅	CaO	MgO	SO ₃	F	
1	100	10	13,26	0,26	0,32	4,55	0,85	92,8
2		11	14,08	0,28	0,31	4,29	0,77	93,2
3		12	14,92	0,30	0,30	4,04	0,70	93,6
4		13	15,34	0,31	0,29	3,78	0,63	93,8
5		14	16,56	0,32	0,28	3,67	0,56	94,1
6		15	17,38	0,33	0,27	3,55	0,48	94,4
7		16	18,22	0,34	0,26	2,77	0,41	94,8
8	103	10	13,83	0,30	0,40	4,46	0,82	96,3
9		11	14,68	0,32	0,39	4,21	0,75	96,7
10		12	15,54	0,34	0,38	3,96	0,68	97,2
11		13	16,39	0,36	0,37	3,71	0,61	97,7
12		14	17,24	0,38	0,36	3,60	0,54	98,1
13		15	18,10	0,40	0,34	3,48	0,47	98,2
14		16	18,95	0,41	0,32	2,72	0,40	98,4

Markaziy Qizilqum fosforitlarini sulfat kislotasi ishtirokida ekstraksiyalanishidan fosfogips chiqindisining ko'p miqdorda hosil bo'lishi eng katta kamchiliklaridan biridir. Bundan tashqari yuqori karbonatli fosforitlarning parchalanishida sulfat kislotasi sarfining 20% ga yuqoriligi va ko'piklanish sababli texnologik jarayonlarda qiyinchilik va noqulayliklarning mavjudligidir. Bu muammolarni bartaraf etish bo'yicha tadqiqot ishlarimizni davom ettiramiz va natijalarni keyingi maqolalarimizda e'lon qilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзакулов Х.Ч. Физико-химические основы и технология переработки фосфоритов Центральных Кызылкумов. -Ташкент. Изд-во «Наврзу». – 2019. – 416 с. ISBN 978-9943-56-262-2.

TOSHKURA KONI BOYITILMAGAN FOSFAT XOMASHYOLARINI SULFAT KISLOTALI PARChALASH JARAYONIDAN OLINGAN BO'TQANING REOLOGIK XOSSALARI

¹Yuzboyev Sh.T., ¹Sadikov B.B., ²Yorboboyev R.Ch, ²Mirzaqulov X.Ch.

¹OOO «Fosxim»

²Toshkent kimyo texnologiya instituti

Ishlab chiqarish sanoatida xomashyodan tayyor mahsulot olinguncha bo'lgan har bir texnologik jarayon muhim hisoblanadi. Jumladan, har qanday turdagi fosforitlarni kislotali qayta ishlash jarayonidagi bo'tqa va eritmalarning reologik xossalarni o'rganish, fosforitlar asosida mahsulotlar olish uchun zarur qurilmalarni to'g'ri tanlash imkoniyatini beradi. Olib borayotgan tadqiqot ishimizda Markaziy Qizilqumdagi Toshkura koni yangi boyitilmagan fosfat xomashyolarini (BFX) 93 % li sulfat kislotaning 100 va 103% stexiometrik meyorida parchalab olgan bo'tqalarining reologik xossalari aylanma eritma (EFK konsentratsiyasi 10-16%) va haroratning ta'siri o'rganildi

[1; 71–77-b.]. Olingan bo'tqalarning zichligi va qovushqoqliklari 20-80 °C harorat oraliqlarida o'rganilgan. Natijalardan ma'lum bo'ldiki, aylanma eritma (EFK) dagi P₂O₅ miqdori ortganda zichlik va qovushqoqlikning ortishi hamda kislota meyyori va haroratning ortishi bilan EFK bo'tqasining zichligi va qovushqoqligi kamayib borishi kuzatildi.

Texnologik baholash uchun bo'tqaning reologik xossalari - zichligi va qovushqoqliklarining natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

1-Jadval

Toshkura BFXni sulfat kislotali parchalash asosida olingan bo'tqaning reologik xossalari

№	Meyor H ₂ SO ₄ %	Aylanma EFKda P ₂ O ₅ miqdori	Zichlik, g/sm ³				Qovushqoqlik sPa			
			20 ⁰ C	40 ⁰ C	60 ⁰ C	80 ⁰ C	20 ⁰ C	20 ⁰ C	40 ⁰ C	80 ⁰ C
1	100	10	1,353	1,334	1,330	1,310	4,48	2,61	1,66	1,40
2		12	1,452	1,394	1,390	1,372	4,43	2,69	1,65	1,39
3		14	1,470	1,464	1,460	1,441	4,56	2,72	1,70	1,53
4		16	1,509	1,472	1,469	1,447	4,70	2,78	1,75	1,42
5	103	10	1,290	1,271	1,269	1,248	4,07	2,37	1,51	1,26
6		12	1,366	1,327	1,324	1,307	4,21	2,47	1,57	1,32
7		14	1,400	1,363	1,363	1,342	4,34	2,55	1,62	1,36
8		16	1,440	1,402	1,400	1,378	4,47	2,63	1,67	1,42

Keltirilgan 1 jadvaldan ko'rishimiz mumkinki, sulfat kislota meyyori 100, 110%, aylanma eritma (EFK) tarkibidagi P₂O₅ miqdori 10-16% va harorat 20 °C da zichlik 1,471-1,565 g/sm³ ga va qovushqoqlik 4,82-4,81 sPa gacha, 40 °C da zichlik 1,450-1,524 g/sm³ ga va qovushqoqlik 2,81-2,83 sPa gacha, 60 °C da zichlik 1,434-1,505 g/sm³ ga va qovushqoqlik 1,78-1,79 sPa gacha va 80 °C da zichlik 1,409-1,482 g/sm³ ga va qovushqoqlik 1,50-1,51 sPa gacha ortishi aniqlandi.

Shuningdek, Toshkura BFXni sulfat kislotali parchalash asosida olingan bo'tqani filtrlash orqali ajratib olingan filtrat (EFK)ning reologik hossalari sulfat kislota me'yor, aylanma eritmaning har xil kontsetratsiyalari va haroratning ta'sirlari o'rganildi.

Texnologik jihatdan baholash uchun bo'tqaning reologik xossalari - zichligi va qovushqoqliklarining natijalari 2-jadvalda keltirilgan.

2-Jadval

Toshkura BFXni sulfat kislotali parchalash asosida olingan EFKning reologik xossalari

№	Meyor H ₂ SO ₄ %	Aylanma EFKda P ₂ O ₅ miqdori	Zichlik, g/sm ³				Qovushqoqlik sPa			
			20 ⁰ C	40 ⁰ C	60 ⁰ C	80 ⁰ C	20 ⁰ C	20 ⁰ C	40 ⁰ C	80 ⁰ C
1	100	10	1,353	1,334	1,330	1,310	4,48	2,61	1,66	1,40
2		12	1,452	1,394	1,390	1,372	4,43	2,69	1,65	1,39
3		14	1,470	1,464	1,460	1,441	4,56	2,72	1,70	1,53
4		16	1,509	1,472	1,469	1,447	4,70	2,78	1,75	1,42
5	103	10	1,290	1,271	1,269	1,248	4,07	2,37	1,51	1,26
6		12	1,366	1,327	1,324	1,307	4,21	2,47	1,57	1,32
7		14	1,400	1,363	1,363	1,342	4,34	2,55	1,62	1,36
8		16	1,440	1,402	1,400	1,378	4,47	2,63	1,67	1,42

Yuqorida 2-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rishimiz mumkinki, sulfat kislota meyyori 100, 110%, aylanma eritma (EFK) tarkibidagi P₂O₅ miqdori

10-16% va harorat 20 °C da Zichlik 1,353-1,440 g/sm³ ga va qovushqoqlik 4,48-4,47 sPa gacha, 40 °C da Zichlik 1,334-1,402 g/sm³ ga va qovushqoqlik 2,61-2,63 sPa gacha, 60 °C da Zichlik 1,330-1,400 g/sm³ ga va qovushqoqlik 1,66-1,67 sPa gacha va 80 °C da Zichlik 1,310-1,378 g/sm³ ga va qovushqoqlik 1,40-1,42 sPa gacha ortishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзакулов Х.Ч. Физико-химические основы и технология переработки фосфоритов Центральных Кызылкумов. -Ташкент. Изд-во «Навруз». – 2019. – 416 с. ISBN 978-9943-56-262-2.

2. Х.Ч. Мирзакулов, Н.В. Волынскова, Б.Б. Садилов, Г.Э. Меликулова. Теоретические основы и технология кормовых фосфатов аммония, кальция и калия на основе фосфоритов центральных Кызылкумов // - Ташкент: «Fan va ta'lim» nashryoti, 2023.- 304 с.

NATRIY SULFAT VA MAGNIY SULFAT TUZLARI ASOSIDA ASTRAXANIT SINTEZI JARAYONI TADQIQOTI

Rahmatjonov O'.D., Mirzaqulov X. Ch., Yorboboyev R. Ch.

Toshkent kimyo texnologiya instituti

O'zbekiston Respublikasini iqtisodiy jihatdan rivojlantirishning asosiy yunalishlaridan biri tabiiy xomashyolarni o'zlashtirish, ularni kompleks qayta ishlash, raqobatbardosh, import o'rnini bosuvchi maxsulotlarni mahalliy xomashyolardan ishlab chiqarish hisoblanadi. Bunday kimyoviy maxsulotlar qatoriga, natriy va magniy sul'fatlarni kiritish mumkin, ushbu maxsulotlarga bo'lgan ehtiyoj sanoat va ishlab chiqarish miqyosida bu magniy sulfat va natriy sulfatlarga bo'lgan talab kundan kunga ortib bormoqda [1].

Respublikamiz xomashyo zaxiralariga boy mamlakat hisoblanadi va mineral tuzlar mavjud bo'lgan konlar ko'plab topiladi. Shu konlardan biri Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida joylashgan Kushkanatog' koni mana shunday konlardan biri hisoblanadi. Kushkanatog' mineral tuzlar koni Qoqaqalpog'iston Respublikasining Chimboy tumanida joylashgan bo'lib, Chimboy shaxridan 30 km shimoliy g'arbda, Ko'shkanatog' cho'qqisidan janubda, Amudaryo deltasida joylashgan.

Ushbu kon tarkibidagi aralash tuzlarni kompleks qayta ishlab bitta moslashuvchan texnologiyada bir necha mahsulotlar olish tizimini yaratish texnologik va iqtisodiy jihatdan afzalliklarga ega bo'lib, bo'gungi kunda Respublikamizning eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi [2, 3]

Labaratoriya sharoitida tajriba model qurilmasi asosida Na₂SO₄ va MgSO₄ eruvchanligini hisobga olgan holda, ushbu tuzlar aralashmasidan eritma tayyorlandi va 10 dan 70 °C gacha bo'lgan haroratlarda astraxanit (bloedite) kristallarini o'stirish tadqiqotlari olib borilgan. Tadqiqotlar asosida olingan natijalar qo'yidagi jadvalda keltirilgan. Jadvalda tayyorlangan eritmadagi komponentlarning ta'sirlashish darajasiga va astraxanit (bloedite) kristallarining o'sishiga haroratning ta'sirlari o'rganilgan. Olingan natijalar tahlil qilinganda 10 dan 70 °C gacha haroratda Na₂SO₄ 1-2,57 molgacha ortishi, MgSO₄ 3,2 dan 1,0 mol va H₂O 81,3 dan 55 molgacha kamayishi hamda komponentlarni massa miqdorda hisoblaganimizda 7,40 dan 24,75 % gacha ortishi, 13,94 dan 8,45 % gacha va 73,20 dan 66,80 % gacha kamayishi ko'zatildi. Qo'yidagi jadvalda komponentlar miqdorining mol va massa miqdorlari keltirilgan.

Eritmani tayyorlash uchun natriy sulfat va magniy sulfat tuzlarini suvda eritish jarayoni 60 daqiqa davomida aralashtirish meshalkasida aralashtirildi, shunda idishda chin eritma hosil bo'ladi, bu eritmani filtrlaymiz va suyuq qismini astraxanit (bloedite) kristallari o'sishi uchun 3 sutka davomida tindirildi va suyqlikda astraxanit (bloedite) kristallari eritmadan kristall holatda ajratib olindi. Kristall holatdagi astraxanitning kimyoviy va komponent tarkiblari aniqlandi.

Natriy sulfat, magniy sulfat tuzlari va suv aralashmalaridan astraxanit kristallarini o'stirish uchun tayyorlangan eritmaning komponentlari massa va mol miqdori

Harorat °C	Kimyoviy komponentlar mol miqdori, mol da			Kimyoviy komponentlar miqdori, massa % da		
	Na ₂ SO ₄	MgSO ₄	Na ₂ SO ₄	MgSO ₄	Na ₂ SO ₄	MgSO ₄
10	1	3,2	1	3,2	1	3,2
20	1	1,7	1	1,7	1	1,7
30	1,63	1	1,63	1	1,63	1
40	2,15	1	2,15	1	2,15	1
50	1,3	1	1,3	1	1,3	1
60	1,33	1	1,33	1	1,33	1
70	2,57	1	2,57	1	2,57	1

Shuningdek, qo'yidagi rasmda magniy sulfat va natriy sulfatlarning mol miqdorda suvda eruvchanligiga haroratning ta'siri diagrammasi keltirilgan. Bu diagrammadan ko'rinib turibdiki, magniy sul'fatning to'yingan eritmasida 10 °C haroratda 3,2 mol, 20 °C haroratda 1,7 mol, 30 °C va undan yuqori haroratlarda esa 1 mol miqdordagi MgSO₄ ning erishi qizil parabola chizig'ida tasvirlangan. Bundan tashqari diagrammaning qora parabola chizig'ida esa natriy sul'fatning suvda eruvchanligiga haroratning tasirlari tasvirlangan bo'lib bunda 10 va 20 °C haroratda 1,0 mol, 30 °C haroratda 1,63 mol, 40 °C haroratda 2,15 mol, 50 °C haroratda 1,30 mol, 60 °C haroratda 1,33 mol va 70 °C haroratda esa 2,57 mol miqdordagi Na₂SO₄ tuzi erishi aniqlangan va qo'yidagi diagrammada tasvirlangan,

Rasm. Tuzlarni eruvchanligining haroratga bog'liqligi diagrammasi.

Shunday qilib, laboratoriya sharoitida tajriba model qurilmasi asosida astraxanit (bloedite) sintez qilish jarayoniga haroratlarning ta'siri o'rganilgan bo'lib, bunda 50 °C haroratda Na₂SO₄ va MgSO₄ tuzlarining eruvchanligini hisobga olgan holda tuzlar aralashmasining to'yingan eritmasidan 50 °C haroratda 72 soat vaqt mobaynida ustirigan qo'sh tuz kristali tarkibida eng ko'p 83 % astraxanit (bloedite) mavjud ekanligi va astraxanit sintezi jarayoni uchun optimal harorat 50 °C ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзакулов Х.Ч., Жураева Г.Х. "Производство сульфата натрия".-Ташкент, 2014.-224 с.
2. Rakhmatzhanov Utkir Dilshod ugli., Mirzakulov Kholtura Chorivich. polythermal solubility of magnesium sulfate -sodium sulfate -water system/ «Назарий ва экспериментал кимё ҳамда кимёвий технологиянинг замонавий муаммолари» халқаро илмий-амалий анжумани материаллари/20-октябр. Қарши – 2023 у. 151-155 betlar.
3. Рахматжанов О.Д., Арзиковла В., Кучаров В.Х. //Astraxanitni sintez qilish jarayoni tadqiqoti// «Mahalliy xomashyolar va ikkilamchi resurslar asosidagi innovatsion texnologiyalar» Respublika ilmiy-texnik anjumani materiallar to'plami 2-jild, 19-20-aprel Urganch 2021y. С. 382-383b.

MARKAZIY QIZILQUM YUVIB KUYDURILGAN FOSKONTSENTRATINI AZOT KISLOTALI PARCHALASH JARAYONINI TADQIQOTI

Yorboboyev R.Ch., Mirzaqulov X.Ch., Saidova D.Sh., Asilov N.S.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Tabiiy fosfatlarni nitrat kislotali qayta ishlash asosida tarkibidagi P_2O_5 ni suvda eruvchan va o'simlik tomonidan o'zlashadigan shakilga aylantirish fosforli o'g'itlar ishlab chiqarish jarayoni uchun asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Tabiiy fosfatlar (apatitlar va fosforitlar) asosan kaltsiy ftorapatiti $Ca_5F(PO_4)_3$ ko'rinishida bo'lib, qisman gidroksilapatit shakida bo'ladi. Fosforit tarkibidagi P_2O_5 ning parchalanish darajasi ko'pgina omillarga va asosan nitrat kislotaga me'yoriga bog'liq bo'ladi [1; 2].

Markaziy Qizilqum yuvib kuydirilgan foskotsentratini (MQ YKFK) juda reaktiv xomashyo turlariga mansub bo'lib, o'rganilayotgan fosfat homashyosining parchalanish jarayoni uchun optimal harorat 40, 50 °C ekanligi ma'lum [3; 4]. MQ YKFKni 55% li HNO_3 ta'sirida kimyoviy stexiometrik hisobga asosan nitrat kislotaning 100 % me'yorida, qattiq:suyuq (q:s) fazalar 1:2,5÷1:3,3 nisbatlarda, 50 °C haroratda laboratoriya sharoitida tajriba model qurilmasi asosida parchalash jarayonlari olib borildi [5]. Tajriba model qurilmasi asosida olib borilgan ilmiy tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, MQ YKFKni nitrat kislotasi bilan monokaltsiyfosfat hosil bo'lishiga nisbatan parchalashdan olingan bo'qani fil'trlash orqali ajratilgan fil'trat (suyuq faza)ning kimyoviy tarkibi hamda reologik hossalari (zichligi va qovushqoqligi)ga kislotaga me'yori, qattiq suyuq (q:s) fazalar nisbatlari hamda haroratlarning ta'sirlari o'rganildi. Olingan natijalar qo'yidagi 1-jadval va 1; 2-rasmlarda keltirilgan.

MQ YKFKni nitrat kislotali parchalash jarayoni qo'yidagi kimyoviy reaksiya tengligi asosida 100% nitrat kislotaga me'yorida olib borildi.

1-jadval

MQ YKFKni nitrat kislotali parchalashdan hosil bo'lgan bo'tqani fil'trlash orqali ajratilgan fil'trat (suyuq faza)ning kimyoviy tarkibi va parchalanish ko'effitsenti

№	T:Ж	P_2O_5 %	CaO %	MgO %	N(nit) %	Al_2O_3 %	Fe_2O_3 %	pH	$K_{(pa3)}$, %
1	1:2,5	7,21	15,54	0,35	7,27	0,078	0,082	-0,411	94,05
2	1:2,7	6,86	14,73	0,34	6,87	0,075	0,078	-0,225	94,88
3	1:2,9	6,55	14,05	0,32	6,50	0,072	0,074	-0,082	95,56
4	1:3,1	6,26	13,36	0,31	6,17	0,070	0,071	0,029	96,02
5	1:3,3	5,97	12,74	0,30	5,88	0,067	0,068	0,112	96,25

1 - rasm. MQ YKFKni $Ca(H_2PO_4)_2$ hosil bo'lish reaksiyasi asosida 55 foizli HNO_3 ning 100% me'yorida parchalash asosida fil'trlash orqali ajratilgan fil'trat (suyuq faza)ning q:s nisbati bo'yicha zichligi diagrammasi. τ - 40 min.

2 - rasm. MQ YKFKni $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ hosil bo'lish reaksiyasi asosida 55 foizli HNO_3 ning 100% me'yorida parchalash asosida fil'trlash orqali ajratilgan fil'trat (suyuq faza)ning q:s nisbati bo'yicha qovushqoqligi diagrammasi. τ - 40 min.

MQ YKFKni 55%-li HNO_3 ta'sirida 40 minut davomida parchalashdan hosil bo'lgan bo'tqadan ajratilgan fil'trat (suyuq faza)ning reologik hossalari (zichligi va qovushqoqligi)ga q:s fazalar nisbati, harorat va kislota me'yoringing ta'siri o'rganilidi. Demak HNO_3 ning 100% me'yori ta'sirida olingan filtratning 20÷90 °C va q:s fazalar 1:2,5÷1:3,3 nisbatlardagi zichligi va qovushqoqliklari aniqlandi.

Shunday qilib, 20 °C da zichligi $\rho=1,5402\div 1,4322 \text{ gr/sm}^3$, qovushqoqligi $v=9,86\div 4,01 \text{ sPz}$; 90 °C da esa zichligi $\rho=1,4884\div 1,3857 \text{ gr/sm}^3$, qovushqoqligi $v=2,03\div 0,92 \text{ sPz}$ ga teng ekanligi aniqlandi.

Shunday qilib nitrat kislotaning 100% me'yorida MQ YKFK komponentlarining eritmaga o'tish darajasi P_2O_5 bo'yicha 94-96%, CaO bo'yicha - 89-92%, SO_3 bo'yicha - 90-92%, MgO bo'yicha - 87-88%, Al_2O_3 bo'yicha - 13- 14%, Fe_2O_3 uchun - 25-26% ga teng ekanligi aniqlandi. Bundan tashqari parchalash jarayonida HNO_3 me'yori, Q:S fazalar nisbati hamda harorati oshirilsa hosil fil'trat (suyuq faza)ning reologik hossalari (zichligi qovushqoqligi) kamayishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

2. Мирзакулов Х.Ч. Физико-химические основы и технология переработки фосфоритов Центральных Кызылкумов. -Ташкент. Изд-во «Наврзу». – 2019. – 416 с. ISBN 978-9943-56-262-2.

3. Р. Ч. Ёрбобаев. «Разработка безотходной технологии получения комплексных удобрений на основе азотнокислотной переработки фосфоритов Центральных Кызылкумов. Дисс. ... д.ф. (PhD) по тех наук. – Ташкент, 2023, 120 с.

4. Р.Ч. Ёрбобаев, Х.Ч. Мирзакулов, Б.Б. Садилов, А.Р. Гайнуллина. Технология получения моно- и дикальцийфосфатных удобрений на основе Кызылкумского мытого обожженного фосфоконцентрата, азотной кислоты и аммиака // Узбекский химический журнал. – Тошкент, 2022. – №5 –С. 21 – 28 (02.00.00, №5)

5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2020 йил 4 мартдаги 120 сон “Республикада фосфорли ўғитлар ишлаб чиқариш хажмларини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори.

6. Зикиров Х.А., Мирзакулов Х.Ч., Ёрбобоев Р.Ч., Марказий Қизилкум бойитилмаган фосфат хомашёсини азот кислотали парчалаш жараёнини тадқиқоти/ «Инновационные технологии производства одинарных, комплексных и органоминеральных удобрений»,/ Республиканская научно-практическая конференция с участием зарубежных ученых./ 13-14 декабря 2022 г.г. Ташкент. 63-64 с.

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА УПАРКИ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ В ПРИСУТСТВИИ СОЕДИНЕНИЙ КИСЛОТНОРАСТВОРИМОГО ОКСИДА КРЕМНИЯ

¹Насриддинов А.У., ²Меликулова Г.Э., ²Мирзакулов Х.Ч., ² Арифджанова К.С.

¹АО «*Ammofos-Maxam*»

²Ташкентский химико-технологический институт

На исследование процесса обесфторивания экстракционной фосфорной кислоты (ЭФК), полученного из мытого обожженного фосконцентрата (МОФК) Центральных Кызылкумов (ЦК) и фосфоритов Каратау посвящено множество работ, в которых проводилось процесс обесфторивания методом осаждения или упаркой кислоты с извлечением фтористых соединений [1-2]. Однако, этими способами не достигалось глубокое обесфторивание ЭФК и технология является относительно сложным и энергоёмким. Литературный анализ существующих способов по обесфториванию ЭФК показывает, что более эффективными является упаривание кислоты в присутствии реагента, содержащего кислотнорастворимые окислы кремния. При этом одновременно концентрируется и относительно глубоко обесфторивается ЭФК по сравнению с вышеуказанным способом, тем самым уменьшаются энергозатраты и упрощаются технологические процессы.

Таких исследований с ЭФК, полученной из МОФК ЦК, имеющих отличия по химическому составу и свойствам ранее не проводились. В экспериментальных исследованиях в качестве кислотнорастворимого кремнейсодержащего реагента был использован диатомита, содержащий 80% активного оксида кремния.

Процесс проводили при температуре 90-100°C барботированием воздуха со скоростью 1,3 л/мин, при поддержании постоянной концентрации P_2O_5 путём добавления дистиллированной воды. Выделяющиеся при дефторировании газы в виде HF и SiF₄ поглощали щелочными водными растворами, которые анализировали на содержание соединений фтора и кремния химическими методами.

Опыты по обесфториванию неупаренной (18 - 20% P_2O_5) ЭФК показали, что обесфторивание до содержания фтора 0,1 – 0,2% достигалось при значительных расходах пара. При этом кислота упаривалась до 50 - 55% P_2O_5 . Это объясняется тем, что пар, проходя через кислоту, не конденсируется, следовательно, не используется теплота парообразования. Поэтому более экономичным представляется процесс с предварительной упаркой кислоты. Применение для обесфторивания нагретого до 500°C воздуха оказалось нецелесообразным, поскольку кислота быстро концентрируется, вязкость ее повышается, что замедляет процесс обесфторивания. В дальнейшем использовался перегретый пар до 500°C и смесь его с воздухом.

Опыты проводились в непрерывном режиме при поддержании концентрации кислоты 53 - 55% P_2O_5 . Для выяснения кинетических закономерностей процесса были проведены опыты в периодическом режиме при постоянном количестве P_2O_5 . Использовались ЭФК, полученные из фосфоритов ЦК, произведенные в дигидратном режиме, упаренные до определенной концентрации (43 - 53% P_2O_5). В количестве 0,5 кг кислоты при температуре кипения (110-135°C) заливалось в разогретый реактор. Для предотвращения значительной упарки кислоты в нее добавлялась подогретая до 100°C вода, однако поддерживать концентрацию постоянной не удавалось ввиду значительной интенсивности процесса в пенном режиме. Пробы отбирались через 10 минут, фтор определялся после отгонки с серной кислотой при непрерывно повышающейся температуре алкалиметрическим титрованием; точность метода 0,3 – 0,5 отн. %. Усредненные результаты приведены в таблице. Опыты, проведенные с ЭФК, полученного из фосфоритов ЦК, показывают, что время обесфторивания (до 0,08% фтора) практически не зависит от его начального содержания. Это, а также вид кинетических кривых, фиксирующий наибольшую скорость процесса при относительно высоком содержании фтора, показывает, что наиболее трудно удаляемыми являются незначительное количество химически связанного фтора.

Из данных таблицы видно, что достижение высокой степени обесфторивания связано с повышением концентрации P_2O_5 и температуры процесса (степень обесфторивания рассчитывалось относительно предварительно упаренной кислоты). С увеличением нормы кислотнорастворимого окиси кремния от 100% до 125% и от 125% до 150% при времени обесфторивания 30 мин. степень обесфторивания увеличивается 1,4 % и 0,8 %, при 40 мин. оно составляет 1,9% и 0,5%, соответственно. При норме окиси кремния 100; 125 и 150% с увеличением времени обесфторивания от 30 и 60 минут степень обесфторивания незначительно повышается.

Таблица

Результаты опытов по обесфториванию экстракционной фосфорной кислоты методом отдувки в присутствии диатомита

№ опыта	Норма SiO_2 , %	Время обесфторивания, (мин)	Химический состав кислоты, (%)				Степень обесфторивания, (%)
			исходной		обесфторенной		
			P_2O_5	F	P_2O_5	F	
1	100	30	17,02	1,19	54,17	0,14	96,3
2		40	17,48	1,24	54,82	0,13	96,5
3		60	18,13	1,27	55,29	0,11	96,9
4	125	30	17,02	1,19	53,72	0,08	97,7
5		40	17,48	1,24	55,31	0,07	98,0
6		60	18,13	1,27	55,94	0,07	98,2
7	150	30	17,02	1,19	56,03	0,06	98,5
8		40	17,48	1,24	56,15	0,06	98,5
9		60	18,13	1,27	56,87	0,05	98,7

Показано, что при проведении процесса обесфторивания в пенном режиме с применением перегретого пара и паровоздушной смеси могут быть достигнуты высокие значения степени обесфторивания ЭФК, полученного из МОФК ЦК. Глубокое обесфторивание происходит при повышении концентрации кислоты до 50 - 57% P_2O_5 , поэтому обесфторивание разбавленных кислот экономически нецелесообразно ввиду значительного расхода пара на упарку кислоты. Расход пара на обесфторивание предварительно упаренной кислоты составляет 0,4 – 0,7 кг/кг кислоты.

Таким образом, при обесфторивании предварительно упаренного ЭФК в присутствии кислотнорастворимого окиси кремния – диатомита с помощью паровоздушной смеси в барбатажных выпарных аппаратах является: нормы окиси кремния -100-120%, времени обесфторивания 30-40 минут.

Использованные литературы:

1. Ходжамкулов С.З. Разработка технологии обесфторивания экстракционной фосфорной кислоты из термоконцентрата Центральных Кызылкумов с получением фторидов натрия и кальция. / Автореферат дисс. канд. техн. наук. – Ташкент, 2009. – 135 с.
2. Ходжамкулов С.З., Номозов А.К., Меликулова Г.Э., Мирзакулов Х.Ч. Исследование обесфторивание экстракционной фосфорной кислоты Центральных Кызылкумов в присутствии оксида кремния. / Universum: Технические науки: электр. науч. журн. 2019. №2 (59). URL:<http://7universum.com/tech/archeve/item/6952>. -С.89-92.

ТЕТРАГИДРАТА НАТРИЙАММОНИЙГИДРОФОСФАТА НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ

Арифджанова К.С., Хужамбердиев Ш.М., Мирзакулов Х.Ч.

Ташкентский химико-технологический институт

Целью исследования является синтез тетрагидрата натрийаммонийгидрофосфата и натрийдигидрофосфата на основе предварительно очищенной экстракционной фосфорной кислоты (ЭФК). Эти соли используются для получения фосфатов натрия.

Для получения чистых солей фосфорной кислоты использовали производственную ЭФК из фосфоритов Центральных Кызылкумов (ЦК) предварительно обесфторенную карбонатом и метасиликатом натрия и обессульфаченную мытым обожженным фосконцентратом состава (масс. %): P₂O₅ – 16,98; CaO – 2,09; MgO – 0,64; Al₂O₃ – 0,73; Fe₂O₃ – 0,65; SO₃ – 0,002; F – 0,34.

Очистку кислоты от сульфатов и последующую нейтрализацию газообразным аммиаком до pH 4,5-5,0 проводили на лабораторной установке состоящей из стеклянного реактора и механической мешалки, помещенных в термостат.

Разделение жидкой и твердой фаз проводили центрифугированием. Анализ исходных, промежуточных и конечных продуктов проводили известными методами химического и физико – химического анализа.

Тетрагидрат натрийаммонийгидрофосфата получали из ЭФК путем ее очистки от фтора, сульфатов, глубокой очисткой от фтора, кальция и полуторных окислов аммонизацией газообразным аммиаком до pH 4,5 и нейтрализацией карбонатом натрия до pH 6,3-6,5 и последующим отделением осадков. Очищенный раствор имеет pH 6,3 и отношение Na₂O:P₂O₅ = 0,44, что соответствует натрийаммонийгидрофосфату. Раствор упаривали до влажного состояния при 40-50°C и сушили при температуре 100-110 °C до постоянного веса.

Полученные результаты по аммонизации частично обесфторенной и обессульфаченной ЭФК без предварительного глубокого обессульфачивания показали, что с увеличением pH с 3,5 до 5,0 содержание CaO снижается с 0,49% до 0,17%, MgO с 0,49 до 0,39%, Al₂O₃ с 0,136% до 0,019%, Fe₂O₃ с 0,096% до 0,016%. Полученный раствор моноаммонийфосфата содержит при pH 5 не более 0,012% фтора и более 0,020% SO₃.

Таблица

Химический состав тетрагидрата натрийаммонийгидрофосфата (1,2) и моногидрата дигидрофосфата натрия (3,4)

№	Na ₂ O/ P ₂ O ₅	t, °C	Химический состав, масс. %								
			Na ₂ O	P ₂ O ₅	N	SO ₃	CaO	MgO	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	F
1	0,42	50	14,53	34,43	5,95	0,0019	0,015	0,31	0,0015	0,0011	0,0015
2	0,44		14,78	33,71	5,74	0,0013	0,011	0,24	0,0013	0,0009	0,0013
3	0,43	100	22,13	51,79	0,40	0,0024	0,020	0,42	0,0023	0,0015	0,0021
4	0,45		22,68	50,93	0,31	0,0017	0,015	0,33	0,0020	0,0012	0,0020

Влияние температуры на химический состав продуктов представлено в таблице. Из таблицы видно, что повышение температуры сушки тетрагидрата натрийаммонийфосфата с 50 до 100°C незначительно увеличивает содержание SO₃, CaO, Al₂O₃, Fe₂O₃, F и более существенное влияние оказывает на содержание Na₂O, P₂O₅, N и Mg. Содержание Na₂O повышается с 14,53-14,78% до 22,13-22,68%, P₂O₅ с 33,71-34,43% до 50,93-51,79%, MgO с 0,24-

0,31% до 0,33-0,42% тогда как содержание N снижается с 5,74-5,95% до 0,31-0,40%. Остаточное содержание азота связано с наличием двойной натрий-аммониевой соли магния $MgNH_4PO_4$.

ИК спектры образца, высушенного при 50 °С. Колебательные спектры поглощения соединения характеризуют особенности, присущие ИК-спектрам фосфатов. В ИК-спектре тетрагидрата натрийаммонийгидрофосфата можно выделить две группы полос поглощения в интервалах 570–750 и 890–1015 cm^{-1} , свидетельствующих о длинноцепочечном строении аниона соединения. ИК спектр выделенного соединения характерен цепочечным фосфатам с четырьмя тетраэдрами PO_4 в периоде идентичности. Этот вывод подтверждают значительно уширенные полосы асимметричных и симметричных колебаний групп PO_2 и PO_3 . Так как в области частот асимметричных валентных колебаний цепочек P-O-P интенсивность линий очень велика и граница ее со стороны низких частот достигает значения 910 cm^{-1} .

Две полосы в области 570–660 cm^{-1} характеризуют колебания всей цепочки PO_3 как единого образования. Анализ ИК спектра соединения приводит к заключению, что повторяющимся структурным звеном в анионе соединения является группа, в которой атом фосфора тетраэдрически координирован четырьмя атомами кислорода.

Полосы поглощения при 2200-3500 cm^{-1} соответствуют кристаллизационной воде, а при 1400-1500 cm^{-1} соединением азота с аммиаком.

Рис. ИК спектр тетрагидрата натрийаммонийгидрофосфата

Проведенные исследования процессов получения тетрагидрата гидрофосфата натрия и моногидрата дигидрофосфата натрия показали возможность получения чистых солей фосфорной кислоты на основе ЭФК из фосфоритов ЦК путем очистки кислоты от сопутствующих примесей, обесфторивания карбонатом и метасиликатом натрия, обессульфачивания мытым обожженным фосконцентратом и глубокого обессульфачивания карбонатом бария, нейтрализацией газообразным аммиаком до pH 4,5-5,0, донейтрализацией карбонатом натрия до pH 6,3-6,5, выпарки раствора и сушки при температуре 50 °С для получения тетрагидрата натрийаммонийгидрофосфата и при 100 °С для получения моногидрата дигидрофосфата натрия.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ПИРОФОСФАТА НАТРИЯ

Хужамбердиев Ш.М., Арифджанова К.С., Мирзакулов Х.Ч.

Ташкентский химико-технологический институт

Дегидратированные фосфаты применяют как средство торможения коррозии, для удаления жира и масла из хлопка, шерсти и шелка, как катализаторы в процессах дегидрирования, алкилирования и полимеризации углеводов, как нефтеочистные агенты для регулирования вязкости бурового шлама, в процессах флотации, как активные диспергаторы красок и минеральных суспензий (каолинов, известняка и др.), как эмульгаторы

в производстве сыров, в гальванопластике и при электролизе, в производстве синтетического каучука, в кожевенной промышленности, при отбелке соломы, для стабилизации растворов пергидроля, для улучшения фильтруемости вязких растворов, для промотирования роста кристаллов и др. Пирофосфат натрия используют как реагент при обогащении природных серных руд. Кислый пирофосфат натрия применяют преимущественно в качестве составной части хлебопекарных порошков. Тринатрийпирофосфат ($\text{Na}_3\text{HP}_2\text{O}_7$) наиболее приемлем в производстве колбас и других мясных изделий вследствие нейтральной реакции ($\text{pH}=7$).

Пиро- и триполифосфат натрия применяют для производства моющих средств. Например, в США для этих целей расходуется до 90% общего объема производства триполифосфата натрия. Пирофосфаты, полифосфаты и метафосфаты применяют в пищевой промышленности для производства сыра, колбас, сгущенного молока и других продуктов питания.

Триполифосфат натрия получали из экстракционной фосфорной кислоты на основе фосфоритов Центральных Кызылкумов путем ее частичной очистки от фтора и сульфатов, карбонатом, метасиликатом натрия и фосфоритом глубокой очистки от фтора, кальция полуторных окислов нейтрализацией карбонатом натрия до pH 4,5 и магния аммонизацией газообразным аммиаком до pH 8,0-8,5 и отделения магнийаммонийфосфата. Очищенный раствор имеет pH 6,3 и отношение $\text{Na}_2\text{O}:\text{P}_2\text{O}_5 = 0,73$, что соответствует смеси 1 молей дигидрофосфата и 2 моли гидрофосфата натрия. Раствор упаривали до влажного состояния и сушили при температуре 100-110°C до постоянного веса. Высушенный продукт прокачивали в муфельной печи для получения триполифосфата натрия при температуре 360°C и 560°C в течение 1 часа.

Некоторые кристаллические коротко цепочные полифосфаты могут гидролизаться в своей собственной кристаллизационной воде. Очищенный пирофосфат натрия получали перекристаллизацией технических полифосфатов натрия. Сульфат анионы (SO_4^{2-}) в маточных растворах образуют кислую среду. В результате из смеси полифосфатов образуются кристаллы пирофосфата натрия.

Дополнительную очистку триполифосфата натрия, полученного при $\text{pH} = 6,7$ подвергли очистке путем перекристаллизации. Для этого триполифосфат натрия растворяли в воде при 80°C с получением 21-22% раствора $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$ и фильтровали при температуре не ниже 70°C. При этом полученные кристаллы соответствуют пирофосфату натрия.

Обычно кристаллы пирофосфата натрия получают взаимодействием пирофосфата, полифосфата натрия и сульфата натрия:

Почти все катионы металлов реагируют с растворами полифосфатов щелочных металлов, образуя нерастворимые осадки. Большинство из них растворимы в избытке полифосфатов в результате образования комплексных ионов. Элементарным анализом установлено существование в разбавленных растворах нескольких комплексных полифосфатных анионов, включая $(\text{MP}_2\text{O}_7)^{2-}$ ($\text{M} = \text{Cu}, \text{Cd}, \text{Co}, \text{Pb}, \text{Mg}, \text{Ni}, \text{Zn}$) и $(\text{MP}_2\text{O}_7)^-$ ($\text{M} = \text{Al}, \text{Fe}$).

Процесс получения пирофосфата натрия включает следующие стадии с применением следующих технологических параметров:

- растворение полифосфатов натрия в маточном растворе в реакторе при температуре 70-80°C с получением раствора пирофосфата натрия с массовой долей 21-22%;
- отделение осадка шлама, путем горячего фильтрования суспензии на нутч-фильтре при температуре не менее 70°C;
- охлаждение и кристаллизация раствора пирофосфата натрия при температуре 10–15°C в кристаллизаторе;
- отделение кристаллического пирофосфата натрия путем фильтрации на нутч-фильтре;
- сушка на воздухе;
- возврат маточного раствора на стадию растворения.

Рентгенограммы образцов пирофосфата натрия, полученные при 100 и 400°C.

а)

б)

Рис. Рентгенограммы образцов пирофосфата натрия, полученные при температуре 100°C (а) и 400°C (б).

Синтезированный пирофосфат натрия при 100°C позволяет получить продукт, характеризующийся интенсивными пиками 4,35; 2,69; 2,60 Å $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ и 3,36; 2,72; 2,33; 2,06; 1,91 Å, характерными для $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$. После дегидратации при 400°C образуется продукт, характеризующийся интенсивными пиками 4,40; 3,38; 2,72; 2,33; 1,91 Å, характерными для $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$ и 2,69 Å, характерными для $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$.

Таким образом, путем перекристаллизации из триполифосфата натрия с pH=6,7 получен очищенный пирофосфат натрия. Для этого триполифосфат натрия необходимо растворить в воде при температуре 80°C с получением 21-22% раствора $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$ и фильтровали при температуре не ниже 70°C.

ДЕГИДРАТАЦИИ НА СОСТАВ ПОЛИФОСФАТОВ КАЛЬЦИЯ ИЗ ФОСФОРИТОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ

Улугбердиева З.Х., Арифджанова К.С., Мирзакулов Х.Ч.

Ташкентский химико-технологический институт

Фосфорные удобрения, содержащие конденсированные фосфаты, имеют более высокое содержание фосфора и могут быть получены различными способами и из низкосортных фосфоритов. Изменяя степень конденсации и кристаллическое строение, можно регулировать растворимость полифосфатов кальция и тем самым повысить степень использования фосфора растениями.

Исследовано влияние продолжительности дегидратации на химический состав полифосфатов кальция из фосфоритов Центральных Кызылкумов при температурах 200-

260°C, полученных фосфорнокислотным разложением при R равном 1,8 ($P_2O_5_{\text{ЭФК}} : P_2O_5_{\text{Ф/С}} = 3,65$). Для исследований использовали гранулы размером $-3 +2$ мм состава (масс. %): $P_2O_5_{\text{общ.}}$ 43,70; $P_2O_5_{\text{усв.}}$ 35,80; $P_2O_5_{\text{водн.}}$ 28,83. Варьируемыми параметрами процесса дегидратации нейтрализованных продуктов являлись температура 200, 240, 260 °C и время прокалики от 20 до 120 мин.

В качестве параметра, характеризующего процесса дегидратации кальцийаммонийного фосфата, были выбраны достижение максимального значения суммарного содержания усвояемого (орто+поли) P_2O_5 и степень полимеризации, зависимости которых от условий процесса дегидратации приведены в таблице.

Таблица

Влияние продолжительности дегидратации и температуры на химический состав полифосфатов кальция

№ п/п	Время, мин	Химический состав, масс. %				$\frac{P_2O_5_{\text{усв.}}}{P_2O_5_{\text{общ.}}}$	$\frac{P_2O_5_{\text{водн.}}}{P_2O_5_{\text{общ.}}}$
		$P_2O_5_{\text{общ.}}$	$P_2O_5_{\text{усв.}}$	$P_2O_5_{\text{поли.}}$	$P_2O_5_{\text{водн.}}$		
0	Исх.	43,70	35,80	---	28,83	81,92	65,97
Температура 200 °C							
1	20	44,10	36,25	17,11	19,15	82,20	43,43
2	40	45,20	37,56	26,04	11,55	83,14	25,56
3	60	46,60	39,88	29,49	10,39	85,62	22,30
4	90	46,95	40,40	31,60	8,80	86,11	18,82
5	120	47,20	41,20	32,94	8,26	87,20	17,52
Температура 240 °C							
1	20	46,30	38,20	21,44	16,76	82,60	36,20
2	40	46,92	39,27	28,34	10,93	83,70	23,30
3	60	48,10	41,30	33,51	7,79	85,90	16,20
4	90	48,76	42,30	36,41	5,89	86,78	12,10
5	120	49,20	43,15	38,58	4,57	87,70	9,32
Температура 260 °C							
1	20	48,50	40,30	28,52	11,78	83,10	24,30
2	40	48,90	41,20	31,87	9,33	84,30	19,10
3	60	49,10	42,30	36,12	6,18	86,20	12,60
4	90	50,10	41,88	37,52	4,86	83,60	9,70
5	120	51,20	42,08	38,60	3,48	82,20	6,80

Как видно из таблицы в процессе дегидратации при температурах 200 и 240°C содержание общей формы P_2O_5 с увеличением продолжительности процесса дегидратации до 60 мин быстро повышается, а дальнейшее увеличение продолжительности процесса приводит к незначительному повышению вышеприведенных параметров.

При температуре 260°C с увеличением продолжительности процесса содержание общей формы P_2O_5 плавно повышается, а содержание усвояемой формы P_2O_5 проходит через максимум, т.е. до 60 мин усвояемая форма P_2O_5 повышается, а с увеличением продолжительности прокалики снижается (рис.).

**Рис. Влияние продолжительности прокаливания на степень полимеризации:
1 – 200°C, 2 – 240°C и 3 – 260°C**

С увеличением продолжительности прокаливания степень полимеризации резко повышается в течение первых 60 минут, а затем замедляется. При температуре 200°C через 90-120 минут прокаливания степень полимеризации достигает 67,31-69,79%, при 240°C 74,67-78,42%, при 260°C 75,89-79,30%.

Содержание усвояемой формы P_2O_5 с увеличением продолжительности процесса дегидратации с 20 до 120 минут повышается с 36,25% до 41,20% при 200°C, с 38,20% до 43,15% при 240°C и с 40,30% до 42,08% при 260°C.

При этом содержание полиформ P_2O_5 повышается с 17,11% до 32,94% при 200°C, с 21,44% до 38,58% при 240°C и с 28,52% до 40,60% при 260°C.

Содержание водной формы P_2O_5 снижается как с увеличением продолжительности процесса, так и с повышением температуры дегидратации. При продолжительности дегидратации 90-120 минут содержание водной формы P_2O_5 при температуре дегидратации 200°C составляет 8,80-8,26%, при температуре 240°C 4,57-5,83% и при температуре 260°C 3,48-4,86%.

Проведенные исследования показывают, что для получения низкополимеризованного полифосфата кальция достаточно процесс дегидратации проводить при температуре 250-260°C в течение 60-90 минут. При этом получается удобрение пролонгированного действия, содержащее 48,10-51,20% $P_2O_{5\text{общ.}}$, 41,30-42,08% $P_2O_{5\text{усв.}}$, из которых 33,51-40,60% P_2O_5 находится в виде полиформы, а содержание водной формы P_2O_5 составляет 4,86-7,79%. Степень полимеризации при этом составляет 69,67-75,89%.

Таким образом, проведенные исследования показали возможность получения фосфорных удобрений пролонгированного действия, содержащих низкополимеризованный полифосфат кальция из фосфоритов Центральных Кызылкумов путем их разложения ЭФК, частичной аммонизацией продуктов разложения газообразным аммиаком и последующей прокаливанием при 250-260°C в течение 60-90 минут.

ИЗУЧЕНИЕ СОЛЕВОГО СОСТАВА КОРМОВЫХ ФОСФАТОВ КАЛЬЦИЯ И АММОНИЯ ПОЛУЧЕННОГО НА ОСНОВЕ ИЗВЕСТНЯКА И РАСТВОРА МОНОАММОНИЙФОСФАТА И ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ ИЗ ФОСФОРИТОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ.

¹Меликулова Г.Э., ²Насриддинов А.У., ¹Мирзакулов Х.Ч., ¹Арифджанова К.С.

¹Ташкентский химико-технологический институт

²АО «Ammofos-Maxam»

Одно из главных направлений экономического развития Республики Узбекистан освоение природных ресурсов, их комплексное использование и создание конкурентоспособных, импортозамещающих продуктов на базе местных сырьевых ресурсов.

Руководством правительства Республики Узбекистан принято ряд решений и постановлений по модернизации, интенсификации, повышения конкурентоспособности предприятий и локализации продукции, в частности, в Указе Президента Республики Узбекистан № УП-60 от 28 января 2022 года «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» и № ПП-4005 от 6 ноября 2018 года «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию рыбоводческой отрасли». Также руководством правительства поставлены уникальные задачи по интенсивному развитию, повышению плодородия продовольственных продуктов, коренной модернизации агрохимического комплекса с переходом экстенсивного развития на интенсивное.

В связи с этим разработка технологий получения импортозамещающих и экспортоориентированных продукций, таких, как минеральные, кормовые добавки монокальцийфосфата, моноаммонийфосфата, фосфатов кальций-аммония (ФКА) на основе ЭФК, полученных из фосфоритов ЦК приобретают очень большое значение.

Агрохимический комплекс ключевая составляющая экономики нашей страны, для интенсификации которой одним из важных факторов является его химизация, в первую очередь, широкое применение и эффективное использование минеральных удобрений, химических средств защиты растений и минеральных кормовых добавок. Одними из таких востребованных видов продукции для Республики являются кормовые фосфаты кальция и кальций-аммония.

Для получения кормового ФКА с высоким содержанием водорастворимой формы P_2O_5 в конечном продукте процесс разложения известняка растворами МАФ проводили в присутствии упаренной ЭФК.

При исследовании изучали влияние количества добавляемых ЭФК и рН пульпы на водорастворимые кормовые, минеральные добавки ФКА. Также изучено влияние при различных массовых соотношениях МАФ:известняк: H_3PO_4 и рН на основе раствора МАФ ($P_2O_5 - 45\%$), известняка и обесфторенной, обессульфаченной, упаренной ЭФК из фосфоритов ЦК на химический состав и свойства кормового ФКА. Эксперименты проводили следующим образом: известняк вносили при $70\text{ }^\circ\text{C}$ в реактор с навеской раствора МАФ и упаренной ЭФК. Число оборотов мешалки – 750 в минуту. Продолжительность процесса разложения 30-45 минут. Варьировались два параметра: массовое соотношение МАФ:известняк: H_3PO_4 (в г.) с 100:15,8:29 до 100:31,6:84 и рН пульпы ФКА.

При рН пульпы 3,5; 4,0 и массовом соотношении МАФ:известняк: H_3PO_4 с 100:15,8:42 до 100:15,8:84 содержание в них компонентов составляет: $P_2O_{5\text{общ.}}$ -56,42-56,71%; $P_2O_{5\text{усв.}}$ - 54,89-55,46%; $P_2O_{5\text{водн.}}$ -48,53-51,14%; N-4,51-6,86%; CaO-9,87-15,05%, F-0,100-0,120% и $P_2O_{5\text{общ.}}$ -55,85-56,12%; $P_2O_{5\text{усв.}}$ -54,32-54,88%; $P_2O_{5\text{водн.}}$ -46,65-47,85%; N-4,81-6,62%; CaO- 9,91-15,54%, F-0,093-0,110%, соответственно.

Исходя из результатов анализа, рассчитан солевой состав кормового ФКА (табл.).

Результаты проведенных расчетов показывают, что с повышением рН пульпы при получении кормового ФКА содержание моноаммонийфосфата увеличивается, а содержание МКФ уменьшается. Это объясняется тем, что при повышении рН пульпы ЭФК реагирует с

аммиаком образуя моноаммонийфосфат, тем самым увеличивая массовое содержание в конечном продукте и естественно приводит к уменьшению содержания МКФ.

Таблица

Солевой и химический состав кормового азотфосфоркальцийсодержащей минеральной добавки в зависимости от степени нейтрализации (рН) суспензии (МАФ:известняк:H₃PO₄)

Соли	Содержание масс. %	В том числе по компонентам, масс. %							
		P ₂ O ₅ общ.	N	CaO	MgO	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	SO ₃	Na ₂ O
рН = 3									
ФКА		56,42	4,51	15,05	1,37	0,74	0,44	0,30	0,1
NH ₄ H ₂ PO ₄	36,43	22,40	4,04						
Ca(H ₂ PO ₄) ₂ ·H ₂ O	43,45	25,07		15,05					
CaHPO ₄	8,86	4,61							
MgNH ₄ PO ₄ ·6H ₂ O	6,85	2,43	0,47		1,37				
AlPO ₄ ·2H ₂ O	2,29	1,03				0,74			
FePO ₄ ·2H ₂ O	1,03	0,39					0,44		
CaSO ₄ ·H ₂ O	0,65							0,30	
NaH ₂ PO ₄	0,83	0,49							0,1
рН = 3,5									
ФКА		55,85	4,81	15,54	1,64	0,69	0,40	0,27	0,09
NH ₄ H ₂ PO ₄	38,32	23,56	4,25						
Ca(H ₂ PO ₄) ₂ ·H ₂ O	36,62	21,13		15,54					
CaHPO ₄	12,47	6,49							
MgNH ₄ PO ₄ ·6H ₂ O	8,20	2,91	0,56		1,64				
AlPO ₄ ·2H ₂ O	2,13	0,96				0,69			
FePO ₄ ·2H ₂ O	0,94	0,36					0,40		
CaSO ₄ ·H ₂ O	0,58							0,27	
NaH ₂ PO ₄	0,74	0,44							0,09
рН = 4,0									
ФКА		55,30	5,11	16,02	1,92	0,65	0,37	0,24	0,09
NH ₄ H ₂ PO ₄	40,79	24,93	4,46						
Ca(H ₂ PO ₄) ₂ ·H ₂ O	31,95	18,38		16,02					
CaHPO ₄	13,38	6,91							
MgNH ₄ PO ₄ ·6H ₂ O	9,70	3,41	0,65		1,92				
AlPO ₄ ·2H ₂ O	2,06	0,90				0,65			
FePO ₄ ·2H ₂ O	0,87	0,33					0,37		
CaSO ₄ ·H ₂ O	0,51							0,24	
NaH ₂ PO ₄	0,74	0,44							0,09

В продуктах, полученных в пределах рН от 3,0 до 4,0 солевое содержание моноаммонийфосфата находится в диапазоне 36,43 - 40,79%; МКФ 31,95 - 43,45%; ДКФ 8,86 - 13,30%; шестиводного магнийаммонийфосфата (MgNH₄PO₄·6H₂O) 6,85 - 9,70%; фосфатов алюминия 2,29 - 2,06%; фосфатов железа 1,03 - 0,87%; ангидрида сульфата кальция 0,51 - 0,65% и диаммонийфосфата 0,74 - 0,83%. Повышение рН с 3,0 до 4,0 также приводит к значительному повышению содержания ДКФ, шестиводного фосфата магния-аммония и уменьшению фосфатов алюминия, железа, аммония (диаммонийфосфата) и ангидрида сульфата кальция.

Таким образом, по результатам исследований установлены солевые составы компонентов в кормовом ФКА, полученные в пределах рН 3,0-4,0, которые в основном представляют собой водорастворимые соли фосфатов.

**ПРОИЗВОДСТВО СЕСКВИКАРБОНАТА НАТРИЯ (ТРОНА) И ОЧИЩЕННОГО
БИКАРБОНАТА НАТРИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОДЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ
СП ООО «КУНГРАДСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»**

Эркаева Н.А., Бегдуллаев А.К., Шамуратов Ш.Т., Каипбергенов А.К., Тоиров З.К.,
Хожамбергенов Б.Е., Эркаев А.У.

Ташкентский химико-технологический институт

На производственной модельной установке, созданной в цехе растворения соли и очистки рассола, были проведены опытные работы по получению трона (сесквикарбоната натрия) и очищенного бикарбоната натрия.

Для получения сесквикарбоната натрия (трона) и очищенного бикарбоната натрия использовалась кальцинированная сода, получающаяся в процессе производства кальцинированной соды на СП ООО «КСЗ», и углекислый газ СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical».

Технологическая схема состоит из стадии получения сесквикарбоната натрия и бикарбоната натрия из маточного раствора. Водный 24%-ный раствор кальцинированной соды готовился в растворителе при температуре 50 °С и подавался в карбонизатор (поз.1). В карбонизаторе при температуре 80-85°С в течение 15-30 минут проводился синтез сесквикарбоната натрия с образованием ее суспензии, которая поступала в холодильник-кристаллизатор (поз.2), снабженный охлаждающей водяной рубашкой. Вода в реактор направлялась из общей заводской линии охлаждающей воды. Образующаяся суспензия поступала на нутч-фильтр (поз.3) для разделения твердой (сесквикарбоната натрия) и жидкой фазы. Вакуум на нутч-фильтре создавали с помощью вакуум-насоса. Жидкая фаза (первая маточный раствор) направлялась на второй карбонизатор (при непрерывной работе) (поз.6), где продолжается процесс карбонизации. Образующаяся суспензия также поступала на нутч-фильтр (поз.7) для разделения твердой(очищенный бикарбонат) и жидкой фазы (второй маточный раствор) которая циркулировалась на стадию растворения исходной кальцинированной соды. Влажный осадок сесквикарбоната натрия и бикарбоната натрия подавался на сушку. Температура сушки выдерживалась не более 75°С, чтобы не происходило разложения сесквикарбоната натрия. После сушки получили готовый продукт с влажностью не более 0,2-0,8%. Для обеспечения нормальной работы цеха технологические режимы отделений приготовления содового раствора и его переработки строго регламентированы. Полученная при этих условиях трона должна соответствовать требованиям ГОСТа.

В результате проведенных опытных испытаний произведено 300 кг трона и 100 кг бикарбоната натрия. Химический и физико-химический анализы показали, что полученный продукт содержит в своем составе не менее 98-99 и 99,8% сесквикарбоната натрия и бикарбоната натрия соответственно, что отвечает требованиям ГОСТа 2156-76 на данные продукты.

Рис . Модельная установка ООО СП «Кунградский содовый завод» по производству сесвикарбоната натрия (трона) и очищенного бикарбоната натрия.

1-Абсорбер. 1а, 2а –ЛАТР. 1б, 2б – моторчик-двигатель. 2-холодильник-кристаллизатор. 3-нутч-фильтр. 4-рессивер. 5-вакуум-насос. 6-сборник фильтра

ОБЕССУЛЬФАЧИВАНИЕ РАПЫ БАРСАКЕЛЬМЕС И КАРАУМБЕТ ДИСТИЛЛЕРНОЙ ЖИДКОСТЬЮ С ПОЛУЧЕНИЕМ РАССОЛА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ СОДЫ И МАГНЕЗИАЛЬНОЙ АЛЬБЫ

Бегдуллаев А.К., Шамуратов Ш.Т., Тоиров З.К.,
Хожамбергенов Б. Е., Жугинисов Б.Б., Эркаев А.У., Туракулов Б.Б.
Ташкентский химико-технологический институт

На производственной модельной установке, созданной в технологическом корпусе ТХТИ и цехе растворения соли и очистки рассола, были проведены опытные работы по очистке рапы Барсакельмес и Караумбет дистиллерной жидкостью с получением рассола для производства кальцинированной соды и магнезиальной альбы.

Были проведены лабораторные и опытно-промышленные испытания очистки рапы месторождений Барсакельмес и Караумбет. Рапы имели следующий солевой состав (% масс):

- рапа Барсакельмес - NaCl-24,79; CaSO₄-0,34; MgSO₄-2,47 MgCl₂-5,75; H₂O-66,45; нерастворимый остаток-0,2;

- рапа Караумбет - NaCl-19,22; CaSO₄-0,34; MgSO₄-8,87 MgCl₂-8,14; H₂O-63,43; нерастворимый остаток-0,2.

Используемая дистиллерная жидкость первой очереди АДКФ имела следующий химический состав, (масс%): NaCl-4,22; CaCl₂-10,22; MgO-0,056; CaO-0,22; CaCO₃-0,39; Na₂SO₄-0,19; H₂O-84,704.

Процесс очистки рапы проводили при 30°C в течение 30 мин. Количество дистиллерной жидкости составило 100% от стехиометрии на образование сульфата кальция с взаимодействием сульфатных ионов с кальцийсодержащей рапой и дистиллерной жидкостью соответственно. Полученная суспензия отстаивалась в течение 3 ч. После отделения осветленной части образовавшаяся густая суспензия фильтровалась; влажный осадок отжимался с получением осветленного обессульфаченного раствора. Полученный прозрачный рассол анализировали на содержание основных компонентов общеизвестными методами производства кальцинированной соды. Изучали влияние нормы дистиллерной жидкости на процесс обессульфачивания и способы его добавки.

Установлено, что при обессульфачивании в присутствии дистиллерной жидкости при норме 100% хлорида кальция на ион SO₄²⁻ степень обессульфачивания рассола составила 95,96%. Необходимо отметить, что с повышением расхода дистиллерной жидкости более 100% от стехиометрии в обессульфаченном рассоле увеличивается содержание ионов кальция.

В случае добавления дистиллерной жидкости к раствору поваренной соли при одинаковых условиях по первому варианту степень обессульфачивания практически одинакова, но содержание хлорида натрия снижается на 2,79 и 4,13% соответственно для рапы месторождений Барсакельмес и Караумбет.

Поэтому оптимальный расход дистиллерной жидкости составляет 100% от стехиометрии на содержание SO₄²⁻ в рапе.

Далее обессульфаченная рапа отправляется на стадию осаждения магния содовым раствором с получением магнезиальной альбы и не- насыщенного рассола для производства кальцинированной соды.

Процесс обезмагнивания обессульфаченной рапы проводили при 30°C в течение 30 мин. Количество содового раствора брали 100% от стехиометрии на образование магнезиальной альбы 3MgCO₃*Mg(OH)₂*3H₂O с взаимодействием магниевых ионов с карбонатами, содержащих обессульфаченную рапу и содовый раствор соответственно.

Образующаяся суспензия фильтруется и промывается водой с получением лёгкой магнезиальной альбы и ненасыщенного рассола.

Далее обессульфаченная и без магниевая рапа отправляется на стадию насыщенная растворением твердой поваренной соли и далее рассол очищается от солей кальция и магния содово-известковым методом существующей в технологии производства кальцинированной соды.

Таким образом, впервые на базе СП ООО «Кунградский содовый завод» на производственной модельной установке проведены опытно-промышленные испытания технологии по очистке рапы месторождений Барсакельмес и Караумбет с применением дистиллерной жидкости с дальнейшим осаждением магния, и получением магниальной альбы и ненасыщенного рассола. Техничко-экономические расчеты свидетельствуют о рентабельности предлагаемых способов применения рапы натриевых солевых месторождений после их обессульфачивания и обезмагниевания с применением дистиллерной жидкости и карбоната натрия, что на 30-40% снижает транспортные расходы на перевозку хлоридов натрия и на 60-70% обеспечивает технологической водой стадию приготовления рассола с утилизацией 7% дистиллерной жидкости и создает возможность получения магниевых добавок для магниальных строительных материалов.

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что предлагаемый способ очистки натриевых рап в присутствии дистиллерной жидкости положительно влияет в целом и на производство кальцинированной соды:

- повышается эффективность использования исходных компонентов в производстве кальцинированной соды;
- используется 3-7% дистиллерной жидкости–отхода содового производства с повышением коэффициента использования хлорида натрия на 0,5-2,0% и 80% - ным снижением расхода воды на стадии приготовления сырого рассола.
- возможность получение магниальной альбы, которая применяется в различных отраслях экономики.

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННОЙ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ ПРОИЗВОДСТВА АЦЕТИЛЕНА (ПВХ1) И КАУСТИЧЕСКОЙ СОДЫ (ПВХ1)

Эркаев А.У., Кошанова Б.Т., Джандуллаева М.С., Туракулов Б.Б., Тоштемиров А.Б.

Ташкентский химико-технологический институт

В настоящее время нет универсальной методики по очистке, отработанной технической серной кислоты. Методика на прямую зависит от примесей, объема, и итоговой необходимости, то есть конкретной задачи: зачем производить очистку, что необходимо получить в итоге. Также концентрирование отработанной серной кислоты усложняет процесс с осаждением органических осадков на внутренней поверхности труб дорогостоящих подогревателей с последующей забивкой труб. При этом возникает проблема очистки труб от затвердевших осадков. Кроме того, органические примеси способствуют разложению серной кислоты с образованием газовых выбросов диоксида серы [1]. Разложение серной кислоты сопровождается обильным вспениванием кислоты, что значительно усложняет процесс концентрирования. Поэтому при выборе способа концентрирования отработанной серной кислоты необходимо учитывать характер присутствующих примесей и стремиться освободиться от них или снизить их содержание до минимума тщательным отстаиванием или экстрагированием из кислоты до концентрирования [2].

Наилучшим вариантом считается нейтрализация отработанной технической серной кислоты. Введение в промышленную эксплуатацию отделения нейтрализации обеспечит утилизацию технической серной кислоты. Для этого нами проведено экспериментальное исследование следующим способом нейтрализации отработанной серной кислоты от жидких и твердых органических примесей с помощью жидким аммиаком.

При подборе оборудования и насосов для хранения и перекачки отработанной серной кислоты от ПВХ-1 к ПВХ-2 необходимо знать их реологические свойства. Поэтому в начале исследования определяли реологические свойства в интервале температур 20–80°C с помощью пикнометров и ареометров. Данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Реологические свойства серной кислоты от ПВХ-1 к ПВХ-2

№	Наименование цеха	Плотность, г/см ³				Вязкость, сПз			
		при температурах, °С.							
		20	40	60	80	20	40	60	80
1	Цех 910 V240002	1,695	1,682	1,663	1,650	33,34	31,30	24,01	16,25
2	Цех 910 V260015	1,839	1,828	1,797	1,785	41,70	33,06	25,95	16,95
3	Цех 909	1,687	1,670	1,654	1,630	65,78	59,01	41,94	22,92

Разность реологических показателей показывает, что концентрация в каждом цеху разная, т.е. от 84,78 до 97,3%. Несмотря на содержание серной кислоты в 3-ей пробе ниже на 5,65 %, чем во 2-й пробе, его плотность в 1,5 раза больше, чем в первой пробе. Что касается плотности 3-ей пробы несмотря на содержание серной кислоты больше, чем в 1-ой пробе, его плотность ниже и его влияние сохраняется с повышением температуры. Это объясняется тем, что в 3-ей пробе содержится в достаточном количестве вязкие серосодержащие органические соединения.

При прямой аммонизации наблюдается сильный разогрев реакционной массы за счёт выделения большого количества тепла. Поэтому образец разбавляли водой при соотношении $H_2SO_4:H_2O=1:1$ и аммонизировали до pH 1,2 и 7. При аммонизации до pH=2 процесс протекает достаточно медленно, а после pH=2 за короткое время pH быстро поднимался до 7 и более. Полученные данные приведены в таблице 2. Из таблицы 2 видно, что органическая масса распределяется на три части:

- первая часть прилипает на стенки реактора;
- вторая часть комкается на поверхности реакционной массы;
- третья часть остается в жидкой фазе реакционной массы.

Таблица 2

Исследование процесса аммонизации отработанной серной кислоты цеха 909.

№	pH	Доля осадка, прилипшего к стенке относительно массы H_2SO_4 , %	Черный осадок относительно массы H_2SO_4 , %	Жидкая фаза относительно исходной массы смеси, %	Доля соли относительно массы H_2SO_4 , %
1.	1	0,4892	5,29	98,75	-
2.	2	2,84	1,68	69,044	35
3.	7	2,98	3,882	69,4	53,33

Нейтрализация серной кислоты (84,78%) с жидким аммиаком сопровождается выделением тепла и сульфата аммония в виде кристаллов. Показатели pH кислотности отрегулировали от 1 до 7. В выделенных измерениях и условиях получены растворы с кристаллами сульфата аммония с общим массой к серной кислоте 53,3%.

Физико-химические анализы данных образцов доказывает, что производители серной кислоты являются одновременно производителями минеральных удобрений.

Использованные литературы

1. Амелин А.Г. Технология серной кислоты. Москва: Химия, 1971. — 496с.
2. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. ИТС 2-2019. Производство аммиака, минеральных удобрений и неорганических кислот. — Введ. 2020-03-01. — Москва: Бюро НДТ, 2019. — 836с.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА КОНВЕРСИИ ХЛОРИДА КАЛИЯ С ОТРАБОТАННОЙ СЕРНОЙ КИСЛОТОЙ ПРОИЗВОДСТВА АЦЕТИЛЕНА (ПВХ1) И КАУСТИЧЕСКОЙ СОДЫ (ПВХ1)

А.У. Эркаев, Б.Т.Кошанова, Б.Б.Туракулов, М.С.Джандуллаева, А.Б.Тоштемиров
Ташкентский химико-технологический институт

В данной работе была исследована технология получения сульфатных калийных удобрений методом конверсии хлорида калия с серной кислотой. В качестве сырья для получения сульфата калия использовались отработанная серная кислота, образующихся в технологических установках ПВХ-1 для дальнейшей переработки ПВХ-2 на заводе АО «Навоiazот» и хлорид калия АО «Дехканабадского Калийного Завода».

Целью работы было определение оптимальных параметров получения сульфата калия.

Технология получения сульфатных калийных удобрений методом конверсии хлорида калия серной кислотой - двухстадийный процесс. При конверсии кристаллический хлорид калия обрабатывают концентрированной серной кислотой при температурах 250-300 °С. Процесс проводят в барабанной печи. Такой вариант технологии очень энергоемкий. Для того чтобы хлорид калия полностью вступил в реакцию, т.е. продукт не содержал остаточного количества хлорид-ионов, реакцию проводили при избытке серной кислоты (1,1 от стехиометрического количества) [1].

Технология получения сульфата калия в присутствии диэтиламина с концентрированной серной кислотой является эффективным и энергосберегающим способом [2].

Данный эксперимент является изучением влияния разных факторов для максимального выхода продукта.

При взаимодействии с концентрированной серной кислотой твердый сульфат калия образует гидросульфат калия. Во избежание этого разбавили серную кислоту и использовали диэтиламин для ускорения процесса.

Процесс проводили в реакторе при постоянной скорости перемешивания 300 об/мин. В реактор помещали раствор хлорида калия, разогревали систему до температуры 40 °С, а затем в небольшом количестве добавляли разбавленную серную кислоту. При добавлении кислоты реакционная смесь продолжала нагреваться. Продолжительность конверсии 40 мин. При проведении реакции наблюдалось интенсивное выделение газообразного HCl и паров H₂O, появление кристаллов сульфата калия. После конверсии полученную суспензию охлаждали на воздухе, при этом происходила дальнейшая кристаллизация продукта. Полученный продукт фильтровали и промывали, далее сушили при комнатной температуре. После твёрдую и жидкую фазу исследовали посредством физико-химического анализа. Состав конечного продукта при проведен в табл. 1.

Таблица 1

Химический анализ твёрдой фазы

Опыты №	Химический состав, %			
	K	SO ₄ ⁻²	Cl ⁻¹	K ₂ SO ₄
1	36	32.07	12.24	58.127
2	30	44.61	5	80.85

Из данных табл. 1 следует, что проведение процесса при температуре 40 °С удалось получить продукт с содержанием основного вещества 80,85 %.

В ходе работы также был проведен электронно-микроскопический анализ полученного продукта. Электронно-микроскопический снимок на рисунке, подтверждает, что полученным продуктом является сульфат калия.

Рис. Электронно-микроскопический снимок полученного продукта

Таким образом, проведено исследование первой стадии в технологии получения сульфатных калийных удобрений из хлорида калия АО «ДКЗ» и серной кислоты АО «Навоiazот». Установлено, что при конверсии хлорида калия серной кислотой при температуре 40 °С образуется сульфат калия с содержанием основного вещества 80,85 %. В связи с приведенными данными полученный продукт можно использовать в качестве удобрения, так как оно содержит значительную долю калия 30-36 %.

Использованные литературы

1. Грабовенко В.А. Производство бесхлорных калийных удобрений. -Л.: Химия, 1980. - 256 с..
2. Эшметова Д.З., Джандуллаева М.С., Бобокулов А.Н., Тоиров З.К., Эркаев А.У., Хазратова Ш. Изучение процесса конверсии хлорида калия в присутствии диэтиламина. UNIVERSUM:ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ,№ 2(83), 77-82 ст. Москва-2021г.

MARKAZIY QIZILQUM YUVIB KUYDIRILGAN FOSKONSENTRATINI NITRAT VA SULFAT KISLOTALI QAYTA ISHLASH ASOSIDA NPKCa O'G'ITINI OLISH JARAYONI TADQIQOTI

Zikirov H.A., Mirzaqulov X.Ch., Yorbobayev R.Ch.
Toshkent kimyo texnologiya instituti

So'ngi yillarda jahon bozorlarida murakkab NPK o'g'itlarining turlariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Bu holat, birinchi navbatda, ularning yuqori agrokimyoviy qiymatiga bog'liq, chunki bunday o'g'itlar eng qimmatli o'g'itlardan biri bo'lib bir vaqtning o'zida uchta ozuqa elementi azot, fosfor, va kaliyni o'zida tutgan murakkab o'g'itlardan biri hisoblanadi [1, 2].

Respublikamizda bugungi kunga qadar Markaziy Qizilqum (MQ) fosforitlariga kislotali va termik ishlov berish yo'li bilan fosforli o'g'itlar olish texnologiyasini ishlab chiqish bo'yicha bir qator ilmiy-amaliy natijalarga erishilmoqda [3]. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2020 yil 4 martdagi 120 son «Respublikada fosforli o'g'itlar ishlab chiqarish hajmlarini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi Qaroriga asosan «Ammofos- Maksam» AJda fosforli o'g'itlar ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish hisobiga yillik ishlab chiqarish quvvatlarini sof holda 296 ming tonnaga yetkazish nazarda tutilgan[4].

Markaziy Qizilqum yuvib kuydirilgan foskotsentratini (MQ YKFK) juda reaktiv xomashyo turiga mansub bo'lib, o'rganilayotgan fosfat homashyosining parchalanish jarayoni uchun optimal harorat 40, 50 °C ekanligi ma'lum [2]. MQ YKFKni 56% li HNO₃ va 96 % li H₂SO₄ kislotalar aralashmasining turli nisbatlari ta'sirida kimyoviy stexiometrik hisobga asosan nitrat-sulfat kislotalarining 100 % me'yorida, Kislotalar aralashmasining (HNO₃:H₂SO₄) 80:20; 70:30 va 60:40 nisbatlarda, 50 °C haroratda laboratoriya sharoitida tajriba model qurilmasi asosida parchalash va NPKCa o'g'itini olish jarayonlari o'rganildi. MQ YKFKni nitrat-sulfat kislotalar aralashmasi bilan 30 minut davomida parchalash orqali olingan bo'tqadan NPKCa o'g'itini olish maqsadida ekstraksiyon fosfat kislotasi hisoblab qo'shildi va gazsimon ammiak bilan pH=2,5 dan 4,5 gacha ammonizatsiya qilindi. Nitrat-sulfat kislotali nordon bo'tqani ammonizatsiyalash orqali olingan bo'tqaga kaliy xlor tuzi qo'shildi va yana 15 minut davomida laboratoriya reaktorida aralastirish jarayoni amalga oshirildi.

MQ YKFKni nitrat-sulfat kislotalar aralashmasida parchalash jarayoni qo'yidagi kimyoviy reaksiyalar tengliklari asosida nitrat-sulfat kislotalar aralashmasining 100 % meyyorlarida olib borildi.

Tajriba model qurilmasi asosida olib borilgan ilmiy tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, parchalash jarayonida kislotalar aralashmasining nisbatlarida HNO₃ miqdorining ortishi va H₂SO₄ miqdorining kamayishi, laboratoriya sharoitida olingan NPKCa o'g'iti namunalarining tarkibidagi P₂O₅ miqdorining suvda eruvchan shaklining ortishi aniqlandi. Jarayonda haroratining 50 °C dan yuqori bo'lishi nitrat kislotaning tarkibidagi nitrat shakildagi azotning parchalanishi sezilarli darajada oshadi, shuning uchun tajribalar 50 °C haroratda olib boriladi. Shuningdek fosfat xomashyosining parchalanish jarayonida ko'piklanish karraligini kamaytirish vaqti 5 daqiqani tashkil etdi.

Quyidagi jadvalda MQ YKFKni nitrat-sulfat kislotalar aralashmasining (HNO₃:H₂SO₄) 80:20; 70:30 va 60:40 nisbatlarida, 100 % me'yorlarida, 50°C haroratda parchalab, pH muhitini 2,5 dan 4,5 gacha gazsimon ammiak bilan ammonizatsiya qilingan bo'tqaga KCl qo'shish orqali olingan NPKCa o'g'iti namunalarining kimyoviy tarkiblari keltirilgan.

Bundan ko'rishimiz mumkinki, o'g'it namunalari tarkibidagi P₂O₅ ning umumiy shakli 11,80 dan 8,70 % gacha, o'simlikka o'zlashuvchan shakli 11,45 dan 7,92 % gacha, suvda eruvchan shakli esa 7,18 dan 1,98 % gacha, K₂O 11,80 dan 8,70 % gacha hamda CaO 17,28 dan 17,18 % gacha kamayishi va azotning umumiy shakli 9,12 dan 11,89 % gacha ortishi aniqlandi.

MQ YKFKni Sulfat - nitrat kislotalar aralashmasida parchalash asosida olingan NPKCa

№	Texnologik parametrlari			Kimyoviy tarkibi, massa, %					
	Kislotalar aralashmasining me'yori, %	HNO ₃ :H ₂ SO ₄ kislotalar nisbati	pH	N _(umum)	K ₂ O	P ₂ O ₅			CaO
						umumiy	o'zlash	Suvda er.	
1	100	80:20	2,52	9,12	11,80	11,80	11,45	7,18	17,28
2			3,11	10,14	11,38	11,38	10,92	5,74	16,66
3			3,51	11,08	10,97	10,97	10,48	4,59	16,06
4			4,09	12,10	10,72	10,72	10,18	3,68	15,70
5			4,55	13,07	10,48	10,48	9,90	2,76	15,35
6		70:30	2,48	8,04	11,95	11,95	11,53	6,46	17,50
7			3,05	9,28	11,60	11,60	11,14	5,17	16,99
8			3,56	10,44	11,26	11,26	10,75	4,13	16,48
9			4,02	11,60	11,00	11,00	10,51	3,31	16,11
10			4,49	12,71	10,76	10,76	10,22	2,48	15,75
11		60:40	2,58	7,79	12,88	12,88	11,98	5,17	18,83
12			3,10	8,77	8,93	8,93	8,26	4,14	18,14
13			3,58	9,94	8,85	8,85	8,14	3,30	17,97
14			4,08	10,94	8,77	8,77	8,02	2,65	17,57
15			4,59	11,89	8,70	8,70	7,92	1,98	17,18

o'g'iti namunalarning kimyoviy tarkibi.

Shunday qilib, laboratoriya sharoitida tajriba model qurilmasi asosida MQ YKFKni nitrat-sulfat kislotalar aralashmasining (HNO₃:H₂SO₄) 80:20; 70:30 va 60:40 nisbatlarida, 100 % me'yorda, 50°C haroratda 30 minut vaqt davomida qayta ishlashdan hosil bo'lgan nitrat-sulfat kislotali ekstraktni gazsimon ammiak bilan ammonizatsiya qilingan bo'tqaga

KCl tuzini qo'shish orqali olingan NPKCa o'g'iti namunalari kimyoviy tarkiblari hamda P₂O₅ ning umumiy, o'simlikka o'zlashuvchan va suvda eruvchan shakllari o'rganildi.

Shuningdek, laboratoriya sharoitida olingan natijalarga asoslangan holda o'g'it namunalarning optimal sharoitlari aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Зикиров Х.А., Мирзакулов Х.Ч., Ёрбобоев Р.Ч., Марказий Қизилқум бойитилмаган фосфат хомашёсини азот кислотали парчалаш жараёнини тадқиқоти/ «Инновационные технологии производства одиарных, комплексных и органоминеральных удобрений»./ Республиканская научно-практическая конференция с участием зарубежных ученых./ 13-14 декабря 2022 г.г. Ташкент. 63-64 с.

2. Р. Ч. Ёрбобаев. «Разработка безотходной технологии получения комплексных удобрений на основе азотнокислотной переработки фосфоритов Центральных Кызылкумов. Дисс. ... д.ф. (PhD) по тех наук. – Ташкент, 2023, 120 с.

3. Мирзакулов Х.Ч. Физико-химические основы и технология переработки фосфоритов Центральных Кызылкумов. -Ташкент. Изд-во «Наврўз». – 2019. – 416 с. ISBN 978-9943-56-262-2.

4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 4 мартдаги 120 сон “Республикада фосфорли ўғитлар ишлаб чиқариш ҳажмларини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори.

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРИРОДНЫХ ОДОРАНТОВ

Жорабоев А., Сайдалиев О. Т.,
Ферганский политехнический институт

Одним из критериев, определяющих выбор одоранта, является его химическая стабильность. Исследование химической активности природных одорантов и их индивидуальных компонентов к материалам, используемым в системе транспорта природного газа потребителям.

До недавнего времени для транспортировки потребителям одорированного газа использовались только стальные трубопроводы.

В настоящее время более 70 % трубопроводов изготовлены из металла и 30 % - из полимерных материалов.

Конструктивный материал должен обладать не только высокой химической стойкостью, но и способностью не изменять качества транспортируемого продукта, в данном случае, одорированного природного газа.

Однако существуют причины, по которым одорированный газ теряет необходимую интенсивность запаха. Этими причинами могут быть:

- химическое взаимодействие компонентов одоранта с материалом трубопроводов, в результате чего происходит окисление меркаптанов с превращением в дисульфиды, обладающие недостаточной интенсивностью запаха;

- физическое взаимодействие (адсорбция) новых труб с одорантом, в результате чего одорант адсорбируется (поглощается) поверхностью трубы, в результате чего запах исчезает.

Физическая адсорбция меркаптанов на поверхности труб не может быть значительной, изменение состава одоранта вызваны в основном химическими превращениями.

Взаимодействие металла с агрессивной средой рассматривается с учетом специфики использования оборудования и сооружений в системе газоснабжения.

Исходные физико-механические показатели металлических образцов, которые участвуют в испытаниях, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Исходные физико-механические показатели металлических образцов

№ образца	Начальный диаметр D_0 , мм	Начальная площадь A_0 , мм	Начальная длина, L_0 мм	Диаметр шейки, $D_{ш}$ мм	Длина после разрыва, L мм	Нагрузка текучести, F_T , Н	Максимальная нагрузка F_B , Н	Нагрузка разрушения, F_p , Н
1	6,00	28,27	30,00	3,40	40,10	9360	13370	9000
2	5,90	27,34	30,00	3,40	39,80	9230	12920	8880
3	5,95	27,81	30,00	3,40	39,90	9380	13220	9100

Визуальный осмотр не показал никаких заметных изменений внешнего вида и размеров образцов.

Основными характеристиками упругости и прочности материалов являются предел упругости $\sigma_{уп}$, предел текучести σ_T и временное сопротивление (предел прочности) σ_B .

С целью выполнения сопоставительного анализа по химическому и физическому влиянию материала газопровода на одорант, выполнены определения изменений свойств одорированного природного газа в течение времени выдержки в нем образцов из стали путем анализа состава сернистых соединений, входящих в состав одоранта. Пробы отбирались перед началом испытаний через 10 и 35 дней выдержки образцов. Результаты выполненных анализов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты анализов одорированного природного газа на содержание в нем сернистых соединений при взаимодействии с металлом трубопровода

Дата отбора пробы	Фактическое значение, мг/м ³						
	Сера метил-меркаптановая	Сера этил-меркаптановая	Сера i-пропил-меркаптановая	Сера пропи-л-меркаптановая	Сера бутил-меркаптановая	Сера втор-бутил-меркаптановая	Сумма серы меркаптановой
03.10.20	1,57	5,94	6,56	1,09	0,23	1,81	17,20
13.10.20	0,73	5,72	6,51	1,03	0,21	1,8	16,0
09.11.20	0,48	5,08	6,39	0,95	0,21	1,78	14,89

По данным таблицы 2 видно, что в течение времени происходит снижение в природном газе как общего содержания меркаптановой серы, так и массовой доли индивидуальных компонентов, входящих в состав одоранта.

Испытания проводились в течение 35 суток (840 ч). За этот период отмечено резкое снижение массовой доли метил меркаптана (на 69,4 %), который не является компонентом одоранта, но присутствует в одорируемом газе, а также существенное снижение массовой доли этил меркаптана, составляющее 14,5 %. Результаты проведенных исследований подтверждают высокую способность легких меркаптанов (C₁–C₂) к вступлению в реакцию с металлом, что влечет за собой снижение интенсивности запаха одорированного газа, а следовательно, указывает на нежелательное их присутствие в составе одорантов.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЫСОКООГНЕУПОРНОГО БЕТОНА НА АЛЮМОХРОМФОСФАТНОЙ СВЯЗКЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ ОРТОФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ

Жалилов А., Мамажонов М.М., Эшбуриев Т.Н.,
Ташкентский химико-технологический институт

Жаростойкий бетон на ортофосфатной кислоте не разупрочняется при нагревании. Остаточная прочность жаростойкого бетона на ортофосфатной кислоте составляет обычно 100%. Основным преимуществом этого вида жаростойкого бетона является то, что он практически не дает усадок при эксплуатации. Кроме того, ортофосфорная кислота пассивует металл. Все это создает весьма благоприятные условия для производства жаростойкого железобетона, способного выдержать температуру до 1800 °С. Марочная прочность жаростойкого бетона на ортофосфорной кислоте и корундовом заполнителе составляет 70 МПа. Такой бетон может быть использован для футеровки окон газозаборных шахт, а также их участок от узла подачи топлива до мелющего вентилятора. Особое внимание уделяется повышенным требованиям по образивустойчивости [1,2].

Существенным недостатком этого вида жаростойкого бетона является то, что для обеспечения процесса твердения необходима тепловая обработка при температуре около 300 °С. В условиях монтажной площадки проведение тепловой обработки бетона практически не выполнимо, поэтому из жаростойкого бетона на ортофосфорной кислоте целесообразно централизованно изготавливать на специально оборудованных полигонах укрупненные элементы в виде блоков или щитов с последующей их транспортировкой на монтажные площадки.

Влияние концентрации кислоты (H₃PO₄), вводимой в смесь на свойства бетона исследовали на образцах трех составов: с кислотой 30,60 и 70 %-ной концентрации. Все определения состава с 30%-ной кислотой провели на образцах после естественного

твердения в течение одних суток, а составов с 60 и 70 %-ной кислотой – после термической обработки при 100 °С. Результаты определений предела прочности при сжатии после нагревания до различных температур и температуры деформации под нагрузкой приведены в таблице.

Из данных таблицы следует, что бетон состава 1 имеет прочность на сжатие после нагревания в интервале температур до 1300 °С примерно в 2-3,0 раза меньшую, чем бетон составов 2 и 3. Прочность бетона состава 1 (с кислотой 30 % - ной концентрации) с повышением температур увеличивается, а составов 2 и 3 (с кислотой 60 и 70 %-ной концентрации) практически остается постоянной.

Таблица 1

Прочность и температура деформации под нагрузкой бетона на фосфатной связки с хромоглиноземистым шлаком.

Номер состава	Концентрация кислоты в составе бетона, %	предел прочности при сжатии бетона в МПа после нагревания до температура, °С				Температура начала размягчения под нагрузкой 0,02 МПа в °С	Деформация образцы под нагрузкой 0,02 МПа при 1720 °С в %
		100	500	800	1300		
1	30	1	17	23	24	1600	1,5
2	60	51	51	49	51	свыше 1720	0
3	70	59	59	60	60	свыше 1720	0

Меньшей температурой деформации под нагрузкой 0,02 МПа по сравнению с другими обладает бетон с кислотой 30 % -ной концентрации: при 1720 °С деформация образца составляет 1,5 %.

Использованные литературы:

1. Будников П.П., Хорошавин Л.Б. Огнеупорные бетоны на фосфатных связках. М. Металлургия 1971г. 192 с.
2. Голышко – Вольфсон С.П., Сычев М.М. Химические основы технологии и применения фосфатных связок и покрытий. Л.Химия 1968.320с.

RUX FOSFATLARINING AYRIM FIZIK-KIMYOVIY XUSUSIYATLARINI O‘RGANISH

Davlatov F.F.

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Bugungi kunda dunyoda narxi arzonligi va zararsizligi tufayli eng mashhur korroziyaga qarshi pigment rux fosfat hisoblanadi. Ortofosfat eng mashhur rux tuzlaridan biri bolib, sanoat, tibbiyot va qishloq xo‘jaligining turli sohalarida keng qo‘llaniladi. Uning kimyoviy xossalari ko‘plab tadqiqotchilarni qiziqtiradi va undan foydalanish bugungi kunda ham dolzarb bo‘lib qolmoqda. Ushbu kimyoviy birikma yorqin oq kukundir. Rux monofosfatlar lyuminestsent materiallar sifatida ham qiziqish uyg‘otadi.

Rux fosfatlari $Zn_3(PO_4)_2$ formulasi bilan rux metali va ortofosfor kislotasining tuzi bo‘lib, suvda erimaydi, kristallogidrat hosil qiladi. Molyar massasi 386,05 g/mol, zichligi 3,998 g/sm³, erish nuqtasi esa 900°C ni tashkil etadi. Rux kristallogidratlari $Zn_3(PO_4)_2 \cdot 4H_2O$ formulali (α -gopeit, zichligi 3,04 g/sm³, β -gopeitzichligi 3,03 g/sm³, orto va paragopent, zichligi 3,75 g/sm³) rux tuzlari bo‘lib, rangsiz kristall, suvda erimaydi, kislotalarda ammiak gidratida yaxshi eriydi. Molyar massasi 458,11 g/mol va zichligi 3,04 g/sm³ni tashkil etadi. Shuningdek, ruxning $Zn_3(PO_4)_2 \cdot 8H_2O$ formulali (orto) kristallogidrat tuzi ham mavjud bo‘lib, u rangsiz kristall, suvda erimaydi, ishqorda eriydi, molyar massasi 430,17 g/mol va zichligi 3,109 g/sm³ dan iborat.

Rux monofosfatlarning uchta modifikatsiyasi ma'lum: past haroratli α -, yuqori haroratli β - va γ - $Zn_3(PO_4)_2$. α - $Zn_3(PO_4)_2$ rux oksidi ZnO va H_3PO_4 dan ZnO - P_2O_5 sistemasida olinadi. Ushbu birikma $Zn_3(PO_4)_2 \cdot 4H_2O$ (gopeit)ning $600^\circ C$ dan yuqori haroratda digidratatsiya qilish mahsulotidir.

ZnO - P_2O_5 - H_2O sistemasini o'rganish natijasida $Zn_3(PO_4)_2 \cdot 4H_2O$ olinadi. Uning gopeit (ortorombik) va paragopeit (triklin) shakllari mavjud. Gopeit α - va β -modifikatsiyalarni hosil qiladi. Gopeitning termografik, rentgenologik va xromatografik tahlili o'tkazilgan va digidratatsiyasi o'rganilgan.

Rasm-1. α - $Zn_3(PO_4)_2 \cdot 4H_2O$, α - $Zn_3(PO_4)_2$, γ - $Zn_3(PO_4)_2$ kristall strukturalari

Bir qator olimlar tomonidan $Zn_3(PO_4)_2 \cdot 4H_2O$ turli kristall modifikatsiyalarining issiqlik barqarorligi tadqiq qilingan va boshlang'ich tuzlarning digidratatsiyalanish mahsulotlari ularning IQ spektrlari, rentgenogrammasi nurlari va diffraksiya naqshlari o'rganilgan. Tadqiqotlarga ko'ra tetragidratlarning tenzimetrik tahlili o'rnatilgan muvozanat sharoitida ammo, α - va β -gopeitning suvsizlanishi sifat jihatidan o'xshash tarzda ikki bosqichda sodir bo'ladi. Biroq, digidratatsiyalanish jarayonlari miqdoriy farqlarga ega. Rombik kristall modifikatsiyasi α - gopeit birinchi va ikkinchi bosqichlarda 2 g-mol kristalli gidratli suv yo'qotadi. β -gopeit esa birinchi navbatda 3 g-mol H_2O ni yo'qotadi va keyin ikkinchi bosqichda gazni kengaytirish liniyalari uchun harorat oralig'ida 1 g-mol H_2O qoladi. Yuqoridagilardan farqli o'laroq, paragopeit $Zn_3(PO_4)_2 \cdot 4H_2O$ triklining yangi kristalli modifikatsiyasi digidratatsiyalanish jarayoni 4 g-mol kristalli gidratli suvning bir vaqtning o'zida chiqishi bilan bir bosqichda sodir bo'ladi.

$Zn_3(PO_4)_2 \cdot 4H_2O$ rux fosfatni kristallgidrati hisoblanadi. Pigment oq rangda bo'lib, suvda ozgina eriydi, kislotalarda oson eriydi. Birikma korroziyaga qarshi pigment bo'lib, kompleks hosil qiluvchi turga kiradi. Toksik xususiyatga ega emas. Rux fosfat ishlab chiqarish rux sulfat eritmalarining fosfor kislotasi bilan o'zaro ta'sirini o'z ichiga oladi, so'ngra chiqarilgan H_2SO_4 neytrallanadi. $Zn_3(PO_4)_2$ - erish nuqtasi $1060^\circ C$ tashkil etadi. $Zn_3(PO_4)_2$ - fosfor kislotasining o'rtacha tuzi (normal) hisoblanib, suvda deyarli erimaydi.

Mazkur birikmaning yuqori korroziyaga qarshi ta'sirchanligi, arzonligi, past toksiklikgi (u bilan ishlashda maxsus choralarni talab qilmaydi), yaxshilangan yopishqoqlik (adjeziya), bo'yoqning himoya xususiyatlarini oshirish, pigmentning oq rangi keng rang oralig'ida foydalanish imkonini berishi uning afzalliklari hisoblanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, zarrachalar hajmi pigmentning korroziyaga qarshi xususiyatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Rux fosfat korroziyaga qarshi yuqori ta'sirga va past toksiklikka ega, lok-bo'yoq mahsulotlarining yopishqoqligini oshiradi va himoya xususiyatlarini yaxshilaydi.

Ortofosfat ($Zn_3(PO_4)_2$), rux geksafosfat sifatida ham tanilgan, rux va fosfor kislotasining tuzidir. Bu tuz organizmlarda muhim rol o'ynaydigan bir qator biokimyoviy va fizik xususiyatlarga ega. Xususan, rux ortofosfat ko'plab hayotiy jarayonlarda, jumladan immunologik himoya, ko'payish, metabolizm va o'sishda markaziy rol o'ynaydigan rux mikroelementning muhim manbai bo'lib hisoblanadi.

Rux uglevodlar, oqsillar va yog'lar almashinuvida ham muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, rux ortofosfat tibbiyot va qishloq xo'jaligida qo'shimcha sifatida ishlatiladi.

Tibbiyotda rux ortofosfat rux etishmovchiligi bilan bog'liq ba'zi kasalliklarni, shu jumladan anoreksiya, diabet, ekzema, shuningdek, Wilson-Konovalov kasalligini davolash uchun ishlatiladi. Qishloq xo'jaligida rux ortofosfat o'simliklarni rux bilan ta'minlash uchun o'g'it sifatida ishlatiladi, bu ularning o'sishi va rivojlanishiga yordam beradi. Bu tuz dunyoning ba'zi hududlarida keng tarqalgan muammo bo'lgan rux kam bo'lgan tuproqlarni davolash uchun ham ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Справочник химика/Редкол.: Никольский Б.П. и др. - 3-е изд., испр. - Л.: Химия, 1971. - Т. 2. - 1168 с.
2. Лидин Р.А., Молочко В.А., Андреева Л.Л. Неорганическая химия в реакциях: справочник. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дрофа, 2007. - 637 с.
3. Констант З.А., Диндуне А.П. Фосфаты двухвалентных металлов. – Рига: Зинатне, 1987. – 371 с.
4. Никольский Б.П. и др. Справочник химика: - 3-е изд., испр. - Л.: Химия, 1971. - Т. 2. - 1168 с.
5. Карякин Ю.В., Ангелов И.И. Чистые химические вещества. Изд. 4-е, доп. и пер. - М.: Химия, 1974. - 408 с., ил.
6. Волков, А. И. Изучение процессов термического разложения тетрагидратов трехзамещенного ортофосфата цинка / А. И. Волков, В. Н. Яглов, Г. И. Новиков // Журнал физической химии. – 1976. - № 3. – С. 797. – Деп. в ВИНТИ 9.10.1975, № 2872-75
7. Novel rugby-ball-like $Zn_3(PO_4)_2 \cdot C_3N_4$ photocatalyst with highly enhanced visible-light photocatalytic performance Changling Yu, Hongbo He, Wanqin Zhou, Zhen Liu, Longfu Wei. Separation and Purification Technology Volume 217, 15 June 2019, Pages 137-146
8. <https://saharvnorme.ru/ortofosfat-tsinka-kakaya-sol/>
9. <https://teh-impex.ru/primenenie/primenenie-fosfata-cinka/>

СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ В КОМПОЗИЦИИ, АКТИВИРОВАННЫЙ ОКСИД АЛЮМИНИЯ И ОКСИДА ХРОМА – ФОСФАТНОГО СВЯЗУЮЩЕГО – ГЛИНИСТОЙ ДОБАВКОЙ

Жалилов А., Мамажонов М.М., Эшбуриев Т.Н.
Ташкентский химико-технологический институт

С целью идентификации новообразований были проведены рентгенофазовый и кристаллооптический анализы отработанного активированного оксида алюминия, оксида хрома и затвердевших композиций на двух фосфатных связующих после 8-ми суточного твердения в воздушно-сухих условиях при нормальной температуре (18-22°C).

Дифракционная картина отработанного активированного оксида алюминия в присутствии Cr_2O_3 свидетельствует о наличии большого количества рентгеноаморфной фазы (рис.8). Кристаллическая часть фазового состава представлена (межплоткостные расстояния d/n 0,348; 0,255; 0,238; 0,209; 0,171; 0,160; 0,140; 0,137) Cr_2O_3 (гексогональный, d/n 0,362; 0,266; 0,181; 0,146) по отражениям d/n 0,198; 0,139 можно предположить присутствие $\gamma-Al_2O_3$. Отражение d/n 0,217 характерно как для $\alpha-Al_2O_3$, так для Cr_2O_3 (гексагон.).

По данным кристаллооптических исследований основную массу отработанного активированного оксида алюминия и оксида хрома составляет округлые зерна $\alpha-Al_2O_3$, окрашенные в серо-зеленый цвет из-за образования твердого раствора с Cr_2O_3 . Преобладающий размер частиц - $3 \div 7$ мкм, показатель преломления находится в интервале

1,685-1,750. Присутствуют также бесцветные зерна Al_2O_3 с показателем преломления $1,732 \pm 0,002$.

На рис. представлены также дифрактограммы композиций на двух связующих снятые в возрасте 8 дней. Сопоставление дифракционных картин позволяет сделать вывод, что взаимодействия отработанного активированного оксида алюминия с различными видами фосфатных связующих происходит по разному. На дифрактограмме композиции на АХФС фиксируется только максимумы кристаллических фаз исходного отработанного активированного оксида алюминия.

Так как интенсивность дифракционных максимумов отработанного активированного оксида алюминия остается практически без изменений, можно предполагать, что взаимодействие фосфатных связующих с отработанным активированным оксидом алюминия и реакция твердения в обоих случаях происходит за счет его рентгеноаморфной составляющей. При этом в случае с АХФС образуются рентгеноаморфные продукты.

Совершенно иная дифракционная картина композиции на H_3PO_4 . Кроме четко выраженных максимумов в области углов отражений $27 \div 33^\circ$ (d/n 0,273; 0,296; 0,325), характерных для кислых и гидратированных ортофосфатов алюминия, появляются преобладающие отражения с d/n 0,445 и 0,880, характерно для гидратов алюмофосфорной кислоты $AlH_3(PO_4)_2 \cdot 1 \div 3H_2O$.

Результаты рентгенофазового анализа хорошо согласовываются с исследованиями кинетики взаимодействия и прочностными характеристиками. Медленное взаимодействие H_3PO_4 с отработанным активированным оксидом глинозема способствует образованию кристаллических продуктов, что в свою очередь обуславливает низкую механическую прочность клеевого соединения. Взаимодействие отработанного активированного оксида алюминия с АХФС происходит намного интенсивнее, а образование аморфных алюмофосфатов обуславливает значительно высшую прочность на сдвиг. Незначительная прочность между композициями на АХФС (рис.) по-видимому, связана с чисто кинетическими факторами – взаимодействие АХФС с отработанным активированным оксидом алюминия, Cr_2O_3 настолько активнее, что скорость реакция твердения опережает структурообразование. Этим объясняется несколько пониженная прочность на АХФС.

1 – композиция на H_3PO_4

2 – композиция на АХФС

3 – отработанный активированный оксид алюминия и оксида хрома без связующего
 $x-\alpha-Al_2O_3$; $*-\gamma-Al_2O_3$; $\Delta-Cr_2O_3$; $\Delta-AlPO_4 \cdot 3H_2O$;
 $\Pi-AlPO_4 \cdot 5H_2O$; $O-AlH_3(PO_4)_2 \cdot 1-3H_2O$

Рис. 1 Дифрактограммы систем отработанный активированный оксид алюминия – оксид хрома – фосфатные связующие после твердения при 18-22°C

Использованные литературы:

1. Chvatal T., Refractories J., 1966, №8, P. 42-48.
2. Дементьева О.Н. и др. Новые строительные материалы. Краткие тезисы к семинару. М.: Изд. ВНИИЭСМ, 1971. С. 11.
3. Дементьева О.Н. и др. В кн.: Третье Всесоюзное совещание по фосфатам. Т.1. Рига: Зинатне. 1971. С. 156.
4. Черняховский В.А. Технология фосфатных материалов. М.: Стройиздат, 1974, С. 115-162.
5. Копейкин В.А., Климентьева В.С., Красный Б.Л. Огнеупорные растворы на фосфатных связующих. – М.: Металлургия, 1986-104 с.

YOG‘ MOY SANOATI CHIQINDISI GOSSIPOL SMOLASI VA MAHALLIY NOORGANIK XOM ASHYOLAR ASOSIDA BITUM EMULSIYALAR OLISH IMKONIYATLARI

Jumaniyazov M.J., Jumaniyozov J.Sh.,
Urganch davlat universiteti

Xozirgi kundagi qurilish materiallariga bo‘lgan talabning kundan kunga ortib borishi natijasida tannarxi jixatidan arzon, qo‘llash soxasi bo‘yicha xavfsiz bog‘lovchilar olish bugungi kunning dolzarb muammolaridandir. Yo‘l qurilishida foydalanish mumkin bo‘lgan bitum emulsiyalarni tadqiqotchi olimlar B.G. Xozin va boshqalar tomonidan ixtiro qilingan. Unga ko‘ra Yog‘ chiqindi sifatida paxta Yog‘ini qayta ishlashning ikkilamchi mahsuloti ishlatilgan, u paxta yog‘ining yog‘ kislotalarini distillashdan keyin hosil bo‘lgan emulsifikatordan foydalananganlar. Bitum emulsiyasida komponentlarning nisbati, og‘irligi jihatidan%: bitum 50-55, paxta moyini qayta ishlashning ikkilamchi maxsulotidan foydalanishgan [1; Patent RU 2 185 878 C1].

1-jadval

Anion tipidagi bitum emulsiyalar olish tadqiqotlar natijalari

№	Bitum, erituvchi, % mass	Natriy gidroksid, % mass	Natriy tripoli-fosfat, % mass	Uniflok, % mass	Jelatina, % mass	Suv, % mass	№014 to‘rli elakdagi qoldiq, % mass
1	45,0:2,0	0,1	0,1	0,5	0,2	52,1	0,48
2	45,0:2,0	0,1	0,1	1,0	0,2	51,6	0,57
3	45,0:2,0	0,1	0,1	1,5	0,2	51,1	0,71
4	45,0:2,0	0,5	0,1	0,5	0,2	51,7	0,63
5	45,0:2,0	0,5	0,1	1,0	0,2	51,2	0,75
6	45,0:2,0	0,5	0,1	1,5	0,2	50,7	0,91
7	45,0:2,0	1,0	0,1	0,5	0,2	51,2	0,86
8	45,0:2,0	1,0	0,1	1,0	0,2	50,7	1,09
9	45,0:2,0	1,0	0,1	1,5	0,2	50,2	1,31

Anion tipidagi bitum-polimer emulsiyalar olishda emulgatorlar, stabilizatorlar va to'ldiruvchilar sifatida natriy gidroksid, natriy tripolifosfat, uniflok va jelatindan foydalanildi.

Ko'p sonli tadqiqotlarimiz natijasida shu aniqlandiki bitum va emulsifikatorli suvli eritmaning massalari 45:55 % nisbatlarda bo'lganda xosil qilingan emulsiyaning № 014 to'rtli elakdagi qoldiqi GOST talablariga mos kelishligi. Shu bois tadqiqotlarimizda bog'lovchining massa ulishi 45% deb qabul qilindi.

Ushbu jadvalda ko'rinib turibdiki, anion tipidagi bitum emulsiyalarni olishda natriy gidroksid emulgator sifatida foydalanildi. Tadqiqotlarda emulgatorning tarkibi qanchalik ko'paygani sayin, u gossipol smolasi tarkibidagi yuqori molekulyar Yog' kislotalari bilan sovunlanish reaksiyasi sodir bo'lishi va bu holat bitum emulsiyaning №014 to'rtli elakdagi qoldiqi ko'payishiga olib kelishi aniqlandi. Bundan tashqari to'ldiruvchilar sifatida qo'llanilgan uniflok, jelatin miqdorlari ko'paygani sari emulsifikatorli suvli eritmaning qovushqoqligi ortib bordi. Bu esa bitum emulsiyaning massasini quyushtirdi va bu holatda ham bitum emulsiyaning № 014 to'rtli elakdagi qoldiqi ko'payishiga olib keldi, bu esa GOST talablariga mos kelmasligi aniqlandi. Yuqoridagi xulosalardan kelib chiqib anion tipidagi bitum emulsiyani olishda qo'llaniladigan to'ldiruvchilar va stabilizatorlarning optimal tarkibiga 0,1% natriy gidroksid, 0,1% natriy tripolifosfat, 0,5% uniflok, 0,2% jelatin bo'lganda erishildi va bu tarkib asosida olingan bitum emulsiyani № 014 to'rtli elakdagi qoldiqi 0,48% ni tashkil qildi va bu tadqiqotimiz optimal tarkib deb qabul qilindi (1-jadval, 1-tadqiqot). GOST talablariga binoan bu ko'rsatkich 0,50 % dan oshmasligi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Патент RU 2 185 878 С1 <<Битумная эмульсия>> Автор(ы): Хозин В.Г., Макаров Д.Б., Мурафа А.В., Рахматуллина А.П., Ахмедь нова Р.А., Лиакумович А.Г., Гибадуллин Т.К., Мошков В.И. 27.07.2002.

ANION ALMASHINADIGAN QATRONLAR YORDAMIDA OLINGAN KOBALT (II) GIDROKSIDI ASOSIDA GIBRID ORGANO-NOORGANIK MATERIALLARNING SINTEZI

Okboyev O.Y., Karimov Sh.S., Kamanov B.M., Xadjibekov S.N.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nurafshon filiali

So'nggi paytlarda tadqiqotchilarning e'tibori gibrid materiallarni sintez qilishning yangi usullarini izlashga qaratilgan, xususan, organo-noorganik xususiyatga ega bo'lib, ular selektiv sorbentlar, o'zgartirilgan elektrodlar, katalizatorlar, nanoreaktorlar, nanomateriallar, organik magnitlar va boshqalarni ishlab chiqarish uchun prekursorlar sifatida keng qo'llaniladi [1-3]. Ular to'g'ridan-to'g'ri to'g'ridan – to'g'ri sintez jarayonida ("one-pot" usuli) yoki olingan materialni sintezdan keyingi ishlov berish-interkalatsiya orqali olinishi mumkin. Interkalatsiya asosan yuqori harorat va bosimdan foydalanmasdan sodir bo'ladi. Ushbu jarayonning muhim xususiyati boshlang'ich moddaning tuzilishining yaxlitligini saqlashdir [1,2].

Tadqiqotda 0,25-0,50 mm don hajmiga ega bo'lgan kuchli asosli AB-17-8 gel anioniti ishlatiladi, bu kationlarning sorbent fazasiga kirishiga to'sqinlik qiladigan yuqori donnan potentsialiga ega. Xlorid shaklidagi asl anionit monomerlardan yuvilib, 1,0 M NaCl eritmasi bilan quyildi. Keyinchalik, u oh shakliga o'tkazildi, suyuq va qattiq fazalar hajmlari nisbati 3 ga teng bo'lgan 2,0 M NaOH eritmasi bilan 5 marta ishlov berildi va har safar 1 soat davomida saqlandi, sorbent pH 6-7 gacha suv bilan yuvilib, 60 °C da quritildi (Poe \ u003d 2,2 mmol. ekv / g) [1-3].

$\alpha\text{CC}(\text{OH})_2$ ning dastlabki rentgen-amorf namunalari 3 kun davomida aminoatsetat, asetat va natriy dodesil sulfat eritmalarining turli hajmlari bilan ishlov berildi. Shaklda 1 75 ml tuz bilan aloqa qilgandan keyin olingan namunalarning IQ spektrlari berilgan (25 va 50 ml bilan ishlov berilgan materiallarning spektrlari o'xshash va berilmaydi). Interkalatsiyadan keyin namunalarning spektral egri chiziqlari turi boshlang'ich material spektridan deyarli farq qilmaydi: 830 va 1450-1500 sm^{-1} da yutilish chiziqlari valentlik tebranishlariga mos keladi karbonat qatlamlararo bo'shliqda joylashgan

va elektrostatik bog'langan ionlar; 3500 sm^{-1} keng maksimal oh guruhlarining valentlik tebranishlarini anglatadi va $\text{CO}(\text{OH})_2$ modifikatsiyasiga xosdir.

Ushbu ishda kobalt (II) gidroksidining α -modifikatsiyasi asosida gibrid organo-noorganik materiallar sintezini ikki usulda: "one-pot" usuli va interkalatsiya yordamida o'rganish o'tkazildi. Organik anionlar sifatida aminoatsetat, asetat va dodesil sulfat ishlatilgan. Gibridlar faqat "one-pot" sintezini amalga oshirishda olinadi. Olingan materiallar 39 \AA qatlamlararo masofaga ega va elektromagnit nurlanish absorberlari, magnit suyuqlik komponentlari, dori vositalarining magnit tashuvchilari sifatida keng qo'llaniladigan yangi funktsional materiallarni olish uchun prekursorlar sifatida qiziqish uyg'otadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Каманов Б. М., Маматкосимов М. А., Мустафоев А. И. Юкори хароратга чидамли оловбардош плитани ишлаб чиқариш //Irrigatsiya va melioratsiya" jumali. – 2019. – Т. 4. – С. 18.
2. Suvanova L. et al. Study of the technological possibilities of the large sole furnace in localization of imported electric heaters //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 020017.
3. Sapaev J. et al. Development of automated water detection device //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 020018.

EKOLOGIK TOZA VOSITALAR YORDAMIDA NOORGANIK MATERIALLAR SINTEZIDAGI SO'NGGI YUTUQLAR

Okboyev O.Y., Karimov Sh.S., Kamanov B.M., Xadjibekov S.N.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nurafshon filiali

Hozirda ishlatiladigan umumiy ta'rifga ko'ra (EI 2011), "nanopartikul" (NP) diskret (nano) ob'ekt bo'lib, uning xarakterli o'lchamlaridan kamida bittasi 1-100 nm oralig'ida tushadi. Shunday qilib, ushbu toifaga nanosimlar/nanotubalar (mono o'lchovli, 1d) va nanodiskalar/nanoplatlar (2D), shuningdek nanometrik sferik/globulyar uch o'lchovli agregatlar kabi sobit sonli ob'ektlar kiradi. Nanozarrachalarni organik/noorganik tabiatiga ko'ra qo'shimcha tasniflash mumkin. Dendrimerlar, liposomalar va polimer Nplar avvalgi guruhga tegishli, fullerenerlar esa kvant nuqta va metall / metall oksidi NPs ikkinchisiga [1,2]. Ushbu erituvchilarning asosiy xususiyati ularning juda oson va kamida bitta vodorod bog'lanish donorini (HBD) kamida bitta vodorod bog'lanish akseptori (HBA) bilan oddiy aralastirishni o'z ichiga olgan iqtisodiy tayyorgarlik. Ko'pgina hollarda, bu qattiq fazada va aniq nisbatlarda sodir bo'lib, aralashmalarining alohida tarkibiy qismlariga qaraganda ancha past erish nuqtalari bilan ta'minlaydi. Chuqur evtektik erituvchilar to'rtga bo'lingan Abbott tomonidan asl tasnifdagi asosiy sinflar, ulardan uchtasida HBA (ko'p hollarda xolin xlorid) kabi galogenid anioni va to'rtlamchi ammoniy kationi mavjud va HBD turi bilan farq qiladi:

I sinfdagi metall xlorid,

II sinfdagi gidratlangan metall xlorid, organik molekular (masalan, karbamid, glitserin va karboksilik kislotalar)

III sinfda (bu eng ko'p aholi) va metall galogenidlar va karbamid (yoki asetamid/etilen glikol)

IV sinfda. yaqinda yangi sinf joriy etildi ("v turi" [3]), faqat vodorod bilan bog'langan donorlar va akseptorlarni o'z ichiga oladi va yo'q ionlar. Chuqur evtektik erituvchilarning boshqa ahamiyatsiz bo'lmagan qimmatli xususiyatlari ularning yuqori barqarorligi, ayniqsa Subfamilyada NaDES (tabiiy DES), bu erda prekursorlar odatda xolin xlorid va karboksilik kislotalar kabi tabiiy xom ashyolardan olinadigan benign birikmalardir; shuning uchun ular past toksiklik va yuqori biologik moslik va biologik parchalanishga ega [1-3].

Jami $0,130 \text{ g FeCl}_3$ ($0,8 \text{ mmol}$) va $0,167 \text{ g FeSO}_4 \cdot 7 \text{ H}_2\text{O}$ ($0,6 \text{ mmol}$) tortilib, $1,559 \text{ g}$ tayyorlangan qoliplarga 25 mL lik stakanga qo'shildi. Aralashmani 80°C da isitish orqali eritish tezlashtirildi, natijada to'q sariq rangli shaffof suyuqlik paydo bo'ldi; ikkinchi panel. Tizimga kiritilgan suvning umumiy miqdori (FeSO_4 dan keladigan hidratsiya suv molekularini hisoblash va

ikkita des prekursorining (ChCl va karbamid) o'rtacha so'rilgan suv tarkibidan kelib chiqqanlarni taxmin qilish orqali uch kun oldin va keyin kukun namunalarini tortish orqali.-uzoq vaqt quritish bilan ishlov berish. Hammond va boshq.tomonidan neytron difraksiyasi tadqiqotida aniqlanganidek, yuqori chegaradan ancha past edi (DES moliga 10 mol suv), undan tashqari pure liniyasining mikroskopik xususiyatlari yo'qoldi va tizim uch komponentli HBA:HBD:suv aralashmasiga aylandi.

Ushbu kichik hissada nanopartikullar sintezi sohasidagi chuqur evtektik erituvchilarning eng yangi va eng muhim xususiyatlari haqida umumiy ma'lumot berilgan. Biz asosan arzon reaksiya vositalarini har xil turdagi nam sintezlarda, shuningdek elektrokimyoviy preparatlarda qo'llash mumkinligini namoyish etamiz. Xabar qilingan reaksiya sxemalari ko'pincha sodda va murakkab sozlash yoki jihozlarni talab qilmaydi. Suyuq aralashmalarining o'ziga xos bir xilligi hech qanday qo'shimchalardan foydalanmasdan to'g'ridan-to'g'ri shablon ta'sirini ko'rsatadi va turli xil topologiyalar/shakllarning nanosistemalarini olish mumkin. Nashr etilayotgan maqolalar sonining tobora ko'payib borayotganidan ko'rinib turibdiki, bu soha faol rivojlanmoqda va uning ulkan salohiyati, albatta, foydali texnologik xususiyatlarga ega yangi materiallarni qidirishda davom etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Каманов Б. М., Маматкосимов М. А., Мустафоев А. И. Юкори хароратга чидамли оловбардош плитани ишлаб чиқариш //Irrigatsiya va melioratsiya" jumali. – 2019. – Т. 4. – С. 18.
2. Suvanova L. et al. Study of the technological possibilities of the large sole furnace in localization of imported electric heaters //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 020017.
3. Sapaev J. et al. Development of automated water detection device //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 020018.

ДОЛОМИТЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЯХШИЛАШ УСУЛЛАРИ

Тожимаматова М.Ё.

Фаргона политехника институти

Доломит кальций ва магний карбонат ($\text{CaMg}(\text{CO}_3)$) дан ташкил топган минералдир. Доломитнинг хусусиятларини яхшилаш турли соҳаларда, жумладан қурилиш, қишлоқ хўжалиги ва саноатда муҳим роль ўйнайди. Доломитнинг хусусиятларини яхшилашга ёрдам берадиган қуйидаги усуллари эътироф этиш мумкин:

Механик ишлов бериш: майдалаш, силлиқлаш ва болғали майдалагич каби механик ишлов бериш усуллари яхшилانган реакцион ва элементларнинг бир хил тақсимланиши билан майда дисперс доломит кукунини ишлаб чиқариш учун ишлатилиши мумкин.

Иссиқлик билан ишлов бериш: доломитни юқори ҳароратда қайта ишлаш унинг декарбонланишига ва кальций ва магний оксидларининг ҳосил бўлишига олиб келиши мумкин. Бу доломитнинг термик барқарорлиги, механик мустаҳкамлиги ва кимёвий чидамлилигини яхшилашга олиб келиши мумкин.

Кимёвий модификация: доломит кимёвий модификацияга эга бўлиши, шу жумладан сиртни фаоллаштириш ёки турли қўшимчалар қўшилиши мумкин. Бу реактивликни яхшилашга ва доломитнинг бошқа моддалар билан реакция вақтини камайтиришга ёрдам беради.

Бошқа материаллар билан аралаштириш: доломитни цемент, полимерлар ёки композит каби бошқа материаллар билан аралаштириш мумкин. Бу яхшиланган механик, термик ёки кимёвий хусусиятларга эга янги материалларни яратишга олиб келиши мумкин.

Тозалигини ошириш: доломит таркибида унинг сифатини пасайтирадиган аралашмалар ва минераллар кўп учрайди. Доломитни тозалаш ва бойитиш кирувчи аралашмаларни олиб ташлаш орқали унинг хусусиятларини яхшилашга ёрдам беради.

Заррачалар ҳажми ва шаклини бошқариш: доломит зарраларининг ўлчами ва шаклини ўзгартириш турли иловаларда унинг хусусиятлари ва хатти-ҳаракатларига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин. Бунга ишлов бериш жараёнларини бошқариш ва шар тегирмонлари ёки вихр тегирмонлари каби махсус жихозлардан фойдаланиш орқали эришиш мумкин.

Фаоллаштириш: кислота ёки ишқорлар билан ишлов бериш каби турли хил фаоллаштириш усуллари доломитнинг сирт фаоллигини оширишга ёрдам беради. Бу унинг реакцион ва ион алмашинуви хоссаларини яхшилайдди.

Гидрофобизация: баъзи дастурлар сувга чидамлилигини ошириш учун доломитнинг гидрофобик хусусиятларини талаб қилади. Доломитни гидрофобик моддалар билан қоплаш ёки унинг юзасини ўзгартириш гидрофобизация усуллари ушбу мақсадга эришишда ёрдам беради.

Ўзаро боғланиш: доломит полимерлар ёки силикатлар каби турли хил боғловчи материаллар билан ўзаро боғланиши мумкин. Бу турли шароитларда унинг механик хусусиятларини ва барқарорлигини яхшилайдди.

Наноструктура: доломитни наноўлчовда қайта ишлаш орқали унинг сирт хусусиятлари, реакцион ва алмашинув хусусиятларини яхшилашга эришиш мумкин. Наноструктурали доломитни молекуляр олдиндан чўктириш ёки механокимёвий синтез каби усулларни қўллаш орқали олиш мумкин.

Бошқа материаллар билан ўзаро таъсирни ўзгартириш: доломитни полимерлар, металллар ёки композициялар каби бошқа материаллар билан ўзаро таъсирини оптималлаштириш учун ўзгартириш мумкин. Бунга харитада функционал гуруҳларни киритиш орқали эришиш мумкин.

Намлаш: доломитни сув ёки бошқа суюқликлар билан аралаштириб намлаш унинг реакцион қобилиятини ва микроэлементларнинг тарқалишини яхшилашга ёрдам беради. Бу, айниқса, доломит тупроқ модификациясини ўзгартириш учун ишлатиладиган қишлоқ хўжалиги дастурларида фойдали ҳисобланади.

Функционал қўшимчаларни киритиш: доломитга полимерлар, силиконлар ёки сирт модификаторлари каби функционал қўшимчаларни қўшиш унинг механик, электр ёки кимёвий хусусиятларини муайян дастур талабларига жавоб бериш учун яхшилашга ёрдам беради.

Заррачалар ҳажмини бошқариш: доломитнинг заррача ҳажмини назорат қилиш уни оптимал ишлатиш учун муҳим омил бўлиши мумкин. Қуритиш, саралаш ёки турли хил силлиқлаш режимларидан фойдаланиш каби усуллар маълум бир дастур учун керакли заррача ҳажми ва тақсимланишига эришишга ёрдам беради.

Ультратовуш билан қайта ишлаш: доломитни ультратовуш нурланишига таъсир дезагломерация қилиш унинг зарраларини дисперсланиши ва тарқалишига ёрдам беради, бу эса ўз навбатида унинг функционал хусусиятларини ва реакцион қобилиятини яхшилаши мумкин.

Ушбу усуллар тўлиқ келтирилмаган ва доломитдан фойдаланишнинг ўзига хос талаблари ҳамда мақсадларига қараб тўлдирилиши ёки ўзгартирилиши мумкин. Шунини таъкидлаш керакки, доломитнинг хусусиятларини яхшилаш учун тегишли усулни танлаш уни ишлатишнинг ўзига хос талаблари ва мақсадларига боғлиқ бўлиши мумкин. Ушбу соҳадаги мутахассислар билан маслаҳатлашиш муайян иш учун энг самарали усулларни танлашга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1.Костанян Р.К., Карамян Г.Г., Ивашкин П.И., Калугин М.М., Мартоян Г.А. Перспективы использование магния в качестве возобновляемого источника энергии- 2017. М.

2.Тожимаматова М.Ё. Изучение процесса выделения соединений магния из доломитов месторождения Шорсу // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2019. №11 (68). URL:

<https://7universum.com/ru/tech/archive/item/8250> (дата обращения: 24.04.2021).

3.Тожимаматова М.Ё. Изучение процесса выделения вяжущих соединений магния и кальция растворением доломита в азотной кислоте // Universum: технические науки: электрон.

научн. журн. 2020. 12(81). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11022> (дата обращения: 24.04.2021).

4. Горшков, В.С. Методы физико-химического анализа вязущих веществ / В.С. Горшков, В.В. Тимашев, В.Г. Савельев. – М.: Высшая школа, 1981.– 334 с.

5.Смирнов, В.А. Бетоны на основе магниезальных вязущих для устройства полов промзданий: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.23.05 / Смирнов Владимир Александрович. – Москва, 2005. – 21 с.

KONVERSIYA USULIDA MAGNIY - KALSIY XLORAT PREPARATINI OLISH

Omonbaeva G.B.

Farg'ona politexnika instituti

Paxtachilik O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligining etakchi tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Respublikamiz aholisi salmoqli qismining qishloq joylarda istiqomat qilishi, iqtisodiyot tarkibida qishloq xo'jaligining etakchi o'rin tutishi mazkur tarmoqni rivojlantirish, undagi uzoq yillar davomida vujudga kelgan muammolarni hal qilish zaruratini keltirib chiqardi. SHunga ko'ra, mamlakatimiz rahbari o'sha dolg'ali va notinch davrda respublika qishloq xo'jaligini rivojlantirish borasidagi yangi tashabbuslarni ilgari surib, amalga oshirilishi zarur bo'lgan bir qator vazifalarni belgilab berdi.

Vazirlar Mahkamasi majlisi kun tartibiga kiritilgan muhim masalalarni muhokama qilish davomida 2016 yil yakunlari bo'yicha yalpi ichki mahsulot 7,8 foizga o'sganligi qayd etib o'tildi. Sanoat mahsuloti hajmlari – 6,6 foizga, qurilish-pudrat ishlari – 12,5 foizga, chakana savdo aylanmasi – 14,4 foizga, xizmatlar – 12,5 foizga o'sdi.

Qishloq xo'jaligini modernizasiya va diversifikatsiyalash bo'yicha amalga oshirilayotgan dasturiy chora-tadbirlar qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish hajmlarini 6,6 foizga, jumladan, meva-sabzavot – 11,2 foizga, kartoshka – 9,7 foizga, sabzavot mahsulotlari etishtirish 10,4 foizga o'sishini ta'minladi.

Navbahor koni dolomitini xlorid kislota yordamida parchalab kalsiy-magniy xlorid eritmasi olinndi va natriy xlorati bilan konversiya usulida magniy- kalsiy xlorat preparati olindi.

Ushbu usulda eritmalar sovutilganda dastlabki kristallar hosil bo'lishi va qizdirilganda ularning erib ketishini vizual ravishda kuzatib boriladi.

Oddiy keng probirka, shishali, kumushli yoki platinali aralashtirgich va bo'limlari 0,1-0,2°C ga bo'lingan termometr bilan ta'minlangan. Termometr bo'linmalarini bundan kichik qiymatlarda bo'lishi talab qilinmaydi, chunki bu sharoitlarda birinchi kristallarni paydo bo'lish gisterезisi 0,1°C dan kichik emas, ba'zi bir hollarda, qattiq faza va suyuq faza orasidagi muvozanat o'rnatilishi qiyin bo'lganda bu farq 1°C, juda kam hollarda birdan katta bo'ladi. Keyin aralashtirgich va termometr bilan ta'minlangan probirka bir xil sovutilishi uchun muftaga solinadi. Mufta kattaroq probirka bo'lib, sovituвchi aralashma ichida bo'ladi.

-15°C dan kam bo'lmagan xaroratda eritmalarini sovutish muz va osh tuzi aralashmasida amalga oshiriladi, past haroratlarda esa suyuq havo yoki qattiq karbonat angidridda amalga oshiriladi, ushbu aralashmalar Dyuar idishining ichida bo'ladi.

Tadqiqotlar uchun kimyoviy toza va perekristallizasiya (qayta kristallangan) qilingan tuz hamda distillangan suvni ishlatish talab qilinadi. Bular tadqiqotlar aniqligi va kristallar hosil bo'lishi va erib ketishini kuzatish oson bo'lishini ta'sinlaydi. Tozalikka amal qilinganda va tuzlarni yaxshilab quritilishi natijasida analitik ishlarga kam vaqt sarflanadi. Suv va tuzdan eritmalar tayyorlash uchun tarozilar aniqligi 0,0001 g bo'lishi talab qilinadi. Konsentrasiyasi aniq tayyorlangan dastlabki eritmaga kristallanish harorati aniqlangandan keyin boshqa tuz namunasi qo'shiladi va muvozanat harorati aniqlanadi. Ma'lum konsentrasiyali eritmalariga boshqa tuzlar eritmasini qo'shish kerak bo'lsa, tomchilatkichdan foydalaniladi. Bunda namuna og'irligini tomchilatkichni tortish orqali aniqlab boriladi.

Doimiy sovutish va doimiy aralashtirish natijasida juda mayda kristallar hosil bo'lib, muvozanat tezda o'rnatiladi, mayda kristallar muvozanat yoki harorat o'zgarishiga sezgir bo'ladi, natijada bitta nuqtani aniqlash uchun metastabil muvozanat hosil qilmaydigan eritmalarda 20-30 minut vaqt sarflanadi.

Birinchi kristallar hosil bo'lishida eritmalar sovib ketadi. Shuning uchun qizdirish jarayonida hamma kristallarni erib ketishiga yo'l qo'yilmadi, qayta sovutish jarayonida ushbu kristallar o'ta sovib ketishni oldini oladi, yangi kristallarni hosil bo'lishi o'z vaqtida va aniq bo'ladi.

Vizual –polimetrik usulning mazmini vizual xarorat kuzatuvda asta-sekin bir me'yorda sovutishda dastlabki kristallarning paydo bo'lishi yoki so'nggi kristallarning bir me'yorda qizdirib va eritmani uzluksiz aralashtirishda yo'qolishiga asoslangan. Eruvchanlikni aniqlovchi asbob bo'lib proba (po'kak) bilan berkitilgan probirka, shisha aralashtirgich, 0,1°C bo'limli termometr xizmat qiladi. Bir tekisda sovutish uchun probirka tashqi probirka muftaga joylashtiriladi, u sovutuvchi aralashmada joylashgan.

Vizual – politermik usul birinchi natija sifatida eruvchanlik egri chizig'ini beradi, ular asosida biriktiruvchi nuqtalar aniqlanadi. Komponentlar aralashmasi tarkibini o'zgartirib borib, politermik kesimlar olinadi, ular sistemaga mos holda o'zgarib boradi. Ushbu politermik kesimlar va ikkilamchi sistemalarning ma'lumotlari asosida o'rganilayotgan sistemaning eruvchanlik diagrammasi quriladi. Bunda biriktiruvchi nuqtalarning joylashuvi birgalikda kristallanish egri chizig'i yo'nalishini aniqlab beradi. Kristallanish egri chizig'larining uchtasi kesishgan nuqta uchlamchi nuqtalarni beradi. Politermik kesimlardan grafik interpolyasiya usulini qo'llash orqali izotermik nuqtalar tarkibi aniqlanadi, hamda ikkita faza birgalikda kristallanish nuqtalari aniqlanadi.

Politerma asosida binar sistemani eruvchanligi va ichki qirqim politermik diagrammasi qurilgan sistemani eruvchanligi to'liq muzlash harorati (-52,6°C) dan 50°C gacha ya'ni muzni kristallanishi chegaralangan o'n olti-, o'n ikki-, olti- molekula suvli magniy xlorati, ammoniy rodanidi va ammoniy xlorati.

Sistemada uchta turli qattiq fazalarni birgalikda kristallanishiga javob beruvchi to'rtta uchlamchi tugunli nuqta o'rnatildi.

Politermik diagrammaning ichki kristallanish maydonida eritish uchun har 10°C da izoterma kiritildi.

O'rganilgan sistemalarning politermik eruvchanlik diagrammalari teng yoqli uchburchak ko'rinishida chizildi. Eritmalar konsentrasiyasi massali foizlarda berilgan. Politermik eruvchanlik diagrammasida har 10°C da izotermalar kesimlari interpolyasiya qilib o'tkazilgan. Eruvchanlik politermik egri chiziqlari proeksiyalarini sistemaning tegishli suvli yon tomonlariga qurish orqali nonvariant nuqtalar tarkibi o'rnatilgan va kristallanish haroratlari topilgan.

Eritmalar kinematik qovushqoqligini VPJ-2 tipli kapillyar diametri 1,31 mm bo'lgan viskozimetrda aniqlandi. Natijalar aniqligi $\pm 0,00001 \text{ m}^2/\text{sek}$.

O'rganilayotgan birikmalar va eritmalar namunalari solishtirma og'irligi piknometr usuli [1,2] bilan aniqlandi. 10 sm³ li kapillyar piknometr distillangan suv bilan to'ldirildi, 30°C haroratli termostatda ushlab turildi va tortildi. Quruq piknometr og'irligini, 30°C da suv zichligini hamda suv bilan to'ldirilgan piknometr og'irligini bilgan holda uning hajmini topildi. Tortishni $\pm 0,00005 \text{ mg}$ aniqlikda olib borildi. Natijalar $\pm 0,1 \text{ kg}/\text{sm}^3$ aniqlikda olindi.

Defoliantlar eritmaları pH ko'rsatkichi usul bo'yicha 121-V pH metrda EPV-1 tipli elektrodarni indikator sifatida ishlatilib aniqlandi.

Rentgenofazali analiz Dron 3.0 difraktometrda 40 Kv kuchlanish, 20 Ma tok kuchi, disk styotchigining 2 grad/min aylanish bo'lagida filtrlangan mis nurlanishda olib borilgan.

Tekshirilayotgan birikmalarining termik analizi Paulik-Paulik-Erdey sistemasi derivatografida 10-12 grad/min isitish tezligi 150-200 mg modda tortmasi, DTA-1/10, DTG-1/150, TG-200 galvonometrlarning 20-60°C harorat oralig'ida sezgirligida o'tkazilgan.

Moddalardan izolyasiyalangan, platina rodiyli termo juft ishlatilgan. Analiz qopqoqli platina tigellarda o'tkazildi. Etanol –qizdirilgan alyuminiy oksidi, qattiq fazalarning IK-spektrometrik tadqiqoti UR-20 infraqizil spektrometrda 400-4000 sm⁻¹ chastotalarda olib borilgan.

Namunalar KVr bilan presslab tipidagi viskozimetr yordamida olib borildi. Natijalar aniqligi: $\pm 0,0001 \cdot 10^{-1}$ m/sek.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Эргашев Д.А., Гуччиев У.У., Аскарлова М.К., Тухтаев С. Растворимость компонентов в системе $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2\text{-Mg}(\text{ClO}_3)_2\text{-H}_2\text{O}$ //Химия и химическая технология, -2016.- №1. С.3-5.

2. Эргашев Д.А., Аскарлова М.К., Тухтаев С. Взаимодействие компонентов в водной системе с участием хлоратов и хлоридов кальция, магния и 2-хлорэтил-фосфонат бис моноэтаноламмония // Universum: Химия и биология: электрон. Научн. Журн. 2016. №8

ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО И МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА СЕРПЕНТИНИТА КАРАКАЛПАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ.

Сапарова Г.Д.,¹ Кучаров Б.Х.,² Джандуллова М.С.,³ Эркаев А.У.,³

¹ *Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук, Каракалпакского отделения Академии Наук Республики Узбекистан, г.Нукус*

² *Институт общей и неорганической химии А Наук Республики Узбекистан*

³ *Ташкентский химико-технологический институт*

Многочисленные это разносторонние исследования, проведённые в области физико-химического изучения и технологии использования магнийсодержащих силикатных пород, в частности дунитов, оливнитов, серпентинитов, тальковых пород и магнезитов с относительно высоким содержанием кремнезема развивались в основном по трём направлениям:

1. Использование указанных материалов качестве исходного сырья для производства фосфоритного огнеупорного материала.

2.Получение сложных магнийсодержащих азотно-фосфорных удобрений.

3. Химической переработка с целью получения магниевых соединений.

Основным этапом химической переработки серпентинита является выщелачивания породы различными химическими реагентами

Компонентами серпентиновой породы являются MgO , Fe_2O_3 , NiO , CrO , CaO которые хорошо реагирует с соответствующими солями и с минеральными кислотой.

Серпентиниты могут быть переработаны для получения магния, который используется в производстве металлов, стекла и других материалов. Для этого серпентиниты обычно подвергаются процессу гидрометаллургической переработки, который включает в себя следующие этапы:

1. Дробление и измельчение серпентинитов до нужной фракции.

2. Обработка серпентинита кислотой для извлечения магния. Выщелачивания местных серпентинитов производятся минеральными кислотами. Большинство соединений магния извлекаются из серпентиновой породы в виде оксида или сульфата магния при сернокислотном выщелачивании, нитрата при азотнокислотном выщелачивании и хлорида при солянокислотном выщелачивании.

3. Очистка полученного раствора.

4. Отделение магния от раствора путем осаждения или электролиза.

5. Переработка побочных растворов на удобрения;

6. Возможные использование кремнеземного отхода

Анализируя химический и минеральный состав сырья, можно определить следующее:
-необходимое количество азотной кислоты и возможное химическое взаимодействие компонентов с азотной кислотой;

-степень влияния предварительной обработки сырья на увеличение выхода продукта.

Для исследования использовали серпентинита Каракалпакского месторождения. Анализ исходного сырья проводили с помощью химического, рентгенофазового (XR), термогравиметрического методов анализа.

Химический анализ серпентинита.

MgO -33.06%	CaO -1.82%
FeO -1.62%	Na ₂ O -1.56%
Fe ₂ O ₃ - 6.63%	SiO ₂ - 41.42%
Al ₂ O ₃ - 2.47%	

Рисунок 1. Рентгенограмма исходного серпентинита.

Рентгенофазовый анализ показал, что исходный материал (серпентинит) является смесью силикатов магния. Также отмечено присутствие включений минералов магнетита, магнезита, доломита, шпинели, клиноэнстатита, бирнессита и пиропа.

Рисунок 2. СЭМ-изображения исходного серпентинита.

Серпентинит Каракалпакского месторождения является неоднородным по структуре. На рис.2. просматриваются несколько разных по форме частиц, принадлежащих разным минералам.

Использованные литературы:

1. Saparova G.D., Kucharov B.Kh., Dzhandullaeva M.S., Erkaev A.U., Bauatdinov S. Obtaining magnesium nitrate from local raw materials. Кислотная обработка серпентинитов Каракалпакского месторождения. Материалы Республиканской научно-практической конференции «Эффективность использования местных минералов при восстановлении деградированных почв» г.Нукус, 6-март. стр.241-243

***p*-FERROSENILBENZOY KISLOTASINING LITIYLI TUZI (III) SINTEZI**

Sattarova B.N.

Farg'ona politexnika instituti

p-Ferrosenilbenzoy kislotasining lityli tuzini olish Mettler Toledo easy pH avtomatik titrator potensimetri yordamida amalga oshirildi. Monoalmashangan *p*-ferrosenilbenzoy kislotaning (I) metanoldagi eritmasi 0,2 n xlorid kislotaga eritmasi hamda standartlangan lity gidroksidining metanoldagi eritmasi bilan ekvivalent nuqtagacha titrlandi. Olingan eritma bug'latildi va qoldiq quritildi. *p*-Ferrosenilbenzoy kislotasining lityli tuzi (III) massasi 0,1569 g (unumi 97%) (1-jadval).

Ferrosenilbenzoy kislotalarning ishqoriy metalli tuzlarini olishda sarflangan moddalar massasi, ekvivalent nuqtalar va reaksiya unumlari 1,1-ferrosendiil-dibenzoil kislotaning lityli tuzi sintezi.

1-jadval

Ferrosenil benzoy kislotaga	Ishqor	Kislotaga massasi, mg	Ekvivalent nuqta, pH	Kislotaga tuzining formulasi	Mahsulot massasi, mg	Unumi, %	Temirning ulushi, %
Hisobl.	Aniqlan.						
I	LiOH	157,7	10,5	C ₁₇ H ₁₃ O ₂ FeLi (III)	156,9	97,6	17,95
II	LiOH	109,6	11,3	C ₂₄ H ₁₆ O ₄ FeLi ₂ (IV)	96	85,2	12,78

p-Ferrosenilbenzoy kislotasining lityli tuzini olish ham Mettler Toledo Easy pH avtomatik titrator potensimetri yordamida amalga oshirildi. Dialmashangan *p*-ferrosenil benzoy kislotasining metanoldagi eritmalari 0,2 n xlorid kislotaga eritmasi hamda standartlangan lity gidroksidining 16 metanoldagi eritmasi bilan ekvivalent nuqtagacha titrlandi.

Olingan eritma bug'latildi va qoldiq quritildi. (1,1-ferrosendiildibenzoil kislotaning lityli tuzi (IV) massasi 0,096 g (unumi 85,2%). Perkin elmer firmasining AxION 2 TF markali mass-spektrometrida azot molekulyar ionlari yordamida ionlantirilib amalga oshirildi.

Ferrosen va *p*-aminobenzoy kislotaga o'rtasidagi reaksiya mahsulotlari bo'lgan *p*-ferrosenilbenzoy kislotaga (I) va 1,1'-bis-(3-karboksifenil)-ferrosen (II) larning mass-spektrida asosiy cho'qqilar molekulyar ionlarga tegishli ekanligi aniqlandi.

Xulosa qilib aytganda, ushbu lityli tuz jo'jalarni yetishtirishda yuqori samaradorlikka ega ekanligi hamda jo'jalar uchun yaxshi ozuqa ekanligi aniqlandi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аскарлов И.Р. // Производные ферроцена. – Фергана. – 1999. С.124-125.
2. Abdulloev O.Sh. Tarkibida temir tutgan biostimulyatorlar, ularni sinflash va sertifikatlash.: dis... kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD): 02.00.09 // Abdulloev Obidjon Shaxabidinovich. – Andijon, 2018. – 123 b.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРОКСИДА КАЛИЯ

Чавлиева Ф.Б., Туракулов Б.Б., Эркаев А.У., Кучаров Б.Х., Тоиров З.К., Каршибоев М.А.,
Мансуров Т.А.

Ташкентский химико-технологический институт

Наиболее часто в промышленности используют метод электролиза водных растворов хлорида калия. Выделение электродов может происходить с добавлением твердого асбестового или ртутного катода. Твердый асбестовый катод используют при мембранном способе получения рассматриваемого соединения.

Обычно применяются ртутные катоды, поскольку они дают возможность получить более чистое вещество с минимальным количеством примесей. Однако безопасным данный метод назвать тяжело: если выбирать способ производства с точки зрения безопасности, предпочтение лучше отдавать мембранному. Несмотря на сложность процесса, риск для работников сводится к минимуму.

Мембранный метод появился в конце 20 века, а вот ртутный способ использовался намного дольше – впервые его применили еще в конце 19 века. Впрочем, в последнее время ртутный способ утрачивает свою популярность: применение ртутных катодов не только невыгодно, с точки зрения экономии, но и опасно для окружающей среды.

С точки зрения экологии мембранный метод лучше: технологический процесс подразумевает поступление сточных вод в новый цикл, а не их сброс в канализацию. Соответственно, окружающая среда не испытывает абсолютно никакого вреда. Мембранная методика позволяет решить следующие вопросы: исключить стадию сжижения и испарения хлора, от также газы выбросы хлора.

Очистка от ионов кальция и магния исходных растворов хлорида калия для получения гидроксида калия. Для получения гидроксида калия электрохимическим способом сначала нами проведены исследования по изучению влияния нормы осадителей ионов кальция и магния на рН и реологические свойства системы. Экспериментальные данные представлены в таблице. Для осаждения кальция использовали 30%-ный раствор карбоната калия, а для осаждения магния - 32%-ный раствор гидроксида калия.

Таблица 1

Исследование влияния нормы гидроксида и карбоната калия на степень очистки раствора от ионов Ca^{2+} и Mg^{2+} при температуре 50°C

№	Норма	рН	Т:Ж	Вязкость, сПз (сек)	Плотность, г/см ³
Белый кристаллический хлорид калия					
1.	90	7,01	1 : 18,2	2,793	1,177
2.	100	11,38	1 : 16,3	2,876	1,179
3.	110	11,50	1 : 15,7	2,907	1,180
4.	122	11,53	1 : 15,4	2,972	1,183
Флотационный хлорид калия					
5.	90	11,96	1 : 4,43	3,140	1,187
6.	100	12,03	1 : 4,89	3,154	1,189
7.	110	12,12	1 : 5,13	3,209	1,192
8.	122	12,17	1 : 5,42	3,269	1,194

- - продолжительность перемешивания 30 мин.

Из таблицы видно, что с повышением нормы гидроксида и карбоната калия от 90 до 122% при очистке белого кристаллического хлорида калия рН растворов повышается от 7,01 до 11,53, а при использовании флотационного хлорида калия этот показатель изменяется незначительно - от 11,96 до 12,17.

Как показывают результаты анализа рН системы, при применении флотационного способа очищения хлорида калия необходимо рН системы доводить до 12,17, в отличие от

галлургического способа, что связано с высоким содержанием ионов Ca^{2+} и Mg^{2+} , которое требует более значительного количества осаждающих щелочных реагентов гидроксида и карбоната калия. С изменением соотношения растворов значение плотности и вязкости растворов при использовании белого кристаллического хлорида калия плотность растворов повышается, а значение вязкости практически не изменяется, а при использовании флотационного хлорида калия значение плотности растворов уменьшаются, а вязкость практически не изменяется.

Использованные литературы:

1. Патент. 2064432 Россия. Способ получения чистого гидроксида калия. // Канель М.З., Коноплев Е.В., Шестеркин И.А. и др. Опубл. 21 марта 2013 г.
2. Калия гидрат окиси технический. ТУ ГОСТ 9285-78. – М.: Изд-во стандартов. 1984. 23 с.
3. Turakulov B.B., Erkayev A.U., Kucharov B.X., Toirov Z.K. Physical-chemical and Technological Bases of Producing Pure Potassium Hydroxide in Combined Method. // International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – Volume 29, Issue 6 pp. 1126-1134. Scopus.
4. Bousfield, B. Surface preparation and microscopy of materials. Wiley, New York., 1992
5. Zhou, W. and Wang, Z.L. Scanning microscopy for nanotechnology. Springer, New York. 2006
6. Электромембранная очистка раствора гидроксида калия от хлорид-ионов // Серия Критические технологии. Мембраны, 2005, № 2 (26). Т.А.Седнева, И.А.Тихомирова.
7. Источник: «NEWCHEMISTRY.ru» — аналитический портал химической промышленности www.newchemistry.ru.
8. Watking I.M., McLoney D.E., Nation (R) membranes the choralkali industry // Simposium Chlorine Technology Venice. Oronzio de Nora, Milano, Italy. 1979. 191 p.

ПОЛУЧЕНИЕ ГИДРОКСИДА КАЛИЯ КОНВЕРСИЕЙ КАРБОНАТА КАЛИЯ ГИДРОКСИДОМ КАЛИЯ

Туракулов Б.Б., Эркаев А.У.

Ташкентский химико-технологический институт,

В научной литературе имеются много исследований, где в результате каустификации карбоната калия можно получить жидкий продукт с содержанием до 30% КОН, который пригоден для использования в близлежащих предприятиях без длительного хранения.

Для длительных сроков хранения и перевозки на дальние расстояния необходимо получать чешуйчатый и/или более концентрированный раствор гидроксида калия, поэтому нами изучен процесс упарки и кристаллизации слабokonцентрированного раствора гидроксида калия.

Для получения чистого гидроксида калия изучен процесс упарки его раствора, который проводили при атмосферном давлении в эмалированном реакторе до достижения заданной степени упарки. Образующиеся упаренные суспензии отфильтровывали и определяли количества твердой и жидкой фазы в зависимости от степени упарки (табл. 1). Для осуществления процесса упарки, отделения твердой фазы и дальнейшей его переработки необходимы данные о свойствах растворов: плотности, вязкости и температуры кристаллизации, предопределяющих условия упарки, хранения и транспортировки[1-3].

Экспериментальные данные показали, что в температурном интервале 20-40⁰С с повышением степени упарки от 32.86 до 46.00% плотность и вязкость растворов колеблются в интервалах 1.278-1.483 г/см³ и 5.23-13.79 сПз, соответственно, т. е. растворы упаренного гидроксида калия обладают хорошими реологическими свойствами.

Таблица 1

Химический состав упареного фильтрата, образующегося при конверсии карбоната калия известковым молоком

№	Степень упарки, %	Содержание компонентов, масс %				
		K ⁺	ОН ⁻	КОН	Ca ²⁺	СО ₂
1.	30	20,671	9,013	29,684	0,002	1,39
2.	40	24,660	10,752	35,412	-	1,43
3.	50	32,203	13,478	45,681	-	1,66
4.	60	39,157	17,073	56,230	-	1,91
5.	70	45,174	19,70	64,874	0,002	2,18
6.	80	51,399	22,411	73,810	0,002	2,32

Температуры кристаллизации и кипения упаренных растворов гидроксида калия с увеличением степени упарки от 32.86 до 76.60% повышаются от -56.9 до +136.0⁰С и от 110 до 196⁰С, соответственно.

Необходимо отметить, что при повышении степени упарки до 76.6% даже при температуре более 136⁰С исходный раствор превращается в твердую фазу.

Упаренные образцы очень гигроскопичны на открытом воздухе и через 1-2 суток они становятся влажными. Поэтому эти пробы перед проведением анализов физико-химическими приборами высушивали путем промывки этиловым спиртом в эксикаторах, залитых концентрированной серной кислотой.

Промывку спиртом проводили через сутки после конверсии и упарки фильтрата. Сушку образцов проводили через 6 месяцев хранения.

Как показали энергодисперсионные спектры, в промытых образцах содержание углерода и кремния составляет более 10.09 % и 0.76 %, соответственно. А в образцах б их содержание составляет 2.94 и 4.99 %, соответственно.

Как показано выше (табл. 2), в составе образцов содержание углерода не превышает 1.5 – 2%, а кремний практически отсутствует, тогда как в исследованных образцах их содержание значительно повысилось.

Таблица 2

Интенсивность пиков кристаллов, образующихся при упарке раствора гидроксида калия

Номер образца соответствует номерам табл 1.	2theta- Угол сканирования.	d-Межплоскостное расстояние	I/I ₀ – нормированная интенсивность
3	12.9461	6.83279	33
	25.9165	3.43514	22
	27.0940	3.28847	17
	29.8230	2.99347	59
	30.0510	2.97128	88
	32.8603	2.72339	19

	39.2524	2.29336	100
	42.0083	2.14906	15
	53.1118	1.72299	38
	53.9362	1.69859	10
4	12.9459	6.83289	100
	25.9815	3.42670	13
	29.9049	2.98546	13
	32.8088	2.72755	11
	39.2898	2.29127	11
5	12.9337	6.83931	45
	25.8000	3.45039	18
	25.9400	3.43208	34
	29.7792	2.99777	20
	32.2726	2.77163	100
	32.4400	2.75771	17
	32.7321	2.73376	25
	38.6501	2.32770	12
	39.1723	2.29787	15
	39.8382	2.26098	16
	41.4589	2.17626	22
	46.9313	1.93446	15
	51.5449	1.77163	10
	51.7855	1.76396	10
57.9300	1.59062	11	
6	12.8000	6.91045	14
	12.9717	6.81936	100
	25.8473	3.44418	36
	29.7368	3.00195	15
	32.4639	2.75573	31
	32.7320	2.73377	27
	39.1419	2.29958	21
	60.9205	1.51951	16
68.4449	1.36965	10	

Из рентгенограммы образцов а (табл. 2, рис.) следует, что промытые образцы в основном состоят из K_2CO_3 , незначительного количества КОН и кремнийсодержащих соединений. В других образцах основными составляющими минералами являются $KOH \cdot 2H_2O$, $KOH \cdot H_2O$, а также содержатся незначительные количества K_2CO_3 и силикатных соединений.

Рис. Рентгенограмма образцов

Преобладающее содержание K_2CO_3 в промытых спиртом образцах согласно результатам анализа системы $CH_3CH_2OH-KOH-H_2O$ объясняется его высокой растворимостью (более 25%), а количество остальных компонентов [$CaCO_3$, $Ca(OH)_2$] не превышает 0.5 %.

Повышение содержания кремния в образцах б объясняется растворением оксида кремния из химически стойкой стеклянной посуды ввиду высокой активности КОН во время проведения конверсии, упарки и в связи с увеличением продолжительности контакта при хранении.

Полученные данные являются теоретической основой предлагаемой технологии получения и хранения чистого гидроксида калия, включающего конверсию, упарку, промывку спиртом и кристаллизацию.

Таким образом, на основании проведенных выше исследований, представилась возможность предложить технологическую схему, состоящую из стадий: конверсия, отстаивание, фильтрация сгущенной части с трехкратной промывкой и возвращением промывной воды на стадию каустификации и упарка фильтрата с получением раствора КОН высокой концентрации (40-50 %) с дальнейшей ее переработкой на чешуйчатый или таблетированный гидроксид калия.

Использованные литературы:

1. Патент. 2064432 Россия. Способ получения чистого гидроксида калия. // Канель М.З., Коноплев Е.В., Шестеркин И.А. и др. Опубл. 21 марта 2013 г.

2. Б.Туракулов, Б.Х.Кучаров, З.К.Тоиров, А.У.Эркаев. Получение гидроксида калия методом каустификации. // IX Международная научно-техническая конференция «Достижения, проблемы и современные тенденции развития горно-металлургического комплекса» 14-16 июня 2017 года.-с. 445.

3. Туракулов Б. Б., Кучаров Б. Х., Эркаев А. У., Тоиров З. К., Реймов А. М. Усовершенствование производства гидроксида калия известковым способом. UNIVERSUM: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ. Г.МОСКВА – 2017. № 10(43).

4. José M. Fernández, César Plaza, Alfredo Polo, Alain F. Plante Use of thermal analysis techniques (TG–DSC) for the characterization of diverse organic municipal waste streams to predict biological stability prior to land application. January 2012, Pages 158-164.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРОКСИДА КАЛИЯ ИЗ ХЛОРИДА КАЛИЯ В МЕМБРАННОМ ЭЛЕКТРОЛИЗЁРЕ

¹Чавлиева Ф.Б., ¹Кучаров Б.Х., ²Эркаев А.У., ²Хамидов А.Г., ²Мамажонов М.М.,
²Олимов Т.Ф., ²Туракулов Б.Б.

¹Институт общей и неорганической химии АН РУз

²Ташкентский химико-технологический институт

Для опытов использовали 20% ный раствор гидроксида калия, 27 % ный раствор КСl. Концентрацию растворов до и после процесса определяли по плотности тока при 15⁰С химическим методом.

Рис. Лабораторная установка электролизёра
 1,2 – делительные воронки для подачи KOH и KCl; 3 – электролизёр; 4 – ионообменная мембрана; 5,6 – колбы- приёмники для KOH и KCl

Таблица 1

Зависимость выхода продукта от продолжительности процесса при температуре 55 °С и плотности тока 5А/дм²

№	Плотность тока, А/дм ²	Продолжительность (мин)	Температура °С, процесс электролиза	Концентрация KOH в состав раствор катализ после электролиза %	Прирост (ΔС) содержания KOH в катализ, %	рН раствора катализ и аналит	
						рН KOH	рН KCl
1.	1	30	30	29.098	0.61	14.48	2.35
2.	2	30		29.258	0.77	14.43	2.35
3.	3	30		29.468	0.98	14.43	2.35
4.	4	30		29.588	1.10	14.43	2.75
5.	5	30		29.748	1.26	14.50	2.91
6.	5,5	30		29.828	1.34	14.41	3.75
7.	1	40	50	29.358	0.87	14.47	2.43
8.	2	40		29.488	1.00	14.53	2.20
9.	3	40		29.608	1.12	14.53	2.14
10.	4	40		29.708	1.22	14.55	2.11
11.	5,5	40		30.138	1.65	14.66	2.14

- Концентрация и плотность исходных (до электролиза) растворов гидроксида и хлорида калия равно 28,48; 30 % и 1,267 и 1,168 г/см³ (при 15 20 °С) соответственно

Для проведения экспериментов использовалась лабораторная электролизная проточная установка с ионообменной мембраной. В качестве катода использовали лист из нержавеющей стали марки AISI304 (08X18H10), а для анода-сетчатый ОРТА площадью 1 дм². Расстояние между электродами 15-16 мм, объем электролизера 0,3 л. Для подачи исходных растворов хлорида калия и гидроксида калия использовали две делительные воронки объемом 1 литр, соединенных с установкой с помощью термостойкого прозрачного шланга, расположенных на 50 см выше установки, чтобы обеспечить самотёк исходных растворов и создание

гидравлического сопротивления выделению водорода и хлора через напорный бак исходных растворов.

Для приёма продуктов реакции выходной патрубков установки соединяли с помощью шлангов с двумя колбами, которые расположены на 50 см ниже установки. Плотности постоянного тока варьировали в интервалах 1:5,5 А/дм². Электролиз проводили в следующих условиях: при температуре 30 °С и концентрации хлорида калия 30%. Выходным параметром является концентрация водородных ионов в растворах анолита и каталита.

По полученным данным установлено, что с увеличением плотности анодного тока концентрация гидроксида калия в растворе увеличивается. Прирост продукта соответственно составляет от 0.61 до 1.65 % при плотности тока 1 и 5.5 А/дм².

Из экспериментальных данных также следует, что градиент концентрации по плотности тока изменяется волнообразно в интервале плотности тока 1 – 5 А/дм², максимум и минимум градиента наблюдается при 3 и 4 А/дм². При плотности тока более 5 значение градиента концентрации остается практически постоянным. Отсюда следует, дальнейшие исследования необходимо проводить при плотности тока 5 А/дм².

Использованные литературы:

1. Мулдер М. Введение в мембранную технологию. М.: Мир, 1999. 518 с.
2. Калия гидрат окиси технический. ТУ ГОСТ 9285-78. – М.: Изд-во стандартов. 1984. 23 с.
3. Turakulov B.B., Erkayev A.U., Kucharov B.X., Toirov Z.K. Physical-chemical and Technological Bases of Producing Pure Potassium Hydroxide in Combined Method. // International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – Volume 29, Issue 6 pp. 1126-1134. Scopus.
10. Электромембранная очистка раствора гидроксида калия от хлорид-ионов // Серия Критические технологии. Мембраны, 2005, № 2 (26). Т.А.Седнева, И.А.Тихомирова.
11. Источник: «NEWCHEMISTRY.ru» — аналитический портал химической промышленности www.newchemistry.ru.

SHISHADAGI DIELEKTRIK YO‘QOTISHLARNI VA O‘TKAZUVCHANLIKNI ANIQLASH

Aliqulova D.A., Durmanova S.S.

Termiz muhandislik-texnologiya instituti

Silikat shisha odamlar qadimdan ishlatib kelayotgan eng qiziqarli materiallardan biridir. Shisha taraqqiyoti jamiyat taraqqiyoti bilan uzviy bog‘liq. Uning ko‘p hususiyatlari bor. Ayniqsa – shaffofligi hamda pishiqligidir. Unga na yomg‘ir, na sovuq, na shamol, na quyosh nuri ta‘sir etadi.

Shishadan turli xil uy ro‘zg‘or, bezak buyumlari, texnika asboblari yasaladi. Shishaning kashf etilishi turli-tuman shakllardagi butilkalar, har xil idishlar, vazalar, stakan, qadahlar qisqasi, turmush uchun zarur buyumlarni ko‘plab ishlab chiqarilishiga olib keldi.

Shisha bilan raqobatlasha oladigan moddalar juda kam. Kimyoviy pishiq moddalarni tabiiy va sun‘iy kristall moddalari orasidan ko‘plab topish mumkin, ammo shishadek shaffof hamda keng tarqalgan va tannarxi arzon bo‘lgan qotishmani axtarib topish amri mahol.

Yuqori dielektrik o‘tkazuvchanlikka ega bo‘lgan kondensatorli shisha-keramika olish hozirgi zamonda keng tarqalgan sohalardan biri hisoblanadi.

Dielektrik shisha-keramika oynasini olish uchun dastlabki oyna quyidagi talablarga javob berishi kerak:

1. Undan mahsulotlarni qoliplash jarayonida va sovutish vaqtida kristallanmasligi kerak.
2. Shu bilan birga, u amorf holatda ayniqsa barqaror bo‘lmasligi kerak. Muayyan harorat oralig‘ida shisha nozik kristalli strukturaning shakllanishi bilan kristallanish uchun etarli moyillikka ega bo‘lishi kerak.

3. Asl shisha texnologik bo'lishi kerak, ya'ni, pishirish, mahsulot ishlab chiqarish va hokazolar uchun maqbul haroratga ega bo'lish.

4. Shisha-keramika ishlab chiqarish uchun shishalarning boshlang'ich kompozitsiyalari likvidatsiya hududida yoki unga qo'shni bo'lgan tegishli davlat diagrammalariga muvofiq tanlanishi kerak. Bunday kompozitsiyalarni tanlash va katalizatorlardan foydalanish shisha-keramikaning bir xil, yuqori dispersli kristalli tuzilishini ta'minlovchi mikrosegregatsiya tizimlarini olish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratadi.

BaO-Al₂O₃-SiO₂-TiO₂ tizimi asosida yuqori dielektrik o'tkazuvchanlik va kam dielektrik yo'qotishlarga ega shisha-keramika olinadi. Bu ferroelektronik xususiyatlarga ega bo'lgan birikma BaTiO₃ ning sintezi bilan izohlanadi. SiO₂ va Al₂O₃ shisha hosil bo'lishini yaxshilash uchun kiritiladi.

F₂ va CaO aralashmaning suyuqlanish temperaturasini pasaytirish maqsadida qo'shiladi. Boshqa birikmalar hosil bo'lishini istisno qilish uchun BaO moddasi ortiqcha kiritiladi.

SiO₂ ning yuqori konsentratsiyasi va Al₂O₃ ning etishmasligi BaTiO₃ miqdorining pasayishiga va dielektrik o'tkazuvchanlikning sezilarli pasayishiga olib keladi.

TiO₂ - katalizatori turli tarkibli shisha-keramika sintezida qo'llaniladi. U yuqori darajadagi tartibli tuzilish bilan ajralib turadi, bu uning tez kristallanishiga olib keladi. Katalizator tarkibini ko'paytirish shishani yo'q qilishning kuchayishiga olib keladi. Kiritilgan titan oksidi miqdori 5 dan 15% gacha va dastlabki shishalar tarkibiga bog'liq holda bo'ladi.

Dielektrik shisha olish texnologiyasida payvandlangan shisha-keramika oynasi suyuq shisha massasining oqimini oqadigan suv bilan ishlash orqali granulyatsiyaga duchor bo'ladi, so'ngra quritib, granulyatsiya hosil qiladi. Quritgandan so'ng, granulat blankalarni tayyorlashning u yoki bu usuliga mos keladigan ma'lum bir sirt maydoniga maydalanishi mumkin

Shisha massasini presslash mahsulotlarini qoliplashning siklik usullariga taalluqlidir va bir qadamda metal, odatda quyma temir qolipda, bir tomonlama yo'naltirilgan bosim kuchlari ta'sirida amalga oshiriladi.

Agar dielektrikga doimiy elektr kuchlanish qo'llanilsa, u holda energiya yo'qotilishi faqat uning o'tkazuvchanligiga bog'liq. Elektr maydonining o'zgaruvchan kuchlanishi dielektrikda qo'shimcha yo'qotishlarni keltirib chiqaradi, bu ko'pincha dielektrikning o'tkazuvchanligi bilan bog'liq yo'qotishlardan sezilarli darajada oshadi.

Dielektrik yo'qotishlar - o'zgaruvchan tok dielektrikdan o'tganda, issiqlikka aylanadigan elektr energiyasining bir qismi. Ushbu yo'qotishlar natijasida kuchli yuqori chastotali elektr maydonlarida dielektrik qiziydi va elektr qurilmaning normal ishlashini buzadi. Ideal dielektrikli kondansatör faqat sig'imga ega, shuning uchun unda issiqlik hosil bo'lmaydi. Shisha dielektrikli kondansatör nafaqat sig'imga ega, balki faol qarshilikka ham ega bo'lib, ma'lum miqdorda energiyani yutadi, bu dielektrik yo'qotishlardir.

Dielektrik yo'qotishlarning qiymati tenglama bilan aniqlanadi:

$$Q_n = EI \cos \theta$$

bu erda Q_n - kondansatör tomonidan so'rilgan quvvat; E - kondansatör plitalaridagi kuchlanish; I - AC quvvati; θ = oqim va kuchlanish orasidagi faza burchagi.

Shishalardagi dielektrik yo'qotishlar o'tkazuvchanlik, bo'shashish va strukturaviy yo'qotishlardan iborat. Bo'shashish yo'qotishlari zaif bog'langan ionlarning termal harakati bilan bog'liq. Ushbu yo'qotishlarning kattaligi, ayniqsa, shisha yumshatish harorati mintaqasida, shuningdek, oqim chastotasining oshishi bilan ortadi; yuqori chastotalarda bu turdagi yo'qotishlar ustunlik qiladi.

Strukturaviy yo'qotishlar dielektrikning strukturaviy xususiyatlariga bog'liq va elementar zarrachalarning qadoqlanish darajasiga bog'liq. Bu yo'qotishlar issiqlik harakati bilan bog'liq emas va haroratga bog'liq emas. Texnik va past oqim chastotalarida strukturaviy yo'qotishlar ahamiyatsiz; ular faqat ionlarning tabiiy tebranishlariga mos keladigan chastotalar mintaqasida sezilarli darajada oshadi.

Shishaning kimyoviy tarkibining dielektrik yo'qotishlar qiymatiga ta'siri shishaning elektr o'tkazuvchanligiga ta'siriga o'xshaydi, ya'ni. elektr o'tkazuvchanligini oshiradigan komponentlar shishadagi dielektrik yo'qotishni ham oshiradi. Shunga ko'ra, kam harakatchan ionlarni o'z ichiga olgan shishalar past elektr o'tkazuvchanligiga va past dielektrik yo'qotishlarga ega. Sof kvarts

shishasi juda kam yo'qotish va o'tkazuvchanlikka ega, shuningdek, kichik dielektrik o'tkazuvchanlikka ega. Ishqoriy va gidroksidi tuproq oksidlarini o'z ichiga olgan oddiy shishalar, aksincha, sezilarli yo'qotishlarga va o'tkazuvchanlikka ega, shuningdek, dielektrik o'tkazuvchanlikni oshiradi.

Shishani issiqlik bilan ishlov berish dielektrik yo'qotishlarning kattaligiga sezilarli ta'sir qiladi. Shunday qilib, shisha temperaturasi odatdagi toblangan oynaga nisbatan dielektrik yo'qotish burchagini deyarli ikki baravar oshiradi.

O'tkazuvchanlikni yo'qotish shishaning elektr o'tkazuvchanligi bilan bog'liq. Ushbu yo'qotishlar, asosan, yuqori chastotalarda oqimning texnik chastotasida ustunlik qiladi, lekin ular juda kichik va haroratga, oqim chastotasiga va shisha tarkibiga bog'liq.

Dielektrik yo'qotish burchagi va o'tkazuvchanlik asosan AC ko'priklar va rezonans davrlari bilan o'lchanadi. Sinov uchun qarshilikni aniqlashda bo'lgani kabi bir xil o'lchamdagi tekis va quvurli namunalardan foydalaning. Kamida uchta namuna oling. Elektrodlar shishaning elektr o'tkazuvchanligini aniqlashda bo'lgani kabi ishlatilishi mumkin.

Eng ishonchli simob elektrodleri bo'lib, ular simob yuzasida oksidlar va chang plyonkalari bo'lmasligi va atrof-muhit harorati 30-40 ° C dan oshmasligi sharti bilan ishlatilishi kerak. Simob elektrodleri bilan ishlashda xavfsizlik qoidalariga ehtiyotkorlik bilan rioya qilish kerak. kuzatilgan, chunki simob zaharli hisoblanadi.

Kumush, oltin yoki katodli cho'kma, shuningdek vakuumda sublimatsiya natijasida olingan boshqa metallardan tayyorlangan elektrodlar faqat metall qatlamning katta qalinligi bilan etarlicha ishonchli, aks holda ular sezilarli qarshilikka ega va yuqori chastotada ular dielektrik yo'qotishlarni sezilarli darajada oshiradi.

Yonish usuli bilan olingan elektrodlar ham ishonchli, chunki bu holda ularning dielektrik bilan aloqasi deyarli mukammaldir va kumush qatlamning qarshiligini osongina kichik qilish mumkin. Past haroratlarda shisha uchun simob elektrodleri, yuqori haroratlarda esa kumush elektrodleri yoqish yoki parlatish orqali qo'llash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Carter C, Barry, Norton M.Grant. Ceramic materials. Science and Engineering. Springer,2007.716.
2. Пасынков, В.В. Материалы электронной техники/ В.В. Пасынков, В.С. Сорокин – Санкт Петербург: Издательство «Лань», 2001 – 368 с.

NIKELLI CHIQINDILAR TARKIBIDAN NIKEL OLISH JARAYONI TEXNOLOGIK PARAMETRLARNI TADQIQ ETISH

Farmanov B.I.

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Yuqori sifatli metal qotishmalar ishlab chiqarishni kengaytirish, metall savdosida noyob va qimmatbaho qotishma elementlarini katta miqdorda sarf bo'lishini yuzaga keltiradi. Yuqori sifatli 2% nikel o'z ichiga olgan po'latli va xromli quyma temir qotishmalar ishlab chiqarish uchun nikel chetdan import qilingan. Ammo, Respublikamizda neft-kimyosi va kimyo sanoatida har yili 1000 tonnadan ko'proq katalizator chiqindilari va 5% dan 50% gacha o'z ichiga olgan qimmatbaho metallar (Ni, Mo, Cu, Cr, Zn va boshqalar) chiqindiga aylanib qolmoqda. Chiqindi qotishmalarni qayta ishlash va ishlatilgan katalizatorlar foydalanish orqali, ishlab chiqarish sanoatida qimmatbaho metallarga sarf bo'ladigan valyutani tejash imkonini beradi, shuningdek, chiqindilarning atrof-muhitga zararli ta'sirini kamaytiradi.

Kimyo sanoati keng ishlatiladigan, o'z ichiga nikel olgan katalizatorlar quyidagilar [1]: GIAP-8 (8 % NiO, 92% Al₂O₃); GIAP-16 (25% NiO, 57% Al₂O₃, 8% MgO, 9% CaO, 1% VaO); NKM-4A (35% NiO, 65% Al₂O₃); ReforMAX-330 (10% NiO, 69,1% Al₂O₃, 7,6% CaO, 10,3% MgO, 3% boshqa), TO-2 (38% NiO, 12% Sr₂O₃, 50% Al₂O₃).

Respublikamiz sanoatlaridagi chiqindi katalizatorlar tarkibidagi nikelni ajratib olishda bir qator tajribalar o'tkazilib, unda laboratoriya chiqindi katalizator tarkibidan nikelni ajratib olish ishlari olib borildi. Sanoatda ishlatilgan katalizatorlar tarkibi GIAP-8 (5% NiO, 93% Al₂O₃, 2% boshqa), GIAP-16 (21% NiO, 57,6% Al₂O₃, 9% CaO, 8% MgO, 1% BaO, 3,4% boshqa), ReforMAX-330 (8% NiO, 67% Al₂O₃, 4% CaO, 18% MgO, 3% boshqa).

Oldindan qizdirilgan pechga aralashma namunasi belgilangan temperaturaga yuklab, eritilib ma'lum vaqt ushlab turildi. Shundan so'ng namuna pechdan chiqarilib, sovutildi, so'ngra qotishma va shlakning kimyoviy tarkibini spektral tahlil qilindi.

Laboratoriya eritish jarayonida turli texnologik parametrlar (jarayon harorati, o'tkazish vaqti, ta'siri, nikel oksidining namunadagi miqdori) o'rganildi.

1-Rasm. Sarflangan katalizatoridan nikel olish darajasini va tarkibidagi nikel miqdorini jarayon temperaturasi bog'liqligi:

■ - nikel olish darajasi; • - tarkibidagi nikel.

1-rasmda chiqindi katalizator tarkibidagi nikelning erish haroratini ta'siri va uning sarflangan katalizatoridan tiklanish darajasi ko'rsatilgan. Eritish kvars pechida olib borilgan, pechda ushlab turish vaqti 20 min. Tarkibida 40% sarflangan katalizator, 40% cho'yan qotishmalari, 16,6% shlak, 2% elektrod changi, 0,8% cho'kma va 0,6 % boshqa aralashmalar.

Olingan natijalarning tahlili shuni ko'rsatadiki, haroratning oshishi va nikelning aktivligining ortishiga yordam beradi, lekin eritmaning 1450-1500 °C dan yuqori qizishi samarali emas.

Olingan natijalarni tahlil qilib quyidagi xulosalarga ega bo'lindi:

- ishlab chiqarish sharoitida chiqindi katalizatorlari tarkibidan elektr pechlari ishtirokida NiO ning dastlabki qayta tiklash taxminan 90% dan ortiq;

- shlak fazasidan eritmaga nikel o'tish jarayonini tezlashtirish uchun katalizatorga shlak, cho'yan chiplari va kamaytiruvchi moddalar (C, Si, Mn) ni kiritish va shlak aralashmasining asosligini 1,5-2,0 darajasida saqlab turish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Экономное легирование железоуглеродистых сплавов. С.Н.Лекаха, М.Н.Мартынюк, А.Г.Слущкий и др.; Под общ. ред. С.Н.Лекаха. Мн.: Наука и техника, 1996.

2. Костяков В.Н., Найдек А.Л., Полетаев Е.Б. и др. Особенности технологии выплавки сплавов из отработанных никельсодержащих катализаторов. *Металлургия машиностроения*. 2002. №5. С. 3—4.

3. Farmanov B.I., Tavashov Sh.X., Mirzakulov X.Ch., Dadaxodjayev A.T. “Sanoat chiqindilaridan nikelni ajratish usuli va uni ishlab chiqarishga qo‘llash” Сборник составлен на основе материалов, представленных на Международную научно-техническую конференцию “Актуальные проблемы инновационных технологий химической, нефте-газовой и пищевой промышленности” Ташкент 2021.

4. Bekhzod Farmanov, Tavashov Shakhzod, Ruslan Yorbabaev “Technology for creating a compositional carrier of $Al_2O_3 \cdot CaO$ when obtaining primary catalysts for reforming natural gas” *Journal For Innovative Development in Pharmaceutical and Technical Science (JIDPTS) Volume:4, Issue:04, Apr:2021*.

FOSFOGIPSNI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASINI O‘RGANISH

Ibragimov F.A.

Farg‘ona politexnika institute

Fosfogipsni qayta ishlash va saqlash muammosi dunyoning ko‘plab mamlakatlari uchun dolzarbdir, chunki u suv havzalari, er va atmosferaning ifloslanishining ekologik muammolari bilan bog‘liq. Shuning uchun ushbu maqolada fosfogipsni qayta ishlash yo‘nalishlari va undan foydalanishning mumkin bo‘lgan muqobillari tahlil qilinadi. Fosfogipsni qayta ishlashning ishlab chiqilgan usuli tonnalab ekologik xavfli chiqindilarning uzluksiz to‘planishini bartaraf etish imkonini beradi.

Fosfogips - fosfor kislotasi va fosforli o‘g‘itlar, masalan, superfosfat ishlab chiqarishda fosfat jinslarini qayta ishlashdan olingan chiqindi qo‘shimcha mahsulotdir. Fosfat rudasi sulfat kislotasi bilan parchalab fosfor kislotasi ishlab chiqarish uchun keng qo‘llaniladi. Hosil bo‘lgan fosfor kislotasini tozalash jarayonida asosan digidrat shaklida kalsiy sulfat ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$) chiqindi sifatida ajraladi:

Butun jahonda fosfogipsni yillik ishlab chiqarilish miqdori taxminan 400 Mt ni tashkil etadi. O‘g‘it ishlab chiqarishda fosfatdan fosfor kislotasi ishlab chiqariladi. 1 tonna fosfor kislotasini olish uchun taxminan 4-5 tonna chiqindi mahsulot, fosfogips ham ishlab chiqariladi. Ushbu qo‘shimcha mahsulot turli xil aralashmalar: ham kimyoviy, ham radioaktiv moddalar bilan ifloslangan bo‘lib, odatda maxsus hududlarda saqlanadi [1]. Ifloslangan fosfogips muammosi allaqachon xalqaro ekologik muammoga aylandi. Masalan, Floridada (1 milliard (!) tonnadan ortiq), Yevropada (ifloslangan fosfogips Shimoliy dengizga yaqin Reyn daryosiga quyiladi), Kanadada, Marokashda, juda katta miqdorda fosfogips to‘plangan. Shunigdek, Hindiston, Xitoy, Koreya, Isroil, Iordaniya, Suriya, Rossiya va dunyoning boshqa qismlarida ham huddi shunday ekologik muammolar mavjud [2].

Qurilish materiallari sanoati ushbu sanoat qo‘shimcha mahsulotining ko‘p qismini qayta ishlashga qodir bo‘lgan va insonga foyda keltiradigan barcha sohalar orasida eng kattasi bo‘lib tuyuladi. Biroq, ifloslanish tufayli jahon fosfogips ishlab chiqarishining atigi 15% qurilish mahsulotlari va portlandsement ishlab chiqarishda uning tez qotishini kamaytirish maqsadida ishlatiladi. Ozgina qismi qishloq xo‘jaligi o‘g‘itlari sifatida yoki tuproqni barqarorlashtirish uchun qayta ishlanadi, qolgan 85% esa hech qanday ishlovlarsizsiz utilizatsiya qilinadi. Utilizatsiya qilingan fosfogips odatda katta zahiralarga tashlanadi, katta yer maydonlarini egallaydi hamda kimyoviy va radioaktiv ifloslanish tufayli atrof-muhitga jiddiy zarar yetkazadi.

Fosfogipsning kimyoviy tarkibi (1-jadval) doimiy bo‘lib, asosan ikki molekulali suvli gips bilan kremnezem (qum tuproq) aralashmasi hamda oz miqdordagi P_2O_5 , R_2O_3 dan tarkib topgan. Gigroskopik namligi 30,87—33,05 %, gidrat suvi 18,1— 19,8% oralig‘ida o‘zgarib turadi. Ikki molekulali suvli gipsning hisoblangan miqdori 88—95%. [5]

Fosfogips turlicha sinov namunalarining kimyoviy tahlili (% hisobida)

SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	O ₃	P ₂ O ₅	Na ₂ O	K ₂ O	KY ¹ 50 C	Suvda eriydigan P ₂ O ₅	Jami
Olmaliq kimyo zavodi											
10,12	0,68	0,83	34,78	kuchsiz	1,24	1,33	0,40	0,33	7,85	0,48	97,56
11,75	0,58	0,68	31,33	kuchsiz	4,43	2,00	0,25	0,14	6,50	0,95	99,56
10,17	0,84	0,30	33,16	0,44	6,24	1,84	0,15	0,17	6,85	0,62	100,16
10,39	0,75	0,60	33,66	0,20	8,19	1,04	0,15	0,17	5,00	0,36	100,15
8,50	0,96	0,64	31,89	0,51	4,32	2,23	0,16	0,12	10,47	0,52	99,80
10,16	1,05	kuchsiz	32,44	kuchsiz	5,28	1,19	0,21	0,24	6,25	0,53	97,54
Voskresensk kimyo zavodi											
0,23	0,31	0,21	31,35	0,28	5,34	1,50	0,14	0,03	19,50	0,48	98,98

Qurilishda fosfogipsdan foydalanishni cheklovchi asosiy muammo uning inson populyatsiyasiga radiologik ta'siri bo'lib, u haligacha hal etilmagan. Afsuski, fosfogipsni qayta ishlash va uni qurilish sanoatida qo'llash uchun samarali texnologiyalar mavjud emas.

Turli mamlakatlarda fosfogipsdan qurilish materiallari ishlab chiqarishga bir necha bor urinishlar bo'lgan. Misol uchun, fosfogips bir muncha vaqt oldin Nyu-Jersi kompaniyasi tomonidan Amerika Qo'shma Shtatlarining shimoli-sharqida usti yopiq binolar uchun devor paneli, bo'linma bloklari va gips ishlab chiqarish uchun ishlatilgan [3]. Arzon, tabiiy gipsning yo'qligi va uzoq muddatli saqlash joyining taqchilligi sababli, fosfogips devor va boshqa qurilish materiallari uchun, shuningdek, Yaponiya va Janubiy Koreyada sement ishlab chiqarishda sekinlashtiruvchi sifatida keng qo'llanilgan.

Xususan yurtimizda ham aholi soni ortishi bilan uy-joyga bo'lgan talab ham mos ravishda oshib bormoqda. Bu esa o'z navbatida sifatli va zaxira jihatidan ancha ko'p bo'lgan qurilish xomashyolarini talab qiladi. Ishlab chiqarish chiqindisi hisoblangan fosfogipsni qayta ishlash qurilish materiallarini olishning yana bir yo'li bu – ular istirokidagi kompozitsion materiallar olishdir.

Kompozitsion materiallar - turli xossalarga ega bo'lgan komponentlardan tashkil topgan murakkab sistemalar hisoblanib, ular bir butunlik hamda mustahkamlikni ta'minlovchi elastik va qattiq fazalar aralashmasidan tashkil topadi [4]. Bunda har bir alohida olingan komponent kompozitsion materialning hamma xossa-xususiyatlariga to'liq javob bera olmaydi.

Fosfogipsning mustahkamlik (elastiklik) xossasini oshirish uchun tolali to'ldiruvchilardan foydalanib turli xildagi qurilish materiallari olish mumkin. Bunga misol qilib devor panellari, bo'linma bloklari va boshqalarni keltirish mumkin. Tolali to'ldiruvchi sifatida iqtisodiy jihatdan arzon, mexanik jihatdan elastik bo'lgan materiallardan foydalanish zarur bo'ladi. Tayyorlanadigan kompozitsion materialning mustahkam bo'lish bilan birgalikda, uning yengil va arzon bo'lishi ham qurilish materiallariga bo'lgan asosiy talablardan biridir.

Biz sinov tariqasida oddiy alabaster va kuydirilgan fosfogipsga tolali hamda dispers zarrachali to'ldiruvchi qoshib namunalar tayyorladik. Namunalar hajm jihatidan o'zaro teng bo'lib o'lchamlari quyidagicha: uzunligi 160 mm, balandligi 40 mm, eni 40 mm. Tayyorlangan uchta namuna bosim berish yo'li bilan elastiklikka va siqilishga tekshirildi. Olingan natijalar quyidagi ko'rinishda ifodalandi (2-jadval).

Namunalar	To'ldiruvchi turi	Namuna o'lchami	Siqilishga nisbatan P, MPa	Egilishga nisbatan P, MPa
1	Gips bog'lovchi markasi (Г-10)	A=40; B=160; H=4	10	4,5
2	Tolali toldiruvchi	A=40; B=160; H=4	10,8	6,4
3	Dispersion to'ldiruvch	A=40; B=160; H=4	11,4	3,7

Natijalar shuni ko'rsatadiki tolali to'ldiruvchi qo'llanilgan namuna egilishga nisbatan ancha yuqori ko'rsatgich qayd etdi. Bunga asosiy sabab tolali to'ldiruvchi sifatida polietilentereftalat tolalari qo'llanildi. Tolalar uzunligi 1-2 sm lik qilib fosfogips zarrachalariga hajm jihatidan 10:1 nisbatda aralashiriladi. Dispersion to'ldiruvchi sifatida esa oddiy qumdan foydalanilgan. Bunda qum zarrachalari va fosfogips massasi 1:1 nisbatda qo'shib namuna tayyorlandi. Bu namunada siqilishga nisbatan ancha mustahkamlik namoyon qilganligini ko'rishimiz mumkin. Ammo egilishga nisbata ko'rsatgichlar oddiy gipsga qaraganda ancha past, bu holatni qum zarralari gipsning bog'lovchilik xossalari ancha kamaytirishi bolan ifodallash mumkin.

Xulosa qilib aytganda ekologik muammo hisoblangan fosfogipsni qayta ishlashning eng samarali yo'li bu qurilish materiallari yoki portlandsement uchun xomashyo sifatida ishlatishdir. O'z navbatida bunday materiallar olish yangi texnologiyalarni ishlab chiqarishga joriy etishni talab qiladi. Bunda albatta fosfogipsning kimyoviy tarkibi muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ismatov A.A., Ismoilov N.P., Mirzayev F.M., Otaqo'ziyev T.A. Noorganik materiallar kimyoviy texnologiyasi : ucheb. / – T.: Uzbekistan, 2002 g. – 321 bet.
2. Alguacil F.J., Choura M., López F.A., López-Delgado A., Tayibi H. (2009). Environmental impact and management of phosphogypsum. *Journal of environmental management*, 90(8), 2377–2386. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.03.007>
3. Addi K., Boukhari A., Diouri A., Khachani Nacer, (2018). Mineralogical stabilization of Ternesite in Belite Sulfo-Aluminate Clinker elaborated from limestone, shale and phosphogypsum. MATEC Web of Conferences. 149. 01073. 10.1051/matecconf/201714901073.
4. M.X.Aripova, Z.A.Babaxanova, Z.A.Mukhamedbayeva. “Kompozitsion materiallar” . O'quv qo'llanma.-Toshkent. 2020, 12 bet
5. T.A. Otaqo'ziyev, E.T. Otaqo'ziyev “Bog'lovchi moddalarning kimyoviy texnologiyasi” O'quv qo'llanma Toshkent — 2005 45-bet

МУЛЛИТОВЫЙ ЭЛЕКТРОФАРФОР НА ОСНОВЕ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ УЗБЕКИСТАНА

Шамуратова Ш.М., Алимджанова Д.И., Умарходжаева Ш.
Ташкентский химико-технологический институт

Известно, что введение обожженного каолина в состав фарфора приводит к увеличению содержания в нем кристаллической фазы – муллита, который способствует улучшению физико-механических и диэлектрических свойств материала. Уместно отметить, что наравне с глиноземистыми муллитовые электрофарфоровые изоляторы также надежно работают в условиях высоких и сверхвысоких напряжений. В этой связи к актуальным проблемам создания электрофарфора можно отнести поиск и использование как традиционных, так и нетрадиционных сырьевых материалов, способствующих при обжиге формированию муллитовой фазы.

Исследованиями свойств и фазовых превращений при нагревании ангренских каолинов нами была установлена их пригодность для производства электротехнического фарфора при условии дополнительного введения в состав масс Al_2O_3 . Учитывая это, были поставлены задачи по применению предварительно обожженных ангренских каолинов в составе масс в качестве глиноземсодержащего компонента в целях получения электротехнического фарфора из доступного минерального сырья Узбекистана.

При исследовании состава и свойств исходных компонентов и продуктов обжига применялись современные методы силикатного анализа: химический, рентгенофазовый (дифрактометр ДРОН-4), электронной микроскопии (электронный микроскоп ЭВМ-100Б, инфракрасной спектроскопии (спектрометр ИК-Фурье IRAffinity-1, Шимадзу). Основные керамико-технологические и электротехнические показатели фарфоровых образцов определяли согласно требованиям соответствующих ГОСТов.

Согласно проведенным исследованиям фазовый состав продукта обжига вторичного каолина при $1350^{\circ}C$ представлен короткопризматическими кристаллами муллита в количестве 38-40 масс.% и кристобалит-тридимитовой фазой в пределах 10-15 мас.%. На рентгенограмме обожженного первичного каолина марки АКС-30 также фиксируются новые фазы как муллит и кристобалит. Достаточное количество образовавшегося муллита является основанием для введения как вторичного так и первичного каолинов в составы масс электротехнического фарфора в обожженном виде.

Шихтовый состав опытных электротехнических масс рассчитывался на основе химических составов сырьевых материалов Узбекистана и готового фарфора. В качестве исходной была использована эталонная масса Гжельского завода «Электроизолятор».

Согласно полученным данным, полное спекание опытных образцов, содержащих обожженный каолин, происходит в интервале температур $1250-1350^{\circ}C$, так как наиболее высокие показатели электрической прочности, удельного объемного сопротивления и низкие значения тангенса угла диэлектрических потерь находятся в области указанных температурных интервалов. Независимо от марки использованного каолина температуру наибольшего уплотнения масс с обожженным каолином можно принять за $1350^{\circ}C$, а интервал спекания равным $300-350^{\circ}C$.

Таким образом, полученные данные исследования возможности получения электротехнического фарфора на основе местных сырьевых материалов Узбекистана позволили сделать вывод о том, что в условиях дефицита высокосортного минерального сырья для производства электротехнического фарфора целесообразно вводить в состав шихты около половины каолина в предварительно обожженном состоянии. При этом, для получения обожженного каолина в равной степени пригодны как ангренский вторичный обогащенный каолин, так и ангренский первичный каолин марки АКС-30, продукты обжига которых при $1350^{\circ}C$ позволяют рассматривать их как муллитосодержащий компонент, обеспечивающий в дальнейшем высокие физико-механические и диэлектрические свойства фарфоровому материалу.

PRODUCTION OF SULPHATE-CONTAINING UREA BASED ON UREA AND AMMONIUM SULPHATE MELT

Saydullayev A.A., Usanbayev N.Kh., Umarov X.Sh., Saydullayev S.A.

Fergana Polytechnic Institute,

Institute of General and Inorganic Chemistry of the Academy of Sciences

Republic of Uzbekistan,

"MAXAM-CHIRCHIQ" JSC apparatus for the production of ammonium nitrate.

According to data [1-5], when sulfur-containing mineral fertilizers are added to the soil, soil fertility significantly increases due to an increase in the content of nitrate nitrogen, mobile forms of phosphorus, exchangeable potassium and other nutrients available to plants. Sulfur plays an important role not only in the growth and development of higher plants, but is also associated with increased stress resistance of plants. Sulfur deficiency negatively affects chlorophyll and nitrogen content in leaves and photosynthetic enzymes and, consequently, reduce productivity and quality indicators of agricultural crops. Adequate nutrition improves photosynthesis and plant growth, and also has regulatory interactions with nitrogen assimilation. Sulfur is necessary for protein synthesis, nitrogen absorption and is a structural component of several coenzymes and prosthetic groups. Additionally, several research results indicated that sulfur was beneficial for newly restored soils to soften adverse effects of environmental stress and increase sustainable crop productivity.

Based on the above, the processes for producing sulfated granulated urea based on urea melt and ammonium sulfate have been studied. To obtain sulfated urea, $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ grade A containing 46.3% N and ammonium sulfate containing were used as the main component $\text{N}_{\text{total}} - 21.17\%$ and S - 24.2%. The experiments were carried out as follows: urea was melted in a metal cup on an electric stove, ammonium sulfate powder no larger than 0.1 mm in size was introduced into the melt at 135-140°C at a mass ratio of $(\text{NH}_2)_2\text{CO} : (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 = 100 : (2.5-50)$, the temperature was maintained constant by heating, the melt was kept after dosing for 1-2 minutes with constant stirring until homogeneous, after which it was poured into a granulator, which is a metal glass with a perforated bottom, hole diameter in which it was equal to 1.0 mm. A pump created pressure in the upper part of the glass and the melt was sprayed from a height of 35 meters. In this case, granules of sulfated urea were obtained. Then the chemical composition and strength, porosity and rheological properties of the melt before granulation were determined. By mixing ammonium sulfate with urea melt, granular sulfate-containing fertilizers containing N from 37.83 to 45.56% and sulfur from 0.56 to 8.03% were obtained. It was revealed that with an increase in the amount of ammonium sulfate, the strength of the product granules increases. When the mass ratio of ammonium sulfate to urea melt changes, the strength of the granules changes as follows: With the ratio $(\text{NH}_2)_2\text{CO} : (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 100: 2.5 – 3.38 MPa; 100: 5 – 3.69 MPa; 100: 10 – 4.13 MPa; 100: 50 – 4.80 MPa. Due to the addition of ammonium sulfate, the pH of sulfated urea at the studied ratios is reduced from 8.02 to 4.49. When processing sulfate-containing urea melts into granular fertilizers, their rheological properties play an important role. In this regard, the density and viscosity of melts were studied at the above weight ratios $(\text{NH}_2)_2\text{CO} : (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ in the temperature range 130-145°C. Experimental data showed that the value of density and viscosity mainly depends on temperature and mass fraction of ammonium sulfate introduced into the urea melt. Both density and viscosity decrease with increasing temperature, and vice versa increase with increasing amount of ammonium sulfate in the urea melt. Increasing the amount of ammonium sulfate additive from 2.5 to 50 g per 100 g urea melt at a temperature of 135°C leads to an increase in the density and viscosity of the melts from 1.16 to 1.41 g/cm³; from 2.56 to 7.913 cPz. A similar pattern is observed at other temperatures. At the studied ratios $(\text{NH}_2)_2\text{CO} : (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ and temperature ranges of 130-140°C, all samples of urea-sulfate melts have sufficient fluidity, which creates favorable conditions for their granulation in the existing granulation tower without any special technological difficulties. It is known that the lower the solubility of urea granules in water, the slower the release of nitrogen from the fertilizer in the soil, which results in a prolonged effect on the plant. Thus, if the complete dissolution of industrial $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ granules takes an average

of 92.4 seconds, then the introduction of ammonium sulfate in powder form into its composition in an amount of 2.5 to 50 g per 100 g of urea reduces the dissolution rate of product granules from 93 to 134 seconds respectively. One of the indicators of urea that affects quality is the porosity of its granules. Porosity of pure $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ granules amounted to 5.75%. The addition of ammonium sulfate to the melt $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ leads to a decrease in the porosity and internal specific surface area of the product granules. Thus, when the mass ratio of $(\text{NH}_2)_2\text{CO} : (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ changes from 100: 2.5 to 100: 50, the porosity of urea granules decreases from 5.75 to 4.25%. Based on the agrochemical efficiency of the resulting fertilizers, the optimal mass ratio of urea to ammonium sulfate is $(\text{NH}_2)_2\text{CO} : (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 = 100 : (20-40)$. In this case, urea contains 41.97; 40.39; 39.11% N and 4.01; 5.52; 6.88% sulfur, and the strength of its granules is 4.41; 4.64; 4.72 MPa. Thus, the studies carried out on the production of granular sulfated urea based on melted urea and ammonium sulfate showed the fundamental possibility of producing sulfated urea with sufficient granule strength. Sulfated urea granules have lower solubility compared to pure urea, i.e. they will gradually release nutritional components, by reducing the rate of dissolution of fertilizer granules, nitrogen losses in the soil are reduced, the sulfate in the urea composition increases its agrochemical efficiency, which helps to significantly improve the agrochemical and agrophysical properties of the soil and increase its fertility. It has also been determined that an increase in the rate of ammonium sulfate leads to a decrease in the amount of free ammonia released into the gas phase during the production of urea, due to a decrease in the free silkiness of the reaction pulp, as well as a decrease in the proportion of free sulfuric acid due to its interaction with ammonia.

It was revealed that the smaller the particle size of ammonium sulfate, the higher the strength of urea granules. With a decrease in the dispersity of ammonium sulfate particles from 0.25 to 0.04 mm, the strength of sulfated urea granules increases; the presence of ammonium sulfate in the urea composition reduces the dissolution rate, which allows them to prolong their action; in addition, it reduces the pH of the product, which prevents the release of ammonia during storage and transportation of sulfated urea. The commercial properties of fertilizers have been determined: hygroscopicity, moisture capacity, caking ability, granule strength. X-ray, IR spectroscopic and thermogravimetric analysis of the resulting fertilizers was performed. A basic technological scheme has been proposed, an optimal technological regime has been given, and the material balance for the production of sulfate-containing carbamide has been calculated.

References:

1. Osman A.Sh., Rady M.M. Ameliorative effects of sulphur and humic acid on the growth, anti-oxidant levels, and yields of and pea (*Pisum sativum* L.) plants grown in reclaimed saline soil. *Journal of Horticultural Science & Biotechnology*. 2012. № 87(6). pp. 626- 632.
2. Lunde C, Zygadlo A, Simonsen HT, Nielsen PL, Blennow A, Haldrup A. Sulfur starvation in rice: the effect on photosynthesis, carbohydrate metabolism, and oxidative stress protective pathways. *Physiol Plant*. 2008 Nov; 134(3):508-521. doi: 10.1111/j.1399-3054.2008.01159.x.
3. Hawkesford MJ. Plant responses to sulphur deficiency and the genetic manipulation of sulphate transporters to improve S-utilization efficiency. *J Exp Bot*. 2000 Jan;51(342):131-138.
4. Scherer H.W., Khan, N.A., Singh, S. Impact of sulphur on N fixation of legumes. In: *Sulphur Assimilation and Abiotic Stresses in Plants*. Springer Verlag, New York. 2008.pp. 43-54. doi.org/10.1007/978-3-540-76326-0_3.
5. Osman A. Sh., Rady M. M.. Exogenously applied sulphur and ascorbic acid positively altered their endogenous concentrations, and increased growth and yield in *Cucurbita pepo* L. plants grown on a newly reclaimed saline soil. *Journal of Biotechnological Sciences*. 2014. 2(1): 1-9.

BO'YOQ-SEZGIR QUYOSH ELEMENTLARIDA ISHLATILADIGAN YARIMO'TKAZGICH SHAFFOF ELEKTRODLARNING KIMYOVIIY TARKIBI

Shukurov D.X., Po'latova Sh.X., Xushboqova G.M., Jo'rayeva M.B.

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Quyosh energiyasi eng arzon va qayta tiklanadigan muqobil energiya manbalaridan biridir. Quyosh energiyasidan keng ko'lamda foydalanish atrof-muhitga salbiy ta'sir qilmaydi, chunki uni ishlab-chiqarish uchun suv, tuproq ekologiya zararlanmaydi. Bundan tashqari, quyosh energiyasi mutloqo bepul xom-ashyo, uzluksiz energiya manbai, shunday ekan quyosh energiyasidan boshqa energiya manbalari bilan birgalikda foydalanishni talab qiladi. Bugungi kunda dunyo miqyosida ko'plab tadqiqotchi olimlarning oldida turgan asosiy masalalardan biri: quyosh energiyasini elektr energiyasiga aylantirish va uning foydali ish samaradorligini oshirish, energiya olish va energiya tejankor kompozitsion materiallar yaratish hisoblanadi.

Shunday ekan bizning ilmiy tadqiqot ishlarimiz quyosh batareyalarining uchinchi avlodi hisoblangan "Bo'yoq-sezgir quyosh elementlari" ning yangi avlodini olishga qaratilgan. Nanoqatlamli bo'yoq bilan bo'yalgan sezgir quyosh elementlarida mavjud bo'lgan foto effektdan foydalanib, oson va arzon elektr energiyasi olish mumkin. Bo'yoq bilan sezgir bo'lgan quyosh elementi "Gratzel" xujayrasi sifatida ham tanilgan [1]. Shaffof shisha elektrodning aktiv sirt maydonini ko'paytirish uchun yupqa nanoqatlam fotokatalizator titan dioksidi pastasidan foydalanamiz. Titan dioksidi TiO_2 o'tkazuvchan va shaffof indiy qalay oksidi (ITO) bilan qoplangan ikkita shisha slaydlar orasiga joylashadi. TiO_2 nanoqatlamli harorat ta'sirida sirt aktiv maydoni kengayadi va natijada yorug'likka sezgir bo'yoq moddasining shimuvchanligi ortadi. Shaffof bir tamoni o'tkazuvchan shisha slaydlar orasidagi bo'shliq zanjirni bajarish uchun pastki elektrodan bo'yoqqa zaryadni (redoks reaksiyasi orqali) o'tkazish uchun yodning kaliy yodidagi suyuq eritmasi bilan ishlov beriladi [2].

O'tkazuvchan shaffof shisha slayd (ITO) ning kimyoviy tarkibi: Indiy (III) va qalay (IV) oksidlaridan tashkil topgan bo'lib, kimyoviy formulasi In_2O_3 90 % 0,9 , va SnO_2 10% 0,1 nisbatda bo'ladi. Indiy qalay oksidi qisqacha (ITO) bu katta diapozonli bo'shliq (taxminan 4 eV) tufayli ko'rinadigan yorug'lik uchun shaffof bo'lgan, ammo IQ nurlanishni aks ettira oladigan yarimo'tkazgich materialdir. Bu metallar bilan taqqoslanadigan n-tipli yarimo'tkazgich material bo'lib, jarayonda qalay ionlari elektron donorlari bo'lib hizmat qiladi. Bo'yoq- sezgir quyosh elementlarida o'tkazuvchan shisha substrat sifatida yana (FTO) ftor bilan qoplangan qalay oksidi, rux bilan qoplangan alyuminiy oksidi (AZO), polimerlarni o'tkazish uchun grafen, vannadat oksidlari yarimo'tkazgichli shaffof material sifatida ishlatiladi. Bunday turdagi oksidli material aralashmasi yuqori shaffoflik va o'tkazuvchanlikning kombinatsiyasi tufayli suyuq kristalli ekranlar, oranik yurug'lik chiqaradigan diodlar va sensorli ekranlar uchun shaffof elektrodni ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Yarimo'tkazgich materialni sezgir qilish uchun bo'yoq eritmasini petri idishiga solib joylashtiriladi va titan dioksidi qoplangan (ITO) elektrod bo'yoq TiO_2 ning faol joylariga so'rilishi uchun 2 soat davomida bo'yoq eritmasiga botiriladi. Keyin distillangan suv va etanol bilan yuviladi so'ngra ochiq havoda quritiladi.

Bo'yoq sezgir quyosh elementlarida ishlatiladigan shaffof yarimo'tkazgich shisha elektrod plastinkalarning fizik-kimyoviy xossalari o'rganib, tahlil qilib shuni aytyshimiz mumkinki, bunday materiallar asosida quyosh elementlari uchun yupqa displeylar, yorug'lik chiqaradigan diodlar, quyosh panellari, yupqa plyonkali tranzistorlar kabi ko'plab elektrotehnika sohalarda qo'llaniladigan kompozitsion materiallar olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kay A, Gratzel M., // Low cost photovoltaic modules based on dye sensitized nanocrystalline titanium dioxide and carbon powder //, Sol. Energy Mater. Solor Cells 1996.
2. Шукуров Д.Х., Тураев Х.Х., Каримов М.У., Джалилов А.Т., // Фотокаталитические свойства TiO_2 используемого в производстве чувствительных к красителям солнечных элементов (DSSC) // Композиционные материалы № 4, 2020. С.115-118.

STUDY OF SEPARATION OF VANADIUM (V) FROM DILUTE SOLUTIONS

Rashidov D.M.

Tashkent Institute of Chemical Technology

Important advances in science and technology are mainly determined by the creation of innovative materials based on rare metals. Vanadium is one of the rare metals of strategic importance. Vanadium metal, its compounds and alloys have unique physical and chemical properties, and they are used in many areas - ferrous and non-ferrous metallurgy, aviation, space technology, naval shipbuilding, nuclear power, chemical industry. Vanadium is one of the main alloying elements. The volume of vanadium production in the world is growing and in 2013 it was 76 thousand tons. More than 85% of vanadium is used as an effective alloying additive in ferrous metallurgy to increase the strength of steels (carbon - 38%, high strength low alloy - 20%, alloy - 19%, tooling and stamping - 10%, titanium - 8%). About 8% is aluminum-vanadium alloys for alloying titanium-based structural materials used in non-ferrous metallurgy, mainly in aircraft construction, space technology and naval construction. It is used in the form of pipes, bolts, bearings.

Due to the continuous exploitation of natural resources on Earth, high-grade ore is increasingly depleted [1]. Titanomagnetite ore, which is the primary source of vanadium, is obtained from natural bitumen, residual solutions of uranium ore processing, and ash residues of liquid fuel used in thermal power plants. Vanadium is used in ferrous and non-ferrous metallurgy, chemical industry, and atomic energy. The increase in demand for vanadium in these areas leads to a shortage of limited natural resources. In order to meet the demand for vanadium, it is urgent to process man-made landfills and spent catalysts in the production of sulfuric acid, which are secondary sources of vanadium. In turn, in order to obtain additional products and improve the ecological situation, world scientists are paying great attention to the comprehensive use of secondary resources.

Many studies show that the state of vanadium in solutions is different and very complex due to the presence of vanadium ions in different oxidation states. Chemical compounds of 2-, 3-, 4- and 5-valent vanadium are known. Hydrated ions in acidic solution have the following colors: V(II) violet, V(III) green, V(IV) blue, V(V) yellow. Two lower valence compounds are unstable and strong reducing agents. Compounds of tetravalent vanadium are relatively stable. In an acidic medium, the normal potential is $V(V)/V(IV) = 1.01$ V. A slight transition of vanadium from the pentavalent state to the tetravalent state and vice versa is characteristic. The Latimer diagram can be used to summarize information about the standard potentials of transitions between oxidation states of elements, including vanadium.

Chemical analysis: X-ray phase analysis, X-ray fluorescence spectrometry and wet chemical (inductively coupled plasma - optical emission spectrometry) analysis methods, pH-metry methods were used in this research work.

According to X-ray fluorescence analysis (RFIA) based on the methods mentioned above, the composition of the main macrocomponents of IVK, mass. %: 3.5 V, 0.658 Al, 28.3Si, 7.49 K, 0.24 Ca, 0.888 Fe. During the selective melting of vanadium from IVK, the melting of these macrocomponents should be minimal. The reason is that this parameter is considered important in the separation of vanadium from the composition of solutions, because it is necessary to minimize the separation of these components together with vanadium during the next stage extraction separation processes. For this, washing processes were carried out in sulfuric acid H_2SO_4 , nitric acid HNO_3 , sodium hydroxide NaOH and simple distilled water H_2O as solvents.

References:

1. Abdurakhmonov, O.E., Semenov, S.A., Sokolova, Yu.V. EXTRACTION OF SCANDIUM FROM SULPHURIC ACID-BASED RED MUD LEACH LIQUORS // *Tsvetnye Metally*, 2022, 2022(4), pp. 33–39.

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ОРТОФОСФАТА ЖЕЛЕЗА НА ЕГО ДИСПЕРСНОСТЬ

Ещенко Л.С., Веремейчик Н.Н

Белорусский государственный технологический университет

Фосфаты железа благодаря своим уникальным свойствам находят широкое применение в различных областях: в качестве сырьевого компонента при изготовлении литиевых батареек, наполнителей для электроореологических суспензий, катализаторов, пигментов и других материалов.

Как известно, способ и условия получения химических соединений, в частности фосфатов железа, определяет их химический, фазовый состав и свойства. Особую роль в применении фосфатов железа, в частности ортофосфата железа, играет дисперсность, которая влияет на его эксплуатационные свойства. В литературе имеется ряд данных по получению ортофосфата железа состава $\text{FePO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ как с моноклинной, так и с орторомбической структурой [1], но, сведения о дисперсности получаемых продуктов весьма ограничены, что не всегда позволяет определить эффективность их применения. Так, например, для создания электроореологических суспензий требуются высокодисперсные неорганические соединения, в том числе, и ортофосфат железа. [2]

Целью данной работы явилось исследование влияния условий получения ортофосфата железа на размер частиц и распределения их по размеру.

В качестве исходных реагентов для синтеза ортофосфата железа использовали: $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, термическую ортофосфорную кислоту с концентрацией H_3PO_4 85 масс.%, NH_4OH , NaOH . Осаждение осуществляли следующим образом: раствор соли железа спешивали с раствором H_3PO_4 заданной концентрации, нагревали до 60°C и по каплям добавляли раствор NaOH или NH_4OH до получения устойчивого осадка. Условия осаждения ортофосфата железа приведены в таблице.

Таблица 1

Условия получения ортофосфата железа

№ опыта	Условия осаждения				
	Исходные реагенты	Концентрация растворов	Соотношение реагентов	pH осаждения	Температура, $^\circ\text{C}$
1	FeCl_3 H_3PO_4 NaOH	1 М	$n(\text{FeCl}_3):n(\text{H}_3\text{PO}_4):n(\text{NaOH})=1:1:3$	1,60	60
2	$\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ H_3PO_4 NH_4OH	1 М	$n(\text{Fe}(\text{NO}_3)_3):n(\text{H}_3\text{PO}_4):n(\text{NH}_4\text{OH})=1:1:2$	1,15	
3	$\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ H_3PO_4 NH_4OH	1 М 6 М 7 М	$n(\text{Fe}(\text{NO}_3)_3):n(\text{H}_3\text{PO}_4):n(\text{NH}_4\text{OH})=1:1:2$	1,10	

Полученные при осаждении суспензии помещали в химически и термически стойкие колбы с притертыми пробками, которые выдерживали при температуре $95-97^\circ\text{C}$ в течение 2 суток. После этого осадки отделяли от жидкой фазы фильтрованием на вакуумфильтре и промывали H_2O до отрицательной реакции на хлорид-ионы и нитрат-ионы. Отмытые осадки сушили при температуре 70°C до постоянной массы.

Согласно химическому анализу синтезированные ортофосфаты железа представляют собой $\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, и, согласно рентгенофазовому анализу, имеет моноклинную структуру, идентичную природному фосфосидериту. Отмечено, что в системе $\text{FeCl}_3 - \text{H}_3\text{PO}_4 - \text{NaOH}$ (опыт 1) образуется ортофосфат железа, имеющий светло-желтый цвет, в то время как в системе $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 - \text{H}_3\text{PO}_4 - \text{NH}_4\text{OH}$ (опыт 2,3) продукт характеризуется светло-розовой окраской. Выход $\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ в исследованных системах находится на уровне 95,0%.

Образцы ортофосфата железа, полученные в опытах № 1-3, исследованы методом лазерной дифракции света с целью определения размера частиц и распределения их по размерам. Полученные гистограммы ортофосфата железа представлены на рисунке.

a – осаждение в системе $\text{FeCl}_3 - \text{H}_3\text{PO}_4 - \text{NaOH}$ (опыт 1, табл.),

б, в – в системе $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 - \text{H}_3\text{PO}_4 - \text{NH}_4\text{OH}$ (опыт 2, 3, соответственно, табл.)

Рисунок – Гистограммы образцов $\text{FePO}_4 \times 2\text{H}_2\text{O}$

Согласно данным, представленным выше, преобладающий размер частиц $\text{FePO}_4 \times 2\text{H}_2\text{O}$, полученного в системе $\text{FeCl}_3 - \text{H}_3\text{PO}_4 - \text{NaOH}$, составляет 10–20 мкм (36,28%). Кроме того, имеется процент более крупных частиц с размером 20–50 мкм (34,19%). В то же время ортофосфат железа, осажденный в системе $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 - \text{H}_3\text{PO}_4 - \text{NH}_4\text{OH}$, содержит частицы со значительно меньшим размером. Содержание частиц с размером 2–5 мкм составляет 37,32%, 5–10 мкм – 35,77 %. При этом продукт более монодисперсный, поскольку преобладают частицы близкие по размерам, в частности 5–10 мкм.

Как показали исследования, на дисперсность влияет также и концентрация реагентов, в данном случае ортофосфорной кислоты и водного раствора аммиака. На рисунке представлена гистограмма фосфата железа, полученного с использованием 6 М ортофосфорной кислоты. В этом случае частицы с размером 5–10 мкм составляют 45,22%. Также, присутствует фаза с размером частиц 20–50 мкм (12,56%), которая отсутствует при использовании разбавленных растворов.

Таким образом, анализируя и обобщая результаты исследований, можно заключить, что размер частиц, распределение их по размерам в образующейся твердой фазе, определяется условиями осаждения, такими как природа соли, концентрация реагентов.

Использованные литературы:

1. Ещенко Л.С. Основные закономерности образования фосфатов трёхвалентных металлов и разработка научных основ их получения: автореф. дис. д-ра техн. наук. – Санкт-Петербург, 1992. – 40 с.
2. Особенности получения электроореологически активного феррифосфата / Л.С. Ещенко, О.В. Понятовский, Э.И. Вечерская, Е.В. Коробко, З.А. Новикова // Вестник ПНИПУ. Химическая технология и биотехнология. – 2020. – № 3. – С. 155 – 169

SERPENTINITNI NITRAT KISLOTA BILAN PARCHALASH NATIJASIDA AJRALGAN SHLAM DAN OQ QURUM (SAJA) OLI SH JARAYONINI O'RGANISH

Maxamadjonova Sh.R., Djandullayeva M.S., Erkayev A.U.

Toshkent-kimy o texnologiya instituti

Ma'lumki, magniy nitrat serpentinitni nitrat kislot a bilan parchalashda hosil bo'ladi. Shu bilan bir qatorda, magniyli birikmalardan tashqari shlam ham hosil bo'ladi. Ushbu shlam tarkibida 40,29 % miqdorda kremniy oksidi mavjud va bu ishning maqsadi oq qurum (saja) olish texnologiyasini ishlab chiqishdan iborat. Buning uchun quyidagi jarayonlarni o'rganish vasifasi qo'yildi.

- Dastlabki shlamning ishqorlanish jarayoni o'rganish;
- Ishqorlanish jarayonidan hosil bo'lgan pulpani filtratsiya jarayonini o'rganish;
- Ishqorlanish jarayonidan hosil bo'lgan suyuq faza bilan $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ eritmasining konversiya jarayonini o'rganish;
- $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ eritmasi bilan ishlangandan hosil bo'lgan qattiq fazani HNO_3 kislot a bilan parchalash jarayonini o'rganish.

Bu ishda birinchi bosqich yangi shlamni NaOH eritmasi bilan ishqorlash jarayonining tadqiqot natijalari berilgan. Jumladan, texnologik omillarning (konsentratsiya, vaqt, harorat) ishqorlanish jarayoniga ta'siri o'rganildi. Tadqiqot natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

1- jadval

Ishqorlash jarayoniga texnologik omillarning ta'sirini o'rganish

№	Shlam:NaOH nisbati	NaOH konsentratsiyasi, %	jarayon harorati, °C	Ishqorlanish jarayoning davomiyligi, min.	Cho'kmaning namligi, %	Filtrlash orqali ajratilgan S:Q nisbati	Pulpaning reologik ko'rsatkichlari	
							Zichlik, gr/sm ³	Qovushqoq, P*s
1	1:2.15	20	90	60	30.0	7.0:1	1.189	3.96
2	1:3.58	30	90	60	38.4	2.5:1	1.342	7.311
3	1:2.68	40	90	60	filtrlanmadi			
4	1:3.58	30	75	240	filtrlanmadi			
5	1:5.373	20	90	120	46.6	8.6:1	1.209	2.00
6	1:5.373	20	90	240	56.4	10.0:1	1.249	6.60
7	1:5.373	20	80	240	36.2	6.6:1	1.245	3.43
8	1:5.373	20	70	240	51.4	8.0:1	1.241	3.60
9	1:5.373	25	90	240	49.2	10.4:1	1.307	6.91
10	1:5.293	30	90	240	filtrlanmadi			

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, 30 va 40% NaOH eritmaları bilan ishlov berishdan keyin hosil bo'lgan pulpa filtrlanmagan. 20% va 25% eritmalar yaxshi filtrlandi. Ishqorlanish jarayonida 20% NaOH bilan ishlov berilgan eritmada ko'rsatkichlar yuqoriroq qiymatda olingan. 1, 5, 6, 7 va 8-namunalarda ishqor konsentratsiyasi 20% ni tashkil etdi. Bunga ko'ra, 1-namunada shlam va ishqori nisbati 1:2,15 nisbatda olingan. Jarayon harorati 90°C, ishqorlanish davomiyligi 60 minut. Jarayonda hosil bo'lgan pulpaning zichligi 1,189gr/ sm³, qovushqoqligi 3,96 P*s. Filtrlash orqali ajratilgan

suyuq fazani qattiq fazaga nisbati 7,0:1 ni tashkil etdi. Cho'kmaning namligi 30%ni tashkil qildi. 5-va 6-namunalarda ham jarayoning harorati bir xil. Shu bilan birga, bu ikki namunada ham shlam va ishqor nisbati 1:5.373 ni tashkil etadi. Lekin boshqa parametrlar bo'yicha farq qiladi, 5-namunada jarayoning davomiyligi 120 minut. Hosil bo'lgan pulpaning zichligi 1.209 gr/ sm³, qovushqoqligi 2.00 P*s. Filtratsiyadan keyingi suyuq fazani qattiq fazaga nisbati 7,0:1 nisbatda. Cho'kmaning namligi 46.6%. 6-namunamizda esa ishqorlanish jarayonining davomiy vaqti 240 minutni tashkil etdi. Olingan suyuq fazani qattiq fazaga nisbati 10.0:1 nisbatda bo'ldi. Pulpaning zichligi 1.249 gr/sm³, qovushqoqligi esa 6.60 P*s. Filtratsiyadan hosil bo'lgan cho'kmaning namligi esa 56.4% ni tashkil etdi. 7-va 8-namunalarda ham shlam va ishqori nisbati bir xil, ya'ni, 1:5.373 qiymatga ega. 7-namunamizda jarayon harorati 80⁰C, ishqorlanish davomiyligi 240 minutda olib borildi. Jarayonda hosil bo'lgan pulpaning zichligi 1.245gr/ sm³, qovushqoqligi 3.43 P*s. Filtrlash orqali ajratilgan suyuq fazani qattiq fazaga nisbati 6.6:1 ni tashkil etdi. Cho'kmaning namligi 36.2% ni tashkil qildi. NaOHning 20%li konsentratsiyadagi o'rganilgan eritmalaridan so'nggi 8-namunamizda jarayon harorati 70⁰C, ishqorlanish davomiyligi 240 minut. Jarayonda hosil bo'lgan pulpaning zichligi 1.241gr/ sm³, qovushqoqligi 3.60 P*s. Filtrlash orqali ajratilgan suyuq fazani qattiq fazaga nisbati 8,0:1 ni tashkil etdi. Cho'kmaning namligi 51.4%ni tashkil qildi. 25%li NaOH eritmasidan foydalanilganda, ishqor bilan shlamning nisbati 1:5.373 ni tashkil etdi. Harorat 90⁰C da, jarayonning davomiylik vaqti esa 240 minutda olib borildi. Natijaga ko'ra, pulpaning zichligi 1.307gr/ sm³, qovushqoqligi esa 6.91 P*s. Filtratsiyadan so'ng olingan suyuq fazani qattiq fazaga nisbati 10.4:1, cho'kmaning namligi esa 49.2% ni tashkil qildi.

Xulosa qilib aytganda, vaqt va harorat omillari konversiya jarayonining tezlashishiga sabab bo'ladi va konsentratsiyani oshirish filtrlash jarayonining tezligini kamayishiga olib keladi. Shu bilan birga, konsentratsiya ortishi bilan suyuq fazada shlam miqdori ham ortmoqda.

Serpentinitdan ajralgan shlamni ishqoriy muhitda parchalanish natijasida erimaydigan cho'kma ajratilgan. Ushbu cho'kindi moddalar rentgen taxlili o'tkazildi(1-rasm). Tahlil natijalaridan ma'lum bo'lishicha, sektorning joylashishiga qarab, kremniy miqdori 36,7-38,4% ni tashkil qiladi, Ca, Mg va Al tarkibi esa 0,1-0,2; 4,9-6,1 va 0,9-1,0%. Rentgenogrammada kaltsiy alyuminiy silikat (01-075-1587) 83,0 kaltsiy magniy silikat (01-075-1569) miqdori - mos ravishda 12,0%. Bu shuni anglatadiki, SiO₂ amorf shaklda 70-76%, umumiy massaning 24-30% kaltsiy (alyuminiy va magniy) silikatlaridan tashkil topgan kristall shaklda bo'ladi.

1-rasm. Dastlabki shlam (a) va filtratsiyadan hosil bo'lgan qattiq faza cho'kmaning (b) rentgen tahlili.

SERPENTINITNI SULFAT KISLOTA BILAN PARCHALASH JARAYONING TADQIQOTI

Zoyirov A.U., Djandullayeva M.S., Erkayev A.U.
Toshkent kimyo-texnologiya institute

Ma'lumki, serpentinitni sulfat kislota bilan parchalashda magniy birikmalari - magniy oksidi yoki sulfat shaklida, nitrat kislotasi bilan nitrat shaklida va xlorid kislotasi bilan xlorid shaklida olinishi mumkin.

Tadqiqot uchun Qoraqalpoq konidan serpentiniti ishlatilgan. Xom ashyoning kimyoviy tahlil 1- jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Dastlabki serpentinitning kimyoviy tahlili

Aniqlangan oksid	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O _{3um}	MgO	TiO ₂	CaO	SO ₃
Tarkibi, mass. %	40,29	2,21	8,83	33,0	0,08	0,86	0,10

Dastlabki olingan Qoraqalpog`iston serpintiniti maydalash bosqichida o`lchami 0,1-0,2 mm o`lchamgacha keltirib olindi. Quruq holatdagi kukunsimon namunani kuydirish harorati 415°C va 800°C, vaqti 30-90 minutni tashkil etdi.

Haroratning ortishi bilan yo`qotilgan massa hajmi ortib boradi. Buning natijasida biz qancha miqdorda kuydirishdan keyin namuna qolganini va uchib chiqib ketgan organik moddalar hisobiga ega bo`lamiz. Kuydirish nihoyasiga yetgandan keyin xomashyoning zichligi aniqlandi.

2-jadval

Termik qayta ishlangan serpentinitning zichligi

№	Kuydirish harorati, °C	Kuydirish vaqti τ_{min}	Olingan mineral massasi	Kuydirilgandan keyin	Yo`qotilgan massa
1.	415°C	0	-	-	-
2.		30	100,04	99,92	0,12
3.		60	100,08	99,77	0,31
4.		90	100,05	99,49	0,56
5.	800°C	0	-	-	-
6.		30	100,08	91,74	8,34
7.		60	100,03	90,14	9,89
8.		90	100,08	89,89	10,19

Termik ishlov berilgan serpentinit sulfat kislota bilan parchalash jarayoniga texnologik parametrlar ta'siri o`rganildi - haroratining ta'siri, uning davomiyligi, sulfat kislotasining boshlang'ich konsentratsiyasi, magniy va temir ionlarining eritmadagi konsentratsiyasi, filtratsiya koeffitsienti va suspenziyaning qattiq fazasining cho'kishi o'rganildi. Olingan natijalar 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadvaldan ko'rinib turibdiki, o'rganilgan texnologik parametrlarda MgO ning suyuq fazadagi tarkibi 30-60 °C harorat oralig'ida 1,69 dan oshmagan. Bu ma'lumotlar serpentinit tarkibiga kiruvchi magniy minerallarining sulfat kislota bilan reaksiya tezligi juda pastligini, bu texnologik va iqtisodiy jihatdan samarasiz ekanligini ko'rsatadi.

**Termik ishlov berilgan serpentinit sulfat kislota bilan parchalash jarayoniga
texnologik parametrlar ta'siri**

No	harorat, °C	H ₂ SO ₄ konsent rasiyasi, %	vaqt, τ_{min}	Ajratib olingan qattiq faza	Ajratib olingan suyuq faza	Filtrlash tezligi	Qattiq faza (quritilgandan so'ng)
415 °C 30 minun davomida kuydirilgan serprntinit							
1.	67,5	30	30	76	105	1,34	60,5
2.	50	25	30	77	127,5	2,33	57
3.	67,5			76	131,5	1,47	59
4.	75			75,5	128,5	2,16	61
5.	67,5	20	30	72	172,5	5,21	56
415 °C 60 minun davomida kuydirilgan serprntinit							
1.	67,5	30	30	76	104,5	2,78	51,5
2.	50	25	30	77	129	2,49	60,5
3.	67,5			74,5	118,5	2,53	60
4.	75			73	124,5	2,45	57
5.	67,5	20	30	72,5	169	2,45	57,5
415 °C 90 minun davomida kuydirilgan serprntinit							
1.	67,5	30	30	-	-	-	-
2.	50	25	30	71,5	132	11,12	46
3.	67,5			152	17,5	27,18	134
4.	75			159	14	29,18	106
5.	50	20	30	95	212	16,32	72
6.	67,5			79	154	15,11	53,5
7.	75			149	56	11,33	115
800 °C 30 minun davomida kuydirilgan serprntinit							
1.	67,5	30	30	83	98	2,28	66,5
2.	50	25	30	77	124	3,29	52
3.	67,5			68	126	2,36	45
4.	75			73	130	2,10	57,5
5.	67,5	20	30	72,5	173	3,49	57
800 °C 60 minun davomida kuydirilgan serprntinit							
1.	67,5	20	30	245 g filtrdan to'liq o'tmagan	Qayta filtrlanganda oligan massa 178,64 1:2nisbatda	31,43	124,5
800 °C 90 minun davomida kuydirilgan serprntinit							
1.	67,5	20	30	170,5 g filtrdan to'liq o'tmagan	58	31,43	-

Haroratni 90 °C ga oshirish bilan magniyning tarkibi va unumdorligi 2 barobarga, mos ravishda 2,99% va 24,4% ga oshgan.

ТАРКИБИДА МИКРОЭЛЕМЕНТ ТУТГАН ЯНГИ ФИЗИОЛОГИК ФАОЛ МОДДАЛАР ОЛИШ

Исабаев Д.З., Жуманова М.О., Жумадуллаева С.Х., Исраилов Э.Т.
ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти

Бугунги кунда юқори ҳосилдорликка эришиш учун ўтказиладиган барча тадбирлардан ташқари ўсимликларни танасидаги биологик жараёнларни тезлаштирувчи, ферментларни фаоллигини оширувчи макро ва микроэлементли физиологик фаол моддалардан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эгадир. Чунки ўсимликка бериладиган органик ва ноорганик ўғитларни қувватидан кўпроқ фоизда фойдаланиш учун ҳам физиологик фаол моддалар, яъни стимуляторларни қўллаш долзарб масалалардан ҳисобланади.

Маълумки таркибида микроэлемент тутган физиологик фаол моддалар қишлоқ хўжалик экинлари пахта, буғдой, сабзавот ва полиз экинларида юқори самара беради. Микроэлементлардан марганец бирикмалари қишлоқ хўжалигида микроўғит сифатида қўлланилади. Марганец сульфат оқ ёки оч кулранг кристалл кукун, сувда яхши эрийди. Тупроқда экишдан олдин солинади, вегетация даврида ўсимликларни озиклантиришга ҳамда экин олдида уруғларни дорилашда қўлланилади.

Маълумки, марганец органик моддалар билан бирикиб, ўсимликлардаги биологик жараёнларни тезлашувига ёрдам беради. У ўсимликдаги биологик жараёнларни бошқарувчи ферментларнинг активлигини оширади. Марганецнинг яна бир хусусияти шундан иборатки, у чигит мағзидаги мойнинг миқдорини 0,5-1,5 фоизга оширади. Пахта толасини пишиқ қилади, гўзанинг ҳосил шохларини кўпайтиради. Марганец микроэлементи билан етиштирилган пахта чигити кейинги йилда экилса, у жуда тез униб чиқиб, юқори ҳосилга замин тайёрлайди. Шунинг учун марганец сульфати – моноэтанолламин – сув системасидаги эрувчанлик 10°C ва 25 °C ҳароратда изотермик усулда ўрганилди.

Натижада бир хил таркибга эга янги кристалл модда олинди. $\text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH}\cdot\text{MnSO}_4\cdot 3\text{H}_2\text{O}$. Янги бирикмани мавжудлик концентрацион чегараси моноэтанолламин бўйича 14,47-32,90%га, марганец сульфати бўйича эса 6,42-61,76%га тўғри келади. Бу дастлабки компонентларни концентрациясини кенг чегарасигача янги бирикмани синтез қилиб олиш имконини беради.

Янги кимёвий бирикма кристалл ҳолатида ажратиб олинди ва кимёвий, график, рентгенфаза усуллари ёрдамида тасдиқланди. Рентгенфаза анализи ёрдамида янги бирикма ўзининг дифракцион максимумлари ва интенсивлигига эга кристалл модда эканлиги тасдиқланди. 5 молекула сувли марганец сульфатнинг дифракцион чизиқлари 4,91; 3,50; 3,14; 2,58; 2,25 Å га, интенсивлиги эса 61; 100; 62; 47,5; 23 га тенгдир.

Янги бирикманинг $\text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH}\cdot\text{MnSO}_4\cdot 3\text{H}_2\text{O}$ га хос дифракцион максимумлари 11,30; 6,02; 3,06; 3,70; 3,00 Å га, интенсивлиги эса 79; 51,7; 100; 58,6; 89,7га тенг эканлиги аниқланди.

Янги модданинг рентгенограммасида юқорироқ интенсивли рефлекслари 4 – 20° оралиғида жойлашган. Янги бирикманинг кимёвий анализлари ҳам келтирилган. Янги бирикма мавжудлиги тасдиқланди.

Синтез қилиб олинган препаратни самарадорлигини аниқлаш учун агрокимёвий тажриба-синовлари буғдой ва пахта экилган майдонларда ўтказилди. Ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, препарат ўсимлик хужайраларида нафас олиш, транспорт, энергетик ва метаболик жараёнларнинг фаоллашишига катта ёрдам беради.

Препаратни пахта, буғдой ва сабзавот экинларида баргдан қўллаш учун оптимал меъёрлари аниқланди.

Физиологик фаол модданинг таъсир қилиш механизми: уруғларнинг унувчанлигини оширади, ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланишини тезлаштиради, пахта буғдой, сабзавот ва полиз экинларининг ҳосил кўрсаткичларини яхшилади.

Ушбу янги модданинг пахта ва буғдойга қўлланганда пахта ҳосили 2,5-3 центнерга, буғдойнинг ҳосили эса 4-5 центнергача ошганлиги маълум бўлди.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ И ПРИРОДНЫХ ВОД ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ КОМПОЗИЦИОННЫМИ СОРБЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ДРЕВЕСНОГО ВОЛОКНА

Исмаилов А.А., Нуруллаев Ш.П., Рузметов И., Алиханова З.С.

*Ташкентский химико-технологический институт,
Джизакский политехнический институт*

Нефтепродукты (НП) являются одними из наиболее распространенных и опасных компонентов загрязнений водных сред. Они оказывают вредное влияние на физиологические и биохимические процессы в организме биологических объектов. Способы очистки сточных вод (СВ), применяемые на многих производствах, в должной мере не обеспечивают эффективного извлечения НП, что требует внедрение дополнительных методов для доведения качества СВ до нормативных требований. Одним из перспективных методов, простым в аппаратном оформлении и позволяющим проводить глубокую очистку загрязненных вод, является адсорбционный способ. Поэтому *актуальной* становится задача поиска альтернативных, легкодоступных и недорогих СМ, характеризующихся высокими значениями сорбционной емкости и обладающих комплексной селективностью по отношению к НП. Особый интерес при этом представляют СМ из отходов деревообрабатывающих производств, содержащие в своем составе целлюлозу. Преимущества таких реагентов по сравнению с синтетическими материалами определяются химической природой полимерной матрицы и ее физико-химическими характеристиками, наличием различных функциональных групп.

Большие запасы, низкая стоимость, возобновляемая сырьевая база и возможность утилизации определяют экономическую целесообразность использования данных материалов для очистки водных сред. В качестве модельных растворов при исследовании адсорбции НП применяли нефть и дизельное топливо (ДТ) с характеристиками, представленными в таблице 1 и 2.

Таблица 1

Характеристика дизельного топлива марки «Л»

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Цетановое число, не менее	45
2	Кинематическая вязкость при 20 °С, мм ² /с (сСт)	3,0-6,0
3	Плотность при 20°С, кг/м ³	860
4	Температура вспышки, °С	40
5	Температура застывания, °С	-10

Исследованы физико-химические свойства МКСМ, предназначенных для сбора нефти с водной поверхности. Поскольку для удаления отработанных СМ методом магнитной сепарации достаточной является величина удельной намагниченности порядка 10 Гс·см³/г, в качестве потенциального СМ для сбора нефти рассматривали образец МКСМ, обладающий необходимыми магнитными свойствами.

Таблица 2

Показатели качества нефти

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Плотность нефти при 20°С, кг/м ³	880
2	Содержание воды, %	0,10
3	Содержание механических примесей, %	0,008
4	Содержание серы, %	3,5
5	Динамическая вязкость при 20 °С, мПа·с	18,9

В таблице 3 представлены характеристики МКСМ, полученными с применением опилки тополя и ореха.

Из данных, представленных в таблице 3 видно, что исходный материал (ОДВ) обладает достаточно высоким значением показателя плавучести. Аморфно-кристаллическое строение целлюлозы и лигнина в составе древесного волокна позволяет охранять прочность при механическом воздействии. После модификации ОДВ у образцов МКСМ наблюдается существенное повышение показателя плавучести, связанное с применением гидрофобизатора, а также увеличение зольности, обусловленное наличием Fe₃O₄ в составе композитов.

Изотермы получены и при варьировании температуры и рН среды (рис.1). Согласно классификации БДДТ, полученные изотермы относятся к 4 типу изотерм адсорбции и описывают полимолекулярную адсорбцию, характерную для пористых СМ.

По классификации Гильса изотермы относятся к L классу (класс Ленгмюра). На начальной стадии изотермы характеризуются вогнутой линией относительно оси концентрации, по мере увеличения содержания НП в растворе, адсорбция достигает насыщения и приводит к образованию плато и протеканию процесса полимолекулярной адсорбции до достижения второго плато.

Таблица 3

Свойства сорбционных материалов, предназначенных для сорбции нефтепродуктов

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя		
		МКСМ-ТО	МКСМ-ОР	ОДВ
1	<u>Влажность, %</u>	<u>5,89</u>	<u>4,92</u>	16,5
2	<u>Насыпная плотность, г/см³</u>	<u>0,15</u>	<u>0,16</u>	0,15
3	<u>Зольность, %</u>	<u>7,86</u>	<u>6,98</u>	0,38
4	<u>Механическая прочность, %</u>	<u>78</u>	<u>85</u>	76
5	<u>Плавучесть, %</u>	<u>98</u>	<u>97</u>	83
6	<u>Сорбционная активность по йоду, %</u>	<u>56,1</u>	<u>49,9</u>	43,8
7	Сорбционная активность метиленовому синему, мг/г	82,4	88,4	77,5
8	Удельная площадь поверхности, м ² /г	156	121	112,9

Рис.1. Изотермы адсорбции нефтепродуктов в нейтральной среде на сорбционном материале МКСМ - ТО при различных температурах: 1–15°С; 2– 25°С; 3 – 35°С

Проведенными расчетами определено, что во всех случаях лучше всего процесс адсорбции описывает модель Дубинина – Радужкевича. Из полученных данных следует, что процессы адсорбции НП на СМ МКСМ-ТО относятся к процессам физической адсорбции.

Показана возможность применения МКСМ для очистки модельных растворов от НП и нефти. Максимальная статическая сорбционная емкость СМ МКСМ-ТО составила для НП-7,6 мг/г. Максимальная статическая сорбционная емкость по отношению к карбоновой нефти для СМ МКСМ-ОР и ОДВ составила 10,6-12,6 г/г, для СМ МКСМ-ТО– 11,9 г/г, степень удаления нефти 99,85 и 99,91%, соответственно. Время наступления сорбционного равновесия –30-40 мин. В результате проведенных испытаний подтверждена целесообразность применения СМ МКСМ-ОР и МКСМ-ОДВ для очистки НП, МКСМ-ТО– для сбора нефти с водной поверхности.

Использованные литературы:

1. Исмагилов Р.Р. Проблема загрязнения водной среды и пути ее решения / Р.Р. Исмагилов // Молодой ученый. – 2012. – № 11. – С. 127-129.
2. Абдрахимов Ю.Р. Анализ химико-технологических водных систем предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности / Ю.Р. Абдрахимов, Г.М.Шарафутдинова, Р.И.Хангильдин, А.Р.Хангильдина // Нефтегазовое дело. – 2011. – № 6. – С. 222-260.
3. Coolbaugh T.S. Recent technology advances for effective oil spill response /T.S. Coolbaugh, A.Chopra //Society of Petroleum Engineers - SPE Health, Safety, Security, Environment, and Social Responsibility Conference -North America. – 2017. – P. 21-43.
4. Khoshnevis H. Super high-rate fabrication of high-purity carbon nanotube aerogels from floating catalyst method for oil spill cleaning / H. Khoshnevis, S.M. Mint, E. Yedinak, T.Q. Tran, A. Zadhoush, M. Youssefi, M. Pasquali, H.M. Duong // Chemical Physics Letters. – 2018. – Vol. 693. – P. 146-151.
5. Байбурдов Т.А. Полимерные сорбенты для сбора нефтепродуктов с поверхности водоёмов: обзор англоязычной литературы за 2000-2017гг. (часть 2) / Т.А.Байбур-дов, С.Л. Шмаков // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Химия. Биология. Экология. – 2018. – Т. 18. – № 2. – С. 145-153.
6. Корнева Д.А. Адсорбционная очистка – эффективный метод очистки сточных вод и подготовки воды для хозяйственно-питьевого водопользования / Д.А.Кор-нева, Л.Н.Куров // Успехи современного естествознания. – 2015. – №. 7. – 129 с

ПОЛУЧЕНИЕ НИТРАТА КАЛИЯ ИЗ МЕСТНЫХ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Нормамаатов Ф.Х.

Каршинский государственный университет

В последние годы проблема обеспечения населения земного шара продуктами питания приобретает все большую остроту. Это связано с тем, что на фоне интенсивного роста народонаселения мировой фонд пахотных земель практически не увеличивается. Одной из проблем является развитие производства качественных с низкой стоимостью минеральных удобрений.

Решение продовольственной проблемы возможно только за счет интенсификации сельскохозяйственного производства путем повышения урожайности сельскохозяйственных культур, а одним из важнейших направлений, обеспечивающих достижение этой задачи, является применение минеральных удобрений [1-3].

Из всех известных способов особый интерес представляют конверсионные методы получения бесхлорных водорастворимых удобрений, так как все исходные вещества для осуществления этих процессов производятся на химических предприятиях республики.

В данной работе на основании анализа диаграммы растворимости K^+ , NH_4^+ , Cl^- , NO_3^- - H_2O выбран следующий интервал варьирования основных технологических параметров: $KCl:NH_4NO_3$ – 1,0-1,2:1; продолжительность конверсии 1-40 мин, температура кристаллизации 5-20 °С, продолжительность кристаллизации – 15-30 мин. Изучены влияние соотношения $KCl:NH_4NO_3$, температуры и продолжительности конверсии, а также кинетика кристаллизации при температуре 5, 10 и 20 °С.

Как показывают полученные данные в изученных интервалах после процесса конверсии независимо от условий конверсии при 90 °С в системе не образуется твердая фаза. Через заданную продолжительность процесса конверсии система охлаждалась до определенной температуры кристаллизации при перемешивании со скоростью мешалки 50-100 об/мин и со скоростью охлаждения 3-7 °С*/мин.

Полученный твердый продукт и жидкая фаза анализировались на содержание K^+ , Cl^- и азота в виде нитрата и аммония по известным методикам [4-5]. В результате снижения растворимости нитрата калия в системе образуются кристаллы последнего с Ж:Т-3,42:7,44:1. Степень осветления в течение 10 мин достигает более 36;65% в зависимости от условий опытов. Суспензия фильтровалась под вакуумом при остаточном давлении 0,6кг*с/см² со скоростью 814,97:2695,06кг/м²*ч.

Степень выхода K_2O в продукт в зависимости от условий опытов колеблется в интервале 29,49-54,53% в первом цикле процесса конверсии. На степень выхода K_2O продолжительность конверсии практически не влияет, поскольку увеличение ее от 1 до 40 мин увеличивает выход всего на 2,53%.

Влияния соотношения $KCl:NH_4NO_3$ на степень выхода K_2O сильно зависит от температуры кристаллизации. При температуре 5 °С наблюдается максимум степени выхода калия.

Например при одинаковых условиях других параметров в степень выхода равна 47,9; 49,85; и 42,07% соответственно. Однако повышение температуры кристаллизации более 10 °С и соотношения $KCl:NH_4NO_3$ приводит только к снижению выхода K_2O до 5,23 и 33%.

Необходимо отметить, что при соотношении $KCl:NH_4NO_3=1,2:1$ степень выхода снижается на более 6,5 % по сравнению с $KCl:NH_4NO_3=1,09:1$, что усиливается со снижением температуры кристаллизации. Например, при 5 °С эта разница достигает 7,78%. Максимум степени выхода K_2O наблюдается при соотношении $KCl:NH_4NO_3=1,09:1$, температуре 5 °С и колеблется в пределах 46,51-54,53%, а при 10 °С этот показатель снижается до 42,07-46,33.

Скорость фильтрации образцов достаточно высока составляет 1066,31-1561,21кг/м²*ч, поэтому влажность сырых кристаллов нитрата калия не превышает 9,90 и 14,30% при 5 и 10°С температуры кристаллизации.

Соотношения Ж:Т в суспензии тоже являются одним из показателей степени выхода K_2O . При степени выхода калия более 50% Ж:Т равнялось 4:1, а при степени выхода менее 40 и 30% Ж:Т превышает более 5,5:1 и 7,0:1 соответственно.

Таким образом, в результате проведенных исследований установлены следующие оптимальные технологические параметры процесса: соотношение $KCl:NH_4NO_3=1:1-1,1:1$, продолжительность конверсии 2-3 мин, температура процесса конверсии 95-100 °С а продолжительность и температура кристаллизации 5-10 °С и 30-40мин соответственно.

Определено, что с изменением вышеуказанных параметров выход нитрата калия колеблется от 46,44 до 54,53%, а Ж:Т – в интервале 3,75-4,70, скорость фильтрации составляет 1066,24-2213,85 кг/м² час. Выявлено, что продолжительность конверсии практически не влияет на процесс.

Использованные литературы:

1. Нормаматов Ф.Х., Кучаров Б.Х., Тоиров З.К., Эркаев А.У Изучение процесса упарки маточных растворов при получении нитрата калия. Композицион материаллар журнал. 2022г. №1. 6-10с. . (02.00.00; №4).
2. Нормаматов Ф.Х., Эркаев А.У., Дадаходжаев А.Т., Тоиров З.К., Кучаров Б.Х. Исследование процесса получения нитрата калия. «Universum:технические науки». Москва. 2019. Выпуск: 9(66). 71-77с. (02.00.00; №1).
3. Позин М.Е. Технология минеральных удобрений.Л.: Химия, 1983.–336 с.
4. Винник М.М., Ербанова Л.Н., Зайцев П.М. и др. Методы анализа фосфатного сырья, фосфорных и комплексных удобрений, кормовых фосфатов. М.: Химии, 1975. -218с.
5. ГОСТ 30181.4-94. Минеральные удобрения. Метод определения суммарной массовой доли азота, содержащегося в сложных удобрениях и селитрах в аммонийной и нитратной формах (метод Деварда).

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИСКОЛАНТА В ПРОЦЕССЕ УЧАСТКА КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ РУДНИКА «ЦКВЗ» ГП НГМК

Инагомходжаева С.Х., Рахмонбердиев Г., Курбанбаева С.

Ташкентский химико-технологический институт,

Нукусский горный институт при Навоинском государственном горно-технологическом университете.

Ингибиторы, получившие наиболее широкое распространение, состоят из основы - растворов кислот или щелочей, поверхностно-активных веществ (ПАВ) и комплексообразователей. Долгое время для ингибирования процессов осадкообразования в установках обратного осмоса использовали неорганические полифосфаты и подкисление соляной или серной кислотой [1-3].

Однако жесткие экологические требования по содержанию фосфатов в сбрасываемом в дренаж концентрате лимитируют использование полифосфатов. Более того, полифосфаты склонны к гидролизу. Образование ортофосфатов может привести к дополнительным осадкам на поверхности мембраны.

Более эффективными антискалантами являются фосфорсодержащие комплексоны - фосфонаты, которые способны ингибировать осадкообразование при больших значениях карбонатной жесткости и рН, что позволяет полностью отказаться от подкисления.

Целью данной работы является, оценка пригодности к применению антисколанта в процессе участка кучного выщелачивания и готовой продукции рудника "ЦКВЗ" ГП НГМК и исследование закономерностей изменения качественных показателей концентрата от дозировки вводимого реагента.

В результате проведенных экспериментов была получена закономерность изменения качественных показателей концентра (жесткости воды) от дозировки вводимого реагента.

Испытание ингибитора следует проводить в водах Навоинского горно-металлургического комбината состав, которого проанализирована в аналитической лаборатории ЦНИЛ (табл.1):

Таблица 1

<i>Au</i> , <i>мг/дм³</i>	<i>K</i> , <i>мг/дм³</i>	<i>Na</i> , <i>мг/дм³</i>	<i>Ca</i> , <i>мг/дм³</i>	<i>Mg</i> , <i>мг/дм³</i>	<i>Zn</i> , <i>мг/дм³</i>	<i>Cu</i> , <i>мг/дм³</i>	<i>Co</i> , <i>мг/дм³</i>	<i>Ni</i> , <i>мг/дм³</i>	<i>Fe</i> , <i>мг/дм³</i>
0,02	145,0	2,5	500,0	7,0	15,0	14,8	4,1	4,0	14,4

<i>Ag</i> , <i>мг/дм³</i>	<i>CN</i> , <i>мг/дм³</i>	<i>SCN</i> , <i>мг/дм³</i>	<i>Pd</i> , <i>мг/дм³</i>	<i>Mn</i> , <i>мг/дм³</i>	<i>Cr</i> , <i>мг/дм³</i>	<i>Cl</i> , <i>мг/дм³</i>	<i>CO₃</i> , <i>мг/дм³</i>	<i>SO₄</i> , <i>мг/дм³</i>	<i>HCO₃</i> , <i>мг/дм³</i>	Солевой остаток, <i>мг/дм³</i>	<i>pH</i>
<0,1	150,0	860,0	<1,0	<0,2	<0,2	0,2	300,0	5,5	отс.	3,0	10,0

Как видно из данных табл.1, рудниковая вода по производству золота управления НГМК отличается высокой кислотностью (pH 3,0), содержанием роданидов и карбонатов и требует особого подхода по выбору ингибиторов многоцелевого назначения.

Получение водного раствора полиакриловой кислоты: в стеклянном реакторе емкостью 500 см³, снабженном мешалкой, обратным холодильником, термометром, двумя капельными воронками, нагревают рассчитанное количество дистиллированной воды до 50 ± 2 °С. При этой температуре приливают в реактор тремя равными порциями акриловой кислоты, содержащей гидрохинона, и натриевой соли тиогликолевой кислоты. Одновременно тремя порциями прибавляют 40%-ной перекиси водорода.

При добавлении каждой порции акриловой кислоты и перекиси водорода температура реакционной массы самопроизвольно повышается до 70-75 °С. Перед добавлением очередной порции реагентов ее снижают до 40±2 °С. Через 15 мин после добавления третьей порции реагентов в реакционную массу добавляют перекиси водорода и нагревают при 90 °С в течение 1 ч. Продолжительность всего процесса 3,0 ч. Готовый полимер не содержит незаполимеризованной акриловой кислоты, содержание которой определяют хроматографическим методом.

Полученные водный раствор полиакриловой кислоты (ВР-ПАК) в чистом виде и в композиции с ИОМС и ОЭДФ был использован в качестве антискалан-тов в искусственно приготовленных вводах по составу, приближающему к Навоинскому горно-металлургическому комбинату в динамических условиях. Приготовлены композиции ВР-ПАК: ОЭДФ, ВР-ПАК: ОЭДФ: НТФ и ВР-ПАК: НТФ. Данные представлены в табл.2.

Данные табл.2 показывают, что приготовленные композиции способны эффективно подавлять процессы накипообразования в средах с различной начальной коррозионной активностью, в то же время композиции ВР-ПАК: ОЭДФ: НТФ (максимальная эффективность - 97,0 %) значительно эффективнее композиции ВР-ПАК: ОЭДФ и ВР-ПАК: НТФ (максимальная эффективность - 95,0 - 96,0 % соответственно). При этом нужно отметить, приготовление композиции с ОЭДФ связано несколькими осложнениями: при приготовлении высоких концентрации выпадает осадок.

Таблица 2

Исследование ингибирующей активности. Температура 40 - 50 °С

№	Компоненты ингибитора	Концентрация компонентов ингибитора, мг/л	Эффективность, %
Температура 40 °С			
1	ВР-ПАК	0,5	87
		1,0	89
		1,5	90
		2,0	91
2	ВР-ПАК: ОЭДФ	0,5 + 0,5	90
		1,0 + 1,0	92
		1,5 + 1,5	94
		2,0 + 2,0	95
3	ВР-ПАК: НТФ	0,5 + 0,5	91
		1,0 + 1,0	93
		1,5 + 1,5	95
		2,0 + 2,0	96
4	ВР-ПАК: ОЭДФ: НТФ	0,4 + 0,3 + 0,3	92
		0,8 + 0,6 + 0,6	94
		1,0 + 1,0 + 1,0	95
		1,6 + 1,2 + 1,2	97
Температура 50 °С			
1	ВР-ПАК	0,5	86
		1,0	89
		1,5	89
		2,0	90
2	ВР-ПАК: ОЭДФ	0,5 + 0,5	87
		1,0 + 1,0	90
		1,5 + 1,5	90
		2,0 + 2,0	91
3	ВР-ПАК: НТФ	0,5 + 0,5	88
		1,0 + 1,0	90
		1,5 + 1,5	91
		2,0 + 2,0	92
4	ВР-ПАК: ОЭДФ: НТФ	0,4 + 0,3 + 0,3	90
		0,8 + 0,6 + 0,6	92
		1,0 + 1,0 + 1,0	93
		1,6 + 1,2 + 1,2	95

Далее опыты по определению эффективности предотвращения накипообразования проводили в лаборатории НГМК. Лабораторные сравнительные испытания образцов антискалантов, проводились на двух типах технологических растворов отобранных с коллекторов №40 и №47 в объеме 400 мл и упаренная до 200 мл. Температура выпарки 80 °С. Результаты опытов представлены в табл.3.

Как видно из данных таблицы, реагент ВР-ПАК: НТФ при pH $\geq 9,5$ - $10,0 \div 10,5$ - $11,0$ технологических растворов и дозировании $2-4 \text{ г/м}^3$ эффективно сдерживает осадкообразование.

Таблица 3

Сравнительные результаты лабораторного испытания антискалантов

Наименование проб	pH	Тип реагента	Кальциевая жесткость, мг/л	Общая жесткость, мг/л
Исходная проба, коллектора №40	9,80		770	910
Упаренная проба коллектора №40	8,02	Без реагента	890	1005
Проба №40 + 2 г/м^3 реагента	9,05	Кемперех 710	1020	1080
Проба №40 + 4 г/м^3 реагента	9,00	Кемперех 710	1050	1900
Проба №40 + 2 г/м^3 реагента	9,10	ВР-ПАК: НТФ	950	1730
Проба №40 + 4 г/м^3 реагента	9,08	ВР-ПАК: НТФ	1010	1750
Исходная проба, коллектора №47	10,50		990	2060
Упаренная проба коллектора №47	7,00	Без реагента	800	900
Проба №47 + 2 г/м^3 реагента	7,01	Кемперех 710	1200	1920
Проба №47 + 4 г/м^3 реагента	7,05	Кемперех 710	1250	1940
Проба №47 + 2 г/м^3 реагента	7,03	ВР-ПАК: НТФ	770	850
Проба №47 + 4 г/м^3 реагента	7,07	ВР-ПАК: НТФ	1110	1690

Из вышеуказанного следует, что заменяя промышленный эталонный Кемперех-710 предлагаемым композиционным составом ВР-ПАК : НТФ в соотношении 2 : 1, при pH $\geq 9,5$ - $10,0 \div 10,5$ - $11,0$ технологических растворов и дозировании $2 - 4 \text{ г/м}^3$, в качестве антискалантов в процессе участка кучного выщелачивания и готовой продукции рудника "ЦКВЗ" ГП НГМК, можно несколько раз уменьшить себестоимость препарата.

Использованные литературы:

1. Нечитайло Н.П., Косюк Е.Н., Решетняк Д.А. Использование поли-акриловой кислоты для предотвращения осадкообразования в баромембран-ных процессах. Строительство, материаловедение, машиностроение. Вып. 92 -2016. С. 93-98.
2. Орестов Э.О., Митченко. Т.Е. [Junction of two physical-himichni Basics of dii ingibitoriv membranes flouming zvorotnogo osmosis is the optimal Roads Ahead ihnogo vikoristannya] // Вода и водоочистные технологии. Научно-технические вести – #2 (12) – 2013. (Украина).
3. Ковалева Н.Е., Рудакова Г.Я. Теория и практика применения комплексонов для обработки воды // журн. "Новости теплоснабжения", № 8, (24), август, 2002. – С.43-45.
4. Pat. CN 1137492A КНР, МКИ C02F 005-12. Composite agents for stabilizing the quality of recirculating water in blast-furnace cooling system / Zhou Yihong, Yao Guangren et al. Заявл. 1995; Оpubл. 11.12.1996; С.А. 1999. V. 131. 218967.

ИЗУЧЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ СИСТЕМЫ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ ДИКАРБАМИДО ХЛОРАТА КАЛЬЦИЯ – ЯБЛОЧНОКИСЛЫЙ ТРИЭТАНОЛАМИН – ВОДА

¹Темирова Я.С., ¹Тураев К.А., ¹Қаххоров Н.Т., ¹Муталов Ш.А., ²Тогашаров А.С.

¹Шахрисабзский филиал Ташкентского химико-технологического института,

²Институт общей и неорганической химии АН РУ

В настоящее время для получения высоких урожаев хлопчатника с хорошими качествами применяются хлорат кальцийсодержащих, мягко- и комплекснодействующих дефолиантов с физиологически активными веществами [1, 2]. Одним из наиболее перспективных, агрохимических и экономически целесообразных способов повышения эффективности применяемых дефолиантов, увеличения урожайности сельскохозяйственных культур и улучшения качества сельскохозяйственной продукции является совместное применение дефолиантов с этиленпродуциентами и минеральными удобрениями [3].

Исходя из вышеизложенного, нами изучено взаимодействие компонентов в водной системе с участием дикарбамидохлората кальция и яблочнокислый триэтанолламин в широком интервале температур и концентраций визуально-политермическим методом.

Бинарная система $C_4H_6O_5 \cdot N(C_2H_4OH)_3 \cdot H_2O$ была изучена в интервале температур от -23.0° до $70.0^\circ C$. Политермическая диаграмма растворимости характеризуется наличием ветвей кристаллизации льда и $C_4H_6O_5 \cdot N(C_2H_4)_3 \cdot H_2O$, $C_4H_6O_5 \cdot N(C_2H_4OH)_3$ при температуре $-23.0^\circ C$ и концентрации 65.0% $C_4H_6O_5 \cdot N(C_2H_4OH)_3$ и 35.0% H_2O ; при температуре $32.0^\circ C$ и концентрации 82.4% $C_4H_6O_5 \cdot N(C_2H_4OH)_3$ и 17.6% H_2O .

Бинарная система $Ca(ClO_3)_2 \cdot 2CO(NH_2)_2 - H_2O$ характеризуется ветвями кристаллизации льда и дикарбамидохлората кальция с точкой перехода при $15^\circ C$, в которой концентрация $Ca(ClO_3)_2 \cdot 2CO(NH_2)_2$ составляет 46.1%. Результаты хорошо согласуются с литературными данными [4].

Растворимость в системе $Ca(ClO_3)_2 \cdot 2CO(NH_2)_2 - C_4H_6O_5 \cdot N(C_2H_4OH)_3 - H_2O$ изучена с помощью восьми внутренних разрезов. На основе результатов изучения боковых сторон системы и внутренних разрезов построена полная политермическая диаграмма системы в интервале температур от -29.5° до $33.0^\circ C$.

На политермической диаграмме растворимости разграничены поля кристаллизации: льда, $Ca(ClO_3)_2 \cdot 2CO(NH_2)_2 \cdot 2H_2O$, $C_4H_6O_5 \cdot N(C_2H_4OH)_3 \cdot H_2O$, $C_4H_6O_5 \cdot N(C_2H_4OH)_3$ и в качестве новой фазы $C_4H_6O_5 \cdot N(C_2H_4OH)_3 \cdot Ca(ClO_3)_2$. Указанные поля сходятся в три тройных узловых точках системы, для которых определены составы равновесного раствора и соответствующие им температуры кристаллизации.

Использованные литературы:

1. Умаров А.А., Кутянин Л.И. Новые дефолианты: поиск, свойства, применения. М.: Химия. 2000. -87с.
2. Тогашаров А.С., Шукуров Ж.С., Тухтаев С. Новые дефолианты на основе хлоратов и техногенных отходов хлопкоочистительных заводов / Ташкент: Навруз, 2019.
3. Teshaeв F., Khaitov B. Effect of defoliant and fertilizer on yield and quality of upland cotton (*Gossypium hirsutum* L.) // Journal of Cotton Research and Development (CRDA). –India, 2015. -№1. pp. 57-60.
4. Изучение растворимости системы дикарбамидохлорат кальция – нитрат триэтанолламин – вода // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. Хамдамова Ш. [и др.]. 2018. № 10 (55). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/6412>

КАЛЬЦИЙ ХЛОРАТ–МОНОХЛОЛ-СИРКА ТРИЭТАНОЛАМИН–СУВ СИСТЕМАСИННИГ ЭРУВЧАНЛИГИНИ ЎРГАНИШ

Махмудова М.А.¹, Тўраев Қ.А.¹, Эргашев Л.Б.¹, Қаххоров Н.Т.¹, Муталов Ш.А.¹,
Тоғашаров А.С.²

¹Тошкент Кимё технология институти Шахрисабз филиали

²ЎЗР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти

Ҳозирги кунда қишлоқ хўжалиги экинларидан юқори ва сифатли ҳосил етиштиришда илм фан ютуқларидан кенг фойдаланилади. Хусусан, пахта ҳосилини сифатли ва қисқа муддатда йиғиб олиш учун дефолиация тадбири ўтказилади. Ўз муддатида сифатли ўтказилган дефолиация пахтани сифатли йиғиб олиш имконини беради, биринчи терим ва умумий ҳосил салмоғини оширишга хизмат қилади. Бу ўринда кам захарли, самарали дефолиантларни ва гербицидларни ишлаб чиқариш катта аҳамиятга эга.

Ўсиш даври охирида ғўза органларининг фаолияти сусаяди, баргларида хужайра ширасининг камайиши ҳисобига, моддалар алмашинуви бузилади [1]. Шу билан бирга гидролитик бўлиниши синтездан кучли келади, бунинг натижасида барг пластинкаларида юқори молекуляр органик бирикмаларнинг парчаланиши бошланади ва ассимиляция қилиш қобилияти пасаяди. Баргларнинг ҳаёт фаолияти умумий заифлашади, нафас олиши қийинлашади ва баргнинг тўқималари сувсизланади, бу уларнинг сўрилишига олиб келади [2].

Юқоридагиларни инобатга олиб дефолиацияловчи хоссасига эга кам захарли дефолиантлар синтезини физик-кимёвий асослаш мақсадида $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2 \cdot (\text{C}_2\text{H}_4\text{OH})_3\text{N} \cdot \text{CClCH}_2\text{COOH} \cdot \text{H}_2\text{O}$ системаси эрувчанлиги визуал политемик усулда кенг ҳарорат оралиғида ўрганилди.

$\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2 \cdot (\text{C}_2\text{H}_4\text{OH})_3\text{N} \cdot \text{CClCH}_2\text{COOH} \cdot \text{H}_2\text{O}$ системасининг эрувчанлиги бинар системалар ва тўққиста ички кесимдан фойдаланган ҳолда, визуал политемик усулда ўрганилди.

Монохлор-сирка триэтанолмин, монохлор-сирка ва триэтанолминдан 1:1 моль нисбатда олиниб, триэтанолминга монохлор-сиркани сувли ҳаммомда аста секин кўшиб, доимий аралаштириб $(\text{C}_2\text{H}_4\text{OH})_3\text{N} \cdot \text{CClCH}_2\text{COOH}$ олинди. $(\text{C}_2\text{H}_4\text{OH})_3\text{N} \cdot \text{CClCH}_2\text{COOH} \cdot \text{H}_2\text{O}$ бинар системаси илгари ўрганилган бизнинг олган натижалар унга мос тушади.

Бинар системалар ва ички кесимлардан фойдаланиб -52.0 дан 47.0 °C гача бўлган ҳарорат оралиғида $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2 \cdot (\text{C}_2\text{H}_4\text{OH})_3\text{N} \cdot \text{CClCH}_2\text{COOH} \cdot \text{H}_2\text{O}$ системанинг эрувчанлик политемик диаграммаси қурилди. Политемик $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2 \cdot (\text{C}_2\text{H}_4\text{OH})_3\text{N} \cdot \text{CClCH}_2\text{COOH} \cdot \text{H}_2\text{O}$ системада тўртта учламчи нуқта мавжуд бўлиб, 19.0% $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$ 21.8% $(\text{C}_2\text{H}_4\text{OH})_3\text{N} \cdot \text{CClCH}_2\text{COOH}$ 59.2% H_2O га -21°C да, 38.5% $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$ 11.0% $(\text{C}_2\text{H}_4\text{OH})_3\text{N} \cdot \text{CClCH}_2\text{COOH}$ 50.5% H_2O га -52°C , 43.0% $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$ 14.5% $(\text{C}_2\text{H}_4\text{OH})_3\text{N} \cdot \text{CClCH}_2\text{COOH}$ 42.5% H_2O га -42°C , 49.0% $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$ 21.5% $(\text{C}_2\text{H}_4\text{OH})_3\text{N} \cdot \text{CClCH}_2\text{COOH}$ 29.5% H_2O га -20.0°C га тўғри келади.

Агрокимёвий синовлар ўтказилиб, таклиф этилган дефолиант ғўзага “юмшоқ” ва самарали таъсир этиши, атроф муҳитга кам захарлилиги, кўсақларнинг пишиб етилиб очилишини тезлашиши ва етиштирилган ҳосилни сақлаб қолиб, тўла вақтида териб олиш имконияти яратилганлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Osborne D.J. Hormones and the shedding of leaves and rolls//Cotton Erowg.Rew. - 1974. - V.51. -№4. -p.256-265.
- 2.Ташкулов С.Т., Баръетас П.К. Дефолиация хлопчатника сорта «Ташкент-6». - Ташкент:Ўзбекистан, 1976. -96с.

YOG' MOY SANOATI EKSTRAKSIYALASH JARAYONIDA GAZ HAVO ARALASHMALARIDAN UGLEVODORODLARNI TOZALASH

Saydaliyev O.T.

Farg'ona Politexnika instituti,

Yog'-moy sanoatida qayta ishlash jarayonida uglevodorodlarni gaz-havo aralashmalaridan tozalash texnologiyasini takomillashtirishning dolzarb muammosiga bag'ishlangan . O'simlik va hayvonlarning boshlang'ich materiallaridan yog' va yog'larni olish oziq-ovqat va boshqa ko'plab mahsulotlarni ishlab chiqarishda muhim bosqichdir. Biroq, bu jarayon karbonat anhidrid va vodorod sulfidi kabi zararli komponentlarni o'z ichiga olgan gaz aralashmalarining shakllanishi bilan birga keladi. Maqolada zamonaviy tozalash usullari, innovatsion yondashuvlar va ularning ekologik va iqtisodiy afzalliklari ko'rib chiqiladi va atrof- muhitga zararli ta'sirlarni minimallashtirish va yog'-moy sanoatida barqarorlikni ta'minlash muhimligi ta'kidlanadi.

Yog'-moy sanoati oziq-ovqat va boshqa ko'plab mahsulotlar, jumladan, kosmetika va yuvish vositalarini ishlab chiqarishda asosiy rol o'ynaydi. Lekin o'simlik va hayvonot xomashyosidan neft olish jarayoni ko'pincha tozalashni talab qiluvchi zararli komponentlarni o'z ichiga olgan gaz-havo aralashmalari hosil bo'lishi bilan kechadi. Hozirgi yog' - moy ekstraksiya ishlab chiqarishida yog' - moy ekstraksiya ekologiyani yaxshilash tendentsiyasi mavjud. atmosferaga, uglevodorod erituvchining yo'qotilishini va uning yong'in va portlash xavfini kamaytiradi. YOG' - MOY EKSTRAKSIYA ning past qaynaydigan turdagi erituvchilardan foydalanishga o'tkazilishi bu muammoni yanada kuchaytirdi va gaz-havo aralashmasidan gaz-havo aralashmasi uglevodorodlarni olishning murakkab usullarini ishlab chiqish zaruratini tug'dirdi. Ma'lumki, mineral va o'simlik moylari gaz-havo aralashmasi tarkibidagi uglevodorodlarni yaxshi o'zlashtiradi. Binolarni, ayniqsa portlash va yong'inga xavfli binolarni tozalashda ushbu effektdan foydalanish nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy ahamiyatga ega. Urug'lar, yong'oqlar yoki hayvon yog'lari kabi xom ashyolardan neft olinganda, atmosferaga aldegidlar, erkin yog'lar va boshqa zararli komponentlar kabi turli ifloslantiruvchi moddalarni o'z ichiga olgan gaz-havo aralashmalari tarqalishi mumkin. Ushbu ifloslantiruvchi moddalar nafaqat ishlab chiqarilgan neft sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin , balki ular ishchilar salomatligi va atrof-muhit uchun ham xavfli bo'lishi mumkin. Ushbu muammoga qarshi kurashish uchun yog 'va yog' sanoatida turli xil tozalash usullari qo'llaniladi:

a. Filtrlash: Filtrlash sanoatda havo-gaz aralashmalarini tozalashning eng keng tarqalgan usullaridan biridir . Maxsus filtrlar zarrachalar va boshqa ifloslantiruvchi moddalarni ushlab turadi.

b. Absorbsiya: Bu usul zararli gazlar va aldegidlarni singdirish uchun kimyoviy reaksiyalardan foydalanadi. Masalan, faollashtirilgan uglerod kabi adsorbentlardan foydalanish zararli komponentlarni ushlab turishga yordam beradi.

c. Kriogen tozalash: Bu usul gaz-havo aralashmasining haroratini juda past qiymatlarga kamaytirishga asoslangan bo'lib, bu ma'lum ifloslantiruvchi moddalarni ushlab imkonini beradi.

Ma'lumki, mineral va o'simlik moylari gaz-havo aralashmasi tarkibidagi uglevodorodlarni yaxshi o'zlashtiradi. Binolarni, ayniqsa portlash va yong'inga xavfli binolarni tozalashda ushbu effektdan foydalanish nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy ahamiyatga ega. Bugungi kunda korxonalarda ushbu masalani texnik hal qilish samarali changni yutish vositasini tanlash, ularni qayta tiklash shartlari va boshqalar bo'yicha kompleks tadqiqot ishlarini talab qiladi. Bularning barchasi ishlatiladigan absorberning dizayni va tavsiya etilgan changni yutish vositasining tarkibi bilan chambarchas bog'liq. Bugungi kunda assimilyatsiya liniyalari uchun samarali uglevodorod changni yutish vositasini tanlash bo'yicha konsensus mavjud emas. Masalan, Germaniyada shpindel moyidan foydalanish tavsiya etiladi, AQShda ular o'simlik (soya yoki kolza) moylarini va boshqalarni ishlatishadi. Ushbu ishlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, ishlatiladigan changni yutish vositasi turi uning ma'lum bir mamlakatda mavjudligi va narxi bilan chambarchas bog'liq.

O'zbekistonda ham mineral, ham o'simlik kelib chiqishiga ega bo'lgan changni yutish moddalarning ko'p turlari mavjud. Binobarin, mahalliy xomashyodan foydalanish, albatta, yog' - moy ekstraksiya ning texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarini yaxshilashga yordam beradi. Bundan

tashqari, bu erda fazaviy aloqani oqilona amalga oshirish uchun samarali mahalliy changni yutish vositasini, uning ish sharoitlarini va apparatini tanlash kerak. Issiq suv ta'minotidagi uglevodorodlarning turli xil tarkibi va ular bilan birga bo'lgan moddalar samarali changni yutish vositasi va uning ishlash rejimlarini tanlash masalasini murakkablashtiradi. Shunday qilib, issiq suvni uglevodorodlardan absorbsion tozalash jarayonini takomillashtirish va yog' - moy ekstraksiya uchun neftni tozalash liniyasining oqilona texnologik sxemasini ishlab chiqish dolzarb vazifadir. Yog' - moy ekstraksiya issiq suv ta'minotidan erituvchi bug'larini moyni singdirish uchun standart o'rnatish bo'yicha tavsiya etilgan texnologik rejimlarni sinovdan o'tkazishda biz quyidagi dizayn o'zgarishlarini kiritdik: - sxema yog'ni qo'shimcha sovutish maqsadida qayta aylanishni ta'minlaydi; - desorberdan sovutgichga moyni quyish uchun ikkita nasos sxemadan chiqarib tashlandi, buning o'rniga bosim ostida assimilyatsiya qilish usuli nazarda tutilgan; - distillash tizimidan issiq suvni etkazib berish va erituvchini ovqatdan so'rilishga distillash vakuum tizimining qayta oqim kondensatorlaridan keyin amalga oshiriladi.

jadval-1

Jarayon ko'rsatkichlari gaz-havo aralashmasi xususiyatlari	Gaz-havo aralashmasi xususiyatlari	
	Absorbsiyadan oldin	Absorbsiyadan keyin
Harorat, ° C	22	28
Yog 'berilish tezligi, m / s	2.83	3.2
Erituvchi tarkibi, mg/l.	482,8	35
Iste'mol qilinadigan suv iste'moli, m ³ / soat	79.9	81.56
Issiq suv ta'minotidagi erituvchi miqdori, kg / kun	926	68.5
Bosh, Pa	200	150
Sovutish suvi harorati, °C	20	-
Bug 'harorati, °C	226	-
Bug 'bosimi, atm	4.0	-
Absorbsion moy sarfi, m/soat	2.7	-

ФОСФАТ КИСЛОТАНИ ЭКСТРАКЦИЯ ЖАРАЁНИДА КАЛЬЦИЙ КАРБОНАТ ЁРДАМИДА ФТОР ВА СУЛЬФАТ ҚЎШИМЧАЛАРИДАН ТОЗАЛАШ ЖАРАЁНИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

Шамшидинов И.Т., Қодирова Г.К., Нажмиддинов Р.Ю.

Наманган муҳандислик-қурилиш институти

Фтор бирикмалари теварак атроф-муҳитга катта зарарли таъсир кўрсатади. Тадқиқотлар кўрсатадики, фтор нафақат ўсимликларгагина салбий таъсир кўрсатиб қолмасдан, балки инсонлар ва бошқа тирик организмларда турли хил жиддий касалликлар келтириб чиқаради [1, 2].

Кўпгина ўсимликлар катта миқдордаги фторни ўзлаштириб олиш хусусиятига эга. Масалан, 1 кг миқдоридаги чойда 57 дан 1370 мг гача, пахтада 4500 мг гача фтор ўзлаштирилади [2]. Бунда фтор пахта чигитида тўпланади ва унинг кўп қисми пахта мойи таркибига ўтади. Тадқиқотлар кўрсатадики, тупроққа, жумладан минерал ўғитлар билан фтор тушганда ҳосилдаги фтор миқдори ҳам ортиб боради [3].

Тупроққа тушадиган фторнинг асосий манбаи фосфорли ўғитлар ҳисобланади. Масалан, апатит ва фосфоритлар таркибида, мос ҳолда, ўртача 3,0 ва 2,7% фтор бўлади [4]. Бу эса ишлаб чиқарилаётган фосфорли ўғитлар таркибида кўп миқдорда (4% гача) фтор бўлишига олиб келади ва ўғитларнинг экологик самардорлигига салбий таъсир кўрсатади .

Шунинг учун ҳам фосфорли ўғитлар ишлаб чиқаришнинг оралик маҳсулоти бўлган ЭФКни бир пайтнинг ўзида фтор ва сульфатлардан тозалаш усуллари тадқиқ қилишга қаратилган тадқиқотлар муҳим аҳамият касб этади.

Таркибида кальций ва магний бўлган юқори сифатли фосфорли оддий ўғитлар олиш мақсадида экстракцион бўтқани (ЭБ) филтрлашдан олдин кальцийли хомашё – кальций карбонат ёрдамида тозалаш ва тозаланган кислотани кальций карбонат билан нейтраллаш жараёнлари ўрганилди.

Фосфат кислотани экстракциялаш жараёнида таркибида, оғ. % ҳисобида: $P_2O_5 = 26,85$; $CO_2 = 3,14$; $CaO = 52,64$; $MgO = 1,03$; $R_2O_3 = 1,16$; $SO_3 = 2,31$; $F = 3,09$; э.қ. = 1,89 бўлган ювиб куйдирилган фосфат концентрати ишлатилди.

Экстракцион бўтқадан фтор ва сульфатларни чўктириш кальций оксиддан кальций фторид ҳосил бўлиш меъёрига нисбатан 60-150% ва SO_3 ни кальций сульфат тарзида боғлаш меъёрига нисбатан 80-100% ҳисобида кальций карбонат (к.т.) билан амалга оширилди. Фосфат кислотани сульфат кислотали экстракциялаш жараёни дигидратли режимда ўтказилди, ҳосил қилинган экстракцион бўтқани филтрлашдан олдин ундаги фтор ва эркин сульфат кислота кальций карбонат (к.т.) билан чўктирилди.

Экстракцион бўтқанинг реактор иккинчи секциясида 30 минутни ташкил этади, чунки реактор мазкур секциясида экстракцион бўтқадаги фтор ва сульфат қўшимчалари кальций карбонат ёрдамида чўктирилади.

Хомашёлар, оралик ва тайёр маҳсулотлар кимёвий таҳлиллари маълум бўлган усуллар бўйича амалга оширилди [21-24].

Кальций карбонат қўшмасдан ЭФК олинганда фосфоритдаги умумий фторнинг 5,1% газ фазасига, 41,3% фосфогипсга ўтади ва ЭФКда 53,6% фтор қолади. ЭФКдаги магний миқдори ўзгаришсиз қолади, унинг миқдори тозаланган кислоталарда 0,66-0,72% ни ташкил этади. Кальций карбонат қўшилганда ва кальций фторид ҳосил бўлганда газ фазасига ажралиб чиқадиган фтор миқдори 5,1 дан 4,0% гача камаяди, бу унинг асосий миқдорини жараённинг бошидаёқ ажралиб чиқишини кўрсатади. Парчалаш жараёнига 100-150% меъёрда $CaCO_3$ киритилганда газ фазасига ва фосфогипсга фторнинг умумий ўтиш даражаси 86,2-89,4% ни ташкил этади. Бунда ЭФКдаги фтор миқдори 0,22-0,29% ни ташкил этади, бу эса кальций карбонат қўшилмагандагига нисбатан 4,1-5,3 марта камдир. Экстракцион бўтқани 100-150% стехиометрик меъёрдаги кальций карбонат ёрдамида фторсизлаш натижасида ҳосил қилинадиган экстракцион фосфат кислота маҳсулотининг фторсизланиш даражаси 75,4-81,0% ни ташкил қилади.

Фосфат кислотани экстракциялаш ва ҳосил қилинган экстракцион бўтқадаги фтор ва сульфатларни кальций карбонат билан чўктиришда $CaCO_3$ тарзидаги CaO меъёри 100-120% бўлганда фторнинг фосфогипсга ўтиш даражаси 81,8-84,9% ни, газ фазасига ўтиш даражаси 4,4-4,2% ни, маҳсулот ЭФКни фторсизланиш даражаси 75,4-79,5%, сульфатсизланиш даражаси эса 78,5-79,2% ни ташкил этади. Кислотадаги мавжуд фтор ва сульфатлар миқдори ҳисобига нисбатан 120% дан ортиқ меъёрдаги кальций карбонат қўшилганда фторсизланиш ва сульфатсизланиш жуда кам даражада, яъни мос ҳолда 80,2-81,0% ва 79,2-79,3% гача ўзгаради. ЭФК таркибида қоладиган фтор миқдори бошланғич фосфоритдаги фторнинг умумий миқдорига нисбатан 11,3-14,7% ни ташкил этади. Фосфоритдаги мавжуд фторга нисбатан кальций карбонат меъёри 60 дан 100% гача ўзгарганда фосфогипсга фторнинг қўшимча ўтиши 27,8-40,5% ни ташкил этиши кузатилади. Кальций карбонат меъёри 120-150% га оширилганда қаттиқ фазага фторнинг ўтишини атиги 3,1-3,6% га оширади. ЭБдаги фторни чўктиришдаги ортиқча кальций карбонат мавжуд ортиқча сульфат кислота ҳисобига кальций сульфат, фосфат кислота билан таъбирлашиши ҳисобига эса монокальцийфосфат ҳосил бўлишига сарфланади.

SO_3 миқдори 1,21% дан 0,24-0,26% гача камаяди, кальция оксид миқдори эса 0,32% дан 2,73% гача ортади. Бунда парчаланиш, ажралиш, ювилиш ва унум коэффициентлари, фторни боғлашга 60 дан 150% гача, ортиқча сульфат кислотани нейтраллашга 80 дан 100% гача меъёрдаги кальций карбонат учун мувофиқ ҳолда 98,8-99,1%, 96,1-96,3%, 99,0-99,2% ва

95,3% ни ташкил этади. Фосфогипснинг 100x24, 120x20, 220x20, кўпгина 560x80, 400x80, 360x28 ва қисман 100x16, 80x60, 60x20 ўлчамдаги кристаллари ҳосил бўлиши ҳисобига филтрланиш тезлиги нисбатан юқори бўлади ва куруқ қолдиқ ҳисобида 807,6-812,6 кг/м²·с ни ташкил этади.

Ўтказилган тадқиқотлар Марказий Қизилқум фосфоритлари асосидаги ЭФКни экстракцион бўтқага кальций карбонат (к.т.) қўшиш йўли билан бир пайтнинг ўзида фторсизлантириш ва сульфатсизлантиришнинг принципал жиҳатдан амалга ошириш мумкинлигини кўрсатди. Кальций карбонатнинг мақбул меъёри кальций фторид ҳосил бўлишига СаО ҳисобида 100-120%, кальций сульфат ҳосил бўлишига СаО ҳисобида 100% ни ташкил этади. Бунда сульфатлар миқдори 1,21% дан 0,25-0,26% гача, фтор 1,18% дан 0,24-0,29% гача камаяди, экстракциялашда фторнинг газ фазасига ўтиш даражаси 5,1% дан 4,2-4,4% гача камаяди, фосфогипсга ўтиш даражаси эса 41,3% дан 81,8-84,9% гача ортади. Маҳсулот сифатида олинган ЭФКни фторсизланиш даражаси 75,4-79,5% ни, сульфатсизланиш даражаси 78,5-79,2% ни ташкил этади. Натижада таркибида оғ. % ҳисобида: P₂O₅ = 17,10-17,19; СаО = 0,88-1,40; MgO = 0,68; SO₃ = 0,25-0,26; R₂O₃ = 0,67; F = 0,24-0,29 ва бошқалар бўлган экстракцион фосфат кислота олинади.

Шундай қилиб, ўтказилган тадқиқотлар фосфат кислотани экстракциялаш жараёнида сульфат-фосфат кислотали бўтқага стехиометрик меъёрга нисбатан сульфатлар учун 100% ва фтор учун 120% таркибида кальций бўлган реагент (кальций карбонат) қўшиш йўли билан Марказий Қизилқум фосфоритлари асосидаги экстракцион фосфат кислотани бир пайтнинг ўзида фторсизлаш ва сульфатсизлаш мумкинлигини кўрсатди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Национальный доклад о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов в Республике Узбекистан (1988-2007). – Ташкент, 2008. – 298 с.
2. Степень и экономические последствия фторидного загрязнения. Обзорная информация. – Обнинск, 1983. – Вып.1. – 55 с.
3. Васяев Г.В., Шевченко Т.П. О содержании фтора в урожае // Записи Ленинградского с-х. ин-та. – Л.: Изд-во ЛСХИ, 1974. – Т. 218. – С.10-18.
4. Кочетков С.П., Смирнов Н.Н., Ильин А.И. Концентрирование и очистка экстракционной фосфорной кислоты / ГОУВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т. – Иваново, 2007. – 308 с.

СОСТАВ ПЛАСТОВЫХ ВОД МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ШАРКИЙ БЕРДАК»

Мамарасулов Б.С., Таиров З.К., Эркаев А.У.

Ташкентский химико-технологический институт

В перспективной программе развития химической промышленности Узбекистана, важнейшее значение имеет использование одного из главных прорывных компонентов – качественного природного газа.

Для получения качественного природного газа из него необходимо удалять влагу и примеси различных солей. Химический анализ образцов пластовых вод показывает, что они в основном содержат хлоридные и частично сульфатные и бикарбонатные соли натрия, кальция и магния. Содержание натриевых солей в образцах составило 65,8-74,50%. Сумма солей в образцах месторождения «Шаркий Бердак» составила (скважины 30 и 36) - 200,91-150,05 г/л, а в других - 7,00-28,08 г/л, т.е. в 10-29 раза меньше чем в пластовых водах скважин 30 и 36.

Необходимо отметить, что в северных скважинах содержание Br в 9-11 раз больше чем в скважинах других месторождений. Наличие газоконденсата наблюдалось в скважинах «Шаркий Бердак» (22 и 36) - 7,52; 0,41%, а в скважине 27 северного Бердака - 2,015%. В местах наблюдения слоя газоконденсата цвет исходных пластовых вод был черный с содержанием нефтеобразной массы. Другие образцы пластовых вод при хранении превращались в бледно красные мутные суспензии с образованием темно красного осадка.

При образовании значительного количества осадка (не более 0,92% от общего объема образцов), их отделяли из системы и современными методами физико-химического анализа устанавливали их химический и минералогический состав. Результаты анализов показали, что содержание ценных компонентов Br, J и Fe в осадках достигает до 0,54; 0,63 и 14,50% соответственно, что потребует проведения глубоких научных исследований по их извлечению из пластовых вод и/или их осадков.

Таблица 1

Ионный состав пластовых вод скважин «Шаркий Бердак»

Компоненты	Содержание ионов, mg/dm ³				
	Шаркий Бердак				
	Скв.22	Скв.26	Скв.30	Скв.36	Скв.37
Na ⁺ , K ⁺	3758+13 3	1988,7	58547+4 35	39545+ 300	3702+40
∑	3891	1988,7	58982	39845	3742
Ca ²⁺	701	462,9	15030	16333	14028
Mg ²⁺	609	83,9	2432	1155	304
Cl ⁻	7091	3506,7	124099	93075	8864
HCO ₃ ⁻	793	671,2	213	274	
CO ₃ ²⁻		-			
SO ₄ ²⁻	186	317,0	152	365	144
∑	13271	7030,4	200908	151047	27082
Fe ²⁺		-			
Fe ³⁺		47,6			
CO ₂	22	92,4	22	22	11
I					61
Br					44,2
H ₂ S					6,8
pH	6,68	7,1	6,15	6,45	
Н.о	0,806		1,465	1,02	
Газоконденсат	7,516	Нет	Нет	0,41	нет
Плотность при 20 °С, g/cm ³	1,010	1,004	1,134	1,107	

В таблице 2 дана растворимость хлорида натрия и кальция (ДЭГ- NaCl-H₂O и ДЭГ- CaCl₂-H₂O) при различных температурах. Как показывают данные, с повышением температуры от 20 до 100⁰С растворимость хлоридов натрия и кальция повышается от 1643,1723 до 1850,2986 мг/л соответственно. При 40%-ной концентрации содержание ДЭГ в растворе от 40 до 80 и 90% растворимости хлоридов натрия и кальция снижаются от 4,17-5,64 до 4,31-8,99 раза соответственно. Растворимость хлорида кальция в 1,6-1,01 раза больше, чем растворимость хлорида натрия. А в исходном растворе НДЭГ содержание хлорида кальция в 3,7 раза меньше. По этому при упарке НДЭГ до 90% выпадает только хлорид натрия, а хлорид кальция накапливается в составе РДЭГ с увеличением вязкости последнего.

Таблица 2

Растворимость хлоридов натрия и кальция в растворах ДЭГ в зависимости от температуры и концентрации ДЭГ

Концентрация ДЭГ, %	Температура, °С				
	20	40	60	80	100
Растворимость хлорида натрия, мг/л					

40	1643	1693	1714	1786	1850
50	1167	1433	1500	1571	1601
60	737	816	1000	1200	1267
70	632	737	895	947	1033
77	375	575	775	825	875
80	344	406	600	620	670
90	225	300	400	467	517
100	183	233	317	341	367
Растворимость хлорида кальция, мг/л					
40	1723	2525	2545	2725	2986
50	1503	1723	2004	2204	2604
60	822	982	1102	1182	1303
70	301	741	962	1082	1202
77	180	602	922	1002	1383
80	90	581	621	640	681
90	24	281	296	607	621

Для разработки экспресс способа определения содержания ДЭГ, НДЭГ и упаренных растворов с различной степенью определяли показатель преломления чистых бинарных растворов системы ДЭГ - H₂O и тройной системы ДЭГ- NaCl - H₂O и ДЭГ- CaCl₂ - H₂O в насыщенном растворе при 20⁰C.

Из таблицы 2 видно, что на показатель преломления системы влияет концентрации ДЭГ из растворенных хлоридных солей.

Например, при применении 40%-ного раствора ДЭГ в чистом растворе и растворах с хлоридом натрия и кальция показатель преломления равен 1,38, 1,408 и 1,425-соответственно. Разница П_д²⁰ хлорида натрия и кальция от чистого ДЭГ равна 0,023 и 0,043, средняя разница равна 0,0345. С повышением концентрации ДЭГ разница П_д²⁰ и его среднее значение снижаются до 0,008, 0,02 и 0,014 соответственно.

С помощью данной таблицы с применением любой марки рефрактометра можно быстро определить содержание ДЭГ в растворе с разницей ±1,5%.

Таким образом, в результате проведенных исследований установлен химический и минералогический состав пластовых вод. Также установлено наличие в них ценных компонентов брома и йода.

УПАРКА РАСТВОРОВ НАСЫЩЕННОГО ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ

Мамарасулов Б.С., Таиров З.К., Эркаев А.У.

Ташкентский химико-технологический институт

Для получения качественного природного газа из него необходимо удалять влагу и примеси различных солей. В газодобывающей отрасли в качестве поглотителей влаги из природного газа широкое распространение получили гликоли – этиленгликоль (ЭГ), диэтиленгликоль (ДЭГ) и триэтиленгликоль (ТЭГ). Все гликоли обладают примерно одинаковой осушающей способностью, а выбор осушителя осуществляется набором его остальных технологических свойств. Далее проведем эксперимент упарки над насыщенным диэтиленгликолем (НДЭГ)

Эксперименты по упарке проводили на лабораторной модельной установке с определением скорости фильтрации выпавших осадков.

С повышением степени упарки до 45-48%, степень выделения твердых фаз повышается до 7,17%, а дальнейшее повышение снижает степень выхода твердых фаз на 1,3%. Это

наглядно видно на рисунке 1, которая показывает зависимость увеличения содержания ДЭГ и НДЭГ от степени упарки растворов.

Рисунок 1- Дифференциальная кривая относительного повышения содержания ДЭГ в жидкой фазе

Относительная степень упарки увеличивается до 20% при 50%-ной степени упарки, а дальнейшее повышение степени упарки приводит к резкому снижению. Поэтому процесс упарки желательно проводить до степени не более 50%.

Исследование показали, что с повышением степени удаления влаги из НДЭГ до 50 % температура системы повышается до 150 °С. С дальнейшим повышением температуры до 160 °С степень удаления влаги достигает 54 % (рис. 1).

При этом процесс испарения влаги практически завершается, и далее, несмотря на повышение температуры системы более 180-220 °С, потеря массы не превышает 0,5 -1,0 %.

С продолжением процесса, масса системы темнеет за счет разложения молекулы ДЭГ, поэтому с учетом исходного содержания влаги в НДЭГ, процесс упарки необходимо продолжить до 45-55% не повышая температуру процесса до более 155 °С. Для ускорения интенсивного выделения влаги возможно применять механическое перемешивание и разрежение в присутствии неорганических добавок.

В таблице 1 и 2 приведены результаты измерения давления насыщенных паров над раствором РДЭГ. Зависимость давления насыщенных паров от температуры подчиняется уравнению $\lg p_c = A - B/T$. Методом наименьших квадратов рассчитаны значения констант А,И и выведены эмпирические уравнения для определения упругости паров РДЭГ при других температурах. Значения А и В в зависимости от концентрации регенерированного ДЭГ колеблются в пределах 20,559-8190,5 соответственно. По мере повышения концентрации РДЭГ увеличивается температура кипения этих растворов при одинаковых давлениях.

**Таблица 1
Зависимость температуры кипения от остаточного давления и степени упарки**

№	Степень упарки ДЭГ, кон-я НДЭГ, %	Р атм, мм.рт.ст	Р мон, мм.рт.ст.	Рс, мм рт.ст	$\lg P_c$	t, °С	Tк (t+273)	1/T•10 ⁻³

1	10	725	680	45	1,6532	83	356	2,8090
		725	560	165	2,2175,	92	365	2,7397
		725	440	285	2,4548	99	372	2,6882
2	20	725	680	45	1,6532	91	264	2,7472
		725	560	165	2,2175,	100	373	1,6810
		725	440	285	2,4548	105	378	1,6455
3	30	725	680	45	1,6532	98	371	2,6954
		725	560	165	2,2175,	104	377	2,6525
		725	440	285	2,4548	108	381	2,6247
4	40	725	680	45	1,6532	115	388	2,5773
		725	560	165	2,2175,	120	393	2,5445
		725	440	285	2,4548	126	399	2,5063
5	50	725	680	45	1,6532	118	391	2,5575
		725	560	165	2,2175,	124	397	2,5189
		725	440	285	2,4548	133	406	2,4631

Таблица 2

Зависимость упругости паров растворов различной степени упарки от температуры

№	Степень упарки ДЭГ, кон-я НДЭГ, %	Вид уравнения $\lg P=A-B/T$.	Давление паров (Па) при температуре, К				
			303	313	323	333	343
1	10	$\lg P=20,559-6720,1/T$	3,20	16,40	74,90	319,97	1215,9
2	20	$\lg P=23,541-7963,6/T$	0,24	1,68	10,35	56,97	278,64
3	30	$\lg P=32,65-1149,3/T$	0,0007	0,04	0,16	1,84	18,41
4	40	$\lg P=30,464-1115,2/T$	0,00006	0,001	0,012	0,12	1,19
5	50	$\lg P=22,693-8190,5/T$	0,0061	0,045	0,29	1,68	8,61

Как было указано ранее при упарке НДЭГ до 50% температура упарки достигает более 150⁰С и раствор темнеет. Поэтому необходимо температуру раствора поддерживать ниже 140⁰С. И при остаточном давлении над упариваемой системой НДЭГ 440 мм.рт.ст., температура кипения не превышает 133⁰С

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СИНТЕЗА РОДАНИДОВ МОНО-, ДИ- И ТРИЭТАНОЛАММОНИЯ

Мамиров И.Г.

Ферганский политехнический институт

Высокой дефолирующей и физиологической активности с широким спектром действия проявляют различные производные хлорноватой и роданистоводородной кислоты [1-2]. Главный недостаток их в том, что их «жесткое» действие на растения сопровождается высушиванием листьев и повреждением коробочек, снижением урожая, ухудшением качества волокна, ожогами молодых побегов. Улучшение качества действия хлоратов и роданидов достигается подбором эффективных синергетических добавок к препаратам и применением смесей.

К таким активным стимуляторам образования и продуцентам этилена относятся моно-, ди- и триэтанолламины, которые обладают биологической активностью, большую роль играет в стимуляции белкового обмена и усилении активности ферментативных систем, а также являются стимуляторами роста растений [3-6].

В научной литературе не оснащена сведения характер взаимодействия роданида натрия с моно-, ди- и триэтанолламинами.

Целью проведенными нами исследования было изучение условий образования роданида моно-, ди- и триэтанолламмония, установление оптимальных соотношений исходных компонентов, а также кинетики протекания процесса. Опыты проводили в лабораторном реакторе из термостойкого стекла, который снабжен рубашкой для охлаждения и металлической мешалкой. В реактор помещается этанолламины (моно-, ди-, три-) и постоянным перемешиванием постепенно небольшими порциями добавляются роданид аммония. Температура поддерживается с помощью водяной рубашкой. При добавлении к моно-, ди и триэтанолламину роданида натрия наблюдается взаимодействие кислоты с аминогруппами, т. е. происходит протонизация атома азота к амину и образуется комплексная соль с химической формулой $[\text{SCN} \cdot \text{H}_3\text{N}^+ \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{O} \cdot \text{H}]$. Вследствие сильной электроноакцепторной способности NH_3^+ -группы усиливается подвижность (активность) водорода гидроксильной группы и следовательно, могут образоваться прочные межмолекулярные водородные связи (МВС) между водородом ОН -группы и азотом роданида. Индивидуальность полученных соединений подтверждена с помощью современных методов физико-химического анализа.

ИК-спектры поглощения исходных компонентов и исследуемых соединений регистрировали на спектрофотометре Spеrcord IR - 75 в области частот $4000\text{-}400 \text{ см}^{-1}$.

Рис 1. ИК-спектры моноэтаноламина ($\text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH}$) и роданида моноэтаноламмония $\text{NH}_4\text{SCN}\cdot\text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH}$

ИК-спектр моноэтаноламина характеризуется областями поглощения асимметричных и симметричных валентных колебаний NH_2 при 3354, а также валентных колебаний OH -группы при 3299 cm^{-1} . Кроме того, для спектра $\text{NH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ полосы поглощения 2929, 2864, 1660, 1595, 1357, 1085 и 1040 cm^{-1} отнесены к плоскости $\nu_{\text{as}}(\text{CH}_2)$, $\nu_{\text{s}}(\text{CH}_2)$, $\delta(\text{OH})$, $\delta(\text{NH})$, $\delta(\text{OH})$, $\nu(\text{C-O})$, $\nu(\text{CN})$ и $\nu(\text{C-O})$ совместимы.

В ИК-спектре $\text{NH}_4\text{SCN}\cdot\text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH}$ образовавшегося пик, соответствующих валентными и деформационными колебаниям связей 2052,26 и 1060,85 cm^{-1} , подтверждается наличием в соединении группы SCN ,

Рис.2 ИК-спектр диэтаноламина ($\text{NH}(\text{C}_2\text{H}_4\text{OH})_2$) и роданида диэтаноламмония ($\text{NH}_4\text{SCN}\cdot\text{NH}(\text{C}_2\text{H}_4\text{OH})_2$)

ИК-спектр диэтаноламина которая представлена на рисунке 2, содержит все присущие ему валентные и деформационные колебания и который согласуется с литературными.

В области частот валентных колебаний связей NH и OH имеются несколько полос поглощения. Высокочастотные колебания в спектре диэтаноламина ($3350\text{-}3040\text{ cm}^{-1}$) отнесены к валентным колебаниям OH -группы, связанной водородными связями, а частота с

максимумом 3115 см^{-1} валентным колебаниям N-H связей. Полосы 1654 и 875 см^{-1} обусловлены деформационными и валентными колебаниями N-H связей. Полоса 1190 см^{-1} принадлежит валентным колебаниям CN, 1060 см^{-1} валентным CO и $\beta(\text{OH})$ одновременно.

Образование соединения $\text{NH}_4\text{SCN}\cdot\text{NH}(\text{C}_2\text{H}_4\text{OH})_2$ также подтверждается наличием в соединении группы SCN- соответствующие валентными и деформационными колебаниями связей $2052,26$ и $1060,85\text{ см}^{-1}$.

Рис.3 ИК-спектры триэтаноламина ($\text{N}(\text{C}_2\text{H}_4\text{OH})_3$) роданида триэтаноламмония ($\text{NH}_4\text{SCN}\cdot\text{N}(\text{C}_2\text{H}_4\text{OH})_3$)

Из сравнительного анализа ИК-спектров комплекса и исходных веществ- роданида аммония и триэтаноламина – видно, что при образовании комплекса роданид триэтаноламмония происходит существенное изменение ИК-спектра.

Экспериментальные данные показывало, что оптимальными параметрами процесса синтеза являются температура ($40\text{-}50^\circ\text{C}$) и продолжительности процесса $15\text{-}25$ мин.

После окончания синтеза образуются желтовато – коричневые густые массы, состоящая преимущественно из роданидов моно-, ди- и триэтаноламмония, которой идентифицированы химическими и физико – химическими методами. Синтезированные соединения $\text{NH}_4\text{SCN}\cdot\text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH}$, $\text{NH}_4\text{SCN}\cdot\text{NH}(\text{C}_2\text{H}_4\text{OH})_2$, $\text{NH}_4\text{SCN}\cdot\text{N}(\text{C}_2\text{H}_4\text{OH})_3$ представляет собою концентрированные растворы, слабо-коричневого цвета, с легким запахом аммиака, хорошо растворимые в воде.

Использованные литературы:

1. Мельников Н.Н. Химия пестицидов. – М.: Химия, 1968. -286 с.
2. Список химических и биологических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками и регуляторов роста растений , разрешенных для применения в сельском хозяйстве на 1982 -1985 годы. – Москва, 1982. –Ч.2. – 127 с.
3. Физиология растений: Учебник для вузов/ под редак. И.П.Ермакова. М.- Издательский центр «Академия». 2005. – 462с
4. Князева Т.В. Регуляторы роста растений. Краснодар. ЭДВИ. 2013-318с.
5. Руководство по проведению регистрационных испытаний регуляторов роста растений, дефолиантов и десикантов в сельском хозяйстве: производственно- практ. издание. – М.:

- ФГБНУ «Росинформагротех», 2016. – 216 с.
6. Osborne D.S. Hormones and the Shedding of beaves and lolls // Cotton Erowing Rew. –2001. –V.51. –№4. – P. 256-265.
1. Тарасевич Б.Н. ИК спектры основных классов органических соединений. Справочные материалы. Москва 2012. М.: Мир, 52 с.

MAGNIY DIKARBAMIDOXLORATI-RODANID MONOETANOLAMMONIY-SUV TIZIMIDAGI ERUVCHANLIKNI TADQIQ ETISH

Mamirov I.G.

Farg'ona politexnika instituti dotsenti

O'zbekiston qishloq xo'jaligida go'zaning bargini sun'iy to'kishda defoliant sifatida keng qo'llaniladigan magiy xloratning asosiy kamchilgi go'za barglarini va yosh ko'saklarni kuydirishi va natijada paxta xom ashyosiga salbiy ta'sir ko'rsatishidir. Xloratli defoliantlarning samaradorligini oshirish va salbiy ta'sirini oldini olish uchun ularni molekulasida etilen guruxi $-CH_2-CH_2$ va antiauksin xarakterli oltingugurtli moddalar bilan birgalikda qo'llash yaxshi natjalarni beradi.

Magniy xloratining etanolaminlar, rodanidlar va karbamiddan iborat suvli tizimlardagi o'zaro ta'siri bo'yicha ma'lumotlar kam bo'lib, bu to'g'risida bir necha mualliflar maqolalarida keltirib o'tilgan xolos [1-5]. Magniy xlorat ikki karbamidi, rodanid monoetanolammoniy-suvdan iborat tizim eruvchanligi bo'yicha ma'lumotlar adabiyotlarda mavjud emas Magniy xlorati asosida go'za o'simligiga yumshoq va kompleks ta'sir etuvchi yangi defoliant tarkibini va olinish texnologiyalarini yaratish uchun magniy xlorat ikki karbamid-rodanid monoetanolammoniy-suv tizimidagi o'zaro eruvchanlik $-57,5^{\circ}C$ dan $50^{\circ}C$ gacha bo'lgan harorat oralig'ida sakkizta ichki kesilar yordamida vizual-politermik usulda o'rganildi.

Eruvchanlik diagrammasida muz, to'rt suvli magniy xlorati dikarbamidi, rodanid monoetanolammoniy, to'rt suvli magniy rodanidlarning kristallanish maydonlari chegaralandi va ularga mos keluvchi xaroratlari aniqlandi.

Suyuq faza tarkibi, %			krist har. $^{\circ}C$	Qatiq faza
$Mg(ClO_3)_2 \cdot 2CO(NH_2)_2$	$NH_2C_2H_4OH \cdot NH_2SCN$	H_2O		
57,6	-	42,4	-42,7	Muz+ $Mg(ClO_3)_2 \cdot 2CO(NH_2)_2 \cdot 4H_2O$
49,0	9,0	42,0	-46,2	Muz+ $Mg(ClO_3)_2 \cdot 2CO(NH_2)_2 \cdot 4H_2O$ + $Mg(SCN)_2 \cdot 4H_2O$
44,0	11,2	44,8	-46,8	Muz + $Mg(SCN)_2 \cdot 4H_2O$
33,2	17,6	49,2	-47,2	-//-
13,6	31,2	55,2	-49,2	-//-
11,4	35,8	52,8	-50,0	-//-
11,6	42,6	45,8	-51,3	-//-
13,0	52,0	35,0	-54,2	-//-
15,0	61,2	23,8	-57,5	Muz+ $Mg(SCN)_2 \cdot 4H_2O$ + $NH_2C_2H_4OH \cdot NH_2SCN$
15,4	62,6	22,0	-52,0	$Mg(SCN)_2 \cdot 4H_2O$ + $NH_2C_2H_4OH \cdot NH_2SCN$
16,4	66,6	17,0	-39,2	-//-
17,6	71,2	11,2	-28,0	-//-
20,4	79,6	0	-9,0	-//-
6,6	68,6	24,8	-54,0	Muz+ $NH_2C_2H_4OH \cdot NH_2SCN$
0	74,2	25,8	-52,0	-//-
57,2	5,2		-3,0	$Mg(ClO_3)_2 \cdot 2CO(NH_2)_2 \cdot 4H_2O$ + $Mg(SCN)_2 \cdot 4H_2O$

O'rganilgan tizimda dastlabki komponentlarning o'zaro ta'siri natijasida mustaqil faza sifatida to'rt suvli magniy rodanid ($Mg(SCN)_2 \cdot 4H_2O$) hosil bo'ladi va uning kristallanish maydoni politermik diagrammaning katta qismini egallaydi. Egallagan maydoniga ko'ra bu tizimda birikmaning qolgan komponentlarga qaraganda kam eruvchanligini ko'rsatadi.

To'rt suvli magniy xloratining hosil bo'lishini kompyuter yordamida boshqariladigan XRD-6100 (Shimadzu, Japan) kukunli difraktometrda olingan namunalarning difraktogrammalari orqali identifikatsiyalandi. Cu-K α -nurlantirish (β -filtr, Ni, $\lambda=1.54178 \text{ \AA}$, trubkaning tok rejimi va kuchlanishi 30 mA, 40 kV) detektorning doimiy aylanish tezligi 0,5 grad qaam bilan 4 grad/min ($\omega/2\theta$ -zanjirida), skanerlashning og'ish burchagi 10 dan 70° gacha. Rentgen nurlanishining kuchlanishi 2kVtni tashkil qildi.

Rasm 2. $Mg(SCN)_2$ ning XRD-6100 (Shimadzu, Japan) difraktometrda olingan spektrlari

Foydalanilgan adabiyotlar:

2. Кучаров Б.Х., Мамиров И.Г., Кодирова Д.Т., Хамдамова Ш., Кучаров Х., Тухтаев С. Физико-химические исследования получения новых комплексно действующих дефолиантов // Тез. Докл. «Термодинамика и кинетика равновесных и неравновесных химических процессов» материалы Международной научно- практической конференции. Алматы. 2002. С.144-146.
3. Кодирова Д.Т., Мирсалимова С.Р., Кучаров Х., Тухтаев С. Растворимость в водных системах из хлоратов и роданидов натрия, магния и аммония // Тез. докл. «Техника ва технологиянинг замонавий муаммолари» мавзусидаги ёш олимларнинг республика илмий-Амалий конференциясининг материаллари. Фаргона политехника институти. Фаргона.-2002. –С. 50.
4. Кодирова Д.Т., Мирсалимова С.Р., Кучаров Х., Тухтаев С. Водные системы на основе хлоратов и роданидов натрия, магния и аммония //Тез. докл. Научно-практическая конференция по актуальным вопросам химизации сельского хозяйства. 24-26 сентября 2002. – Ташкент .-2002.- С. 133.
5. Мамиров И.Г., Кучаров Х., Тухтаев С. Растворимость системы $Mg(ClO_3)_2 \cdot 2CO(NH_2)_2 \cdot NOCH_2CH_2NH_2 \cdot Cl_2CH_2CH_2PO(OH)_2 \cdot H_2O$ //Узб. хим.журн.-2001.№2.-С.3-5
6. Мамиров И.Г. Турсунов З.Т., Базаров А. Растворимость системы $NaClO_3 \cdot HOC_2NH_3SCN \cdot H_2O$ Узб.Хим.Журнали-2006-№3/ 32-34бет.

РАСТВОРИМОСТЬ КОМПОНЕНТОВ В СИСТЕМЕ $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 - \text{MnSO}_4 - \text{H}_2\text{O}$

^IИсакова О.М., ^{II}Тураев З.

^IНаманганский инженерно-технологический институт,

^{II}Наманганский инженерно-строительный институт

Растворимость компонентов в системе $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 - \text{MnSO}_4 - \text{H}_2\text{O}$ изучали визуально-политермическим методом в интервале температур от $-1,0^\circ\text{C}$ до $27,0^\circ\text{C}$. Фазовая диаграмма ограничивает области кристаллизации льда, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, MnSO_4 и $(\text{NH}_4)_2\text{Mn}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$. Построена диаграмма растворимости и выделено новое соединение $(\text{NH}_4)_2\text{Mn}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$. Новое соединение идентифицировано химическим, рентгеноструктурным, термогравиметрическим и ИК-спектроскопическим анализами.

Ключевые слова: сульфат аммония, сульфат марганца, диаграмма растворимости, визуальная политерма, рентгенофазовый анализ, ИК-спектр, термогравиметрический анализ.

Наукой доказано, что для нормального развития растительного организма недостаточно использования только минеральных или органических удобрений. Микроэлементы играют важную роль в питании растений. [1]. Марганец является важным питательным веществом для растений и животных. [2]. Основная часть марганца сосредоточена в листьях и хлоропластах. Он активизирует реакции превращения ди- и трикарбоновых кислот, входит в состав около 30 металлоферментных комплексов [3]. При недостатке марганца снижается синтез органических веществ, снижается содержание хлорофилла в растениях, и они заболевают хлорозом [4]. Известными фосфорными удобрениями, содержащими марганец, являются суперфосфат марганца, сульфат марганца используют технические соли марганца, что увеличивает стоимость удобрений. [5]. Внесение микроудобрений с твердыми макроудобрениями включает в себя следующие три основные процедуры: простое механическое перемешивание, включение в состав макроудобрений в процессе производства и нанесение готовых гранул удобрения на поверхность. [6, С. 15-19; 7, С. 22]. С целью физико-химического обоснования процесса получения NPK удобрений, содержащих, в зависимости от соотношения $\text{N}:\text{P}_2\text{O}_5:\text{K}_2\text{O}$ и растворимости в воде, моногидрат сульфата марганца, моноаммонийфосфат, мочевины или нитрат аммония, взаимодействия сульфата аммония и с целью выявления возможности использования марганецсодержащих отходы и полуфабрикаты цветной металлургии, а также химической промышленности при производстве минеральных удобрений с добавлением микроэлемента марганца, растворимость компонентов в системе $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 - \text{MnSO}_4 - \text{H}_2\text{O}$ исследовали визуально-политермическим методом в диапазоне температур от $-1,0^\circ\text{C}$ до $27,0^\circ\text{C}$.

Растворимость и свойства компонентов системы $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 - \text{MnSO}_4 - \text{H}_2\text{O}$ при различных температурах и концентрациях были изучены для демонстрации физико-химических взаимодействий между сульфатом марганца и сульфатом аммония.

Таблица 1

Изменения физико-химических свойств растворов в зависимости от состава компонентов в системе $[\text{MnSO}_4 (0,01 \text{ M})]$ и $[(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 (0,01 \text{ M})]$.

№	Composition of components		pH	Density g cm^{-3}	Viscosity	Crystallization temperature
	MnSO_4 , ml	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, ml				
1	30	0	6.2	1.039	0.85	-1.0
2	27	3	5.7	1.045	0.88	0.0
3	24	6	5.8	1.041	0.87	-1.0
4	21	9	5.9	1.040	0.85	-1.0
5	18	12	6.0	1.041	0.85	-1.0
6	15	15	6.07	1.041	0.85	-1.0
7	12	18	6.1	1.041	0.85	-1.0
8	9	21	6.1	1.041	0.85	-1.0
9	6	24	6.1	1.040	0.85	-1.0

10	3	27	6.1	1.039	0.84	-1.0
11	0	30	6.4	1.035	0.86	-1.0

Анализ полученных данных, соотношение компонентов - рН 0,01 М растворов показывает, что при увеличении доли 0,01 М раствора сульфата аммония с 3 мл до 30 мл и уменьшении содержания 0,01 М раствора сульфата марганца с 30 мл до 0 мл значение рН увеличивается с 6,2 к разделу 6.4. В соотношении 9:1 значение рН смесей уменьшается вдоль кривой, затем можно видеть, что значение рН медленно увеличивается по мере увеличения количества сульфата аммония в смеси. Линейная зависимость рН указывает на резкое снижение, а после увеличения значений рН пропорционально увеличению доли сульфата аммония, поскольку рН 0,01 М сульфата аммония ниже, чем рН 0,01 М сульфата марганца.

Температура кристаллизации 0,01 М раствора $MnSO_4$ в соотношении 9:1 повышается с $-1^\circ C$ до $0^\circ C$, а затем снижается с увеличением доли раствора сульфата аммония.

Вязкость при увеличении содержания 0,01 М растворов сульфата аммония в смеси также резко возрастает в соотношении 9:1 и затем умеренно снижается при уменьшении содержания сульфата марганца с 0,85 мм² до 0,86 мм².

Химический анализ нового соединения дал следующие результаты: найдено, мас. %: O=57,3; S=16,4; Mn=14,0; N=7,2; H=5,2.

Использованные литературы:

1. Дмитрий Алексеев (Статья опубликована в журнале "Зерно" № 1, 2006)
2. В.В. Кидин, С. П. Торшин Учебник агрохимии. 2016. -276 с.
3. Л.А. Михайлов. Агрохимия. Пермь, 2015-289 с.
4. Булыгин С.Ю., Демишев Л.Ф., Доронин В.А., Заришняк А.С., Пащенко Я.В., Туровский Ю.Е., Фатеев А.И., Яковенко М.М., Кордин А.И. Микроэлементы в сельском хозяйстве -2007-10 с.
5. Берекель Аружан. Изучение возможности получения маргинализированных фосфорных удобрений на основе техногенного сырья Казахстана. Диссертация.-2022.-10 с.
6. Кабата-Пендиас А. Проблемы современной биогеохимии микроэлементов. Российский химический журнал. 2005. Т. XLIX. № 3. С. 15-19
7. Ивченко, В.М. Физиологическое значение молибдена для растений / В.М. Ивченко. Ивченко: автореф. дис.... канд. пед. наук. канд. техн. наук. биол. Науки. Киев. 1973. С 22. 24.

СИНТЕЗ ИОНООБМЕННЫХ СМОЛ НА БАЗЕ ФУРФУРОЛА И КАРБАМИДА

Курбанбаева С.А.¹, Абдираманова З.У.¹, Данияров Г.Т.², Кадиоров Х.И.²

¹Нукусский горный институт при Навоийском государственном горно-технологическом университете,

²Шахрисабзский филиал Ташкентского химико-технологического института

В мире ежегодно разрабатываются ионообменные смолы сотни наименований: амберлиты (США, Япония), дуолиты (США, дауэкссы (США), зеролиты (Великобритания), леватиты и вофатиты (Германия), катиониты КУ-1, КУ-2, СГ-1, КБ-2, КБ-4, аниониты АВ-16, АВ-17, АН-1, АН-2Ф, АН-18, АН-31, ЭДЭ-10П. Особое место среди ионитов имеет сульфоуголь. Достоинствами сульфоуголя является его доступность и дешевизна. Сульфоуголь широко применяется для умягчения и химического обессоливания вод, а также в ряде других производств, где химическая и механическая стойкость ионита не имеет существенного значения [1 - 4].

В тоже время в республике имеются все необходимое сырьё, материалов и оборудования для производства ионообменных смол. В Республике ежегодно отпускается более 600 тыс. т. мочевины, 1000 т. тиомочевина, 7 тыс. т формальдегида, добываются тысяче

тонн угля, выпускаются нефтяной битум, которые могут быть использованы как основное сырьё производства ионообменных смол.

Исходя из вышеизложенной, основной задачей диссертации было выбрано разработка технологии и синтез ионитов на базе местного сырья.

Конденсация фурфурола с мочевиной в присутствии формальдегида проводили следующим порядком: 60 г (1 моль) мочевины растворяли в 50 мл воде и при интенсивном перемешивании порциями добавляли 100 мл (1 моль) фурфурола и смесь нагревали при температуре 60 – 70 °С в течении 1,5 – 1,0 часа. В образовавшуюся массу добавляли 100 мл 30%-ный раствор формальдегида и продолжали нагревать ещё в течении 1,0 часа. К люризавшейся массе добавляли 90 г параформа, 50 мл воды и 70 мл концентрированной ортофосфорной кислоты. Смесь нагревали при 80 – 90 °С. Образовавшуюся маслоподобную массу сушили при температуре 100±5 °С в течении 1,0 часа. Очищали перекристаллизацией сначала с водой, затем с этиловым спиртом и сушили при температуре 100 ±5 °С в течении 1,5 часа. Выход продукта 85 % от теории.

Изучена реакция совместной конденсации мочевины с фурфуролом и формальдегидом в присутствии каталитического количества ортофосфорной кислоты. При этом впервые было установлено образование производных триазина. При взаимодействии эквимолекулярных количеств фурфурола с мочевиной образуется фурфурилолмочевина:

которая при нагревании с формальдегидом образует фурилметилолмочевину:

Продукт /2/ при взаимодействии с мочевиной образует продукт следующего строения:

При нагревании продукта /3/ он циклизуется с образованием производного триазина по схеме:

Установлено что продукт /4/ в присутствии избыточного количества формальдегида и каталитических количеств ортофосфорной кислоты образует трехмерношитый олигомер следующего строения:

Состав и строение вновь синтезированных продуктов доказаны с помощью современных физико-химических методов анализа (ИК -спектроскопией, рентгеноструктурный, термический, элементный анализ и др.).

На ИК-спектре продукта наблюдаются полосы поглощения в областях $3300-3250\text{ см}^{-1}$ – валентное колебание NH-связи, $1500-1450\text{ см}^{-1}$ – валентное колебание C-N – связи; 1400 см^{-1}

¹ – валентное колебание C=S связи; 900 см⁻¹ – валентное колебание C–C –связи; 600 см⁻¹ – деформационное колебание N–C–N связи.

Рентгенограммы синтезированных соединений были сняты на приборе ДРОН–20. Сравнение межплоскостных расстояний с рентгенограммами и относительных интенсивностей синтезированных соединений с исходными соединениями показывает индивидуальность выделенных веществ.

На дериватограмме обнаружены 3 эндотермических эффекта – 102-158 °С, соответствующие удалению одной молекулы воды; 340 °С – термолизу и 625 °С - разложению и 9 экзотермическим эффектам (при 215; 235; 480; 485; 530; 580; 675; 730 и 780 °С - относящихся термолизу и разложению безводного соединения).

Продукт /5/ в зависимости от количества вводимой ортофосфорной кислоты условно назван КС (1 - 10).

Продукт /5/ был испытан при сорбции ионов серебра из водных растворов азотнокислого серебра. При этом концентрация раствора составляла 4,1 - 4,2 г/л. Анализ проводился до начала и после сорбции нефелометрическим методом на приборах ЛМФ-69 и КФК-2. Сорбционные свойства ионитов серии ИС приведены в табл.1.

Таблица 1

Сорбция ионов серебра ионитами серии ИС

Образцы синтезированных ионитов	Концентрация ионов серебра, г/л		Степень извлечения, %
	До сорбции	После сорбции	
ИС–1	4,2	0,027	99,35
ИС–2	4,2	0,0225	99,46
ИС–3	4,2	Следы	100
ИС–4	4,2	0,0272	99,35
ИС–5	4,2	0,037	99,26
ИС–6	4,2	0,055	99,69
ИС–7	4,2	0,0215	99,48
ИС–8	4,2	0,0213	99,5
ИС–9	4,1	0	100
ИС–10	4,1	0	100

Как видно из данных таблицы, степень извлечения серебра ионитами серии ИС достигает 99,0-100 %.

Использованные литературы:

1. Кнон А., Шейб В. Фенольные смолы и материалы на их основе. М, Химия, 1983, 280 с.
2. Sinddhante S., Das H.R. Выделение и концентрирование ионов некоторых платиновых металлов новой хератообразующей смолой, содержащей тиаминкарбозид в качестве функциональной группы. // "Talan ta", 1985, 32, №6, 457, РЖХим, 1986, с.164.
3. Voshiona T. Изучение ионообменных волокон на основе полистирола. III. Новые волокнистые хелатообразующие иониты и их адсорбционные свойства по отношению к ионам тяжелых металлов. // «Bill. Chem. Soc. Jap.», 1985, 58, №9, 2618-2625, РЖХим. 1986, 6Б2910.
4. Юсупова Г.Д., Юнусов М.П., Исмаилов Н.П. Совместная конденсация фурфурола и формальдегида с мочевиной и тиомочевиной. //Хим. природных соединений. Спец. Выпуск, Ташкент, 1999, с.91-92.

DOLOMITNI SULFAT KISLOTA BILAN PARCHALANISH JARAYONINI TADQIQ QILISH

Mixliyev O.A., Mirzaqulov X.Ch.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Magniy o'z ichiga olgan mahsulotlarning eng mashhur turlaridan biri bu turli sohalarda ishlatiladigan magniy sulfatli birikmasi. Ayniqsa, magniy sulfati qishloq xo'jaligida qo'llaniladi, chunki o'simliklarda uchraydigan biokimyoviy jarayonlarda magniyning ahamiyati va ko'p funktsiyali roli va uning sifati va hosildorligiga ta'siri yo'qoriligidir. Magniy o'z ichiga olgan o'g'itni, uning kimyoviy tarkibini ishlatishda ijobiy ta'sir ko'rsatadigan muhim omili hisoblanadi. Xususan, magniy sulfati, kalimagnesiya, magniy nitrat kabi suv bilan ishlaydigan tuzlar tuproqdagi magniy tarkibini aniq ko'paytirishi mumkin, suvda erimaydigan birikmalar elementni o'simliklar uchun mavjud bo'lgan shaklga o'tkazish uchun ko'p vaqt talab etadi. Bundan tashqari, hozirda nuqta (kapillyar) sug'orish tizimlaridan foydalanishga asoslangan yangi agrokimyoviy texnologiyalarning faol joriy etilishi mavjud. Issiqxona sabzavotlarini ishlab chiqarishda ishlatiladigan asosiy o'g'itlar suvda eriydigan xlorisiz o'g'itlardir, masalan, magniy va kaliy sulfatlari, kaliy, magniy va kalsiy nitrat, monokalium fosfat va boshqalar. Biroq, bu o'g'itlar O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilmaydi, ammo import qilinadi, bu esa yakuniy mahsulot narxining sezilarli darajada oshishiga olib keladi.

Adabiyotlarda turli xil magniyli birikmali minerallarning xomashyo sifatida ishlatilishi to'g'risida ma'lumotlar mavjud, shuningdek ularning sulfat kislota parchalanishi jarayonini o'rganishda turli usullarning aksariyati magniy o'z ichiga olgan xom ashyoni sulfat kislota yoki boshqa reagentlar bilan parchalashdan iborat bo'lib, undan keyin qattiq fazaning ajralishi va magniy sulfatining kristallanishi hosil bo'lgan eritmadan iborat. Ushbu usullar bilan magniy sulfatini ishlab chiqarish uchun eng keng tarqalgan xom ashyo tabiiy yoki kaustik magnesit, brusit. O'zbekistonda brusit va magnesitning o'z konlari yo'q va bu rudalarning eksporti ishlab chiqarish narxini oshiradi. Shu bilan birga, deyarli barcha MDH mamlakatlari, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi katta dolomit konlariga ega. Mualliflar tomonidan o'tkazilgan magniy o'z ichiga olgan turli xil minerallar (brusit, magnesit va dolomit) uchun xarajatlarning qiyosiy hisob-kitobi shuni ko'rsatdiki, dolomitdan foydalanganda xom ashyoning ishlab chiqarish tannarxiga qo'shadigan hissasi 25 – 30% past. Turli sohalardagi dolomitdan magniy sulfatini ishlab chiqarish usullarini tavsiflovchi bir qator ishlar mavjud. Ushbu usullarning ba'zilar dolomitni sulfat kislota bilan qayta ishlash va magniy sulfat eritmasini maqsadli mahsulot emas, balki oraliq yoki qo'shimcha mahsulot sifatida olishni o'z ichiga oladi. Bir qator tajribalarda dolomitning sulfat kislota bilan parchalanish bosqichining texnologik parametrlari, shuningdek mahsulotning kristallanishi va qurishi ko'rsatilmagan, buning natijasida jarayonni mavjud bo'lgan asosda amalga oshirish adabiy ma'lumotlar emas. Bundan tashqari, adabiy tahlil shuni ko'rsatdiki, dolomit konlarning kimyoviy va mineralogik tarkibi muhim xususiyatlarga ega, bu dolomit konlarini sulfat kislota bilan parchalanishining bosqichi sifatida mustaqil tadqiqot siklini va har bir tur uchun boshqa bosqichlari talab qiladi.

Ishlab chiqilgan texnologik parametrlarning sulfat kislota parchalanishi jarayoniga ta'siri o'rganildi: sulfat kislota iste'mol qilish tezligi, parchalanish davomiyligi, reagentlarni aralashtirish tartibi, suspenziyaning suyuq fazasidagi magniy sulfat tarkibi, suyuq va qattiqlik nisbati, suyultirish eritmasining turlari va konsentratsiyasi. Filtrlash bosqichida yuvinish sharoitlari shuningdek filtr matolarining turlarining yog'ingarchilik sifatiga ta'siri aniqlandi. Kristallanish bosqichi va magniy sulfat ishlab chiqarilishida eritmaning konsentratsiyasiga, pH qiymatiga, haroratga qarab o'rganildi.

REMOVING BARRIER LAYER OF ANODIZED ALUMINUM OXIDE (AAO) AS A TEMPLATE FOR HYDROGEN CATALYST

¹Hoshimov F.Kh., ²Butanov Kh.T.

¹*Research Institute of renewable energy sources under Ministry of Energy of the Republic of Uzbekistan,*

²*Institute of Materials Science Uzbekistan Academy of Sciences*

Anodized Aluminum Oxide (AAO) has garnered significant attention in recent years as a template for various nanoscale applications. This article explores a crucial aspect of AAO template fabrication, namely the removal of the barrier layer, to create an efficient hydrogen catalyst. The removal of the barrier layer is a critical step in optimizing AAO templates for hydrogen evolution reactions (HER) and presents a unique approach to enhancing the performance of hydrogen catalysts. In this article, we will delve into the key methods and techniques employed to remove the barrier layer, highlight its significance, and discuss the implications for catalytic applications.

Anodized Aluminum Oxide (AAO) is a highly versatile and widely used material in various nanoscale applications, ranging from nanofabrication to sensing, filtration, and energy storage. In recent years, AAO has gained recognition as a promising template for hydrogen catalysts. The unique porous structure and ease of modification make AAO an attractive option for enhancing the efficiency of hydrogen evolution reactions (HER). A crucial aspect of utilizing AAO for this purpose is the removal of the barrier layer, a step that plays a pivotal role in optimizing the AAO template for HER. The barrier layer in AAO, formed during the anodization process, acts as a hindrance to the diffusion of ions and gases, potentially impeding the catalytic activity for hydrogen generation. This article delves into the significance of removing the barrier layer and explores the various methods employed to achieve this objective.

Chemical Etching: Chemical etching is one of the most common methods used to remove the barrier layer. Acidic or alkaline solutions are employed to dissolve the aluminum oxide, selectively leaving behind a porous structure without the barrier layer. The choice of etching solution and conditions can be tailored to obtain specific pore sizes and structures, enhancing the AAO's catalytic performance.

Electrochemical Methods: Electrochemical techniques involve applying an electric field to the AAO template, which can facilitate the controlled removal of the barrier layer. Anodic or cathodic dissolution methods can be employed to tailor the pore diameter and distribution in the AAO template, making it suitable for hydrogen catalyst applications.

Laser Ablation: Laser ablation is a precise and efficient technique for removing the barrier layer in AAO templates. High-energy laser pulses are focused on the AAO surface, vaporizing the barrier layer and creating well-defined pores for improved catalytic performance.

Significance in Hydrogen Catalyst Applications: The removal of the barrier layer in AAO templates is crucial for hydrogen catalyst applications due to its direct impact on the efficiency of hydrogen evolution reactions. The absence of the barrier layer allows for enhanced mass transport of ions and gases, improving the kinetics of the catalytic reaction. This results in reduced overpotentials and higher catalytic activity, making AAO templates an attractive choice for green hydrogen production and storage.

In this work, we used a chemical method to remove the barrier layer. It was done by applying 10 wt% H₃PO₄ to open the barrier layer. As depicted in the SEM micrographs, the bottom surface of the prepared AAO is characterized by hexagonal close-packed arrays of hemispherical domes. According to the results presented in the paper, the barrier oxide was gradually etched away from the entire surface of each dome, revealing relatively clean hexagonal cell boundaries. The removal of the barrier layer of AAO was carried out at different times. The opening of the barrier layer occurs in the very center of the hemispherical dome. The barrier oxide layer was completely removed after wet chemical treatment for 45 minutes. (Figure 1)

Figure 1. SEM images of remove the barrier layer of AAO

The removal of the barrier layer in anodized aluminum oxide (AAO) templates is a pivotal step in optimizing their efficiency as hydrogen catalysts. Various methods, including chemical etching, electrochemical techniques, and laser ablation, have been employed to remove the barrier layer, resulting in improved pore structures and catalytic performance. The significance of this process lies in its ability to enhance mass transport, reduce overpotentials, and ultimately contribute to more efficient hydrogen evolution reactions. As research in the field continues to evolve, AAO templates are poised to play a crucial role in the development of sustainable hydrogen production technologies.

References:

1. Lee, W., Kim, B. J., Lee, S., & Kim, S. S. (2009). Fabrication of Anodic Aluminum Oxide (AAO) Membrane and Its Applications in Catalysis. *Journal of Nanoscience and Nanotechnology*, 9(3), 1617-1636.
2. Macak, J. M., Tsuchiya, H., Ghicov, A., Yasuda, K., & Schmuki, P. (2007). Self-organized nanotubular oxide layers on titanium and aluminum. *Nanotechnology*, 18(33), 335603.
3. Zhang, L., Han, D., Huang, W., & Lee, C. S. (2013). Template-Based Synthesis of Nanomaterials for Energy Conversion Applications. *Chemical Reviews*, 113(5), 3717-3735.

SEMENT ISHLAB CHIQRISHDA Cr_2O_3 , MnO_2 NING OHAK ASSIMILYATSIYA TEZLIGIGA TA'SIRI

Qodirova G.Y.

Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti

Sanoat qurilishining zamonaviy ishlab chiqarish usullari yuqori samarali bezatish materiallariga bo'lgan ehtiyojni oshiradi. Rangli oksidlarning qo'shilishi, sulfat o'z ichiga olgan xom aralashmalarni yoqish paytida tarkibiy o'zgarishlar va reaktivlikka ta'sir qiladi. Xrom oksidi qo'shilishi ikkala sulfominerallarini, ayniqsa kalsiy sulfosilikatini yoqish paytida ohakni assimilyatsiya qilish jarayonini tezlashtiradi.

Qurilish materiallarining ishlab chiqarish sanoatining zamonaviy ishlab chiqarish usullari yuqori samarali bog'lovchi materiallariga bo'lgan ehtiyojni oshiradi. Katta blokli va katta panelli

konstruksiyalar keng qo'llaniladi, ular yuqori samaradorlik darajasi bilan bir qatorda bino va inshootlarning chidamliligi, qulayligi va me'moriy ekspressivligini ta'minlaydi. Ushbu materiallar oq va rangli sementlarni o'z ichiga oladi. Binolarni dekorativ bezashni yaxshilash, bo'yoqlarning chidamliligini oshirish va umuman ularning umumiy holatini yaxshilash imkonini beradigan sement ishlab chiqarish alohida ahamiyatga ega. Sement ishlab chiqarishda sulfat o'z ichiga olgan xomashyoni rang beruvchi oksidlar bilan qo'llash imkoniyati dolzarb vazifa bo'lib, uni hal qilish klinker faolligini oshirishni, kuyish haroratini pasaytirishni ta'minlaydi, issiqlik va silliqlash agregatlarining mahsuldorligi, shuningdek energiya harajatlarni kamaytirishga olib keladi.

Rangli oksidlarning qo'shilishi, sulfat o'z ichiga olgan xom aralashmalarni yoqish paytida tarkibiy o'zgarishlar va reaktivlikka ta'sir qiladi. Kalsiy sulfosilikat va sulfoalyuminatning sintezi 1523 va 1623 K haroratlarda turli muddatlarda yuqori tezlikda kuydirish orqali amalga oshiriladi. Cr_2O_3 va MnO_2 (1-3%) ning ohakning assimilyatsiya tezligiga ta'siri sulfominerallarning sof aralashmalarini (qo'shimchalarsiz) kuydirishda sulfosilikat hosil bo'lish reaksiyasi ancha tez boradi, kalsiy sulfoalyuminat hosil bo'lish reaksiyasi. Sulfosilikat aralashmasini yoqish paytida ohakni to'liq assimilyatsiya qilish 40-45 daqiqada va kalsiy sulfoalyuminat aralashmasini yoqishda 55-60 daqiqada sodir bo'ladi. Buning sababi, kalsiy sulfosilikat aralashmasi tarkibidagi kremniy dioksidi kalsiy sulfoalyuminat aralashmasi tarkibidagi alyuminatga qaraganda kalsiy oksidi bilan faolroq o'zaro ta'sir qiladi.

Xrom oksidining qo'shilishi ikkala sulfominerallarini, ayniqsa kalsiy sulfosilikatini yoqish paytida ohakni assimilyatsiya qilish jarayonini tezlashtiradi. Tarkibida xrom oksidi bo'lgan kalsiy sulfosilikat aralashmalarini kuydirishda barcha ohak 7-10 daqiqada to'liq bog'lanadi, shu bilan birga xrom oksidi qo'shilmagan holda shunga o'xshash sharoitda pishirilgan aralashmada 34-74% erkin ohak mavjud bo'lib, u faqat to'liq reaksiyaga kirishadi. Kalsiy sulfoalyuminat aralashmasida xrom oksidi miqdori ortishi bilan ohakning emishi tezlashadi. Sof kalsiy sulfoalyuminat olish uchun mo'ljallangan aralashmada 3% Cr_2O_3 miqdori bilan CaO erkin miqdori minimaldir. Marganets dioksidi ham ohakning so'rilish tezligini sezilarli darajada tezlashtiradi. Kalsiy sulfoalyuminat zaryadida MnO_2 bo'lsa, 10-15 minut yondirilgandan so'ng, erkin kalsiy oksidi yo'qoladi, MnO_2 bo'lmasa, uning miqdori 22-90% ni tashkil qiladi.

Cr_2O_3 va MnO_2 oksidlarining kiritilishi bilan partiyalarni kuydirishda sulfat minerallarining hosil bo'lish reaksiyalarining tezligi yangi qatlamlar qatlami orqali kalsiy oksidi zarralarining diffuziya tezligi bilan belgilanadi. Cr_2O_3 qo'shilsa, kalsiy sulfosilikat hosil bo'lishi tezlashadi va qo'shimchanning miqdori qanchalik ko'p bo'lsa, u shunchalik kuchli bo'ladi. Shunday qilib, 1% Cr_2O_3 da, ohakning assimilyatsiyasi Cr_2O_3 yo'qligiga qaraganda 3-6 baravar, 2% -8-10 marta, 3% -18-20 marta tezroq davom etadi. Shunga o'xshash sulfosilikat zaryadida MnO_2 mavjudligida kuzatiladi, ammo qovurish paytida ohakning assimilyatsiyasi Cr_2O_3 mavjudligiga qaraganda sekinroq davom etadi. Ohakni assimilyatsiya qilish jarayoniga xuddi shunday kuchaytiruvchi ta'sir Cr_2O_3 va MnO_2 tomonidan kalsiy sulfoalyuminatning xom aralashmalarini yoqish paytida amalga oshiriladi. 10 daqiqa ichida ohak to'liq so'riladi, optimal miqdor 3% ni tashkil qiladi.

Cr_2O_3 ning turli xil tarkibiga ega bo'lgan kalsiy sulfosilikatning rentgen nurlari difraktsiyasi $\text{C}_5\text{S}_2\text{S}$ ning to'liq shakllanishiga har doim ham erishib bo'lmasligini ko'rsatadi. Cr_2O_3 tarkibiga qarab, namunalarda dikalsiy silikat va erkin angidrid ham mavjud. Cr_2O_3 ning mineral hosil bo'lish jarayoniga samarali ta'siri $\text{C}_5\text{S}_2\text{S}$ sintezi jarayonida hosil bo'lish ta'siri uning tarkibi 0,5 dan 3% gacha bo'lganida namoyon bo'ladi. Xrom oksidi miqdorining 5% gacha ko'tarilishi rentgen nurlaridagi chiziqlar intensivligining sezilarli pasayishiga olib keladi. Buning natijasi bo'ishi mumkin bu sharoitda SO_4 ionlari $\text{C}_5\text{S}_2\text{S}$ tarkibidagi SO_4 ionlarini kalsiy silikoxromit $\text{Ca}_5[(\text{SiO}_2)_2] \cdot \text{CrO}_4$ hosil qilish bilan almashtiradi. IQ-spektroskopiya xom zaryaddagi yuqori (2-5%) tarkibida keklarda erkin xrom oksidi mavjudligini aniqlaydi. C_2S va $\text{C}_5\text{S}_2\text{S}$ ning 2 va 5% Cr_2O_3 qo'shilishi bilan IQ yutilish spektrlari sof xom-ashyoning IQ yutilish spektrlaridan farq qiladi. 1523 K da yondirilgan $\text{C}_5\text{S}_2\text{S}$ aralashmasi, 680 sm^{-1} to'lqin sonida assimilyatsiya chizig'ining paydo bo'lishi va qo'shimcha ravishda, konfiguratsiyada $850-1000 \text{ sm}^{-1}$ to'lqinlar soni diapazonida sezilarli o'zgarish bo'ladi. Sulfosilikatga 2% xrom oksidining kiritilishi $400-1000 \text{ sm}^{-1}$ to'lqinlar diapazonida IQ yutilish spektrlarining diffuziyasining oshishiga olib keladi. 5% Cr_2O_3

da diffuzlik yanada kuchayadi, bu strukturalarning tartibini va sintez mahsulotlarining bir fazaliligini ko'rsatadi. Kalsiy sulfoalyuminat kimyoviy jihatdan sof reagentlardan - kalsiy karbonat, alyuminiy oksidi va kalsiy sulfatdan sintez qilingan; rang berish oksidi Cr_2O_3 aralashmaga kalsiy sulfosilikat tarkibidagi kabi miqdorda kiritiladi. Yuqori tezlikda kuyish yopiq o'choqda maksimal haroratda 1 soat davomida ta'sir qilish bilan, so'ngra namunalarni tez sovutish bilan amalga oshiriladi. Qo'shimchalarsiz sulfoalyuminat 1523, 1573, 1623 va 1673 K haroratlarda, xrom oksidi bilan esa 1623 K da kuydiriladi.

C4A3S ning eng katta miqdori 1623 K da pishirilgan aralashmalarda hosil bo'ladi. Xrom oksidi 1623 K da kalsiy sulfoalyuminat sintezida kuchli minerallashtiruvchi ta'sir ko'rsatadi, buning natijasida kalsiy sulfat tarkibida keskin kamayib ketadi. 1-1,5% Cr_2O_3 mavjudligida kalsiy oksidini assimilyatsiya qilish darajasining oshishi kuzatiladi. Sintezlangan sulfoalyuminatlarning rang intensivligi rang beruvchi oksidning miqdoriga qarab ortib bordi. Olingan minerallar kalsiy sulfosilikatlari bilan bir xil usullar yordamida tekshiriladi. Sintez jarayonida kalsiy sulfoalyuminatning to'liq hosil bo'lishi aniqlangan. Katta miqdordagi xrom oksidi qo'shilishi bilan erkin xrom oksidi ($d = 2,56 \text{ \AA}$) yoki kalsiy xromati ($d=3,75\text{\AA}$) hosil bo'lishi mumkin. Cr_2O_3 qo'shimchasi miqdori ortishi bilan 750 va 1050 sm to'lqin raqamlarida IQ spektrlarida zaif yutilish zonalari paydo bo'ladi, 750 sm⁻¹ diapazoni SO_4 tetraedralarining tebranishlarini bildiradi. Xrom oksidi qo'shilgan namunalarda ikkinchisi ikkita valentlikka ega: Cr^{6+} va Cr^{3+} va birinchi holatda xrom tetraedr shaklida taqdim etiladi.

Kimyoviy tahlil orqali SO_3 va $\text{CaO}_{\text{erkin}}$ tarkibini aniqlash natijalari shuni ko'rsatadiki, kuyish haroratining oshishi kalsiy sulfoalyuminatdagi Cr_2O_3 miqdori kalsiy sulfatning dissotsiatsiyasiga kam ta'sir qiladi. Kalsiy sulfosilikat sintezida Cr_2O_3 yo'q bo'lganda, hosil bo'lgan mahsulot ko'p fazali va 0,5-3% Cr_2O_3 mavjud bo'lganda - bir fazali ($\text{C}_5\text{S}_2\text{S}$ -). kalsiy silikoxromatning qisman shakllanishi bilan); kalsiy sulfoalyuminatning 1,0-1,5% Cr_2O_3 ishtirokida sintezi ham bir fazali mahsulot-C4A3S kalsiy xromoalyuminatining qisman hosil bo'lishiga yordam beradi. Cr_2O_3 miqdorining 1% gacha oshishi C4A3S ning ozgina parchalanishiga olib keladi; xrom oksidi, tarkibiga qarab, sulfosilikatga och yashil rangdan to'q yashil rangga, sulfoalyuminatga esa och sariqdan yashil ranggacha sariq rang beradi; Cr_2O_3 qo'shilishi sulfat o'z ichiga olgan xom-ashyodan kalsiy sulfoalyuminat sintezi paytida CS dissotsiatsiya darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. V.Gutt va M.Smit Fosfogipsdan xom ashyo sifatida foydalanish, portland sement ishlab chiqarish.//Cem Technol., 1991, t.2, №3, bet. 91-93,
2. I.G.Luginina, A.N.Luginin, V.K.Klassen va boshqalar Pechlarda qayta tiklanish atmosfera va uning oqibatlari // Sement, 1991, №5. bet 15-16.
3. I.V.Kuznetsova Maxsus sementlarni olishni yangi tarkiblari va usullari.// Sement, 1990, №12. bet 17-19.
4. P.P.Gayjurov, A.N.Grachyan va G.P.Volikova Yangi effekt Portland sement klinkerini oqartirishning samarali usuli // Oq va rangli sement texnologiyasi. T. 227. Novocherkassk. 1980, bet 100-103.
5. P.I.Benov L.I.Xolorova Rangli sementlar va ularning qurilishda qo'llanilishi Leningrad: Stroyizdat. 1988, bet 174.
6. T.A.Ataquziyev va F.M.Mirzayev Fosfogips asosida sulfomineral sementlar Toshkent: Fan. 1979, 152 bet.
7. T.A.Ataquziyev Yuqori samarali sulfonatlangan sementlarni ishlab chiqish, kimyoviy ularni ishlab chiqarish va qo'llash uchun energiya tejovchi texnologiyaning texnologik parametrlari // Dissertatsiya avtoreferati. dis... doc. texnologiya. Fanlar. Toshkent. 1982 yil, 46-bet.

ПОЛУЧЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ СТОЧНЫХ ВОД

Исмаилов А.А.

Ташкентский химико-технологический институт

В данной работе исследованы способы очистки сточных вод (СВ), для доведения качества СВ до нормативных требований сорбционным материалом (СМ) полученным из отходов деревообрабатывающих производств, содержащие в своем составе целлюлозу. Преимущества таких реагентов по сравнению с синтетическими материалами определяются химической природой полимерной матрицы и ее физико-химическими характеристиками, наличием различных функциональных групп. Большие запасы, низкая стоимость, возобновляемая сырьевая база и возможность утилизации, определяют экономическую целесообразность использования данных материалов для очистки водных сред.

ведение. Ежегодно в водные объекты поступает огромное количество различных загрязняющих веществ (ЗВ) неорганического и органического происхождения, которые негативным образом влияют на состояние экосистем. В качестве объектов исследования применяли модельные растворы, содержащие различные концентрации ИТМ. Для приготовления модельных растворов, содержащих ИТМ, применялись соответствующие соли квалификации «хч»: K_2CrO_4 , $CuSO_4 \cdot 5H_2O$, $NiCl_2 \cdot 6H_2O$. Магнитные композиционные сорбционные материалы (МКСМ) получали путем осаждения на поверхности отходов древесных волокон (ОДВ) ультрадисперсных частиц Fe_3O_4 , образующихся в водном растворе в результате обменной реакции:

Далее в сосуд в течение 5 мин по каплям добавляли 150 см³ 15 % водного раствора NH_3 в условиях периодического перемешивания. Полученные материалы извлекали из сосуда и многократно промывали дистиллированной водой до нейтральной среды, а затем подвергали сушке при температуре 110°C в течение 2 часов. Анализ размеров волокон и структуры поверхности СМ проводили при помощи световой микроскопии на микроскопе марки «Микромед Мет» и сканирующего электронного микроскопа марки «Jeol JSM-6000» в прерывисто-контактном режиме в диапазоне увеличений 100x-1000x. Для измерения магнитных характеристик МКСМ применяли специальный автоматизированный комплекс, состоящий из катушки Гельмгольца и индукционного датчика Холла [4]. Эффективность очистки (R, %) рассчитывали по формуле:

$$R = \frac{C_{исх} - C_p}{C_{исх}} \cdot 100$$

где, $C_{исх}$ – исходная концентрация анализируемого вещества, мг/дм³;
 C_p – конечная концентрация анализируемого вещества, мг/дм³.

Полученные экспериментальные данные показали, что ОДВ обладают более развитой мезопористой структурой (табл.1), о чем свидетельствуют достаточно высокие значения сорбционной активности по метиленовому синему.

Таблица 1

Свойства отходов древесного волокна

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя		
		ОДВ	АУ БАУ-А	АУ ДАК
1	Влажность, %	14,5	8,75	7,63
2	Насыпная плотность, г/см ³	0,148	0,234	0,219
3	Зольность, %	0,46	2,87	1,62
4	Механическая прочность, %	69	67	72
5	<u>Содержание целлюлозы, %</u>	<u>61,2</u>	-	-
6	Содержание лигнина, %	29,7	-	-
7	Сорбционная активность по йоду, %	33,5	59,7	36,1
8	Сорбционная активность по метиленовому синему, %	78,4	44,6	62,5

Следующим этапом исследования было определение физико-химических характеристик МКСМ. Процесс получения последнего заключался в осаждении Fe₃O₄ на поверхность ОДВ аммиачной водой из раствора, содержащего смесь FeCl₃ и FeCl₂ в соотношении 2,25:1. Согласно проведенному элементному анализу (табл.2), основными компонентами как исходного, так и модифицированных образцов ОДВ являются кислород, углерод и азот. Присутствие небольшого количества соединений кальция, магния, кремния и железа в исходном волокне объясняется применением связующих компонентов при производстве, а также налипанием механических частиц.

Таблица 2

Элементный состав магнитных композиционных сорбционных материалов, полученных под воздействием ультразвука

п/п	Образец	Массовая доля элементов, %						
		O	C	N	Ca	Mg	Si	Fe
1	ОДВ	39,1	35,6	24,5	0,26	0,23	0,06	0,14
2	МКСМ-1	38,7	35,4	24,1	0,24	0,21	0,03	1,12
3	МКСМ-5	38,3	33,5	22,3	0,21	0,19	0,04	5,35
4	МКСМ-10	36,3	32,2	20,9	0,15	0,13	0,02	10,2
5	МКСМ-25	30,7	26,3	17,2	0,09	0,05	0,01	25,4

После модификации происходит заметное увеличение массовой доли соединений железа, связанное с осаждением Fe₃O₄.

Таблица 3

Свойства магнитных композиционных сорбционных материалов, полученных под воздействием ультразвука

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя			
		МКСМ -1	МКСМ -5	МКСМ- 10	МКСМ- 25
1	Влажность, %	3,9	3,5	3,0	2,8
2	Насыпная плотность, г/см ³	0,157	0,169	0,423	1,14
3	<u>Зольность, %</u>	<u>1,52</u>	<u>5,74</u>	<u>10,6</u>	26,3
4	Механическая прочность, %	65	63	54	38

С целью выбора наиболее оптимальных условий и установления возможных механизмов процессов адсорбции ИТМ проводили исследования адсорбционных свойств СМ МКСМ-5 в статическом режиме, определяли влияние рН, температуры и времени контакта на адсорбцию ИТМ.

Проведенными исследованиями показана возможность применения МКСМ, полученных из ОДВ, в качестве СМ для очистки водных сред от ИТМ. Установлено, что варьирование массы отходов в реакционной емкости, а также воздействие УЗ позволяет получить СМ с различными магнитными свойствами и удельными площадями поверхности. Проведенные динамические эксперименты по адсорбции ИТМ показали, что наибольшей средней степенью очистки обладает СМ МКСМ-5 с содержанием железа 5,35%. Установлено, что процессы адсорбции ИТМ на СМ относятся к процессам химической адсорбции.

Использованная литература:

1. Евгенийев М.И. Контроль и оценка экологического риска химических производств / М. И. Евгенийев, И.И. Евгенийева. – Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2007. – 207 с.
2. Теплая Г.А. Тяжелые металлы как фактор загрязнения окружающей среды / Г.А. Теплая // Астраханский вестник экологического образования. – 2013.–Т.1.–№23.–С.182–192.
3. Исмагилов Р.Р. Проблема загрязнения водной среды и пути ее решения / Р.Р. Исмагилов // Молодой ученый. – 2012. – № 11. – С. 127-129.
4. Kreslin V.U. Automated system for studying the characteristics of hard magnetic materials / V.U. Kreslin, E.P. Naiden // Instruments and Experimental Techniques. – 2002. – № 1. – P. 63-67.

МАҲАЛЛИЙ ХОМАШЁ – ДОЛОМИТ АСОСИДА МАГНИЙ БИРИКМАЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШ

¹Дадаходжаев А.Т., ²Ахмедов М.Э.,

¹Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети,

²Тошкент кимё-технология институти

Республикамиз кимё саноати маҳсулотларининг асосий турларидан бири азотли минерал ўғитлар: аммиакли селитра ва карбамид ҳисобланади. Учта йирик корхона – “Navoiyazot” АЖ, “Махам-Чирчиқ” АЖ ва “Farg'onaazot” АЖлари ҳар йили ўртача 1,6-1,8 млн. тоннадан ортик аммиакли селитра ишлаб чиқаради.

“Farg'onaazot” АЖда пахта барглари йиғим-теримидан олдин олиб ташлаш учун ҳар йили магний хлорид асосида 6-8 минг тонна дефолиант ишлаб чиқарилади.

“Махам-Чирчиқ” АЖ аммиак ишлаб чиқаришда таркибида магний оксиди бўлган углерод оксиди ва олтингугурт бирикмаларининг ўртача ҳароратли конверсия катализаторларини ишлаб чиқаради.

Бундан ташқари, магний бирикмалари металлургия саноатида, иссиқбардош маҳсулотлар олишда, текстил саноатида, қурилиш соҳасида, медицинада ва бошқа тармоқларда кенг қўламда ишлатилади.

Кимё корхоналар ва республикамиз ишлаб чиқариш корхоналарининг магний бирикмаларига бўлган эҳтиёжи юз минглаб тоннани ташкил этади ва импортни таъминлаш учун миллионлаб валюта маблағлари талаб қилинади.

Маҳаллий магний хомашёсини қайта ишлашнинг замонавий технологиялари йўқлиги сабабли республикамизда магний ўғитлари (қаттиқ ва суюқ) ва магнийнинг бошқа бирикмалари ишлаб чиқарилмаган.

Қўйидаги жадвалда таркибида магний сақловчи хомашё ва маҳсулотлар импорти тўғрисидаги маълумотлар келтирилган.

№	Маҳсулот номи	1тн. нархи, \$	№	Маҳсулот номи	1тн. нархи, \$
1.	Майдаланган брусит	650-670	5.	Магний оксиди	2730-2750
2.	Бишофит	160-170	6.	Магний сульфати	350-400
3.	Магнезит	345-430	7.	Магний нитрати	520-550
4.	Магнезитли ғишт	1450-1500	8.	Музламага қарши реагент	250-700

Иқтисодиётнинг базавий тармоқлари ва ҳудудларда импорт ўрнини босувчи ҳамда ички ва ташқи бозорларда харидоргир маҳсулотлар ишлаб чиқаришга қаратилмоқда.

Маҳаллий хом ашёлар асосида магний бирикмаларини ишлаб чиқариш технологияларни ишлаб чиқиш ва уларни ишлаб чиқаришга жорий этиш.

Олиб борилган илмий тадқиқотлар натижасида аммиакли селитра учун ёпишқоқликка қарши реагент, аммиакли селитрага қўшиш учун магний нитрат эритмаси, самарали ўғит магний сульфати, олтингугурт-магний микроэлементлари билан бойитилган карбамид, суюқ N-Ca-Mg ўғити, мураккаб сувда эрийдиган N-K-Ca-Mg-S ўғити, магний хлориди (бишофит), магний оксиди ҳамда музламага қарши реагентлар ишлаб чиқариш технологиялари яратилди ва ишлаб чиқаришга жорий қилинди.

МЫТОГО СУШЕНОГО КОНЦЕНТРАТА КЫЗЫЛКУМОВ И ЕГО ПЕРЕРАБОТКА В ПРОСТОЙ СУПЕРФОСФАТ

Отабоев Х.А., Набиев А.А., Мамажонов М.М.

Ташкентский химико-технологический институт

Химическими методами исследования изучен минералогический состав мытого сушеного концентрата – зернистого типа фосфоритов Центральных Кызылкумов. Установлено, что главным фосфатным минералом зернистых фосфоритов Кызылкумов является франколит. В качестве примесей присутствуют кальцит, доломит, гипс, кварц, кальциевый силикат и др. Рассчитана норма серной кислоты для разложения мытого сушеного концентрата (25.75% P_2O_5) с получением простого суперфосфата (не менее 17% P_2O_5). Отличительной особенностью предлагаемого поточного способа перед классической (камерной) является то, что весь производственный цикл обработки природного фосфата осуществляется в две стадии. На 1-ой стадии фосфатное сырьё обрабатывается стехиометрическим расходом концентрированной серной кислотой (не менее 93%), в условиях полного разложения мытого сушеного концентрата с образованием фосфорной кислоты и кристаллов ангидрита (сульфат кальция). При этом температура реакции составляет 130°C. На второй стадии, образовавшийся концентрированный раствор фосфорной кислоты в смеси с серной участвует в реакции с дополнительным вводимым количеством мытого сушеного концентрата, что является основой механизма химического образования монокальцийфосфата и гранулирования суперфосфатной массы. По сравнению с классической схемой, из процесса исключаются стадии складского созревания, аммонизации и сушки продукта.

Фосфатное сырьё необходимо для производства минеральных удобрений, химической и металлургической промышленности, получения флотореагентов, мощных средств, в качестве минеральной подкормки скота и птицы и других целей [1].

Фосфатная промышленность опирается на мощнейшую сырьевую базу. Только разведанных запасов фосфатных руд – при нынешних объемах добычи хватит более чем на 400 лет. Выявленные мировые запасы фосфатных руд учтены по 76 странам и оцениваются в 70587.4 млн. т P_2O_5 , в том числе 65328.4 млн. т фосфоритовых и 5259 млн. т апатитовых руд [2]. В десяти странах (США, Марокко, Китай, Россия, Мексика, Казахстан, Перу, ЮАР, Западная Сахара и Тунис) сконцентрировано 61015.4 млн. т P_2O_5 , что составляет 87% общемировых запасов. Значительные залежи фосфатных пород выявлены на дне морей и

океанов, главным образом на шельфах. Они оценены в 7271 млн. т P_2O_5 (примерно 12% от запасов на суше).

Около половины мировых ресурсов фосфатного сырья приходятся Африканским странам. Северная Америка, Азия и страны СНГ обладают примерно одинаковой долей в мировых запасах – от 14 до 16%. Если говорить о странах, то безусловным лидером является Марокко, за которым следует США, Китай, Казахстан и Россия [3]. Апатитовые руды составляют около 1/5 от мировых ресурсов фосфатного сырья. Наибольшими запасами обладают Россия, ЮАР, Уганда, Китай, Бразилия и Вьетнам.

Цель настоящей работы изучение минералогического состава и физико-механических характеристик МСК и процесса его серноокислотного разложения с получением простого суперфосфата на основе полученных данных составлена табл. 1, отражающая минеральный состав МСК.

Таблица 1

Минералогический состав мытого сушеного концентрата

Минеральные составляющие фоссырья	Количество, вес.%	Минеральные составляющие фоссырья	Количество, вес.%
$Ca_{10}P_{5.2}C_{0.8}O_{23.2}F_{1.8}OH$	69.27	CaF_2	0.77
$CaCO_3$	17.85	Al_2O_3	1.02
$CaMg(CO_3)_2$	1.38	Fe_2O_3	0.31
$CaSO_4 \cdot 2H_2O$	3.18	Нерастворимый остаток	1.23
SiO_2	1.24	$K_2O + Na_2O$ (глауконит)	0.1
Ca_2SiO_4	1.55		
H_2O	0.92	Прочие	<1,18

Таким образом, мытый сушеный концентрат относится к зернистым типам, главным минералом которых является франколит. Из него вполне можно получить простой суперфосфат для местного применения.

Процесс получения простого суперфосфата

Опыты по разложению МСК серной кислотой проводили в термостатированном реакторе, снабженном лопастной мешалкой при 130°C (Необходимую для поддержания ангидритного режима за счет тепла реакции). Норму серной кислоты брали 100% от стехиометрии на образование H_3PO_4 с учетом вышеуказанных реакций разложения примесных компонентов фосфатного сырья (I-ая стадия переработки). Содержание $P_2O_{5\text{своб.}}$ в реакционных массах и готовых продуктах определяли титрованием 0.1 н NaOH с применением индикаторов метилоранжа и фенолфталеина.

Сначала изучили кинетику разложения фосфатного сырья. При этом время контактирования компонентов был 2; 5; 10; 20; 40 и 60 минут. Результаты представлены на рис. 1 и 2.

Из неё видно, что с увеличением продолжительности взаимодействия с 2 до 20 минут коэффициент разложения МСК серной кислотой повышается, то есть относительное содержание водорастворимой формы P_2O_5 по отношению к общей его форме с 91.44 до 92.24%. Дальнейшее увеличение времени с 40 до 60 минут этот показатель повышается незначительно, только с 92.61 до 92.7%. При этом в реакционной массе общее содержание P_2O_5 повышается с 13.55 до 14.11%, а свободная кислотность наоборот снижается с 21.42 до 19.77%. Наибольшая концентрация свободной кислотности объясняется тем, что в реакционной массе кроме фосфорной кислоты присутствуют непрореагировавшая H_2SO_4 , а также H_2SiF_6 и HF, образующиеся в процессе разложения.

Рис. 1. Содержание свободной кислотности, общей и водной формы P₂O₅ в кислой суперфосфатной массе в зависимости от времени контактирования мытого сушеного концентрата серной кислотой.

Рис. 2. Содержание относительной формы P₂O₅ по отношению к общему его содержанию в зависимости от времени контактирования мытого сушеного концентрата серной кислотой

Из данных можно делать вывод о том, что с технологической точки зрения, время разложения фосфатного сырья достаточно 20-30 минут. Дальнейшее увеличение времени не приводит к существенному повышению коэффициенту разложения. А при продолжительности обработки менее 20-30 минут не происходит достаточное образование тиксотропной массы, необходимой для дальнейшей обработки реакционной массы.

Во втором этапе выполнены опыты по получению готового суперфосфата путем нейтрализации кислой реакционной массы с МСК (вторая стадия обработки).

Рассчитана норма серной кислоты для получения из него простого суперфосфата путем двухстадийного разложения мытого сушеного концентрата, на первой стадии которого фосфатное сырье обрабатывается стехиометрическим расходом 93 %-ной серной кислоты и при 130°C в условиях полного разложения с образованием фосфорной кислоты и ангидрита (сульфата кальция), а во второй образовавшийся концентрированный раствор фосфорной кислоты участвует в реакции с дополнительным количеством фосфатного сырья, что является основой механизма химического образования монокальцийфосфата и гранулирование суперфосфатной массы и где исключаются стадии аммонизации и сушки готового продукта.

Таким образом, предлагаемый способ потребляет меньше энергоресурсов, как за счёт использования энергосберегающего оборудования, так и исключения из её состава схемы энергоёмких стадий процесса, таких как складское дозревание и сушка. К тому же исключается ввод из вне нейтрализующих агентов (известковая мука, жидкий или

газообразный аммиак и др.) и связующих добавок (фосфорная кислота, фосфатные и сульфатные соли аммония и др.).

ЛИТЕРАТУРА

1. Цыкин Р.А. Фосфориты и апатитовое сырье Средней Сибири. *Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies*. 2010. №3. Р. 135- 146.
2. Фосфор – «элемент жизни», его возрастающая роль для человечества. Фосфаты на рубеже XXI века. Москва-Алматы-Жанатас: 1996. 108 с.
3. Хохлов А.В. География мировой фосфатной промышленности. <http://docplayer.ru/30402127-Geografiya-mirovoy-fosfatnoy-promyshlennosti.html>, 2001.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕАКЦИИ ПРИ СЕРНОКИСЛОТНОЙ ОЧИСТКЕ АЦЕТИЛЕНА ОТ ЕГО ГОМОЛОГОВ

А.У. Эркаев, Б.Т.Кошанова, М.С.Джандуллаева, Б.Б.Туракулов, Д.А.Хандамов, А.А.Набиев

Ташкентский химико-технологический институт

В результате проведения современных физико-химических методов анализа образцов серной кислоты цеха 909 АО «Навоиазот» и его отходов общее содержание органических соединений составляет 8,52%, а углерода – 5,65% (С-органика). Определение их индивидуального содержания требует сложных экспериментальных исследований, современных приборов и тщательного анализа полученных данных.

Как показал ИК спектроскопический анализ образцов, в состав отхода серной кислоты в цехе 909 входят альдегиды, кетоны, спирты первичные, вторичные и третичные, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры- алкил сульфаты, фенолы, углеводы, ненасыщенные и ароматические альдегиды.

Перед поступлением в сернокислотную конденсацию сырой газ кроме ацетилена содержит определенное количество следующих его гомологов:

Ацетилен	C_2H_2	$HC \equiv HC$	основное более 97,0
Пропадиен	C_3H_4	$H_2C = C = CH_2$	незначительней ≈ 1
Аллен	C_3H_3	$H_3C - C \equiv CH$	незначительней $\approx 1,5$
Бутадиен-1,3	C_4H_6	$H_2C = CH - CH = CH_2$	незначительней $\approx 0,5$
Диацетелин	C_4H_2	$HC \equiv C - C \equiv CH$	незначительней $\approx 0,5$
Бутатриен	C_4H_4	$H_2C = C = C = CH_2$	незначительней $\approx 0,5$
Углекислый газ	CO_2		

В средах концентрированной серной кислоты в результате гидратаций образуются следующие органические кислоты. Их химизм коротко можно описать следующими реакциями:

В этих условиях образуются эфиры серной кислоты- алкил (арил) сульфаты - кислые эфиры серной кислоты.

ROSO₂OH и их соли, и диалкил (диарил) сульфаты-полные эфиры серной кислоты (RO)₂SO₂.

Например, (C₂H₅O)₂SO₂-диэтилсульфат; CH₃OSO₂OC₂H₅- метилэтилсульфат; CH₃OSO₂OH - метил гидросульфат или метилсульфат. Поскольку в ИК-спектрах образцов цеха 909 присутствуют характерных полосы в областях 1420-1380 и 1200-1150 см⁻¹, соответствующие колебаниям группы SO₂.

Алкилсульфаты и их соли, а также низшие диалкил сульфаты растворимы в воде. Образование алкил- и диалкилсульфатов происходит по правилу Марковникова:

Также этилен реагирует с SO₃ с образованием карбилсульфата:

Спирты и другие гидроксилсодержащие соединения типа алкилсульфатов, например, образуются по следующей реакции:

Общее содержание органических соединений составляет более 8%, а по углероду 5,65% (С – органика) и определяется по их индивидуальному содержанию, что требует сложных экспериментальных исследований, современных приборов и тщательного анализа полученных данных.

Использованные литературы

3. Амелин А.Г. Технология серной кислоты. Москва: Химия, 1971. — 496с.
4. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. ИТС 2-2019. Производство аммиака, минеральных удобрений и неорганических кислот. — Введ. 2020-03-01. — Москва: Бюро НДТ, 2019. — 836с.

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ

Калилаев М.У., Бухоров Ш.Б., Халилов М.Н., Туйчиева М.О.

Ташкентский химико-технологический институт

В мире ведутся научные исследования по созданию новых материалов высокими пеногасящими характеристиками. В связи с этим, особое внимание уделяется получению и исследованию новых пеногасящих смесей на основе природного сырья, синтетических реагентов и промышленных отходов, установлению их активности в процессе разрушения пены и природы взаимодействия с различными компонентами в составе буровых промывочных жидкостей, составом и характеристиками получаемых пеногасителей, разработке и апробацию технологии их получения. Вместе с тем выбор эффективных пеногасителей в буровых растворах для уменьшения пенообразования и повышения эффективности бурения, а также предотвращения возможных осложнений и аварий в скважинах является важной актуальной задачей для предупреждения возникающих осложнений и аварий в скважинах. [1, 2].

В Республике достигнуты научные и практические результаты по получению новых материалов, в том числе пеногасителей на основе местного сырья и промышленных отходов. В этом аспекте имеет большое значение научные исследования по созданию высокоэффективных пеногасящих реагентов, отвечающих современным требованиям буровой промышленности, установлению связи между функциональными особенностями и условиями получения, а также их составом. [3].

Однако полимерные буровые растворы при отсутствии твердой глинистой фазы легко вспениваются и образовавшаяся пена сохраняется долгое время. Поэтому при использовании данных типов бурового раствора остро стоит вопрос пеногашения.

Для получения полимерных буровых растворов в качестве структурообразователя был использован Гламин в количестве 0,5%. Содержание основного полимера XanFlex составило 0,7-1%. В качестве ингибирующей добавки использована соль CaCl₂ в количестве 3%.

Полученный таким буровой раствор имеет следующие технологические характеристики (табл.).

Таблица 1

Технологические характеристики полимерного бурового раствора на основе XanFlex и Гламин

Т, с	П, мПа*с	рН	В, см ³ /30 с	Толщина корки, мм	СНС ₁ /СНС ₁₀ , дПа	ρ, г/см ³
43	8,5	8	5	0,2	9/13	1,11

Как показывают данные таблицы полимерный буровой раствор, содержащий около 1,5% полимерного структурообразователя характеризуются значениями удельной вязкости около 36 с. Имеет хороший фильтрационный показатель. Плотность повышена до 1,11 за счет наличия хлорида кальция. Образует тонкую незаметную прозрачную корку, которая содержит полимерную сетку с CaCl_2 . Использование данной рецептуры с добавлением утяжелителя для получения необходимых значений плотности обеспечивает высокие структурно-механические, фильтрационные и реологические характеристики полимерного раствора.

Применение раствора с низкой плотностью позволяют предотвратить поглощение раствора, обвалообразование и в максимальной степени сохранить естественную проницаемость продуктивных пластов. Данный тип бурового раствора за счет содержания соли ингибитора набухания глин и ионов Ca^{2+} может с успехом применен для разбуривания глинистой породы, различных солевых и карбонатных отложений.

Далее были исследованы процессы пенообразования в растворах полимеров. Полученные данные приводятся на рис.1-2.

Рис.1. Кинетика образования пены в полимерном буровом растворе с ОП-10.

Как можно увидеть из данного рисунка интенсивность пенообразования в системе безглинистых буровых растворов намного выше по сравнению с глинистыми растворами при одинаковых концентрациях ОП-10.

Рис. 2. Кинетика разрушения пены в полимерном буровом растворе с ОП-10.

Срок жизни пены в системах с разными ПАВ различается. Устойчивость пены в системе соответствует содержанию ПАВ и их пенообразующим свойствам. Системы с ОП-10 при концентрациях более 0,3% обладают большей устойчивостью. Учитывая, что концентрации данных ПАВ в системе бурового раствора могут достигать 1-2% и более в зависимости от характеристик и условий бурового раствора, образованная пена может быть очень устойчивой во времени (см. рис. 2 и 3.).

В целом, кинетика разрушения пены в полимерных буровых растворах с различными ПАВ может быть очень сложной и зависеть от многих факторов.

В результате эксперимента было выявлено, что добавление ПАВ в систему приводит к увеличению объема пены, причем наиболее выраженный эффект наблюдается при

использовании ОП-10. При этом повышение концентрации ПАВ до определенного значения (0,3%) приводит к резкому увеличению высоты пены, однако дальнейшее увеличение концентрации не оказывает существенного влияния на количество образующейся пены.

Использованные литературы:

1. Исламов Х.М. Разработка композиционных химических реагентов на основе ксантовой смолы лигносульфонатов для обработки буровых растворов // «Научные труды» Нахчыванского Государственного Университета. – 2014, №3, С. 30-33.
2. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Заканчивание скважин. – М.: Недра-Бизнесцентр, 2002 – С. 454-455.
3. Полимерные буровые растворы. Эволюция «из грязи в князи» POLYMER DRILLING MUDS. THEIR EVOLUTION «FROM RAGS TO RICHES» V.OVCHINNIKOV, N.AKSENOVA, L.KAMENSKI, V.FEDOROVSKAYA. Бурение и нефть. 2014. №12. С. 24-29.

ВЛИЯНИЕ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПРОЦЕСС ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ГИДРОЛИЗА СУЛЬФАТА ЖЕЛЕЗА (II)

Ещенко Л.С., Кондратович А.О., Габалов Е.В.

Белорусский государственный технологический университет

На современном этапе осуществляется поиск новых способов получения железосодержащих пигментных материалов с заданными свойствами. В частности, отмечается тенденция перехода от высокотемпературных процессов к осадительным. При этом обеспечивается возможность управления процессами образования железосодержащей фазы, обладающей высокими техническими характеристиками. Известно, что одним из основных сырьевых компонентов для получения пигментных материалов является железный купорос. Согласно анализу известных данных, существует разный подход к переработке $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ на железосодержащие пигменты. Но во всех случаях, одной из основных стадий является процесс окислительного гидролиза водных растворов сульфата железа (II). Как отмечено в ряде работ [1-4], формирование при этом оксигидроксидов железа (III) зависит от ряда факторов и может характеризоваться продолжительностью в течении нескольких суток.

В данной работе с целью интенсификации процесса переработки железного купороса на железооксидный пигмент изучена зависимость степени окислительного гидролиза сульфата железа (II) от мощности и продолжительности микроволновой обработки.

В качестве объекта исследования использовали железный купорос состава, мас. %: FeSO_4 – 52,0; кристаллогидратная H_2O – 46,9; свободная H_2SO_4 – 0,98; н.о. – 0,05. Окисление FeSO_4 осуществляли в системе $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O} - \text{KOH} - \text{H}_2\text{SO}_4 - \text{H}_2\text{O} - \text{O}_2$. Реагенты смешивали в лабораторном блендере при мольном соотношении $\text{FeSO}_4 : \text{KOH} = 1 : 2,1$. Содержание H_2O в реакционной смеси варьировали в интервале 32,0-56,0 мас. %. Процесс окисления проводили следующим образом: пастообразные продукты, полученный после смешения железного купороса и раствора KOH, выдерживали в СВЧ-печи в течение 8-10 часов, при этом периодически печь отключали, продукт тщательно перемешивали. Обработку пастообразного продукта осуществляли сначала при мощности 70Вт, затем увеличивали последовательно до 150, 350Вт.

Отмечено, что при микроволновой обработке происходит изменение цвета продуктов от грязно-чёрного до коричневого, что свидетельствует о протекании процесса окисления соединений железа (II) до соединений железа (III). Известно [2,3], что окисление соединений железа (II) может протекать по двум механизмам: в растворах через растворение твердой фазы в жидкой и последующей кристаллизации, так и по топохимическому механизму за счет химических превращений на поверхности твердой фазы. Исходя из полученных результатов исследований, при окислении FeSO_4 превалирует, по всей видимости, топохимический механизм.

Показано, что состав продуктов окисления несколько отличается в зависимости от содержания H_2O в исходной пастообразной массе и условий окисления соединений железа (II) в СВЧ-печи. При содержании в реакционной смеси воды, введенной с твердым железным купоросом и 50%-ым раствором KOH, степень окисления составляет не более 45,0%. В этом случае низкая степень окисления, обусловлено, скорее всего протекаем процесса, в основном, на поверхности твердой фазы ввиду ограниченного доступа кислорода воздуха в объём частиц. Согласно химическому анализу образцов, содержащих H_2O на уровне 50,0-56,0 мас.%, степень окисления достигает 75,0-85,0% при близких условиях микроволновой обработки. Этот факт, скорее всего, связан с тем, что окисление соединений железа (II) может протекать как по топохимическому механизму, так частично и в растворе, образующимся при растворении железосодержащих фаз, что в результате обуславливает кристаллизацию оксигидроксидов железа переменного состава.

Важным фактором, влияющим на степень окисления, является продолжительность микроволновой обработки, с увеличением которой степень окисления растет. Такое же влияние на содержание железа (II) и (III) в образцах в пересчете на их оксиды, оказывает и температура, значение которой определяется мощностью. При мощности 70Вт температура образца не превышает 70°C, при увеличении мощности до 150, 300Вт она поднимается до 150 и 300°C, соответственно. Повышение температуры образца приводит к его дегидратации, что уменьшает скорость окисления соединений железа (II). Согласно экспериментальным данным, степень окисления соединений железа (II) при заданных режимах микроволновой обработки, не превышает 75,0-85,0%, что указывает на присутствие в образцах смешанных солей как железа (II), так и железа (III). Показано, что в зависимости от условий окисления в СВЧ-печи характерно образование ряда метастабильных фаз, химический состав которых отличается мольным соотношением основных компонентов, в частности, Fe(II), Fe(III), SO_4^{2-} , H_2O .

Согласно рентгенофазовому анализу, в исследуемых образцах идентифицируются следующие кристаллические фазы: гетит α -FeOOH, ферригидрит $Fe_2O_3 \cdot H_2O$, магнетит γ - Fe_2O_3 , фиброферрит $Fe^{3+}SO_4(OH) \cdot H_2O$. Обращает на себя внимание образование смешанных гидросолей двух и трехвалентного железа состава $[Fe^{2+}, Fe^{3+}Fe(OH)_2]^{2+}[SO_4^{2+} \cdot H_2O]$, которые из-за цвета получили название «зеленая ржавчина». Как следует из многочисленных исследований, «зеленая ржавчина» и другие смешанные соли, являются промежуточными фазами при формировании различных по строению фаз состава FeOOH, магнетита Fe_3O_4 , гематита α - Fe_2O_3 , и других. Отмечено, что соединения состава $[Fe^{2+}, Fe^{3+}Fe(OH)_2]^{2+}[SO_4^{2+} \cdot H_2O]$ построены из слоев октаэдров $Fe^{2+}O_6$, в которых часть двухвалентного железа замещена на трехвалентное, что приводит к избыточному положительному заряду в слоях, который снижается за счет включения анионов в межслоевое пространство.

Таким образом, полученные экспериментальные данные по щелочной конверсии сульфата железа в системе $FeSO_4 \cdot 7H_2O - KOH - H_2SO_4 - H_2O - O_2$ показали, что при микроволновой обработке химизм процесса окисления соединений железа (II) практически аналогичен химизму при других способах окисления. Следует отметить, что исходя из результатов химического анализа на содержание соединений железа (II) и железа (III) в исследуемых образцах, полного окисления при заданных условиях не происходит. Степень окисления сульфата железа (II) достигает 75,0-85,0% при продолжительности процесса окисления не выше 10 часов. Обобщения данных, опубликованных литератур, а также полученных экспериментальных результатов, позволяет сделать вывод, что применение микроволнового излучения значительно интенсифицирует процесс окисления соединений железа (II) и формирование оксигидроксидов железа, переходящих при термообработке в гематит α - Fe_2O_3 , обладающий пигментными свойствами.

Использованные литературы:

1. Р. Р. Багаутдинова, А.В. Толчев, Д.Г. Клещев, В.Ю.Первушин. Фазообразование в системе $\text{FeSO}_4\text{-H}_2\text{O-H}^+/\text{OH}^-\text{H}_2\text{O}$. / Журнал прикладной химии. 1999, Т.72. вып.10, с.1588-1592.
2. Попов В.В. Закономерности образования нанокристаллических оксидов и оксигидроксидов железа (III) при окислении соединений железа (II) в щелочной среде / В.В. Попов, А.И.Горбунов // Журнал неорганической химии. –2010,Т. 55,№ 10, с. 1597–1603.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА РЕГЕНЕРАЦИИ ОТРАБОТАННОЙ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ КАУСТИЧЕСКОЙ СОДЫ И ПВХ НА АО «НАВОИАЗОТ»

Эркаев А.У., Джандуллаева М.С., Кошанова Б.Т., Туракулов Б.Б., Тоштемиров А.
Ташкентский химико-технологический институт

Серная кислота широко используется в различных технологических процессах, во многих из которых, пройдя определенный технологический цикл, образуется отработанная серная кислота, которая не может в дальнейшем использоваться ни непосредственно, ни путем ее регенерации или концентрирования. Количества отработанной кислоты во многих процессах весьма значительны, причем для дальнейшего развития современного химического и нефтехимического производства требует увеличения объемов ее применения. Отработанные отходы серной кислоты, в зависимости от областей ее применения, весьма разнообразны по составу. Это и многокомпонентные системы, состоящие из водных растворов серной кислоты различной концентрации, включающие в свой состав широкий перечень органических и неорганических веществ. Поэтому проблема использования отработанной серной кислоты имеет большое значение, как с точки зрения ресурсосбережения, так и решения экологических вопросов.

Основной целью проведения опытов являлось изучение возможности использования отработанной серной кислоты образующегося в производстве каустической соды и ПВХ на АО «Навоиазот» для производства минеральных удобрений.

В связи с этим в данной работе приведены результаты химического состава исходной отработанной серной кислоты цехов 909, 910 (табл.1), определение проводили с применением спектрометра NEX CG (D) компании Rigaku и химических методов анализа.

Таблица 1.

Химический состав отработанной серной кислоты

№ образцов	Наименование образцов	Содержание								Показатель преломления, при 28°C
		Масс. %				Объемное, г/л (при 20°C)				
		H ₂ SO ₄	H ₂ O	Cl ₂	Орган.	H ₂ SO ₄	H ₂ O	Cl ₂	Орган.	
1	Цех- 910 поз. V240002	77,80	21,76	0,44	-	1318,711	368,83	7,51	0	1,4288
2	Цех -910 поз. V260015	97,52	2,34	0,14	-	1793,31	43,03	2,48	0	1,4297
3	Цех -909	84,73	6,75	-	8,52	1429,39	113,87	0	143,73	-

Из данных (табл.1) видно, что первая и вторая проба не содержат органических веществ, но загрязнены хлором и водой, которые содержатся в количестве 0,443; 0,135 и 21,76; 2,34% соответственно. В первой пробе хлор находится в физически абсорбированном виде, а во второй - в химически связанном виде. Хлорсульфоновая кислота (хлор серная кислота, хлор серная) – монохлорангидрид серной кислоты с химической формулой HSO_3Cl . Его содержание составляет 0,46%. Бесцветная, дымящаяся на воздухе и резко пахнущая жидкость. Образуется непосредственно при взаимодействии хлористого водорода с оксидом серы (VI), которая имеется в составе концентрированной серной кислоты:

В чистом виде — бесцветная подвижная жидкость, неочищенный технический продукт имеет тёмный цвет. Имеет едкий запах и сильно дымится на воздухе. Плотность составляет 1,77 г/см³ при 18 °С, плавится при температуре –80 °С, кипит при 155—156 °С, при этом частично разлагаясь. Содержание органических веществ в третьей пробе составляет 8,52%.

Показатель преломления первой пробы соответствует справочным данным по концентрации H_2SO_4 [1], а показатель преломления второй пробы - ниже, чем в справочных данных в связи с содержанием хлорсульфоновая кислоты - HSO_3Cl и растворенного углерода, которая придаёт тёмный цвет образцу. Поскольку хлорсульфоновая кислота активней, чем серная кислота, то растворяется незначительное количество графита [2]. Третья проба не пропускает свет поскольку он тёмного цвета.

При подборе оборудования и насосов для хранения и перекачки отработанной серной кислоты от ПВХ-1 к ПВХ-2 необходимо знать их реологические свойства. Поэтому в начале исследования определяли реологические свойства в интервале температур 20–80°С с помощью пикнометров и ареометров (табл. 2).

Как показывают полученные данные таблицы 2, плотность образцов в изученных интервалах температур колеблется в интервалах 1,630-1,839 г/см³. С повышением температуры плотность всех трёх образцов снижается. Данные содержания серной кислоты проявляются в первой и третьих пробах, которые отличаются содержанием воды. Содержание хлора практически не влияет на плотность образцов в изученных интервалах. В третьей пробе содержание серной кислоты более 10%, но его плотность на 8 кг/м³ меньше, чем первой пробы, что связано с содержанием органических соединений в составе третьей пробы.

Таблица 2

Плотность (г/см³) отработанной серной кислоты

Номера образцов соответствуют номерам табл. 2.	Температура, °С			
	20	40	60	80
1	1,695	1,682	1,663	1,650
2	1,839	1,828	1,797	1,785
3	1,687	1,670	1,654	1,630

Из таблицы 2 видно, что несмотря на содержание серной кислоты в 3-ей пробе ниже на 5,65 %, чем во 2-й пробе, его плотность в 1,5 раза больше, чем в первой пробе. Что касается плотности 3-ей пробы несмотря на содержание серной кислоты больше, чем в 1-ой пробе, его плотность ниже и его влияние сохраняется с повышением температуры. Это объясняется тем, что в 3-ей пробе содержится в достаточном количестве вязкие серосодержащие органические соединения.

Для определения вида органического соединения использовали ИК-спектроскопический метод анализа. Кривая ИК- спектр образцов исходного отхода серной кислоты, показывает наличие в 1-ой пробе кислоты и воды, а во второй пробе - кроме серной кислоты и воды наблюдаются новые интенсивности полос поглощения при 710,8см⁻¹,

характерной для валентной связи C-Cl. Это подтверждает, что во второй пробе (цех-910 поз.260015) имеется хлорсульфоновая кислота -HSO₃Cl.

ИК- спектр третьей пробы имеет сложный характер, т.е. предельную и непредельную гамму класса органических соединений: от простого спирта, кетонов, карбоновых кислот до простого и сложного эфиров.

Использованные литературы:

1. Васильев Б.Т., Отвагина М.И., «Технология серной кислоты», М., Химия, 1985.
2. Иванов Сергей Николаевич. «Эффекты среды в реакциях сольволиза функциональных производных ароматических сульфокислот», Иванова 2004.

БУРҒУЛАШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ЭРИТМАЛАР ВА УЛАРГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР

Калилаев М.У., Хужаназаров С.Р., Туйчиева М.О.

Тошкент кимё-технология институти

Бурғулашда фойдаланиладиган эритмалар - бу кўплаб компонентларни ўз ичига олган полидисперс тизимлар бўлиб, уларнинг ҳар бири кўп компонентли суюқлик таркибида маълум бир функцияни бажаради. Структура ҳосил қилувчилар, ёпишқоқлик ва филтрлаш редукторлари, рН регуляторлари, вазн оғирлаштирувчлар, ингибиторлар, мойлаш кўшимчалари, кўпикни йўқотувчи моддалар ва бошқалар зарурий кўшимчалардир, уларсиз қидирув кудуклари ва фойдали қазилма кудукларни бурғулаш учун бурғулаш эритмаларини олиш мумкин эмас. Шу сабабли зарурий кимёвий реагентлар рўйхатида кўпик сўндиргичлар ҳал қилувчи ўрин эгаллайди. Кўплаб тадқиқотлар бурғулаш эритмалари учун кўпикни сўндирувчиларини яратишга қаратилган. Бироқ, саноат амалиёти кўрсатганидек, универсал бурғулаш эритмаларининг формуласи йўқ. Шунинг учун ишлатиладиган кимёвий реагентлар, шу жумладан, кўпикни сўндирувчи кўпик сўндиргичлар баъзи ҳолларда ишлатилиши мумкин, бошқа ҳолатларда эса улар умуман ишламайди. Бурғулаш эритмаси ўзининг кўп компонентли табиати туфайли мураккаб тизимдир. Улар суспензия, эмульсия ва газланган суюқликларнинг дисперс тизимини ифодалайди. Қўлланиладиган бурғулаш эритмаларининг турлари бурғуланадиган тоғ жинсининг ҳолатига, ҳароратга, кудукдаги босимга ва албатта, фойдали қазилма - минералнинг табиатига боғлиқ [1].

Бурғулаш эритмаси кудукни бурғулашнинг асосий элементларидан бири бўлиб, мумкин бўлган асоратларни минималлаштириш учун унинг хусусиятларини диққат билан танлаш ва назорат қилиш керак. Бурғулаш шароитларига мос келмайдиган бурғулаш лойлари бурғулаш самарадорлигининг пасайишига, операцион харажатларнинг ошишига ва ишчилар хавфсизлиги ва атроф-муҳитга хавф туғдириши мумкин. Шунинг учун бурғулаш эритмасини танлаш ва қўллашда асосли тавсиялар, таҳлиллар ва синовлар, шунингдек, ушбу соҳадаги мутахассисларнинг тажрибасига асосланган бўлиши керак. Циркуляциянинг йўқолиши ва кудук зонасининг тикилиб қолиши бурғулаш эритмасининг филтрлаш қобилятини нотўғри танлаш билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин. Цементлаш сифатининг пастлиги қовушқоқлиги юқори бўлган бурғулаш эритмаларидан фойдаланиш билан боғлиқ бўлиши мумкин, бу эса цемент аралашмасини ҳалқа бўйлаб тақсимлашни қийинлаштиради

Структуравий мустаҳкамлик ва самарали ёпишқоқлик кўрсаткичлари лойли эритмаларнинг реологик хусусиятларини тартибга солишда муҳим характеристикаси ҳисобланади. Лойли эритмалар структурасининг мустаҳкамлиги уларнинг қаттиқ заррачаларни коллоид ҳолатда ушлаб туриши ва чўкишининг олдини олиш қобиляти билан боғлиқ. Бу бурғулаш суюқлигининг бир хил мустаҳкамлигини таъминлаш ва кудук деворларида чўкинди ҳосил бўлишининг олдини олиш учун муҳимдир. Бурғулаш суюқликларининг реологик хусусиятларини тартибга солиш кудукни бурғулашда муҳим вазифадир, чунки у бурғулаш қурилмасининг оптимал ишлашини таъминлаш ва юзага келиши мумкин бўлган авариявий ҳолатларни олдини олиш имконини беради [2].

Ушбу параметрларни ўлчаш ва созлаш оптимал бурғулаш шароитларига эришиш ва бурғулаш қурилмасининг тиқилиб қолиши ёки циркуляциясининг йўқолиши каби муаммоларни олдини олишга имкон беради. Бурғулаш эритмаларининг реологик хусусиятларини назорат қилиш усулларидан бири қаттиқ фазали заррачаларнинг зарядини ўзгартира оладиган, уларнинг дисперсияси ва барқарорлигини оширадиган реагентларни қўшишдир, бу эса ўз навбатида структуранинг мустаҳкамлигига ва суяқликнинг самарали ёпишқоқлигига таъсир қилади.

Бурғулаш самарадорлигини ошириш учун нафақат жинсларнинг хусусиятларини ва бурғулаш суяқликларининг таркибий қисмларини ҳисобга олиш, балки уларни қўллаш учун оптимал технологияларни танлаш керак. Мисол учун, қўшимчалардан фойдаланиш бурғулаш эритмасининг хусусиятларини яхшилаш ва аниқ бурғулаш шароитларига қараб самарадорлигини ошириши мумкин. Шунингдек, бутун бурғулаш жараёнида бурғулаш этирмаларининг зичлиги, ёпишқоқлиги, рН ва концентрацияси каби параметрларини назорат қилиш муҳимдир. Бу бурғулаш шароитидаги ўзгаришларга тезда жавоб бериш ва оптимал жинс ўтказувчанлиги ва бурғулашнинг максимал ишлаши учун бурғулаш эритмаларининг таркибини созлаш имконини беради.

Бугунги кунда бурғулаш эритмаларига ишлов бериш учун 1000 дан ортиқ кимёвий моддалар қўлланилади, шунинг учун уларнинг таснифлаш талаб қилинади. Реагентлар таркиби, кимёвий табиати, мақсади, тузга чидамлилиги ва иссиқликка чидамлилигига кўра таснифланади, аммо уларни таркиби ва қўлланиш мақсадига кўра таснифлаш мақсадга мувофиқдир.

Бурғулаш эритмаларини тозалаш учун ишлатиладиган кимёвий моддалардан баъзилари ўз ичига қуйидагиларни олиши мумкин:

Туз. Натрий хлорид, калий хлорид ва калций хлорид каби тузлар зичлик ва рН каби маълум бурғулаш суяқлиги параметрларини сақлаш учун ишлатилиши мумкин.

Полимерлар. Бурғулаш эритмасининг ёпишқоқлигини ошириш ва қатлам ўтказувчанлигини камайтириш учун карбоксиметил целлюлоза (КМЦ) ва ксантан қатрони каби полимерлардан фойдаланиш мумкин.

Алюминий сульфат. Алюминий сульфат бурғулаш суяқлиги фильтрациясини яхшилаш ва ёпишқоқликни камайтириш учун ишлатилиши мумкин.

Ишқорий реагентлар. Натрий гидроксиди ва калий гидроксиди каби гидроксидли реагентлар бурғулаш эритмасининг рН қийматини созлаш ва қудуқдан кислотали чўкиндиларни йўқотиш учун ишлатилиши мумкин.

Кислотали реагентлар. Хлорид кислота ва фосфор кислотаси каби кислотали реагентлар қудуқдаги минералларни ва бошқа чўкиндиларни эритиш учун ишлатилиши мумкин.

Бу бурғулаш эритмаларини тозалаш учун ишлатиладиган кимёвий моддаларнинг фақат бир қисми бўлиб, махсус кимёвий моддаларни танлаш қудуқнинг турига, тоғ жинсларининг хусусиятларига ва бошқа омилларга боғлиқ.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Kalilaev M., Bukhorov Sh. Study of Enrichment and Mechanical Activation Processes of Natural Clay Minerals // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology Vol. 10, Issue 4, April 2023– Pp. 20611-20616 (05.00.00. №8).

2. Tileubaev S.O., Kalilaev M.U., Abdikamalova A.B., Eshmetov I.D, Reymov A.M. Waste based drilling fluid stabilizer // Science and Education in Karakalpakstan. 2021. №3. Pp. 138 -142 (02.00.00. №16).

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА УПАРОВАНИЯ ОТРАБОТАННОЙ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ АО «НАВОИАЗОТ»

Эркаев А.У., Джандуллаева М.С., Туракулов Б.Б., Кошанова Б.Т., Тоштемиров А.
Ташкентский химико-технологический институт

Основной целью данной работы является определение возможности регенерации отработанной серной кислоты для ПВХ-1 с дальнейшим использованием в ПВХ-2.

На основании результатов [1] можно заключить, что один из доступных вариантов регенерации отработанного потока серной кислоты с концентрацией 75...87 масс. %, загрязненным хлором, органическими компонентами и водой, что достигается концентрированием простым упариванием. Поэтому в данной работе изучали процесс концентрирования простым упариванием при атмосферном давлении и температуре 200, 300 и 400°C в течение 30 мин. Полученные данные представлены в таблицах 1, 2.

Из таблицы 1 видно, что температура кипения образцов 1 и 2 практически

Таблица 1.

Потеря массы (%) образцов отходов серной кислоты при упарке с продолжительностью 30 минут в изотермических условиях

№ образцов	Наименование пробы	Содержание H ₂ SO ₄ , масс. %		Температура кипения, °С		Потеря массы образцов (%) при температуре, °С			Показатель переломления, при 28°C
		Данные, ЦЗЛ	Анализ, ТКТИ	Теоретическая [×]	Практическая (При 96,5кПа)	200	300	400	
1.	Цех 910 поз V240002	77,84	77,80	200,34	180,41	5,24	23,1 2	99,99	1,4288
2.	Цех 910 поз V260015	97,84	97,52	328,22	250,1	0,317	12,0 5	99,99	1,4297
3.	Цех 909 (черная)	84,71	84,73	235,65	175,5	14,75	64,9 4	94,35	-

[×] Источник: Рабинович В.А., Хавин З.Я. Краткий химический справочник. Изд. 2-е, исп. и доп. Л.: Химия, 1978. С.280.

соответствует справочным данным, а температура кипения 3-ого образца на 60,5°C ниже, чем справочные данные. С повышением температуры концентрации H₂SO₄ потеря массы повышается от 5,24 до 23,12 и 99,99% и от 0,317 до 12,05 и 99,99 % от начальной массы исходных образцов соответственно для образцов 1 и 2.

Необходимо отметить, что при 400°C практически полностью разлагаются образцы с образованием SO₃ и H₂O. Процесс протекает по реакции.

В третьей пробе потеря массы с повышением температуры повышается от 14,75 до 64,94 и 94,35%. Это показывает, что скорость выпарки третьей пробы в 3,5 раза быстрее, чем первой и второй пробы. Но и при 400°C полностью не разлагается, остается 5,65% от исходной массы образца в виде черного обугленного серосодержащего кокса с насыпной плотностью 0,50-0,70г/см³. Протекает процесс дегидратации, органических веществ с концентрированной серной кислотой при температурах 300-400°C по реакции.

В таблице 2 приведено состояние исходного и термически обработанного образцов. Первый образец более прозрачный, второй коричневатый за счет углерода, переходящего из графитовых абсорберов. Третий образец текучая темно-черная жидкость.

При нагревании первая проба начинает кипеть при 180 °С, а вторая проба при температуре выше 250 °С начинает бурно выделять белые туманообразные пары SO₃, H₂O и серной кислоты. При 200 и 300°С первая проба становится светлой а вторая переходит в более коричневый цвет. В третьей пробе при 175,5 °С начинается образование пены с кратностью более 2 и поверхность массы покрывается черной неустойчивой пенной пленкой.

Таблица 2

Состояние образцов после выпарки

№	Исходный образец	Температура выпарки, °С		
		200	300	400
Цех- 910 поз. V240002				
Цех -910 поз. V260015				
Цех -909				

Использованные литературы:

1. Васильев Б.Т., Отвагина М.И., «Технология серной кислоты», М., Химия, 1985.
2. Иванов Сергей Николаевич. «Эффекты среды в реакциях сольволиза функциональных производных ароматических сульфокислот», Иванова 2004.

ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА КОМПОЗИЦИОННОГО ЗОЛЫ-УНОСА ОТ СЖИГАНИЯ УГЛЕЙ АНГРЕНСКОЙ И НОВОАНГРЕНСКОЙ ТЭС

Хамдамов Д.Х., Камолов Т.О., Юлдашева М., Раупова Д.Н., Бекмуратова М.Г.
Ташкенский государственный технический университет им. Ислама Каримова,
Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиёт»

В Республике уделяется большое внимание научным исследованиям по переработке техногенных отходов ТЭС. В Республике Узбекистан принимаются широкомасштабные меры по улучшению экологического состояния территорий и использованию природных ресурсов, обеспечивающих комплексную переработку рудных и техногенных отходов, которые имеют научное и практическое значение.

На сегодняшний день в мировом масштабе разработана экономичная технология обогащения золошлаковых отходов, которая позволяет получать из отходов экоминеральные продукты, которые имеют ряд уникальных свойств и возможность использования в различных отраслях промышленности. Также, разработка технологии электростатической сепарации, позволяющей снизить количество углерода в золе угольной пыли и, в результате, обеспечивающей образование золы с низким содержанием углерода, является актуальной и востребованной.

Как правило, выбор растворителя для выщелачивания компонентов сырья определяет в конечном итоге эффективность процесса и его экономические показатели. Для сравнения выщелачиваемости компонентов золы в кислой и щелочной средах проведена гидрохимическая обработка золы при повышенной температуре в течение 2 часов. Полученные результаты (табл. 1) показывают, что из всех компонентов золы только церий, уран и торий имеют высокие степени извлечения в кислоте (более 80 %).

Таблица 1.

Сравнение результатов кислотной и щелочной обработки золы

Условия опытов	α_{Si} , %	α_{Al} , %	α_{Fe} , %	α_{Ga} , %	α_{Ce} , %	α_{V} , %
Ск=200 г/л, $\tau = 2,0$ ч, $t = 85$ °С, Т:Ж=1:5	–	1,5	8,4	16,3	82	6,0
Сщ=200 г/л, $\tau = 2,0$ ч. $t = 80$ °С, Т:Ж = 1:5	49,4	5,5	0,52	56,3	–	5,7

Это объясняется тем, что для системы $Ga_2O_3 - SiO_2$ до температуры $1560 \pm 10^\circ C$ образуется смесь кристобалита и $\beta - Ga_2O_3$. Попытки получить аналог муллита - $3Ga_2O_3 \times 2 SiO_2$ гидротермальным методом не привели к успеху. В то же время в системе $Ga_2O_3 - Al_2O_3$ при температурах выше $810 \pm 10^\circ C$ образуется корундовая серия твердых растворов со строением $\alpha - Al_2O_3$. При более низкой температуре образуется соединение $GaAlO_3$. Этот факт косвенно объясняет низкую степень выщелачивания галлия (табл. 1.).

Результаты опытов показали отсутствие зависимости степени извлечения основных золообразующих элементов от концентрации серной кислоты в интервале 50 – 300 г/л. Средняя степень извлечения для алюминия составляет 0,7% и для железа – 1,4%, кремний кислотой не извлекается. Совместное сернокислотное извлечение редкоземельных и радиоактивных металлов из золы позволит после выщелачивания этих металлов остаток золы использовать в качестве добавки к цементу для строительства жилых помещений. После выделения радиоактивных металлов зола может использоваться для производства экологически чистых строительных материалов.

В то же время кремний щелочным раствором в указанных условиях извлекается достаточно эффективно.

Разработанные на данный момент способы химической утилизации золы с использованием щелочной среды можно разделить на две группы: пирометаллургическая переработка; гидromеталлургическая переработка.

Способ спекания золы с карбонатом натрия в присутствии гидроксида кальция при температуре 1100 °С позволяет получить ряд ценных продуктов: гипс, глинозем, цемент, белитовый шлам и т.д. Однако, для его внедрения необходимо создать целый химический комплекс по переработке золы, что требует значительных капитальных затрат. Кроме того, на единицу перерабатываемой золы требуется 2 – 2,5 единицы реагентов, которые, без исключения, являются привозными. В частности, на 100 тонн золы необходимо 212 тонн извести, 32 тонны соды, 2 тонны каменного угля.

В то же время, применение гидрометаллургических способов переработки обеспечивает не только высокие степени извлечения микроэлементов, но и более низкие капитальные затраты.

Рис.1. Схема гидрометаллургической переработки золы

Основываясь на результатах проведенных исследований по изучению химического поведения макро- и микрокомпонентов золы при обработке щелочными растворами можно предложить схему (рис.1) гидрометаллургической переработки золы – уноса экибастузского угля в зависимости от выделяемого компонента:

1. Щелочное выделение из золы галлия и аморфной части окиси кремния.
2. Щелочное выделение из золы галлия и аморфной части окиси кремния.
3. После удаления кремния увеличивается содержание алюминия в остатке в 2 раза. При этом кремневый модуль золы снижается с 2,27 до 1,02, что может быть использовано в процессе извлечения алюминия;
4. Осаждением с помощью кислот (серной или соляной) из получаемых растворов можно получить гель кремниевой кислоты. После промывки водой до нейтральной рН и просушки при 150 – 200°С получается кремниевая кислота, которая была использована для приготовления матрицы;
5. Катализаторов или получения краски.

ИССЛЕДОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ

Обиджонов Д.О., Зокирова Н.Р., Кучаров Б.С., Эркаев А.У., Закиров Б.С.
Ташкентский химико-технологический институт

Жидкие комплексные удобрения (ЖКУ) представляют собой растворы, в которых содержатся питательные вещества. Кроме них, в смесь могут быть добавлены пестициды и стимуляторы роста [1-3]. Преимущество жидких комплексных удобрений перед твердыми заключается в простоте производства и меньших затратах в плане капитального вложения, хранения и транспортировки.

Для уточнения имеющихся в литературе разногласий и обоснования процесса получения жидких удобрений изучена диаграмма растворимости системы $\text{CO}(\text{NH}_2)_2 - \text{KNO}_3 -$

H₂O изотермическим методом при температуре 25°C. Равновесие устанавливалось при перемешивании фаз через 8-10 часов. На основе химического анализа жидких и твердых фаз построена изотермическая диаграмма растворимости этой системы при 25°C. Полученные данные показывают, что система относится простого эвтонического типу.

Далее для получения жидких удобрений на основе компонентов системы, содержащих в своем составе микроэлементы, нами были выбраны и изучены реологические свойства (таблица 1) растворов из диаграммы растворимости системы нитрат аммония – нитрат калия – вода при 25°C.

Таблица 1

Реологические свойства полученных растворов на основе диаграммы растворимости системы карбамид-нитрат калия-вода

№ п/п	Состав раствора, %			Темп. крист, °С	Вязкость, мм ² /с	рН	Ц/П	Плотность г/см ³
	CO(NH ₂) ₂	KNO ₃	H ₂ O					
1 ^a	45,55	14,87	39,58	13,1	1,768	7,90	1,423	1,242
2 ^a	15,72	27,01	57,20	11,0	1,293	7,62	1,382	1,237
3 ^a	18,67	17,83	63,50	10,5	1,302	7,82	1,379	1,173
4 ^a	13,17	18,53	68,30	10,0	1,274	7,66	1,370	1,164
5 ^a	4,45	21,75	73,80	9,5	1,207	7,19	1,359	1,160

Из данных таблицы 1 следует, что с уменьшением концентрации CO(NH₂)₂ от 45,50 до 4,45% происходят уменьшения значения температуры кристаллизации, вязкости, показателя преломления и плотности с 13,1 до 9,5°C; с 1,768 до 1,207 мм²/с; с 1,423 до 1,359; с 1,242 до 1,60 г/см³, соответственно. Изучение реологических свойств растворов показало, что можно получить жидкие азот-калий содержащие удобрения с более низкой температурой по летной рецептуре.

При получении микроэлементсодержащих жидких удобрений использовали растворы, полученные путем азотнокислотного разложения отработанных катализаторов при производстве азотной кислоты в химической промышленности. Разложение отработанных катализаторов проводили на лабораторной установке, состоящей из трубчатого стеклянного реактора, снабженного лопастной мешалкой, приводимой в движение мотором. Необходимое количество азотной кислоты помещали в реактор и добавляли расчетное количество отработанных катализаторов при интенсивном перемешивании. Температуру реакционной массы поддерживали на уровне 45-50°C с помощью контактного термометра в течение 30 минут.

В дальнейшем нами также были изучены реологические свойства растворов с добавкой микроэлементов (таблица 2)

Таблица 2

Реологические свойства полученных растворов на основе диаграммы растворимости системы карбамида-нитрат калия-вода с добавкой микроэлементов

№ п/п	Состав раствора, %				Темп. крист, °С	Вязкость, мм ² /с	рН	Ц/П	Плотность г/см ³
	CO(NH ₂) ₂	KNO ₃	H ₂ O	МЭ					
1 ^a	45,55	14,87	39,58	0,5	12,0	1,6261	5,93	1,413	1,253
2 ^a	15,72	27,01	57,20		10,0	1,2293	5,24	1,378	1,240
3 ^a	18,67	17,83	63,50		9,50	1,2173	5,30	1,363	1,177
4 ^a	13,17	18,53	68,30		9,0	1,1706	5,23	1,358	1,163
5 ^a	4,45	21,75	73,80		19,0	1,1455	5,67	1,349	1,159
1 ^b	45,55	14,87	39,58	1,0	11,5	1,6177	5,66	1,401	1,246
2 ^b	15,72	27,01	57,20		9,30	1,2014	5,15	1,369	1,219
3 ^b	18,67	17,83	63,50		8,40	1,1958	5,05	1,358	1,183
4 ^b	13,17	18,53	68,30		8,20	1,1879	5,12	1,334	1,166

5 ⁶	4,45	21,75	73,80		18,03	1,1360	5,42	1,339	1,165
----------------	------	-------	-------	--	-------	--------	------	-------	-------

Исследования показали, что в отличие от растворов с добавками микроэлементов с уменьшением концентрации $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ от 45,50 до 4,45%, с увеличением содержания микроэлементов от 0,5 до 1,0% наблюдается снижение температуры кристаллизации от 12,0 до 8,2°C, в меньшей степени уменьшается плотность и вязкость растворов, в пределах 1,253-1,159г/см³, а вязкость повышается в пределах 1,6261-1,1360 мм²/с.

Таким образом, из результатов изучения вышеуказанной системы для получения комплексных удобрений содержащих в своем составе микроэлементы, были выбраны и изучены реологические свойства растворов из диаграммы растворимости. При этом установлено, что получают стабильные прозрачные жидкие удобрения с температурой кристаллизации менее 10°C, содержанием суммы питательных компонентов (N+K)% от 15.20% (N-5.08%, K-10.12%) до 12.51% (N-23.31%, K-6.92%) и микроэлементов, г/л (Cu-0,60; Zn-0,0018; B-0,0000016; Mn-0,000075; Fe-0,00017; Co-0,00035 и Cu-1,20; Zn-0,0036; B-0,0000032; Mn-0,000150; Fe-0,00034; Co-0,0007).

Использованные литературы:

1. Муровцев Г.С., Чкаников Д.И., Кулаева О.Н. Основы химической регуляции роста и продуктивности растений. М.: Агропромиздат, 1987. -387 с.
2. Никелл Л. Дж. Регуляторы роста растений. Применение в сельском хозяйстве, пре.с.англ.,1984.
3. Саибова М.Т. Комплекс азотных и азотнофосфорных удобрений с физиологически активными веществами //Дис.док.хим.наук. Ташкент, 1989. -351 с.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСХОДНОГО БУРОГО УГЛЯ И ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ УГЛЯ АНГРЕНСКОЙ И НОВО-АНГРЕНСКОЙ ТЭС

Хамдамов Д.Х., Камолов Т.О.,Рахматова М.Г., Расулова Ш.Ш., Раупова Д.Н.
Ташкенский государственный технический университет им. Ислама Каримова
Гусударственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиёт»

Качественный и количественный состав компонентов золы зависит от месторождения угля. Состав компонентов угля можно считать постоянным для макрокомпонентов, в то время как для микрокомпонентов он не является постоянным даже внутри одного пласта. Химические свойства компонентов золы, а также их способность концентрироваться в процессе сжигания угля, обусловлены их фазовым составом. Фазовый состав соединений зависит в первую очередь от температурных режимов сжигания угля и состава газовой атмосферы, в которой происходит формирование соединений.

Электронно-микроскопические исследования зол проводились с использованием растрового электронного микроскопа (SEM). Полученная информация, представлена на снимках (рис. 1-2), демонстрирует морфологические особенности образца. На обзорных снимках (рис. 3-4) мы видим, что большинство частиц золы-уноса и шлака имеют неправильную форму и значительно оплавлены. Наблюдаются отдельные сфероподобные образования. Рельеф поверхности частиц имеет высокую степень шероховатости и некоторое количество пор различной геометрической формы размером от 1 мкм и менее. На поверхности образца присутствуют также более мелкие частицы диаметром 5 мкм и менее.

В случае золы с территории золоотвала в структуре образца наблюдается широкая фракция сферических оплавленных частиц размером 10-20 мкм и менее. Рельеф поверхности частиц имеет высокую степень шероховатости и пористую структуру с размером пор от 10 мкм и менее. На поверхности образца присутствуют также более мелкие частицы правильной сферической формы диаметром 50 мкм и менее. Сферы диаметром 0,5-5 мкм локализованы в порах, а более крупные располагаются на поверхности образца.

Рис. 1. Обзорные фотографии золы 56.

Рис.2. Обзорные фотографии золы 56-58-1

Рис. 3. Обзорные фотографии золы 56-59-2.

Рис. 4. Обзорные фотографии золы-уноса.

Текстурные характеристики золы-уноса и удельную поверхность по БЭТ ($S_{\text{БЭТ-N}_2}$) исследовали на пиromетре "Autosorb" (США) по адсорбции и десорбции азота при 77,4 К.

Адсорбционные измерения удельной поверхности по методу БЭТ проводили на приборе, прошедшем калибровку как средство измерения $S_{\text{БЭТ}}$ с погрешностью измерения 3,7 %. Прибор "Autosorb" - это объемная вакуумная статическая установка для экспрессных определений удельной поверхности по одной точке изотермы адсорбции азота (в данном случае проводили при относительном давлении паров азота $P/P_0 = 0,178$ при 77,4 К). При расчете удельной поверхности считали, что молекула азота занимает заполненный монослой площадь $0,162 \text{ nm}^2$. Перед адсорбционными измерениями образец выдерживали в течение 4 часов при 110°C в вакууме при остаточном давлении не более 1 Па.

Результаты экспериментов показывают, что удельная поверхность золы-уноса по БЭТ составляет $12-80 \pm 0,4 \text{ m}^2/\text{г}$.

Исходя из полученных результатов можно отметить, что 75 % массы золы сосредоточено в первых трех фракциях и имеет размер до 50 мкм, а в случае шлака, золы уноса до 10 мкм. Это позволяет отнести золу к мелкодисперсным материалам, а золу уноса к разряду пылей.

В полученных фракциях золы определяли размер частиц с помощью микроскопов "Neophot" и "Биолам-М". Полученные результаты измерений представлены в табл. 1.

Таблица 1

Фракционный состав золы-уноса

№ фракции	Скорость уноса, м/с	Весовой процент фракции	Размер частиц, мкм
I	0,013	17,72	21 ± 3
II	0,026	23,81	33 ± 3
III	0,041	31,99	42 ± 5
IV	0,056	12,87	55 ± 4
V	0,077	4,5	83 ± 7
VI	-	8,57	204 ± 20

Судя по опубликованным данным, средние концентрации микроэлементов в углях колеблются на уровне их кларков или незначительно превышают их. Так, например, больше

кларка среднее содержание молибдена в углях большинства месторождений СНГ, примерно равно кларку содержание. Проведенный тренд анализ распределения основных составляющих золу элементов, показал, что они в своей массе в основном состоят из Si, Al, Fe, C в подчиненном количестве присутствуют Ca, Mg, Na, K, Ti, Ba, а также галлий, свинец и цинк, чуть ниже кларка–селена, титана, ванадия, хрома, никеля, кобальта, меди и марганца. Форма нахождения этих элементов, представляющих каркас матрицы золы, представлена следующими минералами: кварц, когениит, алюмосиликаты железа, самородное железо, в подчиненном количестве.

ИК-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛАУКОНИТА И МИНЕРАЛЬНО-ГЛАУКОНИТОВОЙ СМЕСИ КРАНТАУ

¹Алланиязов.Д.О., ²Эркаев А.У.

¹Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук

Каракалпакского отделения АН РУз,

²Ташкентский Химико-технологический институт

Наличие больших запасов глауконит содержащих песков на территории Каракалпакстана и их доступность создают благоприятные условия для использования их в качестве сырья при производстве местных минеральных удобрений.

Снижение плодородия и ухудшение мелиоративного состояния орошаемых почв вызвано систематическим нарушением комплекса агро-мелиоративных мероприятий, которые были связаны с возделыванием хлопчатника как монокультуры, применением высоких доз минеральных удобрений и пестицидов при полном отсутствии органических удобрений, возделывания многолетних трав и сидератных культур. Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами в результате многолетних применений химических удобрений также оказывало негативное влияние на свойства почв, количественные и качественные показатели выращиваемой сельскохозяйственной продукции.

Особенно актуальна эта проблема для орошаемых земель, так как без проведения профилактических мероприятий, направленных на снижение засоления и обогащение почв микроэлементами, плодородие снижается, загрязненность прогрессирует. Учитывая современное неблагоприятное состояние сельскохозяйственных угодий необходимо разрабатывать приемлемые комплексы мероприятий по поддержанию плодородия орошаемых земель, которые могут с наибольшим эффектом улучшить такие почвы и в то же время быть доступными для сельхозпроизводителей. Необходимо отметить, что в большинстве крупных сельскохозяйственных производств заметно сократилось внесение на поля микроэлемент содержащее удобрения (бор, медь, молибден, марганец, цинк, кобальт, йод и др.), хотя они нужны растению лишь в очень небольших количествах, но без них растения не могут нормально развиваться.

Применение глауконитовых песков непосредственно в качестве агрономического удобрения, а также использование полученных на их основе смешанных микроэлемент содержащих удобрений, имеет огромное социально-экономическое значение, особенно для региона Каракалпакии. Отсюда вытекает необходимость обогащения глауконитовых песков и их переработка в микроэлемент содержащие минеральные удобрения.

Результаты исследований: Для ИК-спектров поглощения исследуемых зерен в целом характерны полосы деформационных колебаний Si–O ($492, 453, 433 \text{ см}^{-1}$), которые свидетельствует о диоктаэдричности минерала Рис.1. Присутствие полосы поглощения при 1637 см^{-1} деформационных колебаний свободных молекул воды связано с высокой дисперсностью минерала и присутствием в его структуре смектитовых межслоевых промежутков. В области валентных колебаний OH– групп наблюдаются широкие полосы при $3200\text{--}3600 \text{ см}^{-1}$, относящиеся к колебаниям абсорбированной воды, и осложняющая эти широкие полосы менее интенсивная полоса поглощения с частотой 3543 см^{-1} , которую можно отнести к Fe^{+3} . Отсутствие характерной для глауконита полосы 3600 см^{-1} объясняется крайне низким

содержанием Al^{+3} в октаэдрическом слое. Максимумы поглощения в области 2957, 2924, 2851 cm^{-1} относятся к органическим примесям.

Рис.1. ИК-спектры глауконита

Использованные литературы:

1. Алланиязов Д.О. Разработка научных основ процессов получения и технологии сложных удобрений из глауконитов и фосфоритов Каракалпакстана Дисс. доктора философии (PhD). – Ташкент ИОНХ АН РУз, 2019. – 123с.
2. Фомишин С.В. Международные экономические отношения на рубеже тысячелетий: Учеб. пособие. – Херсон: Олди-плюс, 2002. – 560 с.
3. Гавва И. А. [Влияние сложных удобрений с микроэлементами на урожай и качество сельскохозяйственных культур](#) в условиях лесостепи УССР. Киев, 1962.
4. D.O.Allaniyazov, S.Bauatdinov, T.S.Bauatdinov, A.U.Erkaev, S.A.Talipov, Studying by the modern physical and chemical methods of mineralogical compositions of raw materials and concentrates of the glaukonit of the Krantau origin. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences Vienna 2018. - №11-12. - pp.30-35.
5. Николаев Н.В. Глауконит в схеме аутогенного минерало образования. В кн. Проблемы современной металлогении и осадочных полезных ископаемых. - Новосибирск, «Наука». – 1977. – 320 с.
6. Allaniyazov D.O., Erkayev A.U., Tajibayev T.A., Ochilov S.U., processing of local agro ores of Karakalpakstan for high-efficiency fertilizer. Journal of Survey in Fisheries Sciences 10(3S) 1225-1232. 2023.
7. Алланиязов Д.О., Эркаев А.У. Обогащение глауконита Каракалпакстана сухим способом. Международный научный журнал «Национальная ассоциация ученых» (НАУ) ISSN 2413-5291, 2021, том. 2, № (36_63), с. 4-8.
8. Allaniyazov D.O., Erkaev A.U., Study of agrochemical effect of obtained new types of complex fertilizers based on Karakalpakstan agro-ore with various mineral fertilizers International Journal of Advanced Research in Science and Technology, Int. J. Adv. Res. Sci. Technol. Volume 11, Issue 12, 2022, pp.881-886.
9. Алланиязов Д.О., Эркаев А.У., Алламбергенова Р.О., Турсынбаев Т.А., Исследование процесса получения сложных удобрений на основе глауконитов, (Крантауского месторождения) Каракалпакстана. Universum технические науки Москва 2021, том 2, № (89_8), с. 6-9.

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ

Хайдаров Б., Ибодуллаева Г., Камалова Д.

Янгиерский филиал Ташкентского химико-технологического института

Способ получения экстракционной фосфорной кислоты, включающий предварительную обработку фосфорной кислоты серной и разложение фосфатного сырья серной кислотой и образующейся смесью кислот, разделение суспензии сульфата кальция с получением продукционной кислоты, промывку осадка на вакуум-фильтре, отличающийся тем, что обработку оборотной фосфорной кислоты серной осуществляют в присутствии затравки кристаллов сульфата стронция или кристаллов сульфата стронция в смеси с кристаллами сульфата кальция при соотношении в смеси 1 (0,1 10) ч. соответственно, причем затравка берется в количестве 0,05 0,5% от массы фосфатного сырья.

В статье рассмотрена технология производства экстракционной фосфорной кислоты, используемой для производства удобрений и другой фосфатсодержащей продукции.

Целью предлагаемого способа является устранение указанных недостатков - повышение гадовой производительности до 70 80 тыс.т R_2O_5 (в зависимости от качества сря), сокращение трудозатрат и восстановление работоспособности вакуумного фильтра (30 42 остановки в год), такое улучшение качество производственной кислоты, количество малорастворимых компонентов, выделяющихся при хранении и транспортировке, снижается до 0,5 1 %. Цель достигается заявляемым способом получения ортофосфорной кислоты, включающим предварительную обработку обратимой фосфорной кислоты фракцией серной кислоты и наличием кристаллов сульфата стронция в количестве 0,05-0,5 % конской массы фосфатного сря, разложение последней образовавшейся смеси кислоты и оставшейся серной кислоты, отделение суспензии сульфата кальция и промывка осадка на вакуум-фильтре. Обработку оборотной фосфорной кислотой, чаще серной, проводят в присутствии затравок, в состав которых входят сульфат стронция, сернокислый кальций в количестве 0,1 10 ч. ни 1 гл. $SrSO_4$.

Отличием заявляемого способа от прототипа является проведение обработки оборотной фосфорной кислоты в присутствии затравочных кристаллов сульфата стронция, либо его смеси с сульфатом кальция. Затравка может быть введена в виде собственно кристаллов сульфата стронция, либо образована за счет добавки стронцийсодержащих кислоторастворимых минералов, солей и их пересыщенных растворов на стадию обработки оборотной фосфорной кислоты.

Предлагаемый способ разработан на основе исследований составов твердых фаз, отлагающихся на фильтроткани, в коммуникациях фильтра, а также выделяющихся при хранении и транспортировке растворов экстракционной фосфорной кислоты. Эти исследования показали, что сульфат стронция, образующий стойкие пересыщенные растворы, является одним из основных цементирующих компонентов соответствующих твердых фаз. Например, инкрустации фильтроткани содержат от 20 до 30% $SrSO_4$, который ввиду своей малой растворимости практически не вымывается при регенерации фильтроткани водой или растворами гексафторкремниевой кислоты. Введение на стадии предварительной обработки оборотной фосфорной кислоты небольших количеств (5 15% от общего расхода) серной кислоты снижает растворимость сульфата стронция, способствуя тем самым образованию пересыщенных этой солью, а также сульфатом кальция растворов. Снятие пересыщения происходит главным образом в процессе промывки сульфатного осадка, вследствие резкого изменения концентраций и температур фосфорнокислотных растворов (промывных фильтратов). Присутствие на стадии обработки затравочных кристаллов сульфата стронция способствует быстрому и достаточно полному снятию пересыщения и тем самым уменьшению инкрустирования экстракционного и фильтрационного оборудования, а также снижению концентрации малорастворимых компонентов в продукционной кислоте. Указанный эффект наиболее полно проявляется при поддержании на стадии обработки определенных температурно-концентрационно-временных условий, выявленных авторами в ходе опытных работ. Наличие на стадии обработки одновременно с сульфатом стронция

сульфата кальция усиливает положительный эффект, благодаря сокристаллизации ионов стронция и кальция, имеющих близкий ионный радиус.

Обоснование выбора оптимального диапазона заявляемых параметров представлено в таблице.

Как видно, при обработке оборотной фосфорной кислоты серной в присутствии сульфата стронция оптимальный диапазон отвечает 0,15 0,3 ч. SrSO_4 на 100 ч. фосфата. Уменьшение количества SrSO_4 менее 0,05% нежелательно, так как в этом случае величина производительности требуемого для восстановления работоспособности фильтра количества остановок и массовой доли взвесей, выделяющихся при хранении кислоты, практически не отличаются от значений, достигнутых при осуществлении процесса по прототипу (т.е. в отсутствии модификатора-затравки). Указанное связано с тем, что при малом количестве модификатора (<0,05%) практически не наблюдается воздействия на динамику и полноту снятия пересыщения. Увеличение количества затравки более 0,5% нерационально, так как показатели процесса несколько ухудшаются, а производительность системы не превышает величины, достигаемой при осуществлении процесса по прототипу. Это связано с ухудшением фильтрующих свойств продукционной пульпы за счет наличия в твердой фазе значительного количества мелкодисперсных кристаллов SrSO_4 .

Положительный эффект усиливается при обработке оборотной фосфорной кислоты серной в присутствии одновременно сульфатов стронция и кальция. Оптимальным здесь является диапазон 0,1 10 ч. CaSO_4 на 1 ч. SrSO_4 , благодаря захвату части стронция в кристаллическую решетку CaSO_4 , происходящему параллельно со снятием пересыщения. Максимальное количество CaSO_4 , обеспечивающее усиление положительного эффекта 10 ч. на 1 ч. SrSO_4 ; при дальнейшем увеличении доли сульфата кальция производительность систем снижается вследствие чрезмерного роста количества выделяющихся на данной стадии относительно мелких (по сравнению с таковыми на стадии разложения) кристаллов сульфата кальция и ухудшения фильтрующих свойств суспензии.

Суспензию (150,2 т/ч) разделяют на вакуум-фильтре, осадок промывают 30,7 т/ч воды и получают 57,4 т/ч отмытого влажного осадка, 29,3 т/ч продукционной фосфорной кислоты (содержание P_2O_5 37% взвеси 0,25%) и 99 т/ч оборотной фосфорной кислоты, которую возвращают в голову процесса. Годовая производительность системы, аналогичной примеру 1, составляет 78 тыс.т P_2O_5 при количестве планово-предупредительных остановок 31 в год. Содержание взвеси в продукционной кислоте после ее хранения в течение 24 ч возрастает до 0,5 0,6%

Таким образом, предлагаемый способ позволяет достичь существенного (на 5 33%) увеличения производительности технологических систем, сократить количество необходимых для восстановления работоспособности фильтра плановых остановок (на 16 40%) и соответственно уменьшить трудозатраты, улучшить качество кислоты по содержанию взвесей от 1,2 2,5% до 0,5 1%.

Использованные литературы:

1. Амирова А.М. Физико-химические исследования фосфоритов Центральных Кызылкумов и процессов их кислотной переработки. // Узб. хим. ж.- Ташкент, 1983. - № 1. - С. 18-26.

2. Волынскова Н.В. Разработка и внедрение технологии производства экстракционной фосфорной кислоты из фосфоритов Центральных Кызылкумов. Дисс. ... канд. техн. наук. - Ташкент, 2010. - 172 с.

3. Пагоняс И.К., Мирзаев Ф.М., Кармышов В.Ф., Шинкоренко С.Ф., Михайлова Т.Г., Ушарова Л.Б. Обогащение фосфатного сырья Центральных Кызылкумов химическими методами.// Технологическая минералогия фосфатных руд. Тез. докл. всесоюз. совещ. 17 18 ноября 1987. - Черкассы, 1987. - С. 48-49.

4. Садыков Б.Б., Соколов В.Д., Ибрагимов Г.И., Беглов Б.М. Фосфориты Центральных Кызылкумов: их характеристики, обогащение и переработка. // Химия и химическая технология. – Ташкент, 2005. - № 2. - С. 12-23.

ИЗУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СУЛЬФАТНЫХ СОЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Улашева Н.А., Кучаров Б.Х., Эркаев А.У., Закиров Б.С.
Ташкентский химико-технологический институт

Во всем мире наблюдается высокий спрос на бесхлорные неорганические соединения и продукты на их основе, как в сельскохозяйственном, так и в промышленном производстве. Если необходимо внести бесхлорные калийные удобрения в сельскохозяйственные хлорофобные культуры, такие как картофель, виноград, овощи и цитрусовые, то использование нитрата, сульфата и других соединений калия не теряет свое значение. В связи с этим важно производить сульфата калия на основе непрерывной технологии конверсии флотационного хлористого калия с сульфатсодержащими солями (астраханита) и расширить ассортимент бесхлорной калийной продукции.

Целью наших исследований явилось разработка ресурсосберегающей технологии производства сульфата калия и хлоридов натрия и магния на основе конверсии хлорида калия с астраханитом-($\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot \text{MgSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$) с установлением оптимальных технологических параметров.

Солевые отложения Аральского региона в основном состоят из сульфатов натрия или магния и/или их смеси при определенных соотношениях [1-3].

В соответствии с изученными данными и их анализом можно заключить, что в Узбекистане возможна организация получения сульфатных и хлоридных солей, в том числе удобрений на их основе. Сульфатные удобрения можно получить конверсией хлорида калия и сульфатных солей. Сырьем могут служить природные мирабилит, тенардит, астраханит и их солевые отложения Аральского региона, а также, имеющиеся в Узбекистане, хлорид калия, карбонат натрия.

Из результатов исследования системы вытекает, что сульфат калия можно получить двумя способами: прямое получение сульфата калия или через двойные соединения глазерита или шенита.

Получение сульфата калия с переработкой глазерита - конверсию нужно проводить при более высоких температурах, а при получении с переработкой из шенита конверсию нужно проводить более низких температурных условиях.

Как показывает теоретический анализ системы 2K^+ , 2Na^+ , $\text{Mg}^{2+}/2\text{Cl}^-$, $\text{SO}_4^{2-}\text{-H}_2\text{O}$ при 0°C , объемная доля шенита достигает более 24%, при 25°C объемная доля астраханита составляет 15%, а при 75°C доля глазерита достигает более 30%. Исходя из этих данных, можно планировать переработку сульфатных солей в присутствии хлорида калия по 3-м направлениям:

- после отделения нерастворимой фазы и/или хлорида натрия из раствора, состоящего из компонентов системы 2Na^+ , $\text{Mg}^{2+}/2\text{Cl}^-$, $\text{SO}_4^{2-}\text{-H}_2\text{O}$, синтезируют астраханит;
- после отделения н.о и/или хлорида натрия к прозрачному раствору добавляют расчетное количество хлорида калия по стехиометрии сульфата натрия при температуре выше 75°C и определяется глазерит;
- после определения н.о и/или хлорида натрия, из сульфатных природных солей к системе добавляется расчетное количества хлорида калия по стехиометрии сульфата магния при температуре около 0°C и отделяют шенит.

Полученные минералы астраханита ($\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot \text{MgSO}_4$), глазерита ($\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 2\text{K}_2\text{SO}_4$) и шенита ($\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{MgSO}_4$) с дополнительными добавками хлорида калия перерабатываются на сульфат калия, хлорид натрия и бишофит.

Синтез шенита проводили согласно полученным данным при разрезе плоскости $\text{Na}_2\text{SO}_4\text{-MgSO}_4\text{-KCl}$ на диаграмме 2Na^+ , 2K^+ , $\text{Mg}^{2+}/\text{SO}_4^{2-}$, $\text{Cl}^- \text{-H}_2\text{O}$ при 0°C (рис.1). Как видно, при 0°C растворимости в точке A_1^0 образуются смешанные растворы с кристаллизацией мирабилита и шенита. Поэтому для синтеза шенита мы предпочитаем использовать маточный раствор при получении глазерита в точке A_2^{75} (рис. 8). Согласно рис. 8, в точке A_2^{75} при 0°C

(точка A_2^0 , рис. 1) состав находится в области кристаллизации шенита, далее добавляли к этому раствору расчетное количество хлорида калия (точка A_3^0). Полученный раствор охлаждали до 0°C , при этом образовались кристаллы шенита $\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{MgSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$.

Выделенную твердую фазу подвергали анализу на элементный и минеральный состав с применением химических и физико-химических методов.

Рисунок 1. Вид разреза плоскости $\text{Na}_2\text{SO}_4\text{--MgSO}_4\text{--KCl}$, полученной из диаграммы $2\text{Na}^+, 2\text{K}^+, \text{Mg}^{2+} // \text{SO}_4^{2-}, \text{Cl}^- \text{--H}_2\text{O}$ при 0°C

Рисунок 2. Рентгенограмма синтезированного шенита.

1. Х.Ч. Мирзакулов, Г.Х. Жураева. Производство сульфата натрия. Ташкент.: Изд. «Навруз». 2014. -224 с.

2. Кучаров Б.Х., Закиров Б.С., А.У.Эркаев, З.К.Тоиров, О.А. Мурсаев, Н.А.Улашова. Графическое моделирование системы $\text{Na}^+, \text{K}^+, 1/2\text{Mg}^{2+} // 1/2 \text{SO}_4^{2-}, \text{Cl}^- \text{--H}_2\text{O}$ при 25°C . // Узбекский химический журнал – Ташкент, 2016.- №3. -С. 19-25.

3. Kucharov B.Kh., Zakirov B.S., Erkaev A.U., Orakbaev A.A., Reymov A.M. Volume diagram system $\text{Na}^+, \text{K}^+, 1/2\text{Mg}^{2+} // 1/2\text{SO}_4^{2-}, \text{Cl}^- \text{--H}_2\text{O}$ at 0°C . // Наука и образование в Каракалпакстане. – Нукус, 2019. - №1. - С. 34-39.

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ НА ПРОЦЕСС ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВА ТВЕРДОЙ ФАЗЫ, ОБРАЗУЮЩЕЙСЯ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ КОМПОНЕНТОВ В СИСТЕМЕ Et₂NH-H₂SO₄-H₂O

Эшметова Д.З., Бобокулов А.Н., Эркаев А.У., Тоиров З.К.

Ташкентский химико-технологический институт

В работах [1-2] исследован процесс сернокислотной конверсии хлорида калия в присутствии диэтиламина.

Показано влияние последовательности подачи компонентов в реакционную зону, которая значительно влияет на выходные параметры процесса конверсии. На основе экспериментальных данных в качестве оптимального варианта выбрана следующая последовательность подачи компонентов: H₂O, KCl, H₂SO₄, Et₂NH.

Однако при постепенной добавке концентрированной H₂SO₄ из реакционной массы бурно выделяется газовая фаза, содержащая пары H₂O и Et₂NH. Это приводит к потере диэтиламина и замедляет образование промежуточных продуктов и процесс конверсии.

Для устранения этого недостатка необходимо было изучить поведение компонентов и состояние системы Et₂NH-H₂SO₄-H₂O.

Для проведения опытов были подготовлены смеси Et₂NH и H₂SO₄ с соотношением 1:3, 1:1, 1,5:1 и 3:1, 4:1, 6:1.

При проведении опытов использовали серную кислоту марки «х.ч.» – 93,5% и диэтиламин марки «х.ч.» – 99,3%. При смешении исходных компонентов реакционная масса сильно разогревается за счет экзотермической реакции исходных компонентов. По этому цель - снижение потерь ДЭА процесс проводили при температуре не более 60°C. Поскольку температура кипения ДЭА равно 56,3°C.

Результаты экспериментальных данных приведены в табл. 1.

Таблица 1

Соотношение Et₂NH:H₂SO₄ и агрегатное состояние смеси

№	Соотношения Et ₂ NH:H ₂ SO ₄	Мольное соотношение Et ₂ NH:H ₂ SO ₄	Норма H ₂ SO ₄ , %	Предполагаемый состав	Характер связи	Примечание	pH 5 %-ного раствора
1	1:3	1:1	99,19	Et ₂ NH ₂ HSO ₄ (100%)	водородная	Коричневая жидко- текучая масса	0,78
2	1:1	1:0,75	74,9	Et ₂ NH ₂ HSO ₄ (75%) (Et ₂ NH ₂) ₂ SO ₄ (25%)	водородная	Коричневая жидко- текучая масса	1,19
3	1,5:1	1:0,50	49,4	Et ₂ NH ₂ HSO ₄ (20%) (Et ₂ NH ₂) ₂ SO ₄ (80%)	водородная	Коричневая густая масса 60% твердая, 20% жидкая	1,93
4	3:1	1:0,25	24,8	(Et ₂ NH ₂) ₂ SO ₄ (100%)	водородная и донор-акцепторная	Белый порошок с желтоватым оттенком	8,93
5	4:1	1:0,18	18,2	(Et ₂ NH ₂) ₂ SO ₄ + Et ₂ NH ₂	водородная и донор-акцепторная	Густая желтоватый суспензия	11,02
6	6:1	1:0,12	12,4	(Et ₂ NH ₂) ₂ SO ₄ + Et ₂ NH ₂	водородная и донор-акцепторная	Текущий беловатый суспензия	13,25

Из таблицы видно, что с повышением соотношения $\text{Et}_2\text{NH}:\text{H}_2\text{SO}_4$ (снижением доли серной кислоты в системе) агрегатное состояние системы сначала изменяется от коричневой жидкотекучей массы до белого порошка с желтоватым оттенком, а дальнейшее повышение соотношения приводит к образованию текучей белой суспензии.

При взаимодействии Et_2NH с серной кислотой могут протекать следующие реакции.

На рис. 1. показано влияние соотношения $\text{H}_2\text{SO}_4:\text{Et}_2\text{NH}$ к pH 5 %-ного раствора. Из рис. 1 вытекает, что pH системы сильно зависит от соотношений $\text{H}_2\text{SO}_4:\text{Et}_2\text{NH}$.

Рис 1. Влияние соотношения $\text{H}_2\text{SO}_4:\text{Et}_2\text{NH}$ к pH

Значения pH 5%-ного раствора продукта, полученного в результате реакции, изменяются в пределах $0,78 \div 13,25$ с увеличением соотношения $\text{H}_2\text{SO}_4:\text{Et}_2\text{NH}$.

В табл. 2. и рис.2. дан элементный состав полученных образцов по ЕДС.

Таблица 2

Элементный состав образцов

Номер образцов соот. номерами тал.1	Содержание масс. %			Соотношения		
	C	N	S	$\frac{C}{S}$	$\frac{C}{N}$	$\frac{N}{S}$
1	28,40	7,69	18,93	1,50	3,69	0,41
2	31,91	7,84	17,02	1,87	4,07	0,46
3	37,78	9,10	14,01	2,70	4,15	0,65
4	39,50	9,46	13,16	3,00	4,17	0,72
5	45,56	10,76	10,12	4,50	4,23	1,06
6	45,56	10,76	10,12	4,50	4,23	1,06

Из полученных данных видно, что соотношение C/S с повышением соотношения $\text{Et}_2\text{NH}:\text{H}_2\text{SO}_4$ повышается от 1,5 до 4,5.

При взаимодействии Et_2NH с серной кислотой протекают химические реакции. Полученные данные показывают, что первые три пробы образуют водородную, а четвертая - водородную и донор-акцепторную связь.

Элемент	Вес.%	Сигма Вес.%
C	48.04	0.43
N	7.83	0.62
O	27.64	0.31
S	16.49	0.17
Сумма:	100.00	

Рис. 2 Энергодисперсионный спектр образца – 4
Номер образцов соответствует номерам табл.1

Как отметили, что в изученных интервалах варьирования соотношением $\text{Et}_2\text{NH}:\text{H}_2\text{SO}_4$ в пробах (табл.1) образуют белый кристаллический порошок с коричневыми оттенками. По получению данных являлось теоретической основой сернокислотной разложение хлорида калия в присутствии ДЭА. Поскольку обычно конверсионный процесс проводится в интервалах pH 6,5-10,0. По реакции это соответствуют соотношению $\text{H}_2\text{SO}_4:\text{Et}_2\text{NH}$ 0,2÷0,35. Исходя из этого в дальнейших исследованиях соотношение $\text{H}_2\text{SO}_4:\text{Et}_2\text{NH}$ при получении сульфата калия находилось в вышеуказанных интервалах (0,2÷0,35). Изменение pH системы зависит от значения pH исходных компонентов (Et_2NH – 13,25 и H_2SO_4 – 0,1) и образования новых соединений. Из рисунка 1 видно, что при увеличении соотношения $\text{H}_2\text{SO}_4:\text{Et}_2\text{NH}$ с 0,12 до 0,5 значение pH системы резко уменьшается, при последующем увеличении соотношения оно постепенно уменьшается, то есть это показывает начало образования гидратов диэтиламин сульфатов.

Проведенными исследованиями процесса сернокислотной конверсии хлорида калия полученного из сильвинита Тюбегатанского месторождения, в присутствии диэтиламина установлено, что pH системы $\text{Et}_2\text{NH}-\text{H}_2\text{SO}_4-\text{H}_2\text{O}$ колеблется в интервалах 0,78-13,25. Показано, что в интервалах соотношений $\text{Et}_2\text{NH}:\text{H}_2\text{SO}_4=1:0,2\div0,35$ pH система составляет 6,0÷10,0 соответствующая для сернокислотной конверсии хлорида калия. Характер химической связи за исключением соотношения $\text{Et}_2\text{NH}:\text{H}_2\text{SO}_4 = 3:1$, кроме водородной наблюдается и донор – акцепторная связь.

Использованные литературы:

1. Wasag T. Zastosowanie amin do produkcji weglanow alkalicznych / T. Wasag, T. Wasag, G. Poleszczuk // Chemik. – 1976. – Vol. 29, № 9. – P. 293 – 297.
2. Mazunin S.A. Chechulin V.L. Prikladnie aspekti ispolzovaniya aminov dlya proizvodstva neorganicheskix soley v sistemax s visali-vaniem / Ximicheskaya promishlennost. – Sankt-Peterburg. – 2010. – P. 170-179.
3. Позин М. Е. Технология минеральных удобрений. Л.: Химия, 1983.

ГИДРОЩЕЛОЧНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ГАЛЛИЯ И АМОРФНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ОКСИДА КРЕМНИЯ ИЗ КОМПОЗИЦИОННОЙ ЗОЛЫ-УНОСА УГЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Хамдамов Д.Х., Камолов Т.О., Юлдашева М., Раупова Д.Н., Рахматова Н.Ш.
*Ташкентский государственный технический университет им. Ислама Каримова
Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиёт»*

Золоотвалы способствуют загрязнению воздушного и водного бассейнов и изменению химико-минерального состава почв. Пыление золоотвалов загрязняет окружающую среду, отрицательно влияет на здоровье людей, а также на продуктивность сельскохозяйственных угодий. При сильном ветре превышение предельно допустимой концентрации композиционной золы в воздухе может иметь место на расстоянии до 4 километров от кромки отвала. В санитарно-гигиеническом отношении важен и фракционный состав композиционной золы, причем наиболее опасны частицы размером 1 микрометр и менее. Фильтрация воды в золоотвале изменяет естественный гидрохимический режим в зоне его расположения, что может приводить к подтоплению, засолению и заболачиванию территории, поступлению загрязняющих веществ в подземные воды, а с ними – в реки и водоемы. Особо значительный вред окружающей среде причиняется при авариях на золоотвалах.

Замена природного сырья композиционными золами и шлаками способствует охране недр. Ликвидация золоотвалов благоприятно сказывается и на экологической обстановке.

Использование композиционных золошлаковых отходов в строительстве, в производстве строительных материалов, в промышленности, в сельском хозяйстве в целом по России невелико, причем в последнее время наблюдается спад ранее достигнутых показателей. Так, годовое потребление КЗШО в последние годы составляет около 4 процентов от количества образующихся отходов, в то время как в развитых странах этот показатель достигает 50-90 процентов.

Основные причины низкого уровня использования отходов тепловых электрических станций в Узбекистане таковы:

- отсутствие целенаправленной государственной политики в области использования природных инертных и техногенных материалов с целью сохранения экологического равновесия;
- отсутствие финансирования работ по созданию производств по утилизации КЗШО ТЭС;
- недостаточное внедрение результатов научно-исследовательских работ, накопленных в отечественной и мировой практике;
- техническая неподготовленность теплоэнергетических предприятий по первичному разделению и сортировке композиционных золошлаковых отходов, складированию их и выдаче потребителям;
- отсутствие отечественных производителей оборудования по производству товарной продукции с использованием композиционных золошлаковых отходов.

В связи с этим нами были исследованы гидрощелочное извлечение галлия и аморфной составляющей оксида кремния из композиционной золы-уноса угля различных месторождений.

Как было показано, в процессе щелочной обработки золы-уноса в раствор вместе с галлием переходит и аморфная часть окиси кремния, которая может быть выделена из раствора и использована в качестве сырья для различных областей химической промышленности:

- для получения силикатной матрицы катализаторов;
- для получения лакокрасочных материалов.

Извлечение оксида кремния и галлия проводилось при установленных экспериментально оптимальных условиях ($t = 85\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\tau = 2\text{ ч}$, $C_{\text{щ}} = 200\text{ г/л}$, $T:Ж = 1:5$). Полученный раствор содержал 60 г/л по SiO_2 и 5,1 мг/л по галлию.

Для получения кремниевой кислоты, используемой для приготовления матрицы катализатора, так и для приготовления белой краски, щелочной раствор нейтрализовали раствором серной кислоты с концентрацией 200 г/л до pH раствора 4,5 – 5,0. Выпавший гель кремниевой кислоты промывали декантацией до нейтральной среды.

Полученная таким способом кремниевая кислота была использована в качестве носителя для приготовления катализатора. Полученные образцы показали высокую степень конверсии метанола, не отличающуюся от стандартных образцов, приготовленных на чистой окиси кремния. В частности, наилучшие показатели наблюдались на Cu-Se образце, степень конверсии метанола в метилформиат составила 52 %.

Таким образом, щелочную переработку золы-уноса можно представить следующей схемой (рис. 1). Комплексная переработка золы уноса представлена на схеме:

Рис.1. Технологическая схема совместного серно-кислотного извлечения редкоземельных металлов

Нами показано, что можно осуществить комплексную переработку золы-уноса, включающую сернокислотное выщелачивание редкоземельных и радиоактивных металлов и затем, щелочное извлечение галлия и аморфной окиси кремния.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ НОВОГО КОМПЛЕКСНОДЕЙСТВУЮЩЕГО ДЕФОЛИАНТА

Хайриев Ф.Б., Сайдуллаев С.А., Эркаев А.У., Кучаров Б.Х., Закиров Б.С.
Ташкентский химико-технологический институт

При получении качественного хлопка-сырца огромную роль играет современная уборка урожая хлопчатника без потерь с помощью хлопкоуборочных машин. Это связано с применением эффективных дефолиантов для удаления листьев хлопчатника. Для решения указанных задач необходимо использовать малотоксичные, высокоэффективные дефолианты и препараты, ускоряющие раскрытие коробочек при низких их нормах расхода [1-5].

В связи с этим, с целью физико-химического обоснования процесса получения эффективного дефолианта на основе местного сырья изучена технологии получения хлоратов магния и калия, образующегося при взаимодействии хлорида и нитрата магния и калия с хлоратом натрия. При этом установлена зависимость от соотношения вторичного маточного раствора (ВМР) хлората натрия ($\text{ВМР}:\text{NaClO}_3$) и степени процесса упарки на аналитические показатели.

В результате изучения конверсии вторичного маточного раствора (ВМР) при производстве нитрата калия с хлоратом натрия в зависимости от температуры и продолжительности процесса, физико-химических свойств, процессов выпарки и охлаждения растворов хлорат – хлорида натрия и магния, фильтруемости пульпы с осадками хлорида натрия, нитрата натрия выявлена возможность получения хлорат магниевого дефолианта с концентрацией основного вещества не менее 43,0 и 98,0%. Установлены основные кинетические параметры (степень конверсии) процесса конверсии.

На основе технологических исследований по изучению физико-химических и реологических свойств, испарения, охлаждения растворов и кристаллизации солей установлены оптимальные условия получения хлората магния. В ходе работы были проведены исследования по изучению реологических свойств маточного растворов. Изучено изменения плотности и вязкости растворов в зависимости от температуры и соотношения исходных компонентов. При этом установлено, что влияние температуры на плотность растворов с ростом температуры уменьшается. Изучение вязкости показало, что наибольшая вязкость наблюдается при 20°C, это связано с тем, что в растворе содержится наименьшее количество воды и большое количество хлоратов натрия.

Были проведены исследования по минералогическому составу сырья и полученных продуктов. Полученные рентгенограммы соответствует составу и индивидуальности стандартных рентгенограмм заявленных веществ.

Разработана принципиальная технологическая схема конверсии второго маточного раствора при производстве нитрата калия из хлорида калия и нитрата магния с хлоратами натрия.

При организации данной технологии используются следующий исходный материалы: вода, брусит, азотная кислота, хлорид калия и хлорат натрия.

Технология состоит из следующих стадий:

- 1- Разложение брусита азотной кислотой;
- 2- Конверсия раствора нитрата магния и хлорида калия с получением нитрата калия и раствора хлорида магния;
- 3- Хлоридная конверсия хлорида магния с хлоратом натрия с получением хлорида натрия хлоратный раствор магния;
- 4- Двух стадийная упарка хлоратных растворов с получением жидких и твердых хлоратов магния и кальция.

В хлопкоуборочном сезоне 5-18 сентября 2023 года в фермерском хозяйства «Бектемирнуагро» Урта Чирчикского района Ташкентской области были проведены испытания новых дефолиантов на основе местного сырья в условиях полевых мелкоделяночных опытов на хлопчатнике сорта «Султан». В качестве этанола служил жидкий хлорат магниевого дефолиант.

Ниже в таблице приведены усредненные данные по эффективности препаратов на хлопчатнике на 6 - ой и 12 - й день после обработки.

Эффективными дефолиантами оказались композиции жидкого дефолианта на основе хлората магния при нормах расхода 6,5-7,0 л/га, опадение листьев составило от 89,7% до 94,5%, а раскрытие коробочек соответственно составила 56-61,8%.

Таблица 1

Сравнительная эффективность дефолиантов на хлопчатнике сорта «Султан»

№	Опытов	Норма расхода л/га+кг/га	Дефилирующая активность на 6 ^й день после обработки, %			Дефилирующая активность на 12 ^й день после обработки, %		
			Опавших листьев	Сухих листьев	Раскрытие коробочек	Опавших листьев	Сухих листьев	Раскрытие коробочек
1	ПРЕПАРА-1	6,5	39,0	36,9	27,0	94,5	-	56,0
	ПРЕПАРАТ-2	7,0	43,5	33,8	29,2	89,7	1,2	61,8
2	ХМД (эталон)	8,0	63,75	13,6	70,2	76,2	5,2	79,7

Таким образом, результаты проведенных мелко деляночных опытов и фенологических наблюдений за состоянием хлопчатника после дефолиации показывают, что вновь синтезированные дефолианты проявляют достаточно хорошую дефилирующую активность, мягко действуют на хлопчатник и могут быть в дальнейшем использованы в качестве дефолиантов.

Использованные литературы:

1. Мельников Н.Н., Баскаков Ю.А. Химия пестицидов и регуляторов роста растений. –М.: Госхимиздат, 1962.-724с.
2. Акбаров К.С. Дефолиация хлопчатника //Защита растений. –1987. №8. –С.51-52.
2. Матвиенко О.Ф. Урожай и качество хлопка сырца в зависимости от сроков сева, дефолиации и температуры воздуха: Автореф. дис. ...канд. с-х. наук. –Ташкент, 1986, -24с.
4. Патент 476 Республика Узбекистан №4103846. Заявл. 04.06.86; опубл. 16.03.94. Дефолиациялаш активлигига эга булган натрий учкарбамид хлорат $\text{NaClO}_3 \cdot 3\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ /М.Н.Набиев. С.Тухтаев, Х. Кучаров и др. (Узбекистан) //Бюллетень изобрет.-1994. -№1.-С.10.
- 5.Рекомендации по дефолиации хлопчатника препаратом «Сихат» /М.Н. Набиев. С. Тухтаев, В.Б. Данилов, Х. Кучаров и др. –Ташкент: Узинформагропром, 1990.-11с.

СИЛЬВИНИТ РУДАЛАРИНИ ФЛОТАЦИОН ШЛАМСИЗЛАНТИРИШ УЧУН НОИОНОГЕН СФМЛАР СИНТЕЗИ

¹Бухаров Ш.Б., ²Пайгамова М.И., ³Абдикамалова А.Б., ³Эшметов И.Д.

¹Тошкент кимё технология институти,

²Қўқон давлат педогогики институти,

³ЎзРФА Умумий ва ноорганик кимё институти

Ҳозирги вақтда дунё миқёсида фойдали қазилмаларни бойитишга катта эътибор қаратилмода. Ер остидан қазиб олинган минераллардаги фойдали компонентлар концентрациясини оширишга қаратилган флотация усули кўплаб рудаларни бойитишнинг асосий усули ҳисобланади. Турли саноат жараёнларида сирт фаол моддалар кенг қўлланилади, шу жумладан ушбу моддалар минерал рудалардан сильвинни флотацион усулда ишлаб чиқаришнинг ажралмас қисми ҳисобланади. Йиғувчи реагентлар турларининг чекланганлигини инобатга олиш зарур, уларнинг технологик хусусиятлари ҳар доим ҳам саноатнинг юқори даражада ўсаётган талабларига жавоб бермайди. Бу борада маҳаллий хомашё асосида сирт фаол моддаларни синтез қилиш механизмини ўрганиш; маҳаллий хомашё ва саноат чиқиндилари асосида изотроп йиғувчилар яратиш, ионли ва ноионли сирт фаол моддалар ва изотроп йиғувчиларнинг коллоид-кимёвий хусусиятларини аниқлашга алоҳида эътибор берилмоқда.

Сильвинит рудаларини флотацион шламсизлантириш учун ноионоген СФМлар синтези бўйича тадқиқот натижалари келтирилган бўлиб, улар учун этил (ЭС) (ректификация қилинган) ва изоамил спиртлари (ИС), кротон альдегид (КА), ўзгарувчан таркибли саноат чиқиндилари – кротонли фракцияси (КФ) ("Навоийазот" ОАЖ) ва эфир-алдегид фракцияси (ЭАФ), сивуш мойлари (СМ) ишлатилган.

Кротонли фракцияда кротон альдегид (75%), пропанон (12%), сув (5%) ва бошқа аралашмалар мавжуд. Эфиралдегид фракцияси (ЭАФ) этил спиртини ишлаб чиқаришда биринчи фракция бўлиб, унинг серияли ишлаб чиқарилиши TSh 18-81:2007 меъёрий ҳужжатлари талабларига жавоб беради. Бу фракцияга этил спирти (75%), метил спирти (1%), альдегидлар (1%), эфирлар (3% гача), сивуш мойи (тахминан 0,2%) ва сув (қолганлари) каби бирикмалар киради.

Сивуш мойи (СМ) таркибига этил (5-12%) ва пропилен (7-15%), изобутил (10-20%) ва изоамил (50-60%) спиртлари ва сув (қолганлари) киради [1].

Сирт фаол моддалар - шлам йиғувчилари катализаторлар: сульфат кислота, аммоний хлорид ва калций хлоридлар ёрдамида каталитик конденсация реакцияси орқали олинади. КАЭС намунаси 1:1 нисбатда калций хлорид ва аммоний хлориднинг каталитик тизимида кротональдегид ва этил спиртининг реакцияси асосида олинган. Ҳарорат 70-75°C оралиғида назорат қилинди. Бундай шароитларда реакция тахминан 6 соат давом этди. Бошланғич моддаларнинг моляр нисбатларини КАЭС нинг унуми ва хусусиятларига таъсири ўрганилди. Олинган маҳсулот ўзига ҳос ҳидли қуюқ жигар ранг осон эрийдиган суюқликдир.

КФЭАФ кротон (КФ) ва эфиральдегид (ЭАФ) фракциялари асосида синтез қилинди. Кротон ва эфиральдегид фракцияларининг 1:2 дан 1:5 гача нисбатида, жараённинг 3 дан 6 соатгача бўлган давомийлигини маҳсулот ҳосил бўлиш унумига таъсири ўрганилди. Шу билан бирга, ўрнатилган оптимал жараён ҳарорати 75 °C ни ташкил этди.

КФ таркибини ўрганиш шуни кўрсатдики, асосий альдегиддан ташқари таркибида 1-1,2% миқдорда параальдегид, ацетальдегид, пропион альдегидлар ҳам мавжуд.

Кротон фракциясининг СМ билан ўзаро таъсири натижасида тримоноспиртбутан (КФСМ) сифатидаги йиғувчи олинди. Бундай ҳолда, кротон фракцияси натрий гидроксиднинг 2% эритмаси билан олдиндан ишланган, шундан сўнг кротон фракцияси ва СМ нисбати 1: 2 дан 1: 4 гача бўлган нисбатларда СМ киритилди. Реакция катализатор вазифасини ўтайдиган аммоний хлорид (0,1 моль) иштирокида 75-85°C ҳароратда белгиланган вақт давомида доимий аралаштириш билан амалга оширилди [2-3].

КФСМ суоқлиги жигаранг, сувда яхши эрийди. КФСМ кўпиклантирувчи ишлаб чиқаришда ишлатиладиган чиқиндиларнинг таркиби мураккаб ва улар маълум чегараларда доимий равишда ўзгариб туради. Бирок, кротон фракциясида 58-68% кротон альдегиди мавжуд бўлганлиги, сивуш мойи таркибида 50-60% изоамилспирт мавжуд бўлганлиги сабабли, юқоридаги иккила чиқиндилар асосида КФСМ йиғувчисини олиш учун асосий хом ашё эҳтимол кротональдегид ва изоамил спиртдир. Шу муносабат билан олинаётган йиғувчи хоссасига чиқинди таркибидаги аралашмалар ва улар таркибининг ўзгариши қандай таъсир кўрсатишини аниқлаш зарур. Бунинг учун триизоамилбутан (КАИС) алоҳида кимёвий реагентлар: кротональдегид (КА) ва изоамил спирт (ИАС) асосида синтез қилинди. КФСМ хусусиятлари билан КАИС хоссалари солиштирилди.

КАИСни унумдорлиги максимал бўлган реакция шароитларини мақбуллаштириш мақсадида хом ашёнинг реакцияга киришувчи таркибий қисмлари нисбати ва уларнинг таъсирлашиш муддатини йиғувчининг хусусиятларига таъсири ўрганилди. Натижалар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, маҳсулотнинг максимал унуми КА нига ИС га нисбати 1: 5 га тенг бўлганда, реакция давомийлиги 6 соат бўлганда кузатилади. Аралашмадаги изоамил спирти миқдорининг янада ортиши маҳсулот унумининг сезиларли ўзгаришига олиб келмайди.

1-жадвал

Жараён шароитларини маҳсулот унумдорлигига таъсири

№	Реактивларнинг нисбати, моль		Реакция давомийлиги, соат	Маҳсулот унуми, %
	КА	ИАС		
1	1	3	3	45
2	1	3	4	52
3	1	3	5	59
4	1	3	6	61
5	1	4	3	50
6	1	4	4	58
7	1	4	5	65
8	1	4	6	68
9	1	5	3	55
10	1	5	4	67
11	1	5	5	79
12	1	5	6	82

Чиқиндилар асосида КФСМ реагентини олишда СМФ сифатида оптимал хусусиятларга ва самарадорликка эга бўлган КАИСнинг максимал унумига йўналтирилган синтез реакциясининг ўрнатилган мақбул шароитларидан фойдаланилган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Бухоров Ш.Б., Эшметов И.Д., Салиханова Д.С. Получение триизоамилбутана из промышленных отходов // UNIVERSUM: Химия и биология. Научн. журн. 2017. Москва., № 11(41). - С. 20-22.
2. Бухоров Ш.Б., Эшметов И.Д., Салиханова Д.С., Синтез вспенивателя для обогащения медно-молибденовых руд // UNIVERSUM: Химия и биология. Научн. журн. 2017. Москва, № 12(42). - С. 25-27.
3. Buxarov Sh.B., Eshmetov I. D., Abdikamalova A.B. Study of the effect of synthesized surfactants as collectors of sylvinitic ore sludge // Scientific and technical journal of namangan institute of engineering and technology. 2020. Namangan. №3. P. 83-91

ИССЛЕДОВАНИЕ ИОНООБМЕННОЙ СОРБЦИИ ИОНОВ МОЛИБДЕНА ПОЛЕКОНДЕНСАЦИОННЫМ АНИОНИТОМ

Юлдашев А.А., Назирова Р.А., Талипова Г.Б., Эргашева С.М.

Ташкентский химико-технологический институт

Ионообменные полимеры широко используются в водоподготовке, теплоэнергетике, гидрометаллургии, металлургии и других производствах. Для удовлетворения нужд этих производств ионообменные полимеры различных марок ввозятся к нам в республику из стран ближнего и дальнего зарубежья (таблица 1).

Таблица 1

Количество импортируемых ионообменных полимеров в Республику Узбекистан

Наименование	2017г.		2019г.		2020г.	01-07. 2022г.
	Кол-во, т	тыс. долл. США	Кол-во, т	тыс. долл. США	Кол-во, т	Кол-во, т
Китай	2268,1	10864,4	2190,4	11177,3	2534,8	1228,8
Германия	0,8	15,5	6,0	24,9	0,05	0,6
Греция	-	-	-	-	0,8	-
Индия	-	-	-	-	12,2	39,8
Италия	57,2	280,5	8,3	19,4	19,4	0,3
Казахстан	0,5	0,6	0,3	0,9	-	-
Республика Корея	1,0	7,5	0,3	2,8	0,2	-
Литва	1,5	18,2	3,1	34,7	-	-
Румыния	-	-	0,2	3,5	-	-
Российская Федерация	136,5	361,3	130,7	390,5	64,0	253,2
Объединенные Арабские Эмираты	5,3	32,8	-	-	-	-
Турция	6,5	17,9	2,1	4,7	9,5	0,2
Украина	220,0	1679,1	48,1	330,9	-	-
Соединенное Королевство	0.0001	0,3	-	-	-	-

Из данных таблицы 1 полученных нами из Статуправления Узбекистана видно что, несмотря на большое количество ввозимых ионитов различного типа, большинство из них дороги и требуют особых условий хранения в условиях нашего климата. Несмотря на значительное число исследований посвященных ионообменному методу извлечения и разделения металлов, решение этой проблемы продолжает оставаться актуальной и первостепенной задачей для гидрометаллургической промышленности. Сорбция на ионообменниках широко применяется в промышленной практике для извлечения молибдена из различных растворов, полученных при переработке бедного сырья, а также извлечение молибдена из различных вод. Возрастающие требования к качеству товарных молибденовых и вольфрамовых концентратов, увеличение роста извлечения металлов и вовлечения в эксплуатацию бедного сырья ставят перед производителями и научными исследователями задачу разработки экономически целесообразных схем переработки бедных руд. В этом аспекте большой интерес представляет исследование новых импортозамещающих доступных сорбентов, обладающих достаточно высокими показателями основных свойств и избирательностью по отношению к молибдену и вольфраму. В литературе известны работы по сорбционному извлечению молибдена на анионитах а также на катионитах различного типа из производственных растворов. Следует отметить, что применение катионитов малоэффективно, т.к. катион «молибде-нил» (MoO_2^+) содержится в сравнительно кислых растворах ($\text{pH} \leq 1$), когда велика концентрация водородных ионов. Более эффективно

применение в процессах сорбции молибдена анионитов. В связи с этим, представляло интерес изучение сорбции ионов молибдена на синтезированном анионите в зависимости от различных факторов, с целью установления возможности применения его в гидрометаллургии молибдена. Поликонденсацией меламина с фурфуролом в присутствии дифениламина нами получен новый слабоосновный анионит. Применение в качестве исходного сырья меламина, содержащего триазиновое кольцо, согласно литературным данным, способствует аниониту селективно поглощать ионы молибдена. Наличие в молекуле дифениламина слабоосновных аминов, способствует комплексообразованию анионита с ионами цветных металлов. Использование в качестве сшивающего агента доступного и дешевого вторичного продукта гидролизной промышленности Узбекистана гетероциклического альдегида фурфуrolа позволило получить анионит с высокой механической прочностью и **устойчивостью к химическим и термическим воздействиям.**[1]

Полученные результаты по сорбции молибдена на синтезированном анионите сравнивали с данными на промышленном анионите АН-2Ф, рекомендованном для извлечения молибдена из производственных растворов и анионите ФАН, полученном на основе фурфуrolа и поли- этиленполиамина.[2] Свойства полученного анионита в ОН-форме приведены в таблице 2.

Таблица 2

Свойства исследуемых анионитов

Анионит	Обменная емкость по 0,1 N раствору HCl, мг-экв/г	Удельный объем набухшего в воде анионита, мл/г	Насыпной вес, г/мл	Влажность, %
ФАН	4,32	2,61	0,65	13,4
АН-2Ф	7,5	2,70	0,80	13,5
Синтезированный анионит	4,8	2,83	0,52	18

В качестве объекта исследования использовали раствор молибдата аммония с концентрацией $C_{иссх}=1$ г/л. Аниониты использовали в ОН⁻, SO₄²⁻, Cl-формах.

Опытно-промышленные испытания полученного анионита на АО «Алмалыкского горно-металлургического комбината» по ионообменной очистке производственных молибденовых растворов от ионов цветных металлов.

В гидрометаллургическом цехе по производству полуфабрикатов молибдена были проведены лабораторные испытания новых полимерных ионитов: фосфорнокислого катионита, полученного на основе антрацена и фурфуrolа, и анионита на основе меламина, дифениламина и фурфуrolа.[3] Эти иониты получены на основе местного сырья – вторичного продукта гидролизной промышленности Узбекистана – фурфуrolа. Технический процесс производства тетрамолибдата аммония (ТМА) состоит из следующих операций: размол огарка, аммиачное выщелачивание огарка упаривание растворов молибдата аммония; фильтрация растворов молибдата аммония; нейтрализация растворов молибдата аммония, осаждения кристаллов ТМА; фильтрация соли ТМА на нутч-фильтре, сушка и обжиг кеков, сорбционное извлечение молибдена из растворов. При проведении испытания мы использовали операцию – сорбционного извлечения молибдена из растворов.

В процессе переработки маточного раствора после производства вольфрамовых и молибденовых соединений извлекают из этого раствора молибден и вольфрам. Для извлечения молибдена пропускали через слой анионита производственный раствор содержащий молибден (таблица 3).

Сорбция ионов молибдена анионитом из производственного раствора молибдата аммония

<u>Форма ионогенных групп анионита</u>	<u>pH раствора</u>	<u>Поглощено Мо из раствора молибдата аммония анионитом</u> мг/г
<u>ОН-форма</u>	<u>6,5-5,0</u>	<u>286</u>
<u>Cl-форма</u>	<u>6,2-6,5</u>	<u>292</u>
<u>SO₄-форма</u>	<u>6,2-6,5</u>	<u>302</u>

Из данных таблицы 3 видно, что молибден сорбируется в ОН⁻ и Cl⁻ формах достаточно хорошо, однако более эффективно он сорбируется в сульфатной форме. Полученные результаты опытно-промышленных испытаний свидетельствуют, что испытуемый слабоосновный анионит, обладает высокой сорбционной способностью к ионам, молибдена и способствует получению более чистых растворов молибдена, благодаря чему он может быть рекомендован для дальнейшего использования его в процессах очистки производственных растворов ТМА в процессе сорбции молибдена.

Использованные литературы:

1. Юлдашев А.А., Муталов Ш.А., Турсунов Т.Т., Назирова Р.А., Азимов Д.М. «Поликонденсационные аниониты на основе фурфурола». МЦНС «Наука и просвещение» Пенза, 2018г, Стр.19-22.
2. Назирова Р.А., Ризаев Н.У., Муслимов Х.И Авторский свидетельство № 204580 «Метод получения анионита», № 22, 1967г
3. Игитов Ф.Б., Юлдашев А.А., Муталов Ш.А., Назирова Р.А., Турсунов Т.Т, «Исследование сорбции ионов некоторых металлов ионообменными полимерами» журнал «Композиционные материалы» №1 2018г, Стр. 12-13.

РАСТВОРИМОСТЬ КОМПОНЕНТОВ В ВОДНОЙ СИСТЕМЕ 2-ХЛОРЭТИЛФОСФОНОВАЯ КИСЛОТА И СУЛЬФАТ АММОНИЯ

Якубов Ш.Ш., Адилова М.Ш., Кучаров Б.Х., Закиров Б.С.

Ташкентский химико-технологический институт

Дефолианты впервые были использованы в хлопководстве в начале сороковых годов. Благодаря этому стала возможной механизированная уборка урожая хлопчатника. Основная область применения дефолиантов является ускорение сбора урожая. Иногда при помощи дефолиантов удаляют листья с деревьев и кустарников перед их пересадкой [1,2].

Поэтому, в последнее время уделяется большое внимание разработке новых экологически безвредных, высокоэффективных, безопасных видов дефолиантов для хлопчатника, эффективно ускоряющих процессы обезлиствления, раскрытия зрелых коробочек, уничтожающих сорняков и сосущих вредителей хлопчатника.

В этом аспекте, для дефолиации представляет интерес применение этиленпродуцирующих соединений. Среди них с точки зрения экологической безопасности и доступности для производства реальные перспективы имеет 2-хлорэтилфосфоновая кислота и ее производные.

Благодаря наличию в молекулах 2-хлорэтилфосфоновой кислоты этиленовой -СН₂-СН₂- группы, при использовании в качестве дефолианта способствует повышению уровня этилена в зоне опадения листьев. Этилен служит эндогенным стимулятором опадения, который ускоряет формирование отделительного слоя у эксплантов и интактных растениях. Присутствие сульфата аммония в составе дефолианта устраняет воздействие 2-хлорэтилфосфоновой кислоты на растения, и повышает его дефолирующую активность.

В связи с этим применение для дефолиации комплекснодействующего дефолианта позволяет максимально использовать каждый компонент, до максимального снизить их гектарные дозы и компенсировать малоэффективное действие одного компонента воздействием другого. И тем самым получать высокий эффект при дефолиации.

Для характеристики поведения исходных компонентов в политермических условиях система 2-хлорэтилфосфоновая кислота – сульфат аммония – вода изучена в интервале температур от -50.8 до 60.0°C. На основе бинарных систем и внутренних разрезов построена политермическая диаграмма растворимости системы, на которой разграничены поля кристаллизации льда, 2-хлорэтилфосфоновой кислоты и сульфата аммония.

На диаграмме состояния через каждые 10°C нанесены изотермы растворимости. Построены проекции политермических кривых растворимости на соответствующие боковые стороны концентрационного треугольника.

Из полученных данных следует, что в изученной системе наблюдается значительное высаливающее действие 2-хлорэтилфосфоновой кислоты на сульфат аммония, возрастающее с ростом температуры.

В то время как сульфат аммония оказывает незначительное высаливающее действие на 2-хлорэтилфосфоновую кислоту, коэффициент высаливания которого при повышении температуры от 0 до 60°C соответственно повышается от 0.1115 до 0.1621.

Анализ диаграммы растворимости показывает, что в изученном температурном интервале компоненты системы сохраняют свою индивидуальность, а следовательно, и необходимую физиологическую активность.

Использованная литература:

1. Ганиев М.М., Недорезков В.Д. Химические средства защиты растений. М.: Колос. 2006. - 248 с.
2. Зинченко В.А. Химическая защита растений: средства, технология и экологическая безопасность. –М.: Колос 2005.-232 с.

ВЛИЯНИЯ МАССОВОГО СООТНОШЕНИЯ МЕДНОГО КУПОРОСА И ЭДТА НА pH И ПЛОТНОСТЬ ХЕЛАТНОГО УДОБРЕНИЯ

Бабасодиков Ш.С., Эркаев А.У., Шарипова Х.Т., Толипова Х.С.

Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент

В настоящее время все большую актуальность приобретают комплексные удобрения, в состав которых входит набор жизненно необходимых микроэлементов, представленных не в традиционной солевой ионной форме, а в виде хелатного комплекса. Такие соединения являются биологически активными, способны легко транспортироваться и усваиваться растениями. Высокие результаты достигаются при использовании координационных соединений-комплексонатов биометаллов, которые способны давать устойчивые водные растворы при различных температурных условиях окружающей среды. Они являются ценными микроудобрениями, эффективность действия которых значительно превышает действие обычных неорганических солей. Высокая растворимость комплексонатов металлов в воде представляется важным фактором для успешного использования их в сельском хозяйстве в качестве микроудобрений. В этой связи большое внимание уделяется выбору форм микроудобрений, среди которых все большая роль отводится хелатным соединениям.

Цель работы – разработать способ получения медьсодержащего фунгицида, который может быть использован для обработки растений и культур для борьбы с болезнями.

Согласно предлагаемой технологии количество медного купороса брали относительно содержания меди в нем, которое равно 25,45 %, а содержание EDTA-4Na брали относительно того количества, которое необходимо для хелатизации меди в медном купоросе (в 1.81 раз больше медного купороса).

Количество меди в растворе менялось от 5 до 10г в 100мл раствора. С увеличением количества медного купороса в растворе рН уменьшался от 3,30 до 2,70, соответственно увеличивалась плотность раствора. Так, с увеличением количества медного купороса от 19,646 г/100мл раствора до 39,292 г/100мл плотность раствора изменилась от 1,115 кг/м³ до 1,221 кг/м³.

Изучение рН и плотности раствора смеси медного купороса и меди EDTA-4Na показало, что с увеличением количества меди в смеси от 5 до 10г/100мл раствора увеличивается и количество добавляемого EDTA – 4Na. рН образовавшейся смеси изменяется от 10,83 до 11,37. Плотность смеси изменяется в пределах 1,163кг/м³ до 1,320 кг/м³. Результаты исследований показали, что растворы $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ образуют кислую среду, а растворы EDTA-4Na образуют сильнощелочную среду из-за 4 молекул натрия. При взаимодействии 23,575 г сульфата меди с 42,670 г EDTA-4Na и с добавлением воды образуется 100 мл раствора Cu-EDTA содержащего 6г меди с рН = 9,63 и плотностью 1,265 кг/м³. Для уменьшения рН раствора добавили лимонную кислоту, что привело к уменьшению рН раствора до 3,90. При рН=4 раствор Cu-EDTA содержащий 6г меди в 100мл раствора не образует никаких осадков и полностью усваивается растениями. Следовательно, для получения раствора Cu-EDTA содержащего 6 г меди в 100мл раствора с рН=4 необходимо добавить 4-4,5 г лимонной кислоты.

С целью получения органоминерального удобрения в раствор добавили гумат калия. В результате с увеличением количества Cu-EDTA в соотношении ГумК:Cu-EDTA рН композиции уменьшается от 6,32 до 4,41.

Таким образом, установлено, что для получения медьсодержащего хелатного комплекса содержащего Cu-EDTA необходимо рН раствора поддерживать на уровне 4.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ И КОНСТРУКЦИОННО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

¹Дубовицкая Н.С., ²Мухамедбаева З.А.

¹*Ташкентский химико-технологический институт*

²*филиал Ташкентского химико-технологического института в г. Янгиер*

Изучению разработке технологии получения легких теплоизоляционных бетонов в области низкой плотности D250-600 и конструкционно-теплоизоляционных материалов по плотности D700-1000 посвящены научно-исследовательские работы как зарубежных так и отечественных ученых. Ими разработаны физико-химические и технологические основы составов щелочных вяжущих и легких бетонных изделий при использовании техногенных материалов, изучены процессы формирования структуры и прочности легких полистирольных бетонов при снижении материальных и энергетических затрат, даны рекомендации по усовершенствованию технологии производства.

В статье приведены данные по разработке технологии получения энергоэффективных легких бетонов на основе цемента и вторичного полистирольных гранул, полученных путем дробления тарного пенополистирола и получение на его основе теплоизоляционного и конструкционно-теплоизоляционного бетона.

Расход материалов приводится для 1м³ полистиролбетона различных плотностей. Составы полистиролбетона подбирали с учетом требований ГОСТ 27006-86. Полистиролбетон на цементно-песчаном вяжущем представляет собой сложную систему, содержащую гидрофобные и гидрофильные частицы и полярную жидкость. Прочность полистиролбетона может рассматриваться как прочность цементной матрицы с включением в ее объем шарообразных гранул пенополистирола различного размера, плотности и прочности. С увеличением содержания пенополистирола в составе полистиролбетона, увеличивается роль его влияния на свойства композита. При использовании полистирольных гранул с низкими характеристиками получение требуемой прочности полистиролбетона достигается

увеличением плотности пенополистирола и увеличением прочности цементной матрицы за счет повышения расхода цемента. Во избежание увеличения расхода цемента, прочность цементной матрицы можно повысить путем введения добавок-ускорителей твердения. для достижения наиболее высокой прочности полистиролбетонов необходимо использовать высокоактивные цементы или технологические приемы, повышающие активность вяжущего.

Учитывая вышесказанное, нами были выбраны составы полистиролбетона, в которых использовали полистирольные гранулы, полученные путем дробления отходов упаковки из пенопласта. Плотность вторичного пенополистирола составляет 15-35 кг/м³, размер гранул 2-5 мм. В качестве наполнителя использован песок по ГОСТ 8735-88. Ускорителем твердения выбран сульфат натрия – Na₂SO₄ по ГОСТ 21458-75..В качестве вяжущего применяли бездобавочный портландцемент ЦЕМ 0 класса прочности 32,5Н по ГОСТ 31108-2020. Количественное содержание портландцемента в полистиролбетонной смеси было принято в пределах 295-315 кг/м³. Водоцементное отношение для всех составов полистиролбетонных смесей в исследуемом диапазоне плотностей не было постоянным, и изменялось от 0,59 до 0,61.

В результате проведенных исследований по физико-механическим свойствам полистиролбетон на вторичном полистироле показали, что класс прочности может составить от М5 до В0,5 в зависимости от состава смеси. По показателям ударопрочности полистиролбетон на вторичном полистироле можно отнести к вязким материалам, способным гасить большие энергии ударных нагрузок, образцы показали поглощение энергии удара более чем на 178,5 Дж., Коэффициент теплопроводности образцов составил от 0,05 до 0,13Вт/м·К. Полученные данные дают возможность получения теплоизоляционного и конструкционно-теплоизоляционного полистиролбетона, предназначенного для применения в энергоэффективных наружных несущих стенах зданий.

Для экспериментов по выявлению кинетики процесса ускорения схватывания цементных растворов для производства легких бетонов с применением вторичного пенополистирольных гранул использована добавка сульфата натрия (СН) в дозировке 0,25; 0,50; 0,75; 1,0 и 1,25 % от массы цемента. Добавка вводилась в смесь в растворенном виде вместе с водой затворения. Изменение сроков схватывания изучали в цементных растворах приготовленном из цементного теста нормальной густоты (табл.1). Кинетика изменения сроков схватывания показана на рис.1. Полученные результаты показали, что при добавлении сульфата натрия от 0,25 до 1,0 процесс схватывания ускоряется на 25-30 %.

Таблица 1.

Изменение сроков схватывания полистирольных растворных смесей в зависимости от количества сульфата натрия

№	Состав, масс.%	Начало схватывания		Конец схватывания	
		минут	%	минут	%
1	Без добавок	265	100,0	440	100
2	0,25 Na ₂ SO ₄	210	79,2	385	87,50
3	0,50 Na ₂ SO ₄	175	66,04	365	82,95
4	0,75 Na ₂ SO ₄	170	64,15	320	72,73
5	1,0 Na ₂ SO ₄	165	62,26	290	65,91
6	1,25 Na ₂ SO ₄	160	60,37	280	63,34

Рис.1. Влияние Na₂SO₄ на сроки схватывания (начало и конец) растворных смесей

На основании проведенных исследований установлено, что при гидратации C₃S образуется гидроксид кальция. В присутствии сульфата натрия в растворе на начальной стадии образуется гипс, а затем – гидросульфалоюминат кальция (эттрингит). Поскольку безводный Na₂SO₄ устойчив только при температуре выше 32,3°C, ниже этой температуры в присутствии воды образуется кристаллогидрат Na₂SO₄·10H₂O.

Выделяющийся при этом мелкодисперсный дигидрат сульфата кальция (гипс) реагирует в дальнейшем с алюминатными компонентами цементного клинкера.

В водной среде ускоритель твердения- Na₂SO₄·10H₂O образует истинные растворы, распадаясь на составляющие ионы (например, Na₂SO₄ - Na⁺⁺ +SO⁻⁴). Обладая значительным энергетическим и, соответственно, адсорбционным потенциалом ионы вещества добавки способны энергично проникать с молекулами воды в адсорбционные слои жидкости, в зону ее контакта с поверхностью вяжущего [56, 57].

Результаты исследования реологических свойств бетонных растворов показали, что добавка сульфата натрия несколько пластифицирует бетонную смесь на стадии формирования в виде повышенного водоотделения, что следует учитывать примерно 5–6 %-м снижением расчетного водосодержания бетона.

Количественное содержание портландцемента в полистиролбетонной смеси было принято в пределах 295-315 кг/м³. Водоцементное отношение для всех составов полистиролбетонных смесей в исследуемом диапазоне плотностей не было постоянным, и изменялось от 0,59 до 0,61.

Для подбора оптимального состава были выбраны 3 рациональных состава, результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Составы полистиролбетона на вторичном полистироле

№ п/п	Состав полистиролбетона				
	цемент, кг	песок, кг	ускоритель твердения Na ₂ SO ₄ , кг	вода, литр	полистирол вторичный, м ³
Н-1	295	35	3,5-4,5	175	1,5
Н-2	305	35	3,5-4,5	186	1,5
Н-3	315	35	3,5-4,5	192	1,5
Н-4	350	-	СДО - 0,35-0,4	200	5,5 кг

Полистиролбетонные смеси обладают повышенной подвижностью ОК=11-15 см. Эффективно использование гранул вторичного пенополистирола с основной фракцией 2,5-5,0 мм. Термическую обработку проводить при режиме ТВО: температура среды +70⁰С;-выдержка при температуре +70⁰С – 12-24 ч.

Резюме. Таким образом установлено, что данная технология более удобна для изготовления теплоизоляционного полистиролбетона с вторичными полистирольными гранулами, соотношение между вяжущим и заполнителем не влияет на равномерность распределения гранул вторичного полистирола в объеме полистиролбетона. Для обеспечения более однородной структуры полистиролбетона и исключения рыхлых образований, полистирольные смеси рекомендуется подвергать кратковременному вибрационному воздействию в течение 20-30 с.

Использованные литературы:

1. Батяновский, Э. И. Эффективность и проблемы энергосберегающих технологий цементного бетона. Ч. 1 / Э. И. Батяновский, Е. А. Иванова, Р. Ф. Осос // Техно-логии бетонов. 2009. № 2. С. 67–69.
2. Тараканов О.В., Тараканова Е.О. Влияние ускорителей твердения на формирование начальной структуры цементных материалов // Региональная архитектура и строительство. 2009. № 2. С. 56–64.

СОЛЕВОЙ СОСТАВ РАПЫ ЗАПАДНОЙ ГЛУБОКОВОДНОЙ ЧАСТИ БОЛЬШОГО АРАЛЬСКОГО МОРЯ.

Туремуратова А.Ш.,¹ Реймов К.Д.,² Эркаев А.У.,³

¹*Каракалпакский научно-исследовательский институт*

²*Нукусский Государственный Педагогический Институт*

³*Ташкентский химико-технологический институт*

В настоящее время в мире обостряется проблема высыхания Аральского моря и экологическая обстановка в Республике Каракалпакстан. В своем выступлении на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Президент Республики Узбекистан, Мирзиёев Ш. М. еще раз обратил внимание мирового сообщества на проблему Арала и подчеркнул необходимость объединения усилий в этом вопросе: «Хотелось бы вновь обратить Ваше внимание на одну из острейших экологических проблем современности – Аральскую катастрофу. В моих руках – карта трагедии Арала. Думаю, комментарии здесь излишни. Преодоление последствий высыхания моря требует сегодня активной консолидации международных усилий. Мы выступаем за реализацию в полном объеме принятой в этом году специальной Программы ООН по оказанию действенной помощи населению, пострадавшему от Аральского кризиса» [1].

Из литературных данных [2,3,4] и из результатов экспедиций 15-25 июня 2017 года следует, что скорость образования осушенной поверхности снижается от 1 до 0,15-0,20 тыс.км² в год при глубине 32,85 м, площади водной поверхности - 3,34 тыс.км², объеме водной массы - 95,95 км³ с содержанием в среднем 12595,38 млн.т солей. В период с 2002 по 2014 годы наблюдался отступ берегов с формированием 1,92 тыс.км² водной поверхности.

Анализ образцов были выполнены в Центральной лаборатории АО «Узбекгеологоразведка». В таблице приведены элементный состав рапы ЗГВЧБА моря по ICP (индуктивно связанная плазма) полученный в 2019-2022 годах. Из таблицы видно, что в составе рапы Be<0,01; Na, Mg, K, Ca > 1000000; Br, Te < 0,5; Ag,Cd < 0,1; Sm, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Re, Pt, Au, Hg < 0,05, значения одинаковые.

Таким образом, полученные данные показывают, что в зимнем периоде в рапе ЗТВЧБАМ происходит изотермическое испарение с осадком – мирабилит и дальнейшее накопление в глубоководной центральной части, и обогащение рапы хлоридом магния.

Использованные литературы:

1. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 19 сентября 2017 года выступил на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
2. Эркаев А.У., Реймов К.Д., Каипбергенов А.Т., Тоиров З.К., Жолдасова И.М., Темирбеков Р.О., Кучаров Б.Х., Улашева Н.А. Исследование состава береговых осадков западной части Большого Аральского моря //Материалы VI Международной научно-практической конференции «Проблемы рационального использования и охрана биологических ресурсов Южного Приаралья» Нукус, 2016г.С.157-158.
3. Эркаев А.У., Реймов К.Д., Тоиров З.К., Кайпбергенов А.Т. Туремуратова А.Ш. Солевые отложения и современное экологическое состояние Аральского моря.// Журнал «Узбекский химический журнал»-Ташкент, 2014. - №5. С. 4-20.
4. Эркаев А.У., Реймов К.Д., Кайпбергенов А.Т., Кучаров Б.Х., Байраева Д.А. Химический состав береговых осадков западной части большого Аральского // Журнал. «Химия и химическая технология». – Ташкент, 2017 №3(57). С. 59-65.

Таблица

Солевой состав рапы западной глубоководной части Большого Аральского моря. Элементный состав рапы ЗГВЧБАМ. (по ICP).

№	Время отбора пробы	Температура воды t ⁰	Li mkg/l	B mkg/l	Al mkg/l	P mkg/l	Sc mkg/l	Ti mkg/l	V mkg/l	Cr mkg/l	Mn mkg/l	Fe mkg/l	Co mkg/l	Ni mkg/l	Cu mkg/l	Zn mkg/l	Ga mkg/l	As mkg/l
1	06.2019.	+24 °С	1835	1664	1537	763	49,9	33,1	45,6	310	182	5225	6,08	74,7	373	1194	40,9	4657
2	25.06.2020.	+25 °С	2152	1954	1430	700	67,9	135	112	353	1171	4613	6,83	77,3	445	753	26,8	5904
3	10.12.2020.	-2 °С	2142	1977	687	763	72,6	107	82,2	368	252	4655	4,42	83,8	602	1034	8,17	5846
4	05.03.2021.	-3 °С	2237	2087	317	736	80,4	79,7	74,7	401	181	5057	3,67	73,2	419	954	9,64	5742
5	07.07.2021.	+31 °С	2227	2112	3636	716	78,8	73,7	79,0	362	294	5766	6,57	119	470	1187	168	5722
6	07.03.2022.	-2 °С	2189	2116	276	718	83,7	77,4	92,6	396	387	4386	5,18	83,2	537	985	19,8	5598
7	31.05.2022.	20 °С	2139	1894	3448	725	55,9	62,7	54,4	445	337	4944	6,42	69,1	489	844	17,6	4787
8	22.10.2022.	+13,5 °С	2519	2106	3264	771	56,1	57,2	78,4	501	230	4910	11,3	55,3	472	714	23,4	4676
9	17.12.2022.	-10 °С	2277	1664	577	734	51,3	40,4	57,0	359	289	4742	4,30	56,3	391	742	7,10	4538

№	Время отбора пробы	Температура воды t ⁰	Se mkg/l	Rb mkg/l	Sr mkg/l	Y mkg/l	Zr mkg/l	Nb mkg/l	Mo mkg/l	In mkg/l	Sn mkg/l	Sb mkg/l	I mkg/l	Cs mkg/l	Ba mkg/l	La mkg/l	Pb mkg/l	U mkg/l
1	06.2019.	+24 °С	209	338	2553	2,29	0,788	2,14	118	<0,10	15,2	9,44	46,5	7,36	176	2,34	7,60	14,7
2	25.06.2020.	+25 °С	141	281	30557	1,24	0,562	13,7	151	0,647	4,51	15,8	67,8	4,10	192	0,477	8,86	22,9
3	10.12.2020.	-2 °С	146	291	24469	1,73	0,675	6,56	134	0,751	2,05	9,82	41,6	3,01	34,3	<0,05	22,5	40,3
4	05.03.2021.	-3 °С	150	299	28425	0,967	1,80	5,73	141	<0,10	8,20	10,1	48,0	2,51	48,7	0,341	13,5	17,6
5	07.07.2021.	+31 °С	159	297	30423	9,04	0,787	3,49	139	<0,10	209	12,0	42,9	7,95	727	6,81	12,1	30,4
6	07.03.2022.	-2 °С	148	310	19406	0,828	0,675	4,05	131	<0,10	2,05	14,2	44,5	2,51	71,8	0,681	4,29	12,3
7	31.05.2022.	20 °С	218	344	36016	1,43	1,37	3,84	124	0,593	1,76	11,5	53,2	5,72	64,2	0,829	35,2	21,0
8	22.10.2022.	+13,5 °С	240	404	42261	1,91	1,26	6,36	203	1,53	2,12	14,3	49,9	18,5	71,9	0,769	18,0	23,1
9	17.12.2022.	-10 °С	236	360	61582	0,477	2,42	5,48	135	0,454	1,94	11,4	50,2	2,55	39,0	<0,05	9,63	16,1

TURLI BOG'LOVCHILAR ASOSIDA OLINGAN MOLIBDENIT KONSENTRATI DONALARINI KUYDIRISHDAN SO'NG G'OVAKLIK DARAJASI

¹Safarov Y.T., ²Guro V.P., ²Adinayiv X.F.

¹Toshkent kimyo texnologiya instituti, ²O'zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti

Ma'lumki metallurgiya sanoatida molibden olish texnologiyasining dastlabki bosqichi boyitilgan molibdenit konsentratini (MoK) donadorlab oksidlashga tayyorlashdan boshlanadi. Donadorlash bog'lovchisi sifatida minerallarni o'z ichiga olgan mahalliy xom-ashyo kaolindan foydalaniladi. Biroq, ilmiy yechimlar kaolindan voz kechish bilan, xom-ashyodagi qimmatli komponentlarni kamayishiga (konsentratsiyasining pasayishi) olib kelmaydigan kulsiz organik bog'lovchilarni qo'llash muhim [1].

MoK donalarining xossalari o'rganish uchun ular ishlab chiqilgan KS pechida 600°C da kuydirildi. SK9 va SK12 polimerlari asosidagi MoK donalaridan g'ovakli strukturaga ega bo'lgan molibden yarim mahsulot (MYM) kuyundisi hosil bo'lishiga olib keldi, bu ularning yuzasiga kislorodning diffuziyali kirishini osonlashtiradigan g'ovakli strukturadir.

MYM donalarining g'ovakligi ularga suv bug'i va azotni sorbsiyalash usuli bilan o'rganildi (1-rasm), ko'rsatkichlar mos ravishda turli xil bog'lovchilarga ega bo'lgan MoK dolarida (MoK - №1, MoK+ 9% kaolin - №2, MoK+ 3% CK9 - №3, MoK+ 1% CK12-№4) bug'larning sorbsiya izotermlari hisoblab chiqildi.

Yuqoridagi raqamlarga mos ravishda kuyindi namunalarning o'ziga xos sirt maydonini o'lchash uchun azotni 80 K da sorbsiyalash usuli tanlandi. Hosil bo'lgan MoK granulari sorbent vazifasini o'tadi.(1-rasm chapda).

Navbatdagi bosqich yuqoridagi raqamlarga mos ravishda namunalarning yuzasida suv bug'i adsorbsiyasini o'rganishga bag'ishlangan. Bu usul 4-darajali aniqlikdagi analitik tarozida gravimetrik usulda aniqlandi

1-rasm. Suv bug'ining (chapda) va suyuq azotning (o'ngda) sorbsiya izotermsi

1-rasmdan ko'rinadiki SK9 va SK12 polimerlari asosidagi MYM kuyundilari "kaolin" asosidagi MYM donalariga nisbatan ko'proq g'ovak tuzilishga ega bo'lgan donalar hosil qilgan. MoK granularining kuyundisi uchun g'ovak hosil bo'lishi kamroq xarakterlidir.

MYM donalarida g'ovaklarning hosil bo'lishi, reaksiya zonasiga O₂ ni to'liq kirib borishi va oksidlanish jarayonini to'liq amalga oshirishini ta'minlaydi hamda MYM ni gidrometallurgik qayta ishlash bosqichida Mo ni ajratib olishni osonlashtiradi. Shuningdek g'ovaklik kuyundi tarkibidan Reyniy oksidining to'liq ajratib olish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. X.F. Adinayev, Y.T. Safarov, S.N. Rasulova, M.A. Ibragimova Модифицирование шихты гранулирования молибденитового концентрата//Узбекский химический журнал 2022.№6.С.63-68

2-SHO`BA. KIMYOVIY TEXNOLOGIYALAR VA ATROF-MUHIT MUHOFAZASI

MAHALLIY XOMASHYOLAR ASOSIDA TUPROQ SHO`RLANISHINING OLDINI OLISH UCHUN SAMARALI POLIMER KOMPLEKSLAR OLISH

Normurotov J.B., Tursunov S.A., Ashurova A.A., O`rolova M.R.

Termiz muhandislik texnologiya instituti

Bugungi kunda dunyo miqyosida ion-almashinuv xususiyatiga ega ionogen polimerlar sintez qilish, ularning kimyoviy tuzilishi, molekulyar kattaliklari va biologik faolliklarini o`rganish hamda ular asosida qishloq ho`jaligida sug`oriladigan ekin maydonlarining agromeliorativ holatini yaxshilash maqsadida bioparchalanuvchan kompozitsiyalar yaratish bo`yicha ko`plab tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda sho`rlanishga uchragan maydonlarning umumiy miqdori dunyo bo`yicha 62 mln gektarni tashkil etadi. Bu dunyo miqyosida sug`oriladigan 310 mln. ga sug`oriladigan yerlar maydonining 20 foiziga to`g`ri keladi.

Vaholanki, 90- yillarning boshida dunyodagi jami sho`rlangan yerlar miqdori 45 mln. ga edi. Bundan ko`rinadiki, dunyo mamlakatlarining sug`oriladigan yerlarida ikkilamchi sho`rlanish jarayoni jadal kechmoqda. Guruch kraxmali hamda akril kislota asosida ionogen tabiatli polimerlar va sopolimerlar sintezi ustida olib borilgan laboratoriya natijasida Kompozitsiyaning turli darajada sho`rlangan tuproqlarning fizik– kimyoviy ko`rsatkichlariga ta`sirini laboratoriya va dala sharoitida o`rganish, Sintez qilingan polimerlarning fizik kimyoviy xususiyatlari, molekulyar massaviy kattaliklari hamda strukturalarini o`rganish, Olingan ionogen polimerlar asosida sho`rlangan tuproqlarni samarali yuvish xususiyatiga ega kompozitsiya tarkibini ishlab chiqish jarayonlaridan iborat bo`ladi .

Ushu rasmlarda Polimer kompleksning skanerli elektron mikroskopik tasviri va element tahlili natijalari keltirib o`tilgan. Guruch kraxmali hamda akril kislota asosida ionogen tabiatli polimerlar va sopolimerlar sintezi; quyi molekulyar massali ionogen tabiatli polimerlar olish sharoitlarini o`rganish; sintez qilingan polimerlarning fizik kimyoviy xususiyatlari, molekulyar massaviy kattaliklari hamda strukturalarini o`rganish; olingan ionogen polimerlar asosida sho`rlangan tuproqlarni samarali yuvish xususiyatiga ega kompozitsiya tarkibini ishlab chiqish; olingan kompozitsiyaning kimyoviy tarkibini sifat va miqdoriy taxlil qilish, fizik–kimyoviy kattaliklarini aniqlash; kompozitsiyaning turli darajada sho`rlangan tuproqlarning fizik– kimyoviy ko`rsatkichlariga ta`sirini laboratoriya va dala sharoitida o`rganish; kompozitsiyaning maqbul tarkibi va sanoat ishlab chiqarish reglamentini ishlab chiqish hamda kompozitsiyani amaliyotga joriy qilish.

Tuproq reaksiyasi (pH), uning kislotaliligi (neytrallik, ishqoriylik) ko`rsatkichi uning unumdorligiga ta`sir qiluvchi eng muhim tuproq xususiyatlaridan biridir. pH ni optimal qiymatga qadar tartibga solish qishloq xo`jaligining iqtisodiy samaradorligini sezilarli darajada oshirishga olib keladi. Sho`rlanishning kelib chiqish sabablari turlicha yo`llar bilan sodir bo`ladi, eng asosiysi

sugʻoriladigan dala maydoni keragidan ortiq sugʻorilishi natijasida sodir boʻladi. Bundan tashqari er osti sizot suvlarining erning ustki qismiga chiqishi natijasida ham sodir boʻladi. Shoʻrланish bundan tashqari togʻli hududlarda yogʻingarchilik vaktida togʻlardagi toshlar tarkibidagi Magniy va natriy kationlari (Mg^{+} , Na^{+}) suv bilan yuvilib sugʻoriladigan dala maydonlariga etib keladi va oʻsimlik uchun eng zararli boʻlgan tuzlar paydo boʻladi. Oʻsimlik uchun beriladigan oʻgʻitlar tarkibidagi tuzlarning erishi oson lekin toshlar orasidagi yomgʻir suvi kelgan tuzlarning erishi oson boʻlmaydi. Bu tuzlarga kimyoviy pereparatlar bilan qanchalik ishlov berilmasin yillar davomida yana qayta shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Худойназаров И.А., Азимбоев С.А. Полиmaleин кислота асосида полимер композиция ва уни шўрланган тупроқ таркибидagi тuzларга таъсири // Ўзбекистон кимё журнали. Тошкент, 2016. Махсус сон. –Б.55-58.
2. Журнал. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги 2015 С.А. Воробев, А.Н. Каштанов, А.М. Ликов, И.П. Макаров. Земледелие. М.: Агропромиздат.
3. Эрматов А.К. Суғориладиган деҳқончилик. Т.: «Ўқитувчи»
4. Xafizov M.M., Karimov Z.SH., Muxamedov G.I., Komilov Q.O. Полимер-полимерные комплексы для защиты окружающей среды. «Innovatsiya-2011» Xalqaro ilmiy anjuman maqolalar toʻplami, Toshkent, 2011 y. 233-235 b
5. Курбанова А. Дж., Ахмедов А.М., Комилов К.У. Получение композиционных материалов на основе полимер-полимерных комплексов// Вестник НамГУ. №3. 2019. 36-40.
6. Kurbanova A.Dj., Mukhamedov G.I., Niyazov Kh.A. Interpolymeric complex for protection of the biosphere and spare water resources// Journal of Critical Reviews, V.7, issue 2, 2020, P. 230-233

OʻSIMLIK ILDIZI ASOSIDA OLINGAN YANGI TARKIBLI YONGʻIN OʻCHIRISH KOʻRIKLARINING KARRALILIK VA BARQARORLIK KOʻRSATKICHLARINI TADQIQ ETISH

Bolikulov J.S.

Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasi

Yongʻin oʻchirish vositasi sifatida koʻpik kimyoviy va neftni qayta ishlash korxonalarida yongʻinlarni oʻchirishda keng qoʻllaniladi, shuningdek, suv bilan oʻzaro taʻsir qilmaydigan qattiq va suyuq moddalardagi yongʻinlarni oʻchirish uchun ishlatiladi.

Yongʻinga qarshi koʻpikni ishlab chiqarish uchun sirt faol moddalarning suvli eritmalari ishlatiladi. Koʻpik bilan oʻchirishning asosiy mohiyati shundaki koʻpik yonayotgan suyuqlik yuzasida parda hosil qilib, yonuvchi bugʻlarni yonish hududidan ajratib qoʻyadi. Har bir taʻsirning kattaligi koʻpikning sifatiga, shuningdek suyuqlikning tabiatiga bogʻliq.

Yongʻinni oʻchirish uchun koʻpikdan foydalanish 1904 yilda rus muhandisi A.G.Loran tomonidan taklif qilingan. U koʻpikli vosita sifatida qizilmiya ekstrakti qoʻshimchalari bilan alyuminiy sulfat va natriy bikarbonatning suvli eritmasi asosida kimyoviy koʻpik olgan. A.G.Loran havo-mexanik koʻpikni olish va uni yongʻinlarni oʻchirish uchun ishlatish gʻoyasini bildirdi, ammo bu gʻoya ancha keyin amalga oshirildi. Koʻpik - suyuq plynkalar bilan oʻralgan gaz pufakchalaridan tashkil topgan dispers ikki fazali tizim. Koʻpikning gaz va suyuq fazalari hajmining nisbati (hajm birligi uchun) uning tuzilishi va xususiyatlarini aniqlab beradi. [2, 4]

Agar gaz fazasining hajmi V_g suyuqlik hajmi V_s dan 10-20 marta oshsa, gaz bilan toʻldirilgan koʻpik katakchalari sharsimon shaklga ega boʻladi. Bunday koʻpiklarda gaz pufakchalari nisbatan katta qalinlikdagi suyuq qobiqlar bilan oʻralgan boʻladi. Sferik koʻpiklar yuqori suyuqlik miqdoriga ega shuning uchun past barqarorlik bilan ajralib turadi. Sferik koʻpiklar metastabil (shartli barqaror) deb tasniflanadi. Stabil boʻlmagan koʻpiklarda esa Plato effekti kuzatiladi.

Koʻpikda gaz pufakchasi vertikal yoki gorizontallikda erkin harakatlana olmaydi. U xuddi unga yaqin turgan pufaklar bilan “siqib” qoʻyilgandek V_g/V_s nisbati oshishi bilan gaz hajmlarini ajratuvchi suyuqlik plynkasining qalinligi pasayadi va gaz boʻshligʻi sharsimon shaklini

yo‘qotadi. V_g/V_1 nisbati bir necha o‘nlab yoki hatto yuzni tashkil etadigan ko‘piklar ko‘p qirrali shaklga ega bo‘ladi.

Bundan tashqari, ko‘pburchaklar shakli har xil bo‘lishi mumkin - uchburchak prizmalar, tetraedrallar, tartibsiz shakldagi parallelepipedlar. Ko‘pikning eskirish jarayonida pufakchalar sferik shakldan ko‘p qirraliga o‘tadi. Ko‘p qirrali ko‘piklar tarkibida suyuq fazaning kam bo‘lishi va yuqori barqarorlik bilan ajralib turadi. Bunday ko‘piklarda alohida pufakchalar birlashtiriladi va ingichka “cho‘zilgan elastik plyonkalar” bilan ajratiladi.

Ushbu plyonkalar elastikligi va boshqa bir qator omillar tufayli gaz pufakchalarining birlashishini oldini oladi. Ajratuvchi plyonkalar yupqaroq bo‘lganda, pufakchalar bir-biriga yaqinlashadi va aniq ko‘pburchak shaklga ega bo‘ladi. [4]

Ko‘piklarning yana bir asosiy farqlovchi xususiyati bu ko‘pik miqdorining suv hajmining nisbati bilan ifodalanadi. Ko‘piklarning yong‘inga qarshi samaradorligi ularning fizik va kimyoviy ko‘rsatkichlariga, izolyatsiyalash qobiliyatiga, barqarorligiga, karraliligiga, qovushqoqligiga bog‘liq.

Barqarorlik bu - ko‘pikning muayyan vaqt davomida buzilishiga qarshilik qilish xususiyati hisoblanadi. Kimyoviy ko‘pik uchun barqarorlik ko‘pikning olinish vaqtidan to uning boshlang‘ich hajmining 20 % buzilishigacha bo‘lgan vaqtni tavsiflaydi. Kimyoviy ko‘pikning barqarorligi 20-25 daqiqaga teng. Havo mexanik ko‘pik uchun barqarorlik ko‘pik olinish vaqtidan ko‘pik olingan eritmaning 50 % ajralib chiqqanicha bo‘lgan vaqt hisoblanadi. [3]

Karralilik bu - Ko‘pik hajmining V_k ko‘pik hosil qiluvchi eritma hajmiga V_3 nisbati hisoblanadi.

$$K = V_k/V_3$$

bu yerda V_k -ko‘pik hajmi, dm^3 , V_3 -ko‘pik hosil qiluvchi eritmasi hajmi, dm^3 . [1]

Ushbu ko‘rsatkichlari bo‘yicha ko‘piklar GOST 50588-2012 talablariga mos tushishi kerak hozirgi vaqtda ko‘pik hosil qiluvchi moddalar Respublikaga xorijdan keltiriladi. Bu ko‘pik hosil qiluvchi moddalar sintetik usul bilan olingan bo‘lib, biologik jihatdan parchalanmaydigan hisoblanadi. Bu esa atrof muhitni ifloslanishiga olib keladi.

Shuning uchun mahalliyashtirish dasturiga binoan Respublikada mavjud bo‘lgan xomashyodan ko‘pik hosil qiluvchi hususiyatga ega yangi modda olindi. Dastlabki tajribalar natijasi shuni ko‘rsatdiki, yangi modda asosida olingan ko‘pikni, hozirgi kunda horijdan keltirilib, amaliyotda qo‘llanilayotgan ko‘piklarning o‘rnini bosuvchi sifatida qo‘llash mumkin.

Mahalliy xomashyo sifatida O‘zbekiston sharoitida o‘sovchi tabiiy o‘simlik ildizi bo‘lgan dukkaddoshlar oilasiga mansub ko‘p yillik o‘simlik ildizi tanlab olindi va uni qayta ishlash orqali undan yong‘inni o‘chirishda qo‘llaniluvchi ko‘pik olish mumkinligi isbotlandi.

O‘simlik ildizi tarkibiga 10-30 % triterpen saponinlari mavjud bo‘lib, ulardan gipsogenin, akantofillazid B va akantofillazid C glikozidlari ajratib olingan. O‘simlikning poyasida ham ko‘plab saponinlar mavjud.

O‘simlik ildizining olingan yang‘in o‘chirish ko‘pigining yana farqlanadigan jihati 100 % tabiiy, ekologik bezarar va uzoq vaqt davomida o‘zgarishsiz saqlash mumkinligidir. Mahalliy o‘simlik ildizi asosida olingan yangi tarkibli yong‘in o‘chirish ko‘pigining suvli eritmasini tayyorlash uchun GOST 50588-2012 talablari asosida karraliligi, barqarorligi va parchalanish vaqti tekshirildi va hozirgi kunda amalda keng qo‘llanilib kelinayotgan yong‘in o‘chirish ko‘piklarining ko‘rsatkichlariga solishtirildi. [5]

Yong'in o'chirish ko'piklarning karralilik va barqarorlik ko'rsatkichlarini aniqlovchi laboratoriya qurilmasi

1-past karrali ko'pik dastagi; 2-naporli yeng; 3,4-patrubkali manometer; 5-suv nasosi; 6-so'ruvchi yeng; 7-ko'pik hosil qiluvchi modda ishchi eritmasi uchun sig'im; 8-ko'pik yig'ish uchun sig'im; 9-tarozi

Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki o'simlik ildizi asosida tayyorlangan yangi tarkibli yong'in o'chirish ko'pigining karralilik ko'rsatkichi amalda keng qo'llanilib kelinayotgan yong'in o'chirish ko'piklarning karralilik ko'rsatkichidan 1,55 barobar yuqori ekanligi, barqarorlik ko'rsatkichlari esa 2,5 baravarga yuqori ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. А.Ф. Шароварников, С.А. Шароварников. Пенообразователи и пены для тушения жожаров состав. Свойства. Применение. Москва 2005 г.
2. Е.В. Гайнуллина. Исследование возможности повышения кратности огнетушащих пен на основе стандартных пенообразователей путем использования различных модифицирующих добавок. Пожаровзрывобезопасность 2015 г ТОМ 24 №10. С-75-79.
3. В.Н.Любимов. Повышение огнетушащей эффективности противопожарных пен добавлением водорастворимых полимеров. Уфа – 2015 г
4. С.А.Бабков, А.В.Бабулин, П.В.Комраков. Физико-химические основы развития и тушения пожаров. Москва 2014 г.
5. ГОСТ Р 50588-2012 пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний.

GIPS MAHSULOTLARINING HARORAT TA'SIRIDA FAZA O'ZGARISHLARINI O'RGANISH

Bozorov S.T., Tursunov S.A., Ashurova A.A., O'rolova M.R.

Termiz muhandislik-texnologiya instituti

Mikroto'lqinli pechda quritishning modifikatsiyalangan Iroq gipsi va o'zgartirilgan Parij gipsining fizik-mexanik xususiyatlariga ta'sirini ochiq havoda quritish usuli bilan solishtirganda o'rganish. Ushbu tadqiqotda ikkita gips mahsuloti tarkibiga kiritilgan qo'shma qo'shimchalar (arab saqich 0,5%, kaltsiy oksidi 0,75% va temir oksidi 0,2%) bilan ikki turdagi gips mahsulotlari ishlatilgan (Iroq gipsi, Parij gipsi). Eksperimental gips mahsulotlarining fizik-mexanik xususiyatlari bosim kuchi, sirt qattiqligi va sirt g'ovakligini o'lchash yo'li bilan baholandi. Ma'lumotlarni tahlil qilish uchun o'rtacha, standart og'ish, dispersiya tahlili (ANOVA) va Duncanning ko'p diapazonli statistik testi ishlatilgan [1].

Havoda yoki mikroto'lqinli pechda quritilgan turli vaqt oralig'ida IV turdagi gips mahsulotining o'lchov aniqligi va kuchlanish kuchini baholash uchun. Silindrsimon qolipdan tayyorlangan saksonta namuna valentlik kuchini o'lchash uchun ishlatilgan (A guruhi). O'lchov aniqligini aniqlash uchun asosiy qolipdan yigirmata namuna ishlatilgan (B guruhi). A guruhida 40 ta namuna xona haroratida (A1) ochiq havoda quritilgan. Qolgan 40 tasi 30 daqiqadan so'ng olib tashlandi va 20 daqiqa davomida havoda quritildi. Ular mikroto'lqinli pechda 5 daqiqa davomida quritilgan (A2). O'nta namunaning har biri quyidagi vaqt oralig'ida diametrli siqilish ostida sinovdan o'tkazildi: quritgandan keyin 1, 2, 4 va 24 soat. B guruhida o'nta namuna xona haroratida (B1) ochiq havoda quritilgan. O'nta namuna 30 daqiqadan so'ng qolipdan olib tashlandi va 20 daqiqa davomida havoda quritildi. Keyin ular mikroto'lqinli pechda 5 daqiqa davomida quritilgan (B2). Ma'lumotlar talabalarning juftlashtirilmagan "t" testi yordamida statistik tahlil qilindi. Barcha vaqt oralig'ida mikroto'lqinli pechda quritilgan namunalar uchun diametrli valentlik kuchi (DTS) qiymatlari ochiq havoda quritilganlarga qaraganda ancha yuqori edi. Ikki guruhning o'lchov aniqligi o'rtasida sezilarli farqlar yo'q edi. Ushbu tadqiqotda mikroto'lqinli pechda quritish IV turdagi gipsning DTS ga ijobiy

ta'sir ko'rsatdi va mikroto'lqinli pechda quritilgan namunalar xuddi shu vaqt oralig'ida havoda quritilgan namunalar kabi aniq edi.

Gips mahsulotlari asosan qurilish gipsidan olinganligi sababli uni harorat ta'sirida o'zgarishlar mavjudligini ko'rish mumkin. Quyida qurilish gipsining harorat ta'sirida o'zgarishlar jadvali keltirilgan:

1-jadval

Ikki molekula suvli gipstoshni suvsizlantirish mahsulotlari	
Kuydirish harorati, °C	Kuydirilgan mahsulot tarkibi
105 gacha	Asosan ikki molekula suvli gipsdan iborat, ammo atrofidagi muhitda bo'lgan suv bug'larining bosimi past bo'lsa, yarim molekula suvli gips hosil bo'lishi mumkin.
105-170	Asosan beta (to'yingan bug'dan holi havoli muhitda) yoki alfa (tuyingan bug'li yoki nam muhitda) modifikatsiyali yarim molekula suvli gips va qisman parchalanmagan ikki gidratdan iborat.
170-200	Tarkibida eruvchan beta- yoki alfa anhidriti bo'lgan yarim molekula suvli modda.
200-300	Asosan tarkibida oz miqdorda yarim molekula suvli gips bo'lgan eruvchan beta- yoki alfa Anigidriti
300-450	Eruvchan beta- yoki alfa va erimaydigan anhidritlar aralashmasi.
450-750	Erimaydigan anhidrit
750-1000	Anhidrit va uning reaksiyasi natijasida hosil bo'lgan ohak. $\text{CaSO}_4 \rightarrow \text{CaO} + \text{SO}_3$

Qurilish gipsining 750-1000 °C harorat ta'sirida fazaviy tarkibning o'zgarishini LAB X XRD-6100 X-RAY DIFRAKTOMETR, Shimadzu apparati orqali tekshirganimizda quyidagi natijani oldik.

1-rasm. Qurilish gipsining 750-1000 °C harorat ta'sirida fazaviy tarkibning o'zgarishi spektri

2-rasm. Qurilish gipsining 750-1000 °C haroat ta'sirida fazaviy tarkibning o'zgarishi diagrammasi

LAB X XRD-6100 X-RAY DIFRAKTOMETR, Shimadzu apparati orqali olingan natijalardan ma'lum bo'ldiki, qurilish gipsining 750-1000 °C haroat ta'sirida fazaviy tarkibning o'zgarishi natijasida asosan 3 ta faza mavjud ekan.

Qurilish gipsining turli fazalaridan foydalangan holda qurilishda va boshqa sohalarda qo'llaniladi. Har bir fazaning o'ziga xos xossalari mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nadira A. Hatim, Isam K. Al-Khayat, Mohammed A. Abdulla, University of Mosul, September 2009 Al-Rafidain Dental Journal 9(2):162-167.
2. Anuraag Sharma, Manoj Shetty, Chethan Hegde, N. Sridhar Shetty, and D. Krishna Prasad. J Indian Prosthodont Soc. 2013 Dec; 13(4): 525–530. Published online 2012 Oct
4. doi: 10.1007/s13191-012-0183-0

THE CHEMICAL INDUSTRY FACING MANY PROBLEMS

Buranova D.Y

Fergana Polytechnic Institute

One common woe of the chemical industry is the high cost of inputs like power, fuel and water. Water till recently was carelessly used by the industry but with rising cost companies have started carrying out water management systems by monitoring its usage. Some of the new companies today are recycling water as much as possible before discharging it. Ion Exchange is a pioneer in water treatment and one of the few companies in the world which offers total water management solutions for industry, homes and communities. Ion Exchange is a market leader in industrial water treatment world-wide. It removes pollutants from waste water and recycles and recovers water and valuable products for reuse. The company has over 30,000 installations worldwide and has 17 patents in its name. Ion Exchange came in the limelight of public with the launch of Zero-B water purification products. Since then the company has launched products for various water related problems. In an interview with The Financial Express, Rajesh Sharma, Deputy Managing Director of Ion Exchange (India) talks about the role of water treatment industry in the country. On the scenario of water treatment in the country In India water is not valued very highly. This is specially true in urban areas. Per capita consumption of water in the country is quite high. Reports say that water will be scarce by 2005. Even today Mumbai receives only 60 per cent of its demand. It is here that water treatment, which leads to

recycling of water comes in handy. Waste water generated can be recycled after processing, and be used for secondary purposes like flushing, gardening or even given to the industry for general purpose use. There is no point in giving the industry fresh water for all its usage. Madras is the first city in the country which has recently started giving recycled water to companies like Madras Refineries and Madras fertilisers. Recycled water can also be used for irrigation purposes. Around 15 countries in the world use 70 per cent of sewagewater (treated water) for their irrigation purposes. Infact, in England water is recycled at least 10 times before it is discharged. There are companies in developed countries that are involved in zero discharge. On the economics of recycling water It is economically possible to recycle 90 per cent of water. Though it is possible to recycle 100 per cent water the last 10 per cent is quite costly. Recycled water works out to around Rs 6-10 per 1000 litres. This is comparable with industrial water available to the industry. Today only 30 per cent of water in the country is treated. On the scope for pollution control (liquid, solid as well as gas) industry in the country

Investment required in the pollution control industry is to the extent of Rs 50,000 crore (around \$12 billion) as on date. As compared to this, average yearly international investment is in the range of \$3 billion. Most of the investment is needed in setting up pollution control equipments in the old plants. The newer units are being setup after getting the required environmental clearances.

However, not all companies are able to set up pollution control equipments. Typically, the onus is on the state government entities like MIDC to take up the task of setting up a centralised pollution control unit. Private sector companies can then tap these government entities for business under BOT norms. However, such projects are either delayed or not completed due to one problem or the other. On the scope of water treatment industry in the country and Ion Exchange's role in the industry Among the major problems faced by the industry is availability and cost of water. Water treatment is one solution to the problem. To meet the growing demand for quality water as water scarcity and waste pollution increases, Ion Exchange has developed integrated solutions for water and waste water management. Earlier water used in industrial processes was directly discharged without treating the same. However, Ion Exchange through its integrated solutions not only recycles water through its water treatment plant but also recovers valuable products from it. On the performance of the consumable division of the company. The consumable division of Ion Exchange currently accounts for only five per cent of the sales. But in the next few years we expect the division to contribute around 20-25 per cent of the sales. We are expecting a 10 per cent growth rate in this sector. Here again we have products depending on the type of water as well as on the location. We have water purifiers that take care of pollutants like iron, fluoride, arsenic and nitrates as well as products to treat hard water. On the speciality chemicals division of the company We have speciality chemicals pertaining to the treatment of effluents in a particular industry. For example in sugar industry we have chemicals that takes care of refining sugar as well as for treating the high quantity of waste generated in the process of manufacturing sugar.

This we offer to the companies as a packaged deal along with other water management solutions. Similar packages are offered to industries like power, paper, pharmaceuticals among others. In the power sector Ion Exchange has commissioned India's largest sea water reverse osmosis desalination plant. This plant was for the 2 x 120 MW Sikka Thermal power plant of Gujarat Electricity Board which produces one million gallons per day of desalinated water to be used as demineralised water for the power plant as well as potable water for the GEB township. Kawasaki for the massive world bank funded project of sewage recycling project using membrane technology. We are also associated with Reliance Refinery project for their process water and in Essar's power project.

List of references:

1. Abdusamatov A., Mirzayev F., Ziyoev F. Organic chemistry. Tashkent Teacher - 2004.
2. Aloviddinov A.B., Ismatullayeva M.T., Kholmurodov N.A. Organic chemistry Tashkent Teacher - 2005,

KIMYO SANOAT KORXONALARIDA SUVNING ISHLATILISHI VA CHIQINDI SUVLARNI QAYTA ISHLASH

B.R. Eshqulov, R.S.Jo'rayev

Toshkent kimyo texnologiya instituti Shahrisabz filiali

Suv turli sanoat tarmoqlarida, jumladan kimyo sektorida hal qiluvchi rol o'ynaydigan hayotiy resursdir. Kimyo sanoati korxonalari ishlab chiqarish jarayonlaridan tortib sovutish tizimlarigacha bo'lgan ko'plab maqsadlarda suvga tayanadi. Ushbu maqolada biz suvning kimyo sanoatidagi ahamiyati, uning turli xil qo'llanilishi va undan barqaror foydalanishni ta'minlash uchun qilingan sa'y-harakatlarni o'rganamiz.

Suv ko'plab kimyoviy ishlab chiqarish jarayonlarida asosiy komponent bo'lib xizmat qiladi. U hal qiluvchi, reaktiv yoki suyultiruvchi vosita bo'lib, kimyoviy moddalar va materiallarning keng assortimentini ishlab chiqarishni osonlashtiradi. Suvning yuqori issiqlik sig'imi va ko'plab moddalarni eritish qobiliyati kabi noyob xususiyatlari uni kimyoviy reaksiyalar va sintezda ajralmas manbaga aylantiradi. Kimyoviy korxonada texnologik suv ko'p nuqtalarda talab qilinadi: isitish yoki sovutish uchun, bug' ishlab chiqarish uchun, erituvchi va reaksiya vositasi sifatida yoki oddiygina chayish uchun. Bu deyarli har bir yirik kimyo zavodining daryo bo'yida joylashganligining sabablaridan biridir. Daryodan olingan suv markaziy zavodda kerakli texnologik spetsifikatsiyaga qadar oldindan tozalanadi. Suvning katta qismi faqat bir marta ishlatiladi, so'ngra markaziy zavodda keyingi ishlov beriladi va daryoga qaytariladi [1,2].

Kimyo sanoati korxonalari ko'pincha sovutish uchun suvdan foydalanadilar. U sovutish minoralarida, issiqlik almashtirgichlarda va ishlab chiqarish jarayonida haroratni tartibga solish uchun boshqa tizimlarda qo'llaniladi. Suvning mukammal issiqlik o'tkazuvchanligi uni uskuna va mexanizmlar tomonidan ishlab chiqarilgan issiqlikni tarqatish, ularning optimal ishlashini ta'minlash va qizib ketishning oldini olish uchun samarali vositaga aylantiradi.

Suv kimyo sanoatida tozalik va gigiyenani saqlash uchun zarurdir. U uskunani tozalash, idishlarni yuvish va mahsulotni tozalash uchun ishlatiladi. Suvga asoslangan eritmalar uskunadan iflosliklar, ifloslantiruvchi moddalar va qoldiq kimyoviy moddalarni olib tashlash uchun ishlatiladi, bu esa ishlab chiqarilgan mahsulotlarning sifati va xavfsizligini ta'minlaydi [3,4].

Kimyo sanoati korxonalari suvni mas'uliyatli boshqarish va ekologik barqarorlikning muhimligini tan oladilar. Ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'ladigan chiqindi suvlarni tozalash va qayta ishlash bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Atrof-muhitga qaytariladigan suvning normativ standartlarga javob berishini ta'minlash uchun ifloslantiruvchi moddalar va ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlash uchun ilg'or tozalash texnologiyalari qo'llaniladi.

Oqava suvlarni tozalash atrof-muhit salomatligini saqlash va aholi salomatligini saqlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Aholi sonining ko'payishi va sanoatning kengayishi natijasida hosil bo'ladigan oqava suvlar hajmi o'sishda davom etmoqda. Ushbu maqolada biz oqava suvlarni tozalashning ahamiyati, uning jarayonlari hamda jamiyat va atrof-muhitga olib keladigan foydalarini o'rganamiz.

Oqava suvlarni tozalashning asosiy sabablaridan biri aholi salomatligini muhofaza qilishdir. Oqava suvlar ko'pincha zararli patogenlar, kimyoviy moddalar va ifloslantiruvchi moddalarni o'z ichiga oladi, ular atrof-muhitga to'g'ri ishlov berilmasa, katta xavf tug'dirishi mumkin. Ushbu ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlash yoki zararsizlantirish orqali oqava suvlarni tozalash inshootlari daryolar, ko'llar yoki okeanlarga qaytariladigan suv odamlar va suvdagi hayot uchun xavfsiz bo'lishini ta'minlaydi.

Tozalanmagan oqava suvlar ekotizimlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Tabiiy suv havzalariga tushganda, u kislorodning kamayib ketishiga olib keladi, suv organizmlariga zarar etkazishi va ekotizimlar muvozanatini buzishi mumkin. Oqava suvlarni biologik tozalash va zararsizlantirish kabi tozalash jarayonlari ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlash yoki kamaytirish, suv muhitiga salbiy ta'sirni kamaytirish va biologik xilma-xillikni saqlash.

Chiqindilarni tozalash jarayonlari orqali qayta tiklanishi mumkin bo'lgan qimmatli resurslar mavjud. Masalan, oqava suvlardagi organik moddalar anaerob hazm qilish orqali biogazga aylantirilishi mumkin, undan qayta tiklanadigan energiya manbai sifatida foydalanish mumkin. Azot va fosfor kabi ozuqa moddalarini oqava suvdan olish va qishloq xo'jaligi uchun o'g'it sifatida qayta

ishlatish mumkin. Oqava suv tozalash inshootlari aylanma iqtisodga hissa qo'shib, cheklangan resurslarga bog'liqlikni kamaytirib, resurslarni qayta tiklash usullarini tobora ko'proq o'zlashtirmoqda.

Aholining salomatligini muhofaza qilish

Suv tanqisligi dolzarb global muammo bo'lib, oqava suvlarni tozalash bu muammoni hal qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Teskari osmos va ultrabinafsha dezinfeksiya kabi ilg'or tozalash texnologiyalari turli xil ichimlik bo'lmagan foydalanish uchun xavfsiz bo'lgan yuqori sifatli tozalangan suvni ishlab chiqarishi mumkin. Bu sug'orish, sanoat jarayonlari va hatto er osti suvlari zaxiralarini to'ldirishni o'z ichiga oladi. Oqava suvdan qayta foydalanish nafaqat chuchuk suv resurslarini tejaydi, balki mavjud suv ta'minotidagi kuchlanishni ham kamaytiradi. Bu inson faoliyatining atrof-muhitga ta'sirini yumshatishga yordam beradi va ekotizimlarning uzoq muddatli salomatligi va barqarorligini qo'llab-quvvatlaydi [4].

Suv kimyo sanoatida muhim rol o'ynaydigan bebaho resursdir. Uning ishlab chiqarish jarayonlarida, sovutish tizimlarida, tozalashda va energiya ishlab chiqarishda turli xil qo'llanilishi uning ajralmasligini ta'kidlaydi. Sanoat barqarorlikka intilar ekan, suvdan foydalanishni optimallashtirish, chiqindi suvlarni tozalash va atrof-muhitga ta'sirini minimallashtirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Kimyo sanoati korxonalarini suvni boshqarish bo'yicha mas'uliyatli amaliyotlarni qo'llash orqali ushbu muhim resursdan uzoq muddatli foydalanishni ta'minlab, yanada barqaror va ekologik ong'li kelajakka hissa qo'shishi mumkin. Oqava suvlarni tozalash aholi salomatligini himoya qiluvchi, ekotizimlarni saqlaydigan va ekologik barqarorlikni ta'minlovchi muhim jarayondir. Samarali tozalash jarayonlari orqali zararli ifloslantiruvchi moddalar olib tashlanadi yoki zararsizlantiriladi, bu suv havzalarining xavfsizligini va odamlar va suv hayotining farovonligini ta'minlaydi. Bundan tashqari, oqava suvlarni tozalash inshootlari resurslarni qayta tiklash va suvni qayta ishlatish amaliyotlarini o'z ichiga oladi, bu esa yanada aylanma iqtisodiyotga va chuchuk suv resurslarini tejashga hissa qo'shadi. Aholi sonining o'sishi va sanoatning kengayishi bilan bog'liq muammolarga duch kelishda davom etar ekanmiz, oqava suvlarni tozalashning mustahkam infratuzilmasi va texnologiyalariga sarmoya kiritish barqaror va sog'lom kelajak uchun juda muhim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Waste Water Treatment in Chemical Industries: The Concept and Current, Mohammed Osman AVALEX
2. Abou-Elela, S.I., EI-Kamah, E.M., Aly, H.I. and Abou-Taleb, E. (1995) Management of wastewater from the fertilizer industry. *Wat. Sci. Tech.* Vol. 32, No. 11, pp. 45-54.
3. Alvarez, D., Garrido, N. Sans, R. and Can-eras, I. (2004) Minimization optimization of water use in the process of cleaning reactors and containers in a chemical industry. *Journal of Cleaner Production*, 12, pp.781-787
4. Bury, S.J., Groot, C.K., Huth, C. and Hardt, N. (2002). Dynamic simulation of chemical industry wastewater treatment plants. *Water Science & Technology*, Vol. 45 No 4-5 pp 355-363

GLOBALASHUV SHAROITIDAGI EKOLOGIK XAVFSIZLIKNI BARQARORLASHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

Ibragimov A.T., Xodjayeva S.O., Karimov S.X., Soibova D.B., Muminxodjayev M.B.

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institute

Bugungi zamonaviy jamiyat hayot tarzini uzluksiz raqamli fan-texnika va dasturiy yuqori IT-texnologiyalarining yutuqlarisiz tasavvur qilish qiyin. Dunyo taraqqiyotidagi barcha soha va tarmoqlar rivojida kimyo fanining tutgan o'zni beqiyos. Ishlab chiqarish korxonalarini va Oliyog'lar o'rtasida tizimli integratsiyalashuv hamkorlik aloqalari yanada mustahkamlanib, malakali kadrlar safi tobora kengayib bormoqda.

Har sohaning yetakchi olimlari iqtisodiyot tuzilmasi mutaxassislarini bilan birgalikda ixtirolik va foydali model bo'yicha intellektual mulk hisoblanmish patent shaklidagi ilmiy g'oya hamda yangilik izlanishlarini amaliyotga keng joriy qilish borasida muayyan natijalarga erishmoqdalar. Qit'alararo aholi qatlamlari urbanizatsiyasi va zichligining keskin o'sish tendentsiyasi hamda talab hamda takliflarning xilma-xilligi - jahon bozorida mahsulotlar turi va assortimentining yildan-yilga ortib borishi bilan uzviy bog'liqdir. Insoniyat, tevarak atrof-muhit bilan o'zaro uyg'unlashgan holda moslashishi bilan barobarinda, turfa tur kimyoviy modda va qo'shimchalarning barcha soha va ob'yektlar tarkibiga shiddat bilan kirishi, mahsulotlar hajmida ular ulushining ortishi - Ona tabiatga salbiy ta'sirini ko'rsatibgina qolmay, Olamda o'zaro nomutanosib munosabat vujudga kelishiga sabab bo'ladi. Yalpi ekologiyani asrab-avaylash, Yashil makonni saqlash, muhofaza qilish tadbirlariga rioya etmaslik yoki me'yorlarda belgilangan talablarga to'g'ri yondashmaslik oqibatida, ma'lum darajadagi muammolar yuzaga keladi. Yer sayyoramiz uzra kechayotgan globalashuv sharoitidagi mavjud muammolarni natijador innovatsion fizik-kimyoviy nanotexnologiyalar asosida sintez qilib olingan (no)organik moddalar va polimer kompozitli materiallarni tadqiq qilib, o'rganishni, tabiiy resurs manbaalaridan oqilona va unumli foydalanishni taqazo etib, xalqaro andozalarga mos import o'rnini bosuvchi, eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish orqali hal etish, jamiyatning farovon istiqbolli turmush tarziga qulay shart-sharoitlarni yaratish – bosh maqsadimiz bo'lib, ayniqsa, har qachongidan ham bugungi kunning dolzarb masalalari qatoridagi fan olamining ustuvor yo'nalishlaridan sanaladi [1-3].

Shaharlar atmosfera havosi yo'l qatnovidagi ko'p sonli avtoulovlardan chiqadigan zaharli gazlar (aerosol, chang, tutun va h.k.) Texnogen omillar hisobiga zararlanib, buzilsada, barcha jabhalar va chekka hududlar mikroklimatini yaxshilash tadbirlari davomiy ilgari surilmoqda, ya'ni jarayonlarning oqibat va sabab ishtirokchisi Inson kapitali hisoblanadi. Kundalik hayotimizda (uy sharoiti yoki ishlab chiqarish - qurilish va maishiy ob'yektlar)da hosil bo'ladigan turli-tuman va turfa xildagi chiqindilar hajmida polimer materiallar (tsellofan paket, plenka, plastmassa, elastomer rezina va h.k.) Holatidagi tashlandiqlarning miqdor ulushi salmoqli orinni egallaydi [4-8].

Atmosfera havo muhiti va suv havzalari (flora va fauna) ifloslanib, zararlanishiga aksariyat holatlarda texnogen omillar sabab bo'ladi. Yuqori samarador usullarni ishlab chiqarishga tadbir etish, natijador, energiya- va resurstejamkor texnologik uslublarini joylarda – kichik sanoat zonalarida qo'llash orqali sanoat, qurilish, shuningdek, maishiy chiqindilarni qayta ishlash, ulardan ikkilamchi xom-ashyo sifatida maqsadli foydalanish bugungi davr talabi bo'lib, imkoniyatlardan unumli va oqilona foydalanishni taqazo etadi. Aholi qatlamlari, mahalla maskanlari, guzarlar, da'ha va mavzalar hududida istiqomat qiluvchilar o'rtasida hamda bog'cha tarbiyalanuvchilari, maktab o'quvchilari bilan Ona tabiatni asrash, mevali va manzarali dov-daraxt, o'simlik gullarini ekish tadbirlarini har bir oiladan boshlab, Yashil dunyoni kengaytirishga o'z hissasini qo'shishlari, ayni muddao hamda foydadan holi emas. Chiqindilarni belgilangan joylarga olib borib tashlash borasida tegishli targ'ibot-tashviqot ishlarini jadallashtirish, iste'molchilar ongiga kimyo sanoat industriyasi korxonalarini faoliyat jarayonlari natijasida ajralib chiqadigan turli agregat holatidagi gaz, eritma va tuproqqa ko'milgan qattiq (plyonka) moddali chiqindilar zaharliligi, oqibatda, barcha tirik organizmli mavjudodlarning hayot tarzi uchun xavf tug'dirishi haqida tushuntirish, kerakli tavsiyaviy ko'rsatmalarni berish maqsadga muvofiqdir.

Respublika hukumati tomonidan yurtimiz uzra keng ko'lamli va qamrovli qurilish, bunyodkorlik, obodonlashtirish ishlari davomiy olib borilmoqda, ko'plab yangi sanoat ob'yektlari, ishlab chiqarish korxonalari, hiyobon hamda ko'ngilochar maskanlar barpo etilib, aholi uchun foydalanishga topshirilmoqda, jonajon Vatanimizning bu kabi istiqbolli taraqqiyot bosqichlarida barchamiz fidoiylik namunalari ko'rsatishimiz, ijobiy o'zgarishli islohotlarga o'z hissamizni qo'shishimiz – Ona tabiatni asrashdagi o'zaro manfaatlarimizning ishonchli garovi bo'lmog'i darkor.

Plastik idishlar, elastomer va termoplast qoliplar, (poli)etilen-, polipropilen qoplar, shuningdek, qog'oz chiqindilari maishiy texnika vositalaridan bo'shatilib, tashlandiq qoldiq bo'ladi. Vaqt davomida Quyosh nuri, issiqlik va tashqi ta'sirlashuv natijasida oksidlanib, o'zidan toksikologik zaharli (badbo'y, qo'lansa) hid va gelsimon yoki qatronli moddalarga aylanishi ham mumkin. Tashlandiq va fiziologik ta'sirli chiqindilarni qayta ishlash yohud regeneratsiya qilish, ikkilamchi xom-ashyo yoki muqobil energiya manbai sifatidagi tadbirlarni o'z vaqtida amaliyotga joriy qilish va sifatli amalga oshirish – har jihatdan muhim hisoblanib, global tarzidagi ustuvorlik hamda dolzarbligini hali ham yo'qotmagan [9].

Kimyo sanoati korxonalari ishlab chiqarayotgan mahsulotlar tarkibida chiqindi (yo'ldosh) gazlar bilan birga butadiyen, akrilonitril, (metil)stiroil, butilen, izopren, vinilxlorid, etilen, propilen kabi polimerlanish jarayonining boshqa oligomerli hosilalari uchraydi. Fiziologik ta'sirlashishga moyil bo'lgan kontserogen va mutagen xususiyatli chiqindilar degazatsiyalash va quritishda atmosfera havosiga ko'tarilib, oksid holida yana qaytatdan Yer yuziga tushishi salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Mulkchilik shakli va faoliyati turidan qat'iy nazar har qanday korxonaning bosh qurilish rejasida nazarda tutilgan oqava suv va tozalash inshootlarini yaratish hamda atrof-muhit muhofazaviy tadbirlarini belgilangan tartibdagi muddatlarida muntazam tarzda yuritilishi – chiqindilarning yo'l qo'yiladigan chegaraviy miqdorini keskin kamayishiga, ekologik xavfsizlikni ta'minlash imkonini beribgina qolmay, balki, sarf-harajatlarni iqtisod qilish, tabiatni yalpi asrashga xizmat qiladi. Masalan, oqava suvlarini har turli chiqindilardan tozalashda koagulyatsiyadan, uglevodorodlardan tozalashda esa, flokulyatsiya usullaridan foydalaniladi.

Polimer chiqindilarini ikkilamchi xom-ashyo sifatida takror ishlatilishida, texnologik jarayonlarda universal hisoblangan, ya'ni ko'p marotaba qayta ishlov berishga moyil bo'lgan, termik ta'sir va zarb kuchlariga mustahkam bardoshli material - termoelastoplast (TEP) kompozitlarining imkoniyatlari va afzallik xususiyatlari ko'p.

Polimer (kauchuk) asosli maqbul retseptura tarkibi bog'lovchi va to'ldiruvchi qo'shimchali modifikatorlar hisobiga takomillashtirildi, korxonalarda past rentabelli, eskirgan uskuna va quritish agregatlari yangi, zamonaviy, qulay va yuqori samarador qurilmalari bilan qayta jihozlandi.

Ishlab chiqarish quvvatlarini texnik va texnologik jihatdan modernizatsiya qilish jarayonlari orqali degazatsiyadan keyingi lateksdagi monomerlar qoldiq miqdorlarini sezilarli kamaytirishning imkoniyatlari yaratiladi. Shu bilan birga, organik rusumidagi ikkilamchi mahsulotlarni termik parchalash orqali katalitik kuydirish (piroliz qilish) uslublaridan foydalanish maqsadga muvofiq.

Suv havzalarini muhofaza qilish tadbirlarida texnik maqsadlar uchun ishlatiladigan yopiq suv ta'minotini yo'lga qo'yish, kimyoviy moddalar, polimer materiallari va neft mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatlarida turli agregat holatidagi kolloid eritmalar – emul'siya, suspenziyali uglevodorod chiqindilari hamda har xil tuz aralashmalari bilan ifloslangan oqava suvlarni sirt-faol reagentlar, koagulyantlar, flokulyantlar yordamida tozalash, fil'trlash, zararsizlantirish jarayonlarini o'rnatilgan tartibda rejaga asosan davriy olib borish, shuningdek, sanitariya me'yor qoidalarini so'zsiz bajarilishini ta'minlash talab etiladi.

Zero, zamonaviy korxonalar faoliyatini energiya-, resurstejamkor va natijador hamda yuqori samarador innovatsion texnologik ishlanmalar asosida yuritilishi – global ekologik vaziyatni sog'lomlashtirish, Ona tabiatning Yashillik sari beg'uborligini doimiy saqlash, himoyalab, asrab-avaylash, o'simlik dunyosi bilan muntazam boyitish orqali iqlim mo'tadilligiga erishish kabi atrof-muhit muhofazasiga oid ustuvor va dolzarb masalalarni hal etish, mavjud muammolarni izchil yechimi - barchalarimiz uchun Oliy maqsad va Insoniy tarbiya bobida odatiy xol sifatida shakllangan bo'lishi darkor.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Зезин А.Б. Полимеры и окружающая среда // Соросовский образовательный журнал. 1996. №2. - С. 57-64.
2. Базунова М. В., Колесов С. В., Ахметова Э. Р. // Тез. докл. Всерос. научно-практической конференции «Гуманитарные и естественно-научные аспекты современной экологии». Уфа: БИСТ, 2006. - С. 71-73.
3. Базунова М. В., Складанюк А. А. // Тез. докл. III Республиканской студенческой научно-практической конференции «Научное и экологическое обеспечение современных технологий». Уфа: УТИС, 2006. - С. 41-42.
4. Рахимов М.А., Рахимова Г.М., Иманов Е.М. Проблемы утилизации полимерных отходов // *Фундаментальные исследования*. – 2014. – № 8-2. – С. 331-334; URL: <http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id>
5. Переработка отходов полимерных пленок. Режим доступа: <http://www.plastmodern.com>.
6. Гаев Ф. Ф., Девяткин В. В. // Тез. докл. конф. «Промышленные и бытовые отходы. Проблемы и решения». Ч. 1. Москва, 12-16 ноября 1996. - М.: Астрей, 1996. - С. 17-18.
7. Никогосов П. С., Куценко С. А. Пути экологически чистой утилизации полимерных отходов. Режим доступа: <http://www.ostu.ru>.
8. Кондрашкина И. И., Бородулина М. Э. // Тез. докл. 2^{ой} Всесоюзн. конф. «Переработка отходов полимеров». 27-30 июня 1989. Ч. 1. Кишинев: Владос, 1989. - С. 24-25.
9. Ходжаева С.О., Ибрагимов А.Т., Каримов С.Х. Современные природоохранные мероприятия при освоении кластерной технологии в производстве эластопolyмерных композиционных материалов / *Межд. науч.-техн. On-line конф. «Проблемы и перспективы инновационной техники и технологий в сфере охраны окружающей среды»* Сб. тр. Т.: 17-19 сентябрь, 2020. С. 262-265.

ТУПРОҚЛАРИНИ ИФЛОСЛАНИШ МАНБАЛАРИ ВА УЛАРНИ САЛБИЙ ОҚИБАТЛАРИ

Жалилов Л. С.

Фаргона политехника институти

БМТнинг "Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва ривожланиш" (Рио-де-Жанейра 1992) ҳужжатида айтилганидек, чегарадан чиқиб кетган (деградацияга 100% учраган) майдон 1% - ни, кучли учрагани- 15%, ўртачаси - 46 ва енгил тарзда учрагани 38 % - ни ташкил этмоқда. Шундан 56 %- и сув эрозиясига, 28 % - шамол эрозияси, натижасида, 12% -и кимёвий ва 4% и физик деградацияга учраган. БМТ бош ассамблеясини 1997 йил июнь Дастурида экологик муаммолар ичида ердан самарали фойдаланиш ва уни муҳофаза қилишга асосий эътиборни қаратган ва махсус қарор қабул қилган (Экология хабарномаси 1996) [1].

Дунё бўйича хозирда зарарли моддаларнинг ҳавода 1300 дан, сувда эса 1100 дан ортик турнинг ПДК (РЭМ) белгиланган, аслида захарли модда деб ҳисобланган 3000 та турлари мавжуд, бунда органик бирикмалар кўпчилигини ташкил қилади. Ўсимликлар физиологияси фанидан маълумки, барча металллар биологик ва биокимёвий жараёнларда фаол қатнашади, кўплари ферментлар таркибига киради. Агар зичлиги 8г/м³ дан ортик бўлса, оғир металллар деб ҳисобланади, уларга ванадий, висмут, кадмий, кобаллт, калий, рух, мис, бор, кўрғошин, симоб кабилар киритилган. Ўғитларни заводларда ишлаб чиқаришга киритилгач, дехқончиликда азот, фосфор, калий, молибден, бор, марганец ўғитларини ишлаб чиқариш кенг йўлга қўйилди. Аммо саноатда халқ хўжалиги учун зарур бўлган техник ва технологиялар орқали тубдан чиқиндилар таркибидаги гўё керакмас нарса ҳисобланган. Ҳозирги кунда дунё бўйича атом массаси 40 далтондан катта ва зичлиги 5г/см³ бўлган кимёвий моддалар билан ифлосланишни мисол қилиш мумкин. Ўсимлик ва хайвон организмларига кўпроқ зарар етказадиган концентрация 10⁻⁵ м ва ундан катта бўлганлари оғир металллар ҳисобланади. Энг кўп захарлашга олиб келадиган оғир металлларга, CO, Ni, Su, Zn, Sn, As, Te, Rh, Ag, Au, Hg, Pb, Sb,

Ві, Рт элементлари киради. Булар уларнинг заҳарлилиги валентликка ва ион радиусига, уларнинг комплексларининг ҳосил қилишга, ўсимлик тури, ўсиш муҳитининг об-ҳавосига боғлиқдир. Юқорида қайд этилганларни вақтлар ўтиши билан тупроқда ва сув ҳавзаларида кўпайиб бориши чиқинди сифатида ер устига тўпланиши республикамизда катта майдонларда тўпланиб қолган, натижада ўсимликлар ҳам турли касалликларга учради. Юксак ўсимликларнинг асосий қисми оғир металлларнинг ортиқча миқдоридан заҳарланди. Шунингдек кўпчилик ўсимликлар асосан ўзларининг ер тагидаги илдизларида бу моддалар кўпроқ тўпланади, барглари билан камроқ юз беради [2].

Оғир металллар ўсимликларга бир хилда қабул қилинмайди, масалан кадмий қовоқ ва бодринг илдизларида мис элементининг аккумуляциясига таъсир қилмаган ҳолда, маказҳорининг, карам, беда ўсимликлари илдизларида ушбу элемент аккумуляцияси миқдорини ортишига олиб келиши аниқланган.

Ўсимликларда айниқса оғир металллар таъсирида шкастланиш ўсишда саълбий таъсир этади. Адир тупроқларда экин экиладиган майдонларга берилган ўғит ва сув секинлик билан пастки қатламларга ўтади, шунинг учун экилган ўсимликларни сувга қондириш учун эгат узунлигини 50-60 м. атрофида, сув оқимини 3-4 марта оз миқдордаги оқим билан суғориш ижобий натижа беришлигини Мирзажонов К., Назаров М, Зокирова С. ва бошқалар (2004) таъкидлаб ўтишган эди[3].

С. Н. Рыжов (1948) мълумотларига кўра тупроқ ҳажм массаси 1,0 г/м³ га тенг бўлганда ҳар бир туп ғўза 119,2 , 1,2 г/см³ да 165,2; 1,32 см³ да 152,9; 1,4г см³да 44,0 ва 1,5г/см³ да 170 граммни ташкил этган. Мирзажонов К, Эгамбердиев С (1990) кум барҳан тупроқларида (Ёзёвон тумани) тажрибалар олиб боришган. Экин экилаётган ерларда оптимал сув режимини аниқлаш бўйича 1,5 га майдонда, кум чуқурлиги 120 см атрофида бўлган. Уч йил давомида октябрь ойида тритикале экилиб, баҳорда сидерат экин ҳисобланган тритикале ўриб олинган (14-15 см поя қолдириб). Апрельни иккинчи ярмида чигит экилган, у 7 марта суғорилган (5218 м³ сув) пахта ҳосили 22,3-27,8 ц/га ни ташкил этган [4].

Тажриба даласи тупроғини 75 см қаватигача ҳар 15 см дан тупроқ намуналари олиниб сув режимини яхшилаш ниятида ҳажм массаси унинг юмшоқлиги, ҳаво, иссиқлик, микробиологик ҳамда озуқа режими ўсиш ва ривожланиши суръати даражасига баҳо бериш мумкин.

Далани куз ойида (октябрь) 30-см чуқурликда ҳайдалиб, арпани “Унумли” нави экилиб, март ойида Кир апаратида 10-12 см узунликда қирқилиб, устига 15т/га қорамол гўнги, супперфосфат 1500 кг/га сепилгач ҳайдалди, бу жараён кўк ўғитни тез чиришига ёрдам беради, 32см чуқурликда ҳайдалди. Апрель ойи 12-13 кунлари ғўзани Наманган-77 нави экилди. Тупроқ намуналари ҳайдов олдидан 75 смгача ҳар 15 см қаватлардан олиниб ундан N, P₂O₅, K₂O, марганец, никель, бор, кўрғошин маъданлари аниқланди.

Икки йиллик тажрибаларга асосланиб қуйидаги хулосалар қилинди: 1) Адирли тупроқларда чиринди миқдори ғоят кам бўлганлиги (ҳайдов қатламида) сабабли тупроқ ҳажм оғирлиги юқори (1 г/см³), бўлиб, ғоваклилик 40% атрофида, сув ўтказувчанлик 25,3 см пастки қатламга намлик секинлик билан силжийди. Тажриба вариантыда намлик 62-75 % гача бўлишлиги кузатилди, 2 йил охирида тупроқдаги органик қолдиқ 1,12-1 ёки 35,3% га ортди. Пахта ҳосили 29,3 ц/га ни назоратда эса 15,3 ц/га яъни, 14,0 ц/га ортиши кузатилди. Тажрибалар давом эттирилмоқда (Назаров М., Абдуллаева М., Жалилов Л. 2022)[5].

Хулоса шуки, адирли тупроқларга гўнг+супперфосфат бериш, сўнгра сидерат экилиши оқибатида тупроқ муҳитини агрофизикавий хоссалари икки йил ичида тикланади, ғўза экиш 2 марта ҳосилдорликни оширди, тупроқни агрокимёвий хоссалари яхшиланади, гумус тикланиши рўй беради, натижада сув сарфи камаяди.

Адабиётлар

1. Экология хабарномаси Тошкент 1996 й.
2. Мирзажонов К, Назаров М, Зокирова С. ва бош. Тупроқ муҳофазаси дарслик “Фан ва технология” Тошкент 2004 й.

3. С. Н. Рыжов. Водный режим хлопчатника “Фан” Тошкент 1948 г.
4. Мирзажонов К. Эгамбердиев С ва бошқалар. Қум тепалик ва барханларни текислаб сув тежовчи тартибларини яратиш кўрсатма. Тошкент 2011.
5. Назаров М., Абдуллаева М., Жалилов Л. Тупроқ экологияси “Classik” Фарғона 2022 й.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЫБРОСОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Мирзаева Г.С.

Ферганский политехнический институт

В последние десятилетия в связи с быстрым развитием автотранспорта существенно увеличилось доля выбросов, поступающих в атмосферу выхлопных газов. От подвижных источников грузовых и легковых автомобилей согласно оценкам, в городах на долю автотранспорта приходится 40% в зависимости от развития в данном городе промышленности и числа автомобилей от 30 до 70 % общей массы выбросов.

Основными мерами по снижению вредного воздействия автомобильного транспорта в настоящее время является разработка экологически чистых двигателей работающих на таких топливах как природный газ, этанол, метанол, метан, которые обладают большей летучестью, чем обычные топлива, меньше загрязняют воздух. Однако природный газ и нефтяные газы ограничивают дальность передвижения от 50- 160 км, что делает их наиболее удобными для использования их в городских условиях. Метан, метанол и этанол получают из возобновленных ресурсов - дров, отбросов органических материалов.

Основными мерами по снижению вредного воздействия автомобильного транспорта на атмосферный воздух являются:

- 1- перевод автомобилей на экологически чистое газовое топливо;
- 2- улучшение качество дорожного покрытия;
- 3- строительство подземных пешеходных переходов;
- 4- контроль и регулировка токсичности и дымности отработавших газов.

При выезде автомобилей из автопредприятий при техническом осмотре, а также на автодорогах основную массу загрязняющих воздух веществ составляют отравляющие газы транспортных средств, движущихся по дороге, решение проблемы снижения негативного воздействия автомобилей на окружающую среду во многом зависит от правильного учета условий его движения.

В общем объеме транспортных выбросов вредных веществ в атмосферу на окись углерода (СО) приходится не менее 80 %. Известно, что количество вредных выбросов в зоне влияния автомобильных дорог в наибольшей степени зависит от транспортных факторов - таких как интенсивности, состава движения и скорости движения транспортных средств, определяемых дорожными условиями.

Изменение концентрации загрязняющих веществ в атмосфере происходит там, где условия проезда значительно отличаются от равномерного движения по горизонтальным участкам с сухим, чистым, шероховатым покрытием. Таким образом влияние дорожных факторов на количество и состав выбросов в атмосферу проявляется через изменения скорости движения автомобилей.

При этом скорость движения зависит также от интенсивности и состава транспортного потока и поэтому является важнейшим качественным показателем работы автомобильной дороги и уровня загрязнения окружающей среды. Следует учитывать, что снижения скорости движения вызывает увеличения концентрации загрязняющих веществ быстрее, чем само возрастание интенсивности движения. По данным исследования минимальные выбросы автомобилями соответствуют скорости движения 60-80 км\ч, они значительно возрастают при скорости менее 50км\ч и более 80 км\ч.

С этой точки зрения наиболее неблагоприятными являются зимний период, когда при наличии на покрытие скользкости, скорость движения транспортных средств падают до 30 км\ч. снижается коэффициент сцепления, уменьшается безопасность движения увеличивается количество выбросов токсичных веществ. В этих случаях важным фактором для снижения выбросов токсичных газов являются приемы управления автомобилем. Обеспечение постоянной скорости движения на высшей передаче допустимой в конкретных дорожных условиях, что определяется условием движения и таким образом уменьшается концентрация выбросов вредных веществ на 10-20. Можно сделать вывод, что уровень транспортного загрязнения атмосферы в зимний период в значительной степени определяется понижением скорости движения транспортных средств являются необходимым атрибутом в жизни современного человека и для снижения негативного воздействия транспорта на окружающую среду и на организм человека. Необходимо разработать приборы улавливающие и обезвреживающие вредные загрязняющие примеси, которые содержатся в выхлопных газах.

Целесообразно:

- 1-устанавливать на выхлопных трубах пылеуловители и фильтры способствующие ограничению выбросов токсичных веществ в окружающую среду;
- 2-использовать более качественное топливо;
- 3-уменьшить время стоянки автомобиля при работающем двигателе, так как в основном выбросы происходят при малых скоростях стоянках;
- 4-на остановках . выключать автомобили.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Сборник нормативно - правовых норм по охране окружающей среды и природопользования. Тошкент. » Адолат» 2008г.
2. Мирзаева Гульчехра Сотиволдиевна, Жалилов Лутфиер Сотволдиевич, Абдуганиев Назиржон Набижонович, Дадакузиев Музаффар Рахномоевич Проблема экологии при утилизации строительных материалов на примере интенсификации строительства в Узбекистане // Universum: технические науки. 2019. №12-1 (69). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-ekologii-pri-utilizatsii-stroitelnyh-materialov-na-primere-intensifikatsii-stroitelstva-v-uzbekistane> (дата обращения: 30.05.2022).
3. Gulchekhira Mirzaeva, & Abdug'aniyev Nazirjon. (2020). Environmental protection when processing road-building materials. Middle European Scientific Bulletin, 6, 19-22. <https://doi.org/10.47494/mesb.2020.6.103>
4. Mirzaeva Gulchera Sativoldieвна, Abduganiev Nazirzhon Nabizhonovich Impact of industrial wastewater on the environment Online Published on 20 January,2022.<https://indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ajrssh&volume=11&issue=11&article=158>
5. Абдуганиев Назиржон Набижонович, Мирзаева Гулчера Сотиволдиевна, Абдуганиева Гулчехрахон Солиевна Impact of waste water on the environment Online published on 23 June, 2021 https://indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor%3Aajrssh&volume=11&issue=11&article=158&utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Asian_Journal_of_Research_in_Social_Sciences_and_Humanities_TrendMD_0#IJ
6. Роль инновационных методов обучения в непрерывном профессиональном образовании //Universum: психология и образование. – 2020. –№. 8 (74). – С. 7-11.

ANTIPIRENLARNING TA'SIR ETISH MEXANIZMI

Nazarov F. F. Nazarov F. S.

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Antipirenlar yordamida yonishni bir nechta sekinlashtiruvchi mexanizmlari mavjud.

- erkin radikal hosil bo'lish jarayonlarini ingibirlash. Tarkibida galogenlar (xlor, brom, fluor, yod), azot, fosfor va bor saqlagan moddalarning kiritilishi yonishning sekinlashishiga yordam beradi. Yuqori harorat ta'siri antipirenlar juda faol bo'lgan $\text{NO}\cdot$ galogen radikallar hosil qilib parchalanadi. - polimer yuzasida himoya qatlamining shakllanishi, kislorod o'tkazmaydigan yoki keyingi isitishdan izolyatsiyalash. Bir qator antipirenlarning ta'sir etish mexanizmi (silikatlar va alyumosilikatlar, metall boratlar, fosfatlar, ularning organik hosilalar) ularni yonish jarayonini oldini olishda himoya qatlamlarini hosil qilishidir.

Bu qatlamlar uchuvchan bo'lmagan qoldiqlardan (asosan metall oksidlari) tashkil topgan bo'lib, noorganik parchalanish birikmalaridir. Antipirenlar zich va mustahkam sirt himoya qatlamlarini hosil qilib, yonuvchan moddalarning tarqalishiga to'sqinlik qiladi. Bunday antipirenlarga meta-borat bariy, rux borat, ammoniy tetraftorborat .

Tarkibida fosfor birikmalari bo'lgan antipirenlar materiallarni kislorod singuvchanligini kamaytiradi. Bunday antipirenlarga fosfat diammoniy misol bo'lishi mumkin. Yonish jarayonlarini sekinlashtiradigan samarali ingibitorlardan biri fosforning organik birikmalari hisoblanib, uning ta'siri quyidagicha tushuntiriladi:

- Fosfor birikmalari tutgan polimerlarning piroliz jarayoni fosfor kislotasi va uning anhidridlari hosil bo'lishi bilan borib, uni degidratatsiya va degidriranishini katalizlaydi.

- Yonish zonasini kislorod bilan ta'minlanishini oldini oluvchi yonmaydigan gazlarni ajralishi. Antipiren sifatida polimerlarning yonishini sekinlashtiruvchi galogen birikmalarning qo'llanishidagi ta'sir mexanizmi quyidagicha boradi: Ammoniy bromid yoki xlorid 200°C va 250°C dan yuqori haroratlarda ammiak, vodorod xlorid va bromga parchalanadi. Gazsimon holatdagi vodorod xlorid va vodorod bromid yonishni kamaytiradi. Bundan tashqari, gaz fazasidagi kislorodning ulushi kamayadi va bu ham o'z navbatida yonishni sekinlashtiradi.

- Antipirenlarning parchalanishi yoki o'zaro ta'siri va ularning boshqa moddalar bilan issiqlikni yutilishi bilan boradigan destruksiya jarayonlari materialning yonish no'qtasi haroratini pasayishiga olib keladi. Antipiren sifatida ishlatilgan moddalarning katta guruhi endotermik parchalanib, yonmaydigan mahsulotlar hosil qiladi. Bunga alyuminiy gidroksid, magniy, rux gidroksidlari, gidratlangan metall karbonatlar, mochevina va boshqa moddalar kiradi. Bunday antipirenlarning ta'sir mexanizmi yonish jarayonining issiqlik balansiga fizik ta'sir etish bilan bog'liqdir.

Adabiyotlar

1. Вейл Э., Левчик С. Антипирены для пластмасс и текстиля. Практическое применение. Мюнхен: Изд-во Хансер, 2009.
2. Гликштерн М. В. Антипирены // Полимерные материалы. 2003. № 3. С. 22–23; № 4. С. 15–18.
2. Гликштерн М. В. Антипирены // Полимерные материалы. 2003. № 3. С. 22–23; № 4. С. 15–18.
3. Копылов В.В. Полимерные материалы с пониженной горючестью. М.: Химия, 1986. 224 с.

SANOAT KORXONALARIDAN CHIQUYOTGAN CHANGNI TUTIB QOLISH UCHUN SAMARALI QURILMA YARATISH

Qo'chqarov B.U., Jalolov U. J.

Farg'ona politexnika instituti

Atrof muhitni muhofaza qilish hozirgi kunda insoniyat oldida turgan eng katta muammolardan biri hisoblanadi. Fan texnikaning rivojlanishi jamiyatga misli ko'rilmagan yutuqlar keltirish bilan bir qatorda jamiyat bilan tabiat o'rtasidagi munosabatlarning keskinlashishiga, ekologik holatning yomonlashishiga, tabiiy resurslarning isrof bo'lishiga, suv, havo, tuproqning ifloslanishiga, o'simlik va hayvonlarning kamayib ketishiga va yer shari ekosistemasining o'zgarishiga olib keldi. Shu sababli hozirgi va kelajak avlodlar sog'ligini toza muhitda ta'minlash, tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish bilan bir qatorda chiqindisiz texnologiyalarni ishlab chiqish, aholining turli tabaqalariga, jumladan barcha rahbarlar va mutaxassislariga atrof-muhit muhofazasi muammolarini va uning yechimi to'g'risidagi tushunchalarni izchil tushuntirish orqali tabiat muhofazasini amalga oshirish talab qilinadi [1].

Ho'l usulda tozalashning asosiy afzalligi 3-5 mikron o'lchamdagi chang zarrachalarini ushlab qobiliyatidir. Tozalash samaradorligi 99% gachani tashkil qiladi. Tozalangan havo atmosferaga chiqarilishi yoki ishlab chiqarish ehtiyojlariga qaytarilishi mumkin. Shu bilan bir qatorda bu usulning asosiy kamchiliklari, katta hajmda shlam hosil bo'lishidir. Ya'ni ko'p miqdorda suv sarflanishidir. Suyuqlik sarfini kamaytirishning birdan bir yo'li, yaratilayotgan apparatlarning chang zarrachalari bilan suyuqlik tomchilarini kontakt yuzalarini hosil qiluvchi ishchi kameralari va kontakt qurilmalarini konstruksiyalarini takomillashtirishga e'tiborni qaratish lozim.

Biz tomonimizdan bu talablarga javob beradigan ho'l usulda chang tozalovchi apparatlarning bir necha konstruksiyalari yaratilib, tajriba qurilmalarida ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Masalan, sement changi, paxta tozalash jarayonida hosil bo'luvchi changlar va ohak changlarida sinab ko'rilmogda. Tadqiqot ishlaridan asosiy maqsad, gaz tarkibidagi chang konsentratsiyasiga va dispers tarkibiga ko'ra kontakt yuzalarini aniqlash va unga ko'ra tozalash samaradorligini oshirishda, apparatning kontakt qurilmalariga berilayotgan birlik suv sarfida suv tomchilarini kontakt yuzalarini oshirishdir. Bu ko'rib o'tilgan apparatlarni konstruktiv tuzilishi va samaradorlik nuqtai nazardan tahlil qiladigan bo'lsak, turli sanoat changlarini tozalash ko'rsatkichi 97-99 % ni tashkil qiladi. Lekin konstruksion tuzilishining murakkabligini, ularga sarflanayotgan energiya va apparatda gidrodinamik va aerodinamik qarshiliklarning yuqori ekanligini umumiy kamchilik sifatida ko'rsatib o'tishimiz mumkin [2,3].

Yangi qurilma yaratishdan oldin rotorli chang tutish qurilmalari, inersion tipda ishlovchi chang tutish qurilmalari, siklonlar, nasadkali skrubberlar, chang cho'ktirish kameralari kabi turli xil chang tutish qurilmalarini ishlash jarayonlari o'rganildi. Yuqoridagilarni inobatga olib, biz quyidagi chang tutish qurilmasini taklif etmoqdamiz:

1-rasm.

Qurilmaning tuzilishi quyidagicha:

Qurilma ostki konussimon shlam vannasi 1 dan va ustki kesik konussimon tozalash kamerasi 2 dan tashkil topgan bo'lib, ichki qismiga konussimon setka 3 o'rnatilgan. Bu setka tayanch 3a larga mahkamlangan. Tozalash kamerasi 2 ga suvni sochib berish uchun shtutserlar 4 xizmat qiladi va bu shtutserlarga suv taqsimlovchi quvurcha 5 orqali beriladi. Changli gazni tozalash kamerasiga kiritish uchun quvur 6 va apparatdan tozalangan gazni chiqarish uchun esa quvur 7 xizmat qiladi. Tozalash kamerasiga suv, idish 8 dan jumrak 9 orqali quvur 10 va suv rotometri 11 orqali uzatiladi. Apparatda hosil bo'lgan shlam 14 ni oqizuvchi quvur 12 orqali shlam jumragi 13 yordamida to'kiladi. Tozalash kamerasiga changli gazlar ventilyator 15 yordamida jumrak 16 va rotometr 17 orqali, changli gazni uzatuvchi quvur 18 dan beriladi[4].

Ushbu taklif etilayotgan yangi chang tutish qurilmasi yuqorida sanab o'tilgan kamchiliklardan holi ekanligini, kelgusida sanoat korxonalaridan chiqayotgan changli havoni atrof-muhitga salbiy ta'sirlarini kamaytirishga xizmat qiladi degan fikrdamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ikromali, K., & Bobirmirzo, Q. C. (2023). RESISTANCE COEFFICIENTS OF THE APPARATUS WITH CONE MESH WET CLEANING OF DUST GASES. *Universum: технические науки*, (1-5 (106)), 8-13.
2. Tojimatovich, K. I., & Ulugbekovich, K. B. (2021). Wet Method Dust Gas Cleaning Device. *The American Journal of Engineering and Technology*, 3(10), 20-26.
3. Каримов И.Т., Кучкаров Б.У. "Чангли газларни хўл усулда тозаловчи янги аппарат" *Фарғона политехника институти илмий – техника журнали Scientific-technical journal (STJ FerPI, ФарПИ ИТЖ, НТЖ ФерПИ, 2021, Т.24, сеп. №1*
4. Ikromali T.Karimov, Bobirmirzo U. Kochkarov "WET METHOD DUST GAS CLEANING DEVICE" *Proceeding VIII International Conference "Industrial Technologies and Engineering" ICITE - 2021, Volume II. M. Auezov South Kazakhstan University, Shymkent, Kazakhstan November 10-11,2021.*

CHIQINDISIZ, TOZA VA YASHIL TEXNOLOGIYALAR

Samatova Sh.B.

Qarshi davlat universiteti,

Hozirgi kunda kimyoviy ishlab chiqarishni rivojlantirish va xom ashyo, energiya va chiqindilarni qayta ishlash darajasini tahlil qilish ishlab chiqarishni yanada rivojlantirishni an'anaviy ekstensiv texnologik jarayonlar asosida ekologik va ijtimoiy cheklovlarni hisobga olmagan holda amalga oshirib bo'lmaydi, degan muqarrar xulosaga kelindi va yangicha yondashuvlar asosida kimyoviy ishlab chiqarishda "kam chiqindili texnologiya", keyinchalik "toza" va "yashil" texnologiyalar degan tushunchalar yuzaga keldi.

Ma'lumki, xalq farovonligining o'sishi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish sur'atlariga bog'liq bo'lsa, iqtisodiy taraqqiyot esa tabiiy resurslardan foydalanish ko'lami, intensivligi va xususiyatiga jiddiy bog'liq. Ishlab chiqarishning rivojlanishi, xom ashyo va energiya iste'moli, shuningdek, chiqindilarning paydo bo'lishi va atrof-muhitning holatini tahlil qilish muqarrar xulosaga olib keldiki, ishlab chiqarishni rivojlantirmasdan amalga oshirish mumkin emas.

Ekologik va ijtimoiy cheklovlarni hisobga olmasdan tarixan shakllangan an'anaviy ekstensiv texnologik jarayonlar va prinsipial jihatdan yangi yondashuvni talab qiladi. Ushbu yondashuv "kam va chiqindisiz texnologiya" deb ataladi. Kam va chiqindisiz ishlab chiqarishning birinchi muhokamasi 1976 yilda "O'zaro iqtisodiy yordam kengashi"ga a'zo mamlakatlarning kam chiqindili va chiqindisiz texnologiyalarning nazariy va texnik-iqtisodiy masalalariga bag'ishlangan xalqaro simpoziumidagi (Drezden, GDR) ishtirokida bo'lib o'tdi.

"Chiqindisiz texnologiya – bu bilimlar, usullar va vositalarni amalda qo'llashdir. Inson ehtiyojlarini qondirish, tabiiy resurslar va energiyadan eng oqilona foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilish" [1,2].

Moddiy resurslardan takroriy, davriy foydalanish g'oyasi butun dunyoda uzoq vaqtdan beri keng muhokama qilinmoqda. Hozirgi vaqtda hosil bo'ladigan chiqindilarning 2/3 qismini qayta ishlatish texnik jihatdan mumkin va kelajakda sanoat asosan qayta tiklanadigan va ikkilamchi moddiy resurslarga asoslanadi va faqat kengaytirilgan ishlab chiqarish birlamchi chiqindilarni talab qiladi.

Ushbu g'oya "chiqindisiz texnologiya" deb ataladi. Bunday yondashuvni tabiatning o'zi taklif qiladi. Tabiiy ekotizimlarda tirik materiyaning shakllanishi va uning parchalanishi muvozanatlashgan, ba'zi organizmlarning chiqindilari boshqalar uchun yashash joyi bo'lib xizmat qiladi va shu bilan moddalarning deyarli yopiq aylanishiga erishiladi.

Kam chiqindi va chiqindisiz ishlab chiqarishga o'tish texnologik jarayon va jihozlarning barcha bosqichlariga prinsipial jihatdan yangicha yondashuvni taqozo etadi. Masalan, texnologik jarayonlarni ishlab chiqishda asosiy e'tiborni amalga oshirish chiqindilarning paydo bo'lishini va atrof-muhitga salbiy ta'sirini sezilarli darajada kamaytiradigan yoki deyarli yo'q qiladigan, barcha tarkibiy qismlardan kompleks foydalanishga olib keladigan prinsipial jihatdan yangi jarayonlarni ishlab chiqishga qaratilishi kerak.

Kam chiqindi va chiqindisiz ishlab chiqarishni tashkil etishda quyidagi imkoniyatlarni ta'minlash kerak:

- suv va gazning yopiq aylanma sikllarini yaratish;
- xomashyo va energiya resurslaridan kompleks foydalanish asosida ishlab chiqarishni birlashtirish;
- ikkilamchi resurslarni qayta ishlash va utilizatsiya qilish asosida ishlab chiqarishning sanoat kooperatsiyasi;
- atrof-muhitga ta'sirni cheklovchi standartlarni ishlab chiqish, shu jumladan chiqindilarni zararsizlantirish va yo'q qilish uchun qurilmalar va inshootlarning usullari va loyihalarini asoslash;
- korxonada hududidagi atrof-muhit holatining doimiy (mustaqil) monitoringini tashkil etish va boshqalar.

Yangi jihozlar loyihasini ishlab chiqish va tanlashda quyidagi qoidalarga amal qilish kerak: prinsipial jihatdan yangi qurilmalar loyihalashtirish; o'lcham va ishlash davrini optimallashtirish; loyihalashda yangi, bardoshli materiallardan foydalanish tavsiya etiladi va hokazo.

Xom ashyo va energiya resurslariga alohida talablar qo'yiladi: ularning sifatini sinchkovlik bilan asoslash kerak (masalan, ichimlik suvidan foydalanishga yaroqli bo'lmagan, lekin sifati pastroq bo'lgan texnologik suvdan foydalanish imkoniyatini ko'rib chiqish); xom ashyo va yoqilg'ini oldindan tayyorlashni amalga oshirish (uning zaharli tarkibiy qismlarini, masalan, yoqilg'idan oltinugurtni olib tashlash); xom ashyo va energiya resurslarini noan'anaviy, mahalliy, tasodifiy qazib olinadigan va boshqalar bilan almashtirish imkoniyatini ta'minlash.

Turli mamlakatlarda kam va chiqindisiz ishlab chiqarishni rivojlantirish va joriy etish natijalari BMTning Yevropa iqtisodiy komissiyasining kam chiqindili texnologiyalarga bag'ishlangan seminarida umumlashtirildi (Toshkent, 1984). Ushbu seminarda chiqindisiz texnologiyaning yangi ta'rifi qabul qilindi: "Chiqindisiz texnologiya – ishlab chiqarish usuli (jarayon, korxonada, hududiy ishlab chiqarish majmuasi) bunda xom ashyo va energiyadan xom ashyo aylanishida eng oqilona va kompleks foydalaniladi. Materiallar - ishlab chiqarish - ikkilamchi xom ashyo resurslarini atrof-muhitga har qanday ta'sir uning normal ishlashini buzmaydigan tarzda qayta ishlash [3].

Chiqindisiz ko'effitsiyent ishlab chiqarishda moddiy va energiya resurslaridan to'liq foydalanishni, shuningdek ushbu ishlab chiqarishning atrof-muhitga ta'sirining intensivligini tavsiflaydi:

$$K_b = f \cdot K_m \cdot K_{en} \cdot K_{ek}$$

bu yerda f – empirik tarzda aniqlanadigan mutanosiblik ko'effitsienti; K_b – chiqindisiz ko'effitsient (o'lchamsiz qiymat $0 \leq K \leq 1$); K_m – moddiy resurslardan foydalanishning to'liqlik ko'effitsienti; K_{en} - energiya resurslaridan foydalanishning to'liqlik ko'effitsienti; K_{ek} - ekologik talablarga muvofiqlik ko'effitsienti [2].

Mahsulot nuqtai nazaridan, toza ishlab chiqarish xom ashyoni qazib olishdan tortib, foydalanishdan keyin utilizatsiya qilish (yoki zararsizlantirish)gacha bo'lgan butun jarayon bosqichlari (mahsulot) davomida uning atrof-muhitga ta'sirini kamaytirishni anglatadi.

Toza ishlab chiqarishga o'tish texnologiyani takomillashtirish, nou-xauni qo'llash va/yoki ishlab chiqarishni boshqarish va tashkil etishni o'zgartirish orqali erishiladi" [4].

Yashil kimyo kimyo sanoatida chiqindisiz va toza texnologiyani yanada rivojlantirish sifatida qaralishi kerak [5]. Qayta-qayta ta'kidlanganidek, zamonaviy ishlab chiqarishda asosiy narsa chiqindilarni qayta ishlash emas, balki xom ashyoni qayta ishlash texnologik jarayonlarini ishlab chiqarishning o'zida chiqindilar hosil bo'lmaydigan tarzda tashkil etishdir. Zero, ishlab chiqarish chiqindilari u yoki bu sabablarga ko'ra foydalanilmayotgan yoki to'liq foydalanilmayotgan xomashyo, nuqsonli mahsulotlar, ma'lum vaqt davomida utilizatsiya qilinmay, atrof-muhitga kirib boruvchi tozalash inshootlaridan chiqqan loy va loylarning bir qismidir. Biroq, aksariyat hollarda chiqindilar boshqa sanoat va tarmoqlar uchun xom ashyo hisoblanadi. O'tgan asrda D.I. Mendeleev: ta'kidlaganidek "Kimyoda chiqindi yo'q, faqat foydalanilmagan xom ashyo mavjud". Insonlarning yashash muhitini va ehtiyoqlarini (oziq-ovqat, kiyim-kechak, uy-joy, transport va boshqalarga) tabiatga ziyon yetkazmasdan maksimal darajada qondirish zamonaviy ishlab chiqarishning pirovard maqsadi hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Малоотходные и безотходные технологии. Под редакцией Б.В. Громова и В.А. Зайцева. М.: СЭВ, 1983, 543.

2. Зайцев В.А. Малоотходные и безотходные процессы сегодня и завтра. М.: Знание, 1987, 32.

3. Report of the Seminar. Senior Advisers to ECE Governments on Environmental Problems. ENV/Sem. 15/2. November, 1984.

4. Report of the Workshop on Country-Specific Activities to Promote Cleaner Production. Industry and Environment Program Activity. Center UNEP, Paris, France. 17 – 19 September, 1991.

5. Anastas P.T., Warner J.C., Green Chemistry; Theory and Practice, Oxford University Press, New York, 1998, p. 30.

ECOLOGICAL PROBLEMS, ENVIRONMENTAL PROTECTION

Tojiboyev B. T. Anvarjonov A. A.

Fergana polytechnic institute

Ecological problem refers to both the negative effects of nature on man and the adverse effects of man on nature, i.e., the processes that have economic relevance in his life and life and are connected to natural phenomena (climate change, animal migration, etc.). [1]

The German scientist Ernest Haeckel introduced the term "ecology" to science through the publication of his book "General Morphology of Organisms" in 1866. This word's Greek equivalents are "oikos" (home, habitat, habitat) and "logos" (teaching). [1]

Article 50 of the Constitution of the Republic of Uzbekistan states that citizens are obliged to treat the environment with care. It is clear from this that citizens should not harm nature.

We can see that ecological and environmental reliance is one of the biggest worldwide issues today. Among them are the ozone layer's depletion, a sharp decline in fresh water supplies, the melting of the polar ice caps in the north and south, which will cause the oceans to rise by several meters, the oceans' increased salinity, the decline of rare animal species to the point of extinction, altered natural landscapes, and air pollution.

On Earth, an increase in air temperature results in glaciers melting and ocean waters expanding due to heat. Scientists estimate that the ocean level has increased by 17.5 centimeters.

ozone layer degradation. An essential part of the atmosphere is the ozone layer, which shields all living things on the surface of the earth from radiation and protects the climate.

Each day, more and more of the vegetation and species disappear.

We can categorically state that many efforts to address environmental issues in our nation are progressing well. The industry of ecotourism is a prime illustration of this. Jizzakh region, Zomin mountain scenery, Bakhmal district's ecological environment, Gulistan district's ecological space, Shavot tourist town, Samarkand's coastline resorts, and the "Island ecological system"—all of which were developed as a consequence of numerous efforts and diligent labor in recent years—can serve as excellent examples of this. The State Committee for Nature Protection, the Cabinet of Ministers, various non-governmental organizations, and national action plans and strategies for environmental protection, hygiene, and preservation of biological diversity adopted by the state define the main directions for resolving environmental issues. reflected. It is a good thing that every region, city, and hamlet has its unique ecosystem. There are reserves set aside to safeguard the wildlife, and the vegetation is diverse and vibrant. In the nature reserves of each natural region and altitude region, examples of natural landscapes and landscape elements, such as distinctive landscapes, landforms, natural monuments, certain rare species and animals, are conserved.

The population's contribution to preserving nature and the environment is unparalleled. The preservation of mother nature in the minds of the younger generation and strengthening of the sense of community were two of the initiatives undertaken to enhance the ecological culture of the populace. With the goal of improving the environmental literacy of the next generation and efficiently organizing the process of environmental education and upbringing, Ekoharakat and its group of deputies developed the "Concept of Ecological Education" of the Republic of Uzbekistan, the "Road Map" for its implementation, and draft resolutions of the Cabinet of Ministers.

References:

1. Information from the Internet

2. D.Y. YORMATOVA, X.S. XUSHVAQTOVA EKOLOGIYA VA TABIATNI MUHOFAZA QILISH O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan darslik sifatida tavsifa etilgan. TOSHKENT – 2018

TARKIBIDA AZOT BO'LGAN IONIT SINTEZI VA TADQIQI

¹Yulchiyeva M.G., ²Turayev X.X., ¹Zoirov S. S.

¹Termiz muhandislik-texnologiya instituti, ²Termiz davlat universiteti

Bugungi kunda kimyo sanoatining asosiy yo'nalishlaridan arzon, mahalliy hom ashyolarni modifikatsiyalab yangi ionitlar sintez qilinmoqda. Ushbu ionitlar eritma tarkibidagi oraliq metall ionlarini eng past miqdorgacha sorbsiyalashda samarali ekanligi isbotlandi.

Karbamid, formaldegid va difenilkarbazon asosida 80-90 °C da 1,5-2 soat davomida mayda, g'ovak, jigarrang rangli suvda va benzolda erimaydigan qattiq tarkibida azot bo'lgan kompleks hosil qiluvchi ionit sintez qilindi. Reaksiya unumi 89 %. [1; 89-90-b]. Sintez qilingan kompleks hosil qiluvchi ionitning polikondensatsiyalanish jarayoniga haroratning ta'sirini o'rganish maqsadida tadqiqotlar olib borildi. Polikondensatsiya jarayoni 348, 358, 363 va 373 K haroratlarda o'rganildi. Shu bilan birga, reaksiyaning davomiyligi, ionitning suvdagi solishtirma hajmi va 0,1 n NaOH eritmasi uchun statik almashinish qobiliyatining qiymati aniqlandi. Polikondensatsiya reaksiyaning optimal harorati 363 K bo'lib, 1,5-2 soatda 0,1 n NaOH eritmasi uchun almashinuv qobiliyati 3,4 mg-ekv/g ga teng (1-jadval) [2; 161-167 b].

1-jadval

Polikondensatsiya haroratining ionitga ta'siri

No	Reaksiya harorati t, °C	Reaksiya vaqti τ, soat	Maxsus hajm suvda bo'kkan ionit H shakli, ml/g	SAS, 0,1 n NaOH eritmasi mg-ekv / g bo'yicha
1.	348	2,5-3	1,6	2,2
2.	358	2-2,5	1,66	3
3.	363	1,5-2	1,42	3,4
4.	373	1-1,5	1,20	2,8

Sintez qilingan kompleks hosil qiluvchi ionitning sorbsion va fizik-kimyoviy xossalari, ionit tarkibidagi moddalar konsentratsiyasiga bog‘liqligini o‘rganishda, reaksiyaga kirishuvchi moddalar: karbamid, formaldegid 2:5 va difenilkarbazon miqdorining ortishi bilan Cu^{2+} , Ni^{2+} , Zn^{2+} ionlarining sorbsiyalanish darajasidagi o‘zgarishlar aniqlandi. (2-jadval).

2-jadval

KF-FK ning sorbsiya xususiyatlarining reagentlar nisbatiga bog‘liqligi

Ko‘rsatkichlar nomi		Molyar nisbatda:		
		karbamid, 2:5:0,1	formaldegid, 2:5:0,2	difenilkarbazon 2:5:0,3
Sochma og‘irlik g/ml		0,70	0,52	0,56
0,1 n eritmalar uchun statik almashinuv, mg- ekg/g	Cu^{2+}	3,2	3,8	3,4
	Zn^{2+}	3,1	3,6	3,5
	Ni^{2+}	3,3	3,4	3,2

Jadval ma’lumotlaridan, karbamid formaldegid smolasiga asosiy kompleks hosil qiluvchi sifatida qo‘shilgan difenilkarbazon miqdori ortib borishi bilan ionitning ion almashinuv qobiliyati asta-sekin kamayishini kuzatish mumkin.

KF-FK ning IQ-spektrlarida: NH_2 - guruhining erkin tebranishlari 3327 cm^{-1} sohada, 1438 cm^{-1} sohada birlamchi amino guruhlariga mos keladigan deformatsiyalangan tebranishlar namayon bo‘ldi. 1600 cm^{-1} sohada benzol halqadagi $\text{C}=\text{C}$ bog‘ining valent tebranishlari, 809 cm^{-1} sohada OH - guruhining deformatsiyali tebranishlari kuzatildi. $\text{C}=\text{O}$ guruhining valent tebranishlari 1539 cm^{-1} sohada, 513 cm^{-1} sohada benzol halqadagi $=\text{CH}$ - guruhining tekislikdan tashqari deformatsiyali tebranishlari aniqlandi. Ar-NH-R halqadagi C-N guruhiga xos valent tebranishlar 1250 cm^{-1} sohalarda, 1438 cm^{-1} sohasida $\text{N}=\text{N}$ guruhining o‘zgaruvchan bandlari kuzatildi [119; 170-171 b].

1-rasm. KF-FKning IQ-spektroskopik tahlili

O‘tkazilgan tadqiqotlar natijasida KF-FK yordamida rux (II) ion sorbsiyasi o‘rganildi va sorbsiya jarayonida hosil bo‘lgan koordinatsion birikmaning tuzilishi IQ-spektral usul yordamida aniqlandi.

1-jadval

KF-KAning Zn(II) ion bilan hosil qilgan kompleks birikmaning IQ-spektridagi siljish chastotalari, cm^{-1} .

Birikma	$\nu(\text{N-N})$, cm^{-1}	$\Delta\nu$, cm^{-1}	$\nu(\text{C=O})$, cm^{-1}	$\Delta\nu$, cm^{-1}
KF-FK	1438	-	1539	-
KF-FK + Zn (II)	1417	21	1506	33

1-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, ionitdagi amino guruhlar metall ionilari bilan kompleks hosil qilib, koordinatsion bog‘lar orqali bog‘lanadi va 4 a‘zoli xelat xalqa hosil qiladi.

KF-FKning d-metallari bilan hosil qilgan kompleks birikmasi:

Adabiyotlar ro‘yxati

1. M.G‘.Yulchiyeva, Sh.A.Kasimov, H.X.Turaev, H.A.Salimbekov “Karbamid-formaldegid smolasini difenilkarbozon bilan modifikatsiyalash orqali ionit sintezi va uni o‘rganish” «Kimyo, oziq-ovqat hamda kimyoviy texnologiya mahsulotlarini qayta ishlashdagi dolzarb muammolarni yechishda innovatsion texnologiyalarning ahamiyati» mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami, 2021 yil 23-24 noyabr, 89-90 b.
2. Yulchieva M. G, Turaev Kh. Kh, Kasimov Sh.A, Nabiev D. A, Chorjeva N. B, "Research on the Synthesis of Nitrogen-Containing Ionits, "International Journal of Engineering Trends and Technology, vol. 71, no. 8, pp. 161-167, 2023. Crossref.

ОЧИСТКА ПРИРОДНОГО ГАЗА ОТ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ ВЕЩЕСТВ

Карабаева М. И., Акмалхонова М. И., Абдуллаев Л. Л.
Ферганский Политехнический институт

В современном обществе природный газ является одним из основных источников энергии, однако его содержание сероводорода и других серосодержащих соединений может наносить серьезный вред окружающей среде и здоровью людей. Особое внимание уделяется экологическим аспектам очистки природного газа и эффективность различных методов очистки может влиять на снижение выбросов сероводорода и других серосодержащих соединений в атмосферу. Дополнительно рассматриваются преимущества использования более экологически чистых и эффективных технологий очистки природного газа. Природный газ, серосодержащие вещества, окружающая среда, мембранная технология, абсорбционные и адсорбционные методы.

Очистка природного газа от серосодержащих веществ является важным процессом для обеспечения качества газа и защиты окружающей среды. Серосодержащие вещества, такие как сероводород (H₂S) и органические соединения серы (к примеру, меркаптаны), могут иметь негативное воздействие на окружающую среду, здоровье людей и инфраструктуру. Одна из основных причин очистки природного газа от серосодержащих веществ - предотвращение выбросов сероводорода в атмосферу. Сероводород является газом с ярко выраженным запахом, ядовитым и может вызвать серьезные проблемы для здоровья человека, а также привести к коррозии и повреждению инфраструктуры, такой как газопроводы и оборудование.

Существует несколько методов очистки природного газа от серосодержащих веществ. Одним из распространенных методов является абсорбция, при которой серосодержащие соединения поглощаются специальными растворами. Другой метод - адсорбция, при которой используются материалы с высокой адсорбционной способностью, чтобы улавливать серосодержащие вещества. Также используются холодильные методы, при которых

природный газ охлаждается до очень низких температур, что позволяет выделить серосодержащие соединения в виде жидкости или твердых частиц.

При взаимодействии меркаптанов RSH со щелочами в присутствии O₂ и CO₂, которые всегда, хоть и в небольших количествах, находятся в газах, образуются ди- и полисульфиды, плохо растворимые в абсорбенте. Нейтральные по характеру сероокись углерода, органические сульфиды RSR' (и ряд других соединений) растворяются в этих абсорбентах, хотя их сорбционная способность значительно меньше, чем у RSH. Наличие в газах CO₂ выше 0,1–0,3 % приводит к ее преимущественному растворению, значительно снижая абсорбцию RSH. В природных газах содержание CO₂, как правило, выше 0,7 %, что затрудняет использование этих методов для тонкой очистки. Методы неэффективны также для очистки от тиофена C₄H₄S и его производных. Для очистки от кислых сернистых веществ широко используются также растворы моно- и диэтанолamina с различными активирующими добавками, такими, как N-метилпирролидон-2, дипропанолamin и др. Значительное распространение получили адсорбционные методы. Они основаны на избирательном поглощении (адсорбции) сернистых соединений твердыми сорбентами. Как правило, адсорбцию ведут при температуре 20–50 °C и повышенном давлении, а регенерацию (десорбцию) насыщенного сернистыми веществами адсорбента – при низком давлении и температуре 100–350 °C. Для регенерации через слой адсорбента пропускается какой-либо из инертных газов, малосернистый природный или нефтяной газ, водяной пар и др. [1–3]. В качестве адсорбента применяют активированный уголь марок AP-3, СКТ-1 и других, а также уголь с добавками щелочи. При этом, наряду с очисткой от сернистых веществ, из газов извлекаются также бензол и толуол, которые затем выделяют при регенерации. Для очистки многосернистых природных и нефтяных газов большое распространение в качестве адсорбентов получили молекулярные сита (цеолиты) марок CaA и, особенно, NaX. Их адсорбционная емкость в большей мере зависит от содержания в газах H₂O, CO₂ и высших углеводородов, условий эксплуатации и степени очистки и колеблется в пределах от 2 до 18 %. Этот метод имеет и ряд существенных недостатков. Практически во всех газах имеется определенное количество паров H₂O, CO₂, высших углеводородов, хорошо адсорбируемых углями и цеолитами, что снижает сероемкость адсорбентов.

В последние годы разработка и применение инновационных технологий стало активно исследоваться для более эффективной очистки природного газа. Одним из примеров является использование мембранных технологий, которые основаны на проникновении газов через полупроницаемые мембраны, позволяя разделить серосодержащие вещества от газовой смеси. Каталитическая конверсия также является перспективным подходом, при котором специальные катализаторы используются для преобразования серосодержащих соединений в менее вредные или более легко обрабатываемые продукты.

Мембранный метод очистки природного газа от серосодержащих веществ - это одна из технологий, используемых для удаления сероводорода (H₂S) и других соединений серы из газового потока. Он основан на использовании специальных мембран, которые позволяют селективно пропускать молекулы газов с низким содержанием серы и задерживать серосодержащие соединения. Процесс очистки природного газа с использованием мембран включает следующие шаги:

1. Подготовка газа: Перед прохождением через мембраны природный газ может быть подвергнут предварительной обработке, чтобы удалить крупные частицы, влагу и другие загрязнения, которые могут повредить мембраны или снизить их эффективность.
2. Прохождение через мембраны: Газовая смесь под давлением подается на мембраны, которые имеют особую структуру, позволяющую проникновение только определенных молекул через свои поры или полимерную матрицу. В мембранной системе используется селективная проницаемость, где мембрана пропускает молекулы с низким содержанием серы, такие как метан, а задерживает серосодержащие соединения.
3. Разделение газов: В результате прохождения через мембраны газовая смесь разделяется на две фракции: очищенный газ с низким содержанием серы и отделенные серосодержащие

соединения. Очищенный газ может быть собран и использован для различных целей, в то время как отделенные серосодержащие соединения могут быть обработаны или утилизированы в соответствии с требованиями и нормативами.

4.Регенерация мембран: В процессе эксплуатации мембраны могут засоряться или загрязняться серосодержащими веществами, что может снизить их эффективность. Поэтому мембранные системы могут иметь механизмы регенерации, включающие обратный проход газовой смеси или использование химических растворов для чистки мембран от накопившихся загрязнений.

Преимущества мембранного метода очистки природного газа от серы включают:

- Высокая селективность: Мембранные системы могут обеспечивать высокую степень очистки природного газа от серосодержащих веществ, благодаря селективной проницаемости мембран.

- Энергоэффективность: Мембранный метод требует меньшего количества энергии по сравнению с некоторыми другими методами очистки, такими как аминовая очистка газа.

- Компактность: Мембранные системы компактны и могут быть легко интегрированы в существующую инфраструктуру.

- Меньшие эксплуатационные затраты: В сравнении с некоторыми другими технологиями очистки, мембранный метод может быть более экономически эффективным в эксплуатации и обслуживании.

Значимость очистки природного газа от серосодержащих веществ заключается в снижении негативного воздействия на окружающую среду и улучшении качества газа. Чистый природный газ не только способствует снижению выбросов сероводорода в атмосферу, но также повышает безопасность и эффективность эксплуатации газопроводов и оборудования. Более экологически чистый газ также способствует снижению загрязнения воздуха и риска заболеваний у населения.

В заключение, очистка природного газа от серосодержащих веществ является важным процессом для защиты окружающей среды и обеспечения устойчивости энергетической отрасли. Применение эффективных методов очистки и разработка новых технологий позволяют минимизировать вредное воздействие серосодержащих веществ, обеспечивая более чистое и экологически безопасное использование природного газа.

Список литературы

1. Гартман В.Л. Динамика хемосорбции серы твёрдым поглотителем и её применение для оптимизации промышленной сероочистки/ Дисс. на соис. уч. степени канд. техн. наук. М.: 2000. 111 с.
2. Лазарев В.И. Методы очистки природного газа от сероводорода твердыми сорбентами // Обз. инф. Науч. и техн. аспекты охраны окруж. среды / ВИНТИ. 1999. № 4. С. 84–113.
3. Артамонов В.И., Голосман Е.З., Рубинштейн А.М., Якерсон В.И. Исследование свойств и активности цинковых хемосорбентов на носителях // Изв. АН СССР. Сер. хим. 1986. № 5. С. 988–992.

EFFICIENCY OF DUST COLLECTION IN A VORTEX APPARATUS

Bakhronov X.S., Ganieva S.U., Khudoyberdyeva N. Sh.

Navoi State Mining and Technological University.

Experimental studies are presented to determine the efficiency of dust capture in a vortex scrubber with a tangential swirl of gas and liquid flow. Their results are given for various operating parameters.

It is of great interest to use vortex apparatuses and, in particular, vortex chambers for the purpose of cleaning gas emissions, which are characterized by high efficiency and throughput in the

gas phase, active hydrodynamic modes of gas-liquid interaction and compactness of purification devices designed on their basis.

The main advantages of vortex dust collectors in comparison with cyclones are higher productivity and efficiency of fine dust capture, the absence of abrasive wear of the internal surfaces of the apparatus, the possibility of cleaning gases with a higher temperature due to the presence of a washing liquid and the possibility of regulating dust collection by changing the gas supply [1].

Vortex-type devices have a number of advantages, which distinguishes them favorably from other "wet" cleaning devices. Joint purification of gases from gaseous and dispersed inclusions is possible. They have a large gas throughput capacity, which makes it possible to clean large-tonnage emissions. Vortex apparatuses work steadily in wide ranges of gas and liquid workloads, have small dimensions and relatively simple design.

However, at present there are no theoretical and experimental bases for studies of hydrodynamics, flow structure, dust collection and mass transfer in an apparatus with rotational-vortex interaction of phases, brought to practical application, which constrains their widespread use in industry.

Conducting research in order to expand the scope of application and increase efficiency, competent design and skillful use of vortex devices is relevant, as it is of both scientific and practical interest.

We have developed a design of a vortex dust collector, which can be used in both "dry" and "wet" modes of gas purification from the solid phase. Wet gas cleaning devices can capture even small particles, and, therefore, they can provide a fairly high level of gas purification comparable to such highly efficient devices as electrofilters. The proposed centrifugal scrubber with a liquid film can be used not only for wet dust collection, but they can also be used for the processes of absorption, rectification and contact heat exchange [2].

This article describes the study of the efficiency of the developed vortex apparatus during the dust collection process, depending on the flow parameters of gas and liquid. The efficiency of dust collection was determined for both "dry" and "wet" modes.

Experimental studies have been carried out to determine the efficiency of dust collection in a vortex apparatus in a "wet" way. The influence of the dimensions of the working elements of the apparatus, the velocity of the gas phase and the flow rate of the liquid on the efficiency of the dust collection process is determined. The optimal values of the size of the apparatus, gas velocity and fluid flow in terms of the intensity of dust cleaning are selected.

To study the efficiency of dust collection of a vortex apparatus with a swirling gas flow, an experimental installation was made and mounted (Fig. 1). The study of the intensity of dust collection in a vortex apparatus was carried out according to a generally accepted method. The experimental installation consists of a direct-flow vortex apparatus 1c with swirling downward flows of gas and liquid, a fan for moving gas 5, a centrifugal pump for liquid circulation (not indicated in the figure), shut-off valves, measuring and control devices. The dimensions of the working part of the experimental vortex apparatus have the following values: diameter $D = 0.056-0.1$ m, height 0.5-1 m. Atmospheric air, sand dust and tap water are used as working media.

With the help of tangential swirlers of the gas flow 2, air was supplied by a fan 5 to the upper part of the apparatus. Water was also supplied by a centrifugal pump from the flow tank to the upper part of the vortex apparatus through tangential swirlers of the liquid flow 3. To ensure hydrodynamic stability, rotating gas and liquid flows in the apparatus, tangential supply of both gas and liquid was carried out with their rotation in one direction. The exhaust air is discharged through the duct into the atmosphere.

The gas phase flow rate was measured using a vortex flow meter of the type Prowirl. The liquid flow rate was measured by rotameters of the RS 7 type, regulated by valves installed on the liquid supply line and on the pump bypass line.

Fig. 1. Scheme of the experimental setup.

1 - working chamber of the vortex apparatus; 2 - tangential gas swirlers; 3 - tangential swirlers of liquid; 4 - separator; 5 - fan; 6 - air flow meter; 7 - water flow meter; 8 - U-shaped water diffmanometer;

With an increase in the dust concentration, the efficiency of the device also increases; at $C > 20\%$, the influence of the relative concentration of the dust-air mixture being cleaned and, accordingly, the increase in the degree of efficiency decreases.

References:

1. Bakhronov Kh.Sh., Tuyboyov O.V., Ganiyeva S.U., Khudoyberdiyeva N.Sh., Vortex apparatus for gas-liquid systems//International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. ISSN: 2350-0328 Copyright to IJARSET www.ijarset.com 5307. Vol. 5, Issue 3, March 2018.-P 5307-5314.
2. Zakirov S.G., Bakhronov X.Sh., Tuyboyev O.B., Khudoyberdiyeva N.Sh., Issledovanie teplootdachi ot vnutrenney stenki trubyy k sloyu polidespersnogo zernistogo materiala psevdoojijjennomu vodoy [Investigation of heat transfer from the inner wall of the pipe to a layer of polydisperse granular material fluidized with water] Khimicheskaya texnologiya, Kontrol' I upravlenie, 2016, 4, 15–18.

БИОЛОГИК ЖИХАТДАН ПАРЧАЛАНДИГАН ЁНҒИН ЎЧИРИШ КЎПИКЛАРИ

Боликулов Ж.С.

Фавқуллода вазиятлар вазирлиги Академияси

Кўпиклар ўта мукаммалашган ва кенг қўлланиладиган ўт ўчириш воситаси бўлиб ҳисобланади, улар газли пуфакчаларни суюқ пардалар қамраб олган коллоид тизимдан иборатдир.

Кўпикларнинг ёнғинга таъсири самарали ажратувчанлик хусусиятидан иборат бўлиб, бундан ташқари кўпикнинг таркибидаги сув ёнувчи сиртни совутишга хизмат қилади.

Кўпикни самарали ёнғин ўчириш воситаси сифатида ишлатишнинг афзаллиги шундаки, кўпик ёнғин ўчоғига тушганда, ёнғинни ўчиришда энг самарали таъсирга эга бўлиб, аста-секин парчланади. Кўпикли тизимлар, белгиланган меъёрий хужжатларга мувофиқ, ёнувчан суюқликлар ва кимёвий материалларни ўчириш учун тавсия этилади. Шу сабабли, кўпикли ёнғинга қарши воситалар ва автоматик кўпикли тизимлар бутун дунё бўйлаб нефть резервуарлари, кимё заводлари ва нефтни қайта ишлаш заводларида кенг ёнғин ўчириш воситаси сифатида кенг ишлатилади.

Ёнғин ўчириш кўпикларини олиниш усули ва шароитига боғлиқлигига қараб кимёвий ва ҳар хил каррали ҳаво-механик кўпикларга бўлинади.

Кимёвий кўпик ишқорни (одатда натрий бикарбонат) кислота (одатда алюминий сульфат) билан сувда аралаштириш натижасида ҳосил бўлади. Ушбу моддалар герметик берк идишда биргаликда сақланади. Кўпикни янада бардошли қилиш ва унинг ишлаш муддатини узайтириш учун унга стабилизатор қўшилади.

Ушбу кимёвий моддалар ўзаро таъсирлашганда, карбонат ангидрид билан тўлдирилган пуфакчалар ҳосил бўлади, бу ҳолда деярли ҳеч қандай ёнғинга қарши хусусиятга эга бўлмайди; ундан асосий мақсад пуфакчаларнинг пайдо бўлишига олиб келиш ҳисобланади.

Кукунсимон моддалар идишларда сақланиши ва ёнғинга қарши кураш жараёнида сувга махсус мослама орқали киритилиши мумкин ёки иккита кимёвий модданинг ҳар бири сув билан олдиндан аралаштирилиши мумкин, натижада алюминий сульфат эритмаси ва натрий бикарбонат эритмаси ҳосил бўлади.

Ҳаво-механик кўпик. Ушбу кўпик кўпик ҳосил қилувчи моддани сув билан аралаштириш натижасида ҳосил бўлган кўпикли эритмадан ҳосил бўлади. Пуфакчалар кўпикли эритма билан турбулент ҳаво аралашганда пайдо бўлади. Кўпик номидан кўриниб турибдики, унинг пуфакчалари ҳаво билан тўлдирилган. Кўпикнинг сифати аралаштириш даражасига, шунингдек, ишлатиладиган усқунанинг ишлаши ва самарадорлигига, унинг миқдори эса ушбу усқунанинг конструкциясига боғлиқ. [1]

Ҳаво-механик кўпигининг бир нечта тури мавжуд, улар табиатда бир хил, аммо ҳар хил ёнғин ўчириш самарадорликга эга. Унинг кўпик ҳосил қилувчи моддалари оксил ва сирт фаол моддалар асосида ишлаб чиқарилади. Сирт фаол моддалар-бу ювиш воситалари, намлагичлар ва суёқ совунларни ўз ичига олган моддаларнинг катта гуруҳи ҳисобланади.

Кўпик ҳосил қилувчи модданинг таркибида фтор атомини бўлиши юқори термик мустаҳкамлигини ва ажратувчанлик хусусиятини беради. Бу кўпик ҳосил қилувчи ёрдамида ёнувчи юзада юпқа парда пайдо қилиши мумкин, у фақат ёнғинни бартараф қилади, балки қайта алангаланишини олдини олади.

Бундай кўпикларнинг афзаллиги шундаки, қутбланган (поляр) суёқликлар ёнғинларни ўчиришда ҳам қўлласа бўлади.

Сирти фаол моддалар (ПАВ) асосида олинган кўпикларга қўйиладиган талаблардан бири атроф муҳитга салбий таъсир кўрсатмайдиган бўлиши керак. [2]

Масалан сирти фаол моддалар бўлган алкилбензолсульфонат тузилишига қараб биологик парчаланиш қўйидагичадир:

Демак, бирламчи тузилишга эга бўлган алкилбензолсульфонатлар, яъни сирти фаол моддалар асосида кўпиклар олиш мақсадга мувофиқдир, ундан ташқари улар барқарор кўпиклар ҳосил қилиш хусусиятига эга бўлиши лозим. [3]

Шунинг учун маҳаллий хомашёдан кўпик ҳосил қилувчи моддаларни ажратиб олиш бўйича илмий изланишлар олиб борилди. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ўсадиган қачимсимон етмак ўсимлигидан кўпик ҳосил қилувчи модда ажратиб олинди. Модданинг 6 фоизли сувдаги эритмасидан кўпик ҳосил қилинди, унинг кўрсаткичлари ГОСТ 50588-2012 талаблари бўйича текшириб кўрилди.

Тадқиқотнинг дастлабки босқичида маҳаллий ўсимлик илдизи асосида олинган янги таркибли ёнғин ўчириш кўпигининг карралилиги, барқарорлиги ва парчаланиш вақти текширилди ва ҳозирги кунда амалда кенг қўлланилиб келинаётган ёнғин ўчириш кўпикларининг кўрсаткичларига солиштирилди.

Ўсимлик илдизи асосида олинган ёнғин ўчириш кўпиги ҳозирги кунда амалиётда кенг қўлланилаётган ёнғин ўчириш кўпикларига солиштирилганда, карралилик, барқарорлик ва парчаланиш вақти каби кўрсаткичлари фарқ қилиши тажриба натижалари асосида аниқланди.

Ўсимлик илдизи асосида олинган ёнғин ўчириш кўпигининг карралилик, барқарорлик, парчаланиш вақти ва ёнғин ўчириш хусусиятини яхшилаш мақсадида сувда эрийдиган полимерлар қўшилди. Тажриба натижасида олинган ёнғин ўчириш кўпиги ҳозир кунда четдан келтириляётган кўпикка қараганда бир қанча афзалликларга эга эканлиги тасдиқланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. А.Ф.Шароварников, С.А.Шароварников. Пенообразователи и пены для тушения Пожаров. Состав. Свойства. Применение. Москва 2005 г.
2. В.Н.Любимов. Повышение огнетушащей эффективности противопожарных пен добавлением водорастворимых полимеров. Уфа – 2015 г
3. И.М.Абдурагимов Огнетушащие средства и способы их применения. Журнал всесоюзного химического общества им.Д.И.Менделеева том XXI №4 1976 издательство «Химия».

TEXNOGEN TUSDAGI FAVQULODDA VAZIYATLARDA RKB MUHOFAZA TADBIRLARINI TASHKILLASHTIRISH

Ziyadullayev A.Sh.

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi

Radiatsion, kimyoviy va biologik (RKB) muhofaza - bu kuchli ta'sir etuvchi kimyoviy zaharli moddalar (KTZM), radioaktiv moddalar va biologik vositalarning aholiga va iqtisodiyot inshootlariga zararli ta'siri oldini olishga yoki uni imkoni bor qadar kamaytirishga qaratilgan tadbirlar majmuasidir.

Radiatsion, kimyoviy va biologik (RKB) muhofazaning eng asosiy vazifasi kimyoviy xavfli ob'ektlari (KXO) dagi, radiatsion va biologik xavfli ob'ektlaridagi halokatlar bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarning oldini olishdan iborat.

Favqulodda vaziyat - odamlarning qurbon bo'lishiga ularning sog'ligiga yoki atrof tabiiy muhitga zarar etishi, jiddiy moddiy talofatlar kelib chiqishi hamda odamlar hayot faoliyati, sharoiti izdan chiqishiga olib kelishi mumkin bo'lgan, avariya halokati, xavfli tabiiy xodisa, tabiiy, texnogen, ekologik ofat natijasida muayyan hududda yuzaga keladigan vaziyat.

Avariya - mahsulot tayyorlashda ishlatiladigan mashinalar, jihozlar, texnologik tizimdagi uskunalar majmuasidagi nosozlik, elektr bilan ta'minlashdagi nosozlik, binolar, qurilmadagi nosozliklar tufayli vujudga keladigan voqeaga aytiladi.

Korxonadagi texnologik nosozliklar, moddalarni saqlashda yo'l qo'yilgan xatoliklar tufayli, transport turlarining o'zaro to'qnashuvi, sodir bo'ladigan halokatlar natijasida kuchli ta'sir etuvchi zaharli moddalarni atrof - muhitga tarqalib ketishi mumkin.

Halokat - oldingisidan farqli holda qamrovi kengroq va odamlar halok bo'lishiga olib kelgan voqeaga aytiladi. Poezdlarning o'zaro to'qnashishi, samolyot halokati, korxonalarda sodir bo'lgan halokatlar tufayli atrof-muhitning yomonlashuvi, insonlar qurboni, talafotlar darajasining ortib borishi hammasi bu turdagi halokat turiga xos xususiyatdir.

Misol tariqasida ayrim favqulodda vaziyatlarni keltirish mumkin:

Amerikaning "Yunion Korbayt" kompaniyasiga qarashli kimyo zavodida gaz quvurlaridan 40 tonna o'tkir zaharlovchi moddaning tashqi muhitga oqishi oqibatida ulkan falokat ro'y berdi. 2000 kishining hayotiga zomin bo'lgan mana shu hodisa tufayli 80 ming fuqarolar zaharlanib, salomatligiga jiddiy ziyon yetdi.

Matbuotda yozilishicha, Chernobil hodisasi tufayli ana shu kamsuqum, mo'jazgina ukrain shaharchasining nomi dunyoga yoyildi. Halokatning dastlabki daqiqalarida 30 000 kishi hayot bilan vidolashdi. Radiatsiya asorati keyinchalik yana ko'p ming kishining o'lishiga olib kelgan. Radioaktiv parchalanishlar Ukrainaning 11 viloyatiga tarqalgan. Stansiya direktori halokatdan keyin ham radioaktiv tekshirishni o'tkazmagan, o'tkazish uchun kerakli zamonaviy uskuna, moslamalar bo'lmagan, gazdan saqlash vositasi stansiyada ishlovchi xodimlarda bo'lmagan, halokat to'g'risidagi ma'lumot o'z vaqtida e'lon qilinmay, 36 soat o'tgandan so'ng e'lon qilingan. Stansiya xodimlari aniq harakat qilishlari lozimligini bilmaganlar. 21 mln m³ uskunalarining ustki yuzasi maxsus tozalashdan o'tkazilmagan. 500 ming m² yer yuzasini tuprog'i ko'chirilib ko'mib yuborilgan. 600 ta qishloqlar zaharli radioaktiv moddalardan zararsizlantirilgan.

Kimyoviy xavfli inshoot - iqtisodiyot korxonasi bo'lib, faoliyat ko'rsatish davrida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan halokat tufayli odamlarning ommaviy tarzda zaharlanishi, kimyoviy zaharli moddalarning atrof-muhitga tarqalishi kuzatilishi mumkin.

Zararlanish manbai - kimyoviy xavfli inshoot joylashgan hududdagi falokat tufayli odamlarning, o'simliklarning, jonivorlarning zaharlanishi. Ta'sirchanlik - kimyoviy modda xossasi bo'lib, zaharlanishga olib kelishi mumkin bo'lgan modda miqdori bilan belgilanadi (kam zaharlanish, kuchli zaharlanish va boshqalar).

Miqdori - miqdor o'lchov birligi g/m³ yoki mg/l larda o'lchanadi. Kimyoviy xavfli inshootlar fuqaro muhofazasi nuqtai nazaridan ma'lum turlarga ajratiladi - miqdori, ta'sir kuchi, saqlash qonun-qoidasi va boshqalar.

Kimyoviy xavfli korxonalaridagi halokatlarning tavsiflanishi:

- portlash tufayli sodir bo'lgan halokat, texnologik jarayon ishdan chiqqan, muhandislik qurilmalari buzilgan, natijada batamom yoki qisman mahsulot ishlab chiqarish to'xtab qolgan. Katta miqdorda moliyaviy yordam ko'rsatish talab etiladi;

- halokat natijasida asosiy yoki yordamchi texnologik qurilmalar ishdan chiqqan, ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun ma'lum miqdordagi yordam kerak bo'ladi.

Radioaktiv xavfli ob'ektlaridagi avariya

Ma'lumki, o'zidan nur tarqatish va odam organizmida "nurlanish" deb nomlanadigan kasallikni vujudga keltirishi mumkin bo'lgan radiatsion materiallar iqtisodiyot ob'ektlarining bir qator sohalarida turli maqsadlar uchun ishlatib kelinmoqda. Bularni saqlash, to'g'ri ishlata bilish, tashlab yuborish, qayta ishlash jarayonlarida texnika xavfsizligiga rioya etilmasa og'ir oqibatlariga - atrof-muhitning radioaktiv ifloslanishiga, odamlarning, mavjudotlarning nobud bo'lishi va o'simliklarning yaroqsiz holatga kelib qolishiga sabab bo'ladi.

Hozirgi vaqtda respublika hududida 200 dan ortiq kimyoviy xavfli ob'ektlar mavjud. Ularda ishlab chiqariladigan yoki iqtisodiyotda turli mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun olib kelinadigan, saqlanadigan suyuq qattiq gaz holatdagi inson, hayvon sog'ligi uchun zararli bo'lgan kuchli ta'sir

ko'rsatuvchi moddalar turi ko'p. Kuchli ta'sir etuvchi moddalardan ayrimlari to'g'risida quyidagi tafsilotni keltirish mumkin.

Xlor - odatdagi sharoitda qo'lansa hidi bor, sarg'ish-yashil gazsimon, havodan 2,5 barobar og'ir. 34°C haroratda suyuq holatga o'tadi. Suvda yaxshi eriydi (+ 20°C haroratda bir hajm suvda ikki hajmda xlor eriydi), organik erituvchilarda ham yaxshi eriydi. Kuchli oksidlovchi moddalar, ma'danlar bilan, ko'pchilik ma'danmas moddalar va organik moddalar bilan o'zaro yaxshi ta'sir etadi. Bo'g'uvchi ta'siri bor. Havodagi mumkin bo'lgan miqdori -0,03 mg/m³, agar moddaning miqdori 10 mg/m³ bo'lsa inson organizmiga salbiy ta'sir etadi, miqdori 2500 mg/ m³ ni tashkil etsa o'limga olib kelishi mumkin.

Xlor nafas olish yo'llarini qichishtiradi, o'pkani shishiradi, yuqori darajada quyuqlashgani esa o'ldiradi. Zaharlanganlik belgilari: konyunktivit (ko'z oldi shilliq pardasining yallig'lanishi), tanglay va tomoqning qizarishi, bronxit, nafas qisishi, ovoz bo'g'ilishi, ko'z yoshlanishi, azob beradigan quruq yo'tal, shilimshiq va qon aralash balg'am ajralishi, badan ko'karishi, hushdan ketishi mumkin.

Ammiak - odatdagi sharoitda o'tkir novshadil spirti, hidi bor rangsiz gaz, havodan yengil. 33 °C haroratda yoki yuqori bosimlarda osongina suyuq holatga o'tadi. Suvda yaxshi eriydi va kislorod muhitida yonadi. Ammiak bilan havoning quruq aralashmasida portlash xususiyatiga ega (harorat 18 °C bo'lib, aralashma tarkibida 16-28 % atrofida ammiak bo'lsa). Ammiak gazining odamlar yashaydigan havodagi mumkin bo'lgan miqdori 0,04 mg/m³, eng ko'pi bilan 0,2 mg/m³ ga teng. Agar gazning miqdori 40-80 mg/m³ bo'lsa, ko'z achishib yoshlanadi, nafas olish yo'llari qattiq shikastlanadi. Gazning o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan miqdori 1500-2700 mg/m³ ga teng. Gazning suvdagi 10 % eritmasi novshadil spirti deb nomlanadi, 18-20 % eritmasi esa ammiakli suv deb aytiladi. Ammiak gazi sanoat miqyosidagi sovitgichlarda ishlatiladi. Ammiak gazini saqlash va ma'lum masofaga tashib oborish siqilgan holda 6-18 kgs/sm³ bosimga ega bo'lgan metall idishlarda olib boriladi.

Favqulodda vaziyat sodir etilganda, aholiga bildirish tartibi quyidagacha bo'lishi mumkin. Kimyoviy xavfli ob'ektda avariya bo'lganda bunday axborot beriladi: "Diqqat barchaga!!! Shahar favqulodda vaziyatlar bo'limidan gapiramiz. Fuqarolar! Kimyo kombinatida xlor kuchli ta'sir etuvchi zaharli modda avariya sodir bo'lganligi sababli tarqalib ketdi. Zaharlangan havo buluti shimoliy yo'nalish tomonga tarqalib bormoqda. Quyidagi shahar, mavzelar (hududlar nomi aytiladi) va aholi punktlari kimyoviy zaharlanish hududida qoladilar. Zaharlanish hududiga tushib qolgan kishilar uylaridan, muassasa, korxonalar, o'quv yurtlaridan darhol chiqsinlar, shamol yo'nalishiga perpendikulyar, eng qisqa yo'l bilan xavfsiz joylarga o'tsinlar. Tashqariga chiqishdan oldin ho'llangan yoki 2 % li ichimlik soda eritmasi shimdirilgan paxtali doka, bog'ich taqib olinglar. Agar zaharlangan havo buluti yetib kelguncha xonadoningizdan, uyingizdan chiqib o'lgurmasangiz, qolgan joyingizda yashirinib, deraza-eshiklarni zichlab yopib, xonangizga tashqaridan havo kirmaydigan qilib oling.

Yerto'lalar va uylarning pastki qavatlariga yashirinmang. Xlor havodan og'ir bo'lgani uchun, pastqam joylarga, jumladan, yerto'lalarga oqib kiradi. Keyin esa favqulodda vaziyatlar bo'limining ko'rsatmasiga binoan yo'l tuting. Avariyaning bartaraf qilish choralarini ko'rilayapti. Xabarlarimizni kuzatib boring".

Mana shu tartibdagi axborot bir necha marotaba beriladi. Suv bosish ehtimoli tug'ilganda bunday axborot beriladi:

"Diqqat barchaga!!! Favqulodda vaziyatlar boshqarmasidan (bo'limidan) gapiramiz. Fuqarolar! Qor qattiq erib, Chirchiq daryosida suv sathi ko'tarilishi natijasida quyidagi joylardagi uylar va xo'jalik qurilishlarini suv bosishi kutilmoqda. Pastqam joylardagi aholi kerakli buyumlarini chordoqlarga, yuqori qavatlarga chiqarib qo'ysin. Evakuatsiyaga tayyor turilsin. Eng zarur kiyim va poyafzal, ovqat mahsulotlarini olib ketishga tayyorlab qo'yilsin. Suv yanada ko'tariladigan bo'lsa, uylardan chiqib, tepalik joylarga o'tishga tayyor turilsin. Ketishdan oldin elektr toki, suvni to'xtatib, pechlardagi o't o'chirib qo'yilsin. Pul va hujjatlarni olish yodingizdan chiqmasin! Hayvonlarni, ozuqa va yem-xashaklarni ehtiyotlab qo'yishni o'ylang. Suv bosish xavfi borligini qo'shnilaringizga eslatib. Bolalarga, keksalarga va xastalarga yordam bering. Vazminlik, tartibni saqlang. Agar suv dalada ekaningizda kelib qolsa - balandlik joylarga chiqing,

bordi-yu, buning iloji bo'lmasa daraxtga chiqib oling. Juda bo'lmasa, odamni suv betida tutib tura oladigan xoda, taxta, yog'och devor parchalari, yog'och eshik, deraza, avtomobil kameralari singari narsalardan foydalaning. Suv bosish hududidan evakuatsiya qilish choralari ko'rilyapti".

Kuchli ta'sir etuvchi zaharli moddalar bilan zaharlanganda birinchi tibbiy yordam:

1. Zararlanuvchilarga gaz niqob, respirator kiydirib, paxta-doka qoplama bog'lang.
2. Zudlik bilan zararlanish maydonidan olib chiqing.
3. Zararlanish manbasiga qarab birinchi tibbiy yordam ko'rsating.

Is gazi bilan zaharlanganda:

1. Zaharlanuvchini tezlikda ochiq havoga olib chiqib, oyoqlarini biroz ko'tarib, orqasi bilan yotqizing va kiyim tugmalarini yeching.
2. Hushidan ketgan bo'lsa, novshadil (ammiak) spirti hidlating.
3. Nafas olishi va yurak urishi to'xtagan bo'lsa, sun'iy nafas oldiring va yuragini bilvosita uqalang.
4. Boshi va ko'krigiga sovuq kompress (muz) qo'ying.
5. Hushidan ketmagan bo'lsa, unga issiq choy yoki kofe ichiring.
6. Tez yordam yoki yo'lovchi mashinaga chiqarib, zaharlanuvchini davolash muassasasiga jo'nating.

Ammiak bilan zaharlanganda:

1. Fuqaro gazniqoblariga qo'shimcha DPG-Z patronini ulang.
2. Ko'z, nafas yo'llari va badanning ochiq joylarini ichimlik sodasiniing eritmasida yuving.
3. Zaharlanuvchiga issiq sut berib yotqizib qo'ying.
4. Zaruriyat tug'ilsa novshadil spirti hidlatib "og'izdan og'izga" usulida sun'iy nafas oldiring va yurakni bilvosita uqalang.

Xlor bilan zaharlanganda:

1. Ko'z nafas yo'llari badanning ochiq joylarini ko'p miqdordagi suv bilan yuving.
2. Halqum achishsa bo'yinga xantalli yoki isituvchi kompress (muz) qo'ying va oyoqqa issiq vanna qiling.

Foydalanilgan manbalar

1. Ziyadullayev A.Sh. va b. Atom energetikasining rivojlanishi va ionlovchi nurlanishlarning tirik hujayralarga biologik ta'sir mexanizmi. "Fan, muhofaza, xavfsizlik", 2 (3), 2019. 97-101 b.
2. Istomin A.A, Ibadullaeva X.T, Xakimova F.T., Musaeva N.A., Barakaeva X.N. "Fuqaro muhofazasi". T., 2011. 86-88 b.
3. Пулатов Ю.С. Гражданская защита в системе МВД. Учебное пособие. – Т.: ТВВТУ МВД Республики Узбекистан, 2016. 39-56 с.
4. Атаманюк В. Г. Гражданская оборона. Учебник. - М.: Высшая школа, 1992.

ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО СОЗДАНИЮ ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ ПОВТОРНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

¹Ибрагимов А.Т., ¹Ходжаева, С.О. ¹Соибова Д.Б., ¹Каримов С.Х., ²Мирвалиев З.З.

¹Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

²Ташкентский государственный аграрный университет

Потенциальные позиции Узбекистана в мировом сообществе на основе позитивных изменений и устойчивого роста во всех сферах, основанного на демократических принципах, постепенно набирает свое темпы развития. Яркий пример тому - коренные реформы и планомерная созидательная работа, проведенная в самых разных сферах за последние пять лет [1, 2]. Решение приоритетных постановочных задач на местах все более заметным оказываются по совершенствованию тенденции развития ориентационных направлений

научно-технического прогресса, охватывая, все широкий спектр жизнедеятельности общества. В современных условиях этапов цифровизации системы экономики активно внедряются высокоскоростные ИТ-технологии, обеспечивая ритмичного функционирования сегментов отраслей экономики, системным внедрением разработок по ноу-хау, активно совершенствуются циклы модернизации производства. Во всех отраслях промышленности - химической, нефтегазовой, текстильной, электротехнической, аграрной, металлургии, машиностроении, медицины, строительной индустрии и др., комплексным путем осуществляются гибкие механизмы освоения результативных трансформационных идеи и инновационных разработок. В тоже время и, к сожалению, за счет глобализации химизации производственных процессов во всех сферах деятельности являются причиной возникновения в больших объемах разных видов и агрегатных состояниях выбросов. Распространение газообразных безвозвратных вредных веществ в атмосферу и водоемам еще приведет ускорению разного рода токсикологических заболеваний на местах среди населения. Эффективная работоспособность и уровень квалификации рабочего персонала, а также инженерно-технических работников того или иного предприятия становятся прочной опорой для обеспечения рентабельности хозяйствующих субъектов. Бесперебойная производственная деятельность любой формы собственности предприятий требует соблюдение всех норм и правил природоохранных мероприятий и комплексного использования вторичных ресурсов. В настоящий период почти все товары, в т.ч. готовая обувь и их комплектующие изделия и детали в виде полимерных гранул привозятся из-зарубежных государств, в основном с Китая.

В химических предприятиях в нефтегазовом секторе экономики образуются множество отходов, в основном, в виде полимеров, которые являются востребованными и могут быть вторично, использоваться для нужд других отраслей экономики промышленности. К тому же некоторые полимеры, относящиеся к классификации термореактивные, например, сополимерные продукты этилена с винилацетатом (EVA) – не восстанавливают свое первоначальное состояния, особенно, во время процессов переработки при термических режимах воздействия, а также в момент ударных нагрузок. Единственным случаем способа утилизации становятся сжигание отходов путем проведения процесса пиролиза. Но, исход данного способа утилизации полимерного материала может привести возникновению колоссального ущерба, с образованием газообразных токсичных выбросов, сопровождением выделения вредных веществ в атмосферу, которые катастрофически оказывают серьезного отрицательного воздействия окружающую среду и защиты экологии в целом. Имеются и другие способы целевого использования вторичных материалов [3-7]. Чаще всего для выпуска летних сезонных видов обуви (тапочек, сандалий) используют ЭВА сополимер и поливинилхлоридные (ПВХ)-пластики, которые накапливаются на территории предприятия в большом объеме [8, 9]. По статистике, в среднем одна третья часть сырья в конечном итоге после литья (вулканизации) образуется в виде безвозвратных отходов. Вулканизованные, т.е. после термической обработки ЭВА являются терморегулирующими полимерами, которые не переходят в первоначальное состояние. Во время технологических процессов оснастки обуви и литья полимерных гранул образуются множество дефектов и бракованных изделий, которые подвергаются последующей обработки. Доступным и эффективным способом утилизации изношенных комплектующих обувных деталей является термомеханическая обработка включающая ряд последовательных операций. В частности, измельчения (гранулирования); смешения с избыточным количеством вулканизирующих агентов – активаторами и ускорителями вулканизации, в качестве которых использованы сера, окись цинка, тетраметилтиурамдисульфид (ТМТДС) и Неозон Д. Реакционная смесь из тонкоизмельченных резиновых порошков подвергают к подвулканизацию, в процессе которого порошкообразные гранулы становятся хрупкими. Потом, их просеивают, с помощью выбросит, и отделяют от не прореагировавших примесей, разделяя по фракциям дисперсности (резиновая мука). Полученные повторной переработке сухие порошкообразные продукты являются готовым полуфабрикатом - наполнителем для клеевых эластоплимерных композитов и сырых резиновых смесей. В составе рецептур клеевых термоэластопластов, содержание резиновой

муки может колебаться от 5 до 10 масс. ч. на 100 масс. ч. каучука. К тому же, подобные рода добавки в определенной степени (7%) усиливают упруго-прочностные характеристики изделий, снижая усадку материалов на 9% по отношению рабочей зоны площади поверхности образцов. Разработаны способ и оптимальный состав полимерной композиции для изготовления синтетических покрытий спортивных площадок, современный материал, включающий вторичные отходы ЭВА и другие связующие добавки. Цветные ЭВА гранулы, имеющий весьма широкий спектр применения, используется для укладки напольных покрытий наливным методом на спортивных площадках, легкоатлетических беговых дорожках. Также применяется в производстве плит, рулонных изделиях, засыпке полей из искусственной травы. Предлагаемый технологический метод утилизации отходов способствует созданию новых дополнительных возможностей предприятия по выпуску экологически чистых продукции, ресурсосбережению и повышению надежности материала, следовательно, в сравнении с аналогами обладают существенным преимуществам. Значение эффективности применения ЭВА гранул состоит в том, что данная композиция, используемая в производстве резиновых покрытий, имеет ряд преимуществ. Предлагается этапы переработки резиновых полимерных отходов производства с последующей заготовкой слоистых (сэндвич) эластопolyмерных покрытий для беговых спортивных площадок:

Данная технология успешно внедрены в нескольких предприятиях резинотехнических производств и обувной отрасли промышленности. Следовательно, на основе многократного использования полимерных отходов (изношенных шин, рукавов и пр.) достигается экономии энерго- и материальных ресурсов. В совокупности все эти перечисленные критерии способствуют утилизации (рекуперация) недоброкачественных (бракованных) изделий, сэкономив сырье, обеспечивая экологическую безопасность с выпуском качественно-чистой продукции. Полученные результаты по способам и составом полимерной композиции доказывают их новизну о том, что конструкционный материал, после регенерации полимеров, включающий вторичные отходы обувного производства, в основном NBR-каучук, сополимер ЭВА и др. связующие добавки в виде клеев расплавов, возможно, использовать в качестве адгезивов, герметиков.

Литература:

1. Мирзиёев Ш.М. СТРАТЕГИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА. – Т.: изд. “Узбекистан”, 2021. с. 464.
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 11.10.2023 года “О мерах по дальнейшему ускорению реформ повышения экспортного потенциала кожевенно-обувной и меховой отрасли промышленности” УП за №331.
3. Khodzhaeva S.O., Ibragimov A.T. Синтез каучуковых клеевых сополимеров и значения результатов исследований для обуви с требуемыми свойствами / *iJ Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES) VOLUME 1, ISSUE 1 / ISSN 2181-2675*. 2021. – P. 115 – 122. Journal home page: <http://ijournal.uz/index.php/jartes>
4. Зайнуллин Х.Н., Абдрахманов Р.Ф., Ибатуллин У.Г., Минигазимов И.Н., Минигазимов И.С. Обращение с отходами производства и потребления. Уфа: Диалог, 2005. - 202 с.
5. Переработка отходов полимерных пленок. Режим доступа: <http://www.plastmodern.com>.

6. Зезин А.Б. Полимеры и окружающая среда // Сорос образов. журн. 1996. №2. - С. 57-64.
7. Интернет-журнал «Отходы и ресурсы» Russian Journal of Resources, Conservation and Recycling. <https://resources.today>
8. Mirvaliev Z.Z. Development and investigation of the properties of an effective heat stabilizer for chloroprene rubber Nairit KR-50 based on the condensation product of gossypol resin with amine compounds // International Polymer Science and Technology, Vol. 34, No.2, 2006 T, P.43-45. <https://researchgate.net/publication>
9. Mirvaliev Z.Z. Study of thermostabilization of polyvinylchloride by carboxylates of metals product – T // LXIX International Scientific and Practical Conference «International Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and Education», - Boston, - 2020. P.7-9.

ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР РИВОЖИДА ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТ КОМПОЗИЦИЯЛАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ

Ибрагимов А.Т., Сойибова Д.Б., Ходжаева С.О., Мўминходжаев М.Б.
Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

Янги Ўзбекистон стратегиясининг тараққиёт босқичлари илм-фан ва техника-технологияларнинг интеграциялашув натижадорлигига боғлиқ бўлиб, ҳар қайси соҳа кесимидаги барча тармоқларнинг ялпи ривожланишини таъминлайди [1]. Барқарор иқтисодий ўсиш суръатларга эришишга йўналтирилган туб ислохотларнинг тизимли ва маромида олиб борилиши, кўп жиҳатдан, сифат кўрсаткичлари анча юқори ва таннарҳи нисбатан паст бўлган кенг ассортиментдаги рақобатбардош маҳсулот турлари ва ҳажмининг кескин ортишига ҳамда меҳнат унумдорлигига ўз ижобий таъсирини кўрсатади. Замонавий инновацион ишланмаларнинг трансформациявий юқори самарадор усуллари билан мақсадли, омилкорлик билан фойдаланиш - томонлар ўзаро манфаатли алоқаларини мустақамлашнинг муҳим меъзонидир. Бугунги давр, табиий ресурс манбааларидан оқилона фойдаланишни, ишлаб чиқариш ва оқова сув тозалаш иншоатлари тизимини янгилашни, муқобил иккиламчи хом-ашёлар ҳисобига яшил энергия таъминотини такомиллаштириш тадбирларини жамиятимизда давомий олиб боришни тақозо этмоқда. Илмий фаолиятларимиз замирида турли русумдаги синтетик каучуклар ва тўйинмаган органик кислоталар эфирлари асосида синтез қилинган термоэластопласт (ТЭП) елим композицияларининг адгезион хоссалари тадқиқ қилинди [2, 3]. Мақбул усул, каучукли эластомерларнинг куйи молекуляр модда мономерлари билан ўзаро сополимерланиш жараёнининг радикал механизмидаги инициирлаш реакцияларига асосланган. Эритма муҳитидаги латексли маҳсулотни акрил (винил) мономерлари билан эмульсияли сополимерланиш синтези натижасида термопластли пайванд сополимерлар олиниб, реакция қоришма таркибида - (мет)акрил кислота (ҳосилалари) – метилметакрилат, бутилметакрилат; боғловчи қўшимчалар - полиизопрен (СКИ), бутадиен-нитрил (СКН), полихлоропрен (Наирит) русумидаги каучуклар ишлатилди. Полимер аралашмаларини модификациялашда бошланғич компонентлар - каучукли қоришмаларнинг суюқланиш (шишаланиш) термик ҳарорат режимлари қиёсланиб, солиштирилди. Адгезив материалларга хос бўлган ва пойабзал буюмлари учун талаб этиладиган хоссаларга кўра, мос хусусиятлари тавсифланиб, саноат намуналари билан таққосланди. Лаборатория шароитидаги анализ кузатувлари ва тадқиқот натижаларидан, синтез маҳсулотининг адгезион (когезион) ёпишқоклиги ва реакция мойиллиги юқорилиги, полихлоропренли каучук асосидаги елим композицияси нисбатан мақбуллиги маълум бўлди. Акрил полимер эмульсиясининг герметик жипслаштириш хусусиятини барқарорлаштиришда бирламчи каучукнинг морфологик тузилиши, полифункционалликка кўра компонентларнинг реакция қобилияти, реологик тавсифларини аввалдан белгилаш имкониятларининг мавжудлиги, деформацияга бардошлилик, тайёр маҳсулотнинг юқори реакция адгезив хусусиятлари инобатга олинди. Пайванд сополимер синтезида макромолекулаларо занжир бўйлаб ўсувчи радикалларнинг

ички молекуляр звенолари ҳисобига пайвандланиб, тикилишини фаоллаштиришга йўналтирувчи боғловчи агентлар улушининг юқори намоён бўлди. Эмульсияли муҳитда синтез қилинган сополимерлар реакция қоришмалари таркибида инициатор миқдорининг ортиши, ўз навбатида, пайвандланиш даражасининг мос равишда кўтарилишига ва шу билан бир қаторда, ҳосил бўлган маҳсулот масса улушининг ҳам ошишига имкон берди. Лаборатория шароитида мақбул таркибли усулда полихлоропрен каучуки ва акрил мономерли пайванд сополимери асосида олинган елим маҳсулотининг адгезион хусусиятлари тадқиқот натижалари апробациядан ўтказилиб, пойабзал бутловчи қисм ички деталлари, айниқса, чарм-картонларини ёпишқоқлик ва жипслаштиришдаги барқарорлиги ҳамда таъсир ўзгаришлари тажрибавий синалди. Турли аралаш толалардан тайёрланган тўқима матоларига полимер елими пардасининг тола юзаси билан адгезион мустаҳкамлиги ва узилиш юкланмасини аниқлаш услубларининг стандарт шартлари (ТШ 17922-97)га мослиги AG-1 ускунасида аниқланиб, текширилди. Тажриба синов намуналарини олишда полихлоропренни метил (бутил)метакрилатдаги пайванд сополимерининг толуолдаги 20%-ли эритмалари тайёрланиб, “Наирит” русумидаги саноат намунаси билан қиёсий солиштирилди. Даставвал тўқима матоси сирт-юзасини елим қатлами бир текисда суртилди ва икки (уч) қатламли матоларни ўзаро жипслаштириб, ҳар уч намуна елимланиб, бирлаштирилди ва бириктирилди. Елимланган намуна сирт-юзаси ўлчамлари 300x50 мм атрофида бўлиб, ўткир тиғли предмет ёрдамида намуна юзасининг энг чекка тор қисмидан 50 мм узунликдаги елимланган қатлами ажратиб олинди. Икки қисмга ажралиб, айрилган қатламли материални ускунанинг қисқичига маҳкамланади. Узиш агрегатининг иш режими шароитида юқориги қисқич 100 мм/дақиқа тезликда ҳаракатга келиб, вертикал кўтарила бошлади. Елим қатламининг адгезион мустаҳкамлиги намуна қатламлари узилишидаги энг юқори юкламанинг максимал қийматига тенг бўлди. Эритма намланиш бурчагини аниқлаш учун намунанинг чекка бурчагига сув пуркалиб, ҳўлланади ва текшириладиган синов елими намунасида тўқима мато сирт-юзаси қатламларига бир текисда суртилди. Елимли қатлам сирт-юзасининг морфологик тузилишини рақамли USB лаборатория микроскопи ускунаси ёрдамида тадқиқ қилинди. Елимланган намуналарда ҳўлланишнинг мувозанат ҳолатини, чекка бурчакни аниқлашдаги томчининг фототасвирли кесим проекцияси орқали топилиб, ифодаланди. Сирт-юза энергия қийматини фазалараро тортишиш сингари ($\gamma_s - \gamma_{sl}$) математик формула орқали ҳисобланди: $\gamma_s = \gamma_{sl} + \gamma_l \cos\theta$ бунда θ – чекка намланиш бурчаги; γ_s – елим-ҳаво чегарасидаги сирт таранглик кучи, Дж/м²; γ_{sl} – елим-сув чегарасидаги сирт таранглик кучи, Дж/м²; γ_l – сув-ҳаво чегарасидаги сирт таранглик кучи, унинг ҳисоблашлар учун қабул қилинган қиймати ($\gamma_l = 72 \cdot 10^{-3}$ Дж/м²). Синов-апробация амалиётлари асосида пойабзал корхоналарига тавсиявий кўрсатмалар ишлаб чиқилди.

Адабиётлар:

1. Шавкат Мирзиёев ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН СТРАТЕГИЯСИ. – Т.: “Ўзбекистон” нашриёти, 2021. 464 бет.
2. Все термопластичные эластомеры на основе акриловой кислоты с высокой верхней эксплуатационной температурой и превосходными механическими свойствами / Лу Вэй, Ван Яньян, Ван Вэйю и др. // Полимерная химия, 2017. Том: 8. Вып. 37. С. 5741-5748.
3. Ходжаева, С., Ибрагимов, А., & Каримов, С. (2021). Ориентационный эффект смесевых термопластичных воднодисперсионных сополимеров на латексной основе эмульсионных каучуков при создании эластоплимерных клеевых композиций. Academic research in educational sciences, 2 (2), 739-755. <http://doi.org/10.24411/2181-1385-2021-00258>.

КАТАЛИЗАТОРЫ ГИДРАТАЦИИ АЦЕТИЛЕНА НА ОСНОВЕ БЕНТОНИТА И КАОЛИНА

Икрамов А., Халикова С.Д., Мухиддинов Б.Ф., Исмаилова Л.А.
Ташкентский химико-технологический институт

В настоящее время для гидратации ацетиленов используется кадмийкальцийфосфатный (ККФ) катализатор [1-4]. При температурах 360-440 °С получается, в основном, ацетальдегид. В качестве побочных продуктов образуются ацетон, кротоновый альдегид и др. Катализатор работает 72 часа без регенерации. По мере эксплуатации из состава катализатора постепенно уносится активный компонент - окись кадмия и катализатор дезактивируется. Кроме этого ККФ катализатор очень чувствителен к изменению температуры и быстро теряет механическую прочность. Этот катализатор хотя дорогой по цене (12340 долларов США за тонну) до настоящего времени применяется для синтеза ацетальдегида в АО «Навоизот».

Анализ литературных данных и результатов наших собственных исследований позволил сделать вывод о том, что проведение процесса гидратации в присутствии смешанных кадмийцинкалюминиевых катализаторов с добавками фторидов и оксидов алюминия, железа и хрома приводит к образованию ацетальдегида или ацетона или их смеси [5-7]. В этих катализаторах в качестве носителя используется гамма-оксид алюминия, который в республике не выпускается.

В данном сообщении рассмотрим получать возможности ацетона с подбором избирательного катализатора гидратацией ацетиленов. При этом особое внимание уделяется синтезировать гетерогенные композитные катализаторы на основе местных ресурсов. В качестве носителя использована бентонитовая глина Навбахорского месторождения (Навоийская область). Бентонит содержит масс.-%: Na – 0,55, K – 0,38, Mg – 0,6, Mn – 0,0028, Fe₂O₃ – 3,29, Ca – 0,18, Al₂O₃ – 16,23, SiO₂ – 58,8 и др. Здесь Na, K, Mg и Mn определено в качестве чистого элемента. На самом деле они в составе бентонита существуют в виде соединений: оксидов или солей.

Для гидратации ацетиленов испытывали гетерогенные катализаторы, содержащие оксиды кадмия, цинка, железа в различных количествах. Носителями служили бентонит и каолин.

Опыты по гидратации ацетиленов проводили в проточном реакторе из нержавеющей стали размером dxh= 25x1000 мм, со 100, 500 см³ насыпном объемом катализатора.

Анализы проводили методом ГЖХ. (Хроматограф ЛХМ – 8МД. Детекция по теплопроводности, неподвижная фаза Апиэзон –М/ целий -545, температура колонки 20-100°С, программирование, скорость газа носителя азота – 60 см³/мин.). кроме того целевые продукты ацетон и ацетальдегид выделяли ректификацией и определили их физико – химические константы.

Катализаторы готовили мокрым смешением, формованием, сушкой и прокаливанием. Состав и условное обозначение катализаторов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Состав и условное обозначение катализаторов

№	Условное обозначение	Бентонит, %	Каолин, %	ZnO, %	CdO, %	Fe ₂ O ₃ , %
1.	ДР – 3		80	5	15	
2.	ДР – 10	80	20			
3.	ДР – 11	70	30			
4.	ДР – 16	95				5
5.	ДР – 21		80	10	5	5

Было изучено некоторые физико-химические характеристики катализаторов серии ДР, которых в зависимости от состава изменяется насыпная плотность в пределах 745,7 – 832,3 г/дм³, суммарный объем пор 0,257 – 0,375 см³/г и прочность на раздавливание 0,79 – 1,38 кг/гранул.

Селективность ацетона и ацетальдегида сильно зависимость от состава катализатора. Введение в состав катализатора оксидов цинка (15%) и кадмия (10%) (образец № 1, ДР-3) образуется соответственно 42,19% ацетальдегид и 57,08% ацетон. Здесь выход ацетона преобладает чем ацетальдегида на 15,89%. Катализатор №2(ДР-10) состоящий из бентонита (80%) и каолина (20%) способствует образованию ацетальдегида, селективность которого доходит до 96,52%. Здесь наблюдается уменьшение селективности ацетона (2,86%). Уменьшение в составе катализатора бентонита (до 70%), а увеличение содержание каолина (30%) (катализатор №3, ДР-11) наблюдается уменьшение селективности по сравнению катализатором №2(ДР-10) на 17,84%, а увеличение селективности ацетона на 14,78%.

Введение в состав катализатора на основе бентонитовой глины (95%) оксида железа (III) (катализатор №4, ДР-16) 5% увеличивает селективности ацетона до 30,92%. Это на 1,75 раза больше чем катализатора №3 и 10,81 раза больше чем катализатора №2(ДР-10) и меньше 96,16% по сравнению катализатором №1.

Было испытано катализатор на основе каолина введением в состава оксидов цинка, кадмия и железо (III)(катализатор №5, ДР-21). На этом катализаторе наблюдается селективность ацетона 27,45% и ацетальдегидда 61,94%.

Полученные данные по селективности были сравнены с контрольным ККФ ным катализатором. Анализ показывает, что у контрольного катализатора селективность ацетальдегида 81,41%, ацетона 1,98%, кротонового альдегида 16,62%.

Селективность по ацетону больше 28,8 раза (катализатор №1, ДР-3), 1,44 раза (катализатор №2, ДР-10), 8,9 раза (катализатор №3, ДР-11), 15,6 раза (катализатор №4, ДР-16), 13,86 раза (катализатор №5, ДР-21), чем контрольного ККФ катализатора.

Селективность по ацетальдегиду больше на 1,18 раз (катализатор №2, ДР-10), меньше на 1,93 раза (катализатор №1, ДР-3), 1,03 раза (катализатор №3, ДР-11), 1,31 раза (катализатор №5, ДР-21), по сравнению контрольным ККФ катализатором.

Таким образом изучено катализаторы на основе оксидов цинка, кадмия и железо нанесенный на бентонит и каолин. Показано, что катализатор на основе бентонита и каолина (катализатор №2, ДР-10), направляет в сторону образования ацетальдегида. Определено введение в состав каолина оксидов цинка и кадмия (катализатор №1, ДР-3), способствует увеличению селективности ацетона (до 57,08%). Установлено, что во всех испытанных катализаторах (катализатор №1 ÷ катализатор №5), наблюдается увеличение селективности ацетона от 1,44 раза до 28,8 раза по сравнению контрольным ККФ катализатором.

Список литературы

1. Горн И.К., Горин О.А. Исследование в области парофазной каталитической гидратации ацетилен и его производных.// ЖОХ, 1969, Т.39, вып.7, с.2125-2128
2. Горин О.А., Багданова Л.П. Исследование в области парофазной гидратации ацетилен и его гомологов// ЖОХ, 1968, Т.28, вып.1, с.1144-1150
3. Горин Ю.А., Горн И.К. О причинах дезактивации кадмийкальцийфосфатного катализатора в процессе парофазной гидратации ацетилен в ацетальдегид.// Кинетика и катализ.1971, Т.12. Вып.4, с.990.
4. Юкельсон И.И. Технология основного органического синтеза. М.: Химия, 1968, с.795.

ЗАЩИТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ АТМОСФЕРНОЙ КОРРОЗИИ

Исмаилова Н.А., Сидиков А.С. ТХТИ

Атмосферная коррозия металлов и сплавов во влажном воздухе – самый распространенный вид коррозии. Примерно 80% металлических конструкций эксплуатируется в атмосферных условиях. Атмосферная коррозия металлов носит, в основном, электрохимический характер и протекает в тонких слоях влаги, сконденсировавшейся на поверхности металла.

Основными факторами, определяющими скорость коррозии в атмосфере, являются степень увлажненности поверхности корродирующих металлов, наличие загрязнений и температура. Эти факторы изменяются в широких пределах, например, в морской атмосфере

очень много солей, особенно хлорида натрия, в атмосфере промышленных районов много оксидов серы, углерода, азота и др.

В данной работе приведены результаты исследований эмали на основе виниловых смол марки ЭП-750, используемые для защиты металлических конструкций, сооружений и оборудования в среде, содержащей SO_2 , H_2S и пары кислот H_2SO_4 , H_2CO_3 . Для улучшения срока службы покрытий в состав эмали вводили органические соединения, масляный альдегид и пропаргиловый спирт в количестве по 1,0 масс. %.

Образцы перед испытаниями шлифовали наждачной бумагой, обезжиривали ацетоном и содовым раствором, сушили и выдерживали в эксикаторе над плавленным CaCl_2 в течение 10-12 часов. После испытания образцы промывались в проточной воде и для удаления продуктов коррозии в течение 3 минут травили в 15%-ной соляной кислоте с добавкой 0,5 % масс. ингибитора ПКИ при комнатной температуре. Протравленные образцы промывали водой, очищали мягкой карандашной резинкой, промывали ацетоном, выдерживали в эксикаторе и повторно взвешивали.

Электрохимические измерения в режиме "ток-потенциал" проводили в стандартной ячейке ЯСЭ-2, термостатированной с точностью $\pm 1^\circ\text{C}$ при температуре $25 \pm 1^\circ\text{C}$. В качестве электрода сравнения использовали.

Полученные $i - E$ кривые обрабатывали по методу Решетникова.

Поляризационные измерения показали, что введение в качестве ингибитора пропаргиловый спирт, масляный альдегид сдвигает значения стационарного потенциала в отрицательную сторону (рис. 1). Максимальное разблагораживание потенциала происходит в первые 20 минут выдержки.

Рис.2. Поляризационные кривые стали Ст20 в растворе $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{S}$: 1- раствор без ингибитора; 2-раствор с пропаргиловым спиртом; 3- раствор с масляным альдегидом.

Если учесть, что диффузия частиц агрессивных компонентов осуществляется через микроскопические поры и протекает довольно медленно, то можно ожидать, что концентрация молекул ингибитора в электролите, заполняющем пору, будет достаточна, чтобы подавить коррозионный процесс. Это подтверждается результатами поляризационных кривых, снятых непосредственно на металле и в вытяжках из ингибированных пленок.

Введение ингибиторов непосредственно в раствор тормозит протекание катодного и анодного процессов, преимущественно катодный. Наблюдается четко выраженные предельные токи, имеющие, по-видимому, диффузионный характер. Наличие диффузионных катодных токов на поляризационных кривых с ингибированным электролитом свидетельствует о наличии дополнительного барьера, препятствующего проникновению агрессивной среды к поверхности металла.

Анодный процесс в исследованных средах (рис.2) несколько ускоряется при невысоких анодных потенциалах, но затем начиная с $E = 0,2\text{В}$ затормаживается. Таким образом,

переходящий в раствор пропаргиловый спирт подавляет как катодный, так и анодный процессы с преимущественным влиянием на первый. В вытяжках из пленки, содержащей масляный альдегид, наблюдается также торможение как анодного, так и катодного процессов, но масляный альдегид в большей степени тормозит анодный процесс.

Список литературы:

1. Подобаев Н.И., Лященко Л.Ф., Атанасян Т.К. Эффективность ингибиторов класса аминов в растворах хлорида натрия, содержащих сероводород и CO_2 . В сб.: Научно-технические достижения и передовой опыт, рекомендованный для внедрения в нефтяной промышленности. М., 1991. - №8, с.25-29.
2. Можаров А.В. Коррозия в сероводородсодержащих средах. Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии. М., 2016.- № 5, 133 с.
3. Решетников С.М. Ингибирование кислотной коррозии металлов. Ижевск, Изд. Удмуртия.- 1980, 128 с.

МЕХАНОХИМИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ ФОСФОРИТНОЙ РУДЫ В ПРИСУТСТВИИ АЗОТНЫХ СОЛЕЙ

Кахаров Э. М.

Ферганский политехнический институт

На Кызылкумском фосфоритовом комплексе (КФК) перерабатывается 1,875 млн. т фосфоритной руды с содержанием 17,12% P_2O_5 , которая подвергается сухой оттирке, мокрому обогащению, обесшламыванию и обессоливание с последующей сушкой и обжигом чтобы получить мытый обожженный фосконцентрат, содержащий 26% P_2O_5 . Однако повышение концентрации P_2O_5 в МОФК (26%) по сравнению с концентрацией в исходной сырой руде (17%) происходит на фоне потери P_2O_5 с хвостами обогащения со статусом «Забалансовая руда». Из них 9,6% происходят при сортировке, 28,3% при промывке и 4,1% при обжиге. Это соответственно минерализованная масса (12-14% P_2O_5), шламовый фосфорит (10-12% P_2O_5) и пылевидная фракция (18-20% P_2O_5). Эти фосфоритные отходы не используются, а вывозятся на склад забалансовой руды. В общем случае с ними теряется 134,77 тыс. т P_2O_5 (42% P_2O_5 от добываемой руды). На сегодняшний день в отвалах Кызылкумского фосфоритового комплекса (КФК) скопилось свыше 14 млн. т некондиционных фосфоритов.

В условиях недостатка фосфорных удобрений в республике данное бедное фосфатное сырье, непригодное для кислотной переработки, но его можно превращать в эффективное фосфорное удобрение. В этом плане перспективными является механохимический метод переработки сырья в специальных активаторах (дезинтегратор, шаровая, струйная, планетарная мельница и др.) в присутствии минеральных солей позволяющие перевести с наименьшими затратами неусвояемую форму P_2O_5 в сырье в усвояемую для растений форму [1, 2]. Представлял интерес проследить [3], как идет превращение неусвояемой формы P_2O_5 в усвояемую форму в процессе механической активации ММ без участия минеральных солей.

Для механохимической активации в качестве исходного сырья была взята проба минерализованной массы (ММ) состава (вес. %): $\text{P}_2\text{O}_{5\text{общ}}$ 15,12; $\text{P}_2\text{O}_{5\text{усв}}$ по трилону Б 1,59; $\text{P}_2\text{O}_{5\text{усв}}$ по 2 %-ной лимонной кислоте 2,56; CaO 41,57; CO_2 15,67. Измельчение производили в лабораторной фарфоровой ступке до размера частиц менее 0,16 мм. Анализ показал, что содержание $\text{P}_2\text{O}_{5\text{усв}}$ по трилону Б повысилось при этом до 1,76%, а по 2 %-ной лимонной кислоте – до 4,54%.

Затем приготовили смеси ММ с аммиачной селитрой, с сульфатом аммония и подвергли их истиранию в фарфоровой ступке также до размера частиц менее 0,16 мм. Смеси готовились в широком диапазоне соотношений азота к P_2O_5 (от 1:0,1 до 1:1) согласно [3].

Результаты показывают, что как нитрат аммония, так и сульфат аммония резко повышают содержание усвояемой формы P_2O_5 в подвергнутой механической активации ММ. В изученных марках удобрений при использовании NH_4NO_3 относительное содержание усвояемой формы P_2O_5 по отношению к общей меняется от 37,98 до 71,97% по трилону Б и от 56,63 до 96,21% по 2%-ной лимонной кислоте. В случае же использования $(NH_4)_2SO_4$ эти величины находятся в пределах 42,97-74,65% по трилону Б и 66,40-96,31% по 2 %-ной лимонной кислоте. Чем больше азота в тукосмеси, тем выше содержание усвояемой формы P_2O_5 . Сульфат аммония действительно оказался более эффективным в деле повышения растворимости фосфатного сырья. Гигроскопические точки тукосмесей лежат в пределах для образцов на основе нитрата аммония 55-58 % и для образцов на основе сульфата аммония 75-80 % [4].

Таким образом, гранулированные методом окатывания тукосмеси с высоким содержанием усвояемого фосфора являются эффективными азотно-фосфорными удобрениями. Установленные товарные свойства показывают, что получаемые удобрения пригодны для бестарного хранения и перевозки.

Список литературы:

1. Беглов Б.М., Намазов Ш.С., Мирзакулов Х.Ч., Умаров Т.Ж. Активация природного фосфатного сырья. - Ташкент-Ургенч: «Хорезм», 1999. - 112 с.
2. Мирзакулов Х.Ч. Разработка ресурсосберегающей технологии переработки фосфоритов Центральных Кызылкумов: Автореф. дисс. ... докт. техн. наук. - Ташкент: ИОНХ АН РУз, 2009. - 52 с.
3. Сейтназаров А.Р., Намазов Ш.С., Салимов З.С., Намазов Ш.С., Мирзакулов Х.Ч., Беглов Б.М. Механохимическая активация минерализованной массы фосфоритов Центральных Кызылкумов // Химическая промышленность сегодня. – 2003. - №4. – С. 42-44.
4. Сейтназаров А.Р., Тукешов А.Т., Мирзакулов Х.Ч., Намазов Ш.С., Беглов Б.М. Химическая активация фосфоритов Центральных Кызылкумов. // Доклады АН РУз. – 2003. - №4. – С. 48-51.

КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА КАОЛИНОВЫХ ГЛИН ТАДЖИКИСТАНА СПОСОБОМ СУЛЬФАТИЗАЦИИ

Рузиев Дж. Р. Наимов Н. А.

Таджикского национального университета,

Одним из наиболее эффективных способов переработки низкокачественных глиноземсодержащих минералов является кислотный метод, в процессе кислотной обработки оксид кремния остается в нерастворимой твердой части, а глинозем и другие полезные компоненты переходят в раствор [1]. Среди кислотных способов переработки глиноземсодержащих полезных ископаемых применение серной кислоты занимает особое место благодаря сравнительно малому воздействию на стальные аппараты, высокой степени выхода глинозема и его относительно невысокой стоимости [2]. Преимуществом использования серной кислоты в Республике Таджикистан является то, что предприятие по производству серной кислоты (ООО «ТалКо Кемикал») функционирует в г. Яван [3-4].

Поэтому был исследован процесс сульфатизации каолиновой глины месторождения «Чашма-Санг» в лабораторных условиях. Основными факторами, влияющими на процесс сульфатизации, являются: температура, продолжительность процесса, дозировка и концентрация серной кислоты.

В результате проведенных экспериментов установлены оптимальные параметры процесса сульфатизации каолиновой глины месторождения «Чашма-Санг»: температура – 220-260 °С; продолжительность процесса – 60-90 минут; концентрация H_2SO_4 – 95-98%; дозировка серной кислоты – 100-110% от стехиометрии. В таких условиях степень извлечения глинозема составляет более 90%. Согласно проведенному рентгенофазовому анализу установлено, что после сульфатизации каолиновой глины появляются новые линии, принадлежащие минералу милосевичиту ($Al_2(SO_4)_3$) и кварцу (SiO_2).

Полученный спёк можно использовать в качестве неочищенного коагулянта для очистки питьевой воды или при дальнейшей водной обработке можно получить сульфат алюминия.

Таким образом, согласно проведенной водной обработке оптимальные технологические параметры являются следующими: температура – 85-95 °С, продолжительность процесса – 40-50 мин., соотношение твердой и жидкой фаз (Т:Ж) – 1:4-5, при таких параметрах степень отделения сульфата алюминия составляет более 90 %. Полученный раствор сульфат алюминия можно использовать в качестве очищенного жидкого коагулянта или же при естественном упаривании можно получить кристаллический коагулянт. А также при дальнейшей переработке раствора сульфата алюминия можно получить криолит.

Процесс получения криолита из сульфата алюминия протекает согласно химической реакции.

Для реализации данной технологии в лабораторных условиях были исследованы параметры, влияющие на процесс получения криолита в зависимости от температуры, продолжительности процесса и дозировки раствора фтористого натрия. Выявлено, что при температуре 85-95°С, продолжительности 15-20 минут и дозировке фторида натрия 100% от стехиометрического расчета, после трехкратной промывки горячей водой в соотношении Т:Ж=1:4-5, степень извлечения криолита достигает более 95%. Следует отметить, что при трехкратной промывке криолита горячей водой в соотношении Т:Ж=1:4-5 и фильтрованием с помощью обычной лабораторной воронки сульфаты из состава криолита полностью не удаляются, что не соответствует требованиям ГОСТ 10561 – 80, так как по требованиям этого ГОСТа в составе криолита не должно быть более 1 % сульфатов. Использование обычной воронки приводит к увеличению продолжительности процесса фильтрования, а трехкратная промывка в соотношении Т:Ж=1:4-5 приводит к повышенному расходу воды. Поэтому были проведены эксперименты по увеличению скорости фильтрации и десульфатизации криолита с помощью вакуумного фильтрующего устройства в зависимости от температуры. Определено, что при повышении температуры от 25 до 85 °С резко уменьшается содержание остаточного сульфата натрия в составе промытого криолита с 11,2 % практически до нуля. При этом время фильтрования криолита снижается с 34 до 10 мин., что подтверждает целесообразность использования вакуум-фильтра.

С целью подтверждения технологии получения криолита из раствора фторида натрия и раствора сульфата алюминия, образующегося при сульфатизации каолиновых глин месторождения «Чашма-Санг» проведен РФА, результаты которого показывают, что все найденные пики соответствуют минералу криолит (Na_3AlF_6) и подтверждают процесс получения криолита из раствора сульфата алюминия и раствора фторида натрия, а также его десульфатизацию.

Таким образом, криолит, полученный по данной технологии, может быть использован при производстве алюминия, а полученный раствор сульфата натрия – в горно-обогатительной промышленности, производстве криолита гидрохимическим методом, производстве моющих средств и для переработки побочных продуктов производства фторсодержащих солей – смеси кремнефтористоводородной и плавиковой кислоты с целью получения смеси кремнефтористого и фтористого натрия.

Далее в лабораторных условиях были изучены процессы: щелочной обработки раствора сульфата алюминия с получением осадка гидроксида железа и раствора алюмината натрия, карбонизации тетрагидроксоалюмината натрия с получением в осадок гидроксида алюминия, а также кальцинации гидроксида алюминия с получением глинозема. Таким образом, на основе лабораторных исследований были проведены опытно-промышленные испытания сульфатизации каолиновых глин месторождения «Чашма-Санг» с получением опытных партий неочищенного и очищенного каолинового коагулянта, криолита, гидроксида алюминия и на основе гидроксида алюминия было получено опытное количество глинозема, фторида алюминия и криолита. Успешно проведенные опытно-промышленные исследования,

а также испытания полученных продуктов в производственных условиях подтверждены соответствующими актами.

Таким образом, при комплексной переработке глиноземсодержащих руд способом сульфатизации можно получить конкурентоспособные и заменить продукты, получаемые по импорту, в том числе, глинозем, фторид алюминия, криолит для алюминиевой промышленности, коагулянт для очистки воды, гидроксид алюминия для производства фторида алюминия, криолита, очищенного сульфата алюминия, а также содосульфатные соли для производства моющих средств, получения криолита гидрохимическим способом, переработки побочных продуктов производства плавиковой кислоты и фосфорных удобрений и др..

Литература

1. Лайнер Ю.А. Комплексная переработка алюминийсодержащего сырья кислотными способами. – М.: Наука, 1982, 208 с.
2. Запольский А.К. Сернокислотная переработка высококремнистого алюминиевого сырья. - Киев: Наукова думка, 1981, 208 с.
3. Наимов Н.А., Рузиев Дж.Р., Бобоев Х.Э., Сафиев А.Х., Сафиев Х. Физико-химические аспекты сульфатизации каолинитсодержащих глин Таджикистана. – ДАН РТ, 2017, т. 60, №7-8, С.356-361.
4. Наимов Н.А. Технология получения коагулянтов из каолиновых глин месторождения «Зидди» способом сульфатизации / Доклады Национальной академии наук Таджикистана, 2021, том 64, №9-10, С.571-578.

BENZALDEGIDNING TURLI HOSILALARINI EtMgBr/Ti(OⁱPr)₄/PhMe KATALITIK SISTEMASIDA ALKINILLASH ORQALI ATSETILEN SPIRTLARI SINTEZI

S.B. Samatov¹, O.E. Ziyadullayev²

1 – Pedagogika va iqtisodiyot universiteti, Qarshi

2 – Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq,

Atsetilen spirtlari o‘zining biologik faol xususiyatlari tufayli ko‘rish, immun tizimi, hujayralar differentsiatsiyasi va aqliy qobiliyat kabi fiziologik jarayonlarni yaxshilashda asos bo‘ladigan A vitamini va karotenoidlarni sintez qilishda muhim oraliq moddalar bo‘lib xizmat qiladi [1,2]. Bundan tashqari ular turli tabiatga ega bo‘lgan moddalar bilan birikish reaksiyasiga kirishib zeaksantiks [3], kantaksantin [4] va astaksantin [5] kabi boshqa karotenoidlarni hosil qilishi mumkin. Shu sababli organik kimyoda atsetilen spirtlari va ularning hosilalarini turli katalitik sistemalarda sintez qilish ustida ko‘plab tadqiqotlar olib borilmoqda [6].

Ushbu ishda tadqiqot ob‘yekti sifatida tanlab olingan 4-xlorbenzaldegid, 4-metilbenzaldegid va 4-brombenzaldegidlarni fenilatsetilen bilan nukleofil birikish reaksiyalari o‘rganilgan.

Tanlangan benzaldegidning turli hosilalarini fenilatsetilen ishtirokida alkinillash reaksiyalari EtMgBr/Ti(OⁱPr)₄/PhMe katalitik sistemasida olib borildi. Ushbu katalitik sistemada alkinillash reaksiyalarining optimal sharoitlari aniqlandi. Unga ko‘ra reaksiyaning optimal sharoiti quyidagicha:

reaksiya davomiyligi 180 daqiqa, harorat -10 °C va FA:RCHO mol miqdori 3:1 nisbatda. Aniqlangan ushbu reaksiya sharoitida tanlangan benzaldegidlarni qo'sh katalizatorida fenilatsetilen ishtirokida alkinillash orqali mos ravishdagi atsetilen spirtlari 1-(4-xlorfenil)-3-fenilpropin-2-ol-1 (**1-68%**), 3-fenil-1-*p*-tolilpropin-2-ol-1 (**2-81%**), 1-(4-bromfenil)-3-fenilpropin-2-ol-1 (**3-74%**) sintez qilindi.

Ilmiy adabiyotlardagi ma'lumotlar va tajribalar asosida olingan natijalarni o'zaro qiyosiy tahlil qilish orqali tanlangan aldegidlarning fenilatsetilen bilan asimmetrik nukleofil birikish reaksiyasi bosqichlari o'rganildi, bundan tashqari amalga oshirilgan reaksiyalarga ta'sir etuvchi omillar, jumladan katalizator va boshlang'ich moddalarning mol miqdorlari, harorat va reaksiya davomiyligi ta'siri tizimli tarzda o'rganildi va olingan natijalar asosida hamda tanlangan aldegidlar molekulasida funksional guruhlar tabiati va ularning fazoviy ta'sir etish xossasiga ko'ra EtMgBr/Ti(O'Pr)₄/PhMe katalitik sistemasida fenilatsetilen bilan reaksiyaga kirishishi *4-xlorbenzaldegid* < *4-brombenzaldegidlarni* < *4-metilbenzaldegid* qatori bo'yicha ortib borishi aniqlandi.

Adabiyotlar

- [1] B. Werne, N. Thomas, WO2012175398. 2012.
 [2] V.R. Preedy. Chemistry, Analysis, Function and Effects, RSC Publishing: Cambridge. 2012.
 [3] M. Eggersdorfer, D. Laudert, U. Létinois, J. Medlock. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 12960.
 [4] M. Rosenberger, P. McDougal and J. Bahr, J. Org. Chem. 1982, 47, 2130.
 [5] E. Hansgeorg and D. Walter. US Patent 5455362. 1995.
 [6] SH.Pu, A. Zhang, SH.F. Zhang and Y.L. Wang. Asian J. Chem. 2015, 27.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Сайдалиев Б. Я.

Ферганский политехнический институт

Большая часть промышленных токсикологических выбросов приходится на основную часть нефти, продуктов ее переработки и нефтехимии. Общеизвестно, что основная масса нефти, занимающая особое место среди ископаемых видов топлива, состоит из углеводородов и является основным сырьем для производства основных продуктов энергосбережения и органической химии. Принимая во внимание тот факт, что сегодня объем добычи нефти в мире достиг 3,5 млрд. тонн, и только 1% согласно регламенту не сможет попасть в окружающую среду, будет выпущено 35 млн. тонн нефти и продуктов ее переработки. - мы ясно видим негативное экологическое и экономическое воздействие на окружающую среду. Кроме того, с учетом непредсказуемых и непредвиденных обстоятельств аварии, по крайней мере, столько же нефти и продуктов нефтепереработки, а также нефтехимии оказывают негативное воздействие на окружающую среду, нетрудно представить, каким будет будущее.

В качестве объекта научных и технологических исследований были выбраны сточные воды Мубарекского газоочистительного завода, в которых содержание нефтепродуктов составляет 5 г/л. В отличие от других объектов сточные воды данного предприятия накапливаются в низинах степной зоны в которой находится данное предприятие, что является причиной образования болот.

В качестве очистительного объекта используется твёрдые отходы Ангренской ГРЭС, образованные в результате сжигания угля, количество которых на сегодняшний день составляет более 5 000 000 тонн. Химический состав золы приведен в таблице 1.

1-таблица

Химический состав золы

Вещество	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	Na ₂ O	K ₂ O
Содержание,%	45,66	13,00	8,88	21,46	4,24	1,30	1,69	1,13

В качестве коагулянта использовали сульфат алюминия - $Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$.

В приведенной ниже таблице 2 даны результаты адсорбции 1 литра воды из нефтепродуктов в различных пропорциях и средах.

2-жадвал

Результаты анализов нефтепродуктов после адсорбции воды из нефтепродуктов в различных пропорциях и средах.

№	Количес-во зола, мг/л	Содержание сульфата алюминия, мг/л	Количес-тво оста-точных нефтеп- родуктов, г/л - %	Содержание сульфата алю- миния, мг/л	Количес-во оста-точных нефтепро- дуктов, г/л - %	Содержание сульфата алюминия, мг/л	Количес-тво оста-точных нефте-продукто, г/л - %
Водородный показатель сточных вод pH = 7,0							
1.	1000	300	2,90-58,00	400	2,80-52,00	500	2,50-50,00
2.	2000	300	2,35-47,00	400	2,20-44,00	500	2,40-48,00
3.	3000	300	2,01-40,00	400	1,75-35,00	500	1,50-30,00
4.	5000	300	1,75-35,00	400	1,50-30,00	500	1,35-27,00
5.	10000	300	1,30-26,00	400	1,35-27,00	500	1,20-24,00
6.	15000	300	1,20-24,00	400	1,10-22,00	500	1,10-22,00
Водородный показатель сточных вод pH = 10,0							
1.	1000	300	1,50-30,00	400	1,30-26,00	500	1,20-24,00
2.	2000	300	1,30-26,00	400	1,20-24,00	500	1,00-20,00
3.	3000	300	1,00-20,00	400	0,90-18,00	500	0,75-15,00
4.	5000	300	0,70-14,00	400	0,60-12,00	500	0,45- 9,00
5.	10000	300	0,60-12,00	400	0,50-10,00	500	0,35-7,00
6.	15000	300	0,45- 9,00	400	0,45- 9,00	500	0,35-7,00
Водородный показатель сточных вод pH = 8,0							
1.	1000	300	1,75-35,00	400	1,60-32,00	500	1,40-28,00
2.	2000	300	1,60-32,00	400	1,50-30,00	500	1,30-26,00
3.	3000	300	1,40-28,00	400	1,20-24,00	500	1,10-22,00
4.	5000	300	1,00-20,00	400	0,80-16,00	500	0,60-12,00
5.	10000	300	0,50-10,00	400	0,40-8,00	500	0,30-6,00
6.	15000	300	0,40-8,00	400	0,30-6,00	500	0,10-2,00

Был опробован различный порядок добавления реагентов. Приведённый ниже порядок оказался более эффективным по сравнению с другими. Он состоит в следующем, 1 литр очищенного адсорбента перемешивали в течение 2-4 минут, затем добавили раствор сульфата алюминия и перемешивали в течение еще 6-8 минут. Смесь охлаждали в течение 12-15 минут с последующим анализом остаточных нефтепродуктов в воде.

Как видно из таблицы 2, при количестве угольной золы 5000-15000 мг / л с добавлением сульфата алюминия в количестве 300-500 мг / л эффективность очистки увеличивается более чем на 95%. Это объясняется тем, что около 6% оксида кальция содержащегося в золе растворяясь в воде образует гидроксид кальция, что способствует повышению водородного показателя до 1, также повышается коагуляционная активность гидроксида алюминия в данных условиях.

Результаты экспериментов показывают, что использование одной золы в данном процессе неэффективно. Эффективности достигается при использовании его в качестве коагулянта на основе сульфата алюминия.

Список литературы.

1. Кудратов А.М., Салимов З.С. Саноат оқаваларини тозалаш учун янги ионалмашинувчиларни қўллаш//Узб.хим.журнал, 2001.№1.С.45-48.

- Мамадалиева С.В. Зависимость показателей очищаемого парафина от размера гранул применяемого адсорбента // *Universum: Химия и биология : электрон. научн. журн.* 2019. № 11(65). URL: <http://7universum.com/ru/nature/archive/item/8079> (дата обращения: 05.11.2019)
- Рахронов О.К., Мамадалиева С.В. Механизм воздействия ультразвука на парафин при его очистке композицией адсорбентов из местных глин // *Universum: Химия и биология : электрон. научн. журн.* 2019. № 11(65). URL: <http://7universum.com/ru/nature/archive/item/8109> (дата обращения: 05.11.2019).
- Хаскин С.А., Караш В.П.В кн: Очистка нефтесодержащих сточных вод.-М.: МДНТП.1973,С.15-17.

СИНТЕЗ АРОМАТИЧЕСКИХ АЦЕТИЛЕНОВЫХ СПИРТОВ В СЛОЖНОЙ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ НА ОСНОВЕ ЦИНКА

С.Б. Саматов¹, О.Э. Зиядуллаев², С.С. Абдурахманова³, О.Э. Бойтемиров³

1 – Университет экономики и педагогики,

2 – Чирчикский государственный педагогический университет,

3 – Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

В настоящее время синтез ацетиленовых спиртов энантиоселективным алкинированием [1,2] карбонильных соединений в каталитических системах на основе цинка актуален для получения биологически активных соединений и природных продуктов, таких как адоксиацетилен В [3], лонгимицин Д [4], лейкотриен В₄ [5].

В данной работе изучен процесс синтеза ароматических ацетиленовых спиртов алкинированием различных производных бензальдегида в комплексной каталитической системе на основе цинка в присутствии фенилацетилена. Для проведения реакций использовали энантиоселективную каталитическую систему $Zn(OTf)_2/TBAF \cdot 3H_2O/NEt_3/MeCN$ и синтезировали ожидаемые ароматические ацетиленовые спирты с высокими выходами.

Определены оптимальные условия реакций алкинирования различных производных бензальдегида в присутствии фенилацетилена в выбранной каталитической системе $Zn(OTf)_2/TBAF \cdot 3H_2O/NEt_3/MeCN$. В результате был получен 1-(*n*-фторфенил)-3-фенилпропин-2-ол-1 (1) спирт с выходом 74%, 3-фенил-1-[*n*-(трифторметил)-фенил]пропин-2-ол-1 (2) спирт с выходом 78%, 1-(*n*-нитрофенил)-3-фенилпропин-2-ол-1 (3) спирт с выходом 75%, 1-(*o*-метоксифенил)-3-фенилпропин-2-ол-1 (4) с выходом 84% и 1-(*m*-метоксифенил)-3-фенилпропин-2-ол-1 (5) с выходом 81%.

Литературы

[1] G. Lu, X. L. Li, X. Jia, W. L. Chan, A. S. C. Chan, *Angew. Chem. Int. Ed.* 42 (2003) 5057.

- [2] M. Li, X. Z. Zhu, K. Yuan, B. X. Cao, X. L. Hou, *Tetrahedron: Asymmetry* 15 (2004) 219.
 [3] B. M. Trost, A. H. Weiss. *Org. Lett.* 8 (2006) 4461.
 [4] H. Tominaga, N. Maezaki, M. Yanai, N. Kojima, D. Urabe, R. Ueki. *Eur. J. Org. Chem.* (2006) 1422.

IMPROVING THE PROCESS OF PREPARING THE GRAIN FOR GRINDING

Umurzakova Sh.

Ferghana Polytechnic Institute

Wheat is the main and most important food crop grown in most countries of the world in more than 80 countries. Wheat culture has been developing for about 10,000 years, in Europe for more than 5,000 years, in our country for more than 5,000 years.

When building new flour mills, it is easier to solve the problem of improving the technological process than the reconstruction of old ones. But the cost of reconstruction is low and an equal result can be achieved when done on the basis of a good project.

Danilin A.S. [11] Technological re-equipment and reconstruction can bring all flour mills to a modern technical stage. More than 1/3 of high-grade flour should be produced in technically re-equipped enterprises.

The main tasks to be solved during the reconstruction of the existing flour mill are:

- increase production capacity;
- Improving the efficiency of grain use, improving its quality, increasing the yield of high-grade flour;
- Increasing productivity by installing high-performance equipment, automation of production processes;
- Application of advanced technological methods of preparation of grain for grinding.

During the reconstruction, the schemes of technological process of preparation of grain for grinding will be reconfigured:

- preparation of grain for grinding by type, vitreous size and size, wetting in different ways, continuous mixing, two- and three-stream heating lines in winter;
- the grain mixture is separated (air-sieve separators, air separators, etc.);
- grain surface is treated (in RZ-BMO or RZ-BGO dehumidifying machines, J9-BMA washing machines, etc.);
- pre-steam damping (A1-BSHU-2 rapid damping screw before the first steam, A1-BSHU-1 before the second steam);
- Intensive cleaning of grain, resulting in a decrease in its content by 0.1-0.2%, and ash content by 0.06-0.10%.

Technological efficiency of cleaning process on grain aspiration machines in terms of size and aerodynamic properties (Light components dust, foreign matter, sorghum, sawdust, flour, crushed and lean grains, etc.) is determined by separation from the grain and is determined in%

$$T = \frac{a - b}{a} * 100,$$

according to the following formula:

In this case, a- is the amount of light components before they reach the car;
 b-is the amount of light components after processing.

It is not necessary to maximize the efficiency of the equipment to ensure high technological efficiency of cleaning. The efficiency of the air separator can be judged from the following data:

- air velocity in the pneumatic separator - 7.4 m / s;
- the amount of primes in the grain mass
- RZ-BAB - up to 0.05 separator
- RZ-BAB - after 0.01 separator;
- Coefficient of cleaning from the primes - 90-80%.

Primes are classified according to their size and aerodynamic properties to remove the bulk of the grain from foreign bodies [36], and cylindrical or flat-sieve grain cleaning machines are used. The first cleaning process from the largest primes was carried out on scalper machines. Its power cylinder rotates slowly. More detailed cleaning is carried out in separators with two layers of flat sieves. It forms a simple technological scheme that separates large and fine primes. The efficiency of cleaning grain from large primes in scales is 100%.

In A1-BIS and A1-BLS separators, in grain sieve nets, primes that differ in thickness and width from grain, in the pneumo-parasitic duct is cleared at the rate of oscillation (jump, vitanie).

It is known that in wallpaper machines, the husk of the grain is cleaned of debris, including beards. They are close to the grain in size and specific gravity, so they are difficult to separate in separators [47].

Cleaning in the wallpaper should also partially eliminate the bacteria that accumulate in large quantities on the surface of the grain. The microflora, which is not lost during cleaning, causes millions of bacteria to enter the flour. They survive even when baking dough. This does not guarantee the safety of the bread.

The dry cleaning method involves the use of fast-rotating metal rods inside a cylindrical grinding drum.

"Soft" wallpaper machine designs are also used. In them, the surface of the cylindrical drum is made of metal.

In granulated wallpaper, the grain is beaten with sticks, from which the grain hits the rough surface of the cylinder.

Depending on the magnitude of the kinetic energy expended on the impact, partial or complete crushing of the grain, or partial destruction of the husk, occurs. Different mechanical changes occur for different sizes and varieties of steam.

Grinding of grain is not required in najdak wallpaper. Therefore, we are interested in the magnitude of the force that can perform the main function of the wallpaper machine [51].

If the rotational speed of the stick through y is set in m/s , the force required to hit the grain on the stick is $mv^2/2$, and the force hitting the surface of the grain is $mv^2 \sin^2 \alpha / 2$.

The authors of some studies consider the impact of a stick on a grain to be important in determining the threshold value of velocity, and find the impact force using the expression $mv^2/2$ [38-41], because two blows are observed at each meeting of the bitch with the grain.

Hence the impact force of the bitch at each encounter with the grain

$$mv^2/2 + mv^2 \sin^2 \alpha / 2$$

For the outer and inner diameters of the slag wallpaper stick, we find $\sin 400 = 0.4$, assuming that the change in angle α in the range of 20-500 is on average 400.

To make the wallpaper work properly, set the number of times the stick meets the grain with K , the equation for the impact force on the wallpaper in kilograms can be written:

$$K(mv^2/2 + mv^2 \sin^2 \alpha / 2) = A$$

The value of A was found above for the individual grains.

Thus, we received an assignment for the operation of the wallpaper, in which the values of K and y should be related to the above formula.

To find the value of K , it is necessary to experimentally break up the grain husk in the wallpaper as if we had struck it in a laboratory with a force of 0.0015 kgm.

Knowing the true value of y in the wallpaper, we find the value of K .

By putting the value of K found for a particular case in a formula, we can find the possible value of the velocity of the circle

For the general case

$$v = \sqrt{\frac{2 * 9.81 * \Phi}{k(1 + 0.4) * G}}$$

In this case, G is the weight of wheat grains of different sizes.

From the formula, it is clear that the value of the rotational speed of the wallpaper stick is directly proportional to A and inversely proportional to - G.

The value of A has different values for different varieties, and the weight of the grain depends on the size of the grain when the density is the same. It follows that:

As the endurance of the endosperm increases, the rotational speed of the bitch may increase or vice versa.

As the grain size increases, the rotational speed of the stick should decrease.

Table 1 shows the sizes of the individual fractions of grains.

Table 1

The generation of wheat	Fraction 3,0-2,75	Fraction 2,75-2,50	Fraction 2,50-2,25	Fraction 2,25-2,0
Durum wheat (durum)	0,045	0,0368	0,0358	0,0238
Soft wheat with a thin endosperm (belozernaya)	0,0388	0,0350	0,0292	0,0240
Soft wheat with vitreous endosperm (Ukrainka sorts)	0,0424	0,0350	0,0280	0,0234

As can be seen from this table, the size of the individual fractions of grains is given, which shows that the fractions vary depending on the variety of wheat.

The moments that weaken the impact force in Najdak wallpaper are as follows:

-elasticity of the grain, due to which the grain does not completely lose its speed after hitting the nail polish

- The effect of air resistance on the impact of grain on the grain;

Adds strength to the impact force:

The rough surface of the najdak and the one-tenth of the friction that occurs with it are $y = \cos$ the fruit husk and the rest of the sludge are separated from the grain under the influence of the speed at which the grain is directed along the surface of the gravel at this point.

The grain mass, which is free of primers, needs additional processing. Contaminants and dust added during grain transportation and storage should be removed. In addition, damage to the grain can damage its husk and partially fold it. To clean the grain from these contaminants, its surface is treated by dry or wet method. In the first case, wallpaper and brush machines are used or the grain is de-husked on the machine A1-ZSHN-3. When the grain surface is treated by the wet method, a washing machine or wet dehumidification machines are used.

References

1. Эргашева Х.Б. Исследование технологических свойств пшеницы местных сортов: Дис. ...канд.техн.наук. - Ташкент: ТХТИ, 2002. - 104 с.
2. Усманов, Б. С., Гоппиржонович, Қ. М., Сайтбековна, Қ. У., & Умурзақова, Ш.М. (2019). Особенности состава и свойств сафлорового мыла, определяющие области его применения. *Universum: технические науки*, (12-3 (69)).
3. Усмонович, Х. М., & Музаффаровна, У. Ш. (2021). Определение Содержания Воды в Моркови В Продуктах Питания. *Central Asian Journal Of Theoretical & Applied Sciences*, 2(12), 60-63.

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКА РАЗЛОЖЕНИЯ ФТОРФОСФАТНОГО ОСАДКА ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТОЙ

С.З.Ходжамкулов, М.Э.Кенжаев, С.С.Зоиров, Х.Ч.Мирзакулов
Термиз муҳандислик-технология институти, Термиз.

Для уточнения оптимальных условий проведения разложения фторсодержащего осадка ЭФК и установления закономерностей протекания процесса необходимыми данными по кинетике кислотно-термического разложения осадка.

Имеющиеся в литературе данные по кинетике разложения фторсодержащих продуктов [1] относятся к чистым и полученным из ЭФК Каратау гексафторсиликатам натрия и ЭФК. В связи с тем, что осадок, образующийся при обесфторивании ЭФК, полученного из МОФК ЦК, содержит наряду с NaSiF_6 незначительное количество примесей в виде сульфата кальция, солей полоторных металлов, которое отличается по химическому и минералогическому составу и представляет интерес изучения кинетики фосфорнокислотного разложения осадка, выделяющегося в твердую фазу в реальных условиях.

Фторсодержащий осадок, выделенный из ЭФК, полученного из МОФК ЦК при оптимальных условиях [2] имеет следующий состав масс. % Na_2O – 9,03, CaO – 15,75, SO_3 – 22,15, P_2O_5 – 1,35, MgO – 0,44, F – 18,7 R_2O_3 – 1,36.

Разложение осадка проводили обесфторенной ЭФК с концентрацией (25% P_2O_5) при норме H_3PO_4 на взаимодействие с Na_2O 600% от стехиометрии [3].

При изучении гетерогенного процесса важно знать протекает ли он при данных условиях в кинетической и диффузионной областях. Для выяснения этого необходимо исследовать влияние на скорость процесса двух основных факторов – гидродинамического (интенсивность перемещения) и температурного [4]. Поэтому варьируемыми переменными при проведении опытов явились температура разложения осадка (140, 160, 180 и 200°C) и скорость вращения мешалки ($n=20$ и 35 см^{-1}). Кинетику разложения изучались на модельной установке, имитирующие производственные условия. В качестве параметра, характеризующего разложение фторфосфатного осадка фосфорной кислотой, была выбрана степень выделения фтора в газовую фазу, зависимость которой от условий процесса приведена в таблице 1.

Таблица 1.
Зависимость степени выделения фтора из осадка от условий процесса фосфорнокислотного разложения

№ оп-в	Температура °С	Степень выделения фтора, (%) через время, мин.							
		5	10	15	20	30	40	50	60
Скорость вращения мешалки -20 с^{-1}									
1	140	3.80	17.09	24.76	29.01	38.61	43.09	48.09	50.68
2	160	20.07	37.24	45.81	51.43	58.10	64.00	68.28	72.37
3	160	46.65	59.92	66.66	70.89	78.05	82.95	86.80	88.91
4	200	63.61	74.91	82.06	86.09	82.54	92.01	93.80	94.51
Скорость вращения мешалки-35 с^{-1}									
5	140	3,09	9,62	15,61	17,97	30,91	42,85	48,93	55,25
6	160	13,81	28,67	39,42	47,53	61,65	66,97	72,76	76,70
7	180	48,51	62,21	69,65	74,70	82,04	85,41	88,49	90,90
8	200	68,87	80,96	85,88	89,09	90,94	92,89	94,27	96,14

Анализ полученных данных показывает, что закономерности выделения фтора при фосфорнокислотном разложении фторсодержащих осадков существенно отличается от таковых при разложении осадков серной кислотой [1]. При фосфорнокислотном разложении на начальных участках кинетических кривых наблюдаются участки самоускорения реакции, причем этот эффект тем ярче выражен, чем выше температура процесса.

Таблица 2.

Константы скорости разложения фторсодержащего осадка экстракционной фосфорной кислотой

Температура, °С	Скорость вращения мешалки С ⁻¹	К ₁ , мин ⁻¹	
		Начальная стадия	Конечная стадия
140		3,60·10 ⁻⁵	11,56·10 ⁻⁴
160	20	3,61·10 ⁻⁴	60,84·10 ⁻⁴
180		-	222,0·10 ⁻⁴
140		2,21·10 ⁻⁵	10,89·10 ⁻⁴
160	35	4,0·10 ⁻⁴	73,96·10 ⁻⁴
180		-	237,2·10 ⁻⁴

Таким образом, изучена кинетика разложения фторсодержащего осадка ЭФК с установлением кинетических параметров процесса. Найдено кинетическое уравнение, адекватно описывающее процесс разложения в исследуемом диапазоне.

Использованные литературы

1. Зайцев В.А., Архипова Л.Н., Новиков А.А. и др. Разложение кремнефторсодержащих солей минеральными кислотами. //Хим.пром-сть -1974. -№10. –С.48-51.
2. Эркаев А.У., Мирзакулов Х.Ч. Обесфторивание экстракционной фосфорной кислоты из фосфоритов Каратау. //Всесоюзная научно-практическая конференция «Ученые и специалисты – в решении социально-экономических проблем страны»: Тез.докл.-Ташкент, 1991. –С.230-231.
3. Эркаев А.У., Мирзакулов Х.Ч., Намазов Ш.С., Абдуллаев./Кинетика разложения фторсодержащих осадков фосфорной кислоты.//узб.хим.ж. -1992, -№3-4, -С.7-10.
4. Оспанов Х.К. Термодинамика и кинетика гетерогенных процессов. –Алма-Ата. 1990. - 155 с.

ISHLAB CHIQRISH MUHITINING HAVOSI

Domuladjanov I.X., Domuladjanova Sh.I., Ibragimov O.O.

Farg‘ona politexnika instituti

Bakalavriat talabalarining bitiruv malakaviy ishlarida “Mehnatni muhofaza qilish va mehnat muhofazasi” bo‘limi ishlab chiqilgan bo‘lib, u majburiy hisoblanadi. Masalan, "Kimyoviy texnologiya" yo‘nalishi bo‘yicha xavfsizlik bo‘limida ishlab chiqilayotgan loyihaning xavfli va zararli omillari tahlili o‘tkaziladi. Ish joyidagi havoga katta e‘tibor beriladi, chunki, masalan, azotli o‘g‘itlarni ishlab chiqarishning texnologik jarayoni turli xil zararli moddalarni chiqarish bilan birga keladi.

Chang va gaz ko‘rinishidagi zararli moddalarni o‘z ichiga olgan sanoat binolarining havo muhiti mehnat xavfsizligiga bevosita ta’sir qiladi. Chang va gazlarning inson tanasiga ta’siri ularning toksikligi va ishlab chiqarish binolari havosidagi kontsentratsiyasiga, shuningdek, odamning ushbu binolarda o‘tkazadigan vaqtiga bog‘liq [1-6].

Chang. Zavodlar katta miqdorda chang hosil qilishi mumkin.

Chang asosan 1-10 mkm hajmdagi dispers fazaning qattiq zarralari bo‘lgan aerezoldir. Xavfli sanoat omil bo‘lib, chang inson salomatligiga salbiy ta’sir qiladi. Qayta yuklash va tashish jarayonida

chang ko'p miqdorda hosil bo'ladi, changli yuk (sement, ko'mir, qum, shag'al va boshqalar), ishlarni bajarish harakatlanuvchi tarkibga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash uchun (tozalash va yuvish, silliqlash, termal, zarb qilish, payvandlash, shinalar, devor qog'ozi, fayl va boshqalar).

Sanoat changining ikkita kelib chiqishi turlari mavjud: organik va noorganik. Chang organik deb tasniflanadi o'simlik (yog'och, don, un, paxta), hayvon (jun, soch) va sun'iy organik (rezina, plastmassa). Noorganik chang mineral (qum, asbest, shisha jun) va metall (quyma temir, mis, alyuminiy) bo'lishi mumkin.

Chang zarrachalar hajmi va shakli bo'yicha farqlanadi. Chang zarralari hajmi 10 mikrondan ortiq, mikroskopik - 0,25 dan 10 mikrongacha va ultramikroskopik - 0,25 mikrondan kichik zarrachalarga bo'linadi. Chang zarralari qanchalik kichik bo'lsa, ular havoda aerosol shaklida uzoq vaqt qoladi va nafas olish paytida inson tanasiga osonroq kiradi.

Chang zarralarining shakli ularning cho'kish tezligini belgilaydi, shuningdek zararli ta'sir darajasiga ham bog'liq bo'ladi. Qattiq o'tkir qirralari bo'lgan chang zarralari (metall, mineral chang) sekinroq joylashadi. Ko'proq miqdorda nafas olish yo'llariga kiradi. Ayni paytda ular shilliq pardalarni ham shikastlashi mumkin. Elektr zaryadlangan chang zarralari organizm tomonidan tezroq ushlanadi va ularning miqdori traxeyaga, bronxga, o'pkaga kirish neytral chang miqdoridan 2 - 3 barobar ko'pdir.

Elektr zaryadini olib yuruvchi zarralar insonning ichki organlariga nisbatan tajovuzkor hisoblanadi.

Changning inson tanasiga ta'sirining tabiati unga bog'liq biologik faollikni belgilaydigan kimyoviy tarkibga ega ekanligidadir. Shu asosda chang tirnash xususiyatini beruvchi changlarga bo'linadi. Birinchi turiga noorganik va yog'och changlari kiradi. Xrom, mishyak, qo'rg'oshin va boshqa ba'zi moddalarning changlari zaharli hisoblanadi. Inson tanasiga kirganda, bunday zarralar qon va to'qima suyuqligi bilan o'zaro ta'sir qiladi va natijada kimyoviy reaksiyalar zaharli moddalarni hosil qiladi.

Changning ayrim turlari suvda suyuq muhit: qon, limfa, me'da shirasi, ikkalasi ham bo'lishi mumkin ijobiy va salbiy oqibatlariga olib keladi. Toksik bo'lmagan changlarning eruvchanlik xususiyati ularning tanadan tezroq olib tashlanishiga yordam beradi, zaharlilar uchun esa, aksincha, salbiy ta'sirni kuchaytiradi.

Biomedikal tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki tarkibidagi changning miqdori, konsentratsiyasi, kimyoviy tarkibi o'rtasidagi bog'liqlik ish maydoni va paydo bo'ladigan kasb kasalliklari transport xodimlari. Uzoq muddatli chang ta'sirida nafas olish tizimida kasbiy kasallik - pnevmokoniozga olib kelishi mumkin. Pnevmonioz nafas yo'llarida biriktiruvchi to'qimalarning ko'payishi bilan tavsiflanadi. Pnevmoniozlar guruhiga juda ko'p turli xil o'pka kasalliklari kiradi - silikoz (kvars changidan), antrakoz (ko'mir changidan), sideroz (temir o'z ichiga olgan changdan), asbestoz (asbest changidan) va boshqalar.

Pnevmonioz bilan bir qatorda changdan kelib chiqadigan eng keng tarqalgan kasallik bronxitdir. Bu kuchli yo'tal xurujlari va nafas qisilishi bilan birga keladi. Balg'am bronxlarda to'planadi va kasallik surunkali shaklga o'tadi.

Ko'zning shilliq qavatiga tushgan chang tirnash xususiyati va kon'yunktivitni keltirib chiqaradi. Chang teriga tushganda teri teshiklarini yopib qo'yadi, tananing termoregulyatsiyasiga aralashib, dermatit va ekzemaga olib kelishi mumkin. Ba'zi zaharli changlar (ohak, soda, kaltsiy karbid) teriga tushganda kimyoviy reaksiya sodir bo'ladi tirnash xususiyati va hatto kuyishlarga ham olib keladi.

Sanoat changiga qarshi kurash choralari quyidagilardan iborat: ishlab chiqarish jarayonlarini ratsionalizatsiya qilish, umumiy va mahalliy ventilyatsiyani tashkil etish, zaharli moddalarni toksik bo'lmaganlar bilan almashtirish, jarayonlarni mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish, binolarni nam tozalash va boshqalar. Bundan tashqari, shaxsiy himoya vositalaridan foydalaniladi: respiratorlar, filtrlı gaz maskalari, dokali bandajlar, himoya ko'zoynaklari, chang o'tkazmaydigan matodan tayyorlangan maxsus kiyimlar shular jumlasidandir.

1. Домуладжанов И.Х., Бояринова В.Г., Домуладжанова Ш.И., Курбанова У.С., Латипова М.И. Радиология и радиационная безопасность Научно-технический журнал ФерПИ, 2019, Том 23, №1, с.83-88.

2. Домуладжанов И.Х., Бояринова В.Г., Домуладжанова Ш.И., Латипова М.И. Воздействие «Установки по производству полипропиленовых и полиэтиленовых мешков мощностью 20,0 млн. шт. в год АО «Ferg'anaazot» на атмосферу» Научно-технический журнал ФерПИ, 2019, Том 23, №2, с.107-114.

3. Домуладжанов И.Х., Домуладжанова Ш.И., Тешабаев А.М. Ходжаева Д.У. Экологическое планирование. Научно-технический журнал ФерПИ, 2019, Том 23, №3, с.97-106.

4. Домуладжанов И. Х., Домуладжанова Ш. И, Холмирзаев Ю.Р. Безопасность жизнедеятельности–пожарная безопасность. Качество, стандартизация, контроль: теория и практика: Материалы 19-й Международной научно-практической конференции, 09–13 сентября 2019 г., г. Одесса – Киев: АТМ Украины, 2019. – с.56-59.

5. Ibragimjon Domuladjanov. Radiation state of Fergana city. International Scientific – Technical Conference “Radiation on and chemical safety problems” Baku, 05-06 November 2019, с.50-51.

6. Igor Hodjamberdiev, RustamTuhvatshin, IbragimjonDomuladjanov. Central Asia old tailing, Mutual Risk factors. “Innovations in minimization of natural and technological risk”. Abstracts of the first Eurasian Conference “Risk – 2019”. 22-24 may 2019, Baku, Azerbaijan. ANAofS. 2019.- 49 с.

TABIATNI MUHOFAZA QILISH, TABIAT VA UNING BOYLIKLARIDAN OQILONA FOYDALANISH

Ergashev A.A.

Farg'ona politexnika instituti

Tabiatni muhofaza qilish tabiat va uning boyliklaridan oqilona foydalanishga, tabiatni inson manfaatlarini ko'zlab ongli ravishda o'zgartirishga, tabiat boyliklari va umuman tabiatni, uning go'zalligi, musaffoligini saqlab qolishga va yanada boyitishga qaratilgan barcha tadbirlar majmuasi. Tabiatni muhofaza qilish tadbirlari majmuasiga davlatlar, xalqaro tashkilotlar, jamoat, ilmiy-texnik, ishlab chiqarish, iqtisodiy va ma'muriy tashkilotlar, har bir odam tomonidan amalga oshiriladigan tadbirlar kiradi.

Hozirgi vaqtda inson yashab, to'xtovsiz munosabatda bo'lib kelayotgan tabiiy muhit uzoq geologik davrlar (4,5–4,7 milliard yil) mobaynida bir qancha omillarning birgalikda ta'sirida, ya'ni Quyosh nuri, Yerning gravitatsiya kuchi, ko'lami, aylanma harakatlari, tektonik harakatlar, havo va suv qobiqlarining vujudga kelishi va o'zgarishi, ekzogen jarayonlar ta'siri, organik dunyoning paydo bo'lishi va taraqqiyoti ta'sirida tarkib topgan. Tabiiy muhitning holati o'zaro ta'sir etib turuvchi ko'p omillarning murakkab majmuida tarkib topgan tabiiy muvozanatga bog'liq. Chunki bir joyning iqlimi Quyosh nurining tushish burchagiga, ya'ni geografik kenglik, yer yuzasining tuzilishi, shamollar, okeanlarning uzoq yoki yaqinligi, oqimlari va boshqalarga; o'simliklar qoplami esa iqlim, yer yuzidagi tog' jinslari, relyef, tuproqlarga bog'liq. Bu tabiiy omillarning birontasida o'zgarish ro'y bersa, tabiiy muvozanat buziladi, bu esa tabiiy muhitda o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Ba'zan, tabiatning biror komponentiga ko'rsatilgan arzimagan ta'sir hech kutilmagan katta o'zgarishlarga, xususan, xavfli o'zgarishlarga olib kelishi mumkin.

Har qanday tirik mavjudot o'z atrofini o'rab turgan tabiiy muhit bilan o'zaro ta'sirda bo'ladi, undan o'ziga kerakli narsalarni oladi, shu muhitda moslashadi, muhit tarkibiga, undagi modda va energiyaning aylanma harakatiga ma'lum darajada o'zgarish kiritadi. Yerning havo qobig'idagi hozirgi gazlar tarkibi, miqdori, ayrim foydali qazilmalari, masalan, ohaktosh, toshko'mir, qo'ng'ir ko'mirning hosil bo'lishi, tuproq qoplamining tarkib topishi, rivojlanishi organizmlarning hayot faoliyati natijasidir. Organik dunyoning tabiiy muhit bilan o'zaro ta'siri biologik evolyutsiya

jarayonida yangi turlarning paydo bo'lishi, raqib turlar sonining ko'payishi yoki kamayishi va atrof muhitning o'zgarishi natijasida o'zgaradi.

Yerda odamning paydo bo'lishi organik dunyo bilan tabiiy muhit o'rtasidagi o'zaro munosabatni tubdan o'zgartirib yubordi. Inson tabiatga mehnat qurollari vositasida yaylovlardan noto'g'ri foydalanish oqibatida ta'sir ko'rsatadi. U o'zining tabiat bilan bo'lgan o'zaro ta'siri usullarini takomillashtirib boradi. Natijada inson yashay oladigan hudud kengayadi, foydalaniladigan tabiiy elementlar soni va hajmi ortadi, binobarin, insonning tabiatga tazyiqi sifat jihatidan ham, ko'lam jihatidan ham ko'payadi. Inson o'zi yashashi va faoliyat ko'rsatishi uchun tabiiy muhitdan tashqari yana sun'iy muhitni ham bunyod etadi. Masalan, shaharlar, turar joy binolari, bog'lar, suv omborlari, yo'llar va boshqa ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanishi, fan va texnikaning taraqqiy etishi bilan, tabiiy boyliklarning ahamiyati, ulardan foydalaniladigan sohalar, ularni ishlatish shakllari ham o'zgarib boradi. Qadimda bir necha xil kimyoviy elementlardan foydalanilgan bo'lsa, hozirgi vaqtda mavjud barcha elementlardan foydalaniladi. Shu bilan birga ko'pchilik foydali qazilmalar tobora ko'proq qazib chiqarilmoqda. Insonning tabiatga ta'siri kuchayishidan, antropogen landshaftlar ko'paymoqda. Hayvonot va o'simlik olamidanda rejasiz foydalanish yoki inson faoliyati bilan bog'liq boshqa sabablar tufayli 16-asrning oxirlaridan 20-asrning 70yillarigacha umurtqali hayvonlarning 250 turi va kichik turlari butkul yo'qolib ketdi. 80-yillardan boshlab xar yili o'rtacha 1 ta hayvon turi va 50 ga yaqin o'simlik turi yo'qolib bormoqda. Qush va sut emizuvchilarning 1000 dan ortiq turi yo'qolib ketish arafasida turibdi. Yil davomida 1 milliard tonna yoqilg'i yoqiladi, atmosferaga yuzlab million tonna azot oksidi, oltingugurt, uglerod, qurum, chang va boshqalar chiqariladi. Tuproq va suvlar sanoat va maishiy chiqindilar (bir necha milliard tonna), neft mahsulotlari (bir necha million tonna), mineral o'g'itlar (yuz million tonnaga yaqin), og'ir metallar, radiaktiv chiqindilar bilan ifloslanadi.

Inson tabiiy sharoit va boyliklardan ko'p maqsadlarda foydalanadi. Bu esa ayni paytda, tabiatni tegishli muhofaza qilishni ham taqozo etadi. Bular: xo'jalik, sog'liqni saqlash va gigiyena, nafosat (estetik), turizm, ilmiy hamda tarbiyaviy maqsadga muvofiq foydalanish. Maqsadga muvofiq foydalanish deganda, tabiat boyliklaridan mamlakat yoki butun insoniyat manfaati yo'lida foydalanish tushuniladi. Bunda hozirgi va kelajak avlodning manfaatlarini ko'zlab faoliyat yuritish nazarda tutiladi. O'z taraqqiyotini oldindan uzoq muddatga ilmiy asosda rejalashtira oladigan va tabiiy muvozanatni o'zgartirmasdan foydalana oladigan jamiyatgina taraqqiyotga erishadi.

Tabiiy boyliklardan oqilona foydalanishdan tabiatda ro'y beradigan jarayonlarning o'zaro bog'likligi va rivojlanishi qonuniyatlari haqidagi bilimlar katta ahamiyatga ega. Busiz tabiiy jarayonlarga baho berish, ularni xisobga olish, tabiatga, tabiat komponentlariga ko'rsatilgan har qanday ta'sirning kelajakda qanday oqibatlarga olib kelishini oldindan bilish mumkin emas. Inson tabiatdan foydalanganda va unga ta'sir ko'rsatayotganda bilishi va faoliyatida amal qilish zarur bo'lgan, asosan, 5 qonuniyat mavjud: 1) tabiatdagi barcha komponent va elementlar o'zaro bir-birlari bilan bog'langan, o'zaro ta'sir etib, muayyan muvozanatda bo'lib, uyg'unlik hosil qilgan. Biron komponent yoki element o'zgarasa, butun tabiiy kompleksda o'zgarish ro'y beradi; 2) tabiatda to'xtovsiz modda va energiyaning aylanma harakati ro'y berib turadi. Bu xayot asosi; 3) tabiiy jarayonlarning rivojlanishida muayyan davriyliklar mavjud (sutkalik, yillik, 12 yillik, 33-35 yillik va ko'p yillik); 4) zonallik; 5) regionallik.

Insonning tabiat bilan o'zaro ta'siri jamiyat taraqqiyoti, ishlab chiqarish usullari mukammallasha borgan sari jadallashadi, tabiatdan, uning boyliklarini, qurilish va ishlab chiqarish texnikasi, aloqa vositalari yirik shaharlarni o'zgartirib, yirik vohalar, madaniy landshaftlar yaratishga, hosildor ekin hamda mevalar, mahsuldor chorva mollari yetishtirishga imkon beradi. Lekin ba'zan chuqur o'rganmasdan inson qudratiga ortiqcha baho berib, tabiatga ta'sir ko'rsatish tabiatni foydalanib bo'lmaydigan holatga, uning buzilishi va ifloslanishiga olib kelishi mumkin. Bunday manzara insoniyatning butun tarixi mobaynida kuzatiladi. Pekin 19-asrgacha insonning tabiatdan foydalanish ko'lamini uncha katta bo'lmagani uchun inson faoliyatining tabiatga ta'siri ham kamroq bo'lgan.

20-asrning 2-yarmida sanoat ishlab chiqarishning rivojlanishi, qishloq xo'jaligida turli xil kimyoviy moddalarning ko'p qo'llanilishi, katta maydonlarda muttasil bir xil ekinlarning

yetishtirilishi, transport vositalarining ortiqcha ko'payib ketishi, shaharlarning yiriklashib ketishi, tabiat muhofazasiga yetarlicha e'tibor berilmaganligi tabiiy muhitning buzilishiga, ayrim joylarning ifloslanib ketishiga sabab bo'ldi. Ayrim konchilik sanoati rayonlarida tabiiy muhit juda buzilib ketgan. Katta maydonlarni kon chiqindi jinslari egallagan, chuqur ochiq karyerlar yer osti suvi sathini pasaytirishi natijasida o'simlik qoplami qurib bormoqda. Rekultivatsiya ishlariga, xususan rivojlanayotgan mamlakatlarda yetarlicha e'tibor berilmaydi. Hozirgi vaqtda Tabiatni muhofaza qilish muayyan o'lka yoki mamlakat doirasidan chiqib, umumjahon muammosiga aylanib bormoqda. Yerning ozon pardasidagi o'zgarishlar, dunyoda haroratning ko'tarilib borayotgani, qutbiy va tog' muzliklarining qisqarib borayotgani ana shunday muammolardan. Ayniqsa, qayta tiklanmaydigan tabiiy boyliklarning kamayib borayotganligi va atrof tabiiy muhitning ifloslanayotgani bir qancha mamlakatlarda, ayniqsa, rivojlangan mamlakatlarda tabiatni muhofaza qilish tadbirlarini ko'rishga majbur etdi. Ko'pchilik rivojlangan mamlakatlarda o'rmonlarni kesish cheklandi, yerdan kadastr asosida foydalaniladigan bo'ldi, daryo va ko'llar suvlari tozalanib, baliqlarni ko'paytirish boshlandi. Ovchilik tartibga solindi, qo'riqxonalar, muhofaza qilinadigan hududlar ko'paytirildi.

Biroq 20-asrning o'rtalaridan boshlab zararli chiqindili ishlab chiqarish korxonalarining rivojlanayotgan mamlakatlarga ko'chirila boshlangani bu mamlakatlarda atrof-muhitning ifloslanishiga sabab bo'lmoqda. Rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiy qiyinchiliklar tufayli tabiatni muhofaza qilishga yetarli mablag' ajratishga qodir emas. Tabiatni muhofaza qilish sohasida xalqaro qat'iy hamkorlikning yo'qligi ham tabiiy boyliklardan foydalanishda va tabiatni muhofaza qilishda yetarlicha samara bermayapti.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I.A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. T.: O'zbekiston.1997.
2. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. T.: O'zbekiston. 1997. 3.«Bolajon» tayanch dasturi. T. 2010y
3. <https://uz.wikipedia.org/>

RUDALARNING MAYDALANISH DARAJASINING AJRATILADIGAN MIS KONSENTRATI UNUMIGA TA'SIRI

Hamidov A.P.

Termiz muhandislik-texnologiya instituti

Mis - qadimdan ma'lum metallardan. Qadimda Mis rudasini Kipr orollaridan qazib olingan, shuning uchun uni orolning nomi bilan Cuprum deb atalgan. Mis tabiatda nisbatan kam tarqalgan. Yer pustining massa jihatdan $4,7 \cdot 10^{-3}\%$ ini tashkil qiladi. Mis tarkibida ba'zan temir, kumush, kamdan-kam oltin bo'ladi. Misning ko'p sonli minerallari (250 dan ortiq) orasida xalkopirit CuFeS_2 , xalkozin Cu_2S , kovellin CuS , bornit Cu_5FeS_4 , malaxit $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu(OH)}_2$, kuprit Cu_2O , xriza-kolla $\text{CuSiO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ va boshqa ahamiyatlidir.

Mis, asosan, sul'fidli mis rudalaridan olinadi. Mis elektr simlari, elektr asboblari va uskunalari ishlab chiqarishda, badiiy buyumlar tayyorlashda, qotishmalar olishda, tuzlari esa pigmentlar va sun'iy ipak olishda, o'simlik zararkunandalariga qarshi, teri (ko'n) sanoatida, mikroo'g'it sifatida va tibbiyotda ishlatiladi.

Tarkibida mis, qo'rg'oshin, rux va boshqa ko'plab metallar bo'lgan "Xondiza" polimetall ruda konini ko'plab olimlarimiz o'rganishgan. Bu borada ko'plab ilmiy ishlar, maqolalar qilingan. Ruda tarkibidagi har bir metall ustida ko'plab izlanishlar olib borilgan. Hozirgi jadal rivojlanib borayotgan davrda metallarga bo'lgan ehtiyoj kun sayin ortib bormoqda. Mashinasozlikda, korroziya bardosh jixozlar ishlab – chiqarishda, elektrotexnikada va boshqa ko'plab sohalarida metallarga bo'lgan talab ortmoqda. Ushbu talablarni inobatga olgan holda metallurgiya yo'nalishida ko'plab ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish muhim ahamiyatga ega.

“Xondiza” polimetall konidan qazib olingan ruda juda qattiq holatda bo`lib (yirik va mayda) aralash holatda fabrikaga boyitish uchun samasvallarda tashib kelinadi. Ruda dastlab maydalanib so`ng flotatsion usulda boyitilib konsentrat holatiga keltiriladi.

Ushbu tadqiqotning texnologik jarayonlarning dastlabkisi bo`lmish maydalanish jarayoni flotatsion usulda ajratib olinayotgan mis konsentrati ajralishiga ta`sirini tahlil qilish edi.

“Xondiza” polimetall rudalarini boyitib mis konsentrati tarkibidagi mis metalli miqdorini aniqlash bo`yicha tajribalar “Xondiza” boyitish fabrikasi laboratoriyasida o`tkazildi va maydalash jarayoni mahsulot unumida eng muhim jarayonlardan biri ekanligi aniqlandi. Bundan tashqari jarayonga beriladigan reagentlar tarkibi konsentrat ajralishida muhim ahamiyatga ega.

Metall ajratishda eng birinchi va asosiy jarayon bu rudani maydalanish jarayoni hisoblanadi. “Xondiza” koni rudasi juda qattiq bo`lganligi sababli qazib olingan o`lchami 2.5 metrgacha kattalikda bo`lgan rudalar jag`li maydalagichda birlamchi maydalanib, o`lchami 0,3 metrgacha maydalanadi va lentalar yordamida MMPS o`zini o`zi maydalash barabaniga uzatiladi. Barabanning maydalash darajasini oshirish maqsadida rudani qattiqligini hisobga olib 12 foizgacha og`irligi 8 kg bo`lgan sharlar solinadi. Bu esa maydalanish jarayonining samaradorligini oshiradi. Namuna uchun 10 xil kattalikda maydalangan rudalarni flotoreaktirda boyitib olingan konsentratlarni kimyoviy usulda analiz qildik. Natijalar olindi va rengenospektral analizda PJIII-3 apparatida ham takroran tekshirdik.

Buning uchun 1 gr. namuna olinadi, unga 15 ml xlorid kislota solinib qaynatiladi. Eritma qaynagandan so`ng ustidan 10 ml nitrat kislota qo`shilib yana elektropetchga qo`yilib qaynatiladi. Eritmadan dastlab sariq rangli bug` chiqadi. Qaynatish eritma bug`ining oq tusga kirguncha davom ettiriladi. So`ng eritmaga yana 15 ml sul`fat kislota qo`shiladi va yana qaynatiladi. Qaynatish eritma quyuv xolatga kelguncha davom ettiriladi. Quyuv eritmaga 50 ml toza suv solib qaynatiladi va filtdan o`tkaziladi. Filtr qog`oz qo`rg`oshinni o`zida tutib qoladi. Filtdan o`tgan eritma pechga qo`yiladi va takror qaynatiladi. Natriy tiosulfid ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$) dan 30 ml qo`shiladi va eritma 20 daqiqa qaynatiladi. Eritma tarkibidagi mis metalli mis ikki sul`fatga aylanib qora rangli cho`kma hosil qiladi. Eritma filtr qog`ozdan o`tkazilib mis birikmasi filtda tutib qolinadi va mufelli pechga 700 °C haroratda 40 daqiqaga qo`yib qizdiriladi. Mufelli pechdan chiqqan mis birikmasiga aralashma qo`shiladi va yaxshilab qaynatiladi.

1-jadval

Namuna va uning tarkibidagi mis metalining ayrim fizik-kimyoviy xossalari

Urinishlar soni	Maydalanish darajasi elak usti	Maydalanish darajasi elak osti	Kimoviy analiz natijalari	Rentgenospektral analiz natijalari
1	57 %	43 %	12.30	12.41
2	46 %	54 %	15.00	14.85
3	41 %	59 %	17.17	17.56
4	35 %	65 %	22.43	22.58
5	14 %	86 %	26.90	26.46
6	12 %	88 %	28.08	28.35
7	8 %	92 %	27.11	26.99
8	6,5 %	93,5 %	20.87	21.08
9	5 %	95 %	18.81	19.05
10	1 %	99 %	16.02	16.00

Eritma to`liq bug`latilib quruq namuna ustiga suv quyiladi va qaynatiladi. Olingan eritmaga natriy ftorid qo`shiladi. namunaviy eritmaga kaliy yodid ham qo`shiladi, bunda eritma rangi sariq tusga kiradi, kraxmal qo`shganimizda esa eritma rangi qorayadi. Eritmaga natriy gidro sul`fatdan o`lchov asbobida millilitrda qo`shib boriladi. Jarayon eritma rangi oq tusga kirguncha davom

ettiriladi. Sarflangan natriy tiosul'fat miqdori formulaga qo'yilib namuna tarkibidagi mis metalli miqdori aniqlanadi.

$$T = \frac{m}{V}$$

$$X = \frac{TV}{m} 100$$

m- moddaning molekulyar massasi, g. V-eritma hajmi, ml.

Xondiza kon boshqarmasida mis ajratib olish jarayoni kimyoviy va spektral analizda o'rganib chiqildi. Bunda maydalanish darajasi mis ajratib olishda eng muhim omillardan biri ekani aniqlandi tajriba Xondiza kon boshqarmasi laboratoriyasida olib borildi va natijalar eng qulay mis konsentratini olish imkonini berdi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Н.И.Уткин «Производство цветных металлов» М. «Интермет Инжиниринг» 2000 й.
2. Под редукцией В.И.Коротича «Начала металлургии» Екатеринбург УГТУ 2000 й.
3. Vikipediya. (2019). Mis. Qayta tiklandi: en.wikipedia.org
4. Terens Bell. (2018 yil 19-sentyabr). Berilyum misining fizik xususiyatlari. Thebalance.com saytidan tiklandi
5. Britannica entsiklopediyasi muharriri. (2019 yil 26-iyul). Mis: kimyoviy element. Britannica entsiklopediyasi. Qayta tiklandi: britannica.com
6. Hamidov, A. P. (2023, October). Molibden metalini AM-2B anioniti yordamida sorbsiyasi. In " Conference on Universal Science Research 2023" (Vol. 1, No. 10, pp. 8-11).

RADIATSIYAVIY XAVFSIZLIKNI TAMINLASHDA „SANOAT XAVFSIZLIGI“ DAVLAT QO'MITASINING VAZIFALARI

Ismoilova N.S.

Farg'ona Politehnika Instituti

Ushbu maqola, sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligini ta'minlash yuzasidan yoqilg'i-energetika kompleksini va sanoatning bazaviy tarmoqlarini yanada rivojlantirish bo'yicha tasdiqlangan davlat dasturlariga muvofiq sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligini ta'minlash ishlari olib borilishini, fuqarolar va atrof muhitning ionlashtiruvchi nurlanishning zararli ta'siridan muhofazalanganlik holati.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan 2000 yil 31 avgustda qabul qilingan "Radiatsiyaviy xavfsizlik to'g'risida"gi qonun alohida o'rin tutadi. Ushbu qonunning maqsadi radiatsiyaviy xavfsizlikni, fuqarolar hayoti, sog'ligi va mol-mulki, shuningdek, atrof muhitni ionlashtiruvchi nurlanishning zararli ta'siridan muhofaza qilishni ta'minlash bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

Quyidagilar Sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasining asosiy vazifalari hisoblanadi:

atom energetikasi va yadro texnologiyalari ob'ektlarida radiatsiya va yadro xavfsizligini ta'minlash, shuningdek, xavfli ishlab chiqarish ob'ektlarida sanoat xavfsizligi sohalarida yagona davlat siyosatini yuritish bo'yicha ishni muvofiqlashtirish va nazoratni amalga oshirish;

sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi, yer qa'ridan foydalanishda ishlarni olib borish xavfsizligi hamda istirohat bog'lari attraksionlaridan foydalanish borasidagi qonun hujjatlari va texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar talablariga yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan rioya etilishi ustidan davlat nazorati va tekshiruvini amalga oshirish;

sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligini ta'minlash borasida respublikada yoqilg'i-energetika kompleksi va iqtisodiyotning asosiy tarmoqlarini yanada rivojlantirish bo'yicha strategik rejalar va dasturlarni ishlab chiqishda ishtirok etish;

atom energiyasidan foydalanish sohasida litsenziyalash, sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligini ta'minlash sohasida davlat nazorati organlari faoliyatini muvofiqlashtirish;

sanoat xavfsizligini ekspertizadan va akkreditatsiyadan o'tkazish tizimini takomillashtirish, shuningdek, atom energiyasidan foydalanish bilan bog'liq ob'ektlar xavfsizligini ekspertiza qilishni tashkil etish;

sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi, yer qa'ridan foydalanishda ishlarni xavfsiz yuritish hamda istirohat bog'lari attraksionlaridan foydalanish borasidagi normativ-huquqiy hujjatlar va texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlarni belgilangan tartibda ishlab chiqish va qabul qilish;

xalqaro va xorijiy tashkilotlar bilan mustahkam hamkorlikni amalga oshirish, shuningdek, soha faoliyatiga taalluqli bo'lgan xalqaro shartnomalar bo'yicha O'zbekiston Respublikasining majburiyatlari bajarilishini ta'minlash;

texnika va texnologiyalarning jadal rivojlanishini hisobga olgan holda sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi, yer qa'ridan foydalanishda ishlarni olib borish xavfsizligi sohalarida faoliyatni amalga oshiruvchi mutaxassislarning malakasini oshirish.

Sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasi unga yuklangan vazifalarga muvofiq quyidagi funksiyalarni amalga oshiradi:

a) atom energetikasi va yadro texnologiyalari ob'ektlarida radiatsiya va yadro xavfsizligini ta'minlash, shuningdek, xavfli ishlab chiqarish ob'ektlarida sanoat xavfsizligi sohalarida yagona davlat siyosatini yuritish bo'yicha ishni muvofiqlashtirish va nazoratni amalga oshirish sohasida:

b) sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi, yer qa'ridan foydalanishda ishlarni olib borish xavfsizligi hamda istirohat bog'lari attraksionlaridan foydalanish borasidagi qonun hujjatlari va texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar talablariga yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan rioya etilishi ustidan davlat nazorati va tekshiruvini amalga oshirish sohasida:

d) sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligini ta'minlash borasida respublikada yoqilg'i-energetika kompleksi va iqtisodiyotning asosiy tarmoqlarini yanada rivojlantirish bo'yicha strategik reja va dasturlarni ishlab chiqishda ishtirok etish sohasida:

g) atom energiyasidan foydalanish sohasida litsenziyalash, sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligini ta'minlash sohasida davlat nazorati organlari faoliyatini muvofiqlashtirish sohasida:

e) sanoat xavfsizligini ekspertizadan va akkreditatsiyadan o'tkazish tizimini takomillashtirish, shuningdek, atom energiyasidan foydalanish bilan bog'liq ob'ektlar xavfsizligini ekspertiza qilishni tashkil etish sohasida:

f) sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi, yer qa'ridan foydalanishda ishlarni olib borish xavfsizligi hamda istirohat bog'lari attraksionlarini ekspluatatsiya qilish borasidagi normativ-huquqiy hujjatlar va texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlarni belgilangan tartibda ishlab chiqish va qabul qilish sohasida:

j) xalqaro va xorijiy tashkilotlar bilan mustahkam hamkorlikni amalga oshirish, shuningdek, soha faoliyatiga taalluqli bo'lgan xalqaro shartnomalar bo'yicha O'zbekiston Respublikasining majburiyatlari bajarilishini ta'minlash sohasida:

h) texnika va texnologiyalarning jadal rivojlanishini hisobga olgan holda sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi, yer qa'ridan foydalanishda ishlarni olib borish xavfsizligi sohalarida faoliyatni amalga oshiruvchi mutaxassislarning malakasini oshirish sohasida:

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi "Radiatsiyaviy xavfsizlik to'g'risida"gi Qonuni, Toshkent , 31 avgust 2000
2. Yunusov M.Yu., Ikromov E.J. Fuqaro muhofazasi - doimiy zarurat. –T.: 2002.
3. Radiatsiya xavfsizligi M.Yunusov, I.Axmedov, S.Gazinazarova, E.Ibragimov, S.Asilova, N.Saidxo'jayeva. Toshkent 2012

YOG'UCH KONSTRUKSIYALAR

Maxmudova H.V., Xomidova Q.N.

Farg'ona Politexnika Instituti

Yog'och konstruksiyalarining holati, sifati va umrboqiyligi, asosan, uning qanday muhitda foydalanilayotganiga bog'liq, ayniqsa, bino atrofidagi harorat va namlik konstruksiyaning samarasini belgilaydi.

Ekspluatatsiya jarayonidagi harorat va namlik sharoitiga qarab yog'och konstruksiyali binolar guruhlariga bo'linadi. Isitiladigan xonalar havoning nisbiy namligiga bog'liq holda uchta guruhga bo'linadi: A_1 , A_2 va A_3 .

A_1 , guruhiga havosining nisbiy namligi 60% gacha bo'lgan sanoat (ishlab chiqarish), jamoat va turarjoy binolari kiradi.

A_2 , guruhiga havosining nisbiy namligi 61—75% gacha bo'lgan sanoat binolari kiradi.

A_3 , guruhiga havosining nisbiy namligi 75% dan katta bo'lgan sanoat va qishloq xo'jaligi binolari kiradi.

Yog'och konstruksiyalarning umumiy tarkibi. Qurilishda g'isht-tosh, beton, po'lat va boshqa aralash holda quriladigan konstruksiyalardan tashqari yog'och konstruksiyalardan foydalanish ham amalda o'zini oqlagan. Bunga sabab, ularning qurilish mavsumini tanlanmasligi, kimyoviy va elektr ta'sirlariga bardoshliligi, kam zichlikka ega bo'la turib, yuqori fizik-mexanik ko'rsatkichlarga ega ekanligidir.

Asosiy konstruktiv ma'lumotlar. Qurilishda qo'llaniladigan yog'och konstruksiyalar uchun yaxlit yog'och, yelimlangan yog'och taxtalar to'plami va boshqa materiallar ishlatiladi. Yaxlit yog'och boshqa yog'och materiallarga qaraganda arzonroq hisoblanadi, shuning uchun tashqi ko'rinishi ahamiyatsiz joylarda, yoriqlar ahamiyatsiz joylarda, bog'lash va mahkamlanishning oddiy usullari qo'llangan joylarda yog'och to'sinlar, taxtalar va g'ola ko'rinishidagi yog'och materiallar keng ishlatiladi. Yog'och materialini tanlashda (fanera, DSP va DVP lar) ularning texnik xususiyatlari, narxi va yuk ko'tarish qobiliyatidan kelib chiqiladi. Yog'ochdan ishlangan yuk ko'taruvchi konstruksiyalar. Yog'ochdan ko'proq konstruktiv maqsadlarda foydalanish bilan bir qatorda, undan yuk ko'taruvchi konstruksiya sifatida ham keng foydalaniladi. Alohida, yog'och to'sin, ustun, sarrov kabi eng sodda konstruksiyalar va, ayniqsa, tizim sifatida sinch - karkas, tom yopma, so'ri, murrakkab ko'rinishga ega fazoviy qobiq, ustyopma va boshqa turli yog'och konstruksiyalar sifatida qo'llanib kelinadi. Masalan, temir-beton elementda kerak bo'lgan paytda, uning shakli va o'lcham larini o'zgartirmay turib, qo'shimcha stejenlar kiritish mumkin. Yog'och haqida gap ketganda esa, aksincha, biror detaining o'zina o'zgarishi ham yaqqol ko'zga tashlanadi va barcha o'lchamlarni o'zgartirishni talab qiladi. Yog'och qurilish materiali sifatida me'morga turli shakllar va fikrlarni amalga oshirishga imkon bersada, ishni murakkablashtiradi.

Konstruksiya turlari. Yog'ochli inshootlarni qurishda yuk ko'taruvchi elementlarning turlicha konstruktiv turlari mavjud. Gorizontal, vertikal va diagonal joylashgan qurilish elementlarini tugun nuqtasida konstruktiv bog'lash usuli, yuk ko'taruvchi konstruksiya tuzumasini aniqlab beradi. Yuk ko'taruvchi qurilish elementlarining gorizontal yoki vertikal joylashuviga qarab, konstruksiyalar bir necha turga bo'linadi. Bu konstruksiyalarda to'sin va ustunlar uzluksiz-butun yoki birlashtirilgan bo'lishi mumkin.

Yukko'taruvchi konstruksiyalar. Fazoviy umumiy sistema bo'lib, vertikal va gorizontal yuklarni asosga uzatadi. Alohida sistemalar bir-biriga birlashtirilmagan bo'lsada, ular bir-biriga bog'liq bo'ladi.

Faxverkli konstruksiyalar. Faxverkli konstruksiyada yuk ko'taruvchi sistema tayanchlar, ustunlar, asosiy to'sinlar (rama, progon, bogiovcilar) va ularda yotuvchi yordamchi to'sinlardan tashkil topadi. Faxverkning yuk ko'taruvchi pastki elementlari — ustunlar orasida joylashuvchi to'sinlaridir. Ustunlar to'sin va pastki bog'lanishlar bilan shina yoki chuqurchalar yordamida bog'lanadi. Barcha konstruksiya asosiy pastki bog'lanishga tayanadi, ko'p qavatli faxverkli konstruksiyalarda pastki bog'lanish har bir qavatda takrorlanadi.

Asosiy to'sin konstruksiyalari. Asosiy to'sinlar (rigellar) uzluksiz ustunlarning to'rttala tomonidan mahkamlanadi. Bu esa barcha ichki va tashqi devorlarning balandliklarini bir xil bo'lishini ta'minlaydi. Asosiy to'sinlar oraliqlarida turli yo'nalishlar bo'yicha to'sinlar joylashadi. Bu bilan ikkala yo'nalishdagi asosiy to'sinlar ham bir xilda yuklanish ostida bo'ladi.

Boshqa turdagi konstruksiyalardan farqli o'laroq, bu konstruksiya bir xil balandlikka ega bo'lishi bilan soddadir. Qamrovli konstruksiyalar. Qo'shaloq to'sinlar qator ustunlarning ikkala tarafidan qamragan holda o'tadi. Qamrovlar ikkala tomondan ustunlarga shponkalar yordamida mahkamlanadi. Yordamchi yo'nalish bo'yicha oraliqlarning kengligiga qarab qalin taxtalar yoki to'sinlar qo'yiladi. Bu turdagi konstruksiyaning afzalligi uzluksiz ustunlarni qo'llashdir.

Bu konstruksiya uchun xarakterli bo'lib, qamrov va ustun birikishi natijasida qamrov oxirida chiqiq hosil bo'ladi va bu joy namlikdan lak yoki tunuka yordamida himoyalaniishi lozim. Biriktirilgan ustunli konstruksiyalar. Uzluksiz asosiy to'sinlar uzluksiz biriktirilgan ustunlar oralig'idan o'tkaziladi. Qo'shaloq ustunli konstruksiyani teskari ag'darganda birikkan holatdagi konstruksiyaga ega bo'lamiz. Har biri to'rtta elementdan iborat bo'lgan ustunlarning bog'lovchilari to'sinlarni ikkala yo'nalishda joylashishiga imkon beradi. Agarda birorta binoga nisbatan yong'inga qarshi chora-tadbir qo'llash lozim bo'lsa, u holda bu konstruksiyani qo'llanilishi chegaralanib qoladi, ya'ni oicham larni o'zgartirish yoki yog'och prokladkalar o'rnatish kerak bo'ladi. Biriktirilgan ustunli konstruksiyalar katta oraliqli karkasli konstruksiyalarda qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azimov X.A. Bino va inshootlar yong'in xavfsizligi. O'quv qo'llanma. T.:2004
2. ҚМҚ 2.02. 01-98 «Бино ва иншоотлар заминлари».
3. Qambarov X. U. Turar-joy binoiarining konstruktiv elementlari. (O'quv qo'llanma.) — T., « O'qituvchi», 1992.

PROSPECTS OF OBTAINING MAGNESIUM COMPOUNDS FROM DOLOMITE MINERAL

Mikhliev O.A., Mirzakulov H. Ch.
Tashkent Chemical-Technology Institute

Magnesium is one of the most common elements on earth. The proportion of magnesium in the earth's crust is 2.35%. In nature, the magnesium element is found in the form of the following minerals: magnesite ($MgCO_3$), dolomite ($MgCO_3 \cdot CaCO_3$), brucite $Mg(OH)_2$, carnallite ($KCl \cdot MgCl_2 \cdot 6H_2O$), bishofite ($MgCl_2 \cdot 6H_2O$), kieserite ($MgSO_4 \cdot H_2O$), kainite ($MgSO_4 \cdot KCl \cdot 3H_2O$), langbeinite ($2MgSO_4 \cdot K_2SO_4$), epsomite ($MgSO_4 \cdot 7H_2O$). It should be noted that in the processing of sulfate salts with NaCl, one can get another valuable product - Na_2SO_4 along with bishofite.

The main producers of magnesium are USA, Ukraine, Russia, Israel, China, Germany, Chile, Czech Republic, Turkmenistan. In the USA, liquid $MgCl_2$ is mainly produced, which accounts for 90-93% of production. About 15% of the total volume of magnesium is obtained from seawater. Including: Evaporation of Utah Great Salt Lake Rapa (Great Salt Lake Minerals Corp., Kaiser Refractories and US Magnesium LLC, USA) and Dead Sea Brine (Dead Sea Magnesium Ltd, Israel) using solar basin-evaporator and vacuum-evaporator equipment bischofite ($MgCl_2$) by way. USA Magnesium LLC uses natural water bodies to increase the concentration of magnesium in the salt lake. For this, 75 to 130 million m^3 of lake water is brought to the reservoirs every year. Each liter of dead sea water contains 170 g of $MgCl_2$. Dead Sea Magnesium Ltd is the only magnesium producer in Israel that uses solar evaporation ponds, where magnesium chloride brine is naturally evaporated to a concentration of 33%, and approximately 47% is extracted by vacuum evaporation to form $MgCl_2$ flakes.

Mixing seawater with calcined dolomite or lime (South Bay Salt Works Chula Vista, USA and Jinzhou Huacheng Magnesium Company, China) or ammonification of Sivash Lake mixed rapa ("Brom" OJSC, Ukraine) and Volgograd bishofite ("Kaustik" IChB, Russia) methods for obtaining magnesium hydroxide and oxide have been developed. Production of primary (metallic) magnesium, titanium alloy and steel by deep processing of brine and seawater has been established (Rima Industrial Brazil; Magnochrome, Serbia; POSCO, South Korea; Chaoyang Jinda Titanium Co. Ltd, China).

Production of mirabilite, epsomite and bishofite from the upper and lower aquifers of the Kora-Bogaz-Gol Bay has been launched in Turkmenistan ("Karabogazsulfat" IB, Turkmenistan). In the USA, China, Japan, Israel, Mexico, Jordan, Western European countries, $Mg(OH)_2$ is mixed with burnt dolomite or limestone from sea water:

Japan, the Netherlands and the USA alone account for 56% of the world's magnesium production from seawater.

Brine, brine and mixed salts of lakes serve as valuable magnesium raw materials for separate production of magnesium compounds after appropriate purification: MgO , $Mg(OH)_2$, $MgCl_2 \cdot 6H_2O$, $NaCl$ and Na_2SO_4 . The following stages of treatment with salt water and mixed salt are carried out: separation of water-insoluble residue; desulfation; crystallization of sodium sulfate; obtaining magnesium hydroxide by neutralizing a purified solution of sodium and magnesium chlorides with sodium hydroxide.

For Uzbekistan, serpentinite ores, which have large reserves, can serve as a source for the production of magnesium hydroxide and oxide. For example, during the processing of serpentinite from the Arvaten mine with 20% solutions of nitric and sulfuric acids, when their ratio is taken as 110% from the stoichiometry for decomposition of raw materials, it was determined that the degree of magnesium transition to the liquid phase was 95%. The processing steps of the nitric-sulfuric acid extract were carried out: separation of the silica residue, ammonization of the filtrate to $rN = 8.5$ to precipitate the metal hydroxide, and ammonization to $rN = 11.5$ to obtain $Mg(OH)_2$.

Another promising raw material of magnesium oxide for Uzbekistan is dolomite ores, which have enough reserves in Uzbekistan. Such mines include Dehkanabad, Chust, Karnab, Shorsuv, Ketmenchi, Navbakhor and others.

There are several methods of obtaining magnesium oxide from dolomite minerals contaminated with silicates and silica. For example, in the following method it was proposed to burn dolomite in a mixture of silicate and a small amount of iron oxide, which improves the sintering of raw materials. The burnt material is then treated with water, and the bulk of the CaO , which is not part of the ferrite in the mixture, is wetted and washed away. From the latter, magnesium oxide is purified by magnetic separation, and then it is purified from the residues of $Ca(OH)_2$ by treatment with hydrochloric acid and washed with water.

The company "Kaiser Refractories" (USA) separates dolomite from sand mixtures in a separator filled with a crushed mixture of ferrosilicon and magnetite, through which compressed air passes. Dolomite is cleaned and washed from particles of ferrosilicon and magnetite trapped in vibration chambers. It is then burned in rotary drum furnaces. At $1800^\circ C$, with the addition of iron oxide, it is calcined up to 5%, "burnt dolomite" with a high density is obtained. The material is used as a raw material in metallurgy. Dolomite intended for the production of magnesium oxide is calcined at a temperature not higher than $1100^\circ C$.

By chemically refining mixed products of magnesite and dolomite, light forms of magnesia can be obtained from them. One such method is to transfer the low-active magnesium oxide to a solution in the form of magnesium bicarbonate, and then precipitate the active magnesia from it. Magnesium oxide obtained by burning magnesite is crushed and separated with water. The obtained suspension - milk of magnesia is carbonated with carbon dioxide in autoclaves at a pressure above 5 atm. In this case, a solution of magnesium bicarbonate is formed

After separation from solid mixtures and boiling again, the hydrolytic decomposes:

When burning dolomite at high temperature, it decomposes as follows:

The process goes in two stages. Decomposition of $MgCO_3$ from dolomite occurs up to $\sim 730^\circ C$. Formation of MgO from dolomite at $730^\circ C$ and solid solution of magnesium carbonate and reduced carbonates:

The degree of dissociation of dolomite is lower than that of magnesite; it increases in the presence of 1% fluoride or sodium chloride. Dolomite burning is carried out at 700-800°C or 1100-1250°C, depending on the purpose of the obtained product. During the calcination of fully burnt dolomite with water, a suspension of magnesium and calcium hydroxides is formed:

To obtain relatively large crystals of $\text{Mg}(\text{OH})_2$ in suspension, quenching is carried out at 95-100°C, heating the solid phase ~ 17% pulp with hot steam. To separate magnesium and calcium hydroxides, the pulp is diluted to 11% solid phase content, cooled to 60°C and carbonated. At the same time, the compound $\text{Ca}(\text{OH})_2$ changes to CaCO_3 , $\text{Mg}(\text{OH})_2$ remains unchanged:

Carbonation of calcium hydroxide is determined by the electrical conductivity of the pulp. After the completion of $\text{Ca}(\text{OH})_2$ carbonation, the electrical conductivity increases dramatically due to $\text{Mg}(\text{OH})_2$ carbonation. Carbonation of suspensions containing $\text{Mg}(\text{OH})_2$, followed by decomposition of $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$, can be used to purify technical grades of magnesium oxide or hydroxide; in this case, after the separation of $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$ impurities, it is dried and calcined or calcined with magnesium extracted from it.

In the USA, magnesium oxide production from dolomite containing 20% MgO is combined with soda ash production. Gas obtained by burning dolomite in mine furnaces and containing up to 40% CO_2 is used in the production of soda ash and for the processing of $\text{Mg}(\text{OH})_2$.

RADIOAKTIV MODDALARNING NAZORATSIZ TARQALISHI NATIJASIDA KELIB CHIQUVCHI MUAMMOLAR

Ahmdaliyev G. V.

Farg'ona Politexnika Instituti

Hozirgi kunda kelajak energiyasi deb tarflanayotgan yadro energiyasi insoniyat uchun juda katta foyda va aksincha juda katta muammolar olib kelishi mumkin. Tarixdan ma'lumki radioaktiv moddalarning ishlatilishi uning foydalilik jihatlari ko'plab davlatlarning undan foydalanish jihatlari oshirdi. Radioaktiv moddalar juda katta energiyaga ega bo'lganligi tufayli undan foydalanishdagi xavfsizlikka qattiq rioya qilinishi kerak. Agar radioaktiv moddalar nazoratsiz tarqalib ketsa qanday holat yuzaga keladi. Radioaktiv moddalarning nazoratsiz tarqalish jarayonlaridan biri bu yadro porlatishdir.

Ushbu holat yuzaga kelganda juda katta nurlanish sodir bo'ladi. Yadro portlashida tovushdan tez tarqaluvchi zarba to'liqini, uning ortidan hamma narsani kulga aylantiruvchi issiqlik to'liqini impulsli xarakterga ega. Ulardan so'ng radiatsiyaning tarqalishi oqibatida bo'ladigan o'lim va zararlanish jarayoni o'nlab yillar davomida kuzatiladi.

Yaponiyada (Xerosima va Nagasaki shaharlari) 1945 yil AQSH tomonidan portlatilgan yadro bombasidan zararlanishlar ta'siri hozir ham kuzatilmoqda, mayib-majrux tug'ilayotgan chaqaloqlar unga misol bo'ladi. Ukrainada Chernobil AES avariyasidan tarqalgan radioaktivlik hozir ham ayrim hududlarda saqlanib qolgan. Radiatsion avariya holatida va radioaktiv moddalar atmosfera havosiga tarqalgan holatlarda aholi muhofazasi ishlab chiqarishdagilarga nisbatan samaraliroq bo'lishi kerak, chunki, aholi orasida homilador ayollar, yosh bolalar, nogironlar va betoblar borligi shuni talab etadi. Ular organizmining radioaktiv moddalarga sezgirliги ishlab chiqarishdagilarga nisbatan yuqoriroq bo'ladi.

Shu sababli radioaktiv moddalarning nazorat qilinishi ko'plab davlatlar qonunchiligida va tegishli boshqa qonunlarda kafolatlangan. Hozirgi kunda yadro quollariga ega davlatlar o'rtasida bir qancha yadro qurolini portlatmaslik to'g'risida shartnomalar tuzilgan. Fikrimcha mana shu kelishuvlar o'z kuchida qolishi uchun yirik davlatlar yetakchilarining oqilona siyosati va ziddiyatlarni to'g'ri yo'l bilan bartaraf etishi radioaktiv moddalarning nazoratsiz qolmasligini ta'minlaydi. Bugungi hayotimizni olsak radiatsiyadan himoyalaniş tobora ortmoqda sababi ikki davlat urishlari tugamasdan yana boshqa bir davlatlar urishish hafi ortib bormoqda.

Bugungi kunda hech kim kafolat bermaydiki radiaktiv qurollardan foydalanmaydi deb. Shuning uchun har bir davlat o'z aholisini radiatsiya tarqalsa qanday oqibatlariga olib kelishi to'g'risida ogohlantirib kelmoqda. O'z vaqtida qanday harakat qilish haqida bir qancha tadbirlar o'tkazilmoqda. Bu yetarli emas deb o'ylayman deb o'ylayman bizni aholi bunga hali yetarli darajada tayyor emas. Tez tez har bir mahallada radiatsiya to'g'rida tushunchalar berish kerak va tadbirlar o'tkazib ko'rsatish kerak. Yani radiatsiya tarqalganda qayerlarga berkinish va qanday harakatlanish. Bu aholini ozida ko'z o'rnida ancha shakillanadi va ancha bilim va ko'nikmalariga ega bo'ladi deb o'ylayman

Foydalanilgan adabiyotlar

1. I.A. Axmedov, N.S. Saidxo'jaeva Radiatsiya xavfsizligi Toshkent -2019 186 b
2. A.Q. Nurxo'jayev, M.Yu. Yunusov, I.X. Xabibullayev. Favqulodda vaziyatlar va muhofaza tadbirlari. Toshkent, Universitet, 2001, 263 b
3. Tojiev M.X., Nigmatov I va b. "Favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi". O'quv qo'llanma. -T.: MChJ, Ta'lim manbai, 2002. -224 b.
4. Yunusov M.Yu., Ikromov E.J. Fuqaro muhofazasi - doimiy zarurat. -T.: 2002.

SANOAT CHIQINDILARIDAN NIKELNI AJRATISH USULI

Farmanov B.I.

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Zamonaviy fan va texnologiyaning rivojlanishi natijasida rangli va nodir metallarga bo'lgan ehtiyojning yildan-yilga ortib borishiga olib kelmoqda. Rangli metallarni qayta ishlash nodir metal konlarining kamayishiga olib keladi. Ikkilamchi xom-ashyo tarkibidagi nodir metallarni tayyor yoki yarim tayyor mahsulotlarga qayta ishlashning energiya va resurs tejamkor texnologiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish hozirgi kunda dolzarb muammolar biri hisoblanadi. Xom-ashyodan oqilona integratsiyalashgan holda foydalanish, ishlab chiqarishga o'tish uni qayta ishlashning chiqindi texnologiyalari va texnogen hosilalardan ikkilamchi foydalanish juda dolzarb muammolaridan sanaladi. Xom-ashyoni materiallarini qayta ishlash iqtisodiy va atrof-muhitni muhofaza qilish katta ahamiyatga ega.

Agar nikel oksidlar shaklida emas, balki ularning alyuminiy oksidi (shpinel) bilan birikmalari shaklida bo'lsa, keyin uni tiklash uchun yuqori harorat ($800-900^{\circ}\text{C}$) talab qilinadi. Bu holda, qayta tiklash jarayoni sekin boradi. Nikel-alyuminiy katalizator 600°C dan yuqori haroratda qizdirilganda H_2 va CO hosil bo'lishi yuqori.

GIAP-8 katalizatori tabiiy gazning konversiyasi uchun mo'ljallangan. Katalizatorning tarkibi nikel va alyuminiy oksidi. Katalizatoridagi NiO ning massa ulushi $6\div 10\%$.

Ishlatilgan katalizatorida esa nikel oksidining tarkibi katalizatorning umumiy og'irligining $5,5-6,5\%$ ni tashkil etadi. Nikelning yuqori narxda chetdan sotib olinishini hisobga olgan holda uni tashlab yuborish maqsadga muvofiq emas.

Ilmiy-tadqiqot ishlari natijasida ishlatilgan GIAP-8 katalizatoridan nitrat kislotada bilan $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2$ ni ajratib olish amalga oshirildi.

Natijada, kislotaning konsentratsiyasi, normasi, suyuqlik fazalarining nisbati aniqlanadi.

Olingan $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2$ eritmasi CHKR-06 (takomillashtirilgan) katalizator tashuvchisi (glinozom-kalsiy-mangiy qotishmasi) ga shimdirildi.

GIAP-8 chiqindi katalizatorlaridan Ni ni ajratib olish uchun "MAXAM-CHIRCHIQ" AJ markaziy laboratoriyada nitrat kislotada eritish usuli qo'llanildi. GIAP-8 chiqindi katalizatorining 20% , 30% , 40% , 50% konsentratsiyali nitrat kislotada eritildi[4].

Jadvalda keltirilgan natijalar shuni ko'rsatadiki 4 soat davomida 40% nitrat kislotada eritmasida ajratilgandan so'ng qaynoq suv bilan yuvish, $90-95\%$ nikelni eritmaga o'tkazishga erishildi (jadval 1).

1-jadval

GIAP-8 chiqindi katalizatorining 4 soat davomida 20% , 30% , 40% , 50% konsentratsiyali nitrat kislotada eritish

GIAP-8 chiqindi katalizatorining massasi, g	HNO ₃ konsentratsiyasi, %	Kislota miqdori, ml	Suv miqdori, ml	Qattiq fazada qolgan NiO miqdori, %	Kislotada qolgan miqdor, g/dm ³	Ni ning ajralish darajasi, %
100 me'yorda						
10	20	106,75	40	0,967	16,42	82,84
10	30	71,16	40	0,6716	26,53	91,6
10	40	53,375	40	0,42	43,824	95,12
110 me'yorda						
25	20	266,87	-	1,6	14,15	78,27
25	30	178	-	1,56	21,45	79,537
25	40	101,34	-	1,02	40,172	88,75
25	50	106,75	-	0,93	43,824	90,05
25	20	293,56	100	2,328	12,1	72,036
25	30	195,8	100	0,827	21,4	90,33
25	40	146,74	100	0,714	35,38	92,43

Jarayonni olib borishda dastlab ishlatilgan GIAP-8 katalizatorini maydalab olindi va stakanga solinib, 1ga 4 nisbatda distillangan suv solinib suvini qaynatib bug'latildi. So'ng 20%, 30%, 40%, 50% konsentratsiyali nitrat kislota 4 soat davomida aralashtrilib tindirildi. 4 soat davomida Ni sekin eritmaga o'tib rang beradi. Keyin aralashma vakuum filrtda suyuq va qattiq fazaga ajratildi. Suyuq faza tarkibini hosil qilgan Ni(NO₃)₂ titrlab tahlil qilindi. Qattiq fazani ham tarkibidagi NiO miqdorini tahlil qilindi.

Adabiyotlar

1. Азотнокислотной технологии переработки магнийсодержащего сырья для производства металлического магния и его соединений, И.И.Значение, И.И.Калиниченко, А.Н.Габдуллин, А.С. Молодых, В.Е. Зарецкий, О.А.Антропова, Е.Г.Печерских. В мире научных открытий. – Красноярск, – 2010. – №4.– С.34-36.
2. Комплексные способы азотнокислотной технологии переработки некондиционного магний-, никель- и глиноземсодержащего сырья. И.И.Калиниченко, А.Н.Габдуллин, А.С.Молодых, В.В.Вайтнер. Наука и технологии. XXIX Российская школа: тез. докл. – Миасс: МСНТ, – 2009. – С.116.
3. Азотнокислотные способы переработки некондиционного сырья. А.С.Молодых, А.Н.Габдуллин, Е.А.Никоненко, В.В.Вайтнер. Сборник материалов всероссийской студенческой олимпиады, научно-практической конференции и выставки работ студентов, аспирантов и молодых ученых. Энерго-и ресурсосбережения. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Екатеринбург, – 2013. – С.301.

METALL KONSTRUKTSIYALARNI YONG'INLARDAN HIMOYA QILISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Ubaydullayev Sh.

O'zbekiston Respublikasi FVV Akademiyasi

Metall konstruktsiyalarni yig'ish judayam qulay va oson hisoblanadi. Vazni kam bo'lishiga qaramasdan, ular yuqori yuk ko'tarish qobiliyatiga ega. Po'lat konstruktsiyalar yuqori qavatli binolar, stadionlar va ko'rgazma zallarini qurish uchun maqbul tanlovdir. Ko'p odamlar to'planishi mumkin bo'lgan ob'yektlarni qurishda yong'in xavfsizligi choralariga alohida e'tibor berilishi kerak.

Metall konstruktsiyalar yonmaydi, lekin 500 °C dan yuqori haroratlarda ular o'z shaklini yo'qotadi, po'lat yumshoqlik darajasi ortadi va natijada binoning butunligi buziladi (1-rasm). Po'latning yana bir xususiyati shundaki, u yuqori haroratlarda kengayadi. Metall konstruktsiyalar,

yog‘och yoki toshdan farqli o‘laroq, cho‘ziladi va sezilarli darajada kengayadi. Buning natijasida metall konstruksiyaning strukturaviy qismlarida buzilish ro‘y beradi va u barqarorlikni yo‘qotadi. Yong‘inga chidamli metallni qayta ishlash orqali bino va inshootlarning termik koeffitsiyentini bir necha barobar oshirish mumkin.

1-rasm. Metal konstruksiyalarning 500 °C da o‘z shaklini yo‘qotishi.

Yong‘in sodir bo‘lganda po‘lat konstruksiyalarning deformatsiyasini oldini olish maqsadida ularga yong‘inga qarshi kompozitsion qo‘llaniladi. Bu yangi turkum bo‘yoqlar bo‘lib, metall konstruksiyalar uchun yong‘inga chidamli bo‘yoq oddiy bo‘yoq bilan bir xil tarzda qo‘llaniladi. Himoya qatlamining qalinligi 300 mikrometrdan bir necha millimetrgacha bo‘lishi mumkin. Yong‘in paytida yong‘inga chidamli bo‘yoq shishadi va uning qalinligi o‘nlab, ba‘zan esa yuzlab marta ortadi va ishonchli termal to‘siq bo‘lib xizmat qiladi.

2-rasm. Yong‘inga chidamli bo‘yoqlarning metall konstruksiyalarga ta‘siri.

Himoya ko‘pikining issiqlik izolyatsiyasi xususiyatlari metall konstruksiyalarning hajmi va zichligiga bog‘liq. Ko‘pik - po‘latni kritik haroratgacha qizdirish vaqtini sezilarli darajada oshirishi mumkin bo‘lgan ajoyib issiqlik izolyatoridir. Metall konstruksiyalarga yong‘inga chidamli bo‘yoq surtish orqali binolarning yong‘inga qarshilik ko‘rsatish xususiyatini oshirish mumkin.

Mayda teshiklari mavjud bo‘lgan qalin ko‘pik qatlamini yaratadigan qoplamalar yong‘inlarga qarshi kurashishda katta qiziqishlarga sabab bo‘ladi. Bunday dispersiyalarning katta afzalligi shundaki, kichikroq plyonka qalinligi bilan standart vositalardan foydalanganda metallning bir xil yong‘inga qarshi himoyasi ta‘minlanadi. Metall konstruksiyalar uchun standart yong‘inga qarshi aralashmalar bir necha qatlamlarda, ba‘zan ettitagacha qo‘llanilishi kerak va har bir qatlam ma‘lum miqdorda quritish vaqtini talab qiladi. Yangi avlod yong‘inga qarshi bo‘yoq nozik bir qatlamda qo‘llaniladi. Ushbu qoplama nafaqat materiallar va pulni, balki vaqtni ham tejash imkonini beradi.

Butun dunyoda metall konstruksiyalarning yong‘inga qarshi himoyasi javob berishi kerak bo‘lgan muayyan talablar qo‘yiladi. Himoya qoplamasining qalinligi po‘lat strukturaning qalinligi bilan teskari proporsionaldir (3-rasm).

3-rasm. Metall konstruksiyalarda himoya qoplamasining qalinligi.

Shu o'rinda yong'inga chidamli bo'yoqlarning sifatini aniqlash uchun qanday parametrlar qo'llaniladi degan o'rinli savol tug'iladi.

Asosiy xususiyatlar xizmat muddati va yong'inga qarshi samaradorlikdir. Yong'inga chidamli bo'yoqlar, masalan, Rossiya bozorida o'tgan asrning 90-yillarida paydo bo'lgan, shuning uchun biz bugungi kunda faqat o'n va yigirma yillik xizmat muddatiga ega bo'lgan qoplamalarni ko'rib chiqishimiz va baholashimiz mumkin. Ko'pgina ishlab chiqaruvchilar qoplama muddati 25-30 yilni tashkil qiladi deb baholashadi. Bunday bayonotlar o'tkazilgan iqlim sinovlariga asoslangan. Tezlashtirilgan iqlim sinovlari ixtisoslashgan kameralarda o'tkaziladi. Keyin ular kamerada bo'lish qoplamaga qanday ta'sir qilganiga e'tibor berishadi. Agar qoplamaning fizik-kimyoviy parametrlari va ko'rinishi "tezlashtirilgan" 30 yil davomida o'zgarmagan bo'lsa, u holda bayonnoma chiqariladi. Bayonnoma, qoplamaning tegishli GOST bo'yicha bir qator sinovlardan o'tganligini va uning amal qilish muddati 30 yil ekanligini ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, ushbu turdagi o'zgarishlar dan so'ng mamlakatimiz bozorida faqat yong'inga chidamliligi zamonaviy yong'in xavfsizligi talablariga javob beradigan yuqori sifatli bo'yoqlar paydo bo'lishi hamda ulardan foydalanish orqali yong'in xavfsizligini ta'minlash hozirgi kunning asosiy masalalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Баженов, С. В. Прогнозирование срока службы огнезащитных покрытий. Проблемы и пути решения / С. В. Баженов // Пожарная безопасность.— 2005.— № 5 с. 97-102.
2. Баженов, С. В. Определение срока службы огнезащитных покрытий по результатам натурных и ускоренных климатических испытаний / С. В. Баженов, Ю. В. Наумов / / Пожаровзрывобезопасность.— 2005.— № 6.— С. 5967.
3. Баженов, С. В. Определение теплоизолирующих свойств огнезащитных покрытий по металлу: методика / С. В. Баженов, Ю. В. Наумов, Л. В. Мотина.—М.: ВНИИПО, 1998.
4. Баратов, А. Н. Пожарная безопасность / А. Н. Баратов.— М., 1997.—160 с.

YONG'INGA QARSHI BO'YOQLARDAN YOG'OCH QURILISH MATERIALLARIDA FOYDALANISH

Ubaydullayev Sh.

O'zbekiston Respublikasi FVV Akademiyasi

Yog'och eng keng tarqalgan qurilish materiallaridan biridir. Yog'ochni boshqa qurilish materiallaridan ajratib turadigan afzalliklari bilan bir qatorda, uning kamchiliklari ham bor, ularning asosiylari oson yonuvchanlik va yonuvchanlikdir. Shuning uchun yog'ochni qiyin yonuvchan materiallar guruhiga o'tkazish dolzarb vazifa hisoblanadi. Yog'och konstruksiyalarni yong'indan himoya qilish, odatda, ularga maxsus birikmalar bilan ishlov berish va yuzaga yong'inga chidamli qoplamalar (bo'yoqlar) qo'llash orqali amalga oshiriladi.

Yog'ochli sirtning yong'indan himoya qilish mexanizmi yong'inga chidamli bo'yoqning qattiq qatlamini (qalinligi 3 mm gacha) hosil bo'lishidan iborat bo'lib, bu sirtga ta'sir qilganda yog'ochning termal yo'q qilinishini va keyingi yonishini oldini oladi.

Bunday qoplamalar uchun eng muhim talab 600-700°C haroratli olovga duchor bo'lganda yong'inga 2 daqiqa davomida chidamlilikdir.

Qoplamalar fizikaviy va mexanik xususiyatlarini yaxshilaydigan turli qo'shimchalarni o'z ichiga olgan silikat bo'yoq va lak kompozitsiyalariga asoslangan. Ushbu qo'shimchalarga olovni to'xtatuvchi, tuzilish hosil qiluvchilar, pigmentlar hamda modifikatorlar kiradi.

Silikat bo'yoqlari uchun qattiqlashtiruvchi moddalar yuqori reaktiv birikmalar bo'lib, ularning tarkibi 1 - 10% ni tashkil qiladi. Qattiqlashtiruvchi asta-sekin silikat eritmasiga ion beradi, bu odatda amorf holatda erimaydigan silikatlar hosil bo'lishiga olib keladi. Buning uchun II, IV, VI yoki d-metallar guruhidagi metallarning tuzlari qo'llaniladi. Ko'pincha jarayonning kinetikasini yanada silliq davom ettirish uchun kam eriydigan birikmalar qo'llaniladi (bariy, magniy, kaltsiy, rux, kvarts qumi, grafit, tsement, talk, bo'r va boshqalar oksidlari).

Yong'inga qarshi vositalar - bu issiqlik ta'sirida parchalanadigan va yong'inni kuchini yo'qotuvchi birikmalardir. Bularga karbonatlar, gidroksidlar va boshqalar kiradi.

Tuzilish hosil qiluvchi moddalar silikatni mustahkamlashga yordam beradigan moddalardir.

Strukturaning hosil bo'lish mexanizmi gidroksil, vodorod va boshqa moddalarning o'zaro ta'siri orqali noorganik polimerning tuzilishini shakllantirishdir.

Pigmentlar dekorativ xususiyatlarni berish uchun ishlatiladi va qo'shimcha yong'inga qarshi vosita bo'lishi mumkin. Dioksid ko'pincha pigment sifatida ishlatiladi.

Bunday kompozitsiyalardagi modifikatorlar bo'yaladigan sirt va yong'inga chidamli bo'yoq o'rtasidagi namlanishni, ular orasidagi mustahkamlikni yaxshilashga xizmat qiladi [1,2].

Yog'och va yog'ochdan tayyorlangan materiallar uchun ishlatiladigan kompozitsiyalar va moddalarning yong'inga qarshi samaradorligi turli usullar bilan aniqlanishi mumkin. Barcha usullar qattiq jismlarning yonuvchanligini aniqlash tamoyiliga asoslanadi.

Laboratoriya sharoitida "olov trubkasi" usuli qabul qilingan, bu esa yog'och materiallarini kam yonuvchan yoki yonuvchan toifalarga ajratishga imkon beradi. Yonishdan keyin massa yo'qolishi mos ravishda 20% gacha bo'ladi.

Yong'inga chidamli qoplama yuzasining namlik qarshiligini va alohida qatlamlarning bir-biriga yopishish kuchini oshirish nuqtai nazaridan modifikatsiyalash qo'shimchalarining samaradorligi o'rganildi. Birinchi holatda suv bilan yong'inga chidamli qoplama yuzasi orasidagi namlanish ko'rib chiqildi. Ikkinchi holatda esa eritma bilan ishlov berilgan yog'och yuzasi hamda natriy silikat orasidagi munosabatlar o'rganildi. Olingan natijalar 1- va 2-raslarda keltirilgan.

1-rasm. Yong'inga chidamli qoplama yuzasini suyuqlik bilan namlash xususiyati, modifikatsiya qiluvchi qo'shimchaning xususiyatiga qarab: 1 – glitserin; 2 – atseton; 3 - modifikator yo'qligida.

2 – rasm. Natriy silikatning suvli eritmasi bilan sirtni namlash tabiati modifikator bilan ishlangan yog'och: 1 – glitserin; 2 – atseton; 3 - qayta ishlanmagan modifikator.

Yong'inga chidamli qoplamaning shakllantirish jarayonida ishlatiladigan modifikatorlarning fizik xususiyatlarini hisobga olgan holda (quritish, silikatizatsiya jarayoni va boshqalar), yong'inga

chidamli qoplamaning g'ovakligi oshishiga olib keladi.

Xulosa qilib aytganda, olib borilgan tajribalar shuni ko'rsatdiki, modifikatsiya qiluvchi agent miqdoriga bog'liq qoplamaning yong'inga qarshi xususiyatlari uchun qo'shimchalar ekstremal bo'lib, ko'p hollarda optimal modifikator tarkibi 0,5% ni tashkil qiladi[3].

Bu esa o'z o'rnida natriy silikatning suvli eritmasiga asoslangan plyonka hosil qiluvchi moddadan ko'ra samaraliroqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Агафонов, Г. И. Лакокрасочные покрытия на основе жидких стёкол / Г.И. Агафонов, В.И. Кор-неев. – М.: Химия, 1988. – С. 765.

2. Р.К.Айлер, Химия кремнезёма/Р.К.Айлер.–М.:Мир,1982.–270 с.

3. НПБ251-98. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытания. – Введ. 1998.–01.01. М.: Издательство стандартов, 1998. – 17 с.

STUDY OF THE PROCESS OF OBTAINING ZINC NITRATE FROM WASTE ZINC ADSORBENTS

Tavashov Sh.Kh.

Karshi engineering economic institute

The development concept of the Republic of Uzbekistan provides for raising the industry to a qualitatively new level, further intensifying production based on the deep processing of local raw materials, and mastering the production of new types of products.

One of these raw materials is the spent zinc adsorbent, the processing of which will make it possible to obtain a wide range of liquid, export-oriented and import-substituting products. These types of products include zinc nitrate, zinc oxide, zinc white, adsorbents.

Zinc oxide adsorbents are designed for fine purification of natural gas from sulfur compounds. Spent adsorbents are replaced with fresh ones after saturation with sulfur. Hundreds of tons of zinc oxide adsorbents will be required for a one-time loading of desulfurization devices in the chemical industry. Adsorbents unloaded from the apparatus are waste products [1-4].

At the enterprises of the nitrogen industry of Uzbekistan due to lack of processing, more than 1000 tons of spent zinc adsorbents of the GIAP-10 brand have accumulated.

Studying the composition of the waste, it seemed that the main oxides that make up the spent absorber GIAP-10 are: ZnO, S, C, MgO, in a small amount of impurities Al₂O₃, CaO and others.

The nitric acid method is the most acceptable. Therefore, our research is aimed at obtaining zinc oxide from waste absorber GIAP-10 by nitric acid leaching. In this case, the following reactions take place:

For research in laboratory conditions, tests were carried out on the dissolution of the spent absorber GIAP-10 composition (wt.%): ZnO - 74.55; S - 11.83; C - 6.37; MgO - 5.78; Al₂O₃ - 0.61; CaO - 0.43 in nitric acid in a plant consisting of a reactor (three-necked flask), an electric stirrer, a reflux condenser, a separating funnel and an electric stove with a water bath [1-7].

in a reactor (three-necked flask) for 500 ml, then an electric stirrer, a reflux condenser, a long funnel were installed and the device was placed in a water bath. HNO₃ was gradually added from a dropping funnel with vigorous stirring , so that the temperature of the reaction mixture did not exceed. The reaction mixture was vigorously stirred and heated by heating the water bath.

To reduce moisture loss, the hole in the reactor was plugged into which nitric acid was supplied. A reflux condenser was installed in the second hole.

The influence of the concentration and rate of nitric acid, temperature and duration of the process on the degree of extraction of zinc into nitric acid solutions was studied. Table 2 shows the data on the influence of the concentration of nitric acid on the degree of extraction of zinc from the spent adsorbent [1-4].

The influence of the acid concentration of 20-56% was studied at constant other parameters - the norm of nitric acid 120% of the stoichiometry, temperature 95 °C and the duration of the leaching process 3 hours. It was found that the maximum degree of extraction of zinc into a solution of 91.18% is achieved at a concentration of nitric acid of 30%.

Table 1 shows the data on the influence of the norm of nitric acid on the degree of extraction of zinc in a 30 % solution of nitric acid. It has been established that the maximum degree of zinc extraction is achieved at a rate of 120 % or more [1-4].

Table 1

Influence of the rate of nitric acid on the degree of extraction of zinc

№	Norm, %	Chemical composition, wt. %					Degree of extraction ZnO, %
		ZnO	MgO	Al ₂ O ₃	CaO	SO ₃	
1	120	13.14	1.11	0.12	0.08	1.22	91.18
2	130	12.32	1.04	0.11	0.08	1.15	91.62

So, if at a rate of 120% and the constancy of other parameters, the degree of extraction is 91.18%, then at a rate of 130% of the stoichiometry, it is 91.62%. An increase in the rate of the acid reagent over 120% leads to an increase in the degree of zinc extraction, which increases by 0.34%, which is undesirable. The optimal rate of acid is 120%.

Studies of the duration of the leaching process showed that an increase in the leaching time from 1 to 5 hours with 30% nitric acid at an acid rate of 120%, a temperature of 95°C increases the degree of zinc extraction from spent zinc adsorbents from 25.57% to 91.47% (Table 2).

Table 2

Influence of process duration on the degree of zinc extraction

№	Time, min	Chemical composition of the liquid phase, mass %				Degree of extraction, %
		ZnO	MgO	Al ₂ O ₃	CaO	
1	60	3.17	0.95	0.09	0.06	25.57
2	300	13.66	1.16	0.12	0.09	91.47

Temperature has a significant effect on the degree of zinc extraction from spent adsorbents (Table 3). Thus, at a leaching temperature of 5°C, the recovery rate is 60.10 %, at 85°C it is 83.67 %, and at 95°C reaches 91.18%. To achieve maximum recovery of zinc from spent zinc adsorbents, it is necessary to increase the temperature above 95°C.

Table 3

Effect of temperature on the degree of zinc extraction

№	t, °C	Chemical composition of the liquid phase, mass %				Degree of extraction, %
		ZnO	MgO	Al ₂ O ₃	CaO	
1	55	8.65	1.11	0.12	0.08	60.10
2	85	12.05	1.10	0.12	0.07	83.67
3	95	13.14	1.10	0.11	0.07	91.18

Thus, studies on the leaching of zinc from spent zinc adsorbents with nitric acid showed the possibility of obtaining solutions of zinc nitrate. Optimal the parameters are the concentration of nitric acid 30 %, the norm is not less than 120 % of the stoichiometry and the duration of the process is not less than 3 hours at a temperature of 90-95°C. The degree of extraction of zinc is 91.18%.

List of used literature:

1. Sh.Kh.Tavashov, A.T.Dadakhodjaev, Kh.Ch.Mirzakulov. Recycling of zinc oxide scavengers // AJMR: asian journal of multidimensional research. – India - 2020. - № 9(3) – p. 152-159.
2. Sh.Kh.Tavashov, A.T.Dadakhodjaev, Kh.Ch.Mirzakulov. Technology development production of a zinc oxide scavenger // ACADEMICIA: an international multidisciplinary research journal. – India - 2020. - №10(4) – p. 714-724.
3. Sh.Kh.Tavashov, B.I.Farmanov, R.Yorbobaev. On the issue of intensifying the processing of spent zinc absorbers // Journal For Innovative Development in Pharmaceutical and Technical Science (JIDPTS). – India - 2021. - №4(4) – p. 5-8.
4. Tavashov Sh.X., Farmanov B.I. Research of the preparation of an absorber based on zinc oxide // International journal of advanced research in science, engineering and technology. – India - 2021. - № 7(52) - p. 18324-18327.

PROBLEMS OF REGENERATION OF USED ZINC ADSORBENTS

Tavashov Sh.Kh.

Karshi engineering economic institute

In accordance with the action strategy for the development of the Republic of Uzbekistan to fulfill the tasks “Further modernization and diversification of the industry through the transition of high-tech industries, first of all, to a qualitatively new stage of rapid development of finished products with high added value based on the deep processing of local raw materials” [1], important What matters is the processing of used catalysts, comparing their performance with world analogues, as well as increasing their export volume .

The development concept of the Republic of Uzbekistan provides for raising the industry to a qualitatively new level, further intensification of production based on the deep processing of used raw materials, and mastering the production of new types of products.

Of the existing methods for obtaining zinc oxide for the conditions of our Republic, the most acceptable is the nitric acid method and then the precipitation method. Therefore, our research is aimed at obtaining zinc oxide from the used zinc catalyst by nitric acid leaching and the precipitation method.

For research, tests were carried out on the decomposition of used zinc catalysts containing 70-75% zinc oxide in nitric acid. The used zinc catalyst was placed in a 500 ml reactor, then an electric stirrer, a reflux condenser, a long funnel were installed and the device was placed in a water bath. The reaction mixture was vigorously stirred and heated by heating the water bath. The first hole in the reactor was supplied with nitric acid. A reflux condenser was installed in the second hole.

Precipitation of zinc hydroxide carbonate from a solution of zinc nitrate was carried out with a solution of sodium carbonate. Precipitation from a solution of zinc nitrate was carried out by simultaneously supplying solutions of zinc nitrate and sodium carbonate from different separating funnels with heating with continuous stirring. The pH was selected in the pH range (7.9-8.2), achieving the complete precipitation of zinc hydroxide carbonate, the precipitation was carried out for 45 minutes.

After precipitation of the carbonate, zinc hydroxide was separated from the mother liquor of sodium nitrate. Zinc hydroxide carbonate was washed from nitrate ions with distilled water.

Drying and calcination of zinc hydroxide carbonate was carried out in a porcelain cup, which was placed in a muffle furnace. at a given temperature. After that, for a specified time, the product was cooled in a desiccator.

The influence of the acid concentration of 20-30% at a norm of nitric acid of 120% of the stoichiometry, a temperature of 95°C and a duration of the leaching process of 3 hours was studied. Table 1 shows the effect of the concentration of nitric acid on the degree of extraction of zinc from the used zinc catalyst[1-3].

Table 1

Effect of nitric acid concentration on the degree of zinc extraction

№	C _{HNO₃} , %	Chemical composition, mass %					Degree of extraction ZnO, %
		ZnO	MgO	Al ₂ O ₃	CaO	SO ₃	
1	20	6.64	0.78	0.08	0.06	0.62	65.58
2	30	13.14	1.11	0.12	0.08	1.22	91.28

It was found that the maximum degree of extraction of zinc into a solution of 91.28% is achieved at a concentration of nitric acid of 30%.

For the implementation of the technological process of precipitation of zinc hydroxide carbonate from the obtained zinc nitrate, the physicochemical characteristics of the intermediates are necessary. Precipitation of zinc hydroxide carbonate was carried out with sodium carbonate pH 7.9-8.2 at a temperature of 65-70°C, interaction time 40-45 minutes. The results of zinc hydroxide carbonate precipitation analyzes are shown in Table 2.

Table 2

Influence (pH) on the degree of precipitation

pH	Salt composition of the liquid phase, mass %					Degree of precipitation, %
	ZnCO ₃	Zn(OH) ₂	Zn(NO ₃) ₂	NaNO ₃	HNO ₃	
7.9	3.439	2.724	0.127	18.846	-	98.78
8.2	3.260	2.582	-	19.694	-	99.97

Increasing the pH promotes an increase in the degree of precipitation. An increase in pH from 7.9 to 8.2 increases the degree of precipitation of zinc carbonate hydroxide from 98.78% to 99.97% at a temperature of 70°C [1-6].

zinc hydroxide carbonate was dried before calcination. Drying was carried out in the temperature range of 50–120°C for 2 hours.

The test for calcination of zinc hydroxide carbonate was carried out in the temperature range 150-550°C for 5 hours. The results obtained are shown in table 3.

Table 3

Influence of Calcination Temperature on Zinc Oxide Transformations

№	t, °C	Weight loss, %	Content of components, mass %		
			ZnCO ₃	Zn(OH) ₂	ZnO
1	450	22.98	14.02	-	81.75
2	500	26.78	-	-	95.55

From 450°C to 500°C, zinc carbonate is gradually completely transferred to zinc oxide.

Thus, studies on the leaching of zinc from used zinc catalysts with nitric acid showed the possibility of obtaining solutions of zinc nitrate. The optimal parameters are the concentration of nitric acid 30%, the norm is 120% and the time duration is 3 hours at a temperature of 90-95°C. The degree of extraction of zinc is 91.28% [1-6].

The optimal conditions for obtaining the basic carbonate of zinc hydroxide by precipitation with sodium carbonate in the laboratory obtained positive results. The optimal precipitation conditions are as follows: precipitation is carried out at pH environment (7.9-8.2), temperature 70°C, time duration (40-45) minutes, while the precipitation rate is 99.97%.

hydroxide carbonate should be dried before calcination in the temperature range of 120°C for 2 hours, calcination in the temperature range of 500°C for 5 hours.

List of used literature:

1. Sh.Kh.Tavashov, A.T.Dadakhodjaev, Kh.Ch.Mirzakulov. Recycling of zinc oxide scavengers // AJMR: asian journal of multidimensional research. – India - 2020. - № 9(3) – p. 152-159.

2. Sh.Kh.Tavashov, A.T.Dadakhodjaev, Kh.Ch.Mirzakulov. Technology development production of a zinc oxide scavenger // ACADEMICIA: an international multidisciplinary research journal. – India - 2020. - №10(4) – p. 714-724.

3. Sh.Kh.Tavashov, B.I.Farmanov, R.Yorbobaev. On the issue of intensifying the processing of spent zinc absorbers // Journal For Innovative Development in Pharmaceutical and Technical Science (JIDPTS). – India - 2021. - №4(4) – p. 5-8.

4. Sh.Kh.Tavashov. Investigation of the Process of Obtaining Zinc Hydroxide Carbonate by Precipitation From a Solution of Zinc Nitric Acid with a Solution of Sodium Carbonate // Central asian journal of theoretical and applied sciences. – 2023. - №04(05) – p. 103-106.

5. Тавашов Ш.Х., Фарманов Б.И., Дадаходжаев А.Т. Исследование процесса получения нитрата цинка из отработанных цинковых катализаторов // Universum: Технические науки: электрон. научн. журнал. – Москва - 2021. – №10(91) - С. 28-31.

6. Tavashov Sh.X., Farmanov B.I. Research of the preparation of an absorber based on zinc oxide // International journal of advanced research in science, engineering and technology. – India - 2021. - № 7(52) - p. 18324-18327.

СОСТОЯНИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ С УЧЕТОМ ВЫСШИХ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ

Ш.Х.Тавашов

Каршинский инженерно-экономический институт

Анализ последних исследований и публикаций научно-технической информации показывает, что биоиндикация является актуальным и перспективным направлением современной науки и технологии, так как позволяет не только тестировать наличие в окружающей среде отдельных химических веществ и соединений, но и оценить интенсивность повреждающего действия комплекса данных техногенных факторов на состояние природных экосистем.

Высшие водные растения (ВВР) являются неотъемлемым среда образующим компонентом водных экосистем. Видовой состав и распределение гидрофитов в водоеме от экологических условий, среди которых наиболее важны такие, химический состав водной массы, кислотность, прозрачность и минерализация.

Изучение изменчивости морфо-физиологических показателей растений семейства (Brassicales) и на основе информационной системы, развития нового подхода к правильному и быстрому выбору обобщающей технологии для очистки сточных вод.

В качестве тест – объектов для исследований были выбраны три вида ВВР принадлежащих к различным экологическим группам: семейство (Brassicales), род (Nasturtium), порядка (Brassicaceae).

Изучали загрязнения коллектора “Бабай-арык” (Шахрисябзкий район) проведены анализы качества воды в 8 створах, по длине 11 км, отобранной в течение одних суток в летний период. Зимой коллектор не замерзает.

В коллектор поступает поверхностный сток жилого массива и ряд промышленных предприятий. При этом наблюдается резкое повышение значение БПК₅, взвешенных веществ и снижение концентрации растворенного кислорода (табл.). По результатам анализов, что загрязнение коллектора неравномерно по течению.

Показатель качества воды коллектора “Бабай-арык”

№	Показатели	Единица измерения	Количества
1	Температура	°С	28,0
2	Запах (при 20°С)	балл	4
3	Взвешенные вещества	мг/л	200,0
4	Сухой остаток	мг/л	840,0
5	Растворенный кислород	мг/л	0,2
6	Зольность сухого остатка	%	55,0
7	Прозрачность	см	22

8	БПК ₅	мг/л	10,4
9	pH		8,5
10	Азот аммонийный	мг/л	22,0
11	Сульфаты	мг/л	167,8
12	Жиры	мг/л	160,0
13	Фосфаты	мг/л	4,0
14	Осадок от объема воды за 2 часа отстаивания	%	2,5

Наши наблюдения показали, что по всей длине коллектора развиваются заросли жеруха (*Nasturtium*), местами он занимает все русло. Занимают до 30% площади коллектора, с плотностью 15-20 растений на 1м². Местами он занимает все русло.

Экспериментальные исследования показали, что растения холодостойкое, в зимнее время побеги зимуют под снегом, вегетативные процессы в теплее сточных водах продолжается до 12 месяцев в год. Стебли лежащие или приподнимающиеся растения достигает до 1,5м; корни до 0,35м; погружает в воду. Очень быстро развивается, следовательно, потребляет большое количество питательных веществ изымая их из воды. ВВР с тонкими длинными корнями образуют развитый каркас, дополнительно скрепляющий почву и толстыми в почве образуют микропор. Также отличаются стойкостью к внешним воздействиям и обладают декоративными свойствами. После отмирания плавучие отдельные маленькие листья ВВР не оседают на дно коллектора, вторичное загрязнения у них отсутствует.

Таким образом, в результате исследований установлено, что наиболее благоприятным фактором для формирования хорошего качества воды в коллекторе достаточным водообмене, является зарастание акватории до 40-45%, при биомассе растений до 1,8кг воздушно-сухого вещества на 1м² зарослей.

Высокая способность этот полупогруженный вид ВВР, обуславливают их использование в системе мониторинга и контроля, за состоянием окружающей среды. Как биоиндикатор удобен еще и тем, что действие загрязнителей воды можно изучать одновременно на большом числе растений при небольшой площади. Привлекательны также и весьма короткие сроки эксперимента.

Список литературы

1. Мазурин П.М. Динамика загрязненности речной воды/ П.М.Мазурин, А.М. Сибатуллин// Экология и промышленность России - 2009, №2, с 10
2. Баженов В.И. Проектирование современных комплексов биологической очистки/ В.И. Баженов, А.А. Денисов// Экология и промышленность России - 2010, №2, с 21 - 24.
3. Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод/ Ю.В. Воронов, С.В. Яковлев / Учебник для вузов. - М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. - 704с.

KIMYOVIY TEXNOLOGIYALAR VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI

Abdug'aniyev N.N., Turaqulova Z.SH.

Farg'ona Politehnika Instituti

Mamlakatimizda atrof-muhitni muhofaza qilish, xususan, sanoat korxonalarining atrof muhitga ta'sirini kamaytirish orqali ekologik holatni yaxshilash borasida izchilishlar olib borilmoqda. Shu bilanbirga, buborada o'tkazilgan tahlil natijalari sanoat korxonalarida, jumladan, kimyo sanoati obyektlarida atrof-muhitni muhofaza qilish masalalarida kompleks yondashuv va strategik rejalashtirishning samarali va zamonaviy usullarini joriy etish zaruratini ko'rsatmoqda. Kimyo sanoati korxonalarida atrof-muhitning zararli moddalar bilan ifloslanishi xavfi yuqori bo'lgan nuqtalarga kiradi. Ushbu obyektlar faoliyati dorasida xavfli moddalar atrof-muhitga tarqalishi tabiiy

holdir. Atmosferaga chiqayotgan tashlanmalarning hajmi, masalan, tog'-kon sanoati chiqindilari bilan taqqoslaganda, nisbatan kam bo'lishiga qaramay, ular tabiatga katta zarar yetkazishi mumkin. Kimyo sanoatining ekologiyaga bo'lgan salbiy ta'siri katta bo'lishiga qaramay, ushbu sanoatda inson hayotida muhim bo'lgan muhim mahsulotlar ishlab chiqariladi va iqtisodiyotga ulkan hissa qo'shadi. 2017-2022 yillarda sanoatning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 21,1foizdan 26,7 foizga oshgani, bunda kimyo sanoatining ulushi yuqori ekani sohaning muhimligidan dalolat beradi.

“O'zbekimiyosanoat” aksiyadorlik jamiyati mamlakatdagi mavjud kimyo korxonalarini birlashtiruvchi yagona korporativ tizim hisoblanib, bugungi kunda jamiyat tarkibiga 24 ta tashkilot kiradi. Jamiyat kimyo sanoatini zamonaviylashtirish, rekonstruksiya qilish va texnik qayta jihozlashga yo'naltirilgan yagona texnika siyosatni yuritish bilan bir qatorda ishlab chiqarishda ekologik tozalikni ta'minlash, chiqindisiz texnologiyalarni va atrof muhitni saqlash dasturlarini joriy etishni asosiy maqsad sifatida belgilaydi.

Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi maqsadlarida kimyo va gaz-kimyosi sohasini rivojlantirish va tabiiy gazni qayta ishlash darajasini 8 foizdan 20 foizga yetkazish orqali kimyo sanoatida 2 milliard AQSH dollariga teng mahsulot ishlab chiqarish vazifalari belgilangan. Ushbu chora-tadbirlardan kelib chiqqan holda bugungi kunda mamlakatda kimyo va gaz-kimyo sanoatini strategik rivojlantirishning maqsadli dasturi tizimli ravishda amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, “O'zbekiston — 2030” strategiyasida ham yirik sanoat korxonalarini tashlamalarini keskin qisqartirish maqsadlari ilgari surilgan.

Mamlakatda ekologik xavfsizlikni ta'minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, sanoat korxonalarining atrof muhitga bosimini kamaytirish maqsadlarida “yashil” iqtisodiyotga o'tish strategiyasi ro'yobga chiqarilmoqda.

Shu o'rinda “O'zbekimiyosanoat” AJ bugungi kunda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki hamkorligida O'zbekistonda kimyo sanoati bo'yicha past uglerodli strategiya va “yo'l xaritasi”ni ishlab chiqishda yaqin hamkorlik qilayotganini qayd etish joiz. “Yo'l xaritasi” Parij kelishuvi shartlariga muvofiq tayyorlanadi, uning asosiy maqsadi 2050 yilga borib atmosferaga tashlamalarni nolga tenglashtirishdir. Atmosfera havosiga ta'sir xavfi yuqori bo'lgan kimyo sanoati korxonalarining atmosferani ifloslantiruvchi ustuvor manbalarida avtomatik stansiyalar, ularga tutash hududlarda statsionar kuzatuv punktlarini o'rnatish va Yagona geoaxborot ma'lumotlar bazasiga integratsiya qilish atrof muhit muhofazasi samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bunda, ekologik talablarning buzilishi holatlarini aniqlash maqsadida kimyo korxonalarini faoliyatining tizimli monitoringi va nazoratining amalga oshirilishi, emissiyalar sifati, chiqindilarni utilitatsiya qilish, uskunalarning xavfsizligi va boshqa muhim jihatlarning davlat va jamoatchilik nazoratiga olinishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Lex.uz saytlari
2. Atrof muhit muhofazasi Toshkent 2020
3. www.ilmiy.bmt.uz.

EXTRACTION AND UTILIZATION OF VALUABLE COMPOUNDS FROM DRIED LEAVES

Mirsalimova S.R. Ubaydullaeva S.B.
Ferghana Polytechnic Institute

Dried leaves are a readily available and abundant bioresource that contains a wealth of valuable compounds with diverse applications. This article presents an overview of the extraction and utilization of useful products derived from dried leaves. Various extraction techniques, such as solvent extraction, steam distillation, and supercritical fluid extraction, are explored for the extraction of valuable compounds, including essential oils, pigments, antioxidants, and bioactive compounds. Furthermore, the potential applications of these extracted substances in food, pharmaceutical, cosmetic, and agricultural industries are discussed. The article concludes with the future prospects

and challenges in optimizing the extraction process and maximizing the utilization of dried leaves for sustainable production.

Dried leaves have long been recognized for their potential as a valuable natural resource. They contain a plethora of bioactive compounds, including essential oils, pigments, antioxidants, and phytochemicals, which have promising applications in various industries. Utilizing these compounds is not only economically beneficial but also environmentally sustainable, as it reduces waste and promotes the circular economy[1].

Solvent extraction is a commonly employed method for the extraction of valuable compounds from dried leaves. It involves the use of organic solvents, such as ethanol, methanol, and hexane, to dissolve and separate the target constituents. The choice of solvent, extraction time, temperature, and solvent-to-sample ratio significantly influence the extraction efficiency and the composition of the obtained extract.

Steam distillation is predominantly used for extracting essential oils from dried leaves. It relies on the principle of steam vaporization and condensation, enabling the separation of the volatile compounds. This method is highly efficient in preserving the aromatic properties and biological activities of the extracted essential oils.

Supercritical fluid extraction utilizes supercritical fluids, such as carbon dioxide, as the extracting solvent. Under specific temperature and pressure conditions, carbon dioxide reaches its supercritical state, which exhibits desirable solvent properties, making it an effective and environmentally friendly extraction method. This technique is especially suited for extracting heat-sensitive compounds.[2]

Essential Oils:

Dried leaves are rich in essential oils, which are concentrated volatile compounds responsible for the characteristic aroma and flavor of various plants. Essential oils have broad applications in the food, cosmetic, and pharmaceutical industries due to their antimicrobial, antioxidant, and therapeutic properties[1].

Many dried leaves contain pigments, such as chlorophylls and carotenoids, which possess coloring properties. These pigments can be extracted and used as natural colorants in the food, cosmetic, and textile industries as an alternative to synthetic dyes, promoting a sustainable and eco-friendly approach.[3]

Several dried leaves contain antioxidants that help neutralize harmful free radicals and protect against oxidative damage. Extracting antioxidants from the leaves can be advantageous for formulating functional foods, supplements, and cosmetic products with enhanced health benefits.

Dried leaves contain a variety of bioactive compounds, including phenolic compounds, flavonoids, and alkaloids, which exhibit various biological activities such as anti-inflammatory, anticancer, and antimicrobial effects. Harnessing these bioactive compounds for therapeutic purposes holds significant potential in the pharmaceutical and nutraceutical industries.

Extracts from dried leaves can be used as natural flavorings, preservatives, and colorants in the food industry. Additionally, the bioactive compounds present in these extracts may enhance the nutritional value and functional properties of food products.[2]

The valuable compounds extracted from dried leaves have shown promising pharmaceutical potential. They can be used as active ingredients in drug formulations to treat various diseases and ailments.

Cosmetic Industry:

Dried leaf extracts can be employed in cosmetic formulations due to their antioxidant, anti-aging, and antimicrobial properties. They are used in skincare, haircare, and personal care products as natural alternatives to synthetic additives.

Utilizing dried leaf extracts as natural pesticides, growth promoters, or fertilizer additives can minimize the use of harmful chemicals in agriculture, promoting sustainable and environmentally friendly practices. Future Prospects:

To maximize the potential of dried leaves, further research is needed to optimize extraction techniques, improve extraction efficiency, and identify novel compounds. Additionally, exploring

innovative applications and conducting comprehensive studies on the safety and stability of extracted compounds will facilitate their commercialization and widespread utilization[3]

The extraction and utilization of valuable compounds from dried leaves offer numerous opportunities across various industries. Advancements in extraction techniques, coupled with expanding knowledge of their diverse applications, open up exciting possibilities for sustainable production and value addition. Harnessing the potential of dried leaves contributes to a greener future and promotes the efficient utilization of our natural resources.

REFERENCES

1. Luca Lazzeri, Marco Mazzoncini, Adanella Rossi, Elena Balducci, Giuseppe Bartolini, Luciano Giovannelli, Riccardo Pedriali, Remo Petroselli, Giampiero Patalano, Giacomo Agnoletti, Andrea Borgioli, Beppe Croce, Lorenzo D'Avino, Biolubricants for the textile and tannery industries as an alternative to conventional mineral oils: An application experience in the Tuscany province, *Industrial Crops and Products*,

Volume 24, Issue 3, 2006, Pages 280-291, ISSN 0926-6690,

[\(https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2006.06.017\)](https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2006.06.017). (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092666900600077X>)

2. Yi, W., & Wetzstein, H. Y. (2011). Effects of Drying and Extraction Conditions on the Biochemical Activity of Selected Herbs. *HortScience horts*, 46(1), 70-73. Retrieved Oct 10, 2023, from <https://doi.org/10.21273/HORTSCI.46.1.70>

3. Ponnusamy Kanchana, Venkatesan Hemapriya, Natarajan Arunadevi, Sankaran Shanmuga Sundari, Ill-Min Chung, Mayakrishnan Prabakaran, Phytofabrication of silver nanoparticles from *Limonia acidissima* leaf extract and their antimicrobial, antioxidant and anticancer property, *Journal of the Indian Chemical Society*, Volume 99, Issue 10, 2022, 100679, ISSN 00194522, <https://doi.org/10.1016/j.jics.2022.100679>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019452222003417>)

ATMOSFERAGA CHIQADIGAN AMMIK MIQDORINI ANIQLASH

Xasanov A.S.

Farg'ona politexnika instituti

Karbamid ($(\text{NH}_2)_2\text{CO}$) - kislotalarda, suv, spirt, suyuq ammiak, sulfid angidridda yaxshi eriydigan modda. Suyuqlanish harorati 132,7 C, tarkibida 46% azot bo'lgan eng konsentrlangan fiziologik nordon, qattiq azotli o'g'it. Uncha nam tortmaydi. Azotli o'g'it tarzida ishlatish uchun donador holida ishlab chiqariladi. Karbamid kuchsiz asos xossasiga ega. Dissotsiyalanish doimiysi $1,5 \cdot 10^{14}$ ga teng.

Karbamid fosfor kislotasi bilan $\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{H}_3\text{PO}$ kabi karbamid fosfatli o'g'it hosil qiladi va murakkab o'g'itni ishlab chiqarishda ishlatiladi. Karbamiddan melamin $\text{C}_3\text{N}_6\text{H}_6$ yuqori molekulyar birikmalar, ulardan esa plasmasalar, laklar, yopishqoq moddalar olishda ishlatiladi. Machevina diakarbon kislotalar bilan reaksiyaga kirishib, siklik eridlar hosil qiladi va geterosikliklar birikmalar sintez qilishda keng ishlatiladi. Shavel kislotasi bilan birga reaksiyaga kirishib 1,3,5 triaksipirimidin barbiturate hosil qiladi, bu uxlatuvchi preparatlar ishlab chiqarishda ishlatiladi.

Karbamid ($(\text{NH}_2)_2\text{CO}$) tarkibidagi azot elementi o'simliklarni yaxshi o'sishi uchun zarur bo'lgan eng muhim elementlardan biri. Eng mashhur mineral o'g'itlardan biri karbamid xalq tilida machevina deb yuritiladi. O'zbekistonda 1985 yildan boshlab karbamid ishlab chiqarila boshladi. O'sha vaqtda karbamid ishlab chiqarishning unumdorligi yiliga 330 ming tonnani tashkil etdi. [1] Hozir vaqtga kelib bu ko'rsatgich 400 ming tonnani tashkil etmoqda. Machevina sexida karbamid mineral o'g'itining 'B' markasi ishlab chiqarilmoqda.

2009 yildan beri Machevina sexida "KAS" - karbamid amiyakli silitra ya'ni suyuq mineral o'g'it ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Bu mineral o'g'it ham qishloq xo'jaligida keng ko'lamda foydalaniladi.

Yana shunday o'g'itlardan biri "Uniagro" tsex ishchilari tomonidan 2018 yilda ixtiro qilindi. Uniagro o'g'iti mavsumiy hisoblanib tarkibida o'simliklar uchun eng muhim bo'lgan "Azot" va "Fosfor" elementlari mavjud. Uniagro suyuq mineral o'g'iti dexqonlarimiz tomonidan ijobiy kutib olindi.

Karbamidning reaktivligi amidlar uchun xosdir: Har ikkala azot atomlari ham nukleofillardir, yani karbamid kuchli kislatalar bilan tuzlar hosil qiladi.

Karbamidning ammiakli silitraga nisbatan bir necha afzallik tomonlari: azot miqdorining ko'pligida ham gigroskopikligida portlash havfi yo'qligida va kam yopishqoqligida namoyon bo'ladi. Bundan tashqari uning tuproqda yuvilishi sekin kechadi va shuningdek samaradorligi jihatdan amoniy nitratga teng, ba'zan undan ham samaraliroq. So'g'orma dexqonchilikda ekishdan oldin (azot yillik me'yoring 20-25% hisoblanadi) va dastlabki oziqlantirishda ammiakli silitraga qaraganda sabzavot ekinlari, kartoshka, qand lavlagi hosildorligiga yaxshi ta'sir etadi, yani bir afzaliklari o'simlik massasini o'sishini tezlashishi, donli ekinlar tarkibidagi protein tarkibining ko'payishi, o'simliklar imunitetini mustahkamlash, zararkunandalarning tarqalishiga qarshi profilaktikada foydalanish qulayligidir.

Kamchiligi meyyoridan ortiq ishlatilganda o'simliklarning qattiq kuyishiga olib keladi va nobut bo'lishi ham mumkin.

Laboratoriyalarda va karbamid sexida atmosferaga chiqadigan ammiak miqdorini asperatorda kimyoviy taxlilar o'tkaziladi.

1-rasm. Laboratoriyalarda va karbamid tsexida atmosferaga chiqadigan ammiak miqdorini aniqlash uchun mo'ljallangan asperatorning 822-modeli

Hozirda ushbu qurilmani birmuncha zamonaviylashtirildi. Bu jihoz bir vaqtning o'zida oltita trubaga ulangan holda ishlatilishi bo'ladi. Bu esa ish unumdorligini yanada oshiradi.

2-rasm Laboratoriyalarda va karbamid tsexida atmosferaga chiqadigan ammiak miqdorini aniqlash uchun mo'ljallangan asperatorning 6 kanalli turi

Zamonaviy qurilmalardan foydalanish bajarayotgan tajribamiz yoki ishimizni aniqligini oshirish bilan birga, ishlash vaqtini ham kamaytiradi. Karbamid ishlab chiqarish tsexlaridagi laboratoriyalarda atmosferaga chiqadigan ammiak miqdorini aniqlashda zamonaviy qurilmalardan foydalanish zarur. Qurilmalardan chiqayotgan zaxarli gazlar insonlar salomatligiga va atmosferaga zararli ta'sir ko'rsatadi. Atmosfera havosini himoya qilish ham eng dolzarb masallardan biridir.

Adabiyotlar

1. Kimyoviy texnologiya: OUy o'quv yurtlari talabalari uchun o'quv qo'l.N. Kattayev; O'zR oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi. - Toshkent: Yangiyul poligraph service, 2008. - 432 b.
2. A. Xasanov (2022). BO'LAJAK MUHANDIS-TEXNOLOG MUTAXASSISLARINING KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA HAYOT FAOLIYATI HAVSIZLIGI. Science and innovation, 1 (B6), 605-607. doi: 10.5281/zenodo.7178573
3. A. Xasanov (2022). KELAJAK MUHANDIS-TEXNOLOGIYALARGA KASBIY KOMPETENSIYALARINI CHET TILARI ORQALI RIVOJLANTIRISHNING YECHIMLARI. Science and innovation, 1 (B6), 601-604. doi: 10.5281/zenodo.7178562
4. Xasanov, A. S. (2022). YENGIL SANOAT VA TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA ZARARLI ISHLAB CHIQARISH OMILLARINI KAMAYTIRISH VA ISHCHI HODIMLAR, JAMOAT SALOMATLIGINI SAQLASHDA BO'LAJAK MUHANDISLARINING O'RNI. INTERNATIONAL JOURNAL ACADEMIC RESEARCH, 1(5), 58-62.

ТЎРАҚЎРҒОН ИССИҚЛИК ЭЛЕКТР СТАНЦИЯСИНИНГ ЁПИҚ АЙЛАНМА СОВУТИШ ТИЗИМЛАРИДА ИССҚЛИК АЛМАШИНИШ ҚУРИЛМАЛАРИ КОРРОЗИЯСИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ

¹Э.Абдуқодиров, ²Б.Хайитов, ²Р.Туражанова

¹Наманган муҳандислик-технология институти

²Наманган муҳандислик-қурилиш институти

Иссиқлик электр станцияларида сув асосий манба бўлиб, сув тайёрлаш энергетиканинг мазкур соҳаси технологиясида энг муҳим жараён ҳисобланади. Сувнинг талаб даражасида тайёрланиши ҳамда сув режимида қатъий риоя этилиши ҳар бир иссиқлик электр станциясининг ишончли, узоқ муддат ҳамда тежамкор равишда эксплуатация қилинишининг кафолати эканлигини жаҳон амалиёти яққол кўрсатмоқда. Шунинг учун ҳам иссиқлик электр станцияларида фойдаланиладиган сувнинг сифатига қўйиладиган талаблар жуда юқоридир. Ушбу талаблар электр станциясининг сув сув-кимёвий таркиби юзасидан мунтазам ва босқичма-босқич равишда назорат олиб борувчи кимё цехида сувга физик-кимёвий усулда ишлов беришда ўз ифодасини топади. Иссиқлик электр станцияларида фойдаланиладиган сув сифатига қўйиладиган талабларнинг бажарилишига эътибор бермаслик ва бепарволик оғир оқибатларга – қимматбаҳо қурилмалар ва жиҳозларнинг ишдан чиқишига олиб келиши мумкин.

Малумки ёпиқ совутиш тармоқларида қўлланиладиган сув ва тармоқ қувурлари вақт ўтиши билан сифат кўрсаткичлари ёмонлашиб боради. Бу жараён сувда эриган кислородни тўғридан тўғри металл юзаси билан тасирлашуви натижасида содир бўлади. Сув таркибида эриган кислород миқдоринининг меёрдан ортиқча бўлиши металл ички юзларини емирилишига олиб келади. Бунининг натижасида сувнинг таркибида темир ионлари миқдори кўпайиб сувнинг сифати ёмонлашади ва иссиқлик алмашилиш жараёни бузулади. Бу жараён йиллар мобайнида давом этиб қурилмаларни эксплуатация қилиш жараёни қисқаришига ва қурилмаларнинг жиддий шикастланишига олиб келади.

Ҳозирги вақтда бу жараённи секинлаштириш бўйича кўплаб илмий ишлар олиб борилмоқда, турли хил коррозия ингибиторлардан фойдаланган ҳолда металллар ички

юзаларида плёнка ҳосил қилиш орқали металллар коррозиясини маълум даражада секинлаштирилмоқда. Тўрақўрғон иссиқлик электр станциясидаги ёпиқ совутиш системаси қурулмалари ва труба тармоқларидаги коррозияни олдини олиш бўйича лаборатория шароитида турли хил коррозия ингибиторлардан фойдаланган ҳолда тажрибалар ўтказдик. Тажрибаларда 3 хил турдаги ингибиторлани 2 хил концентрацияларини коррозия тезлигига таъсири ўрганилди. Бунда 1 вариант ҳеч қандай ингибитордан фойдаланилмади. 2 вариантда Aquaproteg 1010 ингибиторининг 2 мг/дм³ концентрациясидан, 3 вариантда Aquaproteg 1010 ингибиторининг 3 мг/дм³ концентрациясидан, 4 вариантда Aquaproteg 1050 ингибиторининг 2 мг/дм³ концентрациясидан, 5 вариантда Aquaproteg 1050 ингибиторининг 3 мг/дм³ концентрациясидан, 6 вариантда Aquaproteg 1060 ингибиторининг 2 мг/дм³ концентрациясидан, 7 вариантда эса Aquaproteg 1060 ингибиторининг 3 мг/дм³ концентрациясидан фойдаланилди.

1-жадвал

Ингибиторларнинг коррозия тезлигига таъсири

Т/р	Ингибитор номи	Концентрацияси мг/дм ³	Коррозия тезлиги мм/йил
1	Реагентсиз	0	0,68
2	Aquaproteg 1060	2	0,58
3	Aquaproteg 1060	3	0,45
4	Aquaproteg 1050	2	0,19
5	Aquaproteg 1050	3	0,11
6	Aquaproteg 1010	2	0,51
7	Aquaproteg 1010	3	0,33

Ўтказилган лаборатория таҳлиллари шуни кўрсатмоқдаки тайёрланган коррозия ингибиторлар орасида Aquaproteg 1050 ингибиторини 3 мг/дм³ концентрациясини қўллаш орқали ёпиқ совутиш тизими қурулмалари ва труба тармоқларининг коррозиясини 5-6 баробаргача секинлашишига эришиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдуллаев М.Т., Мамаджонов З.Н., Собиров М.М., Хайитов Б.А. Сув кимёси / Дарслик. – Тошкент: Наврўз, 2020. – 183 б.
2. Абдуллаев, М., Хайитов, Б., Пулатов, А., Рахмонов, Ш., & Усмонжонова, К. (2017). Применение электрохимически активированной воды в производстве биологических материалов для отраслей сельского хозяйства. *Московский экономический журнал*, (3), 18-18.
3. Веселовская Елена Вадимовна, & Шишло Анна Геннадьевна (2016). Опыт применения перспективных технологий водоподготовки на отечественных тепловых электростанциях. *Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Технические науки*, (2 (190)), 62-66.
4. Громов С. Л., Пантелеев А. А. Опыт применения интегрированных мембранных технологий для водоподготовки на тепловых электростанциях //Новое в российской электроэнергетике. – 2011. – №. 11. – С. 46-54.
5. Абдуллаев, М. Т., Хайитов, Б. А., & Рахимов, У. Ю. (2018). The use of electrochemical activated water in order to increase the efficiency of breeding larvae of grain moth in bio-factory. *Молодой ученый*, (6), 86-88.
6. Хайитов, Б., Абдуллаев, М., & Мамаджонов, З. (2020). Use of electrochemical activated water during propagation of biomaterials in bio factory. *International Journal of Scientific and Technological Research*, 9(2), 1101-1104.

KIMYOVOY TEXNOLOGIYALAR VA ATROF-MUHIT MUHOFAZASI

Do‘rmonova S.S. Xurramova S.E.

Termiz muxandislik-texnologiya instituti

Kimyoviy ishlab chiqarishda atrof-muhitni muhofaza qilish muhim vazifadir, chunki ishlab chiqarish jarayonlari atmosferaga zararli moddalarning tarqalishiga, tuproq va suv resurslarining ifloslanishiga, shuningdek, atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishning boshqa shakllariga olib kelishi mumkin. Kimyoviy korxonalar tomonidan atrof-muhitga salbiy ta'sirlarni minimallashtirish uchun qo'llanilishi mumkin bo'lgan ba'zi choralar:

1. Texnologik jarayonlarni modernizatsiya qilish: zamonaviy kimyo zavodlarida chiqindilar miqdori va zararli moddalar emissiyasini kamaytiradigan ilg'or texnologiyalar qo'llaniladi.
2. Emissiya bilan ishlov berish: Ishlab chiqarishdan chiqadigan chiqindilarni filtrlar yoki yog'ingarchilik kabi turli usullar yordamida tozalash mumkin.
3. Chiqindilarni utilizatsiya qilish: Qayta foydalanish mumkin bo'lmagan chiqindilar atrof-muhitni ifloslantirmaslik uchun qoidalar va qoidalarga muvofiq yo'q qilinishi kerak.
4. Energiyani tejash: kimyo korxonalari energiya xarajatlarini kamaytirishi mumkin, masalan, quyosh panellari, energiya tejovchi lampalar, energiyani boshqarish tizimlari va boshqalarni o'rnatish.
5. Xodimlarni tayyorlash: atrof-muhit ifloslanishiga olib kelishi mumkin bo'lgan xato va qoidabuzarliklar xavfini kamaytirish uchun xodimlarni ekologik madaniyatga o'rgatish kerak.
6. Qonunchilikka rioya qilish: kimyo korxonalari atrof-muhitni muhofaza qilish uchun davlat organlari tomonidan belgilangan barcha qoidalar va qoidalarga rioya qilishlari kerak.

Bundan tashqari, ko'plab kimyo kompaniyalari atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish va ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligini oshirish uchun o'zlarining tadqiqot va ishlanmalarini olib bormoqdalar.

Atmosfera - biosferaning tartibga solish mexanizmi

Atmosfera suv, kislorod, azot, uglerod aylanishini tartibga soluvchi mexanizmning asosiy qismlaridan biridir. Atmosferaning ahamiyati shundaki, u Yerdagi hayotni koinotning halokatli ta'siridan himoya qiluvchi ekran bo'lib xizmat qiladi. Quyosh nurlari hayot manbai - atmosferaga kirib boradi. Atmosfera quyosh nurlarining umumiy energiyasining 82% ni o'z ichiga olgan to'lqin uzunligi 0,3 dan 0,52 nm gacha bo'lgan elektromagnit nurlanish uchun, shuningdek, uzunligi 1 mm dan 30 m gacha bo'lgan radio to'lqinlar uchun shaffofdir. Qattiq qisqa to'lqin. radiatsiya - rentgen nurlari va g-nurlari - atmosferaning butun qalinligi tomonidan so'riladi va Yer yuzasiga etib bormaydi.

To'lqin uzunligi 0,29 nm dan kam bo'lgan qisqa to'lqinli ultrabinafsha nurlarini intensiv ravishda o'zlashtiradigan atmosfera ozon O₃ alohida ahamiyatga ega. Shunday qilib, atmosfera Yerdagi hayotni qisqa to'lqinli nurlardan himoya qiladi. Shu bilan birga, u Quyoshning infraqizil nurlanishini uzatadi, lekin uning tarkibidagi ozon, karbonat anhidrid va suv bug'larini tufayli u Yerning infraqizil nurlanishiga shaffof emas. Agar bu gazlar atmosferada bo'lmaganida, Yer jonsiz to'pga aylanadi, uning yuzasida o'rtacha harorat -23 ° C, aslida esa +14,8 ° C bo'ladi. Yerdagi mavjud bo'lgan shakldagi hayot faqat barcha fizik va kimyoviy xossalarga ega atmosfera mavjud bo'lganda mumkin.

Atmosferaning tabiiy ifloslanishi uning tartibga solish funksiyasiga yordam beruvchi omil sifatida qaralishi mumkin. Shuning uchun bu erda "ifloslanish" atamasining o'zi ma'lum darajada shartli. O'rmonlarning yonishi, vulqon otilishi, biokimyoviy reaksiyalar natijasida chiqariladigan gazlar atmosferaga kiradi. Tabiiy atmosfera changlari alohida ahamiyatga ega. Tog' jinslarining parchalanishi, tuproq eroziyasi, o'rmon va torf yong'inlari. Atmosferada u kondensatsiya yadrolarini hosil qiladi, ularsiz yog'ingarchilikni hosil qilish mumkin emas: qor, yomg'ir.

Sun'iy (antropogen) ifloslanish atmosferaga chiqarilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin:

- 1) qattiq zarralar (tsement va rezina avtomobil changlari, tog'-metallurgiya korxonalarining changlari va boshqalar);
- 2) gazsimon moddalar (karbonat anhidrid va uglerod oksidi, azot va oltingugurt oksidlari, metan va ammiak, uglevodorodlar va boshqa uchuvchan birikmalar - benzin, erituvchilar va boshqalar);

- 3) atom va yadro bombalarining portlashi, atom elektr stansiyalaridagi avariya, uran qazib olish va turli texnologik jarayonlarda radioaktiv moddalardan foydalanish natijasida havoga tarqalgan radioaktiv moddalar;
- 4) qo'rg'oshin va boshqa og'ir metallar.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ НИЗКОСОРТНЫХ ФОСФОРИТОВ НА АММОФОСФАТ

Ортикова С. С. Абдуллаев Л.Л.

Ферганский политехнический институт

Процесс получения аммофосфата заключается в разложении фосфоритов избыточной нормой экстракционной фосфорной кислоты с последующей аммонизацией кислой фосфатной пульпы, упаркой, гранулированием и сушкой продукта. [1].

В работах [2,3] изучен процесс получения аммофосфата путём разложения рядовой фосфоритовой муки, пылевидной фракции и термоконцентрата фосфоритов Центральных Кызылкумов экстракционной фосфорной кислотой и её смесью с различным количеством серной и азотной кислот. Рядовая фосфоритовая мука содержала (%): 18,80 P₂O₅; 46,71 CaO; 15,19 CO₂; 1,24 Al₂O₃; 1,05 Fe₂O₃; 1,80 MgO; 2,0 F; CaO : P₂O₅ = 2,48, пылевидная фракция: 18,54 P₂O₅; 44,72 CaO; 14,80 CO₂; 0,95 Al₂O₃; 0,80 Fe₂O₃; 0,80 MgO; 2,22 F; CaO : P₂O₅ = 2,40 и термоконцентрат: 27,26 P₂O₅; 53,36 CaO; 2,41 CO₂; 1,30 Al₂O₃; 0,51 Fe₂O₃; 0,61 MgO; 2,91 F; CaO : P₂O₅ = 1,96. Использовалась экстракционная фосфорная кислота, производимая на Алмалыкском АО «Аммофос-Максам» путём разложения термоконцентрата серной кислотой в дигидратном режиме и имеющая состав (масс. %): 21,45 P₂O₅; 0,77 CaO; 0,89 MgO; 0,51 Fe₂O₃; 1,33 Al₂O₃; 1,78 F и 0,50 SO₃. Серная кислота применялась 93,52 %-ной концентрации, а азотная кислота 59 %-ная.

Разработана принципиальная технологическая схема получения трёх видов аммофосфатных удобрений. Основными аппаратами производства являются шнековый смеситель, реактор доразложения, аммонизатор и барабанный гранулятор-сушилка. Сущность технологического процесса заключается в двухстадийном разложении фосфоритовой муки экстракционной фосфорной кислотой. На первой стадии в шнековом смесителе частью фосфорной кислоты проводится предварительная декарбонизация высококарбонизированного фосфоритного сырья. Этот процесс осуществляется при малом количестве жидкой фазы в системе, что создаёт условия, позволяющие исключить обильное пенообразование. Далее образующаяся тестообразная масса из шнекового смесителя направляется на вторую стадию для завершения декарбонизации и разложения фосмуки оставшейся частью экстракционной фосфорной кислоты. Разложение осуществляется при массовом соотношении ЭФК : ФС в интервале 100 : (15- 20) и температуре 60-70°C в течение 45-60 мин. Затем полученную пульпу аммонизируют до значения pH 3,5-4,0. При необходимости добавляют необходимое количество воды, чтобы пульпа была транспортабельной, затем гранулируют и сушат. [3,4].

В отличие от аммофоса расход серной кислоты на производство 1 т. P₂O₅ в виде аммофосфата ниже на 10-15%, а степень использования фосфатного сырья на 1,0-1,5 % выше. Важным преимуществом аммофосфата является возможность использования при его производстве практически любого вида фосфатного сырья. [1].

Краткий анализ литературных источников в области переработки низкосортных фосфоритов на аммофосфат указывает на возможность вовлечения забалансовых руд в переработку. Необходимо освоить производство аммофосфата и на базе техногенных отходов фосфоритов Центрального Кызылкума.

Литература

1. Авт. св. № 1399301 СССР. Кл. С 05 В 19/00. Способ получения аммофосфата А.А. Суетинов, В.А. Хамидов, В.И. Левин, АЛ. Егоров, В.А. Раков, О-В. Габескирия, - Б.и. 1988, № 20.
2. Сейтназаров А.Р., Саттаров Т.А., Намазов Ш.С., Беглов Б.М. Аммофосфатные удобрения на базе фосфоритов Центральных Кызылкумов //Узбекский химический журнал. 2013. — № 4. — С. 52-58.

3. Саттаров Т.А., Садыков Б.Б., Намазов Ш.С., Беглов Б.М. Принципиальная технологическая схема и режим получения аммофосфатных, сульфоаммофосфатных и нитроаммофосфатных удобрений из рядовой муки фосфоритов Центральных Кызылкумов [J] Химическая промышленность. 2009. Т.86.— № 1. — С. 11-17.

4. Намазов Ш.С., Турсунова З.М., Саттаров Т.А., Усманов С.У., Беглов. Получение аммофосфата из рядовой муки и термоконцентрата фосфоритов Центральных Кызылкумов. // Доклады АН РУз. 2003. - № 3. — С. 51-56.

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ

Курбонова У.С.

Ферганский политехнический институт

Загрязнение атмосферы — привнесение в атмосферный воздух новых нехарактерных для него физических, химических и биологических веществ или изменение естественной среднесуточной концентрации этих веществ в нём.

Основные источники загрязнения атмосферы:

- теплоэнергетика
- предприятия черной и цветной металлургии
- химическое производство
- автотранспорт
- производство стройматериалов
- нефтепереработка

Тепловые и атомные электростанции. Котельные установки

В процессе сжигания твердого или жидкого топлива в атмосферу выделяется дым, содержащий продукты полного и неполного сгорания. Объем энергетических выбросов очень велик. Современная теплоэлектростанция мощностью 2,4 млн кВт расходует в сутки до 20 тыс. т угля и выбрасывает в атмосферу за это время 680 т SO_2 и SO_3 , 120—140 т твердых частиц, 200 т оксидов азота.

Источники загрязнения воздуха токсичными веществами на АЭС — радиоактивный йод, радиоактивные инертные газы и аэрозоли. Крупный источник энергетического загрязнения атмосферы — отопительная система жилищ дает мало оксидов азота, но много продуктов неполного сгорания. Из-за небольшой высоты дымовых труб токсичные вещества в высоких концентрациях рассеиваются вблизи котельных установок.

Рис. 1. Черная и цветная металлургия

При выплавке одной тонны стали в атмосферу выбрасывается 0,04 т твердых частиц, 0,03 т оксидов серы и до 0,05 т оксида углерода. В процессе сталеплавильного производства в атмосферу выбрасываются парогазовые смеси, состоящие из фенола, формальдегида, бензола, аммиака и других токсичных веществ.

Значительные выбросы отходящих газов и пыли, содержащих токсичные вещества, отмечаются на заводах цветной металлургии при переработке свинцово-цинковых, медных, сульфидных руд и при производстве алюминия.

Выбросы этой отрасли не велики по объему но, тем не менее, ввиду своей весьма высокой токсичности, значительного разнообразия и концентрированности, представляют значительную угрозу для человека и всей биоты. На разнообразных химических производствах атмосферный воздух загрязняют оксиды серы, соединения фтора, аммиак, нитрозные газы, хлористые соединения, сероводород, неорганическая пыль.

В мире насчитывается несколько сот миллионов автомобилей, которые сжигают огромное количество нефтепродуктов, существенно загрязняя атмосферный воздух, прежде всего в крупных городах. На долю автотранспорта приходится 80% от общего количества выбросов в атмосферу. Выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания содержат огромное количество токсичных соединений — бензапирена, альдегидов, оксидов азота и углерода и особо опасных соединений свинца.

Наибольшее количество вредных веществ в составе отработанных газов образуется при не отрегулированной топливной системе автомобиля. Правильная ее регулировка позволяет снизить их количество в 1,5 раза, а специальные нейтрализаторы снижают токсичность выхлопных газов в шесть и более раз.

Рис. 2. выбросы автотранспорта

ПРОИЗВОДСТВО СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Бетон , железобетон, асфальт, Пено блоки, керамический кирпич, пластик, целлофан.

Нефтепереработка

Нефть поступает в ректификационные колонны на атмосферную перегонку, где разделяется на несколько фракций: легкую и тяжёлую бензиновые фракции, керосиновую фракцию, дизельную фракцию и остаток атмосферной перегонки — мазут.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1.Справочник эколога – эксперта. Хабиров Р.С., Королева Н.В., Ишмухамедов Т.Р. Ташкент: Госкомприрода, Госэкоэкспертиза, ООО Кони-Нур», 2009, 528 с.
- 2.СанПиН №0006-93. Санитарные нормы и правила по охране атмосферного воздуха. Ташкент: Минздрав Р.Уз., 1993. – 33с.
- 3.С.С. Буриев, Д.А. Махкамова ва бошқ. Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси: Ўқув қўлланма Т.: Ношир 2019 й.
- 4.Муталов Ш.А. Турсунов Т.Т. Саноат экологияси. Дарслик. Т. Ўзб. Халқаро ислом академияси-2020 й.
- 5.Сатторов З.М. Курилиш экологияси: Дарслик. Т.: Сано-стандарт – 2017й.
- 6.Ибрагимов Н.И, Рахимова Л.С. Қаттиқ маиший чиқиндиларини утилизациялаш: дарслик. Тошкент – 2019 й.
- 7.М. Сатторов. Экология: Ўқув қўлланма Т.: Сано-стандарт 2018 й.

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, НАСЫЩЕННЫЕ ЙОДОМ

¹ Н.Б.Курбанова, ¹Г.З.Джахангирова, ² Б.И.Курбанов

1-Ташкентский химико-технологический институт, г.Ташкент;

2-Институт ядерной физики АН РУз, г.Ташкент;

В последние годы к вопросу микроэлементов в продуктах питания посвящены многочисленные исследования, в которых изучены закономерности распределения макро- и микроэлементов с применением различных методов[1]. Жизненно необходимые для живого организма элементы: калий, натрий, кальций, магний, фосфор, железа, цинк, медь, селен, йод, марганец, кобальт, хром и молибден, так называемые эссенциальные элементы выполняют важные функции в жизнедеятельности человека, по содержанию которых можно судить о состоянии здоровье организма[2]. Все эссенциальные элементы в организм должны поступать с продуктами питания в необходимых количествах. В условиях всемирной деградации почвы установлены недостаточности основных микроэлементов в пшенице, рисе, фруктах, бахчевых и др. сельскохозяйственных продуктах выращиваемых в Узбекистане. Эти недостатки возможно корректировать путём приёма функциональных продуктов питания, насыщенных йодом, цинком, марганцем, селеном, железой и др. микроэлементами. Около 95 % йода поступает в организм с пищевыми продуктами, хорошо всасывающимися из кишечника, остальное - с водой и воздухом.

В данном докладе приводятся результаты исследования по определению микроэлементного состава в функциональных продуктах питания, производимых в «Комбинате функциональных продуктов питания» г.Ташкент, с использованием высокочувствительного инструментального нейтронного активационного метода анализа. Разработана технология изготовления функциональных продуктов на основе природных и съедобных компонентов, в частности функциональное печенье насыщенное органическим йодом и другими микроэлементами.

Для оценки микроэлементного состава в ходе технологического процесса приготовления функциональных продуктов питания (печенье, хлеб, кондитерские изделия),

насыщенные необходимыми микроэлементами отбирали пробы из различных этапов технологического процесса: сырьё, полуфабрикаты и готовые изделия. Отобранные образцы сушили в специальном сушильном шкафу при температуре 60°C до постоянного веса и подготовили навеску для облучения на потоке нейтронов.

В качестве источников нейтронов служил исследовательский атомный реактор типа ВВР-СМ Института ядерной физики Академии наук Узбекистана. Образцы облучали потоком нейтронов с плотностью потока 3×10^{13} нейтрон/см²сек. По гамма-спектру радионуклидов, которые образуются в исследуемых образцах при облучении нейтронным потоком, определяли содержания микроэлементов присутствующих в данных образцах.

Таким образом, определены микроэлементный состав в образцах функциональных продуктов питания (печенье, хлеб, мука, сахар) насыщенные необходимыми микроэлементами: К – 25000 мкг/г, Na – 780 мкг/г, Са-2200 мкг/г, Mg – 1400 мкг/г, Fe – 120 мкг/г, Zn – 40 мкг/г, Cu – 14 мкг/г, Se – 5,2 мкг/г, I – 12 мкг/г, Mn - 56 мкг/г , Co – 0,4 мкг/г , Cr – 0,6 мкг/г, Mo – 0,75 мкг/г. Эти значения микроэлементов достаточны для корректировки недостаточности содержания этих микроэлементов в продуктах питания детского и взрослого населения Узбекистана.

ЛИТЕРАТУРА

1. Авцын А.П. Микроэлементозы человека. – М.: Медицина, 1991. – 496 с.
2. Курбанов Б.И., Данилова Е.А., Хушвактов Н.Х и др. Нейтронно-активационный анализ микроэлементного состава хлебобулочных изделий функционального назначения. // Медицинская физика, 2021, № 1 (89), -С.119-122.

ОЧИСТКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА

Мухамедов Ж.К¹, Турабджанов С.М², Мухамедов К.Г¹, Насирова Н.К³

1. *Ташкентский химико-технологический институт.*
2. *Ташкентский государственный технический университет.*
3. *Ташкентский государственный аграрный университет.*

Вода является основным источником минеральных элементов, от неё напрямую зависит существование всех живых организмов на планете. Человеческая деятельность не может обойтись без колоссального водопотребления. Результат такой деятельности – образование и сброс сточных вод. Основную часть сточных вод образуют жилищно-коммунальное хозяйство (55 %) и промышленность (31 %). Значительное количество загрязненных сточных вод поступает с предприятий целлюлозно-бумажной, металлургической, металлообрабатывающей, кожевенной, текстильной, лакокрасочной промышленности, с сельскохозяйственными и бытовыми стоками. Около 40% таких вод загрязнены вредными веществами. [1].

Очистка сточных вод является одной из главных экологических задач. Под действием химических веществ вода может стать непригодной для деятельности человека и поддержания жизнедеятельности флоры и фауны [2-3]. Употребление высоко железистых вод может нанести вред здоровью. При избытке железа в организме наблюдается слабость, потеря веса, угнетение иммунной функции. При длительном употреблении воды с содержанием железа более 1,0 мг/дм³ возможно появление сухости, шелушения и раздражения кожи. Потребление воды с концентрацией данного элемента более 30 мг/дм³ в течение 15–20 лет приводит к заболеваниям крови и сидерозу [4].

Наиболее распространенными вариантами очистки сточных вод от железа являются коагуляция и ионный обмен. Для повышения избирательности ионитов могут применяться разные методики, в том числе модифицирование комплексообразующими реагентами [5-6].

Для извлечения из воды ионов железа в настоящей работе была опробована методика осаждения гексацианоферрат ионов на анионите АМ-25 с последующим связыванием в комплекс ионов железа (III) из фильтруемого раствора. Подготовку анионита осуществляли предварительным вымачиванием в 1н растворе хлористого натрия. Затем через подготовленный анионит пропускали 1н раствор $K_4[Fe(CN)_6]$ и затем очищаемую воду с концентрацией $FeCl_3$ 1 моль э/дм^3 . Концентрацию железа в каждом 10 см^3 элюата определяли по стандартной методике с сульфосалициловой кислотой. Результат исследований представлен на рис.1

Рис.1. Зависимость концентрации ионов Fe^{3+} (мг/кг) от объема воды, пропущенной через анионит АМ-25

Как видно из графика, при пропускании первых 10 см^3 вода очистилась только на 32 %. При дальнейшем пропускании загрязненной воды через колонку степень очистки заметно снизилась.

Результаты эксперимента показали, что модифицированный анионит может очистить только небольшие объемы сточной воды с содержанием большого количества солей железа (III). Таким образом, использование анионита АМ-25 для больших объемов малых загрязненной воды является нецелесообразным.

Список литературы

1. Румянцев И.А. Загрязнение подземных вод в прибрежной территории Санкт-Петербурга // Вестник СПбГУ. – Серия 7. – Геология. География, 2016. – Вып. 3. – С. 177–185.
2. В.И. Аксенов, Л.И. Ушаков, И.И. Ничкова. Химия воды. Издательство Урал. Ун-та, 2014 – 140 с.
3. Н.И. Лихачев, И.И. Ларин, С.А. Хаскин. Канализация населенных мест и промышленных предприятий /; Под общ. ред. В. Н. Самохина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 2002. – 639 с., ил.– (Справочник проектировщика).
4. Бондарева Д.Г. Избыточное содержание железа в питьевых водах ЕАО как результат воздействия природных и антропогенных факторов / Д.Г.Бондарева // Вестн. Приамур. гос. ун-та им. Шолом-Алейхема. – 2012. – № 2. – с. 5–11.

5. Дорошенко Н.И. Повышение эффективности седиментационной очистки ливневых сточных вод от железа / Н.И. Дорошенко // Вестник гос. ун-та морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова. – 2015. – №3(31). – С. 69–74.

6. Мясоедова Г.В., Никашина В.А. Сорбционные материалы для извлечения радионуклидов из водных сред // Рос. хим. ж. – 2006. – т. L. – № 5. – с. 55-61.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БАЛАНС КАК ОСНОВА ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ГОРОДСКИХ УЛИЦ И ДОРОГ

Курбонова У.С. Шокиров К.Б.

Ферганский политехнический институт

Сегодня Узбекистанские города сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с быстрым ростом автомобилизации, снижением эффективности перевозок из-за транспортных заторов, высокой аварийностью, ростом негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения, ухудшением качества городской среды. Этим обусловлена необходимость актуализации подходов к [транспортному](#) и градостроительному планированию и, в частности, к классификации улично-дорожной сети. В тоже время, развитие градостроительства и транспортного планирования в России является догоняющим и во многом повторяет этапы, уже пройденные городами развитых стран, что позволяет быстро преодолеть эти проблемы, используя чужой опыт. Согласно определению, данному в ГОСТ Р 52398–2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования» [1], улица – территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети города. Иными словами, это отнюдь не только транспортное сооружение, это – основополагающий градостроительный элемент, содержащий в себе множество социально важных функций, связанных с обслуживанием городских территорий, перемещением людей и грузов, формированием комфортной среды. Функциональный баланс улицы – оптимальное соотношение разнообразных транспортных и нетранспортных функций улицы (рис. 1) в её сечении или на определённом участке.

Примеры проблем нарушения функционального баланса улицы несвязность сторон (проезжая часть разделяет улицу на две плохо связанные нецелостность (разделение улицы на транспортную и пешеходную зоны приводит к тому, что она не воспринимается как единый объект);

- бесхозность пространств (пространство между проезжей частью, тротуарами и фасадами зданий «ничейно», заброшено);
- опасность передвижения, в том числе и для маломобильных групп населения (быстро движущиеся транспортные потоки разделяют пешеходное пространство, образуя труднопреодолимые и опасные конфликтные точки);
- систематическое несанкционированное паркование автомобилей;
- неорганизованная многофункциональность (хаотично-дисперсное освоение пространства различными функциями);
- недостаточность озеленения и низкое качество благоустройства;
- шум и загрязненность, загазованность территории;
- безликость (пространство является неинтересным, не комфортным для времяпрепровождения).

Принцип функционального баланса состоит в рациональном распределении пространства сечения улицы между разными функциями в соответствии с различными критериями их необходимости, важности, возможности переноса функций на другие элементы транспортной сети. Зарубежные источники также указывают на необходимость

баланса между видами транспорта в сечении улицы исходя из принципа «**перемещение людей, а не транспортных средств**» [3]. Принципы функционального и модального баланса позволяют достигнуть долгосрочного положительного результата в решении транспортных проблем, обеспечении потребностей населения и высокого качества городской среды, с минимальными затратами. Функции, непосредственно определяющие состав и параметры поперечного сечения улицы:

- а) пропуск специальной техники экстренных служб;
- б) пешеходное движение;
- в) велосипедное движение;
- г) движение и остановка общественного транспорта;
- д) пропуск легкового автотранспорта;
- е) парковка транспортных средств;
- ж) пропуск грузового автотранспорта (если это допустимо);
- з) безопасное разделение потоков в зависимости от соотношения их скоростей движения;
- и) размещение зеленых насаждений.

Рис. 1. Функции городской

Улицы и дороги населённых пунктов, помимо этого, классифицируются в градостроительных нормах [1]. Также существует отдельная классификация дорог промышленного назначения.

В отечественной градостроительной классификации улично-дорожной сети используются планировочные характеристики и функциональные признаки [6]:

- 1) характер связей, осуществляемых данной категорией улиц и дорог;
- 2) вид корреспонденции (объекты притяжения, состав транспортного потока – преимущественно пассажирский или грузовой);
- 3) режим движения (скоростное, непрерывное, регулируемое);
- 4) расчетная интенсивность

всегда объективно отражает реальные условия эксплуатации улиц.

В рамках проекта ARTISTS проводится Анализ европейских классификаций, в результате только в странах-участницах проекта выявлено 39 критериев. Для новой классификации участники проекта отобрали 14 основных критериев (табл. 1) и дополнительные, связанные с архитектурно-планировочными характеристиками [10].

Таблица 1

Критерий	Комментарий
Систематически используемые характеристики	
1. Скорость (Traffic speed)	проектная скорость или верхнее ограничение скорости
2. Дальность поездки (Trip length)	дальность поездок / корреспонденций, обслуживаемых улицей
3. Уровень связи (destination status)	между городами или между соседними районами города

4. Стратегическая роль (Strategic Role)	уровень, значимость элементов УДС города, соединяемых данной улицей (т. е. связь между элементами одного уровня или разных)
5. Движение / Доступ (Circulation v Access)	улица предназначена для пропуска транспорта (движения) или для обслуживания прилегающей к улице территории (доступа)
6. Администрация (Administration)	уровень администрации, в компетенции которой находятся улицы данной категории
Частично используемые характеристики	
7. Сетевые функции (Network role)	принадлежность к сети магистральных улиц и дорог или к местной сети

Связующая функция		Не застроенные главные улицы	Главные улицы в городской застройке	Распределительные улицы
		VS	HS	ES
Континентальная	0	-	-	-
На большие расстояния	I		-	-
Межрегиональная	II	VS II		-
Региональная	III	VS III	HS III	
На близкие расстояния	IV	-	HS IV	ES IV
На короткие расстояния	V	-	-	ES V
VS III		Указание категории		
		Проблемы с проектированием		
-		Не допускается		

Рис. 2. Классификация улиц и дорог в RASt 06

Для соотнесения и сравнения различных классификаций предлагается использовать универсальную классификацию, используемую в картографическом сервисе Open Street Map (OSM) [12], позволяющую идентифицировать схожие типы улиц и дорог разных стран, регионов, территорий [13]. Целесообразность соотнесения с картографической классификацией OSM также обусловлена тем, что данный сервис, и подобные ему, широко используется при анализе транспортной доступности [14], получении графа дорожной сети для транспортных моделей и других подобных задач, как наиболее универсальный, точный и актуальный источник данных.

Классификация улиц на основе разнородных и разноуровневых факторов, совмещение в некоторых категориях противоречащих друг другу функций в отечественной нормативной документации приводит к нарушению функционального баланса и неэффективной реализации уличных функций. Так, разделение магистральных улиц городского значения по режиму движения (непрерывное и регулируемое) ставит жёсткие рамки, обязывающие проектировщиков применять дорогостоящие транспортные сооружения там, где их применение не всегда оправданно. Исходя из этого, по мнению автора, в рамках разработки новых нормативных документов необходим пересмотр отечественной системы классификации улиц и дорог на основе международного опыта. Чтобы обеспечить преемственность нормативной документации, целесообразно однозначно сопоставлять вновь разработанную классификацию с классификациями из действующих норм.

Для выработки классификации с учетом функционального баланса предлагается прежде всего разделить улично-дорожную сеть исходя из критерия доступа – на внеуличные (изолированные от застройки), и уличные элементы (находящиеся в застройке и обеспечивающие непосредственный доступ к ней). Важность этого разделения связана с тем, что улицы по определению включают в себя большой набор транспортных и нетранспортных

функций, в то время как внеуличные дороги выполняют главным образом лишь специальные транспортные функции. В этой связи невозможен плавный переход от дорог высоких категорий к улицам, как это принято в отечественной классификации, так как с точки зрения функций это разные типы сооружений, и граница между ними чёткая и объективная.

Автомагистрали – дороги исключительно для движения автотранспорта с максимально высокой скоростью, соединяющие наиболее важные внешние направления (преимущественно автомобильные дороги федерального значения), а также обеспечивающие транспортную связь районов агломерации и промышленных зон на максимальных дистанциях, проходящие вне застройки, либо на искусственных сооружениях. Особые требования [5]:

Скоростные дороги – дороги исключительно для движения автотранспорта с высокой скоростью, соединяющие важные внешние направления (преимущественно автомобильные дороги федерального и регионального значения), а также обеспечивающие транспортную связь районов агломерации и промышленных зон на больших дистанциях, проходящие вне застройки, либо на искусственных сооружениях. Особые требования [5]:

Обычные автомобильные дороги – все прочие автомобильные дороги, проходящие вне застроенных территорий. Особые требования [5]:

- единая проезжая часть или с центральной разделительной полосой;
- доступ через пересечения и примыкания в разных и одном уровне, расположенные для дорог категорий IB, II, III не чаще, чем через 600 м, для дорог категории IV не чаще, чем через 100 м, категории V – 50 м друг от друга.

Магистральные улицы – городские улицы, соединяющие территории города в масштабах города между собой, с внеуличными дорогами и внешними направлениями (преимущественно с автомобильными дорогами регионального и муниципального значения), по которым проходят главным образом магистральные маршруты уличного городского пассажирского транспорта. Имеют неограниченный доступ для негрузового транспорта и разрешенную скорость, безопасную для регулируемого движения автотранспорта (не более 50 км/ч). Особые требования:

Распределительные улицы – городские улицы, соединяющие территории города в масштабах районов с улицами и внеуличными дорогами более высокого класса, по которым проходят главным образом подвозящие маршруты уличного городского пассажирского транспорта. Имеют неограниченный доступ для негрузового транспорта и разрешенную скорость, безопасную для регулируемого движения автотранспорта совместно с велосипедистами, движущимися по велополосам (не более 40 км/ч). Особые требования:

□ бульвар с двумя двухполосными проезжими частями, или четырехполосная проезжая часть с центральной разделительной полосой, или двухполосная проезжая часть без разделительной полосы;

□ разделение параллельных автотранспортных и пешеходных потоков физическими барьерами (разделительные полосы, бордюры);

□ пересечения потоков в одном уровне (нерегулируемые, саморегулируемые или со светофорным регулированием), за исключением случаев прохождения проезжей части в глубокой выемке или насыпи;

□ парковка автотранспорта допускается только в парковочных уширениях вдоль проезжей части;

□ объем озеленения, достаточный для устранения негативного воздействия транспортных потоков средней интенсивности и обеспечения комфортной среды;

Примечание: допускается устройство четырехполосных проезжих частей без центральной разделительной полосы, но с устройством островков безопасности на пешеходных переходах; допускается парковка автотранспорта на проезжей части при условии достаточной ширины сечения, доступного для движения, с обозначением парковочных мест разметкой); при необходимости возможно ограничение сквозного движения автотранспорта

с обеспечением движения только общественного транспорта, велосипедистов и пешеходов (автобусно-/трамвайно-пешеходные улицы).

Местные улицы – городские улицы, соединяющие массивы застройки (кварталы) с улицами и дорогами более высокого класса. Движение общественного транспорта не осуществляется, за исключением случаев, когда это необходимо для обеспечения его нормативной пешеходной доступности. Имеют неограниченный доступ для не грузового транспорта и разрешенную скорость, безопасную для совместного регулируемого движения автотранспорта и велосипедистов, движущихся по велополосам или в одном потоке (не более 30 км/ч).

Примечание: при необходимости возможно ограничение сквозного движения автотранспорта с обеспечением движения только велосипедистов и пешеходов (велопешеходные и пешеходные улицы), либо введение свободного преимущественного движения пешеходов (совместное пространство) без ограничения сквозного движения автотранспорта, но с ограничением разрешенной скорости до 20 км/ч.

Проезды – территории, предназначенные для доступа транспортных средств и пешеходов к земельным участкам и отдельным зданиям внутри квартала. Движение городского общественного транспорта не допускается. Разрешенная скорость обеспечивает безопасное совместное движение автотранспорта, велосипедистов и пешеходов (не более 20 км/ч).

- двухполосная или однополосная проезжая часть без разделительной полосы;
- нерегулируемые пересечения потоков в одном уровне, свободное преимущественное движение пешеходов;
- парковка автотранспорта на проезжей части (при достаточной ширине) или в парковочных уширениях вдоль неё;
- объем озеленения, достаточный для обеспечения комфортной среды.

Выработанная таким образом классификация является примером возможности создания простой и лаконичной системы классификации городских улиц и дорог, соответствующей как международным стандартам, так и отечественным инженерным традициям. В табл. 4 показано соотнесение предлагаемой классификации с картографической классификацией OSM, а также технической и градостроительной классификацией в соответствии с действующими нормативными документами.

Литературы:

1. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Москва: Стандартинформ, 2011.
2. *Лелюко Я. В.* Улица крупного города, как линейное общественное пространство (на примере г. Красноярска). 2013.
3. PIARC – Strategies for balancing urban transport to improve mobility and reduce road congestion, Technical Committee B.3 Improved mobility in urban areas, Paris, 2013.
4. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
5. ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования». Москва: Стандартинформ, 2006.
6. *Ярмолинский А. И.* Классификация городских улиц и дорог // Анализ состояния и актуальные задачи

повышения эффективности функционирования улично-дорожной сети г. Хабаровска: материалы науч.-практ.

конф. Хабаровск. 2005. С. 164.

7. Закон Санкт-Петербурга от 14 февраля 2014 года №23-9 «О региональных нормативах

градостроительного проектирования, применяемых на территории Санкт-Петербурга». Санкт-Петербург. 2014.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА

Эшманова. М. Б., Межлумян. Л. Г., Ашуров. О. А.Н.

Тошкентский химико-технологический институт

На сегодняшний день вопросы переработки отходов любого вида производства становятся глобальной проблемой. И стоит задача как создать производства без отходов. Особенно в Республике Узбекистана на ряду с хлопководством, является производства шёлка. Как следует из постановления Президента Республики Узбекистан от 29 марта 2017 года, в Узбекистане создаётся ассоциация «Узбекипаксаноат», которая будет развивать шелковую отрасль. При этом особое внимание уделено производству грены и коконов тутового шелкопряда, заготовке и их первичной переработки путём внедрения высокопродуктивных пород и гибридов тутового шелкопряда, налаживания производства качественной грены, модернизации действующих и создания новых мощностей по производству шелка-сырца, а также организации глубокой переработки коконов тутового шелкопряда. В связи с этим переработка отходов производства натурального шелка безусловно актуальна. Но при получении шелка мы получаем очень много отходов и это соотношение равняется 1:1, то есть если для получения 1 тонны шёлка отходы составляют столько же количества.

Самый нужный и большой отход при получении шёлка является шелкопряд из рода *Bombyx mori*. После получения шёлка шелкопряд полностью утилизируется. И сегодня для решения этой проблемы учёные сделали новые открытия о пользе тутового шелкопряда в медицине. С глубокой древности тутовый шелкопряд и растения тута использовали в лечебной практике. Табибы (лекари) средней Азии используют высушенные и измельченные порошки из шелкопряда для лечения разных заболеваний.

На сегодняшний день учёные создают такие открытия как «Гусеницы шелкопряда производят специальные транспортные белки, которые можно использовать в лечении сетчатки глаза». У этих насекомых белок VmCBP очень похож на белок STARД3. Транспортный белок STARД3 способствует накоплению каротиноидов - органических пигментов - в сетчатке человеческого глаза. Именно они работают в так называемом желтом пятне сетчатки, защищая ее от окислительного стресса и дегенерации¹.

Также были проведены защита диссертационных работ в Республике Узбекистан по стоматологии доктором медицинских наук Алимова.Р.Г., «Клинико-гигиенические обоснование принципов профилактики побочных воздействий брекет - системы на ткани зубов и пародонтита». В этой работе были приведены исследования связанные с шелкопрядом, который нормализует микробиоценоз полости рта, препятствующий образованию первичного налёта на зубах и на отдельных элементах СНОТ и создающий благоприятные условия для плавного и беспрепятственного скольжения брикетов по дуге за счёт смазочного эффекта².

Но также имеется полезные белки в составе коконов тутового шелкопряда такие как серицин и фиброин. Но больше всего для получения нитей используют фиброильные нити,

¹ <https://www.kommersant.ru/doc/5708121>

² Алимова.Р.Г «Клинико-гигиенические обоснование принципов профилактики побочных воздействий брекет - системы на ткани зубов и пародонтита» Ташкент-2008 г. 14.00.21. Стоматология.

которые не растворяются в воде, а серицин остается и растворяется в воде. Большая часть серицине остаётся и утилизируется, но многие учёные нашли методы выделения и использования серицин в различных сферах.

Серецин принимают в основном: в пищевой промышленности, медицине и косметики. Под украинским брендом Nanocodena основе серецина выпускается "Серицин сыворотка". Препарат для волос " AgimaxDNA" также содержит серицин. Крем корейского производства против старения «Kims Gold Silk Cocoon Cream» также содержит серицин. Китайские ученые создали гель на основе белка серицина, который получают из шелка. Этот гель способствует заживлению ран, не оставляя рубцов. Однако благодаря антисептическим свойствам геля бактерии не накапливаются в месте повреждения, а клетки кожи быстро восстанавливаются и размножаются. Белки шелка обладают естественной биологической активностью. Это связано с тем, что по составу аминокислоты в шелке аналогичны аминокислотам в коже человека³.

Целью представленного исследования состоит в изучении возможности переработки отходов тутового шелкопряда для получения высокомолекулярного состава аминокислот для создания сбалансированного питания. На сегодняшний день было создано методы получения очищенного образца из тутового шелкопряда в лабораторных условиях. А также ведутся работы определения состава аминокислот тутового шелкопряда. После окончания исследовательских работ будут подведены итоги.

SOYA MOYINI ADSORBSIYALI RAFINASIYALASH JARAYONINI O'RGANISH

Xamrakulova M.X.

Farg'ona politexnika instituti

Yog'lar tarkibida pigmentlar bo'lib, ular yog'ni bo'yaydi. Masalan: ksantofillar yog'ga sariq rang beradi, 6-karotin qizil, xlorofill - yashil, gossipol - jigarrang yoki qora rang beradi. Karatinoidlar ishqorga chidamli bo'ladi, shuning uchun u ishqorli rafinasiyada ajralib chiqmaydi. Ishqor eritmasini konsentratsiyasi yuqori bo'lsa neytralizatsiya vaqtida karatinoidlar soapstokga sorbsiyalanadi va yog' oqlanadi-tiniqlashadi. Karatinoidlar qattiq sorbent yuzasiga aktiv sorbsiyalanadi va bu xususiyati ularni yog'dan yo'qotish texnologiyasiga asos qilib olinadi.

Xlorofillar karatinoidlardan farq qilib ishqor bilan reaksiga kirishib, birikma hosil qiladi. Biroq ishqorli rafinasiyada to'liq ajralib chiqmaydi.

Kungaboqar yog'ida karatinoidlar va xlorofillar bo'lsa, paxta yog'ida esa ular bilan bir qatorda gossipol ham mavjud.

Tozalangan yog' va salomas tiniq rangda bo'lishi kerak, bu margarin ishlab chiqarish uchun juda zarur omildir. Yog'dan bo'yovchi moddalarni yo'qotish uchun adsorbsiyali tozalash usuli qo'llaniladi.

Adsorbsiya - buqattiq yoki suyuq modda sirtida boshqa modda molekulalari va atomlari yig'ilishi jarayonidir. Adsorbsiya adsorbent yuzasidagi aktiv markazlarni molekulyar kuchi ta'sirida borib, ularni sirt yuza energiyasini kamaytiradi.

Adsorbsiyani yaxshi borishi adsorbsiyalanadigan moddalarni tabiati va tuzilishiga bog'liq bo'ladi. Masalan: qutblanmagan (kam qutblangan) birikmalar qutblanmagan adsorbentlarda yaxshi sorbsiyalanadi (ko'mir) va qutblangan birikmalar qutblangan sorbentlarda yaxshi sorbsiyalanadi.

Yog' va moylardagi hamma bo'yovchi moddalarni tabiati va strukturasi har xil. Lekin ular har biri o'ziga xos qutblilikka ega. SHuning uchun ham adsorbsiyali rafinasiyada tanlash qobiliyatiga va aktivlikka ega bo'lgan qutblangan adsorbentlardan foydalaniladi.

Buning uchun aktivlangan oqloqchi tuproqlar ishlatiladi. Bu tuproqlar tabiiy bentonit tuproqlar - alyumosilikatlardan olinadi.

³ Evaluation of silk sericin as a biomaterial: in vitro growth of human corneal limbal epithelial cells on Bombyx mori sericin membranes. Chirila TV, Suzuki S, Bray LJ, Barnett NL, Harkin DG. Prog Biomater. 2013 Nov 28;2(1):14. doi: 10.1186/2194-0517-2-14.PMID: 29470674

Yog'ni qayta ishlash sanoatidagi ishlatiladigan adsorbentlar yuqori adsorbsiyali sig'imga va aktivlikka, rivojlangan yuzaga ega bo'lishi, yog' sig'imi katta bo'lmasligi va yog' bilan ximiyaviy reaksiyaga kirishmasligi va yog'dan oson ajralishi kerak.

Yog'ni qayta ishlash sanoatida MDXda ishlab chiqilgan aktivlangan tuproq - aksanit ishlatiladi, uning yog' sig'imi - 75%ni tashkil qiladi. Aktivlangan ko'mir yog'dagi karatinoidni yaxshi, xlorofilni yomon yo'qotadi. Shuning uchun aktivlangan ko'mir bilan aktivlangan tuproq aralashmasini ishlatish tavsiya qilinadi.

Sorbent miqdori yog'dagi bo'yovchi moddalar miqdoriga va talab qilinayotgan oqartirish darajasiga bog'liq, u 0,5dan 5% oralig'ida bo'ladi.

Oqlash jarayonining samaradorligi oqlangan yog'ni rangi, ishlatilgan sorbent miqdori, yo'qotish va chiqindilar me'yoriga va oqlangan yog'ni chiqish miqdoriga qarab aniqlanadi.

Oqlash jarayonida aktivlangan tuproq ishlatilganda bir oz izomerizasiya va bir muncha, tarkibida ketma-ket bog'li yog' kislotalari bo'lgan gliseridlar hosil bo'lishi kuzatiladi. Bu esa oqlangan yog' va moylarni sifatini pasayishiga va saqlanish muddatini qisqarishiga olib keladi.

Yuorida ko'rsatilgan xolatlar va yog' sig'imini kattaligi, iloji boricha oqlash uchun ishlatiladigan, aktivlangan tuproq miqdorini kamaytirishni talab qiladi.

Hozirgi vaqtda yog'-moy sanoatimizning turli tarmoqlarida o'simlik moylarini adsorbsiyali tozalash uchun faollangan adsorbentlar xorijiy davlatlardan keltirilib foydalanilmoqda.

Adabiyotlarda soya moyini va missellasini mahalliy faodlangan adsorbentlardan foydalanib adsorbsiyali tozalash to'g'risida ma'lumot yo'q. Shu sababli, Vatanimizning valyuta jamg'armasini saqlash va mahalliy adsorbentlarni yog'-moy sanoatimizning turli tarmoqlarida kengroq foydalanish uchun o'z oldimizga mahalliy adsorbentlarning turli markalaridan foydalanish masalasini qo'ydik.

Soya moyi tarkibida asosan karotinoidlar, xlorofillar va jigarrang pigmentlar bo'lib, ular soya moyiga yashil va to'q jigarrangini beradilar. Karotinoidlar ishqor ta'siriga juda chidamli va ishqoriy rafinasiya jarayonida hosil bo'lgan soapstok yordamida oz mikdorda yutiladi.

Natijada rafinasiyalangan soya moyini rangi biroz oqaradi. SHu sababli soya moyini oqlash jarayonida mahalliy adsorbentlarni turli xilini tanlashda ularning karotinoid va xlorofillarni ko'proq yutish qobiliyati ko'zda tutildi.

O'zbekiston mutaxasislari tomonidan tayyorlangan 7825-96 GOST talabi bo'yicha birinchi navli oqlangan soya moyining rangi 12 mg J₂ dan oshmasligi kerak. Shu sababli adsorbentlarni yutish qobiliyatini izlashda, ularning soya moyini oqartirish qobiliyatini ko'zda tutib, o'zimizda mavjud bo'lgan «Navbahor», «Zarafshon», «O'zbekiston» markali adsorbentlarni oqlash qobiliyatini o'rgandik va ularning oqartirish qobiliyatini Gruziyadan keltirilgan askanit-betonit tuprog'i bilan solishtirdik.

Yuqorida qayd qilingan adsorbentlar mavjud kislotali termik usullar yordamida faollandi. Keyin neytrallangan soya moyini oqlash jarayonini moy og'irligiga nisbatan 1% faollangan adsorbentlardan olib, 55-60°S haroratda 60 daqiqa davomida olib bordik. Soya moyining miqsori 100g, kislota soni - 0,242-0,289 mg KOH, rangi 55 mg J₂ ga teng bo'ldi. O'tkazilgan tajribalarning natijalari 3.8 -jadvalda ko'rsatilgan.

Tajribada olingan natijalarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, eng yuqori oqlash qobiliyatiga O'zbekiston markali adsorbentda erishildi.

1-jadval

Faollash usullarining adsorbentlarni oqlash qobiliyatiga ta'siri

Faollangan adsorbentlarning turi	Faollash turi	Oqlangan soya moyining ko'rsatkichlari		
		Chiqishi,%	Rangi, mg J ₂ ,	Kislota soni, mg KOH
Navbahor	Kislotali-termik	95,07	55,0	0,25
Zarafshon	Kislotali-termik	95,08	50,0	0,24
Uzbekiston	Kislotali-termik	94,99	35,0	0,28
Gruziya askanit-bentoniti	Kislotali-termik	95,01	40,0	0,26

Navbahor	Kislotali	95,19	55,0	0,26
Zarafshon	Kislotali	95,09	50,0	0,25
Uzbekiston	Kislotali	95.02	35,0	0,24

Masalan: oqlangan soya moyining rangi Navbahor markali adsorbentda 55 mg J₂ bo'lsa, Zarafshon markali adsorbentda 50 mg J₂, O'zbekiston markali adsorbentda 35 mg J₂, Gruziyadan keltirilgan askanit-bentonitda 40 mg J₂, Uzbekiston markali adsorbentning soya moyini oqlash qobiliyati termik-kislotali va kislotali faollangan adsorbentlarda bir hil ekanligi ma'lum bo'ldi. SHuni aytish kerakki, O'zbekiston markali faollangan adsorbent va Gruziyadan keltirilgan askanit-bentonit tuprog'i soya moyi tarkibidagi rang beruvchi pigmentlarni Zarafshon va Navbahor adsorbentlariga nisbatan tanlab yutish qobiliyati yuqori ekanligi ma'lum bo'ldi.

Keyingi izlanishlarda Uzbekiston markali adsorbent bilan Gruziyadan keltirilgan askanit-bentonit tuprogining oqlash qobiliyati o'rganish uchun ulardan turli miqdorda olinib tajribalar o'tkazildi. Tajribalar uchun kislota soni 0,24 mg KOH, rangi -55 mg J₂ bo'lgan 100 g neytrallangan moy olindi. Oqlangan soya moyining rangini 12 mg J₂ ga keltirish uchun neytrallangan moyning og'irligiga nisbatan 1,5 va 2,0 % kislotali-termik va kislotali usul yordamida faollangan adsorbentlar qatnashchiligida o'tkazilgan tajribalarning natijalari 3.9-jadvalda ko'rsatilgan.

Xulosa qilib shuni aytish joizki tajribalarning natijalaridan ma'lum bo'ldiki, faqatgina 2% olingan O'zbekiston markali kislotali va kislotali-termik usul bilan faollangan adsorbent yordamida rangi 12 mg J₂ ga teng bo'lgan moy olishga erishildi.

SINETIK SUYUQ YOQILG'I ISHLAB CHIQRISH VA UNING ATROF MUHITGA TA'SIRI

Xolmirzayev Y.M.

Farg'ona politexnika instituti

Ekologik bezarar sintetik yoqilg'i olishning eng samarali texnologik usullarini yo'lga qo'yish borasida hozirgi kunda jahonning eng nufuzli kimyo-texnologiya ilmiy dargohlarini izchil ish olib borilmoqda. Qaysi reaksiyalar natijasida eng sifatli va toza sintetik yonilg'i olinishi, bunday texnologiyaning sanoat miqyosiga olib chiqilishi masalalari hozirgi kun sintetik yoqilg'i masalalari bo'yicha izlanayotgan kimyogar-texnolog-muhandislar oldidagi eng dolzarb vazifadir.

Sintetik yoqilg'i - ishlab chiqarish jarayonida an'anaviy yoqilg'idan farq qiluvchi, ya'ni qayta ishlashdan oldin iste'molchi uchun mos bo'lmagan xususiyatlarga ega bo'lgan dastlabki materialni qayta ishlash natijasida olinadigan uglevodorod yoqilg'isi.

Qoida tariqasida, bu atama qattiq (ko'mir, talaş, slanets) yoki gazzimon yoqilg'idan olingan suyuq yoqilg'iga ishora qiladi. "Sintetik yoqilg'i" atamasi turli xil ma'nolarga ega va har xil turdagi yoqilg'iga tegishli bo'lishi mumkin. "Xalqaro energetika agentligi" an'anaviy ravishda "sintetik yoqilg'i" ni ko'mir yoki tabiiy gazdan olinadigan har qanday suyuq yoqilg'i sifatida belgilaydi.

Sintetik yoqilg'ilar ishlab chiqarilishi tarixi bosh-boshida ikki xil yo'nalishda rivojlangan. Shulardan birinchisi - muqobil yoqilg'i manbalari deb atalgan va ushbu yo'nalish avvalboshdanoq, suyuq uglevodorodlarni o'rnini bosuvchi, o'z nomi bilan muqobil yoqilg'i sifatida qaralgan. Uning maqsadi masalan, transport vositalarini ichki yonuv dvigatellaridan xalos qilib, uning o'rniga biror boshqa muqobil dvigatel va unga mos arzon yonilg'i taklif qilish edi. Bunday yonilg'ini olishga bo'lgan urinishlar deyarli o'sha zamonlardan beri (1910-yillardan beri) davom etib kelmoqda. Aslini olganda, ichki yonuv dvigatellarini ilk namunalari shundoq ham neftdan olingan suyuq uglevodorodlarda ishlamagan, aksincha, ko'mir changida, yoki, spirtida ishlagan. Ushbu yoqilg'ilarning har ikkalasi ham samaradorlik nuqtai nazaridan suyuq uglevodorodlardan ancha orqada qoladi. Bu yo'nalishda ish olib borayotgan izlanuvchilar bugungi kunda ham topiladi. Sintetik yoqilg'i ishlab chiqarish borasidagi ikkinchi yo'nalish - vodorod energetikasidir. Bu haqida ko'pchilik eshitgan albatta. Agar, xuddi shaharlardagi tabiiy gaz tarmoqlari singari, vodorod tarmoqlari tortib chiqilsa va vodoroddan yoqilg'i sifatida foydalanilsa bormi! Bu energetik

samaradorlik jihatdan ham, ekologik jihatdan ham ulkan muvaffaqiyat bo'lgan bo'lardi. Bir qarashda, vodorod ideal yoqilg'i hisoblanadi. Birinchidan, u koinotda eng keng tarqalgan element bo'lib, ikkinchidan, u yondirilganda, hech qanday zararli gazlar chiqarmasdan katta miqdorda energiya ajralib chiqadi va suv hosil bo'ladi. Insoniyat vodorod energiyasining afzalliklarini uzoq vaqtdan beri tan olgan, ammo uni yirik sanoat miqyosida qo'llashga shoshilmayapti. Balki, kelajakda vodorod energetikasi jahon energiya bozorida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lar. Lekin, hozircha bu borada aytarli istiqbolli natijalar ko'zga tashlanmayapti. Aksincha, vodorod energetikasi ham hozircha suyuq uglevodorodlar energetikasi bilan bellash olmaydi. Qolaversa, sintetik muqobil yonilg'i ishlab chiqarishgan bo'lgan urinishlarning ushbu har ikkala yo'nalishi ham, o'zining qator boshqa kamchiliklariga ega. Vodorod gazsimon, suyuq va qattiq (bog'langan) holatda tashilishi mumkin. Ammo gazsimon vodorodni tashish juda qimmatga tushadi, chunki vodorodning zichligi past. Shu sababli, butun dunyo bo'ylab vodorod tashishning iqtisodiy samaradorligi va xavfsizligini oshirish bo'yicha ishlanmalar davom etmoqda. Masalan, quvur liniyasi tizimidagi bosimni oshirish, vodorodni suyultirilgan holatda tashish, gaz tashuvchilar, temir yo'l va avtomobil tanklaridan foydalanish mumkin.

Masalan, vodorod energetikasining asosiy elementi - vodorod gazi favqulodda darajada portlovchi moddadir. Vodorodning portlash xavfi oddiy benzinnikidan 10000 (o'n ming!) marta yuqori. Bioyonilg'i deb yuritiladigan muqobil yonilg'i turlarining, masalan, spirtlar, o'simlik moylari, yoki, ularning o'zaro aralashmalarining energetik quvvati esa juda past. Boz ustiga, turli manbalardan olingan bioyonilg'ilarning energetik samaradorligi hech qachon bir xil bo'lmaydi. Neft suyuq uglevodorodlari esa buning tamomila aksi. Xususan, yer yuzining istalgan qismidan qazib olingan neftni qayta ishlash natijasida o'sha-o'sha benzinni olish mumkin. Biroq, moylar va spirtlarning turli xillaridan aynan bir xildagi bioyoqilg'i olishning iloji yo'q. Bu esa, mabodo shundoq ham past energetik quvvatga ega bunday yoqilg'ilarni avtomobillarda qo'llashga qaror qilinsa ham, ulardan olinadigan yonilg'ini standartlashtirish imkonini yo'qqa chiqaradi. Ya'ni, bir turdagi spirt yoki moydan olingan yonilg'ida yuradigan avtomobilga doimo faqat shu turdagi yonilg'i quyish shart bo'lib qoladi. Spirtlarning va moylarning turlari juda xilma-xilligi, qolaversa ularning manbalari yer yuzining turli geografik hududlari bo'ylab cheklanganligi bunga yo'l bermaydi. Xullas, suyuq uglevodorodlarning o'rnini bosa oladigan muqobil yonilg'i manbalarini yaratish borasidagi ushbu ikki xil yo'nalishning birortasi ham hozirgacha neft suyuq uglevodorodlaridan ko'ra samaraliroq bo'la olmadi.

Shunga qaramasdan, muqobil yoqilg'i manbalarini yaratish borasidagi urinishlar hozirgi kungacha tinimsiz davom etib kelmoqda va mutaxassislar energiya yetkazib berishning yangicha muqobil variantlarini o'ylab topishdan charchashmayapti. Xususan, elektr energiyasini to'g'ridan-to'g'ri foydalanishga urinish, yoki, ishlab chiqarilgan elektr energiyasini litiy-ionli ulkan batareyalarda saqlab, keyin bunday batareyalardan energiya manbai sifatida foydalanish kabi yo'nalishlar, muqobil yoqilg'i manbalarini yaratish borasidagi zamonaviy tendensiyalarning yaqqol namunasi. Ko'pchilik oxirgi yillarda elektromobillar, yoki, Tesla nomli batareyadagi tok hisobiga yuradigan avtomobil haqida eshitgan bo'lsa kerak. Aytib o'tishim joizki, Tesla-mobil, yoki, elektromobillar, elektr batareyasi asosida yuradigan avtomobilni loyihalash va uni seriyali ishlab chiqarishga bo'lgan urinishlarning birinchisi emas. Bu so'nggi 120 yil ichidagi shunday urinishlarning uchinchisidir.

Sintetik yoqilg'iga qaytsak. "Sintetik yoqilg'i" deganda, demak biz, neftdan olinadigan yoqilg'ilarning (asosan benzinning) o'rnini to'liq bosa oladigan, biroq o'zi neftdan tayyorlanmaydigan yoqilg'iga aytiladi. Bunda, aynan neftning tarkibiy suyuq uglevodorodlarini neftdan boshqa istalgan narsadan olinsa ham, u sintetik yonilg'i bo'laveradi. Ya'ni, masalan, benzinni neftdan emas, balki, o'tindan, yoki, ko'mirdan olinsa, o'sha benzin sintetik yoqilg'i bo'ladi.

OAV vakillari tomonidan biror bir ilmiy muassasadagi sintetik yoqilg'i olishga bo'lgan urinishlar haqida gapirilganda, odatda "innovatsiya", "zamonaviy texnologiya" degan iboralar ishlatiladi. Taassufki, OAV vakillarining sintetik yoqilg'i texnologiyalariga nisbatan bunday iboralarni qo'llashi biroz o'rinsizdir. Zero, yuqorida ham aytilganidek, sintetik yoqilg'i olishga bo'lgan urinishlar va bu boradagi texnologiyalar paydo bo'lganiga allaqachon yuz yildan oshgan.

Bunday texnologiyalarning aksariyati asosan o'zining favqulodda murakkabligi, demakki, iqtisodiy jihatdan o'zini mutlaqo oqlamasligi tufayli, kasodga uchrab, barbod bo'lgan. Undan ko'ra, neftni hatto okean tubidan qazib olib, keyin uni qirg'oqqa eltib, zavodda qayta ishlab, benzin olish bir necha barobar oson va arzon bo'lavergan. Lekin, hozirda, aynan XXI asr boshiga kelib, yoqilg'ini neftdan emas, balki boshqa manbalardan olish borasida ham texnologik, ham iqtisodiy samaradorroq bo'lgan yangi yo'nalishlar ochilganday ko'rinmoqda. Bu borada asosiy sintetik yonilg'i xom-ashyolari sifatida ko'mir, o'tin (yog'och) va gaz qaralmoqda.

Haqli savol tug'iladi: agar, neftdan olingan suyuq uglevodorodlarning ham, sintetik olingan suyuq uglevodorodlarning ham tarkibi bir xil bo'lsa, unda sintetik uglevodorodlarning afzalligi, sifatining yuqoriligi nima bilan belgilanmoqda? Tafsilotlar bilan o'rtoqlashamiz: eng avvalo, neft mahsulotlarida doimo qo'shimcha aralashmalar, chunonchi, oltingugurt, ayrim metallar va boshqa zaharli moddalar mavjud bo'ladi. Bunday aralashmalardan neftni qayta ishlash jarayonida to'liq tozalab yuborishning imkoni yo'q. Hozirda neftni qayta ishlash zavodlarida katta kuch sarflab, neftni ushbu aralashmalardan tozalanadi. Shunga ko'ra, neftning qanchalik tozalanganligi, undan olingan benzin sifatini belgilaydi. Tozalik darajasiga qarab, olingan benzinning standart, demakki narxi har xil bo'ladi. Shuning uchun ham benzinning 80, 92, 95 kabi navlari, yoki, neftning Euro-5, Euro-6 va ho kazo standartlari mavjud. Lekin, shunda ham, neft tarkibida muayyan miqdorda oltingugurt qolib ketadi. Bu esa, havoga chiqariladigan zaharli gaz, badbo'y hid deganidir.

Sintetik uglevodorodlar asosidagi sintetik yoqilg'ining eng katta afzallik jihati esa, ularning inson organizmiga ko'rsatadigan ta'siridadir. Ya'ni, sintetik yonilg'i odamga hech qanday salbiy ta'sir ko'rsatmaydi (albatta, buni hali isbotlash ham kerak). Gap shundaki, uglevodorodlarning o'zi ham juda xilma-xil bo'lib, ularning kimyogarlar tili bilan aytganda, chiziqli, tarmoqli, siklik, aromatik kabi turlari mavjud. Shunga ko'ra, turli guruhlarga mansub turdagi uglevodorodlar, bir-biriga juda o'xshash yoqilg'i xossalriga ega bo'lsa-da, biroq, ularning boshqa fizik xossalari, masalan, hidi, qovushqoqligi, inson organizmiga ta'siri kabi xususiyatlari mutlaqo farqlanadi. Bu juda muhim jihatdir. Agar, neftdan olingan benzin odam oshqozoniga tushsa, u aniq zaharlanadi. Sintetik benzin esa neytral modda bo'lib, tarkibida turli zaharli moddalar, smolalar, aromatika bo'lmaydi va demak u odamni zaharlamaydi. Bu juda muhim jihatdir.

Shu sababli ham, sintetik yoqilg'i yechishi kerak bo'lgan muammolar haqida gap ketganda, birinchi navbatda - shaharlardagi, ayniqsa, yirik megapolislardagi ekologik holatning yaxshilanishini ko'z oldimizga keltirishimiz zarur. Buning natijasida atrof-muhitga chiqarilayotgan zaharli moddalar miqdori keskin kamayishi kerak. Bunda, neftga nisbatan energetik qaramlikning yo'qotilishi natijasida jahon iqtisodiyoti ko'radigan o'sishning mislini ham tasavvur qilish mumkin. Sintetik yoqilg'i ishlab chiqarish uchun xom-ashyo sifatida esa, eng toza uglerod manbai bo'lmish gazdan, yoki, ko'mirdan foydalanish, o'tin va hatto shaharda kundalik to'planadigan chiqindilarni qayta ishlash ham mumkin.

Ekologik bezarar sintetik yoqilg'i olishning eng samarali texnologik usullarini yo'lga qo'yish borasida hozirgi kunda jahonning eng nufuzli kimyo-texnologiya ilmiy dargohlarini izchil ish olib borilmoqda. Qaysi reaksiyalar natijasida eng sifatli va toza sintetik yonilg'i olinishi, bunday texnologiyaning sanoat miqyosiga olib chiqilishi masalalari hozirgi kun sintetik yoqilg'i masalalari bo'yicha izlanayotgan kimyogar-texnolog-muhandislar oldidagi eng dolzarb vazifadir. Yuqorida aytganimdek, hozirning o'zida bu yo'nalishda muayyan yutuqlar mavjud va umid qilamizki, yaqin yillar ichida sintetik yoqilg'i sanoati neft sanoatini quvib o'tib, insoniyatni ekologik bezarar va arzon yoqilg'i manbalari bilan ta'minlay boshlaydi.

Xulosa qilib shuni aytadigan bo'lsak, sintetik uglevodorodlar asosidagi sintetik yoqilg'ining eng katta afzallik jihati ularning inson organizmiga ko'rsatadigan ta'siridadir. Ya'ni, sintetik yonilg'i odamga hech qanday salbiy ta'sir ko'rsatmaydi (albatta, buni hali isbotlash ham kerak). Agar, neftdan olingan benzin odam oshqozoniga tushsa, u aniq zaharlanadi. Sintetik benzin esa neytral modda bo'lib, tarkibida turli zaharli moddalar, smolalar, aromatika bo'lmaydi va demak u odamni zaharlamaydi. Bu juda muhim jihatdir. Bu borada hozirgi kunda qilinayotgan ishlar insoniyatning yanada yengil turmush tarzini yaratib, yashashini yaxshilaydi.

Adabiyotlar

1. Берлин М.А., Гореченко В.К., Волков Н.П. Переработка нефтяных и природных газов. М., Химия, 1981. 472с.
2. Смидович Е.В. Технология переработки нефти и газа, ч. 2; Учеб. для вузов. М., Химия, 1980. 328с.
3. Домуладжанов Ибрагимжон Хаджимухамедович, Дадакузиёв Музаффар Рахномоевич, Холмирзаев Юсуфали Мухаммадсаидович СПОСОБЫ ОБЖИГА ИЗВЕСТНЯКА НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ // Universum: технические науки. 2021. №9-1 (90). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-obzhiga-izvestnyaka-na-prirodnom-gaze> (дата обращения: 12.10.2022).
4. Nilufar Saidyaxuyoyevna Maxmudova, Ma' Murjon Yangiboyevich Xo' Jjiyev SINTETIK YOQILG'ILAR ISHLAB CHIQRISHNING BUGUNGI KUNDAGI DOLZARBLIGI // Science and Education. 2020. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sintetik-yoqilg-ilar-ishlab-chiqrishning-bugungi-kundagi-dolzarliligi> (дата обращения: 12.10.2022).

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ АРБУЗА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

Абролов А.А.

Ферганский политехнический институт

Арбуз издревле культивируется среди полевых культур нашей страны. Узбекистан распространил информацию по всему миру своими сладкими на вкус и чудесными лекарственными средствами. В мякоти арбуза содержится до 12% легкоусвояемых сахаров в виде глюкозы, фруктозы и сахарозы. Также он содержит С, В1, В2, А, фолиевую кислоту, пектиновые вещества, каротиноиды, соли калия, вещества железа, магния и кальция, аминокислоты. Арбуз использовался в качестве лекарственного средства с древних времен. В труде «Великий океан» учёного и врача Мохаммада Азам Хана приводятся сведения об использовании арбузной мякоти при жгучей малярии, появляющейся в жаркое время года. Арбуз рекомендуют употреблять при заболеваниях печени, тромбообразовании, для выведения шлаков из организма. Арбуз не раздражает почки и мочевыводящие пути. Его используют в качестве лечебного питания при анемии, а содержащаяся в нем фруктоза хорошо усваивается организмом даже при большом количестве сахара в крови, поэтому ее можно есть даже при диабете. Стоит отметить, что избыток азотных удобрений, вносимых в арбузы при выращивании арбузов, может отрицательно сказаться на питательных и лечебных свойствах арбузов. Арбузы, поступающие в продажу, проходят химический анализ в санитарно-эпидемиологических службах.

В арбузе содержится: семян 0,7-3,5%; При среднем урожае арбуза 60 ц/га с 1 га земли получают 120-150 кг семян.

Арбуз используют не только для потребления, но и в консервной и соковой промышленности, а также для изготовления арбузного меда, вин, джемов, фруктовых пюре и т. д. также широко используется при получении .

Отходы арбуза, используемые в производстве, считаются его семенами, а по жирности они превосходят косточки томатов и винограда. Поэтому с целью увеличения ассортимента масел семена арбуза можно включать в качестве дополнительного сырья в маслодобывающую промышленность.

Семена арбуза характеризуются следующим образом: содержание масла 12-45% (чаще 26-32%); влажность 7-10%; сырой протеин 18-27%; клетки 38-54%; зола 2,4-2,5%; кроме того, в семенах арбуза 1,0% сахара; Содержит 8-9% крахмала.

Стручок семени – 53,4%, ядро – 46,6%; ботаническая маслячность стручков – до 51%; качество семян - 0,464 г/л. Процесс извлечения масла из семян арбуза и его очистки в настоящее время изучен недостаточно.

Показана обработка семян арбуза методами прессования и экстракции для извлечения масла, но ботаническая маслянистость семенных стручков арбуза, прилегание стручков к ядрам и постоянство размеров ядра, если ее нет, то было бы желательно получать масло путем первичного прессования и экстракции без прессования несгоревших семян.

Семена арбуза – мягкий, приятный вкус; без запаха Цвет масла, полученного при прессовании, от светло-желтого до оранжевого, рафинированное до золотистого цвета. Добытое масло имеет зеленоватый цвет.

До 30% (от общего количества) жирных кислот в масле семян арбуза являются насыщенными, это пальмитиновая 9-11%, стеариновая 6-10% и менее 1% арахидовая и миристиновая кислоты; 14-25 и 45-60% ненасыщенных кислот (70% общего количества) составляют олеиновая и линолевая.

Список литературы

1. Сафаров А.Ф. Влаготепловая обработка масличных культур. Дисс...докт.техн.наук-Ташкент: 1992.
2. Гафуров К.Х. Совершенствование и интенсификация процесса сушки ядер плодовых косточек. Дисканд.техн.наук – Ташкент, 1994.

QURITISH BARABANINING G'ILDIRAK DEFORMATSIYASINI ELASTIKLIK CHEGARASIDAN KEYINGI BURALISHI

Umarov E.S., Mamasidiqov J.R.

Farg'ona politexnika instituti

Aytaylik ko'ndalang kesim yuzasi doiraviy jismni burovchi momenti uzliksiz ortib borish sharoitidagi holini ko'ramiz.

Masalani yechishni soddalashtirish maqsadida oquvchanlik maydonchasi cheksizlikka intilgan Prandtlning ideallashtirilgan diogrammasiga o'xshash urinma kuchlanishlarning siljish burchagi γ ga bog'liq o'zgarish diogrammasini qabul qilamiz. Bunday cheklanish shartli bo'lib, bunda materialda puxtalanish sohasi, shuningdek brusning eng chekkasidagi tolalarning materiali siljish deformatsiyasida yemirilishi mumkinligini hisobga olmaymiz.

Shuning uchun ham keltirilayotgan yechim taqribiy hisoblanadi.

Konstruksiyalar materiallarini elastik-plastik xususiyatini hisobga olgandagi masalalarni yechimida ko'p hollarda Prandtl diagrammasidan foydalaniladi.

Kesim konturidagi nuqtalarda eng katta urinma kuchlanish oquvchanlik chegarasi – τ_{oq} -ga yetganida, burovchi moment odatdagi formuladan foydalanib quyidagicha aniqlanadi.

$$M_{b_1} = W_{\rho} \cdot \tau_{oq} \quad (1)$$

Bu hol uchun urinma kuchlanishlar epyurasi 3-shaklda ko'rsatilgan. Agarda burovchi moment M_b yanada oshirilsa kesim konturida halqasimon plastik soha hosil bo'lib kesim ichiga tarqala boshlaydi. Kesimning elastik qismi hamma vaqt qisqa boradi. Shartli ravishda ma'lum chegarada elastik yadro yo'qoladi, barcha nuqtalarda oquvchanlik ro'y beradi, kesimning yuk ko'tarish

1-shakl. Baraban gildiragi

2-shakl. Urinma kuchlanish diogrammasi

(qobilyati) layoqati tugaydi va deformatsiya kuch o'zgarmasa ham ortadi deb hisoblanadi. Intensiv ravishda o'sadigan deformatsiyalar eng ko'p kuchlangan kesimda konsentratsiyalanadi. Bu kesimda momentning qiymati chegaraviy qiymatgacha – xavfli (yemiruvchi) moment qiymatiga yotadi.

Kuchlanishlar epyurasi ko'rinishi o'zgaradi u 3-shaklda punktir chiziq bilan ko'rsatilgan. Shartli ravshda plastik soha kesim markazigacha o'zgaradi va urinma kuchlanishlar epyurasi 4-shaklda ko'rsatilganidek ko'rinishni oladi. U holda chegaraviy yemiruvchi (xavfli) moment quyidagicha aniqlanadi.

$$M_{emup} = \int_F \tau_{oq} \cdot \rho \cdot dF = \tau_{oq} \int_F \rho dF$$

5-shakldagi $dF = \rho d\varphi d\rho$ ni olamiz, demak unda

$$M_{emup} = \tau_1 \int_0^r \int_0^{2\pi} \rho^2 d\rho d\varphi = \int_0^r \rho^2 d\rho \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{2}{3} \pi r^2 \tau_{oq} \quad (2)$$

ga ega bo'lamiz. (2) da quyidagicha belgilash kiritamiz

$$W_{II} = 2/3 \pi r^3 \quad (3)$$

(3) buralishdagi plastik qarshilik momenti deb ataladi. Shuning uchun quyidagi tenglikni yozamiz:

$$M_{emup} = W_{II} \cdot \tau_{oq}$$

3-shakl

4-shakl

5-shakl

(1) va (2) ifodalarni solishtirib, chegaraviy xavfli moment M_z dan katta ekanligini, u kesim konturi nuqtalarida oquchanlikni yuzaga keltirishini ko'ramiz. Bu momentlar nisbati quyidagiga teng.

$$\frac{M_{emup}}{M_{b1}} \frac{W_{II}}{W_{\rho}} = \frac{(2/3) \pi r^3}{(\pi r^3/2)} \approx 13,3 \text{ ga teng}$$

Yuqoridagi formulalar asosida kesim yuzalari bir necha xil bo'lgan g'ildiraklarni hisoblab ko'rilgandan so'ng quyidagi hulosaga kelindi.

Agar ko'rib o'tilgan har ikkala hol uchun ehtiyotlik koeffitsent bir hil bo'lsa, xavfli moment bo'yicha sterjenga qo'yish mumkin. Moment ruxsat etilgan kuchlanishlar bo'yicha aniqlab topilgan ruxsat etilgan momentdan 33% - r/et.

Adabiyotlar

1. I.H.Hamzaev, E.S.Umarov. Materiallar qarshiligi O'quv qo'llanma. 2022 yil 360 bet.
2. Umarov E.S. Quritish barabani devorining issiqlik o'tkazuvchanlik masalasi. FarPI ITJ. Maxsus son №7. 34-38 betlar.
3. Hurmamatov A.M., Umarov E.S. Paxta-xomoshiyoni gigroskopiklik va quritishini o'rganish. FarPI ITJ. 2022, T.26, №4. 215-219 betlar.
4. Umarov E.S. Nam paxtani namligini quritishda barabanli quritgachdan foydalanish. FarPI ITJ. 2022, T.26, №5. 206-210 betlar.
5. Umarov E., Xurmamatov A. Barabanli pechda paxta namligini yo'qotilishida qiyalik burchagini axamiyati. "Paxta-to'qimachilik klasterlarida xomashyoni chuqur qayta ishlash asosida mahsulot ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning iqtisodiy, innovatsion-texnologik muamolari va xalqaro tajriba" mavzusidagi Xalqaro anjuman ma'ruzalar to'plami. NamMTI. 2-tom. Namangan-2022. 27-28 may. 246-251 betlar.
6. Umarov E., Xurmamatov A., Paxta namligini barabanli pechda quritish jarayonini takomillashtirish. "Paxta-to'qimachilik klasterlarida xomashyoni chuqur qayta ishlash asosida

mahsulot ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning iqtisodiy, innovatsion-texnologik muamolari va xalqaro tajriba” mavzusidagi Xalqaro anjuman ma’ruzalar to’plami. NamMTI. 1-tom. Namangan-2022. 27-28 may. 645-649 betlar.

ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISHDA DOLZARB MUAMMOLAR VA YECHIMLARI

Aminjonov A.A.

Farg‘ona politexnika institute

Hozirgi vaqtda inson yashab, to‘xtovsiz munosabatda bo‘lib kelayotgan tabiiy muhit uzoq geologik davrlar (4,5–4,7 milliard yil) mobaynida bir qancha omillarning birgalikda ta’sirida, ya’ni Quyosh nuri, Yerning gravitatsiya kuchi, ko‘lami, aylanma harakatlari, tektonik harakatlar, havo va suv qobiqlarining vujudga kelishi va o‘zgarishi, ekzogen jarayonlar ta’siri, organik dunyoning paydo bo‘lishi va taraqqiyoti ta’sirida tarkib topgan. Tabiiy muhitning holati o‘zaro ta’sir etib turuvchi ko‘p omillarning murakkab majmuida tarkib topgan tabiiy muvozanatga bog‘liq. Chunki bir joyning iqlimi Quyosh nurining tushish burchagiga, ya’ni geografik kenglik, yer yuzasining tuzilishi, shamollar, okeanlarning uzoq yoki yaqinligi, oqimlari va boshqalarga; o‘simliklar qoplami esa iqlim, yer yuzidagi tog‘ jinslari, relyef, tuproqlarga bog‘liq. Bu tabiiy omillarning birontasida o‘zgarish ro‘y bersa, tabiiy muvozanat buziladi, bu esa tabiiy muhitda o‘zgarishlarga sabab bo‘ladi. Ba’zan, tabiatning biror komponentiga ko‘rsatilgan arzimagan ta’sir hech kutilmagan katta o‘zgarishlarga, xususan, xavfli o‘zgarishlarga olib kelishi mumkin.

Har qanday tirik mavjudot o‘z atrofini o‘rab turgan tabiiy muhit bilan o‘zaro ta’sirda bo‘ladi, undan o‘ziga kerakli narsalarni oladi, shu muhitda moslashadi, muhit tarkibiga, undagi modda va energiyaning aylanma harakatiga ma’lum darajada o‘zgarish kiritadi. Yerning havo qobig‘idagi hozirgi gazlar tarkibi, miqdori, ayrim foydali qazilmalari, masalan, ohaktosh, toshko‘mir, qo‘ng‘ir ko‘mirning hosil bo‘lishi, tuproq qoplaminin tarkib topishi, rivojlanishi organizmlarning hayot faoliyati natijasidir. Organik dunyoning tabiiy muhit bilan o‘zaro ta’siri biologik evolyutsiya jarayonida yangi turlarning paydo bo‘lishi, raqib turlar sonining ko‘payishi yoki kamayishi va atrof muhitning o‘zgarishi natijasida o‘zgaradi.

Tabiiy boyliklardan oqilona foydalanishdan tabiatda ro‘y beradigan jarayonlarning o‘zaro bog‘likligi va rivojlanishi qonuniyatlari haqidagi bilimlar katta ahamiyatga ega. Busiz tabiiy jarayonlarga baho berish, ularni xisobga olish, tabiatga, tabiat komponentlariga ko‘rsatilgan har qanday ta’sirning kelajakda qanday oqibatlariga olib kelishini oldindan bilish mumkin emas. Inson tabiatdan foydalanganda va unga ta’sir ko‘rsatayotganda bilishi va faoliyatida amal qilish zarur bo‘lgan, asosan, 5 qonuniyat mavjud: 1) tabiatdagi barcha komponent va elementlar o‘zaro bir-birlari bilan bog‘langan, o‘zaro ta’sir etib, muayyan muvozanatda bo‘lib, uyg‘unlik hosil qilgan. Biron komponent yoki element o‘zgarsa, butun tabiiy kompleksda o‘zgarish ro‘y beradi; 2) tabiatda to‘xtovsiz modda va energiyaning aylanma harakati ro‘y berib turadi. Bu xayot asosi; 3) tabiiy jarayonlarning rivojlanishida muayyan davriyliklar mavjud (sutkalik, yillik, 12 yillik, 33-35 yillik va ko‘p yillik); 4) zonallik; 5) regionallik.

Hozirgi vaqtda tabiatni muhofaza qilishni ta’minlash masalalari nazariy jihatdan ishlab chiqilgan. Lekin bularni amalga oshirish juda katta mablag‘ sarflashni talab qiladi. Buning ustiga qirg‘in qurollarini ishlab chiqarish, ularni saqlash ham tabiiy muhitning ifloslanishiga olib keladi. Shu nuqtai nazardan qirg‘in qurollarni ishlashni ta’qiqlash, borlarini yo‘qotish ham tabiat muhofazasida katta ahamiyatga ega.

Insonning tabiat bilan o‘zaro ta’siri jamiyat taraqqiyoti, ishlab chiqarish usullari mukammallasha borgan sari jadallashadi, tabiatdan, uning boyliklarini, qurilish va ishlab chiqarish tekniikasi, aloqa vositalari yirik shaharlarni o‘zgartirib, yirik vohalar, madaniy landshaftlar yaratishga, hosildor ekin hamda mevalar, mahsuldor chorva mollari yetishtirishga imkon beradi. Lekin ba’zan chuqur o‘rganmasdan inson qudratiga ortiqcha baho berib, tabiatga ta’sir ko‘rsatish tabiatni

foydalanib bo'lmaydigan holatga, uning buzilishi va ifloslanishiga olib kelishi mumkin. Bunday manzara insoniyatning butun tarixi mobaynida kuzatiladi. Pekin 19-asrgacha insonning tabiatdan foydalanish ko'лами uncha katta bo'lmagani uchun inson faoliyatining tabiatga ta'siri ham kamroq bo'lgan [1].

Ayrim konchilik sanoati rayonlarida tabiiy muhit juda buzilib ketgan. Katta maydonlarni kon chiqindi jinslari egallagan, chuqur ochiq karyerlar yer osti suvi sathini pasaytirishi natijasida o'simlik qoplami qurib bormoqda. Rekultivatsiya ishlariga, xususan rivojlanayotgan mamlakatlarda yetarlicha e'tibor berilmaydi. Hozirgi vaqtda Tabiatni muhofaza qilish muayyan o'lka yoki mamlakat doirasidan chiqib, umumjahon muammosiga aylanib bormoqda. Yerning ozon pardasidagi o'zgarishlar, dunyoda haroratning ko'tarilib borayotgani, qutbiy va tog' muzliklarining qisqarib borayotgani ana shunday muammolardan. Ayniqsa, qayta tiklanmaydigan tabiiy boyliklarning kamayib borayotganligi va atrof tabiiy muhitning ifloslanayotgani bir qancha mamlakatlarda, ayniqsa, rivojlangan mamlakatlarda tabiatni muhofaza qilish tadbirlarini ko'rishga majbur etdi. Ko'pchilik rivojlangan mamlakatlarda o'rmonlarni kesish cheklandi, yerdan kadastr asosida foydalaniladigan bo'ldi, daryo va ko'llar suvlari tozalanib, baliqlarni ko'paytirish boshlandi. Ovchilik tartibga solindi, qo'riqxonalar, muhofaza qilinadigan hududlar ko'paytirildi [2].

O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligining asosiy vazifalari [3]:

- Tabiatni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ularni qayta tiklash, chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish va iqlim o'zgarishi sohasida yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish;

- Tabiatni muhofaza qilish, jumladan, atmosfera havosi, er, yer osti boyliklari, suv, o'rmonlar, muhofaza etiladigan tabiiy hududlar, hayvonot va o'simlik dunyosini muhofaza qilish, chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirishda davlat ekologik nazoratini yuritish;

- O'rmonlarni muhofaza qilish, himoya qilish, ko'paytirish, qayta tiklash, ularning mahsuldorligini oshirish va ulardan oqilona foydalanilishini ta'minlash

- Ekoturizm, ov va safari turizm sohasini yanada rivojlantirish, o'rmon xo'jaliklari va milliy tabiat bog'larining (qo'riqxonaga aylantirilgan zonalar bundan mustasno) imkoniyatlaridan samarali foydalanish hamda tegishli infratuzilma obyektlarini yaratish, xorijiy va ichki sayyohlarga munosib shart-sharoit yaratish va ularga xizmat ko'rsatilishini ta'minlash;

- Tabiatni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi qonunchilik talablari buzilishining oldini olish, uni aniqlash va unga chek qo'yish uchun ta'sirchan choralarini qo'llash;

- Atrof-muhit holatini kuzatib borish, atrof-muhitning ifloslanishiga, tabiiy resurslardan nooqilona foydalanilishiga olib kelishi, fuqarolarning hayoti va sog'lig'iga tahdid solishi mumkin bo'lgan vaziyatlarni aniqlash;

- Amalga oshirilayotgan xo'jalik faoliyati va boshqa faoliyatning tabiatni muhofaza qilish standartlari, normalari, qoidalari va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar talablariga muvofiqligini nazorat qilish va qonuniy choralar ko'rish;

- Yuridik va jismoniy shaxslarning tabiatni muhofaza qilish hamda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi huquqlari va qonuniy manfaatlariga rioya etilishini, ular tomonidan majburiyatlar bajarilishini ta'minlash;

Xulosa qilib aytganda inson tabiiy sharoit va boyliklardan ko'p maqsadlarda foydalanadi. Bu esa ayni paytda, tabiatni tegishlicha muhofaza qilishni ham taqozo etadi. Bular: xo'jalik, sog'liqni saqlash va gigiyena, nafosat (estetik), turizm, ilmiy hamda tarbiyaviy maqsadga muvofiq foydalanish. Maqsadga muvofiq foydalanish deganda, tabiat boyliklaridan mamlakat yoki butun insoniyat manfaati yo'lida foydalanish tushuniladi. Bunda hozirgi va kelajak avlodning manfaatlarini ko'zlab faoliyat yuritish nazarda tutiladi. O'z taraqqiyotini oldindan uzoq muddatga ilmiy asosda rejalashtira oladigan va tabiiy muvozanatni o'zgartirmasdan foydalana oladigan jamiyatgina taraqqiyotga erishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I.A., O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka taxdid, barkarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari, T., 1997; Akramov 3. M., Rafikov A.A., Proshloye, nastoyasheye i

budusheye Aralskogo morya, T., 1990; Nig‘matov A.N., O‘zbekiston Respublikasining ekologik huquqi, T., 2004; Rafikov A.A., Geoekologik muammolar, T., 1997; To‘xtayev L., Hamidov A.,

2. Ekologiya asoslari va tabiatni muhofaza qilish, T., 1994; G‘ulomov P.N., Inson va tabiat, T., 1990.

3. <https://uznature.uz/uz/site/page?numer=102>

BIOO‘G‘ITLAR TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Shodiyev D.A.

Farg‘ona politexnika instituti

O‘g‘it — tarkibida o‘simliklar uchun zarur oziq elementlar bo‘lgan yoki tuproqdagi oziq moddalarni harakatga keltiradigan organik yoki anorganik moddalar. Bioo‘g‘itlar deganda o‘simlikning oziq elementlari bilan birga, tuproqqa solinganda oziq elementlarini ishga solishga yordam beradigan bakterial preparatlar, tuproq strukturasi, kimyoviy va biologik xususiyatlarini yaxshilaydigan preparatlar ham tushuniladi. Kimyoviy tarkibiga qarab bioo‘g‘itlar organik, mineral va bakterial bo‘lishi mumkin. Organik bioo‘g‘itlar tarkibida o‘simliklarning oziq mineral elementlari (azot, fosfor, kaliy, mikroelementlar va boshqalar) hamda organik moddalar bo‘ladi. Mineral bioo‘g‘itlarga azotli o‘g‘itlar, fosforli o‘g‘itlar, kaliyli o‘g‘itlar, kompleks o‘g‘itlar, ohakli bioo‘g‘itlar mikroo‘g‘itlar va boshqalar; bakterial bioo‘g‘itlarga nitragin, azotobakterin, fosforbakterin va boshqalar taalluqli. Bevosita xo‘jaliklarda olinadigan bioo‘g‘itlar mahalliy, kimyoviy korxonalarda ishlab chiqariladigan bioo‘g‘itlar — sanoat o‘g‘itlari deb ataladi. Bioo‘g‘itlar tuproqqa solinadi, o‘simlikka purkaladi (bargidan oziqlantirish) yoki urug‘likka ishlov berishda qo‘llaniladi. Bioo‘g‘itlarni ko‘p martalab katta ulushlarda solish va tuproqni madaniylashtirishning boshqa usullari (ishlov berish, almashlab ekish va boshqalar) tuproq hosil bo‘lishi jarayonining yo‘nalishini o‘zgartirishi; yangi tuproq tipchalari — yuqori hosildorligi bilan ajralib turadigan madaniylashgan (har xil darajadagi) antropogen tuproqlar hosil bo‘lishiga olib kelishi mumkin. [1]. Bundan tashqari biologik o‘g‘itlar mikroorganizmlarning samarali shtammlarining tirik hujayralari yoki yashirin hujayralarini o‘z ichiga olgan preparatlar, ular urug‘ yoki tuproq orqali qo‘llanganda rizosferada o‘zaro ta’sir qilish orqali o‘simliklarning ozuqa moddalarini o‘zlashtirishiga yordam beradi. Ular tuproqdagi ma’lum mikrobial jarayonlarni tezlashtiradi, bu esa o‘simliklar tomonidan oson o‘zlashtiriladigan shakldagi ozuqa moddalarining mavjudligi darajasini oshiradi.

Bioo‘g‘itlar to‘g‘ri solinganda o‘simliklar o‘sishiga, rivojlanishiga ijobiy ta’sir qiladi, hosilni oshiradi va mahsulot sifatini yaxshilaydi. Bioo‘g‘itlarning samaradorligi qishloq xo‘jaligi ekinlarining biologik xususiyati, tuproqdagi oziq elementlar miqdori va boshqalarga bog‘liq. Bioo‘g‘itlar O‘rta Osiyo sug‘orma dehqonchiligi sharoitida qishloq xo‘jaligi ekinlari hosilini oshirishning asosiy vositasidir. Bioo‘g‘itlarni ilmiy asoslangan me’yorlarda ishlatish uning atrof muhitga salbiy ta’sirini bartaraf etishga yordam beradi.

Bioo‘g‘itlar ekologik jihatdan qulay va ekinlarni oziqlantirishni boshqarishning barqaror vositasini ta’minlaydi va ekinlar va tuproqdagi ba’zi keng tarqalgan kamchiliklarni bartaraf etishi mumkin. Bio o‘g‘itlar odatda kimyoviy o‘g‘itlar bilan ta’minlangan ekinlarning ozuqa moddalariga bo‘lgan ehtiyojining bir qismini almashtirishi mumkin, bu esa ushbu o‘g‘itlarning yuqori narxidan kelib chiqadigan iqtisodiy cheklovlarni kamaytiradi. Ishlab chiqilgandan so‘ng, bioo‘g‘itlar ishlab chiqarish uchun nisbatan arzon va uning agrotexnika qo‘llanilishi o‘zboshimchalik bilan ishlaydigan fermerlar uchun juda mos keladi. Ko‘pincha mikroorganizmlar tabiiy muhitda ular kutilgan darajada samarali emas va shuning uchun samarali tanlangan mikroorganizmlarning sun’iy ravishda ko‘paytirilishi tuproqdagi mikrobial jarayonlarni tezlashtirishda muhim rol o‘ynaydi.

Biologik o‘g‘itlardan foydalanish ozuqaviy moddalarni kompleks boshqarishning muhim tarkibiy qismlaridan biridir, chunki ular barqaror qishloq xo‘jaligi uchun kimyoviy o‘g‘itlarni to‘ldirish uchun iqtisodiy jihatdan samarali va o‘simlik ozuqalarining qayta tiklanadigan manbai hisoblanadi. Biologik o‘g‘itlar ishlab chiqarishda bir qancha mikroorganizmlar va ularning o‘simlik o‘simliklari bilan bog‘lanishidan foydalaniladi. Ularni tabiati va vazifalariga ko‘ra turli guruhlariga bo‘lish mumkin [2].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ushbu maqolada O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005) ma'lumotlaridan foydalanilgan.
2. <http://srcyrl.aminoacidsfert.com/fertilizer/powder-amino-acid-fertilizer/bio-fertilizers.html>

GIDRATSELLYULOZALI TOLALARGA KIMYOVIY ISHLOV BERISH

Xasanova M.SH.

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

Tarkibida bambuk va paxta tolasi bo'lgan aralashmadan to'qilgan matolar ishlab chiqarish texnologiyalarining o'ziga xos xususiyatlari shundan iboratki, ushbu tolalardan tayyorlangan matolar o'zida turli fizik-mexanik xususiyatlarni namoyon qiladi.

Bo'yovchi moddalarni turli tabiatli tolaviy tarkibli aralash tolali matolarga bo'lgan moyilligi, ularni bir vannada bo'yash natijasida bir xil tusdagi mahsulot xosil qilishga erishish ustida tadqiqotlari olib borildi. Aralash tolalar asosidagi mahsulotlar sifati, bir turdagi tolali komponentdan iborat matolardan farq qiladi va ularning fizik-mexanik ko'rsatkichlari kimyoviy ishlovdan keyin ham o'zgacha bo'ladi. Matolarni kimyoviy pardoqlashning texnologik jarayonlari asosan tolali materiallarga kimyoviy, fizik-kimyoviy yo'llar bilan ta'sir etish orqali amalga oshiriladi. Aralash tolali matolarni bo'yash jarayonida ularning miqdoriy tarkibiga katta ahamiyat berishni taqozo etadi. Turli tolalarning bo'yovchi moddalarga bo'lgan moyilligi har xildir.

Jahon miqyosida paxta tolasiga bo'lgan talabning ortib borayotganligi, undan ishlab chiqarilayotgan to'qimachilik mahsulotlari miqdorini oshirish xamda sifat darajasini yaxshilash maqsadida, gidratsellyuloza tolalar aralashamsidan mahsulotlar ishlab chiqarish keng yo'lga qo'yildi. Paxta va boshqa regeneratsiya mahsulotlari bo'lgan bambuk tolasidan olingan ushbu mahsulotlar termik qulayligi va mustaxkamlik ko'rsatkichlari yuqoriligi bilan o'z afzalligini namoyon etadi [1].

Tadqiqotlar asosida qo'yilgan vazifalar shundan iborat bo'ldiki, gidratsellyuloza asosidagi matolarni turli usullarda pardoqlash orqali unda yorqin va ravon ranglar xosil qilish va shu bilan birga aralash tolali mato fizik mexanik xossalarini saqlab qolish.

Bambuk va paxta tolali materiallarni aktiv bo'yovchi moddalar bilan bo'yash rejimini amalga oshirish uchun Jakofix ME10F ko'k bo'yovchi moddasi ishtirokidagi vanna tarkibi tanlandi:

Bo'yovchi modda	- 1% (mato og'irligiga nisbatan)
Na ₂ CO ₃	- 3 g/l
NaCl	- 30 g/l
Bo'yash harorati	- 95-98 ⁰ C
Bo'yash davomiyligi	- 60 min

Bo'yash vannasi komponentlari natriy karbonat, elektrolit konsentratsiyasi, pH muhit ko'rsatkichlari, jarayon davomiyligi va haroratni mato sifatiga bo'lgan ta'siri o'rganildi.

Aralash tolali matolarni aktiv bo'yovchi moddalar bilan bo'yash jarayonida ishqoriy agent sifatida kuchsiz ishqoriy agent Na₂SO₃ ning yuqori konsentratsiyali eritmalaridan foydalaniladi. Elektrolit ta'sirida tola yuzasidagi qo'sh diffuz qatlam xosil bo'lishi natijasida, bo'yovchi moddani anioni sellyulozaning manfiy zaryadlangan yuzasiga kiradi va vodorod bog'lanish yordamida toлага bog'lanadi [2]. Elektrolit ta'sirida bo'yovchi modda molekulalarining agregatlanishi natijasida uning tola ichiga diffuziyasi susayadi. Aktiv bo'yovchi moddalarning sellyulozaga moyilligi bevosita bo'yovchi moddalarga nisbatan kam bo'lgani sababli, aktiv bo'yovchi moddalar bilan bo'yash vannasi tarkibida elektrolit konsentratsiyasi yuqori bo'lishi maqsadga muvofiq xisoblanadi.

Kimyoviy tolali materiallarga kimyoviy ishlov berish texnologiyalari to'qimachilik mahsulotlarining turiga va standart talablariga qarab belgilanadi.

Tadqiqotlar xulosasida, gidratsellyuloza asosidagi matolarni kimyoviy pardoqlash natijasida, uning yorqin va ravon ranglari, xamda mato mustaxkamligi saqlanib qolganligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdul Basit, Wasif Latif, Sajjad Ahmad Baig. The Mechanical and Comfort Properties of Sustainable Blended Fabrics of Bamboo With Cotton and Regenerated Fibers. Jun 18, 2018.
2. Nabiyeva I.A., Abdukarimova M.Z., Xasanova M.Sh. "To'qimachilik mahsulotlari kimyoviy texnologiyasi" o'quv qollanma. -T.: TTYeSI, 2017y. 237 b.

QURUQ SUTNING KIMYOVIY TARKIBINI KIMYOVIY USULDA ANIQLASH

Najmitdinova G.K.

Farg'ona politexnika instituti

Quruq sut tarkibidagi yog' massasi ulushini aniqlashda Lyusra shpritsi orqali bo'yinchasiga nam tegizmagan holatda Quruq sutni uchta belgisidan keyingi belgigacha tortiladi. 2-0,5 tipidagi yog' o'lchagichlardan (jiromer) foydalanilganda Quruq sutni tortib olinganda yog' o'lchagichlarning (jiromer) bo'yinchasi tiqinlar bilan berkitilgan bo'lishi lozim. Natijani yaxlitlab olinadi. Quruq sut tarkibidagi yog' massasiga 7 dan 10% li pipetka bilan kerakli bo'lgan hajmdagi distillangan suv qo'shiladi.

Barcha turdagi yog' o'lchagichlar uchun olib boriladigan jarayonlar bir xil:

-sulfat kislotasini dozator bilan sekin astalik bilan quyilib turiladi;

-15-20 °C davomida yog' o'lchagichlarni ehtiyotlik bilan o'zining o'qi atrofida vertikal holatda aylantiriladi;

-dozator orqali izoamil spirti qo'shiladi;

jadvalda ko'rsatilganlarga asosan yog' o'lchagich turi, yog' o'lchagichda tortib olingan Quruq sut massasi, sulfat kislotasi zichligi va hajmi, izoamil spirti hajmi va qo'shilyotgan suv hajmi mos kelishi lozim.

1-jadval

Quruq sutning tarkibi

Olib borishni aniqlash sharoiti	Yog'lilik miqdori 0,05 dan 1% gacha bo'lgan Quruq sut	Yog'lilik miqdori 0,05 dan 3,5% gacha bo'lgan Quruq sut
Yog' o'lchagich (jiromer) turi	2-0,5	1-6
Quruq sut massasi, g	22,0	1-7
Sulfat kislotasi zichligi, kg/m ³	1700 dan 1800gacha	1700 dan 1800gacha
Sulfat kislotasi hajmi, sm ³	20	10
Izoamil spirti hajmi, sm ³	1	1
Qo'shilgan suv hajmi, sm ³	-	-

Yog' o'lchagichning (jiromer) pastki qismida suyuqlik zichligi bo'ladi. 7%li yog'lilik darajasiga ega bo'lgan Quruq sutdagi yog' massasini aniqlashda aralashma darajasi 1-2mmga, 7-10% li yog'lilik darjasiga ega bo'lgan Quruq sutdagi yog' massasini aniqlashda aralashma darajasi 4-5mm gacha ma'lum miqdordagi sulfat kislotasini qo'shish maqsadida yog' o'lchagichning (jiromer) bo'yinchasigacha solinadi.

Yog' o'lchagichlarni (jiromer) quruq tiqinlar bilan yarmigacha bo'yinchasigacha yopiladi. Suyuqliklar yaxshi aralashishi uchun yog' o'lchagichlarni 5 marta silkitilib yaxshilab aralashiriladi. (65±2)°C haroratda yog' o'lchagichlarni tiqinlarini yuqoriga ko'tarilgan holatda suv hammomiga qo'yiladi. Bunda oqsil moddalari to'liq eritilgunga qadar yog' o'lchagichlar yaxshilab vaqti-vaqti bilan silkitilib aralashiriladi. Yog' o'lchagichlarni tiqinlarini pastga qaragan holatda 5 daqiqa davomida (65±2)°C haroratda suv hammomiga solinadi. Suv hammomidan olingan yog' o'lchagichlarnisentrifugali stakanga graduirlangan qismi bilan markaziga joylashtiriladi. Yog' o'lchagichlar simmetrik holatda joylashtiriladi, birin ketin. Agar yog' o'lchagichlar soni toq bo'ladigan bo'lsa, u holdassentrifugaga sutning o'rniga suv bilan to'ldirilgan yog' o'lchagich joylashtiriladi, sulfat kislota va izoamil spirti analiz uchun olingan miqdorda olinadi. Yog' o'lchagichlarni 5 daqiqa sentrifugalanadi. Sentrifugadan har bir yog' o'lchagichlarni olinadi va charm

tiqin orqali harakatga keltiriladi, yog‘ yog‘ o‘lchagichning graduirlangan qismida joylashishi lozim. 2-0,5 tipli yog‘ o‘lchagichda yog‘ darajasi tiqinlarni to‘liq ochilmagan holda salgina ochilgan holda regulirovka qilinadi. Regulirovkadan so‘ng kichik tirqishlar yana zich yopiladi. $(65 \pm 2)^\circ\text{C}$ haroratda yog‘ o‘lchagichlarni tiqinlari bilan birgalikda 5 daqiqaga suv hammomiga jo‘natiladi. Bu holda suv hammomidagi suvning darajasi yog‘ o‘lchagich ichidagi yog‘ darajasidan baland bo‘lishi lozim. Birma bir yog‘ o‘lchagichlarni suv hammomidan olinadi va tezda yog‘ hisoblanadi.

Hisoblanganda yog‘ o‘lchagichni vertikal holatda ushlab turiladi, yog‘ning chegarasi ko‘z urovniida bo‘lishi lozim.

Yog‘ va kislotani ajratib turadigan chegarasi aniq bo‘lishi, yog‘ stolbiki tiniq bo‘lishi lozim. Agar rangi to‘q sariq rangda, chegarasi tiniq bo‘lmagan bo‘lsa, u holda o‘lchovlarni qaytadan olib boriladi. Sentrifugadan foydalanilganda $(65 \pm 2)^\circ\text{C}$ haroratda suv hammomida ushlangan holatda 15 daqiqa davomida bir marta sentrifugalash olib boriladi. $(65 \pm 2)^\circ\text{C}$ haroratda oxirgi 15 daqiqada suv hammomida ushlanganda keyin 5 daqiqa davomida ushlab turiladi.

Natijalarni qayta ishlash.

Oxirgi natijani 2-0,5 va 1-6, 1-7 i 1-40 tipdagi yog‘ o‘lchagichlardagi (jiromer) olingan natijalarni yaxlitlab olinadi. Bunda natijalar 2 - jadvaldagi natijalarga mos kelishi lozim. 2- jadvalda meteorologik usullarning tavsifi keltirilgan.

2-jadval

Quruq sutning ko‘rsatkichlari

Ishlatiladigan yog‘ o‘lchagichlar turi	Meteorologik usulning tavsifi			
	Yog‘ massasi ulushinng o‘lchov diapazoni, %	Yog‘ massa ulushini o‘lchashdagi ruxsat etilgan chetlanish $R=0,95, (\Delta),\%$	Yog‘ massa ulushi o‘lchovlariga mos kelishi, %, yuqori bo‘lmagan	Yog‘ massa ulushini qayta ishlab chiqarishdagi o‘lchovi, %, yuqori bo‘lmagan
2-0,5	0,05 dan 1 gacha	$\pm 0,03$	0,02	0,6
1-6	1 dan 6 gacha	$\pm 0,1$	0,1	0,2
1-7	1 dan 7 gacha	$\pm 0,1$	0,1	0,2
1-40	1 dan 10 gacha	$\pm 0,6$	0,5	1,2

Yakuniy o‘lchov natijalarini A ni % da aniqlanadi:

$$A = X \pm \Delta,$$

gde X- ikki parallel natijalarning o‘rta arifmetigi, %:

Δ - ruxsat etilgan me‘yorning chegarasi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abbazova L.A., Vaxitov A.A., Oila va atrof muhitining ekologik xavfsizligi (yoki tabiat va o‘zingizga qanday yordam berish to‘g‘risida maslahatlar),
2. Uy ro‘zg‘or ensiklopediyasi. O‘zbek Sovet ensiklopediyasi, Toshkent, 1986.
3. Ikromov T.X., Chorvachilik maxsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi. Toshkent: O‘qituvchi. 1997.
4. Namozov A., Sattorova B., Sut va sut mahsulotlari texnologiyasi fanidan ma‘ruzalar matni, Farg‘ona, 2010.
5. Твердохлеб Г.В. и др. Технология молока и молочных продуктов, Москва: ВО Агропромиздат 1991.
6. Ферман Д.Л.. Биохимия. Москва: Высшая школа, 1962.
7. Ростроса Н.К.. «Технология молока и молочных продуктов». Москва: Пищевая промышленность, 1980.

8. Соколова А.А., Производства молочных продуктов, М.:Пищепром, 1979

9. Крус Г.Н., Технология молочных продуктов, М.: Агропромиздат, 1988

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МОДИФИКАЦИИ ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩЕГО МАТЕРИАЛА

Н.З. Сайдалиева

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

В настоящее время одной из актуальных задач исследователей, работающих в области текстильной химии, является расширение области применения волокнистых материалов за счет их функционализации, в частности, путем модификации полимерами. Анализ существующих технологий открывает новые на учнотехнические направления [1-2] разработки технологии получения различных реакционноспособных полимеров и создания новых текстильных материалов из белковых полимерных систем. В модификации хлопчатобумажной ткани важную роль играет не только реакционная способность целлюлозы, но и модификатора.

Известно что, химическая модификация осуществляется за счет химического взаимодействия волокнистого материала с модификатором. Природные белковые полимеры, имея в структуре реакционноспособные функциональные группы типа –COOH, алкильные и арильные –OH а также сравнительно подвижные водородные атомы –NH₂,=NH, в определенных условиях и температурном режиме могут участвовать в полимер аналогичных превращениях. Введения в структуру целлюлозы ряд функциональных групп способствует активации ее и расширению возможности химических реакций.

В настоящей работе с целью придания функциональности хлопчатобумажным тканям и повышения сродства с активным красителем в качестве модифицирующего агента выбраны водорастворимые фракции природного белка которая в своем составе имеет выше указанных функциональных групп.

Было изучено влияние концентрации водного раствора природного блека и температуры пропитки модификатором на физико-механические свойства образцов. Экспериментальные работы проводились при концентрации природного белка в растворе от 1 до 15 г/л, а температура пропитки изучалась в интервале 25, 30, 35, 40°C при щелочной среде рН 8 – 9.

Таблица 1.

Влияние концентрации природного белка на прочность при растяжении хлопчатобумажной ткани

Температура пропитки, °С	Разрывная нагрузка N / удлинения при разрыве, %				
	концентрация белка, г/л				
	3	4	5	10	15
-	305/15,0*				
25	362,0/13,5	355, 9/13,0	350,0/13,0	346,3/10,0	346,0/9,0
30	367,0/13,0	371,4/13,6	373,0/13,7	382,0/10,0	350,0/9,0
35	372,0/13,6	370,8/13,7	376,0/13,4	383,0/11,4	356,0/10,0
40	378, 2/14,0	377,9/13,9	377,9/14,0	376,0/13,0	378,0/13,0

Примечание: *Числитель означает прочность на разрыв N, знаменатель – удлинения при разрыве, %.

После модификации хлопчатобумажных тканей раствором белка в показателях прочности обработанных тканей наблюдается увеличение, однако эти изменения не имеют линейный характер. Зависимость прочностных показателей образцов тканей от концентрации модификатора носит экстремальный характер. Лучшие показатели в процессе пропитки ткани при температуре 25 °С достигаются раствором, содержащим 3 г/л модификатора.

Дальнейшее увеличение концентраций до 15 г/л снижает прочность до 19% по сравнению с образцами, обработанными более низкими концентрациями (табл. 1). Подъем температурного режима обработки в интервале от 30 до 35 °С с повышением концентрации коллагена до 10 г/л способствует интенсивному повышению прочности ткани. С дальнейшим увеличением концентрации это влияние становится незначительным. Следует отметить иной характер зависимости температурного режима при 40 °С от количества белка в растворе на прочность: высокая прочность образцов достигается при содержании белка 3 – 4 г/л. Необходимо отметить, что высокий температурный режим обработки тканей способствует равномерному повышению прочности независимо от концентрации белка. Увеличение концентрации белка свыше 5 г/л в модифицирующем растворе повышает жесткость ткани и отрицательно влияет на белизну.

Образцы хлопчатобумажных тканей, обработанные раствором коллагена разной концентрации, были окрашены активным красителем Jakazoil Rubin DSB в периодическом технологическом режиме.

Таблица 2.

Влияние модификации на качество крашения хлопчатобумажной ткани активными красителями

Концентрация модификатора, г/л	Количество фиксации красителя	Степень использования красителя, %	Интенсивность окраски, K/S	Прочность к мылу, балл	Прочность к трению, балл	Ровнота окраски, %
-	11,8	59,0	6,1	4/5/4	4/4	47
3	13,6	68,0	7,8	4/5/5	4/4,5	59
4	14,7	73,5	8,1	4/5/5	4/4,5	67
5	14,6	73,0	8,1	4/5/5	4/4,5	69

Модификация хлопчатобумажных тканей природным белком повышает степень использования красителей до 14%, показатель интенсивности окраски – до 33% и ровноту окраски – до 47 % (табл 2).

Предлагаемый способ модификации хлопчатобумажных тканей позволяет улучшить эксплуатационные свойства ткани наполнения структуры ткани, а также за счет химической связи между функциональными группами (-ОН, -NH₂ и -COOH др.) аминокислотных остатков модифицирующего агента и гидроксильными группами целлюлозы в щелочной среде. Химическое взаимодействие целлюлозы и белка способствует дополнительному увеличению функциональных групп и повышению сродства активного красителя с хлопчатобумажной ткани.

Литература

1. Новое применение природного коллагена. (Expanded applications of natural collagen fabric) // Techno Jap. Vol. 24. 1992. N 3. –Р. 109. Реферативный журнал «Химия». «Технология полимерных материалов». –1992. –№ 3. – С. 23.133
2. Н.Сайдалиева Пахта толали матоларни кимёвий модификациялашнинг замонавий усуллари. Development and innovation scientific online journal. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7410095>

KIMYO SANOATIDA MODDALARNING TARKIBI VA MEYORLARI

Azizova M.T. Eshimbetova M.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Kimyoviy texnologiya moddalar tarkibi, xossalari va tuzilishining o'zgarishi bilan boradigan jarayonlarni hamda bu jarayonlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan apparatlarni o'rganadi. Texnologiyaning bunday bo'lishi nisbatan shartlidir, chunki ba'zan, moddalarga mexanik ishlov berilganda ularda kimyoviy reaksiyalar ham boradi. Masalan, cho'yan yoki po'latni suyuqlantirib, suyuqlanmalarini quyish jarayoni mexanik texnologiyaga kiradi, ammo unda kimyoviy reaksiyalar ham boradi, kimyoviy jarayonlar esa o'z navbatida mexanik jarayonlar bilan birgalikda sodir bo'ladi. Kimyoviy texnologiya kimyoviy mahsulotlarni ishlab chiqarishda u yoki bu kimyoviy reaksiyalarning borishi uchun qulay, optimal iqtisodiy samarali usullar va sharoitlarni qidirib topishdir. Kimyoviy texnologiya xomashyoni kimyoviy qayta ishlashni boshqarish jarayonlarini, ijtimoiy va iqtisodiy omillarni resurslar bilan ta'minlash va ishlab chiqarishdagi xavfsizlikni ta'minlash, parametrlarning (harorat, bosim, jarayon, konsentratsiya, xomashyoni qayta ishlash tezligi va boshqalar) optimal qiymatlarini topish, apparatlarni tayyorlash uchun materiallarni tanlash, jarayonning texnologik sxemasini yaratish va ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish kabi ishlarni bajaradi. Bularni amalga oshirishda u kimyo va fizikaning asosiy (fundamental) qonunlaridan foydalanadi.

Kimyo sanoati xomashyosi bitmas-tuganmas arzon moddalar: tuproq, suv, havo; tabiiy qazilmalar: neft, gaz, toshko'mir, torf, slanets, rudalar, hatto atrof-muhitni ifloslovchi chiqindi tutunlar, zaharli gazlar va boshqalardir. Kimyo sanoati mana shu yuqorida nomlari qayd qilingan xomashyolardan xalq xo'jaligining qariyb barcha tarmoqlari uchun bir necha o'n minglab qimmatbaho mahsulotlar: plastmassalar, kauchuk va rezina, kimyoviy tolalar, jun, ipak, charm, o'g'itlar, bo'yoqlar, loklar, chinni buyumlar, shisha, sement, spirtlar, kislotalar, erituvchilar, motor yoqilg'ilari, surkov moylari, portlovchi 6 moddalar, koks, rangli va qora metallar va ularning qotishmalari, dori-darmonlar, hatto ayrim oziq-ovqat mahsulotlari va boshqalar ishlab chiqarmoqda. Ularning ko'pchiligi tabiatda uchramaydi, sifati jihatidan tabiiy mahsulotlardan qolishmaydi, hatto ba'zi xossalari bo'yicha ulardan ustun turadi. Faqat rezinadan 30 ming nomda, plastmassadan esa 50 ming nomda buyumlar ishlab chiqarilmoqda. Kimyo sanoati hozirgi paytda 50 mingdan ortiqroq nomdagi kimyoviy mahsulot ishlab chiqarmoqda.

Moddalar	Bir martalik me'yori	O'rtacha sutkalik me'yori	Korxonadagi me'yori
Ammiak	0,2	0,2	20
Atsetaldegid	0,1	0,1	5,0
Atseton	0,35	0,35	200,0
Geksaxloran	0,03	0,03	0,1
Ksilollar	0,2	0,2	50,0
Fenol	0,01	0,01	50,0
Metanol	1,0	0,5	5,0
Uglerod(II)oksid(CO)	3,0	1,0	20,0
Azot oksidlari(N ₂ O, ga hisoblanganda)	0,085	0,085	5,0
Formaldegid	0,035	0,012	0,15
Simob(bug'lari)	0,0003	0,0003	0,01
Vodorod sulfid	0,008	0,008	10,0
Uglerod sulfid	0,03	0,005	10,0
Oltinugurt(IV)oksid	0,03	0,005	10,0

Vodorod xlorid	0,2	0,2	50,0
Uglerod(IV)xlorid	4,0	2,0	20,0

Hozirgi paytda Respublikamizda jami 36 ta kimyo va neft kimyosi sanoati korxonalari, 3 ta qora metallurgiya sanoati korxonasi, 9 ta chinni va shisha buyumlari sanoati korxonalari, 13 ta yoqilg'i sanoati korxonalari ishlab turibdi. Har qanday ishlab chiqarishning rentabelligi, mahsulotning arzonligi shu bilan bir qatorda yuqori sifatli bo'lishi, ishchilar mehnat sharoitlarining yaxshiligi va ishlab chiqarishning zararli chiqindilardan atrof-muhit ishonchli ravishda muhofazalanganligi bilan tavsiflanadi.

Kimyo sanoatida tarmoqlar uchun alohida qoidalar texnika xavfsizligi normalari va har bir kimyoviy ishlab chiqarishni loyihalash, qurilish ekspluatatsiya qilish uchun sanoat sanitariya normalari ishlab chiqarilgan va ular amalda tatbiq etilgan. Kimyo sanoati xodimlari zararli va zaharli gazlar, suyuqliklar, changlanuvchi va sochilib ketuvchi moddalar bilan hamda yuqori harorat va bosim ostida ishlashlariga to'g'ri keladi. Texnika xavfsizligi va mehnat muhofazasi qoidalarida va maxsus qonunlarda mehnatkashlarning xavfsiz ish sharoitlarini yaratish ko'zda tutilgan. Kimyoviy korxonalar binolarining ichida, korxonalar atrofida, havoda va suvda zararli kimyoviy moddalarning chegaralangan konsentratsiyasi belgilangan.

Atmosferada ba'zi bir zararli moddalar konsentratsiyasining me'yoriy darajasi (MDKmg/m³ hisobida)

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kattayev N, Kimyoviy texnologiya, 2008y.
2. H.Q. Razzoqov, F.I. Ostonov N.I. Nazarov Kimyoviy texnologiyalar fanidan laboratoriya mashg'ulotlari. 2020y.
3. N.R. Yusupbekov Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari 2003y.
4. Сорокин М.Ф., Шодэ Л. Г., Кочнова З. А., Химия и технология пленкообразующих веществ, М., 1981.
5. Пэйн Г.Ф. Технология органических покрытий

RADIOAKTIV MODDALARNING NAZORATSIZ TARQALISHI NATIJASIDA KELIB CHIQUVCHI MUAMMOLAR

Maxmudov A.A.

Farg'ona Politexnika instituti

Agarda biz doimi taffakur qilib dunyoda sodir bo'layotgan ishlarga befarq bo'lmasak dunyoni qaydarajada o'zgarib ketganiga guvoh bo'lamiz. Misol uchun insonlarning o'zidan o'zi nurlanishi natijasida har-xil davolab bo'lmas kasaliklarga duchor bo'layotgani bunga yaqol misoldir. 1986-yil 26- aprelda Chernobil AESda atom energetikasi tarixidagi eng yirik avaryalar sodir bo'ldi bu o'z navbatida ko'plab odamlarning erta hayotdan ko'z yumishiga olib keldi. Chernobil voqealari bu bilan to'xtab qolmadi yadroviy avaryadan so'ng u yerda yashaydigan ko'plab hayvonlar muttantsiyaga uchradi. Shunda bir savol tug'iladi radiaktiv parchalanishlar bizga kerakmi? Termoyadro reaksiyalarining og'ir oqibatlar atrof - muhitning radioaktiv ifloslanishiga, odamning, mavjudodlarning halok bo'lishi va o'simliklarning yaroqsiz holga kelishiga olib keladi.

Radiatsiyaviy moddalarning nazoratsiz tarqalishi uskuna nosozligi, xodimlarning xatti harakatlari, tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar tufayli kelib chiqishi mumkin. Oqibatda fuqarolarning belgilangan me'yorlardan ko'proq nurlanish olishiga yoki atrof muhitning radioaktiv ifloslanishiga, boshqaruvning ishdan chiqishiga sabab bo'ladi.. Evakuatsiya qilish to'g'risidagi qaror fuqaro muhofazasi boshliqlarida bo'ladi. Radiaktiv avaryalar sodir bo'lganda axoli muxofaz qilish uchun ayni bir rejalar bo'lishi lozim.

Avvalo AES larni qurish jarayonida axoli xududidan kamida 5 km uzoqlikda joylashishi va favvquloda xolatda axolini tezkor ko'chirish uchun transportlar doimiy soz xolda bo'lishi, radioktiv avarya vaqtida uning kelib chiqishini tezkor o'rganish va uni atrof muxitga tarqalib ketishi xavfini kamaytirish kabi doimiy aniq rejalar bo'lishi lozim. Termoyadro reaksiyasini tabiatga eng kattada ta'sir qiluvchisi bu yadro bo'mbalarining sinovidir. Yadro quroli kashf etilibdiki uning dunyodagi hozirgi sinovlar miqdori 2000 tadan ko'pdir. Bu esa biosferaning katta qismiga hozirgacha salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Bulardan misol tariqasida odamlar orasida bepushtlikni ko'payishi hamda inson organizmi tashkil etuvchi to'qimalari muttasiyaga uchrashi natijasida har xil turdagi saraton kasaligi ko'payganligi bunga yaqol misol bo'laoladi. Radioktiv chiqindilarning atrof muxitga ta'siri esa bu hozirgi kunga kelib radiatsiyalangan mevalar, suvlar vahokozolar. Hozirgi kunga kelib bizning ona zaminimizda qutiblar almashinish jarayonlari sodir bo'lmoqda. Buning natijasida ayrim joylarda qurg'oqchilik sodir bo'layotgan bo'lsa boshqa joylarda suv toshqinlari sodir bo'lmoqda. Dunyodagi global muamolarning asl sababchilardan biri bu yadro qurolarining sinovi hamda yadroviiy avaryalar hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M.Yu.Yunusov, Z.F.Ilyosova, F.A.Obidova va boshqalar. Fuqaro muhofazasi asoslari (ma'ruzalar to'plami). Mualliflar jamoasi. Toshkent, FMI., 2003 y., 344 b.
2. A.Q.Nurxo'jayev, M.Yu.Yunusov, I.X.Xabibullayev. Favqulodda vaziyatlar va muhofaza tadbirlari. Toshkent, Universitet, 2001, 263 b
3. Tojiev M. X., Nigmatov I., Ilxomov M. X. «Favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi» O'quv qo'llanma. –T.: “Iqtisod-moliya”, 2005. -195 b

RADIOAKTIVLIK, UNING TURLARI, KASHF QILGAN OLIMLAR. ULARNING ASOSIY ILMIIY-AMALIIY ISHLARI

Maxmudova H.V.

Farg'ona Politehnika Instituti

Radioaktivlikning kashf etilishi atom tuzilishi haqidagi ta'limot taraqqiyotida katta ahamiyat kasb etdi. Radioaktivlikni (lotinchadan radio - nurlanish, radius - nur va activus - ta'sirchan) 1896-yilda fransuz olimi Anri Bekkerel kashf etdi. A. Bekkerel uran metalli birikmalari boigan ruda ko'zga ko'rinmaydigan, ammo fotoplastinkaga ta'sir qiladigan nurlar chiqarishini payqadi. Agar qorong'i uyda bir parcha uran rudasi fotoplastinka ustiga bir necha kun qo'yilib, so'ngra plastinka ochtirilsa, unda ruda parchasining tasviri tushib qolganini ko'rish mumkin. Radioaktivlik hodisasini Bekkerel ana shu yo'l bilan topgan. Bekkerel kashfiyotidan ko'p o'tmasdan bunday ko'zga ko'rinmas nurlarni boshqa moddalar ham chiqarishi aniqlangan. Barcha bunday moddalar radioaktiv moddalar deb, moddalarning bunday nurlar chiqarish xususiyati esa radioaktivlik deb atala boshlandi. Radioaktivlik hodisasini o'rganish sohasida fransuz olimlari Mariya Sklodovskaya-Kyuri va Pyer Kyurilarning xizmati katta bo'ldi. Ular bir necha tonna uran rudasini qayta ishlab, fanga ma'lum bo'lmagan metallning bir grammiga yaqin miqdorini ajratib olishgan. Bu metallning radioaktivligi uranning radioaktivligidan bir necha million marta ortiq ekanligi aniqlandi.

E. Rezerford tajribasida radioaktiv nurlarning Pyer va Mariya Kyurilar tajribasidagi magnit maydon ta'sirida og'maydigan qismi kuchli magnit maydonda ikkita dastaga ajralishi kuzatildi. Bu dastalardan biri magnit maydon ta'sirida mutlaqo og'may, to'g'ri chiziq bo'ylab boradi, ikkinchisi esa elektronlarning og'ish yo'nalishiga qarama-qarshi tomonga biroz og'adi. Rezerford o'z tajribasi natijalarini tahlil qilib, radioaktiv nurlarning bu qismi musbat zaryadlangan zarrachalar oqimidan iborat degan xulosaga keladi. Ushbu tajribadagi nurlar dastalariga grek alifbosining dastlabki uchta harfining nomi berilgan: alfa (α)-nurlar, beta (β)-nurlar va gamma (γ)-nurlar. Tajriba natijalarining tahlili shuni ko'rsatdiki, alfa-nurlar geliy atomi yadrolarining oqimi, beta-nurlar tez harakatlanayotgan elektronlar oqimi, elektr va magnit maydonida hech yoqqa og'maydigan gamma-

nurlar esa elektromagnit nurlanish bo'lib, elektromagnit to'liqlar shkalasida rentgen nurlardan keyin joylashgan.

Radioaktiv elementga tegishli bo'lgan beqaror yadro yemirilishga uchraydi. Ushbu parchalanish davrida energiya barqarorligiga qadar radioaktivlik tarqaladi. Radioaktiv chiqindilar yuqori energiya tarkibiga ega bo'lib, ularga javob beradigan moddalarga ta'sir ko'rsatishga qodir bo'lgan yuqori ionlashtiruvchi quvvatni beradi.

Radioaktivlikning qabul qilinishiga va uning xususiyatlariga qarab bir necha turlari mavjud. Bir tomondan, bizda tabiiy radioaktivlik mavjud bo'lib, u inson aralashuvisiz topiladi. Boshqa tomondan, sun'iy radioaktivlik - bu inson aralashuvi natijasida hosil bo'lgan narsadir. Birinchi odatda radioizotoplarda tabiiy ravishda aniqlanadi. Ikkinchisi sun'iy radioizotoplar va supermassiv elementlar. Tabiiy ravishda paydo bo'lgan ko'plab radioizotoplar zararsizdir va shuning uchun tibbiyot sohasida foydalanish mumkin. Masalan, bizda uglerod 14 va kaliy 40 mavjud. Ushbu radioizotoplar ob'ektlar va tuproq qatlamlarini tanishish uchun foydalidir.

Garchi radioaktivlik odamlar uchun juda ko'p dasturlarga ega bo'lsa-da, o'limga olib keladigan zararli ta'sirga ega. Agar odam qabul qiladigan radiatsiya dozasi yuqori bo'lsa, kiruvchi mutatsiyalar yoki saraton rivojlanish ehtimoli nomutanosib ravishda oshadi.

Radioaktiv parchalanishning quyidagi ko'rinishlari bor:

Alfa nurlanish, buning natijasida 2 proton va 2 neytrondan tashkil topgan alfa zarrachasi yadrodan chiqib ketadi (geliy yadrosi). Bu zarracha 2 ta musbat zaryadga ega. Juda katta energiya va ionlash qobiliyatiga ega. Oqibatda tashqi muhitda tezda o'z energiyasini yo'qotadi. Havodagi harakat tezligi 20000 km/sek, harakat yo'li 3 - 11 smgacha, biologik to'qimalarga 0,1 mm gacha kiradi. Qog'oz varag'i alfa zarrachalarni butunlay to'sib qoladi.

Beta - nurlanish. Beta-nurlanishning 2 turi ma'lum:

1) Elektron parchalanish. Buning natijasida yadro neytroni protonga aylanadi. Yangi hosil bo'lgan element bitta birlikka ko'p zaryad (proton) oladi va sistemada bir katak o'ngga siljiydi (masalan: Stronsiy -90 toriy -90). Yadrodan bitta elektron va antineytrino uchib chiqadi, massa soni o'zgarmay qoladi.

2) Pozitron parchalanish. Bunda proton neytronga aylanadi, yadro zaryadi bittaga kamayadi, hosil bo'lgan yangi element bir katak chapga siljiydi (masalan: uglerod -11 bor -11 ga aylanadi).

Gamma-nurlanish. Bu elektromagnit nurlanish bo'lib, radioaktiv aylanishlarda atomlarning yadrolar chiqarishidan hosil bo'ladi. Gammanurlanishning o'zi alohida yuzaga kelmaydi. U odatda beta-parchalanish, kam hollarda esa alfa-parchalanish bilan birgalikda yuzaga keladi. Gamma-nurlar zaryadga ega emas. Tovush tezligida tarqaladi. Ionlash qobiliyati betazarrachalardan yuz marta, alfa zarrachalardan bir necha o'n ming marta kamdir. Gamma-nurlari eng yuqori kiruvchanlik qobiliyatiga ega, o'tish yo'li havoda 3 km gacha tarqaladi

Aholini radiatsiya bilan bog‘liq avavriyalardan himoya qilish fuqaro muhofazasining asosiy vazifasi hisoblanadi. Himoyalani choratadbirlarining majburiy ravishda tinch vaqtda o‘tkazish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Radiatsiya xavfsizligi M. Yunusov, I. Axmedov, S. Gazinazarova, E. Ibragimov, S. Asilova, N. Saidxo‘jayeva Toshkent 2012
2. G. AXMEDOVA «RADIOAKTIVLIK VA UNING AHAMIYATI» 2020
3. T.M. Muminov, A.B. Xoliqov. Sh.X. Xolmurodov. Atom yadrosi va zarralar fizikasi. T.: O‘zbekiston faylasuflar jamiyati, 2009.
4. Bexzod Sodiqovich YULDASHEV Satimboy Rajapovich POLVONOV Erkin Xojiyevich BOZOROV AMALIY YADRO FIZIKASI Toshkent - 2020

JIZZAX SEMENT ISHLAB CHIQRISH KORXONASIDA CHANGNI TOZALASH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH

Niyazova M.M, Shavkatova D.B.

Hozirgi vaqtda korxonalar va turar-joylarda atmosferani ifloslantiruvchi moddalar miqdori ortib bormoqda. Atmosfera ifloslanishining antropogen manbalariga gazlar, aerozollar va sanoat changlari kiradi. 2022-2026- yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida ham milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda umumbashariy muammolarga yondashish asosiy yo‘nalish sifatida belgilangan. Aholi salomatligi va genofondiga ziyon yetkazadigan mavjud ekologik muammolarni bartaraf etish maqsadida mas‘ullar zimmasiga atrof- muhitga ta‘sir xavfi yuqori darajadagi ob‘yektlarning ifloslantiruvchi manbalaridan avtomatik ravishda namunalar olish tizimini tadbir etish vazifasi ham qo‘yilgan. Barcha ishlab chiqarish maydonlarida havoda doimo chang hosil bo‘ladi.

Hozirgi kunda Respublikamizda 6 ta yirik sement ishlab chiqarish korxonalari “Qizilqum sement”, “Quvasoy sement”, “Ohangaron sement”, “Bekobod sement”, “Jizzax sement” hamda “Sherobod sement” korxonalari va 33 ta kichik sement korxonalari faoliyat yuritmoqda. Yiliga 20 million tonna sement ishlab chiqarilmoqda, agar tayyor sementning 4%ni chang fraksiyasi tashkil etishini hisobga olsak, yiliga atmosfera 800000 tonna sement changi bilan ifloslanadi.

1-rasm. Sement changining yer yuzasi sath konsentratsiyasiga tushurish shtabining masofa bilan o‘zgarishi

Shuning uchun ham sement ishlab chiqarish korxonalari atrof muhitga ta‘siri bo‘yicha xavfli ishlab chiqarish ob‘ektlarining 1 sinfiga kiradi. Sement ishlab chiqarishda chang hosil bo‘lishi favqulodda xavfli hisoblanadi va uni kamaytirish chora tadbirlari amalga oshiriladi. Mexanik qayta ishlov berishda, ya‘ni maydalash, kukunlash ishlarida, xomashyo materiallari ohak va tuproqni quritish, kuydirish jarayonlarida, uni tashishda va tayyor mahsulotni saqlashda atmosfera havosi sement changi bilan ifloslanadi [1]. Aslida, sement o‘choqlari chiqindilaridagi chang konsentratsiyasi ko‘pincha 200 dan 600 mg/m³ gacha bo‘lgan qiymatlarga yetadi. Sement tegirmonlarining asperatsion chiqindilaridan changni tozalash uchun hozirda asperatsiya shaftasi,

siklonlar guruhi va qop filtrlarini o'z ichiga olgan uch bosqichli tozalash tizimi qo'llaniladi. Haqiqiy sharoitda sumkali filtr yordamida havoni tozalash samaradorligi 80-85% ni tashkil etadi [2]. Bu ko'rsatkich changni tozalashning talab etiladigan me'yoriga javob bermaydi [3]. Shuning uchun biz qo'llanilayotgan sumkali filtr o'rniga shisha tolali filtrlarni qo'llashni tavsiya etamiz. Natijada sement changini tozalash samaradorligini 90-95 % ga yetkazish imkoniyati yaratiladi.

Shisha tolali filtr qoplarining xususiyatlari quyidagicha:

1. Yuqori kuchlanishga bardoshliligi;
2. Korroziyaga qarshiligi. Kislotali sharoitda yaxshi ishlashini saqlab turadi.
3. Barqaror o'lcham. Yani 300 darajada ham shaklini o'zgartirmaydi.
4. Cho'zilishi 2 % ni tashkil etadi.
5. Namlikni va yog'ni o'ziga shimib olmaydi
6. Hidrolizga qarshi
7. Yuqori haroratga chidamli (260-350⁰ S)
8. Yuqori filtr samaradorligi.

PTFE membranasi bilan ishlov berilgan shisha tolali qoplar, o'lchami 1 mikrondan past, zarrachalarning aksariyati faqat membranaga tegishli bo'lishi mumkin va filtr matolariga kira olmaydi [4,5]. Shu bilan birga PTFE membranasi bilan ishlov berilgan shisha tolali filtrning samaradorligi 98,99 % gacha yetadi va mukammal ishlaydi [6].

2-rasm. Shisha tolali filtr

3-rasm: shisha tolasidan to'qilgan mato

Xulosa:

1. Jizzax sement zavodida chang va gaz tozalash uskunalari yetarli darajada samarali ishlamaganda, sement zavodlarining chang chiqindilari qo'shni hududlarga jiddiy ekologik vaziyatni keltirib chiqarishi va havoni ifloslik darajasini oshirishi mumkin.

2. Hozirgi vaqtda sement zavodida korxonada va uning atrofidagi hududlarda xomashyo va tayyor sement mahsulotini tashish va yuklash jarayonlarida korxonada va uning atrofi hududlarida havoni chang bilan ifloslanishi yuqori bo'lganligi sababli, mavjud sanitar himoya zonasini kengaytirish va changni yaxshi yutadigan daraxtlarni ko'paytirishni tavsiya etamiz.

3. Sement ishlab chiqarishning ilg'or ekologik toza texnologiyalariga o'tmasdan turib, sement

zavodlarining inson yashash muhiti va atrof – muhitga texnogen ta'sirini Yevropa standartlari

darajasida kamaytirishga erishish maqsadida korxonada qo'llanilayotgan ip tolali filtr o'rniga

shisha tolali filtdan foydalanishni taklif etamiz.

4. Sement ishlab chiqarish korxonalarida samarali changni yig'ish moslamalari va tizimlaridan foydalanish hamda ishchi kuchini joriy etish, shamol yo'nalishlarini hisobga olgan holda emissiya manbalari va aholi punktlarini o'zaro joylashtirish, sanitariya himoya zonalarini tashkil etish, texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish, ko'kalmzorlashtirish va birinchi navbatda yopiq texnologik sikllarni kam chiqindili va chiqindisiz texnologiyalardan foydalanishni tashkil etish asosiy masalalarga kiradi.

Bunday chora tadbirlarni amalga oshirilishi albatta atmosferaga tashlanayotgan barcha chang chiqindilarining miqdorinin kamaytirish uning salbiy ta'sirini oldini olish va sezilarli

darajada kamaytirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Sanoat chiqindilarini rekuperatsiya qilish texnologiyasi. Turobjonov S.M. Niyazova M. M , Tursunov T. T, Pulatov X. L O`zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashryoti. Toshkent-2011
- 2.Шапгала В.В., канд. техн. наук, доц. Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 2015
- 3.T. A. Otaqo`ziyev, E. T Otaqo`ziyev. Bog`lovchi moddalarning kimyoviy texnologiyasi . Cho`lpon nomidagi nashryot matbaa ijodiy uyi. Toshkent – 2005
- 4.Sement ishlab chiqarish texnologiyasi. Babayev. N. H Moskva-2016
- 5.Класен В.К. Технология и оптимизация производства цемента- Белгород: Изд-во БГТУ, 2011. - 306 с.

INVESTIGATION ON NITROGEN-PHOSPHORUS- SULPHUR-CALCIUM CONTAINING FERTILIZERS

Ortikova S.S.

Ferghana Polytechnic Institute

The present study has information on usage of off-balanced phosphorite ore – mineralized mass, which is not as a waste but cheap raw to generate standard fertilizer. In this paper given results on activation of MM by ASPS with various ratios of $\text{SO}_3 : \text{P}_2\text{O}_5$. In addition, there are formulated the physicochemical and commodity properties of obtained complex fertilizers that are urgent to determine favourable condition for storage and handling, as well as application in agriculture.

As the certain raw material was MM containing (weight. %): 14.33 P_2O_5 ; $\text{P}_2\text{O}_{5\text{acceptable}}$ by citric acid : $\text{P}_2\text{O}_{5\text{total}} = 9.01$; 43.02 CaO; 1.19 MgO; 1.38 Fe_2O_3 ; 1.18 Al_2O_3 ; 2.22 SO_3 ; 14.70 CO_2 ; 13.23 insoluble residue; $\text{CaO}_{\text{total}} : \text{P}_2\text{O}_{5\text{total}} = 3.0$. The content in the waste of $\text{Ca}_5\text{F}(\text{PO}_4)_3$ (fluorine apatite) constitutes 34.70% but CaCO_3 (calcium carbonate) – 30.4%. Before using, MM is milled in the porcelain mortar. Wet-processing phosphoric acid form joint stock company “Ammophos-Maxam” with composition (weight. %): 14.32 P_2O_5 ; 0.86 CaO; 0.29 MgO; 1.32 Fe_2O_3 ; 0.32 Al_2O_3 ; 1.31 F; 0.38 SO_3 . It is necessary to note that pH of ASPS with various ratios of ($\text{SO}_3 : \text{P}_2\text{O}_5 = 1.2, 1.65, 2.65$) was in a range 2.0; 2.5; 3.0; 3.5 and weight ratio of the ASPS : MM equal from 100 : 10 to 100 : 60.

After that, dried samples was cooled, milled and subjected to chemical analysis according to [1]. Moisture of the probes was carried out according to the procedure in [2]. Static strength of granule with size 2-3 mm was conducted according to State standard [3] on device MIP-10-1. Hygroscopic point of the fertilizer with indicated size was determined by exsiccator method to [4, 5] under atmospheric moisture capacity equal to 70, 80, 90 and 100% at 25 °C.

Data obtained presents activation of MM, that is, unacceptable form of P_2O_5 transferred into acceptable for plant form when processing phosphorite by ammoniated mixes of phosphoric and sulphuric acids. If relative acceptable form of P_2O_5 in the MM was 9.01% it in the products of interaction with weight ratio of ASPS : MM equal to 100 : 50 at $\text{SO}_3 : \text{P}_2\text{O}_5 = 1.2$ and pH = 2.0 was 68.49%, at pH = 2.5 – 66.72%, pH = 3.5 – 66.35%. Also, for $\text{SO}_3 : \text{P}_2\text{O}_5 = 2.6$ and pH = 2.0 – 70.60%, at pH = 2.5 – 70.41%, at pH = 3.5 – 69.71%. With increasing mass fraction of MM from 10 to 60 relative content of $\text{P}_2\text{O}_{5\text{acceptable}}$ and $\text{P}_2\text{O}_{5\text{water}}$ is reduced. In case, usage of $\text{SO}_3 : \text{P}_2\text{O}_5 = 1.65$ and pH = 2.5 growth of mass fraction of MM from 10 to 60 leads to decrease relative acceptable form of P_2O_5 by citric acid from 94.67% to 64.45%. As increasing fraction of sulphuric acid in ratio of $\text{SO}_3 : \text{P}_2\text{O}_5$ 1.2 to 2.6 and MM from 10 to 60 leads to decline mentioned above figures.

Furthermore, depending on the ratio of $\text{SO}_3 : \text{P}_2\text{O}_5 = 1.2, 1.65, 2.6$; SPS : MM = 100: (10-60) and pH = 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, are being as the main indicators there were determined contents of N, $\text{CaO}_{\text{total}}$ and $\text{CaO}_{\text{acceptable}}$ by 2% solution of citric acid that fluctuated from 6.11 to 15.31%, from 7.43 to 26.79 and from 53.71 to 92.19%. The latter is the fifth element that is necessary for growth and development of plant.

In consideration of relative acceptable and water form of P_2O_5 in products with ASPS : MM = 100 : 25; 100 : 30 and $SO_3 : P_2O_5 = 1.2$ for pH = 2.5 are the following composition (weight. %): 21.84-22.34 P_2O_{5total} ; 8.99-9.62 N; 17.25-19.13 CaO_{total} ; $P_2O_{5acceptable}$ by citric acid : $P_2O_{5total} = 76.14-80.26\%$; $P_2O_{5acceptable}$ by EDTA : $P_2O_{5total} = 70.01-72.83\%$; $P_2O_{5water} : P_2O_{5total} = 35.76-41.23\%$; $CaO_{acceptable} : CaO_{total} = 62.89-65.68\%$; pH = 5.80-5.95.

When $SO_3 : P_2O_5 = 1.2$ and pH 3.0 ASPS : MM equal to 100 : 25 and 100:30 content (weight. %): 21.68-22.14 P_2O_{5total} ; 9.22-9.99 N; 17.46-19.34 CaO_{total} ; $P_2O_{5acceptable}$ by citric acid: $P_2O_{5total} = 75.23-78.86\%$; $P_2O_{5acceptable}$ by EDTA : $P_2O_{5total} = 69.51-72.36\%$; $P_2O_{5water} : P_2O_{5total} = 33.95-38.89\%$; $CaO_{acceptable} : CaO_{total} = 61.84-64.37\%$; pH = 6.20-6.38.

Yet, $SO_3 : P_2O_5 = 1.65$ at pH 2.5 the relative acceptable and water form P_2O_5 in the products with ratio of ASPS : MM = 100 : 25 and 100:30 have content (bec. %): 20.48-20.66 P_2O_{5total} ; 10.17-10.77 N; 16.29-18.36 CaO_{total} ; $P_2O_{5acceptable}$ by citric acid : $P_2O_{5total} = 77.49-81.46\%$; $P_2O_{5acceptable}$ by EDTA : $P_2O_{5total} = 71.53-74.59\%$; $P_2O_{5water} : P_2O_{5total} = 30.42-36.59\%$; $CaO_{acceptable} : CaO_{total} = 64.00-66.79\%$; pH = 6.00-6.19.

When $SO_3 : P_2O_5 = 2.6$, pH 2.5 and ratio of ASPS : MM = 100 : 25 and 100:30 with composition (weight.%): 16.81-16.85 P_2O_{5total} ; 11.43-12.04 N; $P_2O_{5acceptable}$ by citric acid : $P_2O_{5total} = 78.93-83.34\%$; $P_2O_{5acceptable}$ by EDTA : $P_2O_{5total} = 73.65-76.86\%$; $P_2O_{5water} : P_2O_{5total} = 28.43-34.03\%$; 14.62-16.46 CaO_{total} ; $CaO_{acceptable} : CaO_{total} = 69.50-73.46\%$; pH 5.90-6.10.

In order to study physic-chemical and commodity properties, some probes of granular NPSCa fertilizers were chosen.

Based on the results obtained there were determined hygroscopic points the following explored samples : for No 1 – 68.61%, No 2 – 72.52 %, No 3 – 71.06%, No 4 – 74.73%, No 5 – 72.07%, No 6 – 73.18%, No 7 – 74.01%, and No 8 – 75.26%.

It is known from literary data [4] that fertilizer and other salts on hygroscopicity divide in very strong hygroscopic (less 50%), strong hygroscopic (from 50 to 60%), hygroscopic (from 60 to 70%), weak hygroscopic (from 70 to 80%) almost nonhygroscopic (from 80 to 85%) and practical nonhygroscopic (more 85%) substances. In our point of view according to scale of N.E. Pestov on rate of hygroscopicity the fertilizers prepared in vitro belong to hygroscopic and weak hygroscopic substances. Besides, the fertilizers investigated have sufficient friability with their initial moisture and static strength.

To sum up, the results of laboratorial investigations give evidence that unacceptable form of P_2O_5 in mineralized mass can transfer into acceptable for plant form during the interaction it by ASPS. Hygroscopic points of NPSCa fertilizers on scale of N.E. Pestov are hygroscopic and weak hygroscopic substances. The fertilizers with such indicators can be available for bulk storage in the course of year and handling for long-distance.

References

1. Vinnik M.M., Erbanova L.N., Zaytsev P.M., Ionova L.A., Makarevich V.M., Nepomnyashcaya N.A., Osherovich R.Kh.// Methods of analysis of phosphate raw, phosphorus and complex fertilizers, feed phosphates, Moscow: Khimiya.1975.P. 218 [in Russian].
2. GOST 20851.4-75// Fertilizer mineral. Tests on water determination. Moscow: IPK. 2000. P 6 [in Russian]
3. GOST 21560.2 - 82. Mineral fertilizers. Testing method. Moscow: State standard. 1982.P. 30 [in Russian].
4. Pestov N.E. //Physicochemical properties granular and powder chemical products. Moscow, AN SSSR. 1947.P. 239 [in Russian].
5. Pozin M.E., Kopyilyov B.A., Tumarkina E.S., Bel`chenko G.V. //Handbook for practical activity on inorganic chemistry technology. Leningrad: Goshimizdat. 1963.P. 376 [in Russian].

SUT MAHSULOTLARINI KIMYOVIY TARKIBI

Najmitdinova G.K., Tursunaliyeva F.G.

Farg'ona politexnika instituti

Sutning tarkibida turli xil vitaminlar mavjud. Sutdagi 12 xil vitaminlardan A, D₁, D₂, B₂ vitaminlari va karotinning ahamiyati muhim. Sut va sut mahsulotlari hisobiga kishi organizmini vitamin A va B guruhi vitaminlarga bo'lgan ehtiyojini to'la, C va D vitaminlariga bo'lgan ehtiyojini qisman qondirishi mumkin. Yozgi sutda A vitamini ko'p bo'ladi.

Sutdagi turli mineral tuzlardan kalsiy va fosfor tuzlarining ahamiyati muhim. Bu tuzlar sutda organizmga yaxshi singa oladigan nisbatda bo'ladi. Oziq-ovqat ratsionida sutning bo'lishi boshqa mahsulotlardagi kalsiy tuzining hazm bo'lishini kuchaytiradi. Sutning tarkibidagi temir ham oson hazm bo'ladi (1-jadval)

1- jadval

Chorva mollari sutining kimyoviy tarkibi va kaloriyaligi

	Suv	100 gr sutda, gr hisobida				Kaloriyaligi, k/kal 1kg sutda
		quruq moddalar	oqsil	Yog'	sut qandi	
Sigir suti	87.5	12.5	3.3	3.8	4.7	713
Echki suti	87.0	13.0	3.5	4.1	4.6	758
Qo'y suti	82.1	17.9	5.8	6.7	4.6	1082
Biya suti	90.0	10.0	2.0	1.0	6.7	497
Tuya suti	86.4	13.6	3.5	4.5	4.9	797

2- jadval

Sigir sutidagi kazein va β -laktoglobulin tarkibidagi aminokislotalar miqdori

Aminokislotalar	Kazein tarkibidagi miqdori, % da	β -laktoglobulin tarkibidagi miqdori, % da
Alanin	1.85	7.1
Glitsin	0.5	1.4
Serin	0.5	4.0
Treonin	-	4.9
Leysin va izoleysin	9.7	21.4
Lizin	6.3	12.6
Arginin	3.8	2.9
Sistin	0.31	3.4
Metionin	3.4	3.2
Valin	6.7	5.6
Asparagin kislotasi	4.1	11.5
Glyutamin kislotasi	21.8	19.1
Oksiglyutamin kislotasi	10.5	-
Gistidin	1.83	1.6
Fenilalanin	3.9	3.8
Tirozin	6.5	3.6
Triptofan	2.2	1.9
Prolin	8.0	5.1

Tarkibidagi yog' kislotalar miqdoriga ko'ra

Yog' kislotalari	Miqdori, % da	Mol miqdorda, % da
Moy kislotalari	4.26	9.8
Kapron kislotalari	1.64	4.1
Kapril kislotalari	1.16	1.6
Kaprin kislotalari	1.19	3.5
Laurin kislotalari	5.01	2.0
Miristin kislotalari	16.43	19.6
Palmitin kislotalari	14.83	23.4
Stearin kislotalari	3.40	8.9
Dioksisterin kislotalari	0.38	0.3
Olein kislotalari	44.42	27.0

Sut tarkibidagi mineral moddalarning miqdori, % da

Moddalar/ko'rsatkichlar	Ca	Mg	P	Na	K	Cl
Ona sut tarkibidagi miqdori	16.7	2.2	7.3	5.3	23.5	16.5
Sigir suti tarkibidagi miqdori	16.8	1.7	11.6	5.3	20.7	13.6

Yangi sog'ilgan sut to'la qimmatli bo'ladi. U bakteritsidlik xususiyatiga ham ega, ya'ni o'ziga tushgan bakteriyalarning ko'payishiga yo'l qo'ymaydi va hatto ularni o'ldirishi mumkin. Yangi sog'ilgan sutning bakteritsidlik xususiyatini saqlab qolish uchun u sovutiladi. 30°C temperaturada yangi sutning bakteritsidlik xususiyati 3 soatgacha, 15°C da 8 soatga yaqin, 10°C da esa 24 soatgacha saqlanadi.

Sut mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi

Sut zavodlari savdoga pasterizatsiyalangan va sterillangan sut chiqaradi.

Pasterizatsiyalangan sut xom sutni 15-20 sekund mobaynida 74-76°C temperaturagacha qizdirib tayyorlanadi. Xom sut maxsus apparatlarda (sutga tushgan bakteriyalarki o'ldirishga mo'ljallangan) pasterizatsiyalanadi. Pasterizatsiya qilingan sut sovutiladi va dezinfeksiyalangan toza idishlar (butilka, flyaga, polimer qoplamali qog'oz paketlar) ga solinadi. Pasterizatsiyalangan sutni qaynatmasdan iste'mol qilish mumkin.

Pasterizatsiyalangan sutning qaymog'i (yog'i) olinmagan sut normallashtirilgan, ya'ni yog'i ma'lum miqdorgacha etkazilgan sut deb ham ataladi. Unda 3,2% sut moyi bo'ladi. Yog'i ko'paytirilgan sut qaymoq qo'shib tayyorlanadi. Uning yog'liligi 6% gacha. Oqsilli sutda yog'i olinmagan sutga qaraganda yog' kam (1-2,5%) bo'ladi, lekin oqsil (5.5% gacha), sut qandi va boshqa tarkibiy qismlar ko'p bo'ladi. Yog'i olinmagan sut bilan yog'sizlantirilgan quruq sutni aralashtirib olinadigan oqsilli sut parhez mahsulot bo'lib, asosan oqsil etishmaydigan kasallarga buyuriladi. Yog'siz sut yog'i olinmagan sutni separatoridan o'tkazib (qaymog'ini ajratib) olinadi. Bunday sutda yog' 0,05%dan oshmaydi. Vitaminlashtirilgan sut yog'i olinmagan sutga vitamin S (1 kg sutga 100 mg) qo'shib tayyorlanadi. Qizdirilgan sut pasterizatsiyalangan sutni yopiq idishlarda 95-99°C da 3-4 soat dimlab tayyorlanadi. Qizdirilgan sut ham yog'i ko'paytirilgan sut hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Abbazova L.A., Vaxitov A.A., Oila va atrof muhitining ekologik xavfsizligi (yoki tabiat va o'zingizga qanday yordam berish to'g'risida maslahatlar),
2. Uy ro'zg'or ensiklopediyasi. O'zbek Sovet ensiklopediyasi, Toshkent, 1986.
3. Ikromov T.X., Chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi Toshkent: O'qituvchi.

RADIOAKTIV MODDALARNING NAZORATSIZ TARQALISHI NATIJASIDA KELIB CHIQUVCHI MUAMMOLAR

Nabijonov Sh.M.

Fargona Politexnika instituti

Bizga ma'lumki, o'zidan nur tarqatish va odam organizmida nurlanish deb nomlangan kasallikni vujudga keltirishi mumkin bo'lgan radiatsion materiallar xalq xo'jaligining bir qator sohalarida turli maqsadlar uchun ishlatililib kelinmoqda.

Bularni saqlash, to'g'ri ishlata bilish va tashlab yuborish, qayta ishlash jarayonlarida texnika xavfsizligiga rioya etilmasa, og'ir oqibatlariga atrof - muhitning radioaktiv ifloslanishiga, odamning, mavjudodlarning halok bo'lishi va o'simliklarning yaroqsiz holga kelishiga olib keladi. Radiatsiyaviy moddalarning nazoratsiz tarqalishi uskuna nosozligi, xodimlarning xatti harakatlari, tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar tufayli kelib chiqishi mumkin. Oqibatda fuqarolarning belgilangan me'yorlardan ko'proq nurlanish olishiga yoki atrof muhitning radioaktiv ifloslanishiga, boshqaruvning ishdan chiqishiga sabab bo'ladi.

Radiatsiyaviy portlash xavfi bo'lganda aholini evakuatsiya qilish karak bo'ladi. Evakuatsiya tadbirlarida yadro portlashi bilan bog'liq vaziyatlarda obyektlardan odamlarni shahardan har xil masofada joylashgan xavfsizroq zonaga ko'chirish nazarda tutiladi. Ishchilar, xizmatchilar va ularning oila a'zolarini bo'lib joylashtirish hamda evakuatsiyani tashkillashtirish ishlab chikarish prinsipi bo'yicha amalga oshiriladi, ya'ni xalq xo'jalik obyektlari yo'li bilan tashkil qilinadi va o'tkaziladi.

Aholini olib chiqib ketishda esa temir yo'l va suv transportlaridan, ular yetishmasa, yuk tashuvchi vagonlar, kemalar va barjalardan foydalaniladi. Bunda vagonlarga va kemalarga kishilarni odatdagidan ko'ra ancha ko'proq joylashtiriladi hamda poyezdlarga qo'shimcha vagonlar ulash ko'zda tutiladi. Odatda aholini uzoq bo'lmagan masofaga bo'lib joylashtirish va ko'chirish uchun avtotransportdan foydalanish rejalashtiriladi. Bunda avtobuslar, yuk tashuvchi avtomobil transportidan foydalanib, yuk ortish normalari oshiriladi.

Agar transport yetishmasa piyoda ham olib chiqib ketishlari mumkin. Aholini qanchasini evakuatsiya qilishga qarab yalpi va qisman evakuatsiya bo'ladi. Evakuatsiya qilish to'g'risidagi qaror fuqaro muhofazasi boshliqlarida bo'ladi. Aholini ko'chirish aholi yashab turgan joyga qarab amalga oshiriladi. Radiatsion holatda aholi xavfsiz zonalarga joylashtiriladi. Bunday hollarda ishchilar va aholiga gazniqoblar respiratorlar va radioaktiv moddalardan himoyalash uchun himoya vositalari ham beriladi.

Yadroviy avariya dan so'ng chiqindilar radioaktivligini yo'qotmaguncha ming yillar davomida saqlanib qoladi. Bu esa sayyoramizdagi tabiat uchun juda xavflidir. Bu chiqindilarni qabristonlarda yopish kerak ya'ni yopiq va izolyatsiya qilib ko'miladi yoki dengiz tubiga cho'ktiriladi. Radiatsiyani insonlar na ko'ra oladi na hidlay oladi. Odamlarga radiatsiya juda katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bular quyidagilar: gen nuqsonlarini keltirib chiqaradi; saratonni, ayniqsa qalqonsimon bezni keltirib chiqaradi; Suyak iligi muammolari, bu esa o'z navbatida leykemiya yoki kamqonlikni keltirib chiqaradi; Bepushtlik; Immunitetni pasaytiradi va hokazolar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M.Yu.Yunusov, Z.F.Ilyosova, F.A.Obidova va boshqalar. Fuqaro muhofazasi asoslari (ma'ruzalar to'plami). Mualliflar jamoasi.Toshkent, FMI., 2003 y., 344 b.

2.A.Q.Nurxo'jayev, M.Yu.Yunusov, I.X.Xabibullayev. Favqulodda vaziyatlar va muhofaza tadbirlari. Toshkent, Universitet, 2001, 263 b

3. Tojiev M. X., Nigmatov I., Ilxomov M. X. «Favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi» O'quv qo'llanma. –T.: "Iqtisod-moliya", 2005. -195 b

4. Yormatov G'.YO. va boshqalar. Hayot faoliyati xavfsizligi. –T.: "Aloqachi", 2009 yil. – 348 b.

OQOVA SUVLARNI O'G'IR METALL IONLARIDAN ADSORBSION USUL BILAN TOZALASH

Adilova K.M., Maqsudova A.A.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

So'nggi yillarda atrof-muhitning sanoat korxonalarining chiqindilari bilan ifloslanishi tobora ortib bormoqda. Ko'p sanoat korxonalarida turli xil moddalar bilan ifloslangan oqova suvlar hosil bo'ladi va to'liq tozalanmasdan tabiiy suv havzalariga tushadi. Bugungi kunda suv havzalarini asosiy ifloslantiruvchilariga o'g'ir metallar kiradi.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tasnifiga ko'ra, og'ir metallar zaxarli, mutagen va kantserogen xususiyatlarga ega bo'lgan tirik organizmlar uchun eng xavfli moddalardan biri hisoblanadi. Tozalanmagan yoki to'liq tozalanmagan oqova suvlarni suv havzalariga oqizish suv havzasidagi biologik xilma-xilligining pasayishiga, mikroorganizmlar, hayvonlar, suv o'simliklarining nobud bo'lishiga va hatto ularning miqdori ruxsat etilgan me'yorlardan oshsa, ekotizimlardagi hayotning yo'qolishiga olib kelishi mumkin.

Shu bilan birga sanoat korxonalarida oqova suvlari bilan har yili o'n minglab tonna og'ir metallarning yo'qotilishi katta iqtisodiy zarar keltirmoqda.

Mineral o'g'itlar ishlab chiqarish sohasi respublika sanoatining jadal rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birga mineral o'g'itlar ishlab chiqarish jarayoni katta xajmda tarkibida azot birikmalari, og'ir metall ionlari - mis, nikel, ruh bo'lgan oqova suvlarni hosil bo'lishiga olib keladi.

Oqova suvlarni og'ir metall ionlaridan tozalashda bugungi kunda asosan reagent usullari qo'llaniladi. Reagent usullarining asosiy kamchiliklaridan biri – bu tozalash jarayonida turli hil qimmatbaho reagentlarning qo'llanilishi hamda cho'kma bilan suvdagi qimmatbaho moddalarning yo'qolib ketishidir. Shu bilan birga reagent usullari tozalangan suvni suv havzalariga tashlash uchun qo'yilgan talablarga to'liq javob bermaydi.

Ushbu ishning maqsadi «Maksam-Chirchiq» korxonasida mineral o'g'it ishlab chiqarish jarayonida katalizator tsexida hosil bo'lgan oqova suvlarni og'ir metall ionlaridan tozalash jarayonini takomillashtirish va suv havzalariga tashlash uchun ruhsat etilgan talablar darajasiga yetkazishdir.

Bugungi kunda og'ir metall ionlarini oqova suvdan ajratib olish uchun keng qo'llanilayotgan usullardan biri - bu adsorbtsiya usulidir. Adsorbentlar turli xil tabiiy va sintetik moddalar asosida olinishi mumkin. Adsorbentlar sirt yuzasidagi funktsional gruppalari (gidroksil, karboksil, amidlar) orqali suvdagi og'ir metall ionlarini turli xil mexanizmlar –fizikaviy, kimyoviy, ion almashish usullari bo'yicha biriktiradi va suvdan ajratib beradi.

Korxonada suvni tozalash jarayoni ikkita bosqichda olib boriladi: birinchi bosqichda oqova suv og'ir metall ionlaridan –mis, ruh, xrom va nikel bilan tozalanadi; ikkinchi bosqichda esa tozalangan suv biologik tozalashga beriladi va unda suv azot birikmalari va organik moddalardan tozalanadi.

Og'ir metall ionlari mikroorganizmlar uchun xavfli bo'lganligi uchun biokimyoviy tozalash jarayonlariga kiritishdan avval ularni to'liq suvdan ajratib olish kerak. Buning uchun reagent usullaridan so'ng qo'shimcha adsorbtsiya usulini qo'llash tavsiya etiladi.

Qo'shimcha tozalashning eng samarali va arzon usuli tabiiy va sintetik sorbentlar yordamida adsorbtsion tozalash usuli hisoblanadi. So'nggi yillarda polimer materiallarga sorbtsion xususiyatlarni berish uchun ularning sirt yuzasini modifikatsiya qilish y'oli orqali adsorbentlar olish usulidan foydalanilmoqda.

Ushbu ishning maqsadi polipropilen granulariga 0,5 M KMnO_4 eritmasi bilan ishlov berib sirt yuzasini marganets dioksidi bilan qoplash orqali samarali adsorbentlarni olishdir. Polipropilen granulariga avval nitrat kislotasi HNO_3 bilan ishlov beriladi. Keyinchalik, granular 0,5 M KMnO_4 eritmasida 30 daqiqa davomida aralashtirib, 60⁰ C gacha qizdirildi. Keyin harorat 110⁰ C ga ko'tarilib, aralashtirish tezligi oshirildi va qaynatish boshlanganidan 5 minut o'tgach, eritmaga marganetsni kamaytirish uchun 1 mol 37,5% konsentrlangan xlorid kislotasi purkash orqali qo'shildi. Purkatish 15 daqiqa davomida amalga oshirildi, shundan so'ng marganets dioksidini granular yuzasiga to'liq

birikishi uchun qo'shimcha 10 daqiqa qaynatiladi. Olingan granular neytral muhitigacha suv bilan yuviladi, ortiqcha xlori olib tashlash uchun pechda 30⁰ C da 24 soat davomida quritildi.

250ml hajmdagi kolbalarga 100ml oqova suv solib, har biriga 1g adsorbent qo'shildi va 24 soat davomida aralastirildi. Bundan so'ng suv filtrlandi va har bir kolbadagi suv namunasining tarkibidagi metal ionlarining miqdori fotokolorimetriya usuli bilan aniqlandi.

Adsorbtsiya quyidagi formuladan aniqlandi:

$$A = \frac{V(C_1 - C_2)}{m \cdot 1000}$$

V-suvning hajmi,ml;

C₁, C₂ –metal ionlarning tozalashdan avval va tozalashdan keyingi miqdori,mg/l;

m-adsorbent massasi, g.

Adsorbtsiyaning vaqtga bog'liqligi o'rganish natijalari buyicha tozalash vaqti 1,5 - 2 soat davomida oshib boradi, keyin esa adsorbtsiya sezilarli o'zgarmaydi va eritmada muvozanat o'rnatiladi (rasm.1). Demak, adsorbtsiya tezligi adsorbent sirt yuzasidagi faol markazlarga bo'g'liq va ular to'lgandan so'ng adsorbtsiya sekinlashadi.

Adsorbtsiya darajasining vaqtga bog'liqligi:

1-Cu²⁺; 2- Ni²⁺

Shunday qilib, tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, polimer granulari yuzasini kaliy permanganat bilan modifikatsiya qilish natijasida olingan adsorbentlar og'ir metallar ionlari uchun yuqori adsorbtsiya qobiliyatiga ega va sanoat oqava suvlarini qo'shimcha tozalash uchun qollanilishi mumkin, bu esa og'ir metallar ionlarini atrof-muhitga zararli ta'sirini kamaytiradi.

Adabiyotlar

1. Rodionov A.I., Klushin V.N., Torocheshnikov N.S. Atrof-muhitni muhofaza qilish texnologiyasi. M.: Kimyo, 1989, 512 b.
2. Leykin Yu.A. Polimer sorbentlar sintezining fizik-kimyoviy asoslari.- M.: BINOM. Bilimlar laboratoriyasi.-2011, 413 b.
3. Luri Yu.Yu. Sanoat oqava suvlarining analitik kimyosi. M.: Kimyo, 1984. 448.

КОРРОЗИЯ ТЕЗЛИГИ ВА ХИМОЯЛАШ ДАРАЖАЛАРИНИ ГРАВИМЕТРИК УСУЛ ЁРДАМИДА ЎРГАНИШ НАТИЖАЛАРИ

Махаммадиев О.Р., Бекназаров Х.С., Соқиева Қ.Ў.

И.Каримов номидаги Тошкент давлат техника унверситети

Металнинг массалари ўртасидаги фарқга асосланган усул яъни гравиметрик усул ёрдамида ингибиторларнинг самарадорлигини аниқлаш бўйича тадқиқотлар олиб борилди. Тажрибалар турли ҳароратларда ва ҳар ҳил ингибитор концентрацияларида саноат корхоналаридаги мавжуд агрессив муҳитларга яқин бўлган ишчи эритмаларда олиб борилди. Гравиметрик усулининг камчилиги кўп вақт талаб қилишидир.

Маҳаллий хомашёлар асосида янги коррозия ингибиторлари синтез қилинди. Синтез қилинган намуналарнинг ингибирлаш таъсири бошқа четдан олиб қилинган ингибиторлар билан таққослаб кўрилди. Янги юқори самарали сувда эрувчан ингибиторлар синтез қилинди. ЭФГТ-1 ЭФГТ-2 коррозия ингибиторларининг агрессив муҳитларда метални ингибирлаш даражалари ўрганилди.

1-жадвал

Пўлат 20 нинг 0,5 М НСІ ва 0,5 М Н₂SO₄ муҳитида ЭФГК, ЭФГТ-1 ЭФГТ-2 ингибиторлари иштирокида ва иштирокисиз коррозия тезлиги ва химоялаш даражалари

Ингибиторлар	Ингибитор концентрацияси, мг/л	Ҳарорат, °С	Коррозия тезлиги, г/м ² ·соат 0,5 М НСІ	Химоялаш даражаси, % (Z)	Коррозия тезлиги, г/м ² ·соат 0,5 М Н ₂ SO ₄	Химоялаш даражаси, % (Z)
ингибиторсиз	-	30	0,0112	—	0,0108	—
	-	40	0,0196	—	0,0203	—
	-	50	0,0287	—	0,0291	—
	-	60	0,0450	—	0,0459	—
	-	70	0,0522	—	0,0513	—
Флогард	50	30	0,0028	75,00	0,0021	79,53
	100	40	0,0025	77,67	0,0034	83,00
	150	50	0,0021	81,25	0,0029	89,96
	200	60	0,0018	83,92	0,0044	90,39
	250	70	0,0014	87,51	0,0062	91,23
ЭФГК	50	30	0,0029	74,01	0,0037	65,18
	100	40	0,0044	77,50	0,0056	72,31
	150	50	0,0049	82,71	0,0061	78,96
	200	60	0,0056	87,44	0,0066	85,59
	250	70	0,0047	90,84	0,0063	87,56
Флек	50	30	0,0008	92,16	0,0016	84,33
	100	40	0,0009	95,09	0,0031	84,45
	150	50	0,0012	95,73	0,0023	91,82
	200	60	0,0019	95,79	0,0037	91,89
	250	70	0,0021	95,87	0,0041	92,00
ЭФГТ-1	50	30	0,0011	90,17	0,0016	84,73
	100	40	0,0018	90,81	0,0031	85,48
	150	50	0,0026	90,93	0,0017	91,31
	200	60	0,0037	91,15	0,0039	91,48
	250	70	0,0027	94,75	0,0041	92,63
ЭФГТ-2	50	30	0,0010	90,11	0,0011	84,17
	100	40	0,0016	90,74	0,0028	84,48
	150	50	0,0025	90,88	0,0016	91,02
	200	60	0,0035	91,17	0,0038	91,48
	250	70	0,0027	93,62	0,0040	92,14

Коррозион муҳит сифатида хлорид ва сульфат кислоталар эритмалари ишлатилган. Коррозия тезлиги гравиметрик усули билан ГОСТ 9.506-87 га мувофиқ, ҳарорат 30° – 70°С оралиғида, суйуқликни ҳаракат тезлиги 1,1 м/с да аниқланган. 2x3x3мм [1; 1030-1043 б. 2; 1122-1036 б.] ўлчамли пластинка кўринишидаги пўлат 20 намуналаридан фойдаланилди.

Ўтказилган тажрибалар таҳлиллари шуни кўрсатдики коррозия тезлиги ва ингибиторнинг ҳимоялаш даражаси ўзгариб бориши ингибитор концентрацияси ва муҳит ҳароратига боғлиқлиги аниқланди. Маълум ҳароратда пўлатнинг коррозия тезлиги, ингибитор концентрацияси ошиши билан камайганлигини кўриш мумкин. Маълумотлар 1-жадвалда келтирилган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Lee, H.-S., Saraswathy, V., Kwon, S.-J., & Karthick, S. Corrosion Inhibitors for Reinforced Concrete: A Review. // In Corrosion Inhibitors, Principles and Recent Applications. InTech. 2018. P. 1030-1043.
2. Jian Zhang, Yulei Zhang, Xiaofei Zhu, Yanqin Fu, Wenhan Gai. Design and preparation of multilayer TaC/HfC coating: Ablation behavior under oxyacetylene flame with different heat flux // Corrosion Science. 2021. P. 1122-1136

МОНИТОРИНГ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛАБООСНОВНОГО АНИОНООБМЕННОГО ПОЛИМЕРА

Пулатов Х.Л., Игитов Ф.Б., Назирова Р.А., Юлдашев А.А.
Ташкентский химико-технологический институт

Современная гидрометаллургия в течении последнего десятилетия в ряде случаев коренным образом видоизменена введением сорбционной технологии. Перспектива дальнейшего усовершенствования, извлечения и очистки металлов из производственных растворов и сбросных вод ставит еще большие задачи по применению этих весьма перспективных процессов в ряде областей гидрометаллургии. В настоящее время выполнено достаточное количество работ по теоретическому изучению сорбции металлов, по обоснованию их технологии. Весьма значительны работы по синтезу новых ионообменников, обладающих высокой обменной емкостью, механической прочностью и большим разнообразием свойств. Известно, что в большинстве случаев на практике для концентрирования и разделения сложных смесей катионов в водных и органических средах, извлечение металлов более эффективным оказались высокомолекулярные амины. В этом аспекте, особенно, важны поликонденсационные аниониты слабоосновного типа. Эти аниониты имеют такие ионогенные группы, расположение которых позволяет наряду со способностью к анионному обмену, они в определенных условиях образуют комплексные соединения с ионами некоторых металлов, сорбируя их в виде катионов в качестве анионных комплексов. Сорбция катионов различными анионитами из растворов неорганических солей, в зависимости от отдельных факторов указаны в работах [1,2]. Установлено, что поглощение катионов анионитами обусловлено рядом процессов, основными из которых являются процессы комплексообразования с аминогруппами анионитов, образование осадков и молекулярная сорбция. Исходя из вышесказанного, нами поликонденсацией меламина с фурфуролам в присутствии дифениламина получен слабоосновный анионит. Схему реакции поликонденсации можно представить следующим образом:

Исследования сорбции катионов полученным анионитом проводили в статических условиях из растворов сульфата меди (концентрация-0,05н, рН=3,8) никеля (концентрация-0,1н р.р, рН=6,5) кобальта (концентрация-0,098н, рН=5,2), цинка (концентрация-0,095н, рН=5,6) хлорида кадмия (концентрация-0,09н, рН=5,4). Исходные и равновесные концентрации растворов анализировали на содержание в них катионов металлов методом трилометрии [3], а катионов меди йодометрическим методом [4]. Продолжительность сорбций 6 суток, Анионит использовали в ОН- форме сорбированное количество ионов металлов рассчитывали по разности исходной и равновесной концентраций. Полученные результаты сравнивали с промышленными образцами анионитов АН-1 и АН-2Ф. Результаты исследований представлены в таблицы №1.

Сорбция ионов металлов поликонденсационными анионитами.

Таблица-1

Тип и форма анионита	Сорбировано, мг-экв/гр					рН равновесных растворов				
	Cu	Ni	Co	Zu	Cl	Cu	Ni	Co	Zu	Cl
Полученный анионит, ОН – форма	1,25	1,52	1,60	1,70	1,92	4,56	7,27	6,85	6,35	6,52
АН-1, ОН- форма	0,4	0	0,30	0	0,18	4,40	6,14	5,89	6,18	5,46
АН-2Ф, ОН- форма	1,0	0,20	0,10	0,10	0,30	4,30	7,0	7,16	6,31	6,50

Из данных таблицы № 1 видно, что полученный анионит по сорбции катионов металлов превосходит промышленные образцы анионитов АН-1 и АН-2Ф. При использовании анионитов в ОН- форме, происходит, согласно литературным данным, [1] повышение рН равновесных растворов, при этом сорбция происходит за счет двух процессов-образование комплексных соединений и образование осадков малорастворимых гидроксидов.

Литература:

- 1.К.М.Салдадзе, В.Г.Каргман, М.С.Городнёв, Н.Б.Галицкая, «Химические активные полимеры и их применение». «Потенциометрические исследования комплексообразования на анионитах винилпиридинового рода», Изд. «Химия» Ленинград 1969г. стр. 98-105.
- 2.Г.В. Мурамцева, К.М. Ольшанова, сб. «Теория и практика ионного обмена и хроматография» изд. Наука, Москва 1969г. Стр. 62-66.
- 3.Р. Пришибл, «Комплексоны в химическом анализе» изд. ИЛ, Москва 1955г.
- 4.К.Н. Алексеев, «Количественный анализ», Госхимия изд. Москва 1963г.

САНОАТ ЧИҚИНДИЛАРИ ВА ҚАТТИҚ МАИШИЙ ЧИҚИНДИЛАРНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

И.Т.Усманходжаева, Ш.М.Шамуратова
Тошкент кимё-технология институти

Мамлакатимизда мавжуд асосий муаммолардан бири, бу саноат ва маиший чиқиндилардан фойдаланиш, яъни иккиламчи ресурслардан максимал равишда фойдаланиш муаммосидир. Буюк кимёгар олим Д. И. Менделеев шундай деган эди: «Кимёда чиқинди йўқ, фақатгина фойдаланилмаган хомашё бор холос», «чиқиндисиз ишлайдиган ишлаб чиқариш корхоналаринигина ривожлантириш зарур». Бу қонун шак-шубҳасиз ишлаб чиқариш ва истеъмол чиқиндиларининг ҳар хил турларига тегишлидир.

Ишлаб чиқариш ва истеъмол чиқиндилари - бу, ишлаб чиқариш ва истеъмол қилиш жараёнада ҳосил бўладиган ўзининг истеъмол хусусиятини абсолют равишда йўқотмаган хомашё, материал, ярим тайёр маҳсулотлар, ва бошқа маҳсулотларнинг буюм қолдиқлари Чиқиндилар турли-туман бўлиши мумкин. (1 расм).

Саноат чиқиндилари (ёки ишлаб чиқариш чиқиндилари) – бу, маҳсулот ишлаб чиқаришда ёки ишларни бажариш вақтида ҳосил бўладиган ва ўзининг истеъмол қийматини йўқотмаган хомашё, материал, чалафабрикатлар қолдиқларидир. Бундай чиқиндилар сирасига истеъмол чиқиндилари – жисмоний ва маънавий эскириши натижасида ўзининг истеъмол хусусиятларини йўқотмаган буюм ва машиналарни киритиш мумкин.

Қаттиқ маиший чиқиндилар – инсонларнинг маиший ҳаётида предметларни амортизация қилиш натижасида ҳосил бўладиган, рўзғорда утиллаштириб бўлмайдиган қаттиқ моддалардир.

Фазавий ҳолатига кўра чиқиндилар қаттиқ, суяқ ва газсимон бўлиши мумкин. Атроф муҳитга зарарли таъсири даражасига кўра улар хавфлилик синфларига ажратилади (1 жадвал)

1 жадвал

Атроф муҳитга зарарли таъсири даражасига кўра чиқиндиларнинг хавфлилик синфлари

Чиқиндиларнинг хавфлилик синфлари	Хавфлилик даражаси кўрсаткичи, K^*	Экотизимларнинг бузилиши характери **	Экотизимларни қайта тиклаш прогнози
I синф – ўта хавфли	$10^6 > K > 10^4$	Қайта тиклаб бўлмас бузилиш	Яқин келажакда кўриб чиқилмайди
II синф – юқори хавфли	$10^4 > K > 10^3$	Кучли бузилиш	Қайта тикланиш даври – зарарли таъсир манбаси тугатилгач, 30 йилдан кўпроқ
III синф – ўртача хавфли	$10^3 > K > 10^2$	Ўртача бузилиш	Зарарли таъсир даражасини камайтириш камида 10 йил
IV синф – кам хавфли	$10^2 > K > 10$	Ўртача бузилиш	Қайта тиклаш даври камида 3 йил
V синф – амалий жиҳатдан хавфли эмас	$K < 10^4$	Қарийиб бузилмаган	Оператив равишда қайта тиклаш

1 расм. Чиқиндиларнинг умумий синфланиши

Хавфларнинг бешта синфи мавжуд: ўта хавфлидан (I синф) амалий жиҳатдан хавфсизгача (V хавфлилик синфи).

Хавфли ва ўта хавфли токсик чиқиндиларни кўмиш ишларини давлат чиқиндилари кадастри томонидан назорат қилинади. Атроф муҳит учун чиқиндиларнинг хавфлилик синфини аниқлашнинг экспериментал усули қуйидаги ҳолатларда қўлланилади:

-чиқиндиларнинг ҳисоблаш усули билан белгиланган хавфлилик синфларини мажбурий назорат қилиш учун;

-сифат ва миқдор таркиби ноаниқ бўлган чиқиндилар учун. Бу вақтда кўпинча чиқиндиларнинг тартиб олинган суварини биотестлашдан фойдаланилади.

Маиший ахлатларни, бензинни, пестицидларни ёқиш вақтида ҳосил бўладиган диоксин таркибли чиқиндилар жуда катта хавф туғдиради. Диоксинлар жуда канцероген, мутаген ва эмбрионал токсик ҳисобланади. Хавфли ва ўта хавфли токсик чиқиндиларни кўмиш ишларини давлат чиқиндилари кадастри томонидан назорат қилинади. Атроф муҳит учун чиқиндиларнинг хавфлилик синфини аниқлашнинг экспериментал усули қуйидаги ҳолатларда қўлланилади:

- Чиқиндиларнинг ҳисоблаш усули билан белгиланган хавфлилик синфларини мажбурий назорат қилиш учун;

- Сифат ва миқдор таркиби ноаниқ бўлган чиқиндилар учун. Бу вақтда кўпинча чиқиндиларнинг тартиб олинган суварини биотестлашдан фойдаланилади.

Маиший ахлатларни, бензинни, пестицидларни ёқиш вақтида ҳосил бўладиган диоксин таркибли чиқиндилар жуда катта хавф туғдиради. Диоксинлар жуда канцероген, мутаген ва эмбрионал токсик ҳисобланади.

Қаттиқ маиший чиқиндилар ва радиоактив чиқиндилар глобал экологик хавф туғдиради. Маиший чиқиндиларнинг йилига 1-4% га ўсиши жуда хавфлидир. Ер юзидagi маиший чиқиндилар миқдори 1,2-4,2 млрд т. ни ташкил этади.

Турли экотизимлардаги чиқиндиларнинг хусусиятлари қуйидагича:

- *биосферада*. Халқаро ташкилотлар томонидан камбағал мамлакатларда захарли ва радиоактив чиқиндиларни ташиши ва кўмиб юборишни таъқиқлаш тўғрисида қонун қабул қилинган: ҳар бир мамалакат бу чиқиндиларни ўзининг территориясида кўмиши керак, бироқ океанда эмас;

- *табиий экотизимларда.* Табиий экотизимлар – ахлатхоналар учун жой эмас. Барча чиқиндиларни атроф-муҳит ҳолатини сақлаган ҳолда фойдали маҳсулотга қайта ишланиши зарур;

- *агроэкотизимларда.* Қишлоқ хўжалиги экотизимларида чиқиндилар мавжуд эмас: гўнг экин майдонларига ўғит сифатида келиб тушади, ўсимликшунослик чиқиндилари чорва учун озуқа ҳисобланади, ўғитлар тупроқни ва грунт сувларини ифлослантормайди;

- *шаҳар экотизимларда.* Захарли ва радиоактив чиқиндиларни геологик барқарор формацияларда ишончли равишда кўмилиши зарур.

Адабиётлар рўйхати

1. Денисов В. В., Денисова И. А., Гутенев В. В., Фесенко Л. Н. Основы инженерной экологии. Ростов н/Д : Феникс, 2013. 623 с

2. Шубов Л. Я., Ставровский М. Е., Олейник А. В. Технология твердых бытовых отходов : учеб. М. : Изд-во Инфра-М, 2011. 411 с

ЭФГТ ВА ДФГТ ИНГИБИТОРЛАРИНИНГ КИСЛОТАЛИ-ТУЗЛИ АГРЕССИВ ЭРИТМАЛАРДА МЕТАЛНИ ХИМОЯЛАШ ДАРАЖАЛАРИ

Махаммадиев О.Р., Бекназаров Х.С., Қ.Ў.Соқиева

И.Каримов номидаги Тошкент давлат техника унверситети

1-жадвалда ЭФГТ ва ДФГТ ингибиторларининг кислотали-тузли агрессив эритмаларда ҳар хил концентрацияларда коррозия тезликлари ва химоялаш даражалари ўрганилганда, ДФГТ ингибиторининг Ст-20 ни химоялаш самарадорлиги ЭФГТ га қараганда юқорирок эканлиги аниқланди.

1-жадвал

ЭФГТ ва ДФГТ ингибиторларининг 0,5 М HCl+200 мг/л NaCl кислотали-тузли эритмада коррозия тезликлари ва химоялаш самарадорлиги

Ингибиторлар	C, (мг/л)	W, гр/(м ² ·соат)	Z, (%)
ингибиторсиз	-	1.0702	-
ЭФГТ	50	0,1906	82,24
	100	0,1421	86,72
	150	0,1138	89,43
	200	0,0754	92,25
ДФГТ	50	0,1714	84,11
	100	0,1295	87,89
	150	0,1058	90,11
	200	0,0721	93,26

Ушбу жадвалда ЭФГТ маркали ингибиторнинг концентрацияси 200 мг/л бўлганда химоялаш самарадорлиги 92.25 % ни ташкил этган бўлса, ДФГТ маркали ингибиторининг концентрацияси 200 мг/л бўлганда химоялаш самарадорлиги 93.26 % ни ташкил этди. Хулоса қиладиган бўлсак, ингибитор концентрацияси ортиши билан коррозия тезликлари камайиб химоялаш даражаси ортганини кўришимиз мумкин[1; 69-72 б.].

1-расм. ЭФГТ ва ДФГТ ингибиторларининг коррозия тезликларини ва химоялаш даражаларининг ингибитор концентрациясига боғлиқлик графиги

Фойдаланилган адабиётлар

1.О.Р. Махаммадиев. Маҳаллий хомашёлар асосида металл коррозиясини олдини олувчи коррозия ингибиторларини олиш технологиясини ишлаб чиқиш: Диссертация. // 2023. С. 69-72.

XAVFSIZ VA SOG'LOM MEHNAT SHAROITLARINI YARATISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI VA USHLUBLARI

Maxmudova H.V., Xomidova Q.N.

Farg'ona Politexnika Instituti

Mehnatni muhofaza qilishda davlat siyosati bu siyosatningham o'z yo'nalishlari bo'lib har bir yo'nalish Inson qadri xodimning xayoti va sog'lig'i ustuvorligini taminlashdan iboratdir.

Ishlab chiqarishda zararsiz va xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratish uchun quyidagilarni bajarish lozim: texnologiyani, ish tartibini va uslubini to'g'ri tanlash; ishlab chiqarish vositalaridan foydalanishni to'g'ri bajarish; qulay ish sharoitlarini yaratish; xom ashyolarni, yarim mahsulotlarni to'g'ri tanlash; ish o'rinlarini tashkil

qilishni va jihozlashni to'g'ri bajarish; himoya vositalaridan oqilona foydalanish; xavfsizlik talablariga amal qilish; kasbiy tanlov o'tkazish va ishchilarni o'qitish; me'yoriy-texnik va texnologik hujjatlarga xavfsizlik talablarini kiritish va boshqa.

Texnologik jarayonlar atrof muhitni zararli chiqindilar, moddalar bilan ifloslantirmasligining chora tadbirlari o'tkazilishi kerak. Texnologik jarayonlar yong'in va portlash xavfsizligi talablariga javob berishi kerak.

Texnologik jarayonlarni loyihalash, tashkil etish va o'tkazishda xavfsizlik talablari oldindan nazarda tutilishi shart. Buning uchun ishlab chiqarishda zararli ta'sirlarning oldini olish, ishdagi operatsiya va jarayonlarni o'zgartirish, ishlab chiqarishni avtomatlashtirish hamda unda masofadan turib boshqarishni qo'llash, gipodinamiyaga e'tibor berish, ishni oqilona tashkil etish va shu bilan bir qatorda

og'ir mehnatni chegaralashni ham hisobga olish kerak.

Shuningdek, ishlab chiqarishdagi xavfsizlik masalalari to'g'risidagi ma'lumotlarga, jarayonlarni boshqarish va nazorat qilish tizimiga, chiqindilarni zararlantirishga va chiqarib tashlashga, xavfli va zararli omillarni yuzaga keltiruvchi manbalarga alohida e'tibor qaratish kerak.

Ishlab chiqarish xonalari, yordamchi xonalar va ishlab chiqarish maydonchalari “Qurilish me’yori va qoidalariga”ga (QMQ) mos kelishi kerak, xonalar va ish joylarida xavfli va zararli ta’sirlar darajasi me’yoriy ko’rsatkichlardan yuqori bo’lmasligi shart. Ishlab chiqarish maydonlari QMQ talablariga va davlat nazorat tashkilotlari tasdiqlagan qoidalarga javob berishi zarur. Ishlab chiqarish jihozlari GOST 12.2.003-74 (1991)ga, QMQ va texnologik loyihalash me’yorlariga mos kelishi shart. Ishlab chiqarish uskunalarning, birlamchi mahsulotlarning, tayyor mahsulotlarning va chiqindilarning binoda yoki maydonchada joylashishi ishlovchilar uchun xavf tug’dirmasligi kerak. Birlamchi mahsulotlarni, tayyor mahsulotlarni va chiqindilarni yuklashda va tashishda zararli va xavfli omillar yuzaga kelishining oldini olish uchun xavfsiz texnika qo’llanilishi, yuklash ishlari mumkin qadar mexanizatsiyalashtirilgan va avtomatlashtirilgan bo’lishi kerak.

Ishlab chiqarishda zararli va xavfli omillar mavjud bo’lsa sog’lom va xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratish uchun quyidagilarni amalga oshirish ko’zda tutiladi: texnologik jarayonlarni kompleks mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish; texnologik jarayonlarni masofadan boshqarish; guruhiy himoya qilish vositalarini qo’llash; zararli va xavfli omillar yuzaga keladigan texnologik jarayon va operatsiyalarni shunday omillar yuzaga kelmaydigan yoki kam jadallikda yuzaga keladigan texnologik jarayon va operatsiyalar bilan almashtirish; uskunalarni germetizatsiyalash; ishlovchilarda charchash, monoton va gipodinamiya holatlarini oldini olish uchun ratsional ishlash va dam olish tartibini o’rnatish; mehnat og’irligini chegaralash; texnologik jarayonlarda yuzaga keluvchi xavfli va zararli omillardan muhofaza qiluvchi va ishlab chiqarish uskunalarni avariya holatlarda o’chiruvchi texnik, nazorat qilish va boshqarish tizimini joriy qilish; zararli va xavfli omillarni yuzaga keltiruvchi ishlab chiqarish chiqindilarini o’z vaqtida bartaraf etish va zararsizlantirish; har bir alohida texnologik jarayonda yuzaga kelgan zararli va xavfli ishlab chiqarish omillari to’g’risida o’z vaqtida ma’lumot olishni ta’minlash; texnologik jarayonlarga qo’yilgan xavfsizlik talablarining texnologik hujjat talablariga mos kelishini ta’minlash va boshqa.

Mehnatni muhofaza qilishda davlat siyosati bu siyosatningham o’z yo’nalishlari bo’lib har bir yo’nalish Inson qadri xodimning xayoti va sog’lig’i ustuvorligini taminlashdan iboratdir. Xozirgi dajal rivojlanayotkan davlatimizda ish bajarishda energiya sarfini kamaytirish, ish unumini oshirish, ish sharoitini yaxshilashni taminlovchi masalalarni hal etishda o’zining pazitsiyasini tutadi. Insonning o’rni qisman o’zgarib borishi yoki tizimning takomillashib borishiga qaramay inson faktori muammolari doimo o’z echimini kutib qoladi. Mehnatni muhofaza qilish sohasida davlat dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish, davlat va xo’jalik boshqaruv organlarining, mahalliy davlat xokimiyati organlarining mehnatni muhofaza qilish sohasidagi faolyatini muofiqlashtiradi, barcha tashkilotlar uchun mehnatni muhofaza qilish talablarni belgilashda, mehnatni muhofaza qilishga oid talablarga rioya etilishi ustidan davlat nazoratini va tekshuruvini amalga oshiradi ishlab chiqarishdagi baxsiz xodisalardan jabirlangan yoki kasp kasalliligiga chalingan xodimlarni ishtimoiy ximoya qilish ustidan nazorat qiladi xo’sh bu ishlar amalda bajarilyabdimi degan savol tug’ulishi mumkin hozirgi paytda kelib majburiy mehnatga yo’l qo’ymaslik ustidan ancha dolzarb ishlar olib borildi buni birgina misolda ko’rsagam bo’ladi O’zbekistonda paxta yetishtirishdan boshlab tayyor mahsulot ishlab chiqarishgacha bo’lgan jarayonlarni mamlakatning o’zida tashkil qilish imkoni bor. Bu esa xalqaro hamjamiyatni o’ziga jalb qila oladi va ish o’rinlarini yaratishga yordam beradi.

Baxtsiz hodisalar sabablari xilma-xil bo’lishiga qaramay, ularni sodir bo’lishining umumiy sharoitlari bo’lib, bozor iqtisodiyotiga utish davrida daromad orqasidan quvish yo’lida ko’plab qurilish tashkilotlari ish beruvchilari va xodimlari qurilish ishlarini olib borishda xavfsizlik qoidalariga amal qilmasligi hisoblanadi.

Xulosa. O’zbekiston Respublikasida oxirgi yillarda mehnat jarayonida insonning xavfsizligi, hayoti va sog’lig’i, ish qobiliyati saqlanishini ta’minlash borasida keng ko’lamli islohatlar amalga oshirilmogda. Xususan, mehnatni muhofaza qilish sohasidagi asosiy to’rtta vakolatlarni amalga oshirish, mehnatni muhofaza qilish sohasidagi xizmatlar bozorining professional ishtirokchilariga o’tkazib berilishi, mehnatni muhofaza qilish bo’yicha davlat va jamoat nazorati kuchaytilishi borasidagi barcha amalga oshirilayotgan tadbirlar eng avvalo korxonalar va tashkilotlarda, ish o’rinlarida mehnat sharoitlarini yaxshilashga, ishlab chiqarishdagi jarohatlanishni oldini olishga qaratilgan.

Biz har birimiz bu kamchiliklarni ko'rib joyida va o'z vaqtida bartaraf etishimiz lozim bo'ladi, bu degani bir odamga har bir narsani yuklab qo'ymasdan har bir kishi o'zining hayoti sog'ligi uchun kurashishi kerak yani tan jaroxat olmasdan ishlashi, Kamisya tuzish kerak bu kamisyada mehnatni muxofazasi va sanoat muxofazasi bilim ko'nikmasiga ega bo'lishi, kamisyaga azo bo'lgan har bir shaxs ko'rinib turibdiki bir lavozim egasi xisoblanadi uning qo'l ostida ishlovchilari bor bu ish jaroyonida ularning hayoti va sog'lig'iga javobgar shaxs xisoblanadi,

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mehnat muxofazasi va texnik xafsizlik O'R.YO'LDOSHEV TOSHKENT - 2012.
2. A.A'zamov, T.Tursunov, Sh.Shomurotova, N.Lutfullayeva МЕННАТНИ МУНОФАЗА QILISH Toshkent - 2013

КИМЁ САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН АСБОБЛАРИДА ЯНГИ КИМЁВИЙ СЕНСОРЛАРНИ ҚЎЛЛАШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Мухамедов Ш.Н., Қандиёров Х.Х.

ЎР ФВВ Академияси

Ҳозирги кунда шиддат билан ўзгариб бораётган замонда илмий соҳадаги янгиликларнинг кун ва хаттоки дақиқа ичида ўзгариши биздан замонавий билимларни тўғридан-тўғри ижтимоий тармоқлар, ахборот ресурслари ва илмий-оммабоп журналлардан кузатиб ўрганиб боришимизни талаб қилмоқда. Илмий ишимни ёзиш жараёнида ўта сезгир элементларнинг хусусиятларини таққослаб бордим ва 2006 йилда дунё юзини кўрган графен тўғрисида маълумот менга жуда мақбул бўлди. Яқин келажакда ушбу элементни қайси соҳада қўллаш мумкинлиги жумбоқ бўлиб қолмоқда.

Графен намуналарини олиш усуллари

Графенни назарий жиҳатдан олиш бўйича тадқиқотлар уни биринчи реал намуналарини олишдан анча олдин бошланган. Ўтган асрнинг 30-40 йилларидаги ҳисоблар шуни кўрсатадики, эркин икки ўлчамли пленка термодинамик жиҳатдан ностабил бўлиши керак. Шу сабабдан моноқатламли структураларни ҳажмли материаллар юза қатламида олинган. Яқин кўринишдаги углевод қатламларини тайёрлаш бўйича биринчи қадамлар 60-70 йилларда коллоид эритмалардан графит оксидини қайта тиклаш орқали ва металл устун ёки уларнинг карбидларига углеводларни газ фазасидан кимёвий чўктириш усулини қўллаш орқали тайёрланган эди. Кўрсатилишича, кремний карбидини юқори ҳароратда ишлов бериш билан кремнийни парланиши углерод пленкасини ҳосил қилишга, яъни эпитақсал ўсиш номи билан аталувчи ҳодиса амалга оширилади. Лекин юқорида таъкидлаб ўтилган барча ишларда 20-30 қатламдан кам бўлмаган углерод пленкаси олинган ва улар ўз ўзидан графен бўла олмас эди.

Юпқа графит қатламларини олиш бўйича илк тажрибаларнинг батафсил таҳлили адабиётда келтирилган. Графенни синтез қилиш усулининг унинг яқундаги физикавий хусусиятларига катта таъсири туфайли ушбу материал намунасини шаклланишининг кенг тарқалган усуллари ўрганиб чиқиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Графеннинг ривожланиши билан боғлиқ янги босқич 2004 йилда бир ва икки қатламли намуналарни олиш билан бошланди. Ўшанда олимлар адгезион лентани кўп маротаба ишлатиш эвазига графен моноқатламини ҳажмли графитдан ажратиб олишди ва оксидли кремнийли қатламга кўчиришга мувоффақ бўлишди. Ушбу ишларда графеннинг ноёб электрик хусусиятлари намойиш этилгандан сўнг, ушбу материални кенг тадқиқот қилиш ишлари бошланиб кетди. Параллел равишда графеннинг бунгача фақатгина назарий тасдиқланган турли хусусиятлари ўрганиб чиқилди ҳамда тажрибавий намуналарни олишнинг янги усуллари тадқиқ қилинган. Графеннинг моноқатламини шакллантириш усуллари орасидан бир нечта гуруҳларни келтириб ўтиш ва уларнинг камчиликлари ҳамда афзаллик томонларини қисқача таърифлаб ўтиш жоиздир.

Уларнинг баъзиларини кўриб чиқамиз:

- 1) ҳажмли пиролитик графитдан микромеханик ажратиб олиш;
- 2) таркибида графен қатламлари бўлган коллоид дисперсияни қўллашнинг кимёвий усули билан;
- 3) кремнийни турли монокристал қатламлар юзасида эпитаксиал ўсиши ва термик парчаланиши [1];
- 4) газ фазасидан темир қатламларга кимёвий чўкма ҳосил қилдириш (никель, мис).

Биринчи усулни қўллаш принципи юқорида эслатиб ўтилган эди. Ҳажмли пиролитик графит пластинасида адгезион лента ёрдамида бир нечта юз қатлам қалинлигидаги юпқа пленка ажратиб олинади. Кейинчалик, ушбу жараёни кўп мартаба такрорлаш эвазига лента юзасида бир қатламли графен пленкаси қолишига эришиш мумкин. Ушбу углерод пленкаси бошқа қатламга кўчирилади (қатлам 300 нм қалинликдаги оксидланган кремний). Графен қатламда Ван-дер-Ваалс таъсирланиши ҳисобига ушлаб қолинади. Графеннинг моноқатлами билан бир қаторда 100 тагача графен қатламларини ўз ичига олган 100 мкм дан катта бўлган кўп микдорда пўстлоқлар қолиб кетади. Шундай қилиб, 100 мкм ўлчамидан катта бўлган кўп қатламли алоҳида кластерини 2 см ли қатламда аниқлаш жуда катта куч талаб қилинадиган жараён ҳисобланади. Аммо бугунги кунда ушбу методиканинг шубҳасиз афзаллиги юқори сифатли графеннинг моноқатламини олишдан иборат. Бундай намуналар графеннинг электрон хусусиятлари, ўтказувчанлиги ёки графен асосидаги ускуналарнинг прототипларини яратишни ўрганишда идеал мос ҳисобланади, масалан, квант транзистори [2]. Графенни кимёвий усул ёрдамида олиш иккинчи тарқалган усулларида ҳисобланади. Бу ўз навбатида, таркибида графен бўлган суспензияларни тайёрлаш вариантларининг бир нечталигини англатади. Графенни олишдаги биринчи кимёвий усуллардан бирига графит оксидини тиклаш ҳисобланади [3]. Графитли қатламларни бўлишга асосланган кимёвий ишқорларни қўллаш усули жуда самарали ёндашув дейиш ҳеч қандай муболаға бўлмайди. Газ ҳолатидаги кучли ишқорларни қўллаш, буларга биринчи навбатда кислородлар ва галогенлар киради, графитнинг ички қатламларини ишқорлашга олиб келади ва натижада кристаллдаги қатлам оралиғи масофасининг ошиши ва бу билан қатламлар орасидаги энергиянинг пасайишига олиб келади.

Пировардида суюқ фазадаги графит қатламларига бўлиниш имконини яратади, бу эса ўз навбатида бир неча юз мкм ўлчамдаги юза қатламли графен оксиди намуналарини тайёрлаш имконини беради. Одатда улар зич йиғилган тугунлар шаклида синтез қилинар эди. Узоқ вақт ультратовушли ишлов бериш ва кичик дисперсли графитни сирқи таранглиги фаол модда иштирокида центрифуга қилиш бир неча қатламдан иборат графен намуналари ҳамда таркибида бир қатламли графен варақлар мавжуд бўлган суспензияларни ҳосил бўлишга олиб келади. Шу усулда тайёрланган суспензия одатда нафақат бир қатламли графен қурумларини балки графеннинг кўп қаватли ёки икки қаватли ва букилган варақларининг намуналарини ўз ичига олиши мумкин. Ушбу объектларнинг кўндаланг ўлчамлари барча ҳолатларда бир неча микрометрни ташкил этади [4].

Ҳулоса ўрнида шунини айтиш жоизки, графен элементи технологик жараён ва техник воситаларда ўз ўрнини топиши учун ушбу мақола орқали қуйидаги **таклифларни** кириш ўринли эканлиги аниқ бўлди:

графенни техник воситаларда қўллаш учун унинг физик-кимёвий хоссаларини тўлиқ ўрганиб чиқиб, илмий асосланган ҳулосаларни чиқариш;

графенни ишлаб чиқариш бўйича Ўзбекистон Республикасидаги саноат салоҳиятини чуқур ўрганиб чиқиш;

яратилиши мумкин бўлган техник воситанинг ишлаш принципи ва унинг асосида тажрибавий намунасини яратиш (техника йўналишида фаолият олиб бораётган таълим муассасалари билан ҳамкорликда).

ФЙДАЛАНИЛГАН МАНБАЛАР:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини ривожлантириш Ҳаракатлар стратегияси” тўғрисидаги ПҚ-4947-сонли Қарори.

2. Классификация и характеристики существующих технических средств РХБ разведки ВС РФ (приложение к оперативно-стратегическим исходным данным). М., ЦОСИ ГШ, 1989, с 103.

3. Модель иностранных технических средств разведки на период до 2010 года. Модель ИТР – 2010, -184 с.

4. www.avn.ru сайтидан олинган маълумотлар.

SANOAT VA QISHLOQ XUJALIGI TARMOQLARIDA ATROF-MUHIT VA MEHNAT MUHOFAZASI MUAMMOLARI

Abdig'aniyev N.N., Turaqulova Z.Sh.

Fargona politexnika instituti.

Qishloq xo'jaligining ifloslanishi–atrofdagi ekotizimlarga yoki odamlarga va ularning iqtisodiy manfaatlariga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan, atrof-muhitning ifloslanishi yoki degradatsiyasiga olib keladigan dehqonchilikning biotik va abiotik amaliyotlarini bildiradi. Ifloslanish turli xil manbalardan kelib chiqishi mumkin, jumladan, suvning nuqtali manbadan ifloslanishi (bitta oqizish nuqtasidan) keng tarqalgan, landshaft darajasidagi sabablarda, shuningdek, nuqtadan tashqari manbadan ifloslanishi va havoning ifloslanishi deb nomlangan sabablar mavjud. Bu ifloslantiruvchi moddalar atrof-muhitga kirgach, atrofdagi ekotizimlarga bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkin, ya'ni mahalliy yovvoyi tabiatning nobud bo'lishi yoki ichimlik suvining ifloslanishi, shuningdek, qishloq xo'jaligi oqimi kabi quyi oqim ta'siri natijasida katta suvlarda to'plangan jismlar o'lik zonalarni yuzaga keltiradi.

Boshqaruv amaliyoti yoki ularni bilmaslik ushbu ifloslantiruvchi moddalar miqdori va ta'sirida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Boshqaruv usullari hayvonlarni boshqarish va yashash joylari bilan ta'minlashdan tortib, global qishloq xo'jaligi amaliyotida pestitsidlar va o'g'itlardan foydalanishga qadar bo'lgan jarayonlarni qamrab oladi. Noto'g'ri boshqaruv amaliyotlari hayvonlarni boqish operatsiyalarini noto'g'ri boshqarish, haddan tashqari yaylovlarni shudgorlash, o'g'itlar va pestitsidlarni noto'g'ri, ortiqcha yoki noo'rin tarzda ishlatishni o'z ichiga oladi.

Qishloq xo'jaligining ifloslantiruvchi moddalari suv sifatiga katta ta'sir ko'rsatadi va ular ko'llar, daryolar, botqoqlar, kichik daryolar va yer osti suvlarida uchraydi. Qishloq xo'jaligidagi ifloslantiruvchi moddalarga cho'kindi moddalar, ozuqa moddalari, patogenlar, pestitsidlar, metallar va tuzlar kiradi[1]. Chorvachilik qishloq xo'jaligida atrof-muhitga kiradigan ifloslantiruvchi moddalarni hajmi bilan katta ta'sir ko'rsatadi. Lagunlarda va maxsus joylarda go'ngni to'g'ri saqlash va dalalarga go'ng sepilishi to'g'ri boshqarilmasa, go'ng tarkibidagi bakteriyalar va patogenlar, daryolar va yer osti suvlariga kirib borishi mumkin[2].

Pestitsidlar va gerbitsidlar qishloq xo'jaligi yerlariga ekin yetishtirishni buzadigan zararkunandalarga qarshi kurashda qo'llaniladi. Tuproqning ifloslanishi pestitsidlar tuproqda saqlanib qolganda va tuproqda to'planib turg'un organik ifloslantiruvchilarga aylanganda sodir bo'ladi, bu mikrobial jarayonlarni o'zgartirishi, o'simliklarning kimyoviy moddalarni o'zlashtirishini kuchaytirishi va tuproq organizmlariga zaharli bo'lishi mumkin. Pestitsidlar va gerbitsidlarning saqlanish darajasi aralashmaning o'ziga xos kimyosiga bog'liq bo'ladi, natijada u sorbsiya dinamikasiga va tuproq muhitining taqdiri va transport xususiyatiga kuchli ta'sir qiladi. Pestitsidlar ifloslangan zararkunandalar va tuproq organizmlari bilan oziqlanadigan hayvonlarda ham to'planishi mumkin. Bundan tashqari, pestitsidlar foydali hasharotlar, masalan, changlatuvchilar va zararkunandalarning tabiiy dushmanlari (ya'ni, zararkunandalarni ovlaydigan yoki parazitlik qiluvchi hasharotlar) uchun maqsadli zararkunandalarga nisbatan ko'proq zararli bo'lishi mumkin

Qishloq xo'jaligining tabiatga ta'siri

Qishloq xo'jaligi moddiy ishlab chiqarishning asosiy va eng qadimiy tarmoqlaridan bo'lib, insonning kundalik oziq-ovqat mahsulotlarining asosiy qismini va yengil sanoat tarmoqlari uchun zarur bo'lgan xom ashyoning aksariyat qismini yetkazib beradi. Qishloq xo'jaligi ikkita asosiy tarmoqqa bo'linadi:

1. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirib beruvchi – dehqonchilik;
2. Go'sht, sut, jun yetishtirib beruvchi, chorva nasilchiligi bilan shug'ullanuvchi – chorvachilik.

Bu ikki yirik soha insoniyatni oziq-ovqatga bo'lgan zaruratini qondirish bilan birgalikda, dastlabki qayta ishlaydigan bir qancha tarmoqlarini ham o'z ichiga oladi. Iqtisodiy jihatdan kam taraqqiy etgan mamlakatlar aholisining 80%i, o'rtacha rivojlangan mamlakatlarning 60%i, yuqori darajada rivojlangan mamlakatlarning 10-12%i bevosita qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanadi. Bir qator mamlakatlarda o'rmon xo'jaligi ham bevosita qishloq xo'jaligining tarmog'i hisoblanadi. Qishloq xo'jaligi aholini oziq-ovqat bilan ta'minlash bilan bir qatorda, sanoat tarmoqlari uchun xom ashyo, omuxta em, dori-darmon, atir-upa, ot ulov (yilqichilik, bo'rdoqichilik) bilan ta'minlaydi. Qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish o'sib borayotganligiga qaramay dunyo aholisining muayyan qismi to'yib ovqat emaydi. Jahondagi olti milliarddan ortiq odamni 1,2 milliardni nihoyatda qashshoqlikda yashaydi, kuniga bir AQSh dollari yoki undan ham kamroq daromadga kun kechiradi. Qishloq xo'jaligini rivojlantirishning ikkita inteksiv va ekstensiv formasi mavjud bo'lib, inteksiv qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishda: mexanizatsiya, elektrlashtirish va kimyolashtirish, yerlarni sug'orish va melioratsiyalash tadbirlari asosida yuqori hosil yetishtirishga erishish asosida, ayni shu sohalarga xos bo'lgan usullar tufayli atrof muhitga ham ma'lum darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, kimyoviy o'g'itlar va pestitsidlardan foydalanish jarayoni ko'proq, yer osti va yer usti suv havzalarini ifloslaydi, tuproqda yashovchi mikroorganizmlar, chuvalchanglar va kemiruvchilarning qirilib ketishiga sabab bo'ladi.

Qishloq xo'jaligini ekstensiv asosda rivojlantirish, asosan, ekin ekiladigan dala va yaylovlarning kengaytirilishi hisobidan amalga oshiriladi. Bunda avvalambor, yovvoyiy tabiat juda katta zarar ko'radi, yaylovlarni dehqonchilik maqsadida o'zlashtirishning oqibatida chorvachilik uchun em-hashak muammosi paydo bo'ladi, mahalliy suv havzalarini yangi o'zlashtirilgan yerlarga burilishi natijasida suvi ko'p inshootlarining suvi kamayib, yangidan-yangi ekologik muammolar paydo bo'ladi (orol muammosi). Yer osti sizot suvlarining ko'tarilishi oqibatida tuproqning ikkilamchi sho'rlanish jarayoni avj oladi. Qishloq xo'jalik ishlab chiqarishining ekstensiv ya'ni, fan-texnika taraqqiyotidan kamroq foydalanish formasi tarmoqning asosiy maydonlarini egallaganligi tufayli ham (bu forma kam rivojlangan, rivojlanayotgan mamlakatlarda hukmronlik qilmoqda) ushbu davlatlarning aholisi asosan qishloqlarda qolmoqda. Jahon qishloq xo'jaligiga o'rtacha umumiy yer yuzi aholisining 52-55% i ya'ni, 3,5 milliard atrofidagi kishi band bo'lib, jumladan: Birmada-65%, Hindistonda-70%, Indoneziyada-60%, Iroqda-65%, Eronda-59%, Pokistonda-76%, Tunisda-65%, Jazoirda-60%, Meksikada-52%, Argentinada-18%, Urugvayda-17% bo'lsa, bu ko'rsatkich iqtisodiy jihatdan rivojlangan Evropa mamlakatlarida, AQShda, Yaponiyada 10-12% dan oshmaydi. Qishloq xo'jaligiga yaproqli yerlar maydoni 4 milliard 480 ming gektarga teng bo'lib, yer sharidagi butun quruqlikning 1/3 qismi demakdir. Jumladan, ekinzorlar, ko'p yillik daraxtlar 1 milliard 457 million gektar, pichanzor va yaylovlar 3 miliard 5 million gektar Yer sharining 30%i (1978) o'rmonlar bilan qoplangan bo'lsa, bu ko'rsatkich XXI asr boshlariga kelib 15% ga kamaygan. Yer qishloq xo'jaligi muomalasiga kiritilgandan so'ng uning unumdorligi o'g'itlar solish, texnik vositalar va yerni ishlash texnologiyasining takomillashtirilishi, ya'ni texnika taraqqiyoti asosida sun'iy ravishda yaxshilanadi. Yerning unumdorligini oshirish uchun eng qulay sharoit uning tabiiy va su'niy imkoniyatlaridan birgalikda oqilona foydalanilganda vujudga keladi. bu omillarning birligi yerning real, iqtisodiy unumdorligini ta'minlaydi. Yerlarning samaradorligini ko'paytirishning eng muhim vazifasi ularning iqtisodiy unumdorligini oshirishdan iboratdir. Yerning iqtisodiy unumdorligi ko'rsatkichi - qishloq xo'jalik ekinlarining hosildorligidir. Ekinlar hosildorligi va chorvachilik mahsuldorligining o'sishi yer sifatining yaxshilanganligini uning iste'mol qiymati yaxshiligini ko'rsatuvchi bevosita dalildir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Horn R. Dengiz kimyosi. - M. Mir, 1972. - 398 b.

ЭТИЛЕНДАН ВИНИЛАЦЕТАТ ОЛИШ ЖАРАЁНИ КИНЕТИК ҚОНУНИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ

Ҳамидов Д. Р., Махмашаев Т.Т.

Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти

Дунё бўйича винилацетатга нисбатан йиллик эҳтиёж 3,8 млн. тоннани ташкил этади. Ҳозирги вақтда винилацетат ацетилендан Шарқий ва Ғарбий Европада ва Осиё мамлакатларида олинмоқда. Винилацетат ишлаб чиқарувчи компаниялар: Hoechst (1 млн т/йил), Celanese, Du Pont, Union Carbide, US Industrial Chemicals Co (USI), Bayer, Nippon Foseikagaku лардир.

АҚШ да

реакцияси ишлатилмайди. Аммо Республикамизда ацетилендан симобсиз катализаторлар иштирокида винилацетат олиш имкони мавжуд ва охириги йилларда ривожланган давлатларда этилен асосида олинмоқда.

Ушбу реакцияни газ фазада ўтказишда катализатор сифатида ғовак носителга юттирилган Au ва Pd катализаторлари ишлатилади. Портлаш хавфи борлиги учун аралашмада кислороднинг миқдори чегараланган.

Этиленни ҳаво кислороди иштирокида сирка кислотаси билан буғ фазада каталитик ацетиллаш реакциясида C_2H_4 нинг конверсияси $\approx 10\%$, сирка кислотасиники 20-35 % ва этилен бўйича винилацетатнинг селективлиги 94% ни, сирка кислота бўйича 98-99% ни ташкил қилади. Асосий кўшимча маҳсулот CO_2 .

Ҳозирги вақтда дунёда полимерланиш хусусиятига эга бўлган таркибида кўшбоғ сақлаган тўйинмаган бирикмаларга нисбатан талаб кундан-кунга ортиб бормоқда. Ана шундай мономерлардан бири винилацетат бўлиб, у ўзига хос ҳидли рангсиз суюқлик бўлиб, сувда ва органик эритувчиларда эрийди. Винилацетат елимлар, эмульсия лаклари ва бўёқлар ишлаб чиқаришда, поливинил спирт олишда, винилхлорид, этилен, акрил кислота эфирлари, стиролли винилацетат сополимерларини синтез қилишда кенг қўлланилмоқда [1, 2].

Винилацетатнинг саноатда ишлаб чиқарилиши икки хил усулда амалга оширилади:

1. Ацетилен ва сирка кислотаси билан каталитик ацетиллаш реакцияси асосида [3].
2. Этиленнинг ҳаво кислороди билан сирка кислотаси иштирокида буғ фазада ўзаро каталитик оксиацеталланиш реакцияси натижасида.

Ўтган асрнинг 30-чи йиллари охирида Германияда ацетиленни сирка кислотаси билан каталитик ацетиллаб гетероген катализаторларда винилацетатни ишлаб чиқариш бошланди, ушбу усул бугунги кунларда ҳам ўз долзарблигини йўқотмади: реакция 160-240 °C ҳарорат интервалида ва атмосфера босимида рух ацетати катализаторлигида ўтказилади [5]. Этилидендиацетатнинг чиқишини пасайтириш учун реакция мўл миқдордаги ацетилен иштирокида ўтказилади (ацетиленнинг сирка кислотасига нисбати =4-10:1) [3]. Рух ацетатли катализатор устида полимер ва қатрон тўпланиши сабабли вақт ўтган сари ўз фаоллигини йўқотади, бу жараён ҳароратини секин-асталик билан 160 – 180°С дан 220 – 240°С гача оширишга мажбур қилади [4].

Этилен асосида винилацетат синтези, сирка кислота ва кислородни катализатор қатлами орқали дастлабки реагентларнинг буғ-газ аралашмасини ўтказиш орқали, 140 – 200⁰С ҳарорат ва 0,8 МПа босимда амалга оширилади [4]:

Нисбатан кам сонли нашрлар этилен, сирка кислота ва кислород асосидаги винилацетат синтезини моделлаштириш ва назорат қилишга бағишланган [1,2,3]. Винилацетат синтези учун математик модель ишлаб чиқариш объектида бу жараёни [3,4] назорат қилиш учун Bayer AG - 1836 йилда Бармен шаҳрида (ҳозирги Германиянинг Вуппертал штатида) ташкил этилган немис кимё ва фармацевтика компанияси катализатори ишлатилади.

Адабиётлар

1. N. I. Fayzullaev., D. R. Hamidov., 2N. R. Ortiqov., Yu. Kh. Khidirova, T. B. Shoymardanov., Kh. B. Rakhmatov. Kinetic Laws of Methane Catalytic Oxychlorination Reaction// International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 5, (2020), pp. 6001 – 6009. <http://sersec.org/journals/index.php/IJAST/article/view/15577>

2. N.I.Fayzullaev., D.R.Hamidov., Z.T. Ruziyevna., Yu.Kh. Khidirova., T.B.Shoymardanov., B.Sh. Omanov. Kinetic Laws of Catalytic Pyrolyze of Methylchloride// International Journal of Control and Automation Vol. 13, No. 4, (2020), pp.211 – 219 <http://sersec.org/journals/index.php/IJCA/article/view/16068>

3.Hamidov, D. (2020). STUDY OF METHANE OXYCHLORINATION REACTION. Збірник наукових праць ЛОГОС, 10-15. <https://doi.org/10.36074/18.09.2020.v2>. <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/article/view/4640>

4. Хамидов, Д., Ахмедова, Ф., Хидирова, Ю., & Файзуллаев, Н. (2020). КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССА ПИРОЛИЗА МЕТИЛХЛОРИДА. Збірник наукових праць ЛОГОС, 86-92. <https://doi.org/10.36074/09.10.2020.v2.21> <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/article/view/4955>

5. Hamidov, D. (2020). STUDY OF METHANE OXYCHLORINATION REACTION. Збірник наукових праць ЛОГОС, 10-15. <https://doi.org/10.36074/18.09.2020.v2.02> <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/article/view/4640>

МЫТОГО СУШЕНОГО КОНЦЕНТРАТА КЫЗЫЛКУМОВ И ЕГО ПЕРЕРАБОТКА В ПРОСТОЙ СУПЕРФОСФАТ

Отабоев Х.А., Набиев А.А., Мамажонов М.М.

Ташкентский химико-технологический институт

Химическими методами исследования изучен минералогический состав мытого сушеного концентрата – зернистого типа фосфоритов Центральных Кызылкумов. Установлено, что главным фосфатным минералом зернистых фосфоритов Кызылкумов является франколит. В качестве примесей присутствуют кальцит, доломит, гипс, кварц, кальциевый силикат и др. Рассчитана норма серной кислоты для разложения мытого сушеного концентрата (25.75% P₂O₅) с получением простого суперфосфата (не менее 17% P₂O₅). Отличительной особенностью предлагаемого поточного способа перед классической (камерной) является то, что весь производственный цикл обработки природного фосфата осуществляется в две стадии. На 1-ой стадии фосфатное сырьё обрабатывается стехиометрическим расходом концентрированной серной кислотой (не менее 93%), в условиях полного разложения мытого сушеного концентрата с образованием фосфорной кислоты и кристаллов ангидрита (сульфат кальция). При этом температура реакции

составляет 130°C. На второй стадии, образовавшийся концентрированный раствор фосфорной кислоты в смеси с серной участвует в реакции с дополнительным вводимым количеством мытого сушеного концентрата, что является основой механизма химического образования монокальцийфосфата и гранулирования суперфосфатной массы. По сравнению с классической схемой, из процесса исключаются стадии складского созревания, аммонизации и сушки продукта.

Фосфатное сырье необходимо для производства минеральных удобрений, химической и металлургической промышленности, получения флотореагентов, моющих средств, в качестве минеральной подкормки скота и птицы и других целей [1].

Фосфатная промышленность опирается на мощнейшую сырьевую базу. Только разведанных запасов фосфатных руд – при нынешних объемах добычи хватит более чем на 400 лет. Выявленные мировые запасы фосфатных руд учтены по 76 странам и оцениваются в 70587.4 млн. т P_2O_5 , в том числе 65328.4 млн. т фосфоритовых и 5259 млн. т апатитовых руд [2]. В десяти странах (США, Марокко, Китай, Россия, Мексика, Казахстан, Перу, ЮАР, Западная Сахара и Тунис) сконцентрировано 61015.4 млн. т P_2O_5 , что составляет 87% общемировых запасов. Значительные залежи фосфатных пород выявлены на дне морей и океанов, главным образом на шельфах. Они оценены в 7271 млн. т P_2O_5 (примерно 12% от запасов на суше).

Около половины мировых ресурсов фосфатного сырья приходятся Африканским странам. Северная Америка, Азия и страны СНГ обладают примерно одинаковой долей в мировых запасах – от 14 до 16%. Если говорить о странах, то безусловным лидером является Марокко, за которым следует США, Китай, Казахстан и Россия [3]. Апатитовые руды составляют около 1/5 от мировых ресурсов фосфатного сырья. Наибольшими запасами обладают Россия, ЮАР, Уганда, Китай, Бразилия и Вьетнам.

Цель настоящей работы изучение минералогического состава и физико-механических характеристик МСК и процесса его сернокислотного разложения с получением простого суперфосфата на основе полученных данных составлена табл. 1, отражающая минеральный состав МСК.

Таблица 1

Минералогический состав мытого сушеного концентрата

Минеральные составляющие фоссырья	Количество, вес.%	Минеральные составляющие фоссырья	Количество, вес.%
$Ca_{10}P_{5.2}C_{0.8}O_{23.2}F_{1.8}OH$	69.27	CaF_2	0.77
$CaCO_3$	17.85	Al_2O_3	1.02
$CaMg(CO_3)_2$	1.38	Fe_2O_3	0.31
$CaSO_4 \cdot 2H_2O$	3.18	Нерастворимый остаток	1.23
SiO_2	1.24	$K_2O + Na_2O$ (глауконит)	0.1
Ca_2SiO_4	1.55		
H_2O	0.92	Прочие	<1,18

Таким образом, мытый сушеный концентрат относится к зернистым типам, главным минералом которых является франколит. Из него вполне можно получить простой суперфосфат для местного применения.

Процесс получения простого суперфосфата

Опыты по разложению МСК серной кислотой проводили в термостатированном реакторе, снабженном лопастной мешалкой при 130°C (Необходимую для поддержания ангидритного режима за счет тепла реакции). Норму серной кислоты брали 100% от стехиометрии на образование H_3PO_4 с учетом вышеуказанных реакций разложения примесных компонентов фосфатного сырья (I-ая стадия переработки). Содержание $P_2O_{5\text{своб}}$.

в реакционных массах и готовых продуктах определяли титрованием 0.1 н NaOH с применением индикаторов метилоранжа и фенолфталеина.

Сначала изучили кинетику разложения фосфатного сырья. При этом время контактирования компонентов был 2; 5; 10; 20; 40 и 60 минут. Результаты представлены на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Содержание свободной кислотности, общей и водной формы P₂O₅ в кислой суперфосфатной массе в зависимости от времени контактирования мытого сушеного концентрата серной кислотой.

Рис. 2. Содержание относительной формы P₂O₅ по отношению к общему его содержанию в зависимости от времени контактирования мытого сушеного концентрата серной кислотой

Из неё видно, что с увеличением продолжительности взаимодействия с 2 до 20 минут коэффициент разложения МСК серной кислотой повышается, то есть относительное содержание водорастворимой формы P₂O₅ по отношению к общей его форме с 91.44 до 92.24%. Дальнейшее увеличение времени с 40 до 60 минут этот показатель повышается незначительно, только с 92.61 до 92.7%. При этом в реакционной массе общее содержание P₂O₅ повышается с 13.55 до 14.11%, а свободная кислотность наоборот снижается с 21.42 до 19.77%. Наибольшая концентрация свободной кислотности объясняется тем, что в реакционной массе кроме фосфорной кислоты присутствуют непрореагировавшая H₂SO₄, а также H₂SiF₆ и HF, образующиеся в процессе разложения.

Из данных можно делать вывод о том, что с технологической точки зрения, время разложения фосфатного сырья достаточно 20-30 минут. Дальнейшее увеличение времени не приводит к существенному повышению коэффициента разложения. А при продолжительности обработки менее 20-30 минут не происходит достаточное образование тиксотропной массы, необходимой для дальнейшей обработки реакционной массы.

Во втором этапе выполнены опыты по получению готового суперфосфата путем нейтрализации кислой реакционной массы с МСК (вторая стадия обработки).

Рассчитана норма серной кислоты для получения из него простого суперфосфата путем двухстадийного разложения мытого сушеного концентрата, на первой стадии которого фосфатное сырье обрабатывается стехиометрическим расходом 93 %-ной серной кислоты и при 130°C в условиях полного разложения с образованием фосфорной кислоты и ангидрита (сульфата кальция), а во второй образовавшийся концентрированный раствор фосфорной кислоты участвует в реакции с дополнительным количеством фосфатного сырья, что является основой механизма химического образования монокальцийфосфата и гранулирование суперфосфатной массы и где исключаются стадии аммонизации и сушки готового продукта.

Таким образом, предлагаемый способ потребляет меньше энергоресурсов, как за счёт использования энергосберегающего оборудования, так и исключения из её состава схемы энергоёмких стадий процесса, таких как складское дозревание и сушка. К тому же исключается ввод извне нейтрализующих агентов (известковая мука, жидкий или газообразный аммиак и др.) и связующих добавок (фосфорная кислота, фосфатные и сульфатные соли аммония и др.).

ЛИТЕРАТУРА

1. Цыкин Р.А. Фосфориты и апатитовое сырьё Средней Сибири. *Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies*. 2010. №3. P. 135- 146.
2. Фосфор – «элемент жизни», его возрастающая роль для человечества. Фосфаты на рубеже XXI века. Москва-Алматы-Жанатас: 1996. 108 с.
3. Хохлов А.В. География мировой фосфатной промышленности. <http://docplayer.ru/30402127-Geografiya-mirovoy-fosfatnoy-promyshlennosti.html>, 2001.

ALYUMINIY OKSIDI OLIŞDA KAOLIN GILLARINI SUVSIZLANTIRISH JARAYONINI O'RGANISH TADQIQOTI

Kenjayev M.E., Turayeva Z.B., Rajabov Sh.Sh.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Dunyoda metallurgiya sanoatida ishlab chiqarish va iste'mol qilish ko'lami bo'yicha alyuminiy rangli metallurgiyaning kichik tarmoqlari orasida birinchi o'rinda, metallurgiya tarmoqlari orasida esa hajmi bo'yicha po'lat ishlab chiqarishdan keyin ikkinchi o'rinda turadi.

Alyuminiy ishlab chiqarish sanoati mahsulotlarining eng muhim iste'molchilari quyidagilardir: aviatsiya, elektrotexnika, avtomobilsozlik va mashinasozlik va metallga ishlov berish sanoatining bir qator boshqa tarmoqlari, shuningdek, qurilish, temir yo'l transporti, kimyo va oziq-ovqat sanoati.

Ishlab chiqarish hajmi bo'yicha alyuminiy rangli metallar orasida birinchi o'rinda turgani bilan dunyoda alyuminiyga bo'lgan talab yildan-yilga ortmoqda. Alyuminiy alyuminiy oksididan ishlab chiqariladi. Aluminiy ishlab chiqarish yuqori sifatli boksitdan foydalanishga asoslangan bo'lib, uning jahon zahiralari tugaydi, shuning uchun alyuminiyga kamroq boy bo'lgan xom ashyolardan foydalanish dolzarb bo'lib bormoqda.

Oxirgi yillarda barcha qimmatli komponentlarni ajratib olish uchun har xil turdagi mineral xom ashyolarni kompleks qayta ishlashga katta e'tibor berilmoqda. Aluminiy ishlab chiqarish uchun bunday mineral xom ashyo turlaridan biri kaolin gilidir. Respublikamizda kaolin xomashyosi eng

ko'p tarqalgan Angren kaolinidir. Respublikada aluminiy oksidiga bo'lgan talabning kattaligi va tarkibida alyuminiy bo'lgan xomashyoni qayta ishlashning maqbul texnologiyasining yo'qligi kaolindan alyuminiy oksidini olish dolzarb muammo.

Shuning uchun ilmiy tadqiqotlarimizda Angren kaolinini kislotali parchalash usullidan foydalandik. Dastlab kaolinni o'rtacha kimyoviy tarkibi aniqlandi. Va uning harorat ta'sirida suvsizlanish jarayonlari o'rganildi.

Alyuminiy oksidini ajralish jarayonlariga kuydirish sezilarli ta'sir ko'rsatganligi sababli, tadqiqotlar kaolin gillarining kimyoviy tarkibi o'zgarishiga termik ishlov berish jarayonining ta'sirini o'rganishdan boshlandi.

Tadqiqotlar 2 soat davomida 400-800°C harorat oralig'ida mufelli pechda amalga oshirildi. Olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Kaolin kimyoviy tarkibiga kuydirish haroratlarining ta'siri

№	t, °C	Og'irlik yo'qot., %	Komponentlar tarkibi, og'ir. %						
			SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	Na ₂ O	K ₂ O	CaO	MgO
1	400	1,000	54,85	23,74	0,475	0,082	0,384	0,303	0,169
2	500	1,000	54,85	23,74	0,475	0,082	0,384	0,303	0,169
3	600	5,675	57,57	24,91	0,498	0,086	0,403	0,318	0,177
4	650	5,999	57,77	25,00	0,500	0,086	0,404	0,319	0,178
5	700	6,008	57,77	25,00	0,500	0,086	0,404	0,319	0,178
6	750	6,216	57,90	25,06	0,501	0,086	0,405	0,320	0,178
5	800	6,600	58,14	25,16	0,503	0,087	0,407	0,321	0,179

Jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, 400-500°C gacha bo'lgan kuydirish harorati Angren koni kaolin gillari tarkibiy qismlarining o'zgarishiga deyarli ta'sir qilmaydi. 600°Cdan boshlab kaolin gillarining asosiy tarkibiy qismlarining miqdori oshadi. Asosiy tarkibiy qismlarning eng barqaror kimyoviy tarkibi 600-700°C kuydirish haroratida kuzatiladi. Haroratning 800°C gacha oshishi SiO₂ ning 58,14% gacha va Al₂O₃ ning 25,16% gacha kam miqdorda ko'tarilishiga olib keladi. Boshqa tarkibiy qismlarning miqdori deyarli bir xil darajada o'zgarishsiz qoladi.

ALYUMINIY OKSIDI OLISSHA KAOLIN GILLARINI RENTGENOGRAMMA JARAYONINI O'RGANISH TADQIQOTI

Kenjayev M.E., Turayeva Z.B., Rajabova S.S.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

O'zbekistonda turli rudalar, jumladan, hozirda juda kam foydalanilayotgan va o'z qo'llanilishini topishi kerak bo'lgan aluminosilikat minerallarining bitmas-tuganmas zaxiralari mavjud.

Aluminosilikatlar orasida - kaolinlar, alunitlar, nefelinlar, boksitsimon, montmorillonitlar katta iqtisodiy ahamiyatga ega. Ular alyuminiy ishlab chiqarishda ishlatiladi, shuningdek, chinni, kengaytirilgan loy, kulolchilik, suvenirilar, qum-ohak g'ishtlari, bentik kukun va boshqalarni tayyorlash uchun ishlatiladi.

Angren konida ikkilamchi kaolinlar ko'mirni ochiq usulda qazib olish jarayonida ustki qatlam sifatida ishlab chiqariladi. Bu yerda yiliga 6-7 million tonna kaolin qazib olinadi, shundan faqat 400-500 ming tonnasi qurilish materiallari sanoatida foydalaniladi. Alyuminiy ishlab chiqarishda ishlatilmaydi. Kaolin gillaridan alyuminiy ishlab chiqarish uchun uning fizik – kimyoviy xossalari o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib bormoqdamiz. Tadqiqot natijasida kaolin gillarini rentgenografik tahlillarini olib ularning intensive cho'qilarida alyuminiy qanday holatda bo'lishini kaolin namunasining kuydirmasdan va kuydirib rentgen nurlanishining diffraksiyon tasviri 1-rasmda keltirilgan. X-nurlarining diffraksiya naqshida 7,22, 2,46 1,54 Å Al₂Si₂O₅(OH)₄, 4,27, 1,37, CaO

$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$ uchun 1,37 Å, $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$ uchun 2,13 Å, $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ uchun xarakterli 2,28 Å uchun $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$, $\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5$, $\text{H}_2\text{KAl}_3(\text{SiO}_4)_3$, $\text{NaAlSi}_3\text{O}_8$ va KAlSi_3O_8 , 1,372 HAlO_2 , $2\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$, $2\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 1,67, 1,38 Å va 1,54 da intensiv tepaliklar bilan tavsiflanadi, 1,67, 1,38 Å va 1,54; 1,98 Å mos ravishda.

1-rasmda 650°Cda dastlabki va kuydirilgan kaolinning rentgenogrammasi ko'rsatilgan. Rentgenogramma tahlili shuni ko'rsatdiki, dastlabki kaolin kuydirilganda, kaolinitga xos bo'lgan 7,22, 2,46 Å cho'qqilari rentgenogrammada yo'qoladi va $\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_7$ mos keladigan 3,35 Å cho'qqilar paydo bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, kuydirishda kaolinitdan bog'langan suv yo'qotiladi va kristall strukturasi o'zgarish yuzaga keladi, bu esa qiyin eriydigan kaolinitni kislotada yaxshi eriydigan metakaolinit $\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_7$ shakliga o'tkazish bilan bog'liq.

1

2

**1-rasm. Dastlabki va kuydirilgan kaolin namunalarining rentgenogrammalari:
1-dastlabki; 2-650°Cda kuydirilgan**

ORGANIK MODDALARNI XALQ XO'JALIGIDAGI AHAMIYATI

Niyazaliyev N., Saydaliyev O. T.

Farg'ona Politehnika Instituti

Organik moddalar xalq xo'jaligida muhim rol o'ynaydi, chunki ular turli sohalarda qo'llaniladi. Organik moddalar qishloq xo'jaligining asosi bo'lib, aholini oziq-ovqat bilan ta'minlaydi, shuningdek, to'qimachilik, farmatsevtika, kosmetika kabi turli sohalarni xomashyo bilan ta'minlaydi. Bundan tashqari, organik moddalar energiya ishlab chiqarish uchun ishlatiladi, masalan, bioyoqilg'i, ular qayta tiklanadigan va fotoalbom yoqilg'ilarga barqaror alternativ hisoblanadi. Organik dehqonchilik va ishlab chiqarishni o'z ichiga olgan organik sanoat ham iqtisodiyotga hissa

qo'shadigan, ish o'rinlari va daromad keltiradigan muhim tarmoqdir. Shu sababli, milliy iqtisodiyotda organik moddalarning ahamiyatini tan olish va ularning doimiy mavjudligi va ishlatilishini ta'minlaydigan barqaror amaliyotlarni qo'llab-quvvatlash juda muhimdir. Organik moddalar - bu tirik organizmlar, chiqindilar yoki tirik organizmlarning qoldiqlarini o'z ichiga olgan uglerod asosidagi birikmalar. Bu moddalar ekotizimlar faoliyati uchun juda muhim, chunki ular o'simliklar va parchalanuvchilar uchun ozuqa moddalarini ta'minlaydi, ular organik moddalarni boshqa tirik organizmlar tomonidan qayta ishlatilishi mumkin bo'lgan ozuqa moddalariga aylantiradi.

Qishloq xo'jaligida organik moddalarning muhim rolini oshirib bo'lmaydi. Tuproqdagi organik moddalar tuproq tuzilishi va unumdorligiga hissa qo'shadi, bu o'simliklarning o'sishi uchun zarurdir. Kompost va go'ng kabi organik moddalar tuproqni boyitish va ekinlar hosildorligini oshirish hamda kimyoviy o'g'itlarga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish uchun ishlatiladi.

Organik sanoat ham iqtisodiyotning muhim tarmog'i bo'lib, bandlikni ta'minlaydi va daromad keltiradi. Organik dehqonchilik global miqyosda rivojlanayotgan sanoat bo'lib, iste'molchilar organik oziq-ovqatni afzal ko'rishadi va uning sog'lig'i va atrof-muhitga bo'lgan afzalliklarini tan olishadi. Organik mahsulotlar ishlab chiqarish va qayta ishlash qishloq joylarida ish bilan ta'minlash uchun maxsus jihozlar va tajribalarni ham talab qiladi.

Bundan tashqari, qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarishda organik moddalar ham qo'llaniladi. Etanol, biodizel va biogaz kabi bioyoqilg'i ekinlar, chiqindilar va qoldiqlar kabi organik moddalardan olinadi, bu ularni fotoalbom yoqilg'ilarga ekologik toza muqobil qiladi.

Organik o'g'itlar - tarkibida o'simlik yoki hayvon organik birikmalari shaklida oziq moddalari bo'lgan o'g'itlar. Organik o'g'itlarga ko'pgina mahalliy o'g'itlar, yashil o'g'it, shahar kommunal xo'jaligi chiqindilari (axlat va ularning kompostlari, oqindi suvlar cho'kindilari, najas), oziq-ovqat, kon va boshqa sanoat tarmoqlari chiqindilari hamda sapropel (cho'kma loyqa), poxol va boshqa kiradi. Organik o'g'itlar tuproqda biologik jarayonlarni kuchaytirib, uning fizik va kimyoviy xossalarini yaxshilaydi, oziq moddalar miqdorini oshiradi, tuproqning muhim agronomik xususiyatlariga har tomonlama ta'sir etadi va to'g'ri qo'llanilganda barcha ekinlar hosildorligini keskin oshiradi. Tuproq mikroorganizmlari hayot faoliyati natijasida Organik o'g'itlar parchalanganda o'simliklar o'zlashtira oladigan mineral birikmalar va chirindi hosil bo'ladi. Masalan, tuproqqa go'ng orqali o'simliklar uchun kerakli barcha oziq moddalar (makro- va mikroelementlar) tushadi. Bunday o'g'itlar to'liq o'g'itlar deb ataladi. Organik o'g'itlar tuproqqa solingan yilidagina emas, balki bir necha yil ta'sir etadi. Organik o'g'itlar faqat o'simliklar uchun mineral oziq moddalar manbai bo'lib qolmasdan, SO₂ manbai hamdir. Organik o'g'itlar tuproq mikroorganizmlari uchun energetik material va oziq manbai bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, go'ng va najasning o'zi mikrofloraga boy bo'ladi. Shuning uchun organik o'g'itlarning solinishi tuproqda azot to'plovchi bakteriyalar, ammonifikatorlar, nitrifikatorlar va boshqa foydali mikroorganizmlar guruhlari faoliyatini kuchaytiradi. Masalan, tipik soz tuproq yerlardagi g'o'zaga uzoq yillar davomida go'ng solinib turilganda tuproqning suv o'tkazuvchanligi ancha yaxshilanadi. Egatlarga birinchi bor suv taralganda tuproqning bir soatda suv ichishi o'g'itlanmagan dalada gektariga 117 m³ ni, har yili go'ng solinadigan dalada esa 195 m³ ni tashkil etdi.

Organik o'g'itlar gektariga 15-20 t va undan ortiq normada haydash vaqtida asosiy o'g'it sifatida ishlatiladi. Ular g'o'za, beda, g'alla almashlab ekishda bedapoya haydalgandan keyin 5-6-yillari solinadi. Organik o'g'itlar o'simliklarni oziqlantirishda mineral o'g'itlar bilan birgalikda ham qo'llaniladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, milliy iqtisodiyotda organik moddalarning ahamiyatini ortiqcha ta'kidlab bo'lmaydi. Organik sanoat oziq-ovqat, xomashyo va qayta tiklanadigan energiya bilan ta'minlashdan tortib, bandlik va daromad olishgacha bo'lgan davrda ekologik barqarorlikni ta'minlashga hissa qo'shish bilan birga, iqtisodiy o'sish va hayotni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://cen.acs.org/environment/green-chemistry/Industrial-ammonia-production-emits-CO2/97/i24>
2. <https://newatlas.com/energy/green-ammonia-phosphonium-production/>

3.Suryanto B. H. R. et al. Nitrogen reduction to ammonia at high efficiency and rates based on a phosphonium proton shuttle //Science. – 2021. – Т. 372. – №. 6547. – С. 1187-1191.

ПОЛУЧЕНИЕ КОАГУЛЯНТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Джураева Г.Х.

Каршинский инженерно-экономический институт

Современные тенденции развития химической индустрии требуют перспективных разработок ресурсосберегающих, выгодных экономически, а главное экологически безопасных схем производства, а также изготовлении новых улучшенных видов продукции.

Все возрастающее влияние человеческой деятельности на окружающую среду обострило проблему очистки воды. Это в одинаковой мере относится как к обеспечению населения чистой питьевой водой, так и очистке различных видов бытовых и промышленных стоков с целью предотвращения загрязнения природных водоемов.

Под действием коагулянтов дисперсные коллоидные частички объединяются в большие массы, которые затем, после флокуляции, можно удалить такими методами разделения твердой и жидкой фазы, как осаждение, флотация и фильтрация. Эффективными коагулянтами для систем с водной дисперсионной средой являются соли поливалентных металлов (алюминия, железа и др.).

Наибольшее распространение в нашей стране и за рубежом получили алюминийсодержащие коагулянты. Используемый для этой цели сульфат алюминия получают преимущественно из гидроксида алюминия, который является дорогостоящим реактивом.

Алюмосодержащий коагулянт также можно получать из нефелина. В этом случае выгодно получать квасцы, которые являются более эффективным коагулянтом.

В настоящее время также широко производят в промышленных масштабах и повсеместно используют для очистки вод пентагидроксохлорид алюминия - $Al_2(OH)_5Cl$, который обладает эффективными коагулирующими свойствами. Пентагидроксохлорид алюминия способствует интенсивному образованию хлопьев и осаждению коагулированных взвесей. При очистке вод с низким содержанием взвешенных частиц и солей расход данного коагулянта значительно ниже по сравнению с классическим сульфатом алюминия.

Использование для очистки воды смешанных коагулянтов, представляющих собой смесь солей железа и алюминия, показало высокую эффективность. При использовании смешанных коагулянтов область оптимальных значений рН значительно расширяется за счёт образования различных продуктов гидролиза, имеющих разнообразные физико-химические свойства.

При использовании смешанного коагулянта при температуре воды 20°C наблюдается такой эффект очистки, как при использовании сульфата алюминия при 80°C и сульфата железа при 50°C.

В исследуемой работе изучено в основном, получение смешанных коагулянтов из местных сырьевых ресурсов. Из отечественного сырья предпочтительными для получения коагулянтов являются алюмосиликатные руды: нефелиновые сиениты, каолиновые глины, цеолиты и бентонитовые глины. Исследовано процес разложения алюминийсодержащих руд – цеолитов и бентонитовых глин соляной кислотой с целью получения смешанных алюможелезных коагулянтов, нахождение оптимальных условий разложения руд в зависимости от их различных физических и химических свойств, а также получение новых химических соединений для очистки вод на основе оксида алюминия.

Особые характеристики смешанных коагулянтов дают возможность глубокой очистки вод от примесей. Смешанный коагулянт позволяет максимизировать качество воды при минимизации времени отстаивания и исключить перенос частиц.

Таким образом, изучение коагулирующих свойств смешанного алюможелезистого коагулянта, полученного из бентонитовых глин, показало его максимальную эффективность

при продолжительности процесса 20 минут и дозе 4 мг/л. Остаточное содержание в воде взвешенных веществ после использования данного коагулянта составило 4 мг/л.

Определена коагулирующая способность полученных продуктов - смешанных коагулянтов. Результаты исследования могут использоваться для получения эффективных коагулянтов для очистки вод.

Применение смешанного коагулянта при продолжительности коагуляции 20 мин дозами в 2-2,5 раза меньше, чем сернокислый алюминий, достигается больший коагулирующий эффект (96,4%), чем при применении сульфата алюминия, который составляет всего 85,2%.

Показана высокая эффективность данного коагулянта при высоких значениях мутности вод. Так, при содержании в воде взвешенных веществ в количестве 1000 мг/л, внесение коагулянта в дозе 20 мг/л (по оксидам железа и алюминия) обеспечивает очистку воды от примесей на 96,6%. Данный коагулянт также связывает в коагулированные комплексы тяжёлые металлы, увеличивая эффективность очистки воды.

Таким образом, показано, что алюможелезосодержащий смешанный коагулянт проявляет лучшие коагулирующие свойства по сравнению со стандартным коагулянтом - сернокислым алюминием.

Список литературы

1. Запольский А.К., Баран А.А. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды: Свойства. Получение. Применение. - Л.: Химия, 1987. – 208с.
2. Профилактические и лечебные свойства природных цеолитов / Е.М. Блажитко [и др.]. – Новосибирск, 2000.
3. Ткачев К.В., Запольский А.К., Кисиль Ю.К. Технология коагулянтов. -Л.: Химия, 1978.- 185 с.
4. Позин М.Е. Технология минеральных солей (удобрений, пестицидов, промышленных солей, окислов и кислот), ч. I, изд. 4-е, испр., Л., Изд-во «Химия», 1974.

3-SHO‘BA. NANOMATERIALLAR KIMYOSI VA TEXNOLOGIYASI

СИНТЕЗ И СПЕКТРАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ CdS, ПОКРЫТЫХ МЕРКАПТОУКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ

¹Зуфаров А.М., ²Сагдеев Д.О., ²Галяметдинов Ю.Г., ¹Мухамадиев Н.К.

¹Самаркандский государственный университет имени Ш.Рашидова,

²Казанский национальный исследовательский технологический университет,

В данной работе изучены синтез коллоидных квантовых точек сульфида кадмия, оптические и фотокаталитические свойства, свойства стабилизатора меркаптоуксусной кислоты. Наночастицу CdS, полученную коллоидным методом, стабилизировали стабилизаторами меркаптоуксусной кислоты и изучали ее оптические и фотокаталитические свойства. Синтез проводился при повышенной температуре в течение 30 мин. Для исследования было выбрано ПАВ меркаптоуксусная кислота, которое способно адсорбироваться на поверхности сульфидных наночастиц и имеет гидрофильную группу на противоположном конце, и его адсорбция происходит на тиоле. Синтез квантовых точек осуществлялся методом конденсации из пересыщенного раствора в водной среде при щелочных значениях pH среды. Исследования показали, что фотокатализаторы на основе CdS обладают превосходными фотокаталитическими характеристиками с точки зрения производства солнечного топлива и очистки окружающей среды.

Окружающей среде наносится большое количество различных токсичных и химических загрязнителей. Для решения энергетических и экологических кризисов необходим срочный переход к новым и «зеленым» технологиям. Наука добивается больших успехов в решении вышеперечисленных глобальных энергетических проблем и создании устойчивых экологически чистых источников энергии. Необходимо срочно развивать чистые, возобновляемые и дешевые источники энергии, а также внедрять новые технологии для снижения загрязнения окружающей среды [2,3].

Для синтеза наночастиц CdS использовали такие реагенты, как дигидрат ацетата кадмия (II) (99%, Sigma-Aldrich), нонагидрат сульфида натрия (х.ч., ТатХимПродукт), меркаптоуксусная кислота и гидроксид натрия родамин Б. Квантовые точки сульфида кадмия были получены методом коллоидного синтеза методом конденсации из пересыщенного раствора в водной среде. Процесс синтеза включает в себя несколько стадий. Сначала были синтезированы наночастицы сульфида кадмия. Для этого на электронных весах отмеряли 0,25 ммоль (66,7 мг) дигидрата ацетата кадмия ($Cd(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$). Отмеренное количество 66,7 мг дигидрата ацетата кадмия поместили в круглодонную колбу и растворили в 10 мл дистиллированной воды с образованием раствора. Раствор получали растворением 30 миллиграммов сульфида натрия ($Na_2S \cdot 9H_2O$) (0,125 ммоль) в 3 мл дистиллированной воды в химическом стакане. Глицериновую баню помещали на магнитную мешалку, затем к исходно приготовленному раствору ацетата кадмия по каплям добавляли стабилизатор до образования сложного осадка кадмия. К полученному осадку добавляли раствор гидроксида натрия с концентрацией 2 моль/л до pH=12 и нагревали раствор при температуре 850°C. К реакционной смеси добавляли заранее приготовленный раствор сульфида натрия и в результате наблюдали образование квантовых точек. Реакцию проводили в атмосфере газообразного азота в течение 30 минут. По окончании реакции в систему добавляли этанол до образования помутнения. Смесь помещали в пробирки и центрифугировали при 6000 об/мин в течение 10 минут. Осадок повторно растворяли в воде. Спектры поглощения синтезированного образца (рис. 1) записывали на спектрофотометре PerkinElmer LAMBDA 35 UV/VIS. Спектры люминесценции получали на спектрофлуориметре Varian Cary Eclipse (рис. 2).

Рис. 1. Спектр поглощения наночастицы CdS, стабилизированной меркаптоуксусной кислотой

Рис. 2. Спектр люминесценции наночастицы CdS, стабилизированной меркаптоуксусной кислотой

Фотокаталитические исследования проводились с использованием модельной реакции разложения родамина Б, концентрацию которого контролировали спектрофотометрически по уменьшению интенсивности пика поглощения при 554 нм (рис. 3).

Рис.3. Влияние фотокатализатора CdS, стабилизированного меркаптоуксусной кислотой, на разложение родамина Б

Для проведения реакции в фотореактор загружали раствор родамина Б концентрацией $5 \cdot 10^{-5}$ моль/л и квантовые точки массовой концентрацией 0,25 г/л. Облучение осуществлялось ксеноновой лампой. Температуру в реакторе поддерживали на уровне 27°C. Скорость реакции контролировали путем отбора проб каждые 5 мин в течение 30 мин.

Использованной литературы:

1. Doumon N. Y., Yang L., Rosei F. Ternary organic solar cells: A review of the role of the third element //Nano Energy. – 2022. – V. 94. – P. 106915.
2. Wang A. He, M., Green, M. A., Sun, K., & Hao, X. A Critical Review on the Progress of Kesterite Solar Cells: Current Strategies and Insights //Advanced Energy Materials. – 2023. – V. 13. – №. 2. – P. 2203046.
3. Rehman S. , Alhems, L. M., Alam, M. M., Wang, L., & Toor, Z. A review of energy extraction from wind and ocean: Technologies, merits, efficiencies, and cost //Ocean Engineering. – 2023. – V. 267. – P. 113192.
4. McConnachie, M., Konarova, M., & Smart, S. (2023). Literature review of the catalytic pyrolysis of methane for hydrogen and carbon production. International Journal of Hydrogen Energy. -[V. 48, \(66\)](#) , - 2023, -P.25660-25682

NANOMATERIALLAR KIMYOSI VA TEXNOLOGIYASI

Durmanova S.S., Shaymanova R.S.

Termiz muhandislik-texnologiya instituti

Nanotexnologiya — fundamental va amaliy fan va texnologiya sohasi bo‘lib, u nazariy asoslash, tadqiqot, tahlil va sintezning amaliy usullari, shuningdek, ma’lum atom tuzilishiga ega bo‘lgan mahsulotlarni ishlab chiqarish va ulardan foydalanish usullari bilan shug‘ullanadi

Molekulyar o‘lchamdagi nanotrubalar.

Nanotexnologiyaning amaliy jihati atomlar, molekulalar va nanozarrachalarni yaratish, qayta ishlash va manipulyatsiya qilish uchun zarur bo‘lgan qurilmalar va ularning tarkibiy qismlarini ishlab chiqarishni o‘z ichiga oladi. Nanomaterial bo‘lishi uchun kamida bitta chiziqli o‘lchami 100 nm dan kam bo‘lishi zarur

Nanotexnologiyalar an’anaviy fanlardan sifat jihatidan farq qiladi, chunki bunday shkalalarda materiya bilan ishlashning odatiy makroskopik texnologiyalari ko‘pincha qo‘llanilmaydi va odatdagi shkalada ahamiyatsiz bo‘lgan mikroskopik hodisalar sezilarli darajada kuchayadi.

Nanotexnologiya va xususan, molekulyar texnologiya yangi juda kam o‘rganilgan fanlardir. Bu sohada bashorat qilingan asosiy kashfiyotlar hali amalga oshirilmagan. Shunga qaramay, olib borilayotgan izlanishlar allaqachon amaliy natijalarni bermoqda.

Nanotexnologiyada ilg‘or fan yutuqlaridan foydalanish uni yuqori texnologiya sifatida tasniflash imkonini beradi.

Zamonaviy [elektronikaning](#) rivojlanishi qurilmalarning o‘lchamlarini kamaytirish ustida bormoqda. Boshqa tomondan, klassik ishlab chiqarish usullari o‘zlarining tabiiy iqtisodiy va texnologik to‘sig‘iga yaqinlashib bormoqda, bu yerda qurilmaning o‘lchami biroz kamayadi, ammo iqtisodiy jihatdan xarajatlar eksponensial ravishda oshadi. Nanotexnologiya - elektronika va boshqa ilm-fanni ko‘p talab qiladigan tarmoqlarni rivojlantirishdagi navbatdagi mantiqiy qadamdir.

Nanotexnologiya fanlararo fan bo‘lganligi sababli, ilmiy tadqiqotlarni o‘tkazish uchun „klassik“ [biologiya](#), [kimyo](#) va [fizika](#) kabi usullardan foydalaniladi. Nanotexnologiya sohasidagi nisbatan yangi tadqiqot usullaridan biri bu skanlovchi zondli mikroskopik usuli. Hozirgi vaqtda tadqiqot laboratoriyalarida nafaqat „klassik“ zond mikroskoplari, balki optik va elektron mikroskoplar bilan birgalikda qo‘llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Natsionalniy standart RF. Nanotexnologii. Chast 1. Osnovnie termini i opredeleniya. GOST R 55416-2013 / ISO/TS 80004-1:2010 Gruppya T00
2. ISO — Technical committees — TC 229 — Nanotechnologies
3. James E. McClellan III, Harold Dorn. Science and Technology in World History. Second Edition. Johns Hopkins university press, 2006. p.263
4. „[arxiv nusxasi](#)“. 27-yanvar 2012-yilda asl nusxadan [arxivlandi](#). Qaraldi: 29-may 2022-yil.
5. [Нанотехнологии. Наука будущего 2009.](#)

ИССЛЕДОВАНИЕ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ АНГРЕНСКОГО ТЭС

Хамдамов Д.Х., Камолов Т.О., Бекмуратова М.Г., Абдурасулова З.Х., Раупова Д.Н.
Ташкенский государственный технический университет им. Ислама Каримова
Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиёт»

Среди промышленных отходов одно из первых мест по объемам занимают композиционные золы и шлаки от сжигания твердых видов топлива (уголь разных видов, горючие сланцы, торф) на тепловых электрических станциях. Огромные количества композиционной золы и шлака скопились в отвалах, занимающих ценные земельные угодья. Содержание композиционных золошлаковых отходов требует значительных затрат. В то же время композиционные золы и шлаки тепловых электрических станций можно эффективно использовать в производстве различных строительных материалов, что подтверждается многочисленными научными исследованиями и практическим опытом.

Из композиционных зол и шлаков возможно производство большого количества строительных материалов, изделий и конструкций, необходимых при возведении жилых и промышленных зданий, сельскохозяйственных объектов, дорожных и гидротехнических сооружений и т.п. Необходимость использования зол и шлаков диктуется не только экономическими соображениями, но и требованиями по охране окружающей среды.

На рис.1. представлены дифрактограммы отдельных образцов КЗШО.

Рис. 1. Дифрактограмма пробы -1

Рис. 2. Дифрактограмма пробы -2

Рис. 3. Дифрактограмма пробы -3

Рис. 4. Дифрактограмма пробы -4

Как видно из рис. 1-4 дифрактограммы образцов отличаются по структуре и интенсивности рефлексов, что подтверждает различие в составе указанных проб. Наиболее сложной по структуре является рентгенограмма образца 3. Именно в этом образце наибольшее содержание, золота, серебра, РЗМ и актиноидов.

В составе зол и шлаков преобладают кремнезем, глинозем, оксиды железа и кальция. По отношению суммы основных оксидов (CaO , Al_2O_3 , MgO , FeO , Fe_2O_3 , MnO) к сумме кислых (SiO_2 , P_2O_5 , TiO_2) относится к кислым шлакам. Фазовый состав кислых зол и шлаков представлен кристаллическими фазами плагиоклазами (анортит, ортоклаз, альбит) кварц, кристобаллит, гематит, магнетит, пирит и др., которые по объему составляют более 60%, остальное количество представлено неоднородностью фазового состава. Они в основном полиминеральный, содержат реликты твердого топлива и различное остаточное и слабо-термическое переотложенное природное вещество (каолин, циркон, редкоземельные минералы и др.). В отдельных пробах обнаружено высокое содержание редких, благородных, редкоземельных и попутных элементов в золах ТЭС Ангрена (по данным рентгенофлуоресцентного и пробирного анализа).

Зола относится к мелкодисперсным материалам. Результаты экспериментов показывают, что удельная поверхность золы-уноса по БЭТ составляет $12-80 \pm 0,4 \text{ м}^2/\text{г}$.

Экологические проблемы, связанные с использованием угля в энергетике, являются, пожалуй, наиболее серьезным фактором, ограничивающим в обозримой перспективе масштабы вовлечения твердого топлива в структуру топливоснабжения энергетического сектора. Количество вредных выбросов напрямую зависит от объема и структуры топлива потребления. Детальное изучение состава и свойств КЗШО обеспечит полное использование этих ценных техногенных отходов, что кроме существенного экономического эффекта решит и многие экологические проблемы.

ВЛИЯНИЕ НАНОМОЛЕКУЛ СЕЛЕНА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В КРЕМНИЕВЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ

Таштемиров.К.

Факультета компьютерной инженерии

Нурафшанский филиал Ташкентского университета информационных технологий

В статье анализируется, как использование наномолекул селена в кремниевых солнечных элементах существенно влияет на эффективность их преобразования солнечной энергии.

Кремниевые солнечные элементы (СЭ) с р-п переходом несомненно являются наиболее перспективным источником альтернативной энергии. Однако СЭ на базе как кремния, так и других полупроводниковых материалов имеют один существенный недостаток, заключающийся в том, что солнечные лучи с энергией меньше, чем ширина запрещенной зоны полупроводника (E_g) не дают вклада в выходную мощность. Кроме того, эта часть световой энергии проходя по толще полупроводника без потерь, полностью поглощается в тыловом контакте СЭ. вследствие чего кристалл нагревается. По мере увеличения температуры кристалла диффузионная длина неравновесных носителей тока в кремнии возрастает, поскольку коэффициент диффузии не изменяется, либо растет, а время жизни их возрастает. Увеличение диффузионной длины в свою очередь приводит к возрастанию тока неравновесных носителей фотовозбужденных солнечным излучением. Однако величина напряжения холостого хода СЭ при этом уменьшается быстрее за счет экспоненциальной зависимости тока насыщения от температуры. Кроме того, более плавная форма вольт - амперной характеристики СЭ при повышенных температурах приводит к уменьшению фактора заполнения. Поэтому в целом повышение температуры кристалла приводит к уменьшению эффективности преобразование солнечной энергии. В связи с этим создание по толщине кристалла СЭ слоя способного поглощать солнечные лучи с энергией $h\nu < E_g$ несомненно является актуальной задачей в целях повышения эффективности преобразования солнечного излучения за счет расширения спектрального диапазона фото отклика и снижения температуры нагрева базы. Это цель может быть эффективно реализована путем легирования кристаллов кремния с примесями, вносящие в запрещенную зону кремния многозарядные глубокие центры желательны вблизи середины запрещенной зоны материала. Известно, что многозарядные примесные центры в кремнии отличаются анизотропными сечениями захвата относительно неравновесных носителей тока и тем самым способствуют повышению времени жизни фотовозбужденных носителей тока. Что в свою очередь способствует дополнительному повышению эффективности преобразования энергии солнечного излучения.

Целью настоящих исследований является выбор оптимальной примеси способствующей максимальному расширению спектрального диапазона поглощения солнечного излучения и времени жизни фотовозбужденных неравновесных носителей и тем самым добиться повышения эффективности СЭ на базе кремния.

В настоящее время изучены поведение более 30 элементов таблицы Менделеева в кремнии [1], создающих в запрещенной зоне материала глубокие уровни. Среди них с наиболее максимальной концентрацией электрически активных атомов в кремнии является селен. Максимальная растворимость селена в кремнии достигает до величины 10^{17} см^{-3} . При этом селен с внешней электронной конфигурацией $4s^2 4p^4$ преимущественно растворяется в узлах кристаллической решетки, образуя твердый раствор замещения. После sp^3 гибридизации с соседними атомами кремния у селена остается еще два лишних электрона, с наличием которых связано образования двух глубоких донорных уровня с энергиями ионизации $E_c - 0,26$ и $E_c - 0,51$ эВ [2-4]. Максимальная концентрация электроактивных атомов селена в кремнии составляет $\sim 5 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$.

При изготовлении СЭ в качестве исходного материала использовались пластинки монокристаллического кремния марки КДБ с удельным сопротивлением $\sim 1 \text{ Ом}\cdot\text{см}$. с толщиной 0,5 мм. Кристаллы предварительно диффузионно легировались селеном. Диффузия

селена осуществлялось в два этапа. На первом этапе на поверхности кремневых пластин создавался стеклянный слой селена, после чего с помощью плавиковой кислоты с тыльной стороны кристалла удалялась стеклянная пленка. На втором этапе производился разгонка селена вглубь кристалла при температуре 1250⁰ С. Длительность отжига выбиралась с учетом коэффициента диффузии селена, так чтобы получить поверхностный слой, легированный селеном толщиной 100 мкм. В последствии с поверхности пластин стравливался стеклянный слой и с применением традиционной технологии лицевая сторона легировалась фосфором, а тыльная сторона бором с учетом температурной зависимости коэффициента диффузии и растворимости фосфора. Температура и длительность отжига подбирались таким образом, чтобы получить на лицевой стороне n⁺-слоем с концентрацией N_D=5·10¹⁸см⁻³ и глубиной залегания p-n перехода x_i=0,2 мкм. Известно что такие условия легирования лицевой поверхности кристалла способствуют повышению спектрального фотоотклика высокоэнергетических фотонов, а создание вблизи тыльной поверхности сильнолегированного p⁺- слоя образует барьер, который способствует повышению выходного напряжения. Для сравнения в аналогичных условиях были изготовлены СЭ без слоя легированного селеном. Омические контакты были получены путем вакуумного напыления никеля на поверхности пластин. Как показали результаты сравнительных исследований в идентичных условиях, к.п.д. СЭ с слоем легированным селеном оказалось на 15-20% эффективнее, чем СЭ без легированного слоя. При этом увеличивалось как плотность тока короткого замыкания, так и напряжение холостого хода. Если увеличение тока короткого замыкания объясняется расширением спектрального диапазона фотоотклика в сторону длинных волн за счет генерации дополнительных носителей тока с глубоких уровней селена, то повышение напряжение холостого хода объясняется образованием дополнительного потенциального барьера на границе раздела слоя легированного селеном. Кроме того увеличению к.п.д. СЭ способствуют также наномолекулы селена Se₂ и Se₄, возникающие в объеме кремния в процессе легирования селеном. Здесь следует отметить, что наблюдаемые энергетические уровни в кристаллах кремния легированных селеном E_c-0,26 и E_c-0,51 эВ скорее всего связаны наличием таких наномолекул селена. При этом первый уровень относится к молекулам Se₂, а второй Se₄. Наномолекулы Se₂ и Se₄ в зависимости от степени компенсации материала могут находиться в различных зарядовых состояниях, изменяющихся соответственно в пределах (Se₂⁰)⁰÷(Se₂⁺⁺)⁺⁴ и (Se₄⁰)⁰÷(Se₄⁺⁺)⁺⁸. В отличие от атомарных центров потенциал многозарядных центров «наномолекул» при малых концентрациях равновесных носителей тока в области p-n перехода становится дальнедействующим. При этом высота потенциального рельефа зависит от зарядового состояния центров «наномолекул» и по мере увеличения заряда центров высота потенциального рельефа увеличивается. В данном случае образцы Si<Se> можно рассматривать как неоднородный материал с характерным потенциальным рельефом с наличием рекомбинационного и дрефового барьера для неравновесных носителей тока. При освещении образцов имеющих потенциальный рельеф, разделяет генерируемых носителей тока. Фотовозбужденные электроны захватываются с центрами «наномолекул» селена, тогда, как дырки накапливаются в потенциальных буграх валентной зоны. Иными словами фотовозбужденные неравновесные носители тока в объёме кристалла будут находиться в пространственно разделенном состоянии. Именно пространственно разделенное состояние неравновесных носителей тока способствует снижению вероятности их рекомбинации. Если учесть, что в области p-n перехода зарядовое состояние наномолекул селена максимально, то высота рекомбинационного барьера также становится максимальным. Снижение вероятности рекомбинации фотовозбужденных неравновесных носителей тока в свою очередь способствует заметному увеличению тока короткого замыкания. А наличие дополнительного потенциального барьера в свою очередь приводит к увеличению напряжении холостого хода.

Использованной литературы:

1. Милнс А. Примеси с глубокими уровнями в полупроводниках. Мир, М 1977, с 562.
2. Жданович Н.С., Козлов Ю.И. ИК поглощение и фотопроводимость кремния, легированного серой и селеном. ФТП, 1976, т 10, №10, с. 1846-1848.
3. Султанов Н.А. Фотоэлектрические свойства кремния с примесью селена. ФТП, 1974, т.8, №9, с.1777-1780.
4. Kamilov T. S., Sharipov B. Z. Study of Peculiarities of Heat Emission at the Interface of MnSi₄-Si<Mn>Me Heterostructures. International Conference International Conference on Thermoelectrics, 2010, 1-3 june, Shanghai , Chaina.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ СУЛЬФАТА АЛЮМИНИЯ В РАСТВОР ПРИ ФТОРИДНОЙ ОБРАБОТКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФТОРИДА АММОНИЯ

Хамдамов Д.Х., Камолов Т.О., Рахматова Н.Ш., Абдурасулова З.Х., Раупова Д.Н.
*Ташкенский государственный технический университет им. Ислама Каримова
 Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиёт»*

В настоящее время в мире извлечение редкоземельных элементов и драгоценных металлов при переработке техногенных композитных золошлаковых отходов тепловых электростанций (ТЭС), а также предотвращение загрязнения окружающей среды является актуальной проблемой сегодняшнего дня. Известно, что накопление техногенных отходов является одним из основных факторов, препятствующих устойчивому развитию мировой экономики. Использование твердого топлива на угольных ТЭС приводит к экологической проблеме образования больших объемов композиционных золошлаковых отходов (КЗШО). В связи с этим, извлечение редкоземельных элементов и драгоценных металлов на основе переработки золошлаковых отходов является одним из важных задач.

Изучение закономерностей взаимодействия представляют большую трудность, поскольку зола является многокомпонентной системой. Наличие большого числа компонентов затрудняет их анализ и делает этот процесс очень трудоемким. Поэтому для частичного решения проблемы проводится идеализация состава по некоторым компонентам. Так как основными золаобразующими компонентами являются оксиды Fe, Al, Si, то наиболее рационально было бы изучение процесса растворения именно этих компонентов. Одновременное изучение поведения других составляющих может дать представления о процессах, протекающих с их участием.

Эксперимент осуществляли, используя в качестве фторирующего агента фторид аммония. В тефлоновый стакан вносили золу и фторид аммония, смесь перемешивали и приливали по каплям концентрированную серную кислоту при постоянном перемешивании. Для проведения эксперимента при повышенной температуре смесь предварительно нагревали на плитке с градуированным резистором. При фторидной обработке протекают следующие реакции:

При продолжительном нагревании реакционной среды протекают следующие реакции:

В таблицах 1-2 представлены зависимость извлечения сульфата алюминия от избытка фторида аммония, от температуры и времени обработки.

Таблица 1.

Зависимость степени извлечения сульфата алюминия в раствор от избытка фторида аммония

NH₄F: зола	0,8	1	1,2	1,4
$\alpha(\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3)$, %	47,6 ± 2,4	63,4 ± 3,2	64,2 ± 3,2	52,5 ± 2,6

По полученным данным построен график зависимости степени извлечения сульфата алюминия в раствор от избытка фторида аммония:

Рис. 1. Зависимость степени извлечения сульфата алюминия в раствор от избытка фторида аммония

Из рис. 1 видно, что максимальная степень извлечения сульфата алюминия в раствор достигается при небольшом избытке фторида аммония (не больше чем 1,2).

Известно, что при увеличении температуры и времени нагревания из фторсернокислых пульп удаётся практически полностью удалить фтор в виде фтористого водорода.

Таблица 2.

Зависимость степени извлечения сульфата алюминия в раствор от температуры и времени обработки

Время обработки	120°C	250°C
	$\alpha(\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3)$, %	$A(\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3)$, %
0	0	0
10	20,1 ± 1,0	28,0 ± 1,4
20	36,9 ± 1,8	51,6 ± 2,6
30	101,5 ± 2,6	64,8 ± 3,2
50	60,0 ± 3,0	78,3 ± 3,9
70	66,4 ± 3,3	88,1 ± 4,4
90	70,2 ± 3,5	92,0 ± 4,6

Поэтому было изучено влияние температуры и времени нагрева на степень извлечения сульфата алюминия в раствор.

Рис.2. Зависимость степени извлечения сульфата алюминия в раствор от температуры и времени обработки

По полученным данным построен график зависимости степени извлечения сульфата алюминия в раствор от температуры и времени обработки.

Из рис. 2. видно, что при увеличении времени и температуры обработки извлечение сульфата алюминия в раствор увеличивается, что свидетельствует о том, что фтор практически полностью удаляется из реакционной среды.

XITOZAN VA MOCHEVINA ASOSIDA OLINGAN UGLEROD NUQTALARINING INGIBITOR SIFATIDA QO'LLANILISHI

Yaxshinorov H.U., Eliboyev I.A., Berdimurodov E.T., Akbarov X.I., Xandamov D.A.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Sof metallar va ularning qotishmalari atrof-muhit bilan kimyoviy yoki elektrokimyoviy reaksiyalar natijasida korroziyaga uchraydi. Sanoat texnologiyasining jadal rivojlanishida korroziya global muammoga aylandi. Korroziya tufayli sanoat mashinalari, uy xo'jaliklari, binolar, transport va temir yo'l ko'priklari kabi aktivlarning shikastlanishi juda katta ta'sir ko'rsatadi. Korroziya tufayli har yili po'latning uchdan bir qismi yo'qoladi va global iqtisodiy yo'qotish YaIMning 3 foizini tashkil qiladi. Ushbu yo'qotishdan qutqarish uchun sanoat korroziyadan himoya qilishning turli usullarini ishlab chiqdi. Ular orasida korroziya ingibitorlari keng tarqalgan.

Po'lat qotishmalarini korroziyadan himoya qilishning samarali usuli korroziya ingibitorlarini qo'shishdir. Polisaxaridlar oilasiga mansub polimerlar metall ionlari bilan o'zaro ta'sir qiluvchi faol markazlarga ega bo'lganligi sababli potentsial tabiiy ingibitorlar hisoblanadi. Xitozan metallar uchun samarali ingibitor sifatida qo'llash uchun mos polisaxariddir. Ushbu polimer amin guruhlarini protonlanganda suyultirilgan kislotali muhitda polielektrolitga o'xshash harakatni ko'rsatadi. Yaxshi plyonka hosil qilish qobiliyati va metall yuzasiga yuqori darajada yopishish xitozanni metallarga qoplanishiga imkon beradi va himoya to'sig'ini ta'minlaydi. Polimerlardan foydalanish ham katta e'tiborni tortdi, chunki ular arzon, barqaror va toksik emas. (1-rasm)

1-rasm. Xitozan polimerining tuzilishi va ko'rinishi

Uglerod kvant nuqtalari, shuningdek uglerod nuqtalari (CQD) uglerod nanozarralari bo'lib, ularning o'lchami <10 nm dan kichik bo'ladi. (C dots) uglerod nuqtalari ko'plab noyob strukturaviy, fizik-kimyoviy va fotokimyoviy xususiyatlarga ega, bu ularni biologiya, qurilmalar, kataliz va boshqa ilovalar uchun istiqbolli platformaga aylantiradi. Biroq, (C dots) uglerod nuqtalarning murakkab tabiati tufayli (C dots) uglerod nuqtalarning fizik va kimyoviy xossalarini chuqur tushunish hali ham katta muammodir. So'nggi o'n yillikdagi (QD) kvant nuqtalarning yutuqlari va tajribasi (C dots) uglerod nuqtalarni yanada rivojlantirish uchun muhim qadriyatlarni ta'minlashi kutilmoqda. (2-rasm B va F).

2-rasm. Uglerod nuqtalari

Xitozan asosidagi uglerod nuqtalarini sintez qilishda gidrotermal usuldan foydalanildi. Xitozan polimer modda bo'lganligi uchun suvda erimaydi shuning uchun uni daslat suv sirka kislota aralashmasiga eritib olindi va unga mochevina qo'shildi. Chunki mochevina amino guruhga boyligi va xitozan gidroksil va amino guruhga boyligi uchun ingibitorlik xossasini va suvda eruvchanligini yaxshilaydi. Sintez yuqori haroratda (180 °C) 5 soat davomida gidrotermal usulda amalga oshirildi. Olingan uglerod nuqtalari (72 soat davomida) dializ, filtrlash va sentrifuga (yuqori tezlikda) qilish orqali yirik zarrachadan tozalandi. Natijada toza holatdagi xitozan-mochevina uglerod nuqtalari olinadi.

Xitozan-Mochevina uglerod nuqtasi olindi.(3-rasm)

3-rasm. Gidrotermal reaktor (A), dializ orqali tozalangan uglerod nuqtlari eritmasi (B) , toza holatdagi uglerod nuqtalari (C)

Olingan Xitozan-Mochevina asosida uglerod nuqtalari barqaror, suvda yaxshi eriydi va yuqori ingibirlash samaradorligiga ega arzonligi, kuchli moslashuvchanligi, oddiy jarayoni va iqtisodiy samaradorligi tufayli turli sohalarda qo'llaniladi. Juda past konsentratsiyada korroziya ingibitori metallni korroziyadan himoya qilishi mumkin. Olingan uglerod nuqtalari metall korroziyasiga qarshi yuqori samarali ingibitorlik xossasini namoyon qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Wang, Q., Zhang, J., Shi, D., & Du, M. (2015). Synthesis, characterization and inhibition performance of vanillin-modified chitosan quaternary ammonium salts for Q235 steel corrosion in HCl solution. *Journal of Surfactants and Detergents*, 18(5), 825–835.
2. [Kong, P., Feng, H., Chen, N., Lu, Y., Li, S., & Wang, P. \(2019\). Polyaniline/chitosan as a corrosion inhibitor for mild steel in acidic medium. *RSC Advances*, 9\(16\), 9211–9217](#)
3. Ledwig, P., Kot, M., Moskalewicz, T., & Dubiel, B. (2017). Electrophoretic deposition of nc-TiO₂/chitosan composite coatings on X2CrNiMo17-12-2 stainless steel. *Archives of Metallurgy and Materials*, 62(1), 405–410.

4-SHO‘BA. NOORGANIK MODDALAR TEXNOLOGIYASIDA KATALIZATORLAR VA ADSORBENTLAR; QATTIQ JISMLAR KIMYOSI

“MAXAM-CHIRCHIQ” AJ KORXONASINING MARKAZIY LABORATORIYASIDA OLINGAN KATALIZATORNING SINOV NATIJALARI

Farmanov B.I.

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Sintez-gazi hosil qilishning turli usullari mavjud bo‘lib, bulardan biri tabiiy gazning riforming qilishdir. Bunga ishlatiladigan katalizator turlariga quyidagilarni misol qilib aytishimiz mumkin: GIAP-3-6H, GIAP-8, GIAP-18, DKR-1, K-87, K-905, AKI-M, NIAP-03-01, KATASSO 25-4Q, KATASSO 57-4Q, RK-211, RK-20, R-67-7H, Refor-Max 300 va aralash turi GIAP-16, GIAP-19. Shu katalizatorlar qatoriga yangi turdagi takomillashtirilgan CHKR-3-06 va CHKR-07 turdagi katalizatorni ham kiritishimiz mumkin. Har bir katalizator o‘zining tarkibi, xossalari, shaffof tashuvchisi, mexanik mustaxkamligi va faolligi bilan ajralib turadi. Olingan kalsiy-magniy-aluminat tashuvchisi Al_2O_3 ning massa ulushi 98,5% ga teng bo‘lib, namlikni shimish darajasi 22-26%, to‘kilish jichligi 0,67-0,87 kg/dm^3 , mexanik sinishi kuchi 23 MPa teng.

$CaO/MgO=1/1;1/0,75;1/0,5$ va Al_2O_3 nisbati yuqori haroratda kuydirishda kalsiy-magniy-aluminat hosil bo‘lishi 1380°C haroratiga ega bo‘ladi. Shuning uchun kalsiy qo‘shilishi bilan tashuvchining yuqori haroratda kuydirish 1380°C dan past bo‘lmasligi kerak. Kalsiyni bir xil taqsimlash uchun nitrat suvli eritma shaklida ya‘ni $Ca(NO_3)_2 \cdot 4H_2O$ qo‘shish tavsiya etiladi.

O‘zbekistonda ishlab chiqilgan "MAXAM-CHIRCHIQ" AJ texnologiyasi asosida tayyorlangan CHKR-21 tashuvchisi 7,5% CaO 7,5/5,6/3,75% MgO va Al_2O_3 dan tashkil topgan. "MAXAM-CHIRCHIQ" AJning laboratoriya sinovdan muvaffaqiyatli o‘tdi (1-jadval).

1-jadval

Katalizator quyidagi xususiyatlarga ega:

Kimyoviy tarkibi, %				Tashqi ko‘rinishi o‘lchami: tashqi diametri, balandligi	To‘kma zichligi, kg/dm^3	Mexanik mustaxkamlik: MPa	Faolligi: Konversiyalanmagan metan, % 500°C 700°C
Al_2O_3	CaO	MgO	NiO				
75,0	7,5	7,5	9,24	6 burchakli	0,61	24	38,0 5,0
76,9	7,5	5,6	12,4	0,9-0,6	0,64	23	
78,75	7,5	3,75	8,76	1,0-1,4	0,57	21	

CHKR-21 katalizatori Kat 6.3-106:2006 sifat me‘yoriy hujjati talablarga javob beradi, ammo eng yaxshi analoglarga nisbatan mexanik mustahkamligi yetarli emas. Oldimizga qo‘ygan asosiy maqsad - katalizatorni ishlash muddatini uzaytirish hisoblanadi.

Katalizator sinovi 1-rasmda amalga oshiriladi.

1-rasm. Laboratoriyada katalizatorning sinovini o'tkazish sxemasi

- | | |
|--|--|
| 1,1", 1" - H ₂ , N ₂ , CH ₄ ballonlari | 17-ksilol bobini bug'latgich |
| 2,2\ 2" H ₂ , N ₂ , CH ₄ liniyada reduktorlar | 18-ksilol termostati |
| 3, 3', 3", 12 - bitta yo'nalishli kran | 19-ksilol bug' kondensatsiyasi uchun quvur |
| 4,4", 4" - manostatlar | 21, 28, 31-uch tomonlama kran |
| 5-Tishchenko (Drexel) | 23-kvarts reaktori |
| 6,6" - gidrometr | 24-tanlangan pipet |
| 7-HP-I absorberli ustun | 25-termokupl |
| 8-kulrang tozalash massasi | 26-suv sovutgichi |
| 9,20,22 ustun-elektir pechi | 27-bug' kondensati to'plami |
| 10, 29-Ca(CH ₃ COO) ₂ eritmasi bilan tozalash | 30-gaz hisoblagichi |
| 11 - termokupl kromel-alyuminiy | 32-asbest shnuri-o'rash |
| 13-bosim shishasi | 33, 36-ikki tomonlama kran |
| 14-buretka (50-100) cm ³ | 34-ipli suv ta'minoti |
| 15-suv ta'minoti kapillyari | 35, 35', 35" - taroqda uch tomonlama kran |
| 16-simob difmanometr | |

“MAXAM-CHIRCHIQ” AJ korxonasiining markaziy laboratoriyasida olingan katalizatorning sinov natijalari 2- jadvalda keltirilgan.

2-jadval

CHKR-06 (takomillashtirilgan) katalizatorining sinov natijalari jadvali

16³⁰ sinov uskunasi tekshirildi va ishga tushurildi. Azot bilan ishga tayyorlandi.

17⁰⁰ vodorod berildi va harorat 500⁰C gacha ko'tarila boshlandi.

Vaq t	Haroratlar rejimi, °C			Suvning rejimi			Gazning rejimi CH ₄	Izoh
	reaktordagi	S ni tozalashdagi	ksiloldagi	deformanometra bosimi, mm	Byuretkadagi suv satxini o'lchash, ml	Suvning sarfi, ml		
10 ³⁰	500	250	180	61	19	17	30	Chiqish №1-35,3%
11 ⁰⁰	500	250	180	84,5	23,5	20	30	Chiqish №2-36,1%
11 ³⁰	500	250	180	100/6,5	22	17	30	Chiqish №3-35,8%
14 ⁰⁰	700	250	185	100/21	25,5	13	30	Chiqish №1-5,6%
14 ³⁰	700	250	185	44,5	24	14	30	Chiqish №2-6,8%
15 ⁰⁰	700	250	185	70	24,5	14	30	Chiqish №3-7,2%
15 ³⁰	700	250	185	93	23	13	30	Chiqish №4-6,5%

Ts 0020368-15:2014 korxonada standart bo'yicha CHKR-06 (takomillashtirilgan) katalizatori sinov natijasi 500°C haroratda parchalanmagan qoldiq metanning miqdori 37% ko'p bo'lmasligi kerak. 700°C haroratda parchalanmagan qoldiq metanning miqdori 8% dan ko'p bo'lmasligi kerak.

Sinov natijasi asosida CHKR-06 (takomillashtirilgan) katalizatori sinov natijasi ko'rsatgichlari 500°C haroratda parchalanmagan qoldiq metanning miqdori 35,7 % va 700°C haroratda parchalanmagan qoldiq metanning miqdori 6,5 % ni tashkil qildi.

Bo'ktirilgan NiO GOST talabiga mos keladi. Hosil qilingan katalizatorni laboratoriya sinov uskunasi ishlab chiqarish darajasi tekshirildi. Natijada ko'rsatgichlar korxonada standart talabiga javob beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Научные основы приготовления катализаторов. Творческое наследие и дальнейшее развитие работ профессора И.П.Кириллова: Монография / Под ред. А.П. Илина; ГОУВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т. – Иваново, 2008. –156 с., ил.

2. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal <https://www.saarj.com> ISSN: 2249-7137 Vol. 10, Issue 4, April (2020) 725-730

3. TRANS Asian Research Journals <http://www.tarj.in> ISSN: 2278-4853 Vol 9, Issue 2, February, (2020) 252-260

4. Tabiiy gazni birlamchi riforming qilishda jahon talabiga mos keladigan katalizatorlar texnologiyasini ishlab chiqish. B.Farmanov, Sh.Tavashov, A.Dadaxodjaev, X.Mirzaqulov. O'ZMU Xabarlar, 2021, [3/1] ISSN 2181-7324 KIMYO www.uzmuxabarlar.uz Natural sciences 300-304 betlar.

5. Technology for creating a compositional carrier of Al₂O₃*CaO when obtaining primary catalysts for reforming natural gas. B.Farmanov, Sh.Tavashov, R.Yorbabaev. Journal For Innovative Development in Pharmaceutical and Technical Science (JIDPTS) ISSN(O):2581-6934 Volume:4, Issue:04, Apr:2021 All rights reserved by www.jidps.com.

ORGANOMINERAL KOMPOZITLARNING ORGANIK MODIFIKATORLARI

No'monov M.A., Mirsalimova S.R.

Farg'ona politexnika instituti

Hozirgi vaqtda dunyoda sanoatning jadal rivojlanishi atrof-muhitga antropogen ta'sirning sezilarli darajada oshishiga olib keladi. Aksariyat sanoat tarmoqlarining, shu jumladan, to'qimachilik va yengil sanoat korxonalarining faoliyati zaharli gazlar, chiqindi suvlar va qattiq materiallar chiqindilari ko'rinishidagi ko'p miqdorda chiqindilar hosil bo'lishi bilan bog'liq. Shuning uchun atrof-muhitning sun'iy ifloslanishini kamaytirishga qaratilgan ilmiy va amaliy tadqiqotlar dolzarb hisoblanadi. Adsorbsion jarayonlar doirasining kengayishi samarali va arzon sorbentlarni yaratishni talab qiladi.

Butun dunyoda adsorbentlarni olish uchun tabiiy yoki sintetik xom ashyoni faollashtirish va modifikatsiyalash texnologiyalarini yaratish uchun bir qator ilmiy yechimlarni asoslash zarur, xususan: kimyoviy va mineralogik tarkibini o'rganish. gil minerallari, ularning sorbsion xususiyatlariga qarab gillarni boyitish, faollashtirish va modifikatsiyalashning sharoitlarini aniqlash, samarali modifikatsiya qiluvchi reagentlarni aniqlash, adsorbentlar yuzasiga turli moddalarning adsorbsiyalanish mexanizmini o'rnatish nazariy va amaliy jihatdan muhim ahamiyatga ega.

Ko'p sanoat maqsadlarida, jumladan sorbentlar ishlab chiqarishda qiziqish uyg'otadigan eng muhim gil minerallari montmorillonit, kaolinit, gidroslyuda va boshqalardir [10; 59-65, 11-betlar; 48-68-betlar]. Kaolin gillarining elementar qatlamida kremniy-kislorodli tetraedralarning bitta ikki o'Ichovli tarmog'i Al₄Si₄O₁₀(OH)₈, (1:1 turdagi) kation-gidroksil oktaedr tarmog'i bilan bog'langan bo'lib, triklinik singoniyada kristallanadi. Montmorillonit Na(Mg,Al)₂(Si₄O₁₀)(OH)₂·4H₂O monoklinik sistemada kristallanadi. Bu guruh minerallarining xarakterli xususiyati ularning kristall panjaralarining kengayish qobiliyatidir, bu adsorbsiya jarayonida ayniqsa muhim xususiyatdir.

Montmorillonitning kristall panjarasi uch qavatli paket bo'lib, unda markaziy alyuminiy atomiga ega bo'lgan oktaedral qatlam ikkita tashqi kremniy-kislorodli tetraedr qatlamlari bilan birlashtirilgan [14; 83-84]. Montmorillonit paketlarining yuzasi manfiy zaryadlangan, suv yoki boshqa qutbli suyuqliklar qavatlararo bo'shliqqa osonlik bilan kirib boradi va natijada ular shishib ketadi. Suv chiqarilganda qavatlar yana siqiladi [16; 14-20].

Bentonitlar o'z tuzilishiga ko'ra katta o'ziga xos sirt maydoni bilan ajralib turadi, bu ularga yuqori adsorbsion xususiyatlarni beradi [23. 27-28]. Ular suv, tuz ionlari va organik molekulalarni faol ravishda o'zlashtiradi, bu esa tabiatda arzon va keng tarqalgan bo'lishi bilan birga ularni sorbsion material sifatida, qurilishda, turli sanoat, qishloq xo'jaligi va tibbiyotda foydalanish uchun iqtisodiy jihatdan foydali qiladi [24; 31-34]. Shuning uchun ular asosida samarali selektiv yuqori sifatli sorbsion materiallar olish uchun tabiiy gil minerallarning kristall-kimyoviy va dispersion tarkibini o'rganish maqsadga muvofiqdir. Bunday usullardan biri sirtini turli xil organik moddalar bilan kimyoviy modifikatsiya qilish, bu interfasiyal yuzada dispers gidrofobik molekulalar tizimini maqsadli kontsentratsiyalash va boshqariladigan qalinlikdagi payvandlangan qatlamlarni olish imkonini beradi. Organosiloksan oligomerlari va polimerlari ko'pincha gidrofobikator sifatida ishlatiladi [41; 93-103]. Turli mineral sorbentlarni gidrofobizatsiya qilish natijasida olingan bunday materiallar turli maqsadlarda qo'llaniladi: oqava suvlarni yuqori zaharli organik va noorganik ifloslantiruvchi moddalardan tozalash [42; 52, 43; 63]. Modifikatsiyalash usullaridan biri organik elektrolitlar bilan ion almashinuvi bo'lib, buning natijasida tuzilish hosil qiluvchi va sorbsion xususiyatlari yaxshilangan organofil bentonitlar hosil bo'ladi [47; 1281-1289].

Organobentonitlar tabiiy montmorillonit gillarining (bentonitlarning) organik birikmalar, xususan, to'rtlamchi ammoniy tuzlari bilan o'zaro ta'siridan hosil bo'lgan mahsulotlardir. Ma'lumki, organobentonitlar asosan quyidagi bosqichlarni o'z ichiga olgan texnologiyalar yordamida ishlab chiqariladi: dastlabki bentonitning tarqalishi; loy shlamini filtrlash; modifikator eritmasini tayyorlash - eritilgan moddaning kerakli konsentratsiyasining to'rtlamchi ammoniy tuzi; doimiy aralashtirish va isitish bilan bentonit suspenziyasini modifikator eritmasi bilan o'zaro ta'siri; dekantatsiya va filtrlash; mahsulotni yuvish; quritish [48]. Ko'rinib turibdiki, mavjud texnologiyalar ko'p bosqichli hisoblanadi, shuningdek, jarayonlarni ahamiyatsiz konsentratsiyalarda o'tkazishda yuqori energiya talab qiladi, ya'ni nisbatan past ko'rsatkichlarga ega.

Shu bilan birga, adsorbent sifatida organobentonitlarni tayyorlash texnologiyalari bo'yicha ko'plab adabiyot ma'lumotlari mavjud. Dezinfektsiyalash xususiyatiga ega granulali sorbentni tayyorlash texnologiyasi uchun boshlang'ich organobentonitning strukturaviy-mexanik va fizik xususiyatlarini aniqlash, shuningdek organobentonit strukturasi kiritilishi mumkin bo'lgan eng samarali dezinfektsiyalovchini tanlash kerak. [56; 30].

Organofil bentonitni olish bentonitni to'rtlamchi ammiak tuzi bilan aralashtirish, so'ngra quritish yo'li bilan amalga oshiriladi. Shu bilan birga, bentonit va to'rtlamchi ammoniy tuzining eritmasi - dialkilbenzilmetilammoniy xlorid alkil uglevodorod radikallari bilan C₁₄-C₂₂ past molekulyar spirtidagi bentonit va tuzning 10:4,5-10:6,5 massa nisbatida amalga oshiriladi. Aralashmani keyingi aralashtirish 60-80°C haroratda 30 daqiqa davomida amalga oshiriladi.

To'rtlamchi alkilammoniy tuzlari o'rganilgan bo'lsada, bentonitlarning sirt xususiyatlarini va adsorbsion xususiyatlarini o'zgartirish uchun ularning turli xil zanjir uzunliklari bilan qiyosiy ko'rsatkichlari haqida juda kam ma'lumotlar mavjud. Gidrofobiklik darajasi va adsorbsiya zichligi kation almashish qobiliyati va alkil zanjirining uzunligi bilan bog'liq. Bu xususiyatlarning barchasi bentonit-to'rtlamchi ammoniy tuzlari tizimini tartibga soluvchi modifikatsiya mexanizmini bog'liq. [64; S. 792-802].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Н.Н. Круглицкий. Основы физико-химической механики. – Киев: Вища школа, 1975. – 268 с.

2. Пимнева Л.А., Королева М.Н. Сорбционная очистка промышленных сточных вод от ионов марганца и никеля // Международный журнал экспериментального образования. – 2015. - №3. – С. 83-84.

3. Овчаренко Ф.Д. Физико-химическая механика и лиофильность дисперсных систем. Сборник научных трудов. Выпуск 3 – Киев: Наукова думка, 1971. – 232 с.
4. Мельник С.С, Горенкова Г.А Адсорбция ионов органомодифицированным бентонитом // Материалы XXII Международной научной школы-конференции студентов и молодых ученых. В 2-х томах Абакан, 14-16 ноября 2018. – С. 27-28.
5. Бортников С.В., Горенкова Г.А Модификация щелочноземельного бентонита олеатом натрия // Альманах современной науки и образования. – 2013. – № 8 (75). – С. 31-34.
6. Фадеев, А. Ю. Гидрофобные и супергидрофобные химически модифицированные пористые кремнеземы: получение и исследование их смачивания водой / А. Ю. Фадеев, В. А. Ерошенко // Российский химический журнал. Теория и практика адсорбционных процессов. - 1995. – Т. 39, № 6. - С. 93-103.
7. Глазунова, И.В. Адсорбционно-структурные характеристики каолинита, модифицированного органосилоксанами: дис. ... канд. техн. наук : 02.00.04 / И. В. Глазунова. - Липецк, 2003. - 154 с.
8. Lee V.K.C., Porter J.F. and McKay G., Fixed-bed modeling for acid dye adsorption onto activated carbon, J. Chem. Technol. Biotechnol. 78. 2003, pp. 1281–1289.
9. Патент 2531427 США, А61К36/81. Modified gel-forming clay and process of producing same / John Uri Lloyd; заявитель и патентообладатель John Uri Lloyd. – заявл. 3.05.1946; опубл. 28. 11. 1950.
10. Заматырина В.А. Метод очистки сточных вод от тяжелых металлов и нефтепродуктов с использованием модифицированного органобентонита: дис. ... канд. техн. наук: 03.02.08 / В.А.Заматырина.– Саратов, 2015. – 106 с.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ МЕХАНО-ХИМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ НА ИЗМЕНЕНИЯ СОРБЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ МЕСТНЫХ ГЛИН

Мамадалиева С.В., Гуломов Ф.У.,
Ферганский политехнический институт

Получение глинистых адсорбентов состоит из нескольких стадий: подготовки минералов (сортировки, промывки и сушки), а также их химической активации и т.д.

В месторождениях глин добывают смеси минералов с другими неглинистыми веществами (минеральными солями, оксидами металлов и др.) Поэтому подбор глинистых минералов для получения адсорбентов требует знаний по содержанию, удаляемых из парафина и церезина вредных веществ, их сорбционным характеристикам и т.п.

Для получения глинистых адсорбентов для очистки жидких углеводородов, минеральных масел, парафинов и церезинов широко используются бентониты, палыгорскиты, опоковидные и гидрослюдистые глины, которых в Узбекистане имеется в достаточном количестве.

Следовательно, правильный подбор местных глин и режимов их механо-химической активации позволяет получить эффективные адсорбенты для глубокой очистки парафинов и церезинов.

При подборе глин для получения адсорбентов основными показателями являются их минералогический и химические составы, которые сильно различаются между собой.[1]

Как уже было сказано выше для получения глинистых адсорбентов больше всего используют монтмориллонитовые минералы и далее, апапальгиты, опоки, палыгорскиты и т.д. Структурное строение данных минералов различна и поэтому, образующиеся в них поры и диаметры также отличаются друг от друга.

Традиционно глинистые минералы активируются 15-25%ными растворами серной, соляной и т.п. кислот, в течение 6-8 часов перемешивания смеси при оборотах до 150 об/минуту под тягой или вакуумом. Такая активация глин недостаточно эффективная т.к. при

этом сильно разрушается твёрдая структура получаемого адсорбента, не раскрываются переходные (транспортные) и внутренние поры, что отрицательно сказывается на его сорбционную активность.

Учитывая это, за последнее время все больше внимание стали уделять использованию нетрадиционных способов активации глинистых минералов: применению омагниченных растворов, СВЧ-излучений, ультразвукового воздействия и т.п. .

Все эти методы в той или иной мере интенсифицировали процесс кислотной активации глинистых минералов. Но, они из-за высокой энергоёмкости, экологической безопасности и ухудшения избирательности получаемых адсорбентов не нашли своего практического применения в нефтеперерабатывающей промышленности.

В отличие от вышеупомянутых механо-химическая активация (МХА) глинистых минералов с использованием растворов неорганических кислот осуществляется при интенсивном механико-химическом воздействии на их смеси (обороты более 1000 об/мин).

За последнее десятилетие механо-химический способ получил бурное развитие во многих сферах химической технологии, созданы и внедрены МХА различной мощности и производительности [2].

Выщелачивание отдельных соединений из состава глинистых минералов с использованием различных растворов неорганических кислот и МХА процесс очень сложный и недостаточно изученный, что связано с составом активируемых глин, конструкцией МХА и др.

Поэтому сегодня применению механохимии при получении глинистых адсорбентов для глубокой очистки парафинов и церезинов считается важной задачей.

МХА в мельницах наиболее распространенный способ выщелачивания в химической технологии. Его основным параметром регулирования процесса МХА является зазор между вращающимися органами и их обороты, достигаемые за несколько секунд изменения.

Проведены серии опытов по изучению влияния МХА на адсорбционные свойства подобранных местных глин. При этом, для выщелачивания Навбахарского щелочно-земельного бентонита (НЩЗБ), опоковидной глины Керменинского месторождения (КОГ) и Туль-сохского палыгорскита (ТСП) использовали 15 %-ный водный раствор соляной кислоты (HCl) при температуре 50-60 °С. Причем, зазор между вращающимися элементами МХА поддерживали при 1-1,5 мм, а обороты двигателя меняли от 500 до 2000 об/мин.[3,4]

Замена выщелачиваемого раствора т.е. 15%-ной соляной кислоты на 20%-ную серную кислоту позволило повысить сорбционную активность подобранных местных глин. На рис. 2 показаны изменения сорбционной активности местных глин в зависимости от температуры при зазоре и оборотах МХА, равном 1,5 мм и 1500 об/мин. При этом использовали 20%-ную серную кислоту в количестве 25% от массы выщелачиваемой глины.

Проведённые эксперименты показали, что с повышением температуры МХА до 80°C сорбционная активность глин ГАБ, НЩБ и ШГГ сильно увеличивается и далее, начинает стабилизироваться. При этом наибольшую сорбционную активность показали глины ГАБ(контроль), НЩБ и наоборот, наименьшую –ШГГ.

Таким образом, проведённые опыты по оценке влияния технологических параметров МХА показали, что местные глины как импортный ГАБ (контроль) имеют хорошие сорбционные свойства. Выявленные отличия между местными глинами являются следствием их своеобразного минералогического и химического состава. Причем, использование нетрадиционного способа МХА вместо обычного перемешивания позволило в 1,3-1,5 раза повысить сорбционную активность получаемых адсорбентов, а использование 15%-ной соляной кислоты при выщелачивании местных глин богатых СаО (НЩЗБ, КОГ и ТСП) позволило на 50-75% снизить образование гипса, что очень важно при получении активных адсорбентов.

Использованной литературы:

1. Мамадалиева С. В., Сайдалиев Б. Я., Сайдалиев О. Т., & Умарова М. (2022). Значение И Роль Кислотной Активации Глинистых Адсорбентов Используемых При Очистке Нефтепродуктов. *Conference Zone*, 82–86. Retrieved from <http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/715>

2. Рахмонов О.К., Мамадалиева С. В. Результаты экспериментальных испытаний технологий производства механо-химических и кислотно-активируемых адсорбентов для очистки парафинов и церезинов // *Universum: технические науки*. 2021. №6-3 (87). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rezultaty-eksperimentalnyh-ispytaniy-tehnologiy-proizvodstva-mehano-himicheskikh-i-kislotno-aktiviruemyyh-adsorbentov-dlya-ochistki> (дата обращения: 12.05.2023).

3. Мамадалиева, С. В. (2019). Абдурахимов С. А., Мирсалимова С.Р. (2019). *Активация глинистых адсорбентов омагниченным раствором серной кислоты. Universum: технические науки, (11-2 (68)), 62-64.*

4. Мамадалиева С. В., Гуломов Ф. У., Усмонов Х.Ф., Рожин Т.Д., Шарафутдинов Ш. Д. Кислотная активация глинистых адсорбентов, используемых при очистке парафинов // *ORIENSS*. 2022. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kislotnaya-aktivatsiya-glinistykh-adsorbentov-ispolzuemykh-pri-ochistke-parafinov> (дата обращения: 12.05.2023).

КИНЕТИКА КАТАЛИТИЧЕСКОГО СИНТЕЗА ДИМЕТИЛОВОГО ЭФИРА ИЗ СИНТЕЗ-ГАЗА

Шукуров Ж.Х.

Самаркандского государственного университета имени Ш. Рашидова

В работе для получения ДМЭ из синтез-газа использовали катализатор $\text{CuO} \cdot \text{ZnO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ /ЮКЦ.

Каталитическую активность катализаторов исследовали на установке с неподвижным слоем катализатора в проточном реакторе путем подачи в реактор смеси газов при давлении 1-2 МПа и температуре 220-300 °С (рис. 1).

Качественный и количественный анализ продуктов реакции проводили на газовом хроматографе «Кристалл 5000.2».

Рисунок 1. Схема лабораторной установки получения диметилового эфира из синтез-газа

1 – кран-дозатор; 2 – реактор в термостате; 3,4 – баллон с газом; 5 – блок подготовки газа;

6– катарометр; 8 – гидрозатвор; 9– ионизирующий детектор; 10 – хроматографическая колонка.

Фазовый состав катализаторов $\text{CuO}\cdot\text{ZnO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3/\text{ЮКЦ}$ определяли методом рентгенофазового анализа с использованием нефльтрованного $\text{CuK } \alpha$ -излучения ($l = 1,5418 \text{ \AA}$) до и после каталитических испытаний на рефрактометре Shimadzu XRD-6000. Для определения текстурных характеристик катализаторов использовали методы Брунауэра-Эммета-Теллера и Барретта-Джойнера-Халанда. Относительную площадь поверхности рассчитывали по данным изотерм адсорбции азота при 77 К. Объем пор определяли при относительном давлении $R/R_0 = 0,97$. Кислотные свойства катализаторов определяли на ИК-спектрометре «Николет ИР200».

Таким образом, были определены следующие оптимальные условия получения ДМЭ из синтез-газа в одну стадию: $P = 1 \text{ МПа}$, $T = 300 \text{ }^\circ\text{C}$, $\text{H}_2 : \text{CO} = 2$, $\nu_{06} = 1000 \text{ ч}^{-1}$. При этом конверсия отработанных газов не снижается в течение 220 часов.

До и после каталитических испытаний методом терморегулируемого восстановления до температуры $400 \text{ }^\circ\text{C}$ определяли состав катализатора синтеза ДМЭ из синтез-газа в токе смеси водорода и гелия. На рис. 2 представлены пики восстановления катализатора $\text{CuO}\cdot\text{ZnO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3/\text{ЮКЦ}$ до и после каталитических испытаний.

Рисунок 2. Сравнение спектров термопрограммированного восстановления катализатора $\text{CuO}\cdot\text{ZnO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3/\text{ЮКЦ}$ до (кривая а) и после (кривая б) каталитических испытаний в течение 70 часов. Восстановление в смеси водорода с гелием

На рис. 3 приводится дифрактограмма исходного катализатора $\text{CuO}\cdot\text{ZnO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3/\text{ЮКЦ}$, отработанного в синтезе ДМЭ из CO и H_2 при температуре $320 \text{ }^\circ\text{C}$ и давлении 1 МПа в течение 4-х, 10-и и 70-и часов.

Рисунок 3. Дифрактограмма катализатора $\text{CuO}\cdot\text{ZnO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3/\text{ЮКЦ}$ синтеза ДМЭ из CO и H_2 при температуре $320 \text{ }^\circ\text{C}$ и давлении 1 МПа: а – исходного, б – использованного 4 часа, в – использованного 70 часов, г – использованного 10 часов

Увеличение объемной скорости подачи синтез-газа и водорода снижает, а увеличение мольного соотношения увеличивает выхода диметилового эфира и конверсии синтез-газа на катализаторе $\text{CuO}\cdot\text{ZnO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3/\text{ЮКЦ}$. В результате проведенных исследований установлено, что повышение давления, температуры и мольного отношения водорода к синтез-газ приводит к увеличению конверсии синтез-газа и выхода диметилового эфира.

Использованной литературы:

1. Wood D. // Oil & Gas J. 2007. No 12. P. 20.
2. Арутюнов В.С. // Катализ в промышленности. 2008. No 1. С. 51.
3. Shukurov J., Fayzullaev N. (2023). Catalyst selection and technology for obtaining dimethyl ether. *Universum: химия и биология*, (6-2 (108)), 57-61.
5. Shukurov J., Fayzullaev N. Kinetic laws of dimethyl ether synthesis reaction //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 389. – С. 01037.
6. Jasur Shukurov, Normurot Fayzullaev. (2023). Kinetic Laws of the Reaction of Dimethyl Ether Synthesis from Synthesis-Gas, *International Journal of Materials and Chemistry*, (13)1,5-10.
7. Shukurov, J., Fayzullaev, N., Turayev, B. & Kungratov K. (2023). Technology of extraction of dimethyl ether from methanol. *Universum: технические науки*, 6(111), 46-49.

TABIIY GAZNI RIFORMING QILISHDA MAHALLIY KATALIZATORLAR TEXNOLOGIYASI

Farmanov B.I.

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Dunyo miqyosida sintez-gazga bo'lgan talab yildan-yilga oshib bormoqda. Bunga sabab kimyoviy ishlab chiqarishning rivojlanishidir. Kimyoviy ishlab chiqarishlarni jadallashtirishning eng oqilona yo'llaridan biri mavjudlarini takomillashtirish va yangi, yanada samarali katalizatorlarni joriy etishdan iborat. O'zbekiston va chet ellarda mavjud sanoat qurilmalari uchun ham, muqobil ishlab chiqarish jarayonlari uchun ham sintez-gaz olish uchun katalizatorlar ishlab chiqish sohasida tadqiqotlar uzluksiz davom etmoqda.

Sintez-gazi hosil qilishning turli usullari mavjud bo'lib, bulardan biri tabiiy gazning reforming qilishdir. Bunga ishlatiladigan katalizator turlariga quyidagilarni misol qilib aytishimiz mumkin: GIAP-3-6H, GIAP-8, GIAP-18, DKR-1, K-87, K-905, AKI-M, NIAP-03-01, KATASSO 25-4Q, KATASSO 57-4Q, RK-211, RK-20, R-67-7H, Refor-Max 300 va aralash turi GIAP-16, GIAP-19. Shu katalizatorlar qatoriga yangi turdagi takomillashtirilgan CHKR-3-06 va CHKR-07 turdagi katalizatorni ham kiritishimiz mumkin. Har bir katalizator o'zining tarkibi, xossalari, shaffof tashuvchisi, mexanik mustahkamligi va faolligi bilan ajralib turadi.

Ko'pgina aralash tirish usulida tayyorlangan katalizatorlar tarkibida 23-26% NiO bo'ladi, bu shimdirib tayyorlaniladigan katalizatorlardagiga nisbatan 2-3 marta ko'pdir. Aralashma turdagi katalizatorlar 700°C dan yuqori haroratda qizdirilganda mustahkamligini yo'qotadi. Bu kamchiliklar tufayli boshqa turdagi katalizatorlar o'rtacha ishlash vaqti kamdan-kam hollarda 3 yildan oshadi [1].

"Haldor Topsoe" kompaniyasining katalizatorlarida alyuminatmagniy shpinelga asoslangan tashuvchilar ham qo'llaniladi. "Jonson Matthey" va "Clariant" kompaniyalari tomonidan ishlatiladigan tashuvchilar kalsiy silikatidan iborat[2]. Ular asosidan kalsiy-magniy-aluminat yuqori mexanik qattqlikka ega tashuvchilaridan olingan. CHKR-3-06 va CHKR-07 turdagi katalizator kalsiyaluminat yuqori mexanik qattqlik tashuvchilarini hosil qilishga asoslangan.

Tashuvchi tayyorlash uchun xom ashyo sifatida glinozyom GOST 30559-98, to'rt suvli kalsiy nitrat, magniy oksid[3], 20% li HNO_3 , stearin kislota, yog'och qipig'i ishlatiladi va shimdirish uchun nikel va alyuminiy nitratlar ishlatildi.

Turli firmalar tomonidan ishlab chiqarilgan uglevodorodlarni asosiy reforming qilish katalizatorlarining qiyosiy xususiyatlari va biz taklif qilgan texnologiya bo'yicha olingan katalizator ko'rsatgichi jadval keltirilgan [5]. Jadvalda CHKR-21 katalizatori barcha ko'rsatgichlari eng yaxshi

jahon namunalaridan kam emas (1-jadval). Olingan kalsiy-magniy-aluminat tashuvchisi Al_2O_3 ning massa ulushi 98,5% ga teng bo'lib, namlikni shimish darajasi 22-26%, to'kilish jichligi 0,67-0,87 kg/dm^3 , mexanik sinishi kuchi 23 MPa teng.

1-jadval

Ishlab chiqaruvchi	OAO «Alvigo» Estoniya	«Donhson-Matthey» Angliya	«Holdor-Topcoe» Daniya	Dorogobuj. ZAO «Katalizator» Rossiya	O'zbekiston AJ «Maxam-Chirchiq»
Marka	НИАП 03-01 				
Kimyoviy tarkibi, % NiO, kam emas Al_2O_3 , kam emas CaO, kam emas MgO, kam emas	11 qolganlari	17-18 qolganlari	>15 qolganlari MgAl ₂ O ₄	6,0-10,0 65,0 10 ± 2	10±1,5 75,0 7,5 7,5
Tashqi ko'rinishi o'lcham tashqi diametri teshik diametri balandligi	16,5 ± 0,5 3,1 ± 0,2 14,0 ± 0,5			15,0± 1,0 15,0± 1,0	6 burchakli 0,9-0,6 1,0-1,4
Tokma zichligi, kg/dm^3	1,0 ± 0,1	0,9-1,15		1,0-1,3	0,67-0,87
G'ovakligi, %	40	aniqlanmagan	aniqlanmagan	aniqlanmagan	17,8
Mexanik mustaxkamlik: shakllantirish bo'yicha ezish paytida sindiruvchi kuch, kam emas, kgs/sm^2	400	> 500	> 25	180	230
Faolliqi: Qoldiq metan, % 500°C 700°C 1000°C 1200°C	 20	 9,3 10,5	 10,2 10,5	 20	 37,0 5,0

Tadqiqot natijalariga ko'ra, uglevodorod gazlarini birlamchi riforming qilish uchun faol katalizatorni tayyorlash quyidagi bosqichlarda boradi:

- ЧКР-07 катализатори ташувчиси тайёрлаш таркиби
- Асосий таркиб глинозём, опилка, $Ca(NO_3)_2 \cdot 4H_2O$ ва MgO ning nisbati: Ca/Mg=1/1.
- Лаборатория экструдерида шаклга солиш (юлдузча шаклида).
- 120-140°C ҳароратда қуритиш.

- Ҳар соатда 100⁰С дан ҳарорат ошириб, 1380⁰С да 6 соат тоблаш (Al-Sa-Mg қотишмаси ҳосил бўлгунга қадар).
- Ташувчига 2 марта шимдириш учун Ni(NO₃)₂ ва Al(NO₃)₃ (нисбати 3:1) эритмасини тайёрлаш.
- 300⁰С да қуритиш ва 500⁰С ҳароратда тоблаш.
- NiO ни шимдириб олган микдори, катализатор активлиги, механик мустаҳкамлиги, юкланиш зичлигини аниқлаш.

Foydaanilgan adabiyotlar:

1. Гасанова Ф.Ч., Багиев В.Л. Зависимость активности никельсодержащих катализаторов в реакции паровой конверсии глицерина от их кристалличности // Проблемы современной науки и образования. – 2016. – № 7 (49). – С. 12-15
2. Takehira K., Shishido T., Wang P., Kosaka T., Takaki K./ J.Catal 221 (2004) 43-54
3. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal
<https://www.saarj.com> ISSN: 2249-7137 Vol. 10, Issue 4, April (2020) 725-730
4. 12. TRANS Asian Research Journals <http://www.tarj.in> ISSN: 2278-4853 Vol 9, Issue 2, February, (2020) 252-260

YOG‘ MOY SANOATI EKSTRAKSIYALASH JARAYONIDA GAZ HAVO ARALASHMALARIDAN UGLEVODORODLARNI TOZALASH

Saydaliyev O.T.

Farg‘ona Politexnika instituti,

Yog'-moy sanoatida qayta ishlash jarayonida uglevodorodlarni gaz-havo aralashmalaridan tozalash texnologiyasini takomillashtirishning dolzarb muammosiga bag'ishlangan . O'simlik va hayvonlarning boshlang'ich materiallaridan yog' va yog'larni olish oziq-ovqat va boshqa ko'plab mahsulotlarni ishlab chiqarishda muhim bosqichdir. Biroq, bu jarayon karbonat ангидрид va vodorod sulfidi kabi zararli komponentlarni o'z ichiga olgan gaz aralashmalarining shakllanishi bilan birga keladi. Maqolada zamonaviy tozalash usullari, innovatsion yondashuvlar va ularning ekologik va iqtisodiy afzalliklari ko'rib chiqiladi va atrof- muhitga zararli ta'sirlarni minimallashtirish va yog'-moy sanoatida barqarorlikni ta'minlash muhimligi ta'kidlanadi.

Yog'-moy sanoati oziq-ovqat va boshqa ko'plab mahsulotlar, jumladan, kosmetika va yuvish vositalarini ishlab chiqarishda asosiy rol o'ynaydi. Lekin o'simlik va hayvonot xomashyosidan neft olish jarayoni ko'pincha tozalashni talab qiluvchi zararli komponentlarni o'z ichiga olgan gaz-havo aralashmalari hosil bo'lishi bilan kechadi. Hozirgi yog' - moy ekstraksiya ishlab chiqarishida yog' - moy ekstraksiya ekologiyani yaxshilash tendentsiyasi mavjud. atmosferaga, uglevodorod erituvchining yo'qotilishini va uning yong'in va portlash xavfini kamaytiradi . YOG' - MOY EKSTRAKSIYA ning past qaynaydigan turdagi erituvchilardan foydalanishga o'tkazilishi bu muammoni yanada kuchaytirdi va gaz-havo aralashmasidan gaz-havo aralashmasi uglevodorodlarni olishning murakkab usullarini ishlab chiqish zaruratini tug'dirdi. Ma'lumki, mineral va o'simlik moylari gaz-havo aralashmasi tarkibidagi uglevodorodlarni yaxshi o'zlashtiradi. Binolarni, ayniqsa portlash va yong'inga xavfli binolarni tozalashda ushbu effektdan foydalanish nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy ahamiyatga ega. Urug'lar, yong'oqlar yoki hayvon yog'lari kabi xom ashyolardan neft olinganda, atmosferaga aldegidlar, erkin yog'lar va boshqa zararli komponentlar kabi turli ifloslantiruvchi moddalarni o'z ichiga olgan gaz-havo aralashmalari tarqalishi mumkin. Ushbu ifloslantiruvchi moddalar nafaqat ishlab chiqarilgan neft sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin , balki ular ishchilar salomatligi va atrof-muhit uchun ham xavfli bo'lishi mumkin. Ushbu muammoga qarshi kurashish uchun yog 'va yog' sanoatida turli xil tozalash usullari qo'llaniladi:

a. Filtrlash: Filtrlash sanoatda havo-gaz aralashmalarini tozalashning eng keng tarqalgan usullaridan biridir . Maxsus filtrlar zarrachalar va boshqa ifloslantiruvchi moddalarni ushlab turadi.

b. Absorbsiya: Bu usul zararli gazlar va aldegidlarni singdirish uchun kimyoviy reaksiyalardan foydalanadi. Masalan, faollashtirilgan uglerod kabi adsorbentlardan foydalanish zararli komponentlarni ushlab turishga yordam beradi.

c. Kriogen tozalash: Bu usul gaz-havo aralashmasining haroratini juda past qiymatlarga kamaytirishga asoslangan bo'lib, bu ma'lum ifloslantiruvchi moddalarni ushlab turish imkonini beradi.

Ma'lumki, mineral va o'simlik moylari gaz-havo aralashmasi tarkibidagi uglevodorodlarni yaxshi o'zlashtiradi. Binolarni, ayniqsa portlash va yong'inga xavfli binolarni tozalashda ushbu effektdan foydalanish nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy ahamiyatga ega. Bugungi kunda korxonalarda ushbu masalani texnik hal qilish samarali changni yutish vositasini tanlash, ularni qayta tiklash shartlari va boshqalar bo'yicha kompleks tadqiqot ishlarini talab qiladi. Bularning barchasi ishlatiladigan absorberning dizayni va tavsiya etilgan changni yutish vositasining tarkibi bilan chambarchas bog'liq. Bugungi kunda assimilyatsiya liniyalari uchun samarali uglevodorod changni yutish vositasini tanlash bo'yicha konsensus mavjud emas. Masalan, Germaniyada shpindel moyidan foydalanish tavsiya etiladi, AQShda ular o'simlik (soya yoki kolza) moylarini va boshqalarni ishlatishadi. Ushbu ishlarining tahlili shuni ko'rsatadiki, ishlatiladigan changni yutish vositasi turi uning ma'lum bir mamlakatda mavjudligi va narxi bilan chambarchas bog'liq.

O'zbekistonda ham mineral, ham o'simlik kelib chiqishiga ega bo'lgan changni yutish moddalarning ko'p turlari mavjud. Binobarin, mahalliy xomashyodan foydalanish, albatta, yog' - moy ekstraksiya ning texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarini yaxshilashga yordam beradi. Bundan tashqari, bu erda fazaviy aloqani oqilona amalga oshirish uchun samarali mahalliy changni yutish vositasini, uning ish sharoitlarini va apparatini tanlash kerak. Issiq suv ta'minotidagi uglevodorodlarning turli xil tarkibi va ular bilan birga bo'lgan moddalar samarali changni yutish vositasi va uning ishlash rejimlarini tanlash masalasini murakkablashtiradi. Shunday qilib, issiq suvni uglevodorodlardan absorbsion tozalash jarayonini takomillashtirish va yog' - moy ekstraksiya uchun neftni tozalash liniyasining oqilona texnologik sxemasini ishlab chiqish dolzarb vazifadir. Yog' - moy ekstraksiya issiq suv ta'minotidan erituvchi bug'larini moyni singdirish uchun standart o'rnatish bo'yicha tavsiya etilgan texnologik rejimlarni sinovdan o'tkazishda biz quyidagi dizayn o'zgarishlarini kiritdik: - sxema yog'ni qo'shimcha sovutish maqsadida qayta aylanishni ta'minlaydi; - desorberdan sovutgichga moyni quyish uchun ikkita nasos sxemadan chiqarib tashlandi, buning o'rniga bosim ostida assimilyatsiya qilish usuli nazarda tutilgan; - distillash tizimidan issiq suvni etkazib berish va erituvchini ovqatdan so'rilishga distillash vakuum tizimining qayta oqim kondensatorlaridan keyin amalga oshiriladi.

jadval-1

Jarayon ko'rsatkichlari gaz-havo aralashmasi xususiyatlari	Gaz-havo aralashmasi xususiyatlari	
	Absorbsiyadan oldin	Absorbsiyadan keyin
Harorat, ° C	22	28
Yog 'berilish tezligi, m / s	2.83	3.2
Erituvchi tarkibi, mg/l.	482,8	35
Iste'mol qilinadigan suv iste'moli, m ³ / soat	79.9	81.56
Issiq suv ta'minotidagi erituvchi miqdori, kg / kun	926	68.5
Bosh, Pa	200	150
Sovutish suvi harorati, °C	20	-
Bug 'harorati, °C	226	-
Bug 'bosimi, atm	4.0	-
Absorbsion moy sarfi, m/soat	2.7	-

AMMONIY XLORID OLIHDA TO'YINGAN ERITMANI BUG`LATISH JARAYONI TADQIQOTI

Normamatov F.H.

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Xlorsiz suvda eriydigan murakkab o'g'itlarning ishlab chiqarilishi mineral o'g'itlar ishlab chiqarishning istiqbolli va tez rivojlanayotgan qismidir. Buni quyidagi ko'rsatkichlar tasdiqlaydi: dunyoda kaliy nitratini ishlab chiqarish yiliga 474 ming tonnani tashkil etdi. Jahon bozorining o'sishi xlorsiz suvda erigan o'g'itlar yiliga 4% miqdorida baholanadi [1]. Konversiyalash usuli bilan kaliy nitratini olish jarayonini yaxshilash uchun texnologik parametrlar va ketma-ketlik diapazonini tanlash uchun nazariy asos bo'lgan $K^+, NH_4^+, //Cl^-, NO_3-H_2O$ ko'p komponentli tizimlar tahlili o'tkazildi. Ushbu ishda $K^+, NH_4^+, //Cl^-, NO_3-H_2O$, ning eruvchanlik diagrammasini tahlil qilish asosida, asosiy texnologik parametrlarning quyidagi o'zgaruvchan diapazoni tanlandi; $KCl:NH_4NO_3$ -1,09-1.2:1; konversiya davomiyligi 1-40 min, kristallanish harorati 5-20 °C, kristallanish davomiyligi 15-30 min.

$KCl:NH_4NO_3$ nisbati, harorat va konversiya davomiyligining 5, 10 va 20 °C haroratda kristallanish kinetikasiga ta'siri o'rganildi, olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, konversiya jarayonidan keyin o'rganilgan intervallarda, konversiya sharoitlaridan qat'iy nazar tizimda qattiq faza shakllanmaydi. Konversiya jarayonining oldindan belgilangan davomiyligidan so'ng, tizim sovutildi Mikserning 50-100 aylanish tezligida va sovutish bilan ma'lum kristallanish harorati - 2-14 °C/ min. suyuq faza nitrat ko'rinishidagi K^+, Cl^- va azotning miqdori bo'yicha tahlil qilindi va ammiak mineral o'g'itlar sohasida taniqli usul bilan [2-3].

Jarayonning quyidagi optimal texnologik parametrlari o'rnatildi: KCl nisbati: $NH_4NO_3 = 1:1 \div 1,09:1$, konversiya davomiyligi 3-20 min, konversiya jarayonining harorati -95-100 °C, kristallanish harorati va davomiyligi 5-10 °C va 40 minutni belgilandi

Yuqoridagi parametrlardan kaliy nitratining hosildorligi 46,44 dan 4,53% gacha, S:Q - 3,75-4,70 oralig'ida, filtrlash tezligi 1066,24-2213,85 kg / m² soatni tashkil qiladi, bug'lanish jarayoni o'rganildi. Kirish texnologik parametrlariga qarab konversiya paytida hosil bo'ladigan ona suyuqligi va 30-40% bug'langanda ammoniy xloridning hosil bo'lishi ona suyuqligining umumiy massasidan 3,15-16,06% tashkil qilishi aniqlandi. Taqdim etilgan namunalarning termananalitik tadqiqotlari (Fig) Netzsch Sinxron STA 409 PG analizatorida o'tkazildi. (Germaniya) K tipidagi termojuft (Low RG Silver) va alyuminiy charmdan yasalgan.

Barcha o'lchovlar inert azotli atmosferada azot oqimi tezligi 50 ml / min (4-6) bilan amalga oshirildi, harorat o'lchov diapazoni 25-370 °C, isitish tezligi - 5 K / min. Bir o'lchov uchun namunaning miqdori 5-10 mg ni tashkil etdi. O'lchash tizimi KNO_3 , In, Bi, Sn, Zn moddalarining standart to'plami bilan kalibrlangan, 20-170 °C harorat oralig'ida namunaning massasini o'zgartirmasdan uchta endotermik tepalik kuzatiladi.

Rasm. To'yingan ammoniy xlorid eritmasining bug'latilgan holdagi TG-DSK

Birinchi ikkita (86,7 va 149,7 °C) fazaviy o'tishni tavsiflaydi - birinchi cho'qqisi $T_{max} = 86,7^{\circ}\text{C}$ va $\Delta Q = -5,23\text{J} / \text{g}$ va $T_{max} = 149,7^{\circ}\text{C}$ va $\Delta Q = -2,57\text{J} / \text{g}$ (birinchi darajali fazali o'tish metastazdan o'tishdir. namunaning erishi natijasida kristal holati turg'un) va uchinchi tepalik $T_{max} = 185,9^{\circ}\text{C}$ va $\Delta Q = -27,24\text{J} / \text{g}$ bo'lishi mumkin. (parchalanish) 227,7 °C dan keyin boshlanadi.

Shunday qilib, olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, qisqa konversiya vaqti bilan bug'lanish jarayonining eng qulay texnologik parametrlari asosida sof ammoniy xlorid olish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Дормешкин О.Б., Воробьев Н.И. Производство бесхлорных водорастворимых комплексных удобрений. – Минск.: БГТУ, 2006, –8-9 с.

2. Normamatov F.H., Erkayev A.U., Toirov Z.K., Kucharov B.X. Изучение процесса упарки маточных растворов при получении нитрата калия. *Kompozitsion materiallar jurnali*. 2022г. №1. 6-10с. . (02.00.00; №4).

3. Normamatov F.H., Erkayev A.U., Toirov Z.K., Sharipova H.T. Исследование процесса получения хлорида калия из сильвинита в присутствии аммиака // *Узбекский химический журнал*, 2009. - №2. - С.26-28.

3. Normamatov F.H., Inomzhonov S.H.E., Asamov Z.H.H., Toirov Z.K., Kurbonova U., Erkayev A.U. Получение бесхлорного калийного удобрения из местного сырья. “Umidli kimyogarlar-2021” yesh olimlar, magistratura, va bakalavr darajasi talabalarini XXX-ilmiy-texnikaviy anzhumani. Toshkent. 2021 yil 13-15 aprel 81-83b.

KIMYO SANOATIDA MODDALARNING TARKIBI VA MEYORLARI

Azizova M.T.; Eshimbetova M.

Toshkent kimyo texnologiya instituti

Kimyoviy texnologiya moddalar tarkibi, xossalari va tuzilishining o'zgarishi bilan boradigan jarayonlarni hamda bu jarayonlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan apparatlarni o'rganadi. Texnologiyaning bunday bo'lishi nisbatan shartlidir, chunki ba'zan, moddalarga mexanik ishlov berilganda ularda kimyoviy reaksiyalar ham boradi. Masalan, cho'yan yoki po'latni suyuqlantirib, suyuqlanmalarini quyish jarayoni mexanik texnologiyaga kiradi, ammo unda kimyoviy reaksiyalar ham boradi, kimyoviy jarayonlar esa o'z navbatida mexanik jarayonlar bilan birgalikda sodir bo'ladi. Kimyoviy texnologiya kimyoviy mahsulotlarni ishlab chiqarishda u yoki bu kimyoviy reaksiyalarning borishi uchun qulay, optimal iqtisodiy samarali usullar va sharoitlarni qidirib topishdir. Kimyoviy texnologiya xomashyoni kimyoviy qayta ishlashni boshqarish jarayonlarini, ijtimoiy va iqtisodiy omillarni resurslar bilan ta'minlash va ishlab chiqarishdagi xavfsizlikni ta'minlash, parametrlarning (harorat, bosim, jarayon, konsentratsiya, xomashyoni qayta ishlash tezligi va boshqalar) optimal qiymatlarini topish, apparatlarni tayyorlash uchun materiallarni tanlash, jarayonning texnologik sxemasini yaratish va ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish kabi ishlarni bajaradi. Bularni amalga oshirishda u kimyo va fizikaning asosiy (fundamental) qonunlaridan foydalanadi.

Kimyo sanoati xomashyosi bitmas-tuganmas arzon moddalar: tuproq, suv, havo; tabiiy qazilmalar: neft, gaz, toshko'mir, torf, slanets, rudalar, hatto atrof-muhitni ifloslovchi chiqindi tutunlar, zaharli gazlar va boshqalardir. Kimyo sanoati mana shu yuqorida nomlari qayd qilingan xomashyolardan xalq xo'jaligining qariyb barcha tarmoqlari uchun bir necha o'n minglab qirnatbaho mahsulotlar: plastmassalar, kauchuk va rezina, kimyoviy tolalar, jun, ipak, charm, o'g'itlar, bo'yoqlar, loklar, chinni buyumlar, shisha, sement, spirtlar, kislotalar, erituvchilar, motor yoqilg'ilari, surkov moylari, portlovchi 6 moddalar, koks, rangli va qora metallar va ularning qotishmalari, dori-darmonlar, hatto ayrim oziq-ovqat mahsulotlari va boshqalar ishlab chiqarmoqda. Ularning ko'pchiligi tabiatda uchramaydi, sifati jihatidan tabiiy mahsulotlardan qolishmaydi, hatto ba'zi xossalari bo'yicha ulardan ustun turadi. Faqat rezinadan 30 ming nomda, plastmassadan esa 50 ming nomda buyumlar ishlab chiqarilmoqda. Kimyo sanoati hozirgi paytda 50 mingdan ortiqroq nomdagi kimyoviy mahsulot ishlab chiqarmoqda.

Hozirgi paytda Respublikamizda jami 36 ta kimyo va neft kimyosi sanoati korxonalari, 3 ta qora metallurgiya sanoati korxonasi, 9 ta chinni va shisha buyumlari sanoati korxonalari, 13 ta yoqilg'i sanoati korxonalari ishlab turibdi. Har qanday ishlab chiqarishning rentabelligi, mahsulotning arzonligi shu bilan bir qatorda yuqori sifatli bo'lishi, ishchilar mehnat sharoitlarining yaxshiligi va ishlab chiqarishning zararli chiqindilardan atrof-muhit ishonchli ravishda muhofazalanganligi bilan tavsiflanadi.

Kimyo sanoatida tarmoqlar uchun alohida qoidalar texnika xavfsizligi normalari va har bir kimyoviy ishlab chiqarishni loyihalash, qurilish ekspluatatsiya qilish uchun sanoat sanitariya normalari ishlab chiqarilgan va ular amalda tatbiq etilgan. Kimyo sanoati xodimlari zararli va zaharli gazlar, suyuqliklar, changlanuvchi va sochilib ketuvchi moddalar bilan hamda yuqori harorat va bosim ostida ishlashlariga to'g'ri keladi. Texnika xavfsizligi va mehnat muhofazasi qoidalarida va maxsus qonunlarda mehnatkashlarning xavfsiz ish sharoitlarini yaratish ko'zda tutilgan. Kimyoviy korxonalar binolarining ichida, korxonalar atrofida, havoda va suvda zararli kimyoviy moddalarning chegaralangan konsentratsiyasi belgilangan.

Atmosferada ba'zi bir zararli moddalar konsentratsiyasining me'yoriy darajasi (MDKmg/m³ hisobida)

Moddalar	Bir martalik me'yori	O'rtacha sutkalik me'yori	Korxonadagi me'yori
Ammiak	0,2	0,2	20
Atsetaldegid	0,1	0,1	5,0
Atseton	0,35	0,35	200,0
Geksaxloran	0,03	0,03	0,1
Ksilollar	0,2	0,2	50,0
Fenol	0,01	0,01	50,0
Metanol	1,0	0,5	5,0
Uglerod(II)oksid(CO)	3,0	1,0	20,0
Azot oksidlari(N ₂ O,ga hisoblanganda)	0,085	0,085	5,0
Formaldegid	0,035	0,012	0,15
Simob(bug'lari)	0,0003	0,0003	0,01
Vodorod sulfid	0,008	0,008	10,0
Uglerod sulfid	0,03	0,005	10,0
Oltinugurt(IV)oksid	0,03	0,005	10,0
Vodorod xlorid	0,2	0,2	50,0
Uglerod(IV)xlorid	4,0	2,0	20,0

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kattayev N, Kimyoviy texnologiyalar 2008 y.
2. H.Q. Razzoqov, F.I. Ostonov N.I. Nazarov Kimyoviy texnologiyalar fanidan laboratoriya mashg'ulotlari. 2020y.
3. N.R. Yusupbekov Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari 2003y.
4. Сорокин М.Ф., Шодэ Л. Г., Кочнова З. А., Химия и технология пленкообразующих веществ, М., 1981.
5. Пэйн Г.Ф. Технология органических покрытий

ИЗУЧЕНИЕ МЕСТНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ТЕПЛОПОТЕРЕЙ В ЗДАНИЯХ

Рузимова Ш.У., Бабаханова З.А.

Ташкентский химико-технологический институт

Потеря тепла внутри зданий в холодные дни существенно влияет на полезную работу систем отопления в них. Это вызывает большой расход природного газа, угля и других видов топлива, используемых для отопления. По данным литературы, в результате снижения теплопотерь в здании на 25% удастся сэкономить до 5 м³ расхода природного газа на 1 кв.м. Это позволит сократить выбросы CO₂ в атмосферу на 10 кг. Исследования показывают, что основными направлениями теплопотерь в зданиях являются детали внешних стен, окна и рамы, двери и крыши. Следует отметить, что каждый из них играет важную роль в достижении экономии энергии. В настоящее время в развитых странах широко применяются покрытие стен зданий различными декоративными покрытиями. Некоторые из этих покрытий состоят из двух слоев, используемых внутри для теплоизоляции и снаружи для защиты механического воздействия. При изготовлении внутренних теплоизоляционных материалов применяют различные органические (арболит, вспененный поливинилхлорид, древесная щепка, пенополиуретан и др.) и неорганические (стекловата, асбест, перлит и вермикулит, диатомит, пенобетон, пеностекло) плиты и покрытия.

С целью изучения анализа сырьевой базы на предмет перспектив использования вермикулита при приготовлении теплоизоляционных покрытий был проведен ряд анализов. В качестве пробы анализа рентгеновским методом проанализировано влияние обогащения и добычи вермикулита на его минералогический состав рудника Тебинбулак.

На руднике Тебинбулак вермикулитовую руду добывают открытым (карьерным) способом. Состав руды этого рудника многокомпонентный и в основном направлен на получение железа. В то же время в рудах рудника встречаются соединения меди, платины, хрома, никеля, кобальта, циркония, скандия, марганца и цинка. Запасы вермикулита на руднике оцениваются в 1 332 620 тонн. Одновременно ведется проектирование предприятия производственной мощностью 7920 тонн в год по производству вспученного вермикулита путем переработки руды.

Первичное обогащение породы можно осуществить в процессе добычи ручной разборкой по внешним признакам вермикулита и пустой породы. В промышленных масштабах, обогащение вермикулитовой породы можно осуществить несколькими способами [1-2]. Вспучивание механически измельченных и выделенных на фракции образцов осуществляли введением в предварительно нагретые до различных температур муфельные печи и выдерживанием до 10-15 минут.

На основе анализа результатов исследования, влияние предварительной обработки растворами показало, что наиболее перспективным является модифицирование вермикулита солями, разлагающихся начиная с 300°C температур. Механическое диспергирование и термообработка при 400-600°C вермикулита Тебинбулакского месторождения дает вспученный кристаллический вермикулит необходимых фракций, пригодных для использования в качестве наполнителя теплоизоляционных систем.

Использованной литературы:

1. Бердимбетова Г.Е., Эрназаров У.К. и Статов В.А. Исследование структуры вермикулитовых глин месторождения Тебин-Булак // Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, 2002, №6, с. 34.
2. Эрназаров У.К., Беримбетова Г.Е., Статов В.А., Абдикамалов Б.А. Структура модифицированных химически и термодимическими способами кристаллического вермикулита Тебинбулакского месторождения. // Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, 2005, №4, с. 24-25.

OQOVA SUVLARNI O'G'IR METALL IONLARIDAN ADSORBSION USUL BILAN TOZALASH

Adilova K.M., Maqsudova A.A.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

So'nggi yillarda atrof-muhitning sanoat korxonalarining chiqindilari bilan ifloslanishi tobora ortib bormoqda. Ko'p sanoat korxonalarida turli xil moddalar bilan ifloslangan oqova suvlar hosil bo'ladi va to'liq tozalanmasdan tabiiy suv havzalariga tushadi. Bugungi kunda suv havzalarini asosiy ifloslantiruvchilariga o'g'ir metallar kiradi.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tasnifiga ko'ra, og'ir metallar zaxarli, mutagen va kantserogen xususiyatlarga ega bo'lgan tirik organizmlar uchun eng xavfli moddalardan biri hisoblanadi. Tozalanmagan yoki to'liq tozalanmagan oqova suvlarni suv havzalariga oqizish suv havzasidagi biologik xilma-xilligining pasayishiga, mikroorganizmlar, hayvonlar, suv o'simliklarining nobud bo'lishiga va hatto ularning miqdori ruxsat etilgan me'yorlardan oshsa, ekotizimlardagi hayotning yo'qolishiga olib kelishi mumkin.

Shu bilan birga sanoat korxonalarida oqova suvlari bilan har yili o'n minglab tonna og'ir metallarning yo'qotilishi katta iqtisodiy zarar keltirmoqda.

Mineral o'g'itlar ishlab chiqarish sohasi respublika sanoatining jadal rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birga mineral o'g'itlar ishlab chiqarish jarayoni katta xajmda tarkibida azot birikmalari, og'ir metall ionlari - mis, nikel, ruh bo'lgan oqova suvlarni hosil bo'lishiga olib keladi.

Oqova suvlarni og'ir metall ionlaridan tozalashda bugungi kunda asosan reagent usullari qo'llaniladi. Reagent usullarining asosiy kamchiliklaridan biri – bu tozalash jarayonida turli hil qimmatbaho reagentlarning qo'llanilishi hamda cho'kma bilan suvdagi qimmatbaho moddalarning yo'qolib ketishidir. Shu bilan birga reagent usullari tozalangan suvni suv havzalariga tashlash uchun qo'yilgan talablarga to'liq javob bermaydi.

Ushbu ishning maqsadi «Maksam-Chirchiq» korxonasida mineral o'g'it ishlab chiqarish jarayonida katalizator tsexida hosil bo'lgan oqova suvlarni og'ir metall ionlaridan tozalash jarayonini takomillashtirish va suv havzalariga tashlash uchun ruhsat etilgan talablar darajasiga yetkazishdir.

Bugungi kunda og'ir metall ionlarini oqova suvdan ajratib olish uchun keng qo'llanilayotgan usullardan biri - bu adsorbtsiya usulidir. Adsorbentlar turli xil tabiiy va sintetik moddalar asosida olinishi mumkin. Adsorbentlar sirt yuzasidagi funktsional gruppalari (gidroksil, karboksil, amidlar) orqali suvdagi og'ir metall ionlarini turli xil mexanizmlar –fizikaviy, kimyoviy, ion almashish usullari bo'yicha biriktiradi va suvdan ajratib beradi.

Korxonada suvni tozalash jarayoni ikkita bosqichda olib boriladi: birinchi bosqichda oqova suv og'ir metall ionlaridan –mis, ruh, xrom va nikel bilan tozalanadi; ikkinchi bosqichda esa tozalangan suv biologik tozalashga beriladi va unda suv azot birikmalari va organik moddalardan tozalanadi.

Og'ir metall ionlari mikroorganizmlar uchun xavfli bo'lganligi uchun biokimyoviy tozalash jarayonlariga kiritishdan avval ularni to'liq suvdan ajratib olish kerak. Buning uchun reagent usullaridan so'ng qo'shimcha adsorbtsiya usulini qo'llash tavsiya etiladi.

Qo'shimcha tozalashning eng samarali va arzon usuli tabiiy va sintetik sorbentlar yordamida adsorbtsion tozalash usuli hisoblanadi. So'nggi yillarda polimer materiallarga sorbtsion xususiyatlarni berish uchun ularning sirt yuzasini modifikatsiya qilish y'oli orqali adsorbentlar olish usulidan foydalanilmoqda.

Ushbu ishning maqsadi polipropilen granulariga 0,5 M KMnO_4 eritmasi bilan ishlov berib sirt yuzasini marganets dioksidi bilan qoplash orqali samarali adsorbentlarni olishdir. Polipropilen granulariga avval nitrat kislotasi HNO_3 bilan ishlov beriladi. Keyinchalik, granular 0,5 M KMnO_4 eritmasida 30 daqiqa davomida aralashtirib, 60⁰ C gacha qizdirildi. Keyin harorat 110⁰ C ga ko'tarilib, aralashtirish tezligi oshirildi va qaynatish boshlanganidan 5 minut o'tgach, eritmaga marganetsni kamaytirish uchun 1 mol 37,5% konsentrlangan xlorid kislotasi purkash orqali qo'shildi. Purkatish 15 daqiqa davomida amalga oshirildi, shundan so'ng marganets dioksidini granular yuzasiga to'liq

birikishi uchun qo'shimcha 10 daqiqa qaynatiladi. Olingan granular neytral muhitigacha suv bilan yuviladi, ortiqcha xlori olib tashlash uchun pechda 30⁰ C da 24 soat davomida quritildi.

250ml hajmdagi kolbalarga 100ml oqova suv solib, har biriga 1g adsorbent qo'shildi va 24 soat davomida aralastirildi. Bundan so'ng suv filtrlandi va har bir kolbadagi suv namunasining tarkibidagi metal ionlarining miqdori fotokolorimetriya usuli bilan aniqlandi.

Adsorbtsiya quyidagi formuladan aniqlandi:

$$A = \frac{V(C_1 - C_2)}{m \cdot 1000}$$

V-suvning hajmi,ml;

C₁, C₂ –metal ionlarning tozalashdan avval va tozalashdan keyingi miqdori,mg/l;

m-adsorbent massasi, g.

Adsorbtsiyaning vaqtga bog'liqligi o'rganish natijalari buyicha tozalash vaqti 1,5 - 2 soat davomida oshib boradi, keyin esa adsorbtsiya sezilarli o'zgarmaydi va eritmada muvozanat o'rnatiladi (rasm.1). Demak, adsorbtsiya tezligi adsorbent sirt yuzasidagi faol markazlarga bo'g'liq va ular to'lgandan so'ng adsorbtsiya sekinlashadi.

Adsorbtsiya darajasining vaqtga bog'liqligi:

1- Cu²⁺; 2- Ni²⁺

Shunday qilib, tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, polimer granulari yuzasini kaliy permanganat bilan modifikatsiya qilish natijasida olingan adsorbentlar og'ir metallar ionlari uchun yuqori adsorbtsiya qobiliyatiga ega va sanoat oqava suvlarini qo'shimcha tozalash uchun qollanilishi mumkin, bu esa og'ir metallar ionlarini atrof-muhitga zararli ta'sirini kamaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rodionov A.I., Klushin V.N., Torocheshnikov N.S. Atrof-muhitni muhofaza qilish texnologiyasi. M.: Kimyo, 1989, 512 b.

2. Leykin Yu.A. Polimer sorbentlar sintezining fizik-kimyoviy asoslari.- M.: BINOM. Bilimlar laboratoriyasi.-2011, 413 b.

3. Luri Yu.Yu. Sanoat oqava suvlarining analitik kimyosi. M. : Kimyo , 1984. 448.

ВЛИЯНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ АНГРЕНСКОЙ И НОВО-АНГРЕНСКОЙ ТЭС НА ЭКОСИСТЕМУ АНГРЕН-АХАНГАРАНСКОГО РЕГИОНА

Хамдамов Д.Х., Камолов Т.О., Расулова Ш.Ш., Бекмуратова М.Г., Раупова Д.Н.
Ташкенский государственный технический университет им. Ислама Каримова
Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиёт»

Тяжелые металлы являются источником загрязнения окружающей среды. Циркулируя в окружающей среде, тяжелые металлы различными путями попадают в естественные водоемы, оказывая отрицательное воздействие на их фауну. Особую опасность представляют сточные воды, которые транспортируют ионы тяжелых металлов и другие химикаты в естественные водоемы, принимающие сброс.

Повышенная минерализация и загрязнение вод могут привести к катастрофическим последствиям в водоемах: ставить под угрозу существование ценных видов гидробионтов, а также накапливаться в организмах рыб и снижать их пищевую ценность.

В результате проведенных исследований химического и минералогического составов КЗШО Ангреной и Новоангреной ТЭС было показано наличие в них большого количества токсичных металлов ванадия, свинца и особенно радиоактивных элементов урана и тория.

В бассейне р. Ахангаран наиболее загрязнены ионами металлов р. Ахангаран в среднем течении ниже дюкеров Ташканала.

Таблица 1

Пределы изменения средних годовых концентраций тяжелых металлов в воде реки Ахангаран (мкг/дм³) за 5 лет

Металлы	р. Ахангаран в 0,5 км ниже устья	
	наибольшее	наименьшее
Медь	3,29	0,69
Цинк	18,90	2,38
Никель	4,14	0,00
Хром (VI)	5,52	0,00
Хром (III)	9,25	0,00
Свинец	1,78	0,00
Ртуть	0,50	0,00
Кадмий	0,03	0,00
Мышьяк	10,12	0,00

В табл.1 приведены наибольшие и наименьшие среднестатистические концентрации тяжелых металлов, найденные в реке Ахангаран, которые значительно варьируются. Влияние на окружающую среду изучено методом биотестирования.

Сущность биотестирования состоит в осуществлении экотоксикологического контроля, выявлении степени и характера, источников и зон загрязнения для проведения своевременных водоохраных мероприятий. Теоретические предпосылки биологической оценки качества вод рассмотрены в ряде работ [1-2].

При изучении загрязненных вод и правильной интерпретации полученных данных необходимо сравнить воздействие чистой воды из р. Ахангаран (для правобережного канала Тюябугузского водохранилища) – фоновая точка и загрязненной воды из р. Ахангаран (ниже дюкеров Ташканала).

Таблица 2

Химический состав воды реки Ахангаран ниже дюкеров Ташканала

Загрязняющие вещества	Концентрация	Число ПДК
БПК, мг О/л	0.44	0.1
ХПК, мг О/л	2.95	0.5
Азот аммонийный, мг/л	0.02	0.1
Азот нитритный, мг/л	0.012	0.6
Азот нитратный, мг/л	1.05	0.1
Железо, мг/л	0.01	0.0
Медь, мкг/л	0.7	0.7
Цинк, мкг/л	3.7	0.4
Фенол, мг/л	0	0.0
Нефтепродукты, мг/л	0.02	0.4
СПАВ, мг/л	0	0.0
Хром VI, мкг/л	0.3	0.3
Фтор, мг/л	0.1	0.1
Мышьяк, мкг/л	0.1	0.0
Минерализация, мг/л	244.3	0.2

Мы условно принимаем данную воду из р. Ахангаран в 300 м для правобережного канала Тюябугузского водохранилища за чистую (фоновые значения). Фоновая вода имеет следующий состав, приведенный в таблице 3.

В таблице 3 представлены параметры, полученные из кривого изменения концентрации кислорода в измерительной ячейке для *Lemna minor L.*, выращенной в лабораторных условиях, после 2-х часовой экспозиции в воде р. Ахангаран (фоновые значения).

Таблица 3

Экспериментальные данные по биотестированию фоновой воды из р. Ахангаран для правобережного канала Тюябугузского водохранилища

Средняя максимальная концентрация выделившегося при фотосинтезе кислорода, мг/л	14.92±2.39
Стандартное отклонение, σ	2.11
Ошибка, %	16.0
Средний тангенс угла наклона для темновой фазы	0.0214±0.0051
Стандартное отклонение, σ	0.0045
Ошибка, %	23.8

Полученные результаты показывают, что вода р. Ахангаран в фоновой точке практически не оказывает негативного воздействия на фотосинтетический аппарат ряски, и различия в интенсивности фотосинтеза в случае исследуемой воды (14,92 мг/л) и контроля (13,33 мг/л) лежат в пределах ошибки эксперимента. Что касается процесса дыхания, то здесь необходимо констатировать некоторое угнетающее воздействие воды, взятой в фоновой точке р. Ахангаран, на ряску малую что, с нашей точки зрения, может быть объяснено различием солевого состава питательного раствора и исследуемой воды. При этом средние значения тангенса угла наклона были 0,0400 и 0,0214 соответственно.

В целом можно сделать вывод, что ряска, в условно чистой воде (фоновые значения р. Ахангаран), не находится в состоянии стресса, на что ясно указывает высокая интенсивность и дыхания, и фотосинтеза поэтому данный образец воды может быть использован в качестве контроля.

МАҲАЛЛИЙ ХОМАШЁЛАР АСОСИДА ОЛИНГАН КОМПОЗИЦИОН ИНГИБИТОРЛАРНИНГ КИСЛОТАЛИ МУХИТЛАРДА АДСОРБЦИЯЛАНИШ ЖАРАЁНИ

Халмуратова З.А., Каримбердиева Д.К., Осербоева А.К., Нуруллаев Ш.П.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Органик ингибиторларнинг аксарияти металл юзасида адсорбция қилиш қобулиятига эга ва гидрофоблик пленка қатламларин ҳосил қилади, агрессив заррачаларнинг узатилишини чеклайди. Ушбу турдаги ингибиторларнинг адсорбцион қобилияти молекуляр тузилишда N, O, P ва S каби гетероатомларнинг мавжудлиги билан боғлиқ. [1]. Шуларга кўра Ст.3 ва Ст.12 каби металл намуналарини турли кислотали ва водород сульфидли эритмалар мухитларда коррозияланиши бўйича ингибиторларни металл юзасига адсорбцияланиши Фрумкин, Ленгмюр, Темкин, Фрейндлих ва Вариал-Парсонларни адсорбция изотермаларини тадқиқ қилиш билан ўрганиш амалга оширилади.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси: Юзани тўлиш даражасини 3,0% H₂SO₄ кислотали мухитда Ст.3 пўлат намунасини коррозияланишдан ҳимоялашни ИКА-6, ИКА-7, ИКА-8 ингибиторларининг концентрациясига боғлиқлигини Ленгмюр изотерма [2] келтирилган тенглама бўйича 3,0% H₂SO₄ ва 5,0% H₂S эритмалари мухитларида ўрганилди. Термодинамик катталикларни ҳисоблаш натижалари 1,2–жадвалларда келтирилди. Тажрибалар ИКА-8 ингибитори системага киритилганида унда борадиган *адсорбцияланиш–десорбцияланиш* жараёнини мувозанат константаси қиймати катта эканлиги ва ушбу ҳолат ИКА -8 композицион ингибиторини кислотали ва водород сульфидли мухитларда металл намуналарини коррозияланишдан ҳимоялаш даражаси анча самарали яъни ингибиторни металл юзасига адсорбцияланиши унинг десорбцияланишига нисбатан юқори қийматда эканлигини кўрсатди. 3,4 - жадвалларга мувофиқ жараённи $\Delta G_{\text{адс}}$ ни манфий қийматга эга бўлиши ингибиторни металл юзасига адсорбцияланиши ўз-ўзича қайтмас равишда амалга ошишини белгилайди.

Ст.3 пўлат намунасини 3,0% H₂SO₄ эритмаси мухитига ИКА-8 композицион ингибитори киритилганида $\Delta G_{\text{адс}}$ нинг қиймати 298÷343К ҳарорат оралиғида -48.24 кЖ/моль⁻¹ дан -43.92 кЖ/моль⁻¹ қийматгача ўзгариши ушбу ингибитор Ст.3 пўлат намунаси юзасига аралаш турда боровчи адсорбцияланиш билан таъсир қилишини билдиради, яъни ингибитор физикавий ва кимёвий сорбцияланиш жараёнлари натижасида адсорбцияланади.

1-жадвал

ИКА-8 композицион ингибиторини 3% H₂SO₄ эритмаси мухитида адсорбцияланиши жараёнини термодинамик катталиклари (Ст.3 пўлат намунаси, C_{инг}=100мг/л)

Ҳарорат, К	K _{адс} , моль ⁻¹	$\Delta G_{\text{адс}}$ кЖ/моль	R	$\Delta H_{\text{адс}}$, кЖ/моль	$\Delta S_{\text{адс}}$, кЖ/моль,
298	6.8·10 ⁵	-48.24	0.991	-75.73	87.54
313	3.3·10 ⁵	-46.83	0.993	-74.84	90.25
323	1.7·10 ⁵	-45.53	0.997	-74.86	92.56
343	0.4·10 ⁵	-43.92	0.998	-73.82	94.75

2жадвал

ИКА-8 композицион ингибиторини 5% H₂S эритмаси мухитида адсорбцияланиши жараёнининг термодинамик катталиклари (Ст.3 пўлат намунаси, C_{инг}=100мг/л)

Ҳарорат, К	K _{адс} , моль ⁻¹	$\Delta G_{\text{адс}}$ кЖ/моль	R	$\Delta H_{\text{адс}}$, кЖ/моль	$\Delta S_{\text{адс}}$, кЖ/моль.
298	7.1·10 ⁵	-50.28	0.992	-77.44	89.38
313	4.2·10 ⁵	-49.37	0.993	-76.39	90.41
323	1.8·10 ⁵	-48.35	0.996	-76.52	93.65
343	0.5·10 ⁵	-47.92	0.997	-74.29	95.70

Ст.3 пўлат намунасини 3,0% H_2SO_4 эритмаси мухитида ИКА-8 ингибиторининг адсорбцияланишини $\Delta H_{адс}$ қиймати 75.73 ва 73.82 кЖ/моль, 5,0% H_2S эритмаси мухитида эса 77.44 ва 74.29 кЖ/моль миқдорлар оралиғида эканлиги топилди. $\Delta H_{адс}$ нинг қийматини манфий эканлиги металл намунаси юзасига ИКА-8 ингибиторини адсорбцияланиши экзотермик жараён кўринишида эканлигини кўрсатади. Адабиётларда келтирилган маълумотлар асосида эндотермик адсорбцияланиш жараёнида $\Delta H_{адс} > 0$ бўлиши белгиланган. Агарда адсорбцияланиш экзотермик равишда содир бўлса у ҳолда $\Delta H_{адс} > 0 < 0$ бўлади ва бундай шароитда физикавий ёки аралаш турдаги сорбцияланиш амалга ошади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Liu, C.; Revilla, R.I.; Liu, Z.; Zhang, D.; Li, X.; Terryn, H. Effect of inclusions modified by rare earth elements (Ce, La) on localized marine corrosion in Q460NH weathering steel. *Corros. Sci.* 2017, 129, 82–90. [Google Scholar] [CrossRef]
2. Verma, C.; Quraishi, M.A.; Olasunkanmi, L.O.; Ebenso, E.E. 1-Proline-promoted synthesis of 2-amino-4-arylquinoline-3-carbonitriles as sustainable corrosion inhibitors for mild steel in 1 M HCl: Experimental and computational studies. *RSC Adv.* 2015, 5, 85417–85430. [Google Scholar] [CrossRef]

МИНЕРАЛ ТУЗЛАР ТЎПЛАНИШ ИНГИБИТОРИНИНГ ЯНГИ ТАРКИБИ

Хомиджонов А.А., Икрамов А., Кадиров Х.И.

Тошкент кимё-технология институти

Жаҳонда амидлар, аминлар ва альдегидлар асосида гидрокси-, карбокси- ва сульфоксидосилалар ҳамда аминоспиртлар синтез қилиш, органофосфонат-лар, уларнинг металл комплексонатларини олиш, олинган кўпфункционали бирикмаларнинг физик-кимёвий ва эксплуатацион хоссаларини ўрганиш, улар асосида коррозия ва минерал тузлар тўпланишига қарши универсал ва юқорисамарали ингибиторлар ишлаб чиқариш, турли шароитларда ҳимоялаш механизмини тадқиқ қилиш ҳамда бу турдаги тузилиши ва хусусиятлари аввалдан белгиланган маҳсулотлар - полидентант бирикмалар олишнинг чиқиндисиз, экологик тоза, ресурстежамкор технологияларини ишлаб чиқиш борасида илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Бу борада коррозия ва минерал тузлар тўпланишига қарши полидентант бирикмалар олиниб, уларнинг эксплуатацион хусусиятлари ўрганилган; синтез жараёнларига турли омилларнинг таъсири аниқланган; олинган гидрокси-, карбокси- ва сульфоксидосилалар коррозия ва минерал тузлар тўпланишига қарши ингибиторлар сифатида ишлатилган; органофосфонатларнинг турли металллар билан комплекс ҳосил қилиш жараёнлари ўрганилган; олинган маҳсулотлардан коррозия ва минерал тузлар тўпланишига қарши универсал ингибиторлар сифатида фойдаланиш таклиф этилган.

Молекуласида амид гуруҳлари сақловчи карбамиднинг формальдегид билан реакциялари харорат, рН-муҳит, дастлабки реагентлар концентрациясига боғлиқ равишда босқичли, карбамиднинг метилен-, метилолҳосилалари ва 1,3,5-триазин ҳосилалари ҳосил бўлиши аниқ қонуниятларга бўйсунувчи жараёнлар орқали характерланиши аниқланган. Тадқиқотлар реакция учун олинган формальдегиднинг миқдори 20 мартта мўл олинса ҳам 1 мол карбамид билан 2,8 мол формальдегид реакцияга киришини кўрсатади. Карбамид формальдегид олигомерларнинг эксплуатацион хусусиятларини чегараловчи муҳим омиллардан бири сақлаш муддатларининг қисқалиги (2 ойдан ошмайди) бўлиб, уни узайтириш учун турли стабилизаторлардан фойдаланилган, бундай реагентлардан моноэтаноламин 10 % қўшилганда қисман этерификация жараёни амалга ошиши ва бу билан метилолҳосилаларининг барқарорлиги 3-4 марта узайиши, реакция аралашмадаги эркин формальдегиднинг миқдори камайиши, функционал гуруҳларнинг ортиши асослаб берилган.

Комплекс хусусиятли олтигугуртсақловчи полидентант бирикмаларнинг ассортименти ошириш мақсадида анилин ва карбамиднинг формальдегид билан реакцияси натрий пиросульфит иштирокида олиб борилган. Бунда дастлаб формальдегиднинг азот атоми бўйича нуклеофил хужуми кузатилиб, моно-, ди-, три- ва тетраметилолҳосилалари синтези амалга ошади:

Натрий пиросульфити реакция муҳитидаги сув таъсирида натрий бисульфит

ва ниҳоят метилолҳосилалар билан таъсирлашиб, барқарор, сувда яхши эрийдиган сульфометилен ҳосилалари ҳосил бўлиши аниқланилган:

Сульфометиленҳосилалари ҳосил бўлиш унумига ҳароратнинг таъсири кузатилган: реакция 30-90 °С да дастлабки реагентлар карбамид: формальдегид: натрий пиросульфит 1:2:1,1÷1:4:4 мол нисбатларда каталитик миқдор натрий ишқори иштирокида олиб борилган. Реакция давомийлиги 2,5-3,0 соат. Бунда метиленсульфоҳосилалар сувли эритмаларда 25-77 % унум билан ҳосил бўлиши кузатилган (1-расм).

карбамид:формальдегид:натрий пиросульфит мол нисбатлари:

1 – 1:2:1,1; 2 – 1:2:2; 3 – 2:2:1; 4 – 1:4:4

1-расм. Карбамид метиленсульфонат ҳосилалари унумининг ҳароратга боғлиқлиги

1-расмдан кўринадики, ҳароратнинг 30 дан 70 °С оширилиши билан реакция маҳсулотлари унуми текис ошади ва дастлабки реагентлар оптимал нисбатлари 1:2:2 шароитида 76,8 % гача етади. Ҳароратнинг янада оширилиши қўшимча реакциялар бориши учун шароитлар яратилишига сабаб бўлади ва маҳсулот унуми камаяди.

Синтез қилинган карбамид формальдегид смолаларининг (КФС) саноат ингибиторлари билан қўшиб фойдаланилиши иқтисодий жиҳатидан аҳамиятли эканлиги асосланиб, қаттиқлиги 7-9 мг-экв/л бўлган сувга ИОМС-1 0,5 мг ва КФС 1,5 мг концентрацияларда қўшилиши, ингибирлаш самарадорлиги эталон ингибитор ИОМС-1дан индивидуал фойдаланилганга нисбатан 1,18 марта юқори бўлиши ва 86 % гача етиши, компонентлар концентрациясининг 2,0:4,0 мг оширилиши эса ушбу кўрсаткич-нинг 94,0 % ортиши тажрибалар билан аниқланган (2-расм).

Харорат 90 °С. Сувнинг қаттиқлиги 7-9 мг·экв/л

2-расм. КФС, ИОМС-1 ва улар асосидаги композициялар компонентлари нисбатларининг ингибирлаш самарадорлигига боғлиқлиги

Янада арзон ва самарали ингибитор олиш учун, КФС ва ИОМС-1дан иборат таркибга КОМЭА қўшиб синаб кўрилган (3-расм).

3-расм. ИОМС-1, КФС ва КОМЭА асосидаги ингибиторларнинг турли қаттиқликдаги сувларда ингибирлаш самарадорлиги

Тахлиллар, барча компонентлар эквивалент миқдорларда (2 мг/л) қўшилганда сувнинг қаттиқлиги 4-12 мг-экв/л чегараларда ингибирлаш самарадорлиги 86-93 %гача етишлиги,

ушбу ингибитор сувни юмшатмаслиги, уни барқарорлаштириши, минерал тузлар тўпланмаслигини таъминлашини кўрсатган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Canadian Patent №1340659. E.S. Beardwood. Anti-scale and corrosion inhibitor. Int.Cl. 1999. C02F 5/14.

2. Способ ингибирования процессов отложения солей на поверхностях оборудования для водоподготовки. Scale inhibition adentand method for usind some: Патент 6162391 США, МПК⁷ CO₂F5/10, 09K 3/00. Kuritf Water Ind, Kowata Ken Ji, Limura Akira, Sato Shideru, Usui Ugara, Sanaduchi Aya. № 09/083007; Заявл. 21.05.1998; опубл. 19.12.2000; Приор. 23.05.1997, №9 – 150367 (Япония); НПК 422/16 Англ.

3. Х.Э.Кадиров, С.М. Туробжонов, А. Икрамов. Полидентатные соединений с заранее заданными свойствами и их применение. Кимё. Кимёвий технология. ТКТИ 25 йилигига бағишланган махсус сони. 2015 йил. 18-25 бетлар.

4. Kadirov Khasan Irgashevich, Turabdjanov Sadritdin Mahamatdinovich. Synthesis of zincate-oxyethenediphosponic acid and the comparative results applying as scale inhibitors. Europaische Fachhochschule. European Applied Sciences. Stuttgart, Germany. ISSN 2195-2183.#6 – 2015. S. 66-69.

СИНТЕЗ ЭТИЛЕНДИАМИНА НА КАТАЛИЗАТОРАХ

Чориев Р.Э., Турсунов Д.К.

Ташкентский химико-технологический институт

Среди продукции малотоннажной химии большое значение имеют амины и их производные, используемые в качестве антиокислительных присадок к моторным маслам [1-2].

Этилендиамин в промышленности получается в основном аммонолизом 1,2-дихлорэтана [3]. 1,2-диаминоэтан, органическое соединение класса аминов. H₂NCH₂CH₂NH₂, бесцветная жидкость с аммиачным запахом, t_{кип} 116,5°C, t_{пл} 8,5°C, плотность 0,899 г/см³ (при 20°C), растворим в воде, спирте, хуже - в эфире, нерастворим в бензоле, на воздухе дымит. Сильное основание. Применяется в органическом синтезе при получении гербицида цинеба, совместно с другими аминами как отвердитель для эпоксидных смол. Соли этилендиамина и жирных кислот используются в текстильной промышленности как смягчающие агенты.

Получения ЭДА, осуществляется последовательным ступенчатым аминированием этаноламинов аммиаком при повышенных температуре и давлении в присутствии катализатора гидрирования, содержащего окиси цинка, никеля, меди, хрома и алюминия, заключающимся в том, что синтез ведут при температуре 170 - 220 °С, соотношении моноэтаноламин : аммиак в молях 1 : 20, контактной нагрузке реакционной смеси в литрах на 1 л катализатора в 1 ч 0,13 - 0,26 при использовании в качестве катализатора оксидов цинка, никеля, меди, хрома и алюминия при соотношении, % масс.: ZnO–15-25; NiO–20-25; CuO–15-25; Cr₂O₃–15-25 и Al₂O₃-остальное, с последующим выделением целевого продукта.

Катализаторы готовили методом суспендирования в следующей последовательности: к расчетному количеству гидроокиси алюминия ТУ-03714-78 (ППП-33%) при перемешивании добавляли 40 мл 5 % соляной и 40 мл 5,0 % фтористой кислоты. К полученной суспензии при перемешивании добавляли оксиды цинка, никеля, меди, хрома и алюминия. Катализаторную массу формовали в виде «цилиндра» пропусканием через фильтр диаметром 2 мм. Формованную катализаторную массу провяливали при комнатной температуре (20 - 30 °С) в течение 12 - 16 часов и сушили при 100±5 °С в течение 3 часов. Затем постепенно поднимали температуру на 30-50 °С/час до 300 - 500 °С в течение 5 часов. Затем его резали на цилиндры длиной 4-5 мм, отсеивали от пыли. Готовые катализаторы имеют следующие свойства.

Как отмечалось ранее, этиленовые амины являются важным продуктом химической промышленности и служат сырьем для синтеза различных соединений: поверхностно-

активных веществ, ионообменных смол, фармацевтических препаратов. Они используются как отвердители эпоксидных смол, в качестве катализаторов для пенополиуретанов и т.д. В настоящее время возрос спрос на линейные этиленовые амины: этилендиамин (ЭДА), диэтилентриамин (ДЭТА), триэтилтетраамин (ТЭТА), тетраэтиленпентамин (ТЭПА). Циклические этиленовые амины, такие как пиперазин (ПП) и N-β-аминоэтилпиперазин (АЭПП) пользуются меньшим коммерческим спросом.

Способ получения этиленовых аминов, заключающийся в гидрирующем аминировании этаноламина, проводимом в присутствии катализатора состава, мас. %: CoO - 20, NiO - 5, CuO - 4, нанесенных на окись алюминия при 172-191°C. Процесс проводится в две стадии: на первой аминирование ведут до конверсии МЭА 30-60%; на второй - до 50-80%, причем температура на второй стадии аминирования на 20°C ниже, чем на первой. Аминирующим агентом на 1-й стадии является аммиак, а на 2-й стадии этилендиамин, образовавшийся на первой стадии. Во втором реакторе происходит дополнительное превращение МЭА, при этом суммарная его конверсия достигает 50- 80%. Селективность по ЭДА на 2-й стадии составляет 26-28 мол. %, а по ДЭТА 19,4- 19,7 мол. % (20,7 масс. %). В результате образуется смесь продуктов, содержащая линейные ПЭПА: ЭДА, ДЭТА и ТЭТА. После дистилляции аммиака под давлением производят фракционную разгонку реакционной смеси известным способом. Селективность процесса по всем этиленовым аминам приведена в известном способе в молярных процентах. В скобках приведена селективность, пересчитанная в массовых процентах. Ниже по тексту с. 14 приведен расчет селективности в массовых процентах.

Основным недостатком известного способа является сравнительно невысокая селективность процесса аминирования МЭА по ЭДА, ДЭТА и ТЭТА. Так, максимальная достигаемая селективность по ЭДА на 1-й ступени 51,6 масс. %, на 2-й максимальная достигаемая селективность по ДЭТА 19,8 мол. % (20,8 масс. %), а по ТЭТА - 19,2 мол. % (27,2 масс. %).

Невысокая селективность по линейным этиленовым аминам объясняется тем, что на катализаторе, указанном в прототипе, кроме линейных и циклических этиленовых аминов образуются также оксипроизводные, неполные аминозамещенные соединения, в частности такие как гидроксипроизводные этилендиамина до 18,4 мол. % (19,6 масс.%). Указанные недостатки исключены в предлагаемом способе.

Предлагаемым способом получения этиленовых аминов последовательным ступенчатым аминированием этаноламинов аммиаком при повышенных температуре и давлении в присутствии катализатора гидрирования, содержащего NiO и CuO, заключающимся в том, что синтез ведут при температуре 160-200 °C, соотношении моноэтаноламин: аммиак в молях 1: (22-44), контактной нагрузке реакционной смеси в литрах на 1 л катализатора в 1 ч 0,13-0,26 при использовании в качестве катализатора оксидов никеля, меди и хрома при соотношении NiO 25-65%, CuO 20- 37%, Cr₂O₃ остальное, с последующим выделением целевого продукта.

Таким образом, полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что существенным отличием предлагаемого способа является проведение синтеза в присутствии нового катализатора с содержанием активного металла.

Использованной литературы:

1. Panayotova M. An electrochemical method for decreasing the concentration of sulfate and molybdenum ions in industrial wastewater / M. Panayotova, V. Panay-otov // J. Environ. Sci. and Health. A.- 2004.- 39.- № 1.- P. 22-23.
2. Исламов М.Н. Исследование возможности применения электродиализа для биологической стабилизации виноградных вин и соков / М.Н. Исламов, Т.А. Исмаилов, З.Н. Кишковский // Современные проблемы науки и образования-2007. № 6 - С. 95-99.
3. Pisarska Bozena. Badania warunkow przetwarzania roztworow siarczanu sodu metoda elektrolizy membranowej / Bozena Pisarska, Iona Wicher, Rafal Dylewski // Przem. ehem. 2004. - 83. - № 4. - С. 186-190. Библ. 11. Пол.

РАЗРАБОТКА КАТАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ СИНТЕЗА АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ ПРОПАН-БУТАНОВОЙ ФРАКЦИИ

Собиров О.М., Чориев Р.

Ташкентский химико-технологический институт

Ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилолы и др.) широко используются органического и нефтехимического, лакокрасочных и полимерных материалов, а также в качестве растворителей.

Основным способом получения ароматических углеводородов является пиролиз каменноугольной смолы с последующей ректификацией и экстракцией ароматического концентрата, а также риформинг легкой фракцией нефти [1,2].

Из-за отсутствия производства ароматических углеводородов Республике Узбекистан, данные продукты импортируются из-за рубежа. В связи с этим изучение и производства получение ароматических углеводородов является актуальной задачей.

В качестве источников получения ароматических углеводородов в нашей Республике, предлагается использование газового конденсата и пропан-бутановая смесь, годовой объем которых составляет соответственно 5,0 млн. т и 0,5 млн. т.

Однако, количество работ, посвященных получению ароматических углеводородов из вышеуказанных углеводородов, мало изучено.

Задачей данной работы является разработка технологии получения катализаторов на основе окиси алюминия, местного сырья (бентонит, каолин) и отходов производства, а также изучение активности и селективности катализаторов при синтезе ароматических углеводородов из сжиженного газа.

Как показало изучение литературного материала, механизм реакции образования ароматических углеводородов из C₃-C₄ фракции углеводородов происходит через стадии циклизации и дегидрирования C₆-C₇ углеводородов. Поэтому в литературном обзоре уделено большое внимание процессу дегидрирования C₆-C₇.

Установлено, что все группы углеводородов в процессе реакции подвергаются дегидроциклизации. При этом, степень превращения в первый, третий и шестой час работы катализатора, различна. Если в первый час она у парафиновых и циклопентановых углеводородов была одного порядка (66-69%), то в третий час работы степень превращения уменьшилась у всех углеводородов, но не в одинаковой степени: у нормальных и изопарафиновых она составила 6,1%, циклогексановых – 74,4 %. В дальнейшем реакции протекают с участием циклогексановые углеводороды (62%), в меньшей степени циклопентановые (55%) и наиболее слабому превращению подвергаются n-парафины (47%), т.е. дегидроциклизирующая активность у катализатора падает сильно, а дегидрирующая значительно меньше. Таким образом, содержание ароматические углеводороды (бензол и толуол) в составе катализата, в зависимости от времени опыта, составляет от 26 и 17% соответственно. При двадцатикратной реактивации катализатор бентонит-алюмо-никель-молибден несколько теряет свою активность в процессе ароматизации бензиновой фракции.

Для синтеза ароматических углеводородов предлагается использование гидроокись алюминия, бентонита и каолина.

Носитель взвешивают на весах и передают на размол в фарфоровой ступке. Просеивают через сито и фракцию, размером 0,16 мм, собирается в емкость. В смеситель засыпается 600 г гидроокись алюминия и 500 мл 3-4% раствор аммиака. Массу перемешивают в течение 8-10 минут, а затем к этой массе добавляют 500 мл 5-6% раствор азотной кислоты и снова перемешивают в течение 15-20 минут.

Готовая масса шнекуется на шнек-прессе, диаметром фильеры – 5,0 мм, высота гранулы 6-8 мм. Гранулы высыпает на противни равномерным слоем и провяливают в течение суток. Противни с гранулами после провяливания загружаются в сушильно-прокалочную печь. Температура сушки – 100-120°C; время сушки – 1 час. Температура прокаливания 600°C. Время прокаливания – 3-4 часа. После прокаливания и охлаждения гранулы повторно взвешиваются и

передают на приготовление катализаторов с активными компонентами, таких как оксиды Ni, Co, Cd, Zn.

В стакан заливается расчетное количество деионизированной воды и туда заливается расчетное количество соли (Ni или Co, или Cd, или Zn) x H₂O.

Смесь тщательно перемешивают до растворения соли. Во время приготовления пропиточного раствора учитывается водопоглощение прокалочного носителя, т.е. в данном случае водопоглощение данного носителя считается 50%. В емкость для пропитки наливают пропиточный раствор и туда же загружают прокаленные гранулы носителя. При постоянном перемешивании происходит равномерное смачивание гранул.

Гранулы носителя пропитываются в течение 2 часов. Пропитанный носитель выгружают на противень и передают на сушку и прокалку.

Таблица

Активность образцов катализаторов на основе бентонита при синтезе ароматических углеводородов из сжиженного газа

№	Состав катализатора	Конверсия пропан-бутановой фракции, %	Выход, %				Селективность ароматизации, %
			бензол	толуол	ксилол	∑	
1.	Бентонит	40,9	3,4	2,5	0,2	6,1	14,9
2.	ZnO – 2.0 Бентонит – 98.0	45,1	3,7	3,4	0,1	7,2	15,9
3.	ZnO – 5.0 Бентонит – 95.0	45,7	4,3	3,1	0,2	7,6	16,6
4.	CdO – 2.0 Бентонит – 98.0	47,4	4,5	3,3	0,1	7,9	16,7
5.	CdO – 2.0 Бентонит – 98.0	49,2	5,1	3,0	-	8,1	16,5
6.	CdO – 2.0 ZnO – 2.0 Бентонит – 96.0	50,2	6,0	3,0	-	9,0	17,9
7.	CdO – 5.0 ZnO – 5.0 Бентонит – 90.0	50,6	6,1	3,0	-	9,1	18,0
8.	CdO – 2.0 ZnO – 5.0 Бентонит – 93.0	50,5	6,0	2,4	0,2	8,6	17,2
9.	CdF – 2.0 ZnO – 2.0 Бентонит – 96.0	52,1	6,1	3,0	-	9,1	17,5
10.	CdF – 5.0 ZnO – 2.0 Бентонит – 96.0	53,8	6,2	3,8	0,2	10,2	18,9
11.	Al ₂ O ₃ – 100.0	45,2	4,3	3,8	-	7,1	15,7
12.	ZnO – 2.0 Al ₂ O ₃ – 98.0	48,9	5,1	3,0	-	8,1	16,5
13.	ZnO – 5.0 Al ₂ O ₃ – 95.0	49,1	5,1	3,1	0,1	8,3	16,9
14.	CdO – 2.0 Al ₂ O ₃ – 98.0	48,1	5,0	3,1	0,1	8,2	17,0
15.	CdO – 5.0 Al ₂ O ₃ – 95.0	50,9	5,6	3,1	0,1	8,8	17,2

Для термообработки гранул подъем температуры ведут при скорости 35°C в час до 350°C и выдерживают 2 часа. Затем подъем температуры осуществляют со скоростью 50°C в час до 600°C и выдерживают при этой температуре 2 часа. После прокали печи отключают и охлаждают до комнатной температуры. Готовый продукт выгружают из печи. Взвешивают, затаривают в герметичные сухие емкости и передается на испытание.

Активность и селективность полученных катализаторов изучали в проточной установке с реактором из нержавеющей стали диаметром 20 мм и высотой 1000 мм. Испытание провели при температуре 550 °С, с объемной скоростью расхода сырья $V = 5,0 \text{ час}^{-1}$.

Как видно из данных таблицы катализатор, полученные на основе бентонита № 10 является наиболее активными и селективными образцами катализаторами в процессе получения ароматических углеводородов пропан-бутановой фракции.

Использованной литературы:

1. Р.А. Стоув, К.В. Мерчисон. Процесс Фишера-Тропша для получения олефиновых и ароматических углеводородов.// Журнал «Нефть, газ и нефтехимия за рубежом», 1982. № 1. с. 106-109.

2. И.Я. Ларина. Тенденции и потребления ароматических углеводородов.// Экспресс информация. Переработка нефти и нефтехимия. ЦНИИТЭ нефтехимии. 1961. Выпуск 19. с. 29-31.

3. А.Т. Мусабеков, М.Д. Сокольникова, А.С. Султанов. Ароматизация бензиновой фракции на бентониталюмопникельмолибденовом катализаторе, промотированном элементом первой группы.// Синтез и исследование катализаторов. Нефтехимия. Г. Ташкент, изд. «Фан». Выпуск 6. 1973. с. 366-373.

5. Т.И. Самуков, Х.Ф. Халтаев, А.А. Алимов. Получение индивидуальных растворителей из газоконденсата. // Узбекский журнал нефти и газа. 1997. №4. с. 48-50.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИОНООБМЕННОЙ СОРБЦИИ ИОНОВ МОЛИБДЕНА ПОЛЕКОНДЕНСАЦИОННЫМ АНИОНИТОМ

Юлдашев А.А., Назирова Р.А., Талипова Г.Б., Эргашева С.М.

Ташкентский химико-технологический институт

Ионообменные полимеры широко используются в водоподготовке, теплоэнергетике, гидрометаллургии, металлургии и других производствах. Для удовлетворения нужд этих производств ионообменные полимеры различных марок ввозятся к нам в республику из стран ближнего и дальнего зарубежья (таблица 1).

Из данных таблицы 1 полученных нами из Статуправления Узбекистана видно что, несмотря на большое количество ввозимых ионитов различного типа, большинство из них дороги и требуют особых условий хранения в условиях нашего климата. Несмотря на значительное число исследований посвященных ионообменному методу извлечения и разделения металлов, решение этой проблемы продолжает оставаться актуальной и первостепенной задачей для гидрометаллургической промышленности. Сорбция на ионообменниках широко применяется в промышленной практике для извлечения молибдена из различных растворов, полученных при переработке бедного сырья, а также извлечение молибдена из различных вод. Возрастающие требования к качеству товарных молибденовых и вольфрамовых концентратов, увеличение роста извлечения металлов и вовлечения в эксплуатацию бедного сырья ставят перед производителями и научными исследователями задачу разработки экономически целесообразных схем переработки бедных руд. В этом аспекте большой интерес представляет исследование новых импортозамещающих доступных сорбентов, обладающих достаточно высокими показателями основных свойств и избирательностью по отношению к молибдену и вольфраму.

Таблица 1

Количество импортируемых ионообменных полимеров в Республику Узбекистан

Наименование	2017г.		2019г.		2020г.	01-07. 2022г.
	Кол-во, т	тыс. долл. США	Кол-во, т	тыс. долл. США	Кол-во, т	Кол-во, т
Китай	2268,1	10864,4	2190,4	11177,3	2534,8	1228,8
Германия	0,8	15,5	6,0	24,9	0,05	0,6
Греция	-	-	-	-	0,8	-
Индия	-	-	-	-	12,2	39,8
Италия	57,2	280,5	8,3	19,4	19,4	0,3
Казахстан	0,5	0,6	0,3	0,9	-	-
Республика Корея	1,0	7,5	0,3	2,8	0,2	-
Литва	1,5	18,2	3,1	34,7	-	-
Румыния	-	-	0,2	3,5	-	-
Российская Федерация	136,5	361,3	130,7	390,5	64,0	253,2
Объединенные Арабские Эмираты	5,3	32,8	-	-	-	-
Турция	6,5	17,9	2,1	4,7	9,5	0,2
Украина	220,0	1679,1	48,1	330,9	-	-
Соединенное Королевство	0.0001	0,3	-	-	-	-

В литературе известны работы по сорбционному извлечению молибдена на анионитах а также на катионитах различного типа из производственных растворов. Следует отметить, что применение катионитов малоэффективно, т.к. катион «молибде-нил» (MoO_2^+) содержится в сравнительно кислых растворах ($\text{pH} \leq 1$), когда велика концентрация водородных ионов. Более эффективно применение в процессах сорбции молибдена анионитов. В связи с этим, представляло интерес изучение сорбции ионов молибдена на синтезированном анионите в зависимости от различных факторов, с целью установления возможности применения его в гидрометаллургии молибдена. Поликонденсацией меламина с фурфуролом в присутствии дифениламина нами получен новый слабоосновный анионит. Применение в качестве исходного сырья меламина, содержащего триазиновое кольцо, согласно литературным данным, способствует аниониту селективно поглощать ионы молибдена. Наличие в молекуле дифениламина слабоосновных аминов, способствует комплексобразованию анионита с ионами цветных металлов. Использование в качестве сшивающего агента доступного и дешевого вторичного продукта гидролизной промышленности Узбекистана гетероциклического альдегида фурфурола позволило получить анионит с высокой механической прочностью и устойчивостью к химическим и термическим воздействиям.[1]

Полученные результаты по сорбции молибдена на синтезированном анионите сравнивали с данными на промышленном анионите АН-2Ф, рекомендованном для извлечения молибдена из производственных растворов и анионите ФАН, полученном на основе фурфурола и поли-этиленполиамина.[2] Свойства полученного анионита в ОН-форме приведены в таблице 2.

Свойства исследуемых анионитов

Анионит	Обменная емкость по 0,1 N раствору HCl, мг-экв/г	Удельный объем набухшего в воде анионита, мл/г	Насыпной вес, г/мл	Влажность, %
ФАН	4,32	2,61	0,65	13,4
АН-2Ф	7,5	2,70	0,80	13,5
Синтезированный анионит	4,8	2,83	0,52	18

В качестве объекта исследования использовали раствор молибдата аммония с концентрацией $C_{иссх}=1$ г/л. Аниониты использовали в OH^- , SO_4^{2-} , Cl^- -формах.

Опытно-промышленные испытания полученного анионита на

АО «Алмалыкского горно-металлургического комбината» по ионообменной очистки производственных молибденовых растворов от ионов цветных металлов.

В гидрометаллургическом цехе по производству полуфабрикатов молибдена были проведены лабораторные испытания новых полимерных ионитов: фосфорнокислого катионита, полученного на основе антрацена и фурфурола, и анионита на основе меламина, дифениламина и фурфурола.[3] Эти иониты получены на основе местного сырья – вторичного продукта гидролизной промышленности Узбекистана – фурфурола. Технический процесс производства тетрамолибдата аммония (ТМА) состоит из следующих операций: размол огарка, аммиачное выщелачивание огарка упаривание растворов молибдата аммония; фильтрация растворов молибдата аммония; нейтрализация растворов молибдата аммония, осаждения кристаллов ТМА; фильтрация соли ТМА на нутч-фильтре, сушка и обжиг кеков, сорбционное извлечение молибдена из растворов. При проведении испытания мы использовали операцию – сорбционного извлечения молибдена из растворов.

В процессе переработки маточного раствора после производства вольфрамовых и молибденовых соединений извлекают из этого раствора молибден и вольфрам. Для извлечения молибдена пропускали через слой анионита производственной раствор содержащий молибден (таблица 3).

Таблица 3

Сорбция ионов молибдена анионитом из производственного раствора молибдата аммония

<u>Форма ионогенных групп анионита</u>	<u>pH раствора</u>	<u>Поглощено Mo из раствора молибдата аммония анионитом</u> мг/г
<u>OH-форма</u>	<u>6,5-5,0</u>	<u>286</u>
<u>Cl-форма</u>	<u>6,2-6,5</u>	<u>292</u>
<u>SO₄-форма</u>	<u>6,2-6,5</u>	<u>302</u>

Из данных таблицы 3 видно, что молибден сорбируется в OH^- и Cl^- формах достаточно хорошо, однако более эффективно он сорбируется в сульфатной форме. Полученные результаты опытно-промышленных испытаний свидетельствуют, что испытуемый слабоосновный анионит, обладает высокой сорбционной способностью к ионам, молибдена и способствует получению более чистых растворов молибдена, благодаря чему он может быть рекомендован для дальнейшего использования его в процессах очистки производственных растворов ТМА в процессе сорбции молибдена.

Использованной литературы:

1. Юлдашев А.А., Муталов Ш.А., Турсунов Т.Т., Назирова Р.А., Азимов Д.М. «Поликонденсационные аниониты на основе фурфурола». МЦНС «Наука и просвещение» Пенза, 2018г, Стр.19-22.
2. Назирова Р.А., Ризаев Н.У., Муслимов Х.И Авторский свидетельство № 204580 «Метод получения анионита», № 22, 1967г
3. Игитов Ф.Б., Юлдашев А.А., Муталов Ш.А., Назирова Р.А., Турсунов Т.Т, «Исследование сорбции ионов некоторых металлов ионообменными полимерами» журнал «Композиционные материалы» №1 2018г, Стр. 12-13.

ETILENDIAMMONIYLI VA GEKSAMETILENDIAMMONIYLI ADSORBENTLARNING IQ-SPEKTROSKOPIK HAMDA RENTGENOGRAFIK TAHLILI

Xandamov D.A., Bekmirzayev A.Sh.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Dunyoda hozirda bentonitlarning adsorbsion va tekstur xususiyatlarini o'rganishga bo'lgan qiziqishlar tobora ortib bormoqda. Oxirgi yillarda sanoatning rivojlanishi bilan bir qatorda ekologik muammolar yuzaga keldi [1]. Suvlarni og'ir metall ionlaridan tozalashda bir nechta usullar qo'llaniladi. Adsorbsiya usulining tozalash samaradorligi 80-95 % ga teng [2]. Demak, adsorbentlar yordamida bu muammolarni muayyan darajada hal qilish mumkin [3]. Bu borada tabiiy sorbentlar asosida arzon va samarali organofil adsorbentlar olish bo'yicha bir qator tadqiqotlar olib borilmoqda [4]. Ushbu tadqiqot, aminlangan gil adsorbentlarning IQ-spektroskopik hamda rentgenografik tahlil qilishga bag'ishlangan. Qo'ng'irtog' bentoniti avval maydalangan kukun holiga keltirildi, so'ngra distillangan suvda bilan va qo'shimchalardan (qum parchalari, kvarts, cho'kindi jinslar va boshqalar) tozalanadi [5]. Aminlangan adsorbentlar bentonitning 3% suspenziyasiga etilendiammoniy digidroxloridi va geksametilendiammoniy digidroxloridi tuzlarini 0,02 n etirmalarini 1:3 nisbatda suv hammomida 60 °C haroratda 4 soat doimiy aralashtirgan holda tayyorlangan. Qo'ng'irtog' bentoniti (QB) etilendiammoniyli namunasi – (EDB) va geksametilendiammoniyli – (GDB) deb shartli ravishda nomlangan. Aminlangan adsorbentlar IQ-spektroskopiya va rentgen difraktogrammalari yordamida identifikatsiya qilingan. IQ-spektroskopik tahlillar Germaniyada ishlab chiqarilgan BRUKER IRTracer-100 (IR-Fourier) spektrometrida o'rganilgan.

1-rasm. GDB adsorbentining IQ-spektri

2-rasm. EDB adsorbentining IQ-spektri

Grafikning ordinata o'qiga o'tkazish koeffitsienti T (%), absissa o'qiga namunaga tushayotgan IQ-nurlar chastotasining (to'lqin soni ν , cm⁻¹) qiymatlari qo'yilgan. Aminlangan bentonit adsorbentlarining IQ-spektrlari 400-4000 sm⁻¹ qiymat oralig'ida yutish spektrlari tadqiq qilingan (1 va 2-rasmlar). Aminlangan adsorbentlarining tarkibidagi kimyoviy bog' tebranishlari deformatsion va valent tebranishlariga ajratish mumkin. Deformatsion tebranishlar, bog'lar orasidagi burchaklar hamda valent tebranishlar, valent kimyoviy bog'lar o'zgarishi bilan bog'liq. Valent tebranishlarning energiyasi, deformatsion tebranishlarnikidan katta bo'ladi. Shu tufayli valent tebranishlarning spektr sohasi qisqa to'lqinli sohalarda paydo bo'ladi. Valent tebranishlar simmetrik, (sinxron, s) va asimetrik (asinxron, as) tebranishlarga bo'linadi. Qo'ng'irtog' bentoniti asosida olingan adsorbentlar namunalarning IQ-spektrlari tahliliga ko'ra, QBda 3696,67 sm⁻¹, GDBda 3696,32 sm⁻¹

va EDBda $3696,52 \text{ sm}^{-1}$ yutilish sohalorida montmorillonitlarning gidroksil guruhlarining assimetrik valent tebranishlari mavjud. Adsorbentlar tarkibidagi adsorbsiyalangan suvning simmetrik valent tebranishlari QB da $2925,31 \text{ sm}^{-1}$, GDB da $2927,81 \text{ sm}^{-1}$, EDB da $2924,21 \text{ sm}^{-1}$ da sohalorida kuzatildi. Bentonit qavatlar oralig'idagi diammoniy tuzlariga xos bo'lgan N-H bog'lari tebranishlari GDB da $2856,50 \text{ sm}^{-1}$, EDB da $2853,48 \text{ sm}^{-1}$ spektr sohalorida mavjudligi aniqlandi.

Rentgen tahlili nanokristalli materiallarni tavsiflashda muhim rol o'ynaydi. Rentgenografik analiz difraktogrammalari Miniflex 300/600 rusumli difraktometrida tadqiq qilindi. Namunalar tasviri skanerlash oralig'i $5,0 - 60,0^\circ$, skanerlash bosqich kengligi $0,02^\circ$ gradga teng diapazonda olingan. Tadqiqot parametrlari: skanerlash tezligi $10,00^\circ/\text{min}$, rentgen fazali difraktometri trubkasidagi tok kuchi va kuchlanish katodda 40 kV, anod oqimi 15 mA ga teng. Detektor markasi D/teX Ultra2. Skanerlash rejimi 1 D (Scan) rejimda ishlaydi.

3-Rasm. GDB adsorbentining rentgen difraktogrammasi

4-Rasm. EDB adsorbentining rentgen difraktogrammasi

GDB va EDB adsorbentlari rentgen difraktogrammasida (4 va 5-rasmlar) quyidagi minerallar mavjudligi aniqlandi. Minerallarni tavsiflovchi asosiy reflekslar quyidagicha: montmorillonit - 14,64, 2,45 Å; kaolinit - 7,15, 3,58, 2,45 Å; illit - 4,47, 2,79, 2,56, 2,13, 3,40 Å; kremniy dioksidi - 4,25, 3,34, 1,82, 1,54 Å ga tegishli ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D.A. Khandamov, A.Sh. Bekmirzayev, D.K. Khandamova, Sh.P. Nurillayev Treatment of waste water using modified organabentonite // Koqon DP Scientific reports 4(8) 2022. 39-43b.
2. Z.A. Ayub, M.I. Raza, Et.Al. Majeed. Development of sustainable magnetic chitosan biosorbent beads for kinetic remediation of arsenic contaminated water, International Journal of Biological Macromolecules (2018), <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.06.287>.
3. E. D.Dmitrieva, A. A.Goryacheva, K.V.Syundyukova, E.N.Muzafarov. Sorbtsionnaya knobednost naturalgo i modifitsirovannogo montmorillonita po otnosheniyu k ionam medi v prisutstvii organicheskikh acid//GBOU VO "Tulskiy gosudarstvennyy universitet", Tula. 2016.
4. N.A. Volovicheva, A.I. Vezentsev, S.V. Korolkova, N.F. Ponomareva. Otsenka perspektivnosti primeneniya prirodnykh montmorillonite soderzhashchikh glin Belgorodskoy oblasti v sorbtsionnoy chistke vodnykh sred ot ionov tyazhelykh metallov//Voda: khimiya i ekologiya-2011..№9.-S.60-66.
5. Yu.S.Syryx Sorbtsionnaya doochistka proizvodstvennyx stokov ot ionov tyajelyx metallov/Avtoreferat na soiskanie uch. Step. sugar tech. nauk.-Irkutsk, 2010.-19 p.

ORGANOMINERAL ADSORBENTLAR VA ULARNING QO‘LLANISHI.

No‘monov M.A., Mirsalimova S.R.

Farg‘ona politexnika instituti

Dunyoda kimyo sanoatining jadal rivojlanishi bilan bir qatorda vujudga kelayotgan sanoat chiqindilarining ortishi samarador adsorbentlarga bo‘lgan ehtiyojning ortib borishiga olib kelmoqda. Shuning uchun atrof-muhitning sun‘iy ifloslanishini kamaytirishga qaratilgan ilmiy va amaliy tadqiqotlar dolzarb hisoblanadi. Respublikada tabiiy resurslar, xususan, mahalliy tabiiy ko‘mir va gil minerallar asosida yuqori sorbsiya qobiliyatiga ega modifikatsiyalangan adsorbentlar olish, shuningdek, atrof-muhitni organik va noorganik aralashmalardan sorbsion tozalash jarayonlarida qo‘llash bo‘yicha ilmiy va amaliy natijalarga erishildi. Tabiiy minerallardan maqsadli foydalanish, ko‘p jihatdan ularning sirt xossalari bilan bog‘liqdir va mahalliy tabiiy mineral sorbentlardan, bentonitlar zaxirasining ko‘pligi, arzonligi, ekologik xavfsizligi tufayli xalq xo‘jaligining turli sohalari keng qo‘llaniladi. Ularning kolloid-kimyoviy, struktura g‘ovaklik tuzilishi, faol markazlar soni, adsorbsion potentsiali hamda turli organik moddalarga adsorbsion moyilligi ularni chuqur tadqiq qilish, selektiv xususiyatlarini oshirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar olib borishga poydevor bo‘lmoqda.

Tabiiy holatdagi sorbentlarning adsorbsiyalash qobiliyati past bo‘lib, ularni turli usullar yordamida faollashtiriladi yoki modifikatsiyalanadi. Kimyoviy modifikatsiyalash - mineral qavatlar orasida joylashgan almashinuvchi ionlar turli: organik, noorganik, sirt aktiv moddalar bilan almashtirish yoki gil minerallari kuchli noorganik kislotalar bilan ishlov berish orqali olib boriladi.

Hozirgi kunga kelib modifikatsiyalangan bentonitlar, ayniqsa organobentonitlarning qo‘llanilish sohalari tobora ortib bormoqda. Xususan, sanoat oqava suvlarini tozalashda [1], burg‘ulash eritmalarining reologik xossalari yaxshilashda [2], ko‘mir briketlar uchun bog‘lovchi va qattiqligini oshiruvchi qo‘shimcha [3], turli mikroorganizmlarni yutuvchi adsorbent [4], og‘ir metallar va neft mahsulotlari bilan ifloslangan suvlarni tozalashda [5], pardozlash fabrikalari oqava suvlardan bo‘yoq moddalarni tutib qolishda [6], texnik oltingugurtdan tozalangan oltingugurt olishda [7], turli antibakterial sorbentlar olishda [8] ishlatiladi.

Modifikatsiyalashda mineralning sirt xossalari bilan birga g‘ovaklarini o‘zgarishi ham katta ahamiyatga ega. Organogilmoyalarning xossalari, montmorillonit qavatlar orasidagi almashinuvchi organik va noorganik kationlarning mineral qavatlar orasida kationlarning joylashishi, organik va noorganik kationlarning turi, kationlarning nisbati, almashinuvchi komplekslarning hosil bo‘lishiga bog‘liq. [13]. Organomontmorillonitlar ichida kichik o‘lchamga ega alkilammoniy kationlardan tetrametilammoniyli gilmoyalarning ahamiyati ham beqiyosdir.

Quyida bentonit asosida olib borilgan tadqiqotlarni ko‘rib chiqamiz.

1-jadval.

№	Tadqiqotchi	Madifikatorlar	Ishlatilish sohalari	Xossalari
1	A.I. Tvardovskiy, A.A. Fomkin [9].	Metilpiridin	Ifloslangan suvlar va benzol bug‘larini tozalashda	Benzol va n-geksan bug‘lari sorbsiyalaydi
2	B.V. Pokidko [14].	Alkildimetilbenzilammoniy va distearildimetilammoniy xlorid	Ifloslangan suvlarni tozalashda	Organofil sorbent xossasiga ega
3	S.V. Bortnikov [15].	Oleat kislotaning natriy tuzlari	Organik moddalarning sorbenti sifatida ishlatiladi	Organofil sorbent xossasiga ega
4	B.M. Kats [10].	Metilpiridin va poligidroksialyuminiy	Ifloslangan suvlarni tozalashda	Kislotali va asos tabiatiga ega bo‘lgan gazlarni adsorbsiya qilish xususiyati yuqori
5	F.N. Baxov [11].	Rezortsinol bis-difenilfosfat, N-oleil-trimetilammoniy	Polimer materiallarga qo‘shimcha sifatida	Polimer materiallar termik barqarorligi va olov bardoshligini oshirishi

Montmorillonitni modifikatsiyalash uchun asosan kichik va yuqori molekulyar tuzilishli sirt faol moddalar, alkilammoniy va alkildiammoniy asoslarining tuzlari ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xalilov N., Sobirova D., Sanoat chiqindilarini qayta ishlash va oqava suvni polimer moddalar yordamida tozalanishining afzallik tomoni// arxitektura va qurilish sohalarida innivasion texnologiyalarni qo'llash istiqbollari. Tez. 2016-S 31-32.
2. Бентонит - ОСС (модифицированный органобентонит) https://npdp.ru/catalog/bentonit_dlya_bureniya/bentonite_occ_modifitsirovannyu_organobentonit.html (дата обращения: 26.12.2018).
3. Бродский Ю.А, Файнштейн И.З., Будаев С.С. Применение органо-бентонита при брикетировании углей // Ж. Уголь. – 2010. – № 7. – С. 45-49.
4. Тихомирова Е.И., Заматырина В.А., Бойченко Е.А., Кошелев А.В. Экологическое обоснование получения и применения биологически активных органобентонитов // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 4-3. – С. 660-662.
5. Заматырина В. А. Метод очистки сточных вод от тяжелых металлов и нефтепродуктов с использованием модифицированного органобентонита: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. – Пенза. СГТУ, 2015. – 19 с.
6. Nuriddinova F.M. Pardoqlash fabrikalaridagi oqava suvlar tarkibidan aktiv bo'yovchi moddalarni adsorbsiyalash // Uchenyy XXI veka. Mejdunarodnyy nauchnyy jurnal. – 2016. – № 2-1. – S. 11-15.
7. Sharipov A. Mahalliy xomashyolar asosidagi oltingugurt saqlovchi dori vositalarni ishlab chiqish va standartlash: Avtoref. diss.... dokt. farmas. nauk – T.: TFI, 2016. – 28 s.
8. Балыкбаева Г.Т. Бактерицидный сорбент на основе бентонитовой глины // Вода: химия и экология. — 2013. — № 5. — с. 112-114.
9. Tvardovski A.V., Fomkin A.A., Tarasevich Y.I., Zhukova A.L. Sorptive , deformation o f , organosubstituted laminar Silicates and Hysteresis Phenomena// J.Colloid Int.Sci.-1999.-V.212.-№2.-P.426-430.
10. Кац Б.М., Бондаренко С.В., Малиновский Е.К., Жукова А.И., Тарасевич Ю.И. Сорбция кислых и основных газов органоаммонийным монтмориллонитом // Укр.хим.журн.-1986.-Т.52.-№4.-С.365-368.
11. Бахов Ф.Н. Получение органоимодифицированного монтмориллонита с повышенной термической стабильностью // Интернет-журнал «Науковедение». – 2013. – №3. – С. 1-8.
12. Stul M.S., Leemput Van, Rutsaert M., Uytterhoevan J.B. Adsorption of organic vapours on alkylammonium montmorillonites // J.Colloid Int. Sci.- 1983,-V.92-№1 -P.222-223.
13. Кабахидзе Е.И., Шишнихашвили М.Б. Гидрофобизация глин и неводных глинистых суспензий / Коллоидн. журн.- 966.-Т.28.-№1.-С54-58
14. Покидько Б.В., Түторский И.А., Битт В.В., Складаревская Н.М., Журавлева П.Л. Адсорбция хлоридов алкилдиметилбензиламмония и дистеарилдиметиламмония слоистыми силикатами различных месторождений и некоторые свойства // Коллоидн. журн. – 2009. – Т. 71. – № 6. – С. 792-797.
15. Бортников С.В., Горенкова Г.А. Модификация щелочноземельного бентонита олеатом натрия // Альманах современной науки и образования. –2013. – № 8 (75). – С. 32-34.

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ МОЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Эркаев А.У., Турсунова Д.А., Эркаева Н.А.

Тошкент кимё технология институти

Сущность метода определения заключается в сравнительной оценке моющей способности испытуемого моющего средства и состава сравнения.

Моющая способность определяется отношением степени снятия загрязнения раствором испытуемого моющего средства на одном или нескольких видах ткани в зависимости от функционального назначения средства к степени снятия загрязнения раствором состава сравнения на таких же тканях, в тех же условиях стирки.

При определении моющей способности моющих средств применяются ткани с нанесенными пигментно-масляным либо белковым загрязнениями

Для определения моющей способности приготовленных образцов использовали двухлучевой спектрофотометр Shimadzu CN-2600 с опционной интегрирующей сферой ISR-2600 plus.

Спектральный диапазон варьировали в интервале 220,0-800 нм. Проверяли загрязнения хлопчатой ткани. В качестве грязи использовали золу, кофе и томат. Загрязнённый материал получили смачиванием куска белой хлопчатой ткани с размером 50X50 см в золе, кофе и томате. После высыхания приготовили образцы загрязнившихся материалов с размерами 5X5. Для определения спектрального интервала изучили спектры, исходных и загрязненных материалов (рис.1.).

Как видно из рис.1. в спектральном диапазоне 325-795нм при применении исходных материалов пропускание составляет 73,74-85,86%. А самый максимум пропускания достигает 85,86% при 342 нм. Это значение принимаем как 100%-ную промывку. При применении загрязнённых материалов (зола, кофе и томат) в спектральных диапазонах 220-800 нм пропускание колеблется от 38,20, 27,60 и 20,68 до 64,70, 66,34 и 65,61%. В качестве исходных для загрязнения материалов выбрали спектры с диапазоном 302,00-413,5, 302,5-392,5 и 302,5-472,6 нм и пропусканием 38,2-46,28, 25,00-28,72 и 20,68-27,6%, соответственно. Степень моющей способности их равна нулю.

Рис.1. Спектры исходных (а) и загрязненных (б,в,г) хлопчатых материалов: б- зола, в-кофе, г-томат.

No.	P/V	Wavelength	R%	Description
1	↑	786.00	66.338	
2	↑	367.50	27.761	
3	↑	345.00	28.720	
4	↑	232.00	60.398	
5	↓	788.00	65.914	
6	↓	392.50	26.854	
7	↓	365.50	27.660	
8	↓	302.50	25.004	
9	↓	225.00	59.432	

No.	P/V	Wavelength	R%	Description
1	↑	787.00	65.613	
2	↑	769.00	65.189	
3	↑	651.50	61.140	
4	↑	472.50	21.060	
5	↑	344.50	27.593	
6	↑	232.50	58.747	
7	↓	795.50	64.963	
8	↓	774.50	64.811	
9	↓	678.50	59.368	
10	↓	480.00	20.899	
11	↓	459.00	20.680	
12	↓	302.50	26.458	
13	↓	230.00	58.058	

Рис.2. График определения моющей способности пробы СМС при загрязнении материала: б-зола; в-кофе; г-томат.

На основании полученных данных построен калибровочный график для определения моющей способности приготовленных композиций синтетических моющих средств (рис.2.).

5-SHO‘BA. MINERAL, ORGANOMINERAL VA BIOO‘G‘ITLAR TEKNOLOGIYASI

ЖИГАР МИТОХОНДРИЯ МЕГАПОРАСИГА ИЗОХИНОЛИН Ф-5, Ф-24 ПОЛИФЕНОЛЛАРИ ТАЪСИРИ

Абдубокиев А.Р., Комилов Э.Ж., Хушматов Ш.С., Йўлдошев Б.Ф., Эргашев Н.А.,
Асраров М.И., Жўрақулов Ш.Н.

Наманган давлат университети,

ЎЗМУ ҳузуридаги Биофизика ва биокимё институти,

Академик С.Ю.Юнусов номидаги Ўсимлик моддалари кимёси институти

Маълумки, организмдаги турли меъерий функционал ва патологик ўзгаришлар ҳужайра даражасида митохондрия мембраналаридаги физиологик-биофизик механизмлар асосида амалга ошади. Митохондрия Ca^{2+} га боғлиқ циклоспоринга сезгир пораси (*mPTP* – *mitochondrial permeability transition pore*) ҳужайранинг функционал фаоллиги ва апоптоз жараёнларида муҳим ўрин тутаяди. *mPTP* митохондриядан Ca^{2+} ионлари чиқиш жараёни регуляциясини таъминловчи канал бўлиб, ҳужайралар ичидаги Ca^{2+} -сигнализациясида иштирок этади. Турли патологик ҳолатларда *mPTP* митохондрия мембранасининг $M_r=1\ 500$ Да гача эрувчан моддаларга нисбатан юқори даражада ўтказувчан ҳолатга ўтишини таъминлайди. *mPTP* функциясини турли биологик фаол моддалар таъсирида регуляция механизмларини илмий тадқиқ этиш замонавий фармакология-фармацевтика, тиббиёт соҳасида самарали терапевтик таъсирга эга дори воситалари янги авлодини яратиш имконини беради.

Тадқиқотларда каламуш жигари митохондрия суспензияси (*in vitro*) дифференциал центрифугалаш услуби (Schneider, Hogeboom) ёрдамида ажратилди (Ажратиш муҳити таркиби: 250 мМ сахароза, 10 мМ трис-НСl, 1 мМ ЭДТА, $pH=7,4$). Жигар митохондриялари ички мембранаси ўтказувчанлиги $\lambda=540$ нм тўлқин узунлигида оптик зичлик қиймати ўзгариши бўйича таҳлил қилинди. Инкубацион муҳити таркиби (мМ): 125 – КСl, 1 – MgCO₄, 2,5 – КН₂РО₄, 2,5 – К₂НРО₄, 5 – сукцинат, 10 – НЕРЕС, ротенон 5 мкг/мл, олигомицин 1 мкг/мл ($pH=7,4$).

Тадқиқотларда изохинолин Ф-5, Ф-24 полифенол бирикмалари 50-200 мкМ концентрация диапазолида *in vitro* шароитида каламуш жигари митохондриялари *mPTP* ўтказувчанлигига сезиларли даражада таъсир кўрсатиши аниқланди. Жумладан, Ф-5 50, 100, 150 ва 200 мкМ концентрацияларда *mPTP* фаоллигини назоратга нисбатан мос равишда – 20,42, 34,96, 51,26 ва 68,33%га ингибирлаши, шунингдек Ф-24 учун кўрсатиб ўтилган концентрацияларда мазкур кўрсаткичлар қиймати мос равишда – 20,7, 36,3, 56,5 ва 84,25% ни ташкил қилиши қайд қилинди.

Шундай қилиб, изохинолин Ф-5, Ф-24 полифенол бирикмалари каламуш жигари митохондриялари *mPTP* фаоллигига ингибирловчи таъсир кўрсатиши ва бунда Ф-24 нисбатан юқори фаолликка эгаллиги аниқланди. Мазкур дастлабки олинган натижалар таҳлили ўрганилган полифенол бирикмаларининг (Ф-5, Ф-24) келгусида батафсил фармакологик скринингдан ўтказилиши учун асос бўла олади.

XSN PESTITSID PREPARATINI DEFOLIANT SIFATIDA QO‘LLANILISHI

Karimov Sh.S., Okboyev O.Y., Kamanov B.M., Xadjibekov S.N.

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nurafshon filiali,
“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti*

Defoliantlar kimyoviy birikmalar bo‘lib, texnik ekinlar o‘rim-yig‘im oldidan defoliatsiya qilinadi. Defoliantlar noorganik va organik sinflarga mansub birikmalar asosida olinadi. Noorganik kimyoviy birikmalar orasida defoliantlarga xlorat birikmalari asosida sintezlangan moddalar kiradi. Organik kimyoviy birikmalardan defoliantlar va qurituvchilar asosan xlor va fosfororganik birikmalar sinfiga kiruvchi moddalardan sintezlangan birikmalardir. Asosan defoliantlar g‘o‘za yetishtirishda

paxta terimidan oldin kimyoviy birikmalar eritmasi bilan ishlov berib, g'ozaga barglarini tushirish uchun ishlatiladi. Defoliatsiya vaqtida g'ozaga bargining to'kilishi natijasida g'ozaning chanoqlari yaxshi rivojlanadi va tezroq pishadi, g'ozaga ko'saklari to'liq ochiladi, shuning uchun hosildorlik 10-15% gacha oshishi mumkin.

Bugungi kunda qishloq xo'jaligiga tegishli bo'lgan g'ozaga ekinlarini, poliz ekinlarini, mevali daraxtlarni zararkunundalardan, hasharotlardan, yovvoyi o'tlarni yo'q qilishda qo'llaniladigan pestisid faol moddalar sintezi va uni amaliyotda qo'llash muammosini hal qilish dolzarb hisoblanadi. Bu jarayonni amalga oshirishda, Sintez jarayonida olingan mahsulotning fizik kimyoviy xususiyatini va fizik kimyoviy metodlar bilan moddaning struktura formulasini aniqlash asosiy vazifa hisoblanadi. Kimyogar olimlar pestisid faol moddani sintez qilish bilan shug'ullanish davomida olingan mahsulotning fizik xususiyatlarini o'rganish va fizik kimyoviy tadqiqotni o'tkazish fizik olimlar tomonidan amalga oshiriladi. Yuqorida bayon etilganlarni amalga oshirishda qishloq xo'jaligi ekinlarini ob havo sharoitiga qarab o'z vaqtida ekish va hosildorlikni yig'ishtirib olish bo'lib, ekilgandan keyin biz tomondan tayyorlangan pestisid preparatlarni ya'ni begona o'simliklarni yo'q qiluvchi gerbisid, hosildorlik yetilgan vaqtga shiraga keluvchi pashshalardan himoyalash, okorisid, insektisid va niholni o'stiruvchi fungusid, hamda g'ozaga bargini paxta yig'im terimidan oldin defoliant preparatlar bilan to'kish asosiy maqsadlardan hisoblanib, bularni kompleks amalga oshirish tadqiqotimiz asosiy maqsadi hisoblanadi [1].

Rejalashtirilgan pestisid preparatini laboratoriya sharoitida o'rganib, katta miqdorda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun asosan, dastavval laboratoriya ilmiy tadqiqot ishlari o'tkaziladi. Buning uchun kimyo laboratoriyasida zaharli havoni tortib oluvchi mo'rili shkaf, reaktivlarni saqlovchi forforli idishlar, shishali aralastirgichlar, forforli aralastirgichlar, pipetkalar, distilyator, kimyoviy laboratoriya stollari, petri chashkalari, reaktivlar, organik va neorganik (kislota va asoslar) birikmalar, eletromeshalkalar, kompleks kimyo laboratoriyasi talab etiladi. Ilmiy texnikaning rivojlanishi zamonaviy laboratoriyalar, zamonaviy texnikalardan foydalanishni taqozo etadi. Laboratoriyada pestisid ya'ni defoliant preparatini sintez qilish uchun, elektromeshalka, texnik va elektron tarozi, tegirmon (elektr maydalagich) lar mavjud. Kimyoviy laboratoriyada, sintez jarayonida ishtirok etayotgan xodimlarni texnika xafvsizligi bilan tanishtirib va tanishganligi xaqida har bitta xodim imzo chekishi shart. Laboratoriya sintezida ishtirok etayotgan xodimlar oq va boshqa rangli xalatlar kiyishi shart. Hamda kislota va ishqorlar bilan ishlash jarayonida suv mavjud yoki mavjud emasligiga e'tibor qaratishlari shart. Kislota va ishqorlar bilan ishlash jarayonida xodimlar qo'lqop kiyishlari maqsadga muvofiq. Yuqorida bayon etilganlarni amalga oshirishda kafedra va laboratoriya mudirlari ish bajarilish jarayonini va ishning sifat va samaradorligini va ishlab chiqarishga tadbiq etishini nazorat qilishini o'z zimmasiga qoldiradi. Defoliantlar kimyoviy birikmalar bo'lib, texnik ekinlar o'rim-yig'im oldidan defoliatsiya qilinadi. Defoliantlar noorganik va organik sinflarga mansub birikmalar asosida olinadi. Noorganik kimyoviy birikmalar orasida defoliantlarga xlorat birikmalari asosida sintezlangan moddalar kiradi. Organik kimyoviy birikmalardan defoliantlar va qurituvchilar asosan xlor va fosfororganik birikmalar sinfiga kiruvchi moddalardan sintezlangan birikmalardir. Asosan defoliantlar g'ozaga yetishtirishda paxta terimidan oldin kimyoviy birikmalar eritmasi bilan ishlov berib, g'ozaga barglarini tushirish uchun ishlatiladi. G'ozaga defoliantlar bilan ishlov berilgandan keyin 10-12 kun o'tgach, g'ozaning bargini iloji boricha nazorat qilish kerak. Defoliatsiya vaqtida g'ozaga bargining to'kilishi natijasida g'ozaning chanoqlari yaxshi rivojlanadi va tezroq pishadi, g'ozaga ko'saklari to'liq ochiladi, shuning uchun hosildorlik 10-15% gacha oshishi mumkin. Kimyoviy birikmalar bilan defoliatsiya qilingan paxta maydonlarida hosilning 90% gacha hosilini birinchi terimda yog'ingarchilik boshlanishidan oldin yig'ib olish mumkin [2].

Yuqorida bayon etilgan yo'nalishlar bo'yicha mamlakatimiz olimlari ilmiy tadqiqot ishlarini quyidagiga qaratadigan, ya'ni iqtisodiy samaradorligi yuqori bo'lgan, kam zaharli, ekologik toza, energiya tejamkorligi yuqori bo'lgan natijalarni olishdan iboratdir. Olingan natijalarni nazariy jihatdan isbotlabgina qolmay, balki uni amaliy jihatdan natijalarni olishga qaratilgan. Masalan, paxta yetishtirishda, g'ozaning hosildorligini oshirish, g'ozaga turlariga qarab, sifat samaradorligini oshirishdan iborat.

Boshqa mahsulotlardan ustunligi:

1. «XSN» - preparatni ildiz barglariga sepgandan keyin 5-7 kun o'tgach. effekt paydo bo'ladi.
 2. «XSN» bilan purkalgandan keyin 4-kuni yaxshi samarani ko'rish mumkin, 7-kuni dalada paxta terish uchun mashina ishga tushirilishi mumkin.
 3. «XSN» preparatining toksik bo'lmaganligi asosan barglarga taalluqli bo'lganligi sababli, u atmosfera kislorodi ta'sirida qo'nmasdan havoga uchishi bilan boshqa dorilardan butunlay farq qiladi, chunki preparatning tarkibi 90% organik birikmalardan iborat. Shu bilan birga, birikmaning 10% ga yaqini inson tanasida mavjud bo'lgan biogen element, ya'ni inson salomatligi uchun xizmat qiluvchi elementdir.
 4. «XSN» preparati nima uchun organik birikma, suvda yaxshi eriydi degan savolga javob: preparat organik birikmaga asoslangan, ammo bu preparat organik birikmaning tuzi, shuning uchun u suvda yaxshi eriydi.
 5. «XSN» - ishlab chiqarish texnologiyasi juda oddiy va bir bosqichdan iborat, ya'ni ikkita komponent normal sharoitda aralashtiriladi va mahsulot 0,5-1 soat fermentasiya natijasida olinadi (albatta, qancha bu mahsulot ishlab chiqarilganiga bog'liq).
 6. «XSN» - preparat kukun va suvli eritma shaklida saqlanishi mumkin [3].
- Режалаштирилган пестицид препаратини лаборатория шароитида ўрганиб, катта миқдорда ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш учун асосан, даставвал лаборатория илмий тадқиқот ишлари ўтказилади. Бунинг учун кимё лабораториясида заҳарли ҳавони тортиб олувчи мўрилли шкаф, реактивларни сақловчи форфорли идишлар, шишали аралаштиргичлар, форфорли аралаштиргичлар, пипеткалар, дистиллятор, кимёвий лаборатория столлари, петри чашкалари, реактивлар, органик ва неорганик (кислота ва асослар) бирикмалар, элетромешалкалар, комплекс кимё лабораторияси талаб этилади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

3. Каманов Б. М., Маматкосимов М. А., Мустафоев А. И. Юкори хароратга чидамли оловбардош плитани ишлаб чиқариш //Irrigatsiya va melioratsiya" jumali. – 2019. – Т. 4. – С. 18.
4. Suvanova L. et al. Study of the technological possibilities of the large sole furnace in localization of imported electric heaters //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 020017.
5. Sapaev J. et al. Development of automated water detection device //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 020018.

METHOD FOR OBTAINING HUMIC SUBSTANCES EXTRACT

Mirzaolimov A.N.

Fergana Polytechnic Institute

Humic acids and fulvic acids have a powerful effect on any living organism due to their rich composition. They contain a full range of amino acids, macro- and microelements, minerals, as well as polysaccharides of natural origin, vitamins, peptides, fatty acids, polyphenols, ketones, catechins, etc. There are about 70 useful components in total. This rich composition explains the positive biological effects of humic acid.

Humic preparations are most widely used in agriculture as plant growth stimulants. In experiments with various crops of higher plants, it was shown that the use of industrial sodium, potassium and ammonium humates, regardless of the source of raw materials for their production, in optimal doses significantly stimulates seed germination, improves plant respiration and nutrition, increases the length and biomass of seedlings, and enhances enzymatic activity and reduces the intake of heavy metals and radionuclides into plants.

It is also known to use a solution of humic substances treated with ammonium molybdate as a means of protecting the body from ionizing radiation.

Information about the nature and properties of preparations containing humic acids, their ability to bind heavy metals, sorb and accelerate the decomposition of organic ecotoxicants, and restore the fertility of degraded soils is widely reflected in a number of sources of specialized literature.

The use of a method with the indicated characteristics makes it possible to obtain an environmentally friendly preparation with increased biological activity due to an increase in the yield of humic acids, fulvic acids and other biologically active substances, as well as to reduce the duration of the extraction process due to the intensification of the process.

The method is carried out as follows

Pre-crushed raw materials (coal) to a particle size of 1-199 microns, taken in a ratio with water from 1:1 to 1:15, are placed in an ultrasonic unit. In an ultrasonic installation, the working solution is heated to 30-80°C; when the required temperature is reached, the working solution is treated with ultrasound at an ultrasonic vibration frequency of 20-40 kHz and a pressure of 0.05-0.8 MPa. After ultrasonic treatment, the solution is cooled to room temperature. The proposed modes make it possible to intensify the extraction process by increasing the static pressure during ultrasonic treatment, as well as to release humic substances without destroying them.

Example No. 1.

Brown coal, pre-crushed in a homogenizer to a particle size of 180-199 microns, taken in a 1:8 ratio with water, was placed in an ultrasonic unit. In an ultrasonic installation, the working solution was heated to 55°C; when the temperature reached 55°C, the working solution was treated with ultrasound at an ultrasonic frequency of 30 kHz and a pressure of 0.4 MPa for 40 minutes. After ultrasonic treatment, the solution was cooled to room temperature and filtered.

Example No. 2.

Peat, pre-crushed in a homogenizer to a particle size of 100 microns, taken in a 1:1 ratio with water, was placed in an ultrasonic unit. In an ultrasonic installation, the working solution was heated to 80°C; when the temperature reached 80°C, the working solution was treated with ultrasound at an ultrasonic frequency of 20 kHz and a pressure of 0.05 MPa for 30 minutes. After ultrasonic treatment, the solution was cooled to room temperature and filtered.

Example No. 3.

Sapropel, pre-crushed in a homogenizer to a particle size of 1-10 microns, taken in a ratio of 1:15 with water, was placed in an ultrasonic unit. In an ultrasonic installation, the working solution was heated to 30°C; when the temperature reached 30°C, the working solution was treated with ultrasound at an ultrasonic frequency of 40 kHz and a pressure of 0.8 MPa for 60 minutes. After ultrasonic treatment, the solution was cooled to room temperature and filtered.

Example No. 4.

Lignin, pre-crushed in a homogenizer to a particle size of 20-40 microns, taken in a ratio of 1:12 with water, was placed in an ultrasonic unit. In an ultrasonic installation, the working solution was heated to 45°C; when the temperature reached 45°C, the working solution was treated with ultrasound at an ultrasonic frequency of 25 kHz and a pressure of 0.3 MPa for 60 minutes. After ultrasonic treatment, the solution was cooled to room temperature and filtered.

Example No. 5.

Leonardite, pre-crushed in a homogenizer to a particle size of 130-150 microns, taken in a 1:5 ratio with water, was placed in an ultrasonic unit. In an ultrasonic installation, the working solution was heated to 70°C; when the temperature reached 70°C, the working solution was treated with ultrasound at an ultrasonic frequency of 35 kHz and a pressure of 0.6 MPa for 60 minutes. After ultrasonic treatment, the solution was cooled to room temperature and filtered.

The compositions of the obtained humic extracts are given in Table 1.

Table 1.

Determined indicators	Unit	Extract according to example No. 1	Extract according to example No. 2	Extract according to example No. 3	Extract according to example No. 4	Extract according to example No. 5
pH	pH	6,4	6,7	6,8	6,75	6,6
Ash content	%	17,4	18,2	14,1	15,8	16,2
Humic acid	%	8,94	6,42	6,87	6,25	9,21
fulvic acid	%	6,12	4,51	6,83	5,48	5,93
Total phosphorus	%	1,83	2,31	1,09	1,62	1,96
Total potassium	%	1,58	2,14	0,82	1,45	1.72
Total nitrogen	%	1,74	2,54	3,45	3,05	1.94

References

1. МОСКАЛЕНКО Т.В., МИХЕЕВ В.А. Интенсификация процесса получения гуминовых веществ из бурого угля при ультразвуковом воздействии. Современные проблемы науки и образования, 2015, N1-1.
2. МОСКАЛЕНКО Т.В., МИХЕЕВ В.А. Интенсификация процесса получения гуминовых веществ из бурого угля при ультразвуковом воздействии. Современные проблемы науки и образования, 2015, N1-1. СТРАМКОВСКАЯ К.К., МЕЩЕРЯКОВА В.М., УТКИН В.А., МАНЕНКОВА Л.Ф. Влияние ультразвука на выход гуминовых кислот из торфа. Известия Томского политехнического университета. 1970, т.163, с.73-77.
3. Блюмберг Э.А., Зверев А.Н., Вольгемут А.А. «Способ получения гуминовых кислот». Патент 2176631, опубликованный 10.12.2001.
4. Полоскин Р.Б., Поляков Ю.Ю., Гладков О.А. и др. «Способ получения солей гуминовых кислот». Патент №2205166, МПК C05F 11/02, опубликован 27.05.2003
5. Холин Ю.В. Гумусовые кислоты как главные природные комплексообразующие вещества. Журнал «Наука и просвещение» №4 - 27 с. 2001,
6. Попов А.И. Гуминовые вещества: свойства, строение, образование. СПб.: Изд-во С. - Петерб. ун-та, 248 с., 2004.
7. Китапова Р.Р., Зиганшин А.У. Биологическая активность гуминовых веществ, получаемых из торфа и сапропеля. Казанский медицинский журнал, 2015, том 96, №1, с. 84-89

ПАСТ НАВЛИ ФОСФОРИТЛАРДАН ЮҚОРИ СИФАТЛИ КАЛЬЦИЙ ВА МАГНИЙ ФОСФАТЛИ ЎҒИТЛАР ОЛИШ

Шамшидинов И.Т., Каримов Ф.А., Сайфиддинов О.О.

Наманган муҳандислик-қурилиш институти

Қазиб олинадиган табиий фосфатларнинг 90% гача микдори экстракцион фосфат кислота (ЭФК) ишлаб чиқаришга сарфланади. Уни таркибида 15% гача қўшимча моддалар бўлиб, асосан таркибида фосфор макроэлементи бўлган концентранган оддий ва комплекс ўғитлар олиш учун ишлатилади [1].

ЭФКдаги сульфатлар, темир ва алюминий оксидлари, фтор ва бошқа қўшимчалар ҳисобига фосфоритлардан олинадиган аммофос таркибида 46-48% P₂O₅ бўлади. Фтор бирикмалари теварак атроф-муҳитга жуда катта салбий таъсир кўрсатади. Тадқиқотлар

кўрсатишича, фтор нафақат ўсимликларга, балки турли касалликлар келтириб чиқариши орқали инсон, жонивор, балиқларга салбий таъсир кўрсатади. Айрим ўсимликлар катта миқдордаги фторни тўплаш хусусиятига эга бўлади. Жумладан, чойнинг 1 кг миқдоридан 57 дан 1370 мг гача, пахтанинг 1 кг миқдоридан 4500 мг гача фтор бўлади [2, 3]. Бунда фтор пахта чигитида тўпланади, пахта ёғи ишлаб чиқарилганда унга ўтади. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, минерал ўғитлар билан фтор тупроққа тушганда, ҳосилдаги фторнинг миқдори ортади [4]. Ўсимликка ўзлашадиган фтор миқдори азот-фосфор-калийли ўғитлар иштирокида янада кўпроқ ортади [5].

Тупроққа тушадиган фторнинг асосий манбаси фосфорли ўғитлар ҳисобланади. Фосфорли ўғитлар ҳам ашёлари бўлган апатит ва фосфоритлар таркибида мувофиқ ҳолда ўртача 3,0 ва 2,7% фтор бўлади. Марказий Қизилкум фосфоритлари асосида ишлаб чиқариладиган ЭФК таркибида 1,2% атрофида фтор бўлади. Кислотадан фторни ишқорий металллар билан кремнефторид тарзида чўктириш усули унчалик самара бермайди, чунки кислота таркибида кислотада эрийдиган кремний амалда бўлмайди. Марказий Қизилкум фосфоритлари асосидаги ЭФКни натрийнинг сульфат, дигидрофосфат метасиликат тузлари билан фторсизлантириш жараёни атрофлича тадқиқ қилинган, фторсизланиш даражаси 38-40% дан 80-85% гача ортиши мумкинлиги кўрсатиб ўтилган ва ЭФКни фторсизлаш технологияси ишлаб чиқилган. Фторсизланган ЭФКни Марказий Қизилкумнинг бойитилмаган фосфатли хомашёси билан, кальций оксид ва карбонат ҳамда ювиб бойитилган фосфорит билан сульфатсизлантириш бўйича ҳам материаллар мавжуддир [6].

ЭФКни фтор ва сульфат қўшимчаларидан тозалаш натижасида ундан олинадиган фосфорли ва комплекс ўғит таркибида балласт моддаларнинг камайиши ҳисобига асосий озуқа компонентлари кескин ортади. Масалан, таркибида 20% P_2O_5 бўлган ЭФК таркибида 2% SO_3 бўлса, ундан олинадиган ўғит таркибида 4,5% атрофида $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ балласт қўшимча тарзида бўлади. Бунинг натижасида асосий озуқа элементи 2,0-2,5% P_2O_5 га камаяди. Шунинг учун ЭФК олиш технологик циклининг ўзида фтор ва сульфат бирикмаларидан бир пайтнинг ўзида тозалаш, тозаланган кислотанинг юқори концентрацияли фосфорли оддий ўғитга қайта ишлаш жараёнини тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этади. Таркибида кальций ва магний фосфатлари бўлган юқори навли фторсизланган фосфорли ўғитлар олиш мақсадида ЭФКни табиий кальций ва магний карбонатлари (доломит ва оҳактош) билан икки босқичли нейтраллаш жараёни ўрганилди. Нейтраллашнинг биринчи босқичи фосфат кислотани экстракциялаш жараёнида экстракцион бўтқадаги фтор миқдорига CaO ҳисобида 100%, SO_3 миқдорига 100-120% стехиометрик меъёрадаги $CaCO_3$ билан амалга оширилди. Нейтраллашнинг иккинчи босқичи тозаланган ЭФКни монокальций ва мономагнийфосфатгача нейтраллашга мувофиқ келадиган $CaCO_3$ нинг стехиометрик меъёрида ($pH=2,8-3,5$) амалга оширилди. Ҳосил қилинган бўтқа таркибида 30-35% H_2O гача буғлатилди ва 100-105 $^{\circ}C$ ҳароратда қуритилди. Бунинг учун таркибида, оғ. % ҳисобида: бўлган доломит; $P_2O_5=17,23$; $CaO=0,32$; $MgO=0,66$; $Fe_2O_3=0,36$; $Al_2O_3=0,81$; $F=1,18$; $SO_3=1,21$; $Cl_2=0,022$ бўлган ЭФК ҳамда $CaO=54,09$, $MgO=1,07$, $R_2O_3=0,19$, $SO_3=0,09$, $CO_2=43,65$, $H_2O=0,29$, эримайдиган қолдиқ=0,62 бўлган оҳактош, $CaO=32,36$; $MgO=18,68$; $CO_2=45,76$; $R_2O_3=0,53$; $H_2O=1,0$, эримайдиган қолдиқ=1,34 бўлган доломит хомашёлари ишлатилди. ЭФК олиш босқичида CaO бўйича фторга нисбатан 100% ва сульфатларга нисбатан 100% стехиометрик меъёрадаги доломит хомашёси билан фтор ва сульфатлар чўктирилганда, маҳсулот ЭФКдаги SO_3 миқдори 0,39% гача, F миқдори эса 0,35% гача камаяди. CaO бўйича фторга нисбатан доломит хомашёси стехиометрик меъёри 120% гача оширилганда маҳсулот ЭФК даги SO_3 миқдори 0,26% гача, F миқдори эса 0,24% гача камаяди. Долломит хомашёси миқдорининг янада оширилиши натижасида фтор ва сульфатларнинг янада камайиши кузатилмайди. Экстракцион бўтқа филтрлангандан сўнг, таркибида оғ. % ҳисобида: $P_2O_5=17,38$; $CaO=1,09$; $MgO=1,07$; $SO_3=0,26$; $F=0,24$ бўлган тозаланган маҳсулот ЭФК ҳосил бўлади. Долломит хомашёси ўрнида оҳактошдан фойдаланилганда 100% стехиометрик меъёрада ЭФКдаги SO_3 миқдори 0,29% гача, F миқдори эса 0,28% гача камаяди. CaO бўйича фторга нисбатан оҳактош стехиометрик меъёри 120% гача оширилганда маҳсулот ЭФК даги

SO₃ миқдори 0,26% гача, F миқдори эса 0,23% гача камаяди. Экстракцион бўтқа филтрлангандан сўнг, таркибида оғ. % ҳисобида: P₂O₅=17,38; CaO=1,19; MgO=0,77; SO₃=0,26; F=0,23 бўлган тозаланган маҳсулот ЭФК ҳосил бўлади. Фтор ва сульфатлардан тозаланган ЭФК монокальций ва мономагнийфосфатлари ҳосил бўлишига 100% стехиометрик меъёрдаги доломит ва оҳактош хомашёлари билан нейтралланганда ҳосил бўладиган бўтқа таркибидаги SO₃ миқдори мос ҳолда 0,24% ва 0,24% ни, F миқдори эса 0,23% ва 0,22% ни ташкил қилади. Бўтқани буғлатиш ва қуритиш натижасида, таркибида хомашё турига мос ҳолда оғ. % ҳисобида: P₂O₅_{умум.}=51,99 ва 49,84; P₂O₅_{ўзл.}=50,83 ва 48,97; P₂O₅_{с.э.}=47,43 ва 46,29; CaO=12,96 ва 19,85; MgO=8,84 ва 1,07; SO₃=0,74 ва 0,70; F=0,70 ва 0,63; H₂O=2,95 ва 3,51 бўлган кальций ва магний фосфатли ўғитлар олинди. Бунда (P₂O₅_{ўзл.}:P₂O₅_{умум.})x100 нисбат 97,77 ва 98,25%, (P₂O₅_{с.э.}:P₂O₅_{умум.})x100 нисбат эса 91,22 ва 92,88% ни ташкил қилади. Олинган ўғитлар сифат таркиби жиҳатдан олий навли экологик самарадор концентранган фосфорли оддий ўғитлар қаторига киради.

Шундай қилиб, фосфат кислотани экстракциялаш жараёнида ЭФКни доломит ва оҳактош хомашёлари билан фтор ва сульфатлардан тозалаш, тозаланган кислотани филтрлаш йўли билан ажратиб олиш ва уни иккинчи босқичда доломит ва оҳактош хомашёлари билан нейтраллаш орқали таркибида кальций ва магнийфосфатлари бўлган юқори навли экологик самарадор концентранган фосфорли ўғитлар олиш мумкин. Олий ва биринчи навдаги 1 тоннаси қўшалок суперфосфат ўғити нархлари орасидаги фарқ 124000 сўм эканини эътиборга олинса, қўшимча ҳаражатлар талаб этилмаган ҳолда 100 минг тонна кальций ва магний фосфатли ўғит ҳисобидан 12,4 млрд. сўм иқтисодий самара олишга эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Кочетков С.П., Смирнов Н.Н., Ильин А.П. Концентрирование и очистка экстракционной фосфорной кислоты. – Иваново: ГОУВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т, 2007. – 304 с.
2. Национальный доклад о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов в Республике Узбекистан (1988-2007). – Ташкент, 2008. – 298 с.
3. Степень и экономические последствия фторидного загрязнения. Обзорная информация. – Обнинск, 1983. – Вып.1. – 55 с.
4. Васяев Г.В., Шевченко Т.П. О содержании фтора в урожае // Записки Ленинградского с-х. ин-та. – Л.: Изд-во ЛСХИ, 1974. – Т. 218. – С.10-18.
5. Халитов А.Х., Розин В.И. О необходимости исключения фтора из состава минеральных удобрений / В кн.: Интенсификация сельскохозяйственного производства и проблемы защиты окружающей среды. – М.: Наука, 1980. – 296 с.
6. Патент № IAP 05054 UZ. МКИ С05 В3/00, С05 В11/00. Способ получения кормового преципитата / Х.Ч.Мирзакулов, И.И.Усманов, Б.Б.Садыков, Н.В.Волынскова, Г.Э.Меликулова, Ш.И.Умаров (UZ) / Оpubл. 31.07.2015. – Бюл. № 7.

ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ, ОБОГАЩЕННЫЕ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ, НА ОСНОВЕ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ

Ибраимова Г.Т., Кубекова Ш.Н., Капралова В.И.

НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева – Satbayev University»

Длительная эксплуатация фосфатных месторождений Каратау привела к исчерпанию запасов богатых по содержанию P₂O₅ руд и в передел в настоящее время поступают фосфориты с низким содержанием основного компонента. Сложный состав фосфоритов и близкие физико-химические свойства фосфатных минералов и вмещающих пород не позволяют использовать известные методы обогащения и получать концентраты необходимого качества. Это в свою очередь приводит к снижению качества традиционных фосфорных удобрений и образованию значительного количества отходов [1].

В этой ситуации определенный научный и практический интерес приобретают безреагентные способы переработки, и в частности, механическая активация фосфатного сырья. При этом возможны два пути реализации механохимической переработки. Первый путь или сухой метод - безреагентная механическая активация (МА) природных фосфоритов с целью перевода фосфатного вещества в легкорастворимые в почвенных растворах усвояемые растениями формы. Второй путь или мокрый метод – механохимическая (МХА) переработка фосфатной руды с добавками реагентов в жидком состоянии [2-5]. МХА также позволяет получать достаточно широкий ассортимент продуктов – комплексных или микроудобрений простой добавкой нужных компонентов и последующим сверхтонким истиранием рецептурной смеси.

При этом сырьевым источником микроэлементов могут быть отходы обогащения руд цветных металлов, и, в частности, марганцевых руд РК. Марганец является одним из важных микроэлементов, так как принимает участие в окислительно-восстановительных процессах, является составной частью многих ферментов, восстанавливает диоксид углерода в процессе фотосинтеза, влияет на передвижение фосфора в листьях растения, оказывает влияние на углеводный и белковый обмен [6]. В отличие от традиционных методов получения фосфорных удобрений метод МХА является экологически чистым, так как выбросы в атмосферу и сбросы сточных вод в данном случае отсутствуют [3].

Использование отходов обогащения марганцевых руд в качестве сырьевого источника соединений марганца к тому же позволит решить актуальную проблему по утилизации отходов горно-добывающих предприятий, среди которых центральное место занимают отвалы вскрышных и вмещающих пород, а также хвосты обогащения минерального сырья. Лишь некоторая часть этих отходов перерабатывается на строительные материалы [7], тогда как основная масса складывается, оказывая негативное влияние на окружающую среду.

Целью данной работы является исследование вещественного и фазового состава отходов обогащения марганцевых руд месторождений Жайрем и Борлы, отбор образцов с минимальным количеством примесных компонентов и получение на основе отобранных образцов отходов обогащения и природных фосфатов марганезированных фосфорных удобрений механохимическим методом.

Объектами исследования являлись отходы гравиметрического обогащения марганцевых руд месторождений Жайрем и Борлы, а также фосфориты месторождения Жанатас.

Вещественный состав отходов обогащения по результатам электронно-зондового анализа представлен в таблице 1, а фазовый состав по результатам полуколичественного РФА – в таблице 2. Из результатов следует, что минимальным количеством примесей обладают отходы обогащения марганцевой руды м.Борлы. Марганец в них содержится в виде пиролюзита и, к тому же основным компонентом этих отходов является кварц (76,7% SiO₂), что предполагает возможность получения фосфорных удобрений не только содержащих микроэлемент марганец, но и усвояемый кремний [7].

Таблица 1

Вещественный состав отходов обогащения марганцевых руд

Объект	Содержание компонентов в пересчете на оксиды, масс.%									
	Na ₂ O	MgO	Al ₂ O ₃	SiO ₂	SO ₃	K ₂ O	CaO	TiO ₂	MnO	FeO
Жайрем	0,96	1,56	3,50	24,3	1,09	0,77	54,42	0,56	10,12	2,67
Борлы	0,0	0,0	4,86	79,09	0,0	0,36	0,0	0,0	10,51	5,23

Результаты полуколичественного рентгенофазового анализа

Минерал	Химическая формула	Содержание, масс.%	
		Жайрем	Борлы
Кальцит	CaCO ₃	76,4	0,0
Кварц	SiO ₂	16,4	76,7
Каолинит	Al ₂ (Si ₂ O ₅)(OH) ₄	0,0	11,8
Альбит	Na(AlSi ₃ O ₈)	4,9	0,0
Пиrolюзит	MnO ₂	0,0	6,8
Браунит	(Mn ₂ O ₃) ₃ MnSiO ₃	2,4	0,0
Гематит	Fe ₂ O ₃	0,0	4,7

Было показано, что предварительная совместная механическая активация (МА) фосфорита с отходами обогащения марганцевой руды м.Борлы сухим методом при соотношении фосфорит:отходы = 1:1 приводит к появлению в продуктах водорастворимой формы P₂O₅, отсутствующей в исходном механоактивированном фосфорите, и увеличению содержания усвояемой формы (P₂O₅^{B.P.} + P₂O₅^{U.P.}) в 1,27 раз. В водной вытяжке продукта МА отмечено появление водорастворимого марганца в количестве 0,7мгMn/л. Также содержание фтора в продукте МА составляет 0,47% по сравнению с 3,11% в исходном фосфорите.

Использованной литературы:

1 Назарбек У.Б., Бестереков У., Назарбекова С.П. Современное состояние и проблемные вопросы сельскохозяйственной отрасли Республики Казахстан /Научный журнал «Наука и мир» Волгоград 2014г., №3(7). С. 230-232.

2 Колосов А.С., Болдырев В.В., Чайкина М.В. и др. Механическая активация фосфатных руд. // Изв. СО АН СССР, сер. хим. наук. - 1979. № 7. вып. 3. с. 24-28

3 Беглов Б.М., Намазов Ш.С., Мирзакулов Х.Ч., Умаров Т.Ж. Активация природного фосфатного сырья. – Ташкент-Ургенч: изд-во «Хорезм», 1999. – 112 с.

4 Патент РК № 21858. Способ получения поликомпонентного фосфорсодержащего удобрения из техногенных отходов / Нугманов А.А., Баткаев Р.И., Баткаев И.И., Шевченко В.А. Заявл. 18.05.2007, опубли. 16.11.2009, бюлл.№11.

5 Zhantasov K. T. et al. Mechanical Activation of the Phosphorites (Karatau Pool) by using Organic-Mineral Co-Activators for Multicomponent Mineral Fertilizers. Eurasian Chemical-Technological Journal. - 2015. - №17. - P. 317-326
<https://elib.belstu.by/handle/123456789/36110>

6 Агрохимия: курс лекций. В 3 ч. Ч 1. Удобрения: виды, свойства, химический состав / Л.А. Михайлова; М-во с.-х. РФ, федеральное гос. бюджетное образоват. учреждение высшего. образов. «Пермская гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова». – Пермь: ИПЦ «Прокрость», 2015. – 426 с.

7 V.I. Kapralova, Sh.N. Kubekova, G.T. Ibraimova, M.Zh. Kussainova, A.S. Raimbekova. Research of the possibility of the using of wastes enrichment of Gold-containing ores in the process of receiving silicophosphate fertilizers by mechanochemical activation/ News of the National Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. Series Chemistry & Technology. ISSN2224-5286. – 2019. – V.1, №433 – P.21-26. <https://doi.org/10.32014/2019.2518-1491.3>

ORGANIK O'G'ITDAN QISHLOQ XO'JALIGIDA FOYDALANISH

Omonova M.S.

Farg'ona Politehnika Instituti

Tabiatdagi barcha tirik organizmlar hayotida, moddalar, elementlarning faol almashinuvida, ayniqsa asosiy elementlardan uglerod va uning aylanishida yashil o'simliklar, ularning ko'k massalari va ulardan olinadigan mahsulotlar katta ahamiyatga egadir. O'simliklarning o'sishi, rivojlanishi va unumli hosil berishida tuproq tarkibida mavjud organik va noorganik moddalar, ayniqsa mikroorganizmlarning, xususan keng tarqalishi, xilma-xilligi, fermentativ faolliklari o'ta muhim va ahamiyatlidir. Binobarin, mamlakatimiz ekin maydonlari holatlari, sifati, tuproqlari tarkibi, ularda kechuvchi kimyoviy va biologik, ayniqsa mikrobiologik jarayonlarni o'rganish va boshqarish usullarni yaratish, tuproqlar strukturasi yaxshilash, unumdorligini oshirish eng asosiy va dolzarb vazifalardan biridir. Ushbu masalalarni yechish tabiatdagi ekologik muvozanatni saqlash, atrof muhitni muhofaza qilish kabi muammolarni o'z ichiga oladi. Ma'lumki, qishloq xo'jaligi ekinlaridan yuqori hosil olishda intensiv texnologiyalar, jumladan mineral o'g'itlar (azot, kaliy, fosforli), hamda qisman organik (go'ng, chirigan o'simlik chiqindilari) o'g'itlardan foydalanib kelinadi

So'nggi yillarda yaratilgan biologik o'g'itlar (maxsus biogumus, azot to'plovchi va chirituvchi bakteriyalar, zamburug'lar, tuproq tarkibidagi patog'en mikroorganizmlarni zararsizlantiruvchi antog'onistik xususiyatga mikroorganizmlarni o'z ichiga oluvchi), hamda, azot, mineral moddalar va vitaminlar manba'i bo'lib xizmat qiluvchi turli tuban suv o'tlari, faol il (cho'kindi, balchiq) qo'llash yuqori samara bermoqda. Ushbu o'g'itlarni qo'llash nafaqat ekinlardan yuqori hosil olish va mikroflorasini boyitish, balki tuproq mikrostrukturasi yaxshilash, o'simliklarning turli kasalliklarga (gommoz, fuzarioz, ildiz chirishi va h.k) chidamligini oshirishga va hosil sifatli yaxshilashga erishiladi. Organik moddalar va hayvon chiqindilarining qayta ishlash va ulani bir biri bilan mutanosibligini taminlashning eng qulay usullaridan biri bu, chuvalchang hazim sistemasidan foydalanishdir, deydi tajribali gumuschi. -- Quticha ichida qayta ishlanmagan ozuqa moddalarini 65-80% namlik sharoitida yer chuvalchangi bilan birmuncha muddat saqlash orqali maqsadga yetish mumkin. Bu jarayon natijasida qutiga solingan ozuqa moddalar va hayvon chiqindisini 20-80% miqdoridagi ozuqa qiymatini saqlagan tayyor hidsiz o'g'it olish mumkin. Sifatli o'g'it olish uchun 1 metr kvadrat maydon uchun 15-25 mingta chuvalchandan foydalaniladi. Agar sizning kompostingizda azot miqdori kam bo'lsa unda konsentratsiyasi 5 % dan ko'p bo'lmagan machavina aralashtirish mumkin va bu, ozuqa vadarod ionlarining aktivligini taminlaydi. o'g'it solish bu tuproqni aldashni bir yo'li. Biz yerga eruvchan shakildagi ozuqa moddalarni solganimizda, biz yerni ozuqaviy qismini o'stirishga va hosil miqdorini ko'paytirishga harakat qilamiz. Lekin muammo ozuqani belgilangan normada taqsimlashdir. Azotning mineralining samaradorlik darajasi o'rtacha 50% dan kamroq. Va allaqachon bazi ko'p miqdordagi o'g'itlar tuproq va yer usti suvlarini zararlamoqda va karbonat angidritdan ko'ra 300 marta zararliroq bo'lgan issiqxona gazlarini keltirib chiqarmoqda. Tuproq tarkibidagi mikroblar o'g'it tasirida zararlanadi va o'simlik ildizi bilan ozuqlanishni to'xtadi. Natijada tuproqda ortiqcha miqdorda azot hosil boladi va o'simlik uni istemol qiladi va yuksaladi. Tabiat bizga kuchli va sog'lom o'simlik uchun biogumusni i'nom etgan. Biogumus Kaliforniya qizil chuvalchangi yordami bilan ishlab chiqarilgan organik o'g'it hisoblanadi. Organik o'g'itdan foydalanish avzalligi shundaki organik o'g'itdan foydalanilganda tuproqning unumdorlik hususiyati saqlanib qoladi hamda o'simlikni tez yetilishi, kasalliklarga chidamliligi va tarkib jixatan kerakli vitaminlarga boy bo'lishini ta'minlaydi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бодрова Е.М. Органические удобрения М.: Россельхозиздат, 1973. С.56. 20.
2. Жариков Г.А. Биопереработка сельскохозяйственных и промышленных отходов вермикомпостированием // Агро XXI, 1999. №7. - С.22. 21.
3. <https://lex.uz/uz/docs/5777393>

АНАЛИЗ СЫРЬЯ И МЕТОДЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ УДОБРЕНИЙ

Усманов Б.С.

Ферганский политехнический институт

Для исследований использовали рядовой небогащенной фосфоритной муки следующего состава, мас. %: P_2O_5 – 18,63; CaO – 42,43; MgO – 0,94; CO_2 – 15,73; R_2O_3 – 0,83; SO_3 – 2,8; F – 1,2; H_2O – 2,01.

Опыты двухстадийного разложения сырья проводили следующим образом. В термостойком стакане при тщательном перемешивании проводили разложение небогащенной фосфоритной муки и бедных фосфоритов концентрированной (93%-ной H_2SO_4) серной кислотой, а также 56%-ной азотной кислотой. Норму серной кислоты рассчитывали 20, 50, 70% от стехиометрии на разложение фосфатного и карбонатных минералов до образования монокальцийфосфата и сульфата кальция. Норму азотной кислоты рассчитывали 20 и 40% на CaO фосфорита. Полученный сухой (полупродукт) продукт сернокислотного разложения в стеклянном реакторе (трехгорлая колба) с мешалкой, приводимой в движение мотором, перемешивали в течение 10 минут при непрерывном перемешивании с продуктом азотнокислотного разложения (полупродуктом). Полученную массу сушили при температуре 110-120°C. По общеизвестным методикам проводили анализ фосфатного сырья Центральных Кызылкумов, готовых сложных удобрений на содержание различных компонентов.

Содержание основных питательных элементов и влаги в новых формах фосфорсодержащих удобрений определяли по ГОСТ 20851.2-75 “Удобрения минеральные. Методы анализа”:

1. Извлечение общих фосфатов азотной кислотой ГОСТ 20851.2-75;
2. Извлечение усвояемых фосфатов 2%-ным раствором лимонной кислоты ГОСТ 20851.2-75, пункт 2;
3. Определение фосфатов дифференциальным фотометрическим методом по ГОСТ 20851.2-75, пункт 3 на фотоколориметре типа КФК-3;
4. Определение содержание азота по ГОСТ 30181.2-94, пункт 4;
5. Определение содержание влаги по ГОСТ 20851.4-75;

Проведение извлечения общих фосфатов.

1,0 г удобрения взвешиваем, переносим в стакан или коническую колбу вместимостью 250-300 см³, смачиваем 5-10 см³ воды и добавляем 30 см³ кислоты и воды до объема 50 см³. Стакан накрывают часовым стеклом и нагревают с начала медленно, а затем доводят до кипения и медленно кипятят 30 мин, для перевода полифосфатов в ортофосфаты – 60 мин, время от времени перемешивая стеклянной палочкой, добавляя воду по мере уваривания раствора до объема примерно 50 см³.

После кипячения раствор разбавляют водой вдвое и переносят вместе с осадком в мерную колбу вместимостью 250 или 500 см³, тщательно обмывая стенки водой. После охлаждения до комнатной температуры объем раствора доводят водой до метки, перемешивают и фильтруют, отбрасывая первые порции фильтрата.

Извлечение усвояемых фосфатов.

Взвешиваем 2 г пробы и тщательно отпускаем в мерную колбу и заливаем 100 м³ 2%-ной лимонной кислоты. Колбу закрывают пробкой, устанавливают на аппарат для встряхивания. Процесс продолжается 30 мин. По истечении этого времени содержимое колбы доводят водой до отметки и тщательно встряхивают в течение нескольких минут. Затем раствор сразу же после осаждения осадка фильтруют через сухой фильтр “белая лента” в сухую посуду.

Использованной литературы:

1. Усанов Б.С., Қодиров З. Получения сложного удобрения на основе продуктов азотного и сернокислотного разложения фосфатов // “Sanoat injeneriyasining dolzarb muammolari” respublika ilmiy-amaliy anjumani. Бухоро, 2021. 20-22 октябрь, 189-191 б.

MARKAZIY QIZILQUM FOSFAT XOM ASHYOLARIDAN TO'G'RIDAN-TO'G'RI FOSFORLI O'G'ITLAR OLISH.

Ashurov M.M., Raupov R.F.

Toshkent kimyo - texnologiya instituti Shahrisabz filiali

Dunyoda fosforli o'g'itlar ishlab chiqarishga xizmat qiladigan sifatli fosfat xom ashyolari zahirasini izlash, ularni o'rnini bosuvchi xom ashyo zahiralari topish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Bu borada Fosfat xom ashyolaridan to'g'ridan-to'g'ri fosforli o'g'itlar olish jarayonini tadqiq qilish muxim ahamiyatga ega.

Fosfat xom ashyosini (FXA) nitrat kislotasi bilan parchalash bo'yicha laboratoriya tajribalari elektromotor bilan harakatlantiriladigan parrakli aralashtirgich bilan jihozlangan quvurli shisha reaktorda olib boriladi. Haroratni bir xilda ushlab turish uchun bu reaktor termostatga joylashtiriladi. Oldindan o'lgan fosforit namunasi reaktorga solinadi, so'ngra asta sekinlik bilan belgilangan miqdordagi nitrat kislotasi qo'shib boriladi. Fosforitning parchalanish jarayonidagi harorat kislotasi me'yoriga bog'liq holda 35-50°C oralig'ida o'zgaradi va 25-30 daqiqa davom etadi. Reaksiyon massani harorati 40°C da ushlab turiladi. Fosforitlarni nitrat kislotasi bilan parchalanganda quyidagi kimyoviy reaksiyalar sodir bo'ladi:

Parchalashdan keyin hosil bo'lgan kalsiynitratfosfat kislotali bo'tqalarga tarkibidagi suv miqdori 70-75% bo'lguncha suv qo'shiladi va suspenziya muhiti pH 4,5-5,0 oralig'iga kelguncha kalsiy gidroksidni suspenziyasi bilan neytrallanadi. Bundan tashqari hosil bo'ladigan kalsiy nitrat eritmasi konsentratsiyasi yanada yuqoriroq bo'lishiga erishish uchun suv o'rnida 10% kalsiy nitrat eritmasidan ham foydalaniladi. Barcha hollarda neytrallanish davomiyligi 1,5-2,0 soat. Neytrallangan fosforli o'g'it suspenziyasi vakuumli filtrlash orqali qattiq va suyuq fazalarga ajratiladi. Nitrokalsiyfosfat kislotali suspenziyalarni neytrallashda quyidagi reaksiyalar sodir bo'ladi:

Bundan tashqari suspenziyada quyidagi reaksiya ham sodir bo'ladi:

bu reaksiyalar hisobiga fosforli o'g'it sifati bir oz pasayadi.

Olingan nam holidagi fosforli o'g'itlar FXA : H₂O = 1,0:2,0 nisbatda olingan qaynoq suv (80-90°C) bilan bir marta yuviladi. Yuvishdan hosil bo'lgan nam fosforli o'g'itlar 80-90°C da quritiladi. Turli fosforit namunalarini to'g'ridan-to'g'ri kam miqdordagi nitrat kislotasi (xom ashyodan

dikalsiy fosfatga hisoblagan holda) bilan qayta ishlab olinadigan fosforli o'g'it namunalari ham olinishi kerak. Bundan tashqari fosforli o'g'itlar asosida turli aralash (NP-, PK- va NPK-turidagi o'g'itlar) o'g'itlar ham olinishi zarur bo'ladi.

Fosforli o'g'itlar aralash (NP-, PK- va NPK-o'g'itlar) o'g'itlar olish quyidagicha amalga oshiriladi. Avval barcha aralashuvchi komponentlar (fosforli o'g'it, ammoniy nitrat va kaliy xlorid) maydalanadi va 0,25 mm li elakdan o'tkaziladi. NP-o'g'itini olishda avvaldan hisob-kitob qilingan fosforli o'g'it va ammoniy nitrat namunalari o'zaro aralashiriladi va tegishli namlik yordamida donadorlanadi hamda hosil bo'lgan donadorli NP-o'g'iti 80-90°C da quritiladi. Xuddi shunday yondashuvlar boshqa turdagi aralash o'g'itlar olishda ham qo'llaniladi.

Xom ashyo va olingan fosforli o'g'itlar tarkibidagi turli shakldagi fosfor, kalsiy, magniy, oltinugurt, aluminiy, temir, ftor, karbonatlar, azot, kaliy, erimaydigan qoldiq, suv va boshqalar tahlil qilinadi. Aralash o'g'itlarda esa asosiy ozuqa komponentlari va ularning turli shakllari tahlil qilinadi.

Markaziy Qizilqum fosforitlari nitrat kislotaga bilan qayta ishlanganda kislotaning sarfi ancha katta, chunki undagi kalsiyli modulning yuqoriligidir. Shu bilan birga fosforitni nitrat kislotaga bilan qayta ishlash natijasida asosan kalsiy nitrat tuzi hosil bo'ladi. Bu tuzni fosforli o'g'it namunalariidan ajratib olib tashlash kerak, chunki bu tuz fosforli o'g'it namunasida qancha ko'p qolsa, tayyor hamda uning asosida olingan aralash o'g'itlarning tovar xossalariga shuncha ko'p salbiy ta'sir qilishiga sabab bo'ladi. Bu salbiy tasirlarni kamaytirish maqsadida nam fosforli o'g'itni turli miqdorlar va haroratlarda suv bilan yuvish kerak bo'ladi. O'g'it namunalari olishda 2 xil fosfat xom ashyosini namunalariidan foydalaniladi va qishloq xo'jaligi talabiga mos keladigan turli xil o'g'it namunalari olinishi kerak.

Turli fosforit namunalari to'g'ridan-to'g'ri kam miqdordagi nitrat kislotaga (xom ashyodan dikalsiy fosfatga hisoblagan holda) bilan qayta ishlab olinadigan fosforli o'g'it namunalari ham olinishi kerak. Bundan tashqari fosforli o'g'itlar asosida turli aralash (NP-, PK- va NPK-turidagi o'g'itlar) o'g'itlar ham olishini zarur bo'ladi.

Olingan o'g'it namunalari kimyoviy, fizik-kimyoviy va fizik-mexanik usullari yordamida tahlil qilinishi kerak.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Сейтназаров А.Р., Намазов Ш.С., Мирзакулов Х.Ч., Беглов Б.М. Механохимическая активация рядовой фосфоритовой муки Центральных Кызылкумов // Доклады АН РУз. - Ташкент, 2003.

2. Гиясидинов Абдуазиз Лутфидинович. Қизилқум фосфоритларини нитрат кислота асосида фосфорли ва аралаш ўғитларга қайта ишлаш технологияси Техника фанлари бўйича фалсафа доктори (phd) даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси . Наманган - 2021 йил.

3. Мирзакулов Ю.И., Шамаев Б.Е., Адинаев Х.А., Мирзакулов Х.Ч. Исследование процесса химической активации фосфоритов Центральных Кызылкумов с сульфатом аммония // Химия и химическая технология.-Ташкент, 2016.

4. Шукурова С.С. Паст навли Марказий Қизилқум ва Гулиоб фосфоритлари асосида фосфорли ўғитлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш // Техника фанлари номзоди илмий даражаси учун ёзилган диссертация, Тошкент, 2005 й, 72-84 б.

α -AMINONITRILLAR ASOSIDAGI BIOLOGIK FAOL MODDALAR

Cho'liyev J.R.

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

α -(Dimetilamino)fenilatsetonitrilning karbonil birikmalar (aldegidlar, ketonlar va murakkab efirlar) bilan o'zaro reaksiyalari α -gidroksi- yoki – atsilbirikmalarning hosil bo'lishiga olib keladi, ulardan esa o'z navbatida boshqa birikmalar olish mumkin.

α -N, N-Dialkilaminonitrillar siklik ketonlar, aromatik va alifatik aldegidlar bilan o'zaro reaksiyaga kirishib α -gidroksiamino-nitrillar hosil qiladi.

α -N-benzoil-N-metilaminopropionitrilni hamda N-benzoil-2-sianopiperidinni benzaldegid bilan reaksiyasi ham xudda shunday boradi.

α -Dialkilaminonitrillarning aldegidlar bilan reaksiyalari p-valerian aldegidida borgandagi kabi amalga oshadi

α , β -To'yinmagan aldegidlardan olingan α -aminonitrillarning anionlari ham keton va aldegidlar bilan o'zaro reaksiyaga kirishadilar.

Keton tariqasida siklogeksenon-2 olinganda reaksiya ikki yo'nalishda boradi: reaksiyaning birinchi yo'nalishi qo'shbog'ga qarab, ikkinchi yo'nalishi esa karbonil guruhiga boradi.

Hosil bo'layotgan reaksiya mahsulotlarining nisbati reaksiyani olib borish sharoitiga (haroratga, erituvchining tabiatiga, olib borish vaqtiga) bog'liq bo'ladi.

α -Dialkilaminonitrillar ya'ni molekulasida tuyinmagan α , β qo'shbog' tutgan masalan, α -(dimetilamino-, morfolino) vinilatsetonitrillar keton va aldegidlar bilan α -holatdagi hamda γ -holatdagi uglerod atomlari orqali reaksiyaga kirishishi mumkin.

Past haroratda (-18°C) reaksiya α -holatdagi uglerod atomiga borsa, 0°C da reaksiya mahsuloti sifatida γ -mahsulot olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Albright J.D. Reactions of acyl anion equivalents derived from cyanohydrins, protected cyanohydrins and α -dialkylaminonitriles // Tetrahedron 2003. -V. 39. N20.-P. 3207-3233
2. Sanders E.B., Secor H.V., Seeman J.I. Synthesis of 2, 3-disubstituted pyridines. Ortho-formylation and ortho-acylation of 2-alkylpyridines // J. Org. Chem. -2012. -V. 41. -P. 2656-2559
3. Jacobson R.M., Lahm G.P., Glader W. Three-carbon annelation. Regiocontrolled reactivity of trimethylsilyl and ethoxyethyl-protected cyanohydrine. Versatile homoenolate and acyl anion equivalents // J. Org. Chem. -2015. -V. 45. -P. 395-398

α -AMINONITRILLARNI ATSILLASH REAKSIYALARI

Cho'liyev J.R.

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Hammamizga ma'lumki, respublikamiz iqtisodiyotini rivojlantirishda agrar soha muhim o'rinlardan birini egallaydi. Ayniqsa, qishloq xo'jaligi ekinlari respublikamizning barcha hududlarida keng miqyosda ekiladi. Hozirgi kunda qishloq xo'jaligi ekinlaridan yuqori hosil olishning eng samarador yo'llaridan biri bu - qishloq xo'jaligi ekinlarini kimyoviy vositalar yordamida himoya qilish va yuqori hosilni ta'minlovchi turli xil kimyoviy preparatlarni qo'llash orqali erishishdir. Kimyoviy preparatlar, ya'ni o'simliklarni o'stiruvchi moddalarning qishloq xo'jaligida qo'llanilishi o'simliklarni har xil kasalliklarga chalinishdan saqlaydi va noqulay ob-havo sharoitlariga chidamliligini oshiradi, shuningdek, hosilning erta yetilishiga, hosildorlikning oshishiga hamda yuqori navli maxsulot olishga imkon yaratadi. Bunday preparatlar turiga α -aminokislotalarning nitrilli hosilari bo'lgan α -aminonitrillarni ham kiritish mumkin.

Biz ham shunday preparatlarni yaratish, o'simlik va hayvonot olamining asosiy va eng zarur moddalari hisoblangan turiga α -aminokislotalarning nitrilli birikmalarini sintez qilish va ularning hosilalarini kimyoviy preparat sifatida qishloq xo'jaligi ekinlarida qo'llashni o'z oldimizga maqsad qo'ydik. α -Aminonitrillar molekulasida ko'pgina reaksiyon markazlarning (nitril guruhi, amino- va aktivlangan metilen guruhi hamda β -uglerod atomidagi vodorod) mavjudligi, ularning har xil kimyoviy o'zgarishlarga uchrashi va shu reaksiyon markazlar asosida turli xil yangi kimyoviy birikmalarni sintez qilish imkonini yaratadi va ushbu moddalarni sintez qilish organik sintez jixatdan ancha ahamiyatli hisoblanadi.

α -Aminonitrilni atsillash reaksiyalarini sirka kislotasi angidridi, propion kislotasi angidridi, atsetil xlorid hamda benzoillash reaksiyalarini benzoil xlorid va bepzooy kislotasining angidridlari bilan olib bordik.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, N,N'-bis-(α -sianizopropil)-etilendiaminni kislota angidridlari bilan reaksiyalarini natijasida hosil bo'ladigan birikmaning tuzilishi reaksiyaga kirishuvchi birikmalarning mollar nisbatiga bog'lik bo'ladi. Reaksiyaga kirishuvchi reagentlarni 1:1 mollar nisbatida ishlatganda reaksiya mahsuloti sifatida N-monoatsil mahsulot hosil bo'lishi, 2:1 mollar nisbatida reaksiya olib borilganda esa bis-atsil mahsulot hosil bo'lishi kuzatilgan. N,N'-bis-(α -sianizopropil)etilendiaminning kislota angidridlari bilan reaksiyalarini o'rganishda biz angidridlar sifatida, dastlab, sirka kislota angidrididan foydalandik. Bisatsetil mahsulot olish maqsadida reaksiyani 1:2 nisbatda, ya'ni atsillovchi reagentni 2 mol nisbatda ta'sir ettirdik. Reaksiya jarayonida ajralib chishayotgan kislotani bog'lash uchun trietilamindan foydalanildi. Reaksiya xona haroratida magnitli aralashtirgich yordamida aralashtirish bilan olib borildi va reaksiyaning borishi YUQX usulida nazorat qilib turildi. YUQX tahlili natijasiga ko'ra reaksiya davomiyligi 1,5 soatda to'lik amalga oshishi aniqlandi. Reaksiya natijasida yuqori unum bilan mahsulot sifatida bis-atsetil mahsulot, ya'ni N,N'-diatsetil- N,N'-bis-(α -sianizopropil)etilendiamin hosil bo'lishi kuzatildi. N,N'-bis-(α -sianizopropil)etilendiaminning sirka angidridi bilan atsillash reaksiyasi benzol eritmasida 60-

70 °C da 2-3 soat davomida olib borilgan va 80% unum bilan mahsulot olingan. Manbalarda N,N'-bis-(α -sianizopropil)etilensiaminni sirka va benzoy kislotalar angidridlari bilan reaksiyalari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Biz α -aminonitrillarning atsillash reaksiyasini geksan eritmasida trietilamin ishtirokida olib borganimizda reaksiya to'liq borishi va yaxshi natija berishi kuzatildi.

α -Aminonitrillarning atsillovchi agentlar bilan reaksiyalaridan yana shu narsa ma'lum bo'ldiki, reaksiyon aralashmaga uchlamchi aminlarni qo'shish reaksiyaning davomiyligini kamaytirgan bo'lsa, reaksiya mahsulotining unumini esa oshirishi aniqlandi

N-Atsetil-N,N'-bis-(α -sianizopropil)etilendiamin (II)

Hajmi 250 ml bo'lgan kolbaga magnit aralashtirgich o'rnatib, 20 ml geksan va 3 g (0.02 mol) N,N'-bis-(α -sianizopropil)etilendiamin soldik. Reaksiyon aralashmani aralashtirib turgan hamda suv hammomida qizdirib (50-60 °S) turgan holda 1.0 g (0.01 mol, 0.9 ml) sirka kislotasi angidridi tomchilatib qushildi. Reaksiyani ushbu haroratda 2-2.5 soatlarda olib borildi. Reaksiyon aralashma bir kechaga qoldirildi. Ertasiga tushgan oq kristallar filtrlab olindi va spirtida qayta kristallandi. Reaksiya mahsuloti sifatida 2.7 g (75%) kristall olindi. $T_{\text{suyuq.}} = 162-164$ °S, $R_f = 0.65$ (sistema B) IQ-spektr $\nu_{\text{CN}} 2231 \text{ cm}^{-1}$, $\nu_{\text{NH}} 3162 \text{ cm}^{-1}$, $\nu_{\text{CO}} 1682 \text{ cm}^{-1}$. Mass-spektrida m/z , (%) $M^+ = 236$ (20), 131 (100), 111 (70), 83 (38), 27 (24) ko'rsatkichlari mavjudligi tahlil qilingan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Кодиров А.А., Абдуллаев Н.Д., Шахидоятов Х.М. Синтез α -аминонитрилов // Химия природ.соедин. -1997. Спецвып. С. 54-56
2. Кодиров А.А. Синтез и химическая превращения α -аминонитрилов // автореферат дисс. к.х.н. -Т - 2004.
3. Kasper, Dennis L.et al. (2004) Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th ed., McGraw-Hill Professional, p. 618, ISBN 0071402357
4. Smith, Martyn T. Advances in understanding benzene health effects and susceptibility (англ.)// Ann Rev Pub Health: journal. — 2010.— Vol. 31. — P. 133— 148. — D01:10.1146/annurev.publhealth.012809.103646
5. Беккер Г., Бергер В., Домшке Г. Органикум // Практикум по органической химии. Пер с нем. Под. ред. Попова В.М., Пономарева С.В. -М.: Мир., 1979. Т.2. С. 353-380.

УДОБРЕНИЕ КАЛЬЦИЕВОЙ СЕЛИТРОЙ ДЛЯ РАСТЕНИЯ ПШЕНИЦЫ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ

Масобирова Д.И.

Ферганский Политехнический Институт

Кальциево-азотное удобрение, анализ содержащихся в нем питательных веществ; роль Са-макроэлемента в жизни растений; изучение взаимодействия азотсодержащего вещества в селитре с макроэлементом кальция; изучается спрос на это удобрение в сельском хозяйстве.

Учитывая важную роль сельскохозяйственного производства в мировом масштабе и постоянный рост потребления удобрений, производство альтернативных удобрений является постоянной потребностью любых производственных секторов. Это означает максимальную выгоду от доступного сырья[4].

Целью настоящего исследования является оценка внедрения в производство жидкого смешанного удобрения-Удобрения с нитратом кальция, соответствующего физико-химическим характеристикам существующего удобрения. При этом было изучено комплексное воздействие удобрения кальциевой селитры на растение [5].

Кальциевая селитра-это удобрение, которое содержит 2 различных элемента питания, а именно азот и кальций, которые так необходимы растению. Это белое, гранулированное, растворимое, минеральное удобрение, содержащее Са-15%, азот-27% и озон, то есть 0,2% цинка. Это вариант удобрения, который подходит для любой обрабатываемой площади, любой почвы и любых погодных условий.[2] кальциево – нитратная [(Ca⁺²) - (NO⁻³ -)] среда создает

нейтральность в почве и стимулирует поглощение питательных веществ корнями. Это приводит к недостаточному снабжению растения питательными веществами [1].

Растение пшеницы, выращиваемое в теплицах, несколько раз в течение вегетационного периода в солнечных условиях подкармливали удобрением из кальциевой селитры $[\text{Ca}(\text{NO}_3)_2]$. Таким способом проверялось количество растворимого кальция и содержание нитратов, запасенных азотом.[6] при этом сначала измеряется общий вес растения пшеницы, вес головки и вес стебля в граммах, а затем количество нитрата кальция эквивалентно соответствующим образом (0,3:1; 0,6:1; 0,9:1; 1;2;1) добавлено в количествах. В ходе эксперимента было выяснено, какое влияние оказывает на растение пшеницы нитрат-Ион(NO_3^-), запасующий в себе кальций и азот.

Кальциевая селитра, запасая в своем составе растворимый кальций, хорошо усваивалась корнями растения, в то время как в почве, содержащей аммоний, это вещество кальция нейтрализовало почвенную среду и подняло уровень поглощения аммония почти с 14% до 50%.[4] Известно, что кальций является макроэлементом, необходимым для растений, и что он способствует образованию органического вещества путем поглощения CO_2 растением в процессе фотосинтеза. Кроме того, они улучшают поглощение азота в почве растением. В то время как азот в нитратах обеспечивает прорастание растения, хороший урожай [3].

Таким образом, экспериментально доказано, что удобрение кальциевой селитрой обладает следующими преимуществами:

- 1) наличие азота в качестве основного питательного вещества;
- 2) влияние элемента кальция как на растение, так и на почву;
- 3) Наличие как питательных элементов в одном удобрении, так и в соответствии с показателями экономической эффективности [2].

В заключение следует отметить, что эффект супер-удобрения кальциевой селитры на растение пшеницы дал эффективный результат. Он исходил из того, что основным питательным веществом является азот (NO_3^-), который легко всасывается в корень, а кальций (Ca^{+2}) является одним из необходимых растению питательных веществ.

Использованной литературы:

1. Azeem, B., et al., *Review on materials and methods to produce controlled release coated urea fertilizer*. Journal of Controlled Release, 2014. 181(0): p. 11-21.
2. Parvizi, H., A.R. Sepaskhah, and S.H. Ahmadi, *Effect of drip irrigation and fertilizer regimes on fruit yields and water productivity of a pomegranate (Punica granatum (L.) cv. Rabab) orchard*. Agricultural Water Management, 2014. 146: p. 45-56.
3. Rahman, M.M., et al., *Production of slow release crystal fertilizer from wastewaters through struvite crystallization A review*. Arabian Journal of Chemistry, 2014. 7(1): p. 139-155.
4. M. Rodriguez, H. Zea, *Evaluation of a synthesis process for the production of calcium nitrate liquid fertilizer*. International Journal of CHemTech Research, Vol.7, No.4, pp 1960-1965, 2014-2015
5. Adams, J.R. and A.R. Merz, *Hygroscopicity of Fertilizer Materials and Mixtures*. Industrial & Engineering Chemistry, 1929. 21(4): p. 305-307.
6. Pierre, W.H., *Nitrogenous Fertilizers and Soil Acidity: I. Effect of Various Nitrogenous Fertilizers on Soil Reaction*. 1928. p. 254-269.

ФОСФОРИТ КУКУНЛАРИГА НИТРАТ КИСЛОТА ТАСИР ЭТТИРИБ ФАОЛЛАШТИРИЛГАН ЎҒИТЛАР ОЛИШ

¹Султонов Б.Э., ²Нозимов Э.С., ¹Холматов Д.С.

¹Наманган давлат университети

²Diamond Education ўқув маркази

Дунё амалиётидан маълумки, ФХАларни сульфат кислотали экстракция қилишда қуйидаги талаблар бажарилиши керак: P_2O_5 ни миқдори 24,5% дан кам бўлмаслиги, CO_2 ни миқдори 8% дан кўп бўлмаслиги, $(R_2O_3 : P_2O_5) \cdot 100\%$ ни қиймати 12% катта ва $(MgO : P_2O_5) \cdot 100\%$ ни эса 8% дан кўп бўлмаслиги зарур. МҚ фосфоритлари эса ушбу талабларга умуман жавоб бермайди. Бундан кўринадики, ушбу фосфоритларни бойитиш керак бўлади. Ҳозирда МҚ фосфоритлари Қизилқум фосфорит комбинатида термик усулда бойитилади ва ушбу бойитиш учун камида 1 млн.800 минг тонна фосфат хом ашёси ишлатилади. Бу бойитиш усули қуйидаги босқичларни ўз ичига олади: қазиб олинган фосфоритларни бой фракцияларга ажратиш, бой фосфоритларни хлордан ювиш ва ҳосил бўлган фосфорит хом ашёсини юқори ҳароратда қуйдириш. Маълумки ушбу термик усулда бойитиш технологиясини бир қатор камчиликлари мавжуд бўлиб улар қуйидагилардан иборат:

1) Фосфоритларни бой фракцияларга ажратишда ўлчами 5 мм дан катта бўлган ва таркибида 12-14% P_2O_5 бўлган минераллашган масса (ММ) деб аталувчи фосфат чиқиндиси ҳосил бўлиши. Унинг миқдори қазиб олинган фосфат хом ашёсини учдан бирини ташкил этади;

2) Фосфат хом ашёсини хлордан ювишда умумий P_2O_5 нинг 15-25%и фосфорит кукуни (шлам) кўринишида чиқиндига чиқиб кетади. Ушбу фосфорит кукуни (ФК) ҳам ҳеч қандай қайта ишлатишга учратилмаган. Умуман олганда фосфат хом ашёсидаги 42% P_2O_5 минераллашган масса ва ФК ҳолида чиқиндига ўтиб кетади;

3) Ювиб қуйдирилган фосфорит концентрати (ЮКФК) таркибида ҳосил бўлган $CaO_{эркин}$ ни йўқотиш бўйича ҳеч қандай иш қилинмаган. Бу эса ЮКФКни қайта ишлашда бир қатор қийинчиликларни келтириб чиқармоқда.

Сўнгги пайтларда МҚ фосфоритлари ва уларни чиқиндилари бўлган ММ ларни нитрат кислотали қайта ишлаш бўйича мамлакатимизнинг бир қатор олимлари (Намазов Ш.С., Эркаев А.У., Мирзакулов Х.Ч., Реймов А.М., Шерқўзиёв Д.Ш. ва бошқалар) ва уларнинг издошлари томонидан жуда кўплаб илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Жаҳон амалиётида биринчи марта Ш.С. Намазов ва бошқалар томонидан [1-4] МҚ фосфоритларини нитрат кислотали қайта ишлаб нитрокальцийфосфатли ўғит ишлаб чиқариш технологияси ишлаб чиқилди ва амалиётга тадбиқ этилди. Ҳозирда ушбу технология бўйича “Самарқандкимё” АЖ катта ҳажмдаги нитрокальцийфосфатли ўғит ишлаб чиқармоқда. Лекин шундай бўлсада ушбу технология камчиликлардан ҳоли эмас: азот оксидларини газ фазага чиқиб кетиши натижасидаги исрофгарчилиги; катта ҳажмдаги кўпикланиш жараёнлари; кальций нитратни ажратиш қийинлиги ва олинган ўғитда кўп миқдорда кальций нитратни қолиши ҳисобига унинг гигроскопиклигини юқориликдир. МҚ фосфоритлари нитрат кислотанинг 20, 40 ва 60% концентрацияли эритмалари билан ўзаро таъсирлаштирилиб, кислота реагентини кам сарфлаган ҳолда самарали азот-фосфорли ўғитлар олиш мумкинлиги кўрсатилган [5]. Лекин шундай бўлсада ушбу ишда ММ ва ФКлардан фойдаланилмаган. ММ ва ФКлардан органоминарал ўғитлар (ОМЎ) олиш бўйича илмий тадқиқотлар [6-9] да кенг ўрганилган. Лекин шундай бўлсада ФКни нитрат кислотали қайта ишлаш бўйича илмий тадқиқот ишлари учрамайди.

Шунинг учун биз тарафимиздан биринчи марта ФК ларни нитрат кислотали қайта ишлаб, таркибида фосфор тугган оддий фаоллашган ва комплекс ўғитлар олиш бўйича илмий изланишлар бошлаб юборилди [10]. Лаборатория тадқиқотларини олиб бориш учун қуйидаги ФК намунаси олинди: 11,57% $P_2O_{5\text{умум}}$; 1,33% P_2O_5 ўзл.; 41,08% CaO ; 0,61% MgO ; 20,91% CO_2 ; 1,84% Al_2O_3 ; 1,48% Fe_2O_3 ; 0,46% SO_3 ; 1,52% F ; $CaO:P_2O_5$ – 3,55 ва 14,09% эримайдиган

қолдиқ. Ушбу кимёвий таркибга эга бўлган ФК нитрат кислотани 55,0% ли концентрациясида ва уни дикальций фосфат ҳосил бўлишига нисбатан 110% меъёрда парчаланди.

ФКни нитрат кислота билан парчалош бўйича лаборатория тажрибалари электромотор билан ҳаракатлантириладиган парракли аралаштиргич билан жиҳозланган қувурли шиша реакторда олиб борилади. Ҳароратни бир хилда ушлаб туриш учун бу реактор термостатга жойлаштирилади. Олдиндан ўлчанган фосфорит намунаси реакторга солинади, сўнгра аста секинлик билан белгиланган миқдордаги нитрат кислотаси қўшиб борилади. Фосфоритнинг парчаланиш жараёнидаги ҳарорат кислота меъёрига боғлиқ ҳолда 35-50°C ораликда ўзгаради ва 25-30 дақиқа давом этади. Реакцион массани ҳарорати 40°Cда ушлаб турилади. Фосфоритларни нитрат кислота билан парчаланганда қуйидаги кимёвий реакциялар содир бўлади:

Парчалашдан кейин ҳосил бўлган кальцийнитратфосфат кислотали бўтқаларга $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ нинг 5, 10, 15, 20, 25 ва 30%-ли эритмаларидан ФК: $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2=1,0:2,0$ ва $1,0:2,5$ нисбатларда қўшилади, ФК даги P_2O_5 эритмага ўтиб кетмаслиги, яъни исроф бўлмаслиги учун умумий суспензия муҳити рН 5,0 га келгунча кальций гидроксидни суспензияси билан нейтралланди. Нитрокальцийфосфат кислотали суспензияларни нейтраллашда қуйидаги реакциялар содир бўлади:

Ҳосил бўлган суспензия вакуум остида филтрланади. Ҳосил бўлган нам ҳолидаги фосфорли ўғит бир марта қайноқ сув (80-90°C) билан ФК: $\text{H}_2\text{O}=1,0:1,0$ нисбатда ювилади ва 90°C атрофида қуритилади. Олинган оддий ўғит намуналари [11-13] ларда келтирилган усулларда таҳлил қилинди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Намазов Ш.С., Реймов А.М., Мирзакулов Х.Ч., Якубов Р.Я., Беглов Б.М. Получение нитрокальцийфосфатных и нитрокальцийсульфофосфатных удобрений из рядовой фосмуки Центральных Кызылкумов на модельной лабораторной установке кислоты // Химическая промышленность. - Санкт-Петербург, 2004. - т. 81, №12. - С. 604-610.

2. Раджабов Р.Р. Опытнo-промышленная установка для получения нитрокальцийфосфатного удобрения // Химическая технология. Контроль и управление. - Ташкент, 2006. - №3. - С. 5-11.

3. Раджабов Р.Р. Выпаривание нитрокальцийфосфатной пульпы // Химическая технология. Контроль и управление. - Ташкент, 2006. - №4. - С. 9-12.

4. Раджабов Р.Р. Схема утилизации низкoпотенциального тепла в производстве нитрофосфатного удобрения // Химическая технология. Контроль и управление. - Ташкент, 2008. - №1. - С.15-20.

5. Кодирова Д.Т. Абидова, М.А. Мирсалимова, С.Р. Умаралиева, М.Ж. Нурматова З.Н. Изучение процесса получения азотнофосфорных удобрений разложением Кызылкумских фосфоритов азотной кислотой // Universum: технические науки. 26.03.2020 №3 (72) URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/9139> (дата обращения: 24.11.2020).

МАҲАЛЛИЙ АГРОРУДАЛЛАР ВА ОҒИТ СИФАТ ТУЗЛАР АСОСИДА МУРАККАБ ОҒИТ ОЛИШ

Тажибаев. Т.А Алланиязов.Д.О Очилов.С.О.

*Ўзр ФА Қорақалпоғистон бўлими Қорақалпоғистон табиий фанлар илмий-тадқиқот
институтини, Нукус шаҳри*

Мамлакатимиз халқ хўжалигини минерал хом ашёга бўлган талабини амалда тула таъминлаш имкониятига эга бўлган қудратли хом ашё базасига эга. Агросаноат комплексини жадаллаштириш омилларидан бири - қишлоқ хўжалигида қўлланиладиган минерал оғитлардан самарали фойдаланишдир. Бунда ишлаб чиқарилаётган минерал ўғитлар ассортиментини кенгайтириш, хом ашё захираларидан самарали фойдаланиш орқали маҳсулот ишлаб чиқаришнинг иқтисодий тежамкор ва экологик самарадор технологияларини яратиш ҳамда sanoatга тадбиқ этиш муҳим ўрин тутди.

Маълумки, ҳозирги кунда Республикаимизнинг фосфорли ўғитларга бўлган эҳтиёжи 25-30% ташкил этади. Чунки керакли фосфорли ўғитлар олиш учун сифатли хом ашё нисбатан кам. Қишлоқ хўжалигини, шу жумладан Қорақалпоғистон Республикасини доимо фосфорли ўғитларга бўлган талабини қондириш мақсадида паст навли Қорақалпоғистон фосфоритларини техник-иқтисодий кўрсаткичлари мақбул бўлган ноанъанавий усуллар билан фосфорли ўғитларга қайта ишлаш ўта долзарб муаммолардан ҳисобланади. Ҳозирги кунда республикага келтирилаётган минерал ўғитларни сув ресурсларининг танқислик шароитида тупроқ унумдорлигини қайта тиклашга мўлжалланган маҳаллий ўғитларга алмаштириш зарурдир. Тупроқ унумдорлигини оширишнинг усулларида бири бойитилган глауконит қумларидан фойдаланишдир. Глауконитни сувни ўзида сақлаш хусусияти суғоришда сувдан оқилона фойдаланишга ёрдам беради. Бундан ташқари глауконитда тупроқ унумдорлигини оширишда керакли микроэлементлар мавжуд.

Юқоридагилардан келиб чиқиб Қорақалпоғистон фосфорит ва глауконитларини ноанъанавий усуллар ёрдамида қайта ишлаш ҳозирда танқис бўлган фосфорли ўғитлар ишлаб чиқаришини ташкил этишга ёрдам беради. Қорақалпоғистоннинг катта майдонларидаги осон қазиб олинadиган ва катта захирадаги глауконит қумлари уларни маҳаллий минерал ўғитлар сифатида қўллаш мумкинлигини кўрсатади. Фосфорит уни кислота сарфисиз олинadиган энг арзон ва оддий технологик ўғит ҳисобланади. Лекин бундай ўғитни нейтрал тупроқларда қўллаш самарасиздир. Албатта фосфорит уни таркибидаги ўсимлик ўзлаштира оладиган фосфор озукасини миқдорини кўпайтириш учун хом ашёни механик ёки кимёвий механик усуллар билан фаоллаштириш лозим бўлади. Шунинг учун биз ўсимлик ўзлаштира оладиган фосфор озукасини миқдорини кўпайтириш учун ўғитли тузларни қўшишга қарор қилдик. Ўғит тузлари сифатида республиканинг кимё корхоналарида ишлаб чиқариладиган минерал ўғитлар аммоний сульфат, карбамид ишлатдик, сабаби фосфоритларнинг эриши амоний тузлари ва минерал тузлар иштирокида ортиши аён. Карбамид билан амоний сульфатнинг ўсимлик ушун озувқа бўлиши билан бир қаторда, тупроқдаги фосфорит унини эриш даражасини ортишига ва тупроқни фосфорли кислота билан бойишига ва гранула мустақкамлигининг ортшига ёрдамлашади. [1-2]

Илмий изланишларда Хўжакул кони фосфарит уни ва Қрантау кони глауконити намуналари фойдаланилди. Уларнинг кимёвий таркиби қуйдаги жадвалда келтирилган.

Агрорудалар номи	O %	P %	C %	S %	F %	K %	Fe %	Al %	Cl %	Si %	Na %	Ca %	Mg %
Фосфарит	39	6.7	6.2	2.5	1.8	0	0	1.4	0	4.6	0.8	36.2	0.8
Глауконит	41.5	0	0	0	0	3.3	10.1	7.4	3.7	28	2.8	2.1	1.1

Мураккаб аралаш микроэлементли ўғитларни самарадорлиғни аниқлаш учун илмий тадқиқот ишларни қуйдагича кетма-кетликда олиб борилди; биринчидан маҳаллий агро рудаларнинг кимёвий таркиби органилди ва глауканит, фосфарит, карбамидни қуйдагича масса улушида олдик $(.1;0.45;0.41)$, ва амоний сульфатнинг 7 % ли сувли эритмаси, ва карбамид донадор минерал ўғити, глауконит, фосфорит уни майдалаб кукун ҳолига келтирилди ва 0.50 мм ли элакдан ўтказиб бир хил ўлчамга келтриб олинди кейин улар бир хил массага келгунча яхшилаб аралаштирилди ва 7 % ли сувли эритмасини сешиб намлаш орқали тарелкали донадорлашга солиниб гранула қилинди ва қуритгичда 80°C ҳароратда қуртилди. Олинган намунанинг кимёвий таркиби Жеол ЖСМ-ИТ200ЛА (Япония) СЕМ-ЕДС энергия дисперсиясини таҳлил қилиш иловаси билан амалга оширилди натижалари қуйдаги элементлар таркибин кўрсатди(1-расм); C-11.88, N-5.90, O-44.21, Na-0.67, Mg-0.87, Al-3.11, Si-9.81, P-2.50, S-1.31, Cl-0.26, K-1.36, Ca-14.66, Fe-3.47.

1-расм.(.1;0.45;0.41) нисбатта олинган намунанинг электрон микрофотографияси

Фойдаланилган адабиётлар:

1.Н.К.Аимбетов, С.Бауатдинов, Т.С.Бауатдинов // ҚАРАҚАЛПАҚСТАННИҲ ЖЕРГИЛИКЛИ АГРОРУДАЛАРЫН ҚОЛЛАНУДЫҲ ИЛИМИЙ ТИЙКАРЛАРЫ // НОКИС ИЛИМ 2017

2.Алланиязов Д.О. Разработка научных основ процессов получения и технологии сложных удобрений из глауконитов и фосфоритов Каракалпакстана Дисс. доктора философии (PhD). – Ташкент ИОНХ АН РУз, 2019. – 123с

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СЫРЬЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ NPK-УДОБРЕНИЙ МЕТОДОМ ПАРОВОЙ ГРАНУЛЯЦИИ

Ещенко Л.С., Носко Е.В.

Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Республика Беларусь

Ввиду уменьшения площадей пахотных земель, стоит проблема увеличения съема культур с площади поверхности, что требует развития рационального ведения сельскохозяйственного производства. Опыт мирового и отечественного земледелия показывает, что рациональное ведение сельскохозяйственного производства возможно только с применением минеральных удобрений [1], а именно комплексных NPK – удобрений. В последние годы во многих странах мира основным направлением является разработка широкого спектра новых форм комплексных удобрений, а также совершенствование их производств. Производство комплексных NPK - удобрений смешением с последующей паровой грануляцией получило развитие благодаря сравнительно простой схеме с возможностью выпуска очень широкого ассортимента удобрений с любыми соотношениями питательных элементов, при этом важной оценкой является их низкая себестоимость. Основными сырьевыми компонентами для получения удобрений являются хлористый калий, аммофос, диаммофос, карбамид, сульфат аммония.

Основные стадии производства: смешение сырьевых компонентов с последующим получением гранул методом окатывания, а также сушка гранул в сушильном барабане, при этом температура материала достигает от 80 °С до 90 °С.

Анализ производственных данных, показал наличие аммиака в отходящих газах сушильного барабана, которые достигают до 1,5 кг аммиака на тонну готовой продукции, что требует системы очистки и образования при этом большого объема разбавленных аммонийсодержащих растворов.

Как показывает опыт, наличие аммиака в отходящих газах зависит от природы сырьевых компонентов в первую очередь азотфосфорсодержащих. Как отмечают авторы [2], диаммонийфосфат начинает разлагаться только при температуре выше 70 °С, это относится, скорее всего к соединению отвечающему стехиометрическому составу $(\text{NH}_3)_2\text{HPO}_4$. Производимый в промышленности диаммонийфосфат может отличаться по химическому составу: в основном содержит гидрофосфат аммония, а также примеси аммонийфосфорсодержащих солей [3, 4], что и является одной из причин выделения аммиака а газовую фазу при сушке гранул NPK-удобрений.

Исходя из этого, в данной работе исследована термическая устойчивость сырьевых компонентов, используемых при получении комплексных NPK - удобрений методом паровой грануляции: аммофос марки 12-50 ТУ ВУ 400069905. 030-2006, диаммофос марки 18-46 ТУ 113-08-556-93, карбамид марки Б ГОСТ 2081-92. Исследования потери массы проводили в интервале температур 40-160 °С, потерю массы оценивали на анализаторе влажности Sartorius MA-35 в изотермических условиях. Навеска составляла 2 г, которая равномерным слоем распределялась по поверхности анализатора влажности. Исследованиям подвергались: диаммофос фракций меньше 0,1 и меньше 0,5, аммофос фракции меньше 0,5 мм, карбамид фракции меньше 0,5 мм.

На основании экспериментальных данных установлено, что интенсивная потеря массы диаммофосом начинается уже при 60°С. Потеря массы диаммофосом при 60°С составляет 4,32 %, при дальнейшем нагревании диаммофоса до 80 °С растет потеря массы, которая составляет 7,22 %, а при 120 °С разложение настолько интенсивное, что потеря массы составляет 11,8 %. Установлено, что скорость разложения диаммофоса зависит от тонины помола, с увеличением размера частиц до 0,5 мм потеря массы при 60°С в два раза меньше (2,7 %), чем для фракции -0,1 мм (4,32 %). Повышение температуры до 160 °С приводит к

интенсификации разложения диаммофоса, потери массы составляют до 18 %, что указывает на активное выделение аммиака в газовую фазу.

Аммофос, который также является сырьевым компонентом для получения комплексных удобрений, более устойчив к воздействию температур, проведенные исследования показали, что до 80 °С практически не разлагается, поскольку потеря массы составляет десятые процента, при дальнейшем нагревании до 120 °С потеря массы достигает 2,16 %, это может быть связано с отщеплением как физико-химической, так и химически связанной воды. Карбамид, как и аммофос, начинает разлагаться при нагревании до 100 °С, потеря массы составляет 2,33 %, а при 120 °С потеря массы достигает до 11,5 %.

Из анализа экспериментальных данных можно сделать вывод, что наличие аммиака в отходящих газах сушильного барабана обусловлено разложением диаммофоса и зависит от массового соотношения диаммофоса в шихте, предназначенной для получения NPK-удобрения методом паровой грануляции. Таким образом, анализ экспериментальных результатов и производственных данных показывает, что одним из направлений совершенствования процесса получения NPK-удобрений является разработка оптимального состава шихты между сырьевыми компонентами. Это позволяет с одной стороны уменьшить количество, выделяющегося аммиака, с другой обеспечить необходимую статистическую прочность гранул.

Использованной литературы:

1. Пироговская Г.В. Разработка, производство и применение комплексных удобрений в сельском хозяйстве Республики Беларусь/ Г.В. Пироговская, В.В. Лапа, Д.В.Черняков Н.Н. Ермакович // Почвоведение и агрохимия, 2018 г. - № 1(60). с. 87.
2. Кудряшова, Р. И. Определение оптимальных условий сушки диаммонийфосфата / Р. И. Кудряшова, Г. Д. Харлампович, З. И. Зуева // Химическая промышленность, 1969. – № 2.- с. 36-37.
3. Дохолова, А. Н. Производство и применение фосфатов аммония / А. Н. Дохолова. – М.: Химия,1986. – 345 с.
- 4.Соколовский, А. А. Краткий справочник по минеральным удобрениям / А. А. Соколовский, Т. П. Унанянц. М.: Химия, 1977. – 376 с.

GEKSAGALLOYLGLYUKOZA GIDROLIZLANUVCHI TANNINING JIGAR MITOXONDRIYALARI MEMBRANALARIDA LIPIDLARNING PEREKSLI OKSIDLANISH JARAYONLARIGA TA’SIRI

Abdulxaqova G.V.¹, Komilov E.J.¹, Ergashev N.F.¹,
Asrorov M.I.¹, Maxmudov R.R.²

¹O’zMU huzuridagi Biofizika va biokimyo instituti

²O’zRFA Bioorganik kimyo instituti

Mitoxondriya lipidlari mitoxondriya membranalarining butunligini saqlab, ularning funksional faolligini ta’minlaydi. Mitoxondriyalar hujayralarning “elektrostansiyasi” hisoblangan holda, u hujayraning asosiy kislorod faol shakllari manbai bo’lib hisoblanadi. Bunda oksidativ stress kislorod faol shakllarini haddan ortiq ko’p ishlab chiqarilishi hisobiga antioksidant tizim o’zgaradi. Mitoxondriya membranalaridagi tuyinmagan yog’ kislotalari kislorod faol shakllari uchun nishon hisoblanadi va buning natijasida LPO jarayoni yuz beradi. Mitoxondriya lipidlarining oksidlanishi natijasida mitoxondriyalarning butunligi va funksional faolligi buziladi (Xiao et al., 2017). Shundan kelib chiqqan holda, tajribalarda mitoxondriyalardagi LPO jarayoniga gekzagalloylglyukoza gidrolizlanuvchi tanninning ta’siri o’rganildi.

Tajribalar laboratoriya oq kalamushlarda (180-200 g vaznli) o’tkazildi. Kalamush jigar mitoxondriyalari differensial sentrifugalash usuli bilan ajratildi. Mitoxondriyalardagi oqsil miqdori biuret usuli bilan aniqlandi.

Inkubatsiya muhitiga Fe^{2+} /askorbat qo'shish mitoxondriyalarda LPO jarayonini keskin ortishiga sabab bo'ldi. Ma'lumki, Fe^{2+} /askorbat tizimi ta'sirida mitoxondriyalalar bo'kadi va ularning hajmi ortadi. Ushbu holatda mitoxondriyalalar membranasining labilligi ortib, mitoxondriya membrana potentsiali pasayadi. Fe^{2+} /askorbat tizimi chaqirgan LPO jarayoniga geksagalloylglyukoza bilan ta'sir ettirish orqali uning membranafaol xossaga ega ekanligi aniqlandi. Olib borilgan tajribalarda geksagalloylglyukoza ning 0.5 mkM da 7,29 % ga, 1, 3 va 5 mkM konsentratsiyalarda esa mos ravishda 20,76, 50,04 va 86,41% largacha ingibirlashi aniqlandi.

O'rganilgan geksagalloylglyukoza biologik faol moddasi kichik konsentratsiyalarda mitoxondriyalarda *in vitro* sharoitda Fe^{2+} /askorbat bilan chaqirilgan LPO jarayonini ingibirlab, mitoxondriyalalar membranasining funksional holatini stabillashtirishi aniqlandi. Olingan natijalar geksagalloylglyukoza ning farmokologik ta'sir mexanizmlarini o'rganishda muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin.

ХИМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФЕРМЕНТА ЛИПАЗЫ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Медатов.Р.Х.

Ферганский политехнический институт

Ферменты, относящиеся к липазным гидролазам; катализирует распад триглицеридов до глицерина и свободных жирных кислот. Он присутствует в кишечной стенке животных и человека (кишечная липаза), соке поджелудочной железы (панкреатическая липаза), плазме крови (липопротеинлипаза), а также в семенах и вегетативных органах некоторых растений и микроорганизмов. Липаза используется в фармакологии, пищевой промышленности и кожевенном производстве. Липаза (липолитические ферменты, эстераза, стеапсин, гидролаза эфиров глицерина) — водорастворимый фермент поджелудочной железы, необходимый для переваривания и всасывания жиров, входящих в состав панкреатического сока. Липаза, работая совместно с желчью, расщепляет жиры и жирные кислоты, а также жирорастворимые витамины А, D, E, K, превращая их в энергию. Кроме того, липаза — это фермент, который помогает переваривать жиры. С помощью липазы триглицериды расщепляются на глицерин и жирные кислоты. В процессе пищеварения участвуют несколько видов липаз: язычного (или языка), желудочного, поджелудочного, кишечного сока.

Желудочная липаза может частично компенсировать снижение выработки липазы поджелудочной железы, связанное с дисфункцией поджелудочной железы, что позволяет организму переваривать липиды. Ограничением кислых липаз является то, что они удаляют только одну жирную кислоту из каждого триацилглицерина. Свободные жирные кислоты могут легко проходить через эпителиальную мембрану, выстилающую желудочно-кишечный тракт, а диацилглицерин — нет. Это делает кислые липазы менее эффективными, чем щелочные липазы.

Желудочная липаза представляет собой кислую липазу, секретлируемую первичными желудочными клетками слизистой оболочки желудка. Оптимальный pH — 3-6. Желудочная липаза вместе с лингвальной липазой образуют две кислые липазы. В отличие от щелочных липаз (таких как липаза поджелудочной железы), эти липазы не требуют желчной кислоты или колипазы для оптимальной ферментативной активности. На кислые липазы приходится 30% гидролиза липидов, который происходит во время пищеварения у взрослых, причем наибольший вклад из двух кислых липаз вносит желудочная липаза. У новорожденных большое значение имеют кислые липазы, обеспечивающие 50% общей липолитической активности [2].

Желудочная липаза гидролизует сложноэфирные связи триглицеридов в желудке. В результате этой реакции образуются жирные кислоты и диацилглицерины. Длинноцепочечные свободные жирные кислоты обладают способностью предотвращать гидролиз большего количества триглицеридов желудочной липазой. В этом случае желудочная кислота отвечает за менее 30% гидролиза липидов. Эти ферменты расположены в цитоплазме и клеточных мембранах клеток желудка. Желудочная липаза не является основной липазой, необходимой для большинства процессов гидролиза триглицеридов. Вне желудка желудочная липаза может гидролизовать триацилглицерин в двенадцатиперстной кишке с помощью других липаз и желчи.

Поскольку липаза локализована только в поджелудочной железе, ее избыток в сыворотке крови является надежным индикатором для определения определенного патологического состояния поджелудочной железы. Обычно в крови липазы почти нет, а при остром панкреатите уровень вещества в крови может повышаться в несколько раз за 2 дня

Использованной литературы:

1. Roussel A, Canaan S, Egloff MP, Rivière M, Dupuis L, Verger R, Cambillau C (June 1999). "Crystal structure of human gastric lipase and model of lysosomal acid lipase, two lipolytic enzymes of medical interest". *The Journal of Biological Chemistry*. 274 (24):
2. "Mechanisms of inhibition of triacylglycerol hydrolysis by human gastric lipase". *The Journal of Biological Chemistry*. August 2002.

BIOO'G'ITLAR TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Shodiyev D.A.

Farg'ona politexnika instituti

O'g'it — tarkibida o'simliklar uchun zarur oziq elementlar bo'lgan yoki tuproqdagi oziq moddalarni harakatga keltiradigan organik yoki anorganik moddalar. Bioo'g'itlar deganda o'simlikning oziq elementlari bilan birga, tuproqqa solinganda oziq elementlarini ishga solishga yordam beradigan bakterial preparatlar, tuproq strukturasi, kimyoviy va biologik xususiyatlarini yaxshilaydigan ppreparatlar ham tushuniladi. Kimyoviy tarkibiga qarab bioo'g'itlar organik, mineral va bakterial bo'lishi mumkin. Organik bioo'g'itlar tarkibida o'simliklarning oziq mineral elementlari (azot, fosfor, kaliy, mikroelementlar va boshqalar) hamda organik moddalar bo'ladi. Mineral bioo'g'itlarga azotli o'g'itlar, fosforli o'g'itlar, kaliyli o'g'itlar, kompleks o'g'itlar, ohakli bioo'g'itlar mikroo'g'itlar va boshqalar; bakterial bioo'g'itlarga nitragin, azotobakterin, fosforbakterin va boshqalar taalluqli. Bevosita xo'jaliklarda olinadigan bioo'g'itlar mahalliy, kimyoviy korxonalarda ishlab chiqariladigan bioo'g'itlar — sanoat o'g'itlari deb ataladi. Bioo'g'itlar tuproqqa solinadi, o'simlikka purkaladi (bargidan oziqlantirish) yoki urug'likka ishlov berishda qo'llaniladi. Bioo'g'itlarni ko'p martalab katta ulushlarda solish va tuproqni madaniylashtirishning boshqa usullari (ishlov berish, almashlab ekish va boshqalar) tuproq hosil bo'lishi jarayonining yo'nalishini o'zgartirishi; yangi tuproq tipchalari — yuqori hosildorligi bilan ajralib turadigan madaniylashgan (har xil darajadagi) antropogen tuproqlar hosil bo'lishiga olib kelishi mumkin. [1]. Bundan tashqari biologik o'g'itlar mikroorganizmlarning samarali shtammlarining tirik hujayralari yoki yashirin hujayralarini o'z ichiga olgan preparatlar, ular urug' yoki tuproq orqali qo'llanganda rizosferada o'zaro ta'sir qilish orqali o'simliklarning ozuqa moddalarini o'zlashtirishiga yordam beradi. Ular tuproqdagi ma'lum mikrobial jarayonlarni tezlashtiradi, bu esa o'simliklar tomonidan oson o'zlashtiriladigan shakldagi ozuqa moddalarining mavjudligi darajasini oshiradi.

Bioo'g'itlar to'g'ri solinganda o'simliklar o'sishiga, rivojlanishiga ijobiy ta'sir qiladi, hosilni oshiradi va mahsulot sifatini yaxshilaydi. Bioo'g'itlarning samaradorligi qishloq xo'jaligi ekinlarining biologik xususiyati, tuprokdagi oziq elementlar miqdori va boshqalarga bog'liq. Bioo'g'itlar O'rta Osiyo sug'orma dehqonchiligi sharoitida qishloq xo'jaligi ekinlari hosilini oshirishning asosiy vositasidir. Bioo'g'itlarni ilmiy asoslangan me'yorlarda ishlatish uning atrof muhitga salbiy ta'sirini bartaraf etishga yordam beradi.

Bioo'g'itlar ekologik jihatdan qulay va ekinlarni oziqlantirishni boshqarishning barqaror vositasini ta'minlaydi va ekinlar va tuproqdagi ba'zi keng tarqalgan kamchiliklarni bartaraf etishi mumkin. Bio o'g'itlar odatda kimyoviy o'g'itlar bilan ta'minlangan ekinlarning ozuqa moddalariga bo'lgan ehtiyojining bir qismini almashtirishi mumkin, bu esa ushbu o'g'itlarning yuqori narxidan kelib chiqadigan iqtisodiy cheklovlarni kamaytiradi. Ishlab chiqilgandan so'ng, bioo'g'itlar ishlab chiqarish uchun nisbatan arzon va uning agrotexnika qo'llanilishi o'zboshimchalik bilan ishlaydigan fermerlar uchun juda mos keladi. Ko'pincha mikroorganizmlar tabiiy muhitda ular kutilgan darajada samarali emas va shuning uchun samarali tanlangan mikroorganizmlarning sun'iy ravishda ko'paytirilishi tuproqdagi mikrobial jarayonlarni tezlashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Biologik o'g'itlardan foydalanish ozuqaviy moddalarni kompleks boshqarishning muhim tarkibiy qismlaridan biridir, chunki ular barqaror qishloq xo'jaligi uchun kimyoviy o'g'itlarni to'ldirish uchun iqtisodiy jihatdan samarali va o'simlik ozuqalarining qayta tiklanadigan manbai hisoblanadi. Biologik o'g'itlar ishlab chiqarishda bir qancha mikroorganizmlar va ularning o'simlik o'simliklari bilan bog'lanishidan foydalaniladi. Ularni tabiati va vazifalariga ko'ra turli guruhlariga bo'lish mumkin [2].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. *Ushbu maqolada O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005) ma'lumotlaridan foydalanilgan.*
2. <http://srcyrl.aminoacidsfert.com/fertilizer/powder-amino-acid-fertilizer/bio-fertilizers.html>

O'GITLARNING SANOATDA TUTGAN O'RNI VA HAYOTIMIZDAGI AHAMYATI

Ilhomjonova Z.N., Abdusalomov S.A., Qodirov Z.Z.

Farg'ona politexnika instituti

O'simliklarning me'yorida o'sishi va rivojlanishi uchun ular yetarli miqdordagi ozuqa moddalari bilan ta'minlanishi lozim. Mineral o'g'itlar XIX asrdan tarqala boshlagan. XX asr o'rtalaridan mineral o'g'itlarni ishlab chiqarish va qo'llash tez o'sdi. Shungacha o'g'it sifatida, asosan, go'ng, kul va boshqa chiqindilar ishlatilgan. Mineral o'g'itlar tuproqqa kuchli ta'sir qiluvchi vositadir, ular tuproqni ozuqa elementlari bilan boyitadi. Bu asosiy ozuqa moddalariga azot, fosfor, kaliy, kalsiy, magniy, oltingugut va temir kiradi. Bu elementlarning o'simliklardagi hissasi yuzdan bir ulushdan bir necha foizgacha tashkil etadi va ular makroelementlar nomi bilan yuritiladi. Bundan tashqari, o'simliklarga, bor, molibden, mis, marganes, rux va boshqa shular kabi bir qator o'simlik va tuproqda mingdan bir ulush foizda bo'ladigan moddalar zarurdir, ular mikroelementlar deyiladi.

Mineral o'g'itlar sanoatda ishlab chiqarish yo'li bilan noorganik xomashyolarni kimyoviy yoki mexanik qayta ishlash orqali tayyorlanadigan noorganik maxsulotlardan hosil qilinadi. Xomashyo sifatida xizmat qiladigan havo azotidan yoki tarkibida o'simliklar uchun ozuqa bo'ladigan moddalar tutgan ayrim kimyoviy ishlab chiqarish korxonalarining oraliq maxsulotlaridan olingan moddalar ham mineral o'g'itlar qatoriga kiradi. Masalan, ammoniy sulfat- kokslash pechi gazlari yoki kaprolaktam ishlab chiqarishning oraliq mahsulotlaridan olinadi. Fosfor tutgan rudaladan metallarni suyuqlantirib olinishida fosforli o'g'itlar sifatida qo'llaniladigan toasshlak yoki martenli asosiy dashqollar olinadi. Xomashyoni kimyoviy qayta ishlash natijasida olinadigan mineral o'g'itlar ta'sir etuvchi moddalarning yuqori konsentrativligi bilan ajralib turadi.

Organik o'g'itlarga elementlar o'simlik va hayvonlardan olinadigan chiqindi moddalar tarkibida bo'ladi. Bunday o'g'itlarga, birinchi navbatda, go'ng, shuningdek o'simlik va hayvonlardan kelib chiqadigan chiqindilarni qayta ishlash natijasida olinadigan mahsulotlar ham kiradi, bunga yashil o'g'itlarni ham kiritish mumkin. Organo-mineral o'g'itlar tarkibida organik va mineral moddalar bo'ladi, bunday o'g'itlar torf, ko'mir va boshqalar kabi organik moddalarni ammiak yoki fosfat kislata bilan qayta ishlash orqali olinadi. Ularni, shuningdek, go'ng yoki torfni fosforli o'g'itlar bilan aralashtirish yo'li bilan ham olinadi.

Bakterial o'g'itlarga tuproqdagi va o'g'itlardagi havo azoti yoki minerallashgan organik moddalar bilan oziqlanuvchi mikroorganizmlar tutgan preparatlar kiradi. Bunday o'g'itlar qatoriga azotobakterin, tuproq nitragi kiradi. To'g'ridan to'g'ri ishlatiladigan o'g'itlar o'simliklarning bevosita oziqlanishiga mo'ljallangan. Ular tarkibida o'simliklar hayoti uchun muhim bo'lgan elementlar: azot, fosfor, magniy, oltingugut, temir, shuningdek, mikroelementlar tutadi. To'g'ridan to'g'ri ishlatiladigan o'g'itlar, o'z navbatida, oddiy va kompleks o'g'itlarga bo'linadi. Oddiy o'g'itlar tarkibida o'simliklarni oziqlantiruvchi elementlar: azot, fosfor, kaliy, magniy, bor va boshqalardan bittasi bo'ladi. Ular ham o'z navbatida azotli, fosforli, kaliyli mikroelementli o'g'itlar turlariga bo'linadi.

Azotli o'g'itlar suvda yaxshi eriydi, ular azot birikmalarining ammiakli, ammoniyli, amidli va bu shaklning turli hosilalari shakllari bilan farqlanadi. Bundan tashqari, yuvilmaydigan va suvda

qiyin eriydigan azotli o'g'itlar, masalan: karbamid-formaldegidli, izobutilendikarbamid, oksamid va boshqalar ham ishlatiladi. Organik o'g'itlar tuproqqa solingan yilidagina emas, balki bir necha yil ta'sir etadi. Organik o'g'itlar faqat o'simliklar uchun mineral oziq manbalar bo'libgina qolmasdan, SO₂ manbai hamdir. Organik o'g'itlar tuproq mikroorganizmlari uchun energetik material va oziq manbai bo'libgina qolmasdan, bundan tashqari, go'ng va najasning o'zi mikrofloriga boy bo'ladi. Shuning uchun organik o'g'itlarning solinishi tuproqda azot to'plovchi bakteriyalar, ammonifikatorlar, nitrifikatorlar va boshqa foydali mikroorganizmlar guruxlari faoliyatini kuchaytiradi. Hosildorlikni oshirishdagi omillarni baholashda: AQSH da 50% gacha, Fransiyada 50-70% gacha qo'shimcha hosil olish o'g'itlar hissasiga to'g'ri keladi. O'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, hosildorlikning oshirishdagi o'g'itlarning ulushi MDH mamlakatlarning qoraturproqli mintaqalarida 40-50% ga, noqaturproqli mintaqalarida 60-75% ga Markaziy Osiyoda, xususan, O'zbekiston Respublikasi hududidagi unumdor tuproqlarda 50-60% ga to'g'ri keladi. Agar yo'qotilgan ozuqa moddalarni o'rni tegishli miqdordagi o'g'it solish yo'li bilan muntazam to'ldirib borilmasa, tuproq unumdorligi keskin kamayadi va hosildorlik darajasi tushib ketadi. Shuning uchun tuproqning yuqori va doimiy unumdorligini ta'minlash shartlaridan biri uni muntazam ravishda kerakli hajmdagi va assortimentdagi mineral o'g'itlar bilan oziqlantirishi lozim.

Qishloq xo'jaligi ekinlaridan eng yuqori hosil olish uchun tuproqqa solinadigan mineral o'g'itlar me'yorini to'g'ri belgilash mineral o'g'itlardan foydalanishda muhim o'rin turadi va bu me'yor o'g'it tarkibidagi sof ta'sir etuvchi oziq moddalarning kg/gr miqdori bilan belgilanadi. Mineral o'g'itlar o'simlikning biologik xususiyatlari, ularning oziq moddalarga talabi, tuproqda o'simlik o'zlashtiradigan elementlar miqdori, ishlatiladigan o'g'itlarning xususiyati, o'simlikning normal o'sishi va rivojlanishi uchun zarur sharoitlarni hisobga olgan holda qo'llanilishi kerak. Mineral o'g'itlar yerga kuzda yoki erta bahorda, ekish vaqtida va osuv davrida solinadi. Mineral o'g'itlarni notog'ri qo'llash biotsenozga katta zarar keltirishi, atrof muhitning ifloslanishiga sabab bo'lishi mumkin. Mineral o'g'itlar tuproqda har xil o'zgarishlarga uchraydi, bu o'zgarishlar oziq moddalarning eruvchanligiga, tuproqda harakatlanishi va o'simliklarga singishiga ko'rsatadi.

Apatitlar yer qobig'ida ko'p tarqalgan, ularning yer qobig'idagi miqdori fosfatlar umumiy massaning 95 % ni tashkil etadi. Apatitlar ichidan ftorapatit eng ko'p tarqalgandir, gidroksilapatit kam va xlorapatit esa yanada kam uchraydi. Apatit o'tilib chiqadigan lavalarda tarkibiga kiradi, ammo konsentrlangan shaklida nisbatan kam uchraydi. Kalsiy fosfatlari kelib chiqishiga ko'ra: magmatik va qoldiqli turlarga bo'linadi. Magmatik yoki sof apatitli jinslar erigan magmaning to'g'ridan to'g'ri sovishi natijasida yoki magmatik suyuqlanmaning kristallanish jarayonida ayrim tomirlar ko'rinishida bo'ladi, yoxud issiq suv eritmalaridan ajralib chiqish yo'li bilan hosil bo'ladi, yoxud magmaning to'g'ridan to'g'ri oxakdoshlar bilan o'zaro ta'siridan xosil bo'ladi. Gidroksilapatit tabiatda keng tarqalgan bo'lsada, ammo yirik to'planish hosil qilmaydi. U inson va hayvon suyagining asosiy massasini tashkil qiladi. Fosforit konini bir necha ming yillar davomida hosil bo'lishi natijasida uning tarkibida turli hayvonlar suyaklari va qoldiqlari mavjudligi aniqlangan. Suyakning parchalanishi natijasida organik moddalar yo'qoladi va atrof muhitdan ftorni yutishi natijasida frankolit yoki kurskit, shuningdek ftorapatit hosil bo'ladi.

Hosildorlikni oshishi o'simliklar tomonidan oziqa moddalariga bo'lgan talabni oshiradi, shuning uchun har qanday ekinning hosildorligini qancha oshirish rejalashtirilsa, shuncha ko'proq miqdorda o'g'it talab qilinadi. Lekin shuni ham e'tiborga olish kerakki, hosildorlik o'g'itning oshirilishi bilan ma'lum bir me'yor chegarasidagina mutanosiblikka ega. Chunki har bir qishloq xo'jalik ekini turi va navi o'zida genetik mahkamlangan ichki oziqlanish me'yoridan ortiqcha o'g'itni o'zlashtira olmaydi. Aksincha hosildorlik pasaya boshlaydi va berilgan o'g'itlar iqtisodiy jihatdan o'zini oqlamaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. X.Ch.Mirzakulov, I.T.Shamshiddinov, Z.To'rayev. Murakkab o'g'itlar ishlab chiqarish naryasi va texnologik hisoblar.
2. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.

3. Skryabin F.A, Nazov sisteme udobreniy xlochatnika oroshayemix usloviyax Sredne Aziye, T,1970 Rekomendatsi po primeneniyu udobreniy respublikax Lignin asosidagi organik o'g'itlar yuqori hosil omili, t, 1978.
4. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Mineral_o%CA%BBg%CA%BBitlar

БИОЛОГИК ЎҒИТЛАР ТЕХНОЛОГИЯСИДА ИШЧИ МУҲИТНИНГ МУҲОФАЗАСИ МУАММОЛАРИ

Шерқўзиева Г.Ф., Саломова Ф.И.
Тошкент тиббиёт академияси

Бирлашган Миллатлар ташкилотининг маълумотиغا кўра жаҳон қишлоқ хўжалигидан олинаётган ҳосилнинг ўртача 50%и минерал ўғитлар зиммасига тўғри келмоқда. Шу сабабли ҳам киши бошига бир йилда ўртача 9 кг азот, 9 кг фосфор ва 9 кг калий ўғити ишлатиш керак деб ҳисобланса, у ҳолда минерал ўғит ишлаб чиқаришни икки баробар кўпайтириш керак бўлади. Маълумки, қишлоқ хўжалигини интенсифлаштиришнинг асосий омилларидан бири ўғитлар қўллаш ҳисобланади. Ер юзидаги инсонларнинг ҳар 4 тасидан бири минерал ўғитлар ҳисобига олинаётган қўшимча ҳосил ҳисобига кийинмоқда ва озикланмоқда. Қишлоқ хўжалик экинларидан олинаётган қўшимча ҳосилнинг 50% и ўғитлар ҳисобига олиниши ҳам уларга нисбатан илмий асосланган тавсиялар асосида ёндошиш, уларнинг олиниши, хосса ва хусусиятлари, сақлашнинг ўзига хос жиҳатларини билишни талаб қилади. Маълумки, қишлоқ хўжалик экинларининг кўпчилиги азотга жуда талабчан бўлади. Шу билан биргаликда уларнинг қўллаш нафақат атроф муҳитнинг ифлосланишига балким қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг таркибида қолдиқ миқдорда сақланишига ва аҳоли саломатлигига ҳам салбий таъсир кўрсатади. қишлоқ хўжалигида 1,5 млрд. тоннага яъни органик ўғитлар ҳам ишлатилмоқда. Азот танқислиги оқсил, фермент, хлорофилл моддалар синтезини сусуайтиради, углеводлар синтези эса хлорофилсиз амалга ошмайди. Азот, унинг пайдо бўлаётган хужайралар учун муҳим бўлиб, ўсимликларнинг ўсиб ривожланиши ва энг муҳими ҳосил туғиш даврида жуда зарур элементдир. Қишлоқ хўжалик экинларидан юқори ҳосил олиш учун 150-350, ҳатто 400 кг гача соф ҳолатдаги азот талб этилади. Азот муаммосини ҳал этишнинг энг асосий йўлларида бири, тупроқда биологик азотни кўпайтириш бўлиб, ёмғир чувалчанглари, азот тўпловчи микроорганизмлар ва дуккакли ўсимликлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир[2, 3].

Биологик ўғитнинг заҳарлилиги ва биологик таъсирни аниқлаш учун тажриба ҳайвонларида 4 ойлик ингаляцион сурункали тажрибалар ўтказилди. Токсикологик тажрибада орган ва тизимларнинг умумий ҳолатини кўрсатувчи кўрсаткичлар сифатида қуйидагилар аниқланди: ҳайвонларнинг умумий ҳолати, ҳатти ҳаракати, ўзларининг тутиш ҳолати, тана оғирлигининг динамикаси.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда қишлоқ хўжалигида қўлланиши кўзда тутилаётган янги биоўғитнинг гигиена ва токсикологиясини ўргандик. Биоўғит ўсимликларнинг ўсишини тезлаштириш, ҳосилни кўпайтириш, унинг сифатини яхшилаш, фитопатоген микрофлорани камайтириш учун сабзавот, техник экинлар, картошка, ёш мевали дарахт кўчатлари, ўрмон экинларининг уруғлари ва кўчатларини экишдан олдин қайта ишлаш учун мўлжалланган. Қишлоқ хўжалиги ўтказилган синовлари "Ер малҳами"дан фойдаланиш самарадорлигини кўрсатади, хусусан пахта ҳосилдорлигининг 8-10% дан ошиши қайд этилди. Тадқиқотимизнинг объекти "Ер малҳами" биологик ўғитидир. Биологик ўғитларнинг токсиклиги ва биологик таъсирининг моҳиятини ўрганиш "Атроф-муҳит биоинсектицидларининг РЭК-ни асослаш бўйича тадқиқотлар ўтказиш учун" услубий кўрсатма ва "Янги пестицидларни ҳар томонлама гигиеник баҳолаш бўйича кўрсатма" талабларига мувофиқ амалга оширилди ва сурункали 4 ойлик ингаляцион, яъни ҳаво орқали тажриба ҳайвонларига юбориш тажрибалари ўтказилди[1]. Токсикологик текширишларда тажриба ҳайвонларининг органлар ва тизимларнинг умумий ҳолатини акс эттирувчи тестлар сифатида интеграл кўрсаткичлар сифатида қуйидагилардан фойдаланилди: тажриба ҳайвонларининг умумий ҳолат, уларнинг ҳатти-ҳаракати, тана вазнининг динамикаси. Шу

билан бирга "Ер малхами" нинг периферик қоннинг морфологик таркибига таъсирини баҳолаш учун ундаги гемоглобин миқдори, эритроцитлар, лейкоцитлар, эозинофиллар сони умумий қабул қилинган усуллар билан аниқланди. Қондаги сульфидрил гуруҳлари таркибини аниқлаш спектрофотометрик усул билан амалга оширилди. Иш минтақаси ҳавосида "Ер малхами"нинг РЭЖ ўрнатиш мақсадида сурункали ингаляцион таъсир этиши ўрганилди. Токсикометрияда олинган маълумотлардан келиб чиққан ҳолда 4 ойлик сурункали ингаляцион тажрибаларни ўтказиш учун махсус 200 л ҳажмга эга герметик заҳарлавчи камераларга қуйидаги концентрациялар $483,3 \pm 3,07$; $48,65 \pm 0,6$; $9,76 \pm 0,2$ мг/м³. ҳар куни 4 соатдан тажриба ҳайвонларига юборилди. Бир ой давомида 4 соатли ингаляцион таъсир кўрсатилганда тажриба ҳайвонларида ўлим ҳолати кузатилмади ва шу билан бирга заҳарланишнинг клиник кўринишлари ҳам аниқланмади. Препаратнинг заҳарлилик даражасини бир қанча интеграл ва биокимёвий кўрсаткичлар хусусан: тана оғирлиги динамикаси, қондаги сут ва пировиноград кислоталарининг миқдори, лактатдегидрогеназининг ва ишқорий фосфатаза миқдори аниқланди. "Ер малхами" $483,35 \pm 3,07$ мг/м³. концентрацияда узоқ вақт ингаляцион таъсир таъсир кўрсатилган 1-гуруҳ тажриба ҳайвонларида барча ўрганилган кўрсаткичларнинг статистик ҳаққоний бўлган ўзгаришига олиб келди. Бунда тажрибалар бошлангандан кейин 2-чи ҳафтада тажриба ҳайвонларининг тана оғирлигининг ўсиши пасайиши аниқланди ва бу ҳолат тажриба охирида юқори ҳаққонийликда ($P < 0,01$, $P < 0,001$) бўлди. Иккинчи ва учинчи гуруҳ тажриба ҳайвонларида тана оғирлигининг ўсиши назорат гуруҳидаги ҳайвонларнинг тана оғирлиги билан бир хил бўлди ва физиологик оғишлар оралиғида бўлди. "Ер малхами" нинг $483,3$ мг/м³ концентрациясининг узоқ вақт ингаляцион таъсири тажриба ҳайвонларининг организмда углеводлар алмашинуви бузилишига олиб келди. Сут кислотасининг миқдори $44,1$ и $2,33$ мг ($P < 0,001$) даражада бўлди. «Ер малхами» биологик ўғитини $48,6$ мг/м³, концентрацияда ингаляцион таъсир кўрсатилган ҳайвонлар организмда углеводлар алмашинуви метоболитлари пируват ва лактат тажриба ҳайвонларининг қонида тўпланганлиги аниқланди, аммо тажрибанинг 3 ойдан бошлаб кўрсаткичлар меъёрдан паст бўла бошлади. Препаратнинг $9,8$ мг/м³ концентарцияси тажриба ҳайвонларининг ўрганилган кўрсаткичларига таъсир кўрсатмади. Биринчи тажриба гуруҳидаги оқ каламушларда ЛДГ ферментининг фаоллиги тажрибанинг 2 ойининг охирига келиб юқорилашди ва тажриба охиригача юқорилигича қолди. Иккинчи гуруҳдаги ҳайвонларда ЛДГ ферментининг фаоллиги юқорилашди, аммо кўрсаткичлар паст даражада бўлди. Тажриба ҳайвонларининг функционал ҳолатини баҳолаш ишқорий фосфатаза ферментининг фаоллигини баҳолаш орқали ўтказилди. $48,6$ мг/м³ концентрацияда таъсир этилган иккинчи гуруҳ тажриба ҳайвонларида ишқорий фосфатазанинг фаоллиги $2,74$ ммоль/л бўлди, тажрибаларнинг охириги 4-ойга келиб назорат кўрсаткичларида $0,9$ ммоль/л бўлди. Учинчи гуруҳдаги оқ каламушларда ишқорий фосфатазанинг даражаси назорат гуруҳидаги оқ каламушлар ишқорий фосфатазасидан фарқ қилмади. Препаратнинг 4-ойлик ингаляцион таъсири натижасидаги биокимёвий ва патоморфологик текширишлар натижасида "Ер малхами" препарати $483,3$ мг/м³ ва $48,6$ мг/м³ тажриба ҳайвонлари организмга заҳарли таъсир кўрсатди. Препаратнинг 4-ойлик ингаляцион таъсир натижасидаги биокимёвий ва патоморфологик текширишлар натижасида "Ер малхами" препарати $48,6$ мг/м³ концентрацияда (10 маротаба заҳарли концентрациядан кам) тажриба ҳайвонларига кам заҳарли таъсир кўрсатди, бу эса ушбу концентрацияни бўсаға концентрацияси, препаратининг $9,76$ мг/м³ концентрацияси тажриба ҳайвонлари организмга ҳеч қандай заҳарли таъсир кўрсатмади. Оқ каламушларга "Ер малхами" биологик ўғитнинг 4-ойлик ингаляцион таъсири натижаларини ўрганиш ва таҳлил қилиш натижасида $483,3$ мг/м³ - заҳарли, $48,6$ мг/м³ бўсаға ва $9,76$ мг/м³ таъсир этмайдиган концентрация деб ҳисоблаш мумкин. Олинган натижалар асосида қишлоқ хўжалигида экинларнинг ҳосилдорлигини оширишда "Ер малхами" ни гигиеник меъёрларга риоя қилган ҳолда фойдаланиш мумкин

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Методические указания к постановке исследований для обоснования ПДК биоинсектицидов в окружающей среде.

2. Шеркузиева Г. Ф., Хегай Л. Н., Саломова Ф. И// Биодоброения: проблемы и решения. Журнал гуманитарных и естественных наук ISSN: 2181-4007 (print) No 1 (06), 2023 p.111-114

3. Шеркузиева Г.Ф., Саломова Ф.И., Самигова Н.Р., Хегай Л.Н. Результаты исследований острой и хронической токсичности пищевой добавки “Fass hungel” // Сборник материалов республиканской научно-практической конференции с международным участием. - Минск, 2022. - С. 442-447.

YOMG‘IR SUVI TARKIBIDAGI NH_4^+ VA SO_4^{2-} IONLARINING MIQDORINI TEKSHIRISH, BOSHQA SUVLI ERITMALAR BILAN TAQQOSLASH VA O‘SIMLIKLARNI NORMAL RIVOJLANISHI UCHUN YERGA YETARLICH NH_4^+ VA SO_4^{2-} IONLARI SAQLAGAN O‘G‘ITLARNI QO‘LLASH USULLARI

Jo‘rayeva B.A., Ahmadov A.U.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Yerda hayotning asosi tirik mavjudotlarning suvga ehtiyoji va yashil o‘simliklarda kechadigan fotosintez jarayonidir. Tarkibida oltingugurt va azot saqlagan organik birikmalarni qishloq xo‘jaligida ekinlarni o‘sishi, hosil berishi hamda bakteriyalarga faol qarshiligi bo‘yicha olib borilgan xalqaro va mamlakatimiz olimlari tomonidan tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Bu jarayonda suv asosiy xomashyo vazifasini o‘taydi. Tirik mavjudotlar va yashil o‘simliklarning suvga ehtiyojidan kelib chiqib, turli yerlardan olib kelingan suvlarni laboratoriya sharoitida NH_4^+ va SO_4^{2-} ionlarining miqdorini tekshirib ko‘rishni maqsad qilib oldim. Buning uchun men 3 ta idishga namunalarni olish uchun №1, №2, №3 raqamlar asosida belgilab oldim.

№1-da “MAXAM-Chirchiq” AJ ga yaqin joylashgan Chirchiq daryosidagi suv namunasi,

№2-da yomg‘ir suvi namunasi,

№3-da vodaprovad suvi namunasi.

3 xil namuna asnosida laboratoriyada izlanish olib bordek va namuna olib namunalarni analitik usulda analiz qildik.

Biz namunalardagi suvining kimyoviy tarkibi va fizik-kimyoviy xossalarini o‘rganishda atrof-muhit omillarining ta‘siri turlicha bo‘lgan hududlardan foydalandik. Chunki suv havzasiga antropogen omillar (maishiy chiqindilar, qishloq xo‘jaligi oqova suvlari)ning ta‘siri bilan bevosita bo‘g‘liqligini inobatga oldik.

3 xil suvli namunadagi ammoniy ionini aniqlash

Olingan namunalar tarkibida ammoniy (NH_4^+) birikmalari bor yoki yo‘qligini bilish uchun biz avval sifat analizini o‘tkazdik. №1, №2, №3 raqamlangan probirkalardan 5 ml idan tekshiriluvchi suv namunalarni oldik, har bir namunani ustiga 5 tomchi segnet tuzi eritmasidan va 5 tomchi Nessler reaktividan qo‘shdik. So‘ngra hosil bo‘lgan aralashmalarni sentrafuga aparatiga quydek. 1 minut davomida sentrafugaladek, so‘ngra har bir namunalarni oldek va proberkalarining suyuqlik sirt qismida qo‘ng‘ir – qizg‘ish rangli qatlam hosil bo‘ldi va u yerda NH_4^+ kationi borligini bildik. №1, №2 va №3 namunalarda rang o‘zgarish ro‘y berdi. №1 namunamda o‘zgarish №2 namunamdan ko‘proq, №3 namunamdagi o‘zgarish qolgan namunalardan kamroq o‘zgarish ro‘y berdi.

Biz bilamizki, suvda ammoniy tuzlari bo‘lsa, u Nessler reaktivi (sulema va kaliy yodidining ikki asosli tuzi) ta‘sirida sariq rang xosil qiladi (ammoniy tuzlari katta miqdorda bo‘lsa zarg‘aldoq sariq yoki qizg‘ish) va bu yodli merkuramoniyning hosil bo‘lishi demakdir.

Demak, bundan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, daryo va yomg‘ir suvlari tarkibida ammoniy (NH_4^+) birikmalari vodaprovad suvidan ko‘proq ekan.

3 xil suvli namunadagi sulfat ionini aniqlash

250 ml o‘lchov kolba idishga 50 ml distirlangan suvdan quydik. Uning ustiga olingan suvli namunalardan 50 ml dan qo‘shdik. Har birini ustiga 25 ml 0.05 N li Bariy xlorid qo‘shib ustiga 3 tomchi xlorid kislotasi tomizdik. Chayqatdik va 10 minutga plitkada qaynatdik. Har birini filtr qog‘ozdan o‘tkazdik. Idishda cho‘kma hosil bo‘lganini ko‘rdik. Distirlangan suvni 40-50 °C isitib olib, filtrni yaxshilab 3-4 marta yuvdik, so‘ng filtrni cho‘kmali kolbaga olib ustiga 5 ml

amiakning suvdagi eritmasi quyib 20 ml Trilon B dan qo'shdik va 3-5 minutga plitkaga qo'ydik. Olib idishlarni sovutib ustiga 50 ml distirlangan suv qo'shdik 5 ml ammiakli bufer eritma ustiga 5 tomchi xromogen qora reaktivi (indikatori) dan qo'shdik. Eritma ranglari ko'k rangga kirdi va magniy xlorid reaktivida och siyoh rangga kiringuncha titrladik. №1, №2 va №3 namunalari mos ravishda 0.98:0.7:0.55 ml MgCl₂ eritmasidan sarflandi.

$$X = \frac{(nK - mk_1) * 2.4 * 1000}{V}$$

$$X = \frac{(20 * 0.98 - x * 1.0) * 2.4 * 1000}{50}$$

$$\text{№1} = \frac{(20 * 0.98 - 9.0 * 1.0) * 2.4 * 1000}{100} = 254.4$$

$$\text{№2} = \frac{(20 * 0.6 - 9.0 * 1.0) * 2.4 * 1000}{100} = 120$$

$$\text{№3} = \frac{(20 * 0.4 - 9.0 * 1.0) * 2.4 * 1000}{100} = 48$$

n-Trilon B dan qancha olingani

K - trilon B ning titriga to'g'rilash koeffitsienti

K=0.98 m-titrlash paytida sarflangan MgCl₂ miqdori

mk₁- MgCl₂ nor koeffitsienti

V-proba suvdan qancha olingani.

Hisoblashlarimdan ko'rinib turibdiki №1 namunamda SO₄²⁻ ionlari miqdori qolgan namunalardan sezilarli darajada ko'p ekan. Ichayotgan ichimlik suvimizda esa SO₄²⁻ ionlari miqdori ancha kam ekan.

Natijalardan ko'rinib turibdiki suvli namunalarda NH₄⁺ va SO₄²⁻ ionlari borligini kuzatishlarim natijasida topdik. Hamda ushbu ionlar bo'yicha sifat reaksiyalari o'tkazdik. Natijalarni bir biri bilan taqqosladik hamda kuzatgan natijalar asosida SO₄²⁻ ionini miqdorini nazariy jihatdan hisoblash ishlarini olib bordik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Praveen K.SH. A review: antimicrobial agents based on nitrogen and sulfur containing heterocycles // Asian J Pharm Clin Res, Vol 10, Issue 2, 2017, 47-49.
2. Холбоева А.И., Тураев Х.Х., Нуркулов Ф.Н. Comprehensive Protection of Wood with Compositions Based on Nitrogen and Sulfur-Containing Oligomeric Compounds International Journal of Materials and Chemistry 2020, 10(1): 5-7 DOI: 10.5923/j.ijmc.20201001.02
3. Axmedova T.A. Kanalizatsiya va Oqava suvlarni tozalash uslubiy qo'llanma. – Toshkent: 2008. – 146 b.
4. M.Abdullayev X.Bakiyeva «Suv kimyosi» (Muammoli ma'ruza matni). – Namangan: NamMPI, 2006.-58 b.
5. <http://google.ru/search?q=ifloslangan+suvni+tozalash>.
6. [https://uz.m.wikipedia.org > wiki>Suv](https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Suv).

ИЗУЧЕНИЕ ОЧИСТКИ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ПРОИЗВОДСТВА

А.П.Абдурахманов

Шуртанский газо-химический комплекс

Для доочистки серосодержащих дымовых газовых выбросов, нами предложен метод утилизации этих газов с применением водного раствора аммония карбоната в присутствии 2% ного раствора известняка Ca(OH)₂. В разработанной процедуре этого метода описывается последовательность мероприятий, которые необходимо выполнять для успешного проведения

апробации установки получения серы с целью обеспечения требуемых норм степени утилизации вредных сернистых выбросов в атмосферу. Возобновляемость адсорбентов даёт им преимущество в технологии, при многократном цикле использования для очистки подобных коллоидных дисперсных систем.

Анализ зарубежной и отечественной производственной практики, накопленной в области очистки природного газа показывает, что для очистки сернистых природных вторичных газов чаще всего применяются, в основном, алканоламины таких как моноэтаноламин (МЭА), диэтаноламин (ДЭА), триэтаноламин (ТЭА), метилдиэтаноламин (МДЭА), диизопропаноламин (ДИПА), дигликоламин (ДГА), композиционный абсорбент – МДЭА+ДЭА и другие [1-4]. При замене ДЭА на МДЭА появляется возможность селективного извлечения H_2S и его смесей с CO_2 в тех случаях, когда не требуется полная очистка газа от CO_2 или необходимо, чтобы в извлеченных кислых газах ($\text{H}_2\text{S}+\text{CO}_2$) концентрация H_2S была не выше 40%, что позволяет перерабатывать их на установках Клауса. Нами предложен новый вариант ведения технологического процесса и утилизации дымовых газов с применением водного раствора щелочи NaOH в присутствии 2% ного раствора известняка $\text{Ca}(\text{OH})_2$. Применение известняка (2-5% водного раствора) в присутствии аммония карбоната и полученное взаимодействие этих реагентов, таких как аммоний гидроксид NH_4OH , дает возможность заменять применяемое в настоящее время NaOH для осуществления очистки газов от SO_2 с помощью кальция и аммония содержащими реагентами в промышленном масштабе, например в ШГХК.

При мокрой очистке отходящих сернистых газов с помощью известняка в присутствии аммония карбоната, образующийся аммоний сульфид $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$ можно заново смешать с $\text{Ca}(\text{OH})_2$ по уравнению

и сульфид кальция можно обрабатывать с кислородом до получения гипса $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Полученный по этой схеме NH_4OH , можно направить дополнительно в скруббер для мокрой очистки сернистых отходящих газов. Однако для этого концентрацию водного раствора NH_4OH надо будет довести до требуемого значения, т.е. до концентрации 5-10%. В целях экономии финансовых затрат на приобретение нового технологического оборудования, рекомендовано применение 5-10% водного раствора NH_4OH для доочистки отходящих хвостовых сернистых газов для установки получения серы, вместо предложенной по проекту установки получения серы 10%-ным водным раствором щелочи NaOH .

Способ очистки серосодержащих отходящих газов с помощью раствора аммония гидроксида осуществляется взаимодействием реагентов NH_4OH и диоксида серы, т.е. по следующей химической реакции.

Проведены опыты по изучению влияния содержания SO_2 в газовой фазе на степень очистки с применением 5-10% раствора NH_4OH (рис. 1 и 2). При концентрации SO_2 в газовой смеси 0,85% степень очистки (глубина) составляет – 85-78% объем. Снижение содержания SO_2 в составе отходящего хвостового газа приводит к увеличению степени очистки, например, при $C_{\text{SO}_2} = 0,33\%$ и $C_{\text{SO}_2} = 0,26\%$ степень очистки соответственно равна 95-96% и 97-99% объема. Температура реагирования диоксида серы дымовых отходящих хвостовых газов с применением растворов NH_4OH оказывает существенное влияние на протекание процесса химического улавливания. Так, эффективность связывания диоксида серы с NH_4OH увеличивается в интервале температур 200-300°C. В зоне невысоких температур (200-400°C) основным продуктом является $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$. В связи с этим применение реагента NH_4OH дает возможность осуществления очистки газов от диоксида серы SO_2 кальций и аммоний

содержащими реагентами в промышленном масштабе. Полученный при взаимодействии $\text{Ca}(\text{OH})_2$ и $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ карбонат кальция CaCO_3 может быть рекомендован, как вторичное сырьё для получения технической соды (Na_2CO_3). Твёрдый отход аммония сульфида можно частично окислять атмосферным кислородом и получить аммоний сульфата $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, который можно рекомендовать, как ингредиент аммоний содержащего минерального удобрения. Процесс реагирования диоксида серы хвостовых отходящих газов с $\text{Ca}(\text{OH})_2$ оказывает существенное влияние на протекание процесса химического улавливания.

Рис.1. Влияние температуры на степень очистки SO_3 : $C_{\text{SO}_3} = 0,025$ моль.

Рис.2. Влияние содержания CO_2 в газовой смеси на степень очистки с применением аммония гидроксида: $C_{\text{NH}_4\text{OH}} = 5 \div 10\%$, $C_{\text{SO}_2} = 26 \div 85$. 1 – $C_{\text{SO}_2} = 0,85\%$; 2 – $C_{\text{SO}_2} = 0,65\%$; 3 – $C_{\text{SO}_2} = 0,33\%$; 4 – $C_{\text{SO}_2} = 0,26\%$.

Исходя из многокомпонентности отходящих газовых выбросов газоперерабатывающих заводов, для повышения избирательности и эффективности доочистки и утилизации серосодержащих веществ, нами предложена в сочетании с мокрой очисткой таких хвостовых газов с применением $\text{Ca}(\text{OH})_2$, $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ и NH_4OH сухой метод выделения SO_3 на установке получения серы. Для этой цели предложен новый адсорбент, синтезированный на основе отходов химической промышленности республики.

Использованной литературы:

1. Г.К.Зиберт, Е.П.Запорожец, И.М.Валиуллин, Подготовка и переработка углеводородных газов и конденсата. Справочное пособие, М, Недра, 2008, С. 659;
2. В.В.Николаев, Н.В.Бусыгина, И.Г.Бусыгин, Основные процессы физической и физико-химической переработки газа. М, Недра, 1998, С. 426;
3. O.Yu. Aripdjanov, Sh.P.Nurillaev, S.M.Turobjonov, Composition absorbents on the bases of DEA and MDEA in the presence of paraforms. Jiujiang Petroleum & Chemical Factory, №4, 2013, pp. 14-19;
4. С.М.Турабджанов, Ш.П.Нуруллаев, Ху Мань, Кинетика процессов очистки природных газов с композиционными абсорбентами. Jiujiang Petroleum & Chemical Factory, №4, 2013, pp. 20-25.

КАЛИЙ НИТРАТИ ОЛИШ ЖАРАЁНИ ТАДҚИҚОТИ

Normamatov F.H.

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti

Suvda eriydigan xlorsiz murakkab o'g'itlar ishlab chiqarish mineral o'g'itlar ishlab chiqarishning istiqbolli va tez rivojlanayotgan qismidir, buni quyidagi raqamlar tasdiqlaydi. NPK o'g'itlarini ishlab chiqarish bo'yicha qurilish loyihalari to'g'risidagi e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra [1], 1997-2000 yillar davomida Dunyoda kaliy nitratini ishlab chiqarish bo'yicha yangi korxonalar ishga tushirilganda yiliga 474 ming tonnani tashkil etdi. Xlorsiz suvda eriydigan o'g'itlar global bozorining o'sish sur'ati yiliga 4 foizni tashkil qiladi.

Jadval-1

Kaliy nitratini konversiya shaklida olish jarayoniga texnologik parametrlarning ta'siri

	KCl/ NH ₄ NO ₃	Konversiy a davomiyligi, min	Kristall anish tempera turasi, °C	Kristallanis h davomiyligi , min	Filtrlash tezligi, kg/m ² *s	Qattiq faza namligi, %	S:Q	K ₂ O chiqish darajasi, %	
					Qattiq fazada				
1.	1:1	1	5	15	2695,06	12,11	3,84:1	44,34	
2.		10			1694,94	15,60	4,62:1	47,40	
3.		1		30	1087,80	10,03	4,62:1	48,31	
4.		10			1894,90	10,22	3,42:1	50,54	
5.		1	10	15	1774,86	12,73	4,22:1	48,84	
6.		10			2213,85	12,87	4,14:1	49,97	
7.		1		30	1884,86	14,21	4,70:1	47,40	
8.		10			2173,56	14,28	4,31:1	47,45	
9.		1	20	15	1576,43	16,85	5,26:1	38,15	
10.		10			1801,17	19,89	5,60:1	38,49	
11.		1		30	1380,75	10,57	5,49:1	38,93	
12.		10			1585,39	11,67	5,15:1	40,75	
13.	1,09:1	5	5	15	1264,15	9,14	4,63:1	46,51	
14.		10			1284,13	9,76	3,90:1	49,85	
15.		1	5	30	814,97	5,52	4,06:1	52,00	
16.		5			1128,13	6,35	3,98:1	52,96	
17.		10			1142,86	7,3	3,91:1	53,05	
18.		5	10	15	1546,12	14,0	4,87:1	44,40	
19.		10			1185,79	10,72	4,98:1	42,07	
20.		20			953,58	10,59	4,97:1	44,31	
21.		5	10	30	1404,97	8,37	4,5:1	46,33	
22.		10			952,27	9,5	5,3:1	43,64	
23.		1,2:1	1	5	15	1224,67	13,29	4,8:1	44,66
24.			10			1863,05	15,05	4,47:1	41,09
25.			1	5	30	1009,33	9,12	5,52:1	43,25
26.			10			2425,56	16,39	3,94:1	45,78
27.			1	10	15	1553,66	12,83	5,83:1	40,64
28.			10			1780,08	17,58	5,98:1	35,52
29.			1			10	30	1251,42	12,26
30.			10	1458,92	14,73			5,52:1	39,63

Ushbu muammoni hal qilish faqat qishloq xo'jalik ekinlari hosildorligini oshirish orqali qishloq xo'jaligini jadallashtirish orqali mumkin va bu vazifani bajarishni ta'minlaydigan muhim yo'nalishlardan biri bu mineral o'g'itlardan foydalanishdir.

Shu bilan birga, bugungi kunda xlorsiz suvda eruvchan murakkab o'g'itlarni ishlab chiqarish bo'yicha texnologik jarayonlarni ishlab chiqish sohasida etarlicha katta tadqiqotlar to'plandi. Barcha ma'lum usullardan xlorsiz suvda eriydigan o'g'itlar - kaliy nitrat, sulfat, karbonat va fosfat tayyorlashning konversiya usullari alohida qiziqish uyg'otadi, chunki ushbu jarayonlarni amalga oshirish uchun barcha boshlang'ich materiallar respublikaning kimyoviy korxonalarida ishlab chiqariladi.

Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, konversiya jarayonidan keyin o'rganilgan intervallarda, 90 ° C haroratda konversiya sharoitidan qat'iy nazar tizimda qattiq faza hosil bo'lmaydi. Konversiya jarayonining oldindan belgilangan davomiyligidan so'ng, tizim mikserning 50-100 aylanish tezligida va 3-7 ° C * / min tezlikda aralashtirish bilan ma'lum kristallanish haroratiga qadar sovutilgan. Olingan qattiq mahsulot va suyuq faza protseduralarga muvofiq nitrat va ammiak shaklida K⁺, Cl⁻ va azotning tarkibi uchun tahlil qilindi [8-9].

Tizimda kaliy nitratning eruvchanligi pasayishi natijasida ikkilamchi kristallari S:Q- 3,42:7,44: 1 bilan suspenziyadan hosil bo'ladi. 10 daqiqada aniqlanish darajasi eksperimental sharoitlarga qarab 36% dan 65% ga etadi. Suspenziyon vakuum ostida filtrlangan, qoldiq bosim 0,6 kg * s / sm² 814,97: 2695,06 kg / m² * h.

Mahsulotdagi K₂O rentabellik darajasi, tajriba sharoitlariga qarab, konversiya jarayonining birinchi tsiklida 29,49-54,53% gacha. 1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, konversiya davomiyligi K₂O rentabellik darajasiga deyarli ta'sir ko'rsatmaydi, chunki uni 1 daqiqadan 40 daqiqagacha oshirish hosildorlikni atigi 2,53 foizga oshiradi.

KCl:NH₄NO₃ nisbatining K₂O hosil bo'lish darajasiga ta'siri kristallanish haroratiga bog'liqdir. 5 ° C haroratda hosilning maksimal darajasi kuzatiladi.

Yuqoridagi parametrlarning o'zgarishi bilan kaliy nitratining hosildorligi 46,44 dan 54,53% gacha, S:Q - 3,75-4,70 oralig'ida, filtrlash tezligi 1066,4-2213,85 kg / m² soatni tashkil qilishi aniqlandi. . O'tkazish davomiyligi deyarli jarayonga ta'sir qilmaydi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Erkayev A. U., Kucharov B. X., Toirov Z. K., Normamatov F., Dormeshkin O.B., Dadakhodgaev A.T. Study of the influence of technological parameters on the quality of potassium nitrate. International Journal of Aquatic Science. 2021. Vol.12, Issue. 2, P.4947-4962. Web of Sciece (1).
2. Нормаматов Ф.Х., Кучаров Б.Х., Тоиров З.К., Эркаев А.У. Исследование основных стадий получения нитрата калия конверсионным способом. Узбекский химический журнал. 2021. №1. С.9-15. (02.00.00. №6).
3. Дормешкин О.Б., Воробьев Н.И. Производство бесхлорных водорастворимых комплексных удобрений. – Минск.: БГТУ, 1980, –8-9 с.
4. Нормаматов Ф.Х., Эркаев А.У., Тоиров З.К., Шарипова Х.Т. Исследование процесса получения хлорида калия из сильвинита в присутствии аммиака // Узбекский химический журнал, 2009. - №2. - С.26-28.
5. Позин М.Е. Технология минеральных удобрений. –Л.: Химия, 1983. – 336 с.
6. А.с. 1248650, МПК С 01D 9/10, В 01J 47/02. Способ получения нитрата калия . - Оpubл. 07.08.86 // Бюл. № 29, 1986.

ОСОБЕННОСТИ ОЧИСТКИ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ ОТ ФТОРСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ КОМБИНИРОВАННЫМ МЕТОДОМ

Мохорт М.С., Бышик А.А., Дормешкин О.Б., Гаврилюк А.Н.

Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет»

Из многочисленных вариантов обесфторивания экстракционных фосфорных кислот комбинированный метод упаривания и отдувки представляется наиболее эффективным для условий Республики Беларусь. Достоинствами метода является достижение высокой степени обесфторивания, простота технологического процесса и отсутствие необходимости дополнительной упарки фосфорных кислот, с целью повышения ее концентрации и исключение использования органических реагентов, производство которых в стране отсутствует.

Основными технологическими параметрами, определяющими эффективность отдувки, являются: температура паров, расход подаваемого воздуха, продолжительность процесса.

В процессе проведения исследований контролировали следующие основные качественные и количественные характеристики: содержание фтора в ОЭФК, степень обесфторивания, содержание P_2O_5 , плотность, цвет, мутность.

Как показали результаты выполненного цикла исследований, при очистке ЭФК произведенной из фосфоритов Марокко оптимальная продолжительность процесса составляет 60 минут, из которых первые полчаса проводилось термостатирование при температуре 110 °С с поддержанием постоянного объема, во вторые полчаса – совмещение стадий упарки и отдувки. В случае обесфторивания упаренной экстракционной фосфорной кислоты оптимальная продолжительность процесса составляет 30 минут.

На основании экспериментальных данных о влиянии расхода воздуха на процесс очистки, установлено, что количество подаваемого на стадию отдувки воздуха существенно влияет как на степень обесфторивания, так и на кинетику процесса.

Установлено, что технологический процесс обесфторивания ЭФК и УЭФК имеет существенные различия. В частности, на стадии отдувки неупаренной ЭФК за счет интенсивного теплообмена происходит ее дополнительная упарка, сопровождающаяся выпадением кристаллического труднорастворимого осадка. При очистке УЭФК процессы кристаллообразования не отмечены, однако наблюдается незначительная инкрустация поверхности реактора.

Таким образом использование комбинированного метода, совмещающего стадии упаривания и отдувки ЭФК при оптимальной организации технологического режима, обеспечивает получение фосфорной кислоты с остаточным содержанием фтора не более 0,015 мас. % за счет повышения эффективности тепло-массообменных процессов, что является достаточным для последующего использования обесфторенной ЭФК для получения большинства кормовых и технических солей.

Достижение более глубокой очистки ЭФК от соединений фтора с использованием данного метода невозможно ввиду сложности разрушения комплексных соединений фтора с комплексообразующими элементами. Основной целью последующего этапа исследований является установление химических, физико-химических методов разрушения, либо удаления указанных фторсодержащих комплексов из состава ЭФК.

ПАСТ НАВЛИ ТЮБЕГАТАН КОНИ СИЛЬВИНИТЛАРИНИ ЭРИШ ЖАРАЁНИ КИНЕТИК ПАРАМЕТРЛАРИНИ ЎРГАНИШ

²Мавлянов М.Б., ¹Адилова М.Ш., ¹Эркаев А.У.

Тошкент кимё-технология институти

Тошкент кимё-технология институти Янгиер филиали

Паст навли Тюбегатан кони сильвинитларини эриш жараёни кинетик параметрларини ўрганиш мақсадида таркибидаги калий хлориднинг ўртача оғирлик миқдори 9,2, 13,2,18,3, 26,1, 31,1% бўлган сильвинит намуналари эриш жараёни кинетикасига маъдан таркибидаги калий хлорид миқдори, эритиш вақти, зарралар ўлчами, ҳароратнинг таъсири ўрганилди.

Намуналарнинг сувда эриши К:С нисбати 1:3, зарралари ўлчами -7+5мм; -3+1мм; -1+0,5мм, ҳарорат 60, 80, 100 °С бўлганда амалга оширилди. Эритиш вақти 10, 20, 30, 40, 50, 60 минутни ташкил этди. Тадқиқот натижаларига асосланиб қуйидаги кинетик тенгламага мувофиқ сильвинитларни сувда эриш жараёни тезлик доимийлари ҳисобланди.

$$K = \frac{1}{\tau} \ln \frac{a}{(a-x)}$$

$\ln K$ ни $1/T$ га боғлиқлигини чизикли табиати сильвинитни эрувчанлиги Аррениус тенгламасига бўйсунганини кўрсатади (1-расм).

$$\frac{d \ln K}{dT} = \frac{E}{RT^2}$$

Интеграллашдан сўнг:

$$\ln K = \ln K_0 - \frac{E}{RT}$$

Графикдан фойдаланиб, жараённинг фаолланиш энергиясини аниқлаймиз:

$$\operatorname{tg} \gamma = \frac{\ln K}{1/T} = \frac{E}{R} \quad E = \operatorname{tg} \gamma \cdot R$$

Олинган натижаларга кўра ўрганилган ораликда эриш жараёни фаолланиш энергиясининг қиймати 1,65 дан 5,17 ккал/моль гача ўзгарганини кўриш мумкин. Намуналарда калий хлорид миқдорининг ортиши билан фаолланиш энергиясининг миқдори камайиб бормоқда. Масалан, -1+0,5мм ли фракцияда калий хлорид миқдорининг 9,2 дан 31,1% гача ортиши билан фаолланиш энергиясининг миқдори 3,96 дан 1,65 ккал/моль гача камайиб бормоқда.

1-расм. Сильвинитни эриш тезлик доимийси логарифмини $1/T$ га боғлиқлиги

Зарралар ўлчамининг фаолланиш энергиясининг ўзгаришига таъсири кўрилганда, зарралар ўлчамининг ортиши билан фаолланиш энергиясини қиймати кам миқдорда ортиши аниқланди. Биринчи намунада (9,2% KCl) зарралар ўлчамининг -1+0,5 дан -3+1 ва -5+3 мм гача ортиши билан фаолланиш энергияси қиймати тегишлича 0,49 ва 0,72 ккал/моль га, бешинчи намунада (31,1% KCl) эса бу қиймат 0,5 ва 0,49 ккал/моль гача ортади. Лекин барча

намуналарда ҳам зарралар ўлчамининг ортиши билан эриш жараёни фаолланиш энергиясининг ортишидаги бу фарқ катта эмаслиги аниқланди.

ПОЛУЧЕНИЕ ОМУ “СУПЕРГУМОФОС” ИЗ ПУЛЬПЫ ПОТОЧНОГО СУПЕРФОСФАТА И ШЛАМОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ЭКСТРАКЦИИ ГУМАТОВ ИЗ ОКИСЛЕННЫХ УГЛЕЙ ШУРАБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

¹Факеров Г.М., ²Шарипова Х.Т., ²Эркаев А.У., ³Мирзоев Б., ²Саидова Д.Ш.

¹Институт энергетики Таджикистана,

²Ташкентский химико-технологический институт,

³Филиал Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова в г.Душанбе

Биологическая активность гуминовых кислот (ГК) интенсивно изучается в течение длительного времени. В отличие от пестицидов и агрохимикатов, гумусовые вещества являются естественными жизненно необходимыми компонентами почвы, выполняющими в ней разнообразные функции.

Органоминеральные удобрения, содержащие гуминовые вещества, нашли широкое применение в современном сельскохозяйственном производстве. Их применяют для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и качества получаемой продукции, снятия стрессовой нагрузки от обработки пестицидами, повышения плодородия почв и т.д. Гуминовые удобрения и стимуляторы роста, благодаря своим высоким адсорбционным и гидрофильным свойствам, способствуют накоплению влаги в пахотном горизонте почвы и улучшают ее водный режим в засушливые периоды.

Эффективность использования удобрений на основе гуминовых кислот во многом определяется технологиями их производства, которые можно разделить на химические, физические и комбинированные. Анализ существующих технологий производства органоминеральных (гуминовых) удобрений показал, что большинство из них имеет ряд недостатков. К ним можно отнести длительность, сложность и многостадийность технологического процесса, энергетическую и экономическую затратность, сложность аппаратного оформления, невозможность получения конечного продукта с заданными стабильными характеристиками.

В связи с этим разработка эффективных инновационных технологий производства органоминеральных удобрений из органического сырья (торфа, биогумуса, сапропеля и бурого угля) является весьма актуальной.

Сотрудниками кафедры «ХТНВ» Ташкентского химико-технологического института разработана технология получения комплексного органоминерального удобрения на основе окисленных углей Шуробского месторождения Таджикистана и низкосортных фосфоритов Центральных Кызылкумов (Узбекистан), а также фосфоритов месторождения Каратаг (Таджикистан), позволяющая повысить эффективность технологического процесса и качественные показатели получаемых удобрений.

Для получения суперфосфатной пульпы использовали кек фосфорита Центральных Кызылкумов с химическим составом, масс %: СаО – 51,2; Р₂О₅ – 23; СО₂ – 14,3; СаО/Р₂О₅ = 2,22; S/F = 1,86 и 30%-ную серную кислоту. Серная кислота использовалась в норме 72% относительно общего СаО фосфатного сырья. Процесс разложения проводили при 60 – 70°С в течение 30 – 40 мин. Суперфосфатная пульпа содержит, %: Р₂О₅ общ - 10,086, Р₂О₅ усв - 7,18, Р₂О₅ вод - 6,52, СаО_{усв} - 24,95, СаО_{вод} - 18,65, Р₂О₅ усв / Р₂О₅ общ - 71,18; Р₂О₅ вод / Р₂О₅ общ - 64,64%. рН 1,0%-ного раствора равен 2,14. Процесс декарбонизации протекал почти на 100%. Содержание водной и усвояемой форм фосфорного ангидрида составляют 64,64 и 71,18% соответственно.

К полученной пульпе добавляли шлам влажностью 50% при соотношении 10:1. Шлам содержит 2-3% гуминовых веществ. Суперфосфатную пульпу и шлам перемешивали в течение 10 минут и классифицировали после сушки. Химический состав полученного супергумофоса дан в таблице 1.

Из таблицы видно, что водная и усвояемая формы P_2O_5 в готовых удобрениях составляют 6,11 - 6,44% и 7,19-7,85% соответственно при добавлении калиевого и натриевого шламов при экстракции гуматов. Сумма питательных компонентов в удобрениях составляет 14,02 и 12,58% соответственно при использовании шлама, образованного после экстракции гуминовых веществ гидроксидом калия и гидроксидом натрия соответственно. Количество гуминовых кислот в нем составляет 0,66 и 0,59%. Определены товарные свойства удобрения. Удобрение не слеживается. Даже при высоком содержании влаги оно сохраняет полную рассыпчатость. Высокая гигроскопичность требует затаривания продукта в мешки.

Таблица 1.

Химический состав ОМУ «Супергумофос» полученного из шлама, образующегося при экстракции гуматов раствором KOH, NaOH и сернокислотной пульпы

№ проб	Наименование добавки шлама	Соотношение пульпа: шлам, г	Содержание компонентов, масс. %							$\frac{P_2O_{5\text{усв.}}}{P_2O_{5\text{общ.}}}$	$\frac{P_2O_{5\text{вод.}}}{P_2O_{5\text{общ.}}}$	ГК	рН 1%-ого раствора	Сумма питательных компонентов
			P_2O_5 общ.	P_2O_5 усв.	P_2O_5 вод.	K_2O	CaO общ.	CaO усв.	CaO вод.					
При применении фосфорита Узбекистана														
1	Шлам KOH	10:1	13,05	7,85	6,44	0,31	41,19	23,67	13,66	60,15	49,34	0,66	4,01	14,02
2	Шлам NaOH	10:1	12,02	7,19	6,11	-	35,59	26,63	17,42	59,81	50,83	0,59	3,91	12,58

Исследование состава полученного комплексного удобрения супергумофос методом флуорисцентного анализа показало, что это удобрение помимо основных питательных элементов NP и K содержит такие микроэлементы, как, %: MnO, Fe_2O_3 , Co_2O_3 , CuO и ZnO в достаточном количестве, 0,017 – 0,37; 0,13 – 1,32; 0,0029 – 0,0051; 0,0025 – 0,0034 и 0,0036 – 0,0059% соответственно.

Таким образом, установлена возможность использования шлама, образованного при экстракции гуминовых веществ из углей Шуробского месторождения окисленного азотной кислотой гидроксидом натрия (калия) для производства органоминерального удобрения.

Использованной литературы:

1. Усанбоев Н.Х., Намазов Ш.С., Беглов Б.М. Окисление бурого угля Ангреновского месторождения азотной кислотой // Химическая промышленность (Санкт-Петербург). - 2006. Т. 83. № 2. - С. 55-61
2. Усанбоев Н.Х., Намазов Ш.С., Беглов Б.М. Органоминеральные удобрения на основе бурых углей // Химическая технология. Контроль и управление. – 2005. - №5. – с. 12-21
3. Жирнов Б. С. Кинетика извлечения гуминовых кислот из бурого угля Тюльганского месторождения / Б. С. Жирнов [и др.] // Башкирский химический журнал. – 2009. – № 2. – С. 169-172
4. Fakarov G.M., Sharipova Kh.T., Mirzoev B., Erkaev A.U. Study of chemical and mineralogical composition of low-grade phosphorites and carbons of tajikistan using modern physico-chemical analysis methods // International journal of scientific & Technology research volume 9, issue 09, september 2020 issn 2277-8616, page 346-355.

ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ СТАДИЙНОЙ АММОНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ $\text{NH}_4^+ - \text{PO}_4^{3-} - \text{SO}_4^{2-} - \text{H}_2\text{O}$

Дормешкин О.Б., Гаврилюк Н.И.

Белорусский государственный технологический университет

Анализ основных мировых тенденций развития производства фосфорсодержащих минеральных удобрений показал, что важнейшим направлением является дальнейшее наращивание мощностей. Так мощности цеха сложно-смешанных удобрений ОАО «Гомельский химический завод» – крупнейшего производителя удобрений на основе фосфатов аммония Беларуси возросли с 80 тыс. тонн в 2010 году до 180 тыс. тонн в 2022 году. Однако дальнейшее увеличение мощностей требует существенного изменения технологического процесса. Это обусловлено тем, что, лимитирующей стадией технологического процесса является стадия гранулирования и сушки, в частности величина удельного влагосъёма. При существующей одностадийной схеме аммонизации все количество воды, поступающее в систему, после нейтрализации подается на стадию гранулирования и сушки. Таким образом, увеличение мощности потребует значительных инвестиций на установку дополнительной линии гранулирования и сушки, либо замену данного оборудования и строительство нового отделения. В целях снижения количества поступающей на стадию грануляции и сушки воды и, соответственно, снижения величины требуемого влагосъёма, возможна организация стадийной аммонизации, предусматривающей возможность промежуточного удаления значительного количества влаги и снижение нагрузки на сушку. При одностадийной схеме аммонизированная суспензия вводится непосредственно в гранулятор, тогда как стадийная схема требует поддержания подвижности и хорошей текучести суспензии после первой стадии аммонизации. Если данные о реологических свойствах суспензий на основе фосфатов аммония в широком интервале мольных соотношений и величин рН хорошо изучены и представлены в литературе, то сведения о реологических свойствах аммонизированных суспензий на основе использования смеси фосфорной и серной кислот в литературе отсутствуют. Как показал расчет тепловых эффектов, количество испаряемой воды при аммонизации серной кислоты значительно выше по сравнению с фосфорной кислотой, что позволяет удалять значительную часть воды в газовую фазу после первой ступени аммонизации, а также варьировать состав получаемых марок удобрений (табл.1).

Таблица 1

Тепловые эффекты реакции аммонизации кислот и количество испаряемой воды

Реакция	Тепловой эффект, МДж/кмоль	Испаряется воды, кг/кмоль
$\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{NH}_3 = (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	275,60	122,49
$\text{H}_3\text{PO}_4 + \text{NH}_3 = \text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$	98,76	43,89
$\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4 + \text{NH}_3 = (\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$	80,90	35,96

В связи с изложенным целью исследований явилось изучение реологических свойств суспензий, образующихся при стадийной аммонизации смеси минеральных кислот в системе $\text{NH}_4^+ - \text{PO}_4^{3-} - \text{SO}_4^{2-} - \text{H}_2\text{O}$ для различных марок NP- и NPK-удобрений, обоснование оптимальных технологических параметров аммонизации и способов ввода компонентов, обеспечивающих подвижность образующейся на первой стадии аммонизированной суспензии, а также промежуточное удаление в газовую фазу основного количества воды.

На первом этапе исследований изучена зависимость вязкости образующихся при нейтрализации суспензий от мольного соотношения $\text{NH}_3/\text{H}_3\text{PO}_4$ для отдельных марок удобрений при различном соотношении вводимых серной и фосфорной кислот. Задачей второго этапа явилось установление оптимального количества влаги, которое может быть

удалено после первой ступени нейтрализации без потери текучести аммонизированных суспензий.

Поскольку серная кислота является значительно более сильной (константа диссоциации K_d для H_2SO_4 составляет $0,97 \cdot 10^{-2}$, для H_3PO_4 $K_d = 6,58 \cdot 10^{-8}$, то в процессе нейтрализации смеси кислот аммиак в первую очередь будет взаимодействовать с серной кислотой и далее с фосфорной кислотой с образованием фосфатов аммония различной степени замещенности в зависимости от мольного соотношения реагентов и величины рН. Поэтому основным варьируемым параметром при проведении аммонизации смеси кислот являлось мольное соотношение NH_3/H_3PO_4 .

Анализ данных зависимости вязкости суспензий от мольного соотношения NH_3/H_3PO_4 позволили сделать вывод, что количественные показатели вязкости аммонизированных суспензий для отдельных марок удобрений при использовании аналогичных исходных реагентов и режиме аммонизации существенно варьируются. Так если при увеличении мольного отношения NH_3/H_3PO_4 , с 0,6 до 0,9 для марки 14:28 значение вязкости возросло с 65,7-61,7 до 314,8-141,7 мПа·с (для 80 и 95°C соответственно), то для марки 10:20:20 увеличение вязкости составило от 112,2-90,6 до 915,8-589 мПа·с. Наибольшее возрастание вязкости до 9870 - 6910 мПа·с при мольном соотношении 0,9 отмечено для марки 16:16:16. Для всех исследуемых марок удобрений резкий скачок значений вязкости отмечается при значении мольного отношения NH_3/H_3PO_4 выше 0,7. Столь существенные различия реологических свойств для отдельных марок удобрений в интервале 0,7-0,9 вероятно обусловлены различием в растворимости образующихся в системе $NH_3 - PO_4 - SO_4 - H_2O$ соединений при изменении количественного соотношения поступающих на аммонизацию кислот. Наиболее близкое к эквимольному соотношение кислот отмечается для марки 16:16:16. Значения вязкости для этой марки удобрений максимальны. Тогда как для марки 8:24:24, характеризующийся минимальными значениями вязкости во всем интервале изменения мольного соотношения NH_3/H_3PO_4 , массовое соотношение H_3PO_4/H_2SO_4 , максимально и составляет 3,62.

Результаты рентгенофазового анализа образцов удобрений марки 16:16:16 в интервале изменения мольного соотношения NH_3/H_3PO_4 от 0,6 до 1,6 подтверждают представленные выше выводы о характере протекающих процессов и их влиянии на реологические свойства суспензий. В частности, при мольном соотношении равном 0,6, соответствующем величине рН суспензии 1,25, основной фазой является двойная соль $NH_4HSO_4 \cdot NH_4H_2PO_4$. При мольном соотношении 0,9 и величине рН суспензии в интервале 3,5-3,6 в качестве основных фаз присутствуют сульфат аммония и моноаммонийфосфат, наряду с двойной солью, а при мольном соотношении 1,0 интенсивность пиков, соответствующих $NH_4HSO_4 \cdot NH_4H_2PO_4$, значительно снижена и близка к фону. Основными фазами при мольном соотношении 1,6 являются сульфат аммония, моноаммонийфосфат и диаммонийфосфат. Полученные данные доказывают, что причиной слеживаемости сульфоаммофоса не может являться наличие в конечном продукте гигроскопичных солей $NH_4HSO_4 \cdot NH_4H_2PO_4$ и NH_4HSO_4 , поскольку конечными фазами продукта после второй стадии нейтрализации являются $(NH_4)_2SO_4$, $NH_4H_2PO_4$ и $(NH_4)_2HPO_4$.

Таким образом, различия в содержании сульфат- и фосфат-ионов в системе $NH_3 - PO_4 - SO_4 - H_2O$ для исследуемых марок удобрений приводит в существенному изменению растворимости и положению полей кристаллизации и, как следствие, к изменению вязкости. Следовательно, для обеспечения необходимой подвижности суспензии после первой стадии нейтрализации, для каждой марки удобрений должен поддерживаться оптимальный интервал мольного соотношения NH_3/H_3PO_4 .

Важной задачей исследования являлось определение количества воды, которую можно удалить в газовую фазу после первой стадии аммонизации при сохранении подвижности суспензии. Полученные данные (табл.2) показывают, что каждой марки и мольному соотношению NH_3/H_3PO_4 соответствует определенный интервал значений избыточной влаги, которую можно удалить при сохранении достаточной подвижности системы.

Таблица 2

**Зависимость вязкости аммонизированной суспензии (мПа·с)
от количества удаленной влаги для различных марок удобрений**

Мольное отношение $\text{NH}_3/\text{H}_3\text{PO}_4$	Количество удалённой влаги, %												
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70
марка 16 : 16 : 16													
0,6	64,0	73,0	357	1324	3219	7856	кристаллизация (к)						
0,7	148,6	179,2	736	3321	6791	к							
0,8	1690	2861	5940	к									
0,9	6840	к											
марка 14 : 28													
0,6	60,0	73	78,2	86	120	146,2	240	316,5	654	1200	2002	3865	7600
0,7	70,8	81,2	90,1	105,4	140	216,8	448	956	2258	5800	8690	к	
0,8	90,0	156	205	450	2780	5870	9560	к					
0,9	137	196,2	617	2770	7532	к							
марка 10:20:20													
0,6	90,6	115,2	154,2	198	218,3	473	566,9	1083	3411	7846	к		
0,7	99,1	145,2	253,3	389,9	784,4	1387	2401	3801	8947	к			
0,8	156,9	309,9	523,6	885,5	1546	3349	6842	к					
0,9	589	901,2	1644	5016	8766	к							
марка 8 : 24 : 24													
0,6	85,3	95,6	117,7	154,1	173,3	185,1	190,6	240,2	978,2	2489	4721	9894	к
0,7	90,6	134,8	189,1	385,1	526,9	800,2	1376	3210	7994	к			
0,8	122,3	337,8	646,2	1894	3214	5886	к						
0,9	188,8	355	788,8	3214	8901	к							

Наибольшими показателями по возможному количеству удаляемой влаги обладают марки с меньшим отношением $\text{N} : \text{P}_2\text{O}_5$. С увеличением степени аммонизации наблюдается возрастание вязкости и резкое снижение избыточной влаги, которая может быть удалена для всех исследуемых марок. Так для марки 16 : 16 : 16 сохранением подвижности суспензии возможно только для мольных отношений 0,6 и 0,7 при удалении не более 10 % влаги (от массы суспензии), а в случае поддержания на первой стадии нейтрализации мольных отношений 0,8 и 0,9 требуется дополнительное введение жидкой фазы. Тогда как для марок 14 : 28 и 8 : 24 : 24 при мольном соотношении равном 0,6 количество удаляемой влаги без потери текучести может достигать – 35%. Представленные выше результаты получены при введении всей нормы серной кислоты на первой ступени нейтрализации. В то же время для марок удобрений, характеризующихся высокой вязкостью суспензий после первой ступени возможна организация дробного введения серной кислоты на первой и второй стадиях, что позволит удалить большее количество воды из системы при сохранении необходимой текучести и избежать нарушения технологического процесса. По результатам проведенных экспериментов рассчитан баланс по воде для одностадийной и стадийной аммонизации для марки 16:16:16, который подтвердил преимущество стадийной организации процесса. В частности, количество влаги, которое может быть удалено после первой стадии составляет

79,73 % от общего количества введенной в систему влаги, что позволяет существенно повысить производительность процесса на базе существующего оборудования.

Полученные результаты использованы при разработке новой технологии получения комплексных удобрений типа сульфоаммофоса и НРК удобрений на основе стадийной аммонизации кислот.

СИНТЕЗ МОНОМЕРЫ НА ОСНОВЕ БЕНЗИМИДАЗОЛА И БЕНЗОТРИАЗОЛА

Таджиева Ш.А., Таджиева Г.А.

Ташкентский химико-технологический институт

Бензимидазола и бензотриазола производные представляют большой интерес как в теоретическом, так и практическом отношении. Области применения этих соединений весьма разнообразны. Новые направления использования производных бензимидазола открылись в связи с возможностью их применения в качестве регуляторов роста растений.

Известны немногочисленные работы, в которых производные бензотриазола применяются в качестве светостабилизатора. С этой целью изучены способы получения ряда азотсодержащих гетероциклов, а именно, бензимидазола и бензотриазола.

Авторами изучены реакции С, N-ацилирования бензокоазолона-2 и бензимидазолонов-2, 2-аминобензимидазола, бензимидазолтиона-2 с ангидридами и хлорангидридами кислот в условиях кислотного катализа. Показано, что уменьшение количества хлористого алюминия до 3-3,5 моль при ацилировании бензимидазола-2 с янтарным и глутаровым ангидридами приводит к повышению выходов продуктов реакций [1; с.133].

Анализ литературных источников показано по химической модификации ВМС третичными аминами провели для четырех галогеносодержащих полимеров: поливинилхлорида, поли-(2-бром-1-фенилэтил)метакрилата, поли-(2-бромпропил)акрилата и полихлорацетилакрилата. Данные полимеры, кроме поливинилхлорида, были получены полимеризацией соответствующих мономеров [2; 3].

В связи с этим, представляется актуальным синтез новых мономерных четвертичных солей на их основе с улучшенными эксплуатационными свойствами. Целью данной работы является синтез мономерной четвертичной соли – диаллилбензотриазолийбромида, диаллилбензимидазолийбромида. Азотных гетероциклических соединений алкилировали аллилбромидом. Синтезировали четвертичных аммониевых солей, содержащих азотных гетероциклических фрагментов, в том числе N,N-диаллилбензимидазолий бромида и N,N-диаллилбензотриазолийбромида.

Для выявления оптимальных условий синтеза исследовано влияние температуры, продолжительности реакции и соотношения взаимодействующих реагентов.

Реакцию образования солей проводили в среде органического растворителя при температуре 50-60 °С в течение 10 часов. После этого растворитель отгоняли при атмосферном давлении и оставляли на три дня при комнатной температуре. При этом образуются игольчатые коричневые кристаллы. Полученные соли перекристаллизовывали из этилового спирта. Вещество получено в виде бесцветных кристаллов, его выход составляет 80-85%. Чистота полученной соли проверена методом ТСХ. Структура синтезированных мономеров подтверждена ИК-, ¹³С-ЯМР, ¹Н ПМР спектроскопическими методами.

Использованные литературы:

1. А.В. Гордеева. N-ацилированные бензимидазолы и их биологическая активность. Дисс. канд. хим. наук, 1999. -С.133.
2. Ведерникова И. В., Подковырина Т. А. Синтез галогенсодержащих полимеров // Актуальные проблемы экологии, биологии и химии: материалы конференции по итогам НИР БХФ за 2011 г. / Мар. гос. ун-т. Йошкар-Ола, 2012. Вып. 3. С. 304–306.
3. Евдокимова М. В., Подковырина Т. А. Синтез полиэлектролитов на основе смешанного ангидрида акриловой и хлоруксусной кислот // Актуальные проблемы экологии, биологии и химии: материалы Республиканской научно- практической конференции / МарГУ. Йошкар-Ола, 2013. Вып. 4. С. 130–133.

ВЛИЯНИЯ МАССОВОГО СООТНОШЕНИЯ МЕДНОГО КУПОРОСА И ЭДТА НА pH И ПЛОТНОСТЬ ХЕЛАТНОГО УДОБРЕНИЯ

Бабасадыков Ш.С., Эркаев А.У., Шарипова Х.Т.
Ташкентский химико-технологический институт

В настоящее время все большую актуальность приобретают комплексные удобрения, в состав которых входит набор жизненно необходимых микроэлементов, представленных не в традиционной солевой ионной форме, а в виде хелатного комплекса. Такие соединения являются биологически активными, способны легко транспортироваться и усваиваться растениями. Высокие результаты достигаются при использовании координационных соединений-комплексонатов биометаллов, которые способны давать устойчивые водные растворы при различных температурных условиях окружающей среды. Они являются ценными микроудобрениями, эффективность действия которых значительно превышает действие обычных неорганических солей. Высокая растворимость комплексонатов металлов в воде представляется важным фактором для успешного использования их в сельском хозяйстве в качестве микроудобрений. В этой связи большое внимание уделяется выбору форм микроудобрений, среди которых все большая роль отводится хелатным соединениям.

Цель работы – разработать способ получения медьсодержащего фунгицида, который может быть использован для обработки растений и культур для борьбы с болезнями.

Согласно предлагаемой технологии количество медного купороса брали относительно содержания меди в нем, которое равно 25,45 %, а содержание EDTA-4Na брали относительно того количества, которое необходимо для хелатизации меди в медном купоросе (в 1.81 раз больше медного купороса).

Количество меди в растворе менялось от 5 до 10г в 100мл раствора. С увеличением количества медного купороса в растворе pH уменьшался от 3,30 до 2,70, соответственно увеличивалась плотность раствора. Так, с увеличением количества медного купороса от 19,646 г/100мл раствора до 39,292 г/100мл плотность раствора изменилась от 1,115 кг/м³ до 1,221 кг/м³.

Изучение pH и плотности раствора смеси медного купороса и меди EDTA-4Na показало, что с увеличением количества меди в смеси от 5 до 10г/100мл раствора увеличивается и количество добавляемого EDTA – 4Na. pH образовавшейся смеси изменяется от 10,83 до 11,37. Плотность смеси изменяется в пределах 1,163кг/м³ до 1,320 кг/м³. Результаты исследований показали, что растворы $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ образуют кислую среду, а растворы EDTA-4Na образуют сильнощелочную среду из-за 4 молекул натрия. При взаимодействии 23,575 г сульфата меди с 42,670 г EDTA-4Na и с добавлением воды образуется 100 мл раствора Cu-EDTA содержащего 6г меди с pH = 9,63 и плотностью 1,265 кг/м³. Для уменьшения pH раствора добавили лимонную кислоту, что привело к уменьшению pH раствора до 3,90. При pH=4 раствор Cu-EDTA содержащий 6г меди в 100мл раствора не образует никаких осадков и полностью усваивается растениями. Следовательно, для получения раствора Cu-EDTA содержащего 6 г меди в 100мл раствора с pH=4 необходимо добавить 4-4,5 г лимонной кислоты.

С целью получения органоминерального удобрения в раствор добавили гумат калия. В результате с увеличением количества Cu-EDTA в соотношении ГумК:Cu-EDTA pH композиции уменьшается от 6,32 до 4,41.

Таким образом, установлено, что для получения медьсодержащего хелатного комплекса содержащего Cu-EDTA необходимо pH раствора поддерживать на уровне 4.

СИСТЕМА ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ НОВОГО ЖИДКОГО УДОБРЕНИЯ

Эшпулатова М.Б., Кучаров Б.Х., Сайдуллаева.Г.А., Каххоров Н.Т.

Институт общей и неорганической химии АН РУз

В последние годы мировое производство минеральных удобрений стабильно растет, не прекращается поиск новых композиций жидких комплексных удобрений, обладающих более широким спектром свойств. Интенсивно развивающееся сельскохозяйственное производство требует большего ассортимента удобрений, содержащих несколько питательных элементов.

Одним из эффективных способов производства минеральных удобрений является получение их в жидком виде. Производство таких удобрений приводит к сокращению ряда процессов и по сравнению с твердыми удобрениями к заметному снижению затрат.

На сегодняшний день одной из важных задач является разработка и совершенствование технологий получения новых удобрений комплексного действия на основе местного сырья.

Для решения данной задачи актуальным является использование в качестве исходного сырья продуктов азотнокислотного разложения доломита (раствора нитратов кальция и магния) с последующим обогащением его компонентами азотных удобрений, физиологически активным веществом и микроэлементами.

Исходное сырье, т.е. продукт азотнокислотного разложения доломита получен нами разложением доломита раствором азотной кислоты. Он содержит 41÷42,0% суммы нитратов кальция и магния и обладает следующими физико-химическими свойствами: температура кристаллизации -11,0°C, плотность 1,3961 г/см³, вязкость 3,013 мм²/с и рН среды 1,15.

Данный раствор может быть использован для получения сложного жидкого удобрения, содержащего в свой основе одновременно нитрат кальция и нитрат магния.

Физиологически активные вещества – это регуляторы роста растений, способные в малых количествах вызывать различные изменения в процессе роста и развития растений. Они являются сильными биостимуляторами, т. е. повышают иммунитет, увеличивают всхожесть и ускоряют прорастание семян, снижают отрицательное воздействие неблагоприятных внешних факторов как похолодание или засуха, стимулируют образование завязей, ускоряют созревание плодов, стимулируют цветение [1, 2].

Установлено, что при взаимодействии моноэтаноламина с азотной кислотой образуется нитрат моноэтаноламмония состава 1:1, который является физиологически активным веществом [3-5].

Для получения жидкого удобрения, содержащего в своем составе физиологически активное вещество-азотнокислый моноэтаноламмония, было изучено взаимное влияния одного из составляющих компонентов продукта азотнокислотного разложения доломита-нитрата магния и физиологически активного вещества в водной системе $Mg(NO_3)_2 \cdot HNO_3 \cdot NH_2C_2H_4OH \cdot H_2O$.

Для исследования в качестве исходных компонентов были использованы нитрат магния, перекристаллизованный из водного раствора, марки «ч», азотнокислый моноэтаноламмоний, синтезированный на основе азотной кислоты и моноэтаноламина взятых в мольном соотношении 1:1.

При изучении системы использован визуально-политермический метод исследования. При количественном химическом анализе применяли общеизвестные методы аналитической химии, в частности: магний определяли объемным комплексонометрическим методом. Содержание элементного азота, углерод, водорода проводили согласно методике.

Растворимость компонентов в выше приведенной системе изучена нами впервые визуально-политермическим методом.

Двойная система $Mg(NO_3)_2 \cdot H_2O$ ранее была изучена. Изучением бинарной системы $Mg(NO_3)_2 \cdot H_2O$ нами установлено наличия трех ветвей кристаллизации : льда, девятиводного нитрата магния и шестиводного нитрата магния на её диаграмме растворимости.

Растворимость бинарной системы $\text{HNO}_3 \cdot \text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH} \cdot \text{H}_2\text{O}$ изучена нами в интервале температур $-20,1$ до $-2,0^\circ\text{C}$. На политермической диаграмме растворимости выявлены две ветви кристаллизации : льда и нитрата моноэтаноламмония.

Система $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \cdot \text{HNO}_3 \cdot \text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH} \cdot \text{H}_2\text{O}$ была изучена нами с помощью десяти внутренних разрезов. Разрезы I-IV проведены со стороны $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ к вершине $\text{HNO}_3 \cdot \text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH} \cdot \text{H}_2\text{O}$, а V-X разрезы со стороны $\text{HNO}_3 \cdot \text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH} \cdot \text{H}_2\text{O}$ к вершине $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$. На основе данных по растворимости бинарных систем и внутренних разрезов построены проекции и политермическая диаграмма растворимости системы от эвтектической точки замерзания ($-35,0^\circ\text{C}$) до $30,0^\circ\text{C}$.

На диаграмме разграничены поля кристаллизации : льда, девяти-, шестиводного нитрата магния и нитрата моноэтаноламмония. Поля сходятся в одной тройной узловой точке.

На диаграмме растворимости системы через каждые 10°C внутри полей проведены изотермические линии. Из диаграммы видно, что тройная точка, соответствующая существованию льда, девятиводного нитрата магния и нитрата моноэтаноламмония отвечает составу $19,9\% \text{Mg}(\text{NO}_3)_2$, $46,0\% \text{HNO}_3 \cdot \text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH}$, $34,1\% \text{H}_2\text{O}$ при температуре $-35,0^\circ\text{C}$.

Из приведенных данных видно, что в исследуемой системе не происходит образование новых химических соединений на основе исходных компонентов. Система относится к простому эвтоническому типу.

Таким образом, изучение взаимного влияния компонентов в системе $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \cdot \text{HNO}_3 \cdot \text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH} \cdot \text{H}_2\text{O}$ показало, что компоненты системы в изученном интервале температур, при совместном присутствии сохраняют свою индивидуальность, а значить и свою физиологическую активность.

Полученные результаты могут служить научной основой при разработке технологии получения жидкого удобрения на основе продукта азотнокислотного разложения доломита и физиологически активного вещества-нитрата моноэтаноламмония.

Использованные литературы:

1. Муромцев Р.С. и др. Основы химической регуляции роста и продуктивности растений, М.: 1987.
2. Никелл Л. Регуляторы роста растений. Применение в сельском хозяйстве, пре. С англ., М., 1984.
3. Нарходжаев А.Х., Адилова М.Ш., Исакова Д., Тухтаев С. Научные основе синтезе стимуляторов роста растений из невозвратных отходов первичной обработки хлопка-сырца //Материалы международной научно-практической конференции на тему «Научные и практические основы повышения плодородная почвы», г. Ташкент, 26-27 июля 2007 г. Ч.1. - С.353-355.
4. Саибова М.Т. Применение этаноламинов в сельском хозяйстве //Узбекский химический журнал. 1983. №1.-С.58-64.
- 5.Тогашаров А.С., Аскарлова М.К., Тухтаев С. Политерма растворимости системы $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2 \cdot \text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH} \cdot \text{HNO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ //Доклады АН РУз.-Ташкент,-2015. -№6. -С.50–53.

НЕНАСЫЩЕННЫЕ ПОЛИЭФИРЫ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА

Жураев А.Б., Алимухамедов М.Г., Адилов Р.И.
Ташкентский химико-технологический институт

Ненасыщенные полиэферы (НПЭФ) находят широкое применение в качестве связующей основы для лаков и клеев, компонентов заливочных составов, полимербетонов, шпаклевок, при изготовлении армированных пластиков и т.д.

За годы независимости с увеличением в Республике Узбекистан производства таких изделий, как искусственные: мрамор, камень, гранит, трубы, стеклопластики и других композиционных материалов потребность в ненасыщенных полиэферах возрастает. При том потребности в НПЭФ у нас в Республике удовлетворяются за счет импорта этих смол.

В то же время показана возможность получения НПЭФ из вторичного полиэтилентерефталата (ВПЭТ) путем их химической переработки. Одним из путей химической переработки ВПЭТ является их химическая деструкция многоатомными спиртами с получением гидроксилсодержащих полиэфирполиолов, которые могут быть использованы в качестве спиртового компонента НПЭФ. В этом случае возникает законный вопрос: какими свойствами должны характеризоваться эти гидроксилсодержащие продукты, чтобы на их основе можно было получать НПЭФ с удовлетворительными эксплуатационными характеристиками. При этом, по данным работы [1] одним из определяющим показателем должна быть среднечисловая молекулярная масса используемых гидроксилсодержащих полиэфирполиолов (ГСП) встроенных в макромолекулы ненасыщенных полиэфиров.

Кроме того и растворимость НПЭФ в активных растворителях во многом определяется их молекулярной массой, значение которой в свою очередь зависит от длины молекул ГСП, взятого для его синтеза.

Исходя из вышеизложенного данное сообщение посвящено синтезу и исследованию основных эксплуатационных показателей НПЭФ на основе продуктов алкоголиза ВПЭТ.

В качестве исходного сырья для синтеза НПЭФ (при соотношении ГСП: малеиновый ангидрид (МА)=1:1 моль:моль) были использованы ГСП полученные алкоголизом ВПЭТ: диэтиленгликол (ДЭГ) при их соотношениях 1:1,8 и 1:4 эл.звено:моль в течении 2÷15 часов. Синтез НПЭФ осуществляли в четырёх горлой колбе, снабженной механической мешалкой, обратным холодильником, термометром, капилляром для барботирования инертного газа. После загрузки исходного сырья в течении 40-45 минут поднимали температуру до 220°C. Синтез проводили при постоянном пропускании инертного газа (азот) и при непрерывном перемешивании мешалкой. Продолжительность синтеза 1,5 часа.

Как известно, основным фактором, влияющим на технологические параметры НПЭФ

является вязкость системы, что в прямую зависит от значений среднечисловой молекулярной массы (M_n) ГСП взятых для синтеза НПЭФ. Проведенные систематические исследования позволили выявить оптимальные значения M_n ГСП. При этом выявлено, что лучшей совместимостью со стиролом и достаточно хорошей текучестью обладают НПЭФ на основе ГСП с M_n в пределах 390-520.

Физико-механические показатели синтезированных НПЭФ определяли в присутствии 1,28% (от массы НПЭФ) системы инициатор:ускоритель–перекиси метилэтилкетона (ПМЭК) и нафтената кобальта (НК) при их соотношении 1 мас.ч.:0,3 мас.ч.

С увеличением продолжительности алкоголиза (ВПЭТ:ДЭГ-1:1,8 эл.звено:моль) от 2 до 15 часов у НПЭФ полученных на основе этих ГСП наблюдается повышения ударной прочности от 3,5 до 6,9 кДж/м², прочности при статическом изгибе от 59,0 до 84,5 МПа, теплостойкости по Вика от 98 до 119°C. У НПЭФ на основе продуктов алкоголиза при соотношении ВПЭТ:ДЭГ = 1:4 эл.звено:моль, наблюдается повышение ударной прочности от 4,0 до 5,8 кДж/м², прочности при статическом изгибе от 61,0 до 92,5 МПа, теплостойкость по Вика увеличивается от 98 до 125°C.

Сравнительная таблица физико-механических свойств синтезированных полиэфиров с промышленными аналогами

№	Наименование	Физико – механические свойства		
		Ударная вязкость, кДж/м ²	Прочность при статическом изгибе, МПа	Теплостойкость по Вика, °С
1.	НПЭФ на основе продуктов алкоголиза при соотношении ВПЭТ:ДЭГ = 1:1,8 эл.звено/моль	7,9	84,5	119
2.	НПЭФ на основе продуктов алкоголиза при соотношении ВПЭТ:ДЭГ = 1:4 эл.звено/моль	6,7	92,5	125
3.	ПН-1	6-10	68-98	95
4.	НПС-9112 «о», на основе ортофталевой кислоты	8	58	122
5.	НПС-9119, на основе терефталевой кислоты	10	70	122

Данные таблицы показывают, что ударная прочность разработанных НПЭФ находятся на уровне промышленных образцов, а по прочности на изгиб и теплостойкости разработанные НПЭФ находятся на верхних границах промышленных образцов и не уступают аналогам.

Использованные литературы:

1. Mousa Ghaemy, Farzad Behzadi. Unsaturated polyester from Glycolized PET Recycled from Post-consumer Soft-drink Bottles // Iranian Polymer Journal. V.11, №2, 2002, p. 77-83.

ПОЛУЧЕНИЯ НИТРАТА КАЛИЯ МЕСТНЫХ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ

¹Нормаматов Ф.Х., ²Эркаев А.У.

¹Каршинский инженерно-экономический институт

²Ташкентский химико-технологический институт

В последние годы проблема обеспечения населения земного шара продуктами питания приобретает все большую остроту. Это связано с тем, что на фоне интенсивного роста народонаселения мировой фонд пахотных земель практически не увеличивается. Одной проблем является развитие производства качественных с низкой стоимостью минеральных удобрений.

Решение продовольственной проблемы возможно только за счет интенсификации сельскохозяйственного производства путем повышения урожайности сельскохозяйственных культур, а одним из важнейших направлений, обеспечивающих достижение этой задачи, является применение минеральных удобрений [1-3].

Из всех известных способов особый интерес представляют конверсионные методы получения бесхлорных водорастворимых удобрений, так как все исходные вещества для осуществления этих процессов производятся на химических предприятиях республики.

В данной работе на основании анализа диаграммы растворимости K^+ , NH_4^+ , Cl^- , NO_3^- - H_2O выбран следующий интервал варьирования основных технологических параметров: $KCl:NH_4NO_3$ -1,0-1,2:1; продолжительность конверсии 1-40 мин, температура кристаллизации 5-20 °С, продолжительности кристаллизации -15-30 мин. Изучены влияние соотношения $KCl:NH_4NO_3$, температуры и продолжительности конверсии, а также кинетика кристаллизация при температуре 5, 10 и 20 °С.

Как показывают полученные данные в изученных интервалах после процесса конверсии независимо от условий конверсии при 90 °С в системе не образуется твердая фаза.

Через заданную продолжительность процесса конверсии система охлаждалась до определенной температуры кристаллизации при перемешивании со скоростью мешалки 50-100 об/мин и со скоростью охлаждения 3-7 °С*/мин.

Полученный твёрдый продукт и жидкая фаза анализировались на содержание K^+ , Cl^- и азота в виде нитрата и аммония по известным методикам [4-5]. В результате снижения растворимости нитрата калия в системе образуются кристаллы последнего с Ж:Т-3,42:7,44:1. Степень осветления в течение 10 мин достигает более 36;65% в зависимости от условий опытов. Суспензия фильтровалась под вакуумом при остаточном давлении 0,6кг*с/см² со скоростью 814,97:2695,06кг/м²*ч.

Степень выхода K_2O в продукт в зависимости от условий опытов колеблется в интервале 29,49-54,53% в первом цикле процесса конверсии. На степень выхода K_2O продолжительность конверсии практически не влияет, поскольку увеличение ее от 1 до 40 мин увеличивает выход всего на 2,53%.

Влияния соотношения $KCl:NH_4NO_3$ на степень выхода K_2O сильно зависит от температуры кристаллизации. При температуре 5 °С наблюдается максимум степени выхода калия.

Например при одинаковых условиях других параметров в степень выхода равна 47,9; 49,85; и 42,07% соответственно. Однако повышение температуры кристаллизации более 10 °С и соотношения $KCl:NH_4NO_3$ приводит только к снижению выхода K_2O до 5,23 и 33%.

Необходимо отметить, что при соотношении $KCl:NH_4NO_3=1,2:1$ степень выхода снижается на более 6,5 % по сравнению с $KCl:NH_4NO_3=1,09:1$, что усиливается со снижением температуры кристаллизации. Например, при 5 °С эта разница достигает 7,78%. Максимум степени выхода K_2O наблюдается при соотношении $KCl:NH_4NO_3=1,09:1$, температуре 5 °С и колеблется в пределах 46,51-54,53%, а при 10 °С этот показатель снижается до 42,07-46,33.

Скорость фильтрации образцов достаточно высока составляет 1066,31-1561,21кг/м²ч, поэтому влажность сырых кристаллов нитрата калия не превышает 9,90 и 14,30% при 5 и 10°С температуры кристаллизации.

Соотношения Ж:Т в суспензии тоже являются одним из показателей степени выхода K_2O . При степени выхода калия более 50% Ж:Т равнялось 4:1, а при степени выхода менее 40 и 30% Ж:Т превышает более 5,5:1 и 7,0:1 соответственно.

Таким образом, в результате проведенных исследований установлены следующие оптимальные технологические параметры процесса: соотношение $KCl:NH_4NO_3=1:1-1,1:1$, продолжительность конверсии 2-3 мин, температура процесса конверсии 95-100 °С а продолжительность и температура кристаллизации 5-10 °С и 30-40мин соответственно.

Определено, что с изменением вышеуказанных параметров выход нитрата калия колеблется от 46,44 до 54,53%, а Ж:Т – в интервале 3,75-4,70, скорость фильтрации составляет 1066,24-2213,85 кг/м² час. Выявлено, что продолжительность конверсии практически не влияет на процесс.

Использованные литературы:

1. Нормаматов Ф.Х., Кучаров Б.Х., Тоиров З.К., Эркаев А.У. Изучение процесса упарки маточных растворов при получении нитрата калия. Композицион материаллар журнал. 2022г. №1. 6-10с. . (02.00.00; №4).
2. Нормаматов Ф.Х., Эркаев А.У., Дадаходжаев А.Т., Тоиров З.К., Кучаров Б.Х. Исследование процесса получения нитрата калия. «Universum:технические науки». Москва. 2019. Выпуск: 9(66). 71-77с. (02.00.00; №1).
3. Позин М.Е. Технология минеральных удобрений.Л.: Химия, 1983.–336 с.
4. Винник М.М., Ербанова Л.Н., Зайцев П.М. и др. Методы анализа фосфатного сырья, фосфорных и комплексных удобрений, кормовых фосфатов. М.: Химии, 1975. -218с.
5. ГОСТ 30181.4-94. Минеральные удобрения. Метод определения суммарной массовой доли азота, содержащегося в сложных удобрениях и селитрах в аммонийной и нитратной формах (метод Деварда).

СИНТЕЗ АЛКИЛИМИДАЗОЛИНА НА ОСНОВЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТ И ЭТИЛЕНДИАМИНА

Усмонова Ю.Ш., Таджиева Г.А., Таджиева Ш.А.
Ташкентский химико-технологический институт

Большая часть нефтегазовых месторождений характеризуются высокой обводненностью, что значительно осложняет процесс добычи, сбора и подготовки нефти, связанными с образованием стойких нефтяных эмульсий, отложениями неорганических солей и коррозионным разрушением оборудования и нефтепроводов [1,2]. Наиболее широко распространенными являются ингибиторы на основе азотсодержащих соединений. Защитный эффект проявляют алифатические амины и их соли, аминспирты, аминокислоты, азометины, анилины, гидразиды, имиды, акрилонитрилы, имины, азотсодержащие пятичленные (бензимидазолы, имидазолины, бензотриазолы и т.д.) и шестичленные (пиридины, хинолины, пиперидины и т.д.) гетероциклы.

В литературе сообщается о ряде интересных производных имидазолинов, используемых в качестве ингибиторов коррозии [3]. Нами производные имидазолина синтезированы взаимодействием полиэтиленполиаминов с смесью жирных кислот. Синтез осуществляется в два этапа, в начале взаимодействием жирных кислот с этилендиамином образуются аминокислоты карбоновых кислот по схеме:

Вторая стадия циклизация аминокислоты с образованием алкилпроизводных имидазолина:

В круглодонную колбу, снабженную насадкой Дина-Старка и обратным холодильником, загружают смесь рассчитанного количества полиэтиленполиаминов, и жирных кислот. В качестве растворителя используют смесь ароматических углеводородов. Реакционную массу выдерживают при кипячении в течение 4 часов при этом отгоняя реакционную воду. Затем растворитель отгоняют, остаток перегоняют в вакууме. Основой полученного продукта является 2-Гептадецил-4,5-дигидро-1Н-имидазол (условное название - ЮЗ-Х).

Для определения оптимальных условий реакции изучены температура, соотношения исходных реагентов и продолжительность реакции. По результатам исследования можно сделать вывод, что препарат ЮЗ-Х прочно адсорбируется на поверхности металлического образца в растворах сильноокислых, сероводородных и щелочно-солевых средах. Ингибитор связывается с поверхностью металла с помощью NH_2 -групп. Поэтому ингибирующий эффект выражен сильнее у вещества, имеющего большее число NH_2 -групп в молекуле. При повышении температуры за счет физической сорбции ингибитора металл адсорбируется на поверхности образца, т. е. температура влияет на физическую сорбцию. Величина процесса $\Delta G_{адс}$ несколько увеличивается с повышением температуры процесса в щелочно-солевой среде. В свою очередь, с повышением температуры эффективность ингибитора ЮЗ-Х плавно снижается, и при адсорбции ингибитора происходит более физическая и меньшая химическая сорбция. Поэтому скорость коррозии на поверхности металла будет максимально снижаться.

Использованные литературы:

1. Кузнецов Ю.И., Вагапов Р.К., Игошин Р.В. Возможности защиты ингибиторами коррозии оборудования и трубопроводов в нефтегазовой промышленности // Журнал "Территория нефтегаз". - 2010. - №1. - С.26-32.
2. Shidota T. Jsces report in the cost corrosion in Japan Corcos.Manad. - 2001, №40. - P.17-21.
3. Юсупов Д., Керемецкая Л.В., Турсунов М. Новые ингибиторы коррозии для солянокислотной обработки скважин. //Узб.журн.нефти и газа, 2007, №2. с.43-44.

БИОКИМЁВИЙ ЧИҚИНДИНИНГ ЭФИР-АЛЬДЕГИД ФРАКЦИЯСИДАН ЭТИЛАЦЕТАТ ОЛИШ

¹Сидикова Г.А., ²Мусулмонов Н.Х., ¹Сидиков А.С., ¹Атамуратова М.Ш.

¹Тошкент кимё-технология институти

²Самарқанд давлат университети

Илмий тадқиқот долзарб муаммони ҳал қилишга қаратилган бўлиб, тоза этиласетат ишлаб чиқариш жараёнига биокимёвий чиқиндилар - эфир-алдегид фракцияси (ЭАФ) ни жалб қилишга қаратилган.

Республикамизнинг этил спирти ишлаб чиқарувчи биокимёвий заводларининг эфиралдегид фракцияси таркибини аниқлаш бўйича тадқиқотлар олиб борилди, эфиралдегид фракциясининг асосий компоненти этил спирти бўлиб, у ҳамроҳ бўлган, осон қайнайдиган фракциялардан тозалангандан сўнг, этил спирти эканлиги кўрсатилган. Тоза этиласетат олиш учун ишлатилиши мумкин.

Лаборатория шароитида эфир-алдегид фракциясини аралашмалардан тозалашнинг технологик параметрлари аниқланди ва олинган натижалар таҳлили асосида эфир-алдегид фракциясини тозалаш технологияси ишлаб чиқилди. Тажриба-саноат шароитида эфир-алдегид фракциясини енгил ва оғир қайнайдиган фракциялардан тозалаш технологияси ишлаб чиқилди, оптимал технологик кўрсаткичлар ўрнатилди.

Тозаланган ЭАФ асосида хом этиласетат синтез қилинди, ювиш, нейтраллаш, қуритиш ва азеотроп дистиллаш жараёнлари ўрганилди. Этиласетат синтезининг оптимал технологик кўрсаткичлари ўрнатилди: сульфат кислотанинг тезлиги сирка кислотанинг оғирлиги бўйича 1,75% дан кам эмас, тозаланган эфиралдегид фракциясининг сирка кислотасига нисбати 1,2:1 ва жараённинг ҳарорати. 80-85 ° С.

Тозаланган ЭАФ ва техник этил спиртидан этиласетат синтез қилиш, этиласетат хомашёсини ювиш, нейтраллаш ва азеотропик қуритиш жараёнлари саноат шароитида синовдан ўтказилди. Азеотропни кейинчалик дистиллаш натижасида 99,5% тозаликдаги этиласетат олинди.

Тозаланган ЭАФ дан тоза этиласетат олиш технологиясини синовдан ўтказиш натижалари технологик регламентлар, лойиҳалаш учун дастлабки маълумотлар ва дастлабки техник-иқтисодий ҳисоб-китобларни ишлаб чиқиш учун асос бўлди.

Ишда спирт корхоналарининг ЭАФсини тозалаш бўйича тадқиқот ишлари натижалари келтирилган бўлиб, этил спиртининг сирка кислота билан этирификациясида этилацетат олиш учун турли ташкилотлар ЭАФ намуналари текширилди – “Кўконспирт” АЖ, Андижон “Биокимё” АЖ, Янгийўл “Биокимё” АЖ таркиби аниқланди. Шу билан бирга сирка кислотанинг этирификацияланиш реакцияси тезлигига турли омилларнинг – кислота миқдорининг, ҳароратнинг таъсири ўрганилди ва реакциянинг қуйидаги мақбул шароити танланди: этилацетат синтез жараёни катализатор миқдори сирка кислота миқдоридан 1,75% бўлганда, ЭАФ:сирка кислотанинг нисбати 1,2:1 ва температура 80⁰С - 85⁰С бўлганда реакция унуми максимал бўлади.

Ушбу илмий-тадқиқот ишида илк бор маҳаллий хомашёлар асосида сирка кислотаси/этанолдан ва спирт саноати чиқиндиси - эфиральдегид фракциясидан этилацетат синтези реакцияси учун юқори унумдорлик ва селективликка эга бўлган гетероген фазада AlCl₃*BF₃ ва AlCl₃*BF₃/ЮКЦ таркибли янги катализаторлар яратилган.

ПОЛИСАХАРИДЛАРДАН ЮҚОРИ АЛМАШИНИШ ВА ПОЛИМЕРЛАНИШ ДАРАЖАЛАРИГА ЭГА КАРБОКСИМЕТИЛЛИ КОМПОЗИЦИЯЛАРИНИ СИНТЕЗИ

Сиддиков М.А., Муродов М.М., Сидиков А.С., Шамадинова Н.Э.

Сувда эрийдиган табиий ва синтетик полимер моддалар халқ хўжалигининг турли соҳаларида кенг қўлланилмоқда, хусусан, газ ва нефт ишида, нефт-кимёвий, тўқимачилик, озиқ-овқат, лок-бўёқ ва қоғаз ишлаб чиқариш саноатларида.

Нефт газ саноатида бурғулаш қоришмалар таркибидаги стабилловчи реагентларнинг сифатига катта талаб қўйилади. Амалда целлюлозанинг оддий эфирлари, айниқса, карбоксиметилцеллюлозанинг натрийли тузи (Na-КМЦ) кўп ишлатилмоқда. Саноат миқёсида кўп ишлатилиши уни суспензияларни ва тўғри эмульсияларни барқарорлаш, дисперс системаларда иккиламчи структураларни ҳосил қилиши ҳамда сувда эрийдиган плёнка ҳосил қилиш каби хусусиятларига асосланган.

Na-КМЦни ишлатилиш соҳасини аниқловчи асосий параметрлар маҳсулотнинг полимерланиш ва алмашилиш даражаларидир. Na-КМЦнинг полимерланиш даражаси олинган целлюлозанинг полимерланиш даражасига боғлиқ бўлса, маҳсулотнинг алмашилиш даражаси синтез жараёнининг параметрларига боғлиқ бўлади.

Полисахридларнинг вакили бўлган крахмални ҳам карбоксиметилли ҳосиласи натрий карбоксиметилкрахмал (Na-КМК) мукамал ўрганилган. Лекин целлюлоза ва крахмал композицияларини карбоксиметилли ҳосилаларини синтез қилиш ва уларни хусусиятлари амалда ўганилмаган.

Тадқиқотнинг мақсади саноат корхоналарининг целлюлоза сақловчи иккиламчи маҳсулотларидан олинган целлюлоза ва крахмал асосида техник карбоксиметилли композицияларни синтез қилиш ҳамда уларни нефт газ қудуқларини бурғулаш қоришмаларини стабилловчи реагент сифатида қўллашдир.

Тенг миқдордаги Na-КМЦ + Na-КМК композициясини синтез қилишда фойдаланиладиган полисахаридлар, ишқорнинг сувдаги эритмаси ва моноклорсирка кислотасининг натрийли тузи (Na-МХСК) мақбул нисбатларини аниқлаш мақсадида ҳамда уларни асосий маҳсулотнинг унумига, карбоксиметил группасининг алмашилиш даражасига (АД), полимерланиш даражасига (ПД) ва маҳсулотнинг сувда эрувчанлигига таъсири ўрганилди.

Карбоксиметиллаш қуйидагича амлга оширилди. Z шаклдаги аралаштигичли идишга пахта целлюлозаси ва крахмал тенг нисбатларда солинди (идишнинг 0,6 қисмигача). Ҳисобланган нисбатда натрий гидроксид эритмаси қуйилди. Реагентларни қўшишнинг ҳар бир босқичида натрий гидроксид эритмаси ва Na-МХСК бир хил ҳажмларда қўшиб борилди, яъни уч босқичда синтезни амалга оширилса, ҳар босқичда реагентларни 1/3 қисмлари қўшиб борилди. Мерсерлаш жараёнларини 15-22⁰С да 30 минут давомида олиб борилди. Сўнгра ҳисобланган миқдорда Na-МХСК қўшиб 20 минут давомида карбоксиметиллаш олиб борилди. Реагентларни қўшиш босқичлари оширилса, ҳар бир босқичда қўшиладиган реагентларнинг миқдорлари ҳам шунга мос равишда камайтиради, карбоксиметиллаш вақти ҳар босқичда 10 минутгача камайтиради. Карбоксиметиллашни 65-80⁰С да этилтириш идишида тугалланади.

Реагентларни (натрий гидроксиди ва Na-МХСК) реакцион аралашмага босқичма-босқич киритилиши крабоксиметил гуруҳларини макромолекулада текис тақсимланишига ва Na-МХСКни қўшимча гидролизланишини минимал даражагача камайишига олиб келади ҳамда целлюлозанинг молекуляруст структурасини ғавоклашишига, ўз навбатида реагентни диффузияланиш даражасини кескин ортишига олиб келади. Натижада маҳсулотни карбоксиметилланиш даражасини юқори қийматга эга бўлади.

Карбоксиметили композицияларини синтези жараёнида реагентларни қўшиш босқичлари сони ортиши маҳсулотнинг алмашилиш даражасини ва эрувчанлик кўрсаткичини ортишига ва маҳсулотнинг сифатини сескин яхшиланишига сабаб бўлади.

KELIB CHIQISHI O'SIMLIKLARGA OID ORGANIK RESURLAR ASOSIDA ORGANOMINERAL O'G'ITLAR OLISH

Hamrokulov J.B., Usanbayev N.X., Umarov X.Sh.

O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo instituti

Qishloq xo'jaligi iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Tuproq unumdorligini oshirish, qishloq xo'jaligi ekinlaridan yuqori va sifatli hosil olishning asosiy omili ular uchun kerakli oziq moddalardan biri bo'lgan o'g'itlar bilan ta'minlanishi hisoblanadi. So'nggi yillarda butun dunyoda tarkibida gumusli moddalar bo'lgan o'g'itlardan foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Chunki gumusli moddalar o'simliklarning o'sishi va rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Organik resurslardan foydalangan holda gumusli o'g'itlar ishlab chiqarishga bo'lgan talab yil sayin ortib bormoqda.

Tabiiy organik resurslardan biri bo'lgan o'simlik qoldiqlari ko'plab kimyoviy moddalarni o'z ichiga oladi. Har xil turdagi o'simlik qoldiqlari asosan bir xil bo'lgan moddalarni o'z ichiga oladi, ammo o'simlik hujayrasida turli xil nisbatlarda birikadi. Ularning eng asosiylari selluloza, gemisellyuloza va lignin bo'lib, quruq massasining 90-95% ni tashkil qiladi. Qishloq xo'jaligida gumus tanqisligi ko'p bo'lgan sharoitda ularning o'rnini to'ldirishning yo'llaridan biri o'simlik qoldiqlarini qayta ishlash natijasida olingan organik yoki organomineral o'g'itlar hisoblanadi [1].

Ma'lumki, o'simlik qoldiqlari uchun eng xarakterli reaksiyalardan biri nitrat kislota bilan o'zaro ta'sir qilish reaksiyasidir. Bu reaksiya mobaynida azot oksidlarining nitratlanish natijasida azot miqdori 3% dan ko'p bo'lmagan nitroligninlar olinishi kuzatilgan. Shu bilan birga metoaksil guruhlar soni kamayib, karboksil guruhlar paydo bo'ladi. Bundan tashqari, oksalat kislotasi ajratilishi ham kuzatilgan [2].

Oksidlanish jarayoni 20, 30 va 40% gacha bo'lgan nitrat kislota konsentratsiyasida, 30°C dan 60°C gacha bo'lgan haroratda, 30 dan 120 daqiqagacha davomiylikda va massa nisbati o'simlik qoldig'i : HNO₃ 1 : 1,0 dan 1 : 2 gacha bo'lgan nisbatda amalga oshirildi. O'simlik qoldig'i : HNO₃ o'simlik qoldig'i organik qismining nitrat kislota monogidratiga nisbatini bildiradi. Tajribalar termostatik shisha idish va aralashtirgich bilan jihozlangan silindrsimon reaktorda o'tkazildi. Dastlab reaktorga kislota quyildi va belgilangan harorat o'rnatildi, so'ngra aralashtirgich yoqildi va maydalangan o'simlik qoldig'i namunasi solindi. Oksidlangan o'simlik qoldig'ining tarkibi nitrat kislotaning konsentratsiyasiga va haroratga qarab qanday o'zgarishi aniqlandi. Oksidlangan o'simlik qoldig'ining miqdori dastlabki o'simlik qoldig'ining organik qismiga nisbatan 115,2% gacha oshganini kuzatish mumkin. HNO₃ konsentratsiyasi 30%, o'simlik qoldig'i nisbati : HNO₃ = 1 : 1,6, harorat 40°C va 2 soat davom etganda, dastlabki o'simlik qoldig'ining 42,42% kam oksidlangan holda qoladi. Oksidlanishning asosiy maqsadi o'simlik qoldig'i tarkibidagi eruvchan organik kislotalarning miqdorini oshirishdan iborat bo'lib, bu dastlabki o'simlik qoldig'idagi 4,37% dan oksidlanganidan so'ng 47,01% gacha o'zgargani kuzatildi. Shunday qilib, tadqiqot natijasi shuni ko'rsataydiki, o'simlik qoldig'ini nitrat kislota bilan oksidlanishi organik va organomineral o'g'itlar, shuningdek o'simliklarning o'sishi uchun zarur bo'lgan stimulyatorlarni ishlab chiqarish uchun eng zarur mahsulot bo'lgan ekstraktiv moddalar miqdorini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Е.И. Волошин, В.К. Ивченко Баланс растительных остатков сельскохозяйственных культур в Учхозе «Миндерлинское» // Вестник КрасГАУ. 2020. № 4. С. 59-64. DOI: 10.36718/1819-4036-2020-4-59-65.

2. Р.В. Кравченко, Куприченков М.Т. Растительные остатки и плодородие почв 38// Научный журнал КубГАУ, 2012. № 79(05). С. 392-401.

KALIY NITRATI OLISH JARAYONI TADQIQOTI

Normamatov F.H.

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Suvda eriydigan xlorsiz murakkab o'g'itlar ishlab chiqarish mineral o'g'itlar ishlab chiqarishning istiqbolli va tez rivojlanayotgan qismidir, buni quyidagi raqamlar tasdiqlaydi. NPK o'g'itlarini ishlab chiqarish bo'yicha qurilish loyihalari to'g'risidagi e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra [1], 1997-2000 yillar davomida Dunyoda kaliy nitratini ishlab chiqarish bo'yicha yangi korxonalar

ishga tushirilganda yiliga 474 ming tonnani tashkil etdi. Xlorsiz suvda eriydigan o'g'itlar global bozorining o'sish sur'ati yiliga 4 foizni tashkil qiladi.

Jadval-1
Kaliy nitratini konversiya shaklida olish jarayoniga texnologik parametrlarning ta'siri

	KCl/ NH ₄ NO ₃	Konversiy a davomiyligi, min	Kristall anish tempera turasi, °C	Kristallanis h davomiyligi , min	Filtrlash tezligi, kg/m ² *s	Qattiq faza namligi, %	S:Q	K ₂ O chiqish darajasi, %	
					Qattiq fazada				
1.	1:1	1	5	15	2695,06	12,11	3,84:1	44,34	
2.		10			1694,94	15,60	4,62:1	47,40	
3.		1		30	1087,80	10,03	4,62:1	48,31	
4.		10			1894,90	10,22	3,42:1	50,54	
5.		1	10	15	1774,86	12,73	4,22:1	48,84	
6.		10			2213,85	12,87	4,14:1	49,97	
7.		1		30	1884,86	14,21	4,70:1	47,40	
8.		10			2173,56	14,28	4,31:1	47,45	
9.		1	20	15	1576,43	16,85	5,26:1	38,15	
10.		10			1801,17	19,89	5,60:1	38,49	
11.		1		30	1380,75	10,57	5,49:1	38,93	
12.		10			1585,39	11,67	5,15:1	40,75	
13.	1,09:1	5	5	15	1264,15	9,14	4,63:1	46,51	
14.		10			1284,13	9,76	3,90:1	49,85	
15.		1	5	30	814,97	5,52	4,06:1	52,00	
16.		5			1128,13	6,35	3,98:1	52,96	
17.		10		1142,86	7,3	3,91:1	53,05		
18.		5		10	15	1546,12	14,0	4,87:1	44,40
19.		10	1185,79			10,72	4,98:1	42,07	
20.		20	953,58		10,59	4,97:1	44,31		
21.		5	10		30	1404,97	8,37	4,5:1	46,33
22.		10		952,27		9,5	5,3:1	43,64	
23.		1,2:1	1	5	15	1224,67	13,29	4,8:1	44,66
24.			10			1863,05	15,05	4,47:1	41,09
25.	1		5	30	1009,33	9,12	5,52:1	43,25	
26.	10				2425,56	16,39	3,94:1	45,78	
27.	1		10	15	1553,66	12,83	5,83:1	40,64	
28.	10				1780,08	17,58	5,98:1	35,52	
29.	1			10	30	1251,42	12,26	5,63:1	39,18
30.	10					1458,92	14,73	5,52:1	39,63

Ushbu muammoni hal qilish faqat qishloq xo'jalik ekinlari hosildorligini oshirish orqali qishloq xo'jaligini jadallashtirish orqali mumkin va bu vazifani bajarishni ta'minlaydigan muhim yo'nalishlardan biri bu mineral o'g'itlardan foydalanishdir.

Shu bilan birga, bugungi kunda xlorsiz suvda eruvchan murakkab o'g'itlarni ishlab chiqarish bo'yicha texnologik jarayonlarni ishlab chiqish sohasida etarlicha katta tadqiqotlar to'plandi. Barcha ma'lum usullardan xlorsiz suvda eriydigan o'g'itlar - kaliy nitrat, sulfat, karbonat va fosfat tayyorlashning konversiya usullari alohida qiziqish uyg'otadi, chunki ushbu jarayonlarni amalga

o'shish uchun barcha boshlang'ich materiallar respublikaning kimyoviy korxonalarida ishlab chiqariladi.

Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, konversiya jarayonidan keyin o'rganilgan intervallarda, 90 ° C haroratda konversiya sharoitidan qat'iy nazar tizimda qattiq faza hosil bo'lmaydi. Konversiya jarayonining oldindan belgilangan davomiyligidan so'ng, tizim mikserning 50-100 aylanish tezligida va 3-7 ° C * / min tezlikda aralashtirish bilan ma'lum kristallanish haroratiga qadar sovutilgan. Olingan qattiq mahsulot va suyuq faza protseduralarga muvofiq nitrat va ammiak shaklida K⁺, Cl⁻ va azotning tarkibi uchun tahlil qilindi [8-9].

Tizimda kaliy nitratning eruvchanligi pasayishi natijasida ikkilamchi kristallari S:Q-3,42:7,44: 1 bilan suspenziyadan hosil bo'ladi. 10 daqiqada aniqlanish darajasi eksperimental sharoitlarga qarab 36% dan 65% ga etadi. Suspenziyon vakuum ostida filtrlangan, qoldiq bosim 0,6 kg * s / sm² 814,97: 2695,06 kg / m² * h.

Mahsulotdagi K₂O rentabellik darajasi, tajriba sharoitlariga qarab, konversiya jarayonining birinchi tsiklida 29,49-54,53% gacha. 1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, konversiya davomiyligi K₂O rentabellik darajasiga deyarli ta'sir ko'rsatmaydi, chunki uni 1 daqiqadan 40 daqiqagacha oshirish hosildorlikni atigi 2,53 foizga oshiradi.

KCl:NH₄NO₃ nisbatining K₂O hosil bo'lish darajasiga ta'siri kristallanish haroratiga bog'liqdir. 5 ° C haroratda hosilning maksimal darajasi kuzatiladi.

Yuqoridagi parametrlarning o'zgarishi bilan kaliy nitratining hosildorligi 46,44 dan 54,53% gacha, S:Q - 3,75-4,70 oralig'ida, filtrlash tezligi 1066,4-2213,85 kg / m² soatni tashkil qilishi aniqlandi. . O'tkazish davomiyligi deyarli jarayonga ta'sir qilmay aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Erkayev A. U., Kucharov B. X., Toirov Z. K., Normamatov F., Dormeshkin O.B., Dadakhodgaev A.T. Study of the influence of technological parameters on the quality of potassium nitrate. International Journal of Aquatic Science. 2021. Vol.12, Issue. 2, P.4947-4962. Web of Sciece (1).
2. Нормаматов Ф.Х., Кучаров Б.Х., Тоиров З.К., Эркаев А.У. Исследование основных стадий получения нитрата калия конверсионным способом. Узбекский химический журнал. 2021. №1. С.9-15. (02.00.00. №6).
3. Дормешкин О.Б., Воробьев Н.И. Производство бесхлорных водорастворимых комплексных удобрений. – Минск.: БГТУ, 1980, –8-9 с.
4. Нормаматов Ф.Х., Эркаев А.У., Тоиров З.К., Шарипова Х.Т. Исследование процесса получения хлорида калия из сильвинита в присутствии аммиака // Узбекский химический журнал, 2009. - №2. - С.26-28.
5. Позин М.Е. Технология минеральных удобрений. –Л.: Химия, 1983. – 336 с.
6. А.с. 1248650, МПК С 01D 9/10, В 01J 47/02. Способ получения нитрата калия . - Оpubл. 07.08.86 // Бюл. № 29, 1986.

РАЗРАБОТКА КАТАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ СИНТЕЗА АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ ПРОПАН-БУТАНОВОЙ ФРАКЦИИ

Собиров О.М., Чориев Р.

Ташкентский химико-технологический институт

Ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилолы и др.) широко используются органического и нефтехимического, лакокрасочных и полимерных материалов, а также в качестве растворителей.

Основным способом получения ароматических углеводородов является пиролиз каменноугольной смолы с последующей ректификацией и экстракцией ароматического концентрата, а также риформинг легкой фракцией нефти [1,2].

Из-за отсутствия производства ароматических углеводородов Республике Узбекистан, данные продукты импортируются из-за рубежа. В связи с этим изучение и производства получение ароматических углеводородов является актуальной задачей.

В качестве источников получения ароматических углеводородов в нашей Республике, предлагается использование газового конденсата и пропан-бутановая смесь, годовой объем которых составляет соответственно 5,0 млн. т и 0,5 млн. т.

Однако, количество работ, посвященных получению ароматических углеводородов из вышеуказанных углеводородов, мало изучено.

Задачей данной работы является разработка технологии получения катализаторов на основе окиси алюминия, местного сырья (бентонит, каолин) и отходов производства, а также изучение активности и селективности катализаторов при синтезе ароматических углеводородов из сжиженного газа.

Как показало изучение литературного материала, механизм реакции образования ароматических углеводородов из C_3 - C_4 фракции углеводородов происходит через стадии циклизации и дегидрирования C_6 - C_7 углеводородов. Поэтому в литературном обзоре уделено большое внимание процессу дегидрирования C_6 - C_7 .

Установлено, что все группы углеводородов в процессе реакции подвергаются дегидроциклизации. При этом, степень превращения в первый, третий и шестой час работы катализатора, различна. Если в первый час она у парафиновых и циклопентановых углеводородов была одного порядка (66-69%), то в третий час работы степень превращения уменьшилась у всех углеводородов, но не в одинаковой степени: у нормальных и изопарафиновых она составила 6,1%, циклогексановых – 74,4 %. В дальнейшем реакции протекают с участием циклогексановые углеводороды (62%), в меньшей степени циклопентановые (55%) и наиболее слабому превращению подвергаются n-парафины (47%), т.е. дегидроциклизирующая активность у катализатора падает сильно, а дегидрирующая значительно меньше. Таким образом, содержание ароматических углеводородов (бензол и толуол) в составе катализата, в зависимости от времени опыта, составляет от 26 и 17% соответственно. При двадцатикратной реактивации катализатор бентонит-алюмо-никель-молибден несколько теряет свою активность в процессе ароматизации бензиновой фракции.

Для синтеза ароматических углеводородов предлагается использование гидроокиси алюминия, бентонита и каолина.

Носитель взвешивают на весах и передают на размол в фарфоровой ступке. Просеивают через сито и фракцию, размером 0,16 мм, собирается в емкость. В смеситель засыпается 600 г гидроокиси алюминия и 500 мл 3-4% раствор аммиака. Массу перемешивают в течение 8-10 минут, а затем к этой массе добавляют 500 мл 5-6% раствор азотной кислоты и снова перемешивают в течение 15-20 минут.

Готовая масса шнекуется на шнек-прессе, диаметром фильеры – 5,0 мм, высота гранулы 6-8 мм. Гранулы высыпаят на противни равномерным слоем и провяливают в течение суток. Противни с гранулами после провяливания загружаются в сушильно-прокалочную печь. Температура сушки – 100-120°C; время сушки – 1 час. Температура прокалики 600°C. Время прокалики – 3-4 часа. После прокалики и охлаждения гранулы повторно взвешиваются и передают на приготовление катализаторов с активными компонентами, таких как оксиды Ni, Co, Cd, Zn.

В стакан заливается расчетное количество деионизированной воды и туда заливается расчетное количество соли (Ni или Co, или Cd, или Zn) $\times H_2O$.

Смесь тщательно перемешивают до растворения соли. Во время приготовления пропиточного раствора учитывается водопоглощение прокалочного носителя, т.е. в данном случае водопоглощение данного носителя считается 50%. В емкость для пропитки наливают пропиточный раствор и туда же загружают прокаленные гранулы носителя. При постоянном перемешивании происходит равномерное смачивание гранул.

Гранулы носителя пропитываются в течение 2 часов. Пропитанный носитель выгружают на противень и передают на сушку и прокалику.

Для термообработки гранул подъем температуры ведут при скорости 35°C в час до 350°C и выдерживают 2 часа. Затем подъем температуры осуществляют со скоростью 50°C в час до 600°C и выдерживают при этой температуре 2 часа. После прокалики печь отключают и охлаждают до комнатной температуры. Готовый продукт выгружают из печи. Взвешивают, затаривают в герметичные сухие емкости и передается на испытание.

Активность и селективность полученных катализаторов изучали в проточной установке с реактором из нержавеющей стали диаметром 20 мм и высотой 1000 мм. Испытание провели при температуре 550 °C, с объемной скоростью расхода сырья $V = 5,0 \text{ час}^{-1}$.

Таблица

Активность образцов катализаторов на основе бентонита при синтезе ароматических углеводородов из сжиженного газа

№	Состав катализатора	Конверсия пропан-бутановой фракции, %	Выход, %				Селективность ароматизации, %
			бензол	толуол	ксилол	∑	
1.	Бентонит	40,9	3,4	2,5	0,2	6,1	14,9
2.	ZnO – 2.0 Бентонит – 98.0	45,1	3,7	3,4	0,1	7,2	15,9
3.	ZnO – 5.0 Бентонит – 95.0	45,7	4,3	3,1	0,2	7,6	16,6
4.	CdO – 2.0 Бентонит – 98.0	47,4	4,5	3,3	0,1	7,9	16,7
5.	CdO – 2.0 Бентонит – 98.0	49,2	5,1	3,0	-	8,1	16,5
6.	CdO – 2.0 ZnO – 2.0 Бентонит – 96.0	50,2	6,0	3,0	-	9,0	17,9
7.	CdO – 5.0 ZnO – 5.0 Бентонит – 90.0	50,6	6,1	3,0	-	9,1	18,0
8.	CdO – 2.0 ZnO – 5.0 Бентонит – 93.0	50,5	6,0	2,4	0,2	8,6	17,2
9.	CdF – 2.0 ZnO – 2.0 Бентонит – 96.0	52,1	6,1	3,0	-	9,1	17,5
10.	CdF – 5.0 ZnO – 2.0 Бентонит – 96.0	53,8	6,2	3,8	0,2	10,2	18,9
11.	Al ₂ O ₃ – 100.0	45,2	4,3	3,8	-	7,1	15,7
12.	ZnO – 2.0 Al ₂ O ₃ – 98.0	48,9	5,1	3,0	-	8,1	16,5
13.	ZnO – 5.0 Al ₂ O ₃ – 95.0	49,1	5,1	3,1	0,1	8,3	16,9
14.	CdO – 2.0 Al ₂ O ₃ – 98.0	48,1	5,0	3,1	0,1	8,2	17,0
15.	CdO – 5.0 Al ₂ O ₃ – 95.0	50,9	5,6	3,1	0,1	8,8	17,2

Как видно из данных таблицы катализатор, полученные на основе бентонита № 10 является наиболее активными и селективными образцами катализаторами в процессе получения ароматических углеводородов пропан-бутановой фракции.

Использованные литературы:

1. Р.А. Стоув, К.В. Мерчисон. Процесс Фишера-Тропша для получения олефиновых и ароматических углеводородов.// Журнал «Нефть, газ и нефтехимия за рубежом», 1982. № 1. с. 106-109.

2. И.Я. Ларина. Тенденции и потребления ароматических углеводородов.// Экспресс информация. Переработка нефти и нефтехимия. ЦНИИТЭ нефтехимии. 1961. Выпуск 19. с. 29-31.

3. А.Т. Мусабеков, М.Д. Сокольникова, А.С. Султанов. Ароматизация бензиновой фракции на бентониталюмопникельмолибденовом катализаторе, промотированном элементом первой группы.// Синтез и исследование катализаторов. Нефтехимия. Г. Ташкент, изд. «Фан». Выпуск 6. 1973. с. 366-373.

THERMAL ENRICHMENT OF PHOSPHORITES WITH ALKALI SALTS AND ADDITIVES

Nurmurodov T.I., Akhtamova M.Z., Zayniddinov N.Kh.
Navoiy state university of mining and technologies

At present, the use of certain traditional methods in the production of phosphorus fertilizers causes a number of environmental problems. The problem is that Central Kyzylkum phosphate ores cannot be used for well-known and well-known beneficiation methods due to their mineralogical structure and composition. Because this type of complex and poor quality phosphate raw material is practically not used for enrichment. In addition, the obtained concentrate is associated with the formation of a large amount of liquid, solid and gaseous waste during the acid treatment process for obtaining standard fertilizer, for example, phosphogypsum, emission of fluorine gases, which requires additional environmental measures. At the same time, phosphorous concentrated fertilizers in the form of superphosphate, ammophos, etc. are convenient for transportation from the point of view of economy, but when applied to the soil, since there are many water-soluble forms of nutrients, they easily enter the nearest water bodies, poison the water with heavy metals, and cause their turbidity. As a result, the efficiency of these fertilizers is seriously affected.

In the process of enrichment of phosphorite ore of the Central Kyzylkum phosphorite complex, mineralized mass, slimy and powdery phosphorites are formed. Currently, the total volume of these waste phosphorites is 15 mln. reached tons. A number of scientific research works are being carried out on the development of technologies for processing these waste phosphorites into organic mineral fertilizers using unconventional methods. In the absence of phosphorus fertilizers, attracting these unconditioned phosphorites to agricultural needs is an urgent problem [1].

Based on these data, in order to obtain phosphoric fertilizers with valuable agrochemical components in the country, limiting the traditional acid technology and relying on the technologies for obtaining phosphate fertilizers through the thermal activation of Central Kyzylkum phosphorites is one of the positive and promising ways to solve the problem.

In order to reduce the thermal temperature of the process of obtaining phosphate fertilizers through thermal activation, a number of works have been carried out to reduce the sintering temperature by adding salts to phosphate raw materials. The phosphate content of thermophosphate fertilizers is represented by rhenanite $\text{Na}_2\text{O}\cdot 2\text{CaO}\cdot \text{P}_2\text{O}_5$ or CaNaPO_4 , which dissolves well in 2% citric acid, as well as calcium orthosilicate, which gives solid solutions with calcium sodium phosphate. Fluorine binds as sodium fluoride.

Alkaline decomposition of phosphates is characterized by the simplicity of the technological process and allows avoiding the consumption of acids necessary for other methods of obtaining phosphorus fertilizers, as well as the use of low-quality raw materials without enrichment, which contain relatively little P_2O_5 and important mixtures of R_2O_3 . Based on the above-mentioned problems, scientific studies on the production of thermophosphate fertilizers were carried out based on the thermo-alkaline activation of the Central Kyzylkum waste phosphorite mineralized mass in the presence of alkaline salts.

Before starting the research, information is found about high-temperature reactions with phosphorite and recommended alkali metal salts as NaCl , KCl , Na_2SO_4 , K_2SO_4 , Na_2CO_3 , K_2CO_3 and silica, and the thermodynamic properties based on them. In laboratory research, samples of Central Kyzylkum waste phosphorite mineralized mass (MM), various alkaline salts and quartz are crushed to $63\mu\text{m}$. Ground MM with different alkali salts and quartz weight ratios were obtained in stoichiometric 100% ratios relative to P_2O_5 in phosphorite.

The obtained initial components are made into a pasty mass using water, the mass is made into tablets, their weight is measured and dried in a drying cabinet. Then they are heated at 800°C , 900°C , 1100°C , 1200°C and 30 min, 60 min, 120 min in muffle furnaces during temperatures are also measured. Total P_2O_5 , assimilable P_2O_5 , total CaO and total forms of the contents of the burned tablets were studied. The total P_2O_5 , absorbable P_2O_5 , and total CaO values of the samples were

determined spectrophotometrically on a UV-1280 spectrophotometer (Shimadzu, Japan) at a wavelength of $\lambda = 440$ nm [3].

The results of the research showed that the amount of assimilable P_2O_5 gets up with increasing temperature, as can be seen from the experiments conducted with the samples based on mineralized mass phosphorites with chloride, sulfate, carbonate salts of sodium and quartz sand. In this case, the mineralized mass in the presence of sodium carbonate and quartz sand in the presence of 30 minutes of reaction time at a temperature of 900°C has the absorbed form of P_2O_5 in citric acid relatively to the total P_2O_5 . It was found that assimilation was 57.13 and 36.63% for Trilon B, and it has increased to 77.81 and 48.07% at 1200°C , respectively [4].

Furthermore, the time of reaction of mineralized mass phosphorite with sodium chloride and quartz sand was 30 minutes at a temperature of 900°C compared to total P_2O_5 and the absorbed form of $P_2O_{5\text{assim}}$ in citric acid. It showed that it comprised 53.42 and 34.29% for Trilon B and increased to 73.27 and 45.27% at 1200°C , respectively [5].

In addition, absorption rates of P_2O_5 were shown to increase with increasing reaction time. For example, in the presence of mineralized mass of sodium sulfate and quartz sand, at a temperature of 1000°C and an reaction time of 30 minutes, the absorbed form is citric acid and P_2O_5 in relation to the total P_2O_5 . It was found that assimilation was 60.76 and 38.69% for Trilon B, and it increased to 62.41 and 38.99% at reaction time of 60 minutes, respectively.

During this research, the dependence of carbonate compounds in phosphorite on time and temperature was studied during reaction to phosphorite, sodium chloride, sulfate, carbonate salts and quartz sand. The results of studies showed that the degree of decarbonation increased with the increase of reaction time and temperature [6].

In conclusion, the isobaric-isothermal potential values for each reaction were determined, and the thermodynamic values of the interaction reactions of the components in the mixture of sand by the combustion method were determined. In the studies of obtaining thermophosphates based on phosphorite ore, chloride, sulfate, carbonate salts of sodium, silicon oxide and coal, it was found that with increasing reaction time and temperature, the assimilable form of phosphorus in fertilizers by P_2O_5 -containing citric acid and P_2O_5 -containing Trilon B and the level of decarbonation were increased.

List of literatures

1. Nurmurodov T.I., Erkaev A.U., Khurramov N.I., Akhtamova M.Z., Bozorova N.N. Phosphor-Calcium Fertilizers on the basis of Phosphate Raw Material of the Central Kyzylkum. IJARCET. Vol. 5, Issue 5, May 2018
2. Султанов Б.Э., Турсунова З.М., Намазов Ш.С., Эркаев А.У., Беглов Б.М. Химическое обогащение фосфоритов Центральных Кызылкумов // Доклады АН РУз. - 2002.- № 4. - С. 64-66.
3. Akhtamova M.Z. Study of the solubility of fertilizers obtained from low-grade phosphorites by heat treatment. Journal NX-A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, Vol 8№3 (2022), 58–63.
4. Nurmurodov T.I., Akhtamova M.Z., Karimov O.A., Umarov S.S. Full Describing Of Microstructural Analysis of Low Grade Central Kyzylkum Phosphorites. Solid State technology. USA. Vol. 63 No. 5 (2020) 10457 – 10461 p.
5. Akhtamova M.Z. Thermal Activation of Phosphate Raw Materials in the Presence of Alkaline Salts. International journal on orange technology. Volume: 03 Issue: 9 Sep 2021.
6. Khurramov N.I., Akhtamova M.Z., Turdiyeva O.D. Synthesis phosphorous-potassium containing products by thermal method. Journal of Integrated Education and Research. Volume 2, 2022. <https://ojs.rmasav.com/index.php/ojs/article/view/132>.

AZNEK KONI FOSFORITLARINI KISLOTALI BOYITISH JARAYONINI O'RGANISH

Nurmurodov T.I., Xurramov N.I., Rahimova G.S.
Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti

Bugungi kunda fosforli o'g'itlarga bo'lgan talab yuqori. Respublikada ishlab chiqarilayotgan fosforli o'g'itlar mamlakat qishloq xo'jaligi ehtiyojlarini qondirmaydi. Fosforit rudasini ishlab chiqarish uchun tayyor holga olib kelishda mexanik ishlov berish, yuvish, kuydirish kabi jarayonlar amalga oshiriladi. Markaziy Qizilqum fosforitlari tarkibi jihatdan kambag'al hisoblanib uni boyitish bir necha bosqichlarda amalga oshiriladi. Umuman olganda past navli fosforitlarni boyitib, kerakli komponent P_2O_5 miqdorini oshirish orqali o'simlik o'zlashtirishi uchun kerak bo'ladigan fosforli o'g'itlar olish mumkin [1].

Bugungi kungacha fosforit xomashyolarini turli xil o'g'itlarga kislotali qayta ishlashning usullari to'g'risida bir qator ilmiy izlanishlar olib borilgan.

Fosforitlarga kislotali ishlov berilganda xomashyo tarkibidagi fosfor angidrid suvda eruvchan yoki o'simlik tomonidan o'zlashtiriladigan shaklga o'tadi. Mineral o'g'itlar ishlab chiqarish bo'yicha kimyo sanoatini rivojlantirish va texnologik amaliyotga joriy etilgan jarayonlarni takomillashtirish tajribasi shuni ko'rsatadiki, kislotali parchalanish usuli ko'rsatkichlari hali ilmiy asoslangan standartlarga yetib bormagan. Ilmiy nashrlarga ko'ra, fosfat xomashyosini qayta ishlashning kislotali usullari katta imkoniyatlarga ega [2].

Fosfat xomashyolarini sulfat, nitrat va fosfor kislotalari bilan qayta ishlash natijasida fosforli o'g'itlar olinadi. Fosforitlarni sulfat kislota yordamida parchalash asosida oddiy superfosfat va ekstraksiyon fosfat kislota, undan esa yuqori sifatli ammos, qo'sh superfosfat, murakkab suyuq o'g'it va boshqalarni olish mumkin [3].

Fosforitlarni nitrat kislotali qayta ishlash jarayonlari ham katta ahamiyatga ega.

Bu usul birlamchi texnologik xomashyodan foydalanish va ularni suyuq mahsulotlar, shu jumladan NPK o'g'itlari olish hamda bozor sharoitida osonlik bilan NPK o'g'itining bir markasidan mahsulotni boshqasiga almashtirish imkonini beradi [4,5].

Markaziy Qizilqum fosforitlarini azot kislotasi bilan ishlov berib suyuq azot-fosfor-kaltsiy (NPCa) o'g'itlarini ishlab chiqarish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazilgan. Fosforitlarning parchalanish tezligi va suyuq NPCa o'g'itlarining kimyoviy tarkibiga nitrat kislota normalarining ta'sirida o'rganilgan [6].

Fosforitlar asosida suyuq o'g'itlar olishda fosforitlarni qayta ishlashda kislotali usulga e'tibor qaratildi. Tadqiqotlar uchun Markaziy Qizilqum hududida aniqlangan Aznek koni fosforitlari tanlab olindi va nitrat kislotasi bilan ishlov berildi. Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti va Belarus davlat texnologiya universitetining ilmiy-tadqiqot laboratoriyalarida "Shimadzu – 1280" fotoelektrokolorimetri, JSM-5610 LV skanerlovchi elektron mikroskop va Bruker kompaniyasining D8 Advance qurilmalari yordamida fosforit rudalarining kimyoviy tarkibi o'rganildi.

Kimyoviy texnologiya kafedrasida ilmiy-tadqiqot laboratoriyasida fosforit tarkibidagi noyob yer metallari, zararli metallar o'rganildi va "Shimadzu – 1280" fotoelektrokolorimetrdan maxsus usulda fosforit tarkibidagi umumiy $P_2O_5=25,55\%$, maxsus sitrat usulida esa o'zlashuvchan $P_2O_5=5,67\%$ ekanligi aniqlandi.

1-jadval

Aznek koni fosforitining kimyoviy tarkibi

Fosforit	Tarkib, %				
	$P_2O_{5um.}$	P_2O_{5lk}	Al_2O_3	Fe_2O_3	Namlik
Aznek koni fosforiti	22,55	5,67	4,26	0,43	0,88%

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti ilmiy-tadqiqot laboratoriyasida Aznek koni fosforit rudalarining kimyoviy tarkibi tahlil qilindi. Laboratoriyada mavjud RETSCH RM 200 tegirmonida 45 mikron zarracha hajmiga qadar maydalandi. 500 gr fosforitning maydalangan

namunasi 60% li HNO₃ bilan ishlov berildi. Namuna og‘zi berk idishda mo‘rili shkafda 30 daqiqa qizdirildi. Jarayon quyidagi reaksiya bo‘yicha boradi:

Ajralib chiqayotgan zararli vodorod ftoridni cho‘ktirish maqsadida namunaga suv oynasi (Na₂SiO₃) qo‘shildi. Eritma sovitilgandan so‘ng qattiq shlam va suyuq qatlam filtrlash yo‘li bilan ajratildi. Qattiq faza yuvilib, quritilib kimyoviy tahlilga tayyorlandi. Filtrdan o‘tgan dastlabki qism olib tashlandi va qolgan qism bilan fosfor miqdorini aniqlash bo‘yicha tahlil o‘tkazildi. Kislotali qayta ishlash jarayonlari kinetikasini aniqlash maqsadida reaksiya harorati va borish vaqtlari nazorat qilib turildi. Bundan tashqari jarayonni optimal parametrlarini aniqlashda reaksion aralashmani reologik xossalari o‘rganildi. Bu esa o‘z o‘rnida ishlov berish jarayonlarini doimiy nazorat qilib turishda muhim sanaladi.

Belarus davlat texnologiya universitetining ilmiy-tadqiqot laboratoriyasida mavjud Bruker (Germaniya) kompaniyasining D8 Advance qurilmasi yordamida Aznek koni rudasining mineral tarkibi rentgen fazali usul bilan aniqlandi. Unga ko‘ra ruda kvars (SiO₂), karbonat-gidroksilapatit (Ca₁₀(PO₄)₃(CO₃)₃(OH)₂), ftorapatit (Ca₅(PO₄)₃F), kalsit (CaCO₃), mordenit ((Ca,Na₂,K₂)Al₂Si₁₀O₂₄·7H₂O), gips (CaSO₄·2H₂O)dan iboratligi aniqlandi va ruda namunalarning elementar tahlili EDX JED-2201 kimyoviy tahlil tizimiga ega JSM-5610 LV (JEOL, Yaponiya) skanerlovchi elektron mikroskop yordamida aniqlandi.

Tadqiqotlar natijasida Aznek koni fosforitlari minerologik va elementar tarkibi aniqlandi. Ruda tarkibi tahlil qilinganda undagi umumiy fosfor miqdori 22,55% ekanligi aniqlandi. Ushbu fosforitlarni nitrat kislotali ishlov berish orqali yuqori konsentratsiyali fosforli o‘g‘itlar olish imkoniyatini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бойко В.С., Шабанина Н.В. Минералогические особенности зернистых фосфоритовых руд Кызылкумов и исследование их обогатимости. // - Узб.геолог.ж., 1979. №3, с. 84-86.
2. Шамуратов Г. Влияние засоления почв на развитие и урожайность хлопчатника // Сельское хозяйство Узбекистана, 1998. - №3. с. 6-7.
3. Эвенчика С.Д., Бродский А.А Технология фосфорных и комплексных удобрений. // - М.: Химия, 1987. – с. 117.
4. Гольдинов А. Л., Копылев Б. А., Абрамов О. Б., Дмитриевский Б. А. Комплексная азотнокислотная переработка фосфатного сырья // Химия, 1982. – с. 207
5. Кочетков В.Н. Технология комплексных удобрений // Химия, 1971. –с. 200.
6. Зокиров С.С. и др. Исследование процесса азотно-кислотного разложения фосфоритов Центрального Кызылкума // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2020. 12(81). <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11077>
7. Хуррамов Н.И., Рахимова Г.С., Рахматова З.А., Нурмуродов Т.И. Изучение физико-химических анализов фосфоритов Ташкуринский и Азнекский месторождений // НамДУ илмий ахборотномаси, 2023. – с. 65.

АЗНЕК КОНИ ФОСФОРИТЛАРДАН ЭКСТРАКЦИОН ФОСФОР КИСЛОТАСИ ОЛИШНИ ТАДБИҚ ҚИЛИШ

Хуррамов Н.И., Рахматова З.А., Нурмуродов Т.И.

Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар университети

Фосфорит рудаларидан экстракцион фосфор кислотаси олиш ва унинг асосида турли фосфор сақловчи ўғитлар олишнинг турли нормлари ишлаб чиқилган. Табиий фосфоритларни сульфат кислотаси ва айланма ЭФК билан қайта ишлаб ЭФК олиш тадқиқотнинг асосий мақсади ҳисобланади.

Тадқиқот объекти сифатида таркибида 22,55% P₂O₅ ва 50,4% СаО бўлган Азнек кони фосфоритидан фойдаланилди. Бошланғич руда таркибидаги кальций оксиди миқдorigа

нисбатан кислота сарфи ҳисобланади. Таҷриба ишларини амалга ошириш учун 93,5%ли сульфат кислота ва 12 % ли айланма эритмадан фойдаланилди. Азнокони фосфоритдан дигидратли усулда экстракцион фосфор кислотаси олиш 2 соат давомида 80 °С да олиб борилди.

Фосфорит намунасига сульфат кислотаси ва айланма эритма билан ишлов берилгандан кейин олинган бўтқани суюқ – қаттиқ қисмларга ажратиш учун вакуум филтрлаш амалга оширилди. Олинган ЭФКни филтрланиш тезликлари ҳам катта аҳамият касб этади.

1-жадвалда фосфорит намунасига турли нормадаги 96% сульфат кислотаси таъсир эттирилганда

1-жадвал

№	Ф/с	Норма H ₂ SO ₄	m H ₂ SO ₄	С % айл. эрит	m айл. эрит	Қ:С	t °С	τ, соат
1	50	90	42,04	12	232,2	1:3	80	2
2	50	95	44,37	12	232,2	1:3	80	2
3	50	100	46,71	12	232,2	1:3	80	2

Кислота нормасини ошириб бориш билан ЭФК олиш юқоридаги жадвалда акс эттирилган. Бир хил вақт мобайнида бир хил ҳароратда кислота миқдорини кўпайтириш ҳосил бўладиган ЭФК ва унинг филтрланиш тезликларига қандай тарзда таъсир этиши мумкинлиги ушбу таҷрибалар орқали келтириб ўтилди.

Шунингдек реакциядан сўнг олинган ЭФК ва босқичли ювиб олинган эритмаларнинг зичликлари аниқланди. (2-жадвал)

2-жадвал

ЭФК олишда олинган суюқ намуналарнинг 20°С да зичликлари

№	ЭФК	1-ювиш	2-ювиш	3-ювиш
1	1129	1110	1048	1014
2	1135	1113	1054	1024
3	1139	1114	1062	1031

Юқоридаги жадвалда ҳар бир олинган ЭФК ва босқичли ювилмаларни зичликлари маълум тартибда келтирилган. Кўришимиз мумкинки, кислота нормаси ортиши билан ҳосил бўлган ЭФКнинг зичликлари ҳам ортиб борди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Трухан В.Г. Интенсификация производства экстракционной фосфорной кислоты на основе исследования и совершенствования стадий концентрирования и фильтрования. Автореферат канд. техн. наук. Москва 2011 г.
2. Нурмуродов Т.И., Хуррамов Н.И., Турсунова С.У. Утамуродов Э.А. Исследование очистки экстракционной фосфорной кислоты, полученной из фосфоритов Центральных Кызылкумов // Universum: Технические науки: электрон научн. журн. 2018 № 7(52)
3. Волинскова Н.В. Разработка и внедрение технологии производства экстракционной фосфорной кислоты из фосфоритов Центральных Кызылкумов. Дисс. ... канд. техн. наук. Ташкент. 2010. 172 с.

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СЛОЖНОГО УДОБРЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ

Худойбердиев Ф.И., Абдукодиров Х.У., Асанов А.Н.

Ташкентский химико-технологический институт

К наиболее эффективным и экологически чистыми составляющими сложных удобрений можно отнести минеральные руды фосфориты, глауконитовые пески и бентониты. Сложные удобрения на основе глауконитов способствуют повышению урожайности при выращивании зерновых и кормовых культур, корнеплодов, цветов и деревьев. Внесение в

почву глауконита совместно с минеральными удобрениями способствует обогащению корневого слоя элементами минерального питания и удержанию влаги в почве.

Нами изучен химический состав и свойства комплексного удобрения для разработки технологии получения удобрения с высоким содержанием глауконита и с эффективными агрохимическими и товарными свойствами. Это производили путем гранулирования в присутствии связывающего раствора смеси, состоящей из фосфорсодержащего компонента отхода экстракта солодки и глауконита. Для этого использовали насыщенные связывающие растворы сульфата аммония в количестве 1,0-15,0% (в пересчете на сухое вещество) от массы удобрения.

В сложном удобрении массовое соотношение фосфорсодержащий компонент:глауконит равны 1 : 0,5-1,5. При грануляции и применении в сельском хозяйстве происходит процесс активации питательных компонентов фосфоритов и глауконита, т.е. они переходят в усвояемую форму растениями.

Таблица

Химический состав сложного удобрения

№	Ф:Г+Б	Норма связывающего реагента, % (г)	Химический состав продукта, %			
			N	P ₂ O ₅	K ₂ O	H ₂ O
1	1:0,5	1 СА	3,17	22,24	1,64	1,81
2	1:1	10 СА	3,00	20,47	1,45	1,40
3	1:1	15 СА	3,71	20,82	1,38	1,55
4	1:1,5	15 СА	3,77	19,62	1,55	1,98
5	1:0,5	5 СА	2,98	23,65	0,60	1,29

Примечание. Ф-фосмука, СА-сульфат аммония, САА-сульфат-нитрат аммония, Б-отход производства солодки

Глауконит имеет некоторые специфические физико-химические свойства: медленное и постоянное усвоение в почве калия; повышенная обменная ионная емкость; способность усваивать радиоактивные и вредные примеси, тяжелые металлы, различные канцерогенные вещества и др. Преимуществом предлагаемого удобрения на основе фосфорсодержащего компонента и глауконита является полное отсутствие вредных примесей, они не засоляют почву и имеют повышенный спрос в сельском хозяйстве, особенно, они незаменимы при внесении в почву в тепличном хозяйстве.

Использованной литературы:

1.Худойбердиев Ф. И., и др. Изучение химического состава отходов производства фосфоритов и глауконитов Каракалпакстана// Universum: Химия и Биология : Научный журнал. 2021. 1(79) с. 42-46.

2.Khudoyberdiev F.I., Tadjiev S.M., Taxirova N.B. Development of Mineral Fertilizers From Agricultural Resources of Karakalpakstan for use in the Creation of the Forests on the Dried Bottom of the Aral sea // International Journal of Advanced Science and Technology. Vol/ 29. No. 9s. (2020), pp. 2092.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СУЛЬФИДА НАТРИЯ

¹Адилханова М.С, ²Эркаев А.У.

¹Каракалпакский государственный университет,

²Ташкентский химико-технологический институт

Мировой рынок сульфида натрия или натрия сернистого составил USD 482 млн. в 2019 году и, как ожидается, достигнет USD 728 млн. США в 2027 году. По прогнозам, рост рынка составит 6,5% в среднем в течение прогнозируемого периода до 2027 года. Рост рынка

объясняется устойчивым ростом кожевенной отрасли среди развивающихся экономик. Кроме того, ожидается, что увеличение переработки руды будет способствовать росту рынка.

С точки зрения использования промышленных сульфатсодержащих отходов немаловажным является осуществление возможности подачи их в производство в виде растворов, что невозможно при существующем способе производства.

Сульфид натрия широко применяется в цветной металлургии при обогащении медных, свинцово-цинковых, молибденовых и др. руд, в кожевенной промышленности для удаления волосяного покрова со шкур, в текстильной - при крашении тканей, в химической - для производства сернистых красителей и как восстановитель в ряде процессов.

Целью исследования являлась разработка и научное обоснование способа получения сульфида натрия из природной серы и гидроксида натрия.

К солям сульфидного ряда относятся производные сероводорода (сульфиды), полисернистых водородов (полисульфиды) а также окисульфиды типа RO·RS. Они широко распространены в природе и являются сырьем для получения цветных металлов и серной кислоты. К ним относятся сульфиды меди, свинца, серебра, цинка, никеля, кобальта, железа, мышьяка, сурьмы, ртути и др. Природные сульфиды не растворимы в воде. Важнейшими сульфидными продуктами, получаемыми заводскими способами или образующимися при очистке промышленных газов от сероводорода, являются растворимые соединения щелочных металлов. В данной исследовании рассматриваются производства сернистого натрия, гидросульфида натрия и некоторых полисульфидов.

Во многих производствах образуются в значительных количествах отходы, содержащие сульфат натрия. Попутным продуктом сульфата натрия являются в производстве синтетических жирных кислот, искусственных волокон (главным образом, вискозы), бихромата натрия, силикагелей и др. В производстве глинозема - это содосульфатная смесь, а при переработке нефти - сульфатсодержащие сточные воды. Как правило, такой сульфат натрия является низкосортным и вследствие этого имеет ограниченный сбыт, что в условиях рыночной экономики имеет немаловажное значение.

Самородная сера – минерал класса самородных элементов. Встречается в виде кристаллов, налётов и натёчных масс жёлтого цвета. Нередко самородная сера является практически чистой. Сера вулканического происхождения часто содержит небольшие количества As, Se, Te и следы Ti. Сера многих месторождений загрязнена битумами, глиной, разными сульфатами и карбонатами. В ней наблюдаются включения газов и жидкости, содержащей маточный раствор с NaCl, CaCl₂, Na₂SO₄ и др. Содержит иногда до 5,18% Se (селенистая сера).

Образование серы происходит благодаря разным процессам, но месторождения встречаются только в верхнем слое земной коры.

Образованные в результате деятельности вулканов небольшие скопления минерала встречаются на Камчатке, в Армении, Италии, Исландии, США, Японии, Мексике, на острове Ява.

В горячих источниках — на Кавказе, Курилах, в Йеллоустонском парке (США), Испании.

Из-за разложения сульфидов формируются крупные скопления залежей самородной серы, например, на Урале.

Промышленная добыча минерала ведется в месторождениях осадочных пород в России, Средней Азии, США, Италии, Испании.

Полученный сульфид натрия отвечает требованиям межгосударственного стандарта технические условия ГОСТ 596 – 89

Наименование показателя	Норма для марки					
	А		Б		В	
	Сыпучий ОКП	Монолит ОКП	Сыпучий ОКП	Монолит КП	Сыпучий ОКП	Монолит ОКП
	21 5311	215311	21 5311	215311	21 5311	215311

	0500	0200	0600	0300	0700	0400
Внешний вид	Монолитная масса, чешуйки, гранулы от светло – коричневого до темно – коричневого цвета					
Массовая доля сернистого натрия (S),%	63 – 67 (61 - 67)		63 – 67 (61 - 67)		63 – 67 (61-67)	
Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более	Од		0,2		0,5	
Массовая доля железа (Fe), %, не более	0,03		0,06		Не нормируется	

В настоящее время в Узбекистане имеются большие запасы нефтяных остатков, т.е. переработанной серы. С одной стороны, это предотвращает загрязнение окружающей среды. С другой стороны, переработанная сера считается основной частью научной работы. Основные запасы местного сырья перерабатываются на «Мубаракском газоперерабатывающем заводе» в Кашкадарьинской области и на «Жаркурганском нефтеперерабатывающем заводе» в Сурхандарьинской области.

Использованной литературы:

1. “Разработка технологии сульфида натрия” Магистерская диссертация Адилхановой М.
2. www.informine.ru
3. www.bizkim.uz

6-SHO‘BA. SINTETIK YUVISH VOSITALARI TEXNOLOGIYASI

SINTETIK YUVISH VOSITALARI KLASSIFIKASIYASI

Aliyeva F.A.

Farg'ona politexnika instituti

Hozirgi vaqtda odamlar yuvish vositalarini foydalanish juda keng miqyosida tarqalgan. Statistik ma'lumotlardan foydalanib, biz odamlarning yuvish vositalariga bo'lgan talablarini ta'kidlashga muvaffaq bo'ldik. Oqartiruvchi va dezinfektsiyalovchi xususiyatlarga ega yuvish vositalari, shuningdek, inson terisiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan, hidni yuqalashtiradigan va terapevtik ta'sirga ega mahsulotlar bozorda talabga ega. Odamlar ko'p funktsiyali mahsulotlarni sotib olishni xohlashadi, lekin shu bilan birga ekologik talablarni buzmaydilar, ularning eng muhimi yuvish vositalarini tashkil etuvchi sirt faol moddalarning biologik parchalanishi. Asosan, bu mezonlar sintetik yuvish vositalarini anglatadi [1].

Sintetik yuvish vositalari-bu 10 dan 40% gacha sirt faol moddalarni o'z ichiga olgan yuqori samarali yuvish vositalari, shuningdek mahsulotning yuvish faolligini oshirishga yordam beradigan boshqa qo'shimchalar.

Sirt faol moddalar (sirt faol moddalar) kimyoviy moddalardir yuvish uchun ishlatiladigan ko'plab uy kimyoviy moddalarida mavjud idish-tovoq, kir yuvish, uy-ro'zg'or buyumlari va interyerlarni sirt bilan ishlov berish avtomobillar. Agar bu moddalar yuvish vositalarida bo'lmasa, unda ular tozalash samaradorligini yo'qotadi. Tozalash vositalarida sirt faol moddalar qo'llanilishi kerak degan ma'noni anglatadi, chunki ular ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlash qulayligini oshiradi.

Sintetik yuvish vositalarining maqsadi va turkumlari bo'yicha tasniflanadi.

Maqsadga ko'ra, sintetik yuvish vositalari sakkizta kichik guruhga bo'linadi. Kichik guruhlar bir-biridan farq qiladit tarkibi sirt faol moddalar va boshqa qo'shimchalar, shuningdek ular hosil qiladigan muhitning ishqoriylik darajasi [1-3]:

- jamoat binolarini tozalash vositalari;
- oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash uchun yuvish vositalari va sanoat tozalash vositalari;
- to'qimachilik yuvish vositalari;
- idishlarni yuvish vositalari;
- transport vositalarini tozalash va yuvish vositalari;
- metallni tozalash vositalari;
- sintetik mato yuvish vositalari;
- kosmetik va gigienik yuvish vositalari.

Tarkibi bo'yicha sintetik yuvish vositalari chang, suyuq va pastaga bo'linadi. Hozirgi vaqtda Rossiyadachet mamlakatlarda ishlab chiqarilgan sintetik yuvish vositalarining asosiy foizi kukunli yuvish vositalariga to'g'ri keladi. Suyuq va jelga o'xshash yuvish vositalarining ulushini oshirish tendentsiyasi mavjud.

Suyuq yuvish vositalari kukunlar bilan nisbati jihatidan juda ko'p afzalliklarga ega, shuning uchun ishlab chiqaruvchilar ularni faol ravishda o'zlashtira boshladilar: chang emas, osongina yuviladi, suvda tez va to'liq eriydi, matoga yumshoq ta'sir qiladi.

Sintetik yuvish vositalarida turli xil sirt faol moddalar mavjud. Eng keng tarqalgan (50%) yog'li yog'lar va chiziqli alkil benzol sulfonatlar (35%), yog'li spirtlarning etoksilatlar (14 %), tarvaqaylab ketgan ABS (7 %), to'rtlamchi ammoniy tuzlari (7 %), alkilfenollarning etoksilatlar (7 %), yog ' kislotasi esterlari (7 %), yog'li spirtlarning sulfatlari (5%) %), boshqa sirt faol moddalar (19 %). Yuvish vositalarini yaratuvchilar sinergik (ta'sirni kuchaytiruvchi) sirt faol moddalarni olishga qaratilgan.

Sirt faol moddalarga qo'shimcha ravishda, yuvish vositalarining tarkibida siz quyidagilarni ko'rishingiz mumkin: murakkablashtiruvchi moddalar, zeolitlar, oqlik beruvchi moddalar, anti-resorbentlar, fermentlar, Lazzatlar, gidrotrop moddalar. Ularni batafsil ko'rib chiqing [1, 3, 4]:

- Murakkablashtiruvchi vositalar. Bular noorganik yoki organik kelib chiqadigan moddalar bo'lib, suvli eritmalarda metall ionlari bilan komplekslar hosil qiladi. Ular suvning qattiqligini

kamaytirishga, samaradorligini oshirishga qodir sintetik yuvish vositalari va mato qoplamasining oldini olish.

- Zeolitlar. Bular ramka tuzilishining kristalli suvli aluminosilikatlari bo'lib, ulardan isitish orqali siz ramkani buzmasdan suvni olib tashlashingiz mumkin. Ular faqat suvning qattiqligini pasaytiradi va kompozitsiyalarda sintetik yuvish vositalari 1:1 nisbatda murakkablashtiruvchi moddalar bilan birgalikda qo'llaniladi.

- Oqlikni ta'minlaydigan vositalar. Ular kirlarni oqartirish uchun mustaqil vositalar va yuvish jarayonida kirlarni qayta ishlash uchun yordamchi vositalardir. Bunga optik va kimyoviy sayqallash vositalaridan foydalanish orqali erishiladi:

Kimyoviy oqartgichlar. Pastki chiziq reaktiv kislorod radikallarining ifloslantiruvchi molekullarning xromofor joylari bilan o'zaro ta'siri bo'lib, ularni bo'yalmagan yoki oq rangli birikmalarga aylantiradi. Amaliy ahamiyati oksidlovchi hisoblanadi oqartirish, bu peroksidlar va gipoxloritlar ishtirokida amalga oshiriladi.

- Resorbentlarga qarshi. Bular ifloslantiruvchi moddalarning tozalanadigan yuzaga qayta cho'kishiga to'sqinlik qiluvchi moddalardir. Suvda eriydigan tsellyuloza efirlari eng samarali hisoblanadi.

- Fermentlar. Bular gidroliz orqali oqsil yoki yog ' kelib chiqadigan ifloslantiruvchi moddalarni parchalashda katalitik ta'sirga ega bo'lgan oqsillardir. - Lazzatlar. Bu xushbo'y moddalar (efir moylari, turli xil ekstraktlar va ularning aralashmalari, sintetik moddalar) xushbo'y hid berish uchun sintetik yuvish vositalariga kiritilgan.

- Gidrotrop moddalar. Bular ko'tarilgan moddalardir suvda va noorganik tuzlarning suvli eritmalarida kam eriydigan va erimaydigan moddalarning eruvchanligi.

Sintetik yuvish vositalarini o'rganib chiqib: ularning tarkibi, ishlab chiqarish texnologiyasi va atrof-muhitga zarar etkazmaslik, har qanday mahsulotning xususiyatlari ishlab chiqaruvchi tomonidan ishlatiladigan xom ashyoga bevosita bog'liq degan xulosaga kelishimiz mumkin. Hozirgi vaqtda organik tozalash va yuvish vositalarini ishlab chiqarish texnologiyasi tufayli ular odamlar va atrof – muhit uchun xavfli emas va tobora ommalashib bormoqda: organik uy kimyoviy moddalari – toksik bo'lmagan, gipoalergenik – yo'q qilinganidan keyin 3-10 kun ichida parchalanadi, bu atrof-muhitga foydali ta'sir ko'rsatadi. Ishlab chiqarishda sintetik yuvish vositalaridan foydalaniladi: fosfatlar, ftalatlar, xloridlar, anion sirt faol moddalar va boshqa ko'plab toksik moddalar, bu mahsulot samaradorligini oshiradi va uning narxini pasaytiradi [5]. Shuni yodda tutish kerakki, ushbu komponentlar odamlar va ekologiya uchun xavfli hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Gorenkova G. A., Borgoyakov V. A., Fisun L. A. sintetik yuvish vositalarini qo'llash masalasiga // xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari bo'yicha ilmiy ishlar to'plami. 2009. Vol.26. № 1. 63-64 betlar

2. "Termoklin" detarjenidan foydalangan holda Baktofugi Alfa-Laval plitalari yuzasining tozaligini o'rganish natijalari / A. I. Zavrjajnov, P. A. Matushkin, S. M. Koltsov, S. V. Dyachkov // to'plamda: o'simlik klasteri mahsulotlarini ishlab chiqarish, saqlash va qayta ishlash texnologiyalarini ishlab chiqishga innovatsion yondashuvlar. Butunrossiya ilmiy-amaliy konferentsiyasi materiallari. Michurinsk, 2020 yil. 156-161-betlar.

3. Tabiiy yuvish vositalari sintetik yuvish vositalariga alternativa sifatida // to'plamda: zamonaviy tibbiyotdagi fundamental fan 2016.. 2016. 198-201 betlar.

4. Yuk mashinalari g'ildiraklarini gidrodinamik yuvish moslamasini eksperimental o'rganish natijalari / A. A. Stukalov, S. V. Dyachkov, S. V. Solovyev, A. A. Baxarev, A. G. Abrosimov // fan va ta'lim. 2020. T. 3. № 2. 190-betlar.

5. Prokopenko F. S., Dyachkov S. V., Solovyev S. V. detarjan suyuqligini qayta ishlash bilan to'siq tipidagi yo'l to'siqlarini kontaktsiz yuvish moslamasini eksperimental tadqiqotlar natijalari // fan va ta'lim. 2020. T. 3. № 4. betlar.

ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ДОБАВОК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТВЁРДЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Эркаев А.У., Кошанова Б.Т., Турсунова Д.А., Эркаева Н.А., Вахобова Д.
Ташкентский химико-технологический институт

В процессе получения моющих и чистящих средств к синтетическим моющим веществам добавляют такие неорганические и органические соединения, которые придают конечному продукту требуемые свойства. Для того, чтобы ориентироваться, какие для получения моющих и чистящих средств нужны добавки, сравнивают свойства мыла и среднего по качеству синтетического моющего вещества.

Жировым сырьём для хозяйственного мыла являются технические жиры растительного и животного происхождения, синтетические жирные кислоты, мыло, отходы жирового производства, заменители жира – канифоль, нефтяные кислоты, талловое масло. Омывающими веществами служат каустическая сода (едкий натр), гидроксид калия, кальцинированная сода, карбонат калия [1].

Первым делом изучали растительные масла, которые производились из хлопка, подсолнечной семечки, кукурузы и оливки. Определяли количество жирных кислот. Кислотное число – это физическая величина, равная массе гидроксида калия, мг, необходимой для нейтрализации свободных жирных кислот и других нейтрализуемых щелочью сопутствующих триглицеридам веществ, содержащихся в 1 г масла. Кислотное число выражается в мг КОН/г.

Спирто-эфирную смесь готовили из двух частей диэтилового эфира и одной части этилового спирта с добавлением 5 капель раствора фенолфталеина на 50 см³ смеси. Смесь нейтрализовали 0,1 н. раствором гидроксида калия до едва заметной розовой окраски. Прозрачное незастывшее растительное масло перед взятием пробы для анализа хорошо перемешивали. В коническую колбу взяли 1 г масла, приливали 50 см³ нейтрализованной смеси растворителей и взбалтывали, нагревали на водяной бане, охлаждали до температуры 15—20 °С. Полученный раствор масла при постоянном взбалтывании титровали 0,1 н. раствором гидроксида калия [2].

Результаты анализа масел разных видов показаны в таблице 1.

Таблица 1.

Определение кислотного числа растительных масел

Наименования масел	Количество, г	96 %ный спирт с фенолфталеином, мл	Кислотное число, мг КОН/г.
Хлопок	1	5	4,12
Подсолнечные семечки	1	5	2,10
Кукуруза	1	5	2,02
Оливки	1	5	2,36

Из результатов видно, что чем светлее масло, тем меньше его кислотное число. Кислотное число показывает степень расщепления жира, то есть характеризует содержание в нем свободных жирных кислот и других титруемых щелочью веществ (в пересчете на олеиновую кислоту). Чем выше TAN, тем больше в масле кислот и тем ниже щелочное число [3].

Также изучали реологические свойства хлопкового, оливкового, кукурузного и подсолнечного масел в разных температурах от 20°С до 80 °С (табл.2).

Таблица 2.

Реологические свойства масел

№	Наименование масел	Плотность, г/см ³				Вязкость, сПз			
		при температурах, °С.							
		20	40	60	80	20	40	60	80
1	Кукурузное	0,920	0,908	0,893	0,878	72,3	30,5	12,2	6,3
2	Оливковое	0,880	0,873	0,855	0,841	84,1	36,3	17,5	8,2
3	Подсолнечное	0,926	0,911	0,898	0,886	58,4	28,2	20,6	9,3
4	Хлопковое	0,921	0,910	0,894	0,883	67,5	30,9	13,3	7,0

В изученных пределах варьирования технологических параметров вязкость и плотность масел изменяются в интервалах: кукурузное 6,3-72,3 сПз и 0,828-0,920 г/см³; оливковое 8,2-84,1 сПз и 0,841-0,880 г/см³; подсолнечное 9,3-58,4 сПз и 0,886-0,926 г/см³; хлопковое 7,0-67,5 сПз и 0,883-0,921 г/см³, соответственно.

Из всех масел получается приятное, деликатное, смягчающее мыло. Все растительные масла обладают определенными терапевтическими свойствами, содержат витамины, полезные минералы и другие питательные вещества.

Использованной литературы:

- Товбин И.М., Залипо М.Н., Журавлева А.М. Производство мыла. М.:2014.103с.
- Николаев, П. В. Основы химии и технологии производства моющих средств: учеб. пособие / Иван. гос. хим.-технол. ун-т. – Иваново: 2007. – 116 с.
- Арутюнян Н. С. Лабораторный практикум по химии жиров / - СПб.: ГИОРД, 2004. - 264 с.

САНОАТ ЧИҚИНДИЛАРИ АСОСИДА ОЛИНГАН ПАСТАСИМОН ЮВИШ ВОСИТАЛАРИНИНГ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИ

¹Кадирова Н.Б., ²Абдурахимов А.А., ³Салихонова Д.С., ⁴Сагдуллаева Д.С.

¹Фаргона политехника институти,

²Тошкент кимё-технология институти,

³ЎРФА Умумий ва ноорганик кимё институти,

⁴Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Биоорганик кимё институти

Бугунги кунда юзаларни тозалашда ишлатладиган ишқорий ювиш воситаларига қатъий талаблар қўйилмоқда. Мураккаб ёғли ифлослантурувчи моддаларни тозалаш жараёнида бундай ювиш воситаларидан фойдаланганда, у сиртни яхши намлаши, ёғларни эмульсиялаши, ифлослантурувчи моддаларни эритиши, дисперсияси ва барқарорлашиши, иложи бўлса, оксил компонентини гидролиз қилиши керак. Ушбу жараёнларни тўлиқ амалга ошириш учун фақат сирт фаол моддалар (сирт фаол моддалар) ва ёрдамчи компонентларни ўз ичига олган кўп компонентли композитциялардан фойдаланса бўлади [1].

Ювиш воситаларининг экологик ва гигиеник хавфсизлигини таъминлаш учун инноватсион рецептураларни яратишни тақазо этади. Шу сабабли, кўплаб Европа мамлакатларида, АҚШ, Хитойда гипоаллергик, биологик парчаланадиган сирт фаол моддалар, шунингдек хавфсиз функционал қўшимчалар қўшилган рецептураларини ишлаб чиқиш бўйича жадал тадқиқотлар олиб борилмоқда. Шунингдек, турли саноат чиқиндилари асосида ювиш воситаларини олишнинг муқобил усуллари излаш ҳам долзарблигича қолмоқда [2].

Олдинги изланишларимиз натижасида ёғ-мой корхоналари чиқиндилари, яъни таркибида соапсток, ишлатилган тупроқ тутган ювиш воситаси рецептураси ишлаб чиқилган. Рецепттурада сув ўрнига, оч рангли мойларини гидратация қилиш пайтида ҳосил бўлган оқава сувлар кўшилди. Бу сув таркибида фосфолипидлар, триатсетилглицеринлар, мумсимон моддалар ва бошқалар мавжуд.

Сирт фаол моддалар бўлган ушбу қимматли компонентларни ўз ичига олган бўлса-да ёғ ушлагичидан кейин бу чиқинди сув канализатцияга юборилади. Натижалар 1- жадвалда кўрсатилган.

1-жадвал

Пастасимон техник ювиш воситаси рецептураси

Пастасимон техник ювиш воситаси таркибий қисмларининг номи	Компонентларнинг таркиби, оғирлиги,%
Соапсток (оч рангли мойлар)	15
Дисперс мойли чиқинди	10
ДЁК (пахта ўсимлик мойлари соапстоги)	10
Na ₂ CO ₃	2
Na ₂ SiO ₃	2
NaOH	8
KOH	12
H ₂ O ₂	1
TiO ₂	1
Сув (ТФТОС)	39

Ушбу жадвалда ишлаб чиқилган рецептнинг оптимал таркиби кўрсатилган, бу ерда дисперс мойли чиқинди 10% ни ташкил қилади. Унинг миқдорини янада ошириш ювиш ва товар хусусиятларига салбий таъсир кўрсатди.

ТФТОС таркибини ўрганишда маълум миқдорда фосфолипидлар, тўйинган, тўйинмаган ёғли кислоталар, сирт фаол ва эмульция қилувчи хусусиятларга эга поликремний кислоталар мавжуд бўлиб, улар фазалараро юзада ушбу сирт фаол моддалар томонидан барқарорлаштирилган мураккаб адсорбцион қатлам ҳосил бўлишини таъминлайди [3]. Шунингдек, бу шаклланишда триатсилглицеринлар, мумлар ва мумга ўхшаш моддалар иштирок этади. Бу ассоциат фазалараро сиртда жойлашган ассоциатларнинг кислотали кутб гуруҳларида содир бўлиши билан изоҳланади, уларнинг умумий гидрофилик-липофил мувозанатида гидрофобик хусусиятлари устунлик қилади.

Ювиш воситаларида кўпикланиш хусусияти ювиш даражасини оширадиган асосий кўрсаткичлардан биридир, аммо унинг кўп ҳосил бўлиши баъзи автоматик тизимларнинг ишини қийинлаштиради. Ювиш воситаларининг руҳсат этилган кўпикланиши эритма ҳажмининг 50% дан ошмаслиги керак, кўпикнинг барқарорлиги - 0,3 бирликдан ошмаслиги керак. Кўпикланиш қобилятини (КҚ) аниқлаш учун - бу кўпик устунининг баландлиги ва ювиш воситаси эритмаси устунининг баландлигидаги фарқ ва кўпикнинг барқарорлиги (КБ) - дастлабки 10 дақиқадан сўнг кўпик устунидagi фарқларини кўришимиз мумкин.

Ушбу жараён эритмани 20, 45 ва 55 °С ҳароратида 1, 3, 5% ли эритмаларда аниқланди. Натижалар 1-расмда келтирилган.

1-расм. Пастасимон техник ювиш воситасининг дастлабки кўпикланиш ҳажми, концентрацияси: 1 - 1%; 2 - 3%; 3 - 5%.

1-расмдан кўришиб турибдики, техник ювиш воситалари концентрацияси ортиши билан кўпикнинг бошланғич ҳажми ортади ва бу кўрсаткич ҳам ҳарорат 25 дан 55⁰С гача кўтарилади. Ҳароратнинг 25 дан 55⁰С гача кўтарилиши билан дастлабки кўпикланиш 40 дан 75 см³ гача ошади, бундан кўришиб турибдики, концентрация ва ҳарорат ортиб борган сари кўпикланиш ҳажми 2 баробар кўтарилганлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Михалева А. А. // Разработка щелочного технического моющего средства . Автореф. Дис. Канд. Техн. Наук. –Белгород. – 2018. –С. –41
2. Волков В.А. Поверхностно-активные вещества. Синтез и свойства. Электронная книга. М., 1989. URL: <http://chemistrychemists.com/chemister/Parfumeria/pav-volkov1.zip>.

КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ТРОНЫ И ОЧИЩЕННОГО БИКАРБОНАТА НАТРИЯ

Эркаева Н.А., Бегдуллаев А.К., Вохобова Д.Н., Шамуратов Ш.Т., Каипбергенов А.К., Хожамбергенов Б.Е.

Ташкентский химико-технологический институт

На основе проведенных экспериментальных исследований предложена комбинированная технологическая схема (рис.) получения троны и очищенного бикарбоната натрия из сырого бикарбоната натрия и/или кальцинированной соды.

Сырой бикарбонат натрия с транспортной ленты поступает в реактор-растворитель (поз.1), куда также подается кальцинированная сода и оборотный маточный раствор с температурой 80⁰С. Образующаяся суспензия через промежуточный сборник (поз.1а.) поступает в центрифугу (поз.2). Выделенная влажная трона из центрифуги (поз.2) поступает в сушилку, где происходит сушка троны. Сушка осадка троны осуществляется в барабанной сушилке (БС) (поз.3). Фильтрат через сборник (поз.4) центробежным насосом (поз.5) направляется в карбонизатор-осадитель (поз.7) Одновременно подается промытый углекислый газ, поступающий из СП “Uz-KorGas” после насадочного скруббера (поз.6) где углекислый газ промывается очищенным рассолом, который далее направляется в цех АДКФ. Отходящие газы из (поз.7) также направляются в цех АДКФ. Суспензия, образующаяся в (поз.7), через сборник (поз.8) поступает на центрифугу (поз.9).

Здесь осуществляется промывка насыщенным раствором бикарбоната натрия при массовом соотношении с осадком 0,5-0,9:1. Сушка осадка очищенного бикарбоната натрия осуществляется в аппарате с взвешенным слоем (поз.10), куда подается воздуходувкой (поз.11) осушенный воздух, подогретый паром в калорифере (поз.12). Осушенный воздух подается также в зону охлаждения сушильного аппарата (поз.10). Температура отходящих

газов после сушки не должна превышать 70°C , так как может происходить разложение натрия двууглекислого. Высушенный натрий двууглекислый через грохоты (поз.13) транспортером и элеватором поступает на хранение для отправки потребителю.

Фильтрат через сборник (поз.14) центробежным насосом (поз.15) направляется в подогреватель (поз.16) и далее поступает в реактор-растворитель (поз.1).

Отходящие газы проходят очистку от пыли натрия двууглекислого в циклоне (поз.17) и в рукавном фильтре (поз.18) и газодувной (поз.19) выбрасываются в атмосферу. Отделенные на фильтрах частицы натрия двууглекислого присоединяются к его потоку на транспортере.

В предложенной технологии достигается получение очищенного от примесей натрия двууглекислого за счет следующих факторов:

1. В реакторе-растворителе удаляется примесь углеаммонийных солей из-за их термической нестабильности при температуре выше 70°C .
2. При разделении суспензии при 80°C основное количество примесей удаляется совместно с кристаллами троны.
3. Образуются новые кристаллы натрия двууглекислого при взаимодействии карбоната натрия с двууглекислым газом в стадии карбонизации и при отделении его от суспензии.

Рис. Принципиальная технологическая схема получения троны и очищенного двууглекислого натрия по комбинированному способу: 1- реактор-растворитель; 1-1а, 4, 8, 14 – сборник; 2,9-центрифуга; 3-барабанная сушилка; 5, 15 – центробежные насосы; 6-насадочная промывочная колонна; 7-карбонизационная колонна; 10-сушильный аппарат “кипящего слоя”; 11-воздуходувка; 12-калорифер; 13-грохот; 16-подогреватель; 17-циклон; 18-рукавный фильтр.

ТВЕРДОФАЗНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Эркаева Н.А., Бегдуллаев А.К., Вохобова Д.Н., Шамуратов Ш. Т., Каипбергенов А.К.,
Хожамбергенов Б.Е.

Ташкентский химико-технологический институт

В настоящее время химическая индустрия предлагает широкий спектр синтетических моющих средств (СМС), различающихся между собой по назначению, составу, агрегатному состоянию, свойствам, цене и другим признакам. Для потребителя наиболее важным показателем качества СМС является его моющая способность. Однако следует учитывать, что стиральные порошки могут оказывать негативное влияние на работоспособность стиральных машин, износостойкость изделий, экологию окружающей среды и вызывать аллергические реакции у пользователей. Выбрать наиболее оптимальный вариант стирального порошка рядовому потребителю достаточно сложно. Лишь в процессе длительного эмпирического познания он выбирает то или иное средство, основываясь в основном на субъективной оценке эффективности его моющей способности и отсутствия аллергических реакций со стороны кожных покровов и дыхательных органов, не задумываясь о вреде, наносимом окружающей среде при накоплении СМС в водоемах и в почве. В работе /1/ проведено исследование и сравнительный анализ комплекса показателей качества СМС разных торговых марок в частности;

- стиральный порошок «Amway home SA8 Premium»;
- стиральный порошок Ariel - чистота DELUXE «Белая роза.
- стиральный порошок Tide «Альпийская свежесть»;
- стиральный порошок Dosia Activ3 против пятен «Альпийская свежесть»;

Авторы /1/ анализируя состав СМС, отмечают, что в рецептуру стиральных порошков «Tide» и «Ariel» включены такие экологически вредные ингредиенты как фосфаты, которые уменьшают жесткость воды и улучшают моющее действие порошка. Однако эти соединения обладают способностью накапливаться в водоемах и увеличивать остаточную зольность в отстирываемых материалах, вызывая при этом гибель живых организмов и ухудшая санитарно-гигиенические свойства одежды [2]. Отметим, что на упаковках данных порошков сведения о наличии фосфатов указываются на украинском и казахском языках, а информация об этих соединениях на русском языке отсутствуют.

В составе этих порошков имеются и цеолиты, выполняющие ту же функцию, что и фосфаты, но являющиеся при этом менее опасными веществами для окружающей среды и человека [3]. Большинство производителей по экономическим соображениям не торопятся вводить в рецептуру СМС цеолиты вместо фосфатов, так как они примерно на 20 % увеличивают их стоимость. В составе порошка «Amway» фосфатов нет, но присутствуют не менее вредные фосфонаты, однако их количество ограничено до 5%. В составе перечисленных первых трех образцов имеется поликарбоксилаты, но их количества в маркировке не приведены. Поликарбоксилаты – полимерные вещества, которые в СМС выполняют несколько функций:

- 1) умягчение воды – они связывают ионы жесткости, препятствуя их отложению на стенках стиральных и посудомоечных машин;
- 2) антиресорбция – предотвращение повторного осаждения на поверхность ткани загрязнения из раствора.

Целью данной работы являлось определение влияния количества добавки поликарбоксилатов на технологические показатели процесса карбонизация и функциональные показатели продуктов карбонизации.

К показателям безопасности относятся и такие характеристики как: концентрация водородных ионов (рН), пенообразующая способность и устойчивость пены (для порошков с пониженным пенообразованием), моющая способность. Данные показатели влияют на кислотно-щелочное равновесие кожных покровов пользователей и сохранность их имущества

(стиральная машина, вещи), поэтому ГОСТ 25644-96 [4] нормирует перечисленные выше показатели безопасности, а также и органолептические характеристики моющих средств.

Ранее нами разработан способ получения троны твердофазными и газо-жидкостными способами. В данной работе изучен процесс получения экологически чистых СМС, состоящих из процесса получения бикарбоната натрия и сесквикарбоната натрия; получается композиция СМС-0 с повышенным содержанием ПАВ; получены следующие экологически чистые СМС из СМС-0, бикарбоната натрия и сесквикарбоната натрия:

- изучено влияние добавки поликарбосилата на процесс карбонизации. Как известно, при добавке поликарбосилата образуются бикарбонатные соединения (бикарбонат натрия и трона), имеющие пенаобразующие свойства при работе в жестких водах/1/.

-получение СМС-0 с повышенным содержанием ПАВ;

-получение экологически чистых СМС с добавками бикарбоната и сесквикарбоната натрия .

Изучено влияние количества добавки на состав и выход карбонизированного продукта и СМС с установлением на их основе функциональных показателей полученных продуктов.

В таблицах 1 и 2 показано влияние на процесс карбонизации добавки поликарбосилата. Карбонизацию проводили при давлении 2 атм с применением 50% углекислого газа и 25%-ного раствора карбоната натрия. Продолжительность карбонизации составляла 40 мин. Из таблицы 1 видно, что с повышением количества добавки от 0,25 до 1,0 % в начале в интервалах 0,25-0,33% добавки, выход продукта снижается, влажность продукта и соотношение Ж:Т в суспензии повышаются. Дальнейшее повышение приводит к повышению выхода продукта до более 85%, одновременно со снижением влажности продукта и соотношения Ж:Т, которое соответственно равно 12,84 и 2,14 при 1%-ной добавке. В таблице 2 показано влияние количества добавки на насыпную плотность и пенообразующую способность полученных продуктов. Из данных видно, что свободная и уплотненная насыпная плотность полученных продуктов карбонизации повышаются с увеличением количества добавки от 0,279 и 0,563 до 0,476 и 0,752 г/см³. рН 1,2 и 5 % ных растворов снижается от 9.62, 9.72 и 9.78 до 8,755, 8,82 и 8,87 соответственно при 0,25 и 1,0 %-ной добавке.

Максимум пенообразования наблюдается при 0,325%-ной добавке, а дальнейшее увеличение добавки практически не оказывает влияния и колеблется в интервалах от 29 до 55 мм, а продолжительность наличия пены жизни находится в интервале 19,76-57,38 сек.

Как показал рентгенофазовый анализ, с повышением количества добавки, содержания нахкалита увеличивается от 51,8 до 82,3%. Исходя из выше-изложенного, количество добавки поликарбосилата не превышало 0,5%.

Таблица 1

Влияние количества добавки поликарбосилата на процесс карбонизации содовых растворов.

№ опытов	Количество добавки, %	Соотношение Ж:Т в реакционной суспензии	Влажность, осадка, %	Выход продукта, %
1	-	4,16	16,15	48,68
2	0,25	7,66	37,02	32,92
3	0,33	5,92	36,14	40,97
4	0,50	3,27	14,85	71,89
5	1,00	2,14	12,84	85,40

Таблица 2

Функциональные показатели бикарбоната натрия с добавками поликарбоксилата

Номера проб соот.ветст. номерам таб.1	Насыпная плотност,г/см ³		рН,растворов масс.%			Пена образование (мм) и устайчивость их в зависимости концентрации растворов.					
	Свабод ний	Уплат енний	1	3	5	1%		3%		5%	
						h	τ	h	τ	h	τ
1											
2	0.279	0.563	9.62	9.72	9.78	37	26.68	33	24.92	36	37.48
3	0.322	0.677	9.47	9.67	9.72	55	28.20	40	26.30	44	41.90
4	0,281	0,611	9,52	9,60	9,65	29	19,76	36	28,06	31	57,38
4	0,573	0,897	8,46	8,54	8,57	36	26,14	43	31,75	39	32,62
4	0,500	0,845	9,47	9,56	9,60	31	29,21	39	33,51	44	36,42
Усредненный	0,451	0,784	9,15	9,23	9,27	32	25,04	39,33	31,11	38	42,14
5	0.313	0.670	9.24	9.29	9.32	37	25.30	45	32.36	42	38.02
5	0.638	0.834	8.27	8.35	8.41	34	29.03	39	26.87	43	30.86
Усредненный	0,4755	0,752	8,755	8,82	8,87	35,5	27,17	42	29,62	42,5	34,44

Analysis Results

Рис 1. Рентгенограммы продуктов карбонизации растворов карбоната натрия углекислыми газами в присутствии поликарбоксилата.

Далее изучены СМС-0 с повышенным содержанием ПАВ. На основе троны получен твердофазными методами, поликарбоксилат, содержащий нахколит и пробы СМС-0. Свободная насыпная плотность пробы колеблется в интервалах $0.473 - 0.599 \text{ г/см}^3$, а уплотненная плотность достигает $0.825 - 0.905 \text{ г/см}^3$.

Как показывают исследования, водородный показатель полученных композиции при добавлении к СМС-0 БКН, полученного без добавки поликарбоксилата, колеблется в интервале 9,34-9,54, а при применении БКН, полученного с 0,5 %-ной добавкой поликарбоксилата, рН растворов составляет 9.34-9.75, а при применении пробы СМС-0 рН равно 10.78-10.9, что объясняется высоким водородным показателем исходных ПАВ.

Все полученные СМС по показателям рН и пенообразующей способности соответствуют требованиям ГОСТ 25644-96.

Выявленные различия в функциональных свойствах исследуемых образцов СМС показывают, что вполне можно их рекомендовать к использованию. Среди исследуемых СМС нет ни одного, который бы полностью справился со всеми загрязнениями, а значит, потребуются специальные, дополнительные средства для выведения пятен.

Литература

1. Труевцева О.А., Архалова В. В. , Примаченко Б.М. . Исследование и сравнительный анализ показателей качества стиральных порошков разных торговых марок. <https://cyberleninka.ru/article/n/>
2. Паршикова В.Н. Товароведение и экспертиза бытовых химических товаров: Учеб. пособие для студ. высш. заведений. — Издательский центр «Академия», 2005.- 224 с.
3. Биологические эффекты при воздействии по-верхностно-активных веществ на организмы. М.: МАКС-Пресс. 2001,- 344 с.
4. ГОСТ 25644-96 Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования.-М.: Издательство стандартов, 2003, 8 с.

7-SHO‘BA. “NOORGANIK MODDALAR TEXNOLOGIYASI” IXTISOSLIGI FANLARINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR

ЎҚИТИШ ЖАРАЁНЛАРИДА ИННОВАЦИОН ПЕДАГОГИК ВА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ

Мирзаев Н.А.

Фаргона политехника институти “К ва КТ” кафедра

«Бугун ҳар бир ўқитувчи ва тарбиячи, олийгоҳ домласи таълим ва илм-фан соҳасидаги энг сўнги ижобий янгиликларни ўқув жараёнларига татбиқ эта оладиган, чуқур билим ва дунёқараш эгаси, бир сўз билан айтганда, замонамиз ва жамиятимизнинг энг илгор вакиллари бўлишлари керак»

Ш.М.Мирзиёев

Ўқув жараёнида интерфаол усулларни қўллаш модулнинг тўлиқ ўзлаштирилишини кафолатлайди. Бу жараёнда назарий машғулотларни олиб бориш педагогик технологияларга асосланган. Шунингдек, маъруза матнларига оид фан материаллари билан биргаликда силлабус, тақдимотлар, кейслар, глоссарий, тестлар, анимациялар ва видеоматериаллар билан бойитиш фанни сифатли ўқитиш учун энг долзарб муаммолардан бири ҳисобланади.

Ўқитиш жараёнларида инновацион педагогик ва ахборот технологияларини қўллашнинг мақсади, мавзунини ўқитишда янги педагогик технологияларни қўллаш орқали талабаларнинг билим савиясини оширишдан иборатдир. Ушбу мақсадга эришиш учун мавзунини ўқитишнинг ва талабалар билимини назорат қилишнинг янги прогрессив усулларни ўрганиш вазифаси қўйилган. [1]

Асосий эътибор талабаларга дарс бериш жараёнини замонавий педагогик технологиялар, интерфаол усуллар билан самарадорлигини ошириш, машғулотларда кенг миқёсда ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш, талабаларнинг мустақил таълим олиш фаолиятларида эса имкон қадар интернет технологияларидан, масофавий таълим усулларида унумли фойдаланиш, хорижий манбалардан кўпроқ маълумот олишга қаратилади. Ўқув жараёнларини шакллантиришга нисбатан бундай ёндашув фанни ўрганишни замонавий тарзда ривожлантириш, талабаларнинг юқори мотивация билан қизиқиб ўрганишларига имкон беради.

Ўқитишда қуйидаги ўқитиш усулларида фойдаланилиши (1-расм) дарс жараёнларини тўғри ташкил этиш учун ва талабаларни мавзу юзасидан тушунчаларни аниқ англашларига ёрдам беради. Бундан ташқари жараёнларни кўз ўнгиде шакллантириш ҳамда афзаллик камчиликларини тўғри ажратишлари учун имконият яратади. [1]

1-расм

2-расм

Ақлий хужум. Республикамиздаги таълим муассасаларида ушбу услубдан 2000 йиллардан бошлаб фойдаланила бошланди. (2-расм). Ушбу услубнинг моҳияти жуда оддий. Талабалар мавзуга оид муаммоли савол ёки масала билан таништирилади. Масала бўйича талабалар ўз ғоя ва фикрларини билдиришлари учун аниқ вақт ажратилади, масалан - 10 минут. 10 минут ичида билдирилган барча ғоялар ва фикрлар ёзиб борилади. Билдириладиган ғоялар баҳоланмайди, аудиторияда шовқин бўлишига, айрим талабаларнинг бошқа талаба фикри устидан кулиши ёки уни баҳолашига рухсат берилмайди. Дастлабки мақсад-сон! Ғоя қанча кўп бўлса шунча яхши. Вақт тугагач талабаларга экранда ёзилган барча фикрларни ўқиб, мушоҳада қилишларига вақт ажратилади. Кейин ўқитувчи ёрдамида барча ғоялар гуруҳларга бўлинади ва улар таҳлил қилиниб, энг мақбул вариант танлаб олинади.

“Синквейн” методи ўқув материали бўйича мустақил фикр юритишга иборалар такрор ишлатилмаса, тингловчиларнинг фикрлаш доираси янада кенгайди. “Синквейн” методидан фойдаланиш нисбатан қулайдир. (3-расм). Чунки у тайёргарлик кўриш ва ижро учун ҳам кўп вақтни талаб этмайди. Ушбу методни яқка тартибда ва жамоавий тарзда бажариш ҳам яхши натижаларга олиб келади. Шу сабаб, ушбу методдан барча турдаги машғулотларда фойдаланиш мумкин. [2]

“Аммоний нитрат” сўзига тузилган “Синквейн”

3-расм

“Венн диаграммаси” мавзунинг ёки асосий тушунчаларнинг 2-3 ва ундан ортиқ жиҳатларини ҳамда умумий томонларини солиштириш, таққослаш, фарқли жиҳатларини ажратиб кўрсатиш учун қўлланилади. Бу метод талабага ўтилган мавзуларни ёдга олишга, мантиқан фикрлаб, мавзуга тааллуқли бўлган объект, жараён ва ходисаларни таққослашга, уларни баҳолашга, ижобий ва салбий томонларини таҳлил қилишга қаратилган. Методнинг мақсади талабаларни дарс жараёнида мантикий фикрлашга, ўз фикрларини мустақил равишда баён этишга, яқка ва кичик гуруҳларда ишлашга, бошқалар фикрини ҳурмат қилишга ўргатишдан иборатдир. Ушбу методдан кимё ва озик-овқат технологияси билан узвий боғлиқ бўлган турли жараёнлар, технологик усуллар ва ечимларни, технологик жихоз ва ускуналарни бир-бирига солиштириш, уларнинг ўзига хос томонларини ва ўхшашликларини аниқлаш мақсадида фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. [1-2]

Хулоса

Ушбу методлар талабаларга мавзунини чуқур ва пухта ўзлаштирилиши учун ёрдам беради ва улардан амалий фаолиятда фойдаланиш ва юқори самарадорликни танлаш кўникмаларини шаклланиши учун замин яратади, талабада анализ, синтез, умумлаштириш усуллари ёрдамида мавзуга чуқур кириб бориш, уни пухта ўзлаштириш, солиштириладиган объектларнинг мазмун-моҳиятини англаш, мақбулини асосли равишда танлаш маҳоратини ривожлантиради. Бу методдан ҳар бир мавзуларда фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. А.М. Столяренко “Психология и педагогика”: учеб. Пособие для студентов вузов – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 527 с
2. М.Ё.Тожимаматова “Ноорганик моддалар кимёвий технологияси” ўқув қўлланма ISBN 978-9943-8872-0-6 - Ф.: “FARPI ALPHA” нашриёти, 2023.-160б.

NEFT GAZ SANOATI KOLLEJLARIDA CHIZMACHILIK FANINI O'QITISHNING DOLZARBLIGI

¹Abdug'aniev N.N.,

²Abdug'anieva G.S.,

¹Farg'ona politexnika instituti,

²Farg'ona neft gaz sanoati kolleji

Ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish orqali kelgusi taraqqiyotni yanada rivojlantirib, mustahkamlashga asos solinadi. Har bir o'qituvchi yaxshi biladiki, dars o'quv-tarbiya jarayonining asosiy shaklidir. Shuning uchun o'qituvchi, avvalo, dars o'tish va darsni takomillashtirib borish haqida o'ylaydi, izlanadi. Ta'limda yuqori samaradorlikka erishish uchun o'qitishning noan'anaviy metodlaridan, ya'ni zamonaviy pedagogik texnologiyaning turli metodlaridan dars mavzusiga mos ravishda foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bu murakkab va uzoq davom etadigan jarayon bo'lib, o'qituvchining mashaqqatli mehnati bilan bosqichma-bosqich mahorat pillapoyalarini egallab, uning yuksak pedagogik darajasiga ko'tarilishidir.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida darslarni tashkil etish davr talabi hisoblanadi. Zamonaviy darsda pedagogik texnologiya metodlarini qo'llash orqali dars davomida qo'shimcha ma'lumot (tarqatma material, test, masala, topishmoqlar, savol-javoblar, turli krossvordlar, tajribalar va h.k.)lar asosiy mavzuni qamrab olishi kerak.

Hozirgi kunda o'quvchilarga ta'lim berishning zamonaviy innovatsion usullarini joriy etish O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti keyingi 10 yil ichida dunyoning taraqqiy etgan industrial-texnologik lokomotivlari qatoriga kirishi, ya'ni 2030 yilga kelib iqtisodiyotning sanoat va texnologik tarmoqlari bo'yicha jahonda yetakchi davlatlardan biriga aylanishiga zamin yaratishda muhim shartlardan biridir.

Iqtisodiyotning barcha sohalarini raqamli texnologiyalar asosida yangilashni nazarda tutadigan "Raqamli O'zbekiston -2030" dasturini ishlab chiqish va joriy etish vazifalari belgilandi. Bu esa sanoatning yetakchi tarmoqlarini modernizatsiyalash va raqobatdoshlikni kuchaytirish, sohaga ilg'or texnologiyalarni joriy etish, yuqori texnologiyali zavodlar, texnoparklar, ishlab chiqarish korxonalarini tashkil etish, zamonaviy muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmalarini barpo etishga yanada keng imkoniyatlar yaratadi.

Barcha muhandislarning o'z g'oyalari va fikrlarini ifodalashda faqat chizmalardan foydalaniladi. Shu boisdan hamma chizmalar hujjatlar hisoblanib, jahonda ishlab chiqariladigan barcha sanoat mahsulotlari hamda uy – ro'zg'or buyumlari faqat chizmalari asosida tayyorlanadi. Narsaning aniq shaklini buzilmagan holda va o'lchamlarini to'liq ko'rsata oladigan tekislikdagi tasvir chizma deyiladi. Chizma bu qayta tiklanish xususiyatiga ega bo'lgan konstruktorlik hujjatidir. Har bir konstruktor u yoki bu buyumni loyihalash jarayonida o'zining eng oliy darajasi – ijodiy faoliyatini ishga solishda, avval geometriyadan olgan bilimlarini hisobga olgan holda eng optimal qaror qabul qiladi. Chunki, har bir loyihalananayotgan buyumda texnik, texnologik va iqtisodiy masalalar shartlarini hisobga olishga to'g'ri keladi.

Ko'rinib turibdiki, professor-o'qituvchidan fanning fundamental asoslarini yosh avlodga chuqur o'rgatish, yetuk mutaxassis kadr tayyorlash uchun nafaqat fanga oid ilmiy-nazariy bilimlar, balki o'qitish metodikasiga doir zamonaviy talablarni ham egallagan bo'lish talab etilmoqda. Biroq zamon bir joyda turmaydi, taraqqiyot to'xtab qolmaydi. Shuning uchun zamon bilan hamnafas va uning talablariga javob bera oladigan faoliyat bilan shug'ullanish kerak bo'ladi.

Muhandislik grafikasi fanlarini o'qitishda ham mavjud potentsialdan foydalangan holda uni taraqqiy ettirish yo'llarini izlash, mavjud muammolarni bartaraf etish lozim bo'ladi.

Hozirgi kunda chizmachilik fanlarini o'qitishda quyidagi dolzarb masalalar mavjud:

1. Ta'lim turlarida chizma geometriya va chizmachilik fanlarini o'qitishda uzviylik va uzluksizlikni ta'minlash masalalarini hal etish.
2. Kasb hunar ta'limida ta'lim yo'nalishlaridan kelib chiqqan holda fan mazmunini qayta ko'rib chiqish va takomillashtirish.

3. Chizma geometriya va chizmachilik fanlarini o'qitishda pedagogik va axborot kommunikatsion texnologiyalardan samarali foydalanish.
4. Chizma geometriya va chizmachilik fanlarining amaliy ahamiyatini ko'rsatib berish
5. O'quvchi va talabalarda ijodkorlikni, loyihalash va konstruktorlik qobiliyatlarini shakllantirish va uni rivojlantirish.
6. Muhandislik grafikasi fanlaridan texnikaga oid oliy ta'lim muassasalariga pedagog kadrlar tayyorlashni takomillashtirish.

Chizma geometriya va chizmachilik fanlarini o'qitishda, sifatli mutaxassislar tayyorlashda yuqorida ko'rsatib o'tilgan kamchilik va muammolarni bartaraf etish yo'llari ishlab chiqilishi hamda u hayotga tatbiq etilishi kerak. Bu albatta mamlakatimizda ta'lim sohasini rivojlanishiga, raqobatdosh kadrlarni tayyorlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 06.09.2019 y. PF-5812-son "Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni. buxgalter.uz/ru/doc?id=599071_&...
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida. 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847- son Farmoni. lex.uz/pages/forpda.aspx?lact_id...
3. Ro'zziyev E., Ashirboyev A. Muhandislik grafikasini o'qitish metodikasi: oliy pedagogika o'quv yurtlari uchun darslik. –T.: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2010. 248 bet.
4. Rahmonov I., Qirg'izboyeva N., Ashirboyev A., Valiyev A., Nigmanov B. Chizmachilik. –T.: “Voriz-nashriyot”, 2016.
5. Ashirboyev A. Chizmachilik: kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma. –T.: “YANGI NASHR” nashriyoti, 2010. - 193 b.
6. Raxmonov I.T., Ashirboyev A. Geometrik chizmachilik (Shriftlar) oliy pedagogika o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma. –T.: “NOSHIR” nashriyoti, 2009. – 160 b.

РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ПРЕПОДАВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Мамадалиева С.В.

Farg'ona politexnika instituti

В современном мире образование играет ключевую роль в развитии индивидуальных навыков и социокультурных компетенций. В этом контексте, инновационные педагогические и информационные технологии, а также изучение иностранных языков, становятся неотъемлемой частью образовательного процесса, содействуя эффективности обучения и подготовке молодежи к мировому сообществу.

Современное высшее образование стоит перед вызовами, связанными с необходимостью адаптации к быстро меняющимся требованиям индустрии и технологического прогресса. Это особенно актуально для студентов, обучающихся на направлениях, связанных с технологией неорганических веществ. В данной статье мы рассмотрим, как инновационные педагогические и информационные технологии могут улучшить процесс обучения и подготовить будущих специалистов в этой области.

С развитием технологий и доступом к интернету образовательные методы и инструменты также претерпели значительные изменения. Современные учебные заведения используют компьютеры, интерактивные доски, онлайн-платформы и мобильные приложения для улучшения процесса обучения. Эти инновации улучшают доступность образования, позволяют индивидуализировать учебный процесс и сделать его более интерактивным. Возможность получения образования из любой точки мира благодаря онлайн-курсам и

вебинарам расширяет горизонты обучения и способствует глобализации знаний. Обучение в области технологии неорганических веществ требует практических навыков и опыта. Однако, доступ к реальным лабораториям и производственным объектам может быть ограничен. Здесь на помощь приходят симуляторы и виртуальные лаборатории.

Интерактивные симуляторы, моделирующие рабочие процессы на нефтегазовых объектах, позволяют студентам практиковаться в условиях, максимально приближенных к реальным, без фактического присутствия на объекте. Это снижает риски и позволяет проводить обучение в более безопасных условиях.

Виртуальные лаборатории предоставляют возможность экспериментировать и проводить исследования в виртуальной среде, что расширяет доступ к оборудованию и ресурсам, которые могут быть дорогостоящими или ограниченными в реальном мире.

Одним из ярких примеров инновационных технологий в образовании являются платформы массовых открытых онлайн-курсов (МООС). Они предоставляют доступ к качественному образованию на мировом уровне, позволяя ученикам из разных стран изучать интересующие их предметы. Такие платформы, как Coursera, edX и Udacity, сделали знание более доступным и гибким, что способствует развитию профессиональных навыков и повышению квалификации.

Специализированные онлайн-курсы и учебные платформы предоставляют студентам доступ к актуальным материалам и экспертам в области технологии неорганических веществ. Это позволяет обогатить учебный процесс и дать студентам возможность изучать темы, которые наиболее соответствуют их интересам и потребностям.

Интерактивные задания, включая обсуждения, кейс-стади и групповые проекты на платформах для онлайн-обучения, способствуют активной вовлеченности студентов и развитию их аналитических и коммуникативных навыков.

Изучение иностранных языков также играет фундаментальную роль в современном образовании. С глобализацией экономики и культуры, знание иностранных языков становится критически важным навыком. Это позволяет ученикам расширить свои горизонты и успешно взаимодействовать в мировом сообществе.

Иностранные языки не только открывают доступ к информации и ресурсам на других языках, но и позволяют лучше понимать культурные особенности других народов. Культурное обогащение через изучение языков способствует более глубокому взаимопониманию и уважению к различиям. Этот аспект особенно важен в современном многонациональном обществе, где толерантность и культурная компетенция становятся приоритетами.

Совместное использование инновационных педагогических технологий и изучение иностранных языков создает уникальные возможности для студентов. Онлайн-курсы и приложения для изучения языков предоставляют интерактивные и адаптированные материалы, делая обучение более привлекательным и эффективным. Виртуальные классы и обучение через видеоконференции обогащают коммуникативные навыки, позволяя студентам общаться с носителями языка из разных стран.

Инновационные методы и технологии также упрощают оценку и контроль знаний. Электронные тесты и анализ данных позволяют учителям и студентам более точно оценивать уровень владения языком и корректировать обучение в соответствии с потребностями каждого ученика.

Инновационные педагогические и информационные технологии в сочетании с изучением иностранных языков играют ключевую роль в современном образовании. Они содействуют доступности образования, обогащают культурный опыт студентов и подготавливают их к успешной интеграции в мировое образовательное и культурное сообщество. Этот симбиоз инноваций и языкового обучения открывает перед учениками множество возможностей для личностного роста и профессионального развития, делая их готовыми к вызовам современного мира.

В современном мире, где технологии продолжают эволюционировать, образование не остается в стороне. Оно также стремится использовать инновационные педагогические и

информационные технологии для улучшения качества обучения и подготовки студентов к будущей карьере. Направление "Технология неорганических веществ" - это область, где эти инновации особенно ценны и актуальны.

Однако важно помнить, что успешное использование этих технологий требует не только инфраструктуры, но и обученных преподавателей, способных эффективно интегрировать их в учебный процесс. Дальнейшее исследование и разработка инновационных методов обучения будут способствовать подготовке квалифицированных специалистов в данной области, которые будут способны эффективно решать вызовы и задачи этой динамичной отрасли.

Литература.

1. Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., Bakia, M., & Jones, K. (2010). Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning: A Meta-Analysis and Review of Online Learning Studies. U.S. Department of Education.
2. Hubbard, P. (2019). Computer-assisted Language Learning: Critical Concepts in Linguistics. Routledge.
3. Hockly, N. (2013). Teaching Online: Tools and Techniques, Options and Opportunities. Delta Publishing.

PEDAGOGIKA FANINING ASOSIY KATEGORIYALARI

Domuladjanova Sh.I., Domuladjanov I.X., Latipova M.I.

Farg'ona politexnika instituti

Ta'lim - bu shaxsni shakllantirishning maqsadli va tashkiliy jarayoni hisoblanadi. Pedagogikada "ta'lim" tushunchasi keng va tor ijtimoiy ma'noda qo'llaniladi.

Keng ijtimoiy ma'noda ta'lim - bu to'plangan tajribani keksa avloddan yoshlarga o'tkazish. Tor ijtimoiy ma'noda ta'lim deganda shaxsda ma'lum bilimlar, qarashlar va e'tiqodlar, ahloqiy qadriyatlar, siyosiy yo'nalish va ta'limni rivojlantirish maqsadida davlat muassasalaridan yo'naltirilgan ta'sir tushuniladi [1-8].

Maxsus pedagogik ma'noda ta'limning yana bir ta'rifi - bu shaxsning rivojlanishiga, uning munosabati, xususiyatlari, fazilatlari, qarashlari, e'tiqodlari, jamiyatdagi xatti-harakatlariga maqsadli ta'sir qilish jarayoni va natijasidir.

Mashg'ulot o'qituvchi va o'quvchilarning bilim, ko'nikma, malakalarni egallashga, dunyoqarashini shakllantirishga, o'quvchilarning aqliy kuchi va salohiyatini rivojlantirishga, maqsadlarga muvofiq o'z-o'zini tarbiyalash ko'nikmalarini mustahkamlashga qaratilgan maxsus tashkil etilgan, maqsadli va boshqariladigan o'zaro munosabatlar jarayonidir. Ta'limning asosini o'qituvchi tomonidan tarkibning boshlang'ich (asosiy) tarkibiy qismlari, o'quvchilar tomonidan esa o'zlashtirish mahsuloti sifatida faoliyat yuritadigan bilim, qobiliyat, ko'nikmalar tashkil etadi.

Ta'lim mazmunida ilmiy g'oyalarni shakllantirish, tushunchalar, qonunlar, tamoyillar, nazariyalarni o'zlashtirish ustunlik qiladi, bu esa keyinchalik shaxsning rivojlanishiga ham, tarbiyasiga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Ta'lim mazmunida e'tiqodlar, me'yorlar, qoidalar, ideallar, qadriyat yo'nalishlari, munosabat, motivlar va boshqalarning shakllanishi ustunlik qiladi, lekin ayni paytda g'oyalar, bilim va ko'nikmalar shakllanadi.

Shunday qilib, ta'lim va tarbiya o'zaro bog'liq jarayonlardir. Shu bilan birga, o'qitish ko'proq o'quvchilarning aqli va mantiqiy tafakkuriga, ta'lim esa uning hissiy va qadriyat sohasiga qaratilgan. Ikkala jarayon ham asosiy maqsad - shaxsni shakllantirishga olib keladi, lekin ularning har biri o'z vositalari bilan ushbu maqsadga erishishga hissa qo'shadi.

Ta'lim o'rganish natijasidir. To'g'ridan-to'g'ri ma'noda o'rganilayotgan mavzular haqida obrazlarning, to'liq tasavvurlarning shakllanishini anglatadi. Ta'lim - o'quvchi o'zlashtirgan tizimlashtirilgan bilim, qobiliyat, ko'nikma va fikrlash usullari hajmi.

Ta'limning asosiy mezoni mantiqiy fikrlashdan foydalangan holda tizimli bilimdir.

Ta'limning yana bir ta'rifi – o'quvchilarning ilmiy bilimlar va bilish qobiliyatlari va ko'nikmalari tizimini o'zlashtirish, ular asosida shaxsning dunyoqarashi, ahloqiy va boshqa fazilatlarini shakllantirish, uning ijodiy kuch va qobiliyatlarini rivojlantirish jarayoni va natijasidir.

Shakllanish - barcha omillar - ekologik, ijtimoiy, iqtisodiy, mafkuraviy, psixologik va boshqalar ta'sirida shaxsning ijtimoiy mavjudot sifatida bo'lish jarayoni. Ta'lim - bu shaxsni shakllantirishning eng muhim omillaridan biri, ammo yagona emas. Shakllanish inson shaxsining ma'lum bir to'liqligini, yetuklik va barqarorlik darajasiga erishishni nazarda tutadi.

Rivojlanish - bu inson organizmidagi miqdoriy o'zgarishlar jarayoni va natijasidir. U doimiy, uzluksiz o'zgarishlar, bir holatdan ikkinchi holatga o'tish, oddiydan murakkabga, pastdan yuqoriga ko'tarilish bilan bog'liq.

Insoniyat taraqqiyotida miqdoriy o'zgarishlarning sifat o'zgarishlariga o'zaro o'tishi va aksincha, umuminsoniy falsafiy qonunning harakati namoyon bo'ladi.

Shaxsning rivojlanishi - bu shaxsning ijtimoiylashuvi va tarbiyasi natijasida uning ijtimoiy sifati sifatida shakllanishi jarayoni.

Bilim inson ob'yektiv voqeligini faktlar, fan vakillari, tushunchalari va qonuniyatlari ko'rinishidagi in'ikosidir. Ular insoniyatning jamoaviy tajribasi, ob'yektiv voqelikni bilish natijasidir.

Ko'nikma - olingan bilim, hayotiy tajriba va olingan ko'nikmalarga asoslangan amaliy va nazariy harakatlarni ongli ravishda va mustaqil ravishda bajarishga tayyorlik.

Ko'nikmalar amaliy faoliyatning tarkibiy qismlari bo'lib, zaruriy harakatlarni bajarishda namoyon bo'ladi, takroriy takrorlash orqali kamolotga yetadi.

Metodologiya - nazariy va amaliy faoliyatni tashkil etish va qurish tamoyillari va usullari tizimi, shuningdek, ushbu tizim haqidagi ta'limot.

Pedagogik mahorat - bu kasbiy pedagogik faoliyatni o'z-o'zini tashkil etishning yuqori darajasini ta'minlaydigan shaxsiy xususiyatlar majmuasidir.

Pedagogik mukammallikning elementlari			
Gumanistik diqqat	Professional bilim	O'qitish qobiliyatlari	Pedagogik texnika
manfaatlar, qiymatlar, ideallar	mavzusi, uni o'qitish usullari, pedagogika, psixologiya	muloqot qobiliyatlari, istiqbolli qobiliyatlar, dinamizm, hissiy barqarorlik, optimistik prognozlash, ijodkorlik	Malaka o'zingizni boshqaring mahorat ta'sir o'tkazish

O'qituvchining mahorati bilimlarni "insoniylashtirish", ma'naviyatlashdadir, bu shunchaki kitoblardan tinglovchilarga o'tkazilmaydi, balki dunyoga o'z nuqtai nazar sifatida taqdim etiladi.

Muloqot sheriklarining hissiy va shaxsiy ochiqdigi, bir-birining hozirgi holatiga psixologik munosabat, hukmsiz, ishonch va ochiqlik, his-tuyg'ular va holatlarni ifodalashda samimiylilik bilan ajralib turadigan dialogik (monologikdan farqli o'laroq) muloqot g'oyasi, yaqinda alohida mashhurlikka erishdi.

Samarali o'qituvchi chalg'itish va uzilishlarni yo'q qiladi. Iloji boricha, insonning barcha his-tuyg'ularini jarayonga jalb qilishga harakat qiladi. Axborot kanallarini iloji boricha tez-tez o'zgartirishga harakat qiladi. U yordam beradi:

- tinglash (stajyorlarga eng muhim fikrlarni takrorlash imkonini beradi):
- yozing (faqat eng muhim ma'lumotlarni, kalit so'zlarni va hokazolarni yozing):
- kuzatish (o'qituvchi o'quvchilarning ayni damda nimaga qaraganini hisobga oladi, so'z bilan ifodalaydi, umumlashtiradi, ko'rganlari yuzasidan savollar beradi):
- o'qing (muhim fikrlarni o'quvchilar o'qib, eslab qolishlari uchun doskaga yozib qo'ying, darslikdagi tinglash va o'qish qismlarini almashtirib qo'ying va hokazo).

Treningning samaradorligi quyida keltirilgan:

Ma'ruzalar 5%,

O'qish 10%,

Eshitish va vizual idrok 20%,

Vizual vakillik 30%,

Munozaralar 50%,

Amaliy darslar 75%,

Talabalar bir-birlarini 90% o'rgatishadi,

Bilimlarni amalda tekshirish 90%.

Zerikishni oldini olish bo'yicha harakatlar ro'yxati.

Vaqtни tanlash.

1. 15 daqiqa davomida, ayniqsa, talaba e'tibor bermayotganda mumkin bo'lgan harakatlar, usullar, vositalardan foydalaning.

2. Iloji bo'lsa, samaradorlik pasaygan davrlarda (11:30, 1:00-1:30, 4:30-5:00) akademik ma'ruzalardan qoching.

3. Savollar va fikr-mulohazalarga 2/3 yoki undan ko'p vaqt va taqdimotga 1/3 yoki undan kamroq vaqt ajrating.

4. Dam olish, mashq qilish va o'yin-kulgi uchun tez-tez tanaffuslar rejalashtiring.

5. Dars o'rtasida pauza qiling, shunda talaba darsni davom ettirmoqchi bo'ladi.

6. Darslaringizga tayyor bo'ling. O'zingiz bilan muammolarni olib kelmang.

7. Har doim talabaning javob berishi va faol bo'lishi uchun imkoniyatlarni qidiring.

Misollar:

8. O'rganish uchun ko'rgazmali qurollardan foydalaning.

9. Vazifani berishdan oldin talabalarga 7 ball dan ko'p bo'lmagan ma'lumotlarni taqdim eting.

10. Xona bo'ylab harakatlaning. Bir joyda turmasdan gapiring.

11. Jonli tempni saqlang.

12. Hayotdan o'xshatish va metaforalardan foydalaning.

13. Taqdimotda barcha rejalashtirilgan savollarni bering.

14. Ishonchli misollar, statistika, namunalardan foydalaning.

15. Kutilmagan narsalarni qiling (masalan, talaba o'rtasida o'tirish va h.k.)

16. Talaba diqqatini qaratuvchi iboralarni ishlatib (masalan, "Bunga e'tibor bering", "Eng muhimi", "Keling, yozamiz" va hokazo).

17. Talabalarni ma'ruzalaringizni qisqacha yozib olishni taklif qiling (ularning e'tiborini ushbu masalaga qaratish uchun).

18. Talaba o'tgan mavzu mazmunini ko'rish uchun 2-3 daqiqa pauza qiling.

Yuqoridagilarni yosh o'qituvchilarga tavsiya etamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Домуладжанов И.Х., Бояринова В.Г., Домуладжанова Ш.И., Полвонов Х.М. Учебное пособие "Теория и практика формирования и развития экологической культуры школьников". Учебное пособие для учителей общеобразовательных школ. 2019.–206 с.

2. И.Х. Домуладжанов, В.Г. Бояринова, М.И. Латипова К вопросу о системном экологическом образовании. Материалы Международной научно-практической конференции "Повышения эффективности использования и воспроизводства природных ресурсов» Великий Новгород 2425 ноября 2016 года. Великий Новгород, 2016. - с.52-58.

3. И.Х. Домуладжанов, М.И. Латипова Домуладжанова Ш.И. Безопасность жизнедеятельности – как наука. Инженерия поверхности и реновация изделий". Материалы 17-й Международной научно-технической конференции (29 мая 2 июня 2017г. г. Одесса). АТМ, Киев, 2017. - с. 89-93.

4. Домуладжанов И.Х., Бояринова В.Г., Латипова М.И. Современное состояние непрерывного экологического образования. Фарғона Давлат университети Илмий хабарлари журналы. №6 – 2017 октябр. ФарДУ, 2017.– б.26-30.

5. Домуладжанова Ш.И. Холмирзаев Ю.М. Безопасность жизнедеятельности – пожарная безопасность. Качество, стандартизация, контроль: теория и практика: Материалы 19-й Международной научно-практической конференции, 09– 13 сентября 2019 г., г. Одесса. – Киев: АТМ Украины, 2019. – с.5659 с.

6. Домуладжанов И.Х., Бояринова В.Г., Домуладжанова Ш.И. Новые образовательные технологии. VII- Международная научно-практическая конференция «Иновационные технологии в современном образовании» 12-14 декабря 2019 года Научоград, Королев. МГУ Королева, 2019.с.83-86.

7. Domuladjanov I.X., Latipova M.I., Nasretdinova F.N. Geomorphology, relief, geological building in The Development of "Project of environmental standards". EPRA International Journal of (IJD)Monthly Peer Reviewed & Indexed International Online Journal ISI I.F. Value : 1.241 Published By EPRA Publishing, Volume: 5, Issue:6, June 2020. – 136-139.

8. Фарберман Б.Л. Передовые педагогические технологии. Ташкент, 2000. -203 с.

UNIVERSITETLARDA ANALITIK KIMYO FANIDAN ANIMASIYA VA SIMULYATSIYA METODLARIDAN FOYDALANISH

Ishmanova Z.U, Qodirova G.A.

Toshkent davlat texnika universiteti

Zamonaviy ta'lim muassasalarida bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashni axborotlashtirish deganda esa mazkur yo'nalishdagi ta'lim jarayonining axborotli ta'lim muhitini yaratish tushuniladi. Bunda talaba, o'qituvchi va zamonaviy axborot texnologiyalari vositalari o'rtasidagi aloqalar jarayoni faoliyati yuzaga keladi, hamda muayyan o'quv kursi bo'yicha zarur komponentlarni jamlagan sharoitda talabalarning bilish faoliyatini shakllantirish va rivojlantirish tushiniladi.

Analitik kimyo fanidan animasiya va simulyatsiya yo'nalishida axboratdan foydalanishni takomillashtirish. Komputeranimatsiyasi modellashtirish kimyoviy tuzilmalar va jarayonlarni tushunish uchun universal asbob bo'ladi. Animatsiyalarda ketma ket diagrammalar, ramziy tasvirlar, strukturalar hamda kimyoviy reaksiyalar paytida sodir bo'ladigan turli jarayonlar namoish etiladi. Simulyatsiya kompleks vaziyatlarni qabul qilish uchun ajoyib vaziyat yaratadi hamda dasturiy ta'minot yordamida tasvirni va reaksiyalarning ma'lum parametrlarni o'zgartirish imkonini beradi.

Animatsiyaning bir necha misollari o'qitish simulyatsiyasi:

1. Laboratoriyalarda virtual eksperimentlarni tashkil qilish kamroq vaqt talab qiladi va jihozlardan foydalanish hamda natijalar bilan ishlashda xatoliklarga yo'l qo'ymaydi.

2. Kimyoviy reaksiyalar jarayonlarini ishlash.

3. Atomlardan malikulalar qurish.

4. Titrlash bilan o'quv eksperimentlarini simulyatsiya qilish.

Simulyatsiyalar o'quv jarayoninig qarib barcha jabhalarida : Boshlang'ich ta'limdan boshlab oliy o'quv yurtlarigacha hamda meditsina sohasida ham simulyatsiyalardan keng foydalanmoqda. Ammo biz asosiy e'tiborni kompyuter simulyatsiyalariga qaratamiz.

Kompyuter simulyatsiyalaridan asosan ikki yo'nalishda foydalanish mumkin:

* haqiqiy ob'ektlarni modellashtirish hamda ushbu modellarni rivojlantirish,

* hayotiy ob'ektlarni modellashtirishda eng sodda chiplardan tortib butun boshli murakkab komputer tizimlarigacha virtual prototiplarni yaratish mumkin.

Shunday simulyatsiyalardan biri **Crocodile Chemistry** dasturi haqida:

***Crocodile Chemistry** dasturi orqali Ionlanish darajasi va ionlanish konstantasi, eritma pH ni hisoblash mumkin.

* Odatda kimyoviy reaksiyalar ro'y berish vaqtida reaksiyada qatnashayotgan molikulalarning boshqa molikulalarga aylanish jarayonini kuzatishning iloji yo'q.

*Bu dastur orqali kimyoviy jarayonlarni modellashtirish, turli reaksiyalarni o‘tkazish va eng asosiysi, buni xavfsiz amalga oshirish mumkin. Demak kimyo ta’limida simulyatorlardan unumli foydalanilgan holda talabalarning ko‘nikma va malakalari shakllantiriladi, hamda yuqori dars samaradorligiga erishish imkoniyatlari yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aripov M. Internet va elektron pochta asoslari. T-2000.-218 b.
2. Ixtiyarova G.A., Ishmanova Z.U., Haydarova Ch.Q., Norova M. Possibilities And Advantages of Using An Innovative Electronic Textbook In Chemistry. Published by: *TRANS Asian Research journals*.//Asian Journal of Multidimensional Research International journal. Vol 10, Issue 3, march, 2021. pp. 127-131. Impact Factor: SJIF 2021=7,699 (13.00.02; № 2).
3. Gulbyakova H, Maslovskaya E.A. Elektron o‘qitish shakli: xususiyatlar va istiqbollar // Ilm-fan va ta’limning zamonaviy muammolari. - 2018 yil. 4. Ishmanova Z.U. Analitik kimyo fanini o‘qitishda innovatsiyalardan foydalanish. ISSN 2181-9580 Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti //ilmiy axboratlari 2021yil. 2- son., 166-174 bet (13.00.02. №32).

INNAVOTSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIK KOMPENSIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING YO‘LLARI VA USULLARI

Jo‘rayeva B.A., Ahmadov A.U.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Bugungi kunda asosiy uslubiy yangiliklar o‘qitishning interfaol usullaridan foydalanish bilan bog‘liq. “Interaktiv” tushunchasi inglizcha “interact” (“inter” – “o‘zaro”, “act” – “act”) so‘zidan kelib chiqqan. Interfaol ta’lim - bu kognitiv faoliyatni tashkil etishning maxsus shakli. Bu juda aniq va bashorat qilinadigan maqsadlarni nazarda tutadi.

Interfaol ta’limda talabaning ehtiyojlari hisobga olinadi, uning shaxsiy tajribasi jalb qilinadi, bilimlarni maqsadli tuzatish amalga oshiriladi, hamkorlik, birgalikda yaratish, mustaqillik va tanlash erkinligi orqali optimal natijaga erishiladi, talaba o‘z faoliyatini tahlil qiladi. o‘z faoliyati. Ta’lim jarayoni ishtirokchilari o‘rtasidagi munosabatlar sxemasi tubdan o‘zgarib bormoqda, o‘qituvchi va tengdoshlar bilan aloqada o‘quvchi o‘zini qulay his qiladi. Ta’lim jarayonining yakuniy maqsadi va asosiy mazmunini saqlab qolgan holda, interfaol ta’lim odatdagi eshittirish shakllarini o‘zaro tushunish va o‘zaro ta’sirga asoslangan dialogga o‘zgartiradi. Interfaol ta’lim modelidan foydalanish hayotiy vaziyatlarni simulyatsiya qilish, rolli o‘yinlardan foydalanish va muammolarni birgalikda hal qilishni o‘z ichiga oladi. Ta’lim jarayonidagi har qanday ishtirokchining yoki biron bir g‘oyaning ustunligi istisno qilinadi. Ta’sir ob’ektidan talaba o‘zaro ta’sir sub’ektiga aylanadi, o‘zi o‘zining individual yo‘nalishi bo‘yicha o‘quv jarayonida faol ishtirok etadi.

Ta’limning interfaol usullaridan foydalanishga asoslangan o‘quv jarayoni sinfning barcha o‘quvchilarini istisnosiz bilish jarayoniga jalb qilishni hisobga olgan holda tashkil etiladi. Birgalikdagi faoliyat har bir kishi o‘zining alohida individual hissasini qo‘shishini anglatadi, ish jarayonida bilimlar, g‘oyalar, faoliyat usullari almashinuvi mavjud. Individual, juftlik va guruh ishlari tashkil etiladi, loyiha ishi, rolli o‘yinlar qo‘llaniladi, hujjatlar va turli ma’lumot manbalari bilan ish olib boriladi. Interfaol usullar o‘zaro ta’sir, tinglovchilarning faolligi, guruh tajribasiga tayanish, majburiy qayta aloqa tamoyillariga asoslanadi. Ochiqlik, ishtirokchilarning o‘zaro munosabati, ularning dalillari tengligi, birgalikdagi bilimlarni to‘plash, o‘zaro baholash va nazorat qilish imkoniyati bilan ajralib turadigan o‘quv muloqot muhiti yaratilmoqda.

Interfaol ta’limdan samarali foydalanish uchun o‘qituvchi, birinchi navbatda, o‘z faoliyatini diqqat bilan rejalashtirishi kerak: talabalarga oldindan tayyorgarlik ko‘rish uchun topshiriq berish (matnni o‘qish, savollarga javoblarni o‘ylash, topshiriqlarni bajarish), o‘rganish va materialni chuqur o‘ylab ko‘ring, dars vaqtini, guruhlar uchun vazifalarni, ishtirokchilarning rolini belgilang, savollar va mumkin bo‘lgan javoblarni tayyorlang, dars samaradorligini baholash mezonlarini ishlab chiqish talab etiladi.

O‘qituvchi talabalar bilan quyidagi ishlarni tashkil qilganda interfaol usullardan foydalanish mumkin:

- tematik darslar
- o‘quv loyihasi ustida ishlashda vaqtinchalik ijodiy guruhlarni tashkil etish;
- jamoada yuzaga kelgan munozarali masalalarni muhokama qilish va muhokama qilishni tashkil etish;
- ta’lim resurslarini yaratish.

O‘qituvchi tomonidan o‘quv va tarbiyaviy vazifalarni hal qilish uchun quyidagi interaktiv shakllar eng keng tarqalgan:

“Aqliy hujum”. Muammoli masalani hal qilish uchun talabalarga iloji boricha ko‘proq usullar, g‘oyalar, takliflarni topish taklif etiladi, ularning har biri doska yoki qog‘ozga yozib qo‘yiladi. Bunday “G‘oyalar banki” yaratilgandan so‘ng tahlil va muhokamalar olib boriladi.

“O‘qitish - o‘rganish”. Dars materialini guruhdagi o‘quvchilar soniga ko‘ra alohida bloklarga bo‘linadi. Talabalar ish olib boradilar va ma’lumot almashadilar, vaqtinchalik juftliklar yaratadilar, shundan so‘ng o‘quv materialini jamoaviy muhokama qilish va birlashtirish amalga oshiriladi.

“Holatni tanlang”. Muammoli savol taklif etiladi, ikkita qarama-qarshi nuqtai nazar va uchta pozitsiya: “Ha” (birinchi jumla uchun), “Yo‘q” (ikkinchi jumla uchun), “Bilmayman, men o‘z pozitsiyamni belgilamaganman.”. Talabalar guruhlari ma’lum bir pozitsiyani tanlaydilar, o‘z pozitsiyalarining to‘g‘riligini muhokama qiladilar. Har bir guruhning bir yoki bir nechta talabarlari o‘z pozitsiyalarini bahslashadilar, shundan so‘ng muammoni jamoaviy muhokama qiladi va to‘g‘ri qaror qabul qilinadi.

“Qo‘shma loyiha”. Guruhlar bir mavzu bo‘yicha turli vazifalarni bajaradilar. Ishni tugatgandan so‘ng, har bir guruh o‘z tadqiqotlarini taqdim etadi, natijada barcha talabalar mavzu bilan bir butun sifatida tanishadilar.

Shunday qilib, interfaol ta’lim muhokama qilingan muammolarni hal qilishda ishtirokchilarning motivatsiyasini oshiradi, bu o‘quvchilarning keyingi izlanish faolligiga hissiy turtki beradi, ularni aniq harakatlarga undaydi. Interfaol ta’limda hamma muvaffaqiyat qozonishi, jamoaviy ishning umumiy natijasiga hamma o‘z hissasini qo‘shishi, o‘quv jarayoni yanada mazmunli va qiziqarli bo‘lishi ta’sirchanligi bilan ajralib turadi.

Institut talabalarini mutaxassis fanlariga tayyorlash jarayonida interfaol o‘qitish usullaridan foydalanish nazariyasi va amaliyotini tahlil qilish asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, interfaol o‘qitish usullari allaqachon ma’lum bo‘lgan ilmiy pedagogik usullarni to‘ldiradi va rivojlantiradi, shuning uchun ular o‘quv jarayoniga faol kiritiladi. Interfaol ta’lim, shubhasiz, pedagogikamizning qiziqarli, ijodiy va istiqbolli yo‘nalishidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Генике Е.А. , Активные методы обучения: новый подход. - М.: Издательская фирма «Сентябрь», 2013. - 176 с.
2. Рыжова В. Н. Применение технологии модерации для повышения мотивации обучения. // Проблемы и перспективы развития образования: материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, сентябрь 2015 г.). — Краснодар: Новатсия, 2015. — С. 93-95.
3. Badalova S. I., Komilov Q. U., Kurbanova A. J. Case technology in chemistry lessons. Academic Research in Educational Sciences. 2020, Vol. 1 No. 1. . Page 262-265.
4. Курбанова Г. Дж. Интеграция химии и русского языка// Касб-хунар таълими. 2019. №2. 36-40 бетлар.
5. Allayev J. Kurbanova A.Dj., Komilov K.U. Zamonaviy uzluksiz ta’lim muammolari: Innovatsiyalar va istiqbollar mavzusidagi xalqaro ilmiy konferensiya materiallari/ Tashkent, 2018. 364-366 betlar.

VERMIKULIT SANOATINING RIVOJLANISH TARIXI

Ochilov.S.O. Tajibaev T.A. Allaniyazov D.O.

O`zr FA Qoraqalpog`iston bo`limi Qoraqalpoq tabiiy fanlar ilmiy tadqiqot instituti

Vermikulit konlarining jahon xaritasi keng va o`zgaruvchidir. Bu xaritaning rivojlanishi o`tgan asrda boshlangan va hozirgi kungacha davom etib kelmoqda.

Ushbu maqolada siz vermikulit sanoati qanday paydo bo`lganligi va u hozir qanday rivojlanayotgani haqida qisqacha bilib olishingiz mumkun.

Vermikulit sanoatining tarixi qariyb bir asr oldinga borib taqaladi: 1925-yilda AQShdagi birinchi yirik "Libbi" vermikulit koni foydalanishga topshirildi. Bu mamlakatda vermikulit konsentratining umumiy ishlab chiqarishining 60-85 foizini ta'minlaydi.

Rassiyada vermikulit birinchi marta 1930-yillarning o`rtalarida Chelyabinsk viloyatidagi Buldim konida asosan AQShga eksport qilish uchun qazib olinishni boshladi. 1934 yilda eksport qilinadigan rudalarga talablar oshgani sababli ushbu kondan foydalanish to`xtatildi.

Keyinchalik vermikulit bo`yicha keng ko`lamli ilmiy-tadqiqot va geologiya-qidiruv ishlari 50-yillarning ikkinchi yarmida boshlangan. Ular Kola yarim orolida ushbu mineralning Evropadagi eng yirik konlaridan biri – Kovdorskiyning kashf etilishi bilan bog`liq. Tadqiqotlarga 30 dan ortiq tadqiqot tashkilotlari, shu jumladan Uralnstromproekt (hozirgi NIISTROM) jalb etilgan.

O`sha paytda Uralnstromproekt korxonasining rahbari Yakub Axmedovich Axtyamov bo`lgan. Yakub Ahmedovich rahbarligida SSSRning deyarli barcha konlarining vermikulit xususiyatlari bo`yicha chuqur tadqiqotlar o`tkazildi. U vermikulitni boyitish va yoqishning yangi usullarini, shuningdek, mamlakatning o`nlab korxonalarida va hatto chet ellarda – Ispaniya va Avstraliyada ishlaydigan sanoat uskunalarini ishlab chiqdi.

Vermikulit sanoatiga qo`shgan hissasi tufayli Yakub Ahmedovich SSSR Ministrlar Soveti mukofoti laureati bo`ldi, Rossiya Federatsiyasining xizmat ko`rsatgan ixtirochisi unvoniga sazovor bo`ldi va haqli ravishda mahalliy vermikulit sanoatining asoschisi deb hisoblanishni boshladi.

1936 yilda Janubiy Afrikadagi Shimoliy – Sharqiy Transvalda dunyodagi ikkinchi eng yirik kon-"Lulekop" vermikulit koni ochildi. Eng katta vermikulit koni majmuaning Shimoliy qismida joylashgan. U uzun o`qi bo`ylab 1300 m gacha bo`lgan elliptik shakldagi tanadan iborat.

Vermikulit-bu suv qatlamlarini o`z ichiga olgan qatlamli tuzilishga ega slyuda mineralidir. Vermikulit slyuda 870 darajadan yuqori haroratda tez qizdirilganda, suv bug`ga aylanadi va yoriqlar kengayadi. Bu jarayon peeling yoki kengayish deb ataladi va hosil bo`lgan material kimyoviy inert, olovga chidamli va hidsizdir.

Vermikulit beton va gips, shifer va shisha tolalarni ishlab chiqarishda qo`llaniladi. Bundan tashqari, u qishloq xo`jaligida sorbent va o`g`it sifatida ishlatiladi. Hisob-kitoblarga ko`ra, kuydirilgan vermikulitning yakuniy iste`mol tuzilishi 46% qishloq xo`jaligi va bog`dorchilik bilan ifodalanadi, 17% yengil beton aralashmalari (shu jumladan tsement premiksleri, beton va gips), iste`molning yana 10% olovga chidamli izolyatsiyadir.

Jahon bozorida vermikulitning asosiy ishlab chiqaruvchilari AQSh (mamlakat mineral ishlab chiqarishning 40 foizini tashkil qiladi), Janubiy Afrika 36 foiz, Braziliya 12 foiz, Uganda va Zimbabve har bir mamlakat ulushining 6 foizini tashkil qiladi. Bundan tashqari, ushbu mineralning kichik ishlab chiqarilishi Bolgariya, Xitoy, Hindiston, Rossiya va Misrda joylashgan. Umuman olganda, 2019 yilda barcha mamlakatlar 500 ming tonna vermikulit ishlab chiqargan, bu o`tgan yilgi ko`rsatkichdan 25 foizga yuqori.

Ichki va tashqi bozorlarda sanoat va savdo faoliyatini muvofiqlashtirish uchun Amerika vermikulit assotsiatsiyasi (American vermiculite association) tashkil etilgan bo`lib, u vermikulitni o`zlashtirish bilan bog`liq kompaniyalar va firmalar, ilmiy-tadqiqot laboratoriyalari, ishlab chiqaruvchilar va iste`molchilarni birlashtiradi. Vermikulitni o`rganish va undan mahsulot ishlab chiqarish texnologiyasini ishlab chiqish Chikagodagi vermikulit institutida (Vermiculite Institute) to`plangan.

O`zbekistonda birinchi vermikulit konining o`zlashtirilishi sanoatni rivojlantirishning yangi istiqbollari va ulardan turli sohalarda foydalanish imkoniyatlarini ochib bermoqda. Bizning

respublikamizda vermikulit hali keng qo'llanilmagan. Buning sababi, yaqin vaqtlargacha xom ashyo bazasi yetarlicha o'rganilmagan. So'nggi yillardagi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston ushbu mineralning katta zaxiralari ega va ular Nukus yaqinidagi Tebinbulakda, Karatau aholi punkting shimoli – g'arbidan 16 km uzoqlikda joylashgan. Tebinbuloq konining vermikulit jinsining umumiy zaxirasi 1332620 tonnani tashkil etadi. Kuydirilgan vermikulit mahsulotlarining asosiy istemolchilari issiqlik markazlari, shisha, chinni, sement zavodlari, qishloq xo'jaligi, bo'yoq va lak ishlab chiqarish, qurilish tashkilotlari hisoblanadi.

“Qoraqalpoq Vermi” MCHJ Markaziy Osiyoda vermikulit qazib olish bilan shug'ullanuvchi yagona korxonada O'zbekistonda ushbu xomashyoning birinchi konini o'zlashtirishga kirishdi.

Vermikulit O'zbekistonda mineral xom ashyoning yangi turlaridan biri bo'lib, yaqin kelajakda xalq xo'jaligini rivojlantirishda ishonchli o'rin egallaydi. “Vermikulit o'zining yo'qori ovoz, issiqlik izolyatsiyasi va yong'inga qarshi xususiyatlari va isitish orqali olinadigan g'ayrioddiy yengilligi tufayli og'ir va engil sanoatning bir qator tarmoqlarida, qurilishda, qishloq xo'jaligida keng qo'llaniladi. Qurilishda vermikulitdan foydalanib, siz energiya tejashning muhim ko'rsatkichlariga erishishingiz, qurilish materiallarini tejashingiz, issiq qurilish aralashmalari bilan qoplashdan yuqori olovga chidamliligiga erishishingiz mumkin.

Vermikulitdagi ko'chatlar qo'ziqorin kasalliklaridan, tuproq esa tashqi harorat o'zgarishidan himoyalangan. Vermikulitni tuproqqa kiritish uning tuzilishini sezilarli darajada yaxshilaydi: og'ir loy tuproqlarning aeratsiya xususiyatlarini oshirish, engil qumli tuproqlarning namlik sig'imini oshiradi. Neytral pH ko'rsatkichi tufayli vermikulit tuproqning kislotaliligini pasaytiradi, tuproqning sho'rlanish jarayonlarini sekinlashishiga olib keladi, bu ayniqsa Janubiy Orolbo'yi mintaqasi uchun juda muhimdir. Chorvachilik va parrandachilikda biovermikulit ishlatiladi. Vermikulit changi hayvon va qushning ozuqasiga uning tarkibiy tarkibini yaxshilash, mikroelementlar bilan boyitish uchun qo'shiladi. Bugungi kunda “Qoraqalpoq Vermi” MCHJ allaqachon Rossiya, Ispaniya, Belorusiya va Qozog'istondagi sheriklar bilan hamkorlik shartnomalarini tuzgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гречин П. И. Агроруды: Использование минералов и горных пород в сельском хозяйстве. М., 1993.
2. <http://www.vermiculiteinstitute.org/>

ELEKTON TA'LIM MUHITINI O'QITISHDA ANIMASIYA VA SIMULYATSIYA METODLARIDAN OLIY O'QUV YURTI TALABALARI UCHUN INNOVASION YONDASHUV

Ishmanova Z. U., Sharopov J.M.
Toshkent davlat texnika universiteti

Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish bo'lajak mutaxassislarning nazariy bilimlarini puxta o'zlashtirishga, malaka va ko'nikmalari samarali shakllanishiga hamda ularni amaliyotda mustahkamlashga imkoniyat yaratadi, turli modellar, modullar asosida o'qitishning noananaviy shakl, uslub va vositalaridan foydalanishga yordam beradi. Shuningdek, zamonaviy axborot texnologiyalari vositalari yordamida bo'lajak mutaxassislarning o'quv bilimlari banki, texnologik jarayonlarni tadqiq etish va ularni o'rganish orqali ilmiy - pedagogik izlanish salohiyatlari ham shakllana boradi.

Shuning bilan birga Respublikamizda bozor munosabatlarining shakllanishi, zamonaviy ishlab chiqarish sohasida raqobatning kuchayishi, malakali mutaxassislarga bo'lgan talabning keskin ortib borishi, o'quvchilarga muayyan kasb-hunarga oid chuqur bilim berish, ularda kasbiy mehnat faoliyatini to'g'ri tashkil etish bo'yicha ko'nikma va malakalarni shakllantirish zaruriyatini yuzaga keltirdi. Bu borada axborot texnologiyalari yo'nalishi bo'yicha tayyorlanadigan mutaxassislarga talab kun sayin ortib bormoqda.

Pedagogika oliy o'quv yurtlaridagi o'quv jarayonida kasbiy ko'nikma va malakalarni shakllantirish jarayonining samaradorligi esa talabalarning o'quv faoliyatini kompleks holda tashkil etilishiga bog'liq. Talabalarning o'quv faoliyatini kompleks holda tashkil etish deganda, o'quv jarayonida o'quv-biluv, o'quv amaliy va mustaqil faoliyatlarni birgalikda olib borish nazarda tutiladi.

Bu borada muayyan fanlar bo'yicha alohida, mustaqil ishlaydigan quyidagi kompyuterli tizimlar ishlab chiqish qo'yilgan muammo yechimini kafolatlaydi:

o'qitish-o'rgatish tizimlari;
maslahat beruvchi tizimlar;
axborot qidiruv tizimlari;
talabalar bilimni baholash va nazorat qilish tizimlari.

Tajribalar shuni ko'rsatadiki, elektron ta'lim muhitini yaratish va unda multimediyadan keng foydalanish talabalar o'zlashtirishining sifatini oshiradi va ta'limda yuqori samaradorlikni qo'lga kiritish imkoni yaratiladi. Shu sababli ham biz bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashning elektron ta'lim muhitini tayyorlashda quyidagi ketma-ketlikda ish olib borishni tavsiya etamiz:

- Analitik kimyo fanidan modullar bloklari bo'yicha ma'lumotlar bazalari, axborotlar bankini tuzish;
- ma'lumotlar bazalari o'rtasidagi fanlararo integratsiyaning ifodalovchi va axborotlar bazalarini masalaning qo'yilishiga mos sinflarga ajratish algoritmlarini ishlab chiqish;
- analitik kimyo fani yuzasidan turli zamonaviy axborotli texnologiyalar bazasini tashkil etish va ular ichidan qo'yilgan muammoga moslarini foydalanish uchun tanlash, ularni lozim topilganda muammo yechimini topishga moslash yoki yangi innovasion uslubni ishlab chiqish;
- elektron ta'lim muhitidan foydalanishni qo'llashni uddalay oladigan mutaxassislarni tayyorlash;
- elektron ta'lim muhiti va aloqa vositalariga ega bo'lish;
- elektron ta'lim muhiti haqidagi qonun-qoida, qaror, farmoyish va me'yoriy hujjatlarga rioya qilish. Elektron ta'lim muhitida trenajyorlar talabaning aqliy va mehnat operatsiyalarini sun'iy ravishda imitatsiyalash asosida o'zlashtirishi asosiga quriladi.

Virtual reallik ta'lim muhitini ideallashtirish asosiga qurilib, u bo'lajak mutaxassislar kasbiy tayyorgarligini jadallashtirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish imkonini beradi. Jumladan, pedagog kadrlar tayyorlash, ijtimoiy va texnologik jarayonlarni boshqarish, tibbiyot sohasida mutaxassislar tayyorlashda virtual reallik asosida ta'limni tashkil etish keng istiqbollarni yaratadi.

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, pedagogika oliy o'quv yurtlarida talabalarning analitik kimyo fanidan elektron ta'lim muhitini yaratish orqali zamonaviy ishlab chiqarish jarayonlari haqidagi tasavvurlarini kengaytirish ularni fan-texnika yangiliklari va ATM bilan boyitib borish ularning kasbiy ko'nikmalarni shakllantirish va ulardan amaliy faoliyatda keng foydalanishning optimal variantlaridan birini qo'lga kiritishni kafolatlar ekan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Джураев Р., Тайлоқов У. Умумий Ўрта таълим мактаблари учун интерактив электрон ўқув комплекслар ишлаб чиқиш ва ундан фойдаланиш методлари. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, 2014.
2. Ixtiyarova G.A., Ishmanova Z.U., Haydarova Ch.Q., Norova M. Possibilities And Advantages of Using An Innovative Electronic Textbook In Chemistry. Published by: *TRANS Asian Research journals*//Asian Journal of Multidimensional Research International journal. Vol 10, Issue 3, march, 2021. pp. 127-131. Impact Factor:SJIF 2021=7,699 (13.00.02; №2).
3. Кадиров Х., Зарипов Л. Электрон таълим тренажорлари касбий тайёргарлик даражаларини ошириш воситаси сифатида. “Педагогика” илмий-назарий ва методик журнали. – Т., 2016. 79-80 б.
4. Gulbyakova H, Maslovskaya E.A. Elektron o'qitish shakli: xususiyatlar va istiqbollarni // Ilm-fan va ta'limning zamonaviy muammolari. - 2018 yil.
5. Jo'rayev R.H., Toyloqov N.I. Axborotlashtirilgan ta'lim muhiti – o'qitish samaradorligini oshirish vositasi // Uzluksiz ta'lim. – Toshkent: 2004. - №3. –5– 7.

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩЕ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПАРАДИГМЫ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Дормешкин О.Б., Гаврилюк Н.И.,
*Белорусский государственный технологический
Университет*

Если попытаться сформулировать основное отличие организации системы обучения в университетах от учебных заведений других типов, принципиальным отличием является тесное интегрирование научно-исследовательской деятельности в образовательный процесс. Это неслучайно. Если обратиться к статистике, то более 60% докторов и кандидатов наук в Республике Беларусь работают в университетах, до 70% всех диссертационных работ также выполняется в вузах и университетах. Ученые вузов являются исполнителями более 800 заданий государственных научных программ, по 21 программе из 37 высшие учебные заведения выступают головными организациями. Таким образом, сегодня высшие учебные заведения де факто являются крупными научными центрами страны.

С другой стороны, несмотря на существенные различия в организационной структуре и профиле подготовки специалистов, названия наших вузов и университетов начинаются одинаково – «Учреждение образования», тем самым подчеркивается, что основной задачей является предоставление образовательных услуг по подготовке высококвалифицированных специалистов. Задача эта архисложная. Смена технологий со средней периодичностью в 3-5 лет, быстрое устаревание знаний вынуждает искать принципиально иную модель организации учебного процесса. Какова идеальная модель не знает никто, да и вряд ли можно создать универсальную идеальную образовательную модель. Но можно определенно утверждать, что достижение поставленных обществом перед системой высшего образования задач может быть обеспечено только на основе глубокой интеграции науки и образования.

Данная парадигма лежит в основе организации образовательного процесса при подготовке специалистов химико-технологического профиля в Белорусском государственном технологическом университете, а ее практическая реализация осуществляется в рамках обучающе-исследовательского принципа, предполагающего приобретение знаний, умений и навыков через непосредственное вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность, освоение принципов проведения научных исследований.

Главной целью внедрения обучающе-исследовательского принципа является переориентация всего процесса обучения на развитие творческого потенциала личности, воспитание культуры инженерного мышления, овладение методологией науки и, в конечном счете, подготовку современного специалиста, способного находить пути решения проблем в профессионально-производственной, научной сфере, а также общественно-политической жизни в условиях непрерывно изменяющихся внешних условий. При этом по мере перехода на более высокую ступень обучения предполагается последовательное расширение участия студентов в научно-исследовательской деятельности и соответствующая корректировка методологии и форм проведения учебных занятий. Так, если на первом курсе при изучении дисциплин общеобразовательного цикла, обучающе-исследовательский принцип реализуется главным образом в рамках изучаемых фундаментальных дисциплин через инновационные образовательные технологии, творческие задания, компьютерное моделирование, то на старших курсах учебными планами предусматривается выделение значительного объема учебной нагрузки на выполнение Учебно-исследовательской работы студентов (далее УИРС), которая является обязательной учебной дисциплиной, которая

входит в компонент учреждения высшего образования учебного плана специальности 1-48 01 01 «Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий» (модуль 2.5 «Наука»). В результате изучения учебной дисциплины «Учебно-исследовательская работа студентов» формируется компетенция СК-12: Владеть методами и техникой экспериментального исследования процессов получения неорганических веществ, материалов и изделий. Для достижения указанной компетенции определены следующие задачи: выработка умения анализировать литературу и проводить патентную проработку с поиском необходимой информации; проведение самостоятельных экспериментальных научных исследований с использованием различных физико-химических и аппаратурных методик; освоение современных методов обработки полученных экспериментальных данных и моделирования химико-технологического процесса. Общий объем выделяемого часового фонда составляет 150 часов, в том числе 84 часа – аудиторных часов.

В результате изучения дисциплины *студент должен знать*: современное состояние и имеющиеся проблемы в выбранном секторе производства минеральных удобрений, солей и щелочей; экологические и социальные вопросы, сопровождающие деятельность конкретного предприятия; взаимосвязь той или иной реализованной технологической схемы с получаемыми технико-экономическими показателями; современные методы анализа сырья и получаемых продуктов и полупродуктов; современные методы лабораторного экспериментального исследования. *Студент должен уметь*: формулировать и предлагать план экспериментального исследования, грамотно использовать современные методы математической обработки экспериментальных данных, использовать результаты лабораторных исследований при разработке технологической схемы, предвидеть последствия отклонений технологических параметров от заданного диапазона значений, использовать навыки проведения исследований, информационного обеспечения, а также системного и сравнительного анализа. *Студент должен владеть*: методами моделирования и оптимизации технологических процессов, разрабатывать новые технологические процессы с использованием инновационных технологий в производствах минеральных удобрений, неорганических солей на основе математического моделирования и оптимизации.

Тематика предлагаемых студентам работ соответствует научному направлению кафедры и фокусируется на наиболее актуальным проблемам, например: исследование кинетических закономерностей процесса получения сульфата железа (II) кристаллизацией из раствора, исследование конверсионных процессов для получения водорастворимых удобрений и неорганических солей технического назначения; синтез и исследование свойств неорганических компонентов технических мощных средств.

Зачет по указанной дисциплине организуется в формате публичной защиты научных проектов с участием комиссии из числа ведущих преподавателей и научных сотрудников кафедры.

И наконец, завершающим этапом является выполнение дипломных работ, которые, как показывает опыт, зачастую являются достаточно серьезными научными исследованиями. Для различных кафедр соотношение дипломных работ с элементами исследований и производственных дипломных проектов варьируется, но в среднем по кафедре ТНВиОХТ эта цифра составляет около 45%.

Вышеперечисленные формы реализации обучающее-исследовательского принципа обучения носят обязательный характер и реализуются в рамках учебных планов и выделяемых на изучение конкретных дисциплин часов. Но мы прекрасно понимаем, что не все студенты хотят и способны стать в будущем учеными. Поэтому важнейшим направлением работы является работа с талантливой молодежью, склонной к научной деятельности. Формы этой работы в общем то хорошо известны и реализуются практически во всех университетах.

**МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ КУРСА
«ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» В УСЛОВИЯХ
МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРИНЦИПА СИСТЕМНОСТИ**

Дормешкин О.Б., Ещенко Л.С., Гаврилюк А.Н.,
Белорусский государственный технологический университет

Известно, что учебные предметы, построенные на основе одной и той же науки, могут отличаться своей логикой, структурой и содержанием. Выбор оптимальной логики предмета определяется целями и задачами обучения. Цели обучения - явление диалектическое. По мере развития общества, в зависимости от его культурного и социального уровня происходит трансформация целей и, соответственно, содержания образования.

Что же характерно для современного состояния общества? Прежде всего стремительные темпы научно-технического прогресса. За последние 50 000 лет на земле сменилось около 800 поколений людей. Из них первые 650 поколений провели жизнь в пещерах. На протяжении жизни последних шести поколений получило распространение печатное слово, лишь два поколения пользовались электродвигателем, и, наконец, подавляющее большинство всех материальных ценностей впервые создано при жизни нынешнего поколения. Время разработки и внедрения новых технологий порой соизмеримо с периодом подготовки специалиста. Таким образом, сегодня впервые в истории молодое поколение готовится к жизни, о которой мы не знаем и даже не можем предсказать. Проблему можно выразить следующим образом - образование для настоящего или образование для будущего? Ответ на этот вопрос можно сформулировать следующим образом "образование для будущего за счет правильного овладения достижениями прошлого, совершенствуемыми в процессе творческой деятельности человек в самых различных областях его деятельности". При этом проблема переходит в несколько иную плоскость соотношения фундаментального и специального образования. Суть противоречия определяется тем, что для сознания специальности на инженерном уровне необходимо знать многое из теоретических дисциплин, так как на их положения и опираются специальные дисциплины, т. е. надо начинать с изучения теоретических дисциплин, как это делается в настоящее время. Но, с другой стороны, изучение любой, и в частности, теоретической дисциплины будет успешным, если студент в этой дисциплине будет чувствовать потребность, т.е. необходима мотивация учебной деятельности. Следовательно, необходимо разумное соотношение между фундаментальными и специальными дисциплинами. В то же время фундаментализация образования — объективная тенденция развития образовательной системы. Это в значительной степени связано с введением в практику принципа широкопрофильной подготовки специалистов, а также реализацией многоступенчатой системы обучения. Действительно, в годы существования единого социалистического государства существовал единый институт планирования и распределения специалистов как часть системы тотального планирования. При этом специалист, например какой-либо достаточно узкой химико-технологической специальности в случае отсутствия потребности на данный момент в Республике Беларусь направлялся в Казахстан, Сибирь и т.д. В настоящий момент в случае возникновения данной ситуации ему необходимо менять профиль или специальность в целом. Этому способствует и существующий институт прописки, когда человек ограничен в возможности мигрировать даже в пределах области. Кроме того, происходящее в настоящее время изменение структуры экономики и народного хозяйства в целом сопровождается значительными изменениями в структуре отдельных отраслей промышленности. Возникает потребность в специалистах, нового профиля, и, наоборот, образуется избыток специалистов по определенным специальностям. Это объективный процесс, имеющий тенденцию к усилению. Выходом из этой ситуации как раз и является расширение профиля подготовки специалиста на базе фундаментализации образования. На это направлен и переход на многоступенчатую систему непрерывного образования, предполагающий выпускать на первых уровнях инженеров,

имеющих базовую, общеинженерную подготовку, углубляя специальную подготовку по мере продвижения на более высокие уровни обучения (например бакалавра или магистра).

И вот здесь мы подошли к одной важной теоретической и практической проблеме, касающейся содержания обучения с учетом вышеизложенных целей, которая формулируется следующим образом. Необходимо выделить учебную дисциплину, которая выполняла бы одновременно две функции: функцию основной специальной дисциплины при подготовке инженеров широкого профиля и инженеров первых уровней при многоступенчатой системе обучения, а также функцию базовой общеинженерной дисциплины при подготовке специалистов более высоких уровней, на стадии более глубокой специализации. Этим двояким целям и задачам, по нашему мнению, наиболее полно соответствует дисциплина "Общая химическая технология".

Предметом изучения химической технологии, исходя из определения, является химико-технологический процесс. Задачей же химической технологии является установление общих закономерностей протекания химико-технологических процессов (ХТП), изучение влияния на ХТП отдельных технологических параметров с целью оптимизации ХТП и создания новых высокоэффективных процессов производства.

В настоящее время насчитывается около 300 тыс. не органических и более 2,5 млн органических веществ, большая часть которых получается в результате химической переработки. Поэтому число технологических процессов бесконечно велико. Но здесь как раз и проявляется универсальность химической технологии, состоящая в том, что химическая технология не сводится к энциклопедическому описанию и изучению технологий производства отдельных веществ, а устанавливает общие закономерности, присущие целым классам химико-технологических процессов. Например, один из разделов химической технологии посвящен изучению каталитических процессов. Причем в данном случае не столь существенно, идет ли речь о каталитическом получении серной кислоты, крекинге нефтепродуктов или полимеризации углеводородов. Химическая технология устанавливает механизм, общие закономерности, присущие целому классу каталитических процессов, опираясь на знание которых можно регулировать и оптимизировать вышеуказанные конкретные производства, либо создавать новые каталитические процессы.

Таким образом, в зависимости от целей химическая технология может выступать одновременно в качестве универсальной специальной и фундаментальной дисциплины.

К сожалению, до настоящего времени попыток переосмысления места и роли дисциплины ОХТ в структуре обучения специалистов химико-технологического профиля и, соответственно, пересмотра курса с учетом диалектических изменений целей и задач обучения не предпринималось. Анализ известных курсов ОХТ позволяет сделать вывод о том, что их логическая структура построения недостаточно отвечает изменяющейся роли и месту дисциплины ОХТ в системе обучения, ее двуединой функции фундаментальной и специальной химико-технологической дисциплины. Кроме того, при построении учебных курсов и отборе содержания недостаточно учитывались психолого-педагогические закономерности, механизм процесса обучения и усвоения, что приводит к затруднению трансформации знаний, предлагаемых этими курсами, в знания, умения и навыки обучающихся. Следовательно, с учетом всего вышеизложенного, необходима разработка новой концепции учебной дисциплины ОХТ, наиболее полно отвечающей изменяющимся целям и задачам обучения.

Какая же концепция, по мнению авторов, наиболее полно соответствует изменяющейся роли и месту дисциплины ОХТ в структуре обучения специалиста химико-технологического профиля, ее двуединой функции фундаментальной и специальной дисциплины?

Основой предлагаемого подхода является рассмотрение дисциплины "Общая химическая технология" в качестве универсальной специальной и одновременно базовой фундаментальной химико-технологической дисциплины. В основе лежит структурно-функциональный принцип построения учебной дисциплины, описывающий сложный объект в его "ставшем", готовом состоянии, как бы в синхронии. При этом сложный объект рассматривается как ряд иерархизированных структурно-функциональных подсистем со

своими устойчивыми характеристиками (инвариантами каждого уровня). Этот подход наиболее полно соответствует принятому представлению химического производства или процесса как единой химико-технологической системы (ХТС), отдельные части которой в этом случае представляют иерархизированные структурно-функциональные подсистемы. Ключом к такому построению является принципиальная блок-схема ХТС, имеющая следующий вид:

1- подготовка сырья; 2- основной химический процесс; 3- выделение целевого продукта

Эта схема представляется универсальной, поскольку практически любой химико-технологический процесс укладывается в нее. Данная схема и является структурной основой построения учебного предмета ОХТ. Изучение содержания, общих принципов функционирования и оптимизации отдельных блоков, связей между блоками и ХТС в целом обеспечит получение фундаментальной химико-технологической подготовки.

Однако авторы не ограничиваются сугубо структурой построения учебного предмета. Большое значение для реализации двуединой функции играет способ организации процесса обучения, т.е. психолого-педагогический аспект усвоения. Предполагается отказ от традиционного подхода, когда в первой части курса даются общие закономерности химико-технологических процессов и ХТС в целом, а далее рассматриваются в качестве иллюстраций те или иные технологические процессы и производства. При таком подходе общие, основные положения воспринимаются обучающимися в виде абстрактных знаний, не закрепленных в форме умений и навыков их применения для анализа конкретных и решения новых задач. Основные подходы разрабатывались в русле теории поэтапного формирования умственных действий и понятий, в частности третьего типа учения с обобщенным типом ориентировки. Согласно этому учению, при обучении любой области знания должны быть выделены такие характеристики, которые могут быть распространены на все явления, входящие в предмет изучения. Предполагается формирование общего метода анализа. Этот общий метод анализа становится далее орудием, средством выведения остальных, конкретных знаний, а также анализа объектов действительности (например, конкретных производств). Причем обучающиеся должны наглядно видеть, каким образом происходит трансформация общего метода анализа в анализ конкретных объектов. Например, для успешной трансформации знаний в умения и навыки рассмотрение общих закономерностей влияния параметров процесса на скорость и степень превращения для реакций различного типа предлагается совмещать с использованием этих общих закономерностей для анализа конкретных технологических процессов различных типов. В процессе такой деятельности происходит лучшее усвоение самих знаний. Кроме того, такой подход позволит обучающимся в будущем решать задачи, которым их не учили (в нашем случае овладевать новыми технологическими процессами) поскольку они будут знать общий инструментальный метод и уметь его использовать для конкретных объектов. Таким образом реализуется функция ОХТ как универсальной специальной дисциплины.

АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ТЕХНОЛОГИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ"

Давлятова З.М.

Ферганский Политехнический Институт

В данной научной статье рассматривается проблема преподавания дисциплины "Технология неорганических веществ" с использованием современных педагогических технологий. Анализируются особенности данной дисциплины, ее значимость в профессиональной подготовке и трудности, с которыми сталкиваются студенты. Подробно исследуются современные педагогические технологии, такие как проблемно-ориентированное обучение, лабораторные и практические занятия, проектное обучение и использование ИКТ в обучении. Анализируется эффективность применения данных технологий, собираются данные и делаются выводы о их влиянии на качество образования в области неорганической химии.

Современное образование претерпевает значительные изменения в соответствии с быстрым развитием технологий и научных открытий. В связи с этим, педагогические технологии также претерпевают существенные изменения в целях эффективного преподавания различных дисциплин. Одной из таких дисциплин является «технология неорганических веществ», которая имеет особое значение для специалистов в области химии и материаловедения. В данной статье будет рассмотрено применение современных педагогических технологий в преподавании данной дисциплины, включая использование автоматизированных инструментов и методов обучения.

Развитие технологий и научных открытий в области неорганических веществ происходит настолько быстрыми темпами, что устаревают и старые методы преподавания. Студентам нужно усваивать информацию о новейших разработках и их применении в промышленности. В этой связи, использование современных педагогических технологий позволяет преподавателям эффективно передавать актуальные знания, а студентам – оперативно осваивать их.

Современные педагогические технологии могут значительно повысить мотивацию и интерес студентов к изучаемой дисциплине. Вместо традиционных методов преподавания, которые зачастую ограничиваются только лекциями и практическими работами, используется комбинация разнообразных методов, таких как групповые проекты, мультимедийные презентации, виртуальные лаборатории и т.д. Это позволяет студентам лучше понимать и применять полученные знания, а также развивать творческое мышление.

Симуляторы химических реакций позволяют студентам визуализировать и проводить химические реакции в виртуальной среде. Это позволяет им понять основные принципы и законы химических реакций, а также экспериментировать с различными условиями и реагентами. Такой подход обеспечивает безопасность и экономию ресурсов, а также повышает интерес учащихся к изучению химии.

Вместо традиционных лабораторных работ, студенты могут выполнять лабораторные эксперименты в виртуальном формате. Это позволяет им осваивать навыки работы с химическими реагентами и оборудованием, а также анализировать результаты экспериментов. Также, виртуальные лабораторные работы могут быть дополнены инструкциями и подробными объяснениями, что способствует лучшему освоению материала.

Групповые проекты являются одним из эффективных методов современного педагогического процесса. Студенты работают в малых группах и решают задачи, связанные с технологией неорганических веществ. Это позволяет им развивать навыки коллективного взаимодействия, лидерство и творческое мышление.

Использование мультимедийных презентаций и видеолекций позволяет преподавателям передавать информацию более наглядно и доходчиво. Студенты имеют

возможность визуализировать сложные процессы и явления, а также обратиться к материалу в любое удобное для них время.

Современные педагогические технологии преподавания дисциплины по специальности «технология неорганических веществ» позволяют эффективно передавать актуальные знания, повысить мотивацию и интерес студентов, а также развивать их творческое мышление и навыки работы в современных технологических процессах. Использование автоматизированных инструментов в преподавании также способствует безопасности и экономии ресурсов. Дальнейшее развитие и совершенствование педагогических технологий является неотъемлемой частью современного образования в области химии и материаловедения.

Литература:

1. Белкин Д.Г. Современные педагогические технологии. М.: MapT, 2010.
2. Галустян А.А. Использование ИКТ в обучении химии. // Химическое образование. 2008. № 2.
3. Комаров А.И. Проектное обучение в высшей школе. Уфа: Изд-во УГАЭС, 2015.
4. Сафошин И.Ф. Проблемно-ориентированное обучение: основные положения и практика применения. М.: Инфра-М, 2004.
5. Чернявский М.И., Ефремова О.В., Гурова Т.П. Использование лабораторных и практических занятий в обучении химии. // Химия в школе. 2012. № 3.

TALABALARDA TABIIY-ILMIY SAVODXONLIKNI RIVOJLANTIRISHNING RAQAMLI TA'LIM MUHITIDAGI IMKONIYATLARI

Turdiboyev I.X.

Farg'ona politexnika instituti

Dunyodagi rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida ta'lim sifatini oshirish, xalqaro baholash jarayonlarida munosib qatnashish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko'rishga yo'naltirilgan PISA, TIMSS, PIRLS xalqaro baholash dasturlari doirasidagi topshiriqlar bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish, o'qituvchi va o'quvchilarni tayyorlash, ularning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini, shuningdek, o'quvchilarda ijodiy va mantiqiy fikrlash hamda tegishli fan yo'nalishlari bo'yicha savodxonligini rivojlantirish, o'qituvchilarga amaliy va uslubiy yordam berish ta'lim ustuvorligini ta'minlovchi muhim vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Tabiiy ilmiy savodxonlik – inson kapitalini rivojlantirishning eng muhim omili sanaladi. Tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlik deganda shaxsning tabiiy fanlarga oid g'oyalarni bilishi, faol fuqaro sifatida tabiiy fanlar bilan bog'liq muammolarni hal qila olishi tushuniladi. Tabiiy fanlar bo'yicha savodxon bo'lgan shaxs tabiiy fanlar va texnologiyalarga oid muammolarni ilmiy dalillarga asoslangan holda muhokama qilishda ishtirok eta oladi.

Tabiiy fanlar bo'yicha savodxon bo'lgan shaxs tabiiy fanlar va texnologiyalarga oid muomalarni ilmiy dalillarga asoslangan muhokama qilishda ishtirok eta oladi. Unda quyidagi kompetensiyalar shaklangan bo'ladi:

- Hodisalarni ilmiy jihatdan ta'riflash;
- Ilmiy tadqiqotlash, loyixalash va baholash;
- Malumotlar va dalillarni ilmiy talqin qilish.

Tabiiy yo'nalishdagi fan o'qituvchilari o'quvchilarga ilmiy tadqiqot yo'nalishlarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratishlari juda zarur. Singapur o'quv dasturlari tahlil qilinganda shu ma'lum bo'ldiki o'quv dasturlarida o'quvchilar tabiiy yo'nalishdagi tabiiy fanlarni tadqiqotchi sifatida o'rganishadi. O'qituvchining vazifasi esa o'quvchini tadqiqotga boshlashdan iborat.

Ilmiy tadqiqotchining bilim ko'nikmalarini qanday amalga oshirilishini har bir tabiiy yo'nalishdagi fan o'qituvchisi bilishi kerak. Xalqaro tadqiqotlarda tabiiy savodxonlikni

rivojlantirishda biologiya soxasida eng ko'p tadqiq qilingan kontent bu ekologiya va atrofmuhit muammolari bo'lib, tirik tizimlarni o'rganish jaraenidagi tiriklik tuzilishining xujayra darajasidan tortib, biosfera darajasigacha berilgan kontekstlarning asosini tashkil etadi.

Tabiiy-ilmiy savodxonlik deganda o'qituvchining tabiiy fanlarga oid terminlarni bilishi, idrok qila olishi, mustaqil fuqaro sifatida esa shu fanlarga oid bo'lgan barcha muammolarga fikr bildira olishi, hamda bu muammolarni bartaraf qila olishlari tushuniladi. Tabiiy-ilmiy savodxonlikka ega bo'lgan shaxs esa tabiiy fanga oid ziddiyatli vaziyatlarni, texnologiyaga oid muammolarni o'zlarida bor bilimlariga asoslangan holatda muhokamalarda qatnasha oladi va bunday vaziyatlarda qanday ish ko'rish zarurligini biladilar. Tabiiy-ilmiy savodxonlik jamoat miqyosidagi ta'sir doirasiga ega bo'lgan o'ziga xos soha hisoblanishi bilan birgalikda, biror kim ishonishi mumkin bo'lganidanda universal va umumlashgan xodisadir.

Ya'ni, keng yoki nisbatan tor ma'noda olib qaralganda, har bir inson tabiiy-ilmiy savodxonlik imkoniyatiga egadir. Bundan tashqari psixologlar va o'qituvchilar orasida keng tarqalgan umumiy tushunchaga ko'ra, ijodkorlik bilan chambarchas bog'langan va fikrlash jarayonlarida ishtirok etish deb tushuniladigan fikrlashga oid bir qator fikrlash qobiliyatlarini takomillashtiradi.

Jumladan, metakognitiv qobiliyatlarni o'zaro va shahsiy muammoni yechish ko'nikmalarini, tenglik tushunchasini rivojlantirilishini, fanlarning o'zlashtirilishini, kelajakda kasbiy muvaffaqiyatlarga erishishni hamda jamiyat bilan uyg'unlashuvini yaxshilaydi.

Olaning birligi va hodisalardagi umumiy bog'lanishning mavjudligini e'tiborga olib, biz ularni bir butun ob'ekt sifatida qayd qilishni o'rganish zarurligini yaxshi his etdik. Biroq bunday integratsion jarayon, qadimda tabiat va jamiyat hodisalarini yaxlit o'rganish jarayonidan keskin farq qilib, butunlay boshqa–olanmi yangicha darajada qayd qilishdir.

Zamonaviy integratsiya, bilish jarayoniga tegishli umumiy qonuniyatlarning yana bir muhim xususiyatini o'zida aks etirib, bilimlarni chuqur va mustahkam qilishni maqsad qiladi. Hozirgi bilimlar integratsiyasi, tabiatshunoslik fanlariga doir bilimlar bilan chegaralanmay, inson va tabiat orasidagi munosabatlarning murakkablashganligini inobatga olib, ularga tegishli hodisalarni tashqaridan turib alohida o'rganish zarurati mavjud. Endi inson ularni ichkaridan turib, o'zini shaxs sifatida, tabiatning mahsuli deb qarab, tabiat va jamiyatda kechadigan jarayonlarni inson va uning faoliyati bilan qo'shib o'rganishga zarurat sezdi. Fan va texnikaning zamonaviy taraqqiyotida insonni ilmiy – texnikaviy jarayonni tezlatuvchi eng quvvatli dalil sifatida ishtirok etishini inobatga olib, o'rganilishiga ehtiyoj tug'ildi.

Xorijiy olimlardan R.Aron, R.Q.Dave, D.Rowntree, T.Sakamoto, W.Flitner; M.Baker, L.Lantierlar tomonidan ta'lim sifatini o'lchashning metodologik asoslari tadqiq etilgan bo'lsa, V.Goldschmidt, M.Goldschmidt, J.D.Russell; kreativ bilimlarni egallagan salohiyatli shaxsni shakllantirish, o'qitishni integrativ mazmundagi bilimlar asosida tashkil asoslari T.K.Britell, D.Hurley tomonidan tadqiq qilingan.

Tahlillardan ko'rinib turibdiki, turli yoshdagi o'quvchi-yoshlarning tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirishning ilmiy-amaliy asoslari bo'yicha ilmiy izlanishlarga ko'plab tadqiqotchilar tomonidan e'tibor qaratilgan bo'lsada, aynan fanlar integratsiyasi bo'yicha tadqiqot ishlari tadqiqiga kam e'tibor qaratilgan.

Shu maqsadda mazkur tadqiqot ishi bo'lajak kimyo o'qituvchilarining tabiiy-ilmiy savodxonligini fanlar integratsiyasi asosida rivojlantirishning ilmiy-amaliy asoslarini tadqiq etish muammolariga bag'ishlanadi.

Shu ma'noda tabiiy-ilmiy fanlar turkumiga mansub kimyo fanlarini integrativ tashkil etish asosida bo'lajak kimyo o'qituvchilarining tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalasiga alohida e'tibor qaratish zarurligini e'tirof etmoqda. Bugungi kun o'quvchisini zamon talablariga mos holatda bilim bilan qurollantirish, ularning xalqaro baholash dasturlariga tayyorlash, pirovardida ularning tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish ko'p jihatdan o'qituvchining tayyorgarlik mexanizmlariga bog'liq bo'ladi.

Kimyo fani o'qituvchilarining fan doirasidagi unga yaqin fanlarning integrativ aloqadorligi asosida tabiiy-ilmiy savodxonlik darajalarini bosqichma-bosqich shakllantirib, uni rivojlantirib borishi zaruriy talab hisoblanishini inobatga olgan holatda, birinchi galda, oliy o'quv yurtlari

talabalarining tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirishga e'tibor qaratish zarur. Bunda fanni o'zlashtirishda biologiya, kimyo, fizika, geografiya, ekalogiya, astranomiya, informatika, bioinformatika fanlari bilan integrativ yondashuvni tizimli tashkil etish muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Леонтович А.В. Ўқувчиларнинг илмий-тадқиқот фаолиятини ривожлантиришнинг ташкилий ва мазмунли муаммолари. / А.В. Леонтович // *Замонавий таълим маконида ўқувчиларнинг тадқиқот фаолияти: Мақолалар тўплами.* - М., 2006. - С. 112-116.
2. Мухина В.С. Шахсни ривожлантириш учун тадқиқот фаолиятининг психологик маъноси / В.С. Мухина // *Халқ таълими.* - 2006. - 7-сон. - С. 123-127.
3. Обухов А.С. Тадқиқот фаолияти дунёқарашни шакллантириш усули сифатида / А.С. Обухов // *Халқ таълими.* - 1999 йил - 10-сон. - С. 158-161.
4. L.M. Karakhonova, Z.Sh.Uchkurova. Independent educational activity and mechanisms of effective organization in the continuous education process// *American Journal Of Applied Science And Technology*// VOLUME 03 ISSUE 06 Pages: 15-21 SJIF IMPACT FACTOR (2021: 5. 705) (2022: 5. 705) (2023: 7.063)
5. L.M. Karakhonova Pisa – of students as an International science literacy Assessment program// *Neo Science Peer Reviewed Journal* Volume 10, June. 2023 ISSN (E): 2949-7701 –P.15-26 www.neojournals.com
6. L.M. Karakhonova ISSUES OF DEVELOPING RESEARCH COMPETENCE IN STUDENTS BASED ON THE PROJECT METHOD// *NOVATEUR PUBLICATIONS JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal* ISSN No: 2581 - 4230 VOLUME 9, ISSUE 9, Sep. - 2023.

1-SHO‘BA. YANGI NOORGANIK MODDALAR VA MATERIALLARNI SINTEZ QILISH VA O‘RGANISH

Байраева Д.А., Адилова М.Ш., Тоиров З.К., Холмуратов Ш.М., Эркаев А.У. Исследование влияния местных модификаторов шламов на флотацию калийных солей	5
Alixanov B.B., Rajabov Sh.Sh., Mirzaqulov X.Ch., Kenjayev M.E. Soda korxonasining filtr-press shlamlarini nitrat kislotasi bilan parchalanish jarayonini o‘rganish	9
Абдулхаков Н., Сайдалиев О.Т. Разработка требований к составу новых одорантов природного газа	10
Mikhliev O.A., Mirzakulov Kh. Ch. Hydration of dolomite thermolysis products	12
Yuzboyev Sh.T., Sadikov B.B., Yorboboyev R.Ch, Zikirov H.A. Mirzaqulov X.Ch. Toshkura koni yangi boyitilmagan fosfat xomashyosidan ekstraksiya fosfor kislotasi olish jarayoni tadqiqoti	12
Yuzboyev Sh.T., Sadikov B.B., Yorboboyev R.Ch, Mirzaqulov X.Ch. Toshkura koni boyitilmagan fosfat xomashyolarini sulfat kislotasi bilan parchalash jarayonidan olingan bo‘tqaning reologik xossalari	14
Raxmatjonov O‘.D., Mirzaqulov X. Ch., Yorboboyev R. Ch. Natriy sulfat va magniy sulfat tuzlari asosida astraxanit sintezi jarayoni tadqiqoti	16
Yorboboyev R.Ch., Mirzaqulov X.Ch., Saidova D.Sh., Asilov N.S., Markaziy Qizilqum yuvib kuydurilgan foskotsentratini azot kislotasi bilan parchalash jarayonini tadqiqoti	18
Насриддинов А.У., Меликулова Г.Э., Мирзакулов Х.Ч., Арифджанова К.С. Интенсификация процесса упарки экстракционной фосфорной кислоты в присутствии соединений кислотнорастворимого окиси кремния	20
Арифджанова К.С., Хужамбердиев Ш.М., Мирзакулов Х.Ч. Тетрагидрата натрийаммонийгидрофосфата на основе экстракционной фосфорной кислоты	22
Хужамбердиев Ш.М., Арифджанова К.С., Мирзакулов Х.Ч. Изучение процесса получения пирофосфата натрия	23
Улугбердиева З.Х., Арифджанова К.С., Мирзакулов Х.Ч. Дегидратации на состав полифосфатов кальция из фосфоритов Центральных Кызылкумов	25
Меликулова Г.Э., Насриддинов А.У., Мирзакулов Х.Ч., Арифджанова К.С. Изучение солевого состава кормовых фосфатов кальция и аммония полученного на основе известняка и раствора моноаммонийфосфата и экстракционной фосфорной кислоты из фосфоритов Центральных Кызылкумов	28
Эркаева Н.А., Бегдуллаев А.К., Шамуратов Ш.Т., Каипбергенов А.К., Тоиров З.К., Хожамбергенов Б.Е., Эркаев А.У. Производство сесквикарбоната натрия (трона) и очищенного бикарбоната натрия на производственной модельной установке СП ООО «Кунградский содовый завод»	30
Бегдуллаев А.К., Шамуратов Ш.Т., Тоиров З.К., Хожамбергенов Б. Е., Жугинисов Б.Б., Эркаев А.У., Туракулов Б.Б. Обессульфачивание рапы Барсакельмес и Караумбет дистиллерной жидкостью с получением рассола для производства кальцинированной соды и магниевой альбы	32
Эркаев А.У., Кошанова Б.Т., Джандуллаева М.С., Туракулов Б.Б., Тоштемиров А.Б. Нейтрализация отработанной серной кислоты производства ацетилена (ПВХ1) и каустической соды (ПВХ1)	33
Эркаев А.У., Кошанова Б.Т., Туракулов Б.Б., Джандуллаева М.С., Тоштемиров А.Б. Изучение процесса конверсии хлорида калия с отработанной серной кислотой производства ацетилена (ПВХ1) и каустической соды (ПВХ1)	35

Zikirov H.A., Mirzaqulov X.Ch., Yorbobayev R.Ch. Markaziy Qizilqum yuvib kuydirilgan foskonsentratini nitrat va sulfat kislotali qayta ishlash asosida nPKCa o'g'itini olish jarayoni tadqiqoti	37
Жорабоев А., Сайдалиев О.Т. Исследование химической активности природных одорантов	39
Жалилов А., Мамажонов М.М., Эшбуриев Т.Н. Механические свойства высокоогнеупорного бетона на алюмохромфосфатной связке в зависимости от концентрации ортофосфорной кислоты	40
Davlatov F.F. Rux fosfatlarning ayrim fizik-kimyoviy xususiyatlarini o'rganish	41
Жалилов А., Мамажонов М.М., Эшбуриев Т.Н. Структурообразование в композиции, активированный оксид алюминия и оксида хрома – фосфатного связующего – глинистой добавкой	43
Jumaniyazov M.J., Jumaniyozov J.Sh. Yog' moy sanoati chiqindisi gossypol smolasi va mahalliy noorganik xom ashyolar asosida bitum emulsiyalar olish imkoniyatlari	45
Okboyev O.Y., Karimov Sh.S., Kamanov B.M., Xadjibekov S.N. Anion almashinadigan qatronlar yordamida olingan kobalt (II) gidroksidi asosida gibrid organo-noorganik materiallarning sintezi	46
Okboyev O.Y., Karimov Sh.S., Kamanov B.M., Xadjibekov S.N. Ekologik toza vositalar yordamida noorganik materiallar sintezidagi so'nggi yutuqlar	47
Тождимаматова М.Ё. Доломитларнинг хусусиятларини яхшилаш усуллари	48
Omonbaeva G.B. Konversiya usulida magniy – kalsiy xlorat preparatini olish	50
Сапарова Г.Д., Кучаров Б.Х., Джандуллаева М.С., Эркаев А.У. Изучение химического и минералогического состава серпентинита Каракалпакского месторождения	52
Sattarova B.N. p-Ferrosenilbenzoy kislotasining litiyli tuzi (III) sintezi	54
Чавлиева Ф.Б., Туракулов Б.Б., Эркаев А.У., Кучаров Б.Х., Тоиров З.К., Каршибоев М.А., Мансуров Т.А. Сравнительный анализ электролитических методов получения гидроксида калия	55
Туракулов Б.Б., Эркаев А.У. Получение гидроксида калия конверсией карбоната калия гидроксидом калия	56
Чавлиева Ф.Б., Кучаров Б.Х., Эркаев А.У., Мамажонов М.М., Олимов Т.Ф., Туракулов Б.Б. Исследование влияния технологических параметров на процесс получения гидроксида калия из хлорида калия в мембранном электролизёре	59
Aliqulova D.A., Durmanova S.S. Shishadagi dielektrik yo'qotishlarni va o'tkazuvchanlikni aniqlash	61
Farmanov B.I. Nikelli chiqindilar tarkibidan nikel olish jarayoni texnologik parametrlarni tadqiq etish	63
Ibragimov F.A. Fosfogipsni qayta ishlash texnologiyasini o'rganish	65
Шамуратова Ш.М., Алимджанова Д.И., Умарходжаева Ш. Муллитовый электрофарфор на основе сырьевых материалов Узбекистана	68
Saydullayev A.A., Usanbayev N.Kh., Umarov X. Sh., Saydullayev S.A. Production of sulphate-containing urea based on urea and ammonium sulphate melt	69
Shukurov D.X., Po'latova Sh.X., Xushboqova G.M., Jo'rayeva M.B. Bo'yoq-sezgir quyosh elementlarida ishlatiladigan yarimo'tkazgich shaffof elektrodning kimyoviy tarkibi	71

Rashidov D.M. Study of separation of vanadium (V) from dilute solutions	72
Ещенко Л.С., Веремейчик Н.Н. Влияние условий получения ортофосфата железа на его дисперсность	73
Maxamadjonova Sh.R., Djandullayeva M.S., Erkaev A.U. Serpentinitni kislota bilan parchalash natijasida ajralgan shlamdan oq qurum (saja) olish jarayonini o'rganish	75
Zoyirov A.U., Djandullayeva M.S., Erkaev A.U. Serpentinitni sulfat kislota bilan parchalash jarayoning tadqiqoti	77
Исабаев Д.З., Жуманова М.О., Жумадуллаева С.Х., Исраилов Э.Т. Таркибида микроэлемент тутган янги физиологик фаол моддалар олиш	79
Исмаилов А.А., Нуруллаев Ш.П., Рузметов И., Алиханова З.С. Очистка сточных и природных вод от нефтепродуктов композиционными материалами на основе отходов древесного волокна	80
Нормаматов Ф.Х. Получение нитрата калия из местных сырьевых материалов	83
Инагомходжаева С.Х., Рахмонбердиев Г., Курбанбаева С. Применение антисколянта в процессе участка кучного выщелачивания и готовой продукции рудника "ЦКВЗ" ГП НГМК	84
Темирова Я.С., Тураев К.А., Қаххоров Н.Т., Муталов Ш.А., Тогашаров А.С. Изучение растворимости системы, состоящей из дикарбамидохлората кальция – яблочнокислый триэтанолламин – вода	88
Махмудова М.А., Тўраев Қ.А., Эргашев Л.Б., Қаххоров Н.Т., Муталов Ш.А., Тогашаров А.С. Кальций хлорат – монохлор – сирка триэтанолламин – сув системасининг эрувчанлигини ўрганиш	89
Saydaliyev O.T., Yog' moy sanoati ekstraksiyalash jarayonida gaz havo aralashmalaridan uglevodorodlarni tozalash	90
Шамшидинов И.Т., Қодирова Г.Қ., Нажмиддинов Р.Ю. Фосфат кислотани экстракция жараёнида кальций карбонат ёрдамида фтор ва сульфат қўшимчаларидан тозалаш жараёнини тадқиқ қилиш	91
Мамарасулов Б.С., Таиров З.К., Эркаев А.У. Состав пластовых вод месторождения "Шаркий Бердак"	93
Мамарасулов Б.С., Таиров З.К., Эркаев А.У. Упарка растворов насыщенного диэтиленгликоля	95
Мамиров И.Г. Исследование процесса синтеза роданионов моно-, ди- и триэтанолламмония	98
Mamirov I.G. Magniy dikarbamidoxlorati – rodanid monoetanolammoniy – suv tizimdagi eruvchanlikni tadqiq etish	101
Исакова О.М., Тураев З. Растворимость компонентов в системе $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 - \text{MnSO}_4 - \text{H}_2\text{O}$	103
Курбанбаева С.А., Абдирахманова З.У., Данияров Г.Т., Кадиров Х.И. Синтез ионообменных смол на базе фурфурола и карбамида	104
Mixliyev O.A., Mirzaqulov X.Ch. Dolomitni sulfat kislota bilan parchalanish jarayonini tadqiq qilish	108
Hoshimov F.Kh., Butanov Kh.T. Removing barrier layer of anodized aluminium oxide (AAO) as a template for hydrogen catalyst	109

Qodirova G.Y. Sement ishlab chiqarishda Cr ₂ O ₃ , MnO ₂ ning ohak assimilyatsiya tezligiga ta'siri	110
Исмаилов А.А. Получение сорбционных материалов на основе деревообрабатывающих производств и применение для очистки ионов тяжелых металлов сточных вод	113
Дадаходжаев А.Т., Ахмедов М.Э. Маҳаллий хомашё - доломит асосида магний бирикмаларини ишлаб чиқариш технологияларини жорий қилиш	115
Отабоев Х.А., Набиев А.А., Мамажонов М.М. Мытого сушеного концентрата кызылкумов и его переработка в простой суперфосфат	116
Эркаев А.У., Кошанова Б.Т., Джандуллаева М.С., Туракулов Б.Б., Хандамов Д.А., Набиев А.А. Предполагаемые реакции при сернокислотной очистке ацетилена от его гомологов	119
Калилаев М.У., Бухоров Ш.Б., Халилов М.Н., Туйчиева М.О. Исследование свойств буровых растворов	121
Ещенко Л.С., Кондратович А.О., Габалов Е.В. Влияние микроволнового излучения на процесс окислительного гидролиза сульфата железа (II)	123
Эркаев А.У., Джандуллаева М.С., Кошанова Б.Т., Туракулов Б.Б., Тоштемиров А. Физико-химические основы процесса регенерации отработанной серной кислоты в производстве каустической соды и ПВХ на АО «НАВОИАЗОТ»	125
Калилаев М.У., Хужаназаров С.Р., Туйчиева М.О. Бурғулашда фойдаланиладиган эритмалар ва уларга қўйиладиган талаблар	127
Эркаев А.У., Джандуллаева М.С., Туракулов Б.Б., Кошанова Б.Т., Тоштемиров А. Исследования процесса упаривания отработанной серной кислоты АО «НАВОИАЗОТ»	129
Хамдамов Д.Х., Камолов Т.О., Юлдашева М., Раупова Д.Н., Бекмуратова М.Г. Гидрохимическая переработка композиционного золы-уноса от сжигания углей Ангренской и Новоангренской ТЭС	130
Обиджонов Д.О., Зокирова Н.Р., Кучаров Б.Х., Эркаев А.У., Закиров Б.С. Исследования в области получения комплексных удобрений	132
Хамдамов Д.Х., Камолов Т.О., Рахматова М.Г., Расулова Ш.Ш., Раупова Д.Н. Физико-химические исследования исходного бурого угля и продуктов сгорания угля Ангренской и Ново-Ангренской ТЭС	134
Алланиязов Д.О., Эркаев А.У. ИК-спектроскопическое исследование глауконита и минерально-глауконитовой смеси Крантау	136
Хайдаров Б., Ибодуллаева Г., Камалова Д. Способ получения экстракционной фосфорной кислоты	138
Улашева Н.А., Кучаров Б.Х., Эркаев А.У., Закиров Б.С. Изучение комплексной переработки сульфатных солевых отложений	140
Эшметова Д.З., Бобокулов А.Н., Эркаев А.У., Тоиров З.К. Влияние некоторых параметров на процесс исследования состава твердой фазы, образующейся при взаимодействии компонентов в системе Et ₂ NH-H ₂ SO ₄ -H ₂ O	142
Хамдамов Д.Х., Камолов Т.О., Юлдашева М., Раупова Д.Н., Рахматова Н.Ш. Гидрощелочное извлечение галлия и аморфной составляющей оксида кремния из композиционной золы-уноса угля различных месторождений	145
Хайриев Ф.Б., Сайдуллаев С.А., Эркаев А.У., Кучаров Б.Х., Закиров Б.С.	147

Разработка технологии нового комплекснодействующего дефолианта	
Бухаров Ш.Б., Пайгамова М.И., Абдикамалова А.Б., Эшметов И.Д. Сильвинит рудаларини флотацион шламсизлантириш учен ноионоген СФМлар синтези	149
Юлдашева А.А., Назирова Р.А., Талипова Г.Б., Эргашева С.М. Исследование ионообменной сорбции ионов молибдена полеконденсационным анионитом	151
Якубов Ш.Ш., Адилова М.Ш., Кучаров Б.Х., Закиров Б.С. Растворимость компонентов в водной системе 2-хлорэтиленфосфоновая кислота и сульфат аммония	153
Бабасодиков Ш.С., Эркаев А.У., Шарипова Х.Т., Толипова Х.С. Влияние массового соотношения медного купороса и ЭДТА на рН и плотность хелатного удобрения	154
Дубовицкая Н.С., Мухамедбаева З.А. Теплоизоляционный и конструкционно-теплоизоляционный полистиролбетон	155
Туремуратова А.Ш., Реймов К.Д., Эркаев А.У. Солевой состав рапы западной глубоководной части большого аральского моря.	158
Safarov Y.T., Guro V.P., Adinayiv X.F. Turli bog'lovchilar asosida olingan molibdenit konsentratini donalarini kuydirishdan so'ng g'ovaklik darajasi	161

2-SHO'BA.KIMYOVIY TEXNOLOGIYALAR VA ATROF-MUHIT MUHOFAZASI

Normurotov J.B., Tursunov S.A., Ashurova A.A., O'rolova M.R. Mahalliy xomashyolar asosida tuproq sho'rlanishining oldini olish uchun samarali polimer komplekslar olish	162
Bolikulov J.S. O'simlik ildizi asosida olingan yangi tarkibli yong'in o'chirish ko'riklarining karralilik va barqarorlik ko'rsatkichlarini tadqiq etish	163
Bozorov S.T., Tursunov S.A., Ashurova A.A., O'rolova M.R. Gips mahsulotlarining harorat ta'sirida faza o'zgarishlarini o'rganish	165
Buranova D.Y. The chemical industry facing many problems	167
Eshqulov B.R., Jo'rayev R.S. Kimyo sanoat korxonalarida suvning ishlatilishi va chiqindi suvlarni qayta ishlash	169
Ibragimov A.T., Xodjayeva S.O., Karimov S.X., Soibova D.B., Muminxodjayev M.B. Globalashuv sharoitidagi ekologik xavfsizlikni barqarorlashda innovatsion texnologiyalarning ahamiyati	171
Жалилов Л.С. Тупроқларини ифлосланиш манбалари ва уларни салбий оқибатлари	173
Мирзаева Г.С. Воздействие выбросов транспортных средств на окружающую среду	175
Nazarov F.F. Nazarov F.S. Antipirenarning ta'sir etish mexanizmi	177
Qo'chqarov B.U. Jalolov U.J. Sanoat korxonalaridan chiqayotgan changni tutib qolish uchun samarali qurilma yaratish	178
Samatova Sh.B. Chiqindisiz, toza va yashil texnologiyalar	179

Tojiboyev B.T. Anvarjonov A.A. Ecological problems, environmental protection	181
Yulchiyeva M.G', Turayev X.X. Zoirov S.S. Tarkibida azot bo'lgan ionit sintezi va tadqiqi	182
Карабаева М.И. Акмалхонова М.И. Абдуллаев Л.Л. Очистка природного газа от серосодержащих веществ	184
Bakhronov X.S. Ganieva S.U. Khudoyberdyeva N. Sh. Efficiency of dust collection in a vortex apparatus	186
Боликулов Ж.С. Биологик жихатдан парчаланадиган ёнфин ўчириш кўпиклари	188
Ziyadullayev A.Sh. Texnogen tUSDagi favqulodda vaziyatlarda RKB muhofaza tadbirlarini tashkillashtirish	190
Ибрагимов А.Т., Ходжаева С.О., Сойбова Д.Б., Каримов С.Х., Мирвалиев З.З. Особенности химических технологий по созданию эффективных способов повторной переработки вторичных материалов и их применения в решении экологических проблем охраны окружающей среды	193
Ибрагимов А.Т., Сойбова Д.Б., Ходжаева С.О., Мўминходжаев М.Б. Инновацион технологиялар ривожда термоэластопласт композицияларининг тутган ўрни	196
Икромов А., Халикова С.Д., Мухиддинов Б.Ф., Исмаилова Л.А. Катализаторы гидратации ацетилена на основе бентонита и каолина	198
Исмаилова Н.А., Сидиков А.С. Защита металлических конструкций от атмосферной коррозии	199
Кахаров Э.М. Механохимическая активация фосфоритной руды в присутствии азотных солей	201
Рузиев Дж.Р. Наимов Н.А. Комплексная переработка каолиновых глин Таджикистана способом сульфатизации	202
Samatov S.B., Ziyadullayev O.E. Benzaldegidning turli hosilalarini EtMgBr/Ti(O'Pr) ₄ /PhMe katalitik sistemasida alkinillash orqali atsetilen spirtlari sintezi	204
Сайдалиев Б.Я. Очистка сточных вод нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий	205
Саматов С.Б., Зиядуллаев О.Э., Абдурахманова С.С., Бойтемиров О.Э. Синтез ароматических ацетиленовых спиртов в сложной каталитической системе на основе цинка	207
Umurzakova Sh. Improving the process of preparing the grain for grinding	208
Ходжамкулов С.З., Кенжаев М.Э., Зоиров С.С., Мирзакулов Х.Ч. Исследование кинетика разложения фторфосфатного осадка экстракционной фосфорной кислотой	211
Domuladjanov I.X., Domuladjanova Sh.I., Ibragimov O.O. Ishlab chiqarish muhitining havosi	212
Ergashev A.A. Tabiatni muhofaza qilish tabiat va uning boyliklaridan oqilona foydalanish	214
Hamidov A.P. Rudalarning maydalanish darajasining ajratiladigan mis konsentrati unumiga ta'siri	216
Ismoilova N.S. Radiatsiyaviy xavfsizlikni taminlashda "SANOAT XAVFSIZLIGI" davlat qo'mitasining vazifalari	218

Maxmudova H.V. Xomidova Q.N. Yog'och konstruksiyalar	220
Mikhliiev O.A. Mirzakulov Kh.Ch. Prospects of obtaining magnesium compounds from dolomite mineral	221
Ahmdaliyev G'.V. Radioaktiv moddalarning nazoratsiz tarqalishi natijasida kelib chiquvchi muammolar	223
Farmanov B.I. Sanoat chiqindilaridan nikelni ajratish usuli	224
Ubaydullayev Sh. Metall konstruksiyalarni yong'inlardan himoya qilishni takomillashtirish	225
Sh.Ubaydullayev Yong'inga qarshi bo'yoqlardan yog'och qurilish materiallarida foydalanish	227
Tavashov Sh.Kh. Study of the process of obtaining zinc nitrate from waste zinc adsorbents	229
Tavashov Sh.Kh. Problems of regeneration of used zinc adsorbents	231
Тавашов Ш.Х. Состоянии водных ресурсов с учетом высших водных растений	233
Abdug'aniyev N.N. Turaqulova Z.Sh. Kimyoviy texnologiyalar va atrof muhit muhofazasi	234
Mirsalimova S.R. Ubaydullaeva S.B. Extraction and utilization of valuable compounds from dried leaves	235
Xasanov A.S. Atmosferaga chiqadigan ammiak miqdorini aniqlash	237
Абдуқодиров Э., Хайитов Б., Туражанова Р. Тўрақўрғон иссиқлик электр станциясининг ёпиқ айланма совутиш тизимларида иссиқлик алмашиниш қурилмалари коррозиясини олдини олиш	239
Do'rmonova S.S. Xurramova S.E. Kimyovoy texnologiyalar va atrof-muhit muhofazasi	241
Ортикова С. С. Абдуллаев Л.Л. Исследование процессов переработки низкосортных фосфоритов на аммофосфат	242
Қурбонова У.С. Изучение основных источников загрязнения атмосферы	243
Қурбанова Н.Б., Джахангирова Г.З., Курбанов Б.И. Исследование микроэлементного состава функциональных продуктов питания, насыщенные йодом	245
Мухамедов Ж.К, Турабджанов С.М, Мухамедов К.Г, Насирова Н.К. Очистка производственных сточных вод от ионов железа	246
Қурбонова У.С. Шокиров К.Б. Функциональный баланс как основа для классификации городских улиц и дорог	248
Эшманова. М.Б., Межлумян. Л.Г., Ашуров А.Н. Переработка отходов тутового шелкопряда	253
Хамракulova М.Х. Soya moyini adsorbtsiyali rafinatsiyalash jarayonini o'rganish	254
Xolmirzayev Y.M. Sintetik suyuq yoqilg'i ishlab chiqarish va uning atrof muhitga ta'siri	256
Абролов А.А. Химический состав арбуза и его значение	259
Umarov E.S., Mamasidiqov J.R. Quritish barabanining g'ildirak deformatsiyasini elastiklik chegarasidan keyingi buralishi	260

Aminjonov A.A. Atrof muhitni muhofaza qilishda dolzarb muammolar va yechimlari	262
Shodiyev D.A. Bioo'g'itlar texnologiyasidan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari	264
Xasanova M.Sh. Gidratsellyulozali tolalarga kimyoviy ishlov berish	265
Najmitdinova G.K. Quruq sutning kimyoviy tarkibini kimyoviy usulda aniqlash	266
Сайдалиева Н.З. Химическая технология модификации целлюлозосодержащего материала	268
Azizova M.T. Eshimbetova M. Kimyo sanoatida moddalarning tarkibi va meyorlari	270
Maxmudov A.A. Radioaktiv moddalarning nazoratsiz tarqalishi natijasida kelib chiquvchi muammolar	271
Maxmudova H.V. Radioaktivlik, uning turlari, kashf qilgan olimlar. ularning asosiy ilmiy-amaliy ishlari	272
Niyazova M.M., Shavkatova D.B. Jizzax sement ishlab chiqarish korxonasida changni tozalash jarayonini takomillashtirish	274
Ortikova S.S. Investigation on nitrogen-phosphorus- sulphur-calcium containing fertilizers	276
Najmitdinova G.K. Tursunaliyeva F.G. Sut mahsulotlarini kimyoviy tarkibi	278
Nabijonov Sh.M. Radioaktiv moddalarning nazoratsiz tarqalishi natijasida kelib chiquvchi muammolar	280
Adilova K.M., Maqsudova A.A. Oqova suvlarni o'g'ir metall ionlaridan adsorbtsion usul bilan tozalash	281
Махаммадиев О.Р., Бекназаров Х.С., Соқиева Қ.Ў. Коррозия тезлиги ва химоялаш даражаларини гравиметрик усул ёрдамида ўрганиш натижалари	283
Пулатов Х.Л., Игитов Ф.Б., Назирова Р.А., Юлдашев А.А. Мониторинг исследования слабоосновного анионообменного полимера	284
И.Т.Усманходжаева, Ш.М.Шамуратова Саноат чиқиндилари ва қаттиқ маиший чиқиндиларни қайта ишлаш технологиялари	286
Махаммадиев О.Р., Бекназаров Х.С., Соқиева Қ.Ў. ЭФГТ ва ДФГТ ингибиторларининг кислотали-тузли агрессив эритмаларда метални химоялаш даражалари	288
Maxmudova H.V. Xomidova Q.N. Xavfsiz va sog'lom mehnat sharoitlarini yaratishning asosiy yo'nalishlari va uslublari	289
Мухамедов Ш.Н., Қандиёров Х.Х. Кимё саноати корхоналарида қўлланиладиган асбобларида янги кимёвий сенсорларни қўллаш имкониятлари	291
Abdig'aniyev N.N. Turaqulova Z.Sh. Sanoat va qishloq xujaligi tarmoqlarida atrof-muhit va mehnat muhofazasi muammolari	293
Хамидов Д.Р. Махмашаев Т.Т. Этилендан винилацетат олиш жараёни кинетик қонуниятларини ўрганиш	295
Отабоев Х.А., Набиев А.А., Мамажонов М.М. Мытого сушеного концентрата кызылкумов и его переработка в простой суперфосфат	296
Kenjayev M.E., Turayeva Z.B., Rajabov Sh.Sh. Alyuminiy oksidi olishda kaolin gillarini suvsizlantirish jarayonini o'rganish taqiqoti	299

Kenjayev M.E., Turayeva Z.B., Rajabova S.S. Alyuminiy oksidi olishda kaolin gillarini rentgenogramma jarayonini o'rganish taqiqoti	300
Niyazaliyev N., Saydaliyev O.T., Organik moddalarni xalq xo'jaligidagi ahamiyati	301
Джураева Г.Х. Получение коагулянтов для очистки сточных вод	303

3-SHO'BA. NANOMATERIALLAR KIMYOSI VA TEXNOLOGIYASI

Зуфаров А.М., Сагдеев Д.О., Галяметдинов Ю.Г., Мухамадиев Н.К. Синтез и спектральное исследование наночастиц CdS, покрытых меркаптоуксусной кислотой	305
Durmanova S.S., Shaymanova R.S. Nanomateriallar kimyosi va texnologiyasi	307
Хамдамов Д.Х., Камолов Т.О., Бекмуратова М.Г., Абдурасулова З.Х., Раупова Д.Н. Исследование минералогический состав композиционных золошлаковых отходов ангренского ТЭС	308
Таштемиров.К. Влияние наномолекул селена на эффективность преобразования солнечной энергии в кремниевых солнечных элементах	310
Хамдамов Д.Х., Камолов Т.О., Рахматова Н.Ш., Абдурасулова З.Х., Раупова Д.Н. Извлечение сульфата алюминия в раствор при фторидной обработке с использованием фторида аммония	312
Yaxshinorov H.U. Eliboyev I.A. Berdimurodov E.T. Akbarov X.I. Xandamov D.A. Xitozan va mochevina asosida olingan uglerod nuqtalarining ingibitor sifatida qo'llanilishi	314

4-SHO'BA. NOORGANIK MODDALAR TEXNOLOGIYASIDA KATALIZATORLAR VA ADSORBENTLAR; QATTIQ JISMLAR KIMYOSI

Farmanov B.I., "MAXAM-CHIRCHIQ" AJ korxonasining markaziy laboratoriyasida olingan katalizatorning sinov natijalari	316
No'monov M.A., Mirsalimova S.R., Organomineral kompozitlarning organik modifikatorlari	318
Мамадалиева С.В., Гуломов Ф.У. Результаты исследования влияния температуры механо-химической активации на изменения сорбционной активности местных глин	320
Шукуров Ж.Х. Кинетика каталитического синтеза диметилового эфира из синтез-газа	322
Farmanov B.I. Tabiiy gazni reforming qilishda mahalliy katalizatorlar texnologiyasi	324
Saydaliyev O.T. Yog' moy sanoati ekstraksiyalash jarayonida gaz havo aralashmalaridan uglevodorodlarni tozalash	326
Normamatov F.H. Ammoniy xlorid olishda to'yingan eritmani bug'latish jarayoni tadqiqoti	328
Azizova M.T., Eshimbetova M.	329

Kimyo sanoatida moddalarning tarkibi va meyorlari	
Рузимова Ш.У., Бабаханова З.А. Изучение местных ресурсов для снижения теплотерь в зданиях	331
Adilova K.M., Maqsudova A.A. Oqova suvlarni o'g'ir metall ionlaridan adsobtsion usul	332
Хамдамов Д.Х., Камолов Т.О., Расулова Ш.Ш., Бекмуратова М.Г., Раупова Д.Н. Влияние композиционных золошлаковых отходов ангренской и ново-ангренской тэс на экосистему ангрэн-ахангаранского региона	334
Халмуратова З.А., Каримбердиева Д.К., Осербаета А.К., Нуруллаев Ш.П. Махаллий хомашёлар асосида олинган композицион ингибиторларнинг кислотали мухитларда адсорбцияланиш жараёни	336
Хомиджонов А. А., Икрамов А., Кадиров Х.И. Минерал тузлар тўпланиш ингибиторининг янги таркиби	337
Чориев Р.Э., Турсунов Д.К. Синтез этилендиамина на катализаторах	340
Собиров О.М, Чориев Р. Разработка катализаторов для синтеза ароматических углеводородов из пропан-бутановой фракции	342
Юлдашев А.А., Назирова Р.А., Талипова Г., Эргашева С.М. Исследование ионообменной сорбции ионов молибдена полеконденсационным анионитом	344
Xandamov D.A., Bekmirzayev A.Sh. Etilendiammoniyli va geksametilendiammoniyli adsorbentlarning IQ-spektroskopik hamda rentgenografik tahlili	347
No'monov M.A., Mirsalimova S.R. Organomineral adsorbentlar va ularning qo'llanishi	349
Эркаев А.У., Турсунова Д.А., Эркаева Н.А. Методика измерения моющей способности синтетических моющих средств	350

5-SHO'BA. MINERAL, ORGANOMINERAL VA BIOO'G'ITLAR TEKNOLOGIYASI

Абдубокиев А.Р., Комилов Э.Ж., Хушматов Ш.С., Йўлдошев Б.Г., Эргашев Н.А., Асраров М.И., Жўракулов Ш.Н. Жигар митохондрия мегапорасига изохинолин Ф-5, Ф-24 полифеноллари таъсири	353
Karimov Sh.S., Okboyev O.Y., Kamanov B.M., Xadjibekov S.N. XSN pestitsid preparatini defoliant sifatida qo'llanilishi	353
Mirzaolimov A.N. Method for obtaining humic substances extract	355
Шамшидинов И.Т., Каримов Ф.А., Сайфиддинов О.О. Паст навли фосфоритлардан юқори сифатли кальций ва магний фосфатли ўғитлар олиш	357
Ибраимова Г.Т., Кубекова Ш.Н., Капралова В.И. Фосфорные удобрения, обогащенные микроэлементами, на основе техногенного и природного сырья	359
Omonova M.S. Organik o'g'itdan qishloq xo'jaligida foydalanish	362
Усманов Б.С. Анализ сырья и методы приготовления сложных удобрений	363
Ashurov M.M., Raupov R.F.	364

Markaziy qizilqum fosfat xom ashyolaridan to'g'ridan-to'g'ri fosforli o'g'itlar olish	
Cho'liyev J.R. α-aminonitrillar asosidagi biologik faol moddalar	366
Cho'liyev J.R. α-aminonitrillarni atsillash reaksiyalari	367
Масобирова Д.И. Удобрение кальциевой селитрой для растения пшеницы исследование влияния	368
Султонов Б.Э., Нозимов Э.С., Холматов Д.С. Фосфорит кукунларига нитрат кислота тасир этириб фаоллаштирилган ўғитлар олиш	370
Тажибаев. Т.А., Алланиязов.Д.О., Очилов.С.О. Маҳаллий агрорудаллар ва оғит сифат тузлар асосида мураккаб оғит олиш	372
Ещенко Л.С., Носко Е.В. Исследование термической устойчивости сырьевых компонентов для получения прк-удобрений методом паровой грануляции	374
Abdulhaqova G.V., Komilov E.J., Ergashev N.F., Geksagalloylglyukoza gidrolizlanuvchi tanninining jigar mitoxondriyalari membranalarida lipidlarning pereksli oksidlanish jarayonlariga ta'siri	375
Медатов.Р.Х. Химическое значение фермента липазы в пищевой промышленности	376
Shodiyev D.A. Bioo'g'itlar texnologiyasidan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari	377
Phomjonova Z.N., Abdusalomov S.A., Qodirov Z.Z. O'g'itlarning sanoatda tutgan o'rni va hayotimizdagi ahamiyati	378
Шерқўзиева Г.Ф., Саломова Ф.И. Биологик ўғитлар технологиясида ишчи муҳитнинг муҳофазаси муаммолари	380
Jo'rayeva B.A., Ahmadov A.U. Yomg'ir suvi tarkibidagi NH ₄ ⁺ va SO ₄ ²⁻ ionlarining miqdorini tekshirish, boshqa suvli eritmalar bilan taqqoslash va o'simliklarni normal rivojlanishi uchun yerga yetarlicha NH ₄ ⁺ va SO ₄ ²⁻ ionlari saqlagan o'g'itlarni qo'llash usullari	382
Абдурахманов А.П. Изучение очистки серосодержащих газовых выбросов производства	383
Normamatov F.H. Калий нитрати олиш жараёни тадқиқоти	386
Мохорт М.С., Бышик А.А., Дормешкин О.Б., Гаврилюк А.Н. Особенности очистки экстракционной фосфорной кислоты от фторсодержащих соединений комбинированным методом	388
Мавлянов М.Б., Адилова М.Ш., Эркаев А.У. Паст навли тубегатан кони сільвинитларини эриш жараёни кинетик параметрларини ўрганиш	389
Факеров Г.М., Шарипова Х.Т., Эркаев А.У., Мирзоев Б., Саидова Д.Ш. Получение ОМУ "супергумофос" из пульпы поточного суперфосфата и шламов, полученных при экстракции гуматов из окисленных углей шурабского месторождения	390
Дормешкин О.Б., Гаврилюк Н.И. Получение комплексных удобрений на основе стадийной аммонизации в системе NH ₄ ⁺ – PO ₄ ³⁻ – SO ₄ ²⁻ – H ₂ O	392
Таджиева Ш.А., Таджиева Г.А. Синтез мономеры на основе бензимидазола и бензотриазола	395
Бабасадьков Ш.С., Эркаев А.У., Шарипова Х.Т. Влияния массового соотношения медного купороса и ЭДТА на рН и плотность хелатного удобрения	396

Эшпулатова М.Б., Кучаров Б.Х., Сайдуллаева Г.А., Каххоров Н.Т. Система обосновывающая процесс получения нового жидкого удобрения	397
Жураев А.Б., Алимухамедов М.Г., Адилов Р.И. Ненасыщенные полиэферы на основе вторичного полиэтилентерефталата	399
Нормаматов Ф.Х., Эркаев А.У. Получения нитрата калия местных сырьевых материалов	400
Усмонова Ю.Ш., Таджиева Г.А., Таджиева Ш.А. Синтез алкилимидазолина на основе жирных кислот и этилендиамин	402
Сидикова Г.А., Мусулмонов Н.Х., Сидиков А.С., Атамуратова М.Ш. Биокимёвий чиқиндининг эфир- альдегид фракциясидан этилацетат олиш	403
Сиддиков М.А., Муродов М.М., Сидиков А.С., Шамадинова Н.Э. Полисахаридлардан юқори алмашиниш ва полимерланиш даражаларига эга карбоксиметилли композицияларини синтези	404
Hamrokulov J.B., Usanbayev N.X., Umarov X. Sh. Kelib chiqishi o'simliklarga oid organik resurslar asosida organomineral o'g'itlar olish	405
Normamatov F.H. Kaliy nitrati olish jarayoni tadqiqoti	405
Собиров О.М, Чориев Р. Разработка катализаторов для синтеза ароматических углеводов из пропан-бутановой фракции	407
Nurmurodov T.I., Akhtamova M.Z., Zayniddinov N.Kh. Thermal enrichment of phosphorites with alkali salts and additives	410
Nurmurodov T.I., Xurramov N.I., Rahimova G.S. Aznek koni fosforitlarini kislotali boyitish jarayonini o'rganish	412
Хуррамов Н.И., Рахматова З.А., Нурмуродов Т.И. Азнек кони фосфоритлардан экстракцион фосфор кислотаси олишни тадбиқ қилиш	413
Худойбердиев Ф.И., Абдукодиров Х.У., Асанов А.Н. Способ получения сложного удобрения на основе местного сырья	414
Адилханова М.С, Эркаев.А.У. Исследование производства сульфида натрия	415

6-SHO'BA. SINTETIK YUVISH VOSITALARI TEXNOLOGIYASI

Aliyeva F.A. Sintetik yuvish vositalari klassifikasiyasi	418
Эркаев А.У., Кошанова Б.Т., Турсунова Д.А., Эркаева Н.А., Вахобова Д. Изучение органических добавок для получения твёрдых моющих средств	420
Кадирова Н.Б., Абдурахимов А.А., Салихонова Д.С., Сагдуллаева Д.С. Саноат чиқиндилари асосида олинган пастасимон ювиш воситаларининг физик-кимёвий хоссалари	421
Эркаева Н.А., Бегдуллаев А.К., Вохобова Д.Н., Шамуратов Ш.Т., Каипбергенов А.К., Хожамбергенов Б.Е. Комбинированная технологическая схема получения троны и очищенного бикарбоната натрия	423
Эркаева Н.А., Бегдуллаев А.К., Вохобова Д.Н., Шамуратов Ш.Т., Каипбергенов А.К., Хожамбергенов Б.Е. Твердофазный способ получения моющего средства	425

**7-SHO‘BA. “NOORGANIK MODDALAR TEXNOLOGIYASI” IXTISOSLIGI
FANLARINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK
TEXNOLOGIYALAR**

Мирзаев Н.А. Ўқитиш жараёнида инновацион педагогик ва ахборот технологияларини қўллаш	429
Abdug‘aniev N.N., Abdug‘anieva G.S. Neft gaz sanoati kollejlarda chizmachilik fanini o‘qitishning dolzarbligi	431
Мамадалиева С.В. Роль инновационных педагогических, информационных технологий и иностранных языков в преподавании специальных дисциплин для студентов направления технология неорганических веществ	432
Domuladjanova Sh.I., Domuladjanov I.X., Latipova M.I. Pedagogika fanining asosiy kategoriyalari	434
Ishmanova Z.U., Qodirova G.A. Universitetlarda analitik kimyo fanidan animasiya va simulyatsiya metodlaridan foydalanish	437
Jo‘rayeva B.A., Ahmadov A.U. Innovatsion pedagogik texnologik komponentsialarni rivojlantirishning yo‘llari va usullari	438
Ochilov.S.O. Tajibaev T.A. Allaniyazov D.O. Vermikulit sanoatining rivojlanish tarixi	440
Ishmanova Z.U., Sharopov J.M. Elektron ta‘lim muhitini o‘qitishda animasiya va simulyatsiya metodlaridan oliy o‘quv yurti talabalari uchun innovatsion yondashuv	441
Дормешкин О.Б., Гаврилюк Н.И. Опыт реализации обучающе-исследовательской парадигмы в подготовке специалистов химико-технологического профиля	443
Дормешкин О.Б., Ещенко Л.С., Гаврилюк А.Н. Методологические подходы к построению курса «Общая химическая технология» в условиях многоуровневой системы образования на основе структурно-функционального принципа системности	445
Давлятова З.М. Автоматизация и современные педагогические технологии преподавания дисциплины по специальности “ТЕХНОЛОГИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ”	448
Turdiboyev I.X. Talabalarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirishning raqamli ta‘lim muhitidagi imkoniyatlari	449
MUNDARIJA	452

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA INSTITUTI

**“GLOBALLASHUV SHAROITIDA NOORGANIK MODDALAR
VA MATERIALLAR ISHLAB CHIQRISHDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI”**

**Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi maqolalar to‘plami
(chet el olimlari ishtirokida)**

9-10 noyabr 2023 yil

*Сборник статей республиканской научно-практической
конференции*

**“ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА НЕОРГАНИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ”**

(с участием зарубежных ученых)

9-10 ноября, 2023 года

Toshkent 2023

Босишга рухсат этилди: 07.11.2023
Бичими 60x84/8. Timesгарнитураси.
Босма тобоғи 29.375 100 нусхада босилди.
Буюртма рақами 43.
№ 057273
«AFZALZODA BOOKS»ОК
нашриёти матбаа уйида чоп этилди.
Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, Дурбек 6-уй